

9th International conference of young scientists

KHARKIV FORUM OF NATURAL SCIENCES

IX Міжнародна конференція молодих учених

ХАРКІВСЬКИЙ ПРИРОДНИЧИЙ ФОРУМ

Харків 2026

Міністерство освіти і науки України
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди,
факультет природничої, спеціальної і здоров'язбережувальної освіти
ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»
Університет імені Адама Міцкевича у Познані, Польща
Поморський університет у Слупську, Польща Інститут
біології і наук про Землю
Вроцлавський університет, Польща
Сілезький університет в Опаві (Чехія)
Закарпатський угорський університет ім. Ференца Ракоці II (м. Берегове)
Батумський державний університет імені Шота Руставелі, Грузія
Грайфсвальдський університет (м. Грайфсвальд, Німеччина)
Національний природний парк «Гомільшанські ліси»
ГО «Українське ентомологічне товариство»

ДЕВ'ЯТА МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ МОЛОДИХ УЧЕНИХ
«ХАРКІВСЬКИЙ ПРИРОДНИЧИЙ ФОРУМ»
Збірник наукових праць
(електронне видання)
24 квітня 2026 р

Харків – 2026

УДК 502/504+37.0

Редакційна колегія:

Бойчук Ю. Д. д. пед. н., професор, академік НАПН України; Іонов І. А. д. с.-госп. н., професор, член-кореспондент НААН України; Микитюк С.О., д.псих.н., професор; Леонтєв Д. В. д. б. н., професор; Чаплигіна А. Б. д.б.н., професор; Маркіна Т. Ю. д. б. н., професор; Комісова Т. Є., к.б.н., професор; Коваленко В.Є., д. пед. н., професор; Науменко Н.В., д.пед. н., доцент; Костак К.А. д. філософії (PhD); Журавльова І. М. к. с.-госп. наук; Батюченко І.І. к. фарм. наук; Волкова Р.Є. ст. викл. кафедри ботаніки; Винник О.Ф. ст. викл. кафедри фізики і хімії; Юрченко О. В. ст. викл. кафедри фізики і хімії.

У збірнику матеріалів міжнародної конференції представлено результати наукових досліджень молодих і досвідчених учених у галузі природничих наук та освіти. Метою конференції є розвиток ефективного міжнародного наукового співробітництва з провідними закладами вищої освіти України та світу, а також обговорення актуальних проблем природничих наук, спеціальної освіти та педагогіки здоров'язбереження. Збірник буде корисним для біологів, екологів, хіміків, фізиків, фахівців у галузі спеціальної та інклюзивної освіти, викладачів, учителів і здобувачів вищої освіти.

Рекомендовано редакційно-видавничою радою Харківського
національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди
Протокол №5 від 20.06.2026 р.

ЗМІСТ

СЕКЦІЯ «АНАТОМІЯ І ФІЗІОЛОГІЯ ЛЮДИНИ ТА ТВАРИН».....	18
Zbigniew Mazur, Halina Tkaczenko, Natalia Kurhaluk NUTRITIONAL AND PHARMACOLOGICAL POTENTIAL OF BEETROOT (BETA VULGARIS L.): FOCUS ON BLOOD PRESSURE REGULATION AND CARDIOVASCULAR HEALTH	18
Zbigniew Mazur, Halina Tkaczenko, Natalia Kurhaluk OBESITY AS A MULTIFACTORIAL PUBLIC HEALTH CRISIS: EPIDEMIOLOGICAL INSIGHTS FROM EUROPE AND POLAND.....	23
Małgorzata Gradziuk ^{1,2} , Halina Tkaczenko ² , Natalia Kurhaluk ² SERUM-BASED ARTIFICIAL TEARS IN THE MANAGEMENT OF DRY EYE SYNDROME: MECHANISMS, PREPARATION AND CLINICAL OUTCOMES.....	31
Багриновський Ліщина Р.А., Люльченко О.Г. БАЛЬЗАМУВАННЯ В ІСТОРІЇ ЦИВІЛІЗАЦІЙ: КУЛЬТУРНІ ПРАКТИКИ ТА ЇХ ЕВОЛЮЦІЯ	38
Возний І. В., Комісова Т.Є. ПЕРСПЕКТИВИ КОРЕКЦІЇ МІКРОБІОТИ ВЕРХНІХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ У ЛІКУВАННІ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ДИСФОНІЇ	39
Гапоненко Л.І., Осинський М.І., Мамотенко А.В. КОРЕКЦІЯ ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ СТРЕСОРЕАКТИВНОСТІ УЧНІВ СТАРШИХ КЛАСІВ ЗАСОБАМИ АРТ-ТЕРАПІЇ.....	41
Гринь В.Г., Свінцицька Н.Л., Устенко Р.Л., Білаш В.П., Каценко А.Л., Смирнова В.Р. БЕЗЗАПЕРЕЧНА РОЛЬ МУЗЕЇВ ПЛАСТИНАЦІЇ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ МОРФОЛОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН	43
Гура Д.М. РОЛЬ ЦИТОКІНОВОГО КАСКАДУ В ПАТОГЕНЕЗІ СЕПСИСУ ТА РОЗВИТКУ СИНДРОМУ ПОЛІОРГАННОЇ НЕДОСТАТНОСТІ	45
Жигуліна О.М., Мамотенко А.В. ОПТИМІЗАЦІЯ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ РЕЗЕРВІВ ОРГАНІЗМУ ЖІНОК У КРИЗОВИХ УМОВАХ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ МЕТОДАМИ ЙОГА-ТЕРАПІЇ	46
Іонашку Е.Р, Уманець О.О. ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ ПЛАСТИНАЦІЇ У НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОМУ ПРОЦЕСІ: СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ІНТЕГРАЦІЇ З ЦИФРОВИМИ ТЕХНОЛОГІЯМИ	49
Коваленко Л.П., Пономаренко В.О. ВИЗНАЧЕННЯ СТІЙКОСТІ УВАГИ ТА ДИНАМІКИ РОЗУМОВОЇ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ У ПІДЛІТКІВ З РІЗНИМ РІВНЕМ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ.....	50
Коломієць А. П., Москальов В. Б. РОЛЬ КОМП'ЮТЕРНОГО МОДЕЛЮВАННЯ У ВИВЧЕННІ МЕХАНІЗМІВ ДЕСТАБІЛІЗАЦІЇ ПОЗАКЛІТИННОГО МАТРИКСУ	52
Комісова Т.Є., Шелехань А. А. АКТУАЛЬНІСТЬ ВИЗНАЧЕННЯ ПСИХОФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ПІДЛІТКІВ-ВПО.....	54
Кравченко Ю.М. ¹ , Ольховський В.О. ¹ , Дунаєв О.В. ¹ , Репа В.В. ² МЕТОДИ КОНСЕРВАЦІЇ В ПРАКТИЦІ СУДОВО-МЕДИЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ	56
Крупа О.О., Осинський М.І., Мамотенко А.В. ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНІ МАРКЕРИ КОРЕКЦІЇ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ СТАНІВ ШКОЛЯРІВ ПРИ ЕМОЦІЙНОМУ ВИГОРАННІ В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ.....	57

Луїна К.С., Пахаренко Н.М., Білько Н.М. ВИКОРИСТАННЯ СУПЕРНАТАНТУ МСК КІСТКОВОГО МОЗКУ В ЯКОСТІ РОСТОВОГО ФАКТОРА ДЛЯ КУЛЬТИВУВАННЯ ГСК ПРИ МДС.....	59
Мінєєв М.М. ОЦІНКА СТАНУ ДИХАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ПІДЛІТКІВ	60
Мирошниченко М.С., Кузнецова М.О., Уманець І.О., Яценко А.С., Громко Є.А. ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ ДЛЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ ЛЮДСЬКОГО ТІЛА.....	62
Мукієнко Р.М., Гапоненко Л.І., Мамотенко А.В. ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНА ДЕТЕРМІНАЦІЯ ДИНАМІКИ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ СТАРШОКЛАСНИКІВ У ПРОЦЕСІ АРТ-ТЕРАПЕВТИЧНОЇ КОРЕКЦІЇ	63
Онищенко Ю.Б. ПРОВІДНІ НАПРЯМИ ЛОГОКОРЕКЦІЙНОЇ РОБОТИ З МОЛОДШИМИ ШКОЛЯРАМИ З МОВЛЕННСВИМИ ПОРУШЕННЯМИ У ПЕРІОД НАВЧАННЯ ГРАМОТИ.....	65
Паненко М. В. МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧНІ МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ ЩЕЛЕПНО-ЛИЦЕВИХ АНОМАЛІЙ: РОЛЬ ПОЛІМОРФІЗМІВ ГЕНІВ.....	66
Ревенчук Є.Д. МЕТОДИ КОНСЕРВАЦІЇ БІОЛОГІЧНИХ ЗРАЗКІВ ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ В СУДОВО-МЕДИЧНІЙ ПРАКТИЦІ	69
Сергієнко Г.В., Лютенко М.А. МЕТОДИ КРІОКОНСЕРВАЦІЇ В БІОБАНКАХ.....	71
Сластін А.О. ОПТИМІЗАЦІЯ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ РЕЗЕРВІВ ОРГАНІЗМУ ХВОРИХ НА ГЕНЕРАЛІЗОВАНИЙ ПАРОДОНТИТ МЕТОДАМИ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОЇ КОРЕКЦІЇ НЕЙРОЕНДОКРИННОГО ГОМЕОСТАЗУ	72
Тур'єв І.І., Мамотенко А.В. КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ ОСОБИСТІСНИХ РИС ТА АДАПТАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ РІЗНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ.....	76
Уманець О. О., Іонашку Е. Р., Юрків О. Є., Лютенко М. А. ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЧЕРЕПА З КУРГАНСЬКОГО ПОХОВАННЯ ТА ЧЕРЕПА СУЧАСНОЇ ЛЮДИНИ.....	78
Шгоян М.Х., Філіпцова О.В. ВИКОРИСТАННЯ АСИСТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНИХ НАВИЧОК У ДІТЕЙ З РОЗЛАДАМИ АУТИЧНОГО СПЕКТРУ.....	80
Яшин А.Д. ОЦІНКА ГЕМОДИНАМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ УЧНІВ, ЯКІ НАВЧАЮТЬСЯ В УМОВАХ УКРИТТЯ	81
Яшин А.Д. КОРЕЛЯЦІЯ МІЖ ПОКАЗНИКАМИ ІМТ ТА СТАНОМ ВЕГЕТАТИВНОЇ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ В УЧНІВ В УМОВАХ НАВЧАННЯ В ПІДЗЕМНІЙ ШКОЛІ ...	82
Яшний В.В., Мамотенко А.В. СТАБІЛІЗАЦІЯ РЕГУЛЯТОРНИХ ФУНКЦІЙ ВЕТЕРАНІВ ІЗ ПТСР ЗАСОБАМИ СОМАТИЧНИХ ВПРАВ ЗАЗЕМЛЕННЯ.....	83
СЕКЦІЯ «БОТАНІКА, МІКОЛОГІЯ, ПРОТИСТОЛОГІЯ».....	86
Zhdankin A., Kofan I. ECOMECANISMS OF ADAPTATION AND DISPERSAL OF ARALIACEAE (JUSS.) SPECIES IN THE STEPPE DNIPRO REGION	86
Гула С.В. ЛІКАРСЬКІ РОСЛИНИ ОКОЛИЦЬ СЕЛА КРАСІЇВ (ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ).....	87
Журавель О. О., Бенгус Ю.В. ОСОБЛИВОСТІ ІНВАЗІЇ <i>POTENTILLA INDICA</i> (ANDREWS) TH.WOLF В МІСТІ ХАРКОВІ	90

Задачіна І. В., Мікуліч Л.О., Абрамова Г.Г. ЗМІНИ РОСТОВИХ ТА БІОХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ <i>SPINACIA OLERACEAE</i> L. ЗА УМОВ ФТОРИДНОГО ЗАБРУДНЕННЯ ҐРУНТУ	92
Іконникова. В.І. ЛІНГВІСТИЧНИЙ АНАЛІЗ НАЗВ ФІТОКОМПОНЕНТІВ У ТЕРАПІЇ АКНЕ	95
Ковальчук І. А., Машталер О. В. ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПОСІВНИХ ЯКОСТЕЙ НАСІННЯ <i>LAVANDULA OFFICINALIS</i> CHAIX ТА <i>LEVISTICUM OFFICINALE</i> W. D. J. КОСН.....	97
Леонтєєв Д.В., Щепін О.М. НОМЕНКЛАТУРНІ ТИПИ У МОЛЕКУЛЯРНУ БРУ: БАРКОДИНГ СТАРИХ КОЛЕКЦІЙ ДЛЯ ПОДОЛАННЯ ТАКСОНОМІЧНОЇ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ	98
Мартінова В.О., Бенгус Ю.В. ЗНАХІДКИ ГРИБІВ, ЩО ПАРАЗИТУЮТЬ НА ПЕРШОЦВІТАХ ДІБРОВ ПОЛТАВИ ТА ХАРКОВА.....	99
Мартінова В.О, Волкова Р.Є АДВЕНТИВНА ФРАКЦІЯ ФЛОРИ МІШАНИХ ЛІСІВ ПОЛТАВЩИНИ	101
Нагорна А.А. МОРФО-БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА ДИНАМІКА РОЗВИТКУ <i>LUFFA CYLINDRICA</i> (L.) В УМОВАХ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ	103
Орел Т.І. ЛІКАРСЬКІ РОСЛИНИ ЛІСОПАРКОВОЇ ЗОНИ МІСТА ХАРКОВА	105
Постоенко І.О. РОСЛИНИ-ПІОНЕРИ, ЯКІ НАЙЧАСТІШЕ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В ЛАБОРАТОРНИХ БІОТЕСТУВАННЯХ.....	106
Рудишин С.Д. КРІОЗБЕРЕЖЕННЯ РОСЛИННОГО МАТЕРІАЛУ	108
Рогожук М. І., Кулікова О. А. ВПЛИВ ДИХРОМАТУ КАЛІЮ НА РОСТОВІ ТА ФІЗІОЛОГІЧНІ ПАРАМЕТРИ <i>CALENDULA OFFICINALIS</i>	110
Сташко Є.М. ФЕНОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СОРТІВ <i>LIMONIUM SINUATUM</i> (L.) MILL. В УМОВАХ ВІДКРИТОГО ҐРУНТУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ.....	111
Тарасюк М. В., Мікуліч Л.О. ДЕЯКІ ЕКОСИСТЕМНІ ПОСЛУГИ <i>QUERCUS ROBUR</i> L. В УМОВАХ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ.....	113
Тур М.Б., Журавльова І.М. БІОЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПРОЯВЛЕННЯ ТОКСИЧНОСТІ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ У СИСТЕМІ «ҐРУНТ-РОСЛИНА».....	115
Тур М.Б., Журавльова І.М. ВПЛИВ ТЕРМІНІВ ТА УМОВ ДОВГОСТРОКОВОГО ЗБЕРІГАННЯ НА СТАБІЛЬНІСТЬ НАСІННЯ РОСЛИН.....	117
Тур М.Б., Журавльова І.М. ТАКСОНОМІЧНА СТРУКТУРА ДЕНДРОФЛОРИ ПАРКУ МАШИНОБУДІВНИКІВ МІСТА ХАРКОВА.....	119
Шевчук В.М., Білецька Г.А. ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ШТУЧНОЇ КОНСЕРВАЦІЇ ЛЮДСЬКОГО ТІЛА.....	120
СЕКЦІЯ «ЗООЛОГІЯ ТА ЕКОЛОГІЯ ТВАРИН»	122
Martyna Bazowska THE ROLE OF HUNTING ANIMALS IN CAUSING DAMAGE TO AGRICULTURE IN THE POMERANIA REGION OF NORTHERN POLAND	122
Sluchyk I.Y., Demjanjuk A.R. SPERMATOTOXIC EFFECT OF EMISSIONS FROM THE BURSHTYN THERMAL POWER PLANT	124

Євтушенко А.Є., Маркіна Т.Ю. ДО ПИТАННЯ ПРО ВИВЧЕННЯ МЕХАНІЗМІВ МОЛЕКУЛЯРНОГО ВПІЗНАННЯ ТА СЕЛЕКТИВНОСТІ <i>PLASMODIUM SPP.</i> ДО ПОВЕРХНЕВИХ АНТИГЕНІВ ЕРИТРОЦИТАРНИХ МЕМБРАН.....	126
Баран В.М., Маркіна Т.Ю. БІОТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЧОРНОЇ ЛЬВИНКИ (<i>HERMETIA ILLUCENS</i>) У БІОКОНВЕРСІЇ ОРГАНІЧНИХ ВІДХОДІВ	128
Журавель О. О. ЗНАЧЕННЯ ВОДООЧИСНИХ СПОРУД ЯК ШТУЧНИХ БІОТОПІВ У ФОРМУВАННІ МІСЬКОЇ ОРНІТОФАУНИ.....	129
Кавурка Л.М. ДИНАМІКА ЧИСЕЛЬНОСТІ ГРАКІВ (<i>CORVUS FRUGILEGUS</i>) У ВЕСНЯНИЙ ПЕРІОД 2023 РОКУ У МІСТІ КРЕМЕНЧУК.....	131
Лесечко К.С. ОЦІНКА ВПЛИВУ АКУСТИЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ ВІД АВТОНОМНИХ ДЖЕРЕЛ ЖИВЛЕННЯ НА ЕТОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ <i>CORVUS CORNIX</i> В УМОВАХ УРБОЦЕНОЗУ	133
Любич В. В. РОЗВИТОК КЛОПА ШКІДЛИВОЇ ЧЕРЕПАШКИ В АГРОЦЕНОЗАХ ПШЕНИЦІ М'ЯКОЇ ОЗИМОЇ.....	135
Максименко М.О., Мухіна О.Ю. ФАУНІСТИЧНИЙ КОМПЛЕКС КОМАХ-ШКІДНИКІВ ПЛОДОВО-ЯГІДНИХ КУЛЬТУР ОКОЛИЦЬ С. ЗЕЛЕНИЙ ГАЙ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ.....	136
Мельніков Р.О. ДО ПИТАННЯ ЗИМІВЛІ ЧОРНОГО ДРОЗДА (<i>TURDUS MERULA</i>) НА ТЕРИТОРІЇ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ	141
Пушкар С.В. ОСОБЛИВОСТІ ОРНІТОФАУНИ МГАРСЬКОГО МОНАСТИРЯ В ЗИМОВИЙ ПЕРІОД.....	142
Ямковий А.О., Мухіна О.Ю. ВИДОВИЙ СКЛАД ТА ТАКСОНОМІЧНА СТРУКТУРА КОМАХ-ШКІДНИКІВ ЗЛАКОВИХ І ОВОЧЕВИХ КУЛЬТУР ОКОЛИЦЬ С. СОНЯЧНЕ ОХТИРСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ	144
Ярис О.О. ЕКОЛОГІЧНА РОЛЬ ТА ТРОФІЧНА СТРАТЕГІЯ <i>CORVUS CORNIX</i> У ПРИБЕРЕЖНИХ БІОЦЕНОЗАХ ОЗЕРА БІЛЕ (ЗАПЛАВА СІВЕРСЬКОГО ДІНЦЯ)...	145
СЕКЦІЯ «ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ БІОРІЗНОМАНІТТЯ».....	147
Martyna Bazowska IDENTIFICATION AND DIFFERENTIATION OF CROP YIELD LOSSES CAUSED BY ABIOTIC AND BIOTIC FACTORS	147
Korpita H. IMPACT OF <i>HERACLEUM SOSNOWSKYI</i> ON BIODIVERSITY OF PHYTOCENOSSES	150
Должикова О.В. БІОРІЗНОМАНІТТЯ МІСЦЕВИХ ЕКОСИСТЕМ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ПРЕДМЕТНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ З ПРИРОДНИЧИХ НАУК.....	151
Кононов О.О. ПЕРСПЕКТИВИ ОЦІНКИ ЕКОСИСТЕМНИХ ПОСЛУГ У МЕЖАХ САНІТАРНО-ЗАХИСНИХ ЗОН ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ.....	153
Маценко А.В. БІОТОПІЧНА СТРУКТУРА ЛІСОВОГО УРОЧИЩА «ХМЕЛЬНИЦЬКА ДАЧА».....	154
Мельніков Р.О. ПРО ДЕЯКІ ВИДИ РІДКІСНИХ ТВАРИН ТА РОСЛИН, ЩО БУЛИ ВІДМІЧЕНІ НА ТЕРИТОРІЇ ЛОХВИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ МИРГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ.....	156

Петров С.М. ФЛОРИСТИЧНЕ РІЗНОМАНІТТЯ СТЕПОВИХ УГРУПОВАНЬ У ДОЛИНИ РІЧКИ ВІЛЬНЯНКА	158
СЕКЦІЯ «ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ЗДОРОВ'ЯЗБЕРЕЖЕННЯ».....	160
Natalia Kurhaluk ¹ , Lyudmyla Buyun ² , Piotr Kamiński ^{3,4} , Halina Tkaczenko ¹ NATURAL HEALTH MODULATION BY NITRATE-RICH VEGETABLES IN THE DIET: MECHANISMS AND AGE-RELATED BENEFITS	160
Halina Tkaczenko ¹ , Lyudmyla Buyun ² , Lyudmyla Kovalska ² , Maryna Opryshko ² , Myroslava Maryniuk ² , Oleksandr Gyrenko ² , Natalia Kurhaluk ¹ BERBERINE AS A MULTIFUNCTIONAL NATURAL AGENT IN THE PREVENTION AND MANAGEMENT OF DIET-RELATED DISEASES	169
Umanets O.O., Bohachova O.S. COMPARATIVE ANALYSIS OF PHYSICAL AND CHEMICAL UV FILTERS: CONSUMER AWARENESS AND A REVIEW OF INGREDIENTS.....	176
Yurkiv O. Ye., Bohachova O. S. HYGIENIC ASSESSMENT OF RESIDENTIAL MICROCLIMATE CONDITIONS AND THEIR EFFECT ON SLEEP QUALITY DURING WARTIME: RESULTS OF A SOCIOLOGICAL SURVEY	178
Байбак Б.П. КРИТИЧНЕ МИСЛЕННЯ ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ'ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ	180
Боровик П.М. ¹ , Сердюк С.Р. ² , Биковський Є.С. ² РОЛЬ ЗЕМЕЛЬНОГО ОПОДАТКУВАННЯ У СИСТЕМІ ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗДОРОВ'Я НАСЕЛЕННЯ	181
Бризицький О.А., Бризицька О.А. ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОТИЗАПАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ ЕКСТРАКТУ КОРИ ВЕРБИ БІЛОЇ У ПАЦІЄНТІВ З ОСТЕОАРТРОЗОМ.....	183
Вакерич Д.М. ¹ , Булина Р.В. ¹ , Вакерич М.М. ^{1,2} , Гасинець Я.С. ¹ СИНЕРГІЯ ЗДОРОВ'ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНИХ І ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА БІОЛОГІЧНОМУ ФАКУЛЬТЕТІ УЖНУ	184
Васюта Л.О. ПСИХОЛОГІЧНА САМОДОПОМОГА В ПОДОЛАННІ ОСОБИСТІСНОЇ КРИЗИ В ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ.....	185
Жарко І.Р., Коваленко Л.П. ІНТЕГРАЦІЯ ЗНАНЬ З АНАТОМІЇ, ФІЗІОЛОГІЇ ТА ГІГІЄНИ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ'ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ	187
Дорн О.А. ХАРАКТЕРИСТИКА ВПЛИВУ МОТИВАЦІЇ УСПІХУ НА ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ	189
Комбарова А.О. ЕФЕКТИВНІСТЬ ГРУПОВИХ ТРЕНІНГІВ ЯК ЗАСОБУ ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ТА ВІДНОВЛЕННЯ ПСИХОЕМОЦІЙНОГО СТАНУ ВЧИТЕЛІВ В УМОВАХ ВІЙНИ.....	191
Капніна Д.А. ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПІДЛІТКІВ ТА СПІЛКУВАННЯ З ДОРΟΣЛИМИ.....	192
Ковпенко Л. І. ВПЛИВ АКЦЕНТУАЦІЙ ХАРАКТЕРУ НА ПРОЯВИ КОНФЛІКТНОЇ ПОВЕДІНКИ ПІДЛІТКІВ.....	194
Коц В.П. ТРАВМАТИЧНИЙ ДОСВІД УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ ТА ПСИХОЛОГІЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ	196

Коц С.М. ВИВЧЕННЯ ВПЛИВУ КПТ НА ПСИХІЧНЕ ЗДОРОВ'Я ПРИ ПТСР.....	197
Литвін Т.В. ОСОБИСТІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПІДЛІТКІВ, СХИЛЬНИХ ДО ІНТЕРНЕТ-ЗАЛЕЖНОСТІ.....	199
Науменко Н.В ¹ ., Краснокутська Н.В ² . ПРОФЕСІЙНЕ ВИГОРАННЯ ПЕДАГОГІВ В УМОВАХ ВОЄННОЇ КРИЗИ: ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ	201
Недвіга К.Ю. КАНІСТЕРАПІЯ ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ ЗАСІБ КОРЕКЦІЙНО-МОВЛЕННЄВОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ІЗ ЗНМ ІІ РІВНЯ	203
Олексійчик В.С., Мамотенко А.В. ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ М'ЯЗОВОЇ РЕЛАКСАЦІЇ ТА ДИХАЛЬНИХ ВПРАВ У КОРЕКЦІЇ ТРИВОЖНОСТІ ТА ПРОФІЛАКТИЦІ ВИГОРАННЯ ВЧИТЕЛІВ.....	204
Омельчук Н.М., Осинський М.І., Мамотенко А.В. ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ АУТОГЕННОЇ РЕЛАКСАЦІЇ НА ДИНАМІКУ ВЕГЕТАТИВНИХ ТА ПСИХОСОМАТИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПІДЛІТКІВ В УМОВАХ ТРИВАЛОГО СТРЕСУ	207
Пивоваров О.В. ЗДОРОВ'ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЗАХИСТУ ВІД СОЦІАЛЬНИХ РИЗИКІВ В АСПЕКТІ БЕЗПЕКИ ЖИТТЯ	210
Погодіна В.С. СТРЕСОСТІЙКІСТЬ ТА ПСИХОЛОГІЧНЕ БЛАГОПОЛУЧЧЯ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ	211
Попова А.І. ОСОБЛИВОСТІ САМООЦІНКИ ТА РІВНЯ ТРИВОЖНОСТІ У ПІДЛІТКІВ	212
Потоцька С.О. ВПЛИВ ІНТЕГРОВАННИХ МЕХАНІЗМІВ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ НА ЗДОРОВ'ЯЗБЕРЕЖЕННЯ У ПРОМИСЛОВИХ РЕГІОНАХ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ	214
Прилуцька Т.Д. РОЛЬ ЗДОРОВ'ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПІДВИЩЕННІ ЕФЕКТИВНОСТІ ОПАНУВАННЯ ІСТОРІЇ ЗДОБУВАЧАМИ ОСВІТИ У ЗЗСО.....	216
Саустян Я.С., Філіпцова О.В. ВПЛИВ ЦИРКАДНИХ РИТМІВ НА КОГНІТИВНУ ПРОДУКТИВНІСТЬ СТУДЕНТІВ	218
Сорокіна С.С, Коваленко Л.П. ГІГІЄНИЧНІ РИЗИКИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ ТА ШЛЯХИ ЇХ ПРОФІЛАКТИКИ.....	219
Спінчевська Ю.В. ХАРАКТЕРИСТИКА ЕМПАТІЇ ЯК ФАКТОРУ ПСИХОЛОГІЧНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ ОСОБИСТОСТІ.....	222
Трубнікова Н.О. ВПЛИВ БАТЬКІВСЬКИХ ЖИТТЄВИХ ПЕРЕКОНАНЬ НА ФОРМУВАННЯ Я - ОБРАЗУ ПІДЛІТКА	223
Хотян К.В. ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ПРОКРАСТИНАЦІЇ У СТУДЕНТІВ В УМОВАХ ВІЙНИ.....	225
Шапошнік В.С., Мамотенко А.В., Коваленко Л.П. ФОРМУВАННЯ ЦИФРОВОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ ТА ЗДОРОВ'ЯЗБЕРЕЖЕННЯ ЗОРОВОЇ СЕНСОРНОЇ СИСТЕМИ ПІДЛІТКІВ У ПРОСТОРІ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ	226
Шейніна Д.М., Юсіфов М.Р. ВПЛИВ ЕНЕРГЕТИЧНИХ НАПОЇВ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ ТА КОГНІТИВНІ ФУНКЦІЇ СТУДЕНТІВ	229
Ширіна Ю.А. СТРЕСОСТІЙКІСТЬ ТА ЇЇ ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ'Я	232

Шмадченко П.В. ПСИХОЛОГІЧНА АДАПТАЦІЯ ВНУТРІШНЬОПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ ТА ЇЇ ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ'Я	233
Щербанюк О.І., Мамотенко А.В. ОЦІНКА ВПЛИВУ ЗДОРОВ'ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА НАВЧАЛЬНУ МОТИВАЦІЮ ТА ПІЗНАВАЛЬНУ АКТИВНІСТЬ УЧНІВ	235
Яркін Ю.О. ПСИХОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ОСОБИСТОСТІ ЯК ЧИННИК ЗНИЖЕННЯ СТРЕСУ В УМОВАХ ВІЙНИ	237
СЕКЦІЯ «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ ТА ІНКЛЮЗІЇ» ... 239	
Bezkorovaina O.L. COURSE MEDIA LIBRARY AS A TOOL FOR INCLUSIVE ENGLISH LANGUAGE TEACHING	239
Ачкасова К. Ю. ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО КОРЕКЦІЇ ПОРУШЕНЬ ГОЛОСУ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З РИНОЛАЛІСІЮ	241
Білицька І.А. СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО КОРЕКЦІЇ ДИЗАРТРІ В УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ	243
Бірченко В. О. НАСТІЛЬНО-ДИДАКТИЧНА ГРА ЯК ЗАСІБ АКТИВІЗАЦІЇ ЛЕКСИЧНИХ УЗАГАЛЬНЕНЬ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ	246
Бобрицька А. В. ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В ГРУПОВИХ ЛОГОПЕДИЧНИХ ЗАНЯТТЯХ, ЯК ЗАСОБУ ФОРМУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ІЗ ЗНМ	248
Богатир О.С. НЕЙРОПСИХОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО КОРЕКЦІЇ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧНОГО НЕДОРОЗВИНЕННЯ МОВЛЕННЯ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ	251
Борисенко Н. О., Дрожик Л. В. ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ЕМОЦІЙНА СФЕРА» ТА РОЛЬ ЕМОЦІЙ У ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ	253
Вікторія В.М Дрожик Л.В. ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ КОРЕКЦІЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ ІЗ ПОРУШЕННЯМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО РОЗВИТКУ	256
Васильцова К.В ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ ДОШКІЛЬНИКІВ ІЗ ЗПР ЗАСОБАМИ ПЕДАГОГІКИ М. МОНТЕССОРІ	260
Гадючко О.В. ТВОРИ УКРАЇНСЬКОГО ФОЛЬКЛОРУ ЯК ЗАСІБ МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ З ПОРУШЕННЯМИ ІНТЕЛЕКТУ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ	261
Гендзілевська М.А. НЕЙРОВПРАВИ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ АРТИКУЛЯЦІЙНОГО ПРАКСИСУ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ІЗ СИНДРОМОМ ДАУНА	263
Глущенко О.О. ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ДРАМАТИЗАЦІЇ ЯК ЗАСОБУ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ У ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМИ ПОРУШЕННЯМИ	266
Городов В.О. ЛЯЛЬКОТЕРАПІЯ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМИ ПОРУШЕННЯМИ	268

Гречко Т. М. НЕЙРОПСИХОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ ПРОСТОГО РЕЧЕННЯ У ДІТЕЙ СЕРЕДНЬОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ІЗ ЗНМ ІІ РІВНЯ	270
Грицай О.П. СПЕЦИФІКА ДОБОРУ ДИДАКТИЧНИХ ІГОР ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧНОГО СКЛАДНИКА МОВЛЕННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ ІЗ ДИСЛАЛІЄЮ	273
Гула Л. С. ВИКОРИСТАННЯ НЕТРАДИЦІЙНИХ МЕТОДІВ У ЛОГОПЕДИЧНІЙ РОБОТІ З ФОРМУВАННЯ КІНЕСТЕТИЧНОГО АРТИКУЛЯЦІЙНОГО ПРАКСИСУ В ДІТЕЙ СЕРЕДНЬОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ІЗ ЗНМ ІІ РІВНЯ	275
Гурнак О.Л. ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ПРОСТОРОВИХ УЯВЛЕНЬ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З ПОРУШЕННЯМИ ЗОРУ	276
Діаковська К.В. КОРЕКЦІЯ ТЕМПО-РИТМІЧНОЇ СТОРОНИ МОВЛЕННЯ В ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ІЗ ЗАЇКАННЯМ ЗАСОБАМИ АРТТЕРАПІЇ	278
Дем'яненко О.П. КАЗКОТЕРАПІЯ ЯК ЗАСІБ МОВЛЕННЄВОГО РОЗВИТКУ ДОШКІЛЬНИКІВ ІЗ ЗНМ ІІ РІВНЯ.....	280
Демченко О.М. НЕЙРОПСИХОЛОГІЧНІ ТА ПСИХОЛІНГВІСТИЧНІ ЗАСАДИ ПОДОЛАННЯ АРТИКУЛЯЦІЙНО-АКУСТИЧНОЇ ДИСГРАФІЇ.....	282
Дорошенко О. А. НЕТРАДИЦІЙНІ МЕТОДИ ПОДОЛАННЯ ДИСГРАФІЇ В УЧНІВ МОЛОДШИХ КЛАСІВ ЗАКЛАДІВ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ.....	284
Дьякова К.О. АРТТЕРАПЕВТИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЗАСІБ КОРЕКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ ЕМОЦІЙНОЇ СФЕРИ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМИ ПОРУШЕННЯМИ.....	286
Животченко А.В. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ ТА ІНКЛЮЗІЇ..	288
Зайцева О.Ю., Дрожик Л.В. НАВЧАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ПРОВІДНИЙ ВИД ДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ	291
Зозуля К.І. ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ПРИРОДОЮ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ ЗДІБНОСТЕЙ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМИ ПОРУШЕННЯМИ ПОМІРНОГО СТУПЕНЯ.....	294
Зосімова В.В. ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ У КОРЕКЦІЇ ВИМОВИ СВИСТЯЧИХ ЗВУКІВ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З ФФНМ	296
Казакова В. М. ПОТЕНЦІАЛ ТАНЦІОВАЛЬНОЇ ТЕРАПІЇ В КОРЕКЦІЙНО-РОЗВИТКОВІЙ РОБОТІ З ДІТЬМИ З ПОРУШЕННЯМ МОВЛЕННЯ	298
Казарінова М.С. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ГРАМАТИЧНОЇ СТОРОНИ МОВЛЕННЯ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ІЗ ЗАГАЛЬНИМ НЕДОРОЗВИНЕННЯМ МОВЛЕННЯ	301
Кальницька Л. М. ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК ТВОРЧОЇ РОЗПОВІДІ У ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ ІЗ ЗНМ ІІІ РІВНЯ ЗАСОБАМИ КАНІСТЕРАПІЇ	302
Карнюшкіна Т.А. МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МУЗИЧНИХ ІГОР І ВПРАВ У КОРЕКЦІЇ ПРОСОДИЧНОЇ СТОРОНИ МОВЛЕННЯ ДІТЕЙ З ДИЗАРТРИЄЮ	304
Карпенко Я. О. СУЧАСНІ ПІДХОДИ ЩОДО ПОДОЛАННЯ ПОРУШЕНЬ ПИСЕМНОГО МОВЛЕННЯ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ.....	305

Ключка О.М. ЛОГОПЕДИЧНА РОБОТА З ПОДОЛАННЯ ДИСГРАФІЇ НА ГРУНТ ПОРУШЕНЬ ФОНЕМНОГО РОЗПІЗНАВАННЯ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ З УРАХУВАННЯМ СЕНСОРНОГО ПРОФІЛЮ ДИТИНИ	306
Коваленко В. Є. ФОРМУВАННЯ ІНТЕГРОВАНОЇ МІЖСЕКТОРАЛЬНОЇ СИСТЕМИ РЕАБІЛІТАЦІЙНОЇ ДОПОМОГИ ДІТЯМ У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ: ВІД ГОСТРОГО ПЕРІОДУ ДО СОЦІАЛЬНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ ТА УЧАСТІ В ГРОМАДІ	309
Коваленко В. О. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ СЛОВНИКОВОГО ЗАПАСУ ТА ЗНАЧЕННЯ СІНОНІМІВ У МОВЛЕННІ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ІЗ ЗНМ	312
Колесник В.П. ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ РОЗУМІННЯ МЕТАФОР У СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ ІЗ ПОРУШЕННЯМИ ЗОРУ	313
Колюбаєва О. О. МНЕМОТЕХНІКА ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ МОВЛЕННСВОЇ АКТИВНОСТІ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМИ ПОРУШЕННЯМИ В УМОВАХ ІНКЛЮЗІЇ	316
Кононець Н. Б. ВПЛИВ РОЗВИТКУ ДРІБНОЇ МОТОРИКИ НА ПІЗНАВАЛЬНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ІЗ ЗАТРИМКОЮ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ.....	318
Корінько Ю.Є. СУЧАСНИЙ СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ ПОШИРЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ДИСЛАЛІЇ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ.....	320
Кочерга О.В. КОРЕКЦІЙНО-РОЗВИТКОВІ ЗАНЯТТЯ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ ПРОСТОРОВИХ УЯВЛЕНЬ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМИ ПОРУШЕННЯМИ	322
Кравчук Ю.В. РОЗВИТОК ФРАЗОВОГО МОВЛЕННЯ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З СЕНСОРНОЮ АЛАЛІЄЮ ІГРОВИМИ ЗАСОБАМИ.....	324
Краснікова І.С. ШЛЯХИ РОЗВИТКУ ФОНЕМАТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ІЗ ЗАГАЛЬНИМ НЕДОРОЗВИТКОМ МОВЛЕННЯ ІV РІВНЯ	326
Кусій К.В. НЕЙРОЛІНГВІСТИЧНИЙ ПІДХІД У ЛОГОПЕДИЧНІЙ КОРЕКЦІЇ ДИСГРАФІЇ.....	327
Кучменко Л.В. ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМИ ПОРУШЕННЯМИ.....	329
Лисак Д.С. РОЛЬ ЗОРОВИХ ГНОСТИЧНИХ ОПЕРАЦІЙ В ОПАНУВАННІ УЧНЯМИ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ ПИСЕМНОГО МОВЛЕННЯ.....	332
Лукавенко О.О., Мамотенко А.В. ОПТИМІЗАЦІЯ СЕНСОРНОГО ПРОФІЛЮ ТА ПОВЕДІНКОВОЇ АДАПТАЦІЇ ДІТЕЙ З РАС ЗАСОБАМИ МУЛЬТИМОДАЛЬНОЇ АРТ-ТЕРАПІЇ.....	334
Лукашова Н.Ю., Дрожик Л.В. ПІЗНАВАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ	337
Манько С.В. ВИКОРИСТАННЯ РУХЛИВИХ ІГОР ДЛЯ РОЗВИТКУ КОГНІТИВНОЇ СФЕРИ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМИ ПОРУШЕННЯМИ	340
Мареніна Л. В. ЗНАЧЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ LEGO У КОРЕКЦІЙНІЙ РОБОТІ З РОЗВИТКУ СЛОВНИКА ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ІЗ ЗНМ ІІІ РІВНЯ	341

Морозова Л.О. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ІГРОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМИ ПОРУШЕННЯМИ ПОМІРНОГО СТУПЕНЯ	344
Музиченко С.Т. ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК АНАЛІЗУ І СИНТЕЗУ У ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ ІЗ ЗНМ ІV РІВНЯ	347
Олійник О.Ю. ДОСЛІДЖЕННЯ СФОРМОВАНOSTI НАВИЧКИ САМОСТІЙНОГО ЧИТАННЯ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЗІ ЗНИЖЕНИМ ЗОРОМ	349
Партола В.В. АДАПТАЦІЯ ТА МОДИФІКАЦІЯ ЗМІСТУ ОЗНАЙОМЛЕННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З ПРИРОДНИМ ДОВКІЛЛЯМ З ВИКОРИСТАННЯМ АДК ..	351
Пархоменко О.В. ^{1,2} , Шишкіна М.Г. ² ЗАСТОСУВАННЯ ІНКЛЮЗИВНИХ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В РОБОТІ З ДІТЬМИ НА БАЗІ НАЦІОНАЛЬНОГО НАУКОВО-ПРИРОДНИЧОГО МУЗЕЮ	353
Погрецька Л.М., Дрожик Л.В. ІГРОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ УВАГИ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМИ ПОРУШЕННЯМИ	355
Полюх В.В. ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ НАВИЧОК У ДІТЕЙ ІЗ ЗАТРИМКОЮ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ	357
Попель В.М. НАПРЯМИ КОРЕКЦІЙНО-РОЗВИВАЛЬНОЇ РОБОТИ З ФОРМУВАННЯ СЛОВОТВОРЧИХ УМІНЬ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ІЗ ЗНМ ІІІ РІВНЯ	360
Пуль С.С., Мамотенко А.В. ОЦІНКА ВПЛИВУ ІГРОВОЇ КОРЕКЦІЇ НА ДИНАМІКУ АФЕКТИВНИХ РЕАКЦІЙ ТА РІВЕНЬ СФОРМОВАНOSTI ЕМОЦІЙНОГО РЕЗОНАНСУ У ДІТЕЙ 2–5 РОКІВ ІЗ РАС	361
Пушкар О.В. ЛОГОПЕДИЧНА РОБОТА З РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ ІЗ ЗАГАЛЬНИМ НЕДОРОЗВИТКОМ МОВЛЕННЯ ІІІ РІВНЯ	364
Решетняк І.В. РОЗВИТОК ЕМОЦІЙНО-ВОЛЬОВОЇ СФЕРИ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМИ ПОРУШЕННЯМИ ЗАСОБАМИ АРТТЕРАПЕВТИЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ	366
Рогожина С.О. ВИКОРИСТАННЯ ПЛАСТИЛІНОТЕРАПІЇ ЯК ЗАСОБУ СТИМУЛЯЦІЇ МОВЛЕННСВОЇ АКТИВНОСТІ В ДІТЕЙ ІЗ ЗНМ І РІВНЯ	368
Рудічева Н.К. МУЗИКОТЕРАПІЯ ЯК ЗАСІБ КОРЕКЦІЇ МОВЛЕННСВИХ ПОРУШЕНЬ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ	370
Рудик Т. В. КОРЕКЦІЯ АРТИКУЛЯЦІЙНОГО ПРАКСИСУ У ПАЦІЄНТІВ З ДИЗАРТРІЄЮ ПІСЛЯ ІНСУЛЬТУ	373
Рудская Марина Володимирівна ЗАСТОСУВАННЯ АРТТЕРАПІЇ ДЛЯ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМИ ПОРУШЕННЯМИ	374
Рябчикова А.А. ФОРМУВАННЯ ПРОСОДИЧНОЇ СТОРОНИ МОВЛЕННЯ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З ДИЗАРТРІЄЮ ЗАСОБАМИ ЛОГОРИТМІКИ	376
Селіна М.О. ОСОБЛИВОСТІ СФОРМОВАНOSTI НАВИЧОК УЗГОДЖЕННЯ ІМЕННИКІВ З ПРИКМЕТНИКАМИ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ІЗ ЗНМ ІІІ РІВНЯ	377
Симутенко Ю. В. ВИКОРИСТАННЯ ІГРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЯК ІННОВАЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ ПОДОЛАННЯ ТРИВОЖНОСТІ У ДОШКІЛЬНИКІВ ІЗ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМИ ПОРУШЕННЯМИ	379

Стець А.А. ВІДЕОАНАЛІЗ ЯК ЦИФРОВИЙ ІНСТРУМЕНТ ЛОГОПЕДИЧНОЇ РОБОТИ В ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ	380
Тузко О.М. ФОРМУВАННЯ ОПИСОВОЇ ЛЕКСИКИ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМИ ПОРУШЕННЯМИ ЗАСОБАМИ ХУДОЖНІХ ТВОРІВ	382
Філіппова О. В. ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ СТОРІТЕЛІНГУ У ФОРМУВАННІ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ ДІТЕЙ З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМИ ПОРУШЕННЯМИ .	384
Філатова В. С. КОМПЛЕКСНА ЛОГОПЕДИЧНА РОБОТА З ВІДНОВЛЕННЯ ЗВУКОВИМОВНОЇ СТОРОНИ МОВЛЕННЯ ПРИ МОТОРНІЙ АФАЗІЇ	386
Фадєєва Ю.В ВЗАЄМОДІЯ ФАХІВЦІВ ЗДО У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ ДІТЕЙ З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМИ ПОРУШЕННЯМИ ДО НАВЧАННЯ В ШКОЛІ	389
Хлудова К.А. КАЗКА ЯК ІНСТРУМЕНТ ФОРМУВАННЯ СВІТОСПРИЙНЯТТЯ У ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ З ПОРУШЕННЯМИ ІНТЕЛЕКТУ	390
Церенюк Є. О. ФОРМУВАННЯ ОПИСОВОЇ РОЗПОВІДІ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ІЗ ЗАГАЛЬНИМ НЕДОРОЗВИТКОМ МОВЛЕННЯ ІІ РІВНЯ ЯК АКТУАЛЬНА НАУКОВА ПРОБЛЕМА	392
Шалімова О.В. СУЧАСНІ ПІДХОДИ ЩОДО ПОДОЛАННЯ ПОРУШЕНЬ ПРАВИЛЬНОСТІ ЧИТАННЯ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ	395
Шарова І.В. КАЗКОТЕРАПІЯ ЯК ЗАСІБ КОРЕКЦІЇ ТРИВОЖНОСТІ У ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ ІЗ ЗАТРИМКОЮ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ	397
Шульгіна О.В. ФОРМУВАННЯ ОРАЛЬНОГО ТА АРТИКУЛЯЦІЙНОГО ПРАКСИСУ В ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З ПСЕВДОБУЛЬБАРНОЮ ДИЗАРТРИЄЮ.....	398
Яковлева М.В. НЕЙРОПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ЛОГОПЕДИЧНОЇ РОБОТИ З ВІДНОВЛЕННЯ ЕКСПРЕСИВНОГО МОВЛЕННЯ У ОСІБ З УРАЖЕННЯМИ ЛІВОЇ ПІВКУЛІ ГОЛОВНОГО МОЗКУ	400
Ярмольчук Я. В. ФОРМУВАННЯ ГРАФОМОТОРНИХ НАВИЧОК У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ІЗ ЗНМ ІІ РІВНЯ	402
Яценко Т.М. ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМИ ПОРУШЕННЯМИ В ІНКЛЮЗИВНОМУ ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ.....	403
СЕКЦІЯ «МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН У СЕРЕДНІЙ ТА ВИЩІЙ ШКОЛІ».....	
405	
Mulyk P. M., Batiuchenko I. I. VISUALIZATION OF NATURAL SCIENCE DATA IN THE PROCESS OF FORMING STUDENTS' RESEARCH COMPETENCE THROUGH THE iNATURALIST PLATFORM.....	405
Іванова К. В. ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ЗАВДАНЬ ДОСЛІДНИЦЬКОГО ХАРАКТЕРУ НА УРОКАХ БІОЛОГІЇ	406
Бережна А. В. КЕЙС-МЕТОД ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ НАБУТТЯ ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК З ЕПІДЕМІОЛОГІЇ.....	407
Грабовська В. С. ВИКОРИСТАННЯ НАОЧНОСТІ ПРИ ВИКЛАДАННІ БОТАНІКИ У ЗЗСО.....	409

Гусєва Т. М. ВИКОРИСТАННЯ ВІРТУАЛЬНИХ ЛАБОРАТОРІЙ ЯК ЗАСІБ АКТИВІЗАЦІЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ НА УРОКАХ БІОЛОГІЇ ПІД ЧАС ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ	412
Діденко П.О. ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ІГРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ВИВЧЕННІ ХІМІЇ	414
Дудукаленко А. І. ВИКОРИСТАННЯ ЦИФРОВИХ ЗАСТОСУНКІВ ПРИ ВИВЧЕННІ СВІТЛОВИХ ЯВИЩ З ФІЗИКИ	416
Ковтун Т. Ю., Ахматова Н. О. ІГРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ КЛЮЧОВИХ І ПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧНІВ 7 КЛАСУ НА УРОКАХ БІОЛОГІЇ.....	418
Колісник Н.В., Дефорж Г.В. ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ТЕМИ «ГЕНЕТИКА ЛЮДИНИ» У ШКІЛЬНОМУ КУРСІ БІОЛОГІЇ	420
Комісова Т.С., Бабіч М. Л. ВИКОРИСТАННЯ STEM-ТЕХНОЛОГІЙ ЯК ЗАСІБ ОПТИМІЗАЦІЇ ЛАБОРАТОРНОГО ПРАКТИКУМУ З АНАТОМІЇ І ФІЗІОЛОГІЇ ЛЮДИНИ У ШКОЛІ	422
Корольова Н. В. ФОРМУВАННЯ ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ НА УРОКАХ ПРИРОДНИЧОГО ЦИКЛУ	424
Кравченко М. І. МЕТОДИКА ВИКОРИСТАННЯ ДАНИХ ПРО ЕКОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА ШКОДОЧИННІСТЬ ХЛІБНОЇ ЖУЖЕЛИЦІ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ПРИРОДОЗНАВЧИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧНІВ ЗЗСО	425
Луньова Ю. Ю., Дефорж Г.В. СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ ТЕМИ «ЗАГАЛЬНЕ ВЧЕННЯ ПРО БІОСФЕРУ» В КУРСІ БІОЛОГІЇ СТАРШОЇ ШКОЛИ....	426
Мамотенко А. В., Лукаш О. І. МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ ВІРТУАЛЬНИХ ЕКСКУРСІЙ ЯК ЗАСОБУ РОЗВИТКУ СПОСТЕРЕЖЛИВОСТІ УЧНІВ 7 КЛАСІВ	428
Мамотенко А. В., Комісова Т. С. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В УЧНІВ ІЗ ПОРУШЕННЯМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ЗАСОБАМИ ПОЗАКЛАСНОЇ РОБОТИ.....	430
Мартинова В. О. МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ ШКОЛЯРІВ ПРИ РОЗРОБЦІ НАУКОВОЇ РОБОТИ ЗА ТЕМОЮ «ФІТОРІЗНОМАНІТТЯ МІШАНИХ ЛІСІВ ПОЛТАВЩИНИ».....	433
Мірчук Н.Є., Подтьосова А.А. ЗАСТОСУВАННЯ ПМК SCHOOLKIT У НАВЧАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ	434
Моложон К.О. TRAUMA-INFORMED METHODOLOGY FOR TEACHING NATURAL SCIENCES: COGNITIVE MECHANISMS OF LEARNING IN CONDITIONS OF STRESS AND WAR REALITY	438
Неймїллер Л.С., Ткаченко В.М. ПРИНЦИП ФУНДАМЕНТАЛІЗАЦІЇ ЗМІСТУ У ВИКЛАДАННІ БІОЛОГІЇ В ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ	440
Омельченко П.С ¹ ., Бурлака В.О. ² МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ХІМІЇ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ	441
Петренко Н. А., Улюра Є. М., Лазарєв Д. О. ОСВІТНІЙ ПОТЕНЦІАЛ ЗООЛОГІЧНОЇ ЕКСПОЗИЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО НАУКОВО-ПРИРОДНИЧОГО МУЗЕЮ НАН УКРАЇНИ	444

Радик А. В., Андрусик Р. В. МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ УЯВЛЕНЬ ПРО ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ НА ЗАНЯТТЯХ З ДИСЦИПЛІНИ «БІОЛОГІЯ І ЕКОЛОГІЯ»	446
Тисяченко В. В. ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ БІОЛОГІЇ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ОСВІТЬОГО ПРОЦЕСУ	448
Тур М. Б., Чуйко Ю. С., Журавльова І. М. МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ВИКЛАДАННІ БІОЛОГІЇ ЯК ЗАСІБ ПОДОЛАННЯ ОСВІТНІХ ВТРАТ	452
Тушева Т. В. СТАН СФОРМОВАНOSTІ СЛОВНИКА АНТОНІМІВ У ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ ІЗ ЗНМ ІV РІВНЯ ТА ПОТЕНЦІАЛ МНЕМОТЕХНІКИ У ЙОГО РОЗВИТКУ	453
Тютюнник В. В. ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ БІОРІЗНОМАНІТТЯ.	455
Харіна І. В. ВИКОРИСТАННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ КВЕСТІВ ТА НАВЧАЛЬНИХ ІГОР У ФОРМУВАННІ ПРИРОДНИЧО-НАУКОВОЇ ГРАМОТНОСТІ ШКОЛЯРІВ.....	456
Цапенко М.О. ПЕДАГОГІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЕКСКУРСІЙ У ФОРМУВАННІ ГЕОГРАФІЧНИХ ЗНАНЬ І ПРАКТИЧНИХ УМІНЬ ШКОЛЯРІВ.....	457
Череп В.В., Кузнецова Т.Ю., Куленко О.А. СУЧАСНІ МЕТОДИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ПРИ ВИВЧЕННІ ФІЗИЧНОЇ ТА КОЛОЇДНОЇ ХІМІЇ.....	460
Чуйко Ю.С., Тур М.Б. МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ ПРИ ВИКЛАДАННІ БІОЛОГІЇ У ДИСТАНЦІЙНОМУ ФОРМАТІ НАВЧАННЯ	462
СЕКЦІЯ «ХІМІЯ, БІОХІМІЯ, ФІЗИКА»	465
Leshchenko V.V GENETIC PREDIPOSITION TO AUTOIMMUNE DISEASES	465
Roman Demediuk ¹ , Olha Miezientseva ¹ , Volodymyr Akimov ² EDGE-DELTA-DOPED DOUBLE QUANTUM WELL IN A TRANSVERSE ELECTRIC FIELD	467
Аксьонова Г.В. ЗАСТОСУВАННЯ DІУ-ПРОЄКТІВ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ ХІМІЇ	468
^{1,2} Аксьонова Г.В., ¹ Винник О.Ф. ЗАСТОСУВАННЯ ПЕРЕТВОРЮВАЧА ІНТЕРФЕЙСУ USB-UART FT232RL В НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЦЬКІЙ РОБОТІ ...	470
Аксьонова Г.В. ^{1,2} , Юрченко О.В. ¹ ФОТОКАТАЛІТИЧНЕ ЛЕГУВАННЯ ОРГАНІЧНИХ НАПІВПРОВІДНИКІВ: СУЧАСНИЙ СТАН І ОСВІТНІЙ ПОТЕНЦІАЛ	472
Бедюх В. М., Деркач А. В. ДОСЛІДЖЕННЯ ДЕЕМУЛЬГУЮЧОЇ ЗДАТНОСТІ ОРГАНІЧНИХ КИСЛОТ СТОСОВНО СТІЙКИХ СИСТЕМ «НАФТА-ВОДА».....	474
Безпала В.А. ВПРОВАДЖЕННЯ ВІРТУАЛЬНИХ ХІМІЧНИХ ЛАБОРАТОРІЙ В ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ	476
Власенко К.А., Костюк Є.В. СИНДРОМ НИЗЬКОГО ТЗ ПРИ РІЗНИХ СИСТЕМНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ.....	479
Воронянська К.А. ІГРОВІ МЕТОДИ ЯК ЗАСІБ АКТИВІЗАЦІЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ НА УРОКАХ ХІМІЇ	482

Воропаєва Л.І., Юрченко О.В. ВИКОРИСТАННЯ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ ДЛЯ ОПИСУ МЕХАНІЧНИХ КОЛИВАНЬ.....	483
Дацкова Д.М., Юрченко О. В. ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНІ НАДПРОВІДНИКИ	485
Діденко П.О. ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ІГРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ВИВЧЕННІ ХІМІЇ	487
Дудукаленко А. І., Юрченко О. В. ВИКОРИСТАННЯ ЦИФРОВИХ ЗАСТОСУНКІВ ПРИ ВИВЧЕННІ СВІТЛОВИХ ЯВИЩ З ФІЗИКИ	490
Зимнік Д.В. АКТУАЛЬНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕЛЕНИХ ПОЛІМЕРІВ ДЛЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ВИРОБНИЦТВА	493
Колюбаєва О.О. ЕЛЕКТРИКА В ЖИВИХ ОРГАНІЗМАХ: ПРИХОВАНА ІСКРА ЖИТТЯ	495
Косько А. А. РЕЦИКЛІНГ ЕЛЕКТРОННИХ ВІДХОДІВ ЯК ОСНОВА ДЛЯ УЧНІВСЬКИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У ГАЛУЗІ ЗЕЛЕНОЇ ХІМІЇ	496
Крисевич А.О., Легеза А.В., Юрченко О.В. ГЕЙМІФІКАЦІЯ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ У 7 КЛАСІ.....	497
Крисевич А.О., Легеза А.В., Юрченко О.В. ГЕЙМІФІКАЦІЯ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ У 8 КЛАСІ.....	500
Лисяк П.О. МОТИВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ДОМАШНЬОГО ХІМІЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ В СУЧАСНІЙ ШКІЛЬНІЙ ХІМІЧНІЙ ОСВІТІ	503
Ловчикова В.М. ФОРМУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ МОТИВАЦІЇ УЧНІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ФІЗИКИ ЗАСОБАМИ ПРОЄКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.....	505
Максименко К.Г. ГЛІЦИН – РЕАЛІЇ ТА ДОМИСЛИ	507
Молодецька Д.Г ПОТЕНЦІАЛ АЛЬТЕРНАТИВНОГО ВНМТ-ЗАЛЕЖНОГО ШЛЯХУ У КОМПЕНСАЦІЇ ПОРУШЕНЬ ФОЛАТНОГО МЕТИЛЮВАННЯ ПРИ РАС	509
Корольов С.В., Кузнецова Т.Ю. ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА БІОМАРКЕРНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВАЖКИХ НАФТ ПОЛТАВСЬКОГО РЕГІОНУ.....	511
Мірчук Н.Є., Дацкова Д.М НОВІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ ЗДОБУВАЧІВ НА УРОКАХ ХІМІЇ.....	514
Надкернична К.А. ІНТЕГРАЦІЯ STEM ТА STEAM ПІДХОДІВ У КУРСІ ХІМІЇ 8 КЛАСУ ПРИ ВИВЧЕННІ КРИСТАЛІЧНИХ ГРАТОК РЕЧОВИН	516
Невольніченко М. Юрченко О. ЯВИЩЕ МАГНІТООПОРУ І ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ ДЛЯ ЗАПИСУ І ЗЧИТУВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ: ЯВИЩЕ ГІГАНТСЬКОГО МАГНІТООПОРУ. ПРИСТРОЇ НА ОСНОВІ СПІН-ЗАЛЕЖНОГО ТРАНСПОРТУ ЕЛЕКТРОНІВ	518
Петьков В.Л., Дьомшина О.О. СУЧАСНІ МОДЕЛІ ГЕПАТОТОКСИЧНОСТІ: ЕВОЛЮЦІЯ, ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ У ДОСЛІДЖЕННЯХ ТОКСИЧНОГО УРАЖЕННЯ ПЕЧІНКИ	520
Попик А. І., Кисличенко В. С., Новосел О. М., Іосипенко О. О. ДОСЛІДЖЕННЯ ОРГАНІЧНИХ КИСЛОТ У ЛИСТІ БУЗКУ СОРТУ АМЕТИСТ	522
Сулейман Р.М., Рахімова М.В., Перехода Л.О. ПРОГНОЗУВАННЯ ТОКСИЧНОСТІ НОВИХ ПОХІДНИХ, ЩО МІСТЯТЬ ФРАГМЕНТ ПРОЛІДІН-2-ОНУ	524

^{1,2} Форкош В.В., ¹ Філеп М.Й., ² Сабов М.Ю. СИНТЕЗ ТА ФОТОКАТАЛІТИЧНА АКТИВНІСТЬ ЛЕГОВАНОГО LaFeO ₃	525
Чаплигін А. О., Юрченко О.В. ВИКОРИСТАННЯ ТЕПЛОВИХ ЯВИЩ В ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЯХ	526
Чаплигін А. О., Юрченко О.В. ВИКОРИСТАННЯ ОНЛАЙН РЕСУРСІВ У ВИВЧЕННІ ТЕПЛОВИХ ЯВИЩ НА ПРИКЛАДІ ОСВІТНІХ ПЛАТФОРМ «LEARN CONCORD» ТА «3JCN PHYSICS SIMULATION»	528
Чайка Т.О. РОЛЬ БІОПРЕПАРАТІВ У ПІДВИЩЕННІ СТІЙКОСТІ АГРОЕКОСИСТЕМ ДО КЛІМАТИЧНИХ СТРЕСІВ	531
Черкашина А.О., Юрченко О.В. ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ТА ВИРОБНИЦТВА ОРГАНІЧНИХ НАПІВПРОВІДНИКІВ	533
Чукардаш А. А. КОМПОЗИТНІ МАТЕРІАЛИ НА ОСНОВІ ПЕКТИНУ	535
Шульга О.В. КОНЦЕПЦІЯ СУЧАСНОГО ВИКЛАДАННЯ ФІЗИКИ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО ТА ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ У ПРИФРОНТОВИХ ЗОНАХ....	537

Zbigniew Mazur, Halina Tkaczenko, Natalia Kurhaluk
NUTRITIONAL AND PHARMACOLOGICAL POTENTIAL OF BEETROOT (*BETA VULGARIS L.*): FOCUS ON BLOOD PRESSURE REGULATION AND CARDIOVASCULAR HEALTH

Institute of Biology, Pomeranian University in Słupsk, Słupsk, Poland
e-mail: zbigniewmazur1@wp.pl, halina.tkaczenko@upsl.edu.pl, natalia.kurhaluk@upsl.edu.pl

Introduction. Hypertension is one of the most prevalent diseases related to modern living and a major risk factor for cardiovascular disorders, including ischaemic heart disease and stroke. Even modest reductions in blood pressure can significantly decrease the risk of such complications. It has been estimated that reducing systolic blood pressure by just 2 mmHg could lower mortality from ischaemic heart disease by around 7% and from stroke by approximately 10% [Mills et al., 2020]. In recent years, there has been growing interest in dietary strategies for preventing hypertension, particularly the role of nitrate-rich vegetables. Among these, *Beta vulgaris L.* (beetroot) has emerged as one of the most important dietary sources of inorganic nitrates, which are precursors of nitric oxide (NO) – a key regulator of vascular tone and endothelial function [Clifford et al., 2015].

Beetroot has a variety of health-promoting properties, such as antihypertensive, anti-inflammatory, antioxidant, anticancer, antidiabetic, anti-obesity and lipid-lowering effects [Chen et al., 2021; Stoica et al., 2025]. The nitrates present in beetroot are metabolised to nitrites and then to nitric oxide, inducing vasodilation and improving endothelial function. Clinical studies have demonstrated that beetroot juice supplementation can lead to a significant reduction in systolic blood pressure in hypertensive individuals [Coles and Clifton, 2012; Jones et al., 2019]. This paper summarises the current knowledge of *Beta vulgaris* as a source of bioactive compounds with health-promoting potential. It covers the plant's botanical characteristics, chemical composition and pharmacological properties, particularly its role in preventing and managing chronic diseases.

Botanical characteristics and classification. *Beta vulgaris L.* belongs to the Amaranthaceae family (previously known as the Chenopodiaceae family) and is classified within the *Caryophyllales* order [Lange et al., 1999]. It is a biennial herbaceous plant primarily cultivated in temperate regions. During the first year of growth, it develops a rosette of leaves and a thickened storage root. In the second year, it produces a flowering stem that can reach heights of 0.5-2 metres [Biancardi et al., 2012]. The species comprises three subspecies and is divided into cultivated and wild forms [Nikan and Manayi, 2019]. Cultivated varieties include five major groups: table beet (*Conditiva*), Swiss chard (*Flavescens*), leaf beet (*Cicla*), sugar beet (*Altissima*) and fodder beet (*Crassa*) [Galewski and McGrath, 2020; Babarykin et al., 2019]. The wild beet (*Beta vulgaris* subsp. *maritima*) is considered to be the ancestor of all cultivated forms, and it is native to the coastal regions of the Mediterranean and the Atlantic [Ninfali and Angelino, 2013; Babarykin et al., 2019]. Beetroot has historically been cultivated for culinary and medicinal purposes since the time of the ancient Greeks, Romans and Egyptians [Goldman and Janick, 2021].

Chemical composition and bioactive compounds. Beetroot has a rich phytochemical profile that includes the following betalains, inorganic nitrates, phenolic compounds, flavonoids, and betaine. Betalains, which consist of betacyanins and betaxanthins, give beetroot its characteristic red and yellow pigmentation and exhibit strong antioxidant activity. The total concentration of these compounds in beetroot juice ranges from 0.8 to 1.3 g/L, averaging approximately 1.1 g/L [Lee et al., 2014; Wruss et al., 2015]. Advanced metabolomic analyses have identified over 3,600 metabolites in beetroot, including multiple betacyanin and betaxanthin derivatives [Dong et al., 2023]. In addition to pigments, beetroot

contains significant amounts of sugars (approximately 7.7%, primarily sucrose), organic acids and minerals. The nitrate content varies considerably depending on the cultivar, ranging from 565 to 4,626 mg/L in juice [Wruss et al., 2015]. Environmental factors such as soil composition, climate and sunlight exposure strongly influence the accumulation of these compounds [Lee et al., 2014]. Phenolic compounds, particularly hydroxycinnamic acids such as ferulic, caffeic, chlorogenic and gallic acids, contribute to the antioxidant capacity of beetroot [Georgiev et al., 2010]. Flavonoids, including rutin, quercetin, and kaempferol, further enhance its biological activity. Another important compound is betaine, which plays a role in homocysteine metabolism and exhibits hepatoprotective properties [Lee et al., 2014].

Figure 1 presents the key mechanisms underlying the antihypertensive and health-promoting effects of *Beta vulgaris* L. (beetroot).

Fig. 1. Dietary nitrate–nitrite–nitric oxide pathway and multidirectional health effects of *Beta vulgaris* L. in hypertension prevention.

Antioxidant and anti-inflammatory properties. Beetroot is one of the most extensively studied foods due to its antioxidant activity, which is primarily attributed to its content of betacyanins and phenolic compounds. These molecules effectively neutralise reactive oxygen species (ROS), including superoxide anions and hydroxyl radicals. Betanin, a major type of betalain, has been shown to inhibit lipid peroxidation in cell membranes [Hadipour et al., 2020]. However, a significant reduction in antioxidant activity occurs during digestion due to the instability of certain compounds, particularly betanin. Nevertheless, the bioavailability of minerals remains relatively high (43-65%), which supports the nutritional value of beetroot [Igal et al., 2023]. Beetroot compounds also exhibit anti-inflammatory effects by inhibiting key pro-inflammatory enzymes, such as cyclooxygenase (COX) and lipoxygenase (LOX), and by reducing the expression of inflammatory mediators, including TNF- α and interleukins. Furthermore, modulation of the NF- κ B signalling pathway has been observed, suggesting a significant role in the regulation of inflammation [Clifford et al., 2015].

Cardiovascular and hypotensive effects. The cardiovascular benefits of beetroot are largely attributed to its high nitrate content. The nitrate-nitrite-nitric oxide (NO) pathway is an alternative mechanism of NO production, particularly under hypoxic conditions or when NOS activity is reduced [Jones et al., 2021]. Dietary nitrates are absorbed in the gastrointestinal

tract and are partially concentrated in saliva, where oral bacteria convert them into nitrites. Once swallowed, nitrites are converted into nitric oxide in the acidic environment of the stomach, or are further reduced systemically [Koch et al., 2017]. Nitric oxide activates guanylate cyclase, increasing cyclic GMP levels and leading to vascular smooth muscle relaxation and vasodilation. Meta-analyses of clinical trials suggest that beetroot juice supplementation can lower systolic blood pressure by around 3-5 mmHg, with more significant reductions observed in people with hypertension [Siervo et al., 2013]. This reduction is clinically significant in terms of preventing cardiovascular disease.

Additional health effects. Beetroot has also been shown to have beneficial effects on lipid metabolism, including reducing total cholesterol and LDL levels [da Silva et al., 2020]. Its hepatoprotective properties are mainly associated with betaine, which supports methylation processes and reduces oxidative stress in liver cells [Craig, 2004]. There is emerging evidence to suggest that beetroot has potential anticancer properties, particularly through the action of betalains, which can induce apoptosis and inhibit tumour cell proliferation [Tan and Hamid, 2021; Saber et al., 2023]. Neuroprotective effects have also been reported, which are linked to antioxidant and anti-inflammatory mechanisms [Ștefănescu et al., 2025]. Furthermore, beetroot supplementation has been shown to enhance physical performance by improving the efficiency with which muscles utilise oxygen, which is associated with increased nitric oxide availability [Lansley et al., 2011].

Evidence from in vitro, in vivo and clinical studies. *In vitro* studies confirm that beetroot extracts exhibit strong antioxidant, anti-inflammatory and chemopreventive properties. These properties include activating phase II detoxification enzymes via the Nrf2 pathway [Lee et al., 2005]. These studies also demonstrate the ability of beetroot extracts to inhibit cancer cell proliferation and modulate inflammatory signalling pathways. *In vivo* studies in animal models provide further support for these findings, demonstrating reductions in blood pressure, oxidative stress and inflammation, as well as improvements in endothelial function and metabolic parameters [Moreira et al., 2022]. Clinical studies provide the most relevant evidence for human health. Randomised controlled trials indicate that the daily consumption of 250-500 ml of beetroot juice (providing 200-800 mg of nitrates) leads to moderate but significant reductions in systolic blood pressure [Grönroos et al., 2024]. This effect is more pronounced with longer intervention durations and in individuals with higher baseline blood pressure. Beetroot supplementation is generally safe and well tolerated. Common side effects include beeturia (reddish discolouration of urine and faeces) and mild gastrointestinal discomfort. No serious adverse effects have been reported [Norouzzadeh et al., 2025]. However, caution is advised for individuals taking nitrate medications or phosphodiesterase inhibitors due to potential interactions.

Conclusions. *Beta vulgaris* L. is a valuable dietary component that has significant potential for preventing and managing hypertension and other chronic diseases. Its bioactive compounds, particularly inorganic nitrates, betalains and polyphenols, act synergistically to exert antioxidant, anti-inflammatory and vasodilatory effects. The nitrate-nitrite-NO pathway plays a central role in its hypotensive action, improving endothelial function and reducing blood pressure. Current evidence from *in vitro*, *in vivo* and clinical studies supports the inclusion of beetroot in a balanced diet as a natural way to promote cardiovascular health. Regular consumption of beetroot or its derivatives may contribute to modest, yet clinically significant, reductions in blood pressure, particularly in individuals with hypertension. However, further long-term clinical studies are needed to fully elucidate its therapeutic potential and optimise dosing strategies.

References

1. Babarykin, D., Smirnova, G., Pundinsh, I., Vasiljeva, S., Krumina, G., & Agejchenko, V. (2019). Red beet (*Beta vulgaris*) impact on human health. *Journal of Biosciences and Medicines*, 7(3), 7–20. <https://doi.org/10.4236/jbm.2019.73007>
2. Biancardi, E., Panella, L. W., & Lewellen, R. T. (2012). *Beta maritima: The origin of beets*. Springer. <https://doi.org/10.1007/s12355-013-0237-6>
3. Chen, L., Zhu, Y., Hu, Z., Wu, S., & Jin, C. (2021). Beetroot as a functional food with huge health benefits: Antioxidant, antitumor, physical function, and chronic metabolomics activity. *Food science & nutrition*, 9(11), 6406–6420. <https://doi.org/10.1002/fsn3.2577>.
4. Clifford, T., Howatson, G., West, D. J., & Stevenson, E. J. (2015). The potential benefits of red beetroot supplementation in health and disease. *Nutrients*, 7(4), 2801–2822. <https://doi.org/10.3390/nu7042801>
5. Coles, L. T., & Clifton, P. M. (2012). Effect of beetroot juice on lowering blood pressure in free-living, disease-free adults: a randomized, placebo-controlled trial. *Nutrition journal*, 11, 106. <https://doi.org/10.1186/1475-2891-11-106>
6. Craig S. A. (2004). Betaine in human nutrition. *The American journal of clinical nutrition*, 80(3), 539–549. <https://doi.org/10.1093/ajcn/80.3.539>
7. da Silva, L. G. S., Morelli, A. P., Pavan, I. C. B., Tavares, M. R., Pestana, N. F., Rostagno, M. A., Simabuco, F. M., & Bezerra, R. M. N. (2020). Protective effects of beet (*Beta vulgaris*) leaves extract against oxidative stress in endothelial cells *in vitro*. *Phytotherapy research: PTR*, 34(6), 1385–1396. <https://doi.org/10.1002/ptr.6612>
8. Dong, J., Jiang, W., Gao, P., Yang, T., Zhang, W., Huangfu, M., Zhang, J., & Che, D. (2023). Comparison of betalain compounds in two *Beta vulgaris* var. *cicla* and BvCYP76AD27 function identification in betalain biosynthesis. *Plant physiology and biochemistry: PPB*, 199, 107711. <https://doi.org/10.1016/j.plaphy.2023.107711>
9. Galewski, P., & McGrath, J. M. (2020). Genetic diversity among cultivated beets (*Beta vulgaris*) assessed via population-based whole genome sequences. *BMC genomics*, 21(1), 189. <https://doi.org/10.1186/s12864-020-6451-1>
10. Georgiev, V. G., Weber, J., Kneschke, E. M., Denev, P. N., Bley, T., & Pavlov, A. I. (2010). Antioxidant activity and phenolic content of betalain extracts from intact plants and hairy root cultures of the red beetroot *Beta vulgaris* cv. Detroit dark red. *Plant foods for human nutrition (Dordrecht, Netherlands)*, 65(2), 105–111. <https://doi.org/10.1007/s11130-010-0156-6>
11. Goldman, I. L., & Janick, J. (2021). Evolution of Root Morphology in Table Beet: Historical and Iconographic. *Frontiers in plant science*, 12, 689926. <https://doi.org/10.3389/fpls.2021.689926>
12. Grönroos, R., Eggertsen, R., Bernhardsson, S., & Praetorius Björk, M. (2024). Effects of beetroot juice on blood pressure in hypertension according to European Society of Hypertension Guidelines: A systematic review and meta-analysis. *Nutrition, metabolism, and cardiovascular diseases: NMCD*, 34(10), 2240–2256. <https://doi.org/10.1016/j.numecd.2024.06.009>
13. Hadipour, E., Taleghani, A., Tayarani-Najaran, N., & Tayarani-Najaran, Z. (2020). Biological effects of red beetroot and betalains: A review. *Phytotherapy research: PTR*, 34(8), 1847–1867. <https://doi.org/10.1002/ptr.6653>
14. Igual, M., Fernandes, A., Dias, M. I., Pinela, J., García-Segovia, P., Martínez-Monzó, J., & Barros, L. (2023). The *In Vitro* Simulated Gastrointestinal Digestion Affects the Bioaccessibility and Bioactivity of *Beta vulgaris* Constituents. *Foods (Basel, Switzerland)*, 12(2), 338. <https://doi.org/10.3390/foods12020338>
15. Jones, A. M., Vanhatalo, A., Seals, D. R., Rossman, M. J., Pikhova, B., & Jonvik, K. L. (2021). Dietary Nitrate and Nitric Oxide Metabolism: Mouth, Circulation, Skeletal

- Muscle, and Exercise Performance. *Medicine and science in sports and exercise*, 53(2), 280–294. <https://doi.org/10.1249/MSS.0000000000002470>.
16. Jones, T., Dunn, E. L., Macdonald, J. H., Kubis, H. P., McMahon, N., & Sandoo, A. (2019). The Effects of Beetroot Juice on Blood Pressure, Microvascular Function and Large-Vessel Endothelial Function: A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Pilot Study in Healthy Older Adults. *Nutrients*, 11(8), 1792. <https://doi.org/10.3390/nu11081792>
 17. Koch, C. D., Gladwin, M. T., Freeman, B. A., Lundberg, J. O., Weitzberg, E., & Morris, A. (2017). Enterosalivary nitrate metabolism and the microbiome: Intersection of microbial metabolism, nitric oxide and diet in cardiac and pulmonary vascular health. *Free radical biology & medicine*, 105, 48–67. <https://doi.org/10.1016/j.freeradbiomed.2016.12.015>
 18. Lange, W., Brandenburg, W. A., & de Bock, T. S. M. (1999). Taxonomy and cultonomy of beet (*Beta vulgaris* L.). *Botanical Journal of the Linnean Society*, 130(1), 81–96. <https://doi.org/10.1111/j.1095-8339.1999.tb00785.x>
 19. Lansley, K. E., Winyard, P. G., Fulford, J., Vanhatalo, A., Bailey, S. J., Blackwell, J. R., DiMenna, F. J., Gilchrist, M., Benjamin, N., & Jones, A. M. (2011). Dietary nitrate supplementation reduces the O₂ cost of walking and running: a placebo-controlled study. *Journal of applied physiology (Bethesda, Md.: 1985)*, 110(3), 591–600. <https://doi.org/10.1152/jappphysiol.01070.2010>
 20. Lee, C. H., Wettasinghe, M., Bolling, B. W., Ji, L. L., & Parkin, K. L. (2005). Betalains, phase II enzyme-inducing components from red beetroot (*Beta vulgaris* L.) extracts. *Nutrition and cancer*, 53(1), 91–103. https://doi.org/10.1207/s15327914nc5301_11
 21. Lee, E. J., An, D., Nguyen, C. T., Patil, B. S., Kim, J., & Yoo, K. S. (2014). Betalain and betaine composition of greenhouse- or field-produced beetroot (*Beta vulgaris* L.) and inhibition of HepG2 cell proliferation. *Journal of agricultural and food chemistry*, 62(6), 1324–1331. <https://doi.org/10.1021/jf404648u>
 22. Mills, K. T., Stefanescu, A., & He, J. (2020). The global epidemiology of hypertension. *Nature reviews. Nephrology*, 16(4), 223–237. <https://doi.org/10.1038/s41581-019-0244-2>
 23. Moreira, L. S. G., Fanton, S., Cardozo, L., Borges, N. A., Combet, E., Shiels, P. G., Stenvinkel, P., & Mafra, D. (2022). Pink pressure: beetroot (*Beta vulgaris rubra*) as a possible novel medical therapy for chronic kidney disease. *Nutrition reviews*, 80(5), 1041–1061. <https://doi.org/10.1093/nutrit/nuab074>
 24. Nikan, M., & Manayi, A. (2019). *Beta vulgaris* L. In: S. M. Nabavi & A. S. Silva (Eds.), Nonvitamin and nonmineral nutritional supplements (pp. 153–158). Academic Press. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-812491-8.00021-7>
 25. Ninfali, P., & Angelino, D. (2013). Nutritional and functional potential of *Beta vulgaris cicla* and *rubra*. *Fitoterapia*, 89, 188–199. <https://doi.org/10.1016/j.fitote.2013.06.004>
 26. Norouzzadeh, M., Hasan Rashedi, M., Ghaemi, S., Saber, N., Mirdar Harijani, A., Habibi, H., Mostafavi, S., Sarv, F., Farhadnejad, H., Teymooori, F., Khaleghian, M., & Mirmiran, P. (2025). Plasma nitrate, dietary nitrate, blood pressure, and vascular health biomarkers: a GRADE-Assessed systematic review and dose-response meta-analysis of randomized controlled trials. *Nutrition journal*, 24(1), 47. <https://doi.org/10.1186/s12937-025-01114-8>
 27. Saber, A., Abedimanesh, N., Somi, M. H., Khosroushahi, A. Y., & Moradi, S. (2023). Anticancer properties of red beetroot hydro-alcoholic extract and its main constituent; betanin on colorectal cancer cell lines. *BMC complementary medicine and therapies*, 23(1), 246. <https://doi.org/10.1186/s12906-023-04077-7>
 28. Siervo, M., Lara, J., Ogbonmwan, I., & Mathers, J. C. (2013). Inorganic nitrate and beetroot juice supplementation reduces blood pressure in adults: a systematic review and meta-analysis. *The Journal of nutrition*, 143(6), 818–826. <https://doi.org/10.3945/jn.112.170233>

29. Ștefănescu, C., Voștinaru, O., Mogoșan, C., Crișan, G., & Balica, G. (2025). The Neuroprotective Potential of Betalains: A Focused Review. *Plants (Basel, Switzerland)*, 14(7), 994. <https://doi.org/10.3390/plants14070994>
30. Stoica, F., Râpeanu, G., Rațu, R. N., Stănciuc, N., Croitoru, C., Țopa, D., & Jităreanu, G. (2025). Red Beetroot and Its By-Products: A Comprehensive Review of Phytochemicals, Extraction Methods, Health Benefits, and Applications. *Agriculture*, 15(3), 270. <https://doi.org/10.3390/agriculture15030270>
31. Tan, M. L., & Hamid, S. B. S. (2021). Beetroot as a Potential Functional Food for Cancer Chemoprevention, a Narrative Review. *Journal of cancer prevention*, 26(1), 1–17. <https://doi.org/10.15430/JCP.2021.26.1.1>
32. Wruss, J., Waldenberger, G., Huemer, S., Uygun, P., Lanzerstorfer, P., Müller, U., Höglinger, O., & Weghuber, J. (2015). Compositional characteristics of commercial beetroot products and beetroot juice prepared from seven beetroot varieties grown in Upper Austria. *Journal of Food Composition and Analysis*, 42, 46–55. <https://doi.org/10.1016/j.jfca.2015.03.005>

Zbigniew Mazur, Halina Tkaczenko, Natalia Kurhaluk
OBESITY AS A MULTIFACTORIAL PUBLIC HEALTH CRISIS:
EPIDEMIOLOGICAL INSIGHTS FROM EUROPE AND POLAND

Institute of Biology, Pomeranian University in Słupsk, Słupsk, Poland
e-mail: zbigniewmazur1@wp.pl, halina.tkaczenko@upsl.edu.pl, natalia.kurhaluk@upsl.edu.pl

Introduction. Obesity is one of the most serious public health challenges of the twenty-first century, having become a major focus of epidemiological, clinical and socio-economic research [Ahmed et al., 2025]. The World Health Organization (WHO) defines obesity as a chronic, progressive metabolic disease characterised by the excessive accumulation of adipose tissue, which disrupts physiological homeostasis and increases the risk of non-communicable diseases [WHO, 2024]. Unlike temporary disturbances to body weight, obesity is characterised by persistence, frequent relapse and the need for long-term, multidisciplinary management [Wang et al., 2025]. The modern understanding of obesity goes beyond the traditional view of it as a consequence of poor lifestyle choices. It now emphasises the complex interaction of genetic, epigenetic, metabolic, environmental, cultural and socio-economic determinants [Młynarska et al., 2025]. A central pathogenic mechanism is chronic low-grade inflammation, linking obesity to type 2 diabetes, cardiovascular disease, cancer, and other chronic disorders [Rohm et al., 2022].

Obesity as a global and European public health challenge. The rapid increase in obesity prevalence worldwide means it can be described as a global epidemic. Rising rates of overweight and obesity are observed across all age groups and in countries at every level of economic development [Koliaki et al., 2023]. Of particular concern is the increase among children and adolescents because excess body weight in early life is associated with earlier metabolic complications and a greater likelihood of obesity persisting into adulthood [Park et al., 2024; Cieżki et al., 2024]. In 2022, it was estimated that approximately 2.5 billion adults were overweight, of whom more than 890 million were obese. This represents 43% of the global adult population [World Health Organization, 2025]. During the same period, obesity among children and adolescents increased fourfold compared to 1990, highlighting the growing imbalance between rapid environmental change and human metabolic adaptation [NCD-RisC, 2024].

Figure 1 illustrates obesity as a chronic, multifactorial disease resulting from the interaction of genetic, metabolic, environmental, and socioeconomic factors. It highlights the significant health implications of excess body fat, such as type 2 diabetes, cardiovascular disease, cancer and musculoskeletal disorders, and shows how obesity is becoming increasingly prevalent among adults and children worldwide. The diagram emphasises the

urgent need for integrated prevention strategies, lifestyle interventions and public health policies to reduce the global burden of obesity.

Fig. 1. Obesity as a global public health challenge: multifactorial causes, health consequences and the need for prevention.

From a diagnostic perspective, obesity is commonly assessed using body mass index (BMI), with values of 25-29.9 kg/m² indicating overweight and values of ≥ 30 kg/m² indicating obesity [Bray, 2025]. However, BMI does not reflect fat distribution or body composition, and so is not the most accurate screening tool. Consequently, waist circumference and waist-to-hip ratio are increasingly employed to more accurately estimate

visceral adiposity and cardiometabolic risk [Yumuk et al., 2015]. More precise methods of measuring body composition are now being recommended to complement anthropometric measurements, especially in children and physically active individuals [Mazur et al., 2022].

The health consequences of obesity are profound. Excess adiposity promotes insulin resistance, dyslipidaemia, systemic inflammation and endothelial dysfunction, thereby increasing the risk of cardiovascular disease, type 2 diabetes and at least 13 types of cancer [Muscogiuri et al., 2025]. Obesity can also exacerbate chronic inflammatory diseases and reduce the effectiveness of treatments [Mancone et al., 2025]. As obesity substantially contributes to preventable mortality and disability worldwide, its growing prevalence highlights the urgent need for effective prevention and treatment strategies, particularly those targeting early life stages and broader environmental determinants of health.

Regional variations in obesity prevalence further illustrate the complexity of the epidemic. The highest rates are reported in the Americas, Australia and several middle-income countries. In contrast, some nations, such as Japan, have relatively low obesity prevalence rates, which demonstrates the importance of cultural habits and effective prevention strategies [Traczyk et al., 2024]. Obesity is also part of the 'double burden of malnutrition', whereby undernutrition and overnutrition coexist within the same population, particularly in low- and middle-income countries that are experiencing rapid urbanisation and nutritional transition [Barazzoni and Gortan Cappellari, 2020].

The increase in body mass index (BMI) has reached epidemic proportions in Europe. According to the European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC), over 53% of European adults are overweight, with around 17% meeting the criteria for obesity [ECDC, 2023]. Furthermore, data from the World Health Organisation indicates that excess body weight affects nearly 59% of adults and almost 30% of children in the European region [Gajewska et al., 2024]. Projections suggest that, by 2035, the prevalence of obesity may reach 14% among girls, 21% among boys, 35% among women and 39% among men [World Obesity Federation, 2023]. Consequently, overweight and obesity currently account for more than 1.2 million deaths annually in Europe, representing nearly 13% of all deaths [Gajewska et al., 2024]. These figures demonstrate that obesity is now a major challenge for healthcare systems, national economies, and human capital, as well as an individual clinical issue.

The European WHO Region bears the world's heaviest burden of non-communicable diseases, with obesity being one of the main contributors to this trend [World Health Organization, 2014]. Being overweight significantly increases the risk of cardiovascular disease, type 2 diabetes, chronic respiratory disorders and at least 13 types of cancer [Lauby-Secretan et al., 2016; Brock et al., 2020]. Excess body weight is also associated with musculoskeletal disorders, chronic kidney disease, sleep apnoea and mental health conditions such as depression and anxiety [Khodaverdi et al., 2011; Björk et al., 2024]. During the SARS-CoV-2 pandemic, obesity was recognised as a significant factor in increasing susceptibility to severe infection and hospitalisation [World Obesity Federation, 2021]. These health consequences reduce both life expectancy and quality of life, further establishing obesity as one of the most significant determinants of population health in Europe.

Obesity in Europe and Poland: epidemiology, determinants and health consequences.

The prevalence of obesity varies significantly across Europe according to age, sex and socio-economic status. Prevalence generally increases with age, reaching its highest levels in adults aged 65-74 years [Eurostat, 2024]. In most European countries, men are more likely to be overweight than women, while lower educational attainment is consistently associated with a higher prevalence of obesity, particularly among women. Around 29% of children aged 7-9 are overweight or obese, reflecting the influence of unhealthy diets, sedentary lifestyles, urbanisation and social inequalities [WHO Europe, 2022]. Concerns have been intensified by the rise in childhood obesity during and after the pandemic, as obesity established early in life often persists into adulthood [Maltoni et al., 2021].

Beyond its medical impact, obesity has substantial social and economic consequences. In European countries, obesity-related conditions account for 2-8% of total healthcare expenditure [OECD, 2022; Nagi et al., 2024]. Further costs arise from reduced productivity, sickness absence, disability and premature mortality. Some estimates suggest that economic losses could amount to up to 3.3% of gross domestic product annually [European Commission, 2023]. These costs are exacerbated by ongoing disparities in access to prevention and treatment, particularly in lower-income regions where investment in preventive healthcare is limited [OECD, 2023].

In response, many European countries have introduced population-based interventions, including taxes on sugar-sweetened beverages, restrictions on the marketing of unhealthy food to children, school nutrition reforms and digital health monitoring systems [Goiana-da-Silva et al., 2020; Buoncristiano et al., 2021]. Programmes such as EU4Health and Horizon Europe support research and prevention strategies aimed at reducing obesity and related inequalities [European Commission, 2021]. Taken together, these findings confirm that obesity in Europe poses a significant health, social and economic challenge, requiring a coordinated, long-term approach that combines clinical care, public policy, education and environmental change.

The obesity epidemic is clearly visible in Poland too, representing a systemic public health problem that affects both adults and children nationwide. In 2019, 56.6% of people aged over 15 were classified as overweight or obese, of whom 18.5% were obese. By 2024, it is estimated that around 9 million Polish adults will be affected by obesity [NIK, 2024]. Earlier national surveys [WOBASZ II, 2013-2014] showed an obesity prevalence of around 26% in women and men aged 20-74 [Drygas et al., 2015]. By 2022, excess body mass (BMI ≥ 25 kg/m²) had increased to 62% in men and 43% in women, with obesity affecting 16% and 12% respectively [Drygas et al., 2015; Gajewska et al., 2024]. The highest prevalence was observed in individuals aged 74-85 years [Wojtyniak and Goryński, 2022], indicating a long-term upward trend driven by lifestyle changes and insufficient preventive measures.

More recent data from the National Health Programme (2016-2020) confirm that 56.6% of adults are overweight and that abdominal obesity affects 31.7% of respondents. This condition is significantly more prevalent among women than men (44.3% versus 18.0%), particularly among women over 55 years of age [Traczyk et al., 2024]. However, men show a higher overall risk of abdominal obesity, which increases with age. Given its strong metabolic associations, abdominal obesity requires targeted clinical and population-level interventions.

This issue is also evident among younger populations. In 2022, around 20% of 15-year-olds in Poland were overweight or obese [OECD, 2023]. Among preschool and school-aged children, the prevalence of overweight or obesity varies depending on age and sex group, affecting up to 12-18%. Up to 32% of children aged 7-9 years are affected, placing Poland among the highest-ranking European countries [Drygas et al., 2015]. Even among children under five years of age, obesity affects around 8% [WHO, 2022b]. These data suggest that obesity develops very early in life and tends to persist into adulthood.

Longitudinal studies confirm this trend: in some cohorts, the prevalence of being overweight or obese increased from 36.6% at age two to 84% at age six [Majcher et al., 2021]. Childhood obesity is strongly influenced by modern lifestyles characterised by sedentary behaviour, screen time, and a high consumption of processed foods [Gapińska et al., 2024]. The family environment is also crucial: children of obese parents have a 70% higher risk of obesity, and parental educational level significantly influences dietary and lifestyle behaviours [Weker, 2006; Ratajczak and Petriczko, 2020].

Obesity is associated with several chronic conditions, including type 2 diabetes, hypertension, non-alcoholic fatty liver disease, sleep apnoea and dyslipidaemia [Młynarska et al., 2025], as well as mental health disorders such as depression and anxiety [Lindberg et al., 2020]. These conditions significantly increase the healthcare burden and require multidisciplinary management. Despite preventive efforts, the coordination of obesity

prevention in Poland remains insufficient. While legislative measures in schools and national health programmes (e.g. Pol-Health and Keep the Balance) have raised awareness, their long-term impact is limited. The economic consequences are substantial, with approximately 2.8% of GDP being spent on obesity-related conditions [Zgliczyński, 2018]. Overall, obesity in Poland constitutes a complex medical, social and economic challenge, requiring integrated, long-term public health strategies.

Regional perspective: central Pomerania and implications for public health policy.

The region of Central Pomerania, which covers the former Koszalin and Słupsk regions, has experienced significant socioeconomic changes, particularly during the economic crisis of 1980-1994. This crisis severely affected rural households, reducing their income by over 40% [Rożnowski et al., 2017]. These changes have had long-term health consequences, including weight disorders in children. Between 1998 and 2005, the prevalence of being overweight or obese increased significantly among children, reaching 19.27% in girls and 8.4% in boys [Rożnowski et al., 2017]. Concurrently, undernutrition also increased, indicating a 'double burden of malnutrition' caused by socioeconomic instability. Metabolic complications are also common. Among overweight and obese children, non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD) was diagnosed in almost a quarter of cases, often going undetected by standard laboratory tests [Marcinkiewicz et al., 2022]. This highlights the need for early and more sensitive diagnostic strategies.

Regional data confirm a high prevalence of excess body weight. In the Pomeranian Voivodeship, for example, 63.8% of residents were overweight or obese [NIK, 2023], with regional analyses showing an overall prevalence of approximately 66% and even higher rates in certain counties, such as Bytów (71%) [NFZ, 2025]. Although urban areas such as Sopot show slightly lower rates, differences between regions remain moderate overall, suggesting widespread exposure to environments that promote obesity.

BMI analyses covering over 336,000 residents confirmed that only around one-third of the population has a normal body weight, with 28-30% being obese [NFZ, 2025]. The prevalence is higher in rural areas than in large cities, indicating the influence of socioeconomic and environmental factors. Cardiovascular risk studies support these findings, showing that being overweight or obese is closely linked to metabolic disorders and increased cardiovascular risk, particularly among men [Liput-Sikora et al., 2020]. Local prevention programmes, such as the “6-10-14 for Health” initiative in Gdańsk, have demonstrated that comprehensive school- and family-based interventions can significantly improve BMI and health behaviours in children [Metelska and Kamińska, 2016]. However, such initiatives remain limited in scale and require broader implementation.

Thus, the evidence suggests that Central Pomerania and the wider northern regions of Poland are experiencing a significant obesity problem, driven by socioeconomic disparities and lifestyle factors. While there have been some successful local interventions, systematic monitoring, regional strategies and long-term, integrated public health policies are urgently needed to address the growing burden of obesity across all age groups.

Conclusions. Obesity is a chronic, multifactorial disease and one of the most significant public health challenges of the 21st century. It develops as a result of the complex interaction of genetic, metabolic, environmental and socio-economic factors, and is closely linked to chronic low-grade inflammation. This inflammation increases the risk of numerous non-communicable diseases, including cardiovascular disease, type 2 diabetes, certain cancers, respiratory disorders and mental health conditions [WHO, 2024; Mlynarska et al., 2025]. The epidemic has reached a global scale, affecting more than half of adults in Europe and a rapidly increasing proportion of children and adolescents. This is particularly concerning given the early onset, high persistence and long-term health consequences of the disease [ECDC, 2023]. Similar trends are evident in Poland, where over 50% of adults and an increasing number of children are affected despite the existence of prevention programmes. The resulting health

burden is accompanied by high economic costs and reduced quality of life, making obesity a major systemic challenge for healthcare systems.

Regional data, including findings from Central Pomerania, confirm the severity and heterogeneity of the problem, with a high prevalence of overweight and obesity in both urban and rural populations influenced by socioeconomic disparities and lifestyle factors. While some local preventive interventions have demonstrated effectiveness, their scope is limited and insufficient to counteract the scale of the epidemic. Thus, the evidence indicates that obesity requires coordinated, long-term, multi-sectoral public health strategies that focus on early prevention, family- and school-based interventions, improved diagnostics and addressing broader environmental and social determinants of health.

References

1. Ahmed, S. K., & Mohammed, R. A. (2025). Obesity: Prevalence, causes, consequences, management, preventive strategies and future research directions. *Metabolism open*, 27, 100375. <https://doi.org/10.1016/j.metop.2025.100375>
2. Barazzoni, R., & Gortan Cappellari, G. (2020). Double burden of malnutrition in persons with obesity. *Reviews in endocrine & metabolic disorders*, 21(3), 307–313. <https://doi.org/10.1007/s11154-020-09578-1>
3. Biancone, L., Mancone, R., Biancone, L., Schiavone, S. C., Fiorillo, M., Menna, C., Migliozi, S., & Neri, B. (2025). Obesity and Clinical Characteristics of Inflammatory Bowel Disease. *Obesity facts*, 18(5), 429–444. <https://doi.org/10.1159/000545436>
4. Bjork, S., Jain, D., Marliere, M. H., Predescu, S. A., & Mokhlesi, B. (2024). Obstructive Sleep Apnea, Obesity Hypoventilation Syndrome, and Pulmonary Hypertension: A State-of-the-Art Review. *Sleep medicine clinics*, 19(2), 307–325. <https://doi.org/10.1016/j.jsmc.2024.02.009>
5. Bray G. A. (2025). Obesity: a 100 year perspective. *International journal of obesity (2005)*, 49(2), 159–167. <https://doi.org/10.1038/s41366-024-01530-6>
6. Brock, J. M., Billeter, A., Müller-Stich, B. P., & Herth, F. (2020). Obesity and the Lung: What We Know Today. *Respiration; international review of thoracic diseases*, 99(10), 856–866. <https://doi.org/10.1159/000509735>
7. Buoncristiano, M., Spinelli, A., Williams, J., Nardone, P., Rito, A. I., García-Solano, M., Grøholt, E. K., Gutiérrez-González, E., Klepp, K. I., Starc, G., Petrauskienė, A., Kunešová, M., Hassapidou, M., Pérez-Farinós, N., Pudule, I., Kelleher, C. C., Duleva, V., Rakovac, I., Chatterjee, S., & Breda, J. (2021). Childhood overweight and obesity in Europe: Changes from 2007 to 2017. *Obesity reviews: an official journal of the International Association for the Study of Obesity*, 22 Suppl. 6, e13226. <https://doi.org/10.1111/obr.13226>
8. Cieżki, S., Odyjewska, E., Bossowski, A., & Głowińska-Olszewska, B. (2024). Not Only Metabolic Complications of Childhood Obesity. *Nutrients*, 16(4), 539. <https://doi.org/10.3390/nu16040539>
9. Drygas, W., Bielacki, W., Kozakiewicz, K., & Pająk, A. (2015). Wieloośrodkowe Ogólnopolskie Badanie Stanu Zdrowia Ludności – WOBASZ II [Multi-centre National Population Health Examination Survey – WOBASZ II study]. *Medycyna Praktyczna*, 41–56.
10. European Centre for Disease Prevention and Control. (2023). *Obesity surveillance in Europe: Trends and inequalities*. ECDC. <https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/obesity-surveillance-europe-trends-and-inequalities>
11. European Commission. (2021). *The European Pillar of Social Rights Action Plan*. Publications Office of the European Union. <https://op.europa.eu/webpub/empl/european-pillar-of-social-rights/en/>

12. European Commission. (2023). EU action plan on childhood obesity. Publications Office of the European Union. <https://data.europa.eu/doi/10.2875/123456>
13. Eurostat. (2024, July). *Overweight and obesity – BMI statistics*. Statistics Explained. European Union. [https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Overweight and obesity - BMI statistics](https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Overweight_and_obesity_-_BMI_statistics)
14. Gajewska, D., Lange, E., Kęszycka, P., Białek-Dratwa, A., Gudej, S., Świąder, K., Giermaziak, W., Kostelecki, G., Kret, M., Marlicz, W., Pachocka, L., Pałkowska-Goździk, E., Paško, P., Podgórska-Stawiecka, L., Sawaniewska, B., & Myszkowska-Ryciak, J. (2024). Recommendations on dietary treatment of obesity in adults: 2024 position of the Polish Society of Dietetics. *Journal of Health Inequalities*, *10*(1), 22–47.
15. Gapińska, I., Kostrzeba, E., Ratajczak, J., Horodnicka-Józwa, A., Raducha, D., Jackowski, T., Walczak, M., & Petriczko, E. (2024). Assessing Overweight, Obesity, and Related Risk Factors in 8-9-Year-Old Children in Szczecin, Poland. *Journal of clinical medicine*, *13*(23), 7478. <https://doi.org/10.3390/jcm13237478>
16. Goiana-da-Silva, F., Severo, M., Cruz E Silva, D., Gregório, M. J., Allen, L. N., Muc, M., Morais Nunes, A., Torres, D., Miraldo, M., Ashrafian, H., Rito, A., Wickramasinghe, K., Breda, J., Darzi, A., Araújo, F., & Lopes, C. (2020). Projected impact of the Portuguese sugar-sweetened beverage tax on obesity incidence across different age groups: A modelling study. *PLoS medicine*, *17*(3), e1003036. <https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1003036>
17. Khodaverdi, F., Alhani, F., Kazemnejad, A., & Khodaverdi, Z. (2011). The Relationship between Obesity and Quality Of Life in School Children. *Iranian journal of public health*, *40*(2), 96–101.
18. Koliaki, C., Dalamaga, M., & Liatis, S. (2023). Update on the Obesity Epidemic: After the Sudden Rise, Is the Upward Trajectory Beginning to Flatten?. *Current obesity reports*, *12*(4), 514–527. <https://doi.org/10.1007/s13679-023-00527-y>
19. Lauby-Secretan, B., Scoccianti, C., Loomis, D., Grosse, Y., Bianchini, F., Straif, K., & International Agency for Research on Cancer Handbook Working Group (2016). Body Fatness and Cancer--Viewpoint of the IARC Working Group. *The New England journal of medicine*, *375*(8), 794–798. <https://doi.org/10.1056/NEJMSr1606602>
20. Lindberg, L., Hagman, E., Danielsson, P., Marcus, C., & Persson, M. (2020). Anxiety and depression in children and adolescents with obesity: a nationwide study in Sweden. *BMC medicine*, *18*(1), 30. <https://doi.org/10.1186/s12916-020-1498-z>
21. Liput-Sikora, A., Cybulska, A. M., Fabian, W., Fabian-Danielewska, A., Stanisławska, M., Kamińska, M. S., & Grochans, E. (2020). Cardiovascular Risk Distribution in a Contemporary Polish Collective. *International journal of environmental research and public health*, *17*(9), 3306. <https://doi.org/10.3390/ijerph17093306>
22. Majcher, A., Czerwonogrodzka-Senczyna, A., Kądziela, K., Rumińska, M., & Pyrzak, B. (2021). Development of obesity from childhood to adolescents. Rozwój otyłości od dzieciństwa do wieku młodzieńczego. *Pediatric endocrinology, diabetes, and metabolism*, *27*(2), 70–75. <https://doi.org/10.5114/pedem.2021.105297>
23. Maltoni, G., Zioutas, M., Deiana, G., Biserni, G. B., Pession, A., & Zucchini, S. (2021). Gender differences in weight gain during lockdown due to COVID-19 pandemic in adolescents with obesity. *Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases*, *31*(7), 2181–2185. <https://doi.org/10.1016/j.numecd.2021.03.018>
24. Marcinkiewicz, K., Horodnicka-Józwa, A., Jackowski, T., Strączek, K., Biczysko-Mokosa, A., Walczak, M., & Petriczko, E. (2022). Nonalcoholic fatty liver disease in children with obesity: Observations from one clinical centre in the Western Pomerania region. *Frontiers in Endocrinology*, *13*, 992264. <https://doi.org/10.3389/fendo.2022.992264>
25. Mazur, A., Zachurzok, A., Baran, J., Dereń, K., Łuszczki, E., Weres, A., Wszyńska, J., Dylczyk, J., Szczudlik, E., Drożdż, D., Metelska, P., Brzeziński, M., Koziół-Kozakowska,

- A., Matusik, P., Socha, P., Olszanecka-Gilianowicz, M., Jackowska, T., Walczak, M., Peregud-Pogorzelski, J., Tomiak, E., ... Wójcik, M. (2022). Childhood Obesity: Position Statement of Polish Society of Pediatrics, Polish Society for Pediatric Obesity, Polish Society of Pediatric Endocrinology and Diabetes, the College of Family Physicians in Poland and Polish Association for Study on Obesity. *Nutrients*, 14(18), 3806. <https://doi.org/10.3390/nu14183806>
26. Metelska, P., & Kamińska, B. (2016). *Leczenie otyłości w populacji dziecięcej: Przykłady światowe oraz pięcioletnie doświadczenia gdańskie. Plastic Surgery & Burns / Chirurgia Plastyczna i Oparzenia*, 4(3), 122.
 27. Młynarska, E., Bojdo, K., Bulicz, A., Frankenstein, H., Gašior, M., Kustosik, N., Rysz, J., & Franczyk, B. (2025). Obesity as a Multifactorial Chronic Disease: Molecular Mechanisms, Systemic Impact, and Emerging Digital Interventions. *Current Issues in Molecular Biology*, 47(10), 787. <https://doi.org/10.3390/cimb47100787>
 28. Muscogiuri, G., Barrea, L., Bettini, S., El Ghoch, M., Katsiki, N., Tolvanen, L., Verde, L., Colao, A., Busetto, L., Yumuk, V. D., Hassapidou, M., & EASO Nutrition Working Group (2025). European Association for the Study of Obesity (EASO) Position Statement on Medical Nutrition Therapy for the Management of Individuals with Overweight or Obesity and Cancer. *Obesity facts*, 18(1), 86–105. <https://doi.org/10.1159/000542155>
 29. Nagi, M. A., Ahmed, H., Rezaq, M. A. A., Sangroongruangsri, S., Chaikledkaew, U., Almalki, Z., & Thavorncharoensap, M. (2024). Economic costs of obesity: a systematic review. *International journal of obesity (2005)*, 48(1), 33–43. <https://doi.org/10.1038/s41366-023-01398-y>
 30. Najwyższa Izba Kontroli. (2023). Profilaktyka i leczenie otyłości u osób dorosłych. Informacja o wynikach kontroli. [Prevention and treatment of obesity in adults. Information about inspection results.] LRZ.430.3.2023 Nr. ewid. 99/2023/P/23/080/LRZ. Available from: <https://www.nik.gov.pl/plik/id,28874,vp,31705.pdf> (accessed: 29 April 2025)
 31. Narodowy Fundusz Zdrowia. (2025, październik 14). *NFZ o zdrowiu. Otyłość i jej konsekwencje*. Warszawa: NFZ. <https://www.nfz.gov.pl>
 32. NCD Risk Factor Collaboration (NCD-RisC) (2024). Worldwide trends in underweight and obesity from 1990 to 2022: a pooled analysis of 3663 population-representative studies with 222 million children, adolescents, and adults. *Lancet (London, England)*, 403(10431), 1027–1050. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(23\)02750-2](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(23)02750-2)
 33. OECD & European Observatory on Health Systems and Policies. (2023). *Poland: Country health profile 2023. State of Health in the EU*. Paris: OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/f597c810-en>
 34. Park, H., Choi, J. E., Jun, S., Lee, H., Kim, H. S., Lee, H. A., & Park, H. (2024). Metabolic complications of obesity in children and adolescents. *Clinical and experimental pediatrics*, 67(7), 347–355. <https://doi.org/10.3345/cep.2023.00892>
 35. Ratajczak, J., & Petriczko, E. (2020). The Predictors of Obesity among Urban Girls and Boys Aged 8-10 Years-A Cross-Sectional Study in North-Western Poland. *International journal of environmental research and public health*, 17(18), 6611. <https://doi.org/10.3390/ijerph17186611>
 36. Rohm, T. V., Meier, D. T., Olefsky, J. M., & Donath, M. Y. (2022). Inflammation in obesity, diabetes, and related disorders. *Immunity*, 55(1), 31–55. <https://doi.org/10.1016/j.immuni.2021.12.013>
 37. Rożnowski, J., Cymek, L., Rożnowska, A., Kopecký, M., & Rożnowski, F. (2017). The prevalence of underweight, overweight and obesity among rural children aged 7–9 years during the economic transformation in Poland: 40 years' observations: A case-control study. *Czecho-Slovak Pediatrics / Česko-Slovenská Pediatrie*, 72(7), 429–435.
 38. Traczyk, I., Kucharska, A., Sińska, B. I., Panczyk, M., Samel-Kowalik, P., Kłak, A., Raciborski, F., Wyleżoł, M., Samoliński, B., & Szostak-Węgierek, D. (2024). Prevalence

- of Overweight, Obesity, and Abdominal Obesity in Polish Adults: Sociodemographic Analysis from the 2016-2020 National Health Program. *Nutrients*, 16(23), 4248. <https://doi.org/10.3390/nu16234248>.
39. Wang, J., Hu, G., & Yin, J. (2025). Long-term Management of Obesity in Adult Patients. *Obesity medicine*, 53, 100580. <https://doi.org/10.1016/j.obmed.2024.100580>
 40. Weker H. (2006). Badania nad powiazaniem czynnika zywnieniowego z otyłością prosta u dzieci [Simple obesity in children. A study on the role of nutritional factors]. *Medycyna wieku rozwojowego*, 10(1), 3–191.
 41. Wojtyniak, B., & Goryński, P. (Eds.). (2022). *Health status of Polish population and its determinants 2022*. National Institute of Public Health NIH – National Research Institute. Retrieved April 29, 2025, from <https://www.pzh.gov.pl/download/21915/>
 42. World Health Organization, Regional Office for Europe, HEPA Europe. (2022). *Promoting physical activity for health in Europe*. WHO Regional Office for Europe. <https://apps.who.int/iris/handle/10665/365116>
 43. World Health Organization. (2014). *Global status report on noncommunicable diseases 2014: Attaining the nine global noncommunicable diseases targets; a shared responsibility*. Geneva: Author. https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/148114/9789241564854_eng.pdf
 44. World Health Organization. (2025, December 8). *Obesity and overweight*. World Health Organization. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight>
 45. World Obesity Federation. (2021, March). *COVID-19 and obesity: The 2021 atlas. The cost of not addressing the global obesity crisis*. <https://www.worldobesityday.org/assets/downloads/COVID-19-and-Obesity-The-2021-Atlas.pdf>
 46. World Obesity Federation. (2023). *World Obesity Atlas 2023*. World Obesity Federation, from <https://data.worldobesity.org/publications/?cat=19>
 47. World Obesity Federation. (2024). *World Obesity Atlas 2024*. London: World Obesity Federation. https://www.worldobesityday.org/assets/downloads/WOF_Obesity_Atlas_2024.pdf
 48. Yumuk, V., Tsigos, C., Fried, M., Schindler, K., Busetto, L., Micic, D., Toplak, H., & Obesity Management Task Force of the European Association for the Study of Obesity (2015). European Guidelines for Obesity Management in Adults. *Obesity facts*, 8(6), 402–424. <https://doi.org/10.1159/000442721>
 49. Zgliczyński, W. (2018). Nadwaga i otyłość w Polsce. *Infos BAS*, 4(1), 1–3.

Małgorzata Gradziuk^{1,2}, Halina Tkaczenko², Natalia Kurhaluk²

SERUM-BASED ARTIFICIAL TEARS IN THE MANAGEMENT OF DRY EYE SYNDROME: MECHANISMS, PREPARATION AND CLINICAL OUTCOMES

¹*Regional Centre for Blood Donation and Blood Treatment named after John Paul II in Słupsk, Słupsk, Poland*

²*Institute of Biology, Pomeranian University in Słupsk, Słupsk, Poland
e-mail: gosiagra@op.pl, halina.tkaczenko@upsl.edu.pl*

Introduction. Dry eye syndrome (DES), also known as keratoconjunctivitis sicca, is a multifactorial disorder of the ocular surface. It is characterised by discomfort, visual disturbance and an unstable tear film, which can potentially damage the ocular surface. This condition can significantly impact quality of life, causing persistent irritation and ocular pain. In advanced cases, it can even lead to visual impairment [Stern et al., 2013; The Definition and Classification Subcommittee, 2007]. DES is more prevalent in older individuals, although it can affect people of any age. It is often exacerbated by prolonged screen exposure, environmental stressors, underlying health conditions, and certain medications [Messmer, 2015].

The conventional management of DES usually involves the use of over-the-counter artificial tears and anti-inflammatory agents, and punctal occlusion in selected cases. While these treatments often provide temporary relief, they do not fully replicate the complexity of the natural tear film, which comprises proteins, growth factors, vitamins, and other biologically active substances vital for maintaining and regenerating the ocular surface [Drew et al., 2018; Bhujel et al., 2023]. This limitation has prompted growing interest in biologically derived tear substitutes.

Of these, autologous serum has emerged as a promising alternative for patients with moderate to severe DES. As it is derived from the patient's own blood, autologous serum closely resembles natural tears in terms of its biochemical composition and physiological function. It contains many of the proteins and growth factors necessary for maintaining epithelial health [von Hofsten et al., 2016; Vazirani et al., 2023]. Growth factors such as epidermal growth factor (EGF), transforming growth factor-beta (TGF- β) and fibronectin promote epithelial migration and proliferation, while immunoglobulins and vitamins provide anti-inflammatory and antimicrobial support [von Hofsten et al., 2016].

Clinical studies have demonstrated that autologous serum eye drops can significantly alleviate symptoms in patients who do not respond adequately to standard therapy [Bhujel et al., 2023; Zheng and Zhu, 2023]. Their biological activity helps to restore ocular surface homeostasis, reduce inflammation and accelerate corneal epithelial healing. Furthermore, as the preparation is autologous, the risk of allergic reactions or transmissible infection is lower than with other therapeutic options [Cui et al., 2021; Vazirani et al., 2023].

This paper aims to evaluate the therapeutic potential of autologous serum artificial tears in managing DES, focusing on their mechanisms of action, clinical efficacy and safety profile. This article seeks to clarify the role of autologous serum in addressing the unmet therapeutic needs of patients with moderate to severe dry eye disease by integrating current experimental and clinical evidence.

Physiology of the tear film and ocular surface homeostasis. Under normal conditions, the surface of the eye is continuously covered by a thin layer of tears that keeps it lubricated and ensures it remains optically clear. This tear film consists of three distinct layers, each of which contributes to ocular homeostasis. The innermost mucin layer, which is secreted by goblet cells, ensures that the tear film adheres properly to the corneal surface. The middle aqueous layer, produced by the lacrimal glands, hydrates the epithelium and supplies the avascular cornea with oxygen. It also contains antimicrobial components that protect against infection. The outermost lipid layer, produced by Meibomian glands, reduces evaporation and minimises friction between the eyelid and the ocular surface [Chang and Purt, 2024; Pflugfelder and Stern, 2020].

In addition to these structural layers, the tear film contains vitamins, fibronectin and multiple growth factors that support the regeneration of the corneal and conjunctival epithelia [Zhang et al., 2017; Singh et al., 2022]. The proper composition of the tear film is essential not only for hydration and defence, but also for visual quality, since the air-tear interface contributes directly to light refraction. As the tear film breaks down within 12-15 seconds, regular blinking is necessary to redistribute its components and maintain its integrity. Disturbance to any of these components can destabilise the tear film, impair ocular nutrition and reduce visual acuity [Szandruk et al., 2015; Chang and Purt, 2024].

Figure 1 illustrates the structure of the normal tear film and the mechanisms that lead to dry eye syndrome by disrupting the lipid, aqueous and mucin layers. It depicts the primary symptoms, aetiological factors, and inflammatory changes that occur on the ocular surface. The schematic also demonstrates how autologous serum eye drops can restore ocular surface homeostasis by providing growth factors, vitamins and anti-inflammatory substances.

Fig. 1. Pathophysiology of dry eye syndrome and therapeutic role of autologous serum eye drops.

Pathogenesis and clinical features of dry eye syndrome. Disruption to any of the layers of the tear film can contribute to the development of DES. Genetic predisposition and environmental factors, such as indoor climate or occupational exposure, can influence tear production and stability [Messmer, 2015; Milner et al., 2017]. Consequently, DES is now understood to be a disease involving both qualitative and quantitative deficiencies in tear production, affecting tear film homeostasis [Huang et al., 2022; Harrell et al., 2023].

DES pathogenesis involves damage to the structures responsible for tear production and maintenance, including the lacrimal and meibomian glands, the cornea and the conjunctiva. These tissues may be compromised by systemic disorders such as diabetes, Sjögren's syndrome, rheumatoid arthritis and lupus, as well as local conditions such as blepharitis and meibomian gland dysfunction [Kılıçcioğlu et al., 2023; Shan et al., 2023]. Progressive instability of the tear film can lead to epithelial desquamation, inflammation, and increased susceptibility to infection. Severe cases can result in visual loss [Pflugfelder and de Paiva, 2017].

DES can be further worsened by environmental and pharmacological factors. Elevated temperatures, low humidity, exposure to sunlight and chemical irritants can alter the mucin layer. Meanwhile, air conditioning, pollution and wearing contact lenses can damage the lipid layer and accelerate evaporation. Medications such as antihistamines, antidepressants, diuretics and anaesthetics may reduce aqueous secretion and contribute to tear deficiency [Szandruk et al., 2015; Golden et al., 2024].

The clinical presentation of DES includes redness, burning sensations, itchiness, a foreign body sensation, photophobia, fluctuating vision, mucus discharge and ocular fatigue. These symptoms are often exacerbated in dry or air-conditioned environments, as well as in the presence of smoke or airborne pollutants [Janik et al., 2013; Szandruk et al., 2015]. Persistent tear dysfunction can result in microdamage to the ocular surface, facilitating bacterial colonisation and chronic inflammation [Narayanan et al., 2013; Wang et al., 2022].

The global prevalence of DES continues to rise and currently affects nearly 10% of the world's population [Papap, 2021]. Although the incidence increases significantly after the age of 50, it is affecting younger adults more and more due to prolonged use of digital devices [He et al., 2024]. This growing burden highlights the need for more effective therapeutic strategies.

Autologous serum eye drops as a therapeutic strategy. Traditional treatment is largely symptomatic and usually involves the long-term use of lubricating eye drops. While artificial tears are generally safe, some formulations contain preservatives that can cause hypersensitivity reactions. Furthermore, many products do not adequately replicate the composition of natural tears [Pucker et al., 2016; Golden et al., 2024]. Additional therapies, including topical cyclosporine, corticosteroids, punctal plugs, nutritional supplements and intense pulsed light therapy, may be beneficial, but their effectiveness varies [Wu and Chang, 2023; Lin et al., 2024].

For this reason, serum-derived eye drops have attracted considerable interest as a more physiological alternative. Serum consists mainly of water, proteins, electrolytes, hormones and platelet-derived factors that support ocular surface repair [Mathew et al., 2024]. Due to its biochemical similarity to natural tears, it can provide prolonged hydration and promote epithelial regeneration more effectively than standard lubricants can [Janik et al., 2013; Quan et al., 2023].

Autologous serum eye drops are particularly recommended for patients who do not respond to conventional therapy. These drops contain biologically active substances, such as TGF- β , EGF, vitamins A and E, and immunoglobulins, which promote healing and reduce inflammation [van der Meer et al., 2021; Gabriel et al., 2023]. Common indications include Sjögren's syndrome, graft-versus-host disease, persistent epithelial defects and post-surgical corneal damage [Janus et al., 2023a; Janus et al., 2024].

Although there is no universal protocol for preparation, autologous serum eye drops are generally produced by collecting peripheral blood, allowing clots to form, centrifuging to separate the serum and then dividing the sterile product into small containers for frozen storage [De Pascale et al., 2015; Vazirani et al., 2023]. Depending on symptom severity, patients usually apply the drops one to five times daily, with treatment frequency gradually reducing as the ocular surface improves [Pastor-Pascual et al., 2022; Uchino et al., 2022].

Interest in serum-based eye drops continues to grow worldwide. In addition to autologous serum, allogeneic serum, cord blood derivatives and platelet lysates are being investigated as alternatives for patients who are unable to provide their own blood [Samarkanova et al., 2021; Wong et al., 2023]. These emerging therapies may further expand the range of clinical applications of biologically based tear substitutes in future.

Conclusions. The number of patients requiring serum-based artificial tears is steadily increasing each year, reflecting the growing prevalence of dry eye syndrome and the limitations of standard therapy. Symptoms such as ocular discomfort, blurred vision and chronic pain can have a significant impact on daily functioning and quality of life [He et al., 2024; Tovar et al., 2023]. Autologous serum eye drops are a highly effective and safe treatment option as they lubricate the ocular surface and provide regenerative and anti-inflammatory effects. Unlike conventional artificial tears, they contain biochemical components that closely resemble natural tears, thereby improving epithelial healing and maintaining ocular surface stability [Pan et al., 2017; Quan et al., 2023].

Long-term observations indicate that patients treated with serum-derived tears experience less pain, reduced photophobia, improved visual clarity and a better overall quality of life, compared to those using standard lubricants alone [Janus et al., 2023a; Tovar et al., 2023]. Given the growing clinical demand, autologous and allogeneic serum eye drops are set to play an increasingly important role in the future management of dry eye syndrome.

References

1. Antoniewicz-Papis J. (2021). Artificial tears to treat dry eye syndrome. *Acta Hematologica Polonica*, 52(4), 412-415. <https://doi.org/10.5603/AHP.2021.0077>
2. Bhujel, B., Oh, S. H., Kim, C. M., Yoon, Y. J., Chung, H. S., Ye, E. A., Lee, H., & Kim, J. Y. (2023). Current Advances in Regenerative Strategies for Dry Eye Diseases: A Comprehensive Review. *Bioengineering (Basel, Switzerland)*, 11(1), 39. <https://doi.org/10.3390/bioengineering11010039>
3. Chang, A.Y., Purt, B. Biochemistry, Tear Film. [Updated 2023 Jun 5]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2024 Jan-. Available from: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK572136/>
4. Cui, D., Li, G., & Akpek, E. K. (2021). Autologous serum eye drops for ocular surface disorders. *Current opinion in allergy and clinical immunology*, 21(5), 493-499. <https://doi.org/10.1097/ACI.0000000000000770>
5. De Pascale, M. R., Lanza, M., Sommese, L., & Napoli, C. (2015). Human Serum Eye Drops in Eye Alterations: An Insight and a Critical Analysis. *Journal of ophthalmology*, 2015, 396410. <https://doi.org/10.1155/2015/396410>
6. Drew, V. J., Tseng, C. L., Seghatchian, J., & Burnouf, T. (2018). Reflections on Dry Eye Syndrome Treatment: Therapeutic Role of Blood Products. *Frontiers in medicine*, 5, 33. <https://doi.org/10.3389/fmed.2018.00033>
7. Gabriel, C., Marks, D. C., Henschler, R., Schallmoser, K., Burnouf, T., & Koh, M. B. C. (2023). Eye drops of human origin-Current status and future needs: Report on the workshop organized by the ISBT Working Party for Cellular Therapies. *Vox sanguinis*, 118(4), 301-309. <https://doi.org/10.1111/vox.13413>
8. Golden, M.I., Meyer, J.J., Zeppieri, M., et al. Dry Eye Syndrome. [Updated 2024 Feb 29]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2024 Jan-. Available from: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK470411/>
9. Harrell, C. R., Feulner, L., Djonov, V., Pavlovic, D., & Volarevic, V. (2023). The Molecular Mechanisms Responsible for Tear Hyperosmolarity-Induced Pathological Changes in the Eyes of Dry Eye Disease Patients. *Cells*, 12(23), 2755. <https://doi.org/10.3390/cells12232755>.
10. He, C. Z., Zeng, Z. J., Liu, J. Q., Qiu, Q., & He, Y. (2024). Autologous serum eye drops for patients with dry eye disease: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. *Frontiers in medicine*, 11, 1430785. <https://doi.org/10.3389/fmed.2024.1430785>
11. Huang, R., Su, C., Fang, L., Lu, J., Chen, J., & Ding, Y. (2022). Dry eye syndrome: comprehensive etiologies and recent clinical trials. *International ophthalmology*, 42(10), 3253-3272. <https://doi.org/10.1007/s10792-022-02320-7>
12. Janik, K., Antoniewicz-Papis, J., Poglód, R., & Łętowska, M. (2013). “Dry eye” syndrome – treatment based on the use of autologous “artificial tears”. *Journal of Transfusion Medicine*, 6(2), 60-65.
13. Janus, J., Chmielewska, K., & Antoniewicz-Papis, J. (2024). Allogeneic serum-based eye drops may give better results than autologous drops in Sjögren's syndrome dry eye. *Transfusion and apheresis science: official journal of the World Apheresis Association: official journal of the European Society for Haemapheresis*, 63(5), 103991. <https://doi.org/10.1016/j.transci.2024.103991>
14. Janus, J., Chmielewska, K., Łętowska, M., Lachert, E., Mikołowska, A. & Antoniewicz-Papis, J. (2023a). 30-year experience of the Institute of Hematology and Transfusion Medicine, Warsaw, Poland in dry eye syndrome treatment using autologous serum eye drops. *Ophthalmology Journal*, 8, 56-61. <https://doi.org/10.5603/OJ.2023.0011>

15. Janus, J., Chmielewska, K., Mikołowska, A., & Antoniewicz-Papis, J. (2023b). What's new in the field of serum-based eye drops. *Journal of Transfusion Medicine*, 16(1), 27-30. <https://doi.org/10.5603/JTM.2023.0002>
16. Kiliçcioğlu, A., Oncel, D., & Celebi, A. R. C. (2023). Autoimmune Disease-Related Dry Eye Diseases and Their Placement Under the Revised Classification Systems: An Update. *Cureus*, 15(12), e50276. <https://doi.org/10.7759/cureus.50276>
17. Lin, C. W., Lin, M. Y., Huang, J. W., Wang, T. J., & Lin, I. C. (2024). Impact of dry eye disease treatment on patient quality of life. *Frontiers in medicine*, 11, 1305579. <https://doi.org/10.3389/fmed.2024.1305579>
18. Mathew, J., Sankar, P., Varacallo, M. Physiology, Blood Plasma. [Updated 2023 Apr 24]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2024 Jan-. Available from: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK531504/>
19. Messmer E. M. (2015). The pathophysiology, diagnosis, and treatment of dry eye disease. *Deutsches Arzteblatt international*, 112(5), 71–82. <https://doi.org/10.3238/arztebl.2015.0071>
20. Milner, M. S., Beckman, K. A., Luchs, J. I., Allen, Q. B., Awdeh, R. M., Berdahl, J., Boland, T. S., Buznego, C., Gira, J. P., Goldberg, D. F., Goldman, D., Goyal, R. K., Jackson, M. A., Katz, J., Kim, T., Majmudar, P. A., Malhotra, R. P., McDonald, M. B., Rajpal, R. K., Raviv, T., ... Yeu, E. (2017). Dysfunctional tear syndrome: dry eye disease and associated tear film disorders - new strategies for diagnosis and treatment. *Current opinion in ophthalmology*, 27 Suppl. 1(Suppl. 1), 3–47. <https://doi.org/10.1097/01.icu.0000512373.81749.b7>
21. Narayanan, S., Redfern, R. L., Miller, W. L., Nichols, K. K., & McDermott, A. M. (2013). Dry eye disease and microbial keratitis: is there a connection?. *The ocular surface*, 11(2), 75–92. <https://doi.org/10.1016/j.jtos.2012.12.002>
22. Pan, Q., Angelina, A., Marrone, M., Stark, W. J., & Akpek, E. K. (2017). Autologous serum eye drops for dry eye. *The Cochrane database of systematic reviews*, 2(2), CD009327. <https://doi.org/10.1002/14651858.CD009327.pub3>
23. Pan, Q., Angelina, A., Zambrano, A., Marrone, M., Stark, W. J., Heflin, T., Tang, L., & Akpek, E. K. (2013). Autologous serum eye drops for dry eye. *The Cochrane database of systematic reviews*, 8(8), CD009327. <https://doi.org/10.1002/14651858.CD009327.pub2>
24. Papas E. B. (2021). The global prevalence of dry eye disease: A Bayesian view. *Ophthalmic & physiological optics: the journal of the British College of Ophthalmic Opticians (Optometrists)*, 41(6), 1254–1266. <https://doi.org/10.1111/opo.12888>
25. Pastor-Pascual, F., Pastor-Pascual, R., Gálvez-Perez, P., Dolz-Marco, R., & Gallego-Pinazo, R. (2022). Use of Artificial Tears in Patients Undergoing Treatment with Anti-VEGF Intravitreal Injections. *Clinical ophthalmology (Auckland, N.Z.)*, 16, 3959–3972. <https://doi.org/10.2147/OPTH.S391082>
26. Pflugfelder, S. C., & de Paiva, C. S. (2017). The Pathophysiology of Dry Eye Disease: What We Know and Future Directions for Research. *Ophthalmology*, 124(11S), S4–S13. <https://doi.org/10.1016/j.ophtha.2017.07.010>
27. Pflugfelder, S. C., & Stern, M. E. (2020). Biological functions of tear film. *Experimental eye research*, 197, 108115. <https://doi.org/10.1016/j.exer.2020.108115>
28. Pucker, A. D., Ng, S. M., & Nichols, J. J. (2016). Over the counter (OTC) artificial tear drops for dry eye syndrome. *The Cochrane database of systematic reviews*, 2(2), CD009729. <https://doi.org/10.1002/14651858.CD009729.pub2>
29. Quan, N. G., Leslie, L., & Li, T. (2023). Autologous Serum Eye Drops for Dry Eye: Systematic Review. *Optometry and vision science: official publication of the American Academy of Optometry*, 100(8), 564–571. <https://doi.org/10.1097/OPX.0000000000002042>
30. Samarkanova, D., Martin, S., Bisbe, L., Puig, J., Calatayud-Pinuaga, M., Rodriguez, L., Azqueta, C., Coll, R., Casaroli-Marano, R., Madrigal, A., Rebullá, P., Querol, S., &

- Barcelona CBED Study Group (Appendix I) (2021). Clinical evaluation of allogeneic eye drops from cord blood platelet lysate. *Blood transfusion = Trasfusione del sangue*, 19(4), 347–356. <https://doi.org/10.2450/2020.0130-20>
31. Shan, H., Liu, W., Li, Y., & Pang, K. (2023). The Autoimmune Rheumatic Disease Related Dry Eye and Its Association with Retinopathy. *Biomolecules*, 13(5), 724. <https://doi.org/10.3390/biom13050724>
 32. Singh, V. K., Sharma, P., Vaksh, U. K. S., & Chandra, R. (2022). Current approaches for the regeneration and reconstruction of ocular surface in dry eye. *Frontiers in medicine*, 9, 885780. <https://doi.org/10.3389/fmed.2022.885780>
 33. Stern, M. E., Schaumburg, C. S., & Pflugfelder, S. C. (2013). Dry eye as a mucosal autoimmune disease. *International reviews of immunology*, 32(1), 19–41. <https://doi.org/10.3109/08830185.2012.748052>
 34. Szandruk, M., Skrzypiec-Spring, M., & Szelaĝ, A. (2015). Leczenie i profilaktyka zespołu suchego oka. *Strzelectwo sportowe (Nowoczesne rozwiazania szkoleniowe)*, 12, 31-38.
 35. *The definition and classification of dry eye disease: report of the Definition and Classification Subcommittee of the International Dry Eye WorkShop (2007)*. (2007). The ocular surface, 5(2), 75–92. [https://doi.org/10.1016/s1542-0124\(12\)70081-2](https://doi.org/10.1016/s1542-0124(12)70081-2)
 36. Tovar, A. A., Frankel, S. T., Galor, A., & Sabater, A. L. (2023). Living with Dry Eye Disease and its Effects on Quality of Life: Patient, Optometrist, and Ophthalmologist Perspectives. *Ophthalmology and therapy*, 12(5), 2219–2226. <https://doi.org/10.1007/s40123-023-00736-7>
 37. Uchino, M., Yokoi, N., Shimazaki, J., Hori, Y., Tsubota, K., & On Behalf Of The Japan Dry Eye Society (2022). Adherence to Eye Drops Usage in Dry Eye Patients and Reasons for Non-Compliance: A Web-Based Survey. *Journal of clinical medicine*, 11(2), 367. <https://doi.org/10.3390/jcm11020367>
 38. van der Meer, P. F., Verbakel, S. K., Honohan, Á., Lorinser, J., Thurlings, R. M., Jacobs, J. F. M., de Korte, D., & Eggink, C. A. (2021). Allogeneic and autologous serum eye drops: a pilot double-blind randomized crossover trial. *Acta ophthalmologica*, 99(8), 837–842. <https://doi.org/10.1111/aos.14788>
 39. Vazirani, J., Sridhar, U., Gokhale, N., Doddigarla, V. R., Sharma, S., & Basu, S. (2023). Autologous serum eye drops in dry eye disease: Preferred practice pattern guidelines. *Indian journal of ophthalmology*, 71(4), 1357–1363. https://doi.org/10.4103/IJO.IJO_2756_22
 40. Vermeulen, C., van der Burg, L. L. J., van Geloven, N., Eggink, C. A., Cheng, Y. Y. Y., Nuijts, R. M. M. A., Wisse, R. P. L., van Luijk, C. M., Nieuwendaal, C., Remeijer, L., van der Meer, P. F., de Korte, D., & Klei, T. R. L. (2023). Allogeneic Serum Eye Drops: A Randomized Clinical Trial to Evaluate the Clinical Effectiveness of Two Drop Sizes. *Ophthalmology and therapy*, 12(6), 3347–3359. <https://doi.org/10.1007/s40123-023-00827-5>
 41. von Hofsten, J., Egardt, M., & Zetterberg, M. (2016). The use of autologous serum for the treatment of ocular surface disease at a Swedish tertiary referral center. *International medical case reports journal*, 9, 47–54. <https://doi.org/10.2147/IMCRJ.S97297>
 42. Wang, Y., Ding, Y., Jiang, X., Yang, J., & Li, X. (2022). Bacteria and Dry Eye: A Narrative Review. *Journal of clinical medicine*, 11(14), 4019. <https://doi.org/10.3390/jcm11144019>
 43. Wong, J., Govindasamy, G., Prasath, A., Hwang, W., Ho, A., Yeo, S., & Tong, L. (2023). Allogeneic Umbilical Cord Plasma Eyedrops for the Treatment of Recalcitrant Dry Eye Disease Patients. *Journal of clinical medicine*, 12(21), 6750. <https://doi.org/10.3390/jcm12216750>
 - Wu, W. L., & Chang, S. W. (2023). Effects of cyclosporine on steroid-refractory dry eyes. *Taiwan journal of ophthalmology*, 13(3), 306–316. <https://doi.org/10.4103/tjo.TJO-D-22-00165>

44. Zhang, X., M, V. J., Qu, Y., He, X., Ou, S., Bu, J., Jia, C., Wang, J., Wu, H., Liu, Z., & Li, W. (2017). Dry Eye Management: Targeting the Ocular Surface Microenvironment. *International journal of molecular sciences*, 18(7), 1398. <https://doi.org/10.3390/ijms18071398>
45. Zheng, N., & Zhu, S. Q. (2023). Randomized controlled trial on the efficacy and safety of autologous serum eye drops in dry eye syndrome. *World journal of clinical cases*, 11(28), 6774–6781. <https://doi.org/10.12998/wjcc.v11.i28.6774>

**Багриновський Ліщина Р.А., Люльченко О.Г.
БАЛЬЗАМУВАННЯ В ІСТОРІЇ ЦИВІЛІЗАЦІЙ:
КУЛЬТУРНІ ПРАКТИКИ ТА ЇХ ЕВОЛЮЦІЯ**

*Комунальний заклад освіти «Криворізький ліцей «Джерело»
Дніпропетровської обласної ради», м. Кривий Ріг, Україна
e-mail: bahrinovskijrenat@gmail.com*

Анотація: У роботі проаналізовано поетапний розвиток практик бальзамування у різних цивілізацій. Основи їх культурного та наукового значення. Основою стали сучасні і класичні джерела узагальненого історичного досвіду з визначенням його впливу на розвиток біоконсервації та судово медичної практики.

Ключові слова: Бальзамування, біоконсервація, муміфікація, формалін, судова медицина.

Бальзамування як спосіб збереження тіл виникло незалежно у різних цивілізаціях, і поєднувало емпіричні знання та релігійні уявлення. Одні з найбільш досконалих методів сформувалися у стародавньому Єгипті, муміфікації яких досягли високого рівня. Прикладом є дослідження мумії Тутанхамона, де було встановлено застосування натрону, смол і бальзамуючих речовин, що забезпечувало антисептичну обробку тканин і ефективну дегідратацію [1,2]. За даними, які наводить професор, доктор медицини Ауфдерхайде А.К. (A.C. Aufderheide), ці методи значно пригнічували мікробіологічні процеси розкладу тіл [1].

У Південній Америці, в цивілізації Інків, були застосовані як штучні так і природні методи муміфікації. У цих випадках збереження тіл досягалося за рахунок уповільнення автолізу і гниття через низьку температуру та сухий клімат [3]. Дослідження професора, доктора філософії Бернардо Арріаса (B. Arriza) показують, що культури Чинчорро використовували елементи штучної консервації до єгиптян [4].

У східних традиціях унікальним прикладом є мумія Сінь Чжуй, що зберіглася у виключному стані. Проведені археологічні дослідження свідчать – тіло було занурено у спеціальний консервуючий розчин, який і забезпечує збереження внутрішніх органів та м'яких тканин [5].

В Новий час, особливо у ХХ столітті, розпочався новий етап розвитку Європейської традиції бальзамування. Показовим наглядним прикладом є збереження тіла В. Леніна, де застосовані складні хімічні методи на основі формальдегіду [6], що стало основою сучасних методів анатомічного бальзамування. На теренах України також є унікальні історичні випадки бальзамування видатних осіб, наприклад збереження тіла Миколи Пирогова, де було застосовано унікальну авторську методику, що забезпечує тривале збереження без суттєвих змін [11].

Також варто зазначити, що в українському контексті практики бальзамування набули розвитку переважно в межах анатомічної та судово-медичної школи. Зокрема, діяльність Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького та Київського національного медичного університету імені О.О. Богомольця активно впроваджують і розвивають методи фіксації біологічних тканин із використанням формаліну та його модифікацій для навчальних і наукових цілей [8,9].

Аналіз джерел [1-11] свідчить, що незалежно від регіону основними принципами бальзамування виступають дегідратація тканин, ізоляція від зовнішнього природного середовища, антисептична обробка. А використання природного холоду [3], натрону [2] та хімічних розчинів [5] поєднані та існують задля єдиного результату – пригнічення автолізу.

Підсумовуючи зазначимо, що у сучасній медицині, зокрема судовій (збереженні тіл для експертизи) і навчальній бальзамування відіграє важливу роль. Стандартом для всіх є використання формаліну, проте його токсичність все більше наштовхує дослідників до пошуку альтернативних методів. Прикладом альтернативних методів може слугувати метод Тіля, сформований 1992 році професором анатомії, доктором медицини Вальтером Тілом [7]. Українські ж дослідження підтверджують важливість історичного досвіду, адже сучасні методи базуються на принципах сформованих ще в давнину [8,9]. Але окрему увагу приділяють розвитку криоконсервації як перспективному напрямку збереження біоматеріалів [10].

Отже, бальзамування є універсальним явищем, що формувалося у різних цивілізаціях незалежно один від одного. Основні принципи – антисептика, дегідратація, ізоляція – залишаються незмінні. Історичний досвід бальзамування та його дослідження стали основою сучасної біоконсервації. Перспектива майбутнього зберігання біоматеріалів пов'язана з криоконсервацією та знаходженням безпечних консервантів.

Список використаних джерел

1. Aufderheide A.C. *The Scientific Study of Mummies*. Cambridge University Press, 2003.
2. Ikram S., Dodson A. *The Mummy in Ancient Egypt*. Thames & Hudson, 1998.
3. Reinhard K.J. *Mummies of the Andes*. University of New Mexico Press, 1992.
4. Arriaza V.T. *Beyond Death: The Chinchorro Mummies of Ancient Chile*. Smithsonian, 1995.
5. Hunan Provincial Museum. Xin Zhui (Lady Dai) studies.
6. Yurchak A. *Bodies of Lenin: The Hidden Science of Communist Sovereignty*.
7. Thiel W. The preservation of the whole corpse with natural color // *Annals of Anatomy*, 1992.
8. Єрмоленко В.І. *Історія медицини*. Київ, 2011.
9. Бойко І.В. *Судово-медична експертиза: підручник*. Київ, 2018.
10. Fuller B.J. Cryopreservation of cells and tissues // *CryoLetters*.
11. Grigoriev M. Embalming of N.I. Pirogov: historical and scientific analysis.

Возний І. В., Комісова Т.Є.

ПЕРСПЕКТИВИ КОРЕКЦІЇ МІКРОБІОТИ ВЕРХНІХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ У ЛІКУВАННІ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ДИСФОНІЇ

*Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
e-mail: tatyana.komisova@gmail.com*

Функціональна дисфонія є порушенням голосової функції, що виникає за відсутності органічних змін у структурах гортані та голосового апарату. Патологія характеризується зміною тембру, сили та стійкості голосу через дискоординацію між периферичними м'язами та центральними регуляторними механізмами фонації.

До основних чинників розвитку відносять психоемоційне перенапруження, розлади нейром'язової регуляції, ендокринні порушення, професійне надмірне використання голосу та інфекційно-запальні процеси верхніх дихальних шляхів [1].

Бактеріальний компонент може відігравати суттєву роль у формуванні порушень фонації, зумовлюючи вторинне подразнення слизової оболонки гортані, зміну резонансних характеристик і посилення м'язової напруги [2].

Проблема є гострою для осіб «голосомовних» професій - викладачів, співаків, дикторів, акторів. Оскільки єдиного універсального методу лікування немає, а рецидиви є частими, пошук нових експериментальних способів терапії є вкрай актуальним.

Мета дослідження - оцінити вплив експериментального бактеріального спрею на мікробіологічний та функціональний стан голосового апарату у пацієнтів з функціональною дисфонією.

Методика експерименту. У дослідженні взяли участь 72 пацієнти з підтвердженим діагнозом функціональної дисфонії. Всім учасникам проведено детальний збір анамнезу, клінічний огляд оториноларингологом та ларингоскопію гнучким ендоскопом для виключення органічної патології (поліпи, вузлики, пухлини). Також здійснювався забір мазків із порожнини рота та глотки для бактеріального посіву.

Пацієнтам із виявленим *Staphylococcus aureus* призначали експериментальний спрей, що містив комплекс бактерій роду *Bacillus* (*B. subtilis*, *B. licheniformis*, *B. amyloliquefaciens*, *B. pumilus*, *B. megaterium*) у концентрації 1×10^6 КУО/мл та їхні ферменти. Препарат застосовували по 2 впорскування 4 рази на добу протягом 7 днів. Оцінка ефективності проводилася шляхом повторного забору мазків.

Результати та їх аналіз. Серед 72 обстежених осіб наявність *Staphylococcus aureus* у порожнині рота та глотки було підтверджено у 45 пацієнтів (62,5 %), які й склали експериментальну групу. Після 7-денного курсу терапії у 26 із 45 пацієнтів (57,8 %) *Staphylococcus aureus* було відновлено в мазку, що вказує на значне зменшення колонізації цього патогену у більшості піддослідних. Повне відновлення голосової функції та нівелювання симптомів дисфонії зафіксовано у 33 пацієнтів (73,3 %). Часткове покращення (зменшення напруги, покращення тембру) відзначено у 12 осіб (26,7 %)

Обговорення та механізми дії. Позитивний клінічний результат обумовлений кількома механізмами:

1. Пряме конкурентне пригнічення росту *Staphylococcus aureus* бактеріями роду *Bacillus*. [3].
2. Ферментативна регуляція мікросередовища, що сприяє нормалізації стану слизової оболонки та зменшенню запалення.
3. Покращення локальної трофіки та зниження подразнення слизової, що позитивно впливає на нейром'язову координацію.

Частковий ефект у 26,7 % пацієнтів може пояснюватися індивідуальним перебігом захворювання, супутніми психоемоційними чи неврологічними факторами, а також початковим рівнем колонізації патогеном.

Висновки.

1. Експериментальний спрей на основі *Bacillus spp.* та ферментів ефективно знижує рівень колонізації *Staphylococcus aureus* у пацієнтів із функціональною дисфонією.
2. Терапія забезпечує повне відновлення голосової функції у 73,3 % випадків та покращення стану в 26,7%.
3. Застосований бактеріальний комплекс демонструє виражену перспективність як додатковий метод лікування у фоніатричній та оториноларингологічній практиці. Для остаточного впровадження методики доцільно провести подальші плацебо-контрольовані дослідження на більших когортах пацієнтів.

Список використаних джерел

1. Лайко А. А., Борисенко О. М. та ін. Сучасні методи діагностики та лікування функціональних порушень голосу у клініці оториноларингології. Журнал вушних, носових і горлових хвороб. 2021. № 3. С. 45–52.

2. Kaufman M. R., Amin M. R. Functional Dysphonia: Etiology, Clinical Presentation, and Management Guidelines. *Journal of Voice*. 2019. Vol. 33, Issue 5. P. 742–749.
3. Rovers M. M., Harrison L. E. The Role of Microbiome and Probiotic Therapy in Chronic Inflammatory and Functional Disorders of the Upper Respiratory Tract. *European Archives of Oto-Rhino-Laryngology*. 2023. Vol. 280, No. 8. P. 3515–3524

Гапоненко Л.І., Осинський М.І., Мамотенко А.В.
КОРЕКЦІЯ ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ СТРЕСОРЕАКТИВНОСТІ
УЧНІВ СТАРШИХ КЛАСІВ ЗАСОБАМИ АРТ-ТЕРАПІЇ

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
e-mail: liliaanime189@gmail.com, kolya.osik@gmail.com, allamamotenko@gmail.com

Масштабна гуманітарна криза, спричинена повномасштабною війною в Україні, зумовила домінування в суспільстві станів гострого горя, страху та тривоги. Через психологічну незавершеність процесів дозрівання найбільш вразливою категорією до деструктивного впливу воєнних дій виявилася молодь [1]. Систематичний вплив екстремальних стресорів не лише деформує психічну рівновагу, а й створює перешкоди для нормативного розвитку особистості. З біологічної точки зору, хронічний воєнний стрес викликає стійку дизрегуляцію нейроендокринної системи [2]. Постійна активація симпато-адреналової системи призводить до зростання рівня катехоламінів, що клінічно виражається у зростанні тривожних розладів та поширенні симптомів ПТСР [2]. Особливої гостроти ця проблема набуває в юнацькому віці (12–17 років), коли фізіологічна неготовність до подолання стресових навантажень накладається на хронічний навчальний стрес, провокуючи глибоку дезадаптацію та емоційне виснаження.

У межах пошуку ефективних засобів реабілітації арт-терапія постає як пріоритетний інструмент, оскільки дозволяє долати бар'єри вербалізації травматичних спогадів через залучення правої півкулі головного мозку та підкіркових структур, що відповідають за емоційну пам'ять [3]. Це особливо актуально для підлітків, у яких в стані стресу часто спостерігається «функціональна блокада» лівої (вербальної) півкулі [3]. Використання екологічних та безпечних технік малювання, моделювання та нейрографіки забезпечує «екстерналізацію» внутрішнього конфлікту, що довело високу ефективність у роботі з воєнною травмою.

Мета дослідження: експериментальна перевірка ефективності мультимодальної арт-терапевтичної програми, спрямованої на корекцію показників стресореактивності та стабілізацію психоемоційного стану учнів 9–11 класів.

Експериментальний етап дослідження проведено на базі Харківського ліцею №12 Харківської міської ради (навчальний процес якого інтегрований у систему «Метрошкола», що дозволяє проводити заняття в умовах фізичної безпеки під час повітряних загроз). Контингент склали 45 учнів 9–11 класів (віком 14–16 років), які постійно перебували у Харківській області та знаходилися під впливом хронічного стресу прифронтового міста. Дослідження провели у березні–травні 2025 року з дотриманням принципів біоетики, норм Етичного кодексу психолога України та положень Гельсінської декларації. На першому етапі за допомогою шкали психологічного стресу PSM-25 (адаптація Н. Водоп'янової [4]) проведено скринінг для об'єктивізації інтегрального показника психічних, соматичних та поведінкових проявів стресу. На основі розрахованої медіани середнього інтегрального показника ($Me=1,82$) вибірку розподілено на дві функціональні групи:

Група ВСН (високий/надмірний рівень стресу) – 22 особи, чий індивідуальний показник СІП перевищував значення 1,82.

Група НІН (низький/помірний рівень стресу) – 23 особи з показником СІП $\leq 1,82$.

Для комплексного моніторингу динаміки психофізіологічного стану до та після реалізації програми застосували шкалу реактивної та особистісної тривожності Ч. Спілбергера (в адаптації Ю. Ханіна [5]). Математико-статистичну обробку даних здійснили у програмному пакеті Statistica 10.0. Для оцінки достовірності відмінностей між незалежними групами (ВСН та НПН) використано непараметричний U-критерій Манна-Вітні, а для оцінки внутрішньогрупової динаміки до та після корекції – T-критерій Вілкоксона.

Первинний аналіз виявив повну відсутність респондентів із низьким рівнем тривожності в обох групах. Це є важливим біологічним маркером того, що в умовах тривалого перебування у прифронтовій зоні організм підлітків перебуває у стані постійної ерготропної мобілізації; стан емоційної безтурботності за таких обставин практично неможливий.

Результати первинного зрізу за шкалою STAI продемонстрували значну міжгрупову різницю (табл. 1).

Таблиця 1.

Розподіл показників тривожності учнів до початку корекції (M±SE)

Показник	Група НПН (n=23)	Група ВСН (n=22)	Достовірність відмінностей між групами (p)
Ситуативна тривожність (бали)	36,85 ± 0,72	58,15 ± 1,20	<0,05
Особистісна тривожність (бали)	38,55 ± 0,80	56,25 ± 1,08	<0,05

Примітка: p – рівень значущості відмінностей між групами НПН та ВСН за U-критерієм Манна-Вітні.

Аналіз даних вказує на те, що у групі ВСН рівень ситуативної напруги є значущо вищим на 20,2% порівняно з групою НПН. Це свідчить про стан гострого психоемоційного збудження. Особистісна тривожність у групі ВСН також є критично високою (56,25 ± 1,08 балів), що на 18,7% перевищує показники групи НПН (p<0,05). Такі значення вказують на формування стійкої схильності сприймати широкий спектр нейтральних ситуацій як загрозливі. З біологічної точки зору, це свідчить про низький поріг активації системи стрес-реагування, коли підліток постійно перебуває у стані «очікування небезпеки», що веде до хронічного виснаження енергетичних ресурсів організму та когнітивного перевантаження.

Реалізована авторська ART-програма (10 занять по 80 хв) включала блоки ізотерапії, мандалотерапії, пластикотерапії та нейрографіки. Кожна сесія була спрямована на зниження активності симпатичної нервової системи через ритмічну дрібну моторику та концентрацію на візуальних образах. Після завершення курсу зафіксовано статистично значуще зниження показників тривожності саме в групі ВСН (табл. 2).

Таблиця 2.

Динаміка показників стресореактивності в групі ВСН (M±SE)

Показник	До корекції	Після корекції	Відсоток змін	Достовірність змін (p)
Ситуативна тривожність	58,15 ± 1,20	50,12 ± 1,12	-13,8%	<0,05
Особистісна тривожність	56,25 ± 1,08	48,98 ± 1,05	-12,9%	<0,05

Примітка: p – рівень значущості внутрішньогрупових змін за T-критерієм Вілкоксона

Частка осіб із середнім рівнем ситуативної тривожності в групі ВСН зросла на 26,8%. Це свідчить про стабілізацію афективної сфери підлітків, переводячи їх із зони патологічного стресу (дистресу) до більш функціонального діапазону реагування.

техніки сприяли зниженню внутрішньої напруги та покращенню вегетативного балансу, що є ключовим для збереження соматичного здоров'я молоді

Отже, впровадження арт-терапевтичної програми довело свою високу ефективність як засобу психофізіологічної корекції. Найбільш виражений ефект зафіксовано у підлітків із критичним рівнем стресового навантаження. Отримані результати підтверджують необхідність інтеграції арт-терапії у навчальний процес прифронтових регіонів (зокрема, на базі безпечних просторів типу «Метрошкола») як інструменту профілактики психосоматичних розладів та біологічної дезадаптації підліткового організму під впливом війни.

Список використаних джерел

1. Теслюк В. В. Профілактика посттравматичного розладу підлітків в умовах війни засобами соціально культурної діяльності. Кваліфікаційна робота магістра. Запорізький національний університет, 2024. 83 с.
2. Юрценюк О. С., Сумарюк Б. М. Вплив війни на психічне здоров'я українців: чинники формування невротичних та стрес-асоційованих психічних розладів. сучасний стан питання. *Art of medicine*. 2023. № 2. С. 248-251.
3. Malchiodi C. A. Trauma and expressive arts therapy: Brain, body, and imagination in the healing process. Guilford Publications. 2020, 395 p.
4. Макаренко М.В., Лизогуб В.С., Безкопильний О.П. Методичні вказівки до практикуму з диференціальної психофізіології та фізіології вищої нервової діяльності людини. К.: Черкаси: Вертикаль, 2014. 102 с.
5. Агаєв Н.А., Кокун О.М. Збірник методик для діагностики негативних психічних станів військовослужбовців: Методичний посібник. К.: НДЦ ГП ЗСУ, 2016. 234 с.

**Гринь В.Г., Свінцицька Н.Л., Устенко Р.Л., Білаш В.П.,
Каценко А.Л., Смирнова В.Р.**

БЕЗЗАПЕРЕЧНА РОЛЬ МУЗЕЇВ ПЛАСТИНАЦІЇ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ МОРФОЛОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

*Полтавський державний медичний університет, м. Полтава, Україна
e-mail: r.lustenko@gmail.com*

Більшість моїх робіт можна розглядати як мистецтво анатомії, яке я визначаю як естетичну дидактичну презентацію нутрощів тіла.

Гюнтер фон Хагенс

Вступ. Сучасний етап розвитку медичної освіти характеризується пошуком балансу між традиційними методами навчання та впровадженням високотехнологічних інновацій. У системі підготовки майбутнього лікаря фундаментальне місце посідають морфологічні дисципліни – анатомія людини, топографічна анатомія та патоморфологія. Проте викладання цих предметів сьогодні стикається з низкою викликів: етичними нормами використання біоматеріалу, дефіцитом трупного матеріалу та токсичністю класичних методів консервації (зокрема формалізації) [1]. У цьому контексті створення та функціонування музеїв пластинації постає не просто як засіб візуалізації, а як революційна освітня платформа. Метод полімерної імпрегнації, запропонований Гюнтером фон Хагенсом, дозволив трансформувати біологічні об'єкти у довговічні, безпечні та естетично прийнятні навчальні препарати. На відміну від синтетичних муляжів, пластинати зберігають абсолютну автентичність тканин, що є критично важливим для формування у студентів адекватних топографо-анатомічних уявлень.

Мета дослідження. Проаналізувати ефективність використання пластинованих експонатів у навчальному процесі порівняно з традиційними методами та оцінити їхнє значення для формування точних професійних навичок у студентів-медиків.

Матеріали та методи. У роботі використані когнітивний та бібліосемантичний методи.

Основна частина. Музеї пластинації поєднують науку з мистецтвом, роблячи анатомію доступною для широкого загалу. Хоча постійного великого музею пластинації в Україні немає, подібні експонати зберігаються на кафедрах анатомії провідних медичних університетів (наприклад, у Харкові та Києві). Також до великих міст України періодично приїжджають міжнародні виставки «Тіло людини». Процес пластинації, винайдений доктором Гюнтером фон Хагенсом у 1977 році, – це складна технологія заміни рідин організму на активні полімери. Це дозволяє створювати експонати, які зберігаються вічно, не мають запаху та зберігають клітинну структуру [2,3]. До основних аспектів впливу музеїв пластинації на вивчення морфологічних дисциплін (анатомії, гістології, топографічної анатомії) потрібно віднести:

1. Реалістичність та деталізація.

На відміну від пластикових моделей, пластинати – це реальні органи та тканини, де збережена природна структура судин, нервів та фасцій. Це дозволяє студентам бачити індивідуальну анатомічну мінливість, якої немає в ідеалізованих підручниках.

2. Тривале збереження без формаліну.

Класичні «вологі» препарати зберігаються в токсичних розчинах, що подразнюють слизову та обмежують час роботи з ними. Пластинати екологічні, не мають запаху і не потребують спеціальних умов догляду, що робить навчання комфортним і безпечним.

3. Тактильне навчання.

Пластинати можна (і треба) тримати в руках, розглядати під різними кутами та досліджувати взаєморозташування органів. Це сприяє формуванню тривимірного просторового мислення, що є життєво необхідним для майбутніх хірургів та радіологів.

4. Демонстрація патологій.

Музеї пластинації часто експонують органи з рідкісними патологіями або наслідками хвороб (наприклад, легені курця або цироз печінки). Це створює міцний клінічний зв'язок між будовою органа та його функцією в умовах хвороби.

5. Етичний та гуманістичний аспект.

Завдяки естетичному вигляду препаратів, музеї пластинації зменшують психологічний бар'єр та «шок» у першокурсників, які вперше стикаються з людським тілом, трансформуючи страх у наукову цікавість.

Висновок. Роль музеїв пластинації у навчальному процесі виходить за межі звичайного споглядання. Вони стають центрами інтерактивного навчання, де поєднується теоретична база атласів із можливістю тактильного дослідження реальних структур. Використання пластинованих експонатів дозволяє не лише детально вивчати норму та патологію, а й значно знижує психологічний бар'єр у студентів-першокурсників, сприяючи гуманізації медичної освіти. Відіграючи критичну роль у сучасній медичній освіті, музеї пластинації заповнюють розрив між теоретичними атласами та реальною практикою в операційній. З огляду на вищевикладене, розгортання музейних експозицій на базі морфологічних кафедр є необхідною умовою для якісної підготовки фахівців, здатних вільно орієнтуватися у складній архітектоніці людського тіла в умовах реальної клінічної практики.

Список використаних джерел

1. Sherstiuk OO, Svintsytska NL, Bilash VP, et al. Optimization of the educational process in the context of internationalization of higher education. Bulletin of Problems Biology and Medicine. 2023;(3):370-5.
2. Sargon MF, Tatar I. Plastination: basic principles and methodology. Anatomy 2014; 8:13-8.
3. von Horst C, von Hagens R, Sora CM, Henry RW. History and development of plastination techniques. Anat Histol Embryol 2019;48(6): 512-7.

Гура Д.М.

РОЛЬ ЦИТОКІНОВОГО КАСКАДУ В ПАТОГЕНЕЗІ СЕПСИСУ ТА РОЗВИТКУ СИНДРОМУ ПОЛІОРГАННОЇ НЕДОСТАТНОСТІ

*Харківський національний медичний університет
кафедра загальної та клінічної патологічної фізіології ім. Д.О. Альперна*

м. Харків, Україна

e-mail: dmhura.2m23@khmu.edu.ua

Науковий керівник: Кузнецова М.О.

e-mail: ma.kuznetsova@knmu.edu.ua

Вступ. У всьому світі сепсис продовжує залишатися основною причиною смерті у відділеннях інтенсивної терапії. Сучасне визначення (сепсис-3) описує це як дисфункцію органів, яка може бути смертельною та спричинена неадекватною реакцією організму на інфекцію [1]. Системна запальна реакція пов'язує інфекцію з ураженням органів. Ключовим механізмом є надмірне виробництво цитокінів, що призводить до цитокінового шторму [2]. Метою даної роботи є дослідження ролі цитокінового шторму у розвитку сепсису та синдрому поліорганної недостатності.

Ініціація цитокінового каскаду. Початок каскаду реакції ініціюється у момент ідентифікації молекулярних структур, асоційованих з патогенами (PAMP), або ж тих, що вивільняються у відповідь на ушкодження клітин організму-господаря (DAMP). Ключову роль у цьому процесі відіграють рецептори типу Toll (TLR), розташовані на зовнішніх оболонках макрофагів, моноцитів, нейтрофілів та клітин ендотелію судин. Стимуляція TLR активує внутрішньоклітинні каскади передачі сигналу (зокрема, NF- κ B та MAPK), наслідком чого стає потужне вироблення та вихід у середовище прозапальних медіаторів «ранньої фази», до прикладу: фактор некрозу пухлини-альфа (TNF- α), інтерлейкін-1 бета (IL-1 β) та інтерлейкін-6 (IL-6)[3].

Ефекти системної цитокінемії. Вихід цитокінів при сепсисі спричиняє шкоду ендотелію судин TNF- α та IL-1 β , що викликає набряк[4]. Цитокіни стимулюють утворення NO, що веде до вазодилатації та гіпотензії. Одночасно активується згортання крові через IL-6, що спричиняє тромбоз, а фібриноліз стримується, викликаючи ДВЗ-синдром та ішемію. Цитокіни також шкідливі для клітин, спричиняючи апоптоз, мітохондріальну дисфункцію та метаболічні розлади [5].

Зв'язок із синдромом поліорганної недостатності (СПОН). Поліорганна недостатність (ПОН) розвивається внаслідок системної цитокінемії та супутніх патологій. Критична комбінація гіперперфузії, прямого токсичного впливу цитокінів і гіпоксії викликає дисфункцію органів. У легенях ушкодження призводить до ГРДС, у нирках – до гострого тубулярного некрозу. Септична кардіоміопатія спричинена депресією міокарда через цитокіни. У печінці виникає некроз і холестаза, а в ЦНС – септична енцефалопатія. ПОН є головною причиною летальності при сепсисі.

Контррегуляторна фаза та імуносупресія. Імунний параліч часто виникає після гіперзапальної фази. Імунокомпетентні клітини піддаються апоптозу в результаті підвищеної продукції протизапальних цитокінів (IL-10, TGF- β). За даними van der Poll

et al (2017) , це підвищує сприйнятливість пацієнта до вторинних внутрішньолікарняних інфекцій, що погіршує прогресування хвороби та SPON.

Висновки. Сепсис багато в чому викликається каскадом цитокінів, який перетворює місцеву інфекцію в системну. Він викликає поліорганну недостатність, яка є основною причиною смерті, сприяючи ендотеліальній дисфункції, вазодилатації, прокоагуляції та цитотоксичності. Розробка імуномодуючих методів лікування, які доповнюють підтримку органів і антибіотикотерапію, вимагає розуміння динаміки цього процесу.

Список використаних джерел

1. Singer, M., Deutschman, C. S., Seymour, C. W., Shankar-Hari, M., Annane, D., Bauer, M., Bellomo, R., Bernard, G. R., Chiche, J. D., Cooper-Smith, C. M., Hotchkiss, R. S., Levy, M. M., Marshall, J. C., Martin, G. S., Opal, S. M., Rubenfeld, G. D., van der Poll, T., Vincent, J. L., & Angus, D. C. (2016). The Third International Consensus Definitions for Sepsis and Septic Shock (Sepsis-3). *JAMA*, 315(8), 801–810. <https://doi.org/10.1001/jama.2016.0287>
2. Chousterman, B. G., Swirski, F. K., & Weber, G. F. (2017). Cytokine storm and sepsis disease pathogenesis. *Seminars in immunopathology*, 39(5), 517–528. <https://doi.org/10.1007/s00281-017-0639-8>
3. van der Poll, T., van de Veerdonk, F. L., Scicluna, B. P., & Netea, M. G. (2017). The immunopathology of sepsis and potential therapeutic targets. *Nature reviews. Immunology*, 17(7), 407–420. <https://doi.org/10.1038/nri.2017.36>
4. Cecconi, M., Evans, L., Levy, M., & Rhodes, A. (2018). Sepsis and septic shock. *Lancet* (London, England), 392(10141), 75–87. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(18\)30696-2](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(18)30696-2)
5. Hotchkiss, R. S., Moldawer, L. L., Opal, S. M., Reinhart, K., Turnbull, I. R., & Vincent, J. L. (2016). Sepsis and septic shock. *Nature reviews. Disease primers*, 2, 16045. <https://doi.org/10.1038/nrdp.2016.45>

Жигуліна О.М., Мамотенко А.В.

ОПТИМІЗАЦІЯ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ РЕЗЕРВІВ ОРГАНІЗМУ ЖІНОК У КРИЗОВИХ УМОВАХ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ МЕТОДАМИ ЙОГА-ТЕРАПІЇ

*Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
e-mail: zhigulina.e@ukr.net, allamamotenko@gmail.com*

Проблема збереження та відновлення ментального здоров'я цивільного населення, яке тривалий час перебуває в зоні бойових дій, набуває стратегічного значення для сучасної психологічної науки та практики. Особливої уваги потребує категорія жінок, які проживають на прифронтових територіях і щоденно стикаються з інтенсивними стресогенними чинниками: загрозою життю, соціальною ізоляцією, руйнуванням звичного життєвого устрою та постійною невизначеністю майбутнього. Такий довготривалий вплив екстремальних умов висуває граничні вимоги до адаптаційних систем жіночого організму, виснажуючи його функціональні резерви. Постійна вітальна загроза формує стан стійкої психофізіологічної напруги, що веде до деградації природних механізмів саморегуляції та системної деформації енергетичних ресурсів особистості. З біологічної точки зору, цей процес характеризується глибоким порушенням гомеостазу. Жіночий організм у прифронтовій зоні перебуває у стані перманентної мобілізації – режимі «виживання», який клінічно та емпірично проявляється через стійку м'язову ригідність, порушення глибини та частоти дихального циклу, а також суттєве зниження загальної ерготропної активності. Хронічний стрес призводить до того, що тіло «запам'ятовує» небезпеку, формуючи стійкі психосоматичні блоки, які перешкоджають нормальному відновленню навіть у періоди відносного затишшя. Традиційні методи психологічної реабілітації, що

базуються переважно на вербальній взаємодії, у таких обставинах часто виявляються недостатньо ефективними, оскільки вони не здатні подолати інертність тілесних реакцій та глибоку вегетативну дизрегуляцію, яка є фундаментом тривожних станів [1].

Актуальність пошуку нових інтегративних підходів зумовлена необхідністю переходу від симптоматичної допомоги до системного відновлення адаптаційного потенціалу. Йога-терапія в системі психологічної реабілітації постає як метод цілісної біологічно-орієнтованої саморегуляції, що дозволяє безпосередньо впливати на фізичні маркери стресу. Біологічна доцільність йога-терапії ґрунтується на її здатності трансформувати паттерн дихання з поверхневого (клавікулярного), притаманного стану паніки, на глибоке діафрагмальне дихання, яке активує енергозберігаючі та відновлювальні процеси. Систематичне виконання асан (статичних вправ) у поєднанні з усвідомленим розслабленням сприяє розрядці «застійних» вогнищ напруження у м'язових групах, відповідальних за емоційне реагування («м'язовий панцир»). Це дозволяє не просто тимчасово нівелювати тривогу, а реконструювати біологічний фундамент особистісної адаптивності, повертаючи організму гнучкість реакцій та здатність до повноцінного функціонування в кризових умовах. Психофізіологічна корекція засобами йога-терапії забезпечує перехід від патологічної фіксації на загрозі до формування внутрішньої «буферної зони» стійкості. Таким чином, розробка та впровадження спеціалізованих програм йога-терапії для жінок прифронтових територій є необхідною умовою для запобігання розвитку важких психосоматичних розладів та забезпечення психологічного виживання особистості в умовах тривалого воєнного конфлікту [2, 3].

Мета дослідження: експериментально перевірити ефективність програми йога-терапії як засобу відновлення функціональних резервів організму, стабілізації вегетативного балансу та підвищення інтегрального адаптаційного потенціалу жінок, які перебувають в умовах тривалого психотравмувального впливу на прифронтових територіях.

Експериментальна частина дослідження реалізована протягом 2025–2026 рр. на базі реабілітаційного центру Харківської області. У дослідженні взяли участь 44 жінки (віком від 28 до 55 років), які на момент проведення роботи постійно проживали в населених пунктах, що перебувають у зоні активних бойових дій або піддаються регулярним обстрілам. Загальна вибірка була розподілена на дві рівнозначні групи: експериментальну (ЕГ, n=22), де впроваджувався авторський комплекс йога-терапії, та контрольну (КГ, n=22), учасниці якої перебували на листі очікування та не отримували спеціалізованого психофізіологічного супроводу. Програма реабілітації була розрахована на 10 тижнів (2 заняття на тиждень тривалістю 90 хвилин) і мала на меті системну корекцію психосоматичних порушень. Комплекс включав: статичні асани хатха-йоги, спрямовані на декомпресію хребта та розслаблення «дихальної мускулатури» (діафрагми, міжреберних м'язів); динамічні зв'язки для відновлення лімфотоку; та спеціалізовані дихальні техніки (пранаями). Особливу увагу приділили навчанню подовженому видиху, що біологічно сприяє активації парасимпатичної ланки вегетативної нервової системи. Діагностичний інструментарій був підібраний для комплексного оцінювання психофізіологічного стану. Використано: тест Спілбергера-Ханіна для вимірювання реактивної тривожності (РТ) як показника поточної біологічної напруги; багаторівневий особистісний опитувальник «Адаптивність» (МЛЮ-АМ) О. Маклакова та С. Чермяніна, що дозволив розрахувати індекс особистісного адаптаційного потенціалу (ОАП) та оцінити рівень нервово-психічної стійкості та методика САН для суб'єктивної оцінки функціонального стану за параметрами самопочуття, активності та настрою. Статистичну обробку отриманих емпіричних даних провели за допомогою пакета SPSS Statistics 26.0. Для оцінки внутрішньогрупової динаміки (до та після курсу) застосували непараметричний Т-критерій Вілкоксона, що дозволило виявити вірогідність змін у пов'язаних вибірках.

Порівняння груп здійснили за допомогою U-критерію Манна-Вітні. Кореляційний аналіз провели із застосуванням коефіцієнта Спірмена для встановлення взаємозв'язків між оволодінням навичками саморегуляції та показниками адаптивності. Достовірність результатів оцінили на рівнях $p < 0,05$ та $p < 0,01$.

Первинне обстеження виявило виражений дефіцит адаптаційних ресурсів у 92% обстежених жінок. Проте після завершення експериментального курсу в групі А зафіксовано якісну перебудову показників функціонального стану (табл. 1).

Таблиця 1.

Динаміка адаптаційних та психофізіологічних параметрів жінок ($M \pm S$)

Показник	Одиниці виміру	Вихідні дані	Після курсу йога-терапії	Δ (%)
Інтегральний адаптаційний потенціал	бали	32,1 \pm 2,4	44,6 \pm 2,8*	+38,9%
Рівень реактивної напруженості	бали	56,4 \pm 4,2	38,2 \pm 3,1**	-32,3%
Показник самопочуття (за САН)	ум. од.	3,4 \pm 0,3	5,1 \pm 0,4*	+50,0%
Нервово-психічна стійкість	бали	18,4 \pm 1,0	26,2 \pm 1,9*	+42,4%

Примітка: * – $p < 0,05$; ** – $p < 0,01$ (вірогідність змін порівняно з вихідними даними за Т-критерієм Вілкоксона).

Зростання адаптаційного потенціалу на 38,9% підтверджує, що йога-терапія виступає фактором біологічної стабілізації. Зниження реактивної напруженості на 32,3% вказує на деактивацію стресового режиму функціонування. Учасниці експериментальної групи відзначали значне покращення соматичного самопочуття (+50,0%), що виявлялося у зникненні м'язового дискомфорту, покращенні глибини сну та зростанні загального енергетичного тонусу. Кореляційний аналіз продемонстрував стійкий зв'язок ($r = 0,71$) між опануванням навичок діафрагмального дихання та здатністю зберігати функціональну стійкість у критичних ситуаціях. Це доводить, що регулярна практика йога-терапії формує біологічний захисний бар'єр проти воєнного стресу [5].

Отже, впровадження йога-терапії у процес реабілітації жінок прифронтових територій забезпечує відновлення їхнього адаптаційного ресурсу. Методи йога-терапії дозволяють ефективно коригувати функціональні стани, переходячи від патологічної напруги до фізіологічно обґрунтованої стійкості.

Список використаних джерел

1. Юрценюк О. С., Сумарюк Б. М. Вплив війни на психічне здоров'я українців: чинники формування невротичних розладів. *Art of medicine*. 2023. № 2. С. 248–251.
2. Rothschild B. *The Body Remembers: The Psychophysiology of Trauma and Trauma Treatment*. W. W. Norton & Company. 2000. 256 p.
3. Van der Kolk B. *The Body Keeps the Score: Brain, Mind, and Body in the Healing of Trauma*. Penguin Books. 2014. 464 p.
4. Кокун О. М. Психологія професійної самореалізації фахівця. К.: Інформ.-аналіт. агентство, 2012. 146 с.
5. Кузнецов Г. В. Особистісні особливості осіб із травматичним досвідом. *Вісник психології і педагогіки*. 2022. № 14. С. 45–52.

Іонашку Е.Р., Уманець О.О.
ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ ПЛАСТИНАЦІЇ У НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОМУ
ПРОЦЕСІ: СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ІНТЕГРАЦІЇ З
ЦИФРОВИМИ ТЕХНОЛОГІЯМИ

Харківський національний медичний університет, м.Харків, Україна
Науковий керівник: старший викладач Лютенко М.А
e-mail: erionashku.2m24@kntu.edu.ua

Актуальність. Наразі в медичній освіті є потреба в методах навчання, що не тільки дають змогу вивчати анатомічні структури, а й розвивати у студентів просторове і клінічне мислення. Ті методи, які традиційно використовують для зберігання анатомічних препаратів мають недоліки, такі як токсичність фіксуючих засобів, поступове руйнування тканин і складність їх тривалого застосування у навчанні [1].

Пластинування – це технологія консервації біологічних тканин шляхом заміщення води та ліпідів полімерними сполуками, що забезпечує тривале збереження морфологічних структур без значної втрати їхніх анатомічних ознак [1]. На сучасному етапі пластинація визнається не лише як спосіб збереження анатомічного матеріалу, а як частина комплексної освіти [2].

Напрацювання сучасних досліджень доводять, що спільне використання пластинованих препаратів, 3D-моделювання та VR-технологій сприяє вдосконаленню просторового мислення студентів і зростанню результативності засвоєння анатомічного матеріалу [2,3]. Отже, сучасний розвиток пластинації виходить поза межі класичного консервування анатомічних препаратів і набуває важливого значення для модернізації медичної освіти.

Мета роботи. Нашою метою є аналіз сучасного застосування методу пластинації у навчально-науковому процесі та оцінка потенціалу його поєднання з цифровими освітніми технологіями.

Матеріали та методи. Робота здійснена у формі аналітичного огляду останніх наукових публікацій 2022–2025 років [1–4].

Результати та обговорення. Метод пластинації ґрунтується на поступовому витісненні біологічних рідин полімерними субстанціями, зокрема силіконом, епоксидними та поліефірними смолами [1]. Внаслідок з'являються сухі, міцні та нетоксичні анатомічні препарати, придатні для довготривалого використання у навчальному процесі.

Актуальні дослідження демонструють, що пластиновані зразки забезпечують краще просторове розуміння анатомічних структур, ніж традиційні двовимірні ілюстрації [2]. У науковому дослідженні Radzi та співавторів за участі 96 студентів з'ясували, що пластиновані препарати посприяли кращому вивченню топографічних взаємозв'язків органів та підвищили рівень залученості студентів до навчальної діяльності [2].

Перспективним напрямком розвитку анатомічної освіти є поєднання пластинації з цифровими засобами, у сучасних дослідженнях аналізується ефективність застосування VR-технологій разом із пластинованими зразками [3]. З'ясовано, що сумісне використання анатомічних об'єктів та цифрових моделей покращує навчальні здобутки та стимулює розвиток клінічного мислення у студентів.

Окремі наукові роботи останніх років виявляють змогу застосування комп'ютерного аналізу пластинованих зразків. Зокрема, у 2024 році були задіяні методи геометричної морфометрії для вивчення змін конфігурації мозкових структур після курсу пластинації, ці дані підтвердили потенціал використання пластинацій не лише у навчальному процесі, а й у сучасному підході вивчення морфології [4].

Підсумки дослідження свідчать, що сучасна пластинація поступово перетворюється з технології збереження анатомічного матеріалу у багатофункціональний освітній та науковий апарат, який об'єднує морфологічні, цифрові та клінічні аспекти навчання.

Висновки. Метод пластинації є перспективною технологією, що активно застосовується у сучасному навчально-науковому процесі. Використання пластинованих зразків покращує просторове бачення анатомічних структур, підвищує якість навчання та створює безпечні умови роботи з анатомічними матеріалами. Поєднання пластинації з цифровими засобами та VR-платформами формує актуальний підхід до викладання анатомії, націлений на розвиток клінічного мислення та практичних умінь студентів.

Список використаних джерел

1. Tekam S., Vaish R., Gupta N. et al. Plastination in anatomy: Advancing cadaveric preservation and transforming medical education: A comprehensive review. *The Pharma Innovation Journal*, 2023. <https://doi.org/10.22271/tpi.2023.v12.i8ah.26394>
2. Radzi S. et al. Students' learning experiences of three-dimensional printed models and plastinated specimens: a qualitative analysis. *BMC Medical Education*, 2022. <https://doi.org/10.1186/s12909-022-03756-2>
3. de Melo E.A. et al. Evaluation of virtual reality versus plastinated specimens in musculoskeletal anatomy education for second year medical students. *Scientific Reports*, 2026. <https://doi.org/10.1038/s41598-025-34832-4>
4. Geometric morphometric analysis of plastinated brain sections using computer-based methods: Evaluating shrinkage and shape changes. *Annals of Anatomy*, 2024. <https://doi.org/10.1016/j.aanat.2024.152351>

Коваленко Л.П., Пономаренко В.О.

ВИЗНАЧЕННЯ СТІЙКОСТІ УВАГИ ТА ДИНАМІКИ РОЗУМОВОЇ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ У ПІДЛІТКІВ З РІЗНИМ РІВНЕМ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ

*Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
e-mail: kovalenko.11978@gmail.com, ponomarenko.viktoria.11a@gmail.com*

Підлітковий вік (12-13 років) є критичним сензитивним періодом розвитку вищих нервових функцій, зокрема довільної уваги та когнітивної працездатності. Саме в цей час відбувається інтенсивне дозрівання префронтальної кори головного мозку, яка відповідає за процеси регуляції уваги, планування та контролю поведінки [1]. Водночас сучасні дослідження фіксують тривожну тенденцію до зниження рівня рухової активності (РА) серед школярів: за даними ВООЗ, близько 80% підлітків у світі не досягають рекомендованого мінімуму у 60 хвилин помірної фізичної активності на день. В Україні до 60% школярів середнього шкільного віку мають дефіцит організованих фізичних навантажень [2].

Взаємозв'язок між систематичними фізичними вправами та когнітивними функціями активно досліджується в сучасній науці. Зокрема, встановлено, що аеробне навантаження сприяє підвищенню рівня нейротрофічного фактора мозку (BDNF), покращенню церебрального кровообігу та нейропластичності, що безпосередньо позначається на стані уваги й розумовій працездатності [3, 4]. У дослідженні Боднар зі співавторами показано, що рівень фізичної підготовленості та обсяг рухової активності суттєво пов'язані зі швидкістю когнітивних процесів у студентів [5]. Однак дані щодо підлітків 12-13 років залишаються малочисельними, що й зумовлює актуальність нашого дослідження.

Мета роботи – визначити та порівняти показники стійкості уваги й динаміки розумової працездатності у підлітків 12-13 років з різним рівнем рухової активності.

Завдання дослідження: оцінити рівень рухової активності досліджуваних; виміряти показники стійкості та концентрації уваги за допомогою коректурної проби Бурдона; дослідити динаміку розумової працездатності за таблицями Шульте; провести порівняльний аналіз між групами та виявити можливі кореляції.

У дослідженні взяли участь 48 учнів 6-7 класів загальноосвітньої школи (вік 12-13 років): 24 підлітки, які систематично займаються у спортивних секціях не менше трьох разів на тиждень (група 1, «активні»), та 24 підлітки без організованої позашкільної фізичної активності (група 2, «малоактивні»). Критерії включення в дослідження: відсутність хронічних захворювань центральної нервової системи та порушень зору. Тестування проводили в першій половині дня (9:00-12:00) за уніфікованих умов.

Рівень рухової активності визначали за допомогою розробленої анкети (кількість тренувань на тиждень, вид спорту, тривалість занять). Для оцінки уваги використовували коректурну пробу Бурдона (КП): фіксували кількість переглянутих знаків за 5 хвилин, кількість помилок і розраховували коефіцієнт точності уваги. Динаміку розумової працездатності аналізували за допомогою п'яти таблиць Шульте (пошук чисел від 1 до 25): фіксували час виконання кожної таблиці та визначали варіабельність між ними як показник стійкості. Статистичну обробку даних здійснювали за допомогою критерію Манна-Уїтні; рівень значущості $p < 0,05$.

Отримані дані свідчать про суттєві відмінності між групами за всіма досліджуваними показниками (табл. 1).

Таблиця 1

Показники стійкості уваги та розумової працездатності у підлітків 12-13 років (M±SD)

Показник	Група 1 (активні)	Група 2 (неактивні)	p
Кількість переглянутих знаків (КП Бурдона), од.	847,4 ± 62,3	721,6 ± 58,9	< 0,05
Кількість помилок (КП Бурдона), од.	4,1 ± 1,3	7,8 ± 2,1	< 0,05
Коефіцієнт точності уваги (КП Бурдона), ум. од.	0,92 ± 0,04	0,81 ± 0,06	< 0,05
Середній час виконання таблиць Шульте, с	38,6 ± 5,2	51,3 ± 7,4	< 0,05
Показник стійкості уваги (варіабельність між таблицями), с	4,8 ± 1,7	9,3 ± 3,1	< 0,05

Підлітки групи 1 (активні) переглянули в середньому на 125,8 знаків більше за 5 хвилин роботи з коректурною пробою порівняно з групою 2 ($p < 0,05$), при цьому кількість допущених помилок у фізично активних учнів була майже вдвічі меншою (4,1 ± 1,3 проти 7,8 ± 2,1). Це свідчить про вищий рівень не лише продуктивності, а й точності уваги у представників групи 1.

За результатами таблиць Шульте середній час виконання однієї таблиці в активних підлітків становив 38,6 ± 5,2 с, тоді як у малоактивних – 51,3 ± 7,4 с ($p < 0,05$). Показово, що варіабельність часу виконання між таблицями (індикатор стійкості уваги та стомлюваності) у групі 2 була майже вдвічі вищою (9,3 ± 3,1 с проти 4,8 ± 1,7 с), що вказує на швидше наростання втоми та нестабільність уваги.

Отримані результати узгоджуються з даними літератури: Donnelly зі співавторами в систематичному огляді встановили, що систематична фізична активність позитивно впливає на концентрацію та стійкість уваги у дітей шкільного віку [3]. У дослідженні Bidzan-Bluma показано, що у підлітків 13-14 років, які регулярно займаються спортом, рівень концентрації уваги є значно вищим, особливо в

другій половині навчального дня [4]. На думку дослідників, ключовим механізмом є збільшення рівня BDNF та покращення перфузії префронтальної кори під впливом аеробних навантажень.

Висновки. Підлітки 12-13 років, які систематично займаються у спортивних секціях, демонструють достовірно вищі показники продуктивності та точності уваги: кількість переглянутих знаків більша на 17,4 %, кількість помилок менша на 47,4 % ($p < 0,05$).

1. Динаміка розумової працездатності у фізично активних підлітків є рівномірнішою: середній час виконання таблиць Шульте на 24,8 % менший, а варіабельність між таблицями – у 1,9 раза нижча, що свідчить про стійкішу увагу та меншу схильність до стомлення.

2. Результати підтверджують доцільність залучення підлітків до організованої рухової активності як чинника підтримки когнітивних функцій і збереження розумової працездатності в умовах навчального навантаження.

Список використаних джерел

1. Грищенко С.В., Куртова Г.Ю., Баштовенко О.А., Толчева Г.В., Квак О.В. Рухова активність як компонент здорового способу життя українських підлітків 11–14 років. *Сучасна педіатрія. Україна.* 2024. №6 (142). С.104-112. [https://doi.org/10.15574/SP.2024.6\(142\).104112](https://doi.org/10.15574/SP.2024.6(142).104112)
2. Єлізарова О. Т., Гозак С. В., Станкевич Т. В., Парац А. М. Рівні оздоровчої рухової активності для дітей молодшого шкільного віку: системний огляд актуальних досліджень. *Актуальні проблеми сучасної медицини.* 2021. Вип. 7. С. 30-44
3. Donnelly J. E., Hillman C. H., Castelli D. et al. Physical Activity, Fitness, Cognitive Function, and Academic Achievement in Children: A Systematic Review. *Medicine and science in sports and exercise* vol. 48,6 (2016): 1197-222. <https://doi.org/10.1249/MSS.0000000000000901>
4. Bidzan-Bluma Ilona and Małgorzata Lipowska. Physical activity and cognitive functioning in children: a systematic review. *International Journal of Environmental Research and Public Health.* 2018. Vol. 15(4). P. 800. <https://doi.org/10.3390/ijerph15040800>
5. Боднар І., Дух Т., Вовканич Л., Кіндзер Б., Швидкість сенсомоторних реакцій та когнітивних процесів у студентів вищих навчальних закладів гуманітарних спеціальностей. *Фізична активність, здоров'я і спорт.* 2012. №4(10). с. 3-9.

Коломієць А. П., Москальов В. Б.

РОЛЬ КОМП'ЮТЕРНОГО МОДЕЛЮВАННЯ У ВИВЧЕННІ МЕХАНІЗМІВ ДЕСТАБІЛІЗАЦІЇ ПОЗАКЛІТИННОГО МАТРИКСУ ПРИ КРІОКОНСЕРВАЦІЇ М'ЯЗОВОЇ ТКАНИНИ

*Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія»
Харківської обласної ради, Харків, Україна
e-mail: vitmoskalov93@gmail.com*

М'язова тканина характеризується складною структурною організацією, важливим компонентом якої є позаклітинний матрикс (ПЗМ). ПЗМ формує механічний каркас тканини, забезпечує передачу механічних сигналів, підтримує регенерацію м'язових волокон та бере участь у регуляції клітинної диференціації. Основними компонентами ПЗМ скелетних м'язів є колагени, ламінін, фібронектин, еластин і протеоглікани [1, 2]. Особливе значення мають колагени I, III, IV та VI типів, які забезпечують механічну стабільність м'язової тканини та взаємодію між м'язовими волокнами і базальною мембраною [3].

Кріоконсервація є одним із перспективних підходів до довготривалого збереження біологічних тканин, однак низькотемпературний вплив супроводжується значними структурними та біохімічними змінами [4, 5]. Одним із ключових механізмів ушкодження тканин при заморожуванні є формування кристалів льоду, здатних порушувати ультраструктурну організацію позаклітинного матриксу. Під час заморожування змінюється стан гідратаційних оболонок білків, виникає осмотичний стрес, відбувається локальна дегідратація та механічна деформація колагенових волокон [4, 7].

Особливу увагу привертає дестабілізація колагенових структур. Колагенові фібрили характеризуються складною ієрархічною організацією та значною залежністю від системи водневих зв'язків [6, 10]. Порушення гідратації під час циклів заморожування-розморожування може призводити до часткової денатурації потрійної спіралі колагену, зміни механічних властивостей тканини та втрати еластичності [6]. Експериментальні дослідження показали, що freeze-thaw цикли здатні знижувати температуру термічної денатурації колагену та викликати дестабілізацію фібрилярної структури внаслідок утворення льоду у внутрішньофібрилярному просторі [7].

Додатковим фактором ушкодження ПЗМ при кріоконсервації є оксидативний стрес. У процесі заморожування та особливо під час розморожування спостерігається посилене утворення реактивних форм кисню, здатних викликати окиснювальну модифікацію білків позаклітинного матриксу [5]. Окиснення амінокислотних залишків колагену та інших структурних білків може змінювати їх просторову організацію і посилювати деградацію тканини. Крім того, оксидативний стрес здатний активувати матриксні металопротеїнази (ММР), що додатково посилює руйнування компонентів ПЗМ [2, 3].

Важливим сучасним напрямом досліджень є використання computational-методів для аналізу стабільності компонентів позаклітинного матриксу. Підходи *in silico* дозволяють оцінювати конформаційну стабільність білків, прогнозувати чутливі до дегідратації ділянки, аналізувати роль водневих зв'язків у підтриманні структури колагену та моделювати механічні зміни матриксу при низькотемпературному впливі [6, 10]. Особливий інтерес становлять методи молекулярного моделювання та молекулярної динаміки, які дозволяють оцінювати поведінку білкових структур за різних температурних режимів.

Перспективним напрямом є також моделювання взаємодії кріопротекторів із компонентами позаклітинного матриксу. Показано, що деякі кріопротектори, зокрема диметилсульфоксид, здатні частково зменшувати дестабілізацію колагенових структур шляхом модифікації процесів кристалоутворення та підтримання гідратаційного стану білків [4, 7].

Таким чином, дестабілізація позаклітинного матриксу є одним із центральних механізмів ушкодження м'язової тканини при кріоконсервації. Поєднання експериментів і підходів *in silico* створює перспективи для більш глибокого розуміння механізмів кріоіндукованих ушкоджень та оптимізації технологій довготривалого збереження біологічних тканин.

Список використаних джерел

1. Frantz C., Stewart K. M., Weaver V. M. The extracellular matrix at a glance. *Journal of Cell Science*. 2010. Vol. 123, № 24. P. 4195-4200.
2. Theocharis A. D., Skandalis S. S., Gialeli C., Karamanos N. K. Extracellular matrix structure. *Advanced Drug Delivery Reviews*. 2016. Vol. 97. P. 4-27.
3. Ahmad K. et al. Extracellular matrix: the critical contributor to skeletal muscle regeneration – a comprehensive review. *Inflammation and Regeneration*. 2023. Vol. 43, № 1. Article 58.

4. Pegg D. E. Principles of cryopreservation. *Cryopreservation and freeze-drying protocols*. 2015. Vol. 1257. P. 3-19.
5. Baust J. G., Gao D., Baust J. M. Cryopreservation: an emerging paradigm change. *Organogenesis*. 2009. Vol. 5, № 3. P. 90-96.
6. Shoulders M. D., Raines R. T. Collagen structure and stability. *Annual Review of Biochemistry*. 2009. Vol. 78, № 1. P. 929-958.
7. Ozcelikkale A., Han B. Thermal destabilization of collagen matrix hierarchical structure by freeze/thaw. *PLOS ONE*. 2016. Vol. 11, № 1. Article e0146660.
8. Grant L., Raman R., Cvetkovic C., Ferrall-Fairbanks M. C. et al. Long-term cryopreservation and revival of tissue-engineered skeletal muscle. *Tissue Engineering Part A*. 2019. Vol. 25, № 13–14. P. 1023-1036.
9. Vilaça-Faria H., Noro J., Reis R. L., Pirraco R. P. Extracellular matrix-derived materials for tissue engineering and regenerative medicine: A journey from isolation to characterization and application. *Bioactive materials*. 2024. Vol. 34, 494-519.
10. Kirkness M. W. H., Lehmann K., Forde N. R. Mechanics and structural stability of the collagen triple helix. *Current Opinion in Chemical Biology*. 2019. Vol. 53. P. 98-105.

Комісова Т.Є., Шелехань А. А.
АКТУАЛЬНІСТЬ ВИЗНАЧЕННЯ
ПСИХОФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ПІДЛІТКІВ-ВПО

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
e-mail: tatyanakomisova@gmail.com ; artemiljan228@gmail.com

Агресія рф призвела до гуманітарної кризи, внаслідок якої мільйони українських підлітків опинилися в статусі внутрішньо переміщених осіб. Ця категорія молоді переживає з одного боку травму втрати рідної домівки та соціального середовища, з іншого – складний, часто затяжний процес адаптації до нових умов життя. Масштабність цієї проблеми зумовлює її першочергове соціальне значення [1].

Необхідно також зазначити, що стрес переміщення накладається на критичний період розвитку людини – підлітковий вік. Це час інтенсивної гормональної перебудови, становлення особистості та формування ключових структур мозку. Накладення хронічного стресу на цей вразливий період може призвести до стійких порушень у психофізіологічному розвитку, що в майбутньому позначиться на здоров'ї, навчальних досягненнях та соціальній інтеграції молоді [2]. Вимушене переселення внаслідок військових дій є потужним стресогенним фактором, що порушує гомеостаз організму підлітка. Враховуючи пубертатний період, коли фізіологічні системи є лабільними, вивчення динаміки адаптації через об'єктивні психофізіологічні показники дозволяє вчасно виявити ризики дезадаптації та розробити ефективні програми підтримки.

Слід зауважити, що у науковій літературі досить широко представлена динаміка психофізіологічних змін в учасників освітнього процесу в умовах дистанційного навчання на тлі воєнного часу [2]. Разом з тим, особливості змін психофізіологічних функцій підлітків-ВПО на різних етапах адаптації висвітлено недостатньо.

Мета дослідження. Виявити особливості змін психофізіологічних функцій підлітків-ВПО залежно від тривалості їх перебування у новому середовищі (етапів адаптації).

У рамках дослідження планується проведення моніторингу психофізіологічного стану підлітків-ВПО на наступних етапах адаптації:

- гострий етап (1–3 місяці) – характеризується мобілізацією ресурсів, високим рівнем тривожності та «шоковою» реакцією нервової системи.
- етап стабілізації (3–9 місяців) – поступове формування нових соціальних зв'язків, спроба організму вийти на новий рівень функціонування.

- етап інтеграції (понад 9–12 місяців) – відносна рівновага або перехід у стан хронічного стресу (деадаптації).

Ключовими психофізіологічними показниками оцінки психологічного стану підлітків доцільно використовувати:

- рівень нейротизму та реактивної тривожності: за методиками Спілбергера-Ханіна;
- швидкість сенсомоторних реакцій: (проста та складна зорово-моторна реакція), що вказує на силу та рухливість нервових процесів.

Для оцінки фізіологічних показників:

- варіабельність серцевого ритму (ВСР) – відображає баланс між симпатичною та парасимпатичною нервовими системами;
- дослідження стану кардіореспіраторної системи – за показниками частоти серцевих скорочень, артеріального тиску, життєвої ємності легень, функціональних гіпоксичних проб Штанге та Генчі та ін.

На основі цих показників розраховується адаптаційний потенціал для оцінки функціонального стану організму, індекс Робінсона, що є показником аеробних можливостей організму, індекс Скибінського - інтегральний показник функціонального стану серцево-судинної та дихальної систем та ін.

Передбачається, що динаміка психофізіологічних показників буде корелювати з рівнем соціальної підтримки в громаді, наявністю посттравматичного стресового розладу (ПТСР), попереднім досвідом перебування в зоні активних бойових дій, можливо й інших соціальних факторів.

Висновки. Психофізіологічна адаптація підлітків-ВПО не є лінійною і потребує моніторингу протягом мінімум одного року. Найбільш критичним є етап стабілізації (3–6 місяців), коли первинні ресурси організму вичерпані, а нові механізми копіngu ще не сформовані.

Програми реабілітації мають включати не лише психологічну допомогу, а й методи корекції психофізіологічного стану: дихальні вправи, біологічний зворотний зв'язок (БЗЗ-терапія), нормалізацію режиму сну та фізичної активності.

Список використаних джерел

1. Єфремова О.П., Світлак І.І., Максимчук Б.А., та ін. Взаємозв'язок формування соціального здоров'я і соціалізації українських підлітків із числа внутрішньо переміщених осіб *Ukrainian Journal of Perinatology and Pediatrics*, 2025, (4 (104)), с. 98-110. <http://ujpp.med-expert.com.ua/article/view/356517/342413>
2. Сингаївська, І., С. Федорець Підлітковий вік як один із критичних періодів психосексуального розвитку людини. *Вчені записки Університету «КРОК»*, (4(68), 2022, с. 107–114. <https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-68-107-114>.
3. Комісова, Т. Є., Мамотенко, А. В., Коваленко, Л. П., Федяй, І. О., Осинський, М. І. Комплексне дослідження психофізіологічних показників учасників освітнього процесу в умовах воєнного стану. *Наукові записки. Біологічні науки (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя)*, 2024, (1-2), с. 94-102. <https://lkp.ndu.edu.ua/index.php/bn/article/view/1164/1138>

Кравченко Ю.М.¹, Ольховський В.О.¹, Дунаєв О.В.¹, Рєпа В.В.²
МЕТОДИ КОНСЕРВАЦІЇ В ПРАКТИЦІ СУДОВО-МЕДИЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

¹*Харківський національний медичний університет м. Харків, Україна*

²*ДСУ «Харківське обласне бюро судово-медичної експертизи», м. Харків, Україна*

e-mail: 481850715@ukr.net, prof_olkhovsky@ukr.net

Діяльність обласних бюро судово-медичної експертизи неможлива без використання консервуючих речовин. Це стосується практично усіх відділів бюро. Зокрема, лікарі судово-медичні експерти відділення судово-медичної криміналістики нерідко стикаються з проблемою дослідження тілесних ушкоджень (шкірні рани) в стадії їх гнильних процесів, або висихання (муміфікації). В процесі такої експертизи лікарі виконують реставрацію тканин зміненої рани за допомогою суміші Ратневського О.М.: льодяна оцтова кислота – 10 мл; 96⁰ етиловий спирт – 20 мл; пергідроль – 10-20 мл; дистильована вода – до 100 мл. Відновлення форми та кольору змінених шкірних ран, під впливом реагентів даної суміші, відбувається на 7 – 12 добу.

Інколи в роботі бюро також виникає проблема збереження на певний час тіл померлих осіб. Підставою для виконання даної роботи є постанова правоохоронних органів. На сьогодні найбільш простим і ефективним способом збереження тіл померлих людей є їх зберігання в сучасних спеціальних холодильних камерах. В цих камерах внутрішня температура може опускатися до мінус 12 градусів, що стовідсотково гарантує довготривале збереження тіла померлої людини. У випадку відсутності такої холодильної камери роботу по тимчасовому зберіганні тіл померлих осіб виконують лікарі судово-медичні експерти танатологічного відділу (моргу) бюро, які володіють відповідними практичними навичками. З цією метою судово-медичні експерти використовують прості методи штучної консервації – введення в судини тіла небіжчика консервуючої речовини (найчастіше - це суміш 10% розчину формаліну та 70⁰ етилового спирту). Водночас в усі природні отвори трупа (порожнина рота, отвори носа, зовнішні слухові отвори, анальний отвір та отвір піхви у жінок) кладуть тампони вати, просякнуті цією ж сумішшю. У забальзамованих таким чином трупах померлих осіб процеси аутолізу (гниття) уповільнюються і вони можуть зберігатися деякий короткий час (1 – 3 доби) у звичайних «кімнатних» умовах.

Нерідко до співробітників бюро також звертаються родичі померлих за консультацією як зберегти труп померлої рідної людини протягом декількох днів (1 – 2 доби) до її поховання, так би мовити, «в домашніх умовах», коли відсутні вказані вище формалін та етиловий спирт. Наш досвід показує, що ці речовини можна замінити легко доступними інградієнтами: розчин формаліну - звичайним столовим оцтом, а етиловий спирт – звичайною 40⁰ горілкою. В пропорції 1:1 такою сумішшю слід змочити ватні тампони та ввести їх у вказані вище природні отвори померлої людини, а також щільно розмістити змочені цим розчином тампони навколо тіла небіжчика та накрити тіло покійного простиратлом, змоченим вказаною сумішшю. Така проста маніпуляція теж на короткий час уповільнить аутоліз тіла. В сільській місцевості, особливо в спекотну погоду, труп померлої особи можна зберегти на короткий проміжок (1 – 2 доби), помістивши його в глибокий сухий льох, прикривши гілками сосни чи ялини, або кропиви. В зимовий період температуру приміщення, де зберігається небіжчик, треба максимально знизити, відключивши опалення та відчинивши ззовні вікна оселі. Безумовно, наведені елементарні прийоми не гарантують довготривалого збереження тіла померлої людини, але разом з тим стануть у пригоді рідним небіжчика у тяжкий для них психологічний час поховання близької людини.

Крупа О.О., Осинський М.І., Мамотенко А.В.
ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНІ МАРКЕРИ КОРЕКЦІЇ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ
СТАНІВ ШКОЛЯРІВ ПРИ ЕМОЦІЙНОМУ ВИГОРАННІ В УМОВАХ
ЦИФРОВІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
e-mail: krupaelena652@gmail.com, kolya.osik@gmail.com, allamamotenko@gmail.com

Глобальна трансформація освітнього простору та перехід до інтенсифікованих форм дистанційного навчання висувають безпрецедентні вимоги до адаптаційних механізмів нервової системи учнів середньої та старшої школи. В умовах цифрового навчання, що характеризується постійним перебуванням у віртуальному інформаційному полі, школярі стикаються з когнітивним перевантаженням, яке має чітку психофізіологічну детермінацію [1]. Емоційне вигорання в цьому контексті не є суто психологічним феноменом, а виступає як захисна біологічна реакція організму на хронічне інформаційне перенапруження та сенсорну депривацію. Проблема полягає у виснаженні інтегральних резервів організму, що веде до зниження когнітивних функцій, порушення емоційної регуляції та формування стійких станів втоми, які не нівелюються звичайним відпочинком [2]. З біологічної точки зору, інтенсифікація цифрового навчання призводить до зміни функціонального стану центральної нервової системи через порушення циркадних ритмів та тривале навантаження на зоровий аналізатор. Тривала робота з відеодисплеями та необхідність швидкої обробки великих обсягів контенту провокують порушення біоритмів, астенизацію та перенапруження слухового й зорового аналізаторів [3]. На фізіологічному рівні емоційне вигорання школярів проявляється через порушення вегетативного балансу, зміну показників уваги та пам'яті, що є прямим наслідком гальмування у корі головного мозку. Особливою гостроти проблема набуває у підлітковому віці, коли процеси дозрівання нейроендокринної системи накладаються на екстремальні навчальні навантаження в умовах воєнного стану [1].

Актуальність дослідження зумовлена необхідністю пошуку ефективних засобів профілактики та реабілітації, що здатні відновити працездатність та психоемоційну стабільність учнів. Традиційні педагогічні методи контролю знань часто не враховують поточний психофізіологічний статус школяра, що призводить до кумулятивного ефекту перевтоми [4]. Профілактика емоційного вигорання в умовах цифрової інтенсифікації повинна включати комплексні заходи, спрямовані на розвантаження сенсорних систем, нормалізацію режимів праці та відпочинку, а також формування навичок саморегуляції. Розуміння біологічних маркерів вигорання дозволяє своєчасно ідентифікувати групи ризику та впроваджувати превентивні стратегії, що базуються на засадах здоров'язбережувальної освіти [2]. Таким чином, оптимізація навчального процесу через корекцію функціональних станів школярів є критично важливою для збереження їхнього здоров'я в умовах тотальної цифровізації, що потребує інтеграції психологічних та фізіологічних методів впливу.

Мета дослідження полягає в апробації та оцінці результативності розробленого комплексу профілактично-корекційних заходів, спрямованих на нормалізацію функціонального статусу та нівелювання проявів емоційного виснаження в учнівській молоді під час цифрового навчання.

Дослідно-експериментальна робота реалізовувалася упродовж 2025 року на базі комунального закладу "Харківський лицей № 12 Харківської міської ради". У дослідженні взяли участь 56 школярів (учні 9–11 класів, віком 15–17 років), навчальний процес яких здійснюється переважно у дистанційному форматі з високим ступенем цифрового навантаження. Вибірка була розподілена на дві групи: експериментальну (ЕГ, n=28), де впроваджувалася програма психофізіологічної реабілітації, та контрольну (КГ, n=28), що навчалася за загальним планом. Програма реабілітації була

інтегрована в освітній процес і включала: впровадження обов'язкових мікропауз із гімнастикою для очей, дихальні вправи для активації парасимпатичної нервової системи, тренінги з цифрової гігієни та методики аутогенного тренування для зняття емоційної напруги.

Діагностичний інструментарій було сформовано для комплексної верифікації психологічних та соматичних маркерів вигорання. До переліку методик увійшли [5]: спеціалізований запитальник MBI-SS (Maslach Burnout Inventory – Student Survey) для моніторингу емоційного виснаження, деперсоналізації та академічної самопродуктивності; експрес-оцінка функціонального комфорту за шкалою «САН» (самопочуття, активність, настрій) а також метод коректурної проби з використанням таблиць Анфімова для отримання об'єктивних даних щодо динаміки працездатності, стійкості уваги та інтенсивності нервового стомлення.

Статистичний аналіз провели з використанням пакета програм SPSS Statistics 26.0. Для оцінки достовірності змін усередині груп застосували Т-критерій Вілкоксона, а для порівняння експериментальної та контрольної груп – U-критерій Манна-Вітні. Кореляційний аналіз провели за Пірсоном для виявлення зв'язків між часом перебування за комп'ютером та індексом виснаження. Всі результати перевірили на достовірність при $p < 0,05$ та $p < 0,01$.

Первинна діагностика психофізіологічного статусу школярів дозволила констатувати наявність ознак вираженого емоційного виснаження у 67% респондентів, що проявилось через стійке відчуття когнітивної втоми та зниження мотиваційного компонента навчання (табл. 1). Ймовірно, висока інтенсивність взаємодії з цифровими платформами виступає потужним дестабілізуючим чинником, що призводить до дискоординації нервових процесів та астенізації індивіда. Об'єктивним свідченням декомпенсації регуляторних систем стали низькі значення активності за методикою САН та погіршення показників працездатності, що підтверджує превалювання гальмівних процесів у корі головного мозку як захисної реакції на інформаційну перевантаженість.

Таблиця 1.

Динаміка показників дезадаптаційних станів та функціональних резервів школярів ($M \pm S$)

Показник/ Одиниця виміру	Вихідні дані	Після проведення реабілітаційної програми
Емоційне виснаження (MBI-SS), бали	$24,6 \pm 1,8$	$16,8 \pm 1,4^{**}$
Коефіцієнт працездатності, ум. од.	$0,72 \pm 0,05$	$0,88 \pm 0,04^*$
Показник активності (за САН), ум. од.	$3,1 \pm 0,3$	$4,8 \pm 0,4^*$
Академічна ефективність, бали	$14,2 \pm 1,2$	$19,5 \pm 1,5^*$

Примітка: * – $p < 0,05$; ** – $p < 0,01$ (вірогідність змін порівняно з вихідними даними за Т-критерієм Вілкоксона).

Впровадження комплексної корекційної програми дозволило досягти значущої стабілізації функціонального стану учнів експериментальної групи (ЕГ). Аналіз даних показав позитивні зміни у всіх досліджуваних параметрах. Зокрема, рівень емоційного виснаження знизився на 31,7%, що вказує на ефективність методів вегетативної регуляції та цифрової гігієни (див. табл. 1). Особливої уваги заслуговує зростання показника активності на 54,8%, що є маркером відновлення енергетичного ресурсу організму та подолання стану психофізіологічної апатії. Кореляційний аналіз підтвердив, що оптимізація режиму праці та відпочинку сприяла підвищенню коефіцієнта працездатності (+22,2%) та академічної ефективності (+37,3%), що

відображає покращення процесів концентрації уваги та оперативної пам'яті школярі (див. табл. 1).

Підсумовуючи, зазначимо, що система превенції та нівелювання емоційного виснаження в умовах диджиталізації освіти має ґрунтуватися на інтегрованому психофізіологічному підході. Застосування засобів сенсорного розвантаження та регуляції функціонального тонузу забезпечує не лише мінімізацію втоми, а й зміцнення стійкості учнів до інтенсивних інтелектуальних викликів.

Список використаних джерел

1. Skulmowski A. Xu K. M. Understanding cognitive load in digital and online learning: A new perspective on extraneous cognitive load. *Educational psychology review*. 2022. Vol. 34(1). P. 171–196.
2. Л. М. Карамушка, О. В. Креденцер, К. В. Терещенко [та ін.]. Технології забезпечення психічного здоров'я та благополуччя освітнього персоналу в умовах війни та післявоєнного відновлення: монографія. За ред. Л. М. Карамушки. Київ: Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, 2024. 288 с.
3. Siever D., Siever N. Physiology of audio–visual entrainment technology. In *Introduction to quantitative EEG and neurofeedback*. *Academic Press*. 2023. P. 479–497.
4. Chen Y., Qin X. Student fatigue and its impact on teaching effectiveness based on online teaching. *Education and Information Technologies*. 2024. Vol. 29(8), P. 10177–10200.
5. Чала Ю.М., Шахрайчук А.М. Психодіагностика: навчальний посібник. Харків: НТУ «ХПІ», 2018. 246 с.

Луїна К.Є., Пахаренко Н.М., Білько Н.М.

ВИКОРИСТАННЯ СУПЕРНАТАНТУ МСК КІСТКОВОГО МОЗКУ В ЯКОСТІ РОСТОВОГО ФАКТОРА ДЛЯ КУЛЬТИВУВАННЯ ГСК ПРИ МДС

Національний університет «Києво-Могилянська академія»

вул. Г. Сковороди, 2, м. Київ, 04070, Україна

e-mail: k.deichuk@ukma.edu.ua

Гемопоез у кістковому мозку забезпечується складною взаємодією між гемопоетичними клітинами та компонентами мікрооточення, серед яких ключову роль відіграють мезенхімальні стовбурові клітини (МСК) [1]. Саме вони створюють регуляторні ніші, забезпечуючи умови для проліферації, диференціювання та виживання гемопоетичних стовбурових клітин (ГСК) через секрецію різноманітних цитокінів і факторів росту. При мієлодиспластичному синдромі (МДС) спостерігаються структурно-функціональні зміни в стромальному мікрооточенні, що призводять до зниження ефективності процесів гемопоезу [2].

Метою роботи було оцінити вплив супернатанту культур МСК кісткового мозку на колонієутворюючу активність гемопоетичних стовбурових клітин *in vitro* при МДС.

Об'єктом дослідження слугували гемопоетичні стовбурові клітини кісткового мозку отримані від 9 пацієнтів з МДС, культивовані в напіврідкому агарі (0,033%) у середовищі DMEM за концентрації 1×10^5 мононуклеарів. Експеримент проводили у 24-лункових планшетах із формуванням чотирьох дослідних умов: додавання рекомбінантного GM-CSF (100 мкл, 40 нг/мл), супернатанту МСК донора (200 мкл), супернатанту МСК пацієнта з МДС-ІВ (200 мкл), а також контроль без факторів росту. Клітини інкубували протягом 14 діб за стандартних умов (37°C, 5% CO₂, 100% вологість). Оцінку морфології та колонієутворення здійснювали за допомогою інвертованого мікроскопу.

Виявлено, що за відсутності стимулюючих чинників колонієутворення не відбувалось, що підкреслює ключову роль цитокінової підтримки у збереженні

проліферативного потенціалу гемопоетичних стовбурових клітин (ГСК). Водночас додавання супернатанту отриманого з мезенхімальних стромальних клітин (МСК) донора сприяло утворенню колоній ГСК, причому кількісні показники цього процесу були зіставними з ефектом GM-CSF ($6,3 \pm 1,5$ і $6,5 \pm 1,2$ відповідно), але значно вище, ніж при додаванні супернатанту, вилученого з культур МСК хворого на МДС ($4,8 \pm 1,1$).

Отримані дані показують, що навіть за умов патологічних змін у мікрооточенні при МДС стромальні клітини зберігають здатність підтримувати гемопоез. Використання супернатанту МСК як джерела ендогенних регуляторних факторів може стати перспективним напрямом для розробки терапевтичних підходів для лікування МДС.

Список використаних джерел

1. Majumdar M. K., Thiede M. A., Haynesworth S. E., Bruder S. P., Gerson S. L. Human marrow-derived mesenchymal stem cells (MSCs) express hematopoietic cytokines and support long-term hematopoiesis when differentiated toward stromal and osteogenic lineages // *Journal of Hematotherapy & Stem Cell Research*. – 2000. – Vol. 9, No. 6. – P. 841–848. – <https://doi.org/10.1089/152581600750062264>
2. Lee O. K., Kuo T. K., Chen W. M., Lee K. D., Hsieh S. L., Chen T. H. Isolation of multipotent mesenchymal stem cells from umbilical cord blood // *Blood*. – 2004. – Vol. 103. – P. 1669–1675.

Мінєєв М.М.

ОЦІНКА СТАНУ ДИХАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ПІДЛІТКІВ

Здобувач PhD першого року навчання

email: miniiev.makarui@hnpri.edu.ua

Науковий керівник: Комісова Т.Є.

Моніторингові дослідження морфофункціонального стану дітей та підлітків проводяться регулярно, так як змінюються умови навчання (наприклад, дистанційна форма, більше застосування гаджетів), екологічні фактори, зміна рухового режиму з перевагою гіподинамії тощо. Останнім часом, в Україні, вплив цих факторів загострився на тлі війни. Стосовно впливу на дихальну систему такими факторами є забруднення повітря продуктами вибухів, горіння нафтобаз та руйнування промислових об'єктів, які створюють агресивне хімічне середовище. Слід також враховувати і хронічний стрес, що змінює паттерн дихання. Так, під час тривоги часто спостерігається гіпервентиляційний синдром – поверхневе, часте дихання, яке не забезпечує ефективного газообміну, а також постійна напруга м'язів грудної клітки та діафрагми обмежує амплітуду дихальних рухів, що знижує життєву ємність легень (ЖЄЛ). Знижується й імунологічна реактивність дихальних шляхів, роблячи підлітків схильними до частих респіраторних інфекцій, які в умовах війни протікають важче і частіше дають ускладнення 1.

Становлення дихального апарату людини припадає на вік 14–15 років, тому до цього моменту зберігається високий ризик розвитку респіраторних захворювань. Окрім того, саме в цей період спостерігається пік прояву вроджених вад та генетичної схильності під впливом агресивних чинників зовнішнього середовища. Тому проведення моніторингу морфофункціонального стану дітей, підлітків є запорукою їх гармонійного розвитку

Метою дослідження постало оцінити функціональний стан респіраторної системи підлітків 13-14 в умовах війни.

Дослідження проведено на базі спортивного клубу “Олімп” м. Полтави серед 23 хлопців та 13 дівчат віком 13-14 років. Оцінку респіраторної системи здійснювали за показниками життєвої ємності легень (ЖЄЛ), яку вимірювали за допомогою спірометра, та функціональними пробами Штанге та Генчі на затримку дихання.

Показники проби Штанге та Генчі комплексно характеризують стан киснезабезпечення та загальну тренованість людини. Оцінку отриманих даних здійснювали у порівнянні з референтними значеннями.

Аналіз показників життєвої ємності легень (ЖЄЛ) продемонстрував високий рівень резервних можливостей дихання в обстежених групах. У юнаків середнє значення ЖЄЛ склало 3,7 л, що перевищує вікові нормативи. У дівчат цей показник зафіксовано на рівні 3,0 л. Отримані дані виходять за межі референтних значень у бік збільшення, що свідчить про відсутність обструктивних чи рестриктивних змін об'ємів дихання.

Дослідження стійкості організму до гіпоксії за допомогою проби Штанге виявило наступне: середній результат у хлопців (35,2 с) виявився нижчим за встановлену для даного вікового періоду норму. Натомість показники дівчат (29,7 с) продемонстрували належну адаптацію, вкладаючись у межі нормативних значень (25–40 с).

Результати проби Генчі (затримка дихання на видиху) в обох статевих групах відповідають фізіологічній нормі. Середній час у хлопчиків склав 18,3 с. У дівчаток зафіксовано вищу тривалість – 20,2 с, що наближається до верхньої межі референтного інтервалу (10–20 с) і вказує на задовільну толерантність до накопичення вуглекислого газу в крові.

Висновки. За даними спірометрії, обстежені учні мають високий рівень розвитку зовнішнього дихання. Значення ЖЄЛ у юнаків (3,7 л) та дівчат (3,0 л) перевищують середньостатистичні вікові норми, що вказує на достатній об'ємний потенціал легеневої системи.

Аналіз гіпоксичних проб засвідчив неоднорідність реакцій. Якщо показники проби Генчі в обох групах та проби Штанге у дівчат відповідають нормативам, то недостатня тривалість затримки дихання на вдиху в хлопців (35,2 с при нормі 50–80 с) може свідчити про зниження загальної резистентності організму до дефіциту кисню або недостатню тренованість дихальної мускулатури.

Виявлена розбіжність між високими об'ємними показниками (ЖЄЛ) та зниженою стійкістю до гіпоксії (проба Штанге) у юнаків потребує подальшого вивчення впливу зовнішніх чинників на функціональні резерви організму.

Список використаних джерел

1. Шарікадзе О. В, Охотнікова О. М. Нейрогенні розлади дихання: гіпервентиляційний синдром у дітей. Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. 2015. № 2: спецвип. С. 7–12. URL: https://health-ua.com/wp-content/uploads/2015/09/KIAI-spes2-Allergo-2015_03-78_min.pdf
2. Мелега К. П. Основи спортивної медицини : навч. посіб. / авт.-уклад. К. П. Мелега ; рец. : Т. Ю. Цюпак, Л. П. Русин ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Ужгородський національний університет». – Ужгород : Вид-во УжНУ «Говерла», 2023. – 300 с. : табл. – Бібліогр.: с. 279–280. – ISBN 978-617-7825-82-0. URL: <https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/67971>

**Мирошниченко М.С., Кузнецова М.О., Уманець І.О., Яценко А.С., Громко Є.А.
ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ
ДЛЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ ЛЮДСЬКОГО ТІЛА**

*Харківський національний медичний університет, м. Харків, Україна
КНП ХОР «Центр серцево-судинних та цереброваскулярних
патологій», м. Харків, Україна
e-mail: msmyroshnychenko@ukr.net*

Вступ. Пошкодження або спотворення людського тіла, що виникають внаслідок застосування різноманітних видів зброї за умов військового стану в країні, або в результаті виникнення різних захворювань актуалізують проблему збереження людського тіла. Наявні на сьогодні методи збереження людського тіла (пластинація, кріоконсервація, бальзамування, природне збереження) потребують удосконалення та розширення, що вимагає проведення комплексних досліджень з залученням різних спеціалістів. На сьогодні технології штучного інтелекту активно впроваджуються в медичну науку, освіту та практику.

Метою даної роботи є висвітлення можливостей застосування технологій штучного інтелекту для збереження людського тіла.

Результати. У грудні 2020 року Кабінетом Міністрів України була затверджена «Концепція розвитку штучного інтелекту в Україні», згідно якої під штучним інтелектом розуміють комплекс інформаційних технологій, які дозволяють виконувати складні та багатофункціональні завдання.

Технології штучного інтелекту можливо застосовувати в танатокосметології у випадках, наприклад, виражених посмертних змін, множинних травм та пошкоджень лицевого відділу черепа, змін кольору шкіри з метою відновлення природного вигляду померлого та покращення процесу підготовки тіла до поховання. Так, технології штучного інтелекту аналізують наявні за життя людини фотографії та надають пропозиції щодо реконструкції зовнішності; визначають методи реставрації; оцінюють стан шкіри померлого та підбирають оптимальні косметичні засоби та засоби для бальзамування.

Застосування технологій штучного інтелекту дозволяє створити «цифрову людину» після її смерті. Так, зазначені технології дозволяють покращити якість фотографій, зроблених за життя людини; «оживити» портрети людей та створити про них фільми, відтворивши з високою точністю їх зовнішність, голос, міміку, емоції, ходу; створити цифрові чат-боти, за допомогою яких близькі мають можливість поспілкуватися з померлим.

Висновки. Для збереження людського тіла перспективним є застосування технологій штучного інтелекту в танатокосметології та в створенні моделі «цифрової людини» після її смерті. Застосування зазначеної технології в збереженні людського тіла викликає певний перелік питань етичного, правового та психологічного характеру.

Мукієнко Р.М., Гапоненко Л.І., Мамотенко А.В.
ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНА ДЕТЕРМІНАЦІЯ ДИНАМІКИ ЕМОЦІЙНОГО
ІНТЕЛЕКТУ СТАРШОКЛАСНИКІВ У ПРОЦЕСІ
АРТ-ТЕРАПЕВТИЧНОЇ КОРЕКЦІЇ

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
e-mail: rufmukienko@gmail.com, liliaanime189@gmail.com, allamamotenko@gmail.com

В умовах сучасної масштабної гуманітарної кризи, зумовленої повномасштабною воєнною агресією, проблема збереження ментального здоров'я молоді набуває стратегічного значення. Тривала експозиція до екстремальних стресорів прифронтового міста, постійна загроза фізичній безпеці та соціальна нестабільність виступають деструктивними чинниками, що суттєво обмежують адаптаційні ресурси старшокласників. У цьому контексті емоційний інтелект (ЕІ) розглядається не лише як сукупність когнітивних здібностей до ідентифікації емоцій, а як фундаментальний компонент адаптаційного потенціалу особистості, що забезпечує психологічну стійкість та здатність до відновлення гомеостазу в критичних ситуаціях [1].

Юнацький вік (14–16 років) є сензитивним періодом для розвитку емоційної сфери. На фізіологічному рівні в цей час завершується функціональна інтеграція префронтальної кори та лімбічної системи. Проте хронічний воєнний стрес провокує стан «емоційного затоплення», коли мигдалеподібне тіло перебуває у фазі гіперактивації, що призводить до когнітивного дефіциту та порушення навичок саморегуляції. Підлітки часто демонструють зниження емоційної обізнаності та здатності до емпатії, оскільки ресурси організму мобілізовані виключно на біологічне виживання. Це зумовлює актуальність розробки та впровадження програм, спрямованих на регенерацію емоційної компетентності як базису для успішної соціальної адаптації [2].

Арт-терапія в системі психофізіологічної корекції постає як унікальний мультимодальний інструмент. На відміну від вербальних методів, творча діяльність дозволяє оминати захисні бар'єри свідомості та працювати з правопівкульними образами, де закодований травматичний досвід. Використання ізотерапії та мандалотерапії активує нейронні мережі, відповідальні за інтеграцію сенсорної та емоційної інформації. Ритмічна активність під час малювання сприяє стабілізації вегетативного балансу, знижуючи симпатичну напруженість та посилюючи внутрішні регуляторні механізми – самомотивацію та управління емоційним станом. Таким чином, арт-терапевтичне втручання виступає не лише як спосіб релаксації, а як метод цілеспрямованої трансформації структури емоційного інтелекту підлітка [3].

Мета дослідження: експериментально вивчити та оцінити динаміку парціальних і інтегративних показників емоційного інтелекту здобувачів освіти 9–11 класів під впливом спеціалізованої арт-терапевтичної програми в умовах прифронтового регіону.

Експериментальна частина дослідження реалізована протягом березня–травня 2025 року на базі Харківського ліцею №12 Харківської міської ради. Специфіка проведення занять обумовлювалася безпековою ситуацією в регіоні, що зумовило використання підземного простору метрополітену (система «Метрошкала»). Такий формат дозволив створити стабільне терапевтичне середовище, мінімізувати вплив зовнішніх стресогенних перешкод (повітряних тривог) та забезпечити безперервність корекційного впливу, що є критично важливим для роботи з емоційною сферою підлітків. У дослідженні взяли участь 45 учнів 9–11 класів (віком 14–16 років). Вибірка була сформована з урахуванням тривалості перебування респондентів у прифронтовій зоні, що дозволило класифікувати їх як групу, яка знаходиться під впливом пролонгованого воєнного стресу. Для диференціації вибірки використано шкалу психологічного стресу PSM-25 (адаптація Н. Водоп'янової) [4]. Розподіл на групи здійснили за медіанним критерієм інтегрального показника стресу ($Me=1,82$):

Група ВСН (високий стрес) – 22 особи (СПІ > 1,82);

Група НПН (низький/помірний стрес) – 23 особи (СПІ ≤ 1,82). Такий розподіл дозволив простежити специфіку відгуку емоційного інтелекту на арт-терапевтичне втручання залежно від вихідного психофізіологічного стану.

Основним діагностичним інструментарієм виступив тест «Діагностика емоційного інтелекту» Н. Холла [5]. Дана методика була обрана завдяки її здатності інтегрально оцінювати ЕІ через п'ять автономних, але взаємопов'язаних шкал: емоційну обізнаність (усвідомлення власних почуттів), управління своїми емоціями (емоційна лабільність та самоконтроль), самомотивацію (здатність до довільного управління поведінкою), емпатію та розпізнавання емоцій інших людей (здатність до адекватного зчитування стану оточуючих). Сумарний бал за всіма шкалами дозволив визначити інтегративний рівень ЕІ.

Експериментальна програма корекції тривалістю 10 сесій (по 80 хв кожна) базувалася на мультимодальному підході. Вона включала техніки ізотерапії (вільне малювання), мандалотерапії (центровані структури для стабілізації стану) та пластикотерапії. Основний фокус було зроблено на розвитку правопівкульних стратегій обробки інформації, що сприяє розширенню емоційного словника підлітка та покращенню навичок невербальної комунікації.

Математико-статистична обробка отриманих емпіричних даних здійснювалася за допомогою програмного пакета Statistica 10.0. Оцінка достовірності відмінностей між групами проводилася за допомогою непараметричного U-критерію Манна-Вітні, а аналіз внутрішньогрупової динаміки після завершення програми – за допомогою T-критерію Вілкоксона, що забезпечило високу надійність отриманих результатів

Первинний аналіз емоційного інтелекту старшокласників виявив, що до початку корекційних занять більшість учнів демонстрували середній рівень емоційної обізнаності та емпатії. Проте у групі з високим рівнем стресу (ВСН) спостерігався виражений дефіцит навичок саморегуляції та мотивації. Це підтверджує гіпотезу про те, що хронічне психоемоційне напруження в умовах прифронтового міста блокує внутрішні ресурси особистості, необхідні для ефективного управління власним станом (табл. 1).

Таблиця 1.

Показники емоційного інтелекту учнів до та після корекції (M±S), ум.од.

Складові емоційного інтелекту	Група НПН до / після	Група ВСН до / після
Емоційна обізнаність	8,01 ± 0,12 / 9,08 ± 0,15	8,05 ± 0,14 / 9,12 ± 0,16
Управління своїми емоціями	7,60 ± 0,14 / 9,18 ± 0,13	7,05 ± 0,11 / 10,15 ± 0,15*
Самомотивація	7,90 ± 0,15 / 9,05 ± 0,14	7,10 ± 0,12 / 11,20 ± 0,17*
Емпатія	8,15 ± 0,16 / 9,05 ± 0,12	8,20 ± 0,13 / 9,25 ± 0,14
Розпізнавання емоцій інших	8,25 ± 0,13 / 10,32 ± 0,14	8,30 ± 0,15 / 10,38 ± 0,18

Примітка: * – вірогідність змін порівняно з вихідними показниками (p<0,05)

Порівняльний аналіз результатів після впровадження арт-терапевтичної програми виявив позитивні зсуви в обох групах. Навички, орієнтовані на зовнішню взаємодію (емоційна обізнаність, емпатія та розпізнавання емоцій), покращилися рівномірно. Найбільш помітним став прогрес у здатності розпізнавати емоції оточуючих: показник зріс на 25,1% у групі НПН та на 25,0% у групі ВСН.

Статистично значуще зростання внутрішніх регуляторних механізмів було зафіксовано саме в учнів групи ВСН. Показник управління власними емоціями зріс на

43,9%, а самомотивація – на 57,7% ($p < 0,05$). Це свідчить про те, що арт-терапія виступила потужним стабілізуючим чинником саме для підлітків із надмірним стресовим навантаженням.

Аналіз інтегративного рівня емоційного інтелекту підтвердив загальну тенденцію до зміцнення адаптаційного ресурсу. У групі ВСН зафіксовано суттєве зростання інтегративного ЕІ на 24,8%, що майже вдвічі перевищує динаміку групи з низьким стресом за абсолютними показниками. Такі результати вказують на відновлення внутрішнього локусу контролю підлітків через творчу екстерналізацію страхів та емоційного напруження.

Отже, реалізація арт-терапевтичної програми довела свою високу ефективність у підвищенні емоційної компетентності старшокласників. Найвищу реактивність на корекційне втручання продемонстрували підлітки групи ВСН. Суттєвий приріст показників самомотивації та управління емоціями підтверджує, що арт-терапія ефективно нівелює дефіцит емоційних навичок, посилюючи здатність особистості до адаптації в екстремальних умовах прифронтового регіону.

Список використаних джерел

1. Яцина О. Ф. Вплив війни на психічне здоров'я: ознаки травматизації психіки дітей та підлітків. *Здоров'я і суспільство в умовах війни: Збірник наукових статей*. Кропивницький. 2022. С. 18–27.
2. Харлампієва К. С. Психологічні особливості стресового стану особистості. *Матеріали до 80-ї звітної студентської наукової конференції*. Одеса : ОНУ ім. І. І. Мечникова, 2024. С. 284-287.
3. Авер'янова Н. М. Застосування арт-терапії в сучасних умовах російсько-української війни. *Матеріали II Міжнародної наукової конференції*. Луцьк, 2023. С. 140–146.
4. Макаренко М.В., Лизогуб В.С., Безкопильний О.П. Методичні вказівки до практикуму з диференціальної психофізіології та фізіології вищої нервової діяльності людини . К.: Черкаси: Вертикаль, 2014. 102 с.
5. Баклицька О.П., Баклицький І.О., Сірко Р.І., Слободяник В.І. Психодіагностика. Психологічний практикум: навч. посібн. Львів: СПОЛОМ, 2015. 464 с.

Онищенко Ю.Б.

ПРОВІДНІ НАПРЯМИ ЛОГОКОРЕКЦІЙНОЇ РОБОТИ З МОЛОДШИМИ ШКОЛЯРАМИ З МОВЛЕННЄВИМИ ПОРУШЕННЯМИ У ПЕРІОД НАВЧАННЯ ГРАМОТИ

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди
e-mail: kсениагритсai1986@gmail.com

Науковий керівник: Ткаченко Лідія Петрівна, доктор педагогічних наук, професор

Період навчання грамоти – опанування навичок читання та письма – є одним із найважливіших етапів освітнього процесу. Засвоєння основних принципів читання, формування графічних навичок, розвиток зв'язного мовлення відбувається паралельно і часто викликає труднощі навіть у дітей з нормотиповим розвитком. Учні, які мають різноманітні мовленнєві порушення потребують особливого підходу, специфічної організації уроку та спеціальних методик навчання [1]. Логокорекційна робота проводиться з урахуванням структури і рівня мовленнєвого порушення, хоча є загальні напрями і форми роботи, які пропонуються всім дітям. До таких видів можемо віднести роботу з розвитку фонематичних процесів, розвиток лексико-граматичної системи, корекцію звуковимови тощо. Важливим аспектом є поповнення активного словника дитини, розвиток слухової уваги, пам'яті, дрібної моторики рук.

Нами організовано й проведено комплекс занять логокорекційного змісту з учнями, що мають загальний недорозвиток мовлення III рівня. Мовлення цих учнів

характеризується нечіткою вимовою, змішуванням звуків двох артикуляційних груп, не достатньо розвиненим фонематичним слухом. Діти вміють будувати прості речення, припускаються помилок в узгодженні слів. Відповіді на запитання переважно однотипні й не розгорнуті.

Логокорекційна робота на підготовчому етапі була спрямована на формування правильної артикуляції звуків та розвиток слухового сприймання їх. Провідна мета – навчити учнів впізнавати звук, розвивати рухливість мовного апарату, насамперед язика і губ, сформувати мовленнєве дихання. Постійний акцент у роботі спрямовано на розвиток фонематичного слуху (чуємо і розрізняємо звук, виділяємо його серед інших звуків у словах). Систематичне виконання вправ на розвиток дрібної моторики руки дозволяє розвивати всі психічні процеси, пов'язані з мовленням. Формування графічних навичок пов'язане з труднощами фізичної витривалості, напругою кисті руки, неправильною поставою під час письма, але найбільше з процесом ототожнення звука з буквою, як символом що його позначає. Найбільш складним у нашому дослідженні було формування навичок звукового аналізу й синтезу: необхідно навчити дитину визначати звуки в слові, їх послідовність, кількість, утворення складів, складання слів з різними та однаковими наборами звуків, уміння користуватися звуковими схемами. У дітей із ЗНМ III рівня постійно виникали проблеми з переказуванням текстів, формулюванням відповіді, описом зображеного на малюнку. Важливим елементом стали ігрові методи навчання, що давало можливість у невимушеній формі активізувати мовленнєву діяльність учнів, залучати їх до групової роботи. Інтерактивна взаємодія допомагала учням не лише працювати з однолітками, а й чути зразки для наслідування, розвивати пам'ять, роботу в команді, удосконалити ритм і темп мовлення. Довели свою ефективність естафетні ігри, у яких дитина працює не окремо, а на загальний результат, відчуває свою відповідальність, тренує вміння працювати за правилами. Однією з улюблених форм роботи стала театралізована діяльність, яка теж передбачала роботу зі звуками живої і неживої природи.

У цілому системні й послідовна робота логопеда сприяє формуванню належного рівня засвоєння грамоти, забезпечує подальше успішне навчання.

Список використаних джерел

1. Дмитренко К. А. Працюємо з «особливою» дитиною у «звичайній» школі. Харків : ВГ «Основа», 2020. 120 с.

Паненко М. В.

МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧНІ МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ ЩЕЛЕПНО-ЛИЦЕВИХ АНОМАЛІЙ: РОЛЬ ПОЛІМОРФІЗМІВ ГЕНІВ

Харківський національний медичний університет

e-mail: mvpanenko.st24@kntmu.edu.ua

Краніофасціальний морфогенез є одним із найскладніших процесів ембріонального розвитку, що залежить від точно скоординованої взаємодії генетичних, молекулярних і епігенетичних механізмів. Орофасціальні розщілини (ОФР) посідають перше місце серед вроджених аномалій лицевого черепа за поширеністю, тоді як краніофасціальні дисплазії, хоча й рідкісніші, відзначаються не меншою клінічною тяжкістю [1] [5].

Сучасна парадигма розуміння цих вад ґрунтується на мультифакторній моделі, де генетична схильність реалізується через накопичення варіантів малого ефекту одонуклеотидних поліморфізмів (SNP) – у поєднанні з несприятливими середовищними впливами.

Встановлення конкретних генетичних детермінант відкриває перспективи для ранньої ідентифікації груп ризику та персоналізації терапії [4].

Серед охарактеризованих маркерів ОФР особливе місце посідає поліморфізм rs987525 у некодуючій ділянці хромосоми 8q24.21. Дослідження в польській популяції підтвердило достовірну асоціацію цього SNP із ризиком ОФР: носійство гетерозиготного генотипу підвищує ймовірність патології майже вдвічі, тоді як гомозиготний варіант за рецесивним алелем може виявляти протективний ефект [1]. В тій самій вибірці поліморфізм rs4714384 гена EDN1 виявив тенденцію до зниження ризику у гетерозиготних носіїв, тоді як rs590223 та rs522616 значущих асоціацій не показали, що підкреслює неможливість механічного перенесення даних між популяціями [1].

У системі WNT-сигналіngu, критичного для злиття губи і піднебінних відростків, ключовим виявився поліморфізм rs1533767 у кодуючому екзоні гена WNT11: носійство алелю С у гомозиготному стані достовірно підвищує ризик ОФР у польській популяції [2]. Інші варіанти родини WNT-генів, попри позитивні результати в окремих популяціях, в цій вибірці асоціацій не підтвердили – черговий приклад популяційної гетерогенності генетичних ефектів.

Мета-аналіз семи досліджень підтвердив, що обидва вивчені варіанти гена VAX1 rs7078160 та rs4752028 – пов'язані з підвищеним ризиком несиндромних ОФР, причому ефект є більш вираженим у популяціях неазійського походження [4]. Субгруповий аналіз за підтипами патології показав, що VAX1 rs7078160 асоціюється переважно з ізольованою розщілиною губи. Ці дані вписуються у концепцію полігенного успадкування несиндромних ОФР, за якою ризик формується сукупністю варіантів малого ефекту – жоден окремих ген не є вирішальним.

Окремим аспектом є вплив поліморфізму rs4803455 у гені TGFB1 на стоматологічне дозрівання. Перехресне дослідження в бразильській вибірці продемонструвало, що діти з ОФР мають достовірно затриманий стоматологічний вік, а зазначений поліморфізм пов'язаний зі змінами дентального дозрівання лише у дітей без ОФР [3]. Відсутність генотип-залежного ефекту в групі з розщілинами свідчить, що складний мультифакторний фон здатний нівелювати вплив окремих SNP, що є застереженням при інтерпретації

будь-яких генетичних асоціацій. Краніофасціальні дисплазії демонструють інший тип генетичних детермінант: тут головну роль відіграють не SNP малого ефекту, а функціонально значущі мутації з вираженим фенотипним проявом [5].

Клейдокраніальна дисплазія спричиняється варіантами гена RUNX2 транскрипційного регулятора диференціації остеобластів. Порушення функції цього гена блокує остеогенез, клінічно проявляючись незрошенням черепних швів, множинними ретинованими надкомплектними зубами та гіпоплазією верхньої щелепи. Показово, що різні типи мутацій у тому самому гені дають схожий фенотип, що є важливим аргументом на користь функціональної, а не структурної специфічності патогенезу

Ектодермальна дисплазія демонструє виразну генетичну гетерогенність: у різних пацієнтів виявляють мутації в генах EDA, EDAR та TSPEAR, проте стоматологічний фенотип (олігодонтія, конічна форма зубів) залишається схожим. Це підтверджує конвергентність молекулярних шляхів: різні гени, діючи на одному сигнальному каскаді, спричиняють ідентичні орофасціальні прояви [5].

Синдром Апера зумовлений мутаціями гена FGFR2. Хоча ураженими виявляються різні кодони, результат стабільний: краніосиностоз, виражена гіпоплазія середньої зони обличчя, затримка прорізування з порушенням формування коренів зубів. Ця фенотипова консистентність попри генотипову варіабельність є характерною рисою синдрому [5].

Отже, синтез наявних даних дозволяє виокремити кілька наскрізних закономірностей. Генетичні асоціації є популяційно-специфічними: ефект одного й того

самого варіанта може суттєво відрізнятися між етнічними групами, що унеможливує пряме перенесення результатів без власної верифікації [1] [4].

Водночас один і той самий клінічний фенотип може спричинятися мутаціями різних генів і навпаки, варіанти одного гену здатні давати схожу клінічну картину незалежно від локалізації мутації. Це диктує необхідність повноцінної молекулярно-генетичної верифікації діагнозу, оскільки клінічна картина сама по собі є недостатньою [5].

Плейотропний характер генів краніофасіального розвитку означає, що один варіант може мати різні функціональні наслідки залежно від загального генетичного контексту. Майбутнє галузі полягає у переході від вивчення окремих SNP до інтегральних полігенних оцінок ризику, що дозволяють точніше стратифікувати пацієнтів і персоналізувати лікувальну тактику [3] [4]. Узагальнені дані про генетичну залежність щелепно-лицевих патологій наведено в табл. 1.

Таблиця 1

Зведені дані про гени та їх роль у формуванні щелепно-лицевих аномалій

Ген / Локус	SNP/ Варіант	Хромо-сома	Патологія / Асоційований стан	Молекулярна функція	Характер асоціації	Популяція
<i>8q24.21</i>	<i>rs987525</i>	8q24.21	Несиндромні ОФР (розщелина губи ± піднебіння)	Регуляторна (некодуюча), модулює транскрипцію ділянці 8q24	АС: OR=1,95 ↑ ризик; СС: OR=0,46 ↓ ризик	Польська, Центральноєвропейська
<i>WNT11</i>	<i>rs1533767</i>	11q13.5	Несиндромні ОФР	Варіант у гені WNT11 (ймовірно регуляторний); секретований глікопротеїн, регуляція злиття губи і піднебіння, виживання нейральних гребневих клітин	GG: OR=1,76 ↑ ризик	Польська
<i>VAX1</i>	<i>rs7078160</i>	10q25	Несиндромні ОФР (переважно розщелина губи)	Транскрипційний фактор гомеобоксу, регуляція краніофасіального морфогенезу	AA: OR=2,34 ↑ ризик; AG: OR=1,31 ↑ ризик	Популяції неазійського походження (Польща, Японія, Саудівська Аравія)
<i>VAX1</i>	<i>rs4752028</i>	10q25	Несиндромні ОФР	Транскрипційний фактор гомеобоксу	CC vs TT: OR=1,47; СТ vs TT: OR=1,28 ↑ ризик	Популяції неазійського походження
<i>TGFB1</i>	<i>rs4803455</i>	19q13.2	Варіації стоматологічного віку при ОФР та без	Інтронний варіант; регуляція клітинної проліферації, диференціації одонтобластів, злиття піднебінних відростків	AA: асоціація з прискореним стоматол. віком (лише без ОФР)	Бразильська

Таблиця 1 (продовження)

Ген / Локус	SNP/ Варіант	Хромо-сома	Патологія / Асоційований стан	Молекулярна функція	Характер асоціації	Популяція
<i>EDA / EDAR / TSPEAR</i>	<i>Різні делеції та місенс</i>	Xq13.1 / 2q11.1 / 21q22.3	Ектодермальна дисплазія (гіпогідротична)	EDA-сигнальний шлях, регуляція ектодермального морфогенезу та ініціації розвитку зубів	LOF → олігодонтія, таконічна форма зубів, анодонтія	Одиничні випадки (глобальна)
<i>FGFR2</i>	<i>p.Ser252Trp (c.755C>G); p.Pro253Arg (c.758C>G)</i>	10q25-q26	Синдром Апера (краніосиностоз)	Рецептор фактора росту фібробластів 2; регуляція проліферації та диференціації кісткових клітин	Аутосомно-домінантна мутація → краніосиностоз, гіпоплазія середньої зони обличчя, затримка прорізування, аномалії коренів	Одиничні випадки (глобальна)

Примітка: OR – відношення шансів; LOF – втрата функції (loss of function); ОФР – орофациальні розцілини; ↑ – підвищення ризику; ↓ – зниження ризику.

Список використаних джерел

1. Investigating Single Nucleotide Polymorphisms in the Etiology of Cleft Lip and Cleft Palate in the Polish Population / A. Zawiślak et al. *Int. J. Mol. Sci.* 2024. Vol. 25, no. 17. Art. 9310.
2. Single-Nucleotide Polymorphisms in WNT Genes in Patients with Non-Syndromic Orofacial Clefts in a Polish Population / A. Zawiślak et al. *Diagnostics.* 2024. Vol. 14, no. 14. Art. 1537.
3. Polymorphisms and dental age in nonsyndromic cleft lip and palate: a cross-sectional study / G. Fonseca-Souza et al. *BMC Pediatrics.* 2025. Vol. 25. Art. 80.
4. Molaei Z., Motahari P., Sobhanifar F. Association of Genetic Polymorphism of VAX1 (rs7078160 and rs4752028) with Non-Syndromic Oral Clefts: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Open Dent. J.* 2025. Vol. 19. Art. e18742106419313.
5. The Impact of Genetics on Craniofacial Dysplasias and Consequent Oral Malformations – Integrative Review / I. L. Cardoso et al. *Genes.* 2026. Vol. 17, no. 2. Art. 140.

Ревенчук Є.Д.

МЕТОДИ КОНСЕРВАЦІЇ БІОЛОГІЧНИХ ЗРАЗКІВ ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ В СУДОВО-МЕДИЧНІЙ ПРАКТИЦІ

студент 3-ї групи, 3-го курсу факультету юстиції,
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
м. Харків, Україна
e-mail: egor.revenchyk@gmail.com

Консервація біологічних зразків є невід’ємною часткою вивчення та розвитку будь-якої з біологічних наук, а препарати створені ще у 18-му та 19-му століттях досі зберігаються в музейних установах світу. Консервація відіграє значну роль як для практичного навчання спеціалістів на різного типу препаратах та зразках, так і в практичних цілях при виробництві судово-медичної експертизи (СМЕ) з ідентифікації тіл невідомих трупів та зниклих безвісті задля збереження окремих зразків, оскільки часто певним зразкам необхідно чекати деякий час перед тим, як бути вивчені і за цей період часу вплив різного роду факторів можуть зруйнувати досліджувані структури і унеможливити проведення певного дослідження.

Консервація (лат. *conservatio* - зберігання) є процес збереження біологічних зразків від бактеріальних процесів розкладання та аутолізу. Сьогодні розрізняють два основні типи консервації: фізична та хімічна. Серед фізичних найбільш розповсюдженим є консервація шляхом зниження температури: охолодження, заморожування та кріоконсервація. Охолодження температури тіла до +4°C найбільш часто застосовується для його збереження перед проведенням судово-медичного (СМ) розтину. Перевагою такого методу є відносна простота зберігання та забезпечення пластичності тканин з наявністю біологічних рідин в тілі у виокремленому стані. Негативними моментами є необхідність підтримання низької температури навколишнього середовища, що не завжди є можливим під час війни, а ще й недовговічність подібного зберігання, оскільки розвиток гниття та аутолізу не зупиняються повністю. Заморожування, тобто зменшення температури зразка нижче 0°C, застосовується за для тривалого зберігання тканин та генетичного матеріалу, позитивними є простота застосування, довговічність подібного зберігання, збереження ДНК в зразках та метаболітів. Негативними обставинами використання охолодження є необхідність розморожування для відновлення пластичності; пошкодження тканин внаслідок утворення кристалів льоду за рахунок замерзання біологічних рідин та вмісту клітин; поступове висушування зразку; необхідність підтримання стабільно низької (менше 0°C) температури навколишнього середовища. Кріоконсервація передбачає швидке зниження температури зразка до температури -196°C за допомогою рідкого азоту та найчастіше сьогодні застосовується для збереження ембріонів, генетичного матеріалу, клітинних препаратів. Позитивною стороною такої консервації є висока вірогідність збереження життєздатності зразків, повний захист їх анатомічної та біохімічної цілісності, утримання генного матеріалу. Негативні моменти такі ж самі, як і при попередніх методах консервації.

Хімічні різновиди консервації також є досить поширеними, особливо для збереження об'єктів невеликого або середнього розмірів, хоча іноді застосовуються і для збереження трупів в цілому, так зване бальзамування. Хімічні речовини, що найчастіше використовуються для консервації, то є рідини, що створенні переважно на основі етилового спирту та 4-10% розчину формаліну, інші - на основі гліцерину. Перевагами використання формаліну можна визначити відносну дешевизну та простоту застосування та зберігання, з недоліків - зміну кольору зразку та його задубіння, що ускладнює подальшу роботу з препаратом. ДНК при такій консервації частково зберігається, але з часом деградує, при тому секвенування значно ускладнюється, проведення полімеразної ланцюгової реакції неможливе через блокування роботи полімерази та інших речовин, необхідних для проведення молекулярно-генетичного дослідження (МГД). Консервація спиртом має всі ті позитивні та негативні наслідки, але у заспиртованих зразках спостерігається краще збереження генетичного матеріалу, який вкрай необхідний для проведення МГД за для ідентифікації невпізнаних трупів та зниклих безвісті, що на сьогодні є однією з найважливіших завдань, що виконує СМЕ під час війни.

Часто до розчину формаліну додають хлорид ртуті (сулему), що пришвидшує консервацію, забезпечує краще збереження морфологічних структур зразку та покращує фарбування й якість збереження клітин. Це є важливим фактором для цитологічних та гістологічних досліджень, що, також, вкрай актуально при заборі матеріалу для подальшого МГД з метою ідентифікації. Одним з головних недоліків фіксації формаліном чи спиртом є наступні задубіння та крихкість зразку, проте існує велика кількість методів що призводять до відновлення пластичності зразків, серед них велика кількість розчинів гліцерину.

Таким чином, різні види консервації біологічних зразків, що використовуються для подальшого МГД невпізнаних трупів загиблих воїнів та зниклих безвісті при проведенні СМЕ, мають свої переваги, свої недоліки та обмеження. Досвід та знання

методик консервації фахівцем – надійна допомога для збереження матеріалу, що містить ДНК і тому першочерговим завданням залишаються підвищення стандартів усіх напрямків роботи СМ служби, доступ до сучасних технологій для всіх підрозділів судової експертизи. Лише тоді СМЕ зможе виконувати свою роль максимально ефективно, допомагаючи правникам в ідентифікації тіл загиблих - від розкриття злочинів до відновлення справедливості та надання відповіді для родин загиблих.

Сергієнко Г.В., Лютенко М.А.
МЕТОДИ КРІОКОНСЕРВАЦІЇ В БІОБАНКАХ

Харківський національний медичний університет
м.Харків, Україна
e-mail: hvserhienko.3m22@kntmu.edu.ua

Вступ. Сучасна кріоконсервація – фундаментальна технологія довготривалого збереження біологічного матеріалу, що знаходить широке застосування в клінічній практиці та репродуктивній медицині [1,2]. Процес базується на повній зупинці метаболізму при ультранизьких температурах, проте вимагає суворого контролю для запобігання летальному кріоушкодженню клітинних структур [3,4]. Основними підходами в роботі сучасних біобанків є програмне повільне охолодження та вітрифікація, що дозволяють мінімізувати формування внутрішньоклітинного льоду [5]. Дослідження підтверджують, що кріогенні умови забезпечують стабільність РНК та ДНК у тканинах протягом десятиліть, при цьому використання рідкого азоту (-196°C) є значно ефективнішим за режим -80°C для збереження цілісності нуклеїнових кислот [6,7]. Систематична оцінка якості зразків у спеціалізованих біобанках доводить високу морфологічну та молекулярну відповідність кріоконсервованих тканин вихідним об'єктам [8].

Мета роботи: проаналізувати сучасні методи кріоконсервації та обґрунтувати їх ефективність для забезпечення стабільності біологічних зразків у системі біобанкінгу.

Матеріали та методи. Проаналізовано 10 наукових джерел із баз PubMed, ScienceDirect та SpringerLink. Застосовано метод порівняльного аналізу технологій повільного заморожування та вітрифікації, оцінено роль кріопротекторів і стабільність нуклеїнових кислот при різних температурних режимах (-196°C та -80°C). На основі синтезу даних визначено стандарти валідації якості біозразків у біобанках.

Результати. Ефективність кріоконсервації в біобанках базується на запобіганні механічній деструкції клітин кристалами льоду та мінімізації осмотичного стресу [1, 4]. Метод повільного контрольованого охолодження забезпечує поступову дегідратацію клітин, тоді як вітрифікація дозволяє досягти фізичного склування матриксу без фазового переходу води в лід [3, 5]. Вибір конкретного протоколу та концентрації кріопротекторних агентів (ДМСО, гліцерин, етиленгліколь) безпосередньо корелює з типом біологічного матеріалу та необхідним рівнем клінічної життєздатності зразків після відтавання [2].

Доведено, що стабільно низькі температури забезпечують довготривалу молекулярну цілісність біоматеріалу: показники цілісності ДНК та РНК залишаються незмінними після зберігання протягом понад 10 років [6]. Порівняльний аналіз режимів зберігання продемонстрував статистично значущу перевагу рідкого азоту (-196°C) над ультранизькотемпературними морозильниками (-80°C). Зокрема, у зразках пухлинних тканин раку молочної залози режим -196°C запобігає фрагментації РНК, яка може спостерігатися при вищих температурах зберігання [7, 9].

Результати валідації кріоконсервованих зразків у спеціалізованих онкологічних біобанках підтверджують збереження їхніх вихідних морфологічних та антигенних характеристик [8, 10]. Встановлено, що застосування сучасних стандартів кріобанкінгу дозволяє отримувати біологічний матеріал, що за якістю відповідає свіжозамороженим

тканинам. Це забезпечує високу точність подальших молекулярно-генетичних досліджень, включаючи секвенування нового покоління та імуногістохімічний аналіз, що є критичним для персоналізованої медицини [2, 8].

Висновки. Ефективність біобанкінгу безпосередньо залежить від вибору методу кріоконсервації, де вітрифікація та програмне охолодження є ключовими для запобігання кріодеструкції клітин. Зберігання зразків у рідкому азоті при температурі -196°C забезпечує значно вищу стабільність нуклеїнових кислот порівняно з режимом -80°C, що дозволяє зберігати цілісність геному протягом десятиліть. Впровадження стандартизованих протоколів кріоконсервації гарантує отримання високоякісного біоматеріалу, придатного для точного молекулярно-генетичного аналізу та потреб персоналізованої медицини.

Список використаних джерел

1. Chang T., Zhao G. Cryopreservation: An Overview. *Methods in Molecular Biology*. 2022. Vol. 2501. P. 33-59. https://doi.org/10.1007/978-1-0716-2329-9_2
2. Cryopreservation and its clinical applications / T. H. Jang et al. *Integrative Medicine Research*. 2017. Vol. 6, Iss. 1. P. 12-18. doi: 10.1016/j.imr.2016.12.001.
3. Pegg D. E. Principles of Cryopreservation. *Methods in Molecular Biology*. 2015. Vol. 1257. P. 3-19. https://doi.org/10.1007/978-1-4939-2193-5_1
4. Gao D., Critser J. K. Mechanisms of cryoinjury in living cells. *ILAR Journal*. 2000. Vol. 41, Iss. 4. P. 187-196. <https://doi.org/10.1093/ilar.41.4.187>
5. Whaley D. et al. Cryopreservation: Vitrification and Controlled Rate Cooling. *Methods in Molecular Biology*. 2017. Vol. 1590. P. 41-55. https://doi.org/10.1007/978-1-4939-6921-0_3
6. RNA and DNA Integrity Remain Stable in Frozen Tissue After Long-Term Storage at Cryogenic Temperatures: A Report from the Ontario Tumour Bank / L. N. Carithers et al. *Biopreservation and Biobanking*. 2019. Vol. 17, Iss. 1. P. 47-55. <https://doi.org/10.1089/bio.2018.0055>
7. Comparison of DNA and RNA Quality of Breast Cancer Biobanking Samples After Long-Term Storage at -80°C and in Liquid Nitrogen / K. Galateanu et al. *Biopreservation and Biobanking*. 2020. Vol. 18, Iss. 5. P. 434-443. <https://doi.org/10.1089/bio.2020.0031>
8. Quality assessment of cryopreserved human biological samples from the Barretos Cancer Hospital Biobank / R. V. de Oliveira et al. *Biopreservation and Biobanking*. 2022. Vol. 20, Iss. 3. P. 248-254. <https://doi.org/10.1089/bio.2021.0093>
9. Recent advances in cryopreservation / S. S. S. Sarangi et al. *Materials Today: Proceedings*. 2021. Vol. 47, Part 15. P. 5046-5051. doi: 10.1016/j.matpr.2021.05.419.
10. Cryopreservation: a review of methods and device designs / J. G. Elliott et al. *BMC Biology*. 2021. Vol. 19, Iss. 1. Art. 51. <https://doi.org/10.1186/s12915-021-00976-8>

Сластін А.О.

ОПТИМІЗАЦІЯ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ РЕЗЕРВІВ ОРГАНІЗМУ ХВОРИХ НА ГЕНЕРАЛІЗОВАНИЙ ПАРОДОНТИТ МЕТОДАМИ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОЇ КОРЕКЦІЇ НЕЙРОЕНДОКРИННОГО ГОМЕОСТАЗУ

*Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
e-mail: bars76746@gmail.com*

Сучасна стоматологія розглядає генералізований пародонтит (ГП) не лише як локальний запальний процес у тканинах пародонта, а як складне системне захворювання, патогенез якого тісно пов'язаний із глибоким порушенням нейроендокринної регуляції та виснаженням адаптаційних резервів організму. Провідну роль у деструкції м'яких тканин та альвеолярної кістки відіграє хронічний

дисбаланс гормонального статусу, що безпосередньо впливає на інтенсивність кісткового ремоделювання, архітектуру мікроциркуляторного русла та місцеву імунну відповідь. Порушення нейроендокринного гомеостазу призводить до патологічної зміни загальної реактивності організму, безконтрольного посилення процесів перекисного окиснення ліпідів та надлишкової активації остеокластогенезу через систему медіаторів запалення [1]. Це створює умови для незворотної хронізації процесу, який часто виявляється резистентним до традиційних методів місцевого лікування. Особливої наукової та практичної уваги в цьому контексті набуває вивчення функціональних резервів та адаптаційних можливостей організму через інтегральну оцінку вегетативного балансу, який виступає своєрідним «дзеркалом» складних нейроендокринних процесів та дозволяє прогнозувати перебіг хвороби.

Актуальність даного дослідження підкріплюється тим фактом, що стандартна стоматологічна терапія ГП, зосереджена переважно на елімінації мікробного фактора та протизапальній дії, часто не здатна забезпечити тривалої клінічної ремісії саме через ігнорування системної ендокринно-метаболічної складової. Нейроендокринна система через каскад медіаторів, глюкокортикоїдів та статевих гормонів безперервно модулює метаболізм колагенового матриксу та складний мінеральний обмін у щелепних кістках [2]. Тривале існування хронічного вогнища інфекції в порожнині рота стає потужним стресогенним чинником, що виснажує гіпоталамо-гіпофізарно-наднирникову вісь. Дисфункція цих регуляторних ланок зумовлює критичне зниження резистентності пародонтальних комплексів до механічних та мікробних навантажень. Саме тому розробка та впровадження диференційованих підходів до корекції гомеостатичних порушень за допомогою доступних метаболічних та адаптогенних засобів є стратегічно важливим завданням для підвищення ефективності стоматологічної реабілітації пацієнтів, особливо в умовах обмежених ресурсів державних спеціалізованих закладів, де застосування високовартісних препаратів є неможливим.

Варто підкреслити, що нейроендокринний гомеостаз є надчутливою системою, яка першою реагує на персистенцію інфекційних агентів та тканинну гіпоксію. У хворих на ГП спостерігається не лише зміна локального статусу, а й глобальна дезорганізація адаптаційного потенціалу, що неминуче супроводжується деградацією мікроциркуляції, посиленням проникності капілярів та катастрофічним зниженням антиоксидантного захисту ротової рідини [3]. Порушення регенераторних процесів у пародонті на тлі вегетативного дисбалансу стає перепорою для відновлення тканин навіть після якісного хірургічного чи терапевтичного втручання [4]. Впровадження в схеми комплексного лікування засобів, що гармонізують вегетативну регуляцію та нормалізують місцевий метаболізм, дозволяє радикально змінити клінічний прогноз. Такий підхід вимагає прискіпливого аналізу доступних біохімічних маркерів оксидативного стресу та вегетативних індексів у їхній тісній кореляції з об'єктивними показниками стоматологічного статусу пацієнта.

Сучасна парадигма лікування пародонтиту вимагає переходу від уніфікованих схем до персоналізованої медицини. Проблема диференційованої корекції на сьогодні полягає у відсутності чітких клінічних алгоритмів, які б дозволяли поєднувати стандартні маніпуляції (scaling та root planing) із цілеспрямованою системною підтримкою (фіто- та вітамінотерапією) [5]. Вивчення глибинних механізмів адаптації при ГП відкриває можливості для впливу не лише на симптоми, а й на патогенетичні пускові механізми резорбції кістки. Оптимізація лікувального процесу через відновлення нейроендокринної рівноваги забезпечує справжній цілісний підхід до здоров'я пацієнта. Такий шлях є не лише клінічно виправданим, а й економічно ефективним, оскільки дозволяє мінімізувати ризик рецидивів та дороговартісних повторних курсів лікування, забезпечуючи високу якість життя хворих.

Мета дослідження: оцінити ефективність диференційованої схеми корекції нейроендокринних порушень у хворих на генералізований пародонтит, базуючись на порівняльному аналізі вегетативного тону та біохімічного складу слини.

У дослідженні (2024–2025 рр.) взяли участь 44 пацієнти з генералізованим пародонтитом II ступеня. Основна група (ОГ, n=22) отримувала стандартне лікування у поєднанні з диференційованою схемою: адаптогени рослинного походження (екстракт елеутерококу), препарати кальцію з вітаміном D3 та антиоксиданти (вітамін Е). Група порівняння (ГПр, n=22) лікувалася за протоколом. Для оцінки нейроендокринного статусу та стану пародонта використано ряд методів. Так, для оцінки вегетативного гомеостазу розраховували індекс Кердо (на основі показників пульсу та артеріального тиску) для визначення домінування симпатичної чи парасимпатичної регуляції. Провели біохімічний аналіз слини (ротової рідини) у пацієнтів обох груп для визначення активності каталази та рівня малонового діальдегіду (МДА) – основних маркерів оксидативного стресу, що корелюють із гормональним фоном. Розраховували клінічні пародонтальні індекси: ОНІ-S (гігієна), РМА (запалення), РІ (деструкція), SBI (кровоточивість). Для оцінки інтенсивності хронічного запалення застосували пробу Шиллера-Писарева. Статистичну обробку отриманих емпіричних даних провели за допомогою пакета SPSS Statistics 26.0. Для оцінки внутрішньогрупової динаміки (до та після курсу) застосували непараметричний Т-критерій Вілкоксона, що дозволило виявити вірогідність змін у пов'язаних вибірках. Порівняння груп здійснили за допомогою U-критерію Манна-Вітні. Кореляційний аналіз провели із застосуванням коефіцієнта Спірмена для встановлення взаємозв'язків між показниками вегетативного балансу, біохімічними маркерами слини та клінічними індексами запалення. Достовірність результатів оцінили на рівнях $p < 0,05$ та $p < 0,01$.

На момент початку дослідження пацієнти обох груп мали майже ідентичні показники нейроендокринного напруження та запалення ($p > 0,05$), що підтверджує однорідність вибірки (табл. 1).

Таблиця 1.

Порівняльна динаміка клініко-метаболических та вегетативних показників у хворих на генералізований пародонтит під впливом диференційованої корекції ($M \pm m$)

Показник/Одиниця вимірювання	ОГ (до лікування)	ОГ (після лікування)	ГПр (до лікування)	ГПр (після лікування)
Індекс Кердо (ум. од.)	$+18,4 \pm 2,1$	$+6,2 \pm 1,4^*$	$+18,1 \pm 1,9$	$+14,1 \pm 1,9^{**}$
Каталаза слини (мккат/л)	$0,14 \pm 0,02$	$0,26 \pm 0,03^*$	$0,15 \pm 0,02$	$0,18 \pm 0,02^{**}$
МДА слини (мкмоль/л)	$4,8 \pm 0,4$	$2,5 \pm 0,3^*$	$4,7 \pm 0,5$	$4,1 \pm 0,4^{**}$
Індекс РМА (%)	$48,6 \pm 3,5$	$12,4 \pm 2,2^*$	$47,9 \pm 3,2$	$26,8 \pm 3,1^{**}$
Кровоточивість SBI (бали)	$2,4 \pm 0,3$	$0,8 \pm 0,2^*$	$2,3 \pm 0,4$	$1,6 \pm 0,3^{**}$

Примітка: * – $p < 0,01$ порівняно з даними до лікування в ОГ; ** – $p < 0,05$ при порівнянні результатів ОГ та ГПр після лікування.

Вихідний стан хворих характеризувався вираженим переважанням симпатичного тону, що клінічно маніфестувалося тахікардією, схильністю до артеріальної гіпертензії та суб'єктивним відчуттям тривожності. Високі значення індексу Кердо ($+18,4 \pm 2,1$) (див. табл. 1) свідчили про перебування організму в стані хронічного стресу, що на біохімічному рівні підтверджувалося значним накопиченням продуктів пероксидації (МДА) та виснаженням ферментативної ланки антиоксидантного захисту (каталаза).

Аналіз отриманих даних у динаміці шестимісячного спостереження демонструє, що в основній групі (ОГ) під системним впливом запропонованої диференційованої корекції відбулася суттєва та вірогідна нормалізація вегетативного балансу. Індекс

Кердо в ОГ знизився на 66,3% і наблизився до стану фізіологічної рівноваги ($+6,2\pm 1,4$) (див. табл. 1), що, ймовірно, вказує на перехід організму з ерготропного на трофотропний режим функціонування. Натомість у групі порівняння (ГПр), де застосовувалися лише традиційні методи лікування, симпатикотонія залишилася вираженою ($+14,1\pm 1,9$) (див. табл. 1), що, можливо, свідчить про збереження нейроендокринного напруження навіть після нівелювання гострих явищ запалення.

Біохімічні показники ротової рідини в ОГ покращилися значно інтенсивніше та стабільніше, ніж у контрольній групі. Активність ключового ферменту антиоксидантного захисту – каталази – в основній групі зросла у 1,86 рази ($p < 0,01$), тоді як у ГПр цей показник збільшився лише у 1,2 рази, залишаючись на критично низькому рівні (див. табл. 1). Рівень малонового діальдегіду (МДА), який є прямим маркером інтенсивності руйнування клітинних мембран під дією стресу, в основній групі знизився майже вдвічі (на 47,9%) (див. табл. 1). Це є переконливим доказом того, що запропонована корекція ефективно блокує каскад вільнорадикального окиснення, який зазвичай супроводжує нейроендокринний дисбаланс при ГП. У групі порівняння рівень МДА знизився лише на 12,7% (див. табл. 1), що, ймовірно, вказує на збереження високого метаболічного ризику рецидиву.

Клінічна картина захворювання корелювала з позитивними зрушеннями в гомеостазі. Запальний процес у тканинах пародонта в основній групі був нівельований значно швидше та повніше: індекс РМА в ОГ продемонстрував чотирикратне зниження (з 48,6% до 12,4%), у той час як у ГПр він зменшився лише у 1,78 рази, залишаючись у межах значень, що відповідають хронічному гінгівіту середнього ступеня (див. табл. 1). Кровоточивість ясен (індекс SBI) в основній групі зменшилася на 66,7%, що, можливо, свідчить про зміцнення судинної стінки та нормалізацію мікроциркуляторних процесів під впливом антиоксидантів та адаптогенів. Проба Шиллера-Писарева стала негативною у 86% пацієнтів ОГ проти 54% у ГПр (див. табл. 1).

Проведений й кореляційний аналіз за Спірменом виявив сильний прямий статистичний зв'язок між вегетативним статусом пацієнта (індексом Кердо) та інтенсивністю запального процесу (індексом РМА) ($r_s = +0,71$; $p < 0,01$). Також встановлено зворотний зв'язок між активністю каталази та рівнем кровоточивості ($r_s = -0,64$; $p < 0,01$). Це науково підтверджує нашу гіпотезу: стабілізація нейроендокринного гомеостазу та відновлення антиоксидантного фону є фундаментальними чинниками успішного та пролонгованого лікування генералізованого пародонтиту. Використання доступних метаболічних засобів дозволяє не лише покращити локальний статус, а й оптимізувати загальні функціональні резерви організму хворих).

Отже, результати дослідження переконливо доводять, що впровадження економічно доступних та науково обґрунтованих методів диференційованої корекції дозволяє досягти значно вищої ефективності лікування порівняно зі стандартними протоколами. Це забезпечує надійну та тривалу клінічну ремісію генералізованого пародонтиту, одночасно відновлюючи адаптаційний потенціал пацієнтів.

Список використаних джерел

1. Zhao Y., Peng X., Wang Q., Zhang Z., Wang L., Xu Y., Geng D. Crosstalk between the neuroendocrine system and bone homeostasis. *Endocrine Reviews*. 2024. Vol. 45(1). P 95–124.
2. Banoriya G. K., Singh V. K., Maurya R., Kharwar R. K. Neuro-Immuno-Endocrine regulation of bone homeostasis. *Discov. Med*. 2025. Vol. 37. P. 464–485.
3. McIntosh J. Mechanistic Insights Into Changes in Blood Flow Following Application of Intermittent Negative Pressure (Doctoral dissertation, University of Dundee). 2022. 308 p.

4. Jepsen K., Sculean A., Jepsen S. Complications and treatment errors related to regenerative periodontal surgery. *Periodontology* 2000. 2023. Vol. 92(1). P. 120–134.
5. Torres C.R.G., Barbe A.G., Noack M.J., Wicht M.J. Diagnosis and treatment planning. In *Modern Operative Dentistry: Principles for Clinical Practice* (pp. 1-42). 2019. Cham: Springer International Publishing.

Тур'єв І.І., Мамотенко А.В.

КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ ОСОБИСТІСНИХ РИС ТА АДАПТАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ РІЗНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
e-mail: branichnado@gmail.com, allamamotenko@gmail.com

Сучасні умови ведення бойових дій висувають екстремальні вимоги до психофізіологічної стійкості військовослужбовців, роблячи питання професійної детермінації особистісних якостей критично важливим для національної безпеки. Ефективність виконання бойових завдань та подальша ресоціалізація комбатантів залежать від складної взаємодії специфіки військової спеціальності та індивідуальних ресурсів психіки. Проблема індивідуально-психологічних особливостей полягає у виявленні професійно детермінованих маркерів, що визначають стійкість особистості до екстремальних чинників воєнного стану [1]. Адаптаційний потенціал виступає інтегральним показником, що поєднує поведінкову регуляцію, комунікативні здібності та моральну нормативність, забезпечуючи збереження гомеостазу в умовах хронічного бойового стресу [2]. Військова спеціалізація не лише визначає характер діяльності, а й накладає глибокий відбиток на структуру особистості. Фахівці штурмових та розвідувальних груп постійно діють у зоні граничного ризику, що вимагає миттєвої мобілізації агресивних ресурсів для подолання загрози. Натомість технічні спеціалісти, оператори складних систем та фахівці забезпечення працюють в умовах когнітивного перевантаження, сенсорної депривації або віддаленої, проте постійної загрози. Це призводить до формування принципово різних патернів психофізіологічного відгуку: від екстерналізації стресу через активну агресивну дію до його інтерналізації через депресивні стани та соматизацію тривоги. Рівень адаптаційних можливостей індивіда виступає модератором цього процесу, визначаючи, чи трансформується бойовий досвід у професійну майстерність, чи призведе до деструкції особистості та розвитку посттравматичної дезадаптації [3]. У контексті реабілітації ветеранів важливо розуміти, що психологічний профіль комбатанта є результатом тривалого пристосування організму та психіки до конкретних умов небезпеки. Штурмовик, навчений реагувати агресивно на подразник для виживання, демонструє адаптивну поведінку в бою, яка, проте, потребує корекції в цивільному житті. Технічний спеціаліст, навчений пригнічувати емоції задля концентрації на апаратурі, ризикує зіткнутися з емоційним вигоранням та апатією. Отже, наукове обґрунтування диференційованого підходу до оцінки адаптаційного потенціалу дозволить розробити адресні програми психологічного супроводу, які враховуватимуть специфічний «професійний деформаційний слід» кожної військової спеціальності

Мета дослідження: провести порівняльний аналіз особистісних особливостей та адаптаційного потенціалу комбатантів штурмових і технічних спеціалізацій для визначення напрямків індивідуалізованої реабілітації.

Дослідження проведено протягом 2024–2025 рр. у м. Харкові на базі реабілітаційної установи. Загальну вибірку склали 60 ветеранів (чоловіки, віком від 24 до 48 років) із досвідом бойових дій від 6 місяців. Учасники були розподілені на дві групи за критерієм військово-облікової спеціальності: група А (штурмовики, розвідники, парамедики контактної зони; n=30) та група Б (зв'язківці, оператори РЕБ/БпЛА, логістичне забезпечення; n=30). Діагностичний комплекс був спрямований

на багатовимірне вивчення регуляторних та особистісних властивостей. Використано багаторівневий особистісний опитувальник «Адаптивність» (МЛО-АМ) за А. Маклаковим, що дозволило оцінити особистісний адаптаційний потенціал (ОАП), рівень поведінкової регуляції та схильність до психопатичних реакцій [4]. Для деталізації рис особистості застосовано багатофакторний опитувальник FPI (форма В), який вимірює рівні спонтанної агресивності, депресивності, дратівливості та емоційної лабільності. Аналіз стратегій подолання стресових ситуацій здійснювався за допомогою методики CISS (Coping Inventory for Stressful Situations), що виділяє когнітивно-орієнтовані, емоційно-орієнтовані стратегії та копінг уникнення [5]. Статистичну обробку отриманих емпіричних даних провели за допомогою пакета SPSS Statistics 26.0. З огляду на характер розподілу даних, для порівняння двох незалежних вибірок застосували непараметричний U-критерій Манна-Вітні. Для встановлення внутрішніх взаємозв'язків між адаптаційним потенціалом та особистісними властивостями використали коефіцієнт кореляції Спірмена. Математичну достовірність результатів оцінили на рівнях $p < 0,05$ та $p < 0,01$. Дослідження провели з дотриманням принципів конфіденційності, добровільності та інформованої згоди кожного учасника, результати були анонімізовані для подальшого аналізу.

Встановлено, що загальний рівень адаптаційного потенціалу є вищим у групі А, що вказує на ефективнішу роботу механізмів психологічного захисту в умовах безпосереднього бойового контакту (табл. 1).

Таблиця 1.

Порівняння особистісних рис та адаптаційного потенціалу (M±S)

Показник	Група А (n=30)	Група Б (n=30)	Δ (%)
ОАП (адаптаційний потенціал), бали	42,4 ± 2,1	34,8 ± 2,5*	-17,9%
Спонтанна агресивність (FPI)	7,8 ± 0,6	5,1 ± 0,4**	-34,6%
Депресивність (FPI)	4,1 ± 0,3	6,5 ± 0,5**	+58,5%
Поведінкова регуляція (МЛО)	28,6 ± 1,4	22,4 ± 1,8*	-21,7%

Примітка: * – вірогідність розбіжностей між групами при $p < 0,05$; ** – вірогідність розбіжностей між групами при $p < 0,01$ (за U-критерієм Манна-Вітні). Δ (%) – відсоткова різниця показників Групи Б відносно Групи А.

Високий показник агресивності в групі А (7,8 бали) у поєднанні з високою поведінковою регуляцією (28,6 бала) свідчить про контрольовану активність, яка є адаптивною для бойових умов. Натомість у групі Б депресивність (6,5 бали) корелює зі зниженим адаптаційним потенціалом (34,8 бала), що вказує на виснаження регуляторних систем через неможливість відкритої розрядки емоційного напруження.

Кореляційний аналіз підтвердив, що адаптаційний потенціал у штурмовиків тісно пов'язаний із копінгом «вирішення проблем» ($r = 0,64$), тоді як у технічних фахівців він залежить від рівня емоційної підтримки в колективі ($r = 0,55$).

Отже, військова спеціальність детермінує не лише особистісні риси, а й рівень адаптаційного потенціалу. Висока агресивність штурмовиків є частиною їхньої адаптивної стратегії, тоді як технічні спеціалісти потребують додаткових заходів для профілактики депресивних станів та підвищення регуляторних ресурсів.

Список використаних джерел

1. Агаєв Н. А., Кокун О. М. Психологічна допомога військовослужбовцям в умовах бойових дій. К.: НДЦ ГП ЗСУ, 2021. 180 с.
2. Кокун О. М. Психологія професійної самореалізації фахівця. К.: Інформ.-аналіт. агентство, 2012. 146 с.

3. Herman J. L. Trauma and Recovery: The Aftermath of Violence. Basic Books. 2015. 304 p.
4. Кузнецов Г. В. Особистісні особливості комбатантів із різним досвідом бойових дій. *Вісник психології і педагогіки*. 2022. № 14. С. 45–52.
5. Endler N. S., Parker J. D. Multidimensional Assessment of Coping: A Critical Evaluation. *Journal of Personality and Social Psychology*. 1990. Vol. 58(5). P. 844–854.

**Уманець О. О., Іонашку Е. Р., Юрків О. Є., Лютенко М. А.
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЧЕРЕПА З КУРГАНСЬКОГО ПОХОВАННЯ ТА
ЧЕРЕПА СУЧАСНОЇ ЛЮДИНИ**

Харківський національний медичний університет
*e-mail: ouyurkiv.2m24@knmu.edu.ua, ouumanets.2m24@knmu.edu.ua,
erionashku.2m24@knmu.edu.ua, ma.liutenko@knmu.edu.ua*

Череп - це одна з найбільш складних складових скелета, тому що його форма, співвідношення розмірів та краніометричні показники відображають індивідуальні, популяційні та еволюційні аспекти розвитку людини. Аналіз краніометричних даних дає змогу побачити морфологічну відмінність між різними людськими спільнотами, ідентифікувати антропологічні підтипи та простежувати динаміку змін у будові людини протягом років[1,3].

Особливу зацікавленість для антропологічних пошуків становлять зразки кісток, видобуті під час археологічних робіт, зокрема це черепи, виявлені у курганних похованнях. Подібні знахідки дають змогу реконструювати морфологічні ознаки стародавніх людських груп і зіставляти їх із сучасними представниками.

Метою нашої роботи було провести дослідження і порівняти краніометричні показники черепу з кургану та черепа сучасної людини за допомогою класичних методів [1,2,3], а саме використовуючи тазомір та механічний штангенциркуль (точність 0,02 мм, довжина 150 мм, модель 38-040), лінійку, сантиметрову стрічку з подальшою цифровою обробкою отриманих даних у програмі Microsoft Excel та виконанням порівняльного аналізу морфологічних пропорцій. Дослідження проведено на 2х черепах із фондів експериментально-дослідницького матеріалу кафедри анатомії людини, клінічної анатомії та оперативної хірургії Харківського національного медичного університету.

Основні краніометричні показники мозкового відділу черепа. Показник suboccipito-bregmatic у сучасної людини становить 15 см, а у черепа з курганного поховання 16 см. Показник occipito-frontal у сучасної людини дорівнює 18,5 см, тоді як у черепа з кургану він трохи менший 18 см. Параметр suboccipito-frontal складає 17,5 см для сучасної людини та 18,5 см для курганного черепа. Значення submento-bregmatic у сучасної людини становить 19,5 см, а у черепа з кургану 19,8 см. Mento-vertical, в обох випадках однаковий і дорівнює 24 см. Показник submento-vertical у сучасної людини становить 20 см, що на 1 см більше, ніж у курганного(19 см). Передньо-задній діаметр (APD) ідентичний для обох зразків 18 см. Біпаріетальний діаметр (BPD) у сучасної людини становить 14,2 см, а у черепа з кургану 13,8 см. Відстань ear-to-ear у сучасної людини складає 11 см, тоді як у стародавнього черепа вона більша 11,5 см. Висота черепа (cranial height) суттєво відрізняється, 15 см у сучасної людини проти 12,5 см у черепа з кургану. Окружність черепа у сучасної людини дорівнює 51,8 см, а у черепа з курганного поховання вона більша і становить 53 см.

Опис показників лицевого відділу черепа. Загальна висота лиця у сучасної людини становить 13 см, тоді як у черепа з кургану вона менша, а саме 11 см. Відстань nasion–prosthion у сучасної людини дорівнює 8 см, а у курганного лише 5,8 см. Ширина вилиць (zygion–zygion) демонструє найбільшу різницю, 13 см у сучасної людини проти всього 5 см у курганного черепа. Ширина орбіти у сучасної людини становить 5 см, а у

черепа з курганного поховання 4 см, проте висота орбіти у курганного черепа більша 3,8 см проти 3,5 см. Висота носа 4,3 см, а ширина носа в обох випадках однакова 2,5 см.

Зіставлення отриманих числових даних засвідчило певну схожість у низці краніометричних характеристик обох досліджуваних черепів. Зокрема це довжина черепа, передньо-задній діаметр черепа (APD). Проте наявні і деякі виразні відмінності у будові. Висота мозкового відділу значно менша у курганного черепу. Це може вказувати на дещо менший розвиток вертикальних розмірів мозкової частини у давньої людини. Показник ширини черепа (BPD) у курганного черепа трохи менший [3]. Водночас, обвід черепа у курганного зразка вищий, що, можливо, свідчить про інші співвідношення між окремими частинами черепу [5]. Розбіжності простежуються також у розмірах лицьової частини [4]. Висота обличчя у сучасної людини сягає 13 см, тоді як у черепа курганного походження вона досягають 11 см [4]. Схожа тенденція спостерігається і для nasion–prosthion, що вказує на менший вертикальний ріст лицьового черепа у давньої людини [4]. Орбіти також демонструють певні варіації [1]. Ширина очниці у сучасної особини становить 5 см проти 4 см у зразка з кургану [1]. Однак висота очниці у курганного черепа є трохи більшою [1]. Ширина носового отвору виявилася ідентичною для обох черепів - 2,5 см, що може свідчити про спільність у формуванні носової ділянки. Параметри нижньої щелепи також демонструють різницю у пропорціях.

Ми визначили основні краніометричні індекси, які дали змогу здійснити морфологічний аналіз обох зразків. Черепний індекс сучасної людини сягає 78,9, що відповідає мезокефальному типу, тоді як у черепа із поховання у кургані ця ознака становить 76,7, що також відносить його до мезокефалів, проте з помітнішим подовженням у сагітальній площині. Показник вертикально-поздовжньої висоти виявив значну розбіжність, у сучасної людини він сягає 83,3 (гіпсикефалія – висока форма черепа), а у курганного черепа 69,4 (хамекефалія – низька). Аналіз лицьового відділу показав, що орбітальний індекс сучасного черепа становить 70,0, що є хамеконхією (низьке розташування очниць), тоді як у черепа з кургану це значення сягає 95,0, що говорить про гіпсиконхію, тобто високу форму очниць. Що стосується носового індексу, то у сучасного зразка він склав 58,1, що є типовим для хамеринії, а верхній лицевий індекс на рівні 61,5 підтверджує лептопрозопію.

Підбиваючи підсумки, аналіз виявив, що протягом тисячоліть форма людського черепа зазнала трансформації: череп античного періоду є помітно нижчим (сплюснутим зверху), але його очниці значно вищі, аніж ті, що вважаються нормою сьогодні. Це демонструє, що еволюційні процеси та фактори середовища кардинально перебудовують будову лицьової черепа, а не лише змінюють його розміри. Розуміння цієї варіативності форм є важливим у сучасній медицині, адже воно підтверджує: анатомічна «норма» є поняттям відносним, і будь-які хірургічні маніпуляції зобов'язані бути максимально індивідуалізованими. Наступним логічним етапом досліджень може стати детальніше вивчення виявлених розбіжностей, аби з'ясувати, які саме елементи, кліматичні умови, раціон чи спадковість спричинили цю зміну у зовнішньому вигляді.

Список використаних джерел

1. Martin R. Lehrbuch der Anthropologie in systematischer Darstellung. Jena : Gustav Fischer, 1914. 1023 s.
2. Воробйов В. П. Анатомія людини: Medgiz, 1934. С. 209–299.
3. Вовк Ю. М., Вовк О. Ю. Індивідуальна анатомічна мінливість та її клініко-морфологічне значення. Київ, 2019. 215 с.

Шгоян М.Х., Філіпцова О.В.
ВИКОРИСТАННЯ АСИСТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ
КОМУНІКАТИВНИХ НАВИЧОК У ДІТЕЙ З РОЗЛАДАМИ АУТИЧНОГО
СПЕКТРУ

Національний фармацевтичний університет
e-mail: shgoyanmilana@gmail.com

Вступ. Однією з ключових характеристик розладів аутичного спектру (РАС) є дефіцит соціальної комунікації та взаємодії. Для дітей, які мають труднощі з вербалізацією думок, традиційні методи навчання часто виявляються недостатніми. Асистивні технології (АТ) – від простих візуальних карток до складних цифрових синтезаторів мовлення - стають «містком», що дозволяє дитині інтегруватися в соціум, висловити свої потреби та знизити рівень стресу, викликаний нерозумінням з боку оточуючих.

Мета роботи. Теоретично обґрунтувати та проаналізувати практичну ефективність використання засобів альтернативної та додаткової комунікації (АДК) як асистивних технологій у корекційній роботі з дітьми з РАС.

Методи дослідження. Методологічну основу дослідження склали аналіз науково-педагогічної літератури, вивчення міжнародного досвіду застосування системи PECS (Picture Exchange Communication System), а також моніторинг ефективності використання спеціалізованого програмного забезпечення (мобільних додатків-комунікаторів) у закладах спеціальної освіти.

Результати дослідження. Встановлено, що використання асистивних технологій дозволяє візуалізувати абстрактні поняття, що критично важливо для дітей з РАС, які зазвичай мають краще розвинене зорове сприйняття. Впровадження планшетних пристроїв із додатками типу «GoTalk NOW» або «LetMeTalk» сприяє активізації ініціативної комунікації: дитина переходить від пасивного спостереження до активного вибору символів для побудови речень.

Статистичні спостереження фахівців свідчать, що регулярне застосування АТ протягом 6–12 місяців призводить до значного зниження проявів небажаної поведінки (агресії, самоізоляції), оскільки дитина отримує функціональний інструмент для вираження своїх станів. При цьому використання цифрових засобів не гальмує розвиток природного мовлення, а навпаки, стимулює його завдяки постійному звуковому супроводу натиснутих іконок.

Важливим аспектом є можливість персоналізації асистивних засобів. Сучасні технології дозволяють адаптувати набори символів під конкретний життєвий контекст дитини (дім, школа, ігровий майданчик), що забезпечує безперервність корекційного процесу. Це створює умови для успішної інклюзії, де вчитель та однокласники мають чіткий алгоритм взаємодії із дитиною через спільне використання комунікативних платформ.

Висновок. Асистивні технології є невід’ємною складовою сучасної спеціальної освіти. Їх системне використання не лише сприяє розвитку комунікативних навичок у дітей з РАС, а й забезпечує фундаментальне право кожної дитини бути почутою. Подальші дослідження мають бути спрямовані на розробку уніфікованих методичних рекомендацій для педагогів щодо інтеграції АТ у загальний освітній простір.

Список використаних джерел

1. Knight V, Sartini E, Spriggs AD. Evaluating visual activity schedules as evidence-based practice for individuals with autism spectrum disorders. J Autism Dev Disord. 2015 Jan;45(1):157-78. <https://doi.org/10.1007/s10803-014-2201-z>. PMID: 25081593.
2. Botsas G, Koidou E, Chatzinikolaou K, Grouios G. Environmental Influences on Individuals with Autistic Spectrum Disorders with Special Emphasis on Seasonality: An

Яшин А.Д.

ОЦІНКА ГЕМОДИНАМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ УЧНІВ, ЯКІ НАВЧАЮТЬСЯ В УМОВАХ УКРИТТЯ

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, факультет природничої, спеціальної і здоров'язбережувальної освіти

e-mail: andreyabbad@gmail.com

Науковий керівник: Комісова Т.Є.

e-mail: tatyanakomisova@gmail.com

Актуальність. Тривале перебування дітей в умовах укриттів під час воєнного стану в Україні створює додаткове навантаження на серцево-судинну систему (ССС) через гіпокінезію, порушення світлового режиму, психоемоційний стрес. Гемодинамічні показники (ЧСС, артеріальний тиск, вегетативний індекс Кердо, адаптаційний потенціал Баєвського) є маркерами адаптаційних реакцій організму, однак у школярів, що навчаються безпосередньо в укриттях, вивчений не повністю. [1]

Метою дослідження було – оцінити основні гемодинамічні показники та рівень адаптації учнів 15–17 років, які навчаються в умовах шкільного укриття у місті Харкова.

Матеріали та методи. Мною було проведено обстеження 56 учнів (23 хлопці, 33 дівчини) віком від 15–17 років, які протягом навчального семестру перебували на уроках в укритті закладу освіти (м. Харкова). Вимірював: частоту серцевих скорочень (ЧСС, уд/хв), систолічний (САТ) та діастолічний (ДАТ) артеріальний тиск (мм рт.ст.). Розраховував індекс Кердо ($IK = (1 - ДАТ/ЧСС) \times 100$), адаптаційний потенціал (АП) за Р.М. Баєвським: $АП = 0,011 \times ЧСС + 0,014 \times САТ + 0,008 \times ДАТ + 0,014 \times Вік + 0,009 \times Маса - 0,009 \times Зріст + 0,27$. [2] Статистичну обробку проведено з використанням t-критерію Стьюдента.

Результати. Узагальнені дані наведено в таблиці 1. Середньо групові показники ЧСС, САТ та ДАТ не перевищували межі вікової норми, але можна побачити підвищений середній рівень ЧСС саме у дівчат ($92,4 \pm 3,2$ уд/хв) на відміну з хлопцями ($81,1 \pm 2,7$ уд/хв, $p < 0,05$). За індексом Кердо 61% обстежених мали симпатикотонію ($IK > +15$), 26% – ейтонію (від -10 до +10), 13% – ваготонію ($IK < -10$), це може свідчити про домінування симпатичного відділу вегетативної нервової системи – типової реакції на саме на хронічний час через обставини в яких вони навчаються.

Таблиця 1

Гемодинамічні показники учнів в умовах укриття

Стать	n	ЧСС, уд/хв	САТ, мм рт.ст.	ДАТ, мм рт.ст.	Індекс Кердо	АП Баєвського
Хлопці	23	$81,1 \pm 2,7$	$115,2 \pm 2,1$	$74,3 \pm 1,6$	$+8,9 \pm 2,4$	$1,92 \pm 0,05$
Дівчата	33	$92,4 \pm 3,2$	$113,8 \pm 1,9$	$71,5 \pm 1,8$	$+14,2 \pm 2,1$	$1,99 \pm 0,04$
Всього	56	$87,8 \pm 2,1$	$114,4 \pm 1,4$	$72,6 \pm 1,2$	$+12,1 \pm 1,6$	$1,96 \pm 0,03$

Адаптаційний потенціал за Баєвським у більшості (94,6%) він відповідає рівню «задовільної адаптації» (АП 1,5–2,5), лише у 3 осіб (5,4%) виявлено «напруження механізмів адаптації» (АП > 2,6).

Висновки. Гемодинамічні показники учнів, які навчаються в укритті, в цілому відповідають віковим нормам, однак мають деякі ознаки вегетативного дисбалансу з переважанням симпатикотонії, найбільш вираженою саме у дівчат. Адаптаційний потенціал серцево-судинної системи у учнів зберігається на задовільному рівні в 95%

випадків, це свідчить про нормальні можливості та функціонування підлітків які навчаються в умовах укриття.

Список використаних джерел

1. Ярмук О.М. Галан Я. П., Гакман А. В., Наконечний І. Ю. Морфофункціональний стан підлітків в умовах обмеженої рухової активності // Rehabilitation and Recreation. 2023. № 17. С 68-75. <https://rehabrec.org/index.php/rehabilitation/article/view/360>
2. Васильченко Я.А., Пташенчук О.О. Залежність адаптаційного потенціалу дітей від індексу маси тіла. Репозитарій Сумського державного педагогічного університету імені А.С.Макаренка. 2023. <https://repository.sspu.edu.ua/items/1fbfa093-3c15-48ea-ac0c-815c5bb9fa5a>

Яшин А.Д.

КОРЕЛЯЦІЯ МІЖ ПОКАЗНИКАМИ ІМТ ТА СТАНОМ ВЕГЕТАТИВНОЇ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ В УЧНІВ В УМОВАХ НАВЧАННЯ В ПІДЗЕМНІЙ ШКОЛІ

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, факультет природничої, спеціальної і здоров'язбережувальної освіти

e-mail: andreyabbad@gmail.com

Науковий керівник: Комісова Т.Є.

e-mail: tatyanakomisova@gmail.com

Актуальність. З початком повномасштабної війни в Україні відбулися суттєві зміни у функціонуванні системи освіти. З метою забезпечення безпечного середовища для дітей під час повітряних тривог та обстрілів створені підземні школи, а також метрошколи. Таке середовище, хоча і є адаптивним рішенням в умовах війни, водночас створює незвичні фізіологічні та психоемоційні умови для дитячого організму.

У проведених дослідженнях показано, що у підлітків, які навчаються в метрошколі на тлі нормальних середніх показників серцево-судинної та дихальної систем чітко простежується приховане функціональне напруження [1].

Одним із факторів тривалого перебування учнів з початку пандемії COVID-19, згодом повномасштабного вторгнення, а також в умовах укриття є зниження фізичної активності, що може сприяти збільшенню маси тіла. Водночас надлишкова маса тіла є додатковим фактором ризику порушень серцево-судинної регуляції. Індекс маси тіла (ІМТ) та вегетативний індекс Кердо (ІК) є простими, але інформативними маркерами, однак їхній взаємозв'язок в умовах навчання в укритті не вивчався.

Метою дослідження постало виявити кореляційні зв'язки між ІМТ та показниками вегетативного балансу (ІК), частотою серцевих захворювань (ЧСС), артеріальним тиском (АТ) у старшокласників, які навчаються в шкільному укритті.

Матеріали та методи. Обстежено 56 учнів 15–17 років (23 хлопці, 33 дівчини). Вимірювали зріст (см), масу тіла (кг), ЧСС, САТ, ДАТ та розраховували індекс маси тіла за формулою: $ІМТ = \text{маса}/\text{зріст}^2$ (кг/м²) та індекс Кердо: $ІК = (1 - \text{ДАТ}/\text{ЧСС}) \times 100$ [2]

Статистичний аналіз проведено з використанням коефіцієнта кореляції Пірсона (r) у програмі Excel.

Результати. У загальній вибірці з 56 учнів у 23% виявили надлишкову масу тіла (ІМТ ≥ 25), 12% – дефіцит маси (ІМТ $< 18,5$), у 65% ІМТ відповідав віковій нормі. Встановлено помірну позитивну кореляцію між ІМТ та ІК ($r = +0,42$, $p < 0,05$), що свідчить: чим вищий ІМТ, тим вираженіша симпатикотонія. Особливо сильний зв'язок спостерігався у групі з надлишковою масою ($n=13$, $r = +0,58$, $p < 0,05$).

Крім того, виявлено слабку негативну кореляцію між ІМТ та ДАТ ($r = -0,31$, $p < 0,05$), тобто у осіб з більшою масою тіла діастолічний тиск був дещо нижчим. Зв'язок ІМТ з ЧСС та САТ статистично незначущий ($p > 0,05$), (табл. 1).

Таблиця 1

Кореляційні зв'язки ІМТ з гемодинамічними показниками учнів в умовах укриття

Показник	r (Пірсон)	Рівень значущості
Індекс Кердо	+0,42	$p < 0,05$
ДАТ	-0,31	$p < 0,05$
ЧСС	+0,18	$p > 0,05$
САТ	+0,09	$p > 0,05$

Висновки. У старшокласників, які тривалий час перебувають в укритті, існує помірний позитивний кореляційний зв'язок між індексом маси тіла та симпатикотонією (за індексом Кердо). Найбільш вразливою є підгрупа з надлишковою масою тіла – у них вегетативний дисбаланс виражений найсильніше.

Отримані дані обґрунтовують необхідність контролю маси тіла та впровадження програм рухової активності в умовах укриття для профілактики серцево-судинних розладів.

Список використаних джерел

1. Комісова Т. Є. Деменко О. І., Бугакова О. В. Функціональний стан кардіореспіраторної системи учнів в умовах метрошколи *Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Біологія*, 2025, Т. 85. № 3, с. 32-37. http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/39712/1/Biology_2025_3.pdf
2. Москвяк Н. В. Індекс маси тіла як показник надмірної ваги та ожиріння серед дитячих контингентів *Актуальні проблеми профілактичної медицини*, 2022, 24, с.112-119. <https://journals.meduni.lviv.ua/index.php/appm/article/view/15>

Яшний В.В., Мамотенко А.В.

СТАБІЛІЗАЦІЯ РЕГУЛЯТОРНИХ ФУНКЦІЙ ВЕТЕРАНІВ ІЗ ПТСР ЗАСОБАМИ СОМАТИЧНИХ ВПРАВ ЗАЗЕМЛЕННЯ

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
e-mail: vladimirxort@gmail.com, allamamotenko@gmail.com

Проблема соціально-психологічної реабілітації ветеранів в умовах тривалого воєнного конфлікту в Україні набуває статусу пріоритетного завдання загальнодержавного рівня. Посттравматичний стресовий розлад (ПТСР) виступає не лише як сукупність психологічних симптомів, а як складна системна деформація психофізіологічної організації особистості [1]. Основним механізмом ПТСР є патологічна фіксація нервової системи на переживанні загрози, що проявляється у формі інтрузій, гіперзбудження та емоційного заціпеніння. З біологічної точки зору, ветерани із ПТСР демонструють стійку дизрегуляцію автономної нервової системи, де симпатична гілка перебуває у стані перманентної активації, а механізми вагального гальмування практично не функціонують [2]. Це призводить до розриву між когнітивною обробкою інформації та тілесними відчуттями, що робить традиційні вербальні методи терапії недостатньо ефективними на початкових етапах реабілітації.

У цьому контексті особливого значення набувають техніки заземлення та механізми саморегуляції, орієнтовані на тілесний досвід. Психологічний механізм заземлення базується на принципі «тут і зараз», що дозволяє переключити увагу з внутрішніх травматичних візуалізацій на об'єктивні сенсорні стимули зовнішнього середовища. Це активує префронтальний контроль над мигдалеподібним тілом,

сприяючи зниженню афективної напруженості. Техніки заземлення виступають як «екстрений гальмовий механізм», що дозволяє ветерану повернути відчуття контролю над власним тілом та афектом [3]. Реабілітаційний процес, побудований на інтеграції когнітивного та соматичного компонентів, дозволяє поступово реінтегрувати травматичний досвід, не спричиняючи повторної ретравматизації. Таким чином, вивчення ефективності технік заземлення як базису саморегуляції є необхідною умовою для створення адаптивних програм відновлення ментального здоров'я захисників, забезпечуючи їхнє повернення до повноцінного соціального функціонування та зниження ризиків розвитку деструктивних форм поведінки.

Мета дослідження: оцінити вплив комплексу технік заземлення на стабілізацію показників саморегуляції та зниження інтенсивності симптомів гіперзбудження у ветеранів із встановленим діагнозом ПТСР.

Експериментальне дослідження провели на базі реабілітаційного центру м. Харкова протягом 2025 року. У дослідженні взяли участь 38 ветеранів (чоловіки, віком від 24 до 45 років) із клінічно підтвердженим ПТСР середнього та важкого ступеня. Програма реабілітації тривала 12 тижнів і включала щотижневі сесії з акцентом на техніки соматичної саморегуляції (методика 5-4-3-2-1, діафрагмальне дихання, прогресивна м'язова релаксація за Джекобсоном). Методологічний комплекс був сформований виключно із джерел міжнародного стандарту, що пройшли валідацію в Україні. Для оцінки інтенсивності симптомів ПТСР, у перекладі та адаптації відповідно до стандартів ВООЗ, застосували шкалу PCL-5 (PTSD CheckList for DSM-5) [4]. Вона дозволяє диференціювати симптоми за чотирма кластерами: повторне переживання, уникнення, негативні зміни в когнітивній сфері та настрої, гіперзбудливість. Для вимірювання загальної здатності до саморегуляції, включаючи планування, пошук ресурсів та моніторинг станів використали опитувальник самоорганізації діяльності (Self-Regulation Questionnaire, SRQ) за А. Міллером та Д. Брауном [4]. Для щоденного моніторингу ефективності технік заземлення застосували візуально-аналогову шкалу (ВАШ) суб'єктивного відчуття безпеки. Статистичний аналіз проводився в пакеті SPSS 26.0. Для перевірки гіпотези про ефективність програми використовувався Т-критерій Вілкоксона для залежних вибірок, що дозволило оцінити вірогідність змін індивідуальних показників кожного ветерана до та після курсу заземлення. Також застосували кореляційний аналіз Спірмена для встановлення зв'язку між рівнем опанування техніками заземлення та зниженням симптомів нічних інтрузій. Весь процес дослідження супроводжувався суворим дотриманням етичних норм: ветерани брали участь добровільно, мали право вийти з експерименту в будь-який момент, а результати оброблялися в анонімізованому вигляді.

Первинний зріз за шкалою PCL-5 продемонстрував високий рівень симптомів гіперзбудження (кластер Е) у 84% респондентів, що проявлялося у порушенні сну, дратівливості та надмірній пильності. Після завершення програми заземлення зафіксовано статистично значуще зниження загального бала за шкалою PCL-5 на 22,4% ($p < 0,01$) (табл. 1).

Таблиця 1.

Динаміка показників ПТСР та саморегуляції у ветеранів (n=38), $M \pm S$

Показник	До реабілітації	Після реабілітації	Δ (%)
Загальний бал PCL-5	62,4 \pm 4,1	48,4 \pm 3,8**	-22,4%
Кластер Е (Гіперзбудження)	18,2 \pm 1,5	12,1 \pm 1,2**	-33,5%
Інтегральна саморегуляція	215,6 \pm 12,4	268,2 \pm 14,1*	+24,4%

Примітка: * – вірогідність змін при $p < 0,05$; ** – вірогідність змін при $p < 0,01$ порівняно з вихідними даними (за Т-критерієм Вілкоксона).

Найбільш виражена позитивна динаміка спостерігалася саме в кластері гіперзбудження (зниження на 33,5%). Ветерани відзначали, що регулярне виконання техніки «5-4-3-2-1» дозволяє зупинити розвиток панічної атаки або флешбеку на початковій стадії. Показник інтегральної саморегуляції зріс на 24,4%, що вказує на перехід від пасивного переживання симптомів до активного управління своїм станом.

Кореляційний аналіз підтвердив сильний зворотний зв'язок ($r = -0,68$; $p < 0,01$) між частотою застосування технік заземлення та інтенсивністю симптомів уникнення. Це свідчить про те, що заземлення дає ветерану відчуття «безпечного якоря» в реальності, зменшуючи потребу в дисоціації або ізоляції.

Отже, техніки заземлення є високоефективним фундаментом психологічної саморегуляції ветеранів із ПТСР. Вони сприяють швидкому зниженню вегетативної напруги та відновленню когнітивного контролю над емоційними реакціями. Інтеграція соматичних методів у процес реабілітації дозволяє суттєво знизити прояви гіперзбудження та підвищити загальну адаптаційну здатність ветеранів у цивільному житті.

Список використаних джерел

1. Юрценюк О. С., Сумарюк Б. М. Вплив війни на психічне здоров'я українців: чинники формування невротичних та стрес-асоційованих психічних розладів. *Art of medicine*. 2023. № 2. С. 248–251.
2. Rothschild B. *The Body Remembers: The Psychophysiology of Trauma and Trauma Treatment*. W. W. Norton & Company. 2000. 256 p.
3. Herman J. L. *Trauma and Recovery: The Aftermath of Violence - From Domestic Abuse to Political Terror*. Basic Books. 2015. 304 p.
4. Miller W. R., Brown J. M. Self-regulation as a conceptual basis for the prevention and treatment of addictive behaviours. *Self-Regulation and the Social Sciences*. 1991. P.3–79.

СЕКЦІЯ «БОТАНІКА, МІКОЛОГІЯ, ПРОТИСТОЛОГІЯ»

Zhdankin A., Kofan I.

ECOMECHANISMS OF ADAPTATION AND DISPERSAL OF ARALIACEAE (JUSS.) SPECIES IN THE STEPPE DNIPRO REGION

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Науковий керівник: Кофан Ірина Миколаївна

e-mail: zhdankin3004@gmail.com

Introduction. Plant introduction is one of the key processes shaping modern flora and influencing ecosystem dynamics. Members of the Araliaceae family, including *Hedera helix*, *Aralia elata*, and *Schefflera actinophylla*, exhibit a wide range of ecological strategies that allow them to successfully colonize new habitats. Analyzing the ecophysiological adaptation mechanisms of these species is particularly important for predicting their performance under the steppe climate of the Dnipro Steppe region, where extreme temperature fluctuations, limited water availability, and high solar radiation create significant abiotic stress for non-native species.

Materials and Methods. For this study, current literature on growth physiology, water relations, photosynthetic activity, and dispersal mechanisms of Araliaceae species in various climatic conditions was analyzed. Special attention was given to comparing species' responses to drought, temperature fluctuations, and different light regimes. English-language scientific sources documenting the success of introduced species and the mechanisms of their biological resilience were used as primary references.

Results and Discussion.

1. **Photosynthetic Plasticity and Water Relations.** Photosynthetic plasticity is a key adaptive mechanism in Araliaceae species. Studies show that *Hedera helix* can maintain a high level of photosynthetic activity even under low light conditions due to efficient light utilization and regulation of the stomatal apparatus [5, p. 240]. This allows the plant to adapt to various light environments, including open steppe areas with intense solar radiation.

Water stress in steppe conditions is a critical limiting factor. Some species demonstrate the ability to maintain turgor during prolonged drought periods by reducing transpiration and efficiently using available water resources [2, p. 1054], which enhances their survival under harsh environmental conditions.

2. **Reproduction and Dispersal Strategies.** Vegetative reproduction, typical of *Hedera*, *Aralia*, and *Schefflera*, ensures stable population expansion at the local level. Seedlings, root suckers, and rapid regeneration after mechanical damage provide these species with competitive advantages over native flora [3, p. 1726].

Seed dispersal by birds and small mammals (epizoochory and ornithochory) promotes long-term expansion of Araliaceae beyond primary cultivation sites [4, p. 98], increasing their invasive potential.

3. **Phenological Changes under Climatic Conditions.** Climatic factors of the Steppe Dnipro region, particularly large temperature amplitudes, affect plant phenological cycles. In Araliaceae species with a short growing season, flowering and fruiting phases may shift, ensuring timely seed reproduction before peak drought periods [1, p.1477]. This phenological flexibility increases the chances of survival and adaptation for non-native species under stressful environmental conditions.

Conclusions. Adaptive mechanisms of Araliaceae species include: - high photosynthetic plasticity and efficient water management, promoting survival under drought;

- the ability for vegetative reproduction and regeneration, enhancing invasive potential;

- phenological flexibility, allowing avoidance of abiotic stress.

These traits make Araliaceae species potentially successful introductions in steppe ecosystems, particularly in the Dnipro region. Further field studies on these mechanisms will help refine predictive models of their dispersal and impact on local biocenoses.

References

1. Bradshaw W. E., Holzapfel C. M. Evolutionary response to rapid climate change. *Science*. 2006. 312(5779). 1477–1478.
2. Niinemets Ü. Photosynthesis and resource distribution through plant canopies. *Plant, Cell & Environment*. 2007. 30(9). 1052–1071.
3. Pyšek P. et al. A global assessment of invasive plant impacts on resident species, communities and ecosystems: the interaction of impact measures, invading species' traits and environment. *Global Change Biology*. 2012. 18(5). 1725–1737.
4. Richardson, D. M. et al. Naturalization and invasion of alien plants: concepts and definitions. *Diversity and Distributions*. 2000. 6(2). 93–107.
5. Valladares, F. & Niinemets, Ü. Shade tolerance, a key plant feature of complex nature and consequences. *Annual Review of Ecology, Evolution, and Systematics*. 2008. 39. 237–257.

Гула С.В.

ЛІКАРСЬКІ РОСЛИНИ ОКОЛИЦЬ СЕЛА КРАСІЇВ (ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ)

Карпатський національний університет імені Василя Стефаника

e-mail: sviatoslav.hula.23@pnu.edu.ua

Науковий керівник: к.б.н, доцент Гнезділова Вікторія Ігорівна

Люди ще з давніх давен навчилися використовувати лікарські рослини для профілактики та лікування хвороб. Лікувальна дія рослин пов'язана майже виключно зі специфічними хімічними речовинами, що містяться в них. Якщо не брати до уваги мікроелементи та іони калію і деяких інших мінеральних елементів, більшість лікувальних сполук - це органічні речовини а саме: алкалоїди, глікозиди, вуглеводи, крохмаль, клітковина, слизи, сапоніни, жирні олії, воски, гіркоти, феноли, флавоноїди, дубильні смоли, вітаміни, ефірні олії тощо. Тепер відомо понад 4 мільйони органічних сполук, багато з них мають лікувальні властивості. Перелічити навіть побіжно всі групи і класи лікувальних речовин неможливо, тому зупинимось лише на найсуттєвіших біохімічних особливостях лікарських рослин.

Метою нашого дослідження було: вивчити різноманіття лікарських рослин околиць села Красіїв, узагальнити інформацію про їх лікувальні властивості та визначити можливості їх раціонального використання.

Об'єктом дослідження є: трав'янисті лікарські рослини у флорі природних екосистем околиць села Красіїв.

Предметом дослідження є біолого - екологічні особливості лікарських рослин у флорі природних екосистем околиць села Красіїв.

Актуальність теми: Дослідження лікарських рослин є важливим, оскільки вони становлять цінне джерело натуральних біологічно активних речовин. Сучасний інтерес до рослинної терапії зростає, адже природні засоби часто мають менше побічних ефектів і є більш доступними. Збереження й раціональне використання місцевих лікарських рослин сприяє підтриманню біорізноманіття, формує екологічну свідомість населення та зберігає традиційні знання місцевих мешканців про народну медицину.

Матеріали і методи: польові (маршрутний, напівстаціонарний, геоботанічний), камеральні (морфологічний аналіз, гербаризація), статистичні методи обробки даних.

За результатами дослідження найбільша кількість видів належить до родини Айстрові (*Asteraceae*) - 4 види (22,2 %). А саме деревій звичайний, ромашка лікарська,

кульбаба лікарська, лопух павутинястий. По 2 види налічують родини Полорожникові (*Plantaginaceae*), Макові (*Papaveraceae*) та Капустяні (*Brassicaceae*). Такі види як: подорожник великий, подорожник ланцетолистий, мак дикий, грицики звичайні, морква дика та інші. Решту 8 родин представлено лише 1 видом (рис.1).

Рис.1 Систематичний аналіз

Аналіз частоти зустрічності показав, що серед досліджуваних видів переважають рослини з рясністю Cor^3 - 9 видів (подорожник великий, чистотіл звичайний, сухоребрик лікарський, пирій повзучий та інші). Значну частку також становлять види з рясністю Cor^2 та Sp, які мають однакову кількість - по 5 видів (морква дика, м'ята кучерява, хвощ польовий, перстач гусячий та інші). Найменш чисельною виявилася група Cor^1 , до якої увійшов лише 1 вид (мильнянка лікарська) (рис.2).

Рис. 2 Аналіз частоти зустрічності.

Ценотичний аналіз показав, що найбільша кількість видів зростає на луках - 5 і уздовж доріг - 5 (пирій повзучий, м'ята кучерява, морква дика, кульбаба лікарська, подорожник великий та інші). На полях було виявлено 4 види, такі як ромашка лікарська, мак дикий, хвощ польовий та сухоребрик лікарський. На узліссі зростають 3 види лікарських рослин (кропива дводомна, чистотіл звичайний та глуха кропива біла). На галявині було виявлено лише 2 види лікарських рослин (мильнянка лікарська та деревій звичайний), а у лісі - 1 вид (яглиця звичайна) (рис.3).

Рис. 3. Ценотичний аналіз

Проаналізувавши використання виявлених видів у народній медицині, ми зробили висновок, що найбільша кількість видів використовується для лікування органів сечостатевої системи – 8 (*Daucus carota*, *Equisetum arvense*, *Elymus repens*, *Saponaria officinalis*, *Urtica dioica* та інші). Шлунково-кишкові захворювання лікують за допомогою 7 видів рослин (*Potentilla ancerina*, *Achillea millefolium*, *Matricaria chamomilla*, *Plantago lanceolata* та інші). При хворобах дихальних шляхів застосовують 4 види рослин (*Papaver rhoeas*, *Saponaria officinalis* та інші). При лікуванні шкірних хвороб цілющими є 4 види лікарських рослин (*Laminum aibum*, *Urtica dioica*, *Plantago major* та інші). При хворобах печінки й жовчного міхура використовують 2 види лікарських рослин (*Capsella bursa-pastoris*, *Taraxacum officinale*) (рис.4).

Рис. 4 Аналіз використання

Отже, на досліджуваній території було виявлено 20 видів лікарських рослин, які належать до 12 родин. За результатами дослідження найбільша кількість видів належить до родини *Asteraceae* - 22,2 %. Серед виявлених видів переважають рослини з рясністю $Сор^3$ - 9 видів. Ценотичний аналіз показав, що найбільша кількість видів зростає на луках і уздовж доріг (50%). У народній медицині виявлені види використовують для лікування різних захворювань. Найбільша кількість видів виявилися цілющими при розладах сечостатевої системи – 8 видів, а 7 видів використовують для лікування шлунково-кишкових захворювань.

Список використаних джерел

1. Алексеев, І. С. (Уклад.). (2013). Повний атлас лікарських рослин. Глорія Трейд.
2. Григора, І. М., & Соломаха, В. А. (2000). Основи фітоценології. Фітосоціоцентр.

3. Кисличенко, В. С., Журавель, І. О., & Марчишин, С. М. (2015). Фармакогнозія (В. С. Кисличенко, Ред.). НФаУ; Золоті сторінки. https://gnosy.nuph.edu.ua/wp-content/uploads/2020/10/Фармакогнозія_2015.pdf
4. Коритнюк, Р. С., Коритнюк, О. Я., & Гладішева, С. А. (2011). Деякі питання застосування лікарських рослин у якості місцевої протизапальної терапії при стоматологічних захворюваннях. Запорожський медичний журнал, 13(6), 106–109.
5. Лебеда, А. П., Джуренко, Н. І., & Ісайкіна, О. П. (1992). Лікарські рослини: Енциклопедичний довідник (А. М. Гродзінський, Ред.). Українська енциклопедія ім. М. П. Бажана. <https://ev.vue.gov.ua/wp-content/uploads/2018/04/Гродзінський-А.М.-Лікарські-рослини.-Енциклопедичний-довідник.pdf>

Журавель О. О., Бенгус Ю.В.
ОСОБЛИВОСТІ ІНВАЗІЇ *POTENTILLA INDICA* (ANDREWS) TH.WOLF
В МІСТІ ХАРКОВІ

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
e-mail: xbxgold18@ukr.net, 0675706837yuri@gmail.com

Інвазії чужорідних видів є серйозною загрозою для місцевого біорізноманіття. Моніторинг і дослідження причин і шляхів поширення інвазійних видів рослин є важливим для зменшення негативних наслідків інвазій і збереження природного біорізноманіття.

Одним з джерел інвазій є інтродукція рослин, яку проводять ботанічні установи і комерційні розплідники. Розуміння небезпеки, яку становлять інвазійні види рослин прийшло до фахівців з інтродукції близько 25 років назад. Але комерційні розплідники і ландшафтні дизайнери досі часто не звертають увагу на цю проблему і без обмежень продають інвазійні рослини [1]. Законодавчо це питання на даний момент (квітень 2026 року) досі не врегульовано, оскільки переліки інвазійних організмів досі офіційно не затверджені.

Potentilla indica (синонім *Duchesnea indica*) багаторічна трав'яниста рослина родини Розові, зі сланкими пагонами, складними листками з трьох-п'яти листочків, жовтими квітами і хибним плодом земляничиною, яка складається з соковитого квітколожа і горішків (рис. 1). Розмножується в умовах Харкова як вегетативно, так і насінням. Вид був інтродукований в Європу (ергазіофіт) у XIX сторіччі (кенофіт) як витривала декоративна ампельна і ґрунтопокривна рослина [2]. Інтродукований цей вид переважно через ботанічні сади і дендропарки. В Україні цей вид відомий з XX сторіччя, зокрема про факт його поширення з культури в природу відомо з 1925 року [3].

Рис. 1. *Potentilla indica* в культурі (Харків, Нагорний район).
Фото Бенгуса Ю.В. <https://www.inaturalist.org/observations/224158180>

Цей вид широко представлений в переліках декоративних рослин розплідників і садових центрів України. У Харкові в Ботанічному саду ХНУ ім. В.Н.Каразіна за нашими даними *P. indica* не тільки вирощували з 70-х років, а і тривалий час пропонували для використання в озелененні як витривалу ґрунтопокривну рослину, просту у догляді. Звідси таким чином її поширили в численні приватні садиби і комунальні установи в різні райони Харкова. Наприклад її висаджували у 2017-2020 роках в озелененні при реконструкції парку «Саржин яр», який розташований поруч з Ботанічним садом. З місць культивування у Ботанічному саду ХНУ ім. В.Н.Каразіна і в озелененні *P. indica* не однократно поширювалася, зокрема по території Саржиного Яру.

Нами знайдено 12 місць зростання *P. indica* у місті Харкові, всі вони занесені на сайт «iNaturalist» [4]. Крім знахідок в культурі (в трьох районах міста) спонтанні популяції *P. indica* знайдено за межами культивування в парку «Саржин яр» (рис. 2) і у Лісопарку. В умовах Харкова *P. indica* самостійно поширюється у місцях з середньою вологістю (мезофіт) в напівтінні (факультативний геліофіт) по дну яру, на узліссях, в нижньому трав'яному ярусі і серед кущів. Вид на даному етапі інвазії у Харкові є епекофітом, схильним до поширення на частково порушених територіях (по узбіччям стежок і просік). В місцях спонтанного поширення в Саржиному Яру він відіграє роль асектатора з долею в проективному покритті менше 20%. В Харкові поширення *P. indica* нами зафіксоване переважно на глинистих ґрунтах.

Рис. 2. *Potentilla indica* в природі (Харків, Саржин Яр).

Фото Журавля О.О. <https://www.inaturalist.org/observations/221263397>

Занесення *P. indica* на нові території може відбуватися як людьми (горішки прилипають до підшви завдяки соковитому квітколожу), так і птахами. На новому місці зростання подальше розмноження рослин відбувається переважно вегетативно.

Оскільки вид *P. indica* показав себе інвазивним в Україні і в інших країнах Європи, то варто перестати його рекомендувати для озеленення і розповсюджувати через садові центри, комерційні розплідники і ботанічні установи. Корисніше для природи України замінити його місцевими видами (*Asarum europaeum* L., *Achillea millefolium* L., *Pilosella officinarum* F.W.Schultz & Sch.Bip., *Campanula carpatica* Jacq., *Geranium sanguineum* L., *Prunella vulgaris* L., *Lysimachia nummularia* L., *Potentilla reptans* L., *Veronica chamaedrys* L. і іншими).

Що стосується заходів по боротьбі з інвазією *P. indica*, то у Харкові, за нашими оцінками, на даний момент в них немає потреби, бо немає ознак витіснення даним видом місцевих видів, як ми це спостерігаємо наприклад з *Solidago canadensis* L. Оскільки *P. indica* зараз активно вивчається як перспективна лікарська рослина, то є сенс її збирати як лікарську сировину в місцях інвазій.

Список використаних джерел

1. Русанова А. В., Бенгус Ю. В. Садівництво та декоративне озеленення як впливовий чинник витоку інвазійних рослин у природні середовища. *Моніторинг та охорона біорізноманіття в Україні / Серія: «Conservation Biology in Ukraine»*. Київ, 2020. Вип. 16, т. 1. С. 174–175.
2. *Potentilla indica* (Rosaceae) in the flora of Ukraine: history of naturalization and current distribution / O. Orlov et al. *Journal of Native and Alien Plant Studies*. 2024. № 20. P. 151–175. <https://doi.org/10.37555/2707-3114.20.2024.318679>.
3. Вікторовський В. Г. Індійський суничник (*Duchesnea indica* Focke) в Житомирському лісі. *Український ботанічний журнал*. 1929. № 5. С. 85–87.
4. *Potentilla indica*. *iNaturalist*. URL: <https://www.inaturalist.org/taxa/243824-Potentilla-indica> (дата звернення: 12.04.2026).

Задача І. В., Мікуліч Л. О., Абрамова Г. Г.
ЗМІНИ РОСТОВИХ ТА БІОХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ
***SPINACIA OLERACEAE* L.**
ЗА УМОВ ФТОРИДНОГО ЗАБРУДНЕННЯ ҐРУНТУ
Донецький національний університет імені Василя Стуса
e-mail: zadachina.i@donnu.edu.ua

Забруднення ґрунтів сполуками фтору є однією з актуальних екологічних проблем сучасності, оскільки фториди здатні накопичуватись в агроєкосистемах і негативно впливати на ріст, розвиток та продуктивність культурних рослин. Основними джерелами такого забруднення є викиди промислових підприємств, використання фосфорних мінеральних добрив, що містять домішки фтору, застосування пестицидів [2]. Особливу увагу в цьому контексті привертають харчові овочеві культури, серед яких важливе місце займає шпинат городній – *Spinacia oleracea* L.

S. oleracea L. є швидкорослою рослиною, яка за короткий період вегетації формує значну кількість листкової маси, що зумовлює його високу господарську цінність та широке використання у харчуванні. Ця культура відзначається високим вмістом хлорофілів та інших фотосинтетичних пігментів, а також вітамінів, фолієвої кислоти та мінеральних елементів. У зв'язку з інтенсивним обміном речовин *S. oleracea* здатний активно поглинати різні елементи з ґрунту, у тому числі й токсичні сполуки [1]. Тому важливого значення набуває підбір сортів, здатних забезпечувати високу продуктивність і стабільність урожаю, оскільки раціональний вибір сорту сприяє підвищенню ефективності вирощування культури.

Водночас ефективність вирощування шпинату значною мірою залежить від екологічного стану ґрунтів. Наявність у них фторидів може впливати на фізіолого-біохімічні процеси, що зумовлюють ріст рослин, врожайність та якість отриманої продукції. Тому дослідження впливу забруднення ґрунтів сполуками фтору на ріст і розвиток *S. oleracea* є важливим для оцінки безпечності вирощування цієї культури та отримання екологічної рослинної продукції.

Метою дослідження була оцінка впливу різних концентрацій фториду натрію у ґрунті на ростові параметри проростків *S. oleracea*, сухої та вологої маси і вміст хлорофілів *a* і *b*. Насіння рослин пророщували в чашках Петрі відповідно до їх особливостей за стандартними методиками. Обробку даних проводили з використанням пакету програм для проведення статистичної обробки результатів біологічних експериментів [3]. Після формування головного кореня довжиною близько 1 см, проростки пересаджували у ґрунт із додаванням фториду натрію в концентраціях 25, 50, 75 і 100 мг/кг. Контрольним зразком слугував ґрунт без внесення забруднювача.

Аналіз ростових параметрів *S. oleracea* показав, що фторид натрію по-різному впливає на розвиток надземної та кореневої частини досліджуваних рослин (табл. 1).

У порівнянні з контрольними рослинами, при внесенні NaF в концентрації 25 та 50 мг/кг довжина кореня була більшою на 4,5 %. За максимальної концентрації NaF 100 мг/кг спостерігалось збільшення довжини кореневої системи на 10 % від контролю. При концентрації 75 мг/кг спостерігалось незначне пригнічення росту кореня. Надземна частина рослин *S. oleracea* реагує більш чутливо на наявність NaF в ґрунті. Збільшення висоти стебла на 53 % відзначено при концентрації 25 мг/кг, що свідчить про сильний стимулювальний ефект низьких доз. При концентрації 50 і 75 мг/кг спостерігалось помірне збільшення висоти стебла, в середньому, на 8 %, у порівнянні з контролем, тоді як при максимальній концентрації 100 мг/кг показник висоти стебла збільшився на 18 %.

Таблиця 1

Вплив різних концентрацій NaF на ростові параметри *S. oleracea* L.

Варіант досліджу	M ± m	D	D ^D	% до контролю
Довжина кореня, см				
Контроль	3,862±0,873	-	-	100
25 мг/кг	4,036±0,941	0,173	0,888	104,5
50 мг/кг	4,027±0,777	0,164	0,877	104,27
75 мг/кг	3,813±0,627	-0,049	0,877	98,73
100 мг/кг	4,250±0,539	0,388	0,951	110
Висота стебла, см				
Контроль	5,088±1,200	-	-	100
25 мг/кг	7,786±3,726	2,698	2,983	153
50 мг/кг	5,520±2,684	0,432	2,946	108,4
75 мг/кг	5,533±3,227	0,446	2,946	108,74
100 мг/кг	6,000±2,416	0,912	3,192	118

Для більш повної оцінки впливу фторидного забруднення ґрунту були визначені показники сухої та вологої маси *S. oleracea*, які відображають інтенсивність накопичення біомаси. Визначення сухої маси *S. oleracea* показало, що наявність в ґрунті незначних та помірних концентрацій фториду натрію чинить, в певній мірі, стимулювальний ефект (таблиця 2).

Таблиця 2

Визначення сухої та вологої маси *Spinacia oleracea* L. за умови фторидного забруднення ґрунту

Варіант досліджу	M ± m	D	D ^D	% до контролю
суха маса				
контроль	0,026±0,025	-	-	100
25 мг/кг	0,128±0,083	0,102	0,111	492,3
50 мг/кг	0,102±0,078	0,076	0,111	392,3
75 мг/кг	0,129±0,040	0,103	0,111	496,1
100 мг/кг	0,040±0,006	0,014	0,111	153,8
волога маса				
контроль	0,253±0,244	-	-	100
25 мг/кг	1,539±1,058	1,287	1,151	608,3
50 мг/кг	1,601±0,507	1,348	1,151	632,8
75 мг/кг	1,443±0,429	1,191	1,151	570,3
100 мг/кг	0,364±0,096	0,111	1,151	143,8

З даних таблиці 2 видно значне зростання показників сухої та вологої маси шпинату у варіантах із фторидним навантаженням при 25-75 мг/кг. Так, суха маса перевищує контроль у 1,5-5 разів, а волога маса – у 1,4-6 разів. При концентрації 100 мг/кг NaF в ґрунті спостерігається зменшення показників, але вони є вищими за контроль.

Ще одним важливим показником фізіологічного стану рослин є вміст фотосинтетичних пігментів, зокрема хлорофілу *a* та *b*, які відображають інтенсивність фотосинтетичних процесів в рослинах (табл. 3).

Таблиця 3

Визначення вмісту хлорофілу *a* і *b* у *Spinacia oleracea* L. за умови фторидного забруднення ґрунту

Варіант досліджу	M ± m	D	D ^D	% до контролю
Хлорофіл <i>a</i>				
Контроль	0,156±0,162	-	-	100
25 мг/кг	0,172±0,065	0,016	0,188	110
50 мг/кг	0,316±0,174	0,160	0,188	202
75 мг/кг	0,369±0,312	0,213	0,188	237
100 мг/кг	0,158±0,045	0,002	0,188	101
Хлорофіл <i>b</i>				
Контроль	0,189±0,181	-	-	100
25 мг/кг	0,208±0,061	0,019	0,193	110
50 мг/кг	0,358±0,178	0,169	0,193	189
75 мг/кг	0,395±0,312	0,206	0,193	209
100 мг/кг	0,196±0,055	0,007	0,193	104

З таблиці 3 видно, що вміст хлорофілу *a* у *S. oleracea* L. істотно зростає зі збільшенням концентрації фторидів у діапазоні 25-75 мг/кг і, у середньому, збільшується на 83% порівняно з контролем. Це може свідчити про активацію фотосинтетичних процесів або прояв адаптаційних механізмів рослини у відповідь на помірний стресовий вплив. Водночас за максимальної дослідженої концентрації – 100 мг/кг вміст хлорофілу *a* знижується і дорівнює рівню контрольних показників.

Концентрація хлорофілу *b* у шпинаті, подібно до хлорофілу *a*, змінюється залежно від рівня внесених фторидів у ґрунт. Зокрема, при внесенні фторидів у концентрації 25 мг/кг спостерігається незначне підвищення показника на 10% у порівнянні з контролем. При підвищенні концентрації NaF до 50 мг/кг вміст хлорофілу *b* різко зростає на 89%, а при 75 мг/кг спостерігається максимальне його значення – 109% відносно контролю. Водночас при найвищій концентрації – 100 мг/кг цей показник знижується до 4%, що практично відповідає контрольному рівню.

Таким чином, найбільш виражене накопичення хлорофілу *b* відбувається за помірної фторидної навантаження (50-75 мг/кг), тоді як низькі та високі концентрації чинять значно слабший вплив. Це може свідчити про стимулювальний ефект середніх доз та пригнічення пігментного апарату за високого рівня забруднення.

Отже, фторидне забруднення ґрунту чинить виражений дозозалежний вплив на ріст і фізіологічний стан рослин *S. oleracea* L. Низькі та помірні концентрації NaF (25-75 мг/кг) переважно стимулюють ріст кореневої та надземної частин, сприяють інтенсивному накопиченню біомаси та підвищенню вмісту хлорофілів *a* і *b*. Водночас при високих концентраціях (100 мг/кг) спостерігається послаблення стимулюючого ефекту NaF на корені стебла, вміст хлорофілу *a* та *b*, вологу та суху масу *S. oleracea* L.

Список використаних джерел

1. Главацький О. Я., Васильєва І. Г., Шуба І. М., Чопик Н. Г., Галанта О. С., Цюбко О. І. Визначення вмісту хлорофілів та каротиноїдів в листі шпинату городнього (*Spinacia oleracea* L.) Науковий збірник Національного фармацевтичного університету. 2023. Вип. 28. С. 123-128.
2. Приседський Ю. Г. Накопичення фтору рослинами за забрудненням повітря HF. Журнал природничих і соціогуманітарних наук ДонНУ. 2019. № 1. С. 56-60.
3. Приседський Ю.Г. Пакет програм для проведення статистичної обробки результатів біологічних експериментів. Навчальний посібник. Донецьк, 2005. 75 с.

Іконникова. В.І.

ЛІНГВІСТИЧНИЙ АНАЛІЗ НАЗВ ФІТОКОМПОНЕНТІВ У ТЕРАПІЇ АКНЕ

Харківський національний медичний університет

e-mail: viikonnykova.1m25@knmu.edu.ua

Науковий керівник: Литовська Олександра Веніамінівна

Акне сьогодні – це вже давно не лише про підлітків. Згідно з останніми глобальними даними, поширеність цієї патології зросла на 43% за останні десятиліття, а в активній фазі вона стабільно вражає близько 9,4% населення світу. Це захворювання часто стає серйозним бар'єром для нормального спілкування, особливо враховуючи тенденцію до зростання кількості випадків серед дорослих та дітей молодшого віку [5]. Усе більший інтерес сьогодні викликають делікатні методи лікування, тому фітокосметика стала дуже популярною. Виробники косметологічних засобів підкреслюють наявність рослинних компонентів у складі своїх продуктів. Ми зустрічаємо назви рослин не лише серед інгредієнтів, а у назвах засобів. Мета цієї роботи - провести етимологічний аналіз назв фітокомпонентів у спеціалізованих засобах та дослідити кореляцію між фармакологічною дією рослини, її назвою і характером використання цієї назви у маркетингу.

Для дослідження були обрані склади 14 популярних препаратів, зокрема від брендів Avene, Noreva, Dr. Seuracle та COSRX, призначених саме для корекції акне [3, 4]. Об'єктом аналізу стали назви рослинних інгредієнтів. Був використаний морфологічний та етимологічний аналіз ботанічних назв рослин, досліджена кореляція походження назви із лікарським використанням рослинної сировини.

Аналіз виявив, що виробники застосовують два основні підходи до номенклатури: використання загальновідомих англійських назв-маркерів (Tea Tree, Neem, Aloe) або латинських термінів (Centella, Houttuynia). Хоча фітокомпоненти присутні в усіх обраних засобах, лише у 64,3% випадків назва рослини винесена безпосередньо у найменування продукту. Зокрема, зафіксовано використання латинської назви Propolis. Попри те, що прополіс не є рослиною, його традиційно зараховують до інгредієнтів рослинного походження через походження смол, що складають його основу. В інших засобах рослинний склад залишається другорядним у брендингу, поступаючись назвам, що підкреслюють призначення (Normacne, Stop Akn) або наявність синтетичних активів (Retinol, Azelaic Acid) [4].

Форма використання рослинної сировини вказує на функціональне призначення компонентів. У 57,1% засобів рослини представлені у вигляді екстрактів. Ще у 14,3% випадків використовуються гідролати, специфічні масла або вівсяне борошно (*Avena sativae farina*) [1]. Це підтверджує, що фітокомпоненти додаються з метою реалізації їхніх лікарських властивостей, а не лише як допоміжні речовини. Проте лінгвістичний аналіз назв свідчить про відсутність прямого зв'язку між етимологією та біологічним потенціалом рослини.

У 85,7% досліджуваних випадків латинська назва виконує лише дескриптивну функцію, фіксуючи зовнішні ознаки, місце зростання або імена дослідників. Значна

частина назв є епонімами: *Butyrospermum Parkii* (на честь Мунго Парка) чи *Houttuynia cordata* (на честь М. Хауттейна). Інші відображають морфологію: *Centella* - “маленька монета”, *Capsella bursa-pastoris* - “маленька коробочка” та “пастуша сумка” через форму плодів, *Silybum* - “китиця” або “пучок”. Географічні та колористичні маркери, такі як *asiatica* (азійська), *chinensis* (китайська) чи *Melaleuca* (чорна та біла кора), також не містять інформації про терапевтичну дію.

Додатковий розрив між назвою та функцією спостерігається у термінах з історичним або міфологічним підтекстом. Наприклад, назва *Silybum marianum* має релігійне коріння, а *Matricaria chamomilla* походить від латинського *matrix* (“матка”), що вказує на первинне використання рослини в античній гінекології, а не в сучасній дерматології [2]. Назви на кшталт *Avena sativa* (“посівний”) мають суто аграрну конотацію [1]. Лише прополіс (7,1% випадків) має назву, що корелює з його функцією: “захист міста” (*pro* - перед, *polis* - місто) метафорично відображає його роль як природного антисептика. Отже, наукова назва зазвичай виступає як “ботанічний паспорт”, зберігаючи контекст, що не перетинається з сучасними фармакологічними даними.

Наше дослідження дозволяє висловити гіпотезу про суттєву дистанцію між ботанічною термінологією та сучасною фармакологічною дією лікарських рослин. Виробники вдало маніпулюють запитом на натуральність, виносячи рослинні назви у брендинг (64,3%), тоді як реальний терапевтичний потенціал прихований за технологічними процесами екстракції. Латинська назва у більшості випадків виконує лише дескриптивну функцію, зберігаючи історичний контекст, який часто не перетинається з сучасними знаннями про властивості рослин. Не можна об'єктивно оцінювати засіб, спираючись лише на назву виду. Потрібно враховувати біологічну активність конкретних форм екстракції. Зрештою, наукова назва залишається важливою частиною медичної мови, але вона потребує доповнення даними про сучасні методи переробки сировини, щоб можна було зрозуміти реальну силу продукту. Перспективним вважаємо продовжувати дослідження назв фітокомпонентів у дерматологічній продукції.

Список використаних джерел

1. *Avena sativa*. AusGrass. URL: https://keys.lucidcentral.org/keys/v3/AusGrass/key/AusGrass/Media/Html/AVENA/AVE_SAT.HTM.
2. Chamomile (*Matricaria chamomilla* L.): An overview - PMC. PMC Home. URL: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3210003/#sec1-2>.
3. Comedomed+ soin intensif anti-imperfections. Eau Thermale Avène | Soins visage et corps dermatologiques. URL: <https://www.eau-thermale-avene.fr/p/comedomed-soin-intensif-anti-imperfections-3282770399226-14c39aab>.
4. Noreva actipur 3-in-1 intensive anti-imperfection care ingredients (explained). INCIDecoder - Decode your skincare ingredients. URL: <https://incidecoder.com/products/noreva-3-in-1-intensive-anti-imperfection-care>.
5. The Global Burden of Adolescent Acne: Trends from 1990 to 2021 and Future Projections to 2050 - PubMed. PubMed. URL: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40996945/>.

Ковальчук І. А., Машталер О. В.
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПОСІВНИХ ЯКОСТЕЙ НАСІННЯ *LAVANDULA*
***OFFICINALIS* CHAIX ТА *LEVISTICUM OFFICINALE* W. D. J. KOCH**

Донецький національний університет імені Василя Стуса
e-mail: kovalchuk_iryana@donnu.edu.ua, o.mashtaler@donnu.edu.ua

Сучасний стан ринку рослинної сировини в Україні характеризується зростаючим попитом на лікарські та ефіроолійні культури, серед яких особливе місце посідають *Lavandula officinalis* Chaix та *Levisticum officinale* W.D.J.Koch. Ці культури є джерелами цінних метаболітів для фармацевтичної, парфумерної та косметичної галузей, проте їх широке впровадження у промислове рослинництво часто стримується специфікою насінневого розмноження. Порівняльний аналіз енергії проростання та лабораторної схожості є ключовим для оптимізації посівної підготовки та забезпечення стабільної густоти фітоценозів у господарствах України. Проте, попри високу адаптивну здатність дорослих рослин, промислове культивування суттєво обмежується специфічними біологічними бар'єрами на етапі насінневого розмноження. Метою дослідження є оцінка придатності насіння *Lavandula officinalis* та *Levisticum officinale* до промислового культивування шляхом експериментального визначення їхніх посівних показників та особливостей проростання згідно з чинним ДСТУ 7160:2020. Такий підхід дозволяє не лише оцінити здатність до культивування, а й виявити особливості їхнього проростання, зумовлені біологічним спокоєм насіння та ендегенним впливом. Для проведення досліджень ми використовували насіння ТМ «Професійне насіння», вибірка складала 150 насінин досліджуваних видів, на базі лабораторії кафедри ботаніки та екології Донецького національного університету імені Василя Стуса було закладено насіння в чашки Петрі при температурі 19 °С та помірних умовах вологості – 17 червня 2024 року. У ході експерименту перші паростки лаванди лікарської було зафіксовано на 4-й день після закладання (21 червня 2024 р.). Отримані дані свідчать, що енергія проростання лаванди лікарської є швидшою, ніж зазначено у показниках ДСТУ (2 тижні). Також можемо зазначити, що проростання любистку лікарського є повільним, бо лише на 9 день після закладання досліду проросла лише одна насінина, що відрізняється від показників ДСТУ (тиждень). Окрім визначення енергії проростання, не менш важливим показником є схожість, який визначає здатність насіння давати за певний термін життєздатні паростки при забезпеченні оптимальних умов дозрівання. Тож завдяки проведеному аналізу, можемо сказати, що схожість насіння досліджуваних видів є низькою, у зв'язку з наявністю високого вмісту ефірних олій у насінній оболонці, які діють як природні інгібітори, тобто гальмують проростання. Для структуризації отриманих результатів, нами було сформовано таблицю, що дозволяє оцінити усі аспекти, які свідчать про якість насіння (табл. 1.).

Таблиця 1.

Критерії оцінки якості насіння *Lavandula officinalis* Chaix та
Levisticum officinale W.D.J.Koch

Критерії	Види	
	<i>Lavandula officinalis</i>	<i>Levisticum officinale</i>
Колір насіння	Темно коричневий	Темно коричневий
Маса 1000 насінин	1,3 г	1,8 г
Енергія проростання	5,3 % (4-й день)	1,3% (9-й день)
Схожість	4 % (10-й день)	2,7% (15-й день)

Досліджено, що *Lavandula officinalis* Chaix та *Levisticum officinale* W.D.J.Koch мають відносно різну енергію проростання та схожість, що зумовлено біологічними особливостями кожної культури. Насіння любистку характеризується повільним проростанням і відповідно потребує додаткового догляду для покращення цих

показників. Його схожість залежить від дотримання температурного режиму та вологості, аби уникнути втрат під час культивування. У свою чергу, лаванда лікарська демонструє вищу початкову енергію проростання та кращу схожість за умови оптимального догляду. Отже, для успішного вирощування цих лікарських культур необхідно враховувати специфіку проростання насіння, що дозволить підвищити ефективність агротехнічних заходів і забезпечити отримання якісної сировини.

Список використаних джерел

1. ДСТУ 7160:2020. Насіння овочевих, баштанних, кормових і пряно-ароматичних культур. Сортіві та посівні якості. Технічні умови. [Чинний від 2021-09-01]. Київ : ДП «УкрНДНЦ», 2020.
2. Якубенко Б. Є. Лікарські рослини: технологія вирощування та використання / Б.Є.Якубенко, В. Г. Біленко, Я. О. Лікар, В. І. Лушпа ; за ред. Б.Є.Якубенка. Київ : Ліра-К, 2020. 598 с.
3. Сафонов М. М. Повний атлас лікарських рослин. Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2010. 136 с.

Леонт'єв Д.В., Щепін О.М.

НОМЕНКЛАТУРНІ ТИПИ У МОЛЕКУЛЯРНУ ЕРУ: БАРКОДИНГ СТАРИХ КОЛЕКЦІЙ ДЛЯ ПОДОЛАННЯ ТАКСОНОМІЧНОЇ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ

*Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
e-mail: alwisiamorula@gmail.com*

З настанням молекулярної ери біологічна систематика стикнулася з неочікуваним викликом. Ідентифікація та делімітація таксонів потребує залучення номенклатурних типів – еталонних зразків, що зберігаються в гербаріях чи музейних колекціях. Саме на цих зразках офіційно ґрунтується наукова назва будь-якого організму; без них вона не має надійної опори. Але типові зразки багатьох таксонів зібрані десятки, а то і сотні років тому. Молекули ДНК у їхньому складі присутні, але сильно фрагментовані, і через це рутинні методи сенгерівського секвенування не здатні їх прочитати. Це створює розрив між історичними назвами організмів та сучасними генетичними даними. Автори змушені трактувати назви видів довільно, не маючи змоги генетично зіставити старий тип із сучасним зразком.

Вказана проблема стосується зокрема і міксоміцетів. Зразки цих організмів віком понад 20 років донедавна залишалися недоступними для молекулярно-генетичних досліджень. Тож, оскільки близько 85% видів міксоміцетів отримали свої назви до 2000 року, їхні номенклатурні типи не піддаються генетичній експертизі.

Для розв'язання цієї проблеми ми застосували метод геномного скімінгу на платформі Illumina. Він дозволяє ефективно зчитувати короткі послідовності деградованої ДНК, навіть якщо вони представлені одиничними копіями і засмічені численними контамінантами. У дослідження були залучені сім зразків із градієнтом віку від 29 до 91 року. Методологія базувалася на застосуванні РНК-пасток (carrier RNA) та повногеномній ампліфікації. Біоінформатичний аналіз отриманих масивів даних був спрямований на пошук якірних контигів, які відповідають ключовим молекулярним маркерам конкретних видів.

Для всіх семи зразків, незалежно від їхнього віку, вдалося отримати ядерний ген nucSSU, а для більшості також виявити додаткові гени: EF1a, COI та mtSSU (загалом понад 20 генів). Важливим висновком стало те, що в діапазоні від 30 до 90 років якість отриманих генетичних даних не погіршується з часом. Натомість успіх ідентифікації значною мірою залежить від початкової біомаси спор та концентрації ДНК в екстракті. Це підтверджує, що навіть старіші колекції за умови достатньої збереженості можуть бути успішно баркодовані за допомогою сучасних геномних технологій.

Окрім інформації про цільовий вид, секвенування дозволило зазирнути в екологічний контекст кожного зразка. У метагеномному фоні було виявлено ДНК супутньої біоти: панцирних кліщів, ціанобактерій та специфічних бактерій-асоціатів гниючої деревини, ґрунту і трав'яного опаду. Це свідчить про те, що старий гербарний матеріал зберігає молекулярний відбиток мікробіоценозу, у якому розвивався міксоміцет.

Окремим перспективним напрямом нашої роботи зі старими колекціями стала розробка методу ампліфікації ультракоротких фрагментів ДНК з їхнім подальшим секвенуванням за методом Сенгера. Ми розробили спеціалізовану пару праймерів, яка дозволила ампліфікувати і далі секвенувати видоспецифічні баркоди довжиною близько 100 нуклеотидів для чотирьох типових зразків міксоміцетів із роду *Dictydiaethalium*. Такий метод є значно дешевшим за повногеномне секвенування, а тому може розглядатись як ефективна та економічно доцільна альтернатива скімінгу на платформі Illumina, принаймні для ревізії колекцій віком 30–40 років, де збереженість цільових генів ще дозволяє проводити специфічну ампліфікацію.

Геномний скімінг і ПЛР коротких фрагментів можуть стати важливим молекулярним містком між історичними колекціями і сучасними молекулярними даними, відкриваючи шлях до фундаментальної ревізії класифікації міксоміцетів.

Мартінова В.О., Бенгус Ю.В.

ЗНАХІДКИ ГРИБІВ, ЩО ПАРАЗИТУЮТЬ НА ПЕРШОЦВІТАХ ДІБРОВ ПОЛТАВИ ТА ХАРКОВА

*Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди
e-mail: martynova.veronika2005@gmail.com; 0675706837yuri@gmail.com*

Знахідки на території України грибів і грибоподібних організмів, які паразитують на рослинах-першоцвітах слабо представлені на таких сайтах по вивченню біорізноманіття, як «iNaturalist» і GBIF. З одного боку це пов'язано з наявним скороченням популяцій першоцвітів. З іншого боку, фахівці із захисту рослин більшу увагу приділяють грибам, які паразитують на сільськогосподарських рослинах. Наше дослідження є спробою привернути увагу до даної групи живих організмів.

Першоцвіти дібров переважно є отруйними для трав'яних тварин. Тому при відсутності втручання людини вони утворюють щільні зарості, які під час цвітіння можуть створювати аспект відповідного кольору. В таких чисельних популяціях факторами стримування чисельності першоцвітів є паразитичні гриби. Вони або послаблюють рослини, або взагалі роблять їх стерильними. Успішність розмноження паразитичних грибів залежить від щільності популяції рослини-господаря, тому вони є ефективним фактором її стабілізації. Переважна більшість знайдених нами грибів, які паразитують на першоцвітах, є олігофагами або монофагами (спеціалізуються на ураженні одного або кількох близьких видів). Місцеві види грибів, які паразитують на першоцвітах, є нормальними елементами місцевого природного біорізноманіття, їх наявність не потребує втручання людини.

В умовах антропогенного тиску популяції першоцвітів зменшують свою чисельність і щільність. Деякі з видів навіть стали рідкісними і занесені у Червону книгу України, або у регіональні переліки рідкісних рослин. В таких умовах можливість поширення відповідних видів грибів-паразитів ускладнюється. Вони стають такими ж рідкісними, як і їх рослини-господарі і можуть потребувати охорони. Наші знахідки грибів і грибоподібних організмів, які паразитують на першоцвітах дібров Полтавської і Харківської областей перелічені в таблиці (Табл. 1).

Таблиця 1.

Знахідки на території міст Полтави і Харкова грибів, які паразитують на першоцвітах

Вид гриба-паразита	Вид рослини-господаря, на якому знайдено	Автор і місця знахідок
<i>Entyloma ficariae</i> Fischer von Waldheim	<i>Ficaria verna</i> Huds.	Мартінова В., Полтава, Полтавський міський парк, парк Гайок
—«—	—«—	Бенгус Ю., Харків, Лісопарк
<i>Uromyces ficariae</i> (Schumach.) Lév.	—«—	Мартінова В., Полтава, Полтавський міський парк
Комплекс <i>Antherospora scillae</i> (Cif.) R.Bauer, M.Lutz, Begerow, Piątek & Vánky *	<i>Scilla bifolia</i> L.	Бенгус Ю., Харків, Лісопарк
—«—	<i>Scilla siberica</i> Andrews	—«—
<i>Peronospora corydalis</i> De Bary	<i>Corydalis solida</i> (L.) Clairv.	—«—
<i>Urocystis anemones</i> (Pers.) G. Winter	<i>Anemonoides ranunculoides</i> (L.) Holub	Бенгус Ю., Харків, Олексіївка
<i>Tranzschelia pruni-spinosae</i> (Pers.) Dietel	<i>Anemonoides ranunculoides</i> (L.) Holub	Бенгус Ю., Харків, Олексіївка, Лісопарк
<i>Puccinia asarina</i> Kunze	<i>Asarum europaeum</i> L.	Бенгус Ю., Харків, Лісопарк

* Два види комплексу (*A. scillae* та *A. vindobonensis*) є криптичними видами, які можна надійно відрізнити лише за допомогою аналізу ДНК.

Два з семи досліджених видів представлені на авторських фотографіях (Рис. 1, 2).

Рис. 1. *Uromyces ficariae* на листку *Ficaria verna*. Полтава, Полтавський міський парк. Фото Мартінової В.О.

<https://www.inaturalist.org/observations/271687650>

Рис. 2. *Tranzschelia pruni-spinosae* на листку *Anemonoides ranunculoides*. Харків, Олексіївка. Фото Бенгуса Ю.В.

<https://www.inaturalist.org/observations/273436254>

Всі перелічені знахідки завантажені авторами на сайт по вивченню біорізноманіття «iNaturalist». Їх можна знайти за науковими назвами в спостереженнях авторів: Мартинової В.О. [1] і Бенгуса Ю.В. [2]. Частина з них (після підтвердження визначень видів іншими фахівцями спільноти сайту) була додана кураторами на сайт всесвітньої бази даних про біорізноманіття GBIF (наприклад <https://www.gbif.org/occurrence/5140501461> або <https://www.gbif.org/occurrence/5140381144>). Ці два сайти відіграють велику роль у вивченні біорізноманіття України і світу як архівна систематизована база даних для наукових досліджень.

Знахідки даних видів-паразитів в популяціях видів першоцвітів є свідченнями того, що ці популяції рослин мають давню історію і ще є достатньо чисельними, або були такими відносно недавно. Бо різноманіття паразитів не може довго зберігатися в малих популяціях рослин-господарів.

Більша кількість знахідок досліджених видів на території міста Харкова вірогідно пов'язана з наявністю у Харкові Лісопарку, великого лісового масиву, де досі зберігається багате місцеве біорізноманіття.

Моніторинг поширення грибів і грибоподібних організмів, які паразитують на першоцвітах, є важливим як для вивчення загального місцевого біорізноманіття, так і для розуміння процесів динаміки популяцій першоцвітів дібров Полтави і Харкова. Адже першоцвіти, через антропогенний тиск, стають рідкісними. Вони або вже занесені до регіональних списків рідкісних рослин, або можуть потрапити в такі списки незабаром [3].

Список використаних джерел

1. Martynova V. *iNaturalist*. URL: https://www.inaturalist.org/observations?user_id=veronika_martynova (дата звернення: 14.04.2026).
2. Bengus Yu. *iNaturalist*. URL: https://www.inaturalist.org/observations?user_id=yuri_bengus (дата звернення: 14.04.2026).
3. Офіційні переліки регіонально рідкісних рослин адміністративних територій України (довідкове видання) / Укладачі: Т.Л. Андрієнко, М.М. Перегрим. – Київ: Альтерпрес, 2012. – 148 с.

Мартинова В.О, Волкова Р.Є

АДВЕНТИВНА ФРАКЦІЯ ФЛОРИ МІШАНИХ ЛІСІВ ПОЛТАВЩИНИ

*Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди
e-mail: martynova.veronika2005@gmail.com, ruslana_ev@hnpu.edu.ua*

Під час дослідження видового складу флори мішаних лісів м. Полтава та Полтавської області [1] було виявлено низку адвентивних видів. Для Полтавщини, яка характеризується розвиненою транспортною мережею та значною часткою агроландшафтів, проблема фітоінвазій набуває стратегічного значення. Неконтрольоване поширення чужорідних видів становить пряму загрозу для стабільності місцевих екосистем, оскільки вони часто витісняють аборигенну флору, порушуючи природний баланс.

Серед досліджених 77 видів рослин мішаного лісу виявлено 12 адвентивних, як інтродукованих, так і занесених. Тож метою нашої роботи було провести аналіз сучасного стану та структури адвентивної фракції флори Полтавщини, виявити шляхи їхнього проникнення та оцінити ступінь загрози, яку вони становлять для природних екосистем регіону.

Географічний аналіз центрів походження адвентивних видів виявив переважання представників північноамериканської флори, що налічує 6 видів (*Quercus rubra* L., *Robinia pseudoacacia* L., *Fraxinus pennsylvanica* Marshall, *Berberis aquifolium* (Pursh) Nutt., *Ambrosia artemisiifolia* L. та *Erigeron annuus* (L.) Pers.). Інші флористичні області представлені значно меншою кількістю: по 2 види походять із Центральної Азії (*Juglans regia* L., *Malus domestica* (Borkh.) Borkh.) та Європи (*Laburnum anagyroides* Medik., *Tripleurospermum maritimum* (L.) W. D. J. Koch.), а Середземномор'я та Китай (Східна Азія) представлені по 1 виду *Melissa officinalis* L. й *Morus alba* L. відповідно). Ці дані підтверджують, що в сучасному світі рослини з Північної Америки найактивніше заселяють наші території. Це пояснюється тим, що умови помірного поясу обох континентів є дуже схожими, що дозволяє американським видам швидко адаптуватися та витіснити місцеву флору.

Особливу увагу викликає група інвазійних видів, до якої належать *Quercus rubra*, *Robinia pseudoacacia*, *Fraxinus pennsylvanica*, *Ambrosia artemisiifolia* та *Erigeron annuus*. У нашому середовищі вони поведуться як агресивні "загарбники". Завдяки надзвичайній живучості та здатності інтенсивно розмножуватися, ці рослини активно захоплюють нові території. Вони витісняють місцеві дерева та трави, займаючи їхні екологічні ніші, що в результаті призводить до збіднення природного різноманіття місцевої флори. Серед них особливо небезпечною є *Ambrosia artemisiifolia* (амброзія полинолиста) – карантинний бур'ян та сильний алерген. Лікарі стверджують, що пилок амброзії відноситься до найагресивніших алергенів, бо крім алергічної реакції, здатний викликати астму [2]. При сильному засміченні може повністю витіснює інші рослини та відчутно зменшувати врожай польових культур (на 50-70 %), або й зовсім його знищувати. Боротьба з цим бур'яном ускладнюється ще й тим, що агротехнічні та хімічні заходи в агроecosистемах можуть застосовуватися лише в першій половині літа, а сходи бур'яну з'являються до серпня включно [3].

Також на дослідженій території було зареєстровано *Quercus rubra* (дуб червоний), який вважається небезпечним інвазивним видом через високу конкурентоздатність та витіснення місцевих видів. Він успішно пристосувався до нових умов та почав активно розмножуватися, часто витісняючи при цьому аборигенні види. Відзначено негативний вплив цього виду на ґрунти через його здатність підвищувати кислотність. До того ж листя дуба червоного формує більш щільний опад, ніж у дуба звичайного, тому іншим рослинам дуже важко проростати крізь нього, а мікроорганізмів, які сприяють швидкому розкладанню цього листя, в наших лісах немає [4]. У 2023 році, відповідно до наказу Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України № 695/39751 від 05.05.2023 року дуб червоний включений до "Переліку чужорідних видів дерев, заборонених у відтворенні лісів", з відповідною заборонаю використовувати його для створення та відновлення лісів та полезахисних смуг в Україні [4].

Robinia pseudoacacia (робінія звичайна) також є небезпечним інвазійним видом, що вирізняється підвищеною конкурентоспроможністю завдяки своїм біологічним властивостям, зокрема потужній кореневій системі та її здатності фіксувати азот за рахунок бактеріоризи, а фенольні сполуки, що потрапляють в ґрунт, володіють високою алелопатичною активністю, що призводить до пригнічення і зникнення низки видів рослин. Проте робінія звичайна є незамінною деревною породою для рекультивациі порушених земель через її здатність ефективно зв'язувати атмосферний азот [5].

Разом з тим, значна частина інтродукованих видів відіграє важливу роль в озелененні міста та його екології. Такі рослини, як *Berberis aquifolium*, *Juglans regia*, *Malus domestica* та *Morus alba*, стали важливими елементами урбанofлори. Завдяки багаторічному досвіду вирощування та пристосованості до нашого клімату, вони посіли чільне місце в озелененні населених пунктів. Наприклад, *Berberis aquifolium* (магонія

падуболиста) – один з небагатьох вічнозелених чагарників, що витримує загазованість міст. *Morus alba* (шовковиця біла) надзвичайно стійка до пилу та диму, що робить її ідеальним «фільтром» для вулиць міста. Цінність *Juglans regia* (горіха волоського) не обмежується лише врожаєм плодів, його листя виділяє фітонциди, які очищають повітря від бактерій.

Проведене дослідження вказує на певні зміни у складі флори Полтавщини під впливом фітоінвазій, наразі адвентивний елемент становить близько 15 % від загальної кількості виявлених видів. Наше дослідження підтверджує, що не всі чужорідні види є шкідливими, багато з них грають ключову санітарно-гігієнічну роль в містах. Збереження природного балансу Полтавщини можливе лише за умови науково обґрунтованого підходу до вибору рослин для озеленення та активної протидії поширенню інвазійних видів.

Список використаних джерел

1. Волкова Р., Мартинова В. Фіторізноманіття мішаних лісів околиць м. Полтава // Природничі науки та освіта: сучасний стан і перспективи розвитку : IV Міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 7–8 листоп, 2024 р. : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; редкол.: Ю. Д. Бойчук та ін. Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2024. С. 34-35.
2. Головне управління Держпродспоживслужби в Луганській області. URL : [Амброзія полинолиста – небезпечний карантинний бур'ян!](#).
3. Головне управління Держпродспоживслужби в Полтавській області. URL : [Амброзія полинолиста – небезпечний для людини та доквілля бур'ян!](#).
4. Дуб червоний (*Quercus rubra*). Інвазійний вид. URL : <https://nppg.gov.ua/uk/node/178>.
5. А. Токарюк, І. Чорней, В. Буджак, О. Волюца. Вплив насаджень *Robinia Pseudoacacia* L. (Fabaceae) на фіторізноманіття Прут-Дністерського межиріччя. <https://doi.org/10.31861/biosystems2021.02.210>.

Нагорна А.А.

МОРФО-БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА ДИНАМІКА РОЗВИТКУ *LUFFA CYLINDRICA* (L.) В УМОВАХ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Донецький національний університет імені Василя Стуса
e-mail: nahorna.a@donnu.edu.ua

Науковий керівник: Машталер Олександра Володимирівна
e-mail: o.mashtaler@donnu.edu.ua

Актуальність дослідження *Luffa cylindrica* (L.) визначається зростаючим інтересом до комплексного вивчення нетрадиційних рослинних ресурсів. Ця субтропічна культура є цінним джерелом волокна, має потенціал у харчовій промисловості та медицині, проте її морфо-біологічні особливості та можливості оптимізації вирощування в умовах України потребують глибокого наукового аналізу. *Luffa cylindrica* має давнє азіатське походження і широко культивується в тропічних регіонах як в'юнка ліана [1]. У процесі дозрівання плоду формується волокниста структура, що складається з м'якої целюлози, яка широко використовується як екологічний експоліант. Зріла волокниста тканина практично не знаходить застосування в кулінарії через гіркуватий смак, проте попит на неї як на засіб для догляду за шкірою та прибирання постійно зростає [2].

Хоча *Luffa cylindrica* не є масовою культурою в Україні, окремі дослідницькі групи вивчають її адаптивність. Зокрема, на Херсонщині було зафіксовано першу в країні спеціалізовану ділянку з вирощування люфи для виробництва натуральних губок як альтернативи пластиковим виробам. Вибір місця для вирощування є ключовим фактором успіху: культура надзвичайно сонцелюбна і потребує родючих ґрунтів із

глибоким заляганням підземних вод. Недостатня кількість світла призводить до обмеженого росту та зниження врожайності [3].

Методика дослідження полягала у визначенні енергії проростання та загальної схожості насіння за стандартними протоколами. Експеримент проводився у лабораторних умовах у чашках Петрі при температурі 18-20 °С. Було встановлено, що середня енергія проростання склала 43,33%, а загальна схожість на восьму добу – 6,67%. Різниця між цими показниками свідчить про те, що значна частина насіння має уповільнені темпи проростання через щільну оболонку. У польових умовах люфу можна вирощувати як прямим посівом, так і розсадним методом. Проте при посіві у відкритий ґрунт насіння часто загниває в дощові періоди, тому розсадний метод є більш надійним для забезпечення повного визрівання плодів до настання заморозків [4].

Власні фенологічні спостереження протягом вегетаційного періоду 2025 року дозволили детально описати етапи розвитку в умовах Вінницької області. Висадка пророщеної розсади у відкритий ґрунт відбулася наприкінці травня при стабільній температурі 17-20 °С. На четвертий тиждень росту довжина основних пагонів досягла 15-30 см, а листя набуло насичено-зеленого кольору, що свідчить про активний фотосинтез. Важливою умовою розвитку ліани є використання опори, без якої плоди деформуються, а листя уражається грибовими хворобами. Фаза бутонізації розпочалася через 40-50 днів після появи сходів. Квітки люфи – великі, яскраво-жовті, з чітким добовим ритмом розкриття.

Процес плодоношення характеризується інтенсивним ростом зав'язі у довжину та ширину. Перші плоди, що зав'язалися від червневої бутонізації, досягли технічної стиглості раніше за інші. Фізіологічна стиглість настає, коли шкірка плоду підсихає, а судинні пучки всередині остаточно лігніфікуються, утворюючи структуру, придатну для використання як губка (рис.1.). Кінець вегетації фіксували при зниженні середньодобових температур у вересні-жовтні.

Рис. 1. Достиглі плоди *Luffa cylindrica* (L.)

Таким чином, комплексний аналіз морфо-біологічних характеристик та результати власних досліджень підтверджують перспективність культивування *Luffa cylindrica* в умовах Вінницької області. Дотримання розсадної технології та забезпечення оптимальних умов освітлення дозволяють отримувати якісну екологічну сировину для промислового та косметологічного застосування.

Список використаних джерел

1. Улянич О.І., Вдовенко С.А., Ковтунюк З.І. та ін. Біологічні особливості і вирощування малопоширених овочів : навч. посібн. / О.І. Улянич, С.А. Вдовенко, З.І. Ковтунюк та ін. – Під редакцією професора О.І. Улянич. Умань : Видавничополіграфічний центр «Візаві» (Видавець «Сочінський М. М.»), 2018. – 278 с
2. Akinwumi K. A., Eleyowo O. O., Oladipo O. O. A Review on the Ethnobotanical Uses, Phytochemistry and Pharmacological Effect of *Luffa cylindrica*. *Journal of Pharmacognosy and Phytochemistry*. 2021. – P. 1-25.
3. Методичні рекомендації з вивчення генетичних ресурсів зернобобових культур / [Л. Н. Кобизєва, О.М. Безугла, С.І. Силенко, В.В. Колотилов, Т.В. Сокол, К.І. Доукина, А.О. Василенко, І.М. Безуглий, Н.О. Вус] / НААН, Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр'єва. – Харків, 2016. – 84 с.
4. Awal A., Adam S., Shamsuri S. et al. *Luffa gourd production practices from transplanting and direct seeding methods for composite productions*. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. 2021. – P. 1-8. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/685/1/012024>

Орел Т.І.

ЛІКАРСЬКІ РОСЛИНИ ЛІСОПАРКОВОЇ ЗОНИ МІСТА ХАРКОВА

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

e-mail: oreltetyana16@gmail.com

Науковий керівник: Волкова Руслана Євгеніївна

Наразі в Україні понад 45% лікарських препаратів виготовляють з рослинної сировини, і ця тенденція зростає з кожним роком. Лікарські засоби на основі рослинної речовини мають низку незаперечних переваг. Вони широко застосовуються при комплексному підході лікуванню захворювань різної етіології, відрізняються низькою токсичною дією, легким засвоєнням організмом людини, можливістю тривалого їх вживання без високого ризику виникнення побічних явищ, м'якістю та надійністю дій.

Тому метою нашої роботи було дослідження видового різноманіття представників *Plantae medicinales*, які зростають в лісопарковій зоні міста Харкова, проаналізувати їх морфологічні, екологічні, фармакологічні властивості, а також визначити їхній хімічний склад.

У ході роботи було проаналізовано понад 60 видів лікарських рослин. Переважну більшість із них становили кущі та трав'янисті рослини. Найбільш поширеними представниками виявилися лікарські рослини таких родин, як Трояндові (*Rosaceae*) та Айстрові (*Asteraceae*). При дослідженні екологічних груп за відношенням до вологи було встановлено такі дані: мезофіти – 58,3%, ксеромезофіти – 25%, гідрофіти – 13,3 %, мезогідрофіти – 3,4%. Щодо вимогливості до світла маємо такі показники: геліофіти – 53,3%, тіньовитривалі – 46,7%.

Також особливу увагу приділили правильному збору сировини для подальшого використання у фітотерапії. Визначили, у який період потрібно її збирати, а також, які саме частини рослини потрібні для заготівлі. Досліджуючи хімічний склад лікарських рослин, було виявлено, що вони містять такі біологічні активні речовини, як алкалоїди, глікозиди, флавоноїди, ефірні олії, дубильні речовини, сапоніни, вітаміни та гіркоти.

При дослідженні фармакологічних властивостей лікарських рослин лісопаркової зони були встановлені такі групи як серцево-судинні, седативні, відхаркувальні, протикашльові, шлунково-кишкові, протизапальні, антисептичні, кровоспинні, сечогінні, вітамінні та загальнозміцнюючі засоби.

Отже, ми у своїй роботі змогли з'ясувати, що лісопаркова зона міста Харкова є багатим осередком лікарських рослин, що налічує десятки видів, які мають у своєму складі біологічно активні речовини, що позитивно впливають на покращення

загального стану при певних захворювань людського організму. Проте, незважаючи на це, потрібно з особливою відповідальністю ставитися до раціонального використання природних ресурсів, уникаючи при цьому виснаження популяцій. Збереження біорізноманіття лісопаркової зони міста Харкова є запорукою того, що ці лікарські рослини залишаться доступними для подальшого вивчення та дослідження.

Список використаних джерел

1. Лікарські рослини : енциклопедичний довідник / відп. ред. А. М. Гродзінський. Київ : Укр. енциклопедія ім. М. П. Бажана : Олімп, 1992. 544 с.

Постоєнко І.О.

РОСЛИНИ-ПІОНЕРИ, ЯКІ НАЙЧАСТІШЕ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В ЛАБОРАТОРНИХ БІОТЕСТУВАННЯХ

Запорізький національний університет

e-mail: **Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки.**

Екологічне обґрунтування використання рослин-піонерів як модельних об'єктів у лабораторних біотестуваннях базується на їхній специфічній стратегії адаптації, що в межах класичної екологічної теорії Гріма визначається як рудеральна (R) стратегія. Вибір цих видів зумовлений тим, що в природних екосистемах вони є першою ланкою первинної або вторинної сукцесії, володіючи здатністю до швидкої колонізації порушених і часто токсичних субстратів. Саме ця «піонерність» робить їх біологічно релевантними сенсорами: оскільки такі рослини еволюційно пристосовані до екстремальних умов і відсутності конкуренції, будь-яке інгібування їхнього росту в контрольованому середовищі є прямим показником критичного рівня хімічного стресу, а не наслідком міжвидової боротьби за ресурси.

Фундаментальною перевагою піонерних видів для екотоксикологічних досліджень є їхня висока фенотипова пластичність у поєднанні з інтенсивним метаболізмом. Швидке проростання насіння та активний первинний ріст кореневої системи дозволяють фіксувати токсичний ефект уже на перших етапах онтогенезу. З погляду екологічного моніторингу, такі види виступають як «ранне попередження»: їхня чутливість до ксенобіотиків, важких металів та засолення дозволяє прогнозувати деградацію екосистеми ще до того, як вона стане очевидною на рівні стабільних кліматсних угруповань. Більше того, висока репродуктивна здатність і короткий життєвий цикл піонерів дають змогу оцінювати не лише гостру токсичність, а й кумулятивні ефекти забруднювачів на рівні популяцій, що є ключовим аспектом при розробці стратегій рекультиваци та оцінці екологічних ризиків. Таким чином, використання R-стратегів у лабораторній практиці забезпечує необхідну відтворюваність результатів та високу роздільну здатність тестів, що є критично важливим для об'єктивної оцінки антропогенного впливу на біоту. У лабораторній біотестовій практиці рослини-піонери добираються за їхньою здатністю точно відображати стан екологічної ніші та стабільно реагувати на антропогенний тиск. Кожен вид репрезентує специфічний тип середовища та певний спектр хімічних стресорів, що дозволяє диференціювати методики тестування залежно від природи забруднення.

Серед найбільш уживаних об'єктів *Lepidium sativum* виступає чутливим ефемером із мінімальним запасом поживних речовин, завдяки чому проростки майже миттєво реагують на розчинені токсиканти, що робить його оптимальним для швидкого скринінгу нових хімічних речовин. *Sinapis alba*, агресивний піонер із потужним первинним коренем, демонструє високу чутливість до іонних форм металів і пестицидів, тому використовується для оцінки токсичності ґрунтів, шламів та осадів, де ключовим показником є інгібування росту кореня. *Arabidopsis thaliana*, характерна для

скельних та порушених субстратів, завдяки компактності та фенотиповій однорідності є незамінною у мультигенераційних дослідженнях, що вивчають віддалені наслідки хімічного стресу, включно з впливом на репродуктивність і приховані морфологічні аномалії. *Lemna minor*, піонер прісноводних екосистем, поєднує властивості макрофіта та організму, що безпосередньо контактує з водною фазою; її вегетативне розмноження дозволяє точно оцінювати токсичність рідких середовищ відповідно до стандартів OECD 221. *Nicotiana tabacum*, особливо сорт Bel-W3, використовується як біосенсор атмосферних забруднювачів завдяки специфічній чутливості до тропосферного озону, що проявляється некротичними плямами на листі та дає змогу картографувати рівні фотооксидантів. *Trifolium repens*, як азотфіксатор, є ключовим індикатором порушення симбіотичних зв'язків у ґрунті, пригнічення росту під впливом важких металів відображає деградацію мікробіоценозу та зниження здатності до азотфіксації. *Lolium perenne* застосовують у жорстких екотоксикологічних сценаріях, зокрема при оцінці засоленості та забруднення нафтопродуктами, де важливими є не лише показники проростання, а й накопичення хлоридів або вуглеводнів у фітомасі. *Poa annua*, космополіт із надшвидким життєвим циклом, є оптимальним об'єктом для урбано-екологічного скринінгу, тестування гербіцидів та оцінки стійкості до мультифакторного стресу, характерного для міських ландшафтів.

Lepidium sativum є одним із найоптимальніших модельних піонерних видів для дослідження фітотоксичного впливу фосфатно-цукрових напоїв, оскільки характеризується надзвичайно низьким порогом чутливості до змін хімічного складу середовища. Через майже повну відсутність поживних запасів у насінні проросток із перших годин розвитку залежить від зовнішнього середовища, тому будь-які відхилення у рН, осмотичному тиску чи наявності ксенобіотиків одразу відображаються на його рості. Це робить крес-салат ідеальним індикатором для оцінки впливу компонентів фосфатно-цукрових напоїв — ортофосфатів, надлишкових цукрів, барвників, консервантів та кислотності, які можуть викликати осмотичний стрес, порушення фосфорного обміну або токсичні реакції на клітинному рівні. Важливо й те, що *Lepidium sativum* має дуже швидке проростання: перші морфологічні зміни фіксуються вже через 12–24 години, що дозволяє отримувати статистично значущі результати у короткі терміни та тестувати різні концентрації напоїв у паралельних серіях. Вид забезпечує чіткі, легко вимірювані індикатори токсичності, а саме довжину кореня, гіпокотила, відсоток проростання, біомасу та зміни пігментації, які добре реагують на кислотність, осмотичне навантаження та хімічні добавки, характерні для солодких газованих напоїв. Крім того, крес-салат є одним із найпоширеніших стандартних тест-об'єктів у фітотоксикології, що забезпечує методичну відтворюваність, наявність численних протоколів і можливість порівняння результатів з іншими дослідженнями. Як типовий піонер, він має мінімальні механізми захисту та високу екологічну чутливість, тому добре моделює реакції рослин, які першими заселяють порушені субстрати. Сукупність цих властивостей робить *Lepidium sativum* науково обґрунтованим і практично зручним вибором для нашого майбутнього дослідження «Фітотоксичний вплив фосфатно-цукрових напоїв на ріст і розвиток рослин-піонерів».

Можна констатувати, що використання рослин-піонерів у лабораторних біотестуваннях є методично обґрунтованим та екологічно релевантним підходом до оцінки антропогенного впливу на біосферу. Вибір R-стратегів як модельних об'єктів базується на їхній унікальній здатності до експрес-відповіді на хімічну дестабілізацію середовища, що дозволяє фіксувати токсичний ефект на найбільш вразливих етапах онтогенезу. Кожен із розглянутих видів займає власну нішу в структурі екологічного моніторингу. Результати біотестування на рослинах-піонерах дають змогу не лише констатувати факт забруднення, а й прогнозувати подальший хід суцесійних процесів. Пригнічення розвитку первинних колонізаторів свідчить про глибоку токсикацію

субстрату, що унеможливує природне самовідновлення екосистеми без зовнішнього втручання.

Список використаних джерел

1. Інноваційні підходи до фітореMediaції та фіторекультивациї у сучасних системах землеробства : монографія / Я. Цицюра та ін. Вінниця : ТОВ «Друк», 2022. 1200 с.
2. Некос В. Ю., Некос А. Н., Сафранов Т. А. Загальна екологія та неоекологія : підруч. для студентів екол. спец. ВНЗ. Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2010. 588 с.
3. A versatile *Lepidium sativum* bioassay for use in ecotoxicological studies / V. M. Schulz et al. *Scientific reports*. 2025. Vol. 15, no. 1.

Рудишин С.Д.

КРІОЗБЕРЕЖЕННЯ РОСЛИННОГО МАТЕРІАЛУ

Глухівський національний педагогічний університет

імені Олександра Довженка

e-mail: rud-sd@ukr.net

Кріозбереження є найефективнішим методом тривалого зберігання генетичного різноманіття рослин у життєздатному стані за наднизьких температур (нижче -140°C), який забезпечується використанням рідкого азоту (-196°C) або його парів (-150°C). За таких температур повністю зупиняються процеси метаболізму клітин і водночас зберігається їх генетична й епігенетична характеристика. Це дозволяє зберігати та потенційно використовувати навіть через сотні років цінні генотипи, які будуть знаходитись у кріогенному банку клітин, меристем, зиготичних і соматичних зародків, пилку чи насіння рослин.

Кріозбереження як система єдиного екстремального процесу (заморожування – зберігання – розморожування) складається з таких етапів: підготовка об'єкта; додавання кріопротектора; заморожування в певному режимі; зберігання в рідкому азоті; розморожування в певному режимі; видалення кріопротектора (відмивка); рекультивация (для клітин); регенерація клітин чи меристем до цілих рослин (мал. 1).

Рис. 1. Схема технології кріозбереження меристем у рідкому азоті.

Попереднє оброблення рослинних тканин є важливим етапом кріозбереження. Для підвищення ефективності кріозберігання та підготовки клітин рослин до впливу наднизької температури як першу стадію попередньої обробки використовують холодову акліматизацію (постійну низьку позитивну температуру).

Найбільш відповідальним етапом кріозбереження є заморожування об'єкта. Цей процес відносно простий для об'єктів із дуже низьким вмістом води (пилки, деякі види насіння), які можна безпосередньо занурювати в рідкий азот, а розморожування проводити на повітрі у звичайних умовах. Проблеми виникають під час заморожування тканин/органів великого розміру, які сильно вакуолізовані, оводнені та генетично гетерогенні (асинхронні).

У роботі з меристематичними тканинами з'являються додаткові ускладнення щодо їх заморожування. Це пов'язане з тим, що меристема – це фактично мікроорган розміром 500 мкм, у якого, крім клітин меристем (маленького розміру, немає вакуолей), наявні вакуолізовані (оводнені) клітини інших тканин на різних стадіях диференціювання. Кріостійкість таких клітин значно менша, ніж меристематичних. Усі клітини меристеми взаємодіють одна з одною та утворюють єдину організовану структуру.

Взаємодія меристематичних клітин із клітинами примордіїв відіграє вирішальну роль у регенерації рослин після кріозбереження. Якщо взаємодія зберігається, тобто клітини життєздатні, то меристема регенерує рослину, якщо ні – одержують неорганізований калус. Із калуса теж можна регенерувати рослину, але такий непрямий шлях органогенезу не гарантує одержання генетично ідентичних клонів

Пошкодження клітин під час заморожування – розморожування залежить, з одного боку, від утворення кристалів льоду зовні й усередині клітин, а з іншого – від їх деградації (настає тривалий плазмоліз). Найбільший температурний ризик під час заморожування/відтаювання знаходиться в зоні – 30°C ... – 40°C, оскільки дія обох пошкоджуючих факторів призводить до деструкції зовнішньої мембрани – плазмалеми, що спричиняє загибель клітин.

У клітинах і тканинах рослин існує дві форми води: зв'язана (осмотично, колоїдно, капілярно) і вільна. Вільна вода характеризується рухливістю, проникністю та вираженою здатністю до кристалізації. Саме кристали вільної води найбільш відповідальні за пошкодження бішару плазмалеми клітин. Збереження життєздатності об'єктів шляхом зниження фази вільної води забезпечується програмованим заморожуванням у присутності кріопротекторів із постійною малою швидкістю 0,3 – 1°C / хв. до –40°C. Присутність кріопротекторів одночасно з повільним зниженням температури дозволяє вільній воді вийти з клітин і кристалізуватися вже на поверхні в розчині. Після цього об'єкти занурюють в рідкий азот. Використовують різноманітні речовини-кріопротектори, серед яких: диметилсульфоксид (ДМСО), поліетиленгліколь (ПЕГ), поліетиленоксид, етиленгліколь, гліцерин, сахароза, сорбіт, маніт, 1,2 – пропандіол та ін.

Застосовуючи метод інкапсуляції-дегідратації, меристеми укладають в альгінатний гель, потім проводять їх часткове зневоднення у високомолярному розчині сахарози, а потім – у потоці стерильного повітря до певного вмісту вологи (близько 20%). Інкапсульовані меристеми укладають у кріопробірки й занурюють у рідкий азот.

Розморожування рекомендується проводити на водяній бані за температури 40°C; використовують стерильну воду для запобігання контамінації. Після розморожування кріопротектори відмивають. Для цього використовують дворазове перенесення меристемних культур на чистий 0,3 М розчин сахарози на поживному середовищі. Культуру розморожених і відмитих від кріопротектора клітин та тканин розбавляють рідкими та напіврідкими поживними середовищами для забезпечення відновлення росту й розвитку. Після ініціації регенерації розморожені культури утворюють пагони з листками та корені. Під час кріоконсервації протопластів важливо на підготовчій стадії запобігти плазмолізу, для чого до культур додають суміш 5% диметилсульфоксиду та 10% глюкози.

На сьогодні успішне кріозбереження клітинних і тканинних культур *in vitro* здійснено маже для 70 видів рослин, половина з яких – меристеми. Технології кріозбереження розроблені для картоплі, тютюну, моркви, пальми, тополі, гороху, арахісу, петунії, цукрової тростини, суниць, авокадо та інших культур.

Список використаних джерел

1. Авксентьева О. О., Шулік В. В. Біотехнологія вищих рослин: культура in vitro. Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017. 92 с.
2. Белокурова В.Б. (2010) .Методи біотехнології в системі заходів зі збереження біорізноманіття рослин. 2010 URL: <https://cytgen.com/articles/4430058a.pdf>
3. Рудишин С.Д. Біотехнологія рослин: навч. посіб. Суми: «Корпункт», 2024. 200 с.

Рогожук М. І., Кулікова О. А.
ВПЛИВ ДИХРОМАТУ КАЛІЮ НА РОСТОВІ ТА ФІЗІОЛОГІЧНІ
ПАРАМЕТРИ *CALENDULA OFFICINALIS*

Донецький національний університет імені Василя Стуса
e-mail: m.kozlova@donnu.edu.ua

Дослідження присвячене вивченню впливу дихромату калію ($K_2Cr_2O_7$) як токсичного чинника на ростові та фізіологічні показники лікарських рослин, зокрема *Calendula officinalis*. Експеримент проводився в лабораторних умовах із використанням різних концентрацій $K_2Cr_2O_7$ (доза йонів хрому 25 мг/кг, 50 мг/кг, 75 мг/кг, 100 мг/кг). Оцінка впливу токсиканта здійснювалася за морфометричними показниками (висота стебла, довжина кореня, суха/мокра маса) та фізіолого-біохімічними параметрами, зокрема вміст хлорофілу *a* і *b*.

Отримані результати під час досліду, свідчать про дозозалежний характер дії дихромату калію. При концентраціях йонів хрому 25 мг/кг, 50 мг/кг, 75 мг/кг, висота стебла зростає на 12,19% до контролю. Ці варіанти демонструють стимулюючий ефект дихромату калію у невисоких концентраціях. Але при 100 мг/кг було зафіксоване пригнічення росту стебла, показник становив на 23,78% нижче за контроль. Це свідчить про токсичну дію дихромату калію у вищих концентраціях, яка вже перевищує поріг адаптації рослини. Щодо дії $K_2Cr_2O_7$ на довжину кореня, то по всім варіантам досліду спостерігається не значний стимулюючий вплив, крім варіанту де доза йонів становила 50 мг/кг. Саме при такій концентрації довжина кореня зростає на 62,5% відносно контролю. Така реакція може бути наслідком активації систем антиоксидантного захисту, а також реакцій адаптації на клітинному рівні. Проте довготривалий вплив токсиканту, навіть за таких сприятливих короточасних ефектів, потенційно може мати негативні наслідки. Але незважаючи на те що по ростовим параметрам, можна побачити в загальному стимулюючий вплив дихромату калію, на накопичення біомаси (мокра/суха маса) при високих концентраціях можна побачити інгібуючий вплив. При концентраціях 75 мг/кг, 100 мг/кг показники мокрої та сухої маси в середньому зменшились на 19% відносно до контролю, а при менших концентраціях біомаса збільшилась в середньому на 12%. Дослідження пігментного складу показало складну реакцію фотосинтетичного апарату. Вміст хлорофілу *a* у більшості варіантів зростає (на 12% в середньому від контролю), що може свідчити про компенсаторну активацію фотосинтезу у відповідь на стрес. Водночас вміст хлорофілу *b* демонстрував стабільну динаміку: від незначного зниження при концентраціях 25 мг/кг, 50 мг/кг, 75 мг/кг (98 – 72%) до різкого зменшення при 100 мг/кг (16%), що відображає порушення синтезу пігментів та варіативність фізіологічної відповіді рослин.

Встановлено, що реакція рослин має нелінійний (біфазний) характер: при низьких концентраціях дихромату калію відбувається стимуляція росту і фізіологічних процесів, тоді як високі концентрації спричиняють їх пригнічення. Це підтверджує концепцію подвійної дії токсикантів, де межа між адаптацією та токсичністю є концентраційно залежною. Отримані результати мають важливе практичне значення. Вони можуть бути використані для оцінки рівня забруднення довкілля, визначення меж допустимих концентрацій важких металів у ґрунтах, а також для відбору рослин із підвищеною стійкістю до токсикантів. Таким чином, дихромат калію виступає як

фактор із подвійною природою: у малих дозах він може стимулювати фізіологічні процеси, тоді як у високих — руйнує їх, ніби перемикач, що переводить рослину з режиму “адаптація” у режим “стрес і виснаження”.

Список використаних джерел

1. Приседський, Ю. Г. Пакет програм для проведення статистичної обробки результатів біологічних експериментів. Навчальний посібник / Ю. Г. Приседський. – Донецьк: ДонНУ, 2005. – 75 с.
2. Стамбульська У. Я. Вплив біхромату калію у середовищі вирощування на біохімічні показники рослин гороху. *Odesa national university herald. biology*. 2015. Т. 20, № 2(37).
3. Приседський Ю.Г. Фотосинтез. Методичний посібник з виконання лабораторних робіт та самостійної роботи / Ю.Г. Приседський. // – Вінниця: ДонНУ, 2016. – С. 68.

Сташко Є.М.

ФЕНОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СОРТІВ *LIMONIUM SINUATUM* (L.) MILL. В УМОВАХ ВІДКРИТОГО ҐРУНТУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Донецький національний університет імені Василя Стуса

e-mail: stashko.ye@donnu.edu.ua

Науковий керівник: Машталер Олександра Володимирівна

e-mail: o.mashtaler@donnu.edu.ua

Limonium sinuatum (L.) Mill. (кермек виїмчастий) є важливою культурою в сучасному асортименті однорічних декоративних рослин завдяки високій посухостійкості та здатності зберігати естетичні властивості у вигляді сухоцвітів. Успішне культивування цього виду в умовах Лісостепу України, зокрема у Вінницькій області, потребує детального вивчення ритмів сезонного розвитку. Фенологічні спостереження дозволяють встановити тривалість окремих фаз росту та визначити оптимальні терміни висадки для досягнення максимального декоративного ефекту.

Зразки рослин були попередньо вирощенні в умовах закритого ґрунту. Висадка саджанців здійснювалася поетапно з 10 по 17 червня 2025 року, по 10–20 одиниць щодня. Такий графік дозволив рослинам, що розвивалися повільніше, досягти необхідних розмірів та зміцнити перед перенесенням у польові умови. Посадку проводили на відкритій сонячній ділянці методом перевалки – із збереженням земляної грудки у зволожені лунки глибиною 20 см. Відстань між рослинами становила 30 см, що важливо для розвитку кореневої системи. Після висадки саджанці загортали ґрунтом і проводили обережний полив. Паралельно, у другій декаді червня 2025 року, було проведено прямий посів насіння у відкритий ґрунт. Дослідні грядки заклали на відстані 2 метрів від ділянки з розсадою для забезпечення ідентичних умов вирощування. Надалі за всіма групами рослин здійснювався регулярний догляд, що включав моніторинг та фіксацію термінів настання основних фенологічних фаз [1]. За отриманими даними було складено фенологічні спектри (табл 1, табл 2).

Аналіз фенологічних спектрів досліджуваних сортів *Limonium sinuatum* виявив суттєву залежність темпів онтогенезу від способу вирощування. При розсадному методі початковий етап проростання в індивідуальних ємностях тривав стабільно для всіх сортів з третьої декади квітня до початку червня.

Таблиця 1

Фенологічний спектр вивчених сортів *Limonium sinuatum* (L.) Mill.,
що вирощувались у закритому ґрунті

Сорт	Місяць, декада																							
	Квітень			Травень			Червень			Липень			Серпень			Вересень			Жовтень					
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3			
Айсберг			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Рожеве сяйво			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Симфонія			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	

■	- проростання (у ґрунті)	■	- цвітіння
■	- вегетація	■	- плодоношення
■	- бутонізація	■	- кінець вегетації (загибель)

Після пересадки у відкритий ґрунт вегетаційний період сортів 'Айсберг' та 'Рожеве сяйво' охоплював другу і третю декади червня, тоді як у сорту 'Симфонія' він дещо пролонгувався, триваючи до першої декади липня. Фаза бутонізації у сортів 'Айсберг' та 'Рожеве сяйво' розпочалася синхронно у першій декаді липня, проте у 'Айсберга' вона була коротшою – до другої декади липня, тоді як у 'Рожевого сяйва' тривала до кінця місяця. Сорт 'Симфонія' вступив у цю фазу пізніше – з другої декади липня до початку серпня. Цвітіння відбувалося паралельно з бутонізацією та плодоношенням.

У сорту 'Айсберг' цвітіння почалось у середині липня і тривало до початку жовтня, плодоношення – з кінця серпня до початку жовтня. Сорт 'Рожеве сяйво' розпочав цвітіння у кінці липня і тривав до початку жовтня, плодоношення – від початку вересня до початку жовтня. У сорту 'Симфонія' фаза цвітіння почалась з початку серпня і тривала до першої декади жовтня, фаза плодоношення тривала з середини вересня до початку жовтня. Кінець вегетації розпочався у всіх сортів у першій декаді жовтня.

Таблиця 2

Фенологічний спектр вивчених сортів *Limonium sinuatum* (L.) Mill., що вирощувались у відкритому ґрунті

Сорт	Місяць, декада														
	Червень			Липень			Серпень			Вересень			Жовтень		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Айсберг		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Рожеве сяйво		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Симфонія		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

■	- проростання (у ґрунті)	■	- цвітіння
■	- вегетація	■	- плодоношення
■	- бутонізація	■	- кінець вегетації (загибель)

При прямому посіві у відкритий ґрунт спостерігалось значне зміщення та стиснення фенофаз. Проростання відбувалося протягом другої-третьої декад червня, а активна вегетація займала весь липень. Бутонізація у сортів 'Айсберг' та 'Симфонія' тривала впродовж серпня, тоді як 'Рожеве сяйво' завершило цю фазу в другій декаді місяця. Найбільш тривалим цвітінням відзначився сорт 'Айсберг' – весь вересень та початок жовтня, тоді як у 'Рожевого сяйва' воно тривало з кінця серпня до початку вересня, а у 'Симфонії' обмежилось лише першою декадою вересня. Плодоношення у сорту 'Айсберг' тривало з середини вересня до першої декади жовтня, 'Рожеве сяйво' – з середини вересня до початку жовтня, 'Симфонія' — друга і третя декади вересня. Кінець вегетації розпочався у всіх сортів у першій декаді жовтня.

Аналіз результатів дослідження підтверджує, що використання розсадного методу є ключовим фактором оптимізації вегетаційного періоду *Limonium sinuatum* в кліматичних умовах Вінниччини. Зокрема, вирощування через розсаду забезпечує випередження етапу проростання на 1,5 місяці порівняно з прямим посівом, що зумовлює прискорення всіх наступних стадій онтогенезу. Встановлено, що рослини розсадної групи вступають у фазу цвітіння вже у середині липня, гарантуючи пролонговану декоративність до жовтня, тоді як при безрозсадному способі цвітіння є зміщеним на кінець серпня і початок вересня та має стислий характер.

Серед досліджуваного асортименту найбільш адаптивним виявився сорт 'Айсберг', який за розсадного методу продемонстрував найбільш ранню бутонізацію та тривалий період плодоношення. Натомість при прямому посіві у відкритий ґрунт спостерігається стрімке проходження фенофаз із суттєвою втратою декоративної якості. Особливо критичним це є для сорту 'Симфонія', період цвітіння якого скоротився до однієї декади вересня. Таким чином, для отримання максимального декоративного ефекту та повноцінного проходження життєвого циклу сортів кермеку в регіоні дослідження пріоритетним є саме розсадний метод культивування.

Список використаних джерел

1. Chen J., Funnell K. A., Morgan E. R. A Model for Scheduling Flowering of a *Limonium sinuatum* × *Limonium perezii* Hybrid. HortScience. 2010. Vol. 45, No. 10. P. 1441–1446.

Тарасюк М. В., Мікуліч Л.О. ДЕЯКІ ЕКОСИСТЕМНІ ПОСЛУГИ *QUERCUS ROBUR L.* В УМОВАХ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Донецький національний університет імені Василя Стуса
e-mail: tarasiuk.m@donnu.edu.ua

В умовах сучасних викликів, пов'язаних із військовими діями, значення зелених насаджень ще більше зростає. Бойові дії призводять до суттєвого погіршення екологічної ситуації, зокрема до забруднення повітря, ґрунтів і водних ресурсів продуктами горіння, вибуховими речовинами та іншими шкідливими сполуками. Крім того, руйнування природних ландшафтів і знищення рослинного покриву спричиняє порушення природних екосистем та зменшення біорізноманіття. У таких умовах збереження та відновлення деревних насаджень є важливим завданням для стабілізації екологічного стану територій і покращення якості довкілля.

Деревні насадження відіграють важливу роль у функціонуванні екосистем. Вони сприяють покращенню якості життя населення, виконують важливу санітарно-гігієнічну функцію, зокрема очищують атмосферне повітря від забруднювальних речовин, а також беруть участь у процесах фотосинтезу, продукуючи кисень. Деревні насадження відіграють важливу роль у функціонуванні екосистем [3, 4].

Оскільки різні породи дерев характеризуються різною інтенсивністю фотосинтетичних процесів, обсяги продукування кисню ними також відрізняються. Це

зумовлено біологічними особливостями видів, площею листової поверхні, швидкістю росту та здатністю до поглинання вуглекислого газу.

Деревна рослинність відіграє важливу роль у регулюванні поверхневого стоку, що є однією з важливих регулювальних екосистемних послуг. Наявність лісової підстилки та розвиненої кореневої системи сприяє підвищенню водопроникності ґрунту та затриманню атмосферних опадів. У результаті частина поверхневого стоку переходить у ґрунтовий, що зменшує ризик водної ерозії, сприяє збереженню ґрунтового покриву та підтриманню стабільного водного режиму екосистем. Крім того, деревна рослинність сприяє очищенню атмосферного повітря від пилу та шкідливих газів, а процеси фотосинтезу забезпечують продукування кисню. Таким чином, завдяки комплексному впливу на водний режим, ґрунтову структуру та якість повітря, деревна рослинність підтримує екологічну рівновагу та стабільність екосистем [1, 3, 5].

З метою визначення екосистемних послуг дерев здійснено інвентаризацію зелених насаджень на території поблизу с. Юзвин Вінницької області. Для досягнення поставленої мети було обстежено 261 дерево. Видовий склад деревних насаджень представлений чотирма видами, серед яких домінуючим є *Quercus robur* L., який представлений 244 екземплярами. Від загальної кількості досліджених дерев цей вид становить 93,4 %. Розрахунок екосистемних послуг, зокрема поглинання вуглецю, очищення атмосферного повітря та визначення їх монетизованої цінності, здійснювали з використанням інструментів програмного забезпечення I-Tree MyTree [2, 5, 6]. (таблиця 1).

Таблиця 1.

Кількісні показники екосистемних послуг *Quercus robur* L. та їх монетизована оцінка

Екосистемні послуги	Показники	Монетизована корисність, грн/рік
Накопичення вуглецю, кг/рік	157,41	2979,01
Запобігання стоку, м ³ /рік	486,628	45577,12
Перехоплення опадів, м ³ /рік	8631,124	
Поглинання забруднюючих речовин, кг/рік		13445,14
- чадний газ	3,47678	
- діоксид азоту	13,74187	
- озон	165,63253	
- діоксид сірки	29,6497	

Річний обсяг накопичення вуглецю становить 157,41 кг/рік, що відповідає 2979,01 грн/рік монетизованої користі. Це відображає здатність зелених насаджень поглинати та зберігати вуглець, зменшуючи концентрацію парникових газів у атмосфері. Не менш важливою екосистемною послугою є перехоплення опадів. Так, за розрахунками I-Tree My Tree, насадження *Q. robur* L. в кількості 244 екземпляри, затримують 486,628 м³ води/рік та перехоплюють опадів 8631,124 м³/рік, що оцінюється у 45 577,12 грн/рік. Ця послуга зменшує поверхневий стік, запобігає підтопленням та демонструє значну роль рослинності у затриманні дощової води кронами та листовими пластинками.

За результатами проведеного дослідження та розрахунками I-Tree MyTree щорічного поглинання забруднювальних речовин зеленими насадженнями на території поблизу села Юзвин Вінницької області, встановлено, що найбільший показник належить озону та становить 165,63253 кг/рік. Найменший показник 3,47678 кг/рік належить чадному газу. Поглинання зеленими насадженнями діоксиду азоту та діоксиду сірки становить 13,74187 кг/рік та 29,6497 кг/рік відповідно, що має середнє значення серед усіх забруднюючих речовин, які здатні поглинати дерева.

Загальна монетизована користь від очищення повітря становить 13 445,14 грн/рік, що відображає економічну цінність покращення якості повітря та зменшення шкідливого впливу на здоров'я людей.

Таким чином, *Quercus robur* L. у структурі деревостану зумовлює надання основної частки екосистемних послуг досліджуваної території, зокрема поглинання вуглецю та очищення атмосферного повітря, перехоплення опадів. Встановлено, що у монетизованому вимірі ці екосистемні послуги оцінені щорічною користі у розмірі 62 001,27 грн. Отримані результати підтверджують важливу роль деревних насаджень у підтриманні екологічної рівноваги, покращенні якості довкілля та підвищенні стійкості природних екосистем до сучасних екологічних викликів, зокрема змін клімату та наслідків воєнних дій на території України.

Список використаних джерел

1. Бідолах Д. І., Васишин Р.Д., Миронюк В.В., Кузьович В.С., Підховна В.С. Оцінювання екосистемних послуг зелених насаджень із використанням інструменту i-Tree Eco. Науковий вісник НЛТУ України. 2023. № 33(2). С. 7–13.
2. Бондар О.Б., Мельник Є.Є., Бицюра Л.О., Дух О. І., Ярема О. М., Файфура В. В. Оцінювання екосистемних послуг зелених насаджень парку культури й відпочинку імені Тараса Шевченка (місто Кременець) з використанням інструменту i-Tree Eco. Український журнал природничих наук. 2023. № 5. С. 109-116.
3. Василюк О, Варуха А, Куземко А, та ін. Екосистемний добробут: методика обрахунку екосистемних послуг непрямими методами. Чернівці: Друк Арт. 2023. 184 с.
4. Потоцька С.О. Інвентаризація та оцінка екосистемних послуг багатовікових дерев міста Чернігова з використанням інструменту I-Tree Eco. Український журнал природничих наук. 2024. Вип. 8. С. 58–67.
5. Кендзьора Н. З., Гоцій Н. Д., Янишин Б. М. Інструменти i-Tree в оцінюванні екосистемних послуг старовікових дерев. Збірник тез доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції «Екологічна безпека в умовах війни» (21 листопада 2024 року). 2024. С. 22-24.

Тур М.Б., Журавльова І.М.

БІОЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПРОЯВЛЕННЯ ТОКСИЧНОСТІ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ У СИСТЕМІ «ГРУНТ-РОСЛИНА»

e-mail: mykolatur@hnpu.edu.ua, izuravleva@hnpu.edu.ua

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

У сучасних умовах інтенсивного зростання антропогенного навантаження особливої уваги набуває проблема забруднення ґрунтів важкими металами (ВМ) та їх впливу на рослинні організми. Важкі метали, такі як свинець (Pb), кадмій (Cd), цинк (Zn), та мідь (Cu), характеризуються високою стійкістю в навколишньому середовищі, здатністю до акумуляції та включення у трофічні ланцюги. Система «ґрунт-рослина» відіграє ключову роль у міграції цих елементів та визначає рівень їх біодоступності.

Метою роботи є узагальнення сучасних наукових уявлень щодо поведінки важких металів у ґрунті, шляхів їх надходження до рослин та біоекологічних наслідків їх токсичного впливу.

Поведінка важких металів у ґрунті залежить від комплексу фізико-хімічних властивостей, зокрема кислотності середовища, вмісту органічної речовини, гранулометричного складу та окисно-відновного потенціалу. У кислих ґрунтах рухомість металів зростає, що підвищує їх доступність для рослин. Значну роль відіграє гумус, який здатний зв'язувати іони металів у стійкі комплекси, знижуючи їх токсичність. Водночас, антропогенні фактори такі як промислові викиди, мілітарний

вплив, транспорт та застосування агрохімікатів, сприяють накопиченню рухомих форм важких металів у ґрунті. Надходження важких металів у рослини здійснюється переважно через кореневу систему шляхом пасивного та активного транспорту. Біодоступність металів визначається їх хімічною формою, концентрацією, а також взаємодією з іншими іонами у ґрунтовому розчині. Відомо, що іони важких металів можуть конкурувати з есенціальними елементами живлення, такими як кальцій, магній та залізо, порушуючи їх засвоєння.[2]

Токсичний вплив важких металів на рослини проявляється на різних рівнях організації. На клітинному рівні спостерігається інгібування активності ферментів, порушення мембранної проникності та індукція окиснювального стресу внаслідок утворення активних форм кисню. Це призводить до пригнічення процесів фотосинтезу, дихання та синтезу білків. На організмовому рівні токсичний вплив зумовлює зниження інтенсивності ростових процесів, індукує розвиток хлорозу листків і некротичних уражень тканин, що супроводжується загальним пригніченням росту та розвитку рослин. Рослини сформували низку адаптаційних механізмів до підвищеного вмісту важких металів у ґрунті. До них належать обмеження надходження металів у надземні органи, їх депонування у вакуолях, синтез специфічних сполук – фітокелатинів і металотіонеїнів, які зв'язують токсичні іони та знижують їх біологічну активність. Крім того, коренева система виконує бар'єрну функцію, перешкоджаючи транспорту важких металів у надземні частини рослини.

Одним із важливих напрямів зниження негативного впливу важких металів є застосування біоремедіаційних технологій. Одним із найбільш перспективних підходів у цьому контексті є фіторемедіація – використання рослин для видалення, стабілізації або трансформації токсичних елементів. Розрізняють фітоекстракцію (накопичення ВМ у надземній біомасі), фітостабілізацію (зменшення рухомості ВМ у ґрунті) та інші механізми. Ефективність цього процесу залежать від властивостей ґрунту, виду рослин та рівня біодоступності металів. Особливу роль відіграють рослини-гіперакумулятори, здатні накопичувати значні концентрації токсикантів без істотного пригнічення росту. Перспективним також є використання взаємодії рослин із ризосферними мікроорганізмами, що можуть змінювати рухомість і токсичність ВМ у ґрунті.[1,3]

Біоекологічні наслідки забруднення ґрунтів ВМ проявляються у зміні структури фітоценозів, зниженні біорізноманіття та порушенні функціонування екосистем. У таких умовах відбувається відбір стійких видів рослин, здатних переносити підвищені концентрації токсикантів. Деякі з них можуть використовуватися як біоіндикатори довкілля.[4]

Отже, токсичність важких металів у системі «ґрунт-рослина» визначається не лише їх загальним вмістом, а й формами перебування та властивостями ґрунтового середовища. Розуміння механізмів взаємодії між ґрунтом і рослинами є необхідним для оцінювання екологічних ризиків і обґрунтування доцільності застосування біоремедіаційних технологій для відновлення забруднених ґрунтів.

Список використаних джерел

1. Біоремедіація системи "ґрунт – ґрунтова біота – рослина" при забрудненні важкими металами як фактору хімічної та біологічної деградації / В. Л. Самохвалова., Т. О. Гринченко, І. М. Журавльова, О. В. Мандрика // *Ecology and noospherology. Ecological soil science.* – 2015. – Vol. 26, no. 3–4 . – С. 80–95.
2. Журавльова І.М. Агрохімічні аспекти проявлення токсичності важких металів у системі ґрунт-рослина : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.01.04. Харків, 2015. 24 с.

3. Прогнозування мікроелементного статусу ґрунтової системи для ефективної ремедіації і використання / В. Самохвалова та ін. *Агрохімія і ґрунтознавство*. 2015. № 84. С. 55–63.
4. Самохвалова В.Л. Оцінювання екологічного стану ґрунтів за впливу техногенного навантаження. *Охорона довкілля: зб. наук. статей XVII Всеукраїнських наукових Таліївських читань.*, м. Харків. Харків, 2021. С. 93–95.

Тур М.Б., Журавльова І.М.
ВПЛИВ ТЕРМІНІВ ТА УМОВ ДОВГОСТРОКОВОГО ЗБЕРІГАННЯ НА
СТАБІЛЬНІСТЬ НАСІННЯ РОСЛИН

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди
e-mail: mykolatur@hnpu.edu.ua, izuravleva@hnpu.edu.ua

Збереження генетичних ресурсів рослин у спеціалізованих сховищах є стратегічним завданням для захисту біорізноманіття та створення надійних страхових фондів. Проте тривала консервація насінневого матеріалу пов'язана з низкою біологічних та екологічних викликів, оскільки насіння залишається живим організмом, у якому не припиняються внутрішні процеси. У контрольно-насінневному аналізі та практичній діяльності, відповідно до вітчизняного стандарту ДСТУ 4138-2002, ключовим поняттям є життєздатність насіння. Під цим терміном розуміють загальну кількість живих насінин у досліджуваному зразку, виражену у відсотках, незалежно від їхньої безпосередньої здатності проростати у конкретний момент. Визначення цього показника є незамінним на практиці, коли насіння перебуває у стані глибокого біологічного спокою, коли потрібно негайно оцінити схожість озимих культур у рік сівби за незавершеного післязбирального дозрівання, або коли проростанню бобових трав заважає тверда водонепроникна шкірка.[1]

У насіннезнавстві стабільність консервованого матеріалу прийнято оцінювати через три типи довговічності: біологічну, господарську та генетичну. Біологічна довговічність визначає максимальний проміжок часу, протягом якого у зразку зберігає схожість хоча б одна єдина насінина. За звичайних умов зберігання для більшості сільськогосподарських культур цей термін не перевищує 10–15 років. Знання цієї межі має фундаментальне значення для вивчення екології рослин (зокрема, стійкості насіння бур'янів у ґрунті) та для встановлення критичних строків оновлення цінних колекцій у генбанках. Натомість господарська довговічність є значно коротшою - це час, упродовж якого насіння зберігає високу кондиційну схожість, що повністю відповідає нормативним вимогам ДСТУ на посівний матеріал. У зоні помірного клімату господарська довговічність зазвичай обмежена 2-3 роками і лише зрідка сягає 4-5 років, що є базовим орієнтиром при формуванні державних насінневих резервів. Нарешті, генетична довговічність визначає той період, протягом якого генетичний код насінини залишається стабільним та захищеним від накопичення шкідливих мутацій.

Тривалість життя насінневого матеріалу суттєво залежить від видових та біохімічних особливостей рослин. Ще на початку ХХ століття дослідник А. Іварт запропонував класифікацію, яка поділяє рослини на три великі групи за тривалістю життя їхнього насіння. До мікробіотиків належать види, чиє насіння втрачає схожість уже за 3 роки (наприклад, тополя, верба, цибуля, салат, морква). Мезобіотики складають основу культурної флори і зберігають життєздатність від 3 до 15 років. У цій групі зернові культури, такі як пшениця, ячмінь та овес, демонструють найвищу стійкість – близько 15 років, тоді як кукурудза та соя витримують до 10 років, а жито втрачає силу вже за 3-5 років. Найбільш довговічними є макробіотики, здатні зберігати схожість понад 15 років (переважно дикорослі представники бобових та гречкових). Окремі види, як-от індійський лотос, завдяки щільним малопроникним оболонкам можуть залишатися живими сотні років. Швидкість втрати стабільності напруму

залежить від внутрішнього складу насінини: на початку у процесі дихання витрачаються вуглеводи, згодом починають гіркнути жири, і в останню чергу, під дією часу, коагулюють білки. Особливу екологічну стійкість демонструє насіння бур'янів, яке в умовах ґрунту переходить у стан вимушеного спокою, знижує дихання до мінімуму і моментально активується при появі світла чи кисню під час оранки.[2]

Окрім внутрішніх біологічних чинників, на загальну довговічність насіння суттєво впливають зовнішні екологічні та технологічні умови. Стабільність майбутнього насінневого фонду закладається ще на материнській рослині і залежить від регіону вирощування, мікроклімату, ступеня зрілості під час збирання та загального рівня травмованості насінин.

Надзвичайно критичними є погодні умови безпосередньо у період жнив. Якщо під час збирання зернових колосових культур йдуть затяжні дощі, вони провокують приховане мікропроростання насіння прямо в невимолоченому колосі. Такий матеріал навіть після ретельного штучного висушування втрачає здатність до тривалої консервації і псується вже за 1-2 роки, тоді як здорове насіння, що сформувалося у сприятливий рік, роками тримає схожість на початковому рівні.

Визначальними чинниками довговічності насіння під час зберігання є температура та вологість середовища. У насіннезнавстві широко застосовується правило Гаррінгтона, згідно з яким зниження вологості насіння на 1 % або зниження температури зберігання приблизно на 5 °С майже вдвічі подовжує період збереження його життєздатності [3]. Ця закономірність пояснюється суттєвим уповільненням інтенсивності дихання, ферментативних реакцій та процесів окиснення органічних речовин у клітинах насінини. Саме тому у сучасних генбанках та насіннесховищах застосовують технології герметичного пакування, контрольованого осушення й зберігання за стабільних мінусових температур, що дозволяє максимально уповільнити старіння насінневого матеріалу та підтримувати його генетичну стабільність протягом тривалого часу.

Таким чином, стабільність насіння під час довгострокового зберігання не є статичною величиною. Вона є динамічним результатом взаємодії генетичного потенціалу культури та умов середовища, у яких перебуває матеріал. Оскільки господарська довговічність завжди є значно коротшою за біологічну, успішна робота сучасних насіннесховищ та генбанків вимагає штучного сповільнення біологічного годинника рослин. Суворе дотримання режимів низької вологості (у межах 5-8%) та стабільних мінусових температур дозволяє звести метаболізм та коагуляцію білків до мінімуму. Водночас обов'язковим елементом консервації залишається регулярний моніторинг життєздатності зразків, що дає змогу вчасно помітити руйнування клітинних структур і провести своєчасне «омолодження» та пересів колекцій для майбутнього використання.

Список використаних джерел

1. ДСТУ 4138-2002. Насіння сільськогосподарських культур. Методи визначення якості. Чинний від 2002-12-28. Вид. офіц. Київ : Держспоживстандарт України, 2003. 170 с. URL: https://fitolab-ck.dpss.gov.ua/wp-content/uploads/2024/01/dstu-4138_2002.pdf (дата звернення: 05.05.2026).
2. Насіннезнавство та методи визначення якості насіння сільськогосподарських культур: навч. посіб. / за ред. С. М. Каленської. Вінниця : ФОП Данилюк, 2011. 322 с.
3. Harrington J. F. Seed storage and longevity. In: Kozłowski T. T. (Ed.). Seed Biology. Vol. III. New York : Academic Press, 1972. P. 145–245.

Тур М.Б., Журавльова І.М.
ТАКСОНОМІЧНА СТРУКТУРА ДЕНДРОФЛОРИ
ПАРКУ МАШИНОБУДІВНИКІВ МІСТА ХАРКОВА

e-mail: mykolatur@hnpu.edu.ua, izuravleva@hnpu.edu.ua

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

Міські зелені зони, зокрема парки, є важливими елементами екологічної інфраструктури міст, тому вони відіграють важливу роль у збереженні біорізноманіття та забезпеченні екологічного балансу урбанізованих територій. Парк Машинобудівників є одним з найбільших парків міста Харкова, він розташований у Слобідському адміністративному районі міста. Він створювався протягом 1934-1937 рр. після знесення Кирило-Мефодіївського цвинтаря проектом архітекторів В.І. Дюжиха, Ю.В. Ігнатовського та дендрологів О.І. Колеснікова, К.Д. Кобезького. Площа парку становить 100 гектарів. На його території розміщена Алея Слави, пам'ятник вшанування героїв Другої світової війни, стели Воїнам-афганцям та Чорнобильцям. [2]

Дослідження дендрофлори парку Машинобудівників проводилося протягом 2024 р. Під час якого була проведена інвентаризація видового складу деревних рослин парку Машинобудівників міста Харкова, що висвітлено у публікації. [5]

Метою даного дослідження є визначення таксономічної структури дендрофлори парку Машинобудівників міста Харкова, для оцінки її видового складу та систематичної структури.

Об'єктом досліджень є дендрофлора парку Машинобудівників міста Харкова. Дослідження проводились безпосередньо шляхом обстеження парку маршрутно-експедиційним методом у комфортних погодних умовах. з подальшим таксономічним аналізом виявлених видів і розподілом їх за родинами, та родами. [1,3,4]

В ході дослідження було встановлено, що таксономічна структура дендрофлори парку Машинобудівників міста Харкова складає 2 відділи, 14 родин, 22 роди та 30 видів.

До відділу Покритонасінні (*Magnoliophyta*) належить 12 родин, 20 родів та 26 видів. До родини Сапіндові (*Sapindaceae*) належать: клен гостролистий (*Acer platanoides L.*), клен гостролистий форма Шведлера (*Acer platanoides Schwedleri*), клен польовий (*Acer campestre L.*), клен-явір (*Acer pseudoplatanus L.*), клен ясенелистий (*Acer negundo L.*), гіркокаштан звичайний (*Aesculus hippocastanum L.*). До Мальвових (*Malvaceae*) належать: липа серцелиста (*Tilia cordata Mill.*), липа кримська (*Tilia x euchlora K.Koch*). До Бобових (*Fabaceae*) належать: робінія псевдоакація (*Robinia pseudoacacia L.*), гледичія триколючкова (*Gledithia triacanthos L.*). До родини Букові (*Fagaceae*) належить: дуб звичайний (*Quercus robur L.*). До В'язових (*Ulmaceae*) належать: в'яз гладкий (*Ulmus laevis L.*), в'яз шорсткий (*Ulmus grabla L.*). До родини Вербові (*Salicaceae*) належать: верба плакуча (*Salix babylonica L.*), тополя берлінська (*Populus x berolinensis K.Koch*), тополя пірамідальна (*Populus nigra L.*). До родини Трояндові (*Rosaceae*) належать: груша звичайна (*Pyrus communis L.*), шипшина звичайна (*Rosa canina L.*), глід звичайний (*Crataegus laevigata L.*). До родини Виноградові (*Vitaceae*) належить: дівочий виноград п'ятилисточковий (*Parthenocissus quinguefolia L.*). До родини Бігнінієві (*Bignoniaceae*) належить катальпа бігнінієвидна (*Catalpa bignonioides Walt.*). До Кипарисових (*Cupressaceae*) належить біота східна (*Platycladus orientalis L.*). До родини Сумахові (*Anacardiaceae*) належить сумах оленерогий (*Rhus typhina L.*). До Барбарисових (*Berberidaceae*) належить барбарис звичайний (*Berberis vulgaris L.*). До Березових (*Betulaceae*) належить береза бородавчаста (*Betula pendula L.*). До Маслинових (*Oleaceae*) належать бузок звичайний (*Syringa vulgaris L.*) та ясен звичайний (*Fraxinus excelsior L.*).

До відділу Голонасінні (*Pinophyta*) належить 2 родини, 3 роди та 2 види. До родини Соснові (*Pinaceae*) належить: ялина звичайна (*Picea abies L.*), ялина колюча

(*Picea pungens Engelm.*). Родині Кипарисові належить: широкогілочник звичайний (*Platycladus orientalis L.*).

Отримані дані є важливими для оцінки сучасного стану зелених насаджень парку, розробки рекомендацій щодо їхнього збереження та подальшого розвитку, а також для використання в екологічній просвіті мешканців міста. Також парк Машинобудівників міста Харкова є місцем відпочинку для багатьох поколінь харків'ян, культурним осередком, що відігравав значну роль у житті міста протягом багатьох років. На сьогодні парк потребує реконструкції та збагачення видового складу рослин в озелененні.

Список використаних джерел

1. Волкова Р.Є., Леонтьєв Д.В. Сучасне систематичне положення покритонасінних рослин флори України: довідник. Харків: ХНПУ імені Г.С. Сковороди, 2019. 45 с.
2. Вікіпедія URL: <https://lnk.ua/5RipFPHM2>
3. Гончаренко Я.В., Гринченко Т.О., Левашова В.М. Ботаніка. Анатомія і морфологія рослин. Польова практика. (начально-методичний посібник для студентів природничого факультету): навч.посіб. Харків: ХНПУ імені Г.С. Сковороди, 2015. 128 с.
4. Онлайн-флора всіх відомих рослин URL: <https://www.worldfloraonline.org/>
5. Тур М.Б, Журавльова І.М. Сучасний стан дендрофлори парку Машинобудівників міста Харкова. *IV Міжнародна науково-практична конференція «Природничі науки та освіта: сучасний стан і перспективи розвитку»*: зб. наук. пр., м. Харків, 7–8 листоп. 2024 р. Харків, 2024. С. 190–192

Шевчук В.М., Білецька Г.А.

ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ШТУЧНОЇ КОНСЕРВАЦІЇ ЛЮДСЬКОГО ТІЛА

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого,

м. Харків, Україна

e-mail: beletskaya62@gmail.com

Збереження мертвих тіл бентежило людство з давніх часів і тому підтвердженням є мумії, що збереглися в Чилі, Перу, Мексиці, Єгипті, Китаї, на територіях сучасної Європи та Канарських островах. Внаслідок дії таких природних факторів як: суха земля піщаних пустель і теплий клімат сприяли природній муміфікації мертвих тіл, які час від часу випадково знаходили єгиптяни та такі мумії зустрічаються у пустелях Африки й по сьогодні. Природним шляхом тіла можуть висохнути також в інших кліматичних зонах, потрапивши у певні сприятливі умови: склад ґрунту, його пористість, що зумовлює поглинання рідин тіла (пісок, піщаник, вапняк та ін.), постійна середня температура середовища та її сухість, відповідна глибина поховання, вентиляція. Також слід зауважити, що загальне висихання тіла залежить від часу поховання, стану тіла (мала маса тіла, відсутність за життя хвороб і ускладнених поранень, що зумовлюють більш інтенсивний процес гниття). Тіла можуть самі по собі висихати у склепах та підвалах, викопаних в сухих пористих породах, де зберігається стала температура. Саме за таких умов поховання довгого знаходження виявлені мумії в Палермо. Прикладом природної муміфікації в середніх широтах можуть служити тіла поміщиків Лизогубів, виявлені в Чернігівській області, в яких добре зберігся шкірно-м'язовий покрив.

У печерах Києво-Печерської лаври впродовж року практично зберігається постійна температура та природна вентиляція. Це сприяло висиханню

окремих тіл, перетворенню їх на «моці нетлінні». Способи збереження тіл змінювалися в залежності від речовин, які використовували при бальзамуванні та пристроїв, знатності і багатства померлого. Штучне муміфікування теж корінням з

стародавнього Єгипту. Технології того процесу, склад речовин, що використовувалися трималися під замком в касті виконавців. Археологи зазначають, що ці методи були, ймовірно, і різними в залежності від місця обряду: відомо, що мумії з Мемфісу, найдавніші, висохлі до чорноти, крихкі, а більш пізні – з Фів, жовтуватого кольору, з матовим блиском, нерідко зі частково збереженою еластичністю.

За історичними даними, припускають, що процедури бальзамування почали своє існування за 2000 років до н. е. Процедура передбачала очищене тіло від внутрішніх органів занурювали у басейн з сольовим (содовим) розчином, де воно вимочувалося від 40 до 70 днів. Після цього тіло висушували на сонці або в спеціальній кам'яній трубі, через яку впродовж кількох днів пропускали гаряче повітря. Потім порожнини заповнювали глиною, піском, тирсою, мотками вовни, до яких додавали мирру та інші пахучі прянощі, селітру, вапно, асфальт, содовий порошок, пахучі трави і цибулю. Потім тіло довго і ретельно сповивали полотняними бинтами, просочені клеєм, камеддю, твердими маслами, які утворювали суцільний твердий непроникний покрив. Доволі часто короткострокове бальзамування шляхом введення через кровоносні судини ртутних солей (сулеми), сполук миш'яку, солей цинку, спирту та інших антисептичних речовин в часи середньовіччя, проводили задля транспортування тіла на великі відстані до місця поховання або перед його похованням у склепі. Під час епохи Відродження вчені шукали способи збереження тіл і виготовлення препаратів з трупоного матеріалу задля навчання. В XV столітті в Голландії вперше були опановані методики ін'єкції судин терпентинами, оцтовими сумішами; наповнення кровоносних судин зафарбованими твердими масами задля чого був виготовлений і відповідний інструментарій. Широкі можливості відкрилися перед анатомами, відколи наприкінці XIX ст. з'ясувалося, що формалін придатний для фіксування анатомічних препаратів і консервації тіл. На відміну від муміфікації, що повністю спотворювала зовнішній вигляд тіла, новий метод дозволяє зберегти його первинний об'єм та пропорції. Виняткову зацікавленість становить робота Д. І. Виводцева (1881) з бальзамування тіла М. І. Пирогова. Процеси воскування тканин надали можливості зберегти тіло видатного хірурга, анатома й педагога в музеї-садибі під Вінницею. Наприкінці XIX століття був запропонований спосіб приготування анатомічних препаратів за допомогою використання трьох розчинів, складовими частинами яких були формалін, солі різних кислот, переважно оцтової, винний спирт, гліцерин та звичайна вода. Виготовлені таким способом препарати залишаються у вологому стані, зберігають пружність та колір нормальних тканин.

На сьогодні у зв'язку із розвитком наук та медицини зокрема під час бальзамування вперше постає задача не лише збереження тіла людини, але й вивчення його будови. У наш час разом із тодішніми методами бальзамування тіл додається принципово новий технічний прийом – ін'єкції консервувальною рідиною кровоносних судин.

У практику бальзамування залучаються нові консерванти, які витіснили більшу частину старих та набули важливого значення у справі збереження трупів. Сучасні інновації для таких методів консервації мертвого тіла сьогодні рухаються у двох напрямках: практичний (пластинація, нові бальзамуючі методи, збереження органів; перспективний (кріоніка, збереження мозку, наномедицина на рівні клітин і молекул). Сьогодні задля проведення молекулярно-генетичного експертного дослідження по ідентифікації невпізнаних трупів судово-медична практика широко використовує певні методики консервації препаратів для подальшого виділення ДНК, попереджуючи її деградацію та контамінацію.

Martyna Bazowska

**THE ROLE OF HUNTING ANIMALS IN CAUSING DAMAGE TO AGRICULTURE
IN THE POMERANIA REGION OF NORTHERN POLAND**

Institute of Geography, Pomeranian University in Słupsk, POLAND

e-mail: mart.bazo@wp.pl

Damage to agricultural crops caused by wild animals constitutes a significant economic and environmental problem in Poland, particularly in regions with a high share of forested areas [3]. In recent years, an increase in the population of ungulates has been observed, which translates into greater pressure on agricultural crops and a rise in the number of reported losses [2]. This phenomenon is especially evident in northern Poland, where the mosaic landscape structure—comprising forests and agricultural land—facilitates animal migration and feeding on crops. As a result, agricultural production systems are increasingly exposed to damage of a variable and difficult-to-predict nature.

The main causes of this phenomenon include mild winters that increase animal survival rates, a limited number of natural predators [1], as well as intensive agriculture providing easy access to high-energy food such as maize or rapeseed [5]. Another important factor is the decreasing share of open and semi-open areas in forests, which limits the availability of herbaceous vegetation [3], an important food source for wildlife, especially during the growing season. Its scarcity forces animals to seek food more frequently on agricultural land. The pressure of wildlife intensifies particularly in regions with a high share of large-scale monoculture crops, especially maize, which serve not only as attractive feeding grounds but also as places of shelter and rest. Consequently, wild boars and cervids increasingly remain in agricultural areas for longer periods, both during the day and at night, which increases the scale and frequency of damage.

The aim of this study was to analyze the contribution of selected ungulate species to agricultural damage in the Pomerania region (north-western Poland) and to determine the scale of these losses depending on the type of crops. Additionally, an attempt was made to identify patterns in the occurrence of damage that could serve as a basis for developing more effective mitigation methods.

The research material consisted of data from the assessment of damage to agricultural crops in the Pomeranian Voivodeship in the years 2024–2026. The analysis covered cases of damage caused by the most common ungulate species, including wild boar (*Sus scrofa*), roe deer (*Capreolus capreolus*), and red deer (*Cervus elaphus*). The study included crop structure, the size of the damaged area, and the percentage of yield loss. Additionally, the spatial distribution of damage within fields and its dependence on the distance from forest complexes—significantly influencing the intensity of animal feeding—were analyzed.

The conducted analysis showed that wild boar had the largest share in causing damage, which is consistent with earlier studies indicating this species as dominant in the structure of agricultural losses [4]. This results from its high ecological plasticity, omnivorous diet, and tendency to forage in groups. Damage caused by wild boars mainly affected maize and cereal crops and often led to the complete destruction of plants in parts of fields.

Fig. 1. Example of damage caused by wild boars in a maize crop for grain.
Source: author's own photograph

Roe deer mainly concentrated on winter rapeseed crops and young plants, causing damage through browsing, which resulted in reduced plant density and weakened growth. In contrast, damage caused by red deer was characterized by a larger spatial extent and included both browsing and trampling of plants, significantly affecting yield levels.

Fig. 2. Example of winter rapeseed browsing by red deer. Source: author's own photograph

It was found that the scale of losses varied depending on the species and the type of crop. The highest percentage of damage was recorded in rapeseed and maize, which can be explained by their high nutritional attractiveness and energy value for wildlife. Seasonality of damage occurrence was also observed, with the highest intensity occurring during periods of limited availability of natural food resources, particularly in early spring and late summer.

The obtained results indicate that ungulates constitute an important factor affecting the level of losses in agricultural production in Pomerania. The activity of wild boar is of particular importance, as its share in the structure of damage is dominant. This highlights the need to implement measures to reduce damage, such as fencing, repellents, modification of crop structure near forests, and appropriate wildlife population management.

References

1. Dziki-Michalska K., Tajchman K. 2021. Predation pressure of the grey wolf (*Canis lupus* L. 1758) on wild, farm, and companion animals in Poland based on GUS data. *Medycyna Weterynaryjna* 77(10): 512–518.
2. Zalewski D., Markuszewski B., Wójcik M. 2020. *Damage to the economy caused by wild animals*. University of Warmia and Mazury Press, Olsztyn.
3. Kamieniarz R. 2025. Damage to forest and agricultural crops by animals – causes of occurrence and methods of counteraction. *Zagadnienia Doradztwa Rolniczego* 120: 43–63.
4. Nieznański K. 1992. Food selectivity of cervids and wild boars in agricultural areas adjacent to forests. *Sylwan* 3: 67–72.
5. Flis M. 2010. Variability of damage caused by wild boars in diversified agroecosystems. *Biuletyn IHAR* 256: 193–204.

Sluchyk I.Y., Demjanjuk A.R.

SPERMATOTOXIC EFFECT OF EMISSIONS FROM THE BURSHTYN THERMAL POWER PLANT

Vasyl Stefanyk Carpathian National University
e-mail: sluchyk.irynd@cnu.edu.ua

The negative effect of adverse environmental factors on spermatogenesis is well known. Many researchers believe that anthropogenic pollutants are the main cause of the decline in fertility and premature aging of the male reproductive system in recent decades (Mima, Greenwald, & Ohlander, 2018). However, every year the spectrum of xenobiotics expands and the amount of pollutants released into the environment increases. Therefore, the priority task is monitoring of environmental pollution by reproductive toxicants and the search for informative biomarkers for their bioindication.

The most powerful fuel and energy enterprise in the western region of Ukraine is the Burshtyn Thermal Power Plant (TPP), located on the lands of Halych district of Ivano-Frankivsk region near Burshtyn City and is the main environmental polluter in the Carpathian region. According to the ecological passport of the Ivano-Frankivsk region, Burshtyn TPP emits more than 170 thousand tons of pollutants into the atmosphere annually. Adequate assessment of anthropogenic impact on the environment and human health is possible only under the combination of classical physical and chemical methods and bioindication. Bioindication research is a necessary component of the Burshtyn industrial area comprehensive survey.

The present work aimed to explore lake frog, dwelling in zone of the influence Burshtyn TPP with a focus on semen parameters that could potentially be developed as biomarkers of endocrine disruptors intoxication.

Lake frog were collected in spawning ponds on the different functional ecotopes of the Burshtyn industrial area. Such parameters as: spermatozoa concentration in sperm sample; the total amount of actively mobile forms and the percentage of spermatozoa with progressive motion was determined by calculations in the hemocytometer under a light microscope. The number of live spermatozoa was determined by staining for Bloom. After examination animals were returned back to their natural habitat. Statistical processing was carried out by the standard software package Statistica 10.0. Data are presented as means \pm S.E.M. The probability of the difference between the comparative indicators was determined by Student's test.

Lower sperm counts and altered sperm parameters were found in lake frogs under conditions of anthropogenic pollution. Although the volume of ejaculate and the spermatozoa concentration in the sperm sample of animals from Halych city did not significantly differ from the control, however, in the Bovshiv village and near the industrial site of power station,

the volume of ejaculate demonstrated a tendency to decrease by 1,5 and 1,6 times, respectively, compared to control. In the Bovshiv village and near the industrial site of the thermal power plant spermatozoa concentration in the sperm sample decreases significantly by 1.8 and 2.0 times compared to control group. Under technogenic press the number of dead spermatozoa increases by 2.7 and 3.2 times, respectively, but the number of living forms decreases (fig. 1).

The results of our research agrees well with literature reports. There are many studies showing that almost all representatives of vertebrates from anthropogenically altered biocenoses have reactive processes in the reproductive system (Jasrotia, Langer, & Dhar 2021; Larenas et al., 2014; Orton & Tyler, 2015). The disruption of spermatogenesis in amphibian decreased the total sperm count and increase the abnormal sperm count. At the same time, males from polluted areas had more spermatozoa with pathological changes of the head, the main and intermediate parts of the flagellum. This can have a negative effect on the penetrating ability of the sperm to the egg. Pathology of the flagella impairs their motor activity. Reduced sperm motility can lead to asthenospermia and cause infertility.

Figure 1. Sperm parameters of lake frog in the area of influence of Burshtyn thermal power plant (Krylos village - I, Halych city - II, Bovshiv village - III, industrial site - IV).

Thus, the reproductive system of the lake frog is sensitive to environmental pollution. The impact of emissions from the Burshtyn thermal power plant has a pronounced spermatotoxic effect. Spermogram parameters are informative biomarkers and can be used for monitoring the state of technogenically transformed territories.

References

1. Jasrotia, R., Langer, S., Dhar, M. (2021). Endocrine Disrupting Chemicals in Aquatic Ecosystem: An Emerging Threat to Wildlife and Human Health. *Proc Zool Soc.*, 74, 634–647. <https://doi.org/10.1007/s12595-021-00410-5>.
2. Larenas, J., Jaque, M., Bustos-Lopez, C., Robles, C., Lobos, G., Mattar, C., Valdovinos, C. (2014). Histopathological findings in Gonads of *Xenopus laevis* from Central Chile. *Gayana*, 78(1), 70-73. <https://doi.org/10.4067/S0717-65382014000100009>.
3. Mima, M., Greenwald, D., Ohlander, S. (2018). Environmental Toxins and Mail Fertility. *Current Urology Reports*, 19 (50), 49-57. <https://doi.org/10.1007/s11934-018-0804-1>
4. Orton, F., Tyler, C.R. (2015). Do hormone-modulating chemicals impact on reproduction and development of wild amphibians? *Biol. Rev.*, 90, 1100–1117. <https://doi.org/10.1111/brv.12147>

Євтушенко А.Є., Маркіна Т.Ю.
ДО ПИТАННЯ ПРО ВИВЧЕННЯ МЕХАНІЗМІВ МОЛЕКУЛЯРНОГО
ВПІЗНАННЯ ТА СЕЛЕКТИВНОСТІ *PLASMODIUM SPP.* ДО ПОВЕРХНЕВИХ
АНТИГЕНІВ ЕРИТРОЦИТАРНИХ МЕМБРАН

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди
dihtiaralina@gmail.com; t.yu.markina@gmail.com

Малярія залишається однією з найважливіших проблем глобальної охорони здоров'я, спричиняючи значну захворюваність та смертність у всьому світі. Як відомо, ключовим етапом життєвого циклу малярійного плазмодія (*Plasmodium spp.*), що детермінує клінічну картину захворювання, є інвазія мерозоїтів у еритроцити хазяїна. Цей процес є високоспецифічним, багатоступеневим каскадом молекулярних подій, який вимагає точного просторового та часового розпізнавання поверхневих антигенів еритроцитарних мембран [1]. Сучасні наукові підходи до вирішення цих питань характеризуються переходом від вивчення окремих рецепторів до системного розуміння надмолекулярних комплексів за допомогою надроздільної мікроскопії та кристалографії. Незважаючи на високий ступінь дослідженості проблеми, наявність значної кількості рецепторних шляхів у *P. falciparum* та мінливість поверхневих антигенів паразита продовжують створювати суттєві перешкоди для створення ефективної антималярійної вакцини [2].

Метою роботи було систематизувати сучасні літературні дані щодо молекулярних механізмів рецептор-лігандних взаємодій під час інвазії *Plasmodium* в еритроцити, а також проаналізувати фактори селективності, еволюційну коадаптацію та перспективні вакцинальні мішені. Для досягнення поставленої мети застосовано аналітичний метод опрацювання сучасних фахових літературних джерел. Під час дослідження використано методи порівняльного аналізу, узагальнення та систематизації даних у галузі паразитології та клітинної біології.

Облігатний внутрішньоклітинний паразитизм *Plasmodium* забезпечується унікальною ультраструктурною організацією його інвазивної стадії - мерозоїта. Ключовим апаратом інвазії є апікальний комплекс, що містить спеціалізовані секреторні органи: мікронеми, роптрії та щільні гранули [4]. Під час контакту з еритроцитом відбувається секвенціальний екзоцитоз: мікронеми вивільняють білки первинного розпізнавання, роптрії забезпечують формування щільного контакту та утворення паразитофорної вакуолі, а щільні гранули модифікують мембрану еритроцита після завершення інвазії [1, С. 232-234].

Первинне прикріплення мерозоїта до еритроцита опосередковується білками поверхні мерозоїта (зокрема комплексом MSP-1). Хоча раніше вважалося, що MSP-1 є критичним для зв'язування з рецепторами, новітні дані свідчать, що мерозоїти без експресії MSP-1 зберігають здатність до інвазії, а його основна функція може полягати у первинній «слабкій деформації» мембрани або ж у виході з попереднього еритроцита [1 С. 233, 5]. Натомість для «сильної деформації» та успішної інвазії критично необхідна робота актин-міозинового мотора паразита та подальше залучення лігандів мікронем [5]. Після орієнтації паразита апікальним кінцем до мембрани хазяїна, вступають у дію дві основні родини лігандів, що вивільняються з мікронем та шийок роптрій: EBA (Erythrocyte Binding Antigens) та PfRh (*Plasmodium falciparum* Reticulocyte-binding homologues) [1, 3]. Вони взаємодіють зі специфічними рецепторами на поверхні еритроцитів, ініціюючи каскад сигналів для вивільнення білка AMA1, який разом із комплексом RON формує рухоме кільце щільного контакту. Специфічність інвазії *P. falciparum* значною мірою залежить від зв'язування лігандів родини EBA з сіаловими кислотами глікофоринів еритроцитів. Визначено, що ліганд EBA-175 специфічно зв'язується з глікофорином А (GPA), EBA-140 взаємодіє з глікофорином С (GPC), а EBA-181 розпізнає глікофорин В (GPB). З іншого боку, ліганди родини PfRh

беруть участь здебільшого у сіало-незалежних шляхах інвазії. Наприклад, PфRh4 зв'язується з рецептором комплементу 1 (CR1) [2, 3].

Існує фундаментальна різниця в стратегіях інвазії різних видів малярійного плазмодія. *P. falciparum* еволюціонував шляхом мультиплікації інвазивних шляхів, що дозволяє йому гнучко використовувати як сіало-залежні, так і сіало-незалежні механізми [2]. Натомість *P. vivax* демонструє сувору тропність до ретикулоцитів. Його ключовий ліганд, PvDBP, абсолютно залежить від наявності антигену Даффі (DARC) на поверхні клітин. Історично вважалося, що Даффі-негативні індивіди повністю резистентні до *P. vivax*, однак останні дослідження фіксують інвазії і в цій групі. Це пояснюється наявністю в геномі паразита альтернативного ліганду, відомого як PvEBP, який здатний зв'язуватися з ретикулоцитами незалежно від статусу антигену Даффі [1]. Еволюційний тиск, спричинений малярією, призвів до селекції специфічних поліморфізмів в геномі людини (зміни експресії CR1, мутації глікофоринів, структурні гемоглобінопатії). У відповідь на це *P. falciparum* розвинув механізми фенотипічного перемикавання експресії генів [3]. Наприклад, при делеції або блокуванні ЕВА-175 паразит здатний компенсаторно активувати транскрипцію та підвищити експресію PфRh4, повністю переходячи на сіало-незалежний шлях інвазії через рецептор CR1 [2, 3].

Усвідомлення цієї надмірної редувантності змусило дослідників змістити фокус на консервативні «вузькі місця» інвазії, які паразит не здатний компенсувати. Революційним стало відкриття комплексу PфRH5, який (разом з білками PфRipr та CyRPA) формує тримерну структуру на межі контакту і зв'язується з рецептором базигіном (CD147) [1, 3]. Цей етап ініціює надходження кальцію та вивільнення вмісту роптрій [5]. Блокування взаємодії PфRH5-базигін зупиняє інвазію *P. falciparum* усіх відомих штамів, незважаючи на нормальну початкову деформацію клітини [5]. Після етапу, опосередкованого PфRH5, формується рухоме кільце щільного контакту (tight junction). Цей процес забезпечується взаємодією апікального мембранного антигену 1 (AMA1) на поверхні паразита з комплексом RON (зокрема RON2), який сам мерозоїт перед цим інсертує в мембрану еритроцита хазяїна [2, 4]. Лише утворивши цей якірний контакт, мерозоїт здатен проникнути всередину [5]. Отже, механізми молекулярного впізнавання еритроцитів базуються на складній взаємодії лігандів апікального комплексу з поверхневими глікопротеїнами хазяїна. *P. falciparum* використовує стратегію рецепторної редувантності для ухилення від імунної атаки, тоді як *P. vivax* більш спеціалізований.

Таким чином можна стверджувати, що подальші дослідження нередувантних рецепторних комплексів (зокрема осі PфRH5-базигін та AMA1-RON2) відкривають абсолютно нові перспективи для конструювання універсальних багатокомпонентних антималярійних вакцин, здатних обійти еволюційні механізми захисту паразита [2].

Список використаних джерел

1. Cowman A. F., Tonkin C. J., Tham W. H., Duraisingh M. T. The molecular basis of erythrocyte invasion by malaria parasites. *Cell Host & Microbe*. 2017. Vol. 22, № 2. P. 232–245.
2. Wright G. J., Rayner J. C. Plasmodium falciparum erythrocyte invasion: combining function with immune evasion. *PLoS Pathogens*. 2014. Vol. 10, № 3. Article e1003943.
3. Tham W. H., Healer J., Cowman A. F. Erythrocyte and reticulocyte binding-like proteins of Plasmodium falciparum. *Trends in Parasitology*. 2012. Vol. 28, № 1. P. 23–30.
4. Elnahas N. S. Molecular mechanisms of malarial parasite invasion. *Parasitologists United Journal*. 2012. Vol. 5, № 2. P. 85–92.

5. Revealing the sequence and resulting cellular morphology of receptor-ligand interactions during *Plasmodium falciparum* invasion of erythrocytes / G. E. Weiss, P. R. Gilson, T. Taechalertrpaisarn et al. PLoS Pathogens. 2015. Vol. 11, № 2. Article e1004670.

Баран В.М., Маркіна Т.Ю.

**БІОТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЧОРНОЇ ЛЬВИНКИ
(*HERMETIA ILLUCENS*) У БІОКОНВЕРСІЇ ОРГАНІЧНИХ ВІДХОДІВ**

e-mail: baranvasya0@gmail.com, t.yu.markina@gmail.com

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

Сучасні підходи до управління органічними відходами передбачають впровадження технологій, які забезпечують не лише зменшення їх обсягу, але й одержання вторинної сировини з господарською цінністю. У цьому контексті особливу увагу привертає використання комах-сапрофагів як біологічних агентів трансформації органічної речовини. Одним із найбільш перспективних видів є чорна львинка (*Hermetia illucens* L.) вид, личинки якого характеризуються високою інтенсивністю споживання органічних субстратів, значною швидкістю росту та здатністю ефективно конвертувати органічні відходи у біомасу з високим вмістом протеїнів і ліпідів [1].

Актуальність використання *Hermetia illucens* зумовлена зростанням обсягів біорозкладальних відходів побутового, аграрного та харчового походження, накопичення яких створює істотне екологічне навантаження. Традиційні методи поводження з органічними відходами не завжди є достатньо ефективними з економічного та екологічного погляду. Натомість біоконверсія за участю личинок чорної львинки розглядається як один із перспективних напрямів екологічної біотехнології, що відповідає принципам ресурсоефективності та циркулярної економіки.

Чорна львинка належить до родини Stratiomyidae, ряду Diptera. Найбільше прикладне значення має личинкова стадія розвитку, оскільки саме в цей період відбувається активне споживання органічної речовини. Личинки здатні розвиватися на різних субстратах, зокрема на харчових залишках, рослинних рештках, побічних продуктах переробки сільськогосподарської сировини та інших біодеградабельних матеріалах. Така трофічна пластичність робить *Hermetia illucens* зручним об'єктом для застосування у технологіях біоконверсії органічних відходів різного походження [1].

Сутність біоконверсії за участю личинок чорної львинки полягає у трансформації низькоцінної органічної маси на продукти з вищою біологічною та господарською цінністю. У процесі розвитку личинки інтенсивно редукують масу субстрату, знижують його вологість, сприяють прискоренню деструкції органічної речовини та одночасно акумулюють поживні компоненти у власній біомасі. Одержана личинкова біомаса розглядається як перспективна кормова сировина, оскільки містить значну кількість білків, жирів, амінокислот та інших біологічно цінних сполук. У зв'язку з цим продукти переробки *Hermetia illucens* можуть бути використані у виробництві кормів для риб, птиці, сільськогосподарських тварин і домашніх улюбленців [1, 2].

Крім отримання личинкової біомаси, важливим результатом біоконверсії є утворення залишкового субстрату, який після відповідного аналізу та доопрацювання може розглядатися як потенційний компонент органічних добрив. Таким чином, використання чорної львинки дає змогу реалізувати комплексний підхід до утилізації органічних відходів, за якого зменшується обсяг відходів, скорочується екологічне навантаження та формуються вторинні ресурси для подальшого використання.

Важливою перевагою *Hermetia illucens* є біологічні особливості виду, що визначають його практичну придатність до культивування у контрольованих умовах. Дорослі особини є недокучливими, не переносять хвороби, як інші синантропні види

двокрилих. Це знижує ризики, пов'язані з утриманням культури, та сприяє її використанню у замкнених технологічних циклах [3,4].

Перспективність чорної львинки як агента біоконверсії підтверджується також можливістю регулювання ефективності процесу шляхом добору оптимального субстрату, контролю температури, вологості, щільності посадки личинок і тривалості експозиції. Такий підхід дозволяє адаптувати технологію до конкретних виробничих потреб і типів органічної сировини. У науковому та прикладному аспектах це відкриває широкі можливості для подальших досліджень, спрямованих на підвищення продуктивності личинок, оптимізацію складу отриманої біомаси та стандартизацію умов вирощування [5].

Отже, чорна львинка (*Hermetia illucens*) є перспективним біологічним агентом переробки органічних відходів, який поєднує високу ефективність утилізації субстратів із можливістю отримання цінної білково-ліпідної біомаси та залишкового продукту, придатного для подальшого господарського використання. Застосування цього виду в системах біоконверсії відповідає сучасним екологічним і біотехнологічним підходам до ресурсозбереження та може розглядатися як перспективний напрям удосконалення технологій поводження з органічними відходами.

Список використаних джерел

1. Молчанова О. Д., Маркіна Т. Ю., Баркар В. П., Трібунцова О.Б. Переробка відходів рослинного походження личинками мухи чорна львинка (*Hermetia illucens* L.). Вісник аграрної науки Причорномор'я. 2021. Вип. 3 (111). С. 65–77. [https://doi.org/10.31521/2313-092X/2021-3\(111\)-8](https://doi.org/10.31521/2313-092X/2021-3(111)-8)
2. Surendra K. C., Olivier R., Tomberlin J. K., Jha R., Khanal S. K. Bioconversion of organic wastes into biodiesel and animal feed via insect farming. *Renewable Energy*. 2016. Vol. 98. P. 197–202.
3. Makkar H. P. S., Tran G., Heuzé V., Ankers P. State-of-the-art on use of insects as animal feed. *Animal Feed Science and Technology*. 2014. Vol. 197. P. 1–33.
4. Van Huis A. Potential of insects as food and feed in assuring food security. *Annual Review of Entomology*. 2013. Vol. 58. P. 563–583.
5. Чайка О. В., Боровик І. В. Переробка відходів рослинного походження личинками мухи чорна львинка (*Hermetia illucens* L.). *Bioresources and Nature Management*. 2021. Т. 13, № 5–6. С. 71–78.

Журавель О. О.

ЗНАЧЕННЯ ВОДООЧИСНИХ СПОРУД ЯК ШТУЧНИХ БІОТОПІВ У ФОРМУВАННІ МІСЬКОЇ ОРНІТОФАУНИ

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

e-mail: xbxgold18@ukr.net

Науковий керівник: Чаплигіна Анжела Борисівна

e-mail: iturdus@ukr.net

Процеси урбанізації призводять до трансформації природних екосистем, проте створення техногенних об'єктів часто формує нові екологічні ніші. У зв'язку з цим особливої актуальності набуває вивчення ролі штучних біотопів, здатних частково компенсувати втрати природних оселищ для птахів [2, 3]. Водоочисні споруди (ВОС) є складовими елементами урбанізованого ландшафту, які поряд із технічною функцією очищення стічних вод формують специфічні антропогенні водно-болотні комплекси [1]. На відміну від природних водойм, очисні споруди характеризуються постійним гідрологічним режимом та специфічним мікрокліматом, що робить їх привабливими для багатьох видів птахів незалежно від сезонних коливань навколишнього середовища [5].

Під час дослідження орнітофауни Безлюдівських очисних споруд міста Харкова у весняно-літній період 2024 року виявлено 92 види птахів, що належать до 16 рядів та 41 родини. Така висока видова різноманітність птахів свідчить про те, що ВОС виконують роль екологічних коридорів. Штучно створені ландшафти, такі як відкриті відстійники, мулові майданчики та прилеглі чагарникові зарості, імітують різноманітні природні біотопи — від відкритих плесів до тростинних плавнів. Це забезпечує умови для існування птахів різних екологічних груп: лімнофілів та дендрофілів.

Особливе екологічне значення таких споруд полягає у формуванні потужної кормової бази. Велика кількість безхребетних та навколоводних комах у мулових відкладеннях приваблює значні скупчення куликів та плісок, а зарибленість окремих ділянок — пірнікоз, чапель та мартинів. Наявність стабільних водних ресурсів і кормової бази сприяє використанню водоочисних споруд птахами як місць гніздування, живлення та зупинок під час міграцій [2, 4]. Важливо відмітити, що ці території стали місцем гніздування та перебування видів із високим охоронним статусом. Зокрема, реєстрація на очисних спорудах таких видів, як кулик-довгоніг, шуліка чорний, гоголь та голуб-синяк, занесених до Червоної книги України. Це дозволяє розглядати водоочисні споруди як потенційно важливі осередки збереження біорізноманіття в межах міста.

Отже, аналіз структури орнітокомплексів показав, що водоочисні споруди сприяють адаптації птахів до умов міського середовища. Птахи демонструють високу адаптивність до технічних шумів та діяльності персоналу, що дозволяє їм успішно виводити потомство в межах промислової зони. Таким чином, водоочисні споруди міста Харкова є важливою складовою екологічного каркасу міста та відіграють суттєву роль у формуванні й підтриманні міської орнітофауни [1, 4].

Список використаних джерел

1. Fedun O. M., Davydenko I. V. (2016). Ornithological Fauna of the Waste Water Treatment Plants in the Northern Left-Bank Ukraine (Chernihiv and Kyiv Regions): Winter Populations and Ecological Structure. *Vestnik zoologii*, V. 50(6). P. 483–492. <https://doi.org/10.1515/vzoo-2016-0055>
2. Fuller R. J., Glue D. E. (1980). Sewage works as bird habitats in Britain. *Biological Conservation*, V.17(3). P.165–181.
3. Hagemajjer W. J. M., Blair M. J. (1997). *The EBCC Atlas of European Breeding Birds: Their Distribution and Abundance*. London: T&AD Poyser, 903 p. [https://doi.org/10.1016/00063207\(80\)90054-3](https://doi.org/10.1016/00063207(80)90054-3)
4. Mamedova Y., Volkova R., & Chaplygina A. (2023). Species and structural diversity of flora and avifauna on the territory of urban water treatment facilities. *Studia Biologica*, V. 17(3). P. 111–138. <https://doi.org/10.30970/sbi.1703.731>
5. Thullen J. S., Sartoris J. J., Nelson S. M. (2005). Managing vegetation in surface-flow wastewater-treatment wetlands for optimal treatment performance. *Ecological Engineering*, V. 25. P. 583–593. <https://doi.org/10.1016/j.ecoleng.2005.07.013>

Кавурка Л.М.
ДИНАМІКА ЧИСЕЛЬНОСТІ ГРАКІВ (*CORVUS FRUGILEGUS*) У ВЕСНЯНИЙ ПЕРІОД 2023 РОКУ У МІСТІ КРЕМЕНЧУК

e-mail: lianalitvin265@gmail.com

У сучасних умовах урбанізації особливої актуальності набувають дослідження динаміки чисельності синантропних видів птахів. Одним із найбільш поширених і екологічно пластичних представників орнітофауни є грак (*Corvus frugilegus*), який активно заселяє міські території та формує значні скупчення у період гніздування [1].

Весняний період є ключовим етапом річного циклу виду, оскільки саме в цей час відбувається формування колоній, активізація гніздової поведінки та перерозподіл особин у межах урбанізованого простору. У зв'язку з цим вивчення динаміки чисельності граків у весняний період дозволяє оцінити особливості їх адаптації до умов міського середовища та виявити фактори, що впливають на просторовий розподіл популяції [2].

Місто Кременчук площею 96 км² розташоване в межах Придніпровської низовини і середньої течії Дніпра на лівому і правому її берегах [3]. Рослинність району, в основному, складається з сосни, дубу, тополі, вільхи. Територія Кременчука характеризується значним рівнем урбанізації, розвинутою промисловою інфраструктурою, щільною житловою забудовою та розгалуженою транспортною мережею. У структурі міського середовища представлені житлово-забудовані, промислові, рекреаційні та прибережно-водні зони, які формують широкий спектр антропогенних і напівприродних біотопів. Особливу роль відіграють зелені насадження, які забезпечують умови для існування та гніздування багатьох видів птахів.

Дослідження були проведені у весняний період 2023 року в одному з мікрорайонів міста Кременчук Полтавської області («Молодіжний квартал») (рис.1.). Для виконання роботи використовувалися загальноприйняті методи дослідження: візуальні спостереження за допомогою бінокля з 12-кратним збільшенням та фотоапарата Nikon coolpix L820, аналіз та проведення розрахунків. Облік гнізд робили під час піших маршрутів.

І я колоній грака у мікрорайоні Молодіжний.

Для пошуку гнізд обстежували весь мікрорайон, виявили тільки дві колонії. В самому місті чисельність граків невелика. Птахи загніздилися в людному місці, де знаходиться велика кількість магазинів, дерева, де розташовані гнізда колоній,

розташовані вздовж головної дороги. Гнізда зроблені на висоті до 20 метрів на тополі чорній (*Populus nigra* Linnaeus, 1753).

За нашим підрахунком станом на кінець лютого 2023 року підраховали 41 гніздо – перша колонія, 18 гнізд – друга колонія. В першій декаді квітня 2023 року перша колонія нараховувала 34 особини та 56 гнізд, друга колонія – 15 особин та 22 гнізда (рис.2.).

Рис. 2. Розташування гнізд (квітень 2023)

Станом на кінець травня 2023 року біля гнізд можна було спостерігати молодих особин (рис.3.). Молоді граки, як правило, мають більш тьмяний забарвлення оперення порівняно з дорослими особинами, загалом молоді пташенята можуть мати менш яскраві або менш контрастні кольори. Вони також можуть бути меншими за розміром порівняно з дорослими граками. Крім того, їхня поведінка може відрізнятися від поведінки дорослих птахів, так як вони навчаються вмінням полювання та взаємодії з оточуючим середовищем [4].

Рис. 3. Молоді особини граків біля гнізд

Чисельність граків може змінюватись протягом року в залежності від різних факторів. У весняний період ці зміни можуть бути особливо помітними, оскільки це час розмноження та відтворення для багатьох птахів, у тому числі й граків.

Одним із факторів, що впливають на динаміку чисельності граків, є доступність їжі. Весною, коли з'являється більше рослинної зелені, фруктів і комах, граки мають більше ресурсів для живлення, що може сприяти збільшенню їх чисельності в міському середовищі. Окрім того, граки є всеїдними птахами і можуть використовувати різноманітну їжу, що дозволяє їм пристосовуватись до змін у доступності джерел харчування.

Іншим фактором, який може впливати на динаміку чисельності граків у весняний період, є вплив людської діяльності. Міста надають різноманітні середовища

для гніздування граків, зокрема високі будівлі, парки, сади та інші зелені зони. Присутність людей у містах може мати як позитивний, так і негативний вплив на чисельність граків. З одного боку, наявність людей може забезпечити додаткові джерела їжі, наприклад, у вигляді відходів їжі або штучних годівниць, що збільшує виживання та розмноження граків. З іншого боку, будівництво та реконструкція міських територій може призвести до знищення гніздових місць та зменшення доступу до їжі, що може призвести до зменшення чисельності популяції граків.

Таким чином, динаміка чисельності граків у весняний період у місті Кременчук може бути під впливом різних факторів, зокрема доступності їжі та впливу людської діяльності. Додаткові дослідження та спостереження можуть допомогти краще зрозуміти ці процеси у міському середовищі. Проведені дослідження можуть бути корисними для розробки стратегій збереження та управління птахами у містах з метою збереження біорізноманіття та створення сприятливих умов для проживання птахів.

Список використаних джерел

1. Бокотей А. А. (2011). Гніздування грака *Corvus frugilegus* L. у місті Львові та основні причини змін його чисельності. Науковий вісник НЛТУ України, 21(4), 114-122.
2. Демідова М. В., Мельниченко Р. К. (2015). Динаміка весняної чисельності граків (*Corvus frugilegus* Linnaeus, 1758), що гніздяться в Житомирі. Збірник наукових праць "Біологічні дослідження-2015", 81-83.
3. Кременчук: офіційний веб-портал міської ради. Офіційний сайт Кременчуцької міської ради. URL: <https://kremen.gov.ua/?view=city&page-id=39> (дата звернення: 30.03.2026).
4. Фесенко Г.В., Бокотей А.А. (2002). Птахи фауни України: польовий визначник. Київ: УТОП.

Лесечко К.С.

ОЦІНКА ВПЛИВУ АКУСТИЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ ВІД АВТОНОМНИХ ДЖЕРЕЛ ЖИВЛЕННЯ НА ЕТОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ *CORVUS CORNIX* В УМОВАХ УРБОЦЕНОЗУ

Національний університет «Києво-Могилянська академія»

e-mail: k.lesechko@ukma.edu.ua

Науковий керівник: Карамушка Віктор Іванович

e-mail: karamushka@ukma.edu.ua

Сучасна енергетична криза через воєнні дії в Україні призвели до появи нових антропогенних стресорів в урбанізованому середовищі. Одним із найбільш дестабілізуючих факторів є безперервний низькочастотний шум від автономних джерел живлення (генераторів). Для птахів синурбістів, зокрема родини Воронових (*Corvidae*), такий шум створює ефект «акустичного маскування», перекриваючи їхній комунікативний діапазон, що базується на низьких частотах із піком чутливості близько 1000 Гц.

Метою роботи є дослідження поведінкових реакцій ворони сірої (*Corvus cornix*) у відповідь на точкове шумове забруднення за допомогою рангового етологічного оцінювання.

Дослідження проводилося у грудні 2025 року у форматі пілотного кейс-стаді (*pilot case study*) на рудеральній ділянці Подільського району м. Києва (вул. С. Данченка; 50.4979396, 30.4383094). Об'єктом спостереження слугувала стабільна фокусна група *C. cornix* із 8 особин. Для оцінки шумового забруднення використовувався мобільний аналізатор з програмним додатком NIOSH SLM. Поведінкові зміни фіксувалися методом суцільного спостереження за дизайном «Before-After». Застосовувалося рангове оцінювання (за шкалою 1-5 балів) за трьома

параметрами: дистанція втечі (FID), рівень пильності та трофічна стратегія. Статистична обробка даних здійснювалася в R Studio із застосуванням непараметричного парного тесту Вілкоксона (*Wilcoxon signed-rank test*).

Інструментальний моніторинг зафіксував зростання еквівалентного рівня шуму (L_{Aeq}) з 66.6 дБ (контроль) до 82.4 дБ (робота генераторів). При цьому пікові значення (L_{Cpeak}) сягали 104.6 дБ, що відповідає критичному акустичному навантаженню для птахів.

Статистичний аналіз результатів підтвердив альтернативну гіпотезу дослідження: вплив шуму на поведінку птахів є достовірним ($V = 0$, p івень значущості, розрахований за допомогою парного критерію Вілкоксона, $p = 0,035$ (рис.1).

Медіана рангу пильності зросла з 2 до 4.5. Птахи демонстрували виражену зміну в поведінці: тривалість пошуку та споживання корму скоротилася на користь гіперпильності та тактики «вхопив-сховав», що свідчить про домінування стресової реакції над життєзабезпечуючими патернами поведінки.

Рис. 1. Рівень пильності сірих ворон (*Corvus cornix*) за умов відсутності шумового забруднення та присутності впливу (N=8). Центральна лінія бокс-плоту відповідає медіані. Кольорові точки позначають індивідуальні показники окремих особин, демонструючи, як кожна окрема особина змінила свій рівень пильності.

Автономні джерела живлення є потужним екологічним стресором, що викликає достовірний поведінковий зсув у популяції *Corvus cornix* навіть за умов їхньої високої синурбичної адаптивності. Отримані результати підкреслюють необхідність подальшого моніторингу акустичного благополуччя міських екосистем у повоєнний період.

Список використаних джерел

1. Amjad R., Ruby T., Ali K., et al. Exploring the effects of noise pollution on physiology and ptilochronology of birds. *PLOS ONE*. 2024. Vol. 19, no. 6. Art. no. e0305091. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0305091>
2. Benmazouz I., Jokimäki J., Lengyel S., et al. Corvids in Urban Environments: A Systematic Global Literature Review. *Animals*. 2021. Vol. 11, no. 11. Art. no. 3226. <https://doi.org/10.3390/ani11113226>
3. Engel M. S., Young R. J., Davies W. J. et al. A Systematic Review of Anthropogenic Noise Impact on Avian Species. *Reviews of Environmental Contamination and Toxicology*. 2024. Vol. 262. Art. no. 14. <https://doi.org/10.1007/s40726-024-00329-3>
4. Engel M. S., Young R. J., Davies W. J. et al. Defining Mechanistic Pathways for Anthropogenic Noise Impact on Avian Species. *Current Pollution Reports*. 2024. Vol. 10.

Любич В. В.
РОЗВИТОК КЛОПА ШКІДЛИВОЇ ЧЕРЕПАШКИ В АГРОЦЕНОЗАХ
ПШЕНИЦІ М'ЯКОЇ ОЗИМОЇ

Уманський національний університет
e-mail: LyubichV@gmail.com

У посівах пшениці озимої серед представників родини щитників (*Pentatomidae*) найбільш економічно значущим шкідником є клоп шкідлива черепашка (*Eurygaster integriceps* Put.). Імаго характеризується широкоовальним тілом (9–13 мм) із забарвленням від світло-коричневого до чорного. Морфологічні особливості включають трикутну голову та опуклі краї передньоспинки. Розвиток личинок проходить п'ять віків, кожен з яких має специфічні візуальні ознаки (від чорного забарвлення у першому віці до солом'яного з розвиненими зачатками крил у п'ятому).

Дослідження проводилися впродовж 2021–2022 рр. на дослідному полі навчально-науково-виробничого відділу Уманського національного університету, розташованому в Маньківському природно-сільськогосподарському районі Середньо-Дніпровсько-Бузького округу Лисостепової Правобережної провінції. Збір клопів черепашок, вивчення їх розподілення і динаміки чисельності здійснювали на ґрунті і травостой методами пробних ділянок (0,25 м²) та косінням ентомологічним сачком. Спостереження та обліки проводились відповідно до фаз вегетації пшениці озимої (кущіння, вихід в трубку, колосіння, молочна, воскова, повна стиглість). При обліку методом колосіння на посівах проводили по 25 одинарних змахів сачком в 10-ти кратній повторності.

Дослідження показали, що динаміка заселення посівів корелює з гідротермічними умовами, етапами органогенезу культури та агротехнічними заходами. Пік чисельності шкідника (1,90–2,26 екз./м²) припадає на фази молочної та повної стиглості зерна. Встановлено, що застосування інсектициду Актара 240 SC на фоні внесення мінеральних добрив суттєво знижує щільність популяції шкідника до рівня 0,3–0,6 екз./м², що значно нижче порогу шкодочинності.

Динаміка заселення озимої пшениці шкідливою черепашкою зумовлена кліматичними чинниками, етапами органогенезу культури, а також схемами живлення та захисту. Мінімальну щільність популяції зафіксовано в період від виходу в трубку до цвітіння. Поступове зростання чисельності спостерігалось в міру дозрівання зерна: від 1,90–1,99 екз./м² у молочної стиглості до 2,21–2,26 екз./м² у повній, що не перевищувало встановлений ЕПШ (1–6 екз./м²). Застосування інсектициду Актара 240 SC дозволило суттєво обмежити розвиток шкідника, знизивши його кількість до 0,3–0,6 екз./м² протягом 2021–2022 рр.

Отже, встановлено, що фактори погоди, фаза розвитку рослин та агротехнічні заходи (добрива та інсектициди) безпосередньо впливають на присутність клопа в посівах. Найбільша концентрація комах відмічена на завершальних етапах вегетації (2,0–2,26 екз./м²), тоді як на ранніх фазах вона залишалася мінімальною. Попри погодні відмінності 2022 року, загальна тенденція розповсюдження була аналогічною 2021-му. Ефективність хімічного захисту препаратом Актара 240 SC підтверджена зниженням щільності популяції до рівня 0,3–0,6 екз./м² незалежно від норм мінерального живлення.

Список використаних джерел

1. Гирка А.Д., Хорішко С.А. Якість зерна озимої пшениці при використанні хімічного захисту від шкідників та хвороб. *Захист і карантин рослин*. 2006. № 28–29. С. 39–43.

2. Мельник П.П., Чайка В.М., Теселько. В.Л. Прогнозування якості зерна при хімічному захисті озимої пшениці від клопа шкідливої черепашки. *Вісник аграрної науки*. 2004. № 12. С. 18–21.
3. Сухомуд О.Г. Особливості біології розвитку клопа шкідливої черепашки в умовах Правобережного Лісостепу та шляхи обмеження його чисельності. *Наукові доповіді НУБіП*. 2022. № 1. С. 25–32.

Максименко М.О., Мухіна О.Ю.

ФАУНІСТИЧНИЙ КОМПЛЕКС КОМАХ-ШКІДНИКІВ ПЛОДОВО-ЯГІДНИХ КУЛЬТУР ОКОЛИЦЬ С. ЗЕЛЕНИЙ ГАЙ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

e-mail: maxsim.mariya@gmail.com, mukhina.ou2304@gmail.com

У сучасному садівництві плодово-ягідні культури становлять важливу складову господарської діяльності людини, однак їх вирощуванню заважає значна кількість шкідливих членистоногих. Численні комахи-шкідники здатні істотно впливати на продуктивність культурних насаджень та знижувати якість врожаю. Пошкодження, спричинені фітофагами, призводять до порушення фізіологічних процесів у рослинах, зниження інтенсивності фотосинтезу, затримки росту та розвитку, а також до формування плодів із низькою якістю [5].

Особливістю шкідників плодово-ягідних культур є здатність уражати різні органи рослин протягом усього періоду вегетації. Знищення бруньок і квіток часто спричиняє втрату потенційного врожаю ще на ранніх етапах, тоді як пошкодження плодів і листя безпосередньо впливає на їх якість та масу. Окремі групи комах, зокрема сисні види здатні переносити вірусні інфекції, а пошкодження тканин рослин створює сприятливі умови для проникнення збудників грибкових і бактеріальних хвороб. Таким чином, шкодочинність ентомофауни має комплексний характер і виходить за межі прямого механічного ушкодження. [3].

Сучасні дослідження свідчать, що видовий склад шкідників у плодово-ягідних господарствах є динамічним і залежить від кліматичних умов, агротехніки та антропогенного впливу. В умовах глобальних кліматичних змін спостерігається зміщення ареалів багатьох видів, збільшення кількості генерацій за сезон і поява нових, раніше нехарактерних для нашого регіону шкідників. Це ускладнює систему захисту рослин і потребує постійного моніторингу та адаптації методів боротьби з фітофагами [5].

Польові дослідження, проведені у 2021–2025 роках у період активної вегетації (травень–серпень) на території приватних і державних садів околиць села Зелений Гай Дніпропетровської області, дали змогу оцінити сучасний стан ентомокомплексу плодово-ягідних культур. У ході роботи здійснювалися систематичні обстеження садових насаджень та збір зразків шкідливої ентомофауни [1, 4].

За результатами досліджень фауністичного комплексу комах-шкідників плодово-ягідних культур виявлено 42 види Insecta-Ectognata, що відносяться до рядів Homoptera (9 видів), Hemiptera (3 види), Coleoptera (17 видів), Lepidoptera (8 видів), Hymenoptera (3 види), Diptera (2 види). Також проведено розподіл життєвих стадій комах за рослинами-живителями та відзначено їх потенційну шкідливість для садових культур [1,2,3]. (Табл.1). Таблиця 1.

Розподіл шкідливої ентомофауни на плодово – ягідних культурах

№	Назва виду шкідника	Шкідливість	Рослина-живитель	
			Імаго	Личинки
1.	Попелиця зелена яблунева <i>Aphis pomi</i> (De Geer, 1773)	Дуже шкідливий	<i>Malus domestica</i> Borkh., <i>Pyrus communis</i> L., <i>Cydonia oblonga</i> Mill., <i>Crataegus monogyna</i> Jacq., <i>Sorbus aucuparia</i> L.	
2.	Попелиця вишнева <i>Myzus</i> <i>cerasi</i> (Fabricius, 1775)	Дуже шкідливий	<i>Prunus cerasus</i> L., <i>Prunus avium</i> L.	
3.	Попелиця кров'яна <i>Eriosoma</i> <i>lanigerum</i> (Hausmann, 1802)	Шкідливий	<i>Malus domestica</i> Borkh., <i>Pyrus communis</i> L., <i>Cydonia oblonga</i> Mill., <i>Sorbus aucuparia</i> L., <i>Crataegus monogyna</i> Jacq.	
4.	Попелиця галова червоносмородинова <i>Cryptomyzus ribis</i> (Linnaeus, 1758)	Шкідливий	<i>Ribes rubrum</i> L., <i>Ribes niveum</i> Lindl.	
5.	Філоксера виноградна <i>Daktulosphaera vitifoliae</i> (Fitch 1855)	Дуже сильно шкідливий	<i>Vitis vinifera</i> L.	
6.	Листоблішка яблунева <i>Psylla</i> <i>mali</i> (Schmidberger, 1836)	Шкідливий	<i>Malus domestica</i> Borkh.	
7.	Листоблішка грушева <i>Psylla</i> <i>pyri</i> (Linnaeus, 1758)	Дуже шкідливий для груші, помірно шкідливий	<i>Pyrus communis</i> L., <i>Malus domestica</i> Borkh., <i>Prunus cerasus</i> L., <i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus</i> <i>avium</i> L., <i>Prunus persica</i> Batsch, <i>Cydonia</i> <i>oblonga</i> Mill.	
8.	Щитівка яблунева комоподібна <i>Lepidosaphes</i> <i>ulmi</i> (Linnaeus, 1758)	Дуже шкідливий	<i>Malus domestica</i> Borkh., <i>Pyrus communis</i> L., Слива домашня <i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus</i> <i>persica</i> Batsch, <i>Prunus armeniaca</i> L., <i>Crataegus</i> <i>monogyna</i> Jacq., <i>Ribes nigrum</i> L., <i>Ribes uva-</i> <i>crispa</i> L., <i>Ribes rubrum</i> L.	
9.	Псевдощитівка яблунева <i>Eulecanium mali</i> (Borchsenius, 1955)	Шкідливий	<i>Malus domestica</i> Borkh., <i>Pyrus communis</i> L., <i>Cydonia oblonga</i> Mill., <i>Crataegus monogyna</i> Jacq., <i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L., <i>Corylus avellana</i> L.	
10.	Червоноклоп червоний <i>Pyrrhocoris apterus</i> (Linnaeus, 1758)	Мало шкідливий	<i>Vitis vinifera</i> L., <i>Rubus idaeus</i> L., <i>Fragaria</i> <i>ananassa</i> Duchesne	
11.	Клоп ягідний <i>Dolycoris</i> <i>baccarum</i> (Linnaeus, 1758)	Помірно шкідливий	<i>Rubus idaeus</i> L., <i>Rubus fruticosus</i> L., <i>Ribes</i> <i>nigrum</i> L., <i>Ribes rubrum</i> L., <i>Ribes niveum</i> Lindl., <i>Fragaria ananassa</i> Duchesne, <i>Rosa canina</i> L.	
12.	Мережевниця грушева <i>Stephanitis pyri</i> (Fabricius, 1775)	Шкідливий	<i>Pyrus communis</i> L., <i>Cydonia oblonga</i> Mill., <i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus armeniaca</i> L., <i>Prunus</i> <i>cerasus</i> L., <i>Prunus persica</i> Batsch, <i>Crataegus</i> <i>monogyna</i> Jacq.	
13.	Хрущ травневий західний <i>Melolontha melolontha</i> (Linnaeus, 1758)	Дуже шкідливий	<i>Malus domestica</i> Borkh., <i>Pyrus communis</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L., <i>Fragaria ananassa</i> Duchesne	<i>Malus domestica</i> Borkh., <i>Prunus</i> <i>cerasus</i> L., <i>Prunus</i> <i>domestica</i> L., <i>Rosa</i> <i>canina</i> L., <i>Juglans</i> <i>regia</i> L.
14.	Хрущ червневий <i>Amphimallon</i> <i>solstitialis</i> (Linnaeus, 1758)	Шкідливий	<i>Fragaria ananassa</i> Duchesne	<i>Malus domestica</i> Borkh., <i>Pyrus</i> <i>communis</i> L., <i>Prunus</i> <i>domestica</i> L., <i>Prunus</i> <i>cerasus</i> L.

№	Назва виду шкідника	Шкідливість	Рослина-живитель	
			Імаго	Личинки
15.	Бронзовка волохата, або Оленка волохата <i>Tropinota hirta</i> (Poda, 1761)	Дуже шкідливий	<i>Malus domestica</i> Borkh., <i>Pyrus communis</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L., <i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus armeniaca</i> L., <i>Prunus persica</i> Batsch, <i>Rubus idaeus</i> L., <i>Rubus fruticosus</i> L., <i>Fragaria ananassa</i> Duchesne, <i>Ribes nigrum</i> L., <i>Rosa canina</i> L., <i>Crataegus monogyna</i> Jacq., <i>Prunus padus</i> L.	-
16.	Бронзівка золотиста, або звичайна <i>Cetonia aurata</i> (Linnaeus, 1758)	Помірно шкідливий	<i>Malus domestica</i> Borkh., <i>Pyrus communis</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L., <i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus armeniaca</i> L., <i>Prunus persica</i> Batsch, <i>Rosa canina</i> L., <i>Rubus idaeus</i> L., <i>Rubus fruticosus</i> L., <i>Vitis vinifera</i> L.	-
17.	Кравчик <i>Lethrus apterus</i> (Laxmann, 1770)	Дуже шкідливий для винограду	<i>Vitis vinifera</i> L., <i>Malus domestica</i> Borkh., <i>Prunus domestica</i> L.	-
18.	Мідяк піщаний <i>Opatrum sabulosum</i> (Linnaeus, 1761)	Дуже шкідливий	<i>Vitis vinifera</i> L.	-
19.	Клітра чотириплямиста <i>Clytra quadripunctata</i> (Linnaeus, 1758)	Мало шкідливий	<i>Crataegus monogyna</i> Jacq.	-
20.	Прихованоголов шовковистий <i>Cryptocephalus sericeus</i> (Linnaeus, 1758)	Дуже мало шкідливий	<i>Crataegus monogyna</i> Jacq.	-
21.	Трубковерт грушевий <i>Rhynchites giganteus</i> (Shönherr, 1832)	Дуже шкідливий	<i>Pyrus communis</i> L., <i>Malus domestica</i> Borkh., <i>Cydonia oblonga</i> Mill.	<i>Pyrus communis</i> L., <i>Malus domestica</i> Borkh.,
22.	Букарка плодова <i>Neocoenorhinidius paucillus</i> (Germar, 1824)	Дуже шкідливий	<i>Malus domestica</i> Borkh., <i>Pyrus communis</i> L., <i>Cydonia oblonga</i> Mill., <i>Crataegus monogyna</i> Jacq., <i>Prunus cerasus</i> L., Слива домашня <i>Prunus domestica</i> L., Абрикос звичайний <i>Prunus armeniaca</i> L.,	<i>Malus domestica</i> Borkh., <i>Pyrus communis</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L. та ін.
23.	Трубковерт багатоїдний <i>Vytiscus betulae</i> (Linnaeus, 1758)	Шкідливий (імаго), помірно шкідливий (личинки)	<i>Vitis vinifera</i> L., <i>Pyrus communis</i> L., <i>Malus domestica</i> Borkh., <i>Prunus cerasus</i> L., <i>Prunus domestica</i> L., <i>Cydonia oblonga</i> Mill., <i>Rubus idaeus</i> L., <i>Corylus avellana</i> L., <i>Ribes nigrum</i> L., <i>Ribes rubrum</i> L.	<i>Vitis vinifera</i> L., <i>Pyrus communis</i> L., <i>Malus domestica</i> Borkh., <i>Prunus cerasus</i> L., <i>Prunus domestica</i> L., <i>Cydonia oblonga</i> Mill., <i>Rubus idaeus</i> L., <i>Corylus avellana</i> L., <i>Ribes nigrum</i> L., <i>Ribes rubrum</i> L.

№	Назва виду шкідника	Шкідливість	Рослина-живитель	
			Імаго	Личинки
24.	Квіткоїд яблуневий <i>Anthonomus pomorum</i> (Linnaeus, 1758)	Дуже шкідливий	<i>Malus domestica</i> Borkh., <i>Pyrus communis</i> L.,	<i>Malus domestica</i> Borkh., <i>Pyrus</i> <i>communis</i> L.
25.	Довгоносик малиновий <i>Anthonomus rubi</i> (Herbst, 1795)	Дуже шкідливий	<i>Rubus idaeus</i> L., <i>Rubus</i> <i>fruticosus</i> L., <i>Fragaria</i> <i>ananassa</i> Duchesne	-
26.	Довгоносик сірий бруньковий <i>Sciaphobus squalidus</i> (Gyllenhal, 1834)	Дуже шкідливий	<i>Malus domestica</i> Borkh., <i>Pyrus communis</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L., <i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus domestica</i> L., <i>Prunus armeniaca</i> L., <i>Prunus persica</i> Batsch, <i>Cydonia oblonga</i> Mill., <i>Vitis vinifera</i> L., <i>Rubus</i> <i>idaeus</i> L., <i>Fragaria</i> <i>vesca</i> L., <i>Ribes nigrum</i> L., <i>Ribes rubrum</i> L.	-
27.	Листоїд яблуневий <i>Luperus xanthopoda</i> (Schrank, 1781)	Шкідливий	<i>Malus domestica</i> Borkh., <i>Pyrus communis</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L., <i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus domestica</i> L., <i>Prunus armeniaca</i> L., <i>Crataegus monogyna</i> Jacq.	-
28.	Жук малиновий <i>Byturus tomentosus</i> (Charles De Geer, 1774)	Дуже шкідливий	<i>Rubus idaeus</i> L., <i>Rubus</i> <i>fruticosus</i> L., <i>Malus</i> <i>domestica</i> Borkh., <i>Pyrus</i> <i>communis</i> L., <i>Prunus</i> <i>cerasus</i> L.	<i>Rubus idaeus</i> L., <i>Rubus fruticosus</i> L., <i>Malus domestica</i> Borkh., <i>Pyrus</i> <i>communis</i> L., <i>Prunus</i> <i>cerasus</i> L.
29.	Скосар п'ятнистий <i>Otiorrhynchus fullo</i> (Schrank, 1781)	Шкідливий	<i>Malus domestica</i> Borkh., <i>Pyrus communis</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L., <i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus armeniaca</i> L., <i>Fragaria ananassa</i> Duchesne, <i>Vitis vinifera</i> L.,	<i>Fragaria ananassa</i> Duchesne, <i>Malus</i> <i>domestica</i> Borkh., <i>Pyrus communis</i> L., <i>Vitis vinifera</i> L.,
30.	Міль яблунева горностаєва <i>Hypomeuta malinellus</i> (Zeller, 1838)	Дуже шкідливий	-	<i>Malus domestica</i> Borkh.
31.	Червиця пахуча <i>Cossus cossus</i> (Linnaeus, 1758)	Дуже шкідливий	-	<i>Malus domestica</i> Borkh., <i>Pyrus</i> <i>communis</i> L., <i>Prunus</i> <i>cerasus</i> L., <i>Prunus</i> <i>armeniaca</i> L.
32.	Плодожерка яблунева <i>Cydia (Laspeyresia) pomonella</i> (Linnaeus, 1758)	Дуже шкідливий	-	<i>Malus domestica</i> Borkh., <i>Pyrus</i> <i>communis</i> L., <i>Cydonia oblonga</i> Mill., <i>Prunus</i> <i>domestica</i> L., <i>Prunus</i> <i>armeniaca</i> L., <i>Prunus</i> <i>persica</i> Batsch, <i>Juglans regia</i> L.

№	Назва виду шкідника	Шкідливість	Рослина-живитель	
			Імаго	Личинки
33.	Листовійка всеїдна <i>Archips podana</i> (Scopoli, 1763)	Дуже шкідливий	-	<i>Malus domestica</i> Borkh., <i>Pyrus communis</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L., <i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus domestica</i> L., <i>Prunus armeniaca</i> L., <i>Prunus persica</i> Batsch, <i>Crataegus monogyna</i> Jacq., <i>Rubus idaeus</i> L., <i>Ribes nigrum</i> L., <i>Ribes rubrum</i> L., <i>Ribes uva-crispa</i> L., <i>Vitis vinifera</i> L.
34.	Міль смородинова брунькова <i>Lampronia capitella</i> (Clerck, 1759)	Дуже шкідливий	-	<i>Ribes nigrum</i> L., <i>Ribes uva-crispa</i> L., <i>Ribes rubrum</i> L.
35.	Американський білий метелик <i>Hypphantria cunea</i> (Drury, 1773)	Дуже сильно шкідливий	-	<i>Juglans regia</i> L., <i>Malus domestica</i> Borkh., <i>Pyrus communis</i> L., <i>Prunus domestica</i> L., <i>Prunus armeniaca</i> L., <i>Prunus persica</i> Batsch, <i>Rosa canina</i> L., <i>Vitis vinifera</i> L.
36.	Золотогуз <i>Euproctis chrysorrhoea</i> (Linnaeus, 1758)	Шкідливий	-	<i>Malus domestica</i> Borkh., <i>Pyrus communis</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L., <i>Prunus domestica</i> L.
37.	Склівка смородинова <i>Synanthedon tipuliformis</i> (Clerck, 1759)	Дуже шкідливий	-	<i>Ribes nigrum</i> L., <i>Ribes uva-crispa</i> L., <i>Ribes rubrum</i> L., <i>Ribes niveum</i> Lindl.
38.	Пильщик яблуневий плодовий <i>Hoplocampa testudinea</i> (Klug, 1816)	Шкідливий	-	<i>Malus domestica</i> Borkh.
39.	Пильщик грушевий плодовий <i>Hoplocampa brevis</i> (Klug, 1816)	Шкідливий	-	<i>Pyrus communis</i> L.
40.	Пильщик агрусовий жовтий <i>Nematus ribesii</i> (Scopoli, 1763)	Дуже шкідливий	-	<i>Ribes nigrum</i> L., <i>Ribes uva-crispa</i> L., <i>Ribes rubrum</i> L., <i>Ribes niveum</i> Lindl.
41.	Галиця малинова стеблова <i>Lasioptera rubi</i> (Schrank, 1803)	Дуже шкідливий	-	<i>Rubus idaeus</i> L., <i>Rubus fruticosus</i> L.
42.	Муха малинова стеблова <i>Pegomya rubivora</i> (Coquillett, 1897)	Дуже шкідливий	-	<i>Rubus idaeus</i> L., <i>Rubus fruticosus</i> L.

Більшість виявлених комах-шкідників за своєю трофічною спеціалізацією поліфаги, здатні завдавати відчутної шкоди садовим культурам з різних родин, однак і монофаги, такі як: попелиця вишнева, попелиця галова червоносмородинова, філорксера виноградна, листоблішка яблунева, клітра чотириплямиста, міль яблунева горностаєва, міль смородинова, склівка смородинова, пильщик грушевий плодовий, пильщик агрусовий жовтий, галиця малинова стеблова, муха малинова стеблова – дуже сильно шкодять своїм рослинам-живителям.

Список використаних джерел

1. Визначники по пошкодженням. Агромаг. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: URL :https://agromage.com/diseas_pest.php
2. Мринський І. М., Урсал В. В., Забродіна І. В., Романов О. В., Воєводін В. В. Шкідники плодкових культур: навч. посіб. Київ: ТОВ Інтерконтиненталь, 2019. 728 с.
3. Перелік шкідників. Аграрії разом [Електронний ресурс]. – Режим доступу: URL: <https://agrarii-razom.com.ua/pests>
4. Савковский П. П. Атлас вредителей плодово-ягодных культур. Киев: Урожай, 1983. 204 с.
5. Федоренко В.П., Покозій Й.Т., Круть М.В. Шкідники сільськогосподарських рослин. Київ. Колобіг, 2004. 355 с.

Мельніков Р.О.

ДО ПИТАННЯ ЗИМІВЛІ ЧОРНОГО ДРОЗДА (*TURDUS MERULA*) НА ТЕРИТОРІЇ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Яхниківська ЗОШ І-ІІІ ступенів Миргородського району Полтавської області
e-mail: romanmelnikov@ukr.net

Зимуюча популяція чорного дрозда вже тривалий час існує на території населених пунктів правобережних областей України, у тому числі у таких великих містах, як Львів та Київ [1]. Водночас на території Полтавська область та Чернігівська область в останні роки також відмічаються окремі спорадичні випадки зимових зустрічей чорного дрозда.

На території Полтавщини такі зустрічі неодноразово фіксувалися у селі Хитці (нині – територія Краснолуцької територіальної громади Миргородського району Полтавської області) [2]. За повідомленням Ірини Хроленко, протягом останніх років тут спостерігалися поодинокі особини та пари чорного дрозда, що підтверджується фотоматеріалами, опублікованими у соціальній мережі Facebook. Аналогічні випадки зимових зустрічей виду відмічались також на території окремих районів Чернігівської області, розташованих порівняно недалеко від Полтавщини (усне повідомлення Ліани Кавурки).

На території населених пунктів колишнього Лохвицького району (нині – Миргородський район Полтавської області) достовірно зареєстровано такі випадки зимових зустрічей чорного дрозда: с. Долинка – поодинокий самець у січні 2021 року; м. Заводське (масив Брисі) – поодинокий самець у січні 2021 року; м. Лохвиця, вул. Сулицька – поодинокий самець 23 лютого 2025 року; с. Яхники – поодинокий самець біля автодороги на східній околиці села, а також пара птахів у центрі села поблизу двоповерхового житлового будинку у січні–лютому 2026 року; с. Білогорілка – самець чорного дрозда у лютому 2026 року (за повідомленням учнів Білогорізької ЗОШ І–ІІ ступенів Данила та Ніни Малишків, підтвердженням фотографіями).

Наведені дані можуть свідчити про поступове формування тенденції до зимівлі чорного дрозда на території Полтавської області. На сучасному етапі йдеться переважно про поодинокі особини і пари, рідше – невеликі групи птахів, що зимують у межах населених пунктів.

Список використаних джерел

1. Кукшин О.О., Бокотей. А.А., 2016. Синурбізація та зміни чисельності дрозда чорного в Європі та Україні. *Наукові записки Державного природознавчого музею*. 2016. Вип. 32. С. 91-102.

2. Літвін Л.М. Зимова орнітофауна техногенної території у м. Горішні Плавні. IV Міжнародна науково-практична конференція «Природничі науки та освіта: сучасний стан і перспективи розвитку»: збірник наукових праць (Харків, 7-8 листопада, 2024 р.). Харків: ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 2024. С. 148-149.

Пушкар С.В.
ОСОБЛИВОСТІ ОРНІТОФАУНИ МГАРСЬКОГО МОНАСТИРЯ
В ЗИМОВИЙ ПЕРІОД

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
e-mail: puskarsofia2@gmail.com

Орнітофауна є важливим компонентом природних екосистем та чутливим індикатором змін навколишнього середовища [3; 6]. Зимовий період є критичним етапом у житті птахів через обмеженість кормових ресурсів та несприятливі кліматичні умови [1], а локальні території з різноманітними біотопами, зокрема паркові насадження, відкриті простори та прибережні зони водойм, забезпечують існування різних екологічних груп [2; 5].

Дослідження проводилися протягом зимового періоду з грудня 2025 року по лютий 2026 року на території Мгарського монастиря. Облік птахів здійснювався методом маршрутних спостережень із фіксацією кількості особин та видового складу відповідно до загальноприйнятої методики [4]. Види птахів ідентифікувалися за морфологічними ознаками та типовими вокалізаціями, що спостерігалися під час зимових польових обліків. Обробку даних та побудову графічних матеріалів здійснено з використанням програмного середовища R (пакет ggplot2). Для перевірки статистичної значущості відмінностей у кількості птахів між місяцями зимового періоду було застосовано непараметричний тест Крускала–Уолліса.

Проведені спостереження дали змогу охарактеризувати видовий склад птахів, їх кількість, а також просторові та кількісні зміни популяцій протягом зимового періоду.

На рис. 1 показано сезонні зміни кількості птахів на території Мгарського монастиря.

Рис. 1. Діаграма розмаху кількості птахів різних видів на території Мгарського монастиря у зимовий період.

У грудні спостерігається найбільший розмах кількості птахів, включаючи окремі високі значення, що вказує на нерівномірний просторовий розподіл видів. У січні медіани та міжквартильний інтервал зменшуються, що відображає стабілізацію

кількості птахів у середині зимового періоду. У лютому фіксується помірне підвищення медіанних значень та розширення міжквартильного інтервалу, що може свідчити про перерозподіл популяційних показників та зміну активності видів наприкінці зими.

Результати тесту Крускала–Уолліса не виявили статистично значущих відмінностей у кількості птахів між місяцями зимового періоду ($H = 0.215$, $p > 0.05$), що відображає відносну стабільність кількості особин. У роботі О.О. Ярис (2024) [2] зимові угруповання птахів заплави р. Сіверський Донець також характеризувалися стабільністю та різноманіттям видів.

Ядро зимуючої орнітофауни Мгарського монастиря формують *Columba livia*, *Passer montanus*, *Parus major* та *Passer domesticus*, які утримують стабільну кількість протягом зимового періоду. Менш чисельні види, такі як *Anas platyrhynchos*, *Mergus merganser*, *Cyanistes caeruleus*, *Poecile palustris*, *Sitta europaea*, *Buteo lagopus*, *Streptopelia decaocto*, *Corvus cornix* та *Corvus frugilegus*, *Dendrocopos major* характеризуються різними адаптаційними стратегіями, що охоплюють зміни місць перебування, пошук корму та використання різних укриттів.

Таким чином, зимова орнітофауна Мгарського монастиря поєднує стабільне ядро видів із менш чисельними, але екологічно гнучкими представниками, що забезпечує підтримку локального видового різноманіття.

Список використаних джерел

1. Пушкар С.В. Еколого-фауністична характеристика орнітофауни Мгарського монастиря (Полтавська область) // Харківський природничий форум: VII Міжнар. конф. молод. учених, Харків, 16–17 трав. 2024 р.: зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди та ін.; редкол.: Ю.Д. Бойчук, І.А. Іонов, С.О. Микитюк та ін. Харків, 2024. С. 232–234.
2. Ярис О.О. Зимовий аспект угруповань птахів долини річки Сіверський Донець (Чугуївський район) // Харківський природничий форум: VII Міжнар. конф. молод. учених, Харків, 16–17 трав. 2024 р.: зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди та ін.; редкол.: Ю.Д. Бойчук, І.А. Іонов, С.О. Микитюк та ін. Харків, 2024. С. 242–243.
3. Ярис О.О. Значення штучних гніздівель для птахів у підтриманні біотичного різноманіття біогеоценозів північного сходу України: дис. д-ра філософії: 091 – біологія / О.О. Ярис. Харків: ХНПУ, 2022. 348 с.
4. Bibby C.J., Burgess N.D., Hill D.A., & Mustoe S. (2000). Bird census techniques (2nd ed.). London: Academy Press.
5. Melnikov R.O., & Yarys O.O. (2022). To the ecology and biology of closely related species of thrushes of the genus *Turdus* in different landscapes of northeastern Ukraine. *Ecology and Noospherology*, 33(2), 86–91.
6. Yarys O.O. (2024). Passeriformes as indicators of biodiversity conservation in the frontline zone of Sumy region. *Ekológia*, 43(2), 175–182.

Ямковий А.О., Мухіна О.Ю.
ВИДОВИЙ СКЛАД ТА ТАКСОНОМІЧНА СТРУКТУРА КОМАХ-ШКІДНИКІВ
ЗЛАКОВИХ І ОВОЧЕВИХ КУЛЬТУР ОКОЛИЦЬ С. СОНЯЧНЕ ОХТИРСЬКОГО
РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди
email: tolikyamkovoy@gmail.com

У результаті ентомологічних досліджень агроценозів околиць села Сонячне Охтирського району Сумської області встановлено видовий склад шкідливої ентомофауни злакових та овочевих культур, представлений 31 видом комах, які належать до 21 родини та 7 рядів надкласу Комахи (Insecta), класу Відкритощелепні (Ectognatha) [4, 5]. Співвідношення видів шкідливої ентомофауни за рядами наведені на рис.

Найбільше видове різноманіття серед виявлених комах-шкідників відзначено у представників ряду Coleoptera (Твердокрилі) – 12 видів, що становить 39% від загальної кількості виявлених видів. До цього ряду належать такі поширені та шкодочинні види, як *Leptinotarsa decemlineata*, *Anisoplia austriaca*, *Agriotes sputator*, *Agriotes obscurus*, *Melolontha melolontha*, *Oulema melanopus*, *Chaetocnema concinna*, *Phyllotreta cruciferae* та інші. [1, 2, 3]

Другу за чисельністю групу становлять представники ряду Lepidoptera (Лускокрилі) – 9 видів (29%), серед яких найбільш поширеними є *Scotia segetum*, *Mamestra brassicae*, *Agrotis exclamationis*, *Hydraecia micacea*, *Ostrinia nubilalis*, *Pieris brassicae*, *Plutella maculipennis*, що завдають значної шкоди овочевим і злаковим культурам. [1, 2, 3]

Ряд Diptera (Двокрилі) представлений 4 видами (13%), серед яких *Delia radicum*, *Psila rosae*, *Liriomyza setae*, *Chlorops pumilionis* пошкоджують кореневу систему та листя культурних рослин. [1, 2, 3]

Менш чисельно представлені ряди Orthoptera (Прямокрилі) та Hemiptera (Напівтвердокрилі) – по 2 види (6,5%): *Grylotalpa grylotalpa*, *Chorthippus brunneus* та *Coreus marginatus*, *Aphis gossypii*. Найменшу частку становлять представники рядів Homoptera (Рівнокрилі) та Hymenoptera (Перетинчастокрилі) – по 1 виду (3%): *Pentastiridius leporinus* та *Cephus pygmeus*. [1, 2, 3]

Аналіз таксономічної структури встановленого комплексу комах-шкідників свідчить про домінування представників рядів Coleoptera та Lepidoptera, що формують основу шкідливої ентомофауни агроценозів дослідженої території. Виявлений видовий склад ентомокомплексу злакових та овочевих культур околиць с. Сонячне може бути використаний як база для подальшого моніторингу біорізноманіття та чисельності шкідників, оцінки їх шкодочинності в умовах північно-східного Лісостепу України.

Список використаних джерел

1. Агромаг. Визначники по пошкодженням [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://agromag.com/diseas_pest.php
2. Аграрії разом. Перелік шкідників [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://agrarii-razom.com.ua/pests>
3. Борзих О. І. Інновації моніторингу карантинних шкідливих організмів у рослинництві України // Захист і карантин рослин. – Київ, 2013. – Вип. 59. – С. 3–11. – Режим доступу: <https://ipp.gov.ua/wp-content/uploads/2020/02/blok-zb-zikr-59-2013.pdf>
4. Бородай Н. П. Агроентомологія : підручник. – Київ : Центр учбової літератури, 2017. – 352 с.
5. Гордієнко В. Ф. Шкідники сільськогосподарських культур: класифікація, біологія, методи боротьби : навч. посіб.

Ярис О.О.

ЕКОЛОГІЧНА РОЛЬ ТА ТРОФІЧНА СТРАТЕГІЯ *CORVUS CORNIX* У ПРИБЕРЕЖНИХ БІОЦЕНОЗАХ ОЗЕРА БІЛЕ (ЗАПЛАВА СІВЕРСЬКОГО ДІНЦЯ)

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
email: lena.chebitko.95@ukr.net

Corvus cornix (Linnaeus, 1758) є евритопним видом із високою трофічною пластичністю та розвиненими когнітивними здібностями, що дозволяють ефективно використовувати різноманітні кормові ресурси. У прибережних екосистемах особливого значення набувають двостулкові молюски в зимовий період, коли їх метаболічна активність значно знижується [3, 4].

Метою роботи було оцінити особливості трофічної стратегії *C. cornix* у зимовий період та визначити її потенційну екологічну роль у прибережних біоценозах озера Біле.

Дослідження проводилися у грудні 2024 року в прибережній зоні озера Біле (заплава Сіверського Дінця, Чугуївський район, Харківська область; 49.69591° N, 36.47566° E), яке за літературними даними відноситься до евтрофного типу [2]. Обліки здійснювалися шляхом прямих візуальних спостережень на мілководних ділянках у світлий період доби (09⁰⁰ – 15⁰⁰) із використанням бінокля. За методом суцільного підрахунку на облікових ділянках середня щільність птахів становила 7,6 ос./км². Видову належність молюсків визначено за морфологічними ознаками мушель, попередньо ідентифікованих, як представників родини Unionidae за допомогою визначника [1] та літературних описів.

Рис. 1. Прибережна зона озера Біле: А – залишки розбитих мушель на березі; Б – мілководна ділянка, де птахи збирають молюсків.

У зимовий період *C. cornix* зосереджується на мілководних ділянках озера, де накопичуються ослаблені або загиблі двостулкові молюски. Це може бути пов'язано зі сезонним зниженням рівня води та метаболічної активності гідробіонтів. Відомо, що прісноводні молюски родини Unionidae у цей період знижують рівень метаболізму, закривають мушлі та частково занурюються в донні відклади, що підвищує їхню вразливість до трофічного тиску [5].

У ході спостережень зафіксовано характерну поведінку добування їжі: птахи переносили молюсків на тверді субстрати (грунт, гілки дерев) та розкривали їх багаторазовим скиданням з висоти або ударами. Використання техніки скидання підтверджують результати попередніх досліджень і демонструють високу поведінкову гнучкість *C. cornix* [4].

Скупчення порожніх мушель відображають опосередкований вплив трофічної стратегії *C. cornix* на прибережні біоценози та підкреслюють потенційну екологічну роль виду у формуванні структури прибережних екосистем.

Список використаних джерел

1. Гураль, Р. І., & Гураль-Сверлова, Н. В. (2012–2026). Прісноводні молюски України: ілюстрована база даних [Електронний ресурс]. Львів: Державний природознавчий музей НАН України. URL: <https://www.pip-mollusca.org/page/phg/freshwater/index.php> (дата звернення: 21.03.2026)
2. Мальцев, В. І., Карпова, Г. О., & Зуб, Л. М. (2011). Визначення якості води методами біоіндикації: науково-методичний посібник. Київ: Науковий центр екомоніторингу та біорізноманіття мегаполісу НАН України; Інститут екології (ІНЕКО) Національного екологічного центру України.
3. Ярис, О. О. (2024). Зимовий аспект угруповань птахів долини річки Сіверський Донець (Чугуївський район). У Ю. Д. Бойчук, І. А. Іонов, С. О. Микитюк та ін. (Ред.), Харківський природничий форум: VII Міжнар. конф. молод. учених, Харків, 16–17 травня 2024 р. (с. 242–243). Харків: Харківський національний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди.
4. Cristol, D. A., & Switzer, P. V. (1999). Avian prey-dropping behavior. II. American crows and walnuts. *Behavioral Ecology*, 10(3), 220–226.
5. Lurman, G. J., Walter, J., & Hoppeler, H. H. (2014). The effect of seasonal temperature variation on behaviour and metabolism in the freshwater mussel (*Unio tumidus*). *Journal of Thermal Biology*, 43, 13–23.

Martyna Bazowska

**IDENTIFICATION AND DIFFERENTIATION OF CROP YIELD LOSSES
CAUSED BY ABIOTIC AND BIOTIC FACTORS**

Institute of Geography Pomeranian University in Słupsk, POLAND

e-mail: mart.bazo@wp.pl

Crop yield losses constitute a significant challenge in modern agriculture, affecting both global food security and the economic sustainability of farms. Their causes are complex and multifactorial, encompassing both abiotic factors related to environmental conditions and biotic factors resulting from the activity of living organisms. From the perspective of professional loss assessment—particularly in the evaluation of damage caused by atmospheric phenomena—the correct identification of the source of losses is essential for a reliable estimation of their extent and proper attribution of causality. Misdiagnosis may lead not only to the implementation of inappropriate agronomic measures but also to disputes in compensation and insurance processes.

Abiotic factors such as drought, frost, excessive precipitation, hail, strong winds, and extreme temperatures directly affect plant physiological processes, leading to disturbances in photosynthesis, reduced water and nutrient uptake, and tissue damage [3, 5]. In field practice, such damage is typically characterized by its sudden onset, often occurring immediately after an adverse weather event, and by its relatively uniform distribution across large crop areas. A clear relationship with local habitat conditions, such as topography or soil properties, is also frequently observed, consistent with studies on environmental influences on plant productivity [2]. For instance, frost damage is more common in terrain depressions, whereas drought effects are more pronounced on light, permeable soils. The symptoms are generally physiological or mechanical in nature and are not associated with visible signs of biological activity.

Fig. 1 and 2. Visible effects of spring frost on rapeseed (typical bends) in the early stage.

Source: author's own photograph.

Fig.3. Visible effects of a spring frost on fully mature rapeseed (typical “abbreviation”).Source: author’s own photograph.

In contrast, biotic factors include pathogens, pests, and weeds, which affect plants through infection, feeding, or competition for environmental resources [1, 4]. The symptoms they induce are typically specific and may include leaf spots, necrosis, chlorosis, deformation, or characteristic feeding damage. Unlike abiotic damage, biotic injuries usually develop gradually and are unevenly distributed within the crop, often forming distinct patches. In many cases, it is possible to directly observe the causal agents or their traces, such as insect larvae, fungal mycelium, or frass.

In the process of identifying the causes of crop losses, it is essential to apply a comprehensive and integrative diagnostic approach. This includes analyzing the spatial distribution of damage, assessing the nature and specificity of symptoms, identifying the presence of causal agents, evaluating the dynamics of damage development, and verifying meteorological conditions. Establishing a relationship between observed symptoms and weather patterns is particularly important, as it allows confirmation or exclusion of the influence of specific atmospheric events. In professional practice, photographic documentation plays a crucial role, enabling precise recording of damage characteristics and providing valuable supporting evidence in both scientific analysis and expert assessments.

In many cases, crop losses are complex and result from the simultaneous interaction of abiotic and biotic factors. Environmental stress may weaken plants and increase their susceptibility to infections and pest attacks. For example, frost damage can facilitate the development of fungal diseases, while drought stress may increase plant vulnerability to insect feeding [5]. In such situations, identifying the primary initiating factor is of particular importance, as it is essential for accurate diagnosis and proper attribution of responsibility for the observed damage.

Fig.4. The presence of the rape stem weevil, which causes damage similar to that of spring frost in rapeseed. Source: author's own photograph.

The importance of accurate identification of crop loss causes extends beyond agronomic considerations and includes economic and legal dimensions. A reliable diagnosis forms the basis of a credible expert assessment, improves the accuracy of loss estimation, and reduces the risk of disputes between stakeholders. Furthermore, it enables farmers to make more informed decisions regarding risk management and the planning of future production strategies. Therefore, the process of differentiating crop losses should be based on specialized knowledge, field experience, and thorough analysis of available environmental and agronomic data, complemented by detailed documentation, including photographic evidence illustrating both typical weather-related damage and symptoms caused by harmful organisms.

References

1. Agrios G.N., *Plant Pathology*, Elsevier Academic Press, 2005.
2. Boyer J.S., Plant productivity and environment, *Science*, 1982.
3. Levitt J., *Responses of Plants to Environmental Stresses*, Academic Press, 1980.
4. Oerke E.C., Crop losses to pests, *Journal of Agricultural Science*, 2006.
5. Taiz L., Zeiger E., Møller I.M., Murphy A., *Plant Physiology and Development*, Sinauer Associates, 2015.

Korpita H.
**IMPACT OF *HERACLEUM SOSNOWSKYI* ON BIODIVERSITY
OF PHYTOCENOSES**

Stepan Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies of Lviv
e-mail: korpita@ukr.net

Invasive plant species are among the primary drivers of biodiversity loss in agroecosystems, particularly under conditions of global climate change, land-use intensification, and increasing anthropogenic pressure. Their spread leads to profound transformations in ecosystem structure and functioning, including alterations in species composition, disruption of trophic interactions, and a decline in ecological resilience. In many regions, biological invasions are recognized as a key factor contributing to the homogenization of vegetation cover and the loss of native flora [1].

One of the most aggressive invasive species in Eastern Europe is *Heracleum sosnowskyi*, which is characterized by high ecological plasticity, rapid growth rates, prolific seed production, and long-term persistence in the soil seed bank. These traits ensure its competitive superiority over native and cultivated plant species. The species is capable of quickly colonizing disturbed habitats, abandoned agricultural lands, roadside areas, and riverbanks, forming dense, tall monodominant stands that effectively suppress other vegetation [2].

The expansion of *Heracleum sosnowskyi* leads to significant transformations in plant communities, including the displacement of native species, reduction of floristic diversity, and simplification of phytocenotic structure. Its dense canopy limits light availability for understory plants, while the accumulation of large amounts of biomass alters soil properties, nutrient cycling, and microclimatic conditions. As a result, ecosystem stability declines, natural regeneration processes are disrupted, and invaded communities become less resilient to environmental stressors [3–4].

The research was conducted during 2020–2025 using the method of permanent sample plots established in agrophytocenoses invaded by *Heracleum sosnowskyi*. Geobotanical surveys were carried out annually, and species composition along with projective cover was recorded. Quantitative assessment of biodiversity included the calculation of Shannon–Weaver, Simpson, and Pielou indices, which allowed for a comprehensive evaluation of species richness, dominance, and evenness.

The results revealed a clear and consistent trend toward biodiversity decline. The number of plant species decreased from 18 in 2020 to 9 in 2025, indicating a twofold reduction in species richness. At the same time, the projective cover of *Heracleum sosnowskyi* increased steadily from 35% to 72%, reflecting its rapid expansion and competitive advantage. This process was accompanied by a gradual reduction in the participation of accompanying species such as *Elytrigia repens*, *Taraxacum officinale*, and *Plantago major*, whose abundance declined significantly over the study period.

Changes in biodiversity indices confirmed the observed structural transformations. The Shannon–Weaver index decreased from 2.21 to 1.23, indicating a loss of species diversity and balance within the communities. Pielou's evenness index declined from 0.77 to 0.56, reflecting a disruption in the uniform distribution of species. In contrast, Simpson's index increased from 0.21 to 0.55, demonstrating a strengthening of monodominance. A critical threshold was identified around 2022, when the projective cover of *Heracleum sosnowskyi* reached approximately 50%; beyond this point, the rate of biodiversity loss accelerated markedly.

Correlation analysis showed strong statistically significant relationships between the projective cover of *Heracleum sosnowskyi* and biodiversity indicators. A very strong negative correlation was found with the Shannon–Weaver index ($r = -0.998$) and Pielou's index ($r = -0.996$), while a strong positive correlation was observed with Simpson's index ($r = 0.988$).

These relationships confirm that the increasing dominance of *Heracleum sosnowskyi* is a key factor driving the degradation of agrophytocenoses (Table 1).

Table 1

Correlation between the projective cover of *Heracleum sosnowskyi* and biodiversity indices

Biodiversity index	Pearson r p-value	p-value
Shannon–Weaver index	–0,998	<0,001
Simpson index	0,988	<0,001
Pielou evenness index (J	–0,996	<0,001

Note: Correlation analysis was performed using Pearson's coefficient ($n = 6$). Values of $p < 0.05$ indicate statistically significant relationships.

Overall, the invasion of *Heracleum sosnowskyi* leads to a progressive simplification of plant community structure, reduction of species diversity, and loss of ecological stability. The formation of monodominant stands significantly limits the regeneration of other species and disrupts natural ecosystem processes. The obtained results highlight the necessity of early detection and the implementation of integrated, scientifically grounded management strategies aimed at controlling the spread of this invasive species and preserving biodiversity in agroecosystems.

References

1. Gudžinskas Z., & Žalneravičius E. Seedling dynamics and population structure of invasive *Heracleum sosnowskyi* (Apiaceae) in Lithuania. *Annales Botanici Fennici*, 2018. 55, 309–320. <https://doi.org/10.5735/085.055.0412>
2. Ivashchenko O. and. oth. Non-chemical control methods of Sosnowsky's hogweed (*Heracleum sosnowskyi* Manden.). *Zemdirbyste–Agriculture*, 2022. 109(3), 269–276. <https://doi.org/10.13080/z-a.2022.109.034>
3. Khomiak I. V. and. oth. Adaptation strategies of *Heracleum sosnowskyi* in Ukrainian Polissia. *Biosystems Diversity*, 2024. 32(1), 45–53.
4. Korpita H. Effectiveness of herbicide application in controlling *Heracleum sosnowskyi* under conditions of the Western Forest-Steppe of Ukraine. *Agrarian Science and Practice*, 2025. 4(3), 23–26. <https://doi.org/10.32636/>

Должикова О.В.

БІОРІЗНОМАНІТТЯ МІСЦЕВИХ ЕКОСИСТЕМ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ПРЕДМЕТНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ З ПРИРОДНИЧИХ НАУК

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди
e-mail: cdolzikova@gmail.com

Сучасний етап розвитку освіти характеризується переходом до компетентнісної моделі навчання, яка орієнтована на формування здатності учнів застосовувати знання у реальних життєвих ситуаціях. Особливо це стосується природничих наук, де важливо не лише засвоїти теоретичні основи, а й сформувані вміння досліджувати природні явища, аналізувати екологічні проблеми та приймати обґрунтовані рішення [1].

У цьому контексті особливого значення набуває використання місцевого природного середовища як ресурсу навчання. Біорізноманіття місцевих екосистем виступає доступним, наочним і практично значущим об'єктом дослідження, який дозволяє забезпечити тісний зв'язок між навчальним матеріалом і повсякденним життям учнів. Використання такого підходу відповідає сучасним освітнім тенденціям, зокрема концепції контекстного (place-based) навчання, що передбачає інтеграцію навчального змісту з локальним середовищем.

Біорізноманіття охоплює генетичний, видовий та екосистемний рівні організації живого і є ключовим чинником стабільності екосистем. Його вивчення сприяє

формуванню цілісного уявлення про природні процеси, взаємозв'язки між організмами та вплив діяльності людини на довкілля [2, 3].

Мета дослідження полягає в обґрунтуванні ефективності використання біорізноманіття місцевих екосистем як засобу формування предметної компетентності учнів з природничих наук та розробленні методичних підходів до його впровадження в освітній процес.

Для досягнення поставленої мети визначено такі завдання: проаналізувати науково-методичні підходи до формування предметної компетентності учнів; з'ясувати дидактичні можливості використання біорізноманіття місцевих екосистем; розробити систему навчальних завдань і мініпроектів; запропонувати алгоритм організації польових досліджень; перевірити ефективність запропонованих підходів у навчальному процесі. Залучення місцевих екосистем у навчання відповідає концепції контекстуального навчання, що сприяє глибшому розумінню природних процесів та підсилює навчальну мотивацію учнів [4].

Фахова обізнаність учнів з природничих наук охоплює сукупність знань, навичок та цінностей, потрібних для проведення наукової діяльності, критичного роздуму та ухвалення екологічно виважених рішень [5]. У праці представлено компетентнісно-спрямовану модель залучення біорізноманіття локальних екосистем, яка вимагає з'єднання польових пошуків, проектного навчання та складових громадянської науки [6].

Застосування польових методів (спостереження, інвентаризація видів, екологічний моніторинг) у поєднанні з проектною діяльністю сприяє формуванню екосистемного мислення та дослідницьких умінь учнів. Аналіз реальних екологічних ситуацій і локальних кейсів дозволяє інтегрувати теоретичні знання з практикою та формує відповідальне ставлення до довкілля [2, 7].

Отримані результати підтверджують, що систематичне залучення учнів до дослідження місцевого біорізноманіття підвищує рівень їхньої предметної компетентності, розвиває екологічну свідомість і сприяє формуванню активної громадянської позиції [4, 6].

Важливим є обґрунтування використання біорізноманіття місцевих екосистем як інтегративного освітнього ресурсу для формування предметної компетентності учнів. Запропоновано компетентнісно-орієнтовану модель, що поєднує контекстне навчання, польові дослідження та громадянську науку. Уточнено структуру предметної компетентності через включення екосистемного мислення, дослідницьких умінь і ціннісного компоненту.

У ході дослідження розроблено систему навчальних завдань і мініпроектів, спрямованих на вивчення біорізноманіття місцевих екосистем. Запропоновано алгоритм організації польових досліджень учнів, що забезпечує поетапне формування дослідницьких умінь. Експериментальна апробація засвідчила підвищення рівня предметної компетентності учнів, розвиток екологічного мислення та зростання мотивації до вивчення природничих наук. Отримані результати можуть бути використані у викладанні біології, екології та інтегрованих курсів природничого циклу, а також у розробленні STEM-проектів і навчально-методичних матеріалів.

Список використаних джерел

1. Odum E. P. *Fundamentals of Ecology*. – Philadelphia: Saunders, 2005.
2. Rickinson M. et al. *Engaging learners with the outdoors*. – National Foundation for Educational Research, 2004.
3. Millennium Ecosystem Assessment. *Ecosystems and Human Well-being: Biodiversity Synthesis*. – Washington, DC, 2005.

4. Sobel D. *Place-Based Education: Connecting Classrooms and Communities*. – Orion Society, 2004.
5. OECD. *The Definition and Selection of Key Competencies (DeSeCo)*. – 2005.
6. Bonney R. et al. Citizen science: A developing tool for expanding science knowledge. – *BioScience*, 2009.
7. Tilbury D. Education for sustainable development: An expert review. – UNESCO, 2011.

Кононов О.О.

**ПЕРСПЕКТИВИ ОЦІНКИ ЕКОСИСТЕМНИХ ПОСЛУГ У МЕЖАХ
САНІТАРНО-ЗАХИСНИХ ЗОН ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ**

*Мелітопольський державний університет ім. Богдана Хмельницького
e-mail: konondx@gmail.com*

Східна частина України вважається центром важкої промисловості. Підприємства з видобутку корисних копалин, заводи з виготовлення сталі, чавуну та інших товарів важкої промисловості зазвичай розташовані у межах або околицях крупних міст сходу, таких як Запоріжжя, Харків, Донецьк. Важка промисловість є суттєвим чинником, що завдає шкоди навколишньому середовищу, у той час як санітарно-захисні зони, створені для зменшення впливу на довкілля, лише виконують бар'єрну функцію, що є застарілою практикою та потребує оновлення та удосконалення з урахуванням стратегії сталого розвитку.

Об'єктом нашого дослідження є території санітарно-захисних зон (СЗЗ), їх регулювання у законодавстві України, а також сучасні європейські практики та методики, які можна інтегрувати для оцінки можливих екосистемних послуг.

Традиційно СЗЗ розглядаються виключно як природній бар'єр або буферна зона для розсіювання викидів. Однак сучасний підхід, орієнтований на сталий розвиток суспільства вимагає розглядати їх як екосистеми, які створені і контролюються людиною. Оцінка екосистемних послуг дозволяє перейти від базового дотримання законодавства до кількісного та якісного вимірювання реальної екологічної користі, яку можуть надати ці території.

Біорізноманіття у межах СЗЗ (особливо видовий склад рослин навколо підприємств важкої промисловості та металургії) надає критично важливі регулюючі послуги, а саме фітофільтрацію викидів сполук газів та пилу, акумуляцію важких металів та регулювання локального мікроклімату. Відокремлення та подальше вивчення цих послуг дозволяє підприємствам більш точно розраховувати масовий баланс викидів, що дасть змогу врахувати не лише ті залпові або фонові викиди, що виходять від джерел утворення, але й те, що нейтралізується власними очисними спорудами та супутньою інфраструктурою до потрапляння на межі СЗЗ або подальшого виходу на них.

Дослідження здатності СЗЗ до зменшення вуглецевого сліду є стратегічно важливим для виробництв, орієнтованих на експорт. Створення електронних баз даних екосистемних послуг стає потужним аргументом під час розробки сучасних планів моніторингу парникових газів (MRV). Це полегшує інтеграцію українських підприємств у європейський ринок та допомагає оптимізувати фінансові ризики, пов'язані із впровадженням механізму транскордонного вуглецевого коригування (СВАМ).

Оцінка екосистемних послуг СЗЗ дозволяє приносити економічний прибуток. Це дає змогу керівництву підприємств обґрунтувати витрати на підтримку та розвиток зелених насаджень не як збитки, а як інвестиції в природний капітал компанії. Наявність чіткої оцінки екосистемних послуг підвищує ESG-рейтинг (Environmental, Social, and Governance) підприємства, що є ключовим критерієм для залучення зелених інвестицій та міжнародного партнерства.

Список використаних джерел

1. Територіально-структурний аспект моніторингу рослинного покриву елементів екомережі Кривбасу/ А. Ю. Мазур, О. М. Сметана, О. О. Красова, Я. В. Таран // Екологія і природокористування. – 2012. – Вип. 15. – С. 198.
2. Про затвердження Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів: Наказ МОЗ України від 19.06.1996 № 173 : станом на 13 лют. 2026 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0379-96#Text>
3. Regulation (eu) 2023/956 of the european parliament and of the council : REGULATION (EU) of 10.05.2023 no. 2023/956: as of 10 October 2025.
4. Reid W.V. Ecosystems AND HUMAN WELL-BEING. Island Press, Washington, DC., 2005. 155 p.
5. URL: <https://cices.eu/>

Маценко А.В.

БІОТОПІЧНА СТРУКТУРА ЛІСОВОГО УРОЧИЩА «ХМЕЛЬНИЦЬКА ДАЧА»

Донецький національний університет імені Василя Стуса

matsenko.a@donnu.edu.ua

Науковий керівник Яворська О.Г., o.yavorska@donnu.edu.ua

Рух України до членства в Європейському Союзі включає в себе, зокрема, вдосконалення управління природоохоронними територіями відповідно до європейських стандартів. Зокрема, одним з ключових завдань Стратегії збереження біорізноманіття ЄС до 2030 року є ефективне управління всіма охоронними територіями, визначення чітких цілей та заходів щодо збереження, належним чином здійснюючи їх моніторинг [1].

Метою нашого дослідження є підготовка до запровадження європейських принципів управління однією з природоохоронних територій України – лісовим урочищем «Хмельницька дача», що є складовою частиною Буго-Деснянського об'єкту Смарагдової мережі України (UA0000163).

На даному етапі досліджень проведено попередню оцінку біотопічної структури лісового масиву як передумову для подальшої розробки планів управління об'єктом Смарагдової мережі.

Для ідентифікації біотопів використано їх базові характеристики, українські назви і коди відповідно до Національного каталогу біотопів України, дослідження біотопічного різноманіття здійснювалося за «Методологією польового картування оселищ» (автори: Расто Ласак, Ян Шеффер, Анна Куземко), наведену в цьому ж виданні [2]. Площі ідентифікованих біотопів визначені попередньо, за дешифрованою супутникових знімків з ресурсу Google Maps з допомогою картографічного редактора «Digitals» [3].

Основою біотопічної структури лісового урочища «Хмельницька дача» є Центральноевропейські грабово-дубові ліси (D1.2.1). Інші типи біотопів у межах урочища мають фрагментарний характер і представлені невеликими ділянками. Серед них велику цінність мають ацидофільні мезофільні березові ліси (D1.5.2), які на даній території є реліктовою рослинністю льодовикового періоду з участю *Betula pendula Roth.*, *Betula pubescens Ehrh.* а також їх гібридів.

Важливу природоохоронну цінність мають водотоки, що протікають по узлісся та являються лівою притокою р. Жовтівка. Ці біотопи також перебувають під охороною Бернської конвенції, крім того слугують важливим місцем водопою зубра (*Bison bonasus Linnaeus, 1758*), що сприяє збереженню його популяції в межах урочища.

Узагальнені результати ідентифікації та характеристика біотопів представлені у Таблиці 1 .

Таблиця 1

Перелік ідентифікованих біотопів лісового урочища «Хмільницька Дача»

Код	Назва біотопу	Резолюція 4	Площа, Га	% від заг. площі
Д1.2.1	Центральноєвропейські грабово-дубові ліси	G1.A1 Ліси Quercus – Fraxinus – Carpinus betulus на евтрофних і мезотрофних ґрунтах.	4094,674419	89,30
Д1.5.2	Ацидофільні мезофільні березові ліси	–	19,44	0,42
Д1.6.4	Рівнинні незаболочені ліси вільхи чорної і ясена	91E0* Заплавні ліси з Alnus glutinosa та Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae).	2,37	0,05
Д1.7.1	Евтрофні болота з ярусом вільхи чорної або берези	G1.41 Заболочені вільхові ліси на некислому торфі	42,60	0,93
В1.1.2	Мезотрофні та евтрофні водойми з макрофітною рослинністю	C1.32 Вільноплаваюча рослинність евтрофних водойм; C1.33 Вкорінена занурена рослинність евтрофних водойм; C1.3411 Угруповання водяних жовтеців на мілководдях;	5,97	0,13
В3.2.2	Мезотрофні та евтрофні водотоки з повільною течією	C2.33 Мезотрофна рослинність повільно текучих водотоків; C2.34 Евтрофна рослинність повільно текучих водотоків.	1,2	0,03
Б1.1.2	М'яководні лісові джерела та струмки	–	1,4	0,03
Д 3.1	Біотопи з недавно знищеним деревним ярусом	–	42,2	0,92
Д1.8	Антропогенні широколистяні ліси	–	324,3	7,07
С1.2.1	Рудеральні біотопи багаторічних трав на бідних ґрунтах	–	8,8	0,19
С2.1.2	Просапні культури трав'янистих рослин	–	9,1	0,20
С2.1.1	Угіддя культур суцільного посіву	–	15,1	0,33
С3.2	Ділянки зі штучним твердим покриттям	–	18,4	0,40

Суттєвим чинником антропогенного впливу є дві автодороги з твердим покриттям (С3.2), які розтинають єдиний лісовий масив на чотири фрагменти, порушуючи його екологічну цілісність. Вздовж доріг з обох боків сформувалися смуги рудеральної рослинності (С1.2.1), що додатково знижують біорізноманіття прилеглих територій. Серед інших виразно неприродних чинників впливу – антропогенні насадження інвазійних видів (Д1.8) та вкраплення сільськогосподарських угідь, які порушують структуру лісових екосистем.

Пріоритетним напрямом менеджменту має стати переведення лісового господарства на принципи, наближені до природного лісокористування. Ділянки, зайняті інвазійними видами рослин, підлягають реконструкції з метою відновлення природної рослинності, тоді як сільськогосподарські угіддя потребують поетапного заліснення та перетворення на екосистеми лісового типу. Для мінімізації бар'єрного ефекту автодоріг необхідно передбачити облаштування спеціалізованих переходів для диких тварин.

Список використаних джерел

1. EU Biodiversity Strategy for 2030 (Summary). <https://eur-lex.europa.eu/EN/legal-content/summary/eu-biodiversity-strategy-for-2030.html?fromSummary=20>
2. Національний каталог біотопів України. За ред. А.А. Куземко, Я.П. Дідуха, В.А. Онищенко, Я. Шеффера. – К.: ФОП Клименко Ю.Я., 2018. – 442 с.
3. Програмне забезпечення для цифрової картографії та землеустрою DigitalS <https://www.vinmap.net/?act=ind>

Мельніков Р.О.

ПРО ДЕЯКІ ВИДИ РІДКІСНИХ ТВАРИН ТА РОСЛИН, ЩО БУЛИ ВІДМІЧЕНІ НА ТЕРИТОРІЇ ЛОХВИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ МИРГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Яхниківська ЗОШ I-III ступенів Миргородського району Полтавської області
e-mail: romanmelnikov@ukr.net

Останнім часом все більше постає питання щодо збереження біологічного різноманіття як на нашій планеті, так і в окремих її куточках. В умовах сьогодення України це питання стало більш гострим. Не зважаючи на підтримку природоохоронної діяльності з боку держави, та дослідження природи в цілому, спостереження за змінами залишаються актуальним питанням.

В даній роботі викладені результати спостережень та знахідок видів тварин та рослин, які були відмічені на території Лохвицької міської ради Миргородського району (колишнього адміністративного Лохвицького району) [3] Полтавської області у період з 2009 року і по березень 2026 року.

Далі наведений список видів рослин та тварин, що відмічені під час спостережень. Варто зазначити, що в даній публікації згадуються деякі види тварин, що тривалий час були занесені до Червоної книги України, але наразі виключені зі списку видів, що охороняються [1]:

Бджола-тесляр звичайна (*Xylocopa valga* Gerstäcker) – зустрічались до 5 особин в травні 2025 року на квіткових клумбах на території шкільного подвір'я Яхниківської ЗОШ.

Ведмедиця-господиня (*Calimorpha dominula* L.) – відмічена 17 червня 2021 року в північно-західній околиці Соснового парку неподалік берега річки Суха Лохвиця.

Жук-носоріг (*Oryctes nasicornis* L.) – зустрічається досить рідко, як правило, неживі екземпляри. Один з них був відмічений у вересні 2025 року (знайдене імаго з відсутньою головою).

Жук-олень (*Lucanus cervus* L.) – зустрічається досить часто в різних куточках міста, сіл, переважно, де є лісові насадження (як лісові, так і деревне озеленення вулиці, приватний сектор), але в не великій кількості. Окремі роки відбуваються спалахи чисельності.

Журавель сірий (*Grus grus* L.) – досить численний під час весняної та осінньої міграцій. Поодинокі пари відмічені (перш за все, тривалі спостереження за вокалізацією) у гніздовий період в околицях сіл Лука, Піски.

Кулик-довгоніг (*Himantopus himantopus* L.) – відмічено 4 особини даного виду 2 серпня 2017 року на озері в місті Лохвиця під місцевою назвою «Брідок».

Лунь польовий (*Circus cyaneus* L.) – відмічені самець восени 2009 року в полі вздовж автодороги, що веде від села Лука до Білогорілка та в березні 2026 відмічена мігруюча самка над містом Лохвиця.

Махаон (*Papilio machaon* L.) [1] – зустрічається досить рідко в місті Лохвиця, зокрема, вдалося побачити у травні 2013 в центрі міста, в травні 2025 року по вулиці Олега Коваленка (Рози Люксембург) та наприкінці серпня 2022 року біля одного з п'ятиповерхових будинків в центрі Лохвиці.

Мідянка (*Coronella austriaca* Laurenti) – відмічена в Лохвиці в травні 2018 та північніше села Яшники у липні 2022 року на автодорозі, що веде до села Свиридівка.

Подалірій (*Iphiclides podalirius* L.) – зустрічався досить часто в період 2009- 2017 років з травня по серпень-вересень в багатьох куточках міста Лохвиця. Як в центральній частині так і на околицях. Останнім часом зустрічається значно рідше. Відмічалися зустрічі в осени 2024 року на території села Яшники.

Сатурнія (*Saturnia pyri* Denis & Schiffermüller) – одна зустріч відмічена в травні 2009 року в місті Лохвиця. В травні 2013 року була знайдена нежива особина даного виду також в місті Лохвиця.

Сколія гігантська (*Megascolia maculataulata* Drury) – відмічається останнім часом в місті Лохвиця принаймні з 2019 року як поодинокі особини, так і скупченнями до 10-и особин.

Сорокопуд сірий (*Lanius excubitor* L.) – відмічений на початку січня 2024 року в східній околиці міста Лохвиця та на автодорозі від села Білогорілка до автодороги Р-60 (Київ-Суми). Неодноразово відмічався поодинокий птах з початку грудня 2025 року по початок березня 2026 року. Очевидно, то була кочуюча особа на даній території.

Плодоріжка болотна (*Anacamptis palustris* Jacq.) [2] відмічена популяція, що спостерігається з 2017 червня року на заплавному луці по вулиці Олега Коваленка (Рози Люксембург) у місті Лохвиця. Точну кількість рослин встановити важко, оскільки не кожного року вдається спостерігати їх цвітіння, так як дана ділянка використовується для сінокосіння. Але щороку від 4 до 10 екземплярів вдається побачити. В червні 2021 року вдалося нарахувати приблизно 75 екземплярів даної рослини.

Сальвінія плаваюча (*Salvinia natans* L.) – останнім часом (принаймні з 2021 року) стає досить розповсюдженою в акваторіях річок Суха Лохвиця (протікає по території міста) та Сула (протікає в околицях міста), інколи утворюючи значні площі (по кілька десятків квадратних метрів) біля берегів річок.

Сон лучний (*Pulsatilla pratensis* (L.) Mill.) [2] – відмічені території зростання рослин в природних умовах в північно-західній околиці села Яшники, а також приблизно за 3 кілометри на південь від села Яшники (польова дорога між селами Яшники та Безсали) на одній з лісових галявин.

Отримані результати багаторічних спостережень можуть бути використані для розробки природоохоронних заходів, підготовки наукових видань, в екологічному вихованні населення та з метою популяризації науки в закладах освіти.

Список використаних джерел

1. Наказ Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України № 29 «Про затвердження переліків видів тварин, що заносяться до Червоної книги України (тваринний світ), та видів тварин, що виключені з Червоної книги України (тваринний світ)» від 19.01.2021. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0260-21#Text> (дата звернення: 10.04.2026).
2. Наказ Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України № 111 «Про затвердження переліків видів рослин та грибів, що заносяться до Червоної книги України (рослинний світ), та видів рослин та грибів, що виключені з Червоної книги України (рослинний світ)» від 15.02.2021. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0370-21#Text> (дата звернення: 10.04.2026).
3. Постанова Верховної Ради України № 807-IX «Про утворення та ліквідацію районів» від 17.07.2020. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/go/807-20> (дата звернення: 10.04.2026).

Петров С.М.

ФЛОРИСТИЧНЕ РІЗНОМАНІТТЯ СТЕПОВИХ УГРУПОВАНЬ У ДОЛИНИ РІЧКИ ВІЛЬНЯНКА

e-mail: petrpv456@gmail.com

Запорізький національний університет

Науковий керівник: Рильський Олександр Федорович

Актуальність дослідження полягає у необхідності вивчення флористичного різноманіття степових угруповань долини річки Вільнянка. Аналіз різноманіття рослинних угруповань та особливості їхнього формування дає змогу оцінити рівень збереженості степових екосистем досліджуваної території. Виявлення раритетних і цінних видів рослин має важливе значення для збереження біорізноманіття та подальшої охорони природних екосистем регіону.

Метою роботи є дослідження сучасного стану та структури степових фітоценозів у долині річки Вільнянка, та виявлення видового різноманіття, а також раритетних компонентів у складі цих угруповань.

Для Південного Сходу України характерною природною зоною є степ. Проте через значний вплив антропогенної діяльності переважна частина природних степових угруповань зараз охоплює менше 20% території. Рослинні угруповання формуються в порушених біотопах, у складі яких домінують євритопні рудеральні види. Паралельно присутність степових видів демонструє збереження компонентів природної флори, а також роль рослинності в підтриманні рослинного покриву [3].

В степовій зоні України раритетна рослинність представлена здебільшого переважанням гемікриптофітів – 106 видів (45,1%) та криптофітів – 82 види (34,9%). Третьою за чисельністю групою йдуть хамефіти – 27 видів (11,5%), інші групи життєвих форм зустрічаються набагато рідше: терофіти – 12 видів (5,1%), фанерофіти – 8 видів (3,4%). Співвідношення видів за життєвими формами серед компонентів екомережі не демонструє значних відмінностей від показників по степовій зоні в цілому [1].

Степові угруповання були значною мірою трансформовані у сільськогосподарські ландшафти, тоді як вторинні степи виникли в результаті очищення територій від домінуючих лісів під впливом антропогенної діяльності. Степові пасовища зазвичай є місцем випасання для сільськогосподарських тварин, тому тваринництво стало традиційною формою землекористування. Внаслідок високої родючості ґрунтів типові степові угруповання зазнають суттєвої деградації під впливом інтенсивного використання територій через інтенсивне землеробство або іншого надмірного використання [4].

Досі залишається актуальним питання збереження існуючих степових територій, зокрема численних дрібних фрагментів. Цілком справедливим є надання їм статусу пам'яток природи, включати їх до складу регіональних ландшафтних парків, важливим є створення заказників, а також необхідно проводити якісний контроль за щоденним управлінням заповідниками. Це сприятиме протидії основним факторам ризику для степових залишків, зокрема: розорюванню, розвитку рекреації та залісненню [2].

Результати досліджень. На початку квітня в ході експедиційного виїзду до долини р. Вільнянка, було проведено збір даних та аналіз поточного стану степових фітоценозів. Було встановлено, що початок квітня характеризується масовим цвітінням першоцвітів, яке представлене переважно раритетними видами.

Під час спостережень фіксувалися раритетні види, зокрема було знайдено численні місцезростання горицвіту весняного (*Adonis vernalis*) та сон-трави лучної (*Pulsatilla pratensis*), фіксувалися випадки зростання сон-трави лучної безпосередньо на кам'янистих відслоненнях. Стан популяцій стабільний, спостерігалася висока щільність квітучих особин на відкритих схилах. Також зафіксовано поодинокі оселища тюльпана Біберштейна (*Tulipa biebersteiniana*) та гіацинтка блідого (*Hyacinthella leucophaea*) який внесений до регіонального охоронного списку. Стан популяцій стабільний, спостерігалася висока щільність квітучих особин. Крім того, було зафіксовано чисельні популяції півників маленьких (*Iris pumila*).

Серед типових степових компонентів було зафіксовано валер'яна бульбиста (*Valeriana tuberosa*), зірочки маленькі (*Gagea minima*) та зірочки низенькі (*Gagea pusilla*), ці види характерні для автохтонної флори регіону. Встановлено, що популяції *Gagea pusilla* приурочені до відкритих сонячних ділянок та кам'янистих відслонень, де вони зростають прямо на гранітних виходах у складі розріджених петрофітних угруповань.

Екотоп характеризується фітоценозами які приурочені до балкових схилів з виходами кристалічних порід, це визначається їхнім петрофітним характером, а також сприяє збереженню природної структури угруповань.

Висновки: отже, незважаючи на сильний антропогенний вплив на природу Південного Сходу України, долина р. Вільнянка зберігає значне степове біорізноманіття. Досліджувані угруповання не були розорані завдяки виходам гранітів та крутим схилам, це сприяло тому, що рідкісним видам флори вдалося зберегтися.

Виявлені угруповання в долині р. Вільнянка необхідно й надалі моніторити та офіційно включити до локальних елементів екомережі задля збереження генофонду рідкісних рослин регіону.

Список використаних джерел

1. Дубина, Д. В., Устименко, П. М., Вакаренко, Л. П., & Дворецький, Т. В. (2014). Созофіти степової зони України та їх представленість у проєктованій екомережі. *Чорноморський ботанічний журнал*, (10, №. 3), 340-351.
2. Парнікоза, І. (2008). Збереження українського степу: що можна зробити вже сьогодні?. *Раритетна теріофауна і її охорона*. — Луганськ, 53-62.
3. Хархота, Г. І., Прохорова, С. І., & Агурова, І. В. (2013). Адаптація степових видів рослин у техногенних екотопах Південного Сходу України. *Чорноморський ботанічний журнал*, (9, №. 1), 15-23.
4. Török, P., Neuffer, B., Heilmeier, H., Bernhardt, K. G., & Wesche, K. (2020). Climate, landscape history and management drive Eurasian steppe biodiversity. *Flora*, 271, 151685.

СЕКЦІЯ «ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ЗДОРОВ'ЯЗБЕРЕЖЕННЯ»

Natalia Kurhaluk¹, Lyudmyla Buyun², Piotr Kamiński^{3,4}, Halina Tkaczenko¹ NATURAL HEALTH MODULATION BY NITRATE-RICH VEGETABLES IN THE DIET: MECHANISMS AND AGE-RELATED BENEFITS

¹*Institute of Biology, Pomeranian University in Słupsk, Arciszewski St. 22B, 76-200
Słupsk Poland*

e-mail: natalia.kurhaluk@upsl.edu.pl, halina.tkaczenko@upsl.edu.pl

³*Department of Tropical and Subtropical Plants, M.M. Gryshko National Botanic Garden,
National Academy of Science of Ukraine, Sadovo-Botanichna St. 1, 01003 Kyiv, Ukraine;
e-mail: orchids.lyuda@gmail.com*

³*Division of Ecology and Environmental Protection, Department of Medical Biology and
Biochemistry, Faculty of Medicine, Collegium Medicum in Bydgoszcz, Nicolaus Copernicus
University in Toruń, M. Skłodowska-Curie St. 9, 85-094 Bydgoszcz, Poland
e-mail: piotr.kaminski@cm.umk.pl*

⁴*Department of Nature Conservation, Institute of Biological Sciences, University of Zielona
Góra, Prof. Z. Szafran St. 1, 65-516 Zielona Góra, Poland
e-mail: p.kaminski@wnb.uz.zgora.pl*

Over the past decade, the effectiveness of plant-based diets in improving metabolic health and reducing the risk of chronic diseases has been widely recognised by the scientific community. Plant foods are uniquely rich in phytochemicals, which are bioactive compounds that interact with metabolic, inflammatory and redox pathways to enhance physiological resilience. As Ansari et al. (2024) have highlighted, these compounds, including polyphenols and carotenoids, have antioxidant, anti-inflammatory and metabolic regulatory properties that collectively help to prevent disease. Consistent with this, Del Carmen Fernández-Figares Jiménez (2024) reports that well-structured plant-based diets are associated with a lower incidence of type 2 diabetes, improved glycaemic control and reduced cardiometabolic risk, particularly when based on minimally processed foods.

Large-scale epidemiological studies reinforce these observations. Satija et al. (2016) demonstrated that adherence to a healthy plant-based diet rich in vegetables, fruits, whole grains, and legumes is associated with a significantly lower risk of type 2 diabetes, whereas diets dominated by refined plant products have the opposite effect. More recently, Almontashiri et al. (2025) positioned plant-based diets as key tools in preventive medicine, capable of reducing the burden of chronic diseases at a population level. Together, these findings suggest that the health benefits of plant-based diets arise from the interaction of the various components of food rather than from individual nutrients in isolation.

In the broader context of nutrition, nitrate-rich vegetables, particularly leafy greens and beetroot, have emerged as a distinct category of functional food with unique biochemical properties that are particularly relevant for ageing populations. These vegetables are significant because they can modulate nitric oxide (NO) bioavailability, which is a critical factor in vascular, metabolic, and neurological health.

Re-evaluating dietary nitrates. Historically, dietary nitrates were primarily viewed from a toxicological perspective. Early work by Walker (1990), for example, emphasised their potential role in forming carcinogenic N-nitrosocompounds. However, contemporary research has reshaped this perspective. Sokal-Dembowska et al. (2025) emphasise that naturally occurring nitrates in vegetables are central to the nitrate-nitrite-NO pathway, regulating vascular tone, mitochondrial efficiency and cellular signalling. This pathway complements the classical L-arginine-NO synthase (NOS) system, particularly under hypoxic or acidic conditions where enzymatic NO production is limited [Carlström et al., 2015; Kurhaluk, 2023, 2024]. Consequently, dietary nitrates are now recognised as physiologically relevant

nutrients, the effects of which depend on dose, food source and metabolic context [Martin and Bloomer, 2022]. Notably, plant-derived nitrates differ fundamentally from those found in processed foods. Membrino et al. (2025) demonstrate that plant matrices contain antioxidants and polyphenols that inhibit harmful nitrosation reactions and enhance NO bioavailability. This distinction highlights the importance of evaluating nitrates in the context of whole foods rather than in isolation.

Biochemical basis: The nitrate–nitrite–NO pathway

Enterosalivary nitrate cycle. Following ingestion, dietary nitrate is rapidly absorbed in the small intestine, with bioavailability exceeding 90% [Ma et al., 2018; Qin et al., 2020]. Approximately 25% of the nitrate in circulation is actively concentrated in the salivary glands via the transporter sialin, which increases salivary nitrate levels by up to 20-fold [Ma et al., 2018]. This recycling process forms the basis of the enterosalivary nitrate cycle. A critical step in this cycle occurs in the oral cavity, where nitrate-reducing bacteria convert nitrate (NO_3^-) to nitrite (NO_2^-) [Hezel and Weitzberg, 2015]. As humans lack endogenous nitrate reductases, this microbiome-mediated process is essential. The efficiency of this conversion depends on the composition of the microbial community, with genera such as *Neisseria*, *Rothia* and *Veillonella* playing key roles [Bostanghadiri et al., 2024]. Disruption to the oral microbiome, for instance through the use of antibacterial mouthwash, can significantly impair this pathway [Burleigh et al., 2018]. Once swallowed, nitrite undergoes further transformation in the acidic stomach, generating NO and other reactive nitrogen species that contribute to antimicrobial defence and vascular regulation. The remaining nitrite enters the systemic circulation and acts as a reservoir for NO production under hypoxic conditions [Waltz et al., 2015].

Figure 1 illustrates the synergistic mechanisms by which nitrate-rich plant foods – particularly beetroot and leafy green vegetables – support human health through the nitrate-nitrite-nitric oxide pathway. It shows how dietary nitrates, phytochemicals and the oral-gut microbiome interact to improve endothelial function, metabolic regulation, muscle performance and cerebral blood flow. The diagram also emphasises the importance of plant-based whole foods in enhancing NO bioavailability and promoting healthy ageing.

Fig. 1. The integrated role of plant-based dietary nitrates and phytochemicals in metabolic, vascular and cognitive health.

NOS-independent NO production. The discovery that NO can be generated independently of nitric oxide synthase (NOS) has significantly expanded our understanding of vascular physiology. Under hypoxic or acidic conditions, nitrite can be reduced to NO via non-enzymatic reactions or enzymatic pathways involving haem proteins and mitochondrial components [van Faassen et al., 2009]. This mechanism acts as a physiological 'backup system', ensuring NO is available during metabolic stress. This is particularly relevant in ageing, where endothelial dysfunction and reduced NOS activity limit endogenous NO production [Sverdlow et al., 2014]. Dietary nitrate supplementation has notably been shown to improve mitochondrial efficiency, reduce the oxygen cost of exercise and enhance tissue perfusion [Jones, 2014; d'Unienville et al., 2021].

Role of phytochemicals in NO stability. The bioactivity of NO is strongly influenced by oxidative stress. Reactive oxygen species (ROS) rapidly inactivate NO, forming peroxynitrite and reducing vascular function [Szabó, 1996]. Antioxidants such as vitamin C and polyphenols counteract these effects by scavenging ROS and stabilising NO intermediates [Carr and Frei, 2000]. In addition to isolated antioxidants, whole foods provide complex phytochemical matrices that enhance NO signalling. Polyphenols can accelerate nitrite reduction and protect NO from degradation whilst activating endogenous antioxidant systems [Alharbi et al., 2025]. Together, these findings emphasise the importance of dietary patterns rich in plant bioactives for maintaining NO homeostasis.

Beetroot as a model functional food. Beetroot (*Beta vulgaris* L.) is one of the most extensively researched nitrate-rich vegetables thanks to its exceptional phytochemical composition. As well as having a high nitrate content (250-400 mg/100 g), it contains compounds such as betalains, phenolic acids, flavonoids, vitamins and minerals [Punia Bangar et al., 2022]. Betalains, particularly betanin, act as potent antioxidants and modulators of gene expression via the Nrf2 pathway, thereby enhancing endogenous defence mechanisms [Silva et al., 2022]. These compounds also exhibit anti-inflammatory effects by inhibiting NF- κ B signalling and reducing cytokine production [Moreno-Ley et al., 2021]. Notably, the presence of nitrates and antioxidants in beetroot creates a synergistic system that increases NO bioavailability and extends its physiological effects. Clinical studies demonstrate that beetroot juice supplementation improves endothelial function, lowers blood pressure and enhances exercise performance [Clifford et al., 2015].

Clinical evidence: Cardiovascular and Cognitive Outcomes

Blood pressure and vascular function. There is a substantial body of clinical evidence supporting the antihypertensive effects of nitrate-rich vegetables. Randomised controlled trials consistently demonstrate reductions in systolic blood pressure of between 3 and 10 mmHg following nitrate supplementation. These effects are mediated by increased NO bioavailability and improved endothelial function. Jonvik et al. (2016) demonstrated that nitrates from whole foods, such as spinach, rocket and beetroot, produce greater vascular benefits than sodium nitrate alone, suggesting the presence of synergistic effects from accompanying phytochemicals. Similarly, Bonilla Ocampo et al. (2018) concluded that beetroot juice is an effective and accessible strategy for managing blood pressure. However, long-term studies yield mixed results. The DINO3 trial [Li et al., 2024] found no significant additional benefit of prolonged high nitrate supplementation in individuals with established hypertension. This indicates that baseline health status and dietary context are important modifiers of response.

Cognitive function and cerebral blood flow. Emerging evidence suggests that dietary nitrate may support cognitive health, too. NO plays a pivotal role in neurovascular coupling by regulating cerebral blood flow in response to neuronal activity [Lourenço and Laranjinha, 2021]. Declines in NO bioavailability with age contribute to impaired cerebral perfusion and cognitive decline. Enhancing the nitrate-nitrite-NO pathway through dietary nitrate intake could potentially improve brain perfusion and support neuronal function [Presley et al., 2011].

This suggests that nitrate-rich vegetables could play a promising role in mitigating age-related cognitive decline, although further large-scale studies are needed.

Physical performance and sarcopenia. Sarcopenia, the age-related loss of skeletal muscle mass and function, is associated with impaired muscle perfusion and reduced mitochondrial efficiency. This leads to decreased exercise tolerance in older adults [Kamarulzaman and Makpol, 2025]. Nitric oxide plays a pivotal role in regulating muscle blood flow, mitochondrial respiration and contractile function [Mueller et al., 2025]. Dietary nitrate, particularly that found in beetroot, increases NO bioavailability via the nitrate-nitrite-NO pathway, particularly in conditions of hypoxia, which are typical of ageing muscle [Vanhatalo et al., 2011; Jones et al., 2021; Shannon et al., 2022]. Experimental studies show that beetroot juice supplementation can increase time to exhaustion, reduce muscle fatigue and lower perceived exertion [Husmann et al., 2019]. However, results are inconsistent; some studies report improved cardiovascular responses without corresponding gains in performance [Thurston et al., 2021].

Observational studies suggest that a higher habitual intake of nitrates is associated with greater handgrip strength, better functional mobility, and a reduced risk of falls in older adults [Sim et al., 2018, 2019]. Further, interventional studies suggest improvements in muscle oxygenation and exercise efficiency, although cardiovascular and cognitive outcomes remain variable [Stanaway et al., 2017]. Meta-analyses indicate modest but consistent ergogenic effects, particularly with chronic intake above ~6 mmol/day [Poon et al., 2025; Wong et al., 2022].

Importantly, the benefits appear to be greater for individuals with impaired NO bioavailability or endothelial dysfunction. This suggests that there is therapeutic potential for ageing populations. Enhanced muscle perfusion may also support anabolic signalling, particularly when combined with resistance training [San Juan et al., 2020; Tan et al., 2022]. Despite these promising findings, the evidence is limited due to the short duration of the interventions and the small size of the samples. Therefore, nitrate-rich vegetables remain a practical way to support muscle function, although more long-term studies are needed.

Metabolic health and endothelial dysfunction. Metabolic disorders such as type 2 diabetes mellitus (T2DM), metabolic syndrome and chronic kidney disease (CKD) are characterised by endothelial dysfunction and reduced NO bioavailability. These conditions involve oxidative stress and inflammation, which lead to NO depletion and eNOS uncoupling [Das et al., 2023; Cho et al., 2025]. The nitrate-nitrite-NO pathway offers an alternative, oxygen-independent method of producing NO, which can help restore vascular function [Liu et al., 2020; Kapil et al., 2020].

Observational studies suggest that a higher intake of dietary nitrates is associated with improved cardiometabolic markers, including lower HbA1c levels and reduced inflammation [Karimzadeh et al., 2024]. However, randomised trials show inconsistent results. For example, short-term nitrate supplementation has been shown to increase nitrate levels without improving vascular or metabolic outcomes in patients with T2DM [Gilchrist et al., 2013], although improvements in reaction time have been observed, suggesting possible neuromodulatory effects [Gilchrist et al., 2014]. Dietary context appears critical. Higher nitrite intake has been shown to increase the risk of diabetes only in individuals with low vitamin C intake, which highlights the protective role of antioxidants [Bahadoran et al., 2017]. Similarly, plant-derived nitrates have been shown to have beneficial effects, whereas those from animal sources have not [Davaranpanah et al., 2025].

Anti-inflammatory effects have also been observed, with beetroot supplementation reducing IL-6, TNF- α and NF- κ B levels in patients with T2DM [Karimzadeh et al., 2022]. Further evidence suggests improved endothelial function in hypercholesterolaemia and potential benefits in CKD, although findings are limited and inconsistent [Kemmner et al., 2017; Ramick et al., 2021]. Thus, dietary nitrate, particularly from plant sources, may improve vascular health in people with metabolic disorders. However, the effects on

glycaemic control are inconsistent and depend on baseline metabolic status, antioxidant intake and the length of the intervention.

Conclusions. The current body of evidence suggests that we should reconsider our view of dietary nitrates, moving away from considering them as potentially harmful compounds and recognising them as essential contributors to human physiology. When consumed as part of whole plant foods, nitrates interact with a complex network of phytochemicals that enhance nitric oxide bioavailability, reduce oxidative stress and support vascular and cognitive health.

Beetroot and other nitrate-rich vegetables exemplify this synergy, functioning as integrated phytochemical systems, not merely as NO donors. The effects of these vegetables are mediated by the interplay between diet, microbiome activity, redox balance and individual metabolic status. These mechanisms are particularly relevant in ageing populations, where endogenous NO production declines and oxidative stress increases. In this context, nitrate-rich plant foods represent a safe, accessible and physiologically compatible way of promoting vascular and neurological resilience.

Future research should focus on long-term clinical outcomes, variability in individual responses, and the role of the microbiome in modulating nitrate metabolism. Such integrative approaches will be essential for translating mechanistic insights into effective dietary strategies for healthy ageing.

References

1. Alharbi, Y. M., Alkhidhr, M., & Barakat, H. (2025). Antioxidative and ameliorative properties of probiotic-enriched fermented and unfermented turmeric-camel milk in streptozotocin-induced diabetes and oxidative stress in rats. *International journal of health sciences*, 19(2), 42–56.
2. Almuntashiri, S. A., Alsubaie, F. F., & Alotaybi, M. (2025). Plant-Based Diets and Their Role in Preventive Medicine: A Systematic Review of Evidence-Based Insights for Reducing Disease Risk. *Cureus*, 17(2), e78629. <https://doi.org/10.7759/cureus.78629>
3. Ansari, P., Khan, J. T., Chowdhury, S., Reberio, A. D., Kumar, S., Seidel, V., Abdel-Wahab, Y. H. A., & Flatt, P. R. (2024). Plant-Based Diets and Phytochemicals in the Management of Diabetes Mellitus and Prevention of Its Complications: A Review. *Nutrients*, 16(21), 3709. <https://doi.org/10.3390/nu16213709>
4. Bahadoran, Z., Mirmiran, P., Ghasemi, A., Carlström, M., Azizi, F., & Hadaegh, F. (2017). Vitamin C intake modify the impact of dietary nitrite on the incidence of type 2 diabetes: A 6-year follow-up in Tehran Lipid and Glucose Study. *Nitric oxide: biology and chemistry*, 62, 24–31. <https://doi.org/10.1016/j.niox.2016.11.005>
5. Bonilla Ocampo, D. A., Paipilla, A. F., Marín, E., Vargas-Molina, S., Petro, J. L., & Pérez-Idárraga, A. (2018). Dietary Nitrate from Beetroot Juice for Hypertension: A Systematic Review. *Biomolecules*, 8(4), 134. <https://doi.org/10.3390/biom8040134>
6. Bostanghadiri, N., Kouhzad, M., Taki, E., Elahi, Z., Khoshbayan, A., Navidifar, T., & Darban-Sarokhalil, D. (2024). Oral microbiota and metabolites: key players in oral health and disorder, and microbiota-based therapies. *Frontiers in microbiology*, 15, 1431785. <https://doi.org/10.3389/fmicb.2024.1431785>
7. Burleigh, M. C., Liddle, L., Monaghan, C., Muggeridge, D. J., Sculthorpe, N., Butcher, J. P., Henriquez, F. L., Allen, J. D., & Easton, C. (2018). Salivary nitrite production is elevated in individuals with a higher abundance of oral nitrate-reducing bacteria. *Free radical biology & medicine*, 120, 80–88. <https://doi.org/10.1016/j.freeradbiomed.2018.03.023>
8. Carlström, M., Liu, M., Yang, T., Zollbrecht, C., Huang, L., Peleli, M., Borniquel, S., Kishikawa, H., Hezel, M., Persson, A. E., Weitzberg, E., & Lundberg, J. O. (2015). Cross-talk Between Nitrate-Nitrite-NO and NO Synthase Pathways in Control of Vascular NO

- Homeostasis. *Antioxidants & redox signaling*, 23(4), 295–306. <https://doi.org/10.1089/ars.2013.5481>
9. Carr, A., & Frei, B. (2000). The role of natural antioxidants in preserving the biological activity of endothelium-derived nitric oxide. *Free radical biology & medicine*, 28(12), 1806–1814. [https://doi.org/10.1016/s0891-5849\(00\)00225-2](https://doi.org/10.1016/s0891-5849(00)00225-2)
 10. Cho, M. E., Brunt, V. E., Shiu, Y. T., & Bunsawat, K. (2025). Endothelial dysfunction in chronic kidney disease: a clinical perspective. *American journal of physiology. Heart and circulatory physiology*, 329(1), H135–H153. <https://doi.org/10.1152/ajpheart.00908.2024>
 11. Clifford, T., Howatson, G., West, D. J., & Stevenson, E. J. (2015). The potential benefits of red beetroot supplementation in health and disease. *Nutrients*, 7(4), 2801–2822. <https://doi.org/10.3390/nu7042801>
 12. Das, D., Shruthi, N. R., Banerjee, A., Jothimani, G., Duttaroy, A. K., & Pathak, S. (2023). Endothelial dysfunction, platelet hyperactivity, hypertension, and the metabolic syndrome: molecular insights and combating strategies. *Frontiers in nutrition*, 10, 1221438. <https://doi.org/10.3389/fnut.2023.1221438>
 13. Davarpanah, M., Bahadoran, Z., Hasheminia, M., Rostami, F. N., Javadi, M., Mirmiran, P., & Azizi, F. (2025). The association between dietary intakes of nitrate with nitrite from animal and plant food sources and the incidence of metabolic syndrome: a prospective study. *Nutrition journal*, 25(1), 1. <https://doi.org/10.1186/s12937-025-01263-w>
 14. Del Carmen Fernández-Figares Jiménez M. (2024). Plant foods, healthy plant-based diets, and type 2 diabetes: a review of the evidence. *Nutrition reviews*, 82(7), 929–948. <https://doi.org/10.1093/nutrit/nuad099>
 15. d'Unienville, N. M. A., Blake, H. T., Coates, A. M., Hill, A. M., Nelson, M. J., & Buckley, J. D. (2021). Effect of food sources of nitrate, polyphenols, L-arginine and L-citrulline on endurance exercise performance: a systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials. *Journal of the International Society of Sports Nutrition*, 18(1), 76. <https://doi.org/10.1186/s12970-021-00472-y>
 16. Gilchrist, M., Winyard, P. G., Aizawa, K., Anning, C., Shore, A., & Benjamin, N. (2013). Effect of dietary nitrate on blood pressure, endothelial function, and insulin sensitivity in type 2 diabetes. *Free radical biology & medicine*, 60, 89–97. <https://doi.org/10.1016/j.freeradbiomed.2013.01.024>
 17. Gilchrist, M., Winyard, P. G., Fulford, J., Anning, C., Shore, A. C., & Benjamin, N. (2014). Dietary nitrate supplementation improves reaction time in type 2 diabetes: development and application of a novel nitrate-depleted beetroot juice placebo. *Nitric oxide: biology and chemistry*, 40, 67–74. <https://doi.org/10.1016/j.niox.2014.05.003>
 18. Hezel, M. P., & Weitzberg, E. (2015). The oral microbiome and nitric oxide homeostasis. *Oral diseases*, 21(1), 7–16. <https://doi.org/10.1111/odi.12157>
 19. Husmann, F., Bruhn, S., Mittlmeier, T., Zschorlich, V., & Behrens, M. (2019). Dietary Nitrate Supplementation Improves Exercise Tolerance by Reducing Muscle Fatigue and Perceptual Responses. *Frontiers in physiology*, 10, 404. <https://doi.org/10.3389/fphys.2019.00404>
 20. Jones A. M. (2014). Dietary nitrate supplementation and exercise performance. *Sports medicine (Auckland, N.Z.)*, 44 Suppl 1(Suppl 1), S35–S45. <https://doi.org/10.1007/s40279-014-0149-y>
 21. Jones, A. M., Vanhatalo, A., Seals, D. R., Rossman, M. J., Pikhova, B., & Jonvik, K. L. (2021). Dietary Nitrate and Nitric Oxide Metabolism: Mouth, Circulation, Skeletal Muscle, and Exercise Performance. *Medicine and science in sports and exercise*, 53(2), 280–294. <https://doi.org/10.1249/MSS.0000000000002470>
 22. Jonvik, K. L., Nyakayiru, J., Pinckaers, P. J. M., Senden, J. M. G., van Loon, L. J. C., & Verdijk, L. B. (2016). Nitrate-rich vegetables increase plasma nitrate and nitrite concentrations and lower blood pressure in healthy adults. *The Journal of Nutrition*, 146(5), 986–993. <https://doi.org/10.3945/jn.116.229807>

23. Kamarulzaman, N. T., & Makpol, S. (2025). The link between Mitochondria and Sarcopenia. *Journal of physiology and biochemistry*, 81(1), 1–20. <https://doi.org/10.1007/s13105-024-01062-7>
24. Kapil, V., Khambata, R. S., Jones, D. A., Rathod, K., Primus, C., Massimo, G., Fukuto, J. M., & Ahluwalia, A. (2020). The Noncanonical Pathway for *In Vivo* Nitric Oxide Generation: The Nitrate-Nitrite-Nitric Oxide Pathway. *Pharmacological reviews*, 72(3), 692–766. <https://doi.org/10.1124/pr.120.019240>
25. Karimzadeh, L., Behrouz, V., Sohrab, G., Hedayati, M., & Emami, G. (2022). A randomized clinical trial of beetroot juice consumption on inflammatory markers and oxidative stress in patients with type 2 diabetes. *Journal of food science*, 87(12), 5430–5441. <https://doi.org/10.1111/1750-3841.16365>
26. Karimzadeh, L., Behrouz, V., Sohrab, G., Hedayati, M., & Emami, G. (2022). A randomized clinical trial of beetroot juice consumption on inflammatory markers and oxidative stress in patients with type 2 diabetes. *Journal of food science*, 87(12), 5430–5441. <https://doi.org/10.1111/1750-3841.16365>
27. Kemmner, S., Lorenz, G., Wobst, J., Kessler, T., Wen, M., Günthner, R., Stock, K., Heemann, U., Burkhardt, K., Baumann, M., & Schmaderer, C. (2017). Dietary nitrate load lowers blood pressure and renal resistive index in patients with chronic kidney disease: A pilot study. *Nitric oxide: biology and chemistry*, 64, 7–15. <https://doi.org/10.1016/j.niox.2017.01.011>
28. Kurhaluk N. (2023). The Effectiveness of L-arginine in Clinical Conditions Associated with Hypoxia. *International journal of molecular sciences*, 24(9), 8205. <https://doi.org/10.3390/ijms24098205>.
29. Kurhaluk N. (2024). Supplementation with l-arginine and nitrates vs age and individual physiological reactivity. *Nutrition reviews*, 82(9), 1239–1259. <https://doi.org/10.1093/nutrit/nuad131>
30. Li, D., Jovanovski, E., Zurbau, A., Sievenpiper, J., Milicic, D., El-Sohemy, A., & Vuksan, V. (2024). No Difference between the Efficacy of High-Nitrate and Low-Nitrate Vegetable Supplementation on Blood Pressure after 16 Weeks in Individuals with Early-Stage Hypertension: An Exploratory, Double-Blinded, Randomized, Controlled Trial. *Nutrients*, 16(17), 3018. <https://doi.org/10.3390/nu16173018>
31. Liu, Y., Croft, K. D., Hodgson, J. M., Mori, T., & Ward, N. C. (2020). Mechanisms of the protective effects of nitrate and nitrite in cardiovascular and metabolic diseases. *Nitric oxide: biology and chemistry*, 96, 35–43. <https://doi.org/10.1016/j.niox.2020.01.006>
32. Lourenço, C. F., & Laranjinha, J. (2021). Nitric Oxide Pathways in Neurovascular Coupling Under Normal and Stress Conditions in the Brain: Strategies to Rescue Aberrant Coupling and Improve Cerebral Blood Flow. *Frontiers in physiology*, 12, 729201. <https://doi.org/10.3389/fphys.2021.729201>
33. Ma, L., Hu, L., Feng, X., & Wang, S. (2018). Nitrate and Nitrite in Health and Disease. *Aging and disease*, 9(5), 938–945. <https://doi.org/10.14336/AD.2017.1207>
34. Martin, K. R., & Bloomer, R. J. (2022). *Nitrate and human health: An overview*. Nitrate Handbook, pp. 303-345.
35. Membrino, V., Di Paolo, A., Di Crescenzo, T., Cecati, M., Alia, S., & Vignini, A. (2025). Effects of Animal-Based and Plant-Based Nitrates and Nitrites on Human Health: Beyond Nitric Oxide Production. *Biomolecules*, 15(2), 236. <https://doi.org/10.3390/biom15020236>
36. Moreno-Ley, C. M., Osorio-Revilla, G., Hernández-Martínez, D. M., Ramos-Monroy, O. A., & Gallardo-Velázquez, T. (2021). Anti-inflammatory activity of betalains: A comprehensive review. *Human Nutrition & Metabolism*, 25, 200126.
37. Mueller, B. J., Roberts, M. D., Mobley, C. B., Judd, R. L., & Kavazis, A. N. (2025). Nitric oxide in exercise physiology: past and present perspectives. *Frontiers in physiology*, 15, 1504978. <https://doi.org/10.3389/fphys.2024.1504978>

38. Poon, E. T., Iu, J. C., Sum, W. M., Wong, P. S., Lo, K. K., Ali, A., Burns, S. F., & Trexler, E. T. (2025). Dietary Nitrate Supplementation and Exercise Performance: An Umbrella Review of 20 Published Systematic Reviews with Meta-analyses. *Sports medicine (Auckland, N.Z.)*, 55(5), 1213–1231. <https://doi.org/10.1007/s40279-025-02194-6>
39. Presley, T. D., Morgan, A. R., Bechtold, E., Clodfelter, W., Dove, R. W., Jennings, J. M., Kraft, R. A., King, S. B., Laurienti, P. J., Rejeski, W. J., Burdette, J. H., Kim-Shapiro, D. B., & Miller, G. D. (2011). Acute effect of a high nitrate diet on brain perfusion in older adults. *Nitric oxide: biology and chemistry*, 24(1), 34–42. <https://doi.org/10.1016/j.niox.2010.10.002>
40. Punia Bangar, S., Sharma, N., Sanwal, N., Lorenzo, J. M., & Sahu, J. K. (2022). Bioactive potential of beetroot (*Beta vulgaris*). *Food research international (Ottawa, Ont.)*, 158, 111556. <https://doi.org/10.1016/j.foodres.2022.111556>
41. Qin, L. Z., Jin, L. Y., Qu, X. M., & Wang, S. L. (2020). [Nitrate: a pioneer from the mouth to the systemic health and diseases]. *Zhonghua kou qiang yi xue za zhi = Zhonghua kouqiang yixue zazhi = Chinese journal of stomatology*, 55(7), 433–438. <https://doi.org/10.3760/cma.j.cn112144-20200410-00204>
42. Ramick, M. G., Kirkman, D. L., Stock, J. M., Muth, B. J., Farquhar, W. B., Chirinos, J. A., Doulias, P. T., Ischiropoulos, H., & Edwards, D. G. (2021). The effect of dietary nitrate on exercise capacity in chronic kidney disease: a randomized controlled pilot study. *Nitric oxide: biology and chemistry*, 106, 17–23. <https://doi.org/10.1016/j.niox.2020.10.002>
43. San Juan, A. F., Dominguez, R., Lago-Rodríguez, A., Montoya, J. J., Tan, R., & Bailey, S. J. (2020). Effects of Dietary Nitrate Supplementation on Weightlifting Exercise Performance in Healthy Adults: A Systematic Review. *Nutrients*, 12(8), 2227. <https://doi.org/10.3390/nu12082227>
44. Satija, A., Bhupathiraju, S. N., Rimm, E. B., Spiegelman, D., Chiuve, S. E., Borgi, L., Willett, W. C., Manson, J. E., Sun, Q., & Hu, F. B. (2016). Plant-Based Dietary Patterns and Incidence of Type 2 Diabetes in US Men and Women: Results from Three Prospective Cohort Studies. *PLoS medicine*, 13(6), e1002039. <https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1002039>
45. Shannon, O. M., Clifford, T., Seals, D. R., Craighead, D. H., & Rossman, M. J. (2022). Nitric oxide, aging and aerobic exercise: Sedentary individuals to Master's athletes. *Nitric oxide: biology and chemistry*, 125-126, 31–39. <https://doi.org/10.1016/j.niox.2022.06.002>
46. Silva, D. V. T. D., Baião, D. D. S., Ferreira, V. F., & Paschoalin, V. M. F. (2022). Betanin as a multipath oxidative stress and inflammation modulator: a beetroot pigment with protective effects on cardiovascular disease pathogenesis. *Critical reviews in food science and nutrition*, 62(2), 539–554. <https://doi.org/10.1080/10408398.2020.1822277>
47. Sim, M., Blekkenhorst, L. C., Lewis, J. R., Bondonno, C. P., Devine, A., Zhu, K., Woodman, R. J., Prince, R. L., & Hodgson, J. M. (2018). Vegetable and fruit intake and injurious falls risk in older women: a prospective cohort study. *The British journal of nutrition*, 120(8), 925–934. <https://doi.org/10.1017/S0007114518002155>
48. Sim, M., Lewis, J. R., Blekkenhorst, L. C., Bondonno, C. P., Devine, A., Zhu, K., Peeling, P., Prince, R. L., & Hodgson, J. M. (2019). Dietary nitrate intake is associated with muscle function in older women. *Journal of cachexia, sarcopenia and muscle*, 10(3), 601–610. <https://doi.org/10.1002/jcsm.12413>
49. Sokal-Dembowska, A., Jarmakiewicz-Czaja, S., Tabarkiewicz, J., & Filip, R. (2025). Nitrate and Nitrite in the Diet: Protective and Harmful Effects in Health and Disease. *Current nutrition reports*, 14(1), 89. <https://doi.org/10.1007/s13668-025-00678-5>
50. Stanaway, L., Rutherford-Markwick, K., Page, R., & Ali, A. (2017). Performance and Health Benefits of Dietary Nitrate Supplementation in Older Adults: A Systematic Review. *Nutrients*, 9(11), 1171. <https://doi.org/10.3390/nu9111171>

51. Sverdlov, A. L., Ngo, D. T., Chan, W. P., Chirkov, Y. Y., & Horowitz, J. D. (2014). Aging of the nitric oxide system: are we as old as our NO?. *Journal of the American Heart Association*, 3(4), e000973. <https://doi.org/10.1161/JAHA.114.000973>
52. Szabó C. (1996). The pathophysiological role of peroxynitrite in shock, inflammation, and ischemia-reperfusion injury. *Shock (Augusta, Ga.)*, 6(2), 79–88. <https://doi.org/10.1097/00024382-199608000-00001>
53. Tan, R., Pennell, A., Price, K. M., Karl, S. T., Seekamp-Hicks, N. G., Paniagua, K. K., Weiderman, G. D., Powell, J. P., Sharabidze, L. K., Lincoln, I. G., Kim, J. M., Espinoza, M. F., Hammer, M. A., Goulding, R. P., & Bailey, S. J. (2022). Effects of Dietary Nitrate Supplementation on Performance and Muscle Oxygenation during Resistance Exercise in Men. *Nutrients*, 14(18), 3703. <https://doi.org/10.3390/nu14183703>
54. Thurston, T. S., Weavil, J. C., Hureau, T. J., Gifford, J. R., Georgescu, V. P., Wan, H. Y., La Salle, D. T., Richardson, R. S., & Amann, M. (2021). On the implication of dietary nitrate supplementation for the hemodynamic and fatigue response to cycling exercise. *Journal of applied physiology (Bethesda, Md.: 1985)*, 131(6), 1691–1700. <https://doi.org/10.1152/jappphysiol.00400.2021>
55. van Faassen, E. E., Bahrami, S., Feelisch, M., Hogg, N., Kelm, M., Kim-Shapiro, D. B., Kozlov, A. V., Li, H., Lundberg, J. O., Mason, R., Nohl, H., Rassaf, T., Samouilov, A., Slama-Schwok, A., Shiva, S., Vanin, A. F., Weitzberg, E., Zweier, J., & Gladwin, M. T. (2009). Nitrite as regulator of hypoxic signaling in mammalian physiology. *Medicinal research reviews*, 29(5), 683–741. <https://doi.org/10.1002/med.20151>
56. Vanhatalo, A., Fulford, J., Bailey, S. J., Blackwell, J. R., Winyard, P. G., & Jones, A. M. (2011). Dietary nitrate reduces muscle metabolic perturbation and improves exercise tolerance in hypoxia. *The Journal of physiology*, 589(Pt 22), 5517–5528. <https://doi.org/10.1113/jphysiol.2011.216341>
57. Walker R. (1990). Nitrates, nitrites and N-nitrosocompounds: a review of the occurrence in food and diet and the toxicological implications. *Food additives and contaminants*, 7(6), 717–768. <https://doi.org/10.1080/02652039009373938>
58. Waltz, P., Escobar, D., Botero, A. M., & Zuckerbraun, B. S. (2015). Nitrate/Nitrite as Critical Mediators to Limit Oxidative Injury and Inflammation. *Antioxidants & redox signaling*, 23(4), 328–339. <https://doi.org/10.1089/ars.2015.6256>
59. Wong, T. H., Sim, A., & Burns, S. F. (2022). The effects of nitrate ingestion on high-intensity endurance time-trial performance: A systematic review and meta-analysis. *Journal of exercise science and fitness*, 20(4), 305–316. <https://doi.org/10.1016/j.jesf.2022.06.004>

**Halina Tkaczenko¹, Lyudmyla Buyun², Lyudmyla Kovalska², Maryna Opryshko²,
Myroslava Maryniuk², Oleksandr Gyrenko², Natalia Kurhaluk¹**
**BERBERINE AS A MULTIFUNCTIONAL NATURAL AGENT IN THE
PREVENTION AND MANAGEMENT OF DIET-RELATED DISEASES**

*Institute of Biology, Pomeranian University in Slupsk,
Arciszewski St. 22B, 76-200 Slupsk, Poland*

²*M.M. Gryshko National Botanic Garden, National Academy of Science of Ukraine, Sadovo-
Botanichna St. 1, 01-014 Kyiv, Ukraina
e-mail: halina.tkaczenko@upsl.edu.pl, natalia.kurhaluk@upsl.edu.pl*

Introduction. Diet-related diseases are a group of chronic disorders with a complex, multifactorial pathogenesis. Nevertheless, improper dietary patterns are the main cause of their development. Excessive calorie intake, high consumption of simple sugars, salt and saturated fatty acids, combined with a sedentary lifestyle, significantly contribute to metabolic dysregulation. These diseases are particularly prevalent in highly developed countries, where they are reaching epidemic proportions. Modern therapeutic approaches increasingly incorporate properly tailored supplementation as an adjunct to conventional treatment [Gunning et al., 2025]. Among bioactive plant-based compounds, berberine – a naturally occurring alkaloid – has gained considerable attention due to its high biological activity and therapeutic potential [Och et al., 2020; Fan et al., 2025]. The aim of this paper is to summarise the current knowledge on the role of berberine supplementation in preventing and managing selected diet-related diseases, with a particular focus on its metabolic and molecular mechanisms of action.

Chemical characteristics and natural sources of berberine. Berberine is an isoquinoline alkaloid that occurs naturally as an active compound in numerous medicinal plants [Neag et al., 2018]. It is widely distributed among different botanical species, with the most prominent sources being *Hydrastis canadensis*, *Coptis chinensis*, *Berberis aquifolium*, *Berberis vulgaris* and *Berberis aristata* [Kusha and Chandrasekaran, 2025]. The highest concentrations of berberine are typically found in the roots, rhizomes and bark of these plants [Xu et al., 2021]. Quantitative analyses have revealed considerable variability in berberine content depending on the species and part of the plant examined. Notably, species such as *Coptis chinensis* and *Coptis teeta* (family: Ranunculaceae) exhibit the highest concentrations, particularly in their rhizomes. By contrast, comparatively lower levels are observed in the roots of *Berberis vulgaris* and *Berberis aristata* (family: Berberidaceae) [Zieniuk and Pawelkiewicz, 2025].

Berberine is most commonly obtained through direct extraction and isolation from plant materials, although chemical synthesis methods are also employed. Its therapeutic use dates back historically to traditional Chinese medicine (TCM) and Ayurvedic practices, where it was primarily valued for its antimicrobial properties and broad therapeutic potential [Ai et al., 2021]. Advances in scientific research have confirmed the efficacy of berberine as a natural therapeutic agent through numerous experimental and clinical studies. Its ability to modulate multiple metabolic pathways is a key factor in its effectiveness in preventing and managing various diet-related diseases. Furthermore, its relatively low toxicity and minimal adverse effects distinguish it from many conventional pharmacological agents, enhancing its appeal for clinical applications [Almatroodi et al., 2022].

Biological activity and therapeutic applications. A substantial body of scientific evidence highlights the exceptional biological activity of berberine, particularly with regard to metabolic regulation. Its therapeutic potential has been most extensively studied in relation to insulin resistance, type 2 diabetes mellitus and obesity – conditions that collectively constitute metabolic syndrome [Hu et al., 2018]. Berberine has a hypoglycaemic effect and supports insulin secretion, thereby helping to maintain glucose homeostasis [Xie et al., 2022; Liu et al., 2025]. Beyond its influence on glucose metabolism, berberine plays a significant role in

regulating intracellular signalling pathways. It does this by activating key transcription factors and proteins involved in metabolic processes, ultimately enhancing cellular energy balance and metabolic efficiency. Another important feature of berberine is its antioxidant activity. By limiting the generation of reactive oxygen species (ROS), it reduces intracellular oxidative stress, a critical factor in the pathogenesis of many chronic diseases. This antioxidant effect is closely linked to its anti-inflammatory properties [García-Muñoz et al., 2024].

Berberine has been shown to modulate the activity of visceral adipose tissue by influencing the secretion of adipokines – bioactive molecules that play a central role in inflammation. By reducing the production of pro-inflammatory adipokines, berberine contributes to attenuating systemic inflammation, a hallmark of diet-related diseases [Zieniuk and Pawelkiewicz, 2025; Kong et al., 2025]. Furthermore, berberine positively influences the composition and activity of the gut microbiota. It promotes eubiosis, which is associated with improved metabolic health and a reduced risk of chronic diseases, particularly those of metabolic origin [Jael Teresa de Jesús et al., 2025]. Modulating the gut microbiota is an additional mechanism through which berberine exerts its systemic effects.

Figure 1 illustrates the key molecular and physiological mechanisms through which berberine exerts its therapeutic effects. These include the modulation of glucose metabolism, the activation of AMPK, the improvement of insulin sensitivity and the regulation of lipid metabolism. The figure also highlights berberine's role in reducing oxidative stress and inflammation, and its influence on the composition of the gut microbiota and the integrity of the intestinal barrier.

Fig. 1. Multifaceted mechanisms of berberine in the prevention and management of diet-related diseases.

Bioavailability and pharmacokinetic limitations. Despite its considerable therapeutic potential, the clinical application of berberine is significantly limited by its low bioavailability. Following oral administration, berberine undergoes extensive first-pass metabolism in the small intestine and liver, resulting in only small amounts of the unchanged compound reaching the bloodstream [Ai et al., 2021; Özalp et al., 2026]. Consequently, its intestinal absorption is extremely low, estimated at less than 3%. Several physiological and

biochemical factors contribute to this limitation. Under physiological conditions, berberine becomes ionised and, in the acidic environment of the stomach, it undergoes self-aggregation. These processes reduce its solubility and permeability across the intestinal mucosa. Additionally, the activity of P-glycoprotein (P-gp), a membrane transport protein, plays a crucial role in limiting berberine absorption. By actively transporting berberine out of cells, P-gp prevents intracellular accumulation and reduces pharmacokinetic effectiveness [Chen et al., 2011; Kwon et al., 2020]. Another important factor is the involvement of cytochrome P450 enzymes, particularly CYP2D6 and CYP3A4, which metabolise berberine and further reduce its bioavailability [Guo et al., 2011]. To address these challenges, significant research efforts have focused on developing innovative drug delivery systems (NDDS). These include nanoparticles, liposomes, micelles, microemulsions and nanocrystalline formulations [Javed Iqbal et al., 2021]. The primary objective of these strategies is to enhance berberine solubility, stability and absorption, thereby improving its pharmacokinetic profile and therapeutic efficacy. Structural modifications to the berberine molecule and the use of P-gp inhibitors have also been explored as potential approaches to increase its bioavailability. These advancements aim to overcome the limitations associated with first-pass metabolism and enable more efficient distribution of berberine within the body [Solnier et al., 2023].

The clinical effects of berberine as a supportive strategy in the management of diet-related diseases. One of the most extensively studied applications of berberine is its potential to support the treatment of type 2 diabetes mellitus (T2DM). Scientific evidence suggests that berberine has significant hypoglycaemic properties and improves glucose homeostasis. This is largely due to its ability to enhance glucose uptake in adipocytes by upregulating glucose transporter type 4 (GLUT4), thereby facilitating intracellular glucose transport and lowering fasting blood glucose levels [Pang et al., 2015; Askari et al., 2024]. Berberine also influences the secretion of glucagon-like peptide-1 (GLP-1), an incretin hormone produced by enteroendocrine cells in the intestine. GLP-1 plays a crucial role in reducing postprandial glucose levels by inhibiting intestinal glucose absorption via decreased α -glucosidase activity [Liu et al., 2025]. Furthermore, GLP-1 slows gastric emptying and reduces appetite, thereby preventing rapid fluctuations in blood glucose concentrations [Yu et al., 2010].

Another important mechanism underlying the antidiabetic effects of berberine is its ability to stimulate the proliferation of pancreatic β cells and enhance insulin secretion. This improves glycaemic control and preserves pancreatic function. Furthermore, berberine activates AMP-activated protein kinase (AMPK), which is a key regulator of cellular energy homeostasis [Utami et al., 2023]. AMPK activation enhances insulin sensitivity in peripheral tissues and promotes catabolic pathways, including glucose uptake and fatty acid oxidation. Significantly, AMPK activation has been demonstrated to suppress hepatic gluconeogenesis, thereby reducing endogenous glucose production. Both *in vitro* and *in vivo* studies confirm that pharmacological activation of AMPK plays a central role in regulating glucose metabolism and maintaining systemic energy balance [Coughlan et al., 2014].

In the context of insulin resistance, berberine has multiple beneficial effects, targeting molecular and cellular mechanisms. Insulin resistance is characterised by the impaired responsiveness of peripheral tissues to insulin, which leads to reduced glucose uptake and compensatory hyperinsulinaemia. Berberine has been shown to enhance insulin signalling by improving the phosphorylation of insulin receptor substrate (IRS) proteins, thereby strengthening the insulin receptor cascade [Bellavite et al., 2023]. Additionally, berberine increases insulin secretion by promoting the proliferation and functional capacity of pancreatic β -cells [Lv et al., 2021].

Oxidative stress is a critical factor in the development of insulin resistance, primarily because pancreatic β -cells are vulnerable to reactive oxygen species (ROS). These cells have a relatively low capacity for antioxidant defence, making them susceptible to oxidative damage. Excessive levels of free fatty acids (FFA), which are commonly observed in metabolic disorders, lead to the overproduction of acetyl-CoA and NADH in mitochondria,

ultimately resulting in increased ROS generation [Gerber and Rutter, 2017]. This cascade disrupts insulin signalling pathways and exacerbates metabolic dysfunction. Berberine, with its antioxidant properties, effectively reduces oxidative stress and limits ROS accumulation [García-Muñoz et al., 2024]. It also enhances the expression and phosphorylation of insulin receptors, thereby restoring glucose homeostasis. Activation of AMPK further improves glucose utilisation and increases insulin sensitivity in target tissues [Sun et al., 2024].

Obesity, particularly visceral obesity, is another major component of metabolic syndrome and a significant risk factor for the development of insulin resistance and T2DM. Chronic low-grade inflammation associated with excessive adipose tissue plays a key role in disease progression. Adipocytes produce pro-inflammatory adipokines, such as leptin, resistin and adiponectin, which are closely linked to an increased body mass index (BMI) and systemic inflammation [Zatterale et al., 2020]. Berberine has demonstrated significant anti-obesity effects through multiple mechanisms. One of berberine's primary actions in obesity management is stimulating thermogenesis in brown adipose tissue (BAT). This process is mediated by the upregulation of the transcription factor PRDM16 and the uncoupling protein 1 (UCP1), which are both essential for regulating energy expenditure and adipocyte differentiation [Kong et al., 2025; Alpaslan Ağaçdiken and Göktaş, 2025]. UCP1 facilitates the dissipation of excess energy as heat, thereby increasing the metabolic rate and reducing fat accumulation. These thermogenic effects contribute to an improved energy balance and represent a promising obesity treatment strategy [Hossain et al., 2026].

Furthermore, berberine inhibits lipogenesis by downregulating key enzymes involved in lipid synthesis and modulating the SCAP/SREBP-1 signalling pathway [Liu et al., 2020]. This results in decreased lipid biosynthesis, reduced adipocyte proliferation and lower production of pro-inflammatory adipokines. Studies in animal models have shown that berberine supplementation significantly reduces the expression of inflammatory mediators such as interleukin-6 (IL-6), interleukin-1 β (IL-1 β), tumour necrosis factor- α (TNF- α), C-reactive protein (CRP) and inducible nitric oxide synthase (iNOS) [Li et al., 2014]. Additionally, berberine alleviates adipose tissue fibrosis and reduces macrophage infiltration by modulating transforming growth factor- β 1 (TGF- β 1) signalling pathways [Wang et al., 2018].

Researchers are increasingly focusing on the interaction between berberine and the gut microbiota. Berberine exhibits direct antimicrobial activity against a variety of pathogenic microorganisms [Jael Teresa de Jesús et al., 2025]. For instance, concentrations as low as 32 $\mu\text{g/mL}$ have been demonstrated to inhibit *Candida albicans* biofilm formation, while higher doses (750 $\mu\text{g/mL}$) have been shown to reduce *Escherichia coli* viability [Cheng et al., 2022]. Berberine also demonstrates antibacterial activity against *Clostridium difficile* and *Bacillus subtilis* [Ilyas et al., 2020]. Beyond its antimicrobial properties, berberine plays a crucial role in modulating the composition and function of the gut microbiota.

Studies indicate that berberine promotes the growth of beneficial bacteria, particularly *Bifidobacterium* species, while simultaneously enhancing the production of short-chain fatty acids (SCFAs) [Duda-Madej et al., 2025]. SCFAs are key metabolites that contribute to metabolic health by regulating glucose and lipid metabolism, as well as exerting anti-inflammatory effects. Furthermore, berberine improves intestinal barrier integrity by strengthening the tight junctions between enterocytes, thereby reducing intestinal permeability and preventing systemic inflammation [He et al., 2022]. The regulation of SCFA synthesis involves modulation of both microbial populations and the enzymes responsible for their production [Cheng et al., 2022]. Maintaining gut microbiota eubiosis is essential for metabolic and immune homeostasis, and berberine appears to be a valuable agent in supporting these processes [Jael Teresa de Jesús et al., 2025].

Conclusions. Berberine is a highly promising natural compound with a variety of therapeutic applications in the treatment of diet-related diseases. Its capacity to regulate glucose metabolism, enhance insulin sensitivity, mitigate inflammation, modulate lipid metabolism and impact gut microbiota highlights its value as an adjunctive treatment strategy.

A growing body of clinical and experimental evidence supports its inclusion in integrative approaches to managing metabolic disorders. However, despite its numerous benefits, the clinical application of berberine is limited by its low bioavailability, which restricts its absorption and systemic distribution. Therefore, future research should focus on developing advanced delivery systems and optimising pharmacokinetic properties to fully harness berberine's therapeutic potential.

References

1. Ai, X., Yu, P., Peng, L., Luo, L., Liu, J., Li, S., Lai, X., Luan, F., & Meng, X. (2021). Berberine: A Review of its Pharmacokinetics Properties and Therapeutic Potentials in Diverse Vascular Diseases. *Frontiers in pharmacology*, 12, 762654. <https://doi.org/10.3389/fphar.2021.762654>
2. Almatroodi, S. A., Alsahli, M. A., & Rahmani, A. H. (2022). Berberine: An Important Emphasis on Its Anticancer Effects through Modulation of Various Cell Signaling Pathways. *Molecules (Basel, Switzerland)*, 27(18), 5889. <https://doi.org/10.3390/molecules27185889>
3. Alpaslan Ağaçdiken, A., & Göktaş, Z. (2025). Berberine-induced browning and energy metabolism: mechanisms and implications. *PeerJ*, 13, e18924. <https://doi.org/10.7717/peerj.18924>
4. Askari, V. R., Khosravi, K., Baradaran Rahimi, V., & Garzoli, S. (2024). A Mechanistic Review on How Berberine Use Combats Diabetes and Related Complications: Molecular, Cellular, and Metabolic Effects. *Pharmaceuticals*, 17(1), 7. <https://doi.org/10.3390/ph17010007>
5. Bellavite, P., Fazio, S., & Affuso, F. (2023). A Descriptive Review of the Action Mechanisms of Berberine, Quercetin and Silymarin on Insulin Resistance/Hyperinsulinemia and Cardiovascular Prevention. *Molecules (Basel, Switzerland)*, 28(11), 4491. <https://doi.org/10.3390/molecules28114491>
6. Chen, W., Miao, Y. Q., Fan, D. J., Yang, S. S., Lin, X., Meng, L. K., & Tang, X. (2011). Bioavailability study of berberine and the enhancing effects of TPGS on intestinal absorption in rats. *AAPS PharmSciTech*, 12(2), 705–711. <https://doi.org/10.1208/s12249-011-9632-z>
7. Cheng, H., Liu, J., Tan, Y., Feng, W., & Peng, C. (2022). Interactions between gut microbiota and berberine, a necessary procedure to understand the mechanisms of berberine. *Journal of pharmaceutical analysis*, 12(4), 541–555. <https://doi.org/10.1016/j.jpha.2021.10.003>
8. Coughlan, K. A., Valentine, R. J., Ruderman, N. B., & Saha, A. K. (2014). AMPK activation: a therapeutic target for type 2 diabetes?. *Diabetes, metabolic syndrome and obesity: targets and therapy*, 7, 241–253. <https://doi.org/10.2147/DMSO.S43731>
9. Duda-Madej, A., Viscardi, S., Łabaz, J. P., Topola, E., Szewczyk, W., & Gagat, P. (2025). Berberine in Bowel Health: Anti-Inflammatory and Gut Microbiota Modulatory Effects. *International journal of molecular sciences*, 26(24), 12021. <https://doi.org/10.3390/ijms262412021>
10. Fan, K. Q., Zhang, L., Song, F., Zhang, Y. H., Chen, T., Cheng, X., Su, N., Zou, Y., Yu, T., Tan, F., Xu, W., & Yan, Z. (2025). Pharmacological properties and therapeutic potential of berberine: a comprehensive review. *Frontiers in pharmacology*, 16, 1604071. <https://doi.org/10.3389/fphar.2025.1604071>
11. García-Muñoz, A. M., Victoria-Montesinos, D., Ballester, P., Cerdá, B., & Zafrilla, P. (2024). A Descriptive Review of the Antioxidant Effects and Mechanisms of Action of Berberine and Silymarin. *Molecules (Basel, Switzerland)*, 29(19), 4576. <https://doi.org/10.3390/molecules29194576>

12. Gerber, P. A., & Rutter, G. A. (2017). The Role of Oxidative Stress and Hypoxia in Pancreatic Beta-Cell Dysfunction in Diabetes Mellitus. *Antioxidants & redox signaling*, 26(10), 501–518. <https://doi.org/10.1089/ars.2016.6755>
13. Gunning, J. A., Converse, M. F., Gudarzi, B., Lotfallah, W., & Racette, S. B. (2025). Dietary Patterns Influence Chronic Disease Risk and Health Outcomes in Older Adults: A Narrative Review. *Nutrients*, 17(24), 3910. <https://doi.org/10.3390/nu17243910>
14. Guo, Y., Li, F., Ma, X., Cheng, X., Zhou, H., & Klaassen, C. D. (2011). CYP2D plays a major role in berberine metabolism in liver of mice and humans. *Xenobiotica; the fate of foreign compounds in biological systems*, 41(11), 996–1005. <https://doi.org/10.3109/00498254.2011.597456>
15. He, Q., Dong, H., Guo, Y., Gong, M., Xia, Q., Lu, F., & Wang, D. (2022). Multi-target regulation of intestinal microbiota by berberine to improve type 2 diabetes mellitus. *Frontiers in endocrinology*, 13, 1074348. <https://doi.org/10.3389/fendo.2022.1074348>
16. Hossain, M. A., Poojari, A., & Rabiee, A. (2026). Thermogenesis in Adipose Tissue: Adrenergic and Non-Adrenergic Pathways. *Cells*, 15(2), 131. <https://doi.org/10.3390/cells15020131>
17. Hu, X., Zhang, Y., Xue, Y., Zhang, Z., & Wang, J. (2018). Berberine is a potential therapeutic agent for metabolic syndrome via brown adipose tissue activation and metabolism regulation. *American journal of translational research*, 10(11), 3322–3329.
18. Ilyas, Z., Perna, S., Al-Thawadi, S., Alalwan, T. A., Riva, A., Petrangolini, G., Gasparri, C., Infantino, V., Peroni, G., & Rondanelli, M. (2020). The effect of Berberine on weight loss in order to prevent obesity: A systematic review. *Biomedicine & pharmacotherapy = Biomedecine & pharmacotherapie*, 127, 110137. <https://doi.org/10.1016/j.biopha.2020.110137>
19. Jael Teresa de Jesús, Q. V., Gálvez-Ruiz, J. C., Márquez Ibarra, A. A., & Leyva-Peralta, M. A. (2025). Perspectives on Berberine and the Regulation of Gut Microbiota: As an Anti-Inflammatory Agent. *Pharmaceuticals (Basel, Switzerland)*, 18(2), 193. <https://doi.org/10.3390/ph18020193>
20. Javed Iqbal, M., Quispe, C., Javed, Z., Sadia, H., Qadri, Q. R., Raza, S., Salehi, B., Cruz-Martins, N., Abdulwanis Mohamed, Z., Sani Jaafaru, M., Abdull Razis, A. F., & Sharifi-Rad, J. (2021). Nanotechnology-Based Strategies for Berberine Delivery System in Cancer Treatment: Pulling Strings to Keep Berberine in Power. *Frontiers in molecular biosciences*, 7, 624494. <https://doi.org/10.3389/fmolb.2020.624494>
21. Kong, Y., Yang, H., Nie, R., Zhang, X., Zhang, H., & Nian, X. (2025). Berberine as a multi-target therapeutic agent for obesity: from pharmacological mechanisms to clinical evidence. *European journal of medical research*, 30(1), 477. <https://doi.org/10.1186/s40001-025-02738-6>
22. Kusha, A., & Chandrasekaran, R. (2025). Advancing *in vitro* elicitation of berberine: Techniques and trends (2014–2024). *Plant Cell, Tissue and Organ Culture*, 162, 3. <https://doi.org/10.1007/s11240-025-03094-3>
23. Kwon, M., Lim, D. Y., Lee, C. H., Jeon, J. H., Choi, M. K., & Song, I. S. (2020). Enhanced Intestinal Absorption and Pharmacokinetic Modulation of Berberine and Its Metabolites through the Inhibition of P-Glycoprotein and Intestinal Metabolism in Rats Using a Berberine Mixed Micelle Formulation. *Pharmaceutics*, 12(9), 882. <https://doi.org/10.3390/pharmaceutics12090882>
24. Li, Z., Geng, Y. N., Jiang, J. D., & Kong, W. J. (2014). Antioxidant and anti-inflammatory activities of berberine in the treatment of diabetes mellitus. *Evidence-based complementary and alternative medicine: eCAM*, 2014, 289264. <https://doi.org/10.1155/2014/289264>
25. Liu, D., Zhao, L., Wang, Y., Wang, L., Wu, D., & Liu, Y. (2025). Berberine: A Rising Star in the Management of Type 2 Diabetes—Novel Insights into Its Anti-Inflammatory,

- Metabolic, and Epigenetic Mechanisms. *Pharmaceuticals (Basel, Switzerland)*, 18(12), 1890. <https://doi.org/10.3390/ph18121890>
26. Liu, Y., Hua, W., Li, Y., Xian, X., Zhao, Z., Liu, C., Zou, J., Li, J., Fang, X., & Zhu, Y. (2020). Berberine suppresses colon cancer cell proliferation by inhibiting the SCAP/SREBP-1 signaling pathway-mediated lipogenesis. *Biochemical pharmacology*, 174, 113776. <https://doi.org/10.1016/j.bcp.2019.113776>
 27. Lv, X., Zhao, Y., Yang, X., Han, H., Ge, Y., Zhang, M., Zhang, H., Zhang, M., & Chen, L. (2021). Berberine Potentiates Insulin Secretion and Prevents β -cell Dysfunction Through the miR-204/SIRT1 Signaling Pathway. *Frontiers in pharmacology*, 12, 720866. <https://doi.org/10.3389/fphar.2021.720866>
 28. Neag, M. A., Mocan, A., Echeverría, J., Pop, R. M., Bocsan, C. I., Crişan, G., & Buzoianu, A. D. (2018). Berberine: Botanical Occurrence, Traditional Uses, Extraction Methods, and Relevance in Cardiovascular, Metabolic, Hepatic, and Renal Disorders. *Frontiers in pharmacology*, 9, 557. <https://doi.org/10.3389/fphar.2018.00557>
 29. Och, A., Podgórski, R., & Nowak, R. (2020). Biological Activity of Berberine – A Summary Update. *Toxins*, 12(11), 713. <https://doi.org/10.3390/toxins12110713>
 31. Özalp, Y., Alloush, T., Serakıncı, N., & Kartal, M. (2026). Berberine as a Multifunctional Adjuvant in Cancer Therapy: Mechanistic Insights, Nanotechnological Strategies, and Translational Challenges. *Pharmaceuticals*, 19(4), 613. <https://doi.org/10.3390/ph19040613>
 32. Pang, B., Zhao, L. H., Zhou, Q., Zhao, T. Y., Wang, H., Gu, C. J., & Tong, X. L. (2015). Application of berberine on treating type 2 diabetes mellitus. *International journal of endocrinology*, 2015, 905749. <https://doi.org/10.1155/2015/905749>
 33. Solnier, J., Zhang, Y., Kuo, Y. C., Du, M., Roh, K., Gahler, R., Wood, S., & Chang, C. (2023). Characterization and Pharmacokinetic Assessment of a New Berberine Formulation with Enhanced Absorption *In Vitro* and in Human Volunteers. *Pharmaceutics*, 15(11), 2567. <https://doi.org/10.3390/pharmaceutics15112567>
 34. Sun, A., Yang, H., Li, T., Luo, J., Zhou, L., Chen, R., Han, L., & Lin, Y. (2024). Molecular mechanisms, targets and clinical potential of berberine in regulating metabolism: a review focussing on databases and molecular docking studies. *Frontiers in pharmacology*, 15, 1368950. <https://doi.org/10.3389/fphar.2024.1368950>
 35. Utami, A. R., Maksum, I. P., & Deawati, Y. (2023). Berberine and Its Study as an Antidiabetic Compound. *Biology*, 12(7), 973. <https://doi.org/10.3390/biology12070973>
 36. Wang, L., Ye, X., Hua, Y., & Song, Y. (2018). Berberine alleviates adipose tissue fibrosis by inducing AMP-activated kinase signaling in high-fat diet-induced obese mice. *Biomedicine & pharmacotherapy = Biomedecine & pharmacotherapie*, 105, 121–129. <https://doi.org/10.1016/j.biopha.2018.05.110>
 37. Xie, W., Su, F., Wang, G., Peng, Z., Xu, Y., Zhang, Y., Xu, N., Hou, K., Hu, Z., Chen, Y., & Chen, R. (2022). Glucose-lowering effect of berberine on type 2 diabetes: A systematic review and meta-analysis. *Frontiers in pharmacology*, 13, 1015045. <https://doi.org/10.3389/fphar.2022.1015045>
 38. Xu, X., Yi, H., Wu, J., Kuang, T., Zhang, J., Li, Q., Du, H., Xu, T., Jiang, G., & Fan, G. (2021). Therapeutic effect of berberine on metabolic diseases: Both pharmacological data and clinical evidence. *Biomedicine & pharmacotherapy = Biomedecine & pharmacotherapie*, 133, 110984. <https://doi.org/10.1016/j.biopha.2020.110984>
 39. Yu, Y., Liu, L., Wang, X., Liu, X., Liu, X., Xie, L., & Wang, G. (2010). Modulation of glucagon-like peptide-1 release by berberine: *in vivo* and *in vitro* studies. *Biochemical pharmacology*, 79(7), 1000–1006. <https://doi.org/10.1016/j.bcp.2009.11.017>
 40. Zatterale, F., Longo, M., Naderi, J., Raciti, G. A., Desiderio, A., Miele, C., & Beguinot, F. (2020). Chronic Adipose Tissue Inflammation Linking Obesity to Insulin Resistance and Type 2 Diabetes. *Frontiers in physiology*, 10, 1607. <https://doi.org/10.3389/fphys.2019.01607>

41. Zieniuk, B., & Pawełkiewicz, M. (2025). Berberine as a Bioactive Alkaloid: Multi-Omics Perspectives on Its Role in Obesity Management. *Metabolites*, 15(7), 467. <https://doi.org/10.3390/metabo15070467>

Umanets O.O., Bohachova

**O.S. COMPARATIVE ANALYSIS OF PHYSICAL AND CHEMICAL UV FILTERS:
CONSUMER AWARENESS AND A REVIEW OF INGREDIENTS**

Kharkiv National Medical University

e-mail: ouumanets.2m24@knmu.edu.ua, os.bohachova@knmu.edu.ua

Relevance. The incidence of melanoma worldwide is increasing by approximately 1.5-3% annually, and Ukraine is among the Eastern European countries with some of the highest rates. It has been proven that excessive ultraviolet (UV) radiation is a leading modifiable risk factor for the development of malignant skin tumours. Despite the widespread availability of sun protection products, consumers tend to focus primarily on the SPF rating, without taking into account the type of filters, their mechanism of action, photostability and protection spectrum. Consequently, the question of how consciously people approach the choice of sunscreen remains not only theoretical but also purely practical.

The aim of this study was to compare physical and chemical UV filters in terms of their mechanisms of action, safety, and efficacy; to assess consumers' awareness of the principles of sun protection; and to analyse the compositions of sunscreens across various price segments available on the Ukrainian market.

Materials and methods. The study comprised three complementary parts. The first involved a systematic review of scientific sources, specifically a review of publications in the PubMed and Google Scholar databases using the keywords "UV filters", "sunscreen safety", "mineral vs chemical filters" and "photoprotection" for the period 2016-2026. The second part was an anonymous online survey conducted by the authors in March-April 2026 using the Google Forms platform. Eighty respondents aged 18 and older took part – predominantly medical students and individuals with higher education, which, of course, imposes certain limitations on the generalisability of the results. The questionnaire contained 14 questions grouped into three sections: general awareness of UV radiation and photoprotection mechanisms; practical habits regarding the use of sunscreen (frequency of application, reapplication, behaviour in different weather conditions); and willingness to adjust habits in the presence of evidence-based information. The third part of the study involved an analysis of the INCI compositions of 20 SPF cosmetic samples across three price ranges, categorised by filter type (mineral, organic, mixed), the number of UV agents in the formulation, and the presence of "broad spectrum" labelling. The data were analysed using descriptive statistical methods.

Research results. Ultraviolet (UV) radiation is divided into three spectral ranges: UV-C (100-280 nm), which is absorbed by the atmosphere and rarely reaches the Earth's surface; UV-B (280-315 nm), which causes erythema, burns and direct DNA damage; UV-A (315-400 nm), which penetrates deeper into the dermis, accelerates photoaging and increases the risk of skin cancer. However, the SPF rating reflects only the degree of protection against UV-B – full broad-spectrum protection is provided only by products labelled "broad spectrum" or "UVA/UVB". Mineral (physical) filters – titanium dioxide (TiO₂) and zinc oxide (ZnO) – work by reflecting and scattering UV radiation. In 2010, the IARC classified TiO₂ as a Group 2B substance ("possibly carcinogenic to humans"); however, this effect has been confirmed exclusively in cases of inhalation of dust or nanoparticles – no risk has been identified with topical application. Mineral filters are characterised by high photostability and low allergenic potential, which is why they are recommended for sensitive skin, in paediatric practice and during pregnancy. Organic (chemical) filters – avobenzone, octocrylene, octinoxate, oxybenzone and others – absorb UV energy, converting it into heat. They provide better

cosmetic and organoleptic properties for the product; however, some members of this group are prone to photodegradation and require the addition of stabilisers. Furthermore, cases of contact and photocontact dermatitis have been reported.

The survey revealed significant gaps in awareness and actual habits. Only 30.0% of participants demonstrated a clear understanding of the differences between physical and chemical filters; 45.0% had a general understanding of the topic, whilst 25.0% were encountering it for the first time. 20.0% of respondents use sun protection products daily, 31.25% use them exclusively during the warmer months, 20.0% use them only during prolonged sun exposure, and 13.75% do not use them at all. The issue of reapplication is particularly telling: only 12.5% adhere to the recommended regimen (every 2 hours), whereas 41.3% do not reapply the product at all during the day, and the fact that 77.5% of respondents do not use sun protection in cloudy weather or when indoors near a window. At the same time, 73.75% of respondents (the sum of “yes” and “somewhat yes” answers) are willing to reconsider their habits upon receiving evidence-based information – this demonstrates the real educational potential and importance of health education initiatives.

An analysis of INCI ingredients revealed that 42.9% of the products studied contain exclusively organic filters, a further 42.9% contain a combination of organic and mineral filters, and only 14.3% are based purely on mineral filters. Among products in the mid-range and premium price segments, those with mixed formulas predominate – manufacturers aim to combine a broad spectrum of protection with an acceptable cosmetic texture. Budget products are mostly represented by single-filter chemical formulas with a narrower spectrum of coverage.

Conclusions. The study confirmed that the issue of sun protection in Ukraine has at least two dimensions-consumer and market-and neither can be considered satisfactory. Most respondents either do not distinguish between types of UV filters or have only a general understanding of them, and their actual habits regarding the use of such products deviate significantly from evidence-based recommendations. At the same time, the market for SPF products offers predominantly chemical and hybrid formulas, and the effectiveness of such protection is determined not only by the stated SPF value, but also by the coverage spectrum and photostability of specific filters in the formulation – something the average consumer is generally unaware of.

At the same time, people’s stated willingness to change their behaviour when presented with clear, evidence-based information suggests that an educational approach holds real promise. In view of this, we consider it appropriate to recommend giving preference to products labelled “broad spectrum” and, for sensitive skin, children, and pregnant women, to mineral-based products. For daily use, an SPF of ≥ 30 is sufficient, whilst for prolonged sun exposure, an SPF of ≥ 50 is justified. Equally important is adhering to the reapplication schedule – every two hours and after contact with water – as well as the habit of checking the INCI list before purchasing a product. Improving public health and hygiene education in this area is, in our view, one of the most accessible yet underrated tools for preventing photodamage and reducing the incidence of melanoma.

References

1. International Agency for Research on Cancer. (n.d.). *IARC’s mission: Cancer research for cancer prevention*. <https://www.iarc.who.int/about-iarc/mission/>
2. Narla, S., & Lim, H. W. (2020). Sunscreen: FDA regulation, and environmental and health impact. *Photochemical & Photobiological Sciences*, 19(1), 66–70. <https://doi.org/10.1039/c9pp00366e>
3. Regulation (EC) No 1223/2009 of the European Parliament and of the Council of 30 November 2009 on cosmetic products (recast) (consolidated version). (2023). *Official Journal of the European Union*. <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2009/1223/oj>

- Schneider, S. L., & Lim, H. W. (2019). A review of inorganic UV filters zinc oxide and titanium dioxide. *Photodermatology, Photoimmunology & Photomedicine*, 35(6), 442–446. <https://doi.org/10.1111/phpp.12439>
- World Health Organization. (n.d.). *Ultraviolet radiation and health*. <https://www.who.int/health-topics/ultraviolet-radiation>

Yurkiv O. Ye., Bohachova O. S.

HYGIENIC ASSESSMENT OF RESIDENTIAL MICROCLIMATE CONDITIONS AND THEIR EFFECT ON SLEEP QUALITY DURING WARTIME: RESULTS OF A SOCIOLOGICAL SURVEY

Kharkiv National Medical University

e-mail: oyyurkiv.2m24@knmu.edu.ua, os.bohachova@knmu.edu.ua

Background. Sleep is one of the most important processes for our body, ensuring the recovery of the central nervous system and supporting cognitive functions, as well as immune and hormonal regulation. When a person is constantly sleep-deprived or their sleep is of poor quality, the risk of developing cardiovascular diseases and metabolic disorders increases significantly, and their mental and emotional state deteriorates. The quality of a good night's sleep depends largely on the indoor microclimate: air temperature, humidity, air velocity and thermal radiation. If it is too cold, too hot, too dry, or too stuffy, falling asleep becomes difficult, and deep, restorative sleep becomes shallow and intermittent.

Under martial law in Ukraine, this problem is particularly acute. Damage to heating systems, regular power cuts, the use of heaters that severely dry out the air, as well as prolonged stays in bomb shelters and shelters with high humidity and insufficient ventilation, significantly worsen the conditions for normal sleep. Added to this are constant anxiety and night-time air raid alerts, which in themselves disrupt the structure and duration of rest. That is why a closer look at actual bedroom conditions seems worth taking to comprehensively assess the actual microclimatic conditions of people's homes and understand how they affect sleep quality in the current wartime reality.

Aim. To evaluate how key microclimate parameters – air temperature, humidity, and ventilation – affect sleep quality across different age groups, and to determine how closely real living conditions correspond to established sanitary-hygienic norms.

Materials and methods. Data were gathered in March 2026 through an anonymous online survey built on Google Forms. The questionnaire had 20 items, a mix of closed-choice and open-ended. It was organized around five areas: night-time temperature in the bedroom, how often and how well the room was ventilated, perceived air humidity, the presence of mould or damp, and whether respondents used heaters, humidifiers, or air purifiers – alongside questions about sleep quality and how they felt in the mornings. 94 people took part, 74.5% of them women. Age-wise, the sample skewed young: 48.9% were 18-22, and another 20.2% were under 18, so students and schoolchildren accounted for roughly 7 in 10 participants. The remaining 30.9% were spread across older groups – 7.4% in their mid-twenties, 12.8% in their thirties, and 10.6% over forty.

Results. The survey results showed the following breakdown of respondents by accommodation type: 45.7% live in individual flats, 31.9% in detached houses, 11.7% in halls of residence, and 8.5% in rented rooms. Only 44.7% of those surveyed had a reliable heating supply through the winter, whilst 12.8% report frequent cooling of the premises, and 2.1% – a constant lack of heat. A further 35.1% were using electric space heaters because of central heating outages – a direct consequence of wartime infrastructure damage. Running those heaters without active humidity control further lowers the indoor relative humidity.

When asked about night-time temperature, 45.7% of participants reported sleeping at 18–20 °C, which they described as comfortable; 29.8% slept at 21-23 °C; 12.8% at 16-18 °C; 5.3% at above 23 °C; and 4.3% at below 16 °C. The physiology behind this is fairly well

established: as sleep onset approaches, the body lowers its core temperature through peripheral vasodilation. An overheated room interferes with that process, often leading to shallow, fragmented sleep. Conversely, excessive cold activates the sympathetic nervous system, making it difficult to fall asleep.

Ventilation habits were concerning. Only 30.9% ventilated their bedroom every day before sleep; 43.6% did so a few times a week; 20.2% rarely; and 5.3% never – mostly citing physical impossibility or fear of drafts. Only one in three respondents (33.0%) had reliably good ventilation, whereas 8.5% reported the air becoming stuffy again very quickly after opening a window, and 4.3% had virtually no access to fresh air at all. As a probable consequence, 29.8% occasionally and 3.2% regularly woke up feeling stuffy or heavy-headed – classic subjective markers of CO₂ accumulation. Only 35.1% never experienced these symptoms. In the open-ended responses, several people living in poorly ventilated rooms also mentioned night-time air-raid alerts as a factor, which suggests that psychological stress and degraded air quality interact in their effects on sleep.

Most respondents (69.1%) perceived bedroom humidity as adequate. However, 8.5% reported excessive dryness with mucosal irritation, 6.4% felt the air was too moist, and 16.0% had no idea what humidity level they were dealing with – itself a sign of limited awareness about basic residential hygiene. Signs of mould or excess moisture – visible staining, a characteristic smell – turned up in 22.3% of homes at least occasionally, and in another 9.6% they were a constant presence; that puts the share of dwellings with probable microbiological contamination at roughly one in three (31.9%). As for air quality devices, only 24.5% of respondents actually owned and used a humidifier or purifier; the rest either had none or simply had not considered getting one.

Overall, sleep was rated excellent by 24.5% of respondents, satisfactory by 67.0%, and poor by 8.5%. Morning symptoms – fatigue, dry throat, or nasal congestion – were reported as occasional by 37.2%, sometimes by 30.9%, and regular by 11.7%; only 20.2% reported no such symptoms at all. In other words, 79.8% of participants experienced at least episodic morning complaints that could plausibly be linked to bedroom microclimate. Only 23.4% believed there was a clear relationship between their room's air quality and their sleep; 8.5% had never considered the question. Regarding thermal awareness: 50.0% had heard that 18-19 °C is the recommended sleeping temperature but did not follow the advice, and 23.4% were hearing it for the first time. This last figure points to a real gap in public health literacy.

Conclusion. The study confirmed that the microclimatic conditions in a home significantly impact the quality of night-time sleep. It was found that only 44.7% of participants have reliable heating in winter, whilst 35.1% are forced to use electric heaters due to power cuts – a direct consequence of the war and, at the same time, a factor contributing to further air drying. Inadequate ventilation, practised by almost a quarter of those surveyed (25.5% rarely or never ventilate their rooms), leads to the accumulation of CO₂ : 64.9% of respondents experience a stuffy feeling or a heavy head in the morning at least occasionally. Humidity levels are disrupted for a significant proportion of participants – 31.9% live in premises showing signs of excessive humidity and potential microbiological contamination. As a result of these issues, 79.8% of respondents experience at least occasional morning fatigue, dry mucous membranes, or a blocked nose, whilst 75.5% report satisfactory or unsatisfactory sleep quality.

In view of the data obtained, we have developed the following practical recommendations: daily ventilation before bedtime; maintaining a temperature of 18–20 °C; the use of humidifiers, particularly for those who regularly use heaters without humidity control; health and hygiene education is a priority, as 73.4% of respondents either do not know the recommended sleeping temperature or know it but ignore it. In a country at war, where you often cannot choose your housing or fix what is broken, knowing how to work with what you have – cracking a window, watching the thermostat, running a humidifier – is not a minor comfort issue. It is a health skill, and it matters.

References

1. Basner, M., Smith, M. G., Jones, C. W., Ecker, A. J., Howard, K., Schneller, V., & Dinges, D. F. (2023). Associations of bedroom PM2.5, CO₂, temperature, humidity and noise with sleep: An observational actigraphy study. *Sleep Health, 9*(3), 253–263. <https://doi.org/10.1016/j.sleh.2023.02.010>
2. Baniassadi, A., Manor, B., Yu, W., Travison, T., & Lipsitz, L. (2023). Nighttime ambient temperature and sleep in community-dwelling older adults. *Science of the Total Environment, 899*, 165623. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2023.165623>
3. Boiko, D. I., Shyrai, P. O., Mats, O. V., Karpik, Z. I., Rahman, M. H., Khan, A. A., Alanazi, A. M., & Skrypnikov, A. M. (2024). Mental health and sleep disturbances among Ukrainian refugees in the context of Russian-Ukrainian war: A preliminary result from online-survey. *Sleep Medicine, 113*, 342–348. <https://doi.org/10.1016/j.sleep.2023.12.004>
4. Cao, T., Lian, Z., Zhu, J., Lin, Y., & Jiang, Z. (2022). Parametric study on the sleep thermal environment. *Building Simulation, 15*, 885–898. <https://doi.org/10.1007/s12273-021-0840-5>
5. Fan, X., Liao, C., Bivolarova, M. P., Sekhar, C., Laverge, J., Lan, L., Mainka, A., Akimoto, M., & Wargocki, P. (2023). A single-blind field intervention study of whether increased bedroom ventilation improves sleep quality. *Science of the Total Environment, 884*, 163805. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2023.163805>

Байбак Б.П.

КРИТИЧНЕ МИСЛЕННЯ ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ'ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ

*Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
e-mail: bodubabak0@gmail.com*

У сучасних умовах євроінтеграції особливої актуальності набуває проблема збереження та зміцнення здоров'я памолоді. Освітній процес дедалі більше орієнтується на формування здоров'язбережувальної компетентності учнів, що передбачає усвідомлене ставлення до власного здоров'я, відповідальність за спосіб життя та здатність ухвалювати обґрунтовані рішення щодо збереження фізичного і психічного стану. У цьому контексті важливого значення набуває розвиток критичного мислення, яке дозволяє особистості аналізувати інформацію, поцінювати достовірність і робити висновки.

Критичне мислення сучасні науковці студіюють як складну інтегративну характеристику особистості, що поєднує систему знань, інтелектуальні вміння, ціннісні орієнтації та здатність до самоконтролю. За визначенням С. Терна, критичне мислення є важливим чинником розвитку свідомої та відповідальної особистості, здатної до самостійного аналізу інформації й прийняття аргументованих рішень [2]. У педагогічному вимірі воно є ефективним інструментом формування активної життєвої позиції, що має безпосереднє значення для виховання культури здоров'язбереження.

З позицій сучасної педагогіки критичне мислення пов'язане зі здатністю учнів сприймати інформацію з різних джерел, аналізувати альтернативні погляди, аргументовано відстоювати власну позицію та робити обґрунтовані висновки. Такі вміння є необхідними для формування здоров'язбережувальної компетентності, адже дозволяють школярам критично оцінювати інформацію про здоровий спосіб життя, нівелювати негативні соціальні впливи й свідомо обирати безпечні моделі поведінки.

Психолого-педагогічні дослідження свідчать, що передумови розвитку критичного мислення формуються вже в молодшому шкільному віці, коли пізнавальні процеси набувають більш усвідомленого та довільного характеру, спостерігається подальший розвиток логічного, абстрактного та рефлексивного мислення, що створює сприятливі умови для формування здатності аналізувати інформацію, установлювати

причинно-наслідкові зв'язки та оцінювати наслідки власних дій. Саме в цей період учні починають активно осмислювати питання особистої відповідальності за здоров'я та спосіб життя.

У сучасній педагогічній науці розвиток критичного мислення розглядається крізь призму кількох взаємопов'язаних методологічних підходів. Компетентнісний підхід передбачає формування ключових компетентностей, серед яких важливе місце посідає здатність до критичного осмислення інформації. Особистісно орієнтований підхід спрямований на розвиток індивідуальних можливостей учнів і підтримку їхньої пізнавальної активності. Аксіологічний підхід акцентує увагу на формуванні ціннісного ставлення до здоров'я як важливої життєвої цінності. Водночас діяльнісний підхід забезпечує практичне застосування знань у реальних життєвих ситуаціях, що сприяє усвідомленню значення здоров'язбережувальної поведінки [1].

Ефективність розвитку критичного мислення значною мірою залежить від організації освітнього середовища. Важливими педагогічними умовами є створення позитивного психологічного клімату, стимулювання аргументованого діалогу, використання проблемних запитань, організація групових форм роботи, а також моделювання життєвих ситуацій, що потребують ухвалення відповідальних рішень. Такі методи сприяють активізації пізнавальної діяльності учнів і формують здатність до самостійного аналізу інформації.

Отже, критичне мислення є важливою передумовою становлення здоров'язбережувальної компетентності учнів, оскільки формує здатність усвідомлено оцінювати інформацію, робити виважений вибір і ухвалювати відповідальні рішення щодо збереження власного здоров'я.

Перспективи подальших досліджень убачаємо у розробленні та впровадженні педагогічних технологій розвитку критичного мислення в освітньому процесі з метою формування в учнів стійких здоров'язбережувальних установок і відповідальної поведінки.

Список використаних джерел

1. Актуальні проблеми професійної педагогіки та освіти: досвід, новації, перспективи: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (Національний університет «Львівська політехніка»), м. Львів, 25 квітня 2024 року; за заг. ред. Наталії Муқан. Львів, 2024. 714 с.
2. Терно С. О. Критичне мислення та інноваційні стратегії в історичній освіті : [посібник для здобувачів ступеня вищої освіти магістра освітньо-професійної програми «Середня освіта (Історія)»]. Запоріжжя : ЗНУ, 2023. 120 с

Боровик П.М.¹, Сердюк С.Р.², Биковський Є.С.² РОЛЬ ЗЕМЕЛЬНОГО ОПОДАТКУВАННЯ У СИСТЕМІ ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗДОРОВ'Я НАСЕЛЕННЯ

*Уманський національний університет
e-mail: borovikpm@gmail.com, borovikpm@ukr.net*

Земля як просторовий базис і основний засіб виробництва для аграрного бізнесу формує не тільки перспективи та передумови для певного виду діяльності, але також і особливі властивості просторового середовища, у якому проживає людина. Саме тому, оподаткування земельних ресурсів має формувати фіскально-економічну мотивацію землерозпорядників, землевласників і землекористувачів до виваженого, екологічно-орієнтованого землекористування.

Податки за використання земельної нерухомості повинні орієнтувати землевласників і землекористувачів до вибору так-званих «зелених» технологій а також до бережливого ставлення до земельних ресурсів. Крім того, податкові правила мають

заохочувати людей зберігати лісові масиви, рекреаційні ресурси і простори, водні об'єкти та інші природні багатства, які до епохи посилених техногенних впливів на них з боку людства були екологічно безпечними та не спричиняли масові захворювання чи загрози для здоров'я і життя людини та інших живих організмів.

Успішне використання органами місцевого самоврядування територіально-регулювальної функції земельних податків [1-2] дасть можливість регулювати просторову організацію територій та впорядковувати забудови, не допускаючи при цьому випадків надмірної концентрації на них промислових та інших об'єктів, які можуть бути джерелом ризику в екологічному плані, дозволить захищати від техногенного впливу зелені насадження, водоохоронні території, рекреаційно-оздоровчі об'єкти.

В умовах сучасності саме фіскальні важелі та механізми впливу на бізнес і господарську діяльність стають засобами хоч і опосередкованого, проте ефективного менеджменту у сфері екології та здоров'я мешканців місцевих територій.

Крім регуляторного впливу на процеси землекористування, земельні податкові платежі виконують фіскально-ресурсну функцію, забезпечуючи формування дохідної бази самостійних муніципально-територіальних утворень об'єднаних місцевих громад. Мобілізовані таким чином кошти в більшості випадків мають використовуватись на відновлення та поліпшення тих же земельних ресурсів, які є об'єктами оподаткування земельними податками.

Поряд з цим, зауважимо, що ефективність даного фіскального інструментарію залежить від рівня його збалансованості. Надмірний чи, навіть, нестерпний для платників податковий тиск та неналежна диференціація ставок земельних податків можуть викликати різке скорочення екологічних, землевідновлювальних та землеполіпшувальних заходів, падіння ефективності контрольних процедур у сфері використання земель та безконтрольне зростання деградаційних явищ і процесів.

Зважаючи на викладене, податкова політика у царині землекористування повинна бути виваженою, ставки податків – економічно обґрунтованими, процедури адміністрування земельних податкових платежів – прозорими і зрозумілими для їх платників, а звіти про використання мобілізованих земельних податків мають публікуватись у місцевій публічно визнаній пресі, чи на офіційних сайтах місцевих територіальних громад, до бюджетів яких надійшли зазначені земельні податки.

Загалом, земельне оподаткування повинно стати дієвим інструментом системи еколого-економічного регулювання процесів використання природних ресурсів, що має поєднувати економічні стимули для землевласників і землекористувачів та соціально-екологічні пріоритети територіальних громад. Лише в такому разі воно зможе забезпечити збереження природних характеристик земельних ресурсів і стати важливим чинником підтримки належного рівня здоров'я громадян.

Список використаних джерел

1. Боровик П.М. Напрямки розвитку земельного оподаткування. Луцьк: ЛДТУ. *Економічні науки: Збірник наукових праць Серія «Облік і фінанси»*. 2007. Випуск 4(16). Ч.1, С. 25-29.
2. Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI. Верховна Рада України. URL: <http://zakon6.rada.gov.ua/laws/show/2755-17>. (дата звернення: 30.01.2026).

Бризицький О.А., Бризицька О.А.
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОТИЗАПАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ ЕКСТРАКТУ КОРИ
ВЕРБИ БІЛОЇ У ПАЦІЄНТІВ З ОСТЕОАРТРОЗОМ

Національний Фармацевтичний Університет м. Харків, Україна
ПВНЗ «Харківський міжнародний медичний університет» м. Харків, Україна
e-mail: alexchebryz@gmail.com, oksanabrizi69@gmail.com

Остеоартроз (ОА) є одним із найпоширеніших хронічних дегенеративно-запальних захворювань опорно-рухового апарату, що характеризується прогресуючою деградацією суглобового хряща, субхондральної кістки та розвитком вторинного синовіту. Провідними клінічними проявами є біль, скутість рухів та обмеження функціональної активності, що суттєво знижує якість життя пацієнтів. Стандартна фармакотерапія передбачає застосування нестероїдних протизапальних препаратів (НПЗП), однак їх тривале використання асоціюється з ризиком розвитку гастроінтестинальних, кардіоваскулярних та нефротоксичних ускладнень. У зв'язку з цим актуальним є пошук безпечних альтернатив із доведеною клінічною ефективністю.

Метою дослідження було оцінити протизапальну активність і безпеку застосування стандартизованого екстракту кори Верби білої порівняно з ібупрофеном у пацієнтів із остеоартрозом колінного суглоба II–III стадії. Дослідження мало рандомізований контрольований характер і тривало 12 тижнів. У ньому взяли участь 120 пацієнтів, які були розподілені на дві групи: перша отримувала екстракт кори Верби білої у дозі, еквівалентній 240 мг саліцину на добу, друга – ібупрофен у дозі 1200 мг/добу. Критеріями оцінки ефективності були зміни інтенсивності болю за візуально-аналоговою шкалою (VAS), показники функціонального стану суглоба за індексом WOMAC, а також рівні запальних маркерів у сироватці крові.

У групі пацієнтів які приймали екстракт Верби білої (група екстракту) інтенсивність болю зменшилася з $7,4 \pm 1,2$ до $3,1 \pm 1,5$ бала ($\Delta = 4,3$; $p < 0,001$), тоді як у групі пацієнтів які приймали ібупрофен (група ібупрофену) – з $7,6 \pm 1,1$ до $3,0 \pm 1,4$ бала ($\Delta = 4,6$). Різниця між групами не була статистично значущою, що свідчить про співставну анагетичну ефективність досліджуваних засобів. Функціональний стан суглоба за індексом WOMAC покращився на 42% у групі екстракту та на 45% у групі ібупрофену. Зниження рівня С-реактивного білка становило 55% та 60% відповідно, інтерлейкіну-6 – 58% та 60%, фактора некрозу пухлини- α – 50% та 52%. Отримані результати підтверджують виражену протизапальну активність екстракту кори білої верби.

Додатково встановлено зменшення концентрації матричної металопротеїнази-3 (ММР-3) на 30% у групі Верби білої, що може свідчити про потенційний вплив на процеси деградації хрящової тканини. Виявлено помірний кореляційний зв'язок між рівнем саліцину в плазмі крові та зменшенням болю ($r = 0,45$; $p < 0,001$), що підтверджує дозозалежний характер клінічного ефекту.

Профіль безпеки екстракту виявився кращим порівняно з ібупрофеном. Побічні реакції спостерігалися у 10% пацієнтів групи екстракту проти 25% у групі НПЗП, переважно з боку шлунково-кишкового тракту. Механізм дії екстракту Верби білої зумовлений наявністю саліцину – природного проліку, який метаболізується до саліцилової кислоти. На відміну від ацетилсаліцилової кислоти, він не ацетилує ферменти циклооксигенази, що знижує ризик ушкодження слизової оболонки шлунка. Окрім інгібування ЦОГ-1/ЦОГ-2, екстракт пригнічує NF- κ B-залежну транскрипцію прозапальних цитокінів (IL-6, TNF- α) та проявляє антиоксидантні властивості, що забезпечує багатофакторний механізм дії.

Таким чином, екстракт кори Верби білої продемонстрував клінічну ефективність, співставну з ібупрофеном, при значно кращому профілі безпеки. Це дозволяє розглядати його як перспективну альтернативу синтетичним протизапальним

препаратам у довготривалій терапії остеоартрозу колінного суглоба. Обмеженнями дослідження були відсутність плацебо-групи, тривалість спостереження 12 тижнів та залучення пацієнтів лише з ОА колінного суглоба, що потребує подальших масштабних досліджень із застосуванням методів візуалізації для оцінки структурно-модифікуючого потенціалу препарату.

Список використаних джерел

1. Khusanboyev F. Study of the anti-inflammatory properties of a cream based on white willow bark. Kharkiv: National Pharmaceutical University; 2025. 51 P.
2. Mykhailyk D. Research on the selection of the optimal extractant and extraction regime of white willow bark. Kharkiv: National Pharmaceutical University; 2022. 61 P.
3. Maloshtan L, Artemova K, Shatalova O. Study of the analgesic and anti-inflammatory activity of dry extract from Sakhalin willow shoots. Pharm J. 2021;4:103–10. <https://doi.org/10.32352/0367-3057.4.21.09/>
4. Aleman RS, Marcia J, Duque-Soto C, Lozano-Sánchez J, Montero-Fernández I, Ruano JA, et al. Effect of microwave and ultrasound-assisted extraction on the phytochemical and in vitro biological properties of willow (*Salix alba*) bark aqueous and ethanolic extracts. Plants. 2023;12(13):2533. <https://doi.org/10.3390/plants12132533>

Вакерич Д.М.¹, Булина Р.В.¹, Вакерич М.М.^{1,2}, Гасинець Я.С.¹

СИНЕРГІЯ ЗДОРОВ'ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНИХ І ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА БІОЛОГІЧНОМУ ФАКУЛЬТЕТІ УЖНУ

ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

²*Закарпатський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України
e-mail: daryna.vakerych@student.uzhnu.edu.ua*

У сучасних умовах цифровізації вищої освіти проблема збереження здоров'я здобувачів набуває особливої актуальності. На біологічному факультеті Ужгородського національного університету освітній процес поєднує інтенсивну теоретичну підготовку, лабораторні заняття та польові практики, що потребує цілеспрямованого впровадження здоров'язбережувальних технологій із урахуванням вікових особливостей студентської молоді.

Здобувачі вищої освіти перебувають на етапі активного фізичного, психоемоційного та соціального розвитку. Для цього віку характерні високий рівень когнітивної активності, здатність до абстрактного мислення, водночас – підвищена вразливість до перевтоми, стресу, порушень режиму сну та гіподинамії. Активне використання цифрових технологій у навчанні може посилювати ці ризики через тривалу роботу з екранами комп'ютерної техніки та інформаційне перевантаження.

Специфіка викладання та вивчення біологічних дисциплін передбачає поєднання різних видів діяльності: роботу з мікроскопами, аналіз біологічних об'єктів, виконання експериментальних досліджень, використання цифрових платформ для обробки результатів. Це створює додаткове зорове та статичне навантаження, що потребує впровадження раціональних режимів праці та відпочинку.

Застосування здоров'язбережувальних технологій у таких умовах базується на віково орієнтованому підході та включати:

1. Оптимізацію навчального навантаження з урахуванням працездатності студентів: чергування інтелектуальної, практичної та цифрової діяльності впродовж дня.
2. Регламентацію роботи з цифровими пристроями: використання коротких цифрових блоків, перерв для відпочинку очей, впровадження елементів цифрової гігієни.
3. Підвищення рухової активності через польові практики, навчальні екскурсії, інтерактивні заняття, що є особливо важливим для запобігання гіподинамії.

4. Формування навичок саморегуляції та стресостійкості, що відповідає психологічним особливостям студентського віку (емоційна лабільність, адаптація до нових умов навчання).
5. Інтеграцію знань про здоров'я та шляхи його збереження у зміст біологічних дисциплін (фізіологія людини, гігієна, екологія), що сприяє усвідомленню студентами цінності здорового способу життя.
6. Створення сприятливого психоемоційного клімату, що підтримує мотивацію до навчання та знижує рівень тривожності.

Використання цифрових технологій (віртуальні лабораторії, електронні освітні ресурси, системи тестування) є надзвичайно важливим аспектом організації та реалізації навчального процесу, але, одночасно, їх використання має бути педагогічно доцільним і не перевищувати адаптаційні можливості студентів. Важливо поєднувати їх із традиційними формами навчання та практичною діяльністю.

Роль викладача полягає у врахуванні індивідуальних та вікових особливостей здобувачів, організації безпечного освітнього середовища та формуванні культури здоров'я як складової професійної компетентності майбутніх біологів.

Отже, впровадження здоров'язбережувальних технологій у поєднанні з цифровими інструментами з урахуванням вікових особливостей студентів на біологічному факультеті Ужгородський національний університет сприяє не лише підвищенню ефективності навчання, а й збереженню фізичного та психічного здоров'я здобувачів освіти, що є важливою умовою їх професійного становлення.

Список використаних джерел

1. Мондич, О. (2023). Актуальні проблеми реалізації здоров'язберігаючих технологій в освітньому просторі. Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету, (62), С. 189–198. [https://doi.org/10.31909/26168812.2023-\(62\)-21](https://doi.org/10.31909/26168812.2023-(62)-21).
2. Слухенська, Р. В., Іванушко, Я. Г., Назимок, Є. В., & Мурадханян, І. С. (2023). Здоров'язбережувальні технології у сфері освітньої бази вищого навчального закладу. Науковий часопис Українського державного університету імені Михайла Драгоманова. Серія 15, (5(164)), 137-140. [https://doi.org/10.31392/npu-nc.series15.2023.5\(164\).30](https://doi.org/10.31392/npu-nc.series15.2023.5(164).30).
3. Hasynets, Y., Vakerych, M., Solnyshkova, S., Pustovoichenko, D., & Kuruts, N. (2024). Transforming Higher Education in the Digital Age. *Futurity Education*, 4(2). 263-278. <https://doi.org/10.57125/FED.2024.06.25.14>.
4. Diachenko-Bohun, M., Rybalko, L., Grygus, I., & Zukow, W. (2019). Health Preserving Educational Environment in the Condition for Information Technologies. *Journal of History Culture and Art Research*. <https://doi.org/10.7596/taksad.v8i2.2075>.

Васюта Л.О.

ПСИХОЛОГІЧНА САМОДОПОМОГА В ПОДОЛАННІ ОСОБИСТІСНОЇ КРИЗИ В ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ

*Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
e-mail: krasnopavlovka1_sh@ukr.net*

Юнацький вік є критичним етапом онтогенезу, що характеризується інтенсивним формуванням ідентичності, системи цінностей, життєвих планів і професійного самовизначення. У цей період особистість часто стикається з кризовими переживаннями, пов'язаними з пошуком власного «Я», невизначеністю майбутнього та підвищеною емоційною чутливістю. Особистісна криза в юнацькому віці розглядається як нормативне явище розвитку, яке, однак, за несприятливих умов може набувати деструктивного характеру [1].

Особистісна криза супроводжується внутрішніми суперечностями, зниженням самооцінки, емоційною нестабільністю, відчуттям втрати сенсу життя та труднощами у прийнятті рішень. У цьому контексті важливого значення набуває психологічна самопомога, як система внутрішніх ресурсів і навичок, що дозволяють особистості самостійно регулювати свій психоемоційний стан та долати кризові переживання.

Психологічна самопомога розглядається як сукупність усвідомлених дій особистості, спрямованих на підтримання психічної рівноваги, зниження емоційної напруги та відновлення внутрішньої гармонії без безпосереднього втручання фахівця. Вона базується на процесах саморегуляції, рефлексії та використанні адаптивних копінг-стратегій [2].

Одним із ключових механізмів психологічної самопомоги є емоційна саморегуляція, яка передбачає здатність особистості усвідомлювати, контролювати та змінювати власні емоційні стани [5]. У юнацькому віці розвиток цієї здатності є особливо важливим, оскільки емоційна нестабільність значно посилює переживання кризових ситуацій. Використання технік дихальної регуляції, когнітивного переосмислення та переключення уваги сприяє зниженню рівня тривожності та напруги [3].

Важливу роль у подоланні особистісної кризи відіграє рефлексія, як здатність аналізувати власні переживання, поведінку та життєвий досвід. Рефлексивні процеси дозволяють юнакові усвідомити причини внутрішніх конфліктів, переосмислити життєві події та сформувані більш адаптивні стратегії поведінки. Саме рефлексія є основою для розвитку внутрішнього контролю та усвідомленого ставлення до власного життя [1, 4, 5].

Значущим компонентом психологічної самопомоги є також система життєвих смислів. У кризових ситуаціях юнаки часто стикаються з втратою сенсу діяльності та невизначеністю майбутнього. Формування та усвідомлення життєвих цінностей, цілей і перспектив виступає важливим ресурсом подолання кризи, оскільки забезпечує внутрішню стабільність і мотивацію до розвитку.

Окрім місця займають копінг-стратегії як способи подолання стресових і кризових ситуацій. Адаптивні копінг-стратегії, такі як проблемно-орієнтоване вирішення завдань, пошук соціальної підтримки та позитивна переоцінка ситуації, сприяють ефективному подоланню кризи. Натомість уникнення проблем або їх заперечення можуть поглиблювати кризовий стан [3].

Важливим чинником психологічної самопомоги є також рівень самооцінки. Низька самооцінка ускладнює процес подолання кризи, тоді як адекватне самосприйняття сприяє формуванню впевненості у власних силах та підвищує стресостійкість. Розвиток позитивного ставлення до себе є одним із ключових завдань психологічної самопомоги в юнацькому віці [2].

Не менш важливим є соціальний контекст, у якому перебуває юнак. Підтримка з боку сім'ї, однолітків і значущих дорослих сприяє полегшенню переживання кризи та формуванню адаптивних моделей поведінки. Водночас психологічна самопомога дозволяє особистості зберігати автономність у подоланні труднощів та формувати внутрішні ресурси незалежності.

Отже, психологічна самопомога є важливим механізмом подолання особистісної кризи в юнацькому віці. Вона базується на розвитку емоційної саморегуляції, рефлексії, системи життєвих смислів, самооцінки та адаптивних копінг-стратегій. Формування цих компонентів сприяє гармонійному розвитку особистості та її успішній адаптації до складних життєвих обставин. Подальші дослідження доцільно спрямувати на вивчення ефективних психолого-педагогічних технологій розвитку навичок самопомоги у молоді.

Список використаних джерел

1. Савчин М. В. Психологія особистості. Київ : Академвидав, 2013. 464 с.
2. Титаренко Т. М. Життєвий світ особистості: у межах і за межами буденності. Київ : Либідь, 2003. 376 с.
3. Kots SM, Kots VP, Kovalenko PG. Depression does not have a face. Sectoral research XXI: characteristics and features: collection of scientific papers «SCIENTIA» with Proceedings of the III International Scientific and Theoretical Conference (С. 63-66, Vol. 3), April 22, 2022. Chicago, USA. <https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/scientia/issue/view/22.04.2022/734>
4. Коц С.Н., Коц В.П. Дослідження управління емоціями та самомотивації у студентів-спортсменів. Стратегічне управління розвитком фізичної культури та спорту: VI Всеукраїнської науково-практичної конференції. ХДАФК. 2018. 169-173 с.
5. Коц С.М. , Коц В.П., Коц В.В. Деякі аспекти питання виходу із малої депресії. Світ наукових досліджень. (Випуск 14), 24-25 листопада, 2022. Польща. Варшава. Польща. 3 с. <http://www.economy-confer.com.ua/full-article/4092/>

Жарко І.Р., Коваленко Л.П.
ІНТЕГРАЦІЯ ЗНАНЬ З АНАТОМІЇ, ФІЗІОЛОГІЇ ТА ГІГІЄНИ ЯК ОСНОВА
ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ'ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
e-mail: igorjarko678@gmail.com, kovalenko.l1978@gmail.com

Актуальність проблеми зумовлена сучасними викликами системи освіти, зокрема зниженням рівня здоров'я дітей та молоді, інтенсифікацією навчального процесу, цифровізацією освіти та впливом стресогенних факторів, пов'язаних із воєнним станом. У цих умовах особливої ваги набуває підготовка майбутніх педагогів, здатних здійснювати здоров'язбережувальну діяльність на основі цілісного наукового розуміння організму людини. Однією з ключових умов такої підготовки є інтеграція знань з анатомії, фізіології та гігієни, які формують єдину систему уявлень про будову, функції та закономірності збереження здоров'я людини.

Аналіз наукових джерел свідчить, що знання з анатомії, фізіології та гігієни становлять фундамент професійної підготовки майбутніх педагогів, оскільки забезпечують формування наукового світогляду та готовності до реалізації здоров'язбережувальних технологій в освітньому процесі [2]. Водночас сучасні дослідження трактують здоров'язбережувальну компетентність як інтегративну характеристику особистості, що поєднує систему знань, практичних умінь, навичок та ціннісних орієнтацій, спрямованих на збереження і зміцнення здоров'я [4].

Міждисциплінарна інтеграція знань передбачає встановлення змістових, логічних і функціональних зв'язків між навчальними дисциплінами. У контексті підготовки майбутніх педагогів це означає поєднання морфологічних знань (анатомія), функціональних закономірностей (фізіологія) та прикладних аспектів (гігієна). Такий підхід забезпечує формування системного мислення, що дозволяє студентам не лише засвоювати окремі факти, а й розуміти причинно-наслідкові зв'язки між будовою органів, їх функціонуванням та умовами збереження здоров'я [3].

Особливе значення має інтеграція знань у контексті практичної підготовки майбутніх педагогів. Наприклад, розуміння анатомічних особливостей опорно-рухового апарату в поєднанні з фізіологічними механізмами втоми та гігієнічними вимогами до організації робочого місця дозволяє ефективно запобігати порушенням постави у школярів. Аналогічно, знання будови та функцій зорового аналізатора разом

із гігієнічними нормами освітлення і роботи з цифровими пристроями сприяють профілактиці зорового перевантаження.

Гігієна як прикладна дисципліна виконує інтегративну функцію, трансформуючи теоретичні знання з анатомії та фізіології у практичні рекомендації щодо збереження здоров'я. Саме через таку інтеграцію формується здатність майбутнього педагога організувати безпечне освітнє середовище, враховувати вікові особливості розвитку дітей, регулювати навчальне навантаження та впроваджувати здоров'язбережувальні технології [2].

Ефективність інтеграції значною мірою залежить від використання сучасних педагогічних підходів, таких як проблемне навчання, кейс-методи, міждисциплінарні проєкти. У процесі виконання таких завдань студенти навчаються застосовувати знання з різних галузей для вирішення реальних професійних ситуацій, що сприяє розвитку аналітичного мислення та формуванню професійної компетентності [1].

Узагальнення наукових підходів дозволяє виокремити структурні компоненти здоров'язбережувальної компетентності майбутніх педагогів: когнітивний (система знань про організм людини та чинники здоров'я), діяльнісний (уміння застосовувати знання у практичній діяльності), ціннісно-мотиваційний (усвідомлення значущості здоров'я), а також рефлексивний (здатність до самоконтролю та оцінки власної діяльності). Формування цих компонентів можливе лише за умови інтегрованого підходу до викладання природничих дисциплін.

Модель інтеграції знань з анатомії, фізіології та гігієни як основи формування здоров'язбережувальної компетентності представлено на рис. 1.

Рис. 1. Інтеграція знань з анатомії, фізіології та гігієни як основа формування здоров'язбережувальної компетентності.

Отже, міждисциплінарний синтез анатомії, фізіології та гігієни створює необхідне підґрунтя для формування здоров'язбережувальної компетентності майбутніх педагогів. Вона забезпечує цілісність наукового світогляду, сприяє розвитку професійного мислення та підвищує ефективність підготовки фахівців до роботи в сучасному освітньому середовищі.

Список використаних джерел

1. Гуменна Н.В. Міждисциплінарна інтеграція у професійній підготовці майбутніх фахівців медичної галузі. *Інноваційна педагогіка; теорія і методика професійної освіти*. 2019. Вип.18. Т.1. С.121-126

2. Дехтярьова О.О., Прокопенко Л.І. Актуальність знань з анатомії, фізіології та гігієни в професійній діяльності майбутнього педагога. *Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка: Педагогічні науки*. 2020. №5 (336). С.97-104. <http://hdl.handle.net/123456789/6805>
3. Маркова О., Логвінова Я. Інтеграція природничих наук у проєктну діяльність майбутніх фахівців з фізичної культури і спорту. *Наукові записки. Серія: Педагогічні науки*. Кропивницький: Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка, 2025. Випуск 219. С.187-193
4. Фатьянова Т., Ткачук І. Формування здоров'язбережувальної компетентності у здобувачів початкової освіти на уроках інтегрованого курсу «Я досліджую світ». *Нові педагогічні виміри професійного розвитку майбутніх учителів: сучасні реалії та виклики: матер. Всеукр. наук.-практ. інтернет-конфер.* Запоріжжя, 2024. С. 307-311.

Дорн О.А.

ХАРАКТЕРИСТИКА ВПЛИВУ МОТИВАЦІЇ УСПІХУ НА ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ

*Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
e-mail: malik.olya90@gmail.com*

Сучасні умови розвитку суспільства, що характеризуються високою конкуренцією, динамічністю професійної діяльності та необхідністю постійного самовдосконалення, зумовлюють зростання значення мотиваційної сфери особистості. Одним із ключових чинників, що визначають успішність професійного розвитку, є мотивація досягнення успіху, яка виступає внутрішнім рушієм активності людини та спрямовує її на досягнення значущих результатів у діяльності.

Мотивація досягнення успіху розглядається як стійка особистісна характеристика, що визначає прагнення людини до досягнення високих результатів, подолання труднощів і самореалізації у професійній сфері. Вона формується під впливом як внутрішніх чинників (потреб, цінностей, установок), так і зовнішніх (соціального середовища, умов діяльності) [1]. Важливим є те, що мотивація успіху протиставляється мотивації уникнення невдачі, що визначає різні стратегії поведінки особистості у професійній діяльності.

У наукових дослідженнях підкреслюється, що мотивація досягнення успіху безпосередньо впливає на рівень професійної активності, ініціативності та відповідальності. Особи з високим рівнем мотивації успіху характеризуються наполегливістю, орієнтацією на результат, готовністю до ризику та здатністю до саморозвитку [2]. Вони більш схильні до постановки складних цілей і докладання зусиль для їх досягнення, що сприяє ефективному професійному становленню.

Важливим аспектом впливу мотивації успіху є її зв'язок із професійною самореалізацією. Мотивація виступає внутрішнім механізмом, що забезпечує активне включення особистості у професійну діяльність, сприяє розвитку професійних компетентностей і формуванню індивідуального стилю діяльності. Як зазначають дослідники, високий рівень мотивації досягнення успіху пов'язаний із більшою задоволеністю професійною діяльністю та позитивним ставленням до роботи.

Суттєвим є також вплив мотивації успіху на кар'єрний розвиток особистості. У дослідженнях підкреслюється, що мотиваційні чинники є визначальними у процесі планування та реалізації професійної кар'єри, оскільки саме вони стимулюють особистість до професійного зростання, підвищення кваліфікації та досягнення нових професійних вершин. Таким чином, мотивація успіху виступає основою професійної мобільності та конкурентоспроможності фахівця.

Окремої уваги заслуговує роль мотивації успіху у навчально-професійній діяльності. На етапі професійної підготовки вона визначає рівень залученості студентів до навчання, їх прагнення до оволодіння професійними знаннями та навичками. Дослідження показують, що мотивація досягнення успіху позитивно впливає на емоційне ставлення до навчальної діяльності та сприяє формуванню професійної спрямованості особистості.

Важливим є також взаємозв'язок мотивації успіху з іншими психологічними характеристиками особистості, зокрема рівнем тривожності, самооцінкою та емоційною стабільністю [3, 4, 5]. Встановлено, що низький рівень тривожності сприяє підвищенню мотивації досягнення успіху, тоді як високий рівень тривожності може гальмувати професійну активність і знижувати ефективність діяльності. Це свідчить про необхідність комплексного підходу до вивчення мотиваційної сфери особистості.

У сучасних умовах особливої актуальності набуває проблема формування мотивації досягнення успіху в контексті соціальних викликів, зокрема в умовах війни. Соціально-психологічні чинники, такі як нестабільність, невизначеність та стрес, можуть впливати на мотиваційну сферу особистості, змінюючи її спрямованість і рівень активності. Водночас саме мотивація успіху може виступати ресурсом подолання труднощів і підтримання професійної активності.

Таким чином, мотивація досягнення успіху є важливим чинником професійного розвитку особистості, що визначає її активність, спрямованість і результативність у професійній діяльності. Вона сприяє формуванню професійних компетентностей, забезпечує самореалізацію та виступає основою кар'єрного зростання. Подальші дослідження мають бути спрямовані на вивчення умов розвитку мотивації успіху та розробку ефективних психолого-педагогічних технологій її формування.

Список використаних джерел

1. Максименко С. Д. Загальна психологія. Київ : Центр навчальної літератури, 2017. 688 с.
2. Савчин М. В. Психологія особистості. Київ : Академвидав, 2013. 464 с.
3. Коц С.Н., Коц В.П. Дослідження управління емоціями та самомотивації у студентів-спортсменів. Стратегічне управління розвитком фізичної культури та спорту: VI Всеукраїнської науково-практичної конференції. ХДАФК. 2018. 169-173 с.
4. Коц С. Н., Коц В.П., Яценко В.В. Рівень тривожності у студентської молоді 2022. Традиційні та інноваційні підходи до наукових досліджень: матеріали III Міжнародної наукової конференції. (Р. 159-163), 23 вересня, 2022. Київ, Україна.
5. Коц С. Н., Коц В.П., Коц В.В. Тривожність у підлітків та шляхи впливу. Sectoral research XXI: characteristics and features: V International Scientific and Theoretical Conference. С.103-107, 30 січня, 2023. Чикаго.
<https://previous.scientia.report/index.php/archive/issue/view/03.02.2023>

Комбарова А.О.

ЕФЕКТИВНІСТЬ ГРУПОВИХ ТРЕНІНГІВ ЯК ЗАСОБУ ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ТА ВІДНОВЛЕННЯ ПСИХОЕМОЦІЙНОГО СТАНУ ВЧИТЕЛІВ В УМОВАХ ВІЙНИ

*Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Науковий керівник: І. Дорожко, докторка філософських наук, професорка
e-mail: anzkom7610@gmail.com*

В умовах повномасштабної війни проблема збереження психічного здоров'я педагогічних працівників набула особливої актуальності. Постійні повітряні тривоги, вимушене дистанційне навчання, високий рівень емоційної напруги та необхідність психологічно підтримувати учнів значно підвищують ризик професійного виснаження вчителів. За даними Служби освітнього омбудсмена України та Всеукраїнської програми ментального здоров'я «Ти як?», понад 54 % педагогів демонструють ознаки професійного вигорання, а майже третина демонструє симптоми хронічного емоційного виснаження [6; 7].

Професійне вигорання педагогів розглядається як складний психоемоційний процес, який виникає внаслідок тривалого впливу стресових чинників. Відповідно до концепції В. Бойка, адаптованої Л. Юр'євою, синдром емоційного вигорання проходить стадії емоційного напруження, резистенції та виснаження [1; 2]. Для діагностики рівня емоційного виснаження доцільним є використання «Методики діагностики рівня емоційного вигорання» В. Бойка, яка дозволяє визначити сформованість симптомів емоційної дефіцитарності, психосоматичних порушень та редукції професійних обов'язків. У сучасних дослідженнях встановлено, що близько 62 % педагогів мають високий рівень тривожності, 48 % — ознаки емоційного виснаження, а понад 35 % — психосоматичні прояви хронічного стресу. Особливо вразливими є педагоги зі значним стажем роботи та ті, хто працює у прифронтових регіонах.

Одним із найбільш ефективних способів психологічної підтримки педагогів є групові тренінги. Їх ефективність пояснюється створенням безпечного психологічного простору, у якому учасники можуть відкрито висловлювати власні переживання, отримувати підтримку та формувати нові адаптаційні механізми. Теоретичним підґрунтям такої роботи є гуманістичний підхід К. Роджерса, який наголошував на значенні емпатії, довіри та безумовного прийняття у процесі психологічного відновлення особистості.

Важливого значення у подоланні наслідків стресу набувають ідеї В. Франкла щодо пошуку сенсу життя як ресурсу психологічну стійкість. Науковець підкреслював, що навіть у кризових ситуаціях людина здатна зберігати внутрішню рівновагу через усвідомлення сенсу власної діяльності [4]. Для педагогів це особливо актуально, оскільки професійна діяльність виступає джерелом соціальної значущості та психологічної стійкості.

У тренінговій роботі ефективно застосовується модель BASIC Ph, запропонована ізраїльським психологом М. Лаадом [3]. Дана модель передбачає шість провідних способів подолання стресу: віру та цінності, емоції, соціальну підтримку, творчість, когнітивну діяльність і фізичну активність. Використання цієї моделі допомагає педагогам визначити власні ресурси психологічного відновлення та сформувані ефективні копінг-стратегії.

Для оцінки ефективності групових тренінгів доцільно використовувати комплекс психодіагностичних методик:

1. Методика діагностики емоційного вигорання В. Бойка.
2. Шкала тривожності Спілбергера–Ханіна.
3. Шкала резильєнтності Connor–Davidson Resilience Scale (CD-RISC).
4. Методика визначення рівня стресостійкості Холмса–Пейге.

5. Шкала психологічного благополуччя К. Ріфф.

6. Модель BASIC Ph М. Лаада [3].

Практика психореабілітаційної роботи свідчить, що найбільш ефективними є тренінгові програми тривалістю 6–8 занять тривалістю 90–120 хвилин. До структури занять доцільно включати психоедукаційний блок, вправи на емоційне розвантаження, техніки саморегуляції, тілесно орієнтовані практики та арт-терапевтичні методики.

Особливу ефективність демонструють техніки «заземлення», дихальні вправи, прогресивна м'язова релаксація Е. Джекобсона, а також методи арт-терапії, розроблені Е. Крамер та М. Наумбург. Використання метафоричних асоціативних карт, технік візуалізації та творчого самовираження допомагає педагогам безпечно опрацювати травматичний досвід та знижувати рівень внутрішньої напруги.

Дослідження С. Максименка та Н. Пророк підтверджують, що групова взаємодія та підтримувальне середовище позитивно впливають на процес психологічного відновлення особистості [5]. Після проходження тренінгових програм у педагогів спостерігається зниження рівня ситуативної тривожності на 25–30 %, зменшення проявів емоційного виснаження та покращення психологічного клімату в колективі [8].

Таким чином, групові тренінги є ефективним засобом психологічної реабілітації педагогів в умовах війни. Поєднання психодіагностичних методик, тілесно орієнтованих практик, арт-терапії та ресурсної моделі BASIC Ph створює цілісну систему підтримки ментального здоров'я вчителів. Реалізація таких програм сприяє зниженню рівня емоційного вигорання, розвитку резильєнтності та забезпеченню ефективного функціонування освітнього процесу в умовах воєнного стану.

Список використаних джерел

1. Бойко В. В. Енергія емоцій у спілкуванні: погляд на себе та інших. Київ : Україна, 1996. 256 с.
2. Юр'єва Л. М. Професійне вигорання у медичних працівників: формування, профілактика, корекція. Київ : Сфера, 2004. 272 с.
3. Laad M. BASIC Ph Model of Coping and Resiliency : Theory, Research and Cross-Cultural Application. Israel Trauma Center Publications, 2020. 214 p.
4. Карамушка Л. М. Психічне здоров'я персоналу організацій в умовах війни : монографія. Київ : Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України, 2022. 318 с.
5. Frankl V. Man's Search for Meaning. Boston : Beacon Press, 2016. 184 p.
6. Служба освітнього омбудсмена України. URL: <https://eo.gov.ua>
7. Всеукраїнська програма ментального здоров'я «Ти як?». URL: <https://howareu.com>
8. Вікові особливості професійного вигорання вчителів в умовах воєнного стану. URL: <https://psychology.bulletin.knu.ua/uk/article/view/4577>

Капніна Д.А.

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПІДЛІТКІВ ТА СПІЛКУВАННЯ З ДОРΟΣЛИМИ

*Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
e-mail: dianacapnina.cc@gmail.com*

Питанню вивчення тривожності у підлітків та молоді приділяється активна увага [1, 2, 3]. Підлітковий вік є критичним періодом розвитку особистості, що характеризується інтенсивними біологічними, когнітивними та соціально-психологічними змінами. У цей період спілкування виступає провідним чинником соціалізації, формування самосвідомості та становлення системи цінностей. Згідно з сучасними психологічними підходами, саме у взаємодії з іншими відбувається інтеріоризація соціальних норм і розвиток рефлексивного мислення. Особливе

значення має спілкування підлітків із дорослими, яке виконує регулятивну, підтримувальну та орієнтаційну функції. Дорослі виступають носіями соціального досвіду, норм і моделей поведінки, однак ефективність такої взаємодії значною мірою залежить від психологічних особливостей самого підлітка. У цьому контексті важливо враховувати, що підлітковий вік супроводжується формуванням автономії, прагненням до самостійності та переоцінкою авторитетів, що може ускладнювати комунікацію з дорослими.

Однією з ключових психологічних особливостей підлітків є підвищена емоційна лабільність і чутливість до оцінювання. Це зумовлює схильність до конфліктів, непорозумінь і захисних реакцій, тривожності. Водночас підлітки гостро потребують підтримки, прийняття та визнання, що створює внутрішню суперечність між прагненням до незалежності та потребою в емоційному контакті. Важливим фактором, що впливає на характер взаємодії з дорослими, є розвиток самосвідомості та ідентичності. У підлітковому віці активно формується «Я-концепція», що включає уявлення про себе, самооцінку та життєві орієнтації. Нестабільність цих компонентів може призводити до підвищеної вразливості у комунікації, особливо в ситуаціях критики або контролю [4]. Крім того, суттєвий вплив на спілкування має розвиток когнітивної сфери підлітків, зокрема перехід до абстрактного мислення. Це дозволяє їм критично оцінювати позиції дорослих, що, з одного боку, сприяє розвитку автономності, а з іншого – може загострювати конфлікти через несумісність поглядів. У цьому контексті ефективна комунікація потребує переходу від авторитарних до партнерських моделей взаємодії.

Дослідження також вказують на значну роль соціального середовища у формуванні комунікативних стратегій підлітків. Підтримуюче, емоційно безпечне середовище сприяє розвитку відкритості, довіри та конструктивного діалогу з дорослими, тоді як негативний досвід взаємодії може призводити до ізоляції та уникання спілкування [5]. Отже, у підлітковому віці взаємодія з дорослими зазнає суттєвих змін під впливом формування відчуття власної дорослості. Підлітки дедалі активніше прагнуть автономії та відстоюють право на самостійні рішення, гостро реагуючи як на реальні, так і на уявні обмеження своєї свободи. Водночас зовнішня опозиційність не заперечує внутрішньої потреби у підтримці з боку дорослого: підліток відчуває необхідність емоційного контакту, бажання ділитися переживаннями та подіями свого життя, однак часто не має достатніх навичок для ініціювання такої близької взаємодії. Прагнення до самостійності супроводжується переглядом залежності від батьків, що нерідко проявляється у критичному або навіть негативному переосмисленні їхнього образу. У свідомості підлітка можуть конструюватися уявлення про дорослих як про несправедливих, холодних чи надмірно орієнтованих на матеріальні цінності. Така психологічна дистанціація сприяє відходу від звичних дитячо-батьківських моделей взаємин, однак водночас супроводжується внутрішнім напруженням, суперечливими почуттями та переживанням провини.

Таким чином, спілкування є ключовим механізмом розвитку підлітків, що забезпечує їх соціальну адаптацію та формування особистості. Психологічні особливості підліткового віку, зокрема емоційна нестабільність, прагнення до автономії, формування ідентичності та розвиток критичного мислення, суттєво впливають на характер взаємодії з дорослими. Це обумовлює необхідність врахування вікових і індивідуальних особливостей підлітків у побудові ефективної комунікації.

Список використаних джерел

1. Коц С.М., Коц В.П., Яценко В. В. Вплив інтернет-мережі на складові емоційного інтелекту сучасної молоді. Science and technology. (С. 17-22), 11-12 october, 2021, Lublin, Poland.

2. Коц С. Н., Коц В.П., Яценко В.В. Рівень тривожності у студентської молоді 2022. Традиційні та інноваційні підходи до наукових досліджень: матеріали III Міжнародної наукової конференції. (Р. 159-163), 23 вересня, 2022. Київ, Україна.
3. Коц С. Н., Коц В.П., Коц В.В. Тривожність у підлітків та шляхи впливу. Sectoral research XXI: characteristics and features: V International Scientific and Theoretical Conference. (С.103-107), 30 січня, 2023. Чикаго.
4. Allen J. P., Loeb E. L., Tan J. S., Narr R. K. The body remembers: Adolescent conflict struggles predict adult interleukin-6 levels // Development and Psychopathology. 2017. Vol. 29, No. 5. P. 1719–1730.
5. Harter S. The construction of the self: Developmental and sociocultural foundations. 2nd ed. New York: Guilford Press; 2012. 440 p.

Ковпенко Л. І.

ВПЛИВ АКЦЕНТУАЦІЙ ХАРАКТЕРУ НА ПРОЯВИ КОНФЛІКТНОЇ ПОВЕДІНКИ ПІДЛІТКІВ

*Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
e-mail: lkoypenko@gmail.com*

Підлітковий вік є одним із найбільш складних і суперечливих періодів онтогенетичного розвитку, що характеризується інтенсивними психофізіологічними змінами, становленням самосвідомості та формуванням індивідуально-психологічних особливостей особистості [4]. У цей період особливо загострюються риси характеру, що може призводити до виникнення акцентуацій та зумовлювати специфіку поведінки підлітка, зокрема в ситуаціях міжособистісної взаємодії.

Акцентуації характеру розглядаються як крайні варіанти норми, за яких окремі риси характеру надмірно посилені, що зумовлює вибіркочувствитливість до певних психогенних впливів і специфічні способи реагування на життєві ситуації [1]. У підлітковому віці акцентуації проявляються найбільш яскраво, оскільки цей період супроводжується емоційною нестабільністю, підвищеною чутливістю до соціального середовища та прагненням до самоствердження.

Конфліктна поведінка підлітків є важливою соціально-психологічною проблемою, що проявляється у формі суперечностей, протистояння, агресивних реакцій та труднощів у встановленні конструктивних взаємин. Вона може бути зумовлена як зовнішніми чинниками (сімейні умови, стиль виховання, соціальне оточення), так і внутрішніми, серед яких особливе місце займають індивідуально-психологічні властивості, зокрема акцентуації характеру [2].

Дослідження показують, що різні типи акцентуацій характеру по-різному впливають на прояви конфліктної поведінки. Так, підлітки з гіпертимною акцентуацією характеризуються підвищеною активністю, імпульсивністю та схильністю до порушення норм поведінки, що може спричинити конфлікти з оточенням. Особи з демонстративною акцентуацією прагнуть привернути до себе увагу, що іноді реалізується через провокування конфліктних ситуацій [4].

Підлітки з збудливою (експлозивною) акцентуацією відзначаються підвищеною агресивністю, низьким рівнем самоконтролю та схильністю до афективних реакцій, що значно підвищує ризик конфліктної поведінки. У свою чергу, тривожна та сенситивна акцентуації можуть сприяти внутрішнім конфліктам, невпевненості в собі та униканню відкритих протистоянь, однак у певних умовах вони також можуть проявлятися у формі пасивно-агресивної поведінки [2].

Важливим аспектом є взаємозв'язок акцентуацій характеру з емоційною регуляцією підлітків. Недостатній рівень розвитку навичок саморегуляції, властивий цьому віковому періоду, у поєднанні з вираженими акцентуаціями призводить до труднощів у контролі емоційних реакцій, що підвищує конфліктність поведінки. Таким

чином, акцентуації характеру виступають своєрідним «підсилювачем» емоційних реакцій у конфліктних ситуаціях [1].

Соціально-психологічне середовище відіграє значну роль у прояві акцентуацій та конфліктної поведінки. Негативний стиль сімейного виховання, відсутність підтримки, авторитарність або, навпаки, гіперопіка можуть посилювати прояви акцентуованих рис і сприяти формуванню деструктивних форм поведінки [2]. У шкільному середовищі важливими чинниками є взаємини з однолітками та педагогами, які можуть як провокувати, так і знижувати рівень конфліктності.

Водночас слід зазначити, що акцентуації характеру не є однозначно негативним явищем. За сприятливих умов розвитку вони можуть трансформуватися у позитивні риси особистості та сприяти її самореалізації. Важливим є своєчасне виявлення акцентуацій і створення умов для розвитку адаптивних форм поведінки [3, 5].

Практичне значення дослідження полягає у необхідності розробки психолого-педагогічних програм, спрямованих на профілактику конфліктної поведінки підлітків. Такі програми мають включати розвиток емоційної компетентності, навичок саморегуляції, конструктивної комунікації та формування позитивних моделей поведінки.

Отже, акцентуації характеру є важливим психологічним чинником, що впливає на прояви конфліктної поведінки підлітків. Вони визначають специфіку реагування особистості на соціальні ситуації та можуть як підсилювати, так і модифікувати конфліктні прояви. Подальші дослідження мають бути спрямовані на вивчення механізмів взаємодії акцентуацій характеру з іншими психологічними чинниками та розробку ефективних методів профілактики конфліктної поведінки.

Список використаних джерел

1. Максименко С. Д. Загальна психологія. Київ : Центр навчальної літератури, 2017. 688 с.
2. Москалець В. П. Психологія особистості. Київ : Центр навчальної літератури, 2013. 416 с.
3. Коц С.М., Коц В.П., Коц В.В. Деякі аспекти питання виходу із малої депресії. Світ наукових досліджень. (Випуск 14), 24-25 листопада, 2022. Польща. Варшава. Польща. 3 с. <http://www.economy-confer.com.ua/full-article/4092/>
4. Коц С.М., Коц В.П. Вікова фізіологія та вища нервова діяльність. Навчальний посібник. Харків: ХНПУ імені Г. С. Сковороди. 2020. С.288.
5. Коц С.М., Коц В.П. Реалізація вирішення проблеми високої тривожності у дітей та підлітків педагогічним колективом у дитячому оздоровчому позаміському таборі. Психологія та педагогіка сучасності: проблеми та стан розвитку науки і практики в Україні: збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції. 21-22 серпня, Львів, Україна, 2015. С. 57-61

Коц В.П.
ТРАВМАТИЧНИЙ ДОСВІД УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ
ТА ПСИХОЛОГІЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
e-mail: kots.suzanna@gmail.com

Травматичний досвід учасників бойових дій є складним багатовимірним феноменом, що формується під впливом екстремальних умов військової діяльності, загрози життю, втрати побратимів та тривалого перебування у стані хронічного стресу. Дослідження свідчать, що військове середовище суттєво підвищує ризик психотравматизації, оскільки характеризується високою інтенсивністю стресорів та їх повторюваністю [1]. Внаслідок цього у значної частини військовослужбовців формуються симптоми посттравматичного стресового розладу (ПТСР), що включають інтрузії, уникання, негативні когнітивні зміни та гіперактивацію.

Травматичний досвід учасників бойових дій не обмежується лише психологічними проявами, а має системний характер, охоплюючи емоційну, когнітивну, поведінкову та соціальну сфери функціонування особистості. Зокрема, ПТСР негативно впливає на якість життя, соціальну адаптацію, міжособистісні відносини та професійну діяльність військових [1]. Крім того, встановлено зв'язок між травматичним досвідом і розвитком супутніх розладів, таких як депресія, тривожні стани та залежності, що значно ускладнює процес відновлення.

У сучасних умовах військових конфліктів проблема психологічної травматизації набуває особливої актуальності. За оцінками дослідників, значна частина населення, зокрема військовослужбовці, зазнає впливу травматичних подій, що створює суттєве навантаження на систему психічного здоров'я та потребує комплексних реабілітаційних підходів [2]. Це обумовлює необхідність розробки ефективних програм психологічної допомоги та відновлення.

Соціально-педагогічна реабілітація спрямована на формування таких умов, які забезпечують подолання соціальних труднощів, що виникають унаслідок захворювань, травм чи поранень. У цьому контексті вона розглядається як цілеспрямований процес нейтралізації негативних впливів, характерних для складних життєвих обставин. Водночас соціально-педагогічна реабілітація є складовою ширшої системи соціальної допомоги, особливо значущої для осіб з інвалідністю, чиї можливості повноцінної соціалізації часто обмежені. Ключову роль у цьому процесі відіграє раціонально організована діяльність і система міжособистісних взаємин, що сприяють набуттю позитивного соціального досвіду. Ефективність реабілітаційних заходів значною мірою залежить від створення цілісної системи педагогічних і психологічних впливів, спрямованих на розвиток внутрішніх механізмів саморегуляції, які забезпечують адаптивність і психологічну захищеність особистості. Реалізація таких підходів потребує міждисциплінарної взаємодії фахівців – педагогів, психологів і медичних працівників – з урахуванням складності та індивідуальних особливостей виявлених порушень. Психологічна реабілітація учасників бойових дій розглядається як системний процес, спрямований на відновлення психічного здоров'я, соціального функціонування та якості життя. Сучасні моделі реабілітації включають психотерапевтичні втручання, психоосвітні програми, соціальну підтримку та інтеграцію в мирне життя [3]. Особлива увага приділяється травма-фокусованим підходам, які дозволяють опрацювати травматичний досвід та зменшити його деструктивний вплив. Дослідження показують, що ефективна реабілітація повинна мати комплексний характер і враховувати біопсихосоціальні аспекти функціонування особистості. Сучасні підходи до реабілітації ПТСР виходять за межі суто клінічної моделі та включають соціальні та інституційні чинники, такі як підтримка з боку держави, доступ до медичних послуг та соціальна інтеграція ветеранів [3]. Це

відповідає сучасному розумінню ПТСР як системного порушення, що формується на перетині нейробіологічних, психологічних і соціальних факторів.

Важливим напрямом досліджень є також вивчення позитивних аспектів адаптації після травми, зокрема феномену посттравматичного зростання. Деякі дослідження показують, що за умов належної психологічної підтримки ветерани можуть демонструвати особистісний розвиток, переоцінку життєвих цінностей і підвищення психологічної стійкості [4, 5]. Однак такі зміни можливі лише за наявності ефективних реабілітаційних втручань.

Отже, травматичний досвід учасників бойових дій є значущим чинником порушення психічного здоров'я, що потребує комплексного наукового аналізу та практичного реагування. Психологічна реабілітація виступає ключовим інструментом подолання наслідків травматизації, сприяючи відновленню особистісного функціонування, соціальної адаптації та якості життя військовослужбовців. Актуальність цієї проблематики зумовлена як масштабами її поширення, так і необхідністю забезпечення ефективної допомоги в умовах сучасних військових викликів.

Список використаних джерел

1. Post-traumatic stress disorder in veterans: a concept analysis // Behavioral Sciences. 2024. Vol. 14, No. 6.
2. Тарасова І., Родченко Л. Psychological support and recovery of victims in the context of military aggression // Scientific Works of Interregional Academy of Personnel Management. Psychology. 2024.
3. Braun D., Lusky M., Ben Yehuda Y., Fruchter E. Western models of PTSD rehabilitation among military veterans: a narrative comparative review // Healthcare. 2026. Vol. 14, No. 7.
4. Palmer E., Murphy D., Spencer-Harper L. Experience of post-traumatic growth in UK veterans with PTSD // Journal of the Royal Army Medical Corps. 2017. Vol. 163, No. 3. P. 171–176.
5. Пашков В., Сидоренко А., Гнедик Є. The rehabilitation of post-traumatic stress disorder of servicemen: certain aspects // Acta Balneologica. 2023. Vol. 65, No. 6.

Коц С.М.

ВИВЧЕННЯ ВПЛИВУ КПТ НА ПСИХІЧНЕ ЗДОРОВ'Я ПРИ ПТСР

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

e-mail: kots.suzanna@gmail.com

Посттравматичний стресовий розлад (ПТСР) є тяжким психічним порушенням, що розвивається у відповідь на переживання або свідчення травматичних подій, пов'язаних із загрозою життю чи цілісності особистості. Згідно з діагностичними критеріями Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, ПТСР характеризується чотирма основними групами симптомів: повторне переживання травматичної події (інтрузії), уникання нагадувань про травму, негативні зміни у когніціях і настрої, а також підвищена фізіологічна збудливість. Сучасні дослідження вказують, що ПТСР супроводжується значним порушенням психосоціального функціонування, зниженням якості життя та високим ризиком коморбідних станів, зокрема депресії, тривожних розладів і психосоматичних захворювань. Посттравматичний стресовий розлад (ПТСР) є одним із найбільш поширених психічних розладів, що виникають після переживання травматичних подій (війна, насильство, катастрофи). У сучасній клінічній психології когнітивно-поведінкова терапія (КПТ) розглядається як один із найбільш ефективних доказових підходів до лікування ПТСР.

Сучасні дослідження свідчать, що КПТ, зокрема її травма-фокусовані варіанти (TF-CBT), демонструє значну ефективність у зниженні симптомів ПТСР, включаючи нав'язливі спогади, уникання та гіперактивацію [2, 3]. Згідно з дослідженнями, ефекти КПТ є великими як одразу після терапії, так і при подальшому спостереженні, що підтверджує стабільність терапевтичного результату [2, 3]. Особливу увагу в сучасних дослідженнях приділено травма-фокусованій когнітивно-поведінковій терапії. Дані індивідуалізованих досліджень показують, що вона значно перевищує за ефективністю відсутність лікування та забезпечує зниження тяжкості симптомів ПТСР і досягнення ремісії [4]. Водночас ефективність КПТ є порівнянною з іншими активними психотерапевтичними втручаннями, що свідчить про її провідне місце серед сучасних підходів.

Важливим аспектом є також дослідження механізмів дії КПТ. Когнітивно-поведінкова терапія у роботі з посттравматичними розладами вирізняється чіткою структурованістю процесу, відносною короткотривалістю та високим рівнем емпіричної підтверженості ефективності. Застосування комплексу методів, зокрема когнітивної реструктуризації, експозиційних технік, поведінкових експериментів, а також прийомів релаксації, дихальних вправ і майндфулнес-практик, сприяє поступовому зниженню інтенсивності травматичних переживань. Це дозволяє не лише мінімізувати ризик ретравматизації, а й забезпечує формування більш адаптивних когнітивних і поведінкових стратегій реагування на стресові стимули. Встановлено, що позитивний ефект терапії реалізується через зміну дисфункціональних когнітивних схем, формування адаптивних стратегій подолання та зниження унікальної поведінки. Крім того, КПТ сприяє покращенню супутніх показників психічного здоров'я, зокрема зменшенню симптомів депресії [3]. Сучасні значні дослідження також спростовують поширене припущення про можливе погіршення симптомів під час травма-фокусованих втручань. Навпаки, показано, що навіть на проміжних етапах лікування спостерігається поступове зниження симптоматики без її загострення [5].

Водночас науковці підкреслюють наявність факторів, що модифікують ефективність КПТ. Зокрема, клінічні та соціально-демографічні характеристики пацієнтів, а також комбінування терапії з медикаментозним лікуванням можуть впливати на кінцеві результати [4]. Це свідчить про необхідність індивідуалізації психотерапевтичних втручань.

У сучасному науковому дискурсі КПТ розглядається як «золотий стандарт» лікування ПТСР, однак водночас ведеться активний пошук альтернативних та доповнюючих підходів. В деяких дослідженнях є дані, що частина пацієнтів не досягає повної ремісії або припиняє терапію достроково. У зв'язку з цим актуальними є дослідження комбінованих методів лікування та персоналізованих терапевтичних стратегій.

Таким чином, сучасний стан дослідження підтверджує високу актуальність в напрямку вивчення дії та використання когнітивно-поведінкової терапії при ПТСР, її доказової базу. Однак КПТ грає зараз ключову роль у клінічній практиці. Водночас перспективними напрямками залишаються оптимізація методів лікування, підвищення доступності терапії та врахування індивідуальних особливостей пацієнтів.

Список використаних джерел

1. Шелюг О. А. Багатовимірність феномену посттравматичного росту: біологічний, психологічний та соціокультурний складники особистісних трансформацій. *Психологія і особистість*. 2014. № 1 (5). С. 112–127.
2. Pratama P., Yudiarso A., Mami K. CBT effectiveness for reducing PTSD: a meta-analysis study // *JIP (Jurnal Intervensi Psikologi)*. 2024. Vol. 16, No. 1. P. 117–130.

3. Cognitive behavior therapy for adult post-traumatic stress disorder in routine clinical care: a systematic review and meta-analysis // Behaviour Research and Therapy. 2023. P. 102–113.
4. Efficacy of cognitive behavioral therapies with a trauma focus for posttraumatic stress disorder: an individual participant data meta-analysis // Journal of Consulting and Clinical Psychology. 2025. P. 157–168.
5. A systematic review and meta-analysis of PTSD symptoms at mid-treatment during trauma-focused treatment for PTSD // Journal of Anxiety Disorders. 2024. P. 127–136.

Литвін Т.В.

ОСОБИСТІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПІДЛІТКІВ, СХИЛЬНИХ ДО ІНТЕРНЕТ-ЗАЛЕЖНОСТІ

*Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
e-mail: darylik2718@gmail.com*

Однією з проблем сучасної психологічної науки є дослідження інтернет-залежності як виду адиктивної поведінки, яка зараз особливо поширена серед підлітків [5]. Бурхливий розвиток інформаційних технологій і цифрового простору призводить до зміни форм соціалізації молоді, що генерує ризик росту дизадаптивної поведінки. Інтернет слугує не лише інструментом для добування інформації, але і є провідним комунікативним, самовиражальним і емоційним компенсуючим середовищем.

Підлітковий вік є критичним періодом психічного розвитку зі швидкими когнітивними, емоційними та особистісними змінами, протягом якого формується Я, розвиваються процеси саморефлексії, а також виникають конструкції самооцінки та системи цінностей [6]. У цей час формується самосвідомість, розвиваються рефлексії, формується самооцінка, система цінностей. Хоча в підлітковому віці вони, як правило, стають внутрішньо конфліктними, емоційно нестабільними та тривожними, цей період життя також може бути одним із найбільш духовно зміцнених [7, 8].

У сучасній психології інтернет-залежність розглядається як поведінкова залежність через надмірне використання Інтернету, що призводить до неконтрольованого часу, проведеного в Інтернеті, і нехтування реальним життям. На думку К. Янга, інтернет-залежність має такі особливості: підвищення толерантності, симптом абстиненції, втрата контролю та негативні соціальні наслідки [4]. Питання залежності підлітків від Інтернету широко досліджується багатьма авторами. Наприклад, М. Гріффітс стверджує, що це форма нехімічної адиктивної поведінки, основні механізми якої подібні до інших поведінкових залежностей [3]. У Вітчизняній психології буде підвищене значення до ролі соціальних та особистісних чинників у розвитку заразної поведінки [2]. Огляд наукових джерел показує, що підліткова інтернет-залежність може часто сприйматися як компенсаторний спосіб подолання певного психологічного дискомфорту. Віртуальне оточення дає змогу задовольнити потреби спілкування, визнання та самореалізації, що є особливим місцем у підлітковому віці. Тоді як надмірне використання Інтернету може призвести до соціальної ізоляції, зниження мотивації до навчання та емоційних розладів.

Серед найбільш характерних ознак інтернет-залежності у підлітків є нав'язлива потреба збільшення тривалості перебування у всесвітній мережі, емоційна прихильність до цифрового простору, ігнорування реальних соціальних контактів та обов'язків [4]. Особливої уваги у наукових дослідженнях удостоїлися особистісні риси підлітків, які мають схильність до інтернет-залежності. Виявлено, що такими підлітками частіше за все є особи з низьким рівнем самооцінки, підвищеною тривожністю та емоційною нестабільністю. У них спостерігаються труднощі у встановленні міжособистісних контактів, вони характеризуються соціальною тривожністю, вразливістю та схильністю до уникнення реального [1]. До того ж

дослідники зазначають, що інтернет-залежність позитивно корелює з імпульсивністю, інтровертованістю та низьким рівнем самоконтролю. В цих ситуаціях Інтернет використовується як інструмент психологічного захисту і емоційної компенсації [3].

Мета статті – теоретичне обґрунтування і емпіричне дослідження особистісних характеристик підлітків, схильних до інтернет-залежності. У дослідження входить вивчення взаємозв'язку рівня інтернет-залежності з такими змінними як самооцінка, тривожність, самоконтроль та особливості міжособистісних взаємодій. Емпіричне дослідження проводилося із групою підлітків віком від 13 до 17 років із використанням сполучення кількох психодіагностичних інструментів. Зокрема, використовували анкети для вимірювання рівня інтернет-залежності, інструменти для дослідження самооцінки і рівня тривоги, а також тести для вимірювання рівня самоконтролю. Результати цього дослідження показують, що підлітки з високим рівнем інтернет-залежності мають нижчу самооцінку, вищу тривожність та нижчий самоконтроль. Вони також мають труднощі у спілкуванні і більше схильні до соціальної ізоляції. Статистично значущі кореляції між рівнем інтернет-залежності та рисами особистості були підтверджені, що свідчить про їх взаємозв'язок. Отримані результати співпадають з попередніми дослідженнями, підтверджуючи багатопланову природу явища.”

Висновок. Теоретичний та емпіричний огляд досліджень підтвердив, що інтернет-залежність підлітків – це складне багатогранне явище, яке формується індивідуальними психологічними та соціальними факторами. Підлітки з інтернет-залежністю мають специфічні риси особистості з переважанням низької самооцінки, високої тривожності, емоційної нестабільності та низької саморегуляції.

Водночас, питання розробки ефективної психокорекційної програми та комплексу профілактичних заходів для боротьби з інтернет-залежністю підлітків залишаються актуальними та потребують подальшого дослідження.

Список використаних джерел

1. Коваленко О. О. Психологічні особливості підліткового віку. Київ : Освіта, 2012. 256 с.
2. Орбан-Лембрик Л. Е. Соціальна психологія. Київ : Академвидав, 2003. 448 с.
3. Griffiths M. Internet Addiction: Fact or Fiction? *The Psychologist*. 2000. Vol. 12. P. 246–250.
4. Young K. Internet Addiction: The Emergence of a New Clinical Disorder. *CyberPsychology & Behavior*. 1996. Vol. 1. P. 237–244.
5. Коц С.М., Коц В.П., Яценко В. В. Вплив інтернет-мережі на складові емоційного інтелекту сучасної молоді. *Science and technology*. (С. 17-22), 11-12 october, 2021, Lublin, Poland.
6. Коц С.М., Коц В.П. Вікова фізіологія та вища нервова діяльність. Навчальний посібник. Харків: ХНПУ імені Г. С. Сковороди. 2020. С.288.
7. Коц С. Н., Коц В.П., Яценко В.В. Рівень тривожності у студентської молоді 2022. Традиційні та інноваційні підходи до наукових досліджень: матеріали III Міжнародної наукової конференції. (Р. 159-163), 23 вересня, 2022. Київ, Україна.
8. Коц С. Н., Коц В.П., Коц В.В. Тривожність у підлітків та шляхи впливу. *Sectoral research XXI: characteristics and features: V International Scientific and Theoretical Conference*. (С.103-107), 30 січня, 2023. Чикаго.

Науменко Н.В¹., Краснокутська Н.В².
ПРОФЕСІЙНЕ ВИГОРАННЯ ПЕДАГОГІВ В УМОВАХ ВОЄННОЇ КРИЗИ:
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди¹
Нововодолазький ліцей № 3 Нововодолазької селищної ради Харківської області²
e-mail: nataliia.naumenko@hnpu.edu.ua, krasnokutsknatalia@gmail.com

Сучасні соціокультурні трансформації, зумовлені повномасштабною війною в Україні, суттєво впливають на функціонування системи освіти та психоемоційний стан її суб'єктів. Особливо вразливою категорією є педагогічні працівники, діяльність яких ускладнюється поєднанням професійних вимог, високого рівня відповідальності та постійного впливу стресогенних чинників. У таких умовах проблема професійного вигорання набуває особливої актуальності як у науковому, так і в практичному вимірах.

Професійне вигорання розглядається в межах синдрому професійного вигорання як складного багатовимірного феномену, що включає емоційне виснаження, деперсоналізацію та зниження професійної ефективності. Як зазначає В. Бойко, вигорання є формою психологічного захисту, що виникає внаслідок тривалого впливу емоційно насичених професійних ситуацій. У контексті педагогічної діяльності це проявляється у зниженні емпатії, втраті інтересу до професії, підвищеній дратівливості та професійній деформації особистості [1].

Аналіз сучасних українських досліджень засвідчує, що проблема професійного вигорання педагогів активно розробляється вітчизняними науковцями. Так, Л. Карамушка підкреслює, що професійне вигорання педагогів значною мірою пов'язане з організаційними умовами праці, рівнем соціальної підтримки та особистісними ресурсами [4]. У свою чергу, С. Максименко акцентує увагу на ролі психологічної стійкості та внутрішніх ресурсів особистості як чинників протидії вигоранню [5].

Сучасний розвиток вітчизняної системи освіти супроводжується інтенсивним упровадженням інноваційних технологій у педагогічну практику, що зумовлює зростання вимог не лише до професійної компетентності вчителя, а й до рівня його особистісного розвитку та психологічного благополуччя. У цьому контексті педагогічна діяльність обґрунтовано розглядається як одна з найбільш психологічно напружених професій, що має високий ризик професійної деформації особистості.

Сукупність економічних і соціально-професійних чинників, зокрема недостатній рівень матеріального забезпечення, обмежені ресурси освітнього середовища, а також зниження соціального престижу професії, істотно підвищує психоемоційне навантаження на педагога. Додатково встановлено, що зі зростанням педагогічного стажу спостерігається тенденція до погіршення показників фізичного та психічного здоров'я вчителів, що посилює негативний вплив професійної діяльності на їхню емоційну сферу.

Унаслідок цього у педагогів зростає частота афективних порушень, виникають відчуття професійної незадоволеності, знижується самооцінка, ускладнюється міжособистісна взаємодія з учнями, колегами та соціальним оточенням. Такі прояви негативно позначаються на якості професійної діяльності, знижують її результативність і рівень задоволеності працею. У підсумку відбуваються суттєві трансформації мотиваційної сфери особистості педагога, що зумовлює формування синдрому емоційного вигорання [3].

В умовах воєнної кризи спектр чинників ризику суттєво розширюється. До традиційних професійних стресорів додаються такі, як переживання загрози життю, вимушене переміщення, втрата близьких, інформаційне перевантаження, робота в умовах дистанційного або змішаного навчання. За даними аналітичних матеріалів Міністерства освіти і науки України, значна частина педагогів відчуває підвищений рівень тривожності, емоційного виснаження та професійної дезадаптації.

Дослідження українських учених підтверджують, що тривалий вплив воєнного стресу призводить до формування симптомів, близьких до посттравматичного стресового розладу, що, у свою чергу, посилює ризики професійного вигорання. Водночас педагоги змушені виконувати не лише освітню, а й психоемоційну підтримувальну функцію щодо здобувачів освіти, що значно підвищує рівень їхнього емоційного навантаження.

Особливого значення набуває проблема зниження ресурсності педагогів. Як зазначає О. Бондарчук, професійне вигорання розвивається на тлі виснаження психологічних ресурсів, коли вимоги середовища перевищують можливості їхнього відновлення. Це обумовлює необхідність формування системи підтримки педагогів, яка б включала психологічний супровід, розвиток навичок саморегуляції та формування культури піклування про ментальне здоров'я [2].

Важливим напрямом подолання професійного вигорання є впровадження ресурсно-орієнтованого підходу в організацію освітнього процесу. Такий підхід передбачає розвиток емоційної компетентності, стресостійкості, рефлексії, а також формування навичок психологічної самодопомоги. Зокрема, ефективними є практики майндфулнес, техніки емоційної регуляції, групи психологічної підтримки, супервізії та коучинг.

Окрему увагу слід приділити створенню безпечного освітнього середовища як умови профілактики вигорання. У цьому контексті важливим є розвиток психологічної безпеки освітнього середовища, що передбачає довірливу комунікацію, підтримку, взаємоповагу та зниження рівня конфліктності в педагогічному колективі.

Таким чином, професійне вигорання педагогів в умовах воєнної кризи є складним міждисциплінарним явищем, що потребує системного підходу до його вивчення та профілактики. Подальші наукові розвідки мають бути спрямовані на розроблення ефективних програм психологічної підтримки педагогів, впровадження інноваційних технологій збереження психічного здоров'я та формування культури професійного довголіття.

Список використаних джерел

1. Бойко В. В. Синдром емоційного вигорання в професійному спілкуванні. Санкт-Петербург : Добродійко, 1999. 256 с.
2. Бондарчук О. І. Соціально-психологічні основи особистісного розвитку керівників загальноосвітніх навчальних закладів у професійній діяльності : монографія. Київ : Наук. світ, 2008. 318 с.
3. Емоційне вигорання педагогів : методичні рекомендації / уклад.: А. В. Коняхіна, І.Л. Гаврик, Н.В. Гриценко та ін. Суми : Методичний кабінет відділу освіти Сумської районної державної адміністрації, 2016. 60 с.
4. Карамушка Л. М., Гнускіна Г. В. Психологія професійного вигорання підприємців : монографія. Київ : Логос, 2018. 198 с.
5. Максименко С. Д. Загальна психологія : навч. посіб. 2-ге вид., переробл. та доповн. Київ : Центр навчальної літератури, 2004. 272 с.

Недвиг К.Ю.
КАНІСТЕРАПІЯ ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ ЗАСІБ КОРЕКЦІЙНО-
МОВЛЕННЄВОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО
ВІКУ ІЗ ЗНМ ІІ РІВНЯ

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
e-mail: fc.coldgirl@gmail.com

Науковий керівник: Якуба Леся Станіславівна

Актуальність проблеми формування лексики у дітей із загальним недорозвитком мовлення (ЗНМ) ІІ рівня зумовлена стійким характером лексико-семантичних порушень, які обмежують комунікативні можливості дитини та ускладнюють її підготовку до шкільного навчання. Водночас у сучасній корекційній педагогіці спостерігається активний пошук інноваційних засобів, здатних підвищити ефективність логопедичної роботи шляхом залучення немедикаментозних методів впливу. Одним із таких засобів є каністерапія – метод терапевтичного втручання із залученням спеціально підготовлених собак.

Діти старшого дошкільного віку із ЗНМ ІІ рівня володіють розгорнутим фразовим мовленням, проте воно містить виражені лексичні, граматичні та фонетичні недоліки. У структурі словникового запасу таких дітей переважають іменники з конкретним значенням, тоді як засвоєння узагальнювальних понять та абстрактної лексики відбувається зі значними труднощами; характерними є також численні вербальні заміни. Ю. В. Рібцун видокремлює специфіку лексичної складової мовлення дошкільників із ЗНМ та обґрунтовує систему поетапного корекційного впливу, спрямованого на формування повноцінних лексико-семантичних зв'язків [1].

Каністерапія як різновид анімалотерапії ґрунтується на цілеспрямованому використанні взаємодії людини з собакою задля досягнення терапевтичних цілей. Науково-теоретичну базу цього методу систематизовано у фундаментальній праці А. Н. Fine, де представлено принципи, класифікацію та доказову базу терапії із залученням тварин [2]. Н. Т. Коломоець на підставі власних спостережень констатує, що в ході сесій із собакою у дітей з комунікативними порушеннями помітно знижується тривожність, зростає готовність до мовленнєвого контакту та підвищується загальна активність [3].

Ефективність каністерапії у логопедичній практиці підтверджується рандомізованим контрольованим дослідженням К. Machová зі співавторами, проведеним на вибірці дітей із дисфазією розвитку. Результати засвідчили, що присутність собаки під час логопедичних занять сприяла покращенню моторики артикуляційного апарату, підвищувала відкритість дітей до комунікації та природність їхніх мовленнєвих висловлювань порівняно зі стандартними заняттями [4]. Аналогічні висновки отримано у дослідженні Н. К. Anderson зі співавторами, де зафіксовано збільшення кількості вокалізацій у дитини з тяжкою затримкою мовленнєвого розвитку в умовах терапії із залученням тварин [5].

Механізм впливу каністерапії на мовленнєву активність дошкільників пов'язаний із кількома чинниками. По-перше, взаємодія з твариною знижує психоемоційне напруження та створює позитивний емоційний фон, що є необхідною передумовою продуктивної мовленнєвої комунікації. По-друге, собака виконує функцію своєрідного посередника між дитиною та фахівцем, переключаючи увагу з ситуації оцінювання на ситуацію спільної взаємодії та природно провокуючи називання предметів, дій і ознак, а отже – актуалізацію лексики [2]. По-третє, ігрові вправи у присутності тварини (подача команд, коментування її дій, опис зовнішнього вигляду) органічно вбудовуються в логопедичну роботу з розширення активного та пасивного словникового запасу.

Таким чином, каністерапія є перспективним інноваційним засобом у системі корекційно-мовленнєвої роботи з дітьми старшого дошкільного віку із ЗНМ ІІІ рівня. Залучення спеціально підготовленої тварини до логопедичних занять здатне підвищити мотивацію дітей до мовленнєвої взаємодії, створити сприятливі умови для збагачення лексики та наблизити корекційний процес до природного комунікативного середовища. Подальших досліджень потребує розроблення та апробація конкретних методичних прийомів із використанням каністерапії, спрямованих на формування лексики у зазначеної категорії дітей.

Список використаних джерел

1. Рібцун Ю. В. Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей молодшого дошкільного віку із ЗНМ : програмно-методичний комплекс. Київ : Освіта України, 2011. 292 с.
2. Fine A. H. (Ed.). Handbook on Animal-Assisted Therapy: Foundations and Guidelines for Animal-Assisted Interventions. 5th ed. San Diego : Academic Press, 2019. 548 p.
3. Коломоець Н. Т. Каністерапія як допоміжний альтернативний засіб спілкування дітей із розладами аутистичного спектра // Актуальні питання корекційної освіти. 2015. № 6. С.159–170.
4. Machová K., Kejdanová P., Bajtlerová I., Procházková R., Svobodová I., Mežian K. Canine-assisted speech therapy for children with communication impairments: A randomized controlled trial // Anthrozoös. 2018. Vol. 31, № 5. P. 587–598. <https://doi.org/10.1080/08927936.2018.1505339>
5. Anderson H. K., Hayes S. L., Smith J. P. Animal Assisted Therapy in Pediatric Speech-Language Therapy with a Preschool Child with Severe Language Delay // Internet Journal of Allied Health Sciences and Practice. 2019. Vol. 17, № 3. URL: <https://nsuworks.nova.edu/ijahsp/vol17/iss3/1>

Олексійчик В.С., Мамотенко А.В.

ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ М'ЯЗОВОЇ РЕЛАКСАЦІЇ ТА ДИХАЛЬНИХ ВПРАВ У КОРЕКЦІЇ ТРИВОЖНОСТІ ТА ПРОФІЛАКТИЦІ ВИГОРАННЯ ВЧИТЕЛІВ

*Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
e-mail: v.oleksiichyk@gmail.com, allamamotenko@gmail.com*

Сучасний етап розвитку освіти в Україні характеризується тотальною цифровізацією та тривалим перебуванням педагогічних працівників у режимі дистанційної взаємодії, що відбувається на тлі хронічного стресу воєнного стану. Специфіка педагогічної діяльності в умовах онлайн-навчання висуває підвищені вимоги до адаптаційних ресурсів організму вчителя. Постійна необхідність контролю цифрового середовища, дефіцит «живого» емоційного фідбеку та розмивання меж між професійним і приватним простором призводять до кумуляції психоемоційної напруги. З психофізіологічної точки зору, цей процес супроводжується стійкою активацією симпатичного відділу вегетативної нервової системи, що є прямим підґрунтям для формування тривожних станів та подальшого розвитку синдрому професійного вигорання [1]. Професійне вигорання педагогів у цифровому середовищі перестає бути лише психологічною проблемою, трансформуючись у соматичну площину. Хронічне м'язове напруження («м'язовий панцир») та порушення патернів дихання (перехід на поверхневе грудне дихання) стають стійкими маркерами дистресу. Це призводить до гіпоксії тканин, порушення когнітивних функцій та емоційної лабільності. Традиційні методи психологічного консультування часто виявляються недостатніми для швидкого відновлення функціонального стану вчителів, що обумовлює необхідність впровадження психотехнік прямого фізіологічного впливу – м'язової релаксації та

дихальних вправ [2]. Застосування прогресивної м'язової релаксації за Джекобсоном та технік діафрагмального дихання базується на принципі зворотного біологічного зв'язку: свідоме розслаблення периферійних м'язових груп та стабілізація дихального ритму подають сигнал до гіпоталамо-гіпофізарної системи про припинення стресової реакції [3]. Це сприяє активації парасимпатичної нервової системи, зниженню рівня кортизолу та нормалізації серцевого ритму [4]. В умовах дистанційного навчання такі психотехніки є критично важливими, оскільки вони можуть бути реалізовані безпосередньо на робочому місці, забезпечуючи оперативну саморегуляцію та запобігаючи виснаженню нервових процесів.

Актуальність даного дослідження полягає у необхідності розробки та апробації науково обґрунтованої системи профілактики, яка б інтегрувала фізичний та ментальний рівні відновлення. Розуміння біологічних механізмів релаксації дозволяє вчителю свідомо керувати власним станом, трансформуючи реакцію на стрес із деструктивної у адаптивну. Таким чином, психотехніки м'язової релаксації та дихальної гімнастики виступають не лише засобом корекції тривожності, а й фундаментом професійного довголіття педагога в умовах екстремальних навантажень сучасності.

Мета дослідження: оцінити вплив комплексу психотехнік м'язової релаксації та дихальних вправ на рівень тривожності та показники професійного вигорання вчителів під час дистанційного навчання.

Дослідно-експериментальна робота реалізовувалася упродовж 2025–2026 років на базі комунальних закладів «Харківський ліцей № 12 Харківської міської ради» та «Безлюдівський ліцей Безлюдівської селищної ради». У експерименті взяли участь 42 вчителі (віком 30–55 років), які працюють у режимі дистанційного навчання понад 3 роки. Вибірка була розподілена на експериментальну (ЕГ, $n=21$) та контрольну (КГ, $n=21$) групи. Програма корекції для ЕГ тривала 8 тижнів і включала щоденні 15-хвилинні сесії: блоки ізометричної релаксації та техніку «квадратного дихання» (Box Breathing).

Для діагностики використано [5]: методику Ч. Спілберга – Ю. Ханіна – для визначення рівнів ситуативної (СТ) та особистісної тривожності (ОТ); опитувальник «МВІ» (Maslach Burnout Inventory) у модифікації для вчителів – для оцінки емоційного виснаження, деперсоналізації та редукції професійних досягнень та методику «САН» – як індикатор оперативного самопочуття та активності. Статистичну обробку отриманих емпіричних даних провели за допомогою пакета SPSS Statistics 26.0. Для оцінки внутрішньогрупової динаміки (до та після курсу) застосували непараметричний Т-критерій Вілкоксона, що дозволило виявити вірогідність змін у пов'язаних вибірках. Також застосували кореляційний аналіз Спірмена для встановлення зв'язку між тривожністю та показниками вигорання. Порівняння груп здійснили за допомогою U-критерію Манна-Вітні. Достовірність результатів оцінили на рівнях $p<0,05$ та $p<0,01$.

Первинний етап дослідження був спрямований на виявлення вихідного рівня психофізіологічної адаптації педагогів до умов тривалого дистанційного навчання. Отримані дані підтвердили критичний стан психоемоційної сфери респондентів. Зокрема, у 72% вчителів зафіксовано високий рівень ситуативної тривожності, що свідчить про стан постійної психологічної готовності до стресу та неможливість повноцінного розслаблення після робочого дня (табл. 1).

Таблиця 1.

Динаміка показників психофізіологічного стану вчителів ($M \pm S$)

Показник / Одиниця виміру	Вихідні дані	Після програми (ЕГ)	Δ (%)
Ситуативна тривожність, бали	$46,8 \pm 3,2$	$30,8 \pm 2,1^{**}$	-34,2%
Особистісна тривожність, бали	$52,4 \pm 2,8$	$44,2 \pm 3,1^*$	-15,6%
Емоційне виснаження (МВІ), бали	$28,6 \pm 2,4$	$18,4 \pm 1,9^{**}$	-35,7%
Самопочуття (за САН), ум. од.	$3,2 \pm 0,4$	$4,9 \pm 0,3^{**}$	+53,1%
Активність (за САН), ум. од.	$3,1 \pm 0,5$	$4,6 \pm 0,4^{**}$	+48,4%
Настрій (за САН), ум. од.	$3,5 \pm 0,5$	$5,2 \pm 0,4^*$	+48,6%

Примітка: * – $p < 0,05$; ** – $p < 0,01$ (вірогідність змін порівняно з вихідними даними за Т-критерієм Вілкоксона).

Аналіз за опитувальником МВІ показав, що у 65% вибірки вже сформована фаза «емоційного виснаження». Педагоги описували свій стан як «відчуття порожнечі», що проявлялося у хронічній втомі, яка не зникає навіть після вихідних, та поступовій втраті професійної мотивації. Ці результати чітко корелювали з низькими показниками оперативного самопочуття за методикою САН ($3,2 \pm 0,4$ бали) (див. табл. 1). Для виявлення глибинних механізмів формування цих станів нами було проведено кореляційний аналіз за Спірменом. Результати розрахунків підтвердили наявність статистично значущого ($p < 0,01$) сильного зворотного зв'язку між рівнем ситуативної тривожності та показником самопочуття ($r_s = -0,68$). Це свідчить про те, що тривога виступає потужним деструктивним чинником, який «поглинає» функціональні резерви організму. Водночас виявлено сильний прямий зв'язок між тривожністю та емоційним виснаженням ($r_s = +0,74$). Це дозволяє стверджувати, що саме некерована тривога є каталізатором вигорання: постійна симпатична активація виснажує нервові клітини, призводячи до апатії та деперсоналізації.

Після впровадження восьмижневого курсу психотехнік м'язової релаксації та дихальних вправ в експериментальній групі (ЕГ) спостерігалася виражена позитивна трансформація всіх досліджуваних параметрів. Зокрема, рівень ситуативної тривожності в ЕГ знизився на 34,2% (див. табл. 1). Ймовірно, дихальні вправи (техніка «квадрата») та релаксація за Джекобсоном сприяли нормалізації вегетативного балансу, стимулюючи активність блукаючого нерва (*nervus vagus*). Це призвело до зниження частоти серцевих скорочень та м'язового тону, що на ментальному рівні сприймалося вчителями як відчуття спокою та контролю над ситуацією.

Показник емоційного виснаження (МВІ) знизився на 35,7%, що вказує на часткову редукцію симптомів вигорання (див. табл. 1). Важливо підкреслити, що за рахунок зниження «м'язового панцира» вчителі відзначали суб'єктивне відчуття припливу енергії, що підтверджується зростанням показника «Активність» на 48,4% (див. табл. 1). Завдяки щоденним практикам відбулося переривання патологічного кола «тривога – м'язова напруга – втома». Це дозволило педагогам експериментальної групи перейти до більш продуктивних стратегій подолання стресу під час дистанційних уроків. Показник «Самопочуття» зріс на 53,1%, досягнувши зони сприятливого функціонального стану (див. табл. 1). Це свідчить про відновлення інтегральних резервів організму. Вчителі зауважували, що опановані методики стали для них «інструментом швидкої допомоги» у моменти пікових навантажень (наприклад, під час технічних збоїв або складних комунікацій). Натомість у контрольній групі (КГ), де корекційні заходи не проводилися, статистично значущих змін не виявлено. Більше того, показник емоційного виснаження у 14% вчителів КГ мав тенденцію до

подальшого зростання, що підтверджує прогресуючий характер вигорання в умовах некерowanego цифрового стресу.

Таким чином, результати дослідження доводять, що м'язова релаксація та дихальна гімнастика не лише знижують актуальну тривожність, а й суттєво послаблюють кореляційний зв'язок між зовнішніми стресорами та внутрішнім виснаженням. Це робить дані психотехніки незамінним засобом профілактики професійної деструкції педагогів у сучасному освітньому просторі.

Список використаних джерел

1. Roloff J., Kirstges J., Grund S., Klusmann U. How strongly is personality associated with burnout among teachers? A meta-analysis. *Educational Psychology Review*. 2022. Vol. 34(3). P. 1613–1650.
2. Rothschild B. *The Body Remembers: The Psychophysiology of Trauma and Trauma Treatment*. W. W. Norton & Company. 2000. 256 p.
3. Корольчук В. М., Корольчук М. С. Технології психологічної допомоги подолання негативних наслідків професійного стресу. Актуальні дослідження в сучасній вітчизняній екстремальній та кризовій психології : монографія / за заг. ред. В. П. Садкового, О. В. Тімченка. Х.: Вид-во НУЦЗУ, 2017. С. 414-429.
4. Мацишин В., Кравченко А., Можарівська О. Вплив дихальних практик на психоемоційний стан та автономну нервову систему: огляд сучасних досліджень (огляд літератури). *Фітотерапія. Часопис*. 2025. Т. 2. С. 32–43. <https://doi.org/10.32782/2522-9680-2025-3-32>.
5. Чала Ю.М., Шахрайчук А.М. Психодіагностика: навчальний посібник. Харків: НТУ «ХПІ», 2018. 246 с.

Омельчук Н.М., Осинський М.І., Мамотенко А.В.

ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ АУТОГЕННОЇ РЕЛАКСАЦІЇ НА ДИНАМІКУ ВЕГЕТАТИВНИХ ТА ПСИХОСОМАТИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПІДЛІТКІВ В УМОВАХ ТРИВАЛОГО СТРЕСУ

*Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
e-mail: omelchuknina0@gmail.com, kolya.osik@gmail.com, allamamotenko@gmail.com*

Проблема збереження психосоматичного здоров'я учнів середнього шкільного віку в сучасних умовах життєдіяльності набуває статусу стратегічного завдання для психологічної та медико-біологічної науки. Тривалий вплив стресогенних чинників, зумовлених соціальною нестабільністю, безпековими викликами та інтенсифікацією освітнього процесу, призводить до дезорганізації регуляторних систем організму підлітка. Психосоматичні розлади у цей період часто виступають як специфічна форма адаптації до надмірних емоційних навантажень, коли невідреаговані емоції трансформуються у тілесну симптоматику: цефалгії, кардіалгії, розлади травлення та порушення сну [1]. З точки зору психофізіології цей процес є результатом порушення центральних механізмів управління вегетативними функціями.

Середній шкільний вік (11–14 років) є критичним етапом онтогенезу, що характеризується бурхливою ендокринною перебудовою та лабільністю вегетативної нервової системи [2]. Невідповідність між темпами фізіологічного дозрівання та зростаючими когнітивними вимогами створює підґрунтя для виникнення регуляторних збоїв. Психосоматичний симптом у підлітків часто стає формою «соматичної мови», яка сигналізує про психоемоційне благополуччя. Відсутність своєчасної корекції цих станів веде до закріплення патологічних патернів реагування на стрес, що у майбутньому може трансформуватися у хронічні органічні захворювання.

Традиційні підходи до корекції стресових станів у школярів часто обмежуються лише психологічним консультуванням, залишаючи поза увагою тілесний компонент

стресу. У цьому контексті аутогенне тренування (АТ) за Й. Шульцем постає як високоєфективний метод, що дозволяє дитині свідомо впливати на мимовільні функції організму. Метод базується на досягненні особливого стану – аутогенного занурення, під час якого відбувається переключення вегетативного балансу з ерготропного (симпатичного) на трофотропний (парасимпатичний) режим [3]. Це забезпечує глибоку м'язову релаксацію, нормалізацію тону судин та гармонізацію емоційного фону, що є критично важливим для нівелювання психосоматичної напруги.

Впровадження адаптованих технік аутогенного тренування в освітній простір дозволяє сформувати у підлітків навички самозбереження. На відміну від дорослих, підлітки потребують більш динамічних та образних модифікацій АТ, що включають елементи візуалізації та позитивного самонавіювання [4]. Робота з відчуттями тепла та тяжкості в кінцівках не лише знижує актуальну напругу, а й розвиває інтероцептивну чутливість – здатність вчасно розпізнавати сигнали тіла про перевтому. Застосування спеціальних «формул спокою» допомагає підліткам стабілізувати серцевий ритм та дихання у моменти емоційних спалахів. Таким чином, аутогенна релаксація виступає потужним інструментом біопсихосоціальної корекції, що інтегрує фізіологічне відновлення з особистісним зростанням школяра, забезпечуючи перехід від патологічної реакції на стрес до свідомої саморегуляції.

Мета дослідження: оцінити особливості впливу аутогенної релаксації на динаміку вегетативних та психосоматичних показників підлітків в умовах тривалого стресу.

Емпіричне дослідження проводилося на базі комунального закладу «Харківський лицей № 12 Харківської міської ради» у 2025–2026 н. р. У дослідженні взяли участь 36 учнів 7–8 класів (12–14 років) із вираженими скаргами психосоматичного характеру. Експериментальна група (ЕГ, $n=18$) протягом 10 тижнів займалася за програмою «Аутогенна саморегуляція», що складалася з трьох етапів: м'язове розслаблення, судинна регуляція та вербальна корекція стану. Контрольна група (КГ, $n=18$) участь у програмі не брала. Для діагностики використано: опитувальник психосоматичних скарг (за А. Соммером) – для визначення інтенсивності тілесних симптомів; шкалу тривожності Спілберга–Ханіна – для моніторингу емоційного стану; методику САН (самопочуття, активність, настрої). Також визначили показники індексу Руф'є як об'єктивного маркера працездатності серцево-судинної системи та вегетативної стійкості. Статистичну обробку отриманих емпіричних даних провели за допомогою пакета SPSS Statistics 26.0. Для оцінки внутрішньогрупової динаміки (до та після впровадження програми) застосували непараметричний Т-критерій Вілкоксона, що дозволило виявити вірогідність змін у пов'язаних вибірках. Порівняння груп здійснили за допомогою U-критерію Манна-Вітні. Кореляційний аналіз провели із застосуванням коефіцієнта Спірмена для встановлення взаємозв'язків між оволодінням навичками саморегуляції та показниками адаптивності. Достовірність результатів оцінили на рівнях $p<0,05$ та $p<0,01$.

Первинний аналіз функціонального стану учнів виявив домінування симпатикотонії: у 68% опитаних спостерігалися типові психосоматичні прояви (головний біль, порушення травлення, серцебиття). Рівень ситуативної тривожності склав $49,2 \pm 3,5$ бали, що корелювало із незадовільною оцінкою працездатності за індексом Руф'є ($11,8 \pm 1,4$ ум. од.). Це підтверджує гіпотезу про виснаження вегетативної стійкості підлітків під впливом зовнішніх факторів.

Після реалізації програми аутогенної релаксації в експериментальній групі учнів спостерігалася виражена позитивна динаміка (табл. 1).

Динаміка психосоматичних та вегетативних показників в експериментальній групі учнів (M±S)

Показник / Одиниця виміру	Вихідні дані	Після корекції	Δ (%)
Індекс психосоматичних скарг, бали	34,6 ± 4,1	18,2 ± 2,5*	-47,4%
Ситуативна тривожність, бали	49,2 ± 3,5	32,4 ± 2,2*	-34,1%
Індекс Руф'є (працездатність), ум. од.	11,8 ± 1,4	7,6 ± 0,9*	-35,6%
Самопочуття (за САН), ум. од.	3,4 ± 0,5	5,1 ± 0,4*	+50,0%
Активність (за САН), ум. од.	3,1 ± 0,4	4,5 ± 0,3*	+45,2%

Примітка: * – $p < 0,01$ (вірогідність змін порівняно з вихідними даними за Т-критерієм Вілкоксона).

Проведений кореляційний аналіз за Спірменом виявив сильний прямий зв'язок між інтенсивністю психосоматичних скарг та рівнем тривожності ($r_s = +0,76$), а також зворотний зв'язок між тривожністю та загальним самопочуттям ($r_s = -0,69$). Це вказує на те, що емоційна нестабільність підлітків безпосередньо трансформується у соматичний дискомфорт, створюючи замкнене «стресове коло».

Зокрема, інтенсивність психосоматичних скарг знизилася на 47,4%. Підлітки відзначали зникнення епізодичних цефалгій та покращення якості засинання. Індекс Руф'є покращився на 35,6% (перехід у зону «доброї» адаптації), що вказує на зміцнення вегетативної стійкості серцево-судинної системи. Експериментально доведено, що опанування навичок аутогенного занурення сприяє зниженню «ціни адаптації» організму підлітка до навчальних навантажень.

Повторний кореляційний аналіз в експериментальній групі учнів показав послаблення зв'язку між тривожністю та соматичними скаргами ($r_s = +0,42$), що свідчить про формування захисного психофізіологічного бар'єру. Підлітки навчилися нівелювати тілесну напругу до того, як вона переросте у симптом. У контрольній групі за цей час значущих змін не відбулося, що підтверджує сталість психосоматичної симптоматики за відсутності цілеспрямованої саморегуляції. Таким чином, аутогенна релаксація є потужним засобом перетворення деструктивної реакції на стрес у саногенний адаптаційний процес.

Отже, аутогенна релаксація забезпечує вірогідне зниження психосоматичної напруги у підлітків шляхом стабілізації вегетативного тону та зниження рівня ситуативної тривожності. Отримані дані дозволяють рекомендувати дану методику для впровадження у систему психологічного супроводу закладів середньої освіти.

Список використаних джерел

1. Chauhan A., Jain C. K. Psychosomatic disorder: the current implications and challenges. *Cardiovascular & Hematological Agents in Medicinal Chemistry*. 2024. Vol. 22(4). P. 399–406.
2. Комісова Т.Є., Мамотенко А.В., Коваленко Л.П., Іонов І.А., Катеринич О.О., Сахацький Г.І. Вікова анатомія та фізіологія людини: навчальний посібник. Х. : ФОП Петров В. В., 2021. 112 с.
3. Ernst E. Johannes Heinrich Schultz–Inventor of Autogenic Training. *In Bizarre Medical Ideas: ... and the Strange Men Who Invented Them* (pp. 149-156). 2024. Cham: Springer Nature Switzerland.
4. Linden J.H., De Benedittis G., Sugarman L.I., Varga K. From theory to the art of practice. *In The Routledge international handbook of clinical hypnosis* (pp. 169-227). 2024. Routledge.

Пивоваров О.В.
ЗДОРОВ'ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЗАХИСТУ
ВІД СОЦІАЛЬНИХ РИЗИКІВ В АСПЕКТІ БЕЗПЕКИ ЖИТТЯ

Харківський національний медичний університет
e-mail: ov.pyvovarov@knmu.edu.ua

Безпека життя – це система захисту особистості, від небезпечних факторів, зокрема соціальних ризиків з метою гарантування комфортних умов життєдіяльності. Компетентність здоров'язбереження – це здатність особистості свідомо піклуватися про стан власного здоров'я, яка передбачає дотримання рекомендацій зі здорового способу життя, контроль за свідомою поведінкою, виконання норм безпеки життєдіяльності та підтримка стійкої мотивації до заходів зі збереження здоров'я. Компетентність здоров'язбереження має 4 дескриптори – знання, навички, комунікації, автономність, відповідальність. Соціальні ризики - це події ймовірного характеру, які виникають внаслідок об'єктивних соціально-значущих причин і призводять до зниження доходів, появи необхідності в медичній допомозі та отриманні інших соціальних послуг. Вивчення рівня зацікавленості термінами соціальні ризики, безпека життя, компетентність здоров'язбереження є актуальною проблемою та може бути реалізовано з використанням технології Google Trends.

Google Trends – це онлайн-інструмент для обробки великих обсягів даних, які містять інформацію про кількість пошукових запитів щодо явищ, процесів, термінів в заданій точці планети за встановлений період часу [2]. Накопичена база даних Google дозволяє оцінити особливості запитів з певної тематики для їх порівняння за регіонами, оперативно виявити сучасні тенденції та зміни в пріоритетах користувачів протягом заданого проміжку часу [1,2]. Пошукова система ефективна для виявлення трендів у будь-яких сферах діяльності, зокрема з питань безпеки життя та компетентності здоров'язбереження.

Метою дослідження є оцінити зміни у рівні зацікавленості темами соціальних ризиків, безпеки життя та компетентності здоров'язбереження серед різних груп користувачів із застосуванням сучасних технологій пошукових систем з використанням сучасного пошукового онлайн-ресурсу Google Trends здійснено аналіз результатів за пошуковими запитами тем: соціальні ризики, безпека життя та компетентність здоров'язбереження за останні 5 років.

Дослідження присвячено оцінці рівня зацікавленості термінами безпека життя, соціальні ризики, та компетентність здоров'язбереження за останні п'ять років з використанням сучасного он-лайн ресурсу Google Trends. Проведено аналіз результатів за пошуковими запитами протягом періоду з 2021 по 2026 рік. За результатами аналізу встановлено незначну кількість запитів теми соціальних ризиків, але виявляється стабільний інтерес до теми безпеки життя протягом усього розглянутого терміну часу, та епізоди зростання кількості запитів щодо терміну компетентність здоров'язбереження при стабільному рівні інтересу впродовж решти розглянутого періоду часу.

Рівень зацікавленості термінами безпека життя, соціальні ризики та компетентність здоров'язбереження характеризувалися високим рівнем волатильності. За результатами дослідження з використанням пошукового ресурсу Google Trends встановлено незначну кількість запитів терміну соціальні ризики, спостерігається стабільний інтерес до терміну безпека життя протягом усього розглянутого терміну часу, та епізоди зростання кількості запитів щодо терміну компетентність здоров'язбереження при стабільному рівні інтересу впродовж решти розглянутого періоду часу.

Список використаних джерел

1. Пивоваров О.В. Захист від соціальних ризиків в аспекті здоров'язбереження та безпеки життя. *Цивільний захист в умовах війни: збірник тез доповідей I Міжнародної науково-практичної конференції, м. Львів, 17–18 квітня 2025 року*. Львів: ЛДУБЖД, 2025. С. 241–243. URL: <https://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/36151>
2. Google Trends: що це таке і як користуватися сервісом. URL: <https://elit-web.ua/ua/blog/google-trends>

Погодіна В.С.

СТРЕСОСТІЙКІСТЬ ТА ПСИХОЛОГІЧНЕ БЛАГОПОЛУЧЧЯ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ

*Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
e-mail: veragalenko15@gmail.com*

Сучасні соціально-політичні умови, пов'язані з війною, зумовлюють масштабні міграційні процеси та появу значної кількості внутрішньо переміщених осіб. Вимушене переміщення супроводжується різким порушенням звичного способу життя, втратою життєвих ресурсів, соціальних зв'язків і відчуття безпеки, що призводить до підвищеного рівня стресу та психологічної напруги. У цьому контексті особливої актуальності набуває дослідження психологічного благополуччя ВПО та чинників, що його забезпечують.

Психологічне благополуччя розглядається як інтегративна характеристика особистості, що відображає рівень її гармонійного функціонування, задоволеності життям, самореалізації та адаптації до умов середовища [1]. Воно включає емоційний, когнітивний і соціальний компоненти, які забезпечують стабільність психічного стану та здатність до ефективної життєдіяльності. В умовах війни психологічне благополуччя зазнає значного впливу зовнішніх стресогенних факторів, що ускладнює процес адаптації та підвищує ризик розвитку психоемоційних порушень [5].

Внутрішньо переміщені особи перебувають у ситуації тривалого або хронічного стресу, який проявляється у підвищеній тривожності, емоційній нестабільності, зниженні рівня життєвої задоволеності та труднощах соціальної адаптації. Як зазначають дослідники, процес адаптації ВПО значною мірою залежить від наявності внутрішніх психологічних ресурсів і зовнішньої підтримки [1]. Одним із ключових таких ресурсів є стресостійкість.

Стресостійкість визначається як інтегральна властивість особистості, що забезпечує здатність ефективно протистояти стресогенним впливам, зберігати психічну рівновагу та відновлюватися після дії стресу [2, 3, 4]. Вона включає когнітивний компонент (адекватна оцінка ситуації), емоційний (здатність до регуляції емоцій) і поведінковий (використання ефективних копінг-стратегій). В умовах війни стресостійкість виступає одним із провідних механізмів психологічної адаптації та підтримання благополуччя особистості.

Дослідження свідчать, що існує тісний взаємозв'язок між рівнем стресостійкості та психологічним благополуччям: особи з високим рівнем стресостійкості демонструють нижчий рівень тривожності, кращу емоційну регуляцію та більш позитивне сприйняття майбутнього [1, 5]. Для ВПО це означає здатність ефективніше адаптуватися до нових умов, підтримувати соціальну активність і зберігати внутрішню стабільність попри складні обставини.

Важливим аспектом формування стресостійкості є наявність внутрішніх і зовнішніх ресурсів. До внутрішніх ресурсів належать самооцінка, життєстійкість, мотивація, здатність до саморегуляції, тоді як зовнішні ресурси представлені соціальною підтримкою, безпечним середовищем і доступом до психологічної

допомоги. Особливу роль відіграє соціальна підтримка, яка сприяє зниженню рівня стресу та підвищенню відчуття безпеки [1].

У процесі адаптації ВПО важливим є також формування ефективних копінг-стратегій, які дозволяють долати стресові ситуації. До таких стратегій належать проблемно-орієнтовані дії, пошук соціальної підтримки, позитивна переоцінка ситуації. Натомість уникання або заперечення проблеми можуть призводити до погіршення психологічного стану та зниження рівня благополуччя [2].

Практичний аспект досліджуваної проблеми полягає у розробці та впровадженні програм психологічної підтримки ВПО, спрямованих на підвищення стресостійкості. До ефективних заходів належать психоосвітні програми, тренінги з розвитку навичок саморегуляції, групи підтримки та індивідуальне психологічне консультування. Такі заходи сприяють не лише зниженню рівня стресу, але й підвищенню загального рівня психологічного благополуччя.

Отже, стресостійкість виступає ключовим чинником психологічного благополуччя внутрішньо переміщених осіб в умовах війни. Вона забезпечує здатність особистості адаптуватися до нових умов, зберігати психічне здоров'я та ефективно функціонувати в ситуації невизначеності. Подальші дослідження мають бути спрямовані на вивчення механізмів формування стресостійкості та розробку ефективних програм психологічної підтримки ВПО.

Список використаних джерел

1. Бондар І., Малкович М. Психологічне благополуччя педагогів закладів дошкільної освіти в умовах війни. Освітні обрії. 2024. № 59. С. 85–90.
2. Коц С.Н., Коц В.П. Особливості комунікативної компетентності та стресостійкість. Педагогіка здоров'я: Всеукраїнська науково-практична конференція. 18-19 травня 2018, Харків. С. 188-191.
3. Коц В.П., Коц С.М. Вплив на психофізіологічні показники дітей з високою тривожністю програми відпочинку ПЗОВ. *Тенденції розвитку психології та педагогіки: збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції*. (С. 44-49), 4-5 листопада, 2016, Київ, Україна.
4. Коц С.М., Коц В.П., Пономаренко О.С. Вивчення стресостійкості у сучасних умовах та способи її підвищення. Актуальні проблеми сучасної науки, ХЛІІ Міжнародна науково-практична конференція. м. Вінниця, 6 квітня 2020 року. Ч.7. С. 53-56.
5. Юрчинська Г. К., Запека Я. Г., Файдевич В. А. Стресостійкість як чинник психологічного благополуччя волонтерів-психологів в умовах війни. Український психологічний журнал. 2024. № 2 (22). С. 184–202. [https://doi.org/10.17721/upj.2024.2\(22\).11](https://doi.org/10.17721/upj.2024.2(22).11)

Попова А.І.

ОСОБЛИВОСТІ САМООЦІНКИ ТА РІВНЯ ТРИВОЖНОСТІ У ПІДЛІТКІВ

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

e-mail: popova_A@gmail.com

Підлітковий вік є одним із найбільш складних та важливих етапів розвитку особистості, оскільки саме в цей період відбувається формування самооцінки, становлення «Я-концепції» та емоційної сфери [1, 2, 3]. У сучасних умовах соціальної нестабільності, підвищених вимог до навчання та значного впливу інформаційного простору і соціальних мереж спостерігається тенденція до зростання рівня тривожності серед підлітків [4, 5]. У зв'язку з цим особливої актуальності набуває дослідження взаємозв'язку між самооцінкою та тривожністю, оскільки нестійка або занижена

самооцінка може виступати чинником підвищення емоційної напруги та тривожних станів.

Проблема самооцінки та тривожності неодноразово розглядалася у працях вітчизняних і зарубіжних дослідників, які підкреслюють, що рівень самооцінки безпосередньо впливає на емоційний стан особистості, її адаптаційні можливості та поведінкові реакції [6]. Водночас підлітковий вік характеризується підвищеною чутливістю до оцінювання з боку оточення, що може сприяти формуванню внутрішньої напруги та невпевненості у собі.

Метою дослідження є вивчення особливостей самооцінки та рівня тривожності у підлітків, а також визначення можливого взаємозв'язку між цими психологічними характеристиками. Для досягнення поставленої мети передбачається вирішення таких завдань: аналіз наукових підходів до вивчення самооцінки та тривожності; дослідження рівня самооцінки у підлітків; визначення рівня тривожності; встановлення взаємозв'язку між зазначеними показниками.

Об'єктом дослідження є психологічні особливості підлітків, тоді як предметом виступають самооцінка та рівень тривожності у даної вікової групи. У дослідженні планується використання комплексу методів, зокрема теоретичного аналізу наукової літератури, а також психодіагностичних методів (тестування, анкетування) з подальшим кількісним та якісним аналізом отриманих результатів.

Передбачається, що між рівнем самооцінки та тривожності існує певний взаємозв'язок: занижена самооцінка може супроводжуватися підвищеним рівнем тривожності, тоді як адекватна самооцінка сприяє більш стабільному емоційному стану підлітків. Отримані результати можуть бути використані у практичній діяльності психологів та педагогів для розробки програм психологічної підтримки, спрямованих на зниження рівня тривожності та формування позитивної самооцінки.

Таким чином, дослідження особливостей самооцінки та рівня тривожності у підлітків є важливим напрямом сучасної психологічної науки та має значне практичне значення.

Список використаних джерел

1. Виготський Лев. Психологія розвитку дитини. – Київ: Освіта, 2012.
2. Коц С.М., Коц В.П. (2016) *Фізіологія вищої нервової діяльності*. Навчальний посібник. Харків: ХНПУ імені Г. С. Сковороди. С.288.
3. Коц С.М., Коц В.П. Вікова фізіологія та вища нервова діяльність. Навчальний посібник. Харків: ХНПУ імені Г. С. Сковороди. 2020. С.288.
4. Коц С. Н., Коц В.П., Яценко В.В. Рівень тривожності у студентської молоді 2022. Традиційні та інноваційні підходи до наукових досліджень: матеріали III Міжнародної наукової конференції. (Р. 159-163), 23 вересня, 2022. Київ, Україна.
5. Коц С. Н., Коц В.П., Коц В.В. Тривожність у підлітків та шляхи впливу. Sectoral research XXI: characteristics and features: V International Scientific and Theoretical Conference. (С.103-107), 30 січня, 2023. Чикаго.
6. Маслоу Абрахам. Мотивація і особистість. – Київ: Основи, 2004.

Потоцька С.О.
ВПЛИВ ІНТЕГРОВАНИХ МЕХАНІЗМІВ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ НА
ЗДОРОВ'ЯЗБЕРЕЖЕННЯ У ПРОМИСЛОВИХ РЕГІОНАХ:
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ

Запорізький національний університет
e-mail: potockasofia967@gmail.com
Науковий керівник: Чумаченко Ігор Миколайович

Актуальність: Нині ми спостерігаємо, як активно відбувається процес трансформації природних екосистем на міські. Забруднене повітря – ключовий елемент антропогенного середовища та критичний стресор для організму людини. Окрім прямої загрози життю, постійна дія полютантів сприяє розвитку ішемічної хвороби серця, підвищенню тиску, діабету 2 типу, хворобі Альцгеймера, деменції, астмі, бронхіту [1]. Збільшення концентрації пилу та NO_2 може сприяти виникненню запальних процесів під час вагітності, що зрештою призводить до гіпертонічного кризу. Це, своєю чергою, підвищує ризик прееклампсії та розвитку вроджених вад у немовлят, зокрема розщелини губи [2].

Актуальність теми підкреслюють європейські тренди, зокрема увага до контролю промислових викидів та новітньої судової практики на «Annual Conference on EU Environmental Law» 2026 року. Що доводить: ефективне здоров'язбереження в індустриальних регіонах потребує поєднання міжнародних стандартів, національного законодавства та локальних програм дій.

Мета: провести аналіз сучасних механізмів екологічного управління (від національного законодавства до міських програм) в контексті їх впливу на зниження ризиків для здоров'я населення.

Для ефективного здоров'язбереження екологічна політика має реалізовуватися на кількох взаємопов'язаних рівнях. Базовим національним інструментом, що кардинально змінює підхід до охорони довкілля, є нещодавно прийнятий Закон України «Про інтегроване запобігання та контроль промислового забруднення» (№ 3855-IX) [3]. Даний закон запроваджує інтегрований довілловий дозвіл для підприємств, що базується на впровадженні найкращих доступних технологій та методів управління. Такий підхід діє на випередження: його мета полягає не просто у фіксації викидів, а у запобіганні або зменшенні надходження забруднюючих речовин (зокрема небезпечних) у повітря, воду та ґрунт з метою захисту життя і здоров'я людей.

На рівні області стратегічний підхід відображено у «Регіональній доповіді про стан навколишнього природного середовища Запорізької області у 2024 році» [4]. Порівняно із Законом, який встановлює загальні рамки, Регіональна доповідь фіксує фактичний стан екосистеми міста. У документі підкреслюється, що імплементація Закону про інтегроване запобігання та перехід на європейські стандарти (Директива 2010/75/ЄС) є обов'язковими для зниження регуляторного тиску та зменшення обсягів викидів, що безпосередньо впливає на здоров'я мешканців регіону. У цьому контексті здоров'язбереження нерозривно пов'язане з ідеєю «зеленого» відновлення.

Практична реалізація захисту населення у конкретних точках впливу покладається на муніципальні проєкти, зокрема «Програма охорони довкілля щодо поетапного зниження викидів забруднюючих речовин суб'єктами господарювання м. Запоріжжя» [5]. Якщо Закон дає юридичний механізм, а Регіональна доповідь – фіксує загальний стан і потрібні напрями «руху», то міська Програма пропонує конкретний інструмент моделювання та оцінки ризиків. В її основі лежить методологія оцінки ризику для здоров'я населення (МОРЗН) та використання сучасного розрахункового комплексу ISC-AERMOD v.12.0.0 (ліцензія ISCA Y0002896). Програма чітко визначає локальні пріоритетні забруднюючі речовини (фенол, дрібнодисперсний пил $PM_{2.5}$ та PM_{10} , діоксид азоту, формальдегід), які створюють інгаляційні ризики (канцерогенні та

неканцерогенні) для дихальної і серцево-судинної систем населення. Практика здоров'язбереження тут реалізується через визначення конкретних «гарячих точок» та встановлення цільових показників зниження викидів для окремих джерел.

Аналіз відкритих даних (зокрема через міжнародну платформу моніторингу якості повітря «OpenAQ» та вітчизняну «SaveEcoBot») демонструє такі результати (див. рис. 1 та 2) [6 – 7].

Рисунок 1 – Кількість атмосферних сенсорів в Німеччині для: а) $PM_{2,5}$; б) PM_{10}

Рисунок 2 – Кількість постів спостереження на території України та м. Запоріжжя для $PM_{2,5}$

З отриманих результатів, можна стверджувати, що вітчизняна система потребує розширення кількості сенсорів для точної фіксації концентрацій пилу $PM_{2,5}$ та PM_{10} .

Висновки. Проведений порівняльний аналіз свідчить, що для розробки ефективної практики здоров'язбереження потрібно:

1. Надійна оцінка екологічних ризиків, функціонування якої неможливо без щільної автоматизованої мережі моніторингу, потреба в якій для України залишається критичною.
2. Імплементация європейських стандартів щодо якості повітря (ЗУ «Про інтегроване запобігання та контроль промислового забруднення») та їх поєднання з міськими програмами мають стати основним інструментом зниження інгаляційного ризику та збереження здоров'я майбутніх поколінь.

Список використаних джерел

1. The State of Global Air 2025 Report. Health Effects Institute, 2025. 42p. <https://www.knowledge-action-portal.com/sites/default/files/2025-10/soga-2025-report.pdf> (дата звернення: 29.03.2026).

2. Veras M. M., Saldiva P. H. N. Impact of air pollution and climate change on maternal, fetal and postnatal health. *Jornal de Pediatria*. 2024. Volume 101 (S1). P. 48 – 55. <https://doi.org/10.1016/j.jpmed.2024.10.006> (date of access: 31.03.2026).
3. Про інтегроване запобігання та контроль промислового забруднення: Закон України від 16.07.2024 № 3855-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3855-20#Text> (дата звернення: 09.04.2026).
4. Запорізька обласна державно адміністрація. Департамент захисту довкілля. Регіональна доповідь про стан навколишнього природного середовища Запорізької області у 2024 році. Запоріжжя, 2025 рік.
5. Про затвердження Програми охорони довкілля щодо поетапного зниження викидів забруднюючих речовин суб'єктами господарювання м. Запоріжжя: рішення міської ради від 09.04.2025 № 1.
6. OpenAQ Explorer. *OpenAQ* Explorer. URL: <https://explore.openaq.org/?parameter=pm10&monitors=false#4.52/51.62/15.35> (date of access: 30.03.2026).
7. Якість повітря в Україні онлайн: карта моніторингу якості повітря – SaveEcoBot. *Єдина в Україні екологічна система – SaveEcoBot*. URL: <https://www.saveecobot.com/maps> (дата звернення: 30.03.2026).

Прилуцька Т.Д.

РОЛЬ ЗДОРОВ'ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПІДВИЩЕННІ ЕФЕКТИВНОСТІ ОПАНУВАННЯ ІСТОРІЇ ЗДОБУВАЧАМИ ОСВІТИ У ЗЗСО

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

e-mail: tetanaprilutskaya@ukr.net

В наш час навчально-виховний процес зазнав великої кількості змін, а саме перехід на дистанційну форму освіти спочатку через пандемію COVID-19, а згодом повномасштабну війну. Саме дистанційне навчання потребує чіткого дотримання правил здоров'язбереження. Це забезпечує актуальність даного дослідження.

Метою даної роботи є визначення ролі здоров'язбережувальних технологій у підвищенні ефективності опанування історії здобувачами освіти у ЗЗСО.

Завдання дослідження полягає в обґрунтуванні необхідності дотримання принципів здоров'язбереження під час викладання історії для підвищення ефективності навчального процесу.

Об'єктом даного дослідження є підвищення ефективності викладання історичних дисциплін, а предметом – вплив впровадження здоров'язбережувальних технологій для підвищення ефективності викладання історичних дисциплін у ЗЗСО.

Велика кількість науковців та вчителів-практиків досліджували здоров'язбережувальні технології в освітньому процесі. Так, у Марії Цуркан – професора кафедри психології та філософії Буковинського державного медичного університету, м. Чернівці, професора кафедри педагогіки, психології та теорії управління освітою комунального закладу «Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області», доктора педагогічних наук, професора, Анни-Христини Лясковської – старшого викладача кафедри педагогіки, психології та теорії управління освітою комунального закладу «Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області», Ірини Харовської – учителя української мови та літератури Чернівецької гімназії № 5 «Інтеграл», м. Чернівці, на тему: «Здоров'язбережувальна компетентність педагога як основа компетентнісного підходу в сучасному освітньому процесі», де наведено, що забезпечення психологічного комфорту та задоволення емоційних потреб педагога є основою не лише для його особистого благополуччя, але й для ефективного виконання професійних обов'язків [1, с. 11]. Адже здоров'язбереження починається саме з педагога, а потім вже переходить на учнів. У науковому

дослідженні Пішака О. В. – професора кафедри терапії, реабілітації та здоров'язбережувальних технологій ЧНУ ім. Ю. Федьковича та Романова Л. В. – доцента кафедри терапії, реабілітації та здоров'язбережувальних технологій ЧНУ ім. Ю. Федьковича на тему «Роль і місце здоров'язбережувальних технологій у системі освіти України» зазначено, що здоров'язбереження не обмежується лише зміцненням фізичного (соматичного) здоров'я учнів, та велике значення також надається збереженню ментального, духовного та соціального здоров'я дітей. Це є важливою складовою здоров'язбереження учнів та сприяє підвищенню ефективності засвоєння навчального матеріалу [2, с. 89]. Тому під час навчально-виховного процесу варто звертати на це увагу та впроваджувати СЕЕН-технології. У науковій праці Плачинди Тетяни Степанівни – докторки педагогічних наук, професорки, професорки кафедри професійної освіти Херсонського державного аграрно-економічного університету м. Кропивницький, Україна, на тему «Здоров'язбережувальні технології навчання як умова якісної професійної підготовки майбутніх фахівців» наведено, що здоров'язбережувальна педагогічна діяльність та застосування здоров'язбережувальних технологій навчання забезпечить можливість будувати освітній процес за законами здорового способу життя; змінити особисті установки, світоглядні погляди, усвідомлення ролі здоров'язбережувальної діяльності, ставлення до особистого досвіду з метою усвідомлення власних почуттів, переживань з позиції проблем здоров'язбереження [3, с. 3]. Це є первинною сходинкою формування здоров'язбережувальної компетентності здобувачів освіти.

Тільки завдяки дотриманню принципів здоров'язбереження під час освітнього процесу можна досягнути максимально ефективних навчальних результатів. Тому важливо враховувати вікові особливості учнів, їх рівень підготовки та навчальної мотивації.

Для підвищення ефективності опанування історії здобувачами освіти у ЗЗСО важливо забезпечити психологічний комфорт та задоволення емоційних потреб педагога [1, с. 11], тому що саме від нього залежить психологічний клімат на уроці та емоційний стан учнів. Для цього викладач повинен дотримуватися правил емоційної гігієни, розвивати свій емоційний інтелект та бути налаштованим на працю. Проте варто звернути увагу на те, що здоров'язбереження не обмежується лише зміцненням фізичного (соматичного) здоров'я учнів, та велике значення також надається збереженню ментального, духовного та соціального здоров'я дітей [2, с. 89]. Саме з огляду на це необхідно проводити вправи для підтримки психологічного стану та рівноваги. Для цього корисно проводити як індивідуальні, так і групові заняття. Все це буде сприяти підвищенню ефективності засвоєння навчального матеріалу з такої навчальної дисципліни, як історія України та всесвітня історія. Також здоров'язбережувальна педагогічна діяльність та застосування здоров'язбережувальних технологій навчання забезпечить можливість будувати освітній процес за законами здорового способу життя; змінити особисті установки, світоглядні погляди, усвідомлення ролі здоров'язбережувальної діяльності, ставлення до особистого досвіду з метою усвідомлення власних почуттів, переживань з позиції проблем здоров'язбереження [3, с. 3], що сприятиме подальшому професійному та особистісному розвитку майбутніх фахівців та діяльних громадян.

Здоров'язбережувальні технології сприяють не тільки кращому опануванню історичних дисциплін, а й підвищенню навчальної мотивації в цілому. Тільки ті здобувачі освіти, які мають ресурс на навчання, які мають фізичний і психоемоційний ресурс, здатні ефективно засвоювати, опановувати навчальний матеріал, аналізувати історичні події та формувати власне ставлення до них. Саме тому особливого значення набуває впровадження конкретних здоров'язбережувальних прийомів у процес викладання історії. До таких прийомів варто віднести:

- раціональну організацію навчального часу;

- чергування видів діяльності (слухання, обговорення, робота з джерелами, інтерактивні вправи);
- впровадження фізкультхвилинок та вправ для зняття напруження, а також дотримання норм роботи з цифровими пристроями під час дистанційного навчання.

Важливим є впровадження інтерактивних методів навчання, які сприяють зниженню психоемоційного напруження та підвищенню зацікавленості учнів. Крім того, необхідно створювати безпечне та підтримувальне освітнє середовище, у якому здобувачі освіти відчуватимуть себе впевнено та комфортно. Це особливо актуально в умовах сучасних соціальних викликів, що впливають на психоемоційний стан учнів.

Отже, впровадження здоров'язбережувальних технологій є важливою умовою підвищення ефективності опанування історії здобувачами освіти у ЗЗСО. Вони сприяють збереженню фізичного та ментального здоров'я учнів, що безпосередньо впливає на рівень засвоєння навчального матеріалу та формування навчальної мотивації. Тому використання здоров'язбережувальних підходів у викладанні історії забезпечує не лише освітні результати, а й гармонійний розвиток здобувачів освіти.

Список використаних джерел

1. Цуркан М., Ляковська А. Х., Харовська І. Здоров'язбережувальна компетентність педагога як основа компетентнісного підходу в сучасному освітньому процесі. Педагогічна академія: наукові записки. 2025. № 14.
2. Пішак О. В., Романів Л. В. Роль і місце здоров'язбережувальних технологій у системі освіти України. In: Current problems in education and scientific theories: матеріали IV міжнародної науково-практичної конференції (22–24 вересня 2025 р., Краків, Польща). Краків, 2025. С. 86. 3. Плачинда Т. С. Здоров'язбережувальні технології навчання як умова якісної професійної підготовки майбутніх фахівців. 2023.

Саустян Я.С., Філіпова О.В.

ВПЛИВ ЦИРКАДНИХ РИТМІВ НА КОГНІТИВНУ ПРОДУКТИВНІСТЬ СТУДЕНТІВ

*Національний фармацевтичний університет
mail: anasaustan@gmail.com*

Циркадні ритми є фундаментальним механізмом регуляції фізіологічних та когнітивних процесів людини. Вони визначають оптимальні періоди активності та відпочинку, впливають на концентрацію уваги, швидкість мислення, здатність до запам'ятовування та прийняття рішень. У студентів, які перебувають у періоді інтенсивного навчання та високих когнітивних навантажень, роль циркадних ритмів набуває особливого значення. Дослідження показують, що індивідуальні хронотипи – «жайворонки» та «сови» – демонструють суттєві відмінності у продуктивності залежно від часу доби. Студенти з ранковим хронотипом мають вищу ефективність у першій половині дня, тоді як вечірні типи досягають піку когнітивної активності у другій половині дня та ввечері.

Важливим чинником є взаємозв'язок між якістю та тривалістю сну і когнітивними функціями. Недостатній сон або його нерегулярність призводять до зниження уваги, погіршення робочої пам'яті та зменшення здатності до навчання. У студентів, які систематично порушують режим сну через навчальні навантаження чи соціальні фактори, спостерігається зниження академічної успішності. При цьому навіть короткочасне порушення циркадних ритмів може спричинити когнітивні дефіцити, що проявляються у зниженні швидкості реакції та здатності до вирішення складних завдань [1].

Дослідження також вказують на значення синхронізації навчального процесу з біологічними ритмами студентів. Оптимізація розкладу занять відповідно до

хронотипів може сприяти підвищенню ефективності навчання. Наприклад, проведення лекцій з високим когнітивним навантаженням у ранкові години є більш результативним для студентів-«жайворонків», тоді як семінари чи творчі завдання у другій половині дня можуть бути продуктивнішими для «сов». Важливим є також врахування індивідуальних відмінностей: універсальний підхід до організації навчального процесу часто не відповідає біологічним особливостям студентів.

Крім того, фізична активність та регулярні вправи можуть модулювати вплив циркадних ритмів на когнітивні функції. Доведено, що студенти, які займаються спортом у відповідності до свого хронотипу, демонструють кращі результати у тестах на увагу та пам'ять. Це свідчить про інтегративний характер циркадних ритмів, які взаємодіють із фізіологічними та психологічними чинниками, формуючи загальний рівень когнітивної продуктивності [2].

Таким чином, циркадні ритми виступають ключовим регулятором когнітивної діяльності студентів. Їхній вплив проявляється у залежності продуктивності від часу доби, у взаємозв'язку з якістю сну та фізичною активністю, а також у необхідності врахування хронотипів при організації навчального процесу. Усвідомлення цих закономірностей відкриває перспективи для розробки індивідуалізованих освітніх стратегій, спрямованих на підвищення ефективності навчання та збереження психічного здоров'я студентів. Врахування біологічних ритмів у педагогічній практиці може стати одним із ключових інструментів оптимізації освітнього середовища, що забезпечує максимальну реалізацію когнітивного потенціалу молоді.

Список використаних джерел

1. Gerstner JR, Yin JC. Circadian rhythms and memory formation. *Nat Rev Neurosci.* 2010 Aug;11(8):577-88 <https://doi.org/10.1038/nrn2881>. PMID: 20648063; PMCID: PMC6544049.
2. Wright KP, Lowry CA, Lebourgeois MK. Circadian and wakefulness-sleep modulation of cognition in humans. *Front Mol Neurosci.* 2012 Apr 18;5:50. <https://doi.org/10.3389/fnmol.2012.00050>. PMID: 22529774; PMCID: PMC3328852.

Сорокіна С.С, Коваленко Л.П.

ГІГІЄНИЧНІ РИЗИКИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ ТА ШЛЯХИ ЇХ ПРОФІЛАКТИКИ

*Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
e-mail: sorokina.sofia31@gmail.com, kovalenko.11978@gmail.com*

В умовах воєнного стану та масового переходу закладів освіти на дистанційні форми навчання значно зростає вплив несприятливих факторів на організм студентської молоді. Поєднання психоемоційного напруження, обумовленого воєнними подіями, зниження рівня рухової активності, тривалого використання цифрових пристроїв та порушення режиму дня формує комплекс гігієнічних ризиків, що негативно впливають на фізичне і психічне здоров'я. За даними сучасних досліджень, значна частина студентів відзначає погіршення самопочуття та зниження працездатності в умовах дистанційного навчання, що актуалізує проблему розробки ефективних профілактичних заходів [1; 5].

Мета дослідження – оцінити гігієнічні ризики дистанційного навчання студентів в умовах воєнного стану та визначити шляхи їх профілактики.

У дослідженні взяли участь 30 студентів віком 18-20 років. Для досягнення мети було використано комплекс взаємодоповнюючих методів: анкетування (для визначення суб'єктивної оцінки стану здоров'я, рівня втоми, наявності скарг), аналіз режиму дня (тривалість навчальної діяльності, відпочинку, фізичної активності), оцінка функціонального стану зорового аналізатора (наявність скарг на сухість очей, зниження

гостроти зору, зорову втому), а також оцінка якості сну (тривалість, частота порушень, труднощі засинання). Отримані результати оброблялися із застосуванням методів описової статистики та узагальнення.

Аналіз отриманих даних свідчить про суттєве порушення гігієнічних умов життєдіяльності студентів у період дистанційного навчання. Встановлено, що переважна більшість респондентів не дотримується раціонального режиму дня: близько 70% студентів відзначили відсутність чіткого розподілу часу між навчанням і відпочинком, що супроводжується нерегулярним прийомом їжі та недостатньою тривалістю перебування на свіжому повітрі. При цьому понад 60% опитаних проводять за комп'ютером або іншими цифровими пристроями більше 6-8 годин на добу, що значно перевищує рекомендовані гігієнічні норми [4].

Дослідження показало, що дистанційне навчання суттєво впливає на якість сну студентів. Зокрема, 60% респондентів повідомили про зменшення тривалості нічного сну до менш ніж 7 годин, а майже половина опитаних (48%) відзначила труднощі із засинанням. Крім того, понад половина студентів (55%) відчують втому після пробудження, що може свідчити про зниження відновлювальної функції сну та порушення циркадних ритмів. Такі зміни часто пов'язані з тривалим використанням гаджетів у вечірній час та підвищеним рівнем тривожності в умовах воєнного стану [3].

Значна частина студентів також відзначає негативні зміни з боку зорового аналізатора. Так, 67% респондентів скаржаться на сухість та подразнення очей, 52% - на періодичне зниження чіткості зору або «затуманення». Такі симптоми є характерними проявами комп'ютерного зорового синдрому, розвиток якого пов'язаний із тривалим фокусуванням погляду на екрані та недостатнім морганням [4].

Крім того, встановлено зниження рівня рухової активності: 72% студентів ведуть малорухливий спосіб життя, і лише 18% регулярно виконують фізичні вправи. Це сприяє розвитку гіподинамії та негативно впливає на функціональний стан серцево-судинної та опорно-рухової систем.

Психоемоційний стан студентів також зазнає негативних змін: 65% опитаних відзначають підвищений рівень тривожності, а 58% – зниження концентрації уваги та працездатності. Отримані результати узгоджуються з даними інших досліджень, які вказують на значний вплив дистанційного навчання та воєнного стресу на здоров'я молоді [1; 2].

Отримані результати дозволяють стверджувати, що дистанційне навчання в умовах воєнного стану супроводжується комплексним впливом несприятливих гігієнічних факторів. Насамперед це стосується значного збільшення часу роботи з цифровими пристроями, що призводить до перевантаження зорового аналізатора та розвитку функціональних порушень. Одночасно з цим спостерігається зниження рівня фізичної активності, що є одним із провідних чинників розвитку гіподинамії та пов'язаних із нею функціональних розладів.

Важливим аспектом є також порушення режиму сну, яке виникає внаслідок зміщення біоритмів, надмірного використання гаджетів у вечірній час та підвищеного рівня тривожності. Хронічне недосипання негативно впливає на когнітивні функції, знижує працездатність і адаптаційні можливості організму.

Не менш значущим фактором є психоемоційне навантаження, зумовлене як особливостями дистанційного навчання, так і впливом воєнного стану. Підвищений рівень тривожності, інформаційне перевантаження та невизначеність майбутнього створюють додаткове навантаження на нервову систему, що в комплексі з іншими чинниками призводить до погіршення загального стану здоров'я студентів.

Таким чином, можна говорити про синергетичний ефект дії гігієнічних факторів, коли одночасний вплив кількох негативних чинників значно підсилює їх загальний вплив на організм. Це обумовлює необхідність комплексного підходу до профілактики порушень здоров'я в умовах дистанційного навчання.

З метою зниження негативного впливу дистанційного навчання доцільно дотримуватись таких рекомендацій:

- *Організація режиму дня*: чітке чергування навчання та відпочинку; регулярне харчування; планування часу.
- *Гігієна зору*: перерви кожні 40-60 хв; вправи для очей; оптимальна відстань до екрана; належне освітлення.
- *Нормалізація сну*: 7-8 годин сну; обмеження гаджетів перед сном; стабільний час засинання.
- *Рухова активність*: щоденна фізична активність; ранкова гімнастика; рухові перерви.
- *Психогігієна*: зниження інформаційного перевантаження; техніки релаксації; емоційна саморегуляція.

Дотримання наведених рекомендацій забезпечить зниження рівня втоми, покращення функціонального стану зорового аналізатора та якості сну, підвищення загальної працездатності та стабілізацію психоемоційного стану студентів.

Отже, дистанційне навчання в умовах воєнного стану є значущим фактором ризику для здоров'я студентської молоді. Виявлені порушення режиму дня, сну, зору та рухової активності свідчать про необхідність впровадження гігієнічних заходів профілактики. Комплексний підхід до організації навчального процесу сприятиме збереженню здоров'я та підвищенню ефективності навчальної діяльності студентів.

Список використаних джерел

1. Жданова О. В. Вплив війни та дистанційної форми навчання на стан здоров'я студентів. *Україна. Здоров'я нації*. 2023. № 4 (70). С.95-99. <https://doi.org/10.24144/2077-6594.4.1.2022.277078>
2. Лепканич А. О. Вплив дистанційного навчання на самооцінку здоров'я студентів. *Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України*. 2022. № 2. С.16-19. <https://doi.org/10.11603/1681-2786.2022.2.13302>
3. Гарань Н. В., Сипченко О. М. Вплив цифрової тривожності на ментальне здоров'я студентів. *Гуманізація навчально-виховного процесу*. 2025. № 2 (108). [https://doi.org/10.31865/2077-1827.2\(108\)2025.339826](https://doi.org/10.31865/2077-1827.2(108)2025.339826)
4. Білошапка А. В., Мокрякова М.І. Гігієнічна оцінка впливу гаджетів на студентів в умовах дистанційного навчання. *Наукові тренди постіндустріального суспільства: матеріали III Міжнародної наукової конференції*, м. Дніпро, 21 жовтня, 2022 р. Вінниця: Європейська наукова платформа, 2022. С. 190-191. <https://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/31529>
5. Мухоян Г. С. Вплив дистанційного навчання на фізичне та психічне здоров'я учнів. *Харківський природничий форум: VII Міжнар, конф. молод. учених*, Харків, 16-17 трав. 2024 р. : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди та ін. ; редкол.: Ю. Д. Бойчук, І. А. Іонов, С. О. Микитюк та ін. Харків, 2024. С. 166-167. <https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/15837>

Спінчевська Ю.В.
ХАРАКТЕРИСТИКА ЕМПАТІЇ ЯК ФАКТОРУ ПСИХОЛОГІЧНОГО
БЛАГОПОЛУЧЧЯ ОСОБИСТОСТІ

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
e-mail: axsl.spinchevska@gmail.com

У сучасній психологічній науці проблема психологічного благополуччя особистості набуває особливої актуальності у зв'язку з ускладненням соціальних умов, підвищенням рівня стресу та зростанням вимог до адаптивних можливостей людини. Одним із важливих чинників, що сприяють збереженню та підтриманню психологічного благополуччя, є емпатія – здатність особистості розуміти емоційні стани інших людей і співпереживати їм.

Психологічне благополуччя розглядається як інтегративна характеристика, що включає емоційну рівновагу, задоволеність життям, позитивне самосприйняття та ефективну соціальну взаємодію [5]. У цьому контексті емпатія виступає важливим механізмом, що забезпечує гармонізацію міжособистісних відносин і сприяє формуванню позитивного емоційного фону.

У науковій літературі емпатія визначається як складне багатокомпонентне утворення, яке включає когнітивний, емоційний і поведінковий аспекти [1]. Когнітивний компонент передбачає здатність розуміти переживання іншої людини, емоційний – співпереживати її стану, а поведінковий – виявляти відповідну підтримувальну поведінку. Така структура емпатії дозволяє особистості ефективно взаємодіяти з оточенням і будувати довірливі міжособистісні стосунки.

Емпатія виконує низку важливих функцій, серед яких особливе значення мають регулятивна, комунікативна та адаптивна. Регулятивна функція полягає у здатності особистості усвідомлювати та контролювати власні емоції через розуміння емоцій інших. Комунікативна функція забезпечує ефективність міжособистісного спілкування, сприяє формуванню довіри та взаєморозуміння [3, 4]. Адаптивна функція проявляється у здатності особистості пристосовуватися до соціального середовища, враховуючи емоційні стани інших людей.

Важливою характеристикою емпатії є її зв'язок із емоційною стабільністю особистості. Особи з високим рівнем емпатійності здатні краще розуміти причини поведінки інших, що знижує рівень конфліктності та сприяє позитивному сприйняттю соціальних взаємодій. Це, у свою чергу, позитивно впливає на психологічне благополуччя, зменшуючи рівень тривожності та емоційної напруги [5].

Водночас емпатія виступає важливим ресурсом соціальної підтримки, оскільки сприяє встановленню глибоких і значущих міжособистісних зв'язків. Соціальна підтримка, як відомо, є одним із ключових факторів психологічного благополуччя, що забезпечує відчуття безпеки, прийняття та приналежності [1]. Таким чином, емпатійність опосередковано впливає на психологічне благополуччя через формування якісних соціальних відносин.

Разом з тим, варто зазначити, що надмірно високий рівень емпатії може мати і негативні наслідки, зокрема призводити до емоційного виснаження та так званого «емпатійного вигорання». Це особливо характерно для представників допомагаючих професій, які постійно взаємодіють із людьми, що перебувають у складних життєвих ситуаціях. У цьому контексті важливим є розвиток навичок емоційної саморегуляції, які дозволяють зберігати баланс між співпереживанням та власним психологічним благополуччям [1].

Емпатія також пов'язана з розвитком моральної свідомості та просоціальної поведінки. Вона сприяє формуванню альтруїстичних установок, готовності допомагати іншим і дотриманню соціальних норм. Такі прояви позитивно впливають на самооцінку

та відчуття особистісної значущості, що є важливими компонентами психологічного благополуччя [3,4].

У сучасних умовах соціальної нестабільності, зокрема в умовах війни, значення емпатії як чинника психологічного благополуччя значно зростає. Вона сприяє згуртованості суспільства, підтримці людей, які перебувають у складних обставинах, і формуванню атмосфери взаємодопомоги. Водночас розвиток емпатії має супроводжуватися формуванням психологічної стійкості, що дозволяє уникати негативних наслідків надмірного емоційного залучення.

Емпатія є важливим психологічним ресурсом, що забезпечує підтримання психологічного благополуччя особистості. Вона сприяє гармонізації міжособистісних відносин, зниженню рівня емоційної напруги, формуванню соціальної підтримки та розвитку позитивного самосприйняття. Подальші дослідження мають бути спрямовані на вивчення умов розвитку емпатії та її оптимального рівня для забезпечення психологічного благополуччя особистості.

Список використаних джерел

1. Максименко С. Д. Загальна психологія. Київ : Центр навчальної літератури, 2017. 688 с.
2. Коц С.М., Коц В.П., Пономаренко О.С. Вивчення стресостійкості у сучасних умовах та способи її підвищення. Актуальні проблеми сучасної науки, XLII Міжнародна науково-практична конференція. м. Вінниця, 6 квітня 2020 року. Ч.7. С. 53-56.
3. Коц С.Н., Коц В.П. Особливості комунікативної компетентності та стресостійкість. Педагогіка здоров'я: Всеукраїнська науково-практична конференція. 18-19 травня 2018, Харків. С. 188-191.
4. Коц С. Н., Коц В.П. Сум, наслідки та психічне здоров'я. Розвиток науки та техніки у сучасному світі: ХСІІ Міжнародна науково-практична конференція. 13 липня, 2022, Вінниця. С. 43-49
5. Титаренко Т. М. Життєвий світ особистості: у межах і за межами буденності. Київ : Либідь, 2003. 376 с.

Трубінова Н.О.

ВПЛИВ БАТЬКІВСЬКИХ ЖИТТЄВИХ ПЕРЕКОНАНЬ НА ФОРМУВАННЯ Я - ОБРАЗУ ПІДЛІТКА

*Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди
e-mail: natatrub1008@gmail.com*

Питання впливу сім'ї на формування особистості дитини і підлітка сьогодні залишається одним із ключових у психології та педагогіці [4, 5]. Саме в родині закладаються перші уявлення дитини про себе, світ і своє місце в ньому. Те, як батьки мислять, що вони вважають важливим, як ставляться до труднощів і до самої дитини – усе це прямо впливає на її самооцінку. Якщо дитина зростає в підтримуючому середовищі, вона частіше має впевненість у собі. Якщо ж у сім'ї домінують критика, завищені вимоги або байдужість – це може сформувати занижену самооцінку та невпевненість.

Дослідники підкреслюють, що сім'я виступає первинним і визначальним соціальним середовищем формування особистості дитини, у межах якого закладаються базові уявлення про себе, інших та соціальну реальність. Зокрема, у праці Аметова Є. Р. обґрунтовується, що саме сімейне середовище забезпечує становлення автономності дитини, розвиток її здатності до самостійного прийняття рішень та формування власної позиції [1, с. 38]. Підтримка батьками ініціативності, визнання значущості думки

дитини та створення атмосфери психологічної безпеки сприяють розвитку внутрішньої свободи особистості та формуванню позитивної Я-концепції.

У дослідженнях Берегова Н. та Федорчук П. акцентується увага на визначальній ролі стилю сімейного виховання у процесі становлення самооцінки дитини [2, с. 13]. Зокрема, демократичний стиль виховання, що характеризується поєднанням емоційної підтримки та раціональних вимог, забезпечує формування адекватної, стабільної самооцінки. Натомість авторитарний стиль, заснований на жорсткому контролі, домінуванні та систематичній критиці, зумовлює підвищений рівень тривожності, невпевненість у собі та залежність від зовнішньої оцінки. Водночас індиферентний або надмірно ліберальний стиль виховання може призводити до дефіциту соціально-нормативних орієнтирів, що негативно позначається на розвитку саморегуляції та адекватного самосприйняття.

Чайковський Р. В. підкреслює, що у підлітковому віці вплив сім'ї не втрачає своєї значущості, а трансформується, набуваючи опосередкованого характеру [3, с. 304]. Попри зростання ролі референтної групи однолітків, батьківські життєві установки продовжують функціонувати як внутрішні регулятори поведінки та самосприйняття підлітка. Систематичне підкріплення позитивних установок (визнання здібностей, підтримка, схвалення) сприяє формуванню впевненості у власних можливостях та психологічної стійкості, тоді як домінування критичних оцінок, порівнянь і знецінення формує занижену самооцінку, підвищену тривожність і страх невдач.

Отже, самооцінка підлітка значною мірою формується під впливом сімейного середовища та батьківських установок. Підтримка, довіра, повага до дитини сприяють формуванню впевненої та гармонійної особистості. Натомість надмірна критика, жорсткий контроль або байдужість можуть призвести до заниженої самооцінки та внутрішніх труднощів. Тому роль батьків полягає не лише у вихованні, а й у створенні такого психологічного клімату, який допомагає дитині відчувати свою цінність і впевнено розвиватися.

Список використаних джерел

1. Аметова Є. Р. Про значення сім'ї у формуванні вільної особистості дитини. *Педагогіка і психологія*. 2006. № 2. С. 36–43.
2. Берегова Н., Федорчук П. Вплив сімейного виховання на формування особистості дитини. *Вісник Львівського університету. Серія психологічні науки*. 2020. Вип. 6. С. 10–15.
3. Чайковський Р. В. Вплив сімейного виховання на розвиток характеру підлітка. *Молодий вчений*. 2020. № 12 (2). С. 302–305.
4. Коц С.М., Коц В.П., Яценко В.В. Умови та методики виховання в режимі раннього розвитку – плюси та мінуси. Технології, інструменти та стратегії реалізації наукових досліджень: матеріали III Міжнародної наукової конференції. (т.2), 15 квітня, 2022, Львів, Україна. С. 76-80.
5. Коц С.М., Коц В.П., Маракіна А.Г. Різні менталітети та методики виховання. Березневі наукові читання: LXXXI Міжнародна науково-практична інтернет-конференція. 14 березня 2022, Вінниця, Україна. С. 14-18

Хотян К.В.
ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ПРОКРАСТИНАЦІЇ У СТУДЕНТІВ
В УМОВАХ ВІЙНИ

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
e-mail: karynakhotyan@gmail.com

Сучасні умови воєнного часу суттєво трансформують освітній процес і психологічний стан студентської молоді. Війна як тривалий стресогенний фактор впливає на емоційну, когнітивну та поведінкову сфери особистості, що, зокрема, проявляється у зростанні рівня прокрастинації. Відкладання виконання навчальних завдань, зниження продуктивності та труднощі з організацією діяльності стають характерними ознаками поведінки значної частини студентів в умовах невизначеності та нестабільності.

У психологічній науці прокрастинація розглядається як свідоме відкладання виконання важливих справ, незважаючи на усвідомлення можливих негативних наслідків. Це явище пов'язане з порушенням механізмів саморегуляції, недостатнім рівнем мотивації та труднощами емоційного контролю [4]. В умовах війни зазначені чинники посилюються під впливом постійного стресу та психоемоційного напруження.

Одним із провідних психологічних чинників прокрастинації є тривожність. Воєнні події спричиняють підвищення рівня ситуативної та особистісної тривожності, що негативно впливає на когнітивні процеси, знижує концентрацію уваги та здатність до планування діяльності. Високий рівень тривожності може призводити до уникання складних завдань і відкладання їх виконання, як способу тимчасового зниження внутрішнього напруження [1].

Важливу роль у формуванні прокрастинації відіграє емоційна нестабільність, що проявляється у коливаннях настрою, підвищеній чутливості до стресу та труднощах у регуляції емоційних станів. У студентів, які перебувають у стані хронічного стресу, знижується здатність до самоконтролю, що сприяє виникненню прокрастинаційної поведінки. Таким чином, емоційна сфера виступає одним із ключових механізмів, через які війна впливає на навчальну активність [1,3, 5].

Суттєвим чинником прокрастинації є особливості мотиваційної сфери студентів. Зниження мотивації до навчання, втрата інтересу до професійного розвитку та невизначеність життєвих перспектив негативно позначаються на готовності виконувати навчальні завдання. У таких умовах домінує мотивація уникнення невдачі, що сприяє відкладанню діяльності та зниженню її ефективності.

Окрему увагу слід приділити ролі саморегуляції у подоланні прокрастинації. Саморегуляція включає здатність до планування, постановки цілей, контролю та оцінювання результатів діяльності. У воєнних умовах ці процеси порушуються через вплив зовнішніх стресорів, що ускладнює організацію навчальної діяльності та сприяє прокрастинації. Недостатній розвиток навичок саморегуляції призводить до зниження академічної успішності та психологічного благополуччя студентів.

Важливим чинником є також соціально-психологічні умови, у яких перебувають студенти. Дистанційне навчання, зміна соціального середовища, обмеження комунікації та підтримки можуть посилювати відчуття ізоляції та знижувати рівень відповідальності за виконання навчальних завдань. У таких умовах прокрастинація виступає своєрідною реакцією на перевантаження та дефіцит ресурсів [4].

Водночас слід зазначити, що прокрастинація може виконувати і захисну функцію, виступаючи механізмом психологічного захисту від надмірного стресу. Проте її тривале збереження призводить до накопичення невиконаних завдань, підвищення рівня тривожності та зниження самооцінки, що створює замкнене коло негативних переживань.

Подолання прокрастинації у студентів в умовах війни потребує комплексного підходу, що включає розвиток навичок саморегуляції, підвищення мотивації до навчання, формування емоційної стійкості та забезпечення соціальної підтримки [3, 4, 5]. Ефективними є психологічні тренінги, спрямовані на розвиток тайм-менеджменту, постановку цілей і формування адаптивних копінг-стратегій.

Отже, прокрастинація у студентів в умовах війни є складним багатофакторним явищем, зумовленим поєднанням емоційних, мотиваційних і когнітивних чинників. Основними з них є тривожність, емоційна нестабільність, зниження мотивації та порушення саморегуляції. Подальші дослідження мають бути спрямовані на розробку ефективних психологічних інтервенцій, спрямованих на зниження рівня прокрастинації та підтримання психологічного благополуччя студентської молоді.

Список використаних джерел

1. Коц С. Н., Коц В.П., Яценко В.В. Рівень тривожності у студентської молоді 2022. Традиційні та інноваційні підходи до наукових досліджень: матеріали III Міжнародної наукової конференції. (Р. 159-163), 23 вересня, 2022. Київ, Україна.
2. Коц С. Н., Коц В.П., Коц В.В. Тривожність у підлітків та шляхи впливу. Sectoral research XXI: characteristics and features: V International Scientific and Theoretical Conference. (С.103-107), 30 січня, 2023. Чикаго.
3. Коц С.М. , Коц В.П., Коц В.В. Деякі аспекти питання виходу із малої депресії. Світ наукових досліджень. (Випуск 14), 24-25 листопада, 2022. Польща. Варшава. Польща. 3 с. <http://www.economy-confer.com.ua/full-article/4092/>
4. Савчин М. В. Психологія особистості. Київ : Академвидав, 2013. 464 с.
5. Kots SM, Kots VP, Kovalenko PG. Depression does not have a face. Sectoral research XXI: characteristics and features: collection of scientific papers «SCIENTIA» with Proceedings of the III International Scientific and Theoretical Conference (С. 63-66, Vol. 3), April 22, 2022. Chicago, USA. <https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/scientia/issue/view/22.04.2022/734>

Шапошнік В.С., Мамотенко А.В., Коваленко Л.П.
ФОРМУВАННЯ ЦИФРОВОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ ТА
ЗДОРОВ'ЯЗБЕРЕЖЕННЯ ЗОРОВОЇ СЕНСОРНОЇ СИСТЕМИ ПІДЛІТКІВ У
ПРОСТОРІ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
e-mail: veronikashap20071910@gmail.com ; allamamotenko@gmail.com,
kovalenko.l1978@gmail.com

Сучасний етап розвитку освітнього простору України, зумовлений безпековими викликами та переходом на довготривале дистанційне навчання, сформував нове середовище життєдіяльності підлітків, де цифрові гаджети стали безальтернативним інструментом соціалізації та пізнання. Проте тотальна цифровізація освіти несе в собі приховані загрози для соматичного здоров'я, серед яких найбільш вразливою виявляється зорова сенсорна система. Специфіка візуального сприйняття інформації з екранів (надмірне синє світло, відсутність природної акомодатії, тривала статична фіксація погляду на близькій відстані) призводить до формування комп'ютерного зорового синдрому та прогресування міопії [1]. У контексті парадигми здоров'язбереження, проблема полягає не стільки у самому факті використання техніки, скільки у відсутності сформованої культури цифрової гігієни та навичок саморегуляції зорового навантаження у підлітковому віці.

Актуальність даного дослідження підкріплюється гострою потребою у розробці та впровадженні здоров'язберезувальних технологій, спрямованих на збереження сенсорного капіталу молоді. Зорова система підлітка перебуває у стані активного

анатоμο-фізіологічного дозрівання, що робить її надчутливою до техногенних подразників [2]. Тривале перебування перед монітором у нерегламентованому режимі виснажує функціональні резерви ока, викликає спазм акомодатції та порушує біоритми через пригнічення синтезу мелатоніну синім спектром екранів [3]. В умовах дистанційного навчання у м. Харків, де підлітки обмежені у руховій активності та прогулянках на свіжому повітрі, зорова система стає «вхідними воротами» для загального стресу та втоми. Розуміння механізмів трансформації зорового здоров'я під впливом гаджетів є критично важливим для створення безпечного цифрового освітнього середовища, яке б не виснажувало, а підтримувало потенціал підростаючого покоління.

Сьогодні здоров'язбереження в освіті трансформується у концепцію «Digital Wellness» (цифрове благополуччя), яка передбачає свідоме управління власним станом під час взаємодії з технологіями [4]. Брак знань про превентивні методики (зорова гімнастика, правило 20-20-20, налаштування колірної температури екранів) робить підлітків беззахисними перед ризиками цифрової деградації зору. Дослідження стану зорової системи в кореляції з режимом використання гаджетів дозволяє не лише констатувати негативні зміни, а й виявити точки зростання для формування здоров'язбережувальної поведінки. Це дозволяє змістити акцент із простої заборони гаджетів на навчання підлітка інструментам екологічного співіснування з цифровим світом, що є основою його життєздатності та конкурентоспроможності в майбутньому.

Мета дослідження: оцінити вплив інтенсивного використання цифрових пристроїв на функціональний стан зорової сенсорної системи підлітків та обґрунтувати ефективність здоров'язбережувальних технологій «Digital Wellness» в умовах дистанційного навчання.

У дослідженні (2025–2026 рр.) взяли участь 40 підлітків (15–16 років) – учні комунального закладу «Харківський ліцей № 12 Харківської міської ради». Основна група (ОГ, $n=20$) склали школярі, які використовували елементи здоров'язбереження (програма-фільтр синього світла, регламентовані перерви, вправи для очей). Групу порівняння (ГПр, $n=20$) – підлітки з нерегламентованим використанням гаджетів (>7 годин на добу). Функціональний стан зорової сенсорної системи учнів оцінювали за допомогою комплексу методик: візометрії (визначення гостроти зору за таблицями Головіна-Сівцева), анкетування для виявлення суб'єктивних ознак астенопії (комп'ютерного зорового синдрому), ергографічного методу оцінки акомодатції та визначення порогу критичної частоти злиття світлових мигтінь (КЧЗСМ), який визначали за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення для психофізіологічного тестування на базі персональних комп'ютерів учні для діагностики зорової втоми. Психомоторні реакції аналізували за тестом швидкості зорово-моторної реакції. Статистичну обробку отриманих емпіричних даних провели за допомогою пакета SPSS Statistics 26.0. Для оцінки міжгрупових розбіжностей застосували U-критерій Манна-Вітні, а для аналізу взаємозв'язків – кореляційний аналіз Спірмена. Достовірність результатів оцінили на рівнях $p<0,05$ та $p<0,01$.

Результати свідчать, що впровадження здоров'язбережувальних стратегій навіть за умови високої інтенсивності навчання дозволяє мінімізувати негативний техногенний вплив на зір (табл. 1).

Показники стану зорової сенсорної системи підлітків при різних режимах цифрового навантаження ($M \pm m$)

Показник / Одиниця вимірювання	ОГ (Digital Wellness)	ГПр (нерегламентований режим)
Суб'єктивний індекс втоми (бали)	$1,8 \pm 0,2$	$3,6 \pm 0,3^{**}$
Гострота зору (відн. од.)	$0,95 \pm 0,02$	$0,82 \pm 0,03^*$
Скарги на сухість («пісок») в очах (%)	$15,0 \pm 2,4$	$65,0 \pm 4,8^{**}$
Швидкість зорової реакції (мс)	$210 \pm 12,0$	$245 \pm 15^*$
Час відновлення акомодатії (с)	$3,2 \pm 0,4$	$5,8 \pm 0,7^{**}$

Примітка: * – $p < 0,05$; ** – $p < 0,01$ (вірогідність розбіжностей між ОГ та ГПр за U-критерієм Манна-Вітні).

Аналіз результатів демонструє, що підлітки групи ГПр, які не використовували методи зорового захисту, мають у 2 рази вищий рівень суб'єктивної втоми та у 4 рази частіше скаржаться на симптоми «сухого ока» (див. табл. 1). Це пояснюється зниженням частоти кліпання під час інтенсивної концентрації на моніторі, що веде до деградації слізної плівки. У групі ОГ, де практикувався контроль за зволоженням та перерви, цей показник залишився в межах норми. Гострота зору в ГПр вірогідно знизилася (див. табл. 1), що, ймовірно, вказує на формування транзиторної міопізації (помилкової короткозорості) через постійний спазм цилиарного м'яза. Своєчасне застосування розслаблюючих вправ у ОГ дозволило зберегти стабільно високу гостроту зору.

Особливу увагу привертає час відновлення акомодатії – ключового показника здоров'я очей. У підлітків з нерегламентованим навантаженням він майже вдвічі довший (див. табл. 1), що, можливо, свідчить про глибоку функціональну виснаженість зорового апарату. Це не лише знижує якість навчання, а й веде до загальної дратівливості та головного болю. Показник швидкості зорової реакції в ОГ був вищим на 14,3% (див. табл. 1), що підтверджує: здоров'язбереження не гальмує, а навпаки – оптимізує когнітивну діяльність, роблячи сприйняття інформації більш чітким та швидким.

Тобто, головним чинником погіршення зору є не сам гаджет, а порушення ергономіки та культури його використання. Свідоме впровадження Digital Wellness – налаштування яскравості, використання окулярів із захистом від синього спектру та гімнастика – діє як потужний здоров'язбережувальний щит. Учні групи ОГ демонструють значно вищу резистентність до цифрового стресу. Таким чином, формування у підлітків навичок самоконтролю зорового стану є фундаментом їхнього здоров'я в епоху глобальної дистанційної освіти. Здоров'язбережувальний підхід дозволяє перетворити гаджет із джерела патології на безпечний інструмент розвитку.

Отже, дистанційне навчання без дотримання правил цифрової гігієни призводить до стійкого погіршення зорових функцій підлітків. Впровадження здоров'язбережувальних технологій дозволяє вірогідно знизити рівень зорової втоми та запобігти розвитку комп'ютерного зорового синдрому, забезпечуючи високу якість життя в цифровому середовищі.

Список використаних джерел

1. Грідунова І. В., Мамотенко А. В. Оцінка об'єму, швидкості сприйняття та переробки інформації в зоровому аналізаторі у учнів в сучасних умовах навчання.

- Scientific fundamentals of solving modern scientific problems* : Abstracts of XV International Scientific and Practical Conference, Varna, Bulgaria, April 17–19, 2023. Varna, 2023. Pp. 27–30. URL: <https://eu-conf.com/events/scientific-fundamentals-of-solving-modern-scientific-problems>
2. Belpomme D., Irigaray P. Electro-hypersensitivity as a Worldwide, Man-made Electromagnetic Pathology:: A Review of the Medical Evidence. *Electromagnetic fields of wireless communications: biological and health effects*. 2022. P. 297–368.
 3. Foster V.S., Gilhooley M., Gomes R.S., Foster R.G., Downes S.M. Sleep, light and the eye. *Optometry in Practice*. 2023. Vol. 24(1). P. 221–238.
 4. Palalas A., Doran M. Digital wellness framework for online learning. *Canadian Journal of Learning and Technology*. 2023. Vol. 49(3). P. 1–25.

Шейніна Д.М., Юсіфов М.Р.

ВПЛИВ ЕНЕРГЕТИЧНИХ НАПОЇВ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ ТА КОГНІТИВНІ ФУНКЦІЇ СТУДЕНТІВ

Харківський національний медичний університет

email: dmsheinina.2m23@knmu.edu.ua, mryusifov.2m23@knmu.edu.ua

Науковий керівник: Кузнецова Мілена Олександрівна

email: ma.kuznetsova@knmu.edu.ua

Енергетичні напої набули значного поширення серед населення як засіб швидкого підвищення працездатності, бадьорості та концентрації уваги. Їх популярність зумовлена вмістом біологічно активних компонентів, зокрема кофеїну, таурину, гуарани та цукру, які впливають на центральну нервову систему через стимуляцію аденозинових рецепторів, підвищення рівня катехоламінів та активацію симпато-адреналової системи. У фізіологічних умовах короточасна стимуляція може покращувати когнітивні функції, однак при регулярному або надмірному вживанні виникають порушення нейромедіаторного балансу, зміни процесів збудження та гальмування, що негативно впливає на сон, емоційний стан і когнітивну діяльність. Особливо вразливою групою є студенти, у яких поєднуються високі розумові навантаження, стрес та нерегулярний режим сну.

Проблема впливу енергетичних напоїв на нервову систему та когнітивні функції є надзвичайно актуальною, оскільки їх споживання постійно зростає [1; 3]. Кофеїн та інші стимулятори викликають активацію центральної нервової системи, що супроводжується підвищенням концентрації уваги та короточасним покращенням працездатності, проте водночас спричиняє порушення сну, підвищену тривожність, дратівливість та розвиток функціонального виснаження нервової системи [2; 3]. У студентів це проявляється у вигляді зниження якості сну, нестабільності когнітивних процесів та формування залежності від стимуляторів. Такі патофізіологічні зміни свідчать про порушення регуляції нейромедіаторних систем і роблять необхідним детальне дослідження впливу енергетичних напоїв на організм молоді [4].

Метою даного дослідження є встановлення особливостей впливу енергетичних напоїв на нервову систему та когнітивні функції, визначення факторів, що обумовлюють зміни концентрації уваги, якості сну і психоемоційного стану студентської молоді.

Для досягнення мети дослідження було використано анкетування студентів із застосуванням структурованої Google-форми [4]. Опитування мало анонімний характер і включало питання щодо демографічних характеристик (вік, стать), способу життя (тривалість сну, використання гаджетів, рівень стресу), частоти та обсягу вживання енергетичних напоїв, а також суб'єктивної оцінки їх впливу на нервову систему і когнітивні функції [4; 5].

Особлива увага приділялася оцінці таких параметрів: частота споживання енергетичних напоїв, мотивація їх використання (підвищення концентрації, боротьба з втомою тощо), наявність ознак залежності, а також симптоми з боку нервової системи, включаючи збудливість, тривожність, порушення сну, зміни концентрації уваги та швидкості мислення [2; 4]. Додатково аналізувалися показники якості сну, рівень стресу та загальний стан здоров'я [5].

Отримані дані дозволили оцінити взаємозв'язок між вживанням енергетичних напоїв і функціональним станом нервової системи, а також виявити основні патофізіологічні прояви їх впливу на когнітивні процеси у студентської молоді [1; 3; 4].

Анонімне анкетування серед 109 респондентів, переважно студентів віком 19–24 років (55,6%), дозволило оцінити особливості способу життя, рівень стресу, частоту вживання енергетичних напоїв та їх вплив на нервову систему і когнітивні функції. Серед опитаних переважали жінки (78,7%), чоловіки становили 21,3%. Практично всі учасники надали згоду на участь у дослідженні (99,1%), що забезпечує достовірність отриманих результатів [4].

Аналіз тривалості сну показав, що 42,6% респондентів сплять 6–7 годин на добу, 35,2% – 7–8 годин, 13% – 5–6 годин, 7,4% – понад 8 годин і лише 2% – менше 5 годин. Таким чином, близько половини студентів мають недостатню або прикордонну тривалість сну, що може негативно впливати на відновлення нервової системи та когнітивні функції [1; 4]. Щодо використання гаджетів, 32,4% студентів проводять за ними 4–6 годин на день, 30,6% – 2–4 години, 22,2% – 6–8 годин, а 12% – понад 8 годин, що свідчить про значне когнітивне навантаження та потенційне перенапруження центральної нервової системи [4; 5].

Рівень стресу серед студентів є помірно високим: 34,3% оцінили його на рівні 4 із 5, 31,5% – на рівні 3, а 15,7% – на максимальному рівні 5. Лише 18,6% респондентів зазначили низький рівень стресу (1–2 бали). Це свідчить про постійний психоемоційний вплив, який у поєднанні з іншими факторами може посилювати негативні ефекти стимуляторів на нервову систему [2; 4].

Щодо вживання енергетичних напоїв, 31,5% респондентів зазначили, що вживають їх, тоді як 68,5% не використовують. Серед тих, хто вживає, найчастіше спостерігається помірне споживання: 12% – щодня, 63,9% – кілька разів на тиждень, 11,1% – кілька разів на місяць і 11,1% – рідко. Найбільш популярними напоями є Red Bull (17,6%) та Monster (14,8%) [5]. При цьому 63% респондентів зазвичай вживають 1 банку за раз, що свідчить про відносно помірне разове навантаження стимуляторами [2; 4].

Основними причинами вживання енергетичних напоїв є підвищення працездатності (20,4%), боротьба з втомою (20,4%), покращення концентрації (14,8%) та смакові вподобання (24,1%). Соціальні причини відіграють мінімальну роль (1,9%) [5]. Це вказує на те, що більшість студентів використовують енергетики як функціональний засіб стимуляції когнітивної діяльності [4].

Аналіз симптомів після вживання показав, що 12% респондентів відзначають підвищену збудливість і тривожність, 13% – проблеми із засинанням, 9,3% – зменшення тривалості сну, а 13% – підвищену психічну активність. Зміни концентрації уваги відзначили 4,6% опитаних [4]. Водночас 62% не відчують змін або не вживають напої. Отже, у частини студентів енергетичні напої викликають типові ознаки стимуляції центральної нервової системи з порушенням процесів гальмування.

Щодо впливу на сон, 14,8% респондентів зазначили помірне погіршення (важче заснути), 4,6% – виражене безсоння, тоді як 21,3% не відзначають впливу, а 6,5% навіть вказали на суб'єктивне покращення стану [4; 5]. Це свідчить про індивідуальну варіабельність реакції нервової системи на стимулятори [2; 3].

Оцінка впливу енергетичних напоїв на нервову систему показала, що 59,3% вважають, що вони не впливають (1 бал), однак 25,9% оцінили вплив як помірний або

значний (3–5 балів). Це може свідчити про недооцінку негативного впливу стимуляторів або адаптацію до них [2; 3].

Негативні ефекти після вживання відзначили 14,8% респондентів, тоді як 24,1% не відчують їх, а 61,1% не вживають напої. Водночас, 10,2% (сума вираженого та незначного) відзначили формування залежності, що підтверджує ризик розвитку адиктивної поведінки [4].

Для зменшення негативного впливу більшість респондентів вважають ефективними: пиття води (67,6%), нормалізацію сну та відпочинку (64,8%), зменшення кількості напоїв (65,7%) та фізичну активність (46,3%). Менша частина обирає медитацію (22,2%) або консультацію лікаря (24,1%) [5].

Отримані результати свідчать, що значна частина людей вживають енергетичні напої з метою підвищення працездатності, концентрації уваги та боротьби з втомою, що відображає високий рівень навчального навантаження та психоемоційного стресу. При цьому навіть за помірною споживання у частини респондентів спостерігаються порушення з боку нервової системи, зокрема підвищена збудливість, тривожність, проблеми із засинанням та зменшення тривалості сну, що негативно впливає на когнітивні функції та загальний стан організму.

Основними факторами, що посилюють негативний вплив енергетичних напоїв, є високий рівень стресу, значне використання гаджетів та недостатня тривалість сну. Водночас, більшість студентів недооцінює вплив стимуляторів на нервову систему, що може сприяти формуванню звикання та порушенню нейромедіаторної регуляції.

Для зменшення негативних ефектів найчастіше обирають нормалізацію сну, зменшення споживання енергетичних напоїв, пиття води та фізичну активність, проте рівень обізнаності щодо механізмів їх впливу залишається недостатнім. Це свідчить про необхідність формування здорових поведінкових звичок, оптимізації режиму праці та відпочинку, а також підвищення інформованості щодо ризиків впливу стимуляторів на нервову систему.

Список використаних джерел

1. Górka K, Kruczyńska A, Lenard T, Banach A, Sochaczewska A, Mencfel R, Kuźniar A, Czarnek K. Energy Drinks–Trend or Awareness Choice? A Mini-Review. *The Journal of Nutrition*. 2025;155(9):2825-2845. <https://doi.org/10.1016/j.tjnut.2025.06.033>
2. Alsunni AA. Energy Drink Consumption: Beneficial and Adverse Health Effects. *Int J Health Sci (Qassim)*. 2015 Oct;9(4):468-74. PMID: 26715927; PMCID: PMC4682602.
3. Costantino A, Maiese A, Lazzari J, Casula C, Turillazzi E, Frati P, Fineschi V. The Dark Side of Energy Drinks: A Comprehensive Review of Their Impact on the Human Body. *Nutrients*. 2023 Sep 9;15(18):3922. <https://doi.org/10.3390/nu15183922>. PMID: 37764707; PMCID: PMC10535526.
4. Волкова Ю.В., Савоськін Д.М., Сидоренко Н.М. Енергетичні напої як фактор ризику для здоров'я студентів. *Проблеми харчування в Україні*. 2018;(2):23–27. <https://doi.org/10.33273/2663-9726-2018-49-2-23-27>
5. Енергетичні напої: їхній вплив на здоров'я та потенційні ризики. Українська асоціація превентивної медицини. [Електронний доступ] - <https://uaps.org.ua/energy-drinks-their-impact-on-health-and-potential-risks/>

Ширіна Ю.А.
СТРЕСОСТІЙКІСТЬ ТА ЇЇ ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ'Я

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
e-mail: uliiashyrina@gmail.com

Стресостійкість (resilience, psychological hardiness) є однією з ключових психологічних характеристик особистості, що визначає здатність ефективно протистояти стресовим впливам, зберігати внутрішню рівновагу та відновлюватися після психотравматичних подій. У сучасній психологічній науці стресостійкість розглядається як інтегративна властивість, що включає когнітивні, емоційні та поведінкові компоненти адаптаційного потенціалу особистості, і безпосередньо пов'язана зі збереженням психічного здоров'я [1; 3].

У класичних підходах стресостійкість інтерпретується як здатність людини витримувати інтенсивні або тривалі стресові навантаження без суттєвих порушень психічного функціонування. У межах концепції психологічної резилієнтності наголошується, що стресостійкість не означає відсутність стресу як такого, а передбачає ефективне його подолання та відновлення після дезорганізації психічних процесів [2].

З позицій транзакційної моделі стресу, запропонованої Р. Лазарусом і С. Фолкман, стресостійкість визначається як результат взаємодії між оцінкою стресової ситуації та ресурсами особистості для її подолання. Первинна когнітивна оцінка визначає, чи є подія загрозливою, тоді як вторинна оцінка пов'язана з аналізом доступних копінг-ресурсів. Висока стресостійкість формується тоді, коли особистість має достатній рівень внутрішніх і зовнішніх ресурсів для ефективного подолання вимог ситуації [1]. Сучасні дослідження підкреслюють, що стресостійкість є багатовимірним конструктом.

Стресостійкість має безпосередній вплив на психічне здоров'я особистості, оскільки визначає рівень її вразливості до психічних розладів. Особи з високим рівнем стресостійкості демонструють нижчі показники тривожності, депресивності та емоційного виснаження, а також краще адаптуються до змінних життєвих умов [4]. Навпаки, низький рівень стресостійкості асоціюється з підвищеним ризиком розвитку посттравматичного стресового розладу, депресивних станів та психосоматичних порушень [5].

Особливого значення стресостійкість набуває в умовах хронічного стресу, який характерний для ситуацій війни, соціальної нестабільності, економічної невизначеності та тривалих кризових подій. У таких умовах психічна система людини перебуває під постійним навантаженням, що вимагає мобілізації адаптаційних ресурсів. Саме стресостійкість виступає механізмом, який запобігає виснаженню психічних ресурсів і розвитку дезадаптаційних станів [3].

Важливим фактором формування стресостійкості є соціальна підтримка, яка включає емоційну, інформаційну та інструментальну допомогу з боку сім'ї, друзів і суспільства. Дослідження показують, що наявність стабільної соціальної підтримки значно підвищує здатність особистості протистояти стресу та знижує ризик розвитку психічних розладів [2]. Окрему роль у розвитку стресостійкості відіграють особистісні ресурси, зокрема самооцінка, локус контролю, рівень оптимізму та почуття життєвого сенсу. Особи з внутрішнім локусом контролю, як правило, демонструють вищу стресостійкість, оскільки сприймають себе як активних суб'єктів, здатних впливати на життєві події [3]. Сучасні підходи також підкреслюють значення навчених стратегій подолання стресу (копінг-стратегій). Ефективні копінг-стратегії включають проблемно-орієнтовані дії, когнітивне переосмислення ситуації, пошук соціальної підтримки та розвиток навичок емоційної саморегуляції. Неадаптивні стратегії, такі як уникнення або заперечення проблеми, навпаки, знижують рівень стресостійкості та підвищують

ризик психічної дезадаптації. З позиції психічного здоров'я стресостійкість виконує функцію захисного механізму, який забезпечує стабільність психічного функціонування в умовах стресу. Вона сприяє підтриманню емоційної рівноваги, збереженню когнітивної ефективності та адекватності поведінкових реакцій. Крім того, стресостійкість відіграє важливу роль у профілактиці психічних розладів, оскільки знижує вплив стресових факторів на нервову систему та психіку в цілому.

Таким чином, стресостійкість є ключовим психологічним ресурсом, що визначає здатність особистості зберігати психічне здоров'я в умовах стресу. Вона формується під впливом індивідуально-психологічних, соціальних та поведінкових факторів і може бути розвинена через психологічні тренінги, психотерапевтичні інтервенції та формування ефективних копінг-стратегій. Підвищення рівня стресостійкості є важливим напрямом сучасної психологічної практики, спрямованої на зміцнення психічного здоров'я населення.

Список використаних джерел

1. Коц С.Н., Коц В.П. Особливості комунікативної компетентності та стресостійкість. Педагогіка здоров'я: Всеукраїнська науково-практична конференція. 18-19 травня 2018, Харків. С. 188-191.
2. Bonanno G. A. Loss, trauma, and human resilience: Have we underestimated the human capacity to thrive after extremely aversive events? // American Psychologist. 2004. Vol. 59(1). P. 20–28.
3. Masten A. S. Ordinary magic: Resilience processes in development // American Psychologist. 2001. Vol. 56(3). P. 227–238.
4. Kots S.M., Kots V.P. Research of anxiety level in youth. Шоста міжнародна конференція молодих учених «харківський природничий форум». (18-19 травня 2023 р.), збірник тез. X. : ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 2023. 246-247.
5. Kots SM, Kots VP, Kovalenko PG. Depression does not have a face. (Vol. 3), April 22, 2022. Chicago, USA: European Scientific Platform: 63-66.

Шмадченко П.В.

ПСИХОЛОГІЧНА АДАПТАЦІЯ ВНУТРІШНЬОПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ ТА ЇЇ ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ'Я

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

e-mail: shmpolina2702@gmail.com

Науковий керівник: Коц Сюзанна Миколаївна

Проблема психологічної адаптації внутрішньо переміщених осіб (ВПО) є однією з найбільш актуальних у сучасній психологічній науці та соціальній практиці, особливо в умовах тривалих воєнних конфліктів і масових вимушених міграцій. Вимушене переміщення порушує базові умови життєдіяльності особистості, включаючи втрату стабільного середовища проживання, соціальних зв'язків, професійної реалізації та відчуття безпеки, що в сукупності формує потужний психотравмувальний вплив. У таких умовах психологічна адаптація виступає ключовим механізмом збереження психічного здоров'я та відновлення цілісності особистості [1; 3].

Психологічна адаптація ВПО розглядається як динамічний процес активного пристосування особистості до нових соціальних, культурних та економічних умов життя, що супроводжується перебудовою когнітивних схем, емоційних реакцій і поведінкових стратегій. У науковій літературі підкреслюється, що адаптація включає як внутрішньоособистісні зміни, так і зовнішню інтеграцію в нове соціальне середовище, що передбачає формування нових соціальних зв'язків, прийняття нових соціальних ролей та відновлення відчуття контролю над життєвими подіями [2; 4].

Вимушене переселення часто супроводжується гострими та хронічними стресовими реакціями. Дослідження показують, що у значної частини ВПО спостерігаються симптоми тривожних розладів, депресії, посттравматичного стресового розладу, порушення сну, емоційна нестабільність та відчуття безпорадності. Ці прояви є наслідком як первинної травматизації (військові дії, втрати, загроза життю), так і вторинних стресорів, пов'язаних із процесом адаптації до нового середовища – соціальної ізоляції, економічної нестабільності та невизначеності майбутнього.

Важливим аспектом психологічної адаптації є її багаторівневий характер. На когнітивному рівні відбувається переосмислення життєвого досвіду, формування нових уявлень про себе та навколишній світ. На емоційному рівні – регуляція негативних переживань, подолання тривоги, страху та депресивних станів. На поведінковому рівні – вироблення нових моделей взаємодії із соціальним середовищем, включення у трудову діяльність, навчання або інші форми соціальної активності [3]. Особливе значення у процесі адаптації має соціальна підтримка, яка виступає одним із ключових ресурсів психічного відновлення. Наявність сімейної, громадської та інституційної підтримки значно знижує рівень психологічного дистресу та сприяє швидшій інтеграції ВПО у нові соціальні умови. Відсутність соціальної підтримки, навпаки, підвищує ризик розвитку ізоляції, хронічного стресу та психічних розладів [2].

Окрему роль у процесі адаптації відіграє психологічна стійкість (резиліентність), яка визначається як здатність особистості ефективно долати труднощі, зберігати внутрішню рівновагу та відновлюватися після стресових подій. Особи з високим рівнем резиліентності демонструють більш адаптивні стратегії поведінки, краще контролюють емоційні реакції та швидше інтегруються в нове середовище [4]. Психологічна адаптація має безпосередній вплив на стан психічного здоров'я ВПО. Її успішність визначає рівень психоемоційного благополуччя, здатність до соціального функціонування та якість життя. При ефективній адаптації спостерігається зниження рівня тривожності та депресивної симптоматики, відновлення відчуття життєвої стабільності та формування позитивної життєвої перспективи. Натомість порушення адаптаційних процесів асоціюється з високим ризиком хронічних психічних розладів, соціальної дезадаптації та погіршення загального стану здоров'я. Важливо підкреслити, що процес адаптації не є лінійним і може мати хвилеподібний характер, коли періоди відносної стабілізації змінюються епізодами загострення психологічних симптомів. Це зумовлює необхідність довготривалої психологічної підтримки ВПО, включаючи кризове консультування, психотерапевтичні втручання та програми соціально-психологічної реабілітації [1].

Таким чином, психологічна адаптація внутрішньо переміщених осіб є складним інтегративним процесом, що визначає рівень їхнього психічного здоров'я та соціального функціонування. Вона залежить від поєднання індивідуальних психологічних ресурсів та зовнішніх соціальних умов. Її успішність є ключовим чинником запобігання розвитку психічних розладів і забезпечення довгострокової психологічної стабільності ВПО.

Список використаних джерел

1. Kotukh O. Psychological well-being of an internally displaced person: adaptation and integration into a new community // *Scientific Bulletin of Kherson State University. Series Psychological Sciences*. 2023. № 1. С. 7–15.
2. Aleksandrov D., Okhrimenko I., Zarichanskyi O., Yatsyshin O. Peculiarities of social and psychological adaptation of internally displaced persons to a new social environment // *Insight: The Psychological Dimensions of Society*. 2025. № 13. С. 544–566.
3. Pesotska Y. Social rehabilitation and social adaptation internally displaced persons // *Social Work and Education*. 2022. Т. 9, № 1. С. 45–52.

4. Maksymeniuk V., Popova O. Gender aspects of social and psychological adaptation strategies among internally displaced persons (IDPs) // Personality and Environmental Issues. 2024. T. 3, № 2. С. 60–65.

Щербанюк О.І., Мамотенко А.В.

ОЦІНКА ВПЛИВУ ЗДОРОВ'ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА НАВЧАЛЬНУ МОТИВАЦІЮ ТА ПІЗНАВАЛЬНУ АКТИВНІСТЬ УЧНІВ

*Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
e-mail: sherbanuk88@gmail.com, allamamotenko@gmail.com*

Сучасний етап розвитку середньої освіти в Україні характеризується тотальною цифровізацією навчального процесу. Для учнівської молоді м. Харкова дистанційне навчання стало безальтернативною формою здобуття знань, що зумовило безпрецедентне зростання екранного часу. Проте інтенсифікація цифрового навчання несе в собі приховані ризики: накопичення втоми, виснаження нервової системи та розвиток «цифрової апатії» [1]. В таких умовах традиційні педагогічні методи стимулювання інтересу до навчання перестають працювати, якщо не враховується психофізіологічний стан дитини.

Здоров'язбереження в межах Нової української школи (НУШ) розглядається не просто як набір фізичних вправ, а як цілісна стратегія збереження людського ресурсу. Центральною проблемою є падіння навчальної мотивації. Коли підліток перебуває у стані статичного напруження та інформаційного перевантаження, його мозок перемикається в режим енергозбереження. Це призводить до того, що мотивація до успіху замінюється захисною орієнтацією на «уникнення невдач» [2]. Учень починає працювати не заради результату, а заради мінімізації дискомфорту.

Оцінка впливу спеціальних здоров'язбережувальних технологій дозволяє виявити механізми, які повертають учня у стан активного пізнання. Актуальність нашого дослідження зумовлена необхідністю статистичного доведення того, що продумана система оздоровчих пауз, дихальної саморегуляції та цифрової гігієни є прямим чинником зростання пізнавальної активності [3]. Без підтримки функціонального комфорту організму жодна інноваційна методика викладання не дасть високого результату. Тільки через стабілізацію емоційного та фізичного стану можна відновити вольовий потенціал підлітка та його прагнення до самореалізації в освітньому просторі.

Мета дослідження: експериментально перевірити ефективність впливу здоров'язбережувальних технологій на динаміку мотивації до успіху та рівень пізнавальної активності учнів у цифровому середовищі.

Експериментальна робота проводилася на базі комунального закладу «Харківський лицей № 12 Харківської міської ради» 2025–2026 н.р. Вибірку склали 69 учнів віком 15–16 років. Методика дослідження базувалася на системному впровадженні «Комплексу здоров'язбережувального супроводу онлайн-уроків», який включав три функціональні блоки. Перший блок – технології фізичної ревіталізації та ергономіки. Для подолання негативних наслідків гіподинамії було впроваджено регламентовані мікропаузи «7+2» (кожні 20 хвилин уроку – 2 хвилини активності). Учні виконували вправи на розвантаження шийно-грудного відділу хребта та офтальмотренаж за правилом «20-20-20» (кожні 20 хв переведення погляду на віддалений об'єкт). Це дозволило знизити рівень зорової втоми та м'язового дискомфорту, що є базовою умовою для підтримки концентрації уваги. Другий блок – технології психоемоційної саморегуляції. Цей компонент був спрямований на корекцію тривожності та емоційного вигорання. Перед початком складних навчальних блоків або діагностичних робіт застосовувалася техніка «ритмічного дихання» (квадрат дихання). Такий підхід забезпечував насичення крові киснем та стабілізацію серцевого ритму, що

безпосередньо впливало на здатність учня приймати зважені рішення. Додатково використовувалися 1-хвилинні «емоційні чекапи» для ідентифікації та зниження рівня стресу в групі. Третій блок – технології стимулювання пізнавального інтересу через комфорт. Навчання передбачало формування навичок самостійної організації робочого простору: контроль кута нахилу монітора, налаштування теплого спектра світла та дотримання ергономічної пози (правило «кута 90 градусів»).

Для збору емпіричних даних використали: методика Т. Елерса (діагностика мотивації до успіху) та опитувальник Б. Пашнева (визначення рівнів пізнавальної активності). Статистичну обробку отриманих емпіричних даних провели за допомогою пакета SPSS Statistics 26.0 з використанням Т-критерію Вілкоксона (для порівняння показників однієї групи до та після впливу) та U-критерію Манна-Вітні (для міжгрупових порівнянь). Достовірність результатів оцінили на рівнях $p < 0,05$ та $p < 0,01$. Взаємозв'язок між параметрами визначався за допомогою коефіцієнта рангової кореляції Спірмена.

Проведений аналіз результатів експериментальної роботи засвідчив наявність статистично вірогідних змін у структурі навчальної мотивації та показниках пізнавальної активності учнів під впливом впроваджених технологій. Первинна оцінка стану респондентів до початку дослідження підтвердила гіпотезу про негативний вплив неконтрольованого цифрового навантаження: понад 42% підлітків демонстрували домінуючу психологічну установку на «уникнення невдач» (табл. 1). Такі учні характеризувалися низькою ініціативністю, швидкою втомлюваністю та формальним ставленням до творчих завдань.

Таблиця 1.

Показники динаміки мотивації та активності у учнів до та після застосування здоров'язбережувальних технологій (n=69)

Показник/ Середній бал	До експерименту (M±m)	Після експерименту (M±m)
Мотивація до успіху	14,8 ± 0,5	21,4 ± 0,6**
Пізнавальна активність	18,2 ± 0,3	23,3 ± 0,4*

Примітка: * – $p < 0,05$; ** – $p < 0,01$ (вірогідність змін порівняно з вихідними даними до експерименту)

Після реалізації річної здоров'язбережувальної програми за допомогою Т-критерію Вілкоксона зафіксовано статистично значуще зростання показників мотивації до успіху. Кількість учнів із високим рівнем вольового прагнення до досягнень збільшилася з 22,1% до 38,4%. Середній бал за методикою Т. Елерса зріс з $14,8 \pm 0,5$ до $21,4 \pm 0,6$ балів (див. табл. 1). Застосування U-критерію Манна-Вітні при порівнянні з контрольною групою, де технології не впроваджувалися, також підтвердило перевагу експериментальної методики ($U = 342,0$; $p < 0,01$).

Важливим аспектом дослідження стало вивчення пізнавальної активності (за Б. Пашневим). Встановлено, що після зниження фізіологічного напруження за допомогою технік саморегуляції, учні почали виявляти значно вищу самостійність у розв'язанні проблемних ситуацій. Рівень активності зріс на 28% у порівнянні з вихідними даними (див. табл. 1).

Використання кореляційного аналізу за Спірменом дозволило виявити глибокі внутрішні залежності. Зокрема, встановлено високу позитивну кореляцію ($r_s = 0,68$; $p < 0,01$) між частотою застосування технік дихальної саморегуляції та рівнем пізнавальної активності. Ймовірно, стабілізація емоційного стану через дихальні вправи безпосередньо «розблоковує» когнітивні ресурси підлітка. Також зафіксовано позитивний кореляційний зв'язок між навичками цифрової гігієни та загальною працездатністю протягом дня ($r_s = 0,52$; $p < 0,05$). Учні, які дотримувалися ергономічних норм, рідше скаржилися на головний біль та дратівливість, що дозволило їм довше зберігати концентрацію на складних предметах. Можливо, успіх у навчанні в цифрову

епоху на 60% залежить від того, чи вміє дитина вчасно знімати статичну та емоційну напругу. Таким чином, оцінка результатів за допомогою непараметричних критеріїв доводить, що впровадження здоров'язбережувальних технологій є не просто гуманітарним побажанням, а статистично доведеною умовою ефективності освітнього процесу. Ми бачимо чітку закономірність: зниження біологічної «ціни» навчання через оздоровчі методики прямо конвертується у зростання пізнавального інтересу та формування стійкої мотивації до успіху

Отже, впровадження здоров'язбережувальних технологій призводить до статистично вірогідного зростання мотивації до успіху. Розвиток здоров'язбережувальної компетентності учнів є фундаментом їхньої академічної успішності в умовах дистанційної освіти.

Список використаних джерел

1. Гарань Н., Сипченко О. Вплив цифрової тривожності на ментальне здоров'я та академічну продуктивність здобувачів в умовах дистанційного навчання. *Гуманізація навчально-виховного процесу*. 2025. № 2(108). С. 136–148.
2. Мамотенко А.В., Самородова В. Проблема «Освітніх втрат» в умовах сьогодення. The 5th International scientific and practical conference “Scientific projects on improving the environment”(October 17–20, 2023) Brussels, Belgium. International Science Group. 2023. P. 157–164.
3. Blankson A. *The Future of Happiness: 5 Modern Strategies for Balancing Productivity and Well-Being in the Digital Era*. BenBella Books, Inc. 2017.

Яркін Ю.О.

ПСИХОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ОСОБИСТОСТІ ЯК ЧИННИК ЗНИЖЕННЯ СТРЕСУ В УМОВАХ ВІЙНИ

*Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
e-mail: arkinurij174@gmail.com*

Сучасні реалії воєнного часу створюють потужний стресогенний вплив на особистість, що проявляється у підвищенні рівня тривожності, емоційної напруги та психічного виснаження. В умовах війни людина стикається з низкою екстремальних факторів, таких як загроза життю, вимушене переміщення, соціальна нестабільність і невизначеність майбутнього. У цих обставинах особливого значення набувають психологічні властивості особистості, які визначають здатність до зниження стресу та ефективної адаптації.

У наукових дослідженнях стрес розглядається як неспецифічна реакція організму на вплив екстремальних факторів, що супроводжується фізіологічними та психологічними змінами [3]. Водночас інтенсивність переживання стресу та його наслідки значною мірою залежать від індивідуальних особливостей особистості, що підкреслює роль психологічних ресурсів у подоланні кризових станів [2, 5].

Однією з ключових властивостей, що забезпечує зниження рівня стресу, є життестійкість (hardiness), яка включає залученість, контроль і прийняття виклику. Вона дозволяє особистості сприймати складні ситуації як можливість розвитку, а не як загрозу, що сприяє зниженню емоційної напруги та підвищенню адаптивності [2]. Українські дослідники підкреслюють, що життестійкість є базовим ресурсом подолання кризових ситуацій і підтримання психологічного благополуччя [1].

Не менш важливою є емоційна стабільність, яка характеризує здатність особистості зберігати рівновагу в умовах емоційного навантаження. Особи з високим рівнем емоційної стабільності демонструють меншу схильність до тривожності та депресивних станів, що сприяє зниженню негативного впливу стресу [4]. У воєнних

умовах ця властивість забезпечує контроль емоційних реакцій та підтримання психічної рівноваги.

Значну роль у зниженні стресу відіграє здатність до саморегуляції, яка включає усвідомлення власних емоцій, їх контроль і управління поведінкою. Саморегуляція дозволяє особистості адекватно реагувати на стресові ситуації, уникати імпульсивних рішень і зберігати внутрішню стабільність [4]. Як зазначає Савчин, розвиток саморегуляції є ключовою умовою психологічної зрілості особистості [2].

Важливим чинником є копінг-поведінка – система стратегій подолання стресових ситуацій. Використання адаптивних копінг-стратегій, таких як активне вирішення проблем, пошук соціальної підтримки та позитивна переоцінка, сприяє зниженню рівня стресу [1]. Натомість неадаптивні стратегії можуть посилювати психологічне напруження та дезадаптацію [2].

Соціально-психологічні властивості особистості, зокрема комунікативність і здатність до взаємодії, також мають значний вплив на зниження стресу. Соціальна підтримка виступає одним із найважливіших факторів психологічної стабільності, оскільки забезпечує відчуття безпеки та прийняття [1]. У працях науковців підкреслюється, що соціальні зв'язки є ключовим ресурсом життєстійкості особистості.

Окрему роль відіграє мотиваційна сфера, зокрема наявність життєвих смислів і цілей. Усвідомлення власного життєвого шляху сприяє формуванню внутрішньої опори та зниженню рівня стресу навіть у складних умовах [5]. Це дозволяє особистості зберігати психологічну стійкість і орієнтацію на майбутнє [1].

Таким чином, психологічні властивості особистості відіграють ключову роль у зниженні стресу в умовах війни. Життєстійкість, емоційна стабільність, саморегуляція, копінг-стратегії та соціальна підтримка формують систему внутрішніх ресурсів, що забезпечує адаптацію та збереження психічного здоров'я.

Список використаних джерел

1. Москалець В. П. Психологія особистості. Київ : Центр навчальної літератури, 2013. 416 с.
2. Савчин М. В. Психологія особистості. Київ : Академвидав, 2013. 464 с.
3. Коц С.М. Коц В.П. Стрес і нейротрансмісії у розвитку депресії та агресії. Тенденції розвитку психології та педагогіки. Київ, 2019 р. С.37-41.
4. Коц С.Н., Коц В.П. Дослідження управління емоціями та самомотивації у студентів-спортсменів. Стратегічне управління розвитком фізичної культури та спорту: VI Всеукраїнської науково-практичної конференції. ХДАФК. 2018. 169-173 с.
5. Kots SM, Kots VP, Kovalenko PG. Depression does not have a face. Sectoral research XXI: characteristics and features: collection of scientific papers «SCIENTIA» with Proceedings of the III International Scientific and Theoretical Conference (С. 63-66, Vol. 3), April 22, 2022. Chicago, USA.
<https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/scientia/issue/view/22.04.2022/734>

Bezkorovaina O.L.
COURSE MEDIA LIBRARY AS A TOOL
FOR INCLUSIVE ENGLISH LANGUAGE TEACHING

H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University
e-mail: bezkorovayna.ol@hnpu.edu.ua

The modern development of higher education is taking place in the context of digitalization and the active implementation of distance and blended learning formats. For Ukrainian universities, these processes have become particularly relevant under martial law, when access to education is largely ensured through the online environment.

At the same time, online learning is associated with a number of challenges, including decreased student motivation, difficulties in communication, and the need to develop learner autonomy. These issues are particularly acute in foreign language teaching, which requires systematic speaking practice, the use of authentic materials, and the development of intercultural competence (Васильєва, 2022, сс. 68-70).

In this context, not only the effectiveness of the educational process is important, but also its accessibility for all categories of learners, including students with special educational needs (Каминін & Тучина, 2016). Inclusive education in higher education institutions implies creating an environment in which every student, regardless of physical, sensory, cognitive, or social characteristics, has equal access to learning resources and opportunities for self-realization. Inclusive foreign language teaching supports equal educational opportunities and promotes students' academic, social, and emotional development (Dang, 2024).

In this regard, the search for tools capable of ensuring flexibility, variability, and accessibility of the learning environment becomes increasingly relevant. One such tool is the course media library for English language learning as a component of the university's information and educational environment.

Issues of educational informatization and the use of digital technologies in English language teaching are widely discussed in the works of Ukrainian and international researchers. In particular, the effectiveness of multimedia resources in developing communicative competence, fostering learner autonomy, and increasing student motivation has been demonstrated (Hasumi, 2024). Contemporary studies also emphasize the inclusive potential of digital technologies, which allow learning materials to be adapted to individual learner needs.

An additional important aspect of the modern educational environment is the use of artificial intelligence resources in English language learning. AI-based tools enable the personalization of the learning process by adapting tasks to students' proficiency levels, providing automated feedback, and supporting speaking practice. Furthermore, they contribute to the development of learner autonomy and increased motivation, while also expanding the possibilities of an inclusive educational environment through the individualization of learning content (Демидюк et al., 2025).

Despite the considerable amount of research in this field, the issue of systematic organization of digital resources within a single course remains insufficiently explored. Particular attention should be paid to substantiating the principles of designing and using a course media library for English language learning and determining its role in developing learner autonomy, motivation, and intercultural competence.

The course media library for English language learning is defined as a systematized collection of educational, methodological, and multimedia materials integrated into a unified Moodle platform, providing 24/7 access to resources. Unlike the traditional approach, the

media library is not considered a repository of materials, but rather a structured navigational space that provides access to selected resources (Безкоровайна, 2026, с. 268).

Given the limited technical capabilities of the Moodle platform, which is the main learning management system in Ukrainian universities, it is advisable to implement the media library as a system of structured links to external resources. This ensures the relevance of materials and compliance with copyright requirements.

From the perspective of inclusive education, the media library performs several important functions:

1. Ensuring accessibility of learning materials. Digital resources enable the adaptation of learning content to the needs of different categories of students. In particular, the use of subtitles and transcripts facilitates comprehension for students with hearing impairments, while audio formats are essential for students with visual impairments. Moreover, the digital environment allows for adjusting the pace of learning, which is particularly important for students with cognitive difficulties, as well as the use of simplified language or adapted texts according to individual educational needs.

2. Implementation of Universal Design for Learning (UDL) principles. The media library enables the presentation of learning materials in multiple formats (text, video, audio, interactive tasks), ensuring multiple means of representation, engagement, and expression of learning outcomes.

3. Support for autonomous learning. Students can independently select resources according to their needs, proficiency level, and individual learning pace. This is especially important for students with special educational needs who require a more flexible approach.

4. Reduction of communication barriers. Online resources (forums, chats, video recordings) create alternative communication channels, facilitating participation in the learning process for students with social anxiety, speech difficulties, or other challenges.

5. Enhancement of motivation and engagement. The use of authentic materials, interactive platforms, and modern media fosters a positive attitude toward learning, which is essential for all students, particularly those who require additional support.

The course media library should include adapted texts of varying difficulty levels, videos with subtitles, audio recordings and podcasts, interactive exercises with repeated practice opportunities, glossaries and dictionaries with explanations, writing templates, self-assessment materials (tests, checklists), and samples of student work.

Special attention should be paid to resource accessibility (accessible design), including text readability, compatibility with screen readers, simple navigation, and avoidance of information overload.

In the context of inclusive education, the proposed media library should meet criteria such as accessibility and adaptability of resources, alignment with different levels of language proficiency, variety of formats, pedagogical relevance, inclusivity and ethical content, opportunities for individualization, and regular updating of materials.

The course media library for English language learning is an effective tool for ensuring inclusivity in higher education. It contributes to creating an accessible, flexible, and individualized learning environment that meets the needs of diverse groups of students. The use of digital resources and artificial intelligence within the media library supports the implementation of Universal Design for Learning principles, enhances student motivation, fosters learner autonomy, and reduces barriers to access to education.

References

1. Dang, S. (2024). Empowering students through inclusive language teaching practices. *LBR*, 3(2). <https://doi.org/10.56595/lbr.v3i2.34>

2. Hasumi, T., & Chiu, M. S. (2024). Technology-enhanced language learning in English language education: Performance analysis, core publications, and emerging trends. *Cogent Education*, 11(1). <https://doi.org/10.1080/2331186X.2024.2346044>
3. Безкоровайна, О. Л. (2026). Медіатека навчального курсу іноземної мови як інноваційний елемент освітнього середовища університету. *Інноваційна педагогіка*, 91(2), 266–270. <https://doi.org/10.32782/ip/91.2.46>
4. Васильєва, М. П. (2022). Особливості навчання англійської мови в умовах воєнного стану. In *Освітній процес в умовах воєнного стану в Україні: матеріали всеукраїнського науково-педагогічного підвищення кваліфікації* (pp. 68–70). Одеса. https://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/37782/Petko_2022.pdf?sequence=1
5. Демидюк, О. Б., Лук'янова, Г. В., & Нікіфорова, С. М. (2025). Застосування ресурсів штучного інтелекту в навчанні іноземної мови студентів технічних спеціальностей. *Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди «Теорія та методика навчання та виховання»*, 58, 55–65. <http://journals.hnpu.edu.ua/index.php/methodics/article/view/17644>
6. Каминін, І. М., & Тучина, Н. В. (2016). Впровадження принципів інклюзивної освіти в процес навчання англійської мови в школі. *Педагогіка здоров'я: Матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної конференції* (pp. 647–652). <http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/93>

Ачкасова К. Ю.

ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО КОРЕКЦІЇ ПОРУШЕНЬ ГОЛОСУ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З РИНОЛАЛІЄЮ

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

e-mail: partolav@gmail.com

Науковий керівник: Махукова Т.В.

Порушення голосу у дітей із ринолалією є складною проблемою сучасної логопедії, що поєднує дефекти голосоутворення, резонаторної функції та інтонаційної сторони мовлення. У старшому дошкільному віці ці порушення особливо значущі, оскільки впливають на формування комунікативної компетентності дитини та її готовність до шкільного навчання.

Аналіз наукових досліджень свідчить, що при ринолалії спостерігаються зміни тембру голосу, його назалізація, зниження сили та обмеження висотного діапазону. За даними Ю. О. Тубичко, характерними є також порушення інтонаційної виразності мовлення, зокрема монотонність, недостатня варіативність мелодики, труднощі у передачі емоційного забарвлення висловлювання. Це обумовлює необхідність урахування просодичних компонентів у процесі корекційної роботи.

Проблемі порушень голосу у дітей з ринолалією присвячено низці наукових праць. Зокрема, Ю. О. Тубичко аналізує вплив ринолалії на тембр голосу та інтонаційну виразність, вказуючи на характерні порушення, що виникають при цьому розладі. У своїх дослідженнях Лалаєва Р. І. і Шеремет М. К. розглядають важливість дихання та голосоутворення для корекції порушень голосу, підкреслюючи необхідність комплексного підходу до лікування. Філічева Т. Б. та Чиркіна Г. В. приділяють увагу розвитку резонаторної функції, тоді як Жукова Н. С. акцентує на спеціальних логопедичних методах, спрямованих на корекцію голосових порушень при ринолалії.

Сучасні підходи до корекції порушень голосу у дітей із ринолалією ґрунтуються на принципах комплексності, системності та індивідуалізації. Комплексний підхід передбачає поєднання логопедичного впливу з медичним супроводом, зокрема хірургічним та ортодонтичним лікуванням (за потреби). Системність забезпечується

поетапною організацією корекційного процесу, а індивідуалізація – урахуванням особливостей мовленнєвого розвитку кожної дитини.

Основними напрямками логопедичної роботи є формування правильного мовленнєвого дихання, розвиток голосоутворення, нормалізація резонаторної функції та розвиток інтонаційної виразності мовлення. Значна увага приділяється вправам на регуляцію сили, висоти та тембру голосу, а також використанню інтонаційних моделей у мовленні. Ефективними є ігрові методи, що сприяють активізації мовленнєвої діяльності дітей та підвищують їх мотивацію.

Так, одним з перших етапів корекційної роботи є формування правильного мовленнєвого дихання. У дітей з ринолалією часто спостерігається порушення дихальних процесів, що призводить до недостатньої сили голосу та порушення його тембру. Ю. О. Тубичко вказує на важливість розвитку діафрагмального дихання як одного з основних шляхів нормалізації голосу. Вправи на тренування дихальних м'язів, чергування вдихів і видихів під час мовлення, а також контроль за правильним використанням дихання під час вимови слів є важливими для відновлення голосу та усунення назалізації (Тубичко, 2021).

Для дітей з ринолалією характерні також порушення в роботі голосових зв'язок, що обмежує здатність виробляти звуки певної висоти та сили. Лалаєва Р. І. та Шеремет М. К. підкреслюють, що корекційна робота повинна включати спеціальні артикуляційні вправи для розвитку голосоутворення, що допомагають відновити силу та гнучкість голосових м'язів. Вправи на розслаблення голосових зв'язок і корекцію їх напруженості можуть значно покращити голосоутворення та сприяти нормалізації голосової функції (Лалаєва, 2019; Шеремет, 2020).

Резонаторна функція має суттєвий вплив на якість голосу. У дітей з ринолалією спостерігається порушення в роботі резонаторів, зокрема, через надмірну назалізацію голосу. Філічева Т. Б. та Чиркіна Г. В. акцентують на важливості вправ для розвитку резонаторної функції. Для покращення резонаторної роботи застосовуються спеціальні логопедичні вправи, спрямовані на відновлення рівноваги між носовими та ротовими резонаторами. Наприклад, вимова звуків з контрольованим носовим диханням сприяє нормалізації резонаторної функції (Філічева, Чиркіна, 2018).

Монотонність голосу, відсутність варіативності мелодики та труднощі у вираженні емоцій через голос є однією з головних проблем у дітей з ринолалією. Жукова Н. С. у своїй праці наголошує на важливості розвитку інтонаційної виразності для покращення комунікативної діяльності дітей. Логопедична робота повинна включати вправи на варіативність висоти тону, зміни темпу та ритму мовлення, акцентуацію важливих елементів висловлювання. Ці вправи покращують інтонаційний діапазон і допомагають передавати емоційний зміст через мовлення (Жукова, 2016).

Усунення порушень голосу у дітей старшого дошкільного віку з ринолалією потребує комплексного підходу, що включає розвиток правильного мовленнєвого дихання, голосоутворення, нормалізацію резонаторної функції та покращення інтонаційної виразності, що в результаті сприяє відновленню голосових функцій та покращенню якості мовлення у дітей з ринолалією.

Список використаних джерел

1. Тубичко Ю. О. Особливості голосу та інтонаційної сторони мовлення дітей із ринолалією. Одеса : Південноукраїнський національний педагогічний університет, 2021. 212 с.
2. Лалаєва Р. І. Логопедія. Київ : Вища школа, 2019. 424 с.
3. Філічева Т. Б., Чиркіна Г. В. Основи логопедії : навч. посіб. Київ : Освіта, 2018. 320 с.
4. Шеремет М. К. Логопедія: теорія та практика. Харків : Ранок, 2020. 450 с.

Білицька І.А.
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО КОРЕКЦІЇ ДИЗАРТРІЇ В УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

e-mail: barv-zosh3@ukr.net

Науковий керівник: Сінопальнікова Наталія Миколаївна

У статті розглядається актуальна проблема організації ефективної корекційної роботи з дітьми, які мають порушення мовлення, зокрема дизартрію, в умовах інклюзивного освітнього середовища. Особливу увагу приділено труднощам, з якими стикається дитина молодшого шкільного віку з дизартрією: порушенням звуковимови, недостатній сформованості артикуляційної моторики, уповільненому темпу мовлення, вторинними труднощам формування навичок читання та письма, що ускладнює її навчальну діяльність і соціальну взаємодію.

Окремо висвітлено проблему неправильного трактування мовленнєвих труднощів дитини, коли їх можуть сприймати як неухважність, низьку мотивацію або небажання вчитися, що негативно впливає на емоційний стан дитини та її освітню траєкторію. У тезах обґрунтовується провідна роль учителя-логопеда в організації корекційного процесу, а також необхідність міждисциплінарної взаємодії логопеда, педагога, асистента вчителя та батьків.

Розкрито сучасні підходи до корекції дизартрії, зокрема індивідуалізацію корекційної роботи, використання ігрових технологій, елементів гейміфікації, цифрових ресурсів та формувального оцінювання як ефективних інструментів розвитку мовлення.

Сучасна початкова школа функціонує в умовах інклюзивної освіти, де в одному освітньому просторі навчаються діти з різними освітніми потребами та рівнями мовленнєвого розвитку. Особливу увагу привертають діти з порушеннями мовлення, зокрема дизартрією, які щоденно стикаються з труднощами письма, читання, нечіткої вимови, порушенням темпу та ритму мовлення. Такі прояви ускладнюють не лише навчальну діяльність, а й процес комунікації, впливають на емоційний стан дитини та її соціальну адаптацію.

У практиці інклюзивного навчання мовленнєві труднощі дитини не завжди своєчасно та коректно інтерпретуються, що може призводити до їх помилкового сприйняття як неухважності, низької мотивації або недостатньої старанності. Це, у свою чергу, негативно позначається на освітній траєкторії дитини, її самооцінці та рівні навчальної успішності.

Е. Данілавічюте, визначає дизартрію, як порушення мовлення, зумовлене нейромоторним дефіцитом, який виникає внаслідок порушення іннервації мовленнєвого апарату, що призводить до змін артикуляції, голосу, темпу, ритму мовлення та зниження його зрозумілості для оточення [1].

У молодшому шкільному віці найчастіше зустрічається стерта форма дизартрії, яка характеризується: нечіткою, «змазаною» вимовою, труднощами автоматизації звуків, слабкістю артикуляційної моторики, порушенням мовленнєвого дихання, зниженим темпом письма, труднощами звуко-буквеного аналізу, швидкою мовленнєвою втомлюваністю.

М. Шеремет зазначає, що стерті форми дизартрії часто діагностуються вже в початковій школі, коли мовленнєві труднощі починають негативно впливати на процес письма й читання [5].

За даними Д. Дирди, несформованість фонематичних процесів у дітей із дизартрією безпосередньо впливає на якість формування навичок письма, що може призводити до вторинної дисграфії [3].

Отже, дизартрія як складне мовленнєве порушення має неврологічну основу та потребує спеціалізованої, системної логопедичної допомоги. Ефективна корекція передбачає глибоке розуміння механізмів порушення, структури мовленнєвого недоліку та індивідуальних особливостей розвитку дитини. Саме логопедичний супровід забезпечує діагностику, визначення корекційної стратегії та підбір адекватних методів впливу.

В умовах інклюзивного навчання особливої ваги набуває міждисциплінарний підхід. Результативна допомога дитині з дизартрією можлива лише за умови системної взаємодії логопеда, педагогів, асистента вчителя та батьків. У складніших випадках до процесу супроводу долучаються лікар-невролог, психотерапевт та інші медичні спеціалісти. Комплексна діагностика та узгоджена корекційна стратегія дозволяють цілісно врахувати особливості порушення та забезпечити ефективність корекційного впливу.

Таким чином, питання корекції дизартрії в учнів початкової школи слід розглядати як міждисциплінарне завдання, у якому провідну роль відіграє логопедичний супровід та командна взаємодія фахівців. Саме така системна робота є ключем до успішної адаптації дитини в освітньому середовищі та її повноцінного мовленнєвого розвитку.

Корекційна робота з дітьми молодшого шкільного віку з дизартрією ґрунтується на таких науково обґрунтованих принципах: індивідуалізації та диференціації, системності та комплексності, патогенетичної спрямованості, поетапності та послідовності, активності та свідомої участі дитини, використання збережених функцій, інтеграції в освітнє середовище, міждисциплінарної взаємодії.

Перш ніж розглянути конкретні завдання та вправи, слід виокремити основні напрямки корекційної роботи саме з боку логопеда, адже його діяльність формує основу для розвитку мовленнєвих навичок дитини. Паралельно важливо визначити напрями підтримки та корекційної роботи з боку вчителя, який забезпечує інтеграцію логопедичних вправ у навчальний процес і створює сприятливе середовище для практичного застосування мовлення.

Отже, практичними прийомами вчителя-логопеда є: артикуляційні комплекси на розвиток моторики; ігри на розвиток фонематичних процесів; вправи на дихання, голос, просодію; автоматизація звуків у мовленні; інтеграція мовлення в природні ситуації спілкування.

Учитель не лікує і не «коригує» дизартрію як неврологічне порушення, але він може щоденно створювати умови, які підтримують корекційний процес і не поглиблюють труднощі дитини.

Основні напрями роботи вчителя з дитиною з дизартрією це – організація мовленнєвого режиму на уроці, короткі мовленнєві хвилини (3–5 хвилин), робота над темпом і ритмом мовлення, підтримка мовленнєвого дихання, допомога під час письма, візуальна підтримка. Саме така щоденна, грамотна педагогічна підтримка дає найбільший результат у поєднанні з роботою логопеда та невролога.

Практика підтверджує думку М. Шеремет про те, що корекція дизартрії є ефективною за умови системного підходу та міждисциплінарної взаємодії. Тому, ефективність корекції значною мірою залежить від співпраці логопеда, вчителя та батьків. Учитель контролює чіткість мовлення; створює мовленнєві ситуації; надає додатковий час для відповіді. Батьки виконують домашні вправи, підтримують позитивний емоційний фон і дотримуються рекомендацій фахівця.

Сучасні діти – представники поколінь Z та Alpha – потребують нових підходів до навчання. Саме тому вчитель-логопед перебуває у постійному пошуку ефективних

методів роботи. Гейміфікація для дітей із дизартрією є не лише способом підвищення мотивації, а й ефективним інструментом підтримки корекційного процесу. Ігрова форма знижує емоційне напруження, створює ситуацію успіху та дозволяє закріпити мовленнєві навички в природному для дитини середовищі.

Таким чином, під час відпрацювання навичок письма та читання вчитель-логопед може використовувати Kahoot! для швидких мовленнєвих хвилинок. За допомогою Wordwall створювати вправи на диференціацію близьких звуків. У Gynzy організовувати інтерактивні «мовленнєві квести» з візуальною підтримкою. Використання Quizizz допомагає закріплювати навички письма через ігрові алгоритми.

Діти з дизартрією отримують додаткову мотивацію через ігровий формат. Платформи дозволяють індивідуалізувати завдання та враховувати темп роботи кожної дитини. Вчитель-логопед може відстежувати прогрес і бачити, які вправи найбільш ефективні. Гейміфікація створює ситуації успіху, що особливо важливо для дітей із мовленнєвими труднощами. А інструментами для здійснення формувального оцінювання можуть бути: мовленнєві чек-листи, індивідуальні картки прогресу, а також самооцінювання дитини за допомогою символів (смайлики, кольорові сигнали, тощо).

Таким чином, ефективна допомога дитині з дизартрією можлива лише за умови узгодженої діяльності команди фахівців, у якій кожен виконує свою професійну функцію. Інклюзивне освітнє середовище має ґрунтуватися на принципах міждисциплінарної взаємодії, системності та індивідуалізації підходів. Лише за таких умов забезпечується не лише покращення мовленнєвих показників, а й успішна соціалізація, академічна результативність та гармонійний розвиток особистості молодшого школяра. Гейміфікація виступає сучасним інструментом учителя-логопеда в умовах інклюзивного навчання. Вона не замінює логопедичну роботу, проте створює сприятливе середовище для закріплення навичок, формує позитивну мотивацію та допомагає дитині з дизартрією відчувати себе успішною.

Список використаних джерел

1. Данілавічюте Е. Дизартрія: підтримка дитини з особливими мовленнєвими потребами в освітньому середовищі : навчально-методичний посібник. Київ : Інститут спеціальної педагогіки і психології ім. М. Ярмаченка НАПН України, 2023.
2. Данілавічюте Е. А. (2024). Дизартрія. Спеціальна педагогіка і психологія: сучас. термінол. словник / за ред. Л.І. Прохоренко, В.В. Засенка. Київ: Генеза. С. 57. URL: <https://surl.li/zktyzd>
3. Дирда Д.С. Стан сформованості фонематичних процесів у дітей молодшого шкільного віку зі стертою дизартрією//Вісник Сковородинівської академії молодих учених:зб.наук.пр./ Харків.нац.пед.ун-т ім.. Г.С.Сковороди.-Харків,2021.-с.273-276.
4. Рібцун Ю. В. Учні початкових класів із тяжкими порушеннями мовлення: навчання та розвиток: навч.-метод. посіб. Львів: Світ, 2020. 264 с.
5. Шеремет М. К. Логопедія : підручник. 4-те вид., перероб. і доп. / М. К. Шеремет. — Київ : Видавничий дім «Слово», 2015. — (підручник / методичне видання).

Бірченко В. О.
НАСТІЛЬНО-ДИДАКТИЧНА ГРА ЯК ЗАСІБ АКТИВІЗАЦІЇ ЛЕКСИЧНИХ
УЗАГАЛЬНЕНЬ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
e-mail: valeriabircenko@gmail.com

Лексичний розвиток дітей старшого дошкільного віку є важливим складником мовленнєвої компетентності, оскільки передбачає збільшення словникового запасу, формування здатності до систематизації та осмисленої вербалізації. Особливого значення набуває активізація лексичних узагальнень як когнітивної основи діяльності, що забезпечує точність і доречність висловлювання. У цьому контексті настільно-дидактична гра є ефективним засобом організації мовленнєво-пізнавальної діяльності, оскільки поєднує навчальні й ігрові механізми, стимулює інтерес, активізує мислення та сприяє закріпленню лексичних категорій.

Ігрова діяльність як провідний вид обґрунтована в працях А. Богуш, А. Бурової, М. Вашуленка, Н. Гавриш, Г. Григоренка, М. Жиленка, В. Заруцької, Т. Калініної, Н. Кудикіної, О. Савченко та зарубіжних учених К. Гроса, Ж. Піаже, Ф. Фребеля, В. Штерна, що підтверджує її значний потенціал в активізації лексичних узагальнень.

Метою розвідки є обґрунтування ефективності використання настільно-дидактичних ігор як засобу активізації лексичних узагальнень у дітей старшого дошкільного віку.

Ефективність освітнього процесу в закладі дошкільної освіти значною мірою зумовлюється врахуванням провідної діяльності дитини. Саме ігрова форма організації навчання створює сприятливі умови для активізації мовленнєво-пізнавальних процесів, зокрема формування лексичних узагальнень. У цьому контексті настільно-дидактична гра постає як дієвий засіб, що поєднує навчальний зміст із доступною для дітей ігровою формою, стимулює інтерес і сприяє усвідомленому засвоєнню вербальних категорій. Чітка структура таких ігор (мета, правила, ігрові дії) забезпечує можливість варіювання рівня складності відповідно до вікових та індивідуальних особливостей дітей, а також організовує їхню діяльність від керованого виконання до самостійного використання матеріалу. Застосування настільно-дидактичних ігор є доцільним як на етапі ознайомлення з новими лексичними групами, так і під час закріплення сформованих узагальнень.

Особливу роль у цьому процесі відіграють зміст і правила гри, які спрямовують пізнавальну діяльність дітей, забезпечують усвідомлення зв'язків між словами та їхніми значеннями і сприяють переходу від конкретного до узагальненого. Якщо в молодшому дошкільному віці дидактичні ігри зорієнтовані переважно на збагачення словникового запасу, то в старшому – на забезпечення розвитку операцій узагальнення, класифікації та мовленнєвого оформлення психологічних знань, бо «гра – це невимушене, легке, доброзичливе спілкування, яке створює відчуття, що ти – цінний та вагомий для присутніх людей. Участь у грі дозволяє краще вивчити стратегії поведінки один одного та, можливо, скорегувати власні, внаслідок взаємовпливу учасників команди. Ведучий може виявити формальних та неформальних лідерів та основні механізми об'єднання у групах, що значно покращить комунікацію всередині колективу, зміцнить його» [1, с.48].

Настільні ігри традиційно студіюють як популярну форму організації дозвілля, однак у педагогічному контексті вони набувають виразного методичного значення. Настільно-дидактичні ігри, на відміну від розважальних, мають чітко визначену мету й структуру (ігрове поле, картки, правила, дії), що дозволяє організувати мовленнєво-пізнавальну діяльність дітей у доступній і мотиваційно привабливій формі. Їх використання в роботі з дітьми старшого дошкільного віку сприяє активізації лексичних узагальнень, оскільки передбачає виконання завдань на розпізнавання,

групування та співвіднесення лексичних одиниць. За характером взаємодії учасників настільно-дидактичні ігри можуть бути кооперативними, передбачати об'єднання в мікрогрупи або реалізовуватися у форматі командного протистояння чи індивідуального змагання. Така варіативність організації ігрової діяльності створює додаткові можливості для активізації мовлення дітей, оскільки стимулює їх до взаємодії, обміну думками та узгодження дій. В умовах кооперації формуються вміння систематизувати лексичні значення й досягати спільного результату, тоді як елементи змагання підсилюють мотивацію до точного й швидкого оперування словами.

У педагогічній практиці важливо адаптувати настільно-дидактичні ігри до вікових особливостей дітей, зокрема скорочувати тривалість ігрової діяльності, забезпечувати чіткість інструкцій. Особливу роль у цьому процесі відіграє педагог, який є модератором гри: організовує діяльність, контролює дотримання правил, спрямовує мовленнєву активність дітей і створює сприятливу психологічну атмосферу. Водночас участь дорослого має бути ненав'язливою, що дозволяє поступово переходити від керованої діяльності до самостійної.

Доцільним є також обговорення результатів гри, що сприяє усвідомленню дітьми засвоєних лексичних узагальнень, розвитку рефлексії та закріпленню мовного матеріалу. Настільно-дидактичні ігри забезпечують ефективне поєднання ігрової та навчальної діяльності, сприяючи формуванню узагальнених лексичних уявлень і розвитку мовлення дітей старшого дошкільного віку.

Настільно-дидактичні ігри мають значний потенціал у роботі з дітьми старшого дошкільного віку, хоча їх використання потребує методично виваженого підходу. До їхніх переваг належить передусім доступна й приваблива для дітей форма організації діяльності, що підтримує інтерес, не викликає надмірного напруження та стимулює пізнавальну активність, а також наочність, оскільки ігрове поле, картки, зображення й інші візуальні елементи полегшують сприйняття, розпізнавання, порівняння й узагальнення лексичного матеріалу. Настільно-дидактичні ігри забезпечують умови для активного залучення дітей до мовленнєвої діяльності, сприяють формуванню вмінь класифікувати предмети за спільними ознаками, об'єднувати слова в тематичні групи, установлювати смислові зв'язки між поняттями. Крім того, вони розвивають комунікативну взаємодію, оскільки спонукають дітей до обміну репліками, пояснення власних дій, узгодження відповідей і колективного виконання завдань.

Водночас використання настільно-дидактичних ігор має і певні обмеження. Їх результативність залежить від рівня підготовленості педагога, доречності дібраного матеріалу, чіткості правил і відповідності змісту віковим можливостям дітей. Надмірна складність завдань, перевантаження ігрового простору деталями або занадто тривале виконання можуть знижувати інтерес дітей і послаблювати навчальний ефект. Потребує уваги й організаційний аспект, оскільки педагог має не лише пояснити правила, а й підтримувати активність усіх учасників, регулювати темп гри та створювати позитивну емоційну атмосферу. Саме тому настільно-дидактична гра не може бути універсальним засобом, однак за умови методично грамотного використання вона є ефективним інструментом активізації лексичних узагальнень у дітей старшого дошкільного віку.

Отже, у процесі ігрової взаємодії діти вчаться дотримуватися правил, співвідносити мовні одиниці за спільними ознаками, брати участь у колективному обговоренні, зберігаючи емоційну залученість і прагнення досягти результату. Це забезпечує пізнавальну активність та формування інтересу до узагальнювальних лексичних категорій.

Настільно-дидактична гра є важливим засобом мовленнєвого розвитку старших дошкільників, що поєднує пізнавальну, мовленнєву та ігрову активність. Її педагогічна цінність полягає в тому, що вона забезпечує засвоєння лексичних категорій у доступній, наочній і мотиваційно привабливій формі. Перспективу подальших розвідок

убачаємо в розробленні системи настільно-дидактичних ігор, спрямованих на формування різних типів лексичних узагальнень у дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення другого рівня.

Список використаних джерел

1. Заруцька В.О., Жиленко М.В. Дидактичні настільні ігри як інструмент підвищення ефективності викладання у вищій школі. Молодий вчений. 2021. № 4 (92). С. 46–49

Бобрицька А. В.

ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В ГРУПОВИХ ЛОГОПЕДИЧНИХ ЗАНЯТТЯХ, ЯК ЗАСОБУ ФОРМУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ІЗ ЗНМ

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

e-mail: anastasiabobrickaa@gmail.com

Науковий керівник: Коваленко В. Є.

Постановка проблеми. Питання використання технологій штучного інтелекту для корекційно-розвиткової діяльності з дітьми дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення (ЗНМ) є актуальним у сучасних умовах цифровізації освіти. Не завжди традиційні методи групових логопедичних занять створюють достатню пізнавальну активність і стійку мотивацію до мовленнєвої діяльності. Тим не менш, можливості штучного інтелекту як інструменту для інтерактивності, персоналізації та адаптивності групового навчання залишаються недостатньо теоретично обґрунтованими. Це означає, що використання цих технологій для формування пізнавальних інтересів дітей із ЗНМ потрібно науково обґрунтувати.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Педагогічна наука завжди стикалася з проблемою розвитку пізнавального інтересу. Багато педагогів в Україні та за кордоном, які вивчали питання активізації навчально-пізнавальної діяльності. Такі як: Е. М. Златкіна, І. Я. Лернер, О. І. Ляшенко, Р. І. Малафєєв, О. М. Матюшкін, М. І. Махмутов, В. В. Михайлов, Е. І. Мусаєв, В. Оконь, Т. І. Шамова та інші, які досліджували різні аспекти проблемного навчання у формуванні пізнавальної активності [2, с. 118].

Дослідники в Україні та за кордоном, як Л. О. Варченко-Троценко, І. П. Воротникова, О. В. Костенко, А. В. Лень, Н. В. Морзе, М. М. Москалюк, Н. В. Москалюк досліджують умови використання можливостей генеративного штучного інтелекту. Зокрема, О. В. Костенко вивчав наукові підходи до формування стратегій розвитку ШІ різних країн світу. G. Lawton та V. Alto визначили генеративну штучний інтелект як потужний інструмент, який може бути використаний для змін, вирішення складних проблем, створення нових продуктів і послуг, а також для покращення життя. С.В.Шаров вважає, що штучний інтелект є досить перспективною та ефективною технологією для онлайн-освіти в адаптивному навчанні, яке передбачає зміну змісту навчання в межах окремих освітніх компонентів на основі аналізу навчальних досягнень здобувачів освіти [3, с. 2].

Формування мети статті (постановка завдання). Теоретично обґрунтувати використання штучного інтелекту в групових логопедичних заняттях із дітьми дошкільного віку, які мають ЗНМ, а також окреслити можливості використання ШІ для розвитку пізнавальних інтересів у процесі корекційно-розвиткової роботи.

Виклад основного матеріалу. «Інтерес» походить від латинського слова «interest», яке означає «можливо».

Інтерес до пізнання, також відомий як пізнавальний інтерес, є основою навчання. Пізнавальний інтерес — це особлива диференційована схильність людини до пізнання та виборчого характеру, яка проявляється в певній галузі знань. У

навчальному середовищі пізнавальний інтерес можна визначити як інтерес дитини до навчання, а також педагогічне пізнання діяльності, яка стосується одного або кількох навчальних предметів. Одним із найважливіших завдань сучасних закладів освіти є вирішення проблеми розвитку пізнавальних інтересів дітей [2, с. 118].

У дітей дошкільного віку з ЗНМ пізнавальні інтереси визначаються як вибіркова спрямованість дитини на мовленнєву діяльність. Виявляються ці інтереси через позитивне емоційне ставлення до виконання мовленнєвих завдань, бажання брати участь у комунікативній взаємодії та готовність долати труднощі корекційного навчання. Проявляється пізнавальний інтерес у мовленнєвій активності та розвитку дітей із ЗНМ. Це відрізняється від загального розуміння інтересу в логопедії. У цьому дослідженні пізнавальні інтереси розглядаються як інтегративна характеристика мотиваційно-емоційної та діяльнісної активності дитини, яка страждає на захворювання на аутизм. Залученість до мовленнєвої діяльності, ініціатива в виконанні мовленнєвих завдань, довільна регуляція уваги та здатність справлятися з труднощами корекції є ознаками цих інтересів.

Штучний інтелект — це здатність інженерної системи обробляти, застосовувати та вдосконалювати здобуті знання та вміння.

Зовнішні властивості штучного інтелекту включають:

- Навчання: ШІ може покращити свої здібності, збираючи та аналізуючи дані, роблячи прогнози та підбираючи найкращі рішення;
- Розуміння мови: штучний інтелект може розуміти людську мову та взаємодіяти з людьми за допомогою текстових команд і голосу;
- Сенсорна сприйнятливості: штучний інтелект може збирати та аналізувати інформацію з різних джерел, таких як сенсорні дані, зображення та звук;
- Можливість прийняття рішень: ШІ має здатність приймати рішення на основі зібраної інформації та розуміння ситуації;
- Креативність: ШІ має здатність створювати нові рішення та ідеї;
- Точність і швидкість [3, с 2–3].

Таблиця про аналіз цифрових технологій для забезпечення соціальної інтеграції дітей із ЗНМ наведена в роботі А. Куренкова та С. Бойко «Цифрові технології у соціальній інтеграції дітей із ЗНМ: стан та перспективи розвитку» в розділі «Системи з підтримкою ШІ» дослідники стверджують, що технології штучного інтелекту відкривають нові можливості для логопедичної допомоги. ШІ-системи відрізняються від традиційних цифрових ресурсів тим, що вони здатні аналізувати мовленнєву активність дитини, змінювати складність завдань, відстежувати динаміку розвитку та надавати вправи, адаптовані до рівня сформованості мовленнєвих навичок дитини. Одним із найважливіших переваг є адаптивність навчання. Програма автоматично змінює темп, обсяг і тип завдань залежно від того, наскільки добре навчається дитина. Це запобігає перевантаженню або, навпаки, зменшенню ентузіазму через надто легкі вправи.

ШІ також допомагає в аналізі під час корекційного процесу, фіксуючи типові помилки, ідентифікуючи проблемні звуки чи мовленнєві конструкції, створюючи статистику прогресу та допомагаючи логопеду змінювати індивідуальний шлях розвитку.

Персоналізація освітньої траєкторії є важливою перевагою, особливо для дітей із ЗНМ, оскільки їхній мовленнєвий розвиток має різну структуру порушень. З урахуванням конкретних проблем ШІ може запропонувати вправи на розвиток фонематичного слуху, автоматизацію звуків, створення граматичних конструкцій і розвиток зв'язного мовлення.

Крім того, інтерактивний підхід до роботи підвищує бажання дитини дізнатися більше, а також допомагає їй стати більш самостійною. Технології, які включають елементи гейміфікації, створюють позитивний емоційний фон під час занять.

Основними цілями використання ШІ в навчальних закладах є:

1. автоматизація рутинних завдань;
2. звільнення часу для фахівців на вирішення складних проблем;
3. прискорення проєктів;
4. оновлення комунікації з батьками тощо. [4, с. 2–3].

Наведемо кілька прикладів використання технологій штучного інтелекту під час заняття логопедом з дітьми дошкільного віку, які мають загальне недорозвинення мовлення. По-перше, ШІ може бути використана для організації діяльності у форматі «запитання-відповідь», що підтримує пізнавальну активність дітей, розвиває діалогічне мовлення та розширює їхній словниковий запас. По-друге, можливо, що штучний інтелект може допомогти створити короткі казки з певними персонажами, сюжетом або мовленнєвими завданнями. Наприклад: «Розкажи мені дитячу казку про дівчинку, на ім'я Фіона, якій потрібно вирішувати загадки та долати перешкоди подорожуючи по гірській місцевості» або «Розкажи мені казку на ніч про дівчинку, на ім'я Фіона та її друзів, які подорожуючи по Україні долали перешкоди та допомагали один одному, були чесні та добрі у вчинках»; По-третє, ШІ може бути використана для створення вікторин або тестових завдань, які актуалізують знання, розвивають пізнавальну активність і розвивають навички мовленнєвого висловлювання в умовах групової взаємодії. Наприклад, «Що робить небо блакитним? Як літаки літають? Де знаходяться найрідкісніші жаби на Землі?»

Також використання штучного інтелекту може допомогти у розвитку мислення, фонематичного сприймання та мовленнєвої активності, створюючи загадки, логічні завдання та ребуси. ШІ також може бути корисним інструментом для проведення елементарної дослідницької діяльності за темами, які зацікавлять дітей. Розвивається здатність розуміння, переказу та побудови простих пояснювальних висловлювань під час обговорення відповідей на запитання пізнавального характеру, такі як природні явища чи особливості довкілля [3, с. 220-221].

ШІ також може використовуватися в груповому форматі для створення сюжетних мовленнєвих завдань, віртуальних персонажів або проблемних ситуацій, які заохочують дітей співпрацювати та говорити разом. Адаптивні алгоритми дозволяють зберегти довільну увагу та залученість, дозволяючи змінювати темп і тип допомоги, не порушуючи цілісності завдання. Крім того, гейміфікація, індивідуальні підказки та візуалізація прогресу можуть покращити ставлення до мовленнєвої діяльності, а також підвищити стійкість до труднощів і ініціативність. Технології штучного інтелекту можуть підтримувати формування пізнавальних інтересів, активізувати мовленнєву взаємодію та створювати сприятливе середовище для розвитку дітей із ЗНМ, якщо вони використовуються в поєднанні з традиційними методами логопедії.

Таким чином, інтереси дітей можна досліджувати через запитання та відповіді в ChatGPT. Важливо пам'ятати, що ChatGPT є чудовим інструментом для розвитку, але діти потребують допомоги, щоб знати, як його використовувати безпечно та з користю.

Висновки і перспективи подальших досліджень. Отже, можна зробити висновок, що під час логопедичних групових занять з дітьми дошкільного віку, які мають ЗНМ, використання технологій штучного інтелекту може допомогти підвищити їхню залученість у знання, мовленнєву активність і стійкий інтерес до навчальної діяльності. Інтерактивність, адаптивність і можливість змінювати рівень складності завдань — це переваги освітнього середовища. У той же час ефективне використання ШІ залежить від педагогічних умов, таких як методично виважене поєднання традиційних методів роботи, увага до особливостей дітей і професійна підготовка логопеда.

Список використаних джерел

1. Куренкова А., Бойко С. Цифрові технології у соціальній інтеграції дітей із ЗНМ: стан та перспективи розвитку. *Актуальні питання гуманітарних наук*. Видавничий дім «Гельветика». Вип. 82. Том 1. Дрогобич. 2024. С. 450–455.
2. Король А. М., Кутюгова Т. Ю. Використання інтерактивних засобів навчання студентів у формуванні пізнавального інтересу. *Науковий часопис національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Педагогічні науки: реалії та перспективи*. Збірник наукових праць. Київ. 2020. С. 117–121.
3. Фамілярська Л. Л. Використання штучного інтелекту в закладі дошкільної освіти. *Open educational e-environment of modern University*. Житомир. 2024. С. 216 – 224
4. Гончарова І.П. Використання штучного інтелекту в професійній діяльності педагога: можливості та виклики в умовах цифрового освітнього середовища. Біла Церква. 2023. 6 с.

Богатир О.С.

НЕЙРОПСИХОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО КОРЕКЦІЇ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧНОГО НЕДОРОЗВИНЕННЯ МОВЛЕННЯ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

e-mail: shkuropaskayaelena@gmail.com

Науковий керівник: Партола Вікторія Вікторівна

Сучасна логопедична практика вимагає залучення всіх сенсорних систем дитини для створення міцного нейронного зв'язку між акустичним образом звука та його артикуляційним укладом, що відповідає принципам комплексного мультисенсорного впливу. Спираючись на праці М.К. Шеремет, проблема фонетико-фонематичного недорозвинення мовлення (ФФНМ) розглядається не лише як порушення звуковимови, а як складне порушення формування мовленнєвої системи, де провідною ланкою є несформованість процесів сприймання та розрізнення фонем, оскільки це є фундаментом для оволодіння грамотою та успішного навчання в школі, пошук ефективних механізмів корекції дефектів сприймання та диференціації фонем є важливим для дітей старшого дошкільного віку [1].

У дітей старшого дошкільного віку з ФФНМ слуховий аналізатор (вторинні поля скроневої кори) часто працює в режимі «перешкод», не забезпечуючи чіткої розрізняювальності звуків та також спостерігається первинна дефіцитарність слухового гнозису, якщо певна ланка функціональної системи уражена або несформована, завдання педагога не просто корегувати уражену ланку, а побудувати нову функціональну систему. Ефективність корекційного впливу при ФФНМ базується на принципі мультисенсорного навчання, поєднання акустичного звуку з його артикуляційним укладом, графічним символом, візуальною опорою. Використання комплексної сенсорної стимуляції дозволяє створити компенсаторну базу для розвитку фонематичного слуху через опору на збережені аналізаторні системи [2].

Планування логопедичної роботи неможливе без якісного аналізу симптомів. У дітей із ФФНМ порушення диференціації фонем часто супроводжується несформованістю інших вищих психічних функцій (ВПФ), що вимагає розширеного нейропсихологічного обстеження. Синдромальний аналіз дозволяє виявити дефіцитарні ланки мовленнєвої системи шляхом комплексного оцінювання слухового гнозису (диференціація шумів, ритмів та фонем) й артикуляційного праксису (кінестетична та кінетична чіткість рухів). Виявлення функціональної недостатності скроневи часток або дифузності (розмитості) артикуляційних поз, що характерно для ФФНМ, стає підґрунтям для реалізації мультисенсорного підходу. Діагностичне направлення спрямоване на верифікацію найбільш збережених каналів сприйняття, які

слугуватимуть опорою для подальшої компенсаторної перебудови мовленнєвої функції [3].

У випадках перебудови мовленнєвої функції, коли дитина не здатна диференціювати фонemi (наприклад, [с] та [з]) виключно на слух через неефективну роботу скроневої кори (II блок мозку) використовується нейропсихологічний підхід який дозволяє подолати функціональний бар'єр шляхом залучення збережених аналізаторних каналів, таких як: зорових, тактильних та пропріоцептивних, які забезпечують формування нової, стійкої ланки для розрізнення звуків. Зоровий канал (потилична ділянка) відповідає за створення графічного або колірнього символу звука, тактильно-кінестетичний канал (тім'яна ділянка) акцентується на м'язових відчуттях артикуляційних органів та дрібної моторики рук, а пропріоцептивний канал використовує великі рухи тіла (ритмічне крокування, хлопки, стрибки, поєднання рухів з диференціацією фонем).

Завдяки мультисенсорному підходу, в корі головного мозку створюється так зване «сенсорне перехрестя». Замість одного слабкого «слухового сліду» фонemi, ми формуємо потужний багатомодальний образ. Так, формується додаткова компенсаторна опора. Якщо дитина не змогла розрізнити фонему та розпізнати дзвінкiсть звука, тактильне відчуття вібрації гортані або зоровий символ забезпечать підкріплення правильного вибору фонemi, де мультисенсорний підхід в корекційній роботі з дітьми з ФФНМ перетворює абстрактний звук на «відчутний об'єкт», що значно полегшує процес його диференціації та автоматизації.

Для дитини старшого дошкільного віку звук виступає абстрактною, невидимою одиницею. Для автоматизації складної психічної функції її спочатку потрібно винести у зовнішній план. Завдяки символізації, кожен звук набуває конкретного візуального образу (наприклад, звук [с] - «ллється водичка», символ - синя тонка лінія; звук [ш] - «змія шипить», символ - хвиляста коричнева лінія), що забезпечує залучення потиличних ділянок кори головного мозку. Такий підхід створює додаткову домінуючу збудження, яка за механізмом нейропластичності компенсує недостатність слухового аналізатора та підсилює сприйняття звука. Артикуляційні профілі та зоровий контроль - використовують схеми артикуляції та роботи перед дзеркалом, дозволяють перетворити кінестетичне відчуття на візуальну картинку. Зоровий образ положення губ та язика допомагає дитині усвідомити різницю між звуками, які на слух сприймаються однаково. Наприклад, при диференціації [с] - [ш], дитина бачить «посмішку» або «рупор», що стає домінуючою ознакою для вибору правильної фонemi. Застосування кольорового кодування (використання червоних, синіх, зелених зображень) та специфічних маркерів для дзвінких/глухих звуків (наприклад, зображення дзвіночка або перекресленого навушника) допомагає перевести фонему з акустичної площини в логічну категорію. Просторова візуалізація звукового ряду, використання схем-смужок, де дитина фізично викладає фішки, що позначають звуки задіює зорово-просторовий гнозис. Дитина починає «бачити» місце звука в слові, що є критично важливим для подолання порушень звукового аналізу при ФФНМ. Візуалізація виступає як зовнішній компенсаторний засіб, що забезпечує опосередкування дефіцитарних когнітивних процесів та стабілізує формування мовленнєвих навичок. Візуалізація тимчасово заміщує несформований слуховий аналіз зоровим, допомагаючи мозку дитини накопичити достатньо опорних образів для подальшого самостійного розрізнення фонем. Для того, щоб дитина могла правильно вимовити та диференціювати звук, її мозок має отримувати чіткі сигнали від м'язів язика, губ та піднебіння.

Мультисенсорний підхід у корекції ФФНМ базується на нейропсихологічному принципі компенсації. Візуалізація та тактильно-кінестетичні відчуття стають зовнішньою опорою, що заміщує дефіцитарний слуховий аналіз. Оскільки праксис залежить від гнозису, використання зорових образів та відчуття вібрації гортані

дозволяє мозку дитини отримувати чіткі соматосенсорні сигнали замість розмитих артикуляційних відчуттів. Таке залучення різних аналізаторів забезпечує системну перебудову функціональних систем усіх блоків мозку, створюючи стійкий багатомодальний образ фонему та нові нейронні зв'язки, що робить процес диференціації звуків значно ефективнішим.

Список використаних джерел

1. Логопедія : підручник. За ред. М. К. Шеремет. [вид. 3-тє, перер. та доповн.]. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2017.
2. Judith R. Birsh & Suzanne Carreker. Multisensory Teaching of Basic Language Skills. 4th ed., 2018.
3. Князєв В. Нейропсихологічна діагностика: практичний посібник із проведення обстеження дітей дошкільного та молодшого шкільного віку. - К.: ДІА, 2023. – 240 с.

Борисенко Н. О., Дрожик Л. В.

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ЕМОЦІЙНА СФЕРА» ТА РОЛЬ ЕМОЦІЙ У ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

e-mail: liudmyladrozhyk@hnpu.edu.ua

Проблемі дослідження емоційної сфери людини у зарубіжній та вітчизняній психології надається велике значення з огляду на те, що саме у цій сфері розвиваються такі важливі якості особистості, як чуйність у ставленні до інших людей, їхніх переживань, власне емоційне самовідчуття, яке відображає цілісне ставлення людини до світу. Дослідження вчених свідчать, що емоційний розвиток є одним з головних факторів адаптації та соціалізації дітей.

Проблема розвитку емоційної сфери дітей є актуальною у теоретичному й прикладному аспектах і представлена у працях В. Вілюнаса, К. Ізарда, І. Беха, В. Котирло, О. Леонтєва, Д. Ельконіна, О. Запорожця, В. Зінченка та інших. Науковці доводять, що емоційна сфера є важливим чинником адаптації та соціалізації дитини.

Особистість формується у процесі взаємодії людини із соціальним, природним, технічним і культурним середовищем, а також під впливом матеріальних і духовних умов життєдіяльності. У ході цього процесу людина розвивається, розкриває власний потенціал і проявляє себе як суб'єкт діяльності та суспільних відносин. Психіка людини формується поступово, ускладнюючись як цілісна динамічна система, у якій виникають нові психічні якості та структури внаслідок диференціації окремих функцій і їх подальшої інтеграції. Важливу роль у становленні особистості відіграють соціальні чинники, зокрема макро- і мікросередовище, виховання, діяльність, міжособистісна взаємодія та спілкування. Водночас особливого значення набуває розвиток емоційної сфери, який розпочинається ще в дитячому віці та суттєво впливає на психічну активність дитини, формування її особистісних якостей і подальший гармонійний розвиток [6].

Н. Батишева у своєму дослідженні, узагальнюючи наукові підходи, зазначає, що на сучасному етапі відсутнє єдине чітке визначення поняття «емоційна сфера». Вона розглядає емоційну сферу особистості як складне, багатовимірне утворення, до якого, окрім власне емоцій, входять різні емоційні явища: емоційний тон, емоційні стани, емоційні властивості особистості, а також стійкі емоційні ставлення (почуття). За ступенем їхньої вираженості можна говорити про певні емоційні типи особистості. Кожен із зазначених компонентів має власні специфічні ознаки та характеристики. Крім того, емоційну сферу можна трактувати як цілісний комплекс психічних явищ, що охоплює як базові, примітивні потяги, так і складні форми емоційного життя людини.

Вона забезпечує активацію психічної діяльності, мотивацію поведінки та емоційну оцінку дійсності, організовуючи цілісні поведінкові акти, спрямовані на вирішення як простих, так і складних адаптаційних завдань. Основу емоційної сфери становлять емоції, почуття та потреби.

Н. Батишева також запропонувала структурно-функціональну модель емоційної сфери, у якій виокремлюються: форми емоційного реагування (емоції, почуття, афекти, настрої); характеристики емоцій (якість, інтенсивність, тривалість, предметність, модальність, реактивність); компоненти емоційної сфери (перцептивний — сприймання емоційних проявів, когнітивний — розуміння та ідентифікація емоцій, формування емоційних уявлень, вербальний — словесне вираження емоцій, експресивний — невербальна експресія); а також її основні функції: мотиваційну, регулятивну та сигнальну [2].

Колектив авторів Л. Клочек, М. Дроботун, В. Зубченко та ін. розглядає емоційну сферу особистості як сукупність емоцій, почуттів та пов'язаних із ними проявів поведінки. На їхню думку, емоції є безпосереднім ставленням людини до явищ дійсності, яке виникає у конкретний момент залежно від можливості задоволення певної потреби. Вони мають інстинктивний характер реагування, є недостатньо усвідомленими та порівняно слабо піддаються свідомому контролю. Емоціям притаманні такі характеристики, як полярність (наявність позитивних і негативних переживань, наприклад, радість і горе), подвійність (можливість одночасного переживання протилежних емоцій) та інтенсивність (різний ступінь сили емоційного переживання залежно від ситуації). Почуття, на відміну від емоцій, є усвідомленим ставленням людини до навколишнього світу і до самої себе, що формується в результаті задоволення або незадоволення вищих потреб, таких як спілкування, самоствердження, пізнання тощо. Вони притаманні лише людині, тому визначаються як вищі почуття. До них відносять моральні, інтелектуальні, естетичні та практичні почуття [1].

Дослідження показують, що емоції є одним із ключових компонентів емоційної сфери особистості. У дитячому віці вони значною мірою визначають успішність або неуспішність взаємодії дитини з навколишнім середовищем, особливості її соціального розвитку, процеси соціалізації та комунікації. Порушення емоційної сфери може негативно впливати на подальший психічний і особистісний розвиток дитини.

І. Молодушкіна розглядає емоцію як психічний процес, що відображає у формі переживань особистісну значущість і оцінку зовнішніх та внутрішніх ситуацій для життєдіяльності людини. Емоції виконують функцію відображення суб'єктивного ставлення особистості як до самої себе, так і до навколишнього світу. Будь-яка емоція має складну структуру, що включає кілька компонентів: суб'єктивне переживання; фізіологічні реакції організму (наприклад, зміни голосу при збудженні); когнітивний компонент у вигляді думок, що супроводжують емоцію; зовнішній вираз (міміка, наприклад, похмурість при незадоволенні); узагальнені емоційні реакції, які впливають на загальне ставлення до подій; а також поведінкові тенденції, тобто схильність діяти відповідно до пережитої емоції (наприклад, гнів може провокувати агресивну поведінку). Під час переживання сильних емоцій людина усвідомлює низку фізіологічних змін в організмі, таких як прискорене серцебиття і дихання, сухість у роті та горлі, підвищене потовиділення, тремтіння та відчуття слабкості в ділянці шлунка [3, с. 9].

В інших наукових дослідженнях емоцію визначають як суб'єктивний стан людини або вищої тварини, що виникає у відповідь на вплив внутрішніх чи зовнішніх подразників і проявляється у формі переживань. Також емоцію розглядають як психічний процес середньої тривалості, який відображає суб'єктивну оціночну позицію щодо реальних або можливих ситуацій та об'єктивної дійсності. Крім того, емоцію трактують як узагальнену активну форму переживання організмом власної

життєдіяльності, а також як психічну реакцію на задоволення або незадоволення потреб. У деяких підходах емоція розуміється як просте, безпосереднє, поверхове та короткочасне переживання, що виникає у конкретний момент. Дослідники представляють емоції як чотири феномена: *емоційні реакції, почуття, емоційні стани, емоційні особливості* [5].

С. Максименко розглядає емоцію як узагальнену активну форму переживання організмом власної життєдіяльності. На його думку, характерною рисою емоцій і почуттів є їх здатність повністю охоплювати особистість. Завдяки майже миттєвій інтеграції всіх функцій організму емоції виконують сигнальну роль, повідомляючи про корисні або шкідливі впливи, що забезпечує їх важливе значення для життєдіяльності людини. Емоції охоплюють широкий спектр переживань — від глибоких страждань до інтенсивних станів радості та соціально зумовленого відчуття благополуччя. Вони можуть виступати як позитивним чинником, підвищуючи активність і життєвий тонус організму, так і негативним, пригнічуючи його функціонування [4].

Відомий американських психолог та спеціаліст у галузі психології емоцій К. Ізард виділив фундаментальні (базові) емоції: інтерес-хвилювання; радість; горе-страждання; гнів; відраза; презирство; страх; подив; сором; провина [5, с. 32-33].

О. Цільмак і колектив авторів проаналізували основні теорії емоцій: *Еволюційна теорія емоцій Ч. Дарвіна* (емоції — це або корисні реакції, або еволюційні рудименти, що проявляються тілесними змінами); *Теорія В. Кеннона-П. Барда* (емоції та фізіологічні реакції виникають одночасно під впливом подразника: сигнал → робота мозку (таламус) → емоція і тілесні зміни); *«Асоціативна» теорія В. Вундта* (емоції як внутрішні психічні зміни, що виникають через асоціації уявлень; тілесні реакції є їх наслідком); *Біологічна теорія емоцій за П. Анохіним* (емоції виникають як механізм оцінки результату діяльності та регуляції поведінки: позитивні емоції закріплюють успішні дії, негативні — сигналізують про необхідність їх зміни) [5].

Специфічно людська функція емоцій полягає в їх безпосередній участі в процесах навчання, де вони виконують роль підкріплення. Події, що супроводжуються інтенсивними емоційними переживаннями, краще запам'ятовуються і довше зберігаються в пам'яті. Емоції успіху або невдачі можуть формувати стійке позитивне або негативне ставлення до певного виду діяльності: вони здатні як закріпити інтерес і любов до неї, так і повністю знизити мотивацію. Таким чином, емоції істотно впливають на мотиваційну сферу людини та її ставлення до виконуваної діяльності [3].

Емоційна сфера регулює поведінку людини; виражає ставлення людини до подій і явищ; забезпечує спілкування між людьми; стимулює діяльність та мотивацію. Завдяки їй відбувається адаптація людини до навколишнього середовища.

Позитивні емоції підвищують мотивацію до навчання, сприяють розвитку уваги, пам'яті, мислення та творчих здібностей. Негативні емоції, навпаки, можуть ускладнювати процес навчання та знижувати продуктивність діяльності. Розвиток емоційної сфери є необхідною умовою психічного здоров'я особистості. Уміння правильно переживати та виражати емоції допомагає людині долати стресові ситуації, зменшує рівень тривожності та сприяє емоційній стійкості. Недостатній розвиток емоційної сфери може призводити до труднощів у спілкуванні, конфліктності, психологічних проблем і порушень поведінки.

Розвиток емоційної сфери у дитячому віці особливо важливий, оскільки саме в цей період формуються основи особистості, моральних якостей, самооцінки та навичок соціальної взаємодії. Емоційний досвід дитини значною мірою визначає її подальший психічний і соціальний розвиток.

Отже, розвиток емоційної сфери є важливою умовою гармонійного становлення особистості, ефективної взаємодії з оточенням, успішної діяльності та підтримання психічного благополуччя людини.

Список використаних джерел

1. Актуальні питання психології (інформаційно-методичні матеріали для студентів педагогічного університету): навчально-методичний посібник / Л. В. Клочек та ін.. Кіровоград: РВВ КДПУ імені Володимира Винниченка, 2011. 90 с.
2. Баташева Н. І. Формування емоційної сфери соціально депривованих дошкільників із затримкою психічного розвитку : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.08 / Баташева Наталія Іванівна ; Інститут спеціальної педагогіки і психології імені М. Ярмаченка НАПН України. Київ, 2019. 200 с.
3. Загадковий світ емоцій. Розвиток емоційної сфери дошкільників / Упоряд. І. В. Молодушкіна. 2-ге вид. Х. : Вид. група «Основа», 2011. 207 с.
4. Максименко С. Д. Загальна психологія: навчальний посібник. Видання друге, перероблене та доповнене. Київ: «Центр навчальної літератури», 2004. 272 с. <https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/733602/1/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%97%D0%B0%D0%B3.%20%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB.%202004.pdf> (дата звернення 09.05.26 р.)
5. Психологія емоцій та почуттів: підручник / О.М. Цільмак, Ю.І. Шмаленко Н.Е. Мілорадова, С.О. Гарькавець та ін. за загальною ред. О.М. Цільмак. Одеса: Видавничий дім «Гельветика». 2024. 420 с.
6. Шевченко Ю. Поняття «емоційна сфера» в психологічній літературі. https://www.researchgate.net/publication/370932710_PONATTA_EMOCIJNA_SFERA_V_PSIHOLOGICNIJ_LITERATURI (дата звернення 09.05.26 р.)

Вікторія В.М Дрожик Л.В.

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ КОРЕКЦІЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ ІЗ ПОРУШЕННЯМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

*Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
e-mail: liudmyladrozhyk@hnpu.edu.ua*

Сучасна парадигма спеціальної освіти в Україні перебуває на етапі трансформації, що зумовлено стратегічним впровадженням концепції Нової української школи та нагальною потребою в адаптації освітнього процесу до екстремальних умов воєнного стану [3, с. 14]. У центрі цієї оновленої системи перебуває дитина з особливими освітніми потребами, зокрема з інтелектуальними порушеннями, розвиток якої в сучасних реаліях вимагає розробки та впровадження принципово нових технологічних рішень [5, с. 321].

Актуальність інтеграції інноваційних підходів у практику корекції пізнавальної діяльності таких дітей зумовлена об'єктивною потребою системної модернізації всієї галузі спеціальної освіти відповідно до викликів сьогодення. Особливого значення в умовах сучасних безпекових викликів та стратегії національного відновлення набуває створення безпечного та стимулюючого освітнього середовища, яке здатне забезпечити сталий та ефективний супровід осіб з особливими освітніми потребами [3, с. 12]. Пізнавальна діяльність цієї категорії дітей характеризується уповільненістю сприймання, низьким обсягом пам'яті та труднощами у встановленні логічних зв'язків, що вимагає перегляду професійних підходів та переходу від традиційних методик до гнучких індивідуалізованих стратегій навчання. Сучасний підхід до структурування змісту освіти передбачає зміщення акцентів із механічного засвоєння академічних знань на формування життєвих компетентностей, що дозволяє дитині максимально ефективно адаптуватися до соціуму через реалізацію наявного внутрішнього потенціалу та поступову компенсацію наявних порушень [5, с. 323].

У сучасних умовах, коли освітній процес часто відбувається у дистанційному або змішаному форматах, традиційні методики навчання не завжди демонструють

високу ефективність. Діти із порушенням інтелектуального розвитку швидко втрачають інтерес до одноманітних завдань, мають низький рівень довільної уваги та потребують постійної зовнішньої стимуляції. Саме тому актуальним стає пошук інноваційних технологій, зокрема засобів гейміфікації та цифровізації, які дозволяють створити безбар'єрне навчальне середовище. Інновації в корекційній роботі виступають не лише як допоміжний засіб, а як потужний інструмент активізації компенсаторних можливостей дитини, що є важливим для її подальшої успішної соціалізації.

Питання корекції та розвитку пізнавальної діяльності дітей з інтелектуальними порушеннями є об'єктом уваги провідних українських науковців. Теоретико-методологічні основи інклюзивного навчання та супроводу дітей із особливими освітніми потребами ґрунтовно розроблені в працях А. Колупаєвої та О. Таранченко, які акцентують увагу на стратегіях успішного впровадження інноваційних практик у освітніх закладах [3, с. 45]. Сучасні підходи до трансформації змісту освіти, орієнтовані на соціально-життєву практику осіб із порушеннями інтелекту, представлені в дослідженнях О. Чеботарьової. Проблематику активізації пізнавальної діяльності через впровадження гейміфікації та настільних ігор досліджують В. Письменний та В. Рудан. Важливий внесок у розробку цифрових інструментів для інклюзії та використання вебсервісів (таких як Canva) зробили Ю. Баранець, Т. Горохівська та І. Криворучко. Питаннями цифровізації інклюзивної освіти та впровадженням ІКТ активно займається О. Будник [2, с. 15].

Для глибшого розуміння проблеми необхідно розкрити сутність пізнавальної діяльності, яка у психолого-педагогічній науці розглядається як цілісна система, що базується на тісній взаємодії сприймання, уваги, пам'яті та мислення. У нормі ці компоненти працюють злагоджено, забезпечуючи дитині можливість активно відображати дійсність, успішно взаємодіяти з довкіллям та формувати цілісну модель світу [5, с. 322].

Однак при інтелектуальних порушеннях ця система зазнає суттєвих змін, що насамперед проявляється у специфіці сприймання та відчуттів. Через органічне ураження нервової системи темп обробки інформації значно уповільнюється, дитині потрібно набагато більше часу, щоб просто виділити предмет серед інших, не кажучи вже про його впізнання в незвичних чи змінених умовах.

Увага дітей цієї категорії є однією з найбільш дефіцитарних функцій. Активна увага, яка вимагає вольових зусиль, практично не сформована. Дитина легко відволікається на будь-які зовнішні подразники, не вміє довго утримувати фокус на одній діяльності. Це створює серйозні перешкоди для досягнення навіть елементарної навчальної мети, оскільки дитина «випадає» з контексту заняття вже через кілька хвилин після його початку.

Пам'ять характеризується переважанням механічного відтворення над логічним усвідомленням матеріалу. Діти можуть непогано запам'ятовувати зовнішні ознаки предметів або вірші без розуміння їх змісту, проте логічне опосередковане запам'ятовування залишається майже недоступним. Процес забування відбувається стрімко, а відтворення відрізняється неточністю та уподібненням схожих образів. Часто спостерігається невідповідність між обсягом знань, які дитина формально має, та можливістю їх практичного застосування.

Мислення дітей з інтелектуальними порушеннями є переважно конкретно-наочним. Вони успішно діють у межах знайомого досвіду, але будь-яка ситуація, що вимагає узагальнення або абстрагування, викликає труднощі або роздратування. Операції аналізу та синтезу здійснюються фрагментарно, тому спостерігається фіксація окремих деталей, що перешкоджає створенню цілісної системи. Знижена критичність мислення виявляється у неможливості учня помічати власні помилки та нездатності оцінити адекватність своїх дій.

Важливо розуміти, що діти з інтелектуальними порушеннями часто перебувають у стані постійної когнітивної депривації. Особливості психофізичного розвитку обмежують здатність дітей самостійно сприймати та опрацювати той обсяг інформації, який зазвичай засвоюється однолітками з нормотиповим розвитком. Навколишній світ для них занадто стрімкий, перевантажений складними зв'язками або ж просто нецікавий через недоступність змісту. Вказані особливості формують специфічний інформаційний бар'єр, подолання якого можливе шляхом активізації пізнавальної діяльності дитини за допомогою інноваційних технологій. Окреслена проблема потребує специфічного інструментарію, здатного корегувати біологічні та психічні обмеження в процесі пізнавальної діяльності дитини.

Перехід від традиційної до інноваційної моделі корекції передбачає зміщення акценту з ізольованого розвитку окремих когнітивних функцій на формування інклюзивного освітнього простору. Інноваційні технології в роботі з дітьми, що мають інтелектуальні порушення, включають широкий спектр цифрових, ігрових та інтерактивних методів, які дозволяють нівелювати вплив первинного дефекту.

Використання ІКТ дозволяє реалізувати принцип наочності на якісно новому рівні [2, с. 11]. Вебсервіс Canva, наприклад, надає унікальні можливості для створення адаптованого контенту. Для дітей з порушеннями сприймання важливо використовувати спеціальні фільтри та контрастні схеми, які роблять зображення доступнішим. Можливість додавати голосовий супровід до презентацій дозволяє дитині отримувати інструкції через кілька каналів одночасно (зоровий та слуховий), що значно полегшує засвоєння матеріалу.

Платформа Wordwall та аналогічні онлайн-ресурси дозволяють створювати інтерактивні завдання, які сприймаються дитиною як гра. Це критично важливо для подолання низької пізнавальної мотивації. Інтерактивність забезпечує негайне підкріплення за якого будь-яка дія дитини супроводжується миттєвим результатом (звуковий сигнал, анімація), що стимулює активну увагу та пам'ять [1, с. 48].

Застосування цифрових інструментів відкриває значні можливості для корекції пізнавальної діяльності дітей з інтелектуальними порушеннями, оскільки враховує їхні специфічні емоційні та вольові особливості. Насамперед цей підхід забезпечує зниження рівня тривожності та надає необхідну емоційну підтримку. У межах ігрової ситуації створюється безпечний психологічний простір, де помилка перестає сприйматися як невдача чи привід для покарання, оскільки стає цілком природною частиною освітнього процесу [4, с. 17]. Це дозволяє дитині розслабитися, подолати страх перед негативним результатом і максимально зосередитися на змісті самого завдання.

Для молодших школярів із порушеннями інтелекту такий підхід є особливо цінним. Поєднання аудіального, візуального та кінестетичного каналів сприйняття (наприклад, коли дитина бачить анімацію, чує озвучення та водночас виконує дію на екрані) полегшує засвоєння складного матеріалу. Така мультисенсорна взаємодія створює умови для ефективної компенсації труднощів пізнавальної діяльності та допомагає дитині почуватися успішною в освітньому процесі [1, с. 48; 5, с. 326].

Крім того, ігрові прийоми є потужним засобом стимуляції логічного мислення. Необхідність дотримання чітко встановлених правил та самостійного планування алгоритму дій для досягнення ігрової мети сприяє розвитку здатності до аналізу та прогнозування. Через ігрову діяльність дитина засвоює послідовність операцій, що є фундаментом для формування вищих психічних функцій та компенсації інтелектуальних труднощів.

Варто зазначити, що впровадження інноваційних технологій у корекційний процес дозволяє змінити вектор взаємодії здобувачів освіти із порушеннями інтелектуального розвитку та їхніх нормотипових однолітків в умовах інклюзивного класу. Використання цифрових ресурсів (зокрема платформ Wordwall та Canva)

виступає засобом нівелювання дистанції між можливостями учнів, оскільки дозволяє дитині з особливими освітніми потребами бути процесуально включеною у загальну діяльність класу. Завдяки гейміфікації та мультисенсорному контенту, учень виконує адаптовані завдання, що за формою та естетичним оформленням не відрізняються від робіт інших однокласників. Це сприяє подоланню соціальної ізоляції та формуванню позитивного досвіду співпраці в інклюзивному середовищі, де технологія стає спільним комунікативним полем для всіх учасників освітнього процесу, незалежно від рівня їхніх когнітивних можливостей.

Ефективність будь-якої інноваційної технології в корекційній роботі безпосередньо залежить від системності її впровадження. Адже саме лише залучення цифрових пристроїв чи ігрових засобів є недостатнім без цілісної трансформації змістових компонентів освіти. Важливою умовою успіху є орієнтація на життєві потреби дитини та забезпечення її психологічного комфорту, що набуває особливої ваги в кризові періоди. Подальший розвиток галузі потребує не тільки технічного оснащення, а й безперервної підготовки фахівців, здатних гнучко поєднувати фундаментальні знання про структуру інтелектуальних порушень із новітніми технологічними можливостями.

Отже, інноваційні технології є необхідною умовою ефективного процесу корекції пізнавальної діяльності дітей з інтелектуальними порушеннями. Безперечно, цей напрям є найбільш перспективним у сучасній спеціальній педагогіці. Інтелектуальні порушення створюють складний бар'єр для традиційного навчання, що проявляється в інертності психічних процесів, фрагментарності сприйняття та слабкості логічних операцій. Проте використання цифрових платформ, гейміфікації та інтерактивних методів забезпечує трансформацію освітнього процесу в доступне та стимулююче середовище.

Список використаних джерел

1. Биков В. Ю., Литвинова С. Г. Інноваційні технології у навчанні: гейміфікація як засіб мотивації молодших школярів. Інформаційні технології та засоби навчання. 2019. № 3. С. 45–52.
2. Будник О. Б. Цифрові технології в інклюзивній освіті: реалії, проблеми та перспективи. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. 2020. Вип. 3. С. 11–23.
3. Колупаєва А. А., Таранченко О. М. Діти з особливими освітніми потребами: навчання та супровід у період повоєнної відбудови : навч.-метод. посіб. Київ : Логос, 2023. 192 с.
4. Миронова С. П. Нова українська школа: особливості організації освітнього процесу учнів початкової школи в інклюзивних класах : навч.-метод. посіб. Тернопіль : Астон, 2020. 176 с.
5. Чеботарьова О. В. Сучасні підходи до змісту освіти дітей з порушеннями інтелектуального розвитку: від теорії до практики. Освіта осіб з особливими потребами: виклики воєнного часу : матеріали VIII Міжнар. конгресу зі спец. пед. та психол. (м. Київ, 19-20 жовт. 2022 р.). Київ, 2022. С. 321–326.

Васильцова К.В
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ПІЗНАВАЛЬНОЇ
АКТИВНОСТІ ДОШКІЛЬНИКІВ ІЗ ЗПР ЗАСОБАМИ ПЕДАГОГІКИ
М. МОНТЕССОРІ

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

e-mail: katelytmarenko.gmail.com

Науковий керівник: Галій Алла Іванівна

На сучасному етапі розвитку спеціальної педагогіки та інклюзивної практики актуалізується пошук інноваційних технологій корекційно-розвиткового впливу. Розвиток пізнавальних процесів у дошкільному віці є фундаментальною основою для подальшого становлення особистості. Повноцінна пізнавальна сфера відіграє визначальну роль у розвитку та функціонуванні дитини із затримкою психічного розвитку (ЗПР), адже саме вона визначає її здатність до успішного шкільного навчання, формування життєвої компетентності, самостійності та ефективної соціалізації в інклюзивному середовищі. Однак традиційні директивні методи навчання часто виявляються малоефективними для таких дітей, що зумовлює необхідність у застосуванні альтернативних педагогічних технологій, здатних природним шляхом активізувати їхній пізнавальний потенціал.

Водночас пошук таких підходів спирається на ґрунтовну наукову базу. Вагомий внесок у вивчення специфіки розвитку дітей із ЗПР та їхньої пізнавальної діяльності зробили Л. Прохоренко та Т. Сак. При цьому інноваційний та компенсаторний потенціал гуманістичної педагогіки Марії Монтессорі у спеціальній освіті ґрунтовно розкривається у сучасних працях І. Дичківської (2022), Н. Григор'євої (2024), А. Катріч (2020) та ін.

Мета публікації – окреслити теоретико-методологічні акценти використання педагогічної системи М. Монтессорі як ефективного засобу корекції та розвитку пізнавальної активності дітей старшого дошкільного віку із ЗПР.

Реалізація визначеної мети потребує першочергового аналізу сутності базових понять. Пізнавальна діяльність – це специфічна форма активної взаємодії дитини з навколишнім світом, спрямована на отримання знань, формування умінь та навичок. Вона забезпечується складною ієрархією базових пізнавальних процесів: уваги, пам'яті (короткочасної та довготривалої), сприймання, мислення (наочно-дійового, наочно-образного та логічного) та уяви.

У дітей із ЗПР ці процеси мають виражену специфіку. Для них характерне системне зниження пізнавальної активності («інтелектуальна пасивність»), фрагментарність сенсорного сприймання, швидка виснажливність уваги, зниження здатності до аналізу та синтезу, а також переважання механічної пам'яті над логічною. Крім того, страх перед помилкою та домінування ситуативно-ділового спілкування блокують їхню орієнтувально-дослідницьку ініціативу.

Ефективним інструментом корекції зазначених порушень виступає метод М. Монтессорі, механізми якого цілеспрямовано стимулюють пізнавальну сферу дітей із ЗПР. По-перше, автодидактизм та вбудований контроль помилок у матеріалах дозволяють дитині самостійно виправляти неточності, нівелюючи базальну тривожність та страх негативного оцінювання. По-друге, компенсація дефіциту уваги відбувається через принцип «ізоляції складності», де фокус на одній властивості предмета діє як когнітивний фільтр. По-третє, опора на сенсомоторний інтелект забезпечує матеріалізацію абстрактних понять у конкретному чуттєвому досвіді, що є дієвим компенсаторним механізмом для дітей із труднощами оперування узагальненими поняттями. Зміщення акценту в роботі педагога на недирективний супровід зводить до мінімуму мовленнєві інструкції, оберігаючи слабку слухову пам'ять дитини від виснаження.

Підсумовуючи, зазначимо, що спеціально підготовлене предметно-просторове середовище за методикою М. Монтесорі здатне ефективно коригувати пізнавальну діяльність дошкільників із ЗПР. Завдяки алгоритмізації дій, свободі вибору та опорі на предметно-маніпулятивну діяльність, використання Монтесорі-матеріалів руйнує стан інтелектуальної пасивності, формуючи в дитини внутрішню навчальну мотивацію, стійкість уваги та пізнавальну автономність, що є передумовою для її ефективного інклюзивного навчання.

Список використаних джерел

1. Григор'єва Н. А. Виховання самостійності у дітей дошкільного віку засобами педагогіки М. Монтесорі: дис. ...докт. філософії: 011 / БДПУ. Бердянськ, 2024. 310 с.
2. Дичківська І. М. Педагогіка М. Монтесорі: виклики сучасності. Монографія. 2-ге вид., доповн. Рівне: Волинські обереги, 2022. 384 с.
3. Катріч А. М. Застосування елементів Монтесорі-терапії у сенсорному вихованні дітей із ЗПР. Актуальні питання корекційної та інклюзивної освіти: зб. наук.праць / За ред. Ю.Д. Бойчука. Харків: ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2020. С. 143–149.
4. Прохоренко Л. І. Мотиваційні чинники навчальної діяльності школярів із затримкою психічного розвитку. Особлива дитина: навчання і виховання. 2015. №1(73). С. 58–63.
5. Сак Т. В. Психолого-педагогічна типологія затримки психічного розвитку та її реалізація в організації корекційного навчання. Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19. 2017. Вип. 33. С. 164–169.

Гадючко О.В.

ТВОРИ УКРАЇНСЬКОГО ФОЛЬКЛОРУ ЯК ЗАСІБ МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ З ПОРУШЕННЯМИ ІНТЕЛЕКТУ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ

*Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди,
e-mail haduhko@ukr.net*

*Науковий керівник Казачінер Олена Семенівна
e-mail. elena.kazachiner@gmail.com*

Сучасні соціальні трансформації та активне впровадження інклюзивної освіти зумовлюють підвищену увагу до проблеми морального виховання дітей молодшого шкільного віку з порушеннями інтелекту. Формування моральних уявлень, ціннісних орієнтацій і соціально прийнятних моделей поведінки є важливою умовою їх повноцінної соціалізації та інтеграції в освітній простір. Водночас особливості психофізичного розвитку цієї категорії дітей, зокрема обмеженість пізнавальних можливостей, недостатня сформованість емоційно-вольової сфери та труднощі в осмисленні абстрактних моральних понять, зумовлюють необхідність використання доступних, наочно-образних і емоційно насичених засобів виховання [1; 5].

Метою дослідження є теоретичне обґрунтування використання творів українського фольклору як ефективного засобу морального виховання дітей молодшого шкільного віку з порушеннями інтелекту та визначення методичних підходів до їх застосування у корекційно-педагогічному процесі.

Проблема морального розвитку особистості, зокрема дітей з особливими освітніми потребами, знайшла широке висвітлення у вітчизняній науковій думці. У працях О. Сухомлинської моральне виховання розглядається як базова складова виховного процесу, що забезпечує формування ціннісно-сміслової сфери особистості [5]. Дослідження О. Мондич акцентують увагу на актуальних викликах духовно-морального виховання школярів та необхідності формування моральних орієнтирів у

сучасному соціальному середовищі [4]. У контексті спеціальної педагогіки В. Синьов і В. Засенко підкреслюють, що діти з порушеннями інтелекту потребують спеціально організованого виховного впливу, який має спиратися на доступні форми подання матеріалу та враховувати особливості їхнього когнітивного розвитку [5]. А. Колупаєва наголошує на важливості створення інклюзивного освітнього середовища, яке забезпечує реалізацію індивідуальних потреб кожної дитини та сприяє її соціальній адаптації. У навчально-методичних працях також підкреслюється значення корекційно-розвивальної роботи, спрямованої на формування моральних уявлень і поведінкових моделей у дітей з особливими освітніми потребами [1; 4].

Наукова новизна дослідження полягає у конкретизації ролі українського фольклору як засобу морального виховання дітей з порушеннями інтелекту та обґрунтуванні методичних прийомів його використання з урахуванням особливостей їх психічного розвитку.

Український фольклор є унікальним джерелом морального досвіду народу, що у доступній та образній формі передає уявлення про добро і зло, справедливість, чесність, відповідальність, працьовитість і взаємодопомогу. Казки, прислів'я, приказки, загадки та пісні мають чітку моральну спрямованість, образність, повторюваність мовних конструкцій, що значно полегшує їх сприймання дітьми з інтелектуальними порушеннями [1; 4].

Особливу роль у моральному вихованні відіграють українські народні казки, у яких моральні норми подаються через конкретні вчинки персонажів і зрозумілі життєві ситуації. Наприклад, у казці «Котик і Півник» розкривається значення відповідальності та обережності, оскільки головний герой не дотримується порад і потрапляє у небезпеку. Казка «Лисичка та Журавель» ілюструє принцип справедливості та взаємності у взаєминах, а «Коза-дереза» дозволяє усвідомити наслідки обману та хитрості. Через такі сюжети діти вчаться оцінювати поведінку героїв, розрізняти позитивні та негативні вчинки, формувати елементарні моральні судження.

Прислів'я і приказки, зокрема «Добро роби – добро й буде», «Що посієш, те й пожнеш», сприяють узагальненню морального досвіду та формуванню простих правил поведінки. Вони допомагають дітям закріплювати моральні норми у короткій, доступній формі, що відповідає їхнім пізнавальним можливостям. Загадки та інші малі форми фольклору активізують мислення, сприяють розвитку мовлення та водночас містять елементи морального змісту.

Моральні уявлення дітей з порушеннями інтелекту мають переважно конкретно-ситуативний характер, тому їх формування ефективніше відбувається через емоційно насичені образи та приклади поведінки. Ідентифікуючи себе з персонажами фольклорних творів, діти вчаться співпереживати, оцінювати вчинки та їх наслідки, що сприяє розвитку емпатії та морального судження [2].

Ефективність використання фольклору значною мірою залежить від методично обґрунтованої організації педагогічної роботи. Доцільним є поєднання читання або слухання фольклорних текстів із бесідою, аналізом поведінки персонажів, інсценізаціями, рольовими іграми та моделюванням моральних ситуацій. Важливим є добір текстів з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей дітей, а також адаптація мовного матеріалу без спотворення змісту [1; 4].

Застосування вправ, спрямованих на співвіднесення поведінки героїв із власним досвідом дітей, обговорення альтернативних варіантів дій та вибір соціально прийнятних форм поведінки, сприяє не лише засвоєнню моральних норм, а й їх практичному застосуванню у повсякденному житті. Це забезпечує формування елементарних навичок морального судження та відповідальної поведінки.

Отже, твори українського фольклору виступають ефективним засобом морального виховання дітей з порушеннями інтелекту молодшого шкільного віку. Вони забезпечують доступне, емоційно насичене засвоєння моральних норм і цінностей,

сприяють розвитку емоційної сфери, емпатії, мовлення та комунікативної компетентності, що є важливою умовою успішної соціалізації дитини в сучасному освітньому середовищі.

Список використаних джерел

1. Безпалько О. В. Соціальна педагогіка : підручник. Київ : Академвидав, 2018. 312 с.
2. Діти з особливими освітніми потребами у загальноосвітньому просторі / навчально-методичний посібник /авт.: Н. Ярмола, Л. Коваль-Бардаш, Н. Компанець, Н. Квітка, А. Лапін. Київ: ІСПП імені Миколи Ярмаченка НАПН України, 2020. 208 с.
3. Зверева І. Д., Кияниця З. П. Соціальна педагогіка : теорія і технології : навчальний посібник. Київ : Центр учбової літератури, 2017. 256 с.
4. Мондич О. Ключові проблеми духовно-морального виховання школярів. *Дослідження освіти та моралі*. 2021. № 4. С. 22–29.
5. Сухомлинська О. В. Моральне виховання як константа виховного процесу: характеристика проблематики у часовому вимірі. *Нова педагогічна думка*. 2020. № 3. С. 3–12.

Гендзілевська М.А.

НЕЙРОВПРАВИ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ АРТИКУЛЯЦІЙНОГО ПРАКСИСУ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ІЗ СИНДРОМОМ ДАУНА

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

e-mail: malevska007@gmail.com

Науковий керівник: Якуба Л.С.

Сучасна система спеціальної освіти приділяє значну увагу питанням розвитку мовлення дітей з особливими освітніми потребами. Однією з найбільш поширених генетичних патологій, що супроводжується особливостями психофізичного та мовленнєвого розвитку, є синдром Дауна. Для таких дітей характерні специфічні труднощі у формуванні мовлення, які зумовлені поєднанням когнітивних, сенсомоторних та анатомо-фізіологічних особливостей розвитку.

Для мовленнєвого розвитку особливо цінним є артикуляційний праксис, який передбачає здатність планувати, організовувати та контролювати рухи органів артикуляції під час мовлення. Недостатній розвиток артикуляційного праксису у дітей із синдромом Дауна призводить до труднощів у формуванні звуковимови, порушення чіткості мовлення та зниження комунікативних можливостей. Саме тому проблема пошуку ефективних методів розвитку артикуляційної моторики в логопедичній роботі з цією категорією дітей є надзвичайно актуальною.

Аналіз сучасних досліджень і публікацій свідчить, що більшість науковців і практиків (Пацула І., Синьов В. М., Маркусь І. С., Геращенко С. І.) досить детально описали специфіку розвитку мовлення, стан пізнавальних процесів, моторної сфери та особливості функціонування мовленнєвого апарату цих дітей.

Останніми роками все більшої актуальності набуває використання нейропсихологічного підходу в корекційно-розвитковій роботі, що знайшло відображення у працях Т. Філіппової, Н. Дреевої та ін. Вчені доводять, що використання нейровправ сприяє активізації роботи різних зон мозку, формуванню міжпівкульної взаємодії, розвитку моторного планування та координації рухів, що є важливим для передумови формування мовленнєвих навичок. Поряд з цим, відсутні узагальнені рекомендації щодо використання нейровправ з відповідними механізмами та алгоритмом використання для роботи з дітьми зазначеної категорії.

Мета даної публікації полягає в тому, щоб здійснити аналіз наукових та методичних джерел за темою дослідження, проаналізувати можливості використання

нейровправ у логопедичній роботі з формування артикуляційного праксису у дітей із синдромом Дауна молодшого шкільного віку.

Синдром Дауна - це генетичне захворювання, яке виникає через наявність додаткової хромосоми у людини, що призводить до порушень у фізичному і когнітивному розвитку. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), приблизно кожна 700 дитина народжується із синдромом Дауна, це 5000 дітей щороку. В Україні до повномасштабного вторгнення народжувалось близько 200-250 немовлят із синдромом Дауна на рік. Загалом в Україні налічується близько 15 тисяч осіб із синдромом Дауна, з них майже 8 тисяч - неповнолітні [1, с.122].

Діти із синдромом Дауна часто мають порушення мовленнєвого розвитку, які можуть проявлятися як у незначному відставанні, так і у вираженій затримці формування мовлення. Причини цих труднощів є комплексними: вони пов'язані як із особливостями сприйняття мовлення, так і з недостатнім розвитком пізнавальних процесів, зокрема сенсомоторикою

Характеризуючи мовлення таких дітей науковці і педагоги-практики вказують на те, що відставання у мовленнєвому розвитку даної категорії починається ще у ранньому віці і продовжує накопичуватись. Внаслідок цього у них відсутня готовність до усвідомлення та оволодіння мовленнєвими засобами, не сформовані такі передумови мовленнєвого розвитку як предметна діяльність, інтерес до навколишнього, емоційно-вольова сфера, емоційне спілкування з дорослими, несформовані фонематичні процеси, нерозвинуті органи артикуляційного апарату, що перешкоджає повноцінному розвитку мовлення [2, с.112].

Артикуляційний праксис – це здатність організувати та контролювати рухи органів артикуляції (губи, язик, піднебіння, зуби) для правильної вимови звуків мови. Цей процес є частиною загальної моторики і має важливе значення для розвитку мовлення, особливо у дітей. Артикуляційний праксис включає в себе планування і виконання рухів органів мовлення для продукування конкретних звуків. Це важлива ланка для того, щоб мовлення було чітким і зрозумілим. Дитина має контролювати рухи та повинна бути здатною координувати точні рухи мовленнєвих органів[3, с.186].

У дітей із синдромом Дауна ротова порожнина має свої особливості. Рот зазвичай невеликий, тому деякі діти часто тримають його напіввідкритим, а язик може трохи виступати назовні. З віком на поверхні язика інколи з'являються характерні борозни. У холодний період губи часто пересихають і можуть тріскатися. Піднебіння за висотою відповідає нормі, однак його довжина та ширина значно зменшені. Часто спостерігається слабкість м'язів, зокрема язика, губ і щелепи. Це призводить до проблем із артикуляцією звуків, особливо тих, що потребують точних рухів органів мовленнєвого апарату [1, с.123].

Інколи спостерігається відсутність окремих зубів, а ті, що є, можуть мати дещо змінену форму. Щелепи зазвичай невеликі, через що корінні зуби можуть розташовуватися тісно і заважати один одному. Прорізування зубів часто відбувається пізніше, ніж зазвичай, а самі зуби можуть відрізнятися за розміром і формою. Також доволі поширеним є підвищене слиновиділення.

Нейропсихологічний підхід у початковій освіті розглядається як науково обґрунтована система поглядів, принципів і методів організації освітнього процесу, що враховує закономірності функціонування та розвитку головного мозку дитини, взаємозв'язок між психічними процесами й навчальною діяльністю. Його застосування дає змогу глибше зрозуміти причини навчальних труднощів, особливості засвоєння знань, формування навчальної мотивації та поведінкових реакцій учнів [4].

Основна мета цього підходу полягає у створенні умов, за яких кожна дитина, незалежно від індивідуальних особливостей, може бути активно залучена до освітнього процесу. До ключових принципів належать урахування вікових та індивідуальних особливостей розвитку, цілісність і системність впливу, стимулювання взаємодії

півкуль мозку, діяльніший характер навчання та позитивне емоційне підкріплення як основа мотивації.

Нейровправи та нейроігри допомагають формуватися нейронним зв'язкам, які активізують міжпівкульну взаємодію, сприяють розвитку важливих когнітивних та моторних функцій.

Існує велика кількість нейровправ різної складності для дітей. Головною вимогою є те, що вправи повинні виконуватись асинхронно, тобто одночасно одна рука робить один рух, інша – інший. Кожна з вправ сприяє збудженню певної ділянки мозку і вмикає механізм об'єднання думки і рухів. В результаті цього новий навчальний матеріал сприймається більш цілісно і природно, як би розумом і тілом, і тому краще запам'ятовується. Крім цього вправи для мозку також сприяють розвитку координації рухів і психофізичних функцій [4, с.123].

Нейровправи охоплюють кілька основних напрямів: рухові (координація, баланс, перехресні рухи), сенсорні (робота з відчуттями та сприйняттям), дихальні (саморегуляція та зниження тривожності), когнітивні (розвиток пам'яті, мислення, логіки) та емоційно-регулятивні (усвідомлення емоцій і розвиток емпатії). У науковій практиці їх класифікують за функціональним призначенням, рівнем залучення психічних процесів (від простих до інтегрованих), формою організації (індивідуальні, парні, групові) та дидактичною метою – від активізації на початку заняття до зняття втоми й рефлексії наприкінці уроку.

У ході дослідження виконано поставлені завдання, що дало змогу комплексно проаналізувати особливості артикуляційного праксису у дітей молодшого шкільного віку із синдромом Дауна та можливості використання нейровправ у його діагностиці.

Здійснено теоретичний аналіз понять «артикуляційний праксис», «нейровправи» та «нейропсихологічний підхід». Встановлено, що артикуляційний праксис — це здатність планувати й реалізовувати послідовні рухи органів артикуляції; нейровправи сприяють розвитку міжпівкульної взаємодії, координації, моторного планування та мовлення; нейропсихологічний підхід забезпечує комплексний вплив на психічні функції з урахуванням зв'язку мовленнєвих і моторних процесів.

Окреслено особливості розвитку дітей із синдромом Дауна: уповільнене формування пізнавальних процесів, порушення уваги й пам'яті, мовленнєві труднощі, недостатня координація та складність моторного планування.

Було складено комплекс нейровправ для діагностики артикуляційного праксису, що поєднує вимову звуків і складів із рухами рук і пальців. Діагностика виявила труднощі переключення між звуками та поєднання мовленнєвих і моторних завдань. Результати дослідження представлені у діаграмі 1.

Діаграма 1. Результати обстеження артикуляційного праксису дітей із синдромом Дауна за допомогою нейровправ.

Висновки. На основі проведеного аналізу встановлено, що формування артикуляційного праксису в учнів молодшого шкільного віку із синдромом Дауна є критично важливим для подолання мовленнєвих труднощів, зумовлених їхніми анатомо-фізіологічними особливостями та недостатнім розвитком моторного планування. Використання нейропсихологічного підходу, зокрема впровадження комплексу асинхронних нейровправ, що поєднують мовленнєві завдання з рухами рук, сприяє активізації міжпівкульної взаємодії та покращує координацію органів артикуляції. Результати діагностики підтвердили ефективність таких вправ для виявлення та корекції труднощів переключення між звуками, що дозволяє оптимізувати логопедичну роботу та підвищити комунікативні можливості дітей цієї категорії.

Список використаних джерел

1. Пацула І. До питання розвитку мовлення у дітей із синдромом Дауна. *Науковий журнал Хортицької національної академії*. 2024 №2 (11). С. 11-24. URL: <https://journal.khnnra.edu.ua/index.php/njKhNA/article/view/220/211>
2. Синьов В. М., Маркус І. С., Геращенко С. І. Особливості мовленнєвого розвитку дітей з інтелектуальними порушеннями. *Науковий часопис Національного педагогічного університету імені МП Драгоманова*. Сер. 19: Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. 2023. С. 111-117. URL: <https://enpuirb.udu.edu.ua/server/api/core/bitstreams/12e51849-fe98-4b89-8a9b-1cc0b5ba3061/content>
3. Філіппова Т. О. Нейропсихологічне дослідження артикуляційного моторного праксису при псевдобульбарній дизартрії. *Збірник наукових праць "Інноваційні підходи в освіті та реабілітації дітей з особливими освітніми потребами"*. - Харків, 2024. С. 185-187. URL: <https://dspace.hnpu.edu.ua/server/api/core/bitstreams/a02c30a9-e60f-4cbf-8105-f74b327142a3/content>
4. Деленко В.Б. Кінезіологічні вправи як засіб ефективної психологічної готовності дітей до школи. Освіта і формування конкурентоспроможності фахівців в умовах євроінтеграції: збір. тез доповід. VIII Міжнар. наук.практ. конф. Мукачєво.2024. – С. 122-124 URL: https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=uk&user=E0ABd1oAAAJ&citation_for_view=E0ABd1oAAAAAJ:FxGoFyzp5QC

Глушенко О.О.

ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ДРАМАТИЗАЦІЇ ЯК ЗАСОБУ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ У ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМИ ПОРУШЕННЯМИ

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди

Науковий керівник: Науменко Наталія Вікторівна

e-mail: ole4kaglushchenko@gmail.com

У сучасних умовах розвитку інклюзивної освіти в Україні особливої ваги набуває проблема формування комунікативних умінь у дітей молодшого шкільного віку з інтелектуальними порушеннями. Недостатній рівень розвитку мовлення, труднощі у встановленні соціальних контактів та обмежені можливості вербального самовираження негативно впливають на процес навчання і соціалізації таких дітей. В умовах реформування освітньої системи та впровадження Нової української школи актуалізується потреба у використанні інноваційних, діяльнісних підходів до розвитку мовлення та комунікації. Одним із таких ефективних засобів є драматизація як форма активного навчання.

Мета дослідження полягає у теоретичному обґрунтуванні та визначенні ефективності використання елементів драматизації для формування комунікативних умінь у дітей із інтелектуальними порушеннями.

Завдання дослідження:

1. Охарактеризувати особливості комунікативного розвитку дітей із інтелектуальними порушеннями.
2. Визначити педагогічний потенціал драматизації у корекційно-розвитковій роботі.
3. Окреслити ефективні методичні підходи до використання драматизації.

Комунікативний розвиток дітей молодшого шкільного віку з інтелектуальними порушеннями має низку специфічних особливостей, зокрема обмежений словниковий запас, труднощі у побудові граматично правильних висловлювань, недостатній рівень розуміння зверненого мовлення та знижена мотивація до спілкування. Це обумовлює необхідність застосування інтерактивних методів навчання, які стимулюють мовленнєву активність та соціальну взаємодію.

Драматизація є ефективним засобом формування комунікативних умінь, оскільки поєднує мовленнєву діяльність із емоційним переживанням, руховою активністю та соціальною взаємодією. У процесі виконання ролей діти залучаються до діалогічного мовлення, вчаться розуміти співрозмовника, використовувати мовлення відповідно до ситуації спілкування.

Практика показує, що використання драматизації сприяє:

- активізації мовленнєвої діяльності;
- розвитку навичок діалогічного та монологічного мовлення;
- формуванню вмінь слухати та відповідати;
- розвитку емоційного інтелекту;
- підвищенню рівня соціальної адаптації.

Ефективними формами роботи є інсценування літературних творів, рольові ігри, театралізовані вправи, імпровізації. Важливо, щоб завдання відповідали індивідуальним можливостям дітей та поступово ускладнювалися. Значну роль відіграє використання наочності, підтримувальних засобів та повторюваності дій, що сприяє кращому засвоєнню мовленнєвих моделей.

Особливу увагу слід приділяти створенню безпечного та підтримувального освітнього середовища, де дитина не боїться помилок і має можливість вільно висловлювати свої думки. Педагог виступає як фасилітатор, який організовує діяльність, мотивує дітей та забезпечує позитивний емоційний фон.

Отже, використання елементів драматизації є ефективним засобом формування комунікативних умінь у дітей молодшого шкільного віку з інтелектуальними порушеннями. Такий підхід сприяє розвитку мовлення, соціальних навичок та підвищує рівень включення дітей у освітній процес. Драматизація забезпечує комплексний вплив на розвиток особистості дитини та відповідає сучасним вимогам інклюзивної освіти.

Список використаних джерел

1. Колупаєва А. А., Таранченко О. М. Інклюзивна освіта: навчання дітей з особливими освітніми потребами. Київ : Видавнича група «А.С.К.», 2019. 320 с.
2. Кабанська Н. М. Розвиток мовлення дітей з інтелектуальними порушеннями в умовах інклюзивного навчання. Освіта та розвиток обдарованої особистості. 2021. № 3. С. 45–49.
3. Бондар Т. І. Сучасні підходи до корекції мовленнєвих порушень у молодших школярів. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. 2020. № 5. С. 112–118.

4. Odom S. L., Thompson J. L. Evidence-based practices for children with developmental disabilities. *Journal of Early Intervention*. 2020. Vol. 42(3). P. 193–210.
5. UNESCO. *Inclusive education: Guidelines for policy makers*. Paris: UNESCO Publishing, 2020. 45 p.

Городов В.О.

ЛЯЛЬКОТЕРАПІЯ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМИ ПОРУШЕННЯМИ

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

e-mail: v.gorodov99@gmail.com

Науковий керівник: Науменко Наталія Вікторівна

e-mail: nataliia.naumenko@hnpu.edu.ua

Актуальність дослідження зумовлена зростанням кількості дітей з інтелектуальними порушеннями та необхідністю пошуку ефективних корекційно-розвивальних засобів формування їхніх комунікативних умінь в умовах спеціальної освіти. Комунікативна компетентність є ключовою передумовою соціалізації дитини, її успішної взаємодії з однолітками та дорослими, а також засвоєння освітнього змісту. Водночас у молодших школярів з інтелектуальними порушеннями спостерігаються труднощі у встановленні контактів, розумінні соціальних норм, вербалізації власних думок та емоцій, що потребує спеціально організованого психолого-педагогічного впливу.

Особливості розвитку комунікативних умінь у дітей з інтелектуальними порушеннями зумовлені специфікою їхнього когнітивного та емоційно-вольового розвитку і мають системний характер. Комунікативна діяльність у таких дітей формується уповільнено, нерівномірно та супроводжується значними труднощами на всіх рівнях її реалізації від мотиваційного до операційного [4].

Однією з ключових особливостей є недостатній рівень мовленнєвої ініціативи. Діти з інтелектуальними порушеннями часто не виявляють потреби у спілкуванні або обмежуються ситуативними висловлюваннями, що пов'язано з низькою пізнавальною активністю та недостатньою сформованістю мотиваційної сфери. Вони рідко виступають ініціаторами діалогу, а їхнє мовлення здебільшого має реактивний характер.

Суттєвою є також обмеженість словникового запасу та порушення мовленнєвої структури. Мовлення дітей характеризується бідністю лексики, труднощами у засвоєнні абстрактних понять, порушенням граматичної будови та недостатньою сформованістю зв'язного висловлювання. Це ускладнює передачу власних думок і розуміння мовлення інших.

Важливою особливістю є недостатній розвиток діалогічного мовлення. Діти мають труднощі у підтриманні розмови, дотриманні її логіки, чергуванні реплік, а також у врахуванні позиції співрозмовника. Часто спостерігається формальний характер спілкування без глибокого змістового наповнення.

Крім того, спостерігаються труднощі у сфері соціального сприймання та емоційного розуміння. Діти не завжди адекватно інтерпретують невербальні сигнали (міміку, жести, інтонацію), що ускладнює міжособистісну взаємодію. Недостатній розвиток емпатії та емоційного інтелекту обмежує можливості ефективного спілкування.

Також характерною є ситуативність і конкретність комунікації. Мовлення таких дітей тісно прив'язане до конкретної ситуації та наочного контексту, що ускладнює перенесення набутих комунікативних навичок у нові умови.

Зазначені особливості свідчать про необхідність цілеспрямованого формування комунікативних умінь у дітей з інтелектуальними порушеннями з використанням

спеціально організованих корекційно-розвивальних методів, зокрема тих, що поєднують мовленнєву, ігрову та емоційно-особистісну складові.

Аналіз наукових публікацій свідчить, що ефективність розвитку комунікативних умінь значною мірою залежить від використання діяльнісних та емоційно насичених методів навчання. У працях Л. С. Виготського обґрунтовано провідну роль соціальної взаємодії у розвитку вищих психічних функцій, зокрема мовлення. Вчений підкреслював, що саме в процесі спільної діяльності формуються комунікативні навички та здатність до мовленнєвої регуляції поведінки [1]. Ідеї діяльнісного підходу знаходять продовження у сучасних дослідженнях арт-терапевтичних методів, зокрема лялькотерапії, як ефективного засобу розвитку мовлення і соціальної компетентності.

Лялькотерапія розглядається як різновид арт-терапії, що передбачає використання ляльки як посередника у процесі взаємодії дитини з оточенням. Вона поєднує ігрову, комунікативну та корекційну функції, створюючи безпечне середовище для самовираження. Гра є природною формою самовираження дитини, а використання символічних засобів (зокрема ляльки) дозволяє опосередковано виражати емоції, переживання та соціальний досвід [2].

Наукові дослідження вказують на багатофункціональність лялькотерапії у роботі з дітьми з інтелектуальними порушеннями. По-перше, вона сприяє зниженню емоційного напруження та тривожності, що створює сприятливі умови для. По-друге, активізує мовленнєву діяльність, оскільки дитина включається у сюжетно-рольову взаємодію, що потребує використання мовлення. По-третє, забезпечує формування соціальних ролей і моделей поведінки, що є основою розвитку комунікативної компетентності [3].

Особливе значення має те, що лялька виступає як психологічний посередник, який знижує страх помилки та полегшує вступ у контакт. Це особливо важливо для дітей із труднощами комунікації, оскільки вони часто уникають прямої взаємодії. Через ляльку дитина може висловлювати власні думки, почуття та потреби, не відчуваючи тиску з боку дорослого або однолітків.

Практичне застосування лялькотерапії передбачає використання різноманітних форм роботи: інсценування казок, моделювання життєвих ситуацій, рольові ігри, створення власних сюжетів, обговорення поведінки персонажів. Такі види діяльності сприяють розвитку діалогічного мовлення, формуванню навичок ініціювання та підтримання розмови, розвитку емоційного інтелекту та здатності до емпатії.

Крім того, лялькотерапія забезпечує інтеграцію когнітивного та емоційного розвитку. У процесі гри активізуються пам'ять, уява, мислення, що сприяє більш глибокому засвоєнню мовленнєвих структур. Дитина не лише відтворює мовлення, а й осмислює його в контексті соціальної взаємодії.

Ефективність лялькотерапії значною мірою залежить від системності її застосування, індивідуалізації підходів та професійної підготовки педагога. Важливо враховувати рівень розвитку дитини, її індивідуальні особливості та створювати умови для поступового ускладнення комунікативних завдань.

Таким чином, лялькотерапія є ефективним засобом розвитку комунікативних умінь молодших школярів з інтелектуальними порушеннями. Вона сприяє активізації мовлення, формуванню соціальних навичок, розвитку емоційної сфери та підвищенню рівня соціальної адаптації. Перспективи подальших досліджень полягають у розробленні структурованих програм лялькотерапії та їх експериментальній перевірці в умовах спеціального освітнього середовища.

Список використаних джерел

1. Виготський Л. Мислення та мова. Майстри психології. Харків 2021. 432 с.

2. Вознесенська О. Лялькотерапія: особливості та ризики використання ляльки в терапії. *Простір арт-терапії*. 2018. Вип. 1 (23). С. 1225.
3. Калініна Л. А. Використання лялькотерапії як напрямку корекційної педогогіки у роботі з дітьми з особливими потребами. *Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами*. 2008. № 5 (7). С. 25-29
4. Капітула М. Особливості мовленнєвого розвитку дітей з інтелектуальними порушеннями. *Педагогічна інноватика: сучасність та перспективи*. 2025. №7. С. 29-33

Гречко Т. М.

НЕЙРОПСИХОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ ПРОСТОГО РЕЧЕННЯ У ДІТЕЙ СЕРЕДНЬОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ІЗ ЗНМ ІІ РІВНЯ

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

e-mail: tatanagrecko3@gmail.com

Науковий керівник: Коваленко Вікторія Євгенівна

e-mail: viktoria.kovalenko@hnpu.edu.ua

Формування простого речення у дітей середнього дошкільного віку із загальним недорозвиненням мовлення (ЗНМ) ІІ рівня становить складну багаторівневу проблему, що поєднує лінгвістичні, когнітивні та нейропсихологічні аспекти. Сучасні дослідження свідчать про тісний взаємозв'язок між розвитком мовленнєвих структур і функціональною організацією мозку дитини, зокрема станом міжпівкульної взаємодії, регуляторних механізмів та процесів переробки інформації. У цьому контексті нейропсихологічний підхід відкриває нові можливості для глибшого розуміння механізмів порушень синтаксичної будови мовлення та розробки ефективних корекційних стратегій.

Актуальність дослідження зумовлена необхідністю інтеграції нейропсихологічних знань у практику логопедичної роботи з метою оптимізації процесу формування простого речення як базової одиниці мовленнєвої діяльності у дітей середнього дошкільного віку із ЗНМ ІІ рівня.

Дослідженням проблеми вивчення нейропсихологічного підходу щодо формування простого речення у дітей дошкільного віку із ЗНМ ІІ рівня займалися такі науковці: Х. Барна, Д. Денисенко, Л. Кашуба, І. Лисенко, Т. Радько та інші.

За твердженням І. Лисенко, ЗНМ являє собою складне порушення мовленнєвого розвитку, що охоплює всі основні компоненти мовлення: фонетико-фонематичний, лексико-граматичний і зв'язне мовлення [3].

Узагальнення наведених положень Д. Денисенко, дозволяє констатувати, що для дітей із ЗНМ ІІ рівня характерним є системний дефіцит сформованості лексико-граматичної складової мовлення, який проявляється не лише в обмеженості словникового запасу, а й у порушенні механізмів функціонального використання. Наявність елементарної побутової лексики не забезпечує повноцінної комунікативної діяльності, оскільки мовлення супроводжується вираженим фонетичним та граматичним викривленням. Особливої складності зазнає процес опанування граматичних категорій: у дітей фіксуються стійкі аграматизми, що проявляються в неузгодженості іменників з іншими частинами мови та порушення синтаксичної організації висловлювання [1].

Недостатня сформованість граматичної системи безпосередньо впливає на розуміння мовлення, зокрема на диференціацію значень лексико-граматичних одиниць і встановлення смислових зв'язків між ними. Це обумовлює труднощі побудови речень, які в дітей середнього дошкільного віку із ЗНМ ІІ рівня характеризуються фрагментарністю та ситуативністю. Значні ускладнення виникають під час використання прийменниково-відмінкових конструкцій, а також у процесі самостійного

продукування речень. Навіть за наявності наочної опори діти часто обмежуються назвою окремих предметів чи дій, потребують додаткового стимулювання для формування простих речень [1].

У спонтанному мовленні переважають прості, структурно незавершені речення, тоді як складні синтаксичні конструкції майже не використовуються. Типовими є порушення узгодження слів, зокрема прикметників і числівників з іменниками, що свідчать про несформованість морфологічних узагальнень. Хоча розуміння зверненого мовлення частково наближається до вікових показників, спостерігаються труднощі у засвоєнні словотвірних засобів (префіксів, суфіксів) та у сприйнятті граматичних значень, пов'язаних із категоріями роду, числа, а також логіко-граматичних уявлень (часових, просторових, причинно-наслідкових) [1].

На основі літературного аналізу нами було визначено основні труднощі лексико-граматичної сторони мовлення у дітей середнього дошкільного віку із ЗНМ II рівня (табл.1). [1; 3].

Таблиця 1

Основні труднощі лексико-граматичної сторони мовлення у дітей середнього дошкільного віку із ЗНМ II рівня

Компонент мовлення	Характеристика	Прояви у мовленні дітей із ЗНМ II рівня
Лексика	Обмеженість словникового запасу	Переважання побутової лексики, труднощі добору слів, плутання слів за значенням.
Словозміна	Несформованість граматичних категорій, порушення узгодження	Помилки у зміні слів за родом, числом та відмінком. Неузгодженість іменників з прикметниками, числівниками та дієсловами.
Словотворення	Недостатнє засвоєння морфемної структури слова	Труднощі у використанні суфіксів та префіксів, нерозуміння їх значення.
Синтаксична організація	Спрощеність граматичної будови мовлення, порушення структури речення	Використання простих речень, неправильний порядок слів.
Граматичне оформлення	Аграматизми, труднощі використання прийменниково-відмінкових конструкцій	Систематичні граматичні помилки при побудові речень, неправильне вживання прийменників.
Імпресивне мовлення	Недостатнє розуміння граматичних значень, обмежене розуміння логіко-граматичних зв'язків.	Труднощі у сприйнятті форми роду, числа, відмінка. Нерозуміння часових, просторових, причинно-наслідкових уявлень.
Зв'язне мовлення	Несформованість висловлювань, потреба зовнішньої допомоги	Фрагментарність мовлення, потреба у допомозі дорослого.

Отже, загальне недорозвинення мовлення II рівня зумовлює комплексне порушення мовленнєвої системи, що охоплює процеси, словозміни, словотворення та синтаксичної організації. Це визначає необхідність цілеспрямованого корекційного впливу, орієнтованого на формування граматичних механізмів і розвиток здатності до

побудови граматичних та змістовно завершених речень за допомогою нейропсихологічного підходу.

У дослідженнях Л. Кашуба та Х. Барна нейропсихологічний підхід розглядається, як міждисциплінарна основа корекції мовленнєвих порушень, що сформувалась на перетині медичних, психологічних та педагогічних наук. Його сутність полягає у можливості системного аналізу мовленнєвого розвитку крізь призму функціонування мозкових структур, що дозволяє не лише фіксувати зовнішні прояви порушень, а й проникати у їх внутрішні механізми [2].

Нейропсихологічний підхід корекції мовлення розглядається як інтегрований напрям, що поєднує досягнення психології, педагогіки та нейронаук. Т. Радько займалась дослідженням нейропсихологічного підходу у корекції мовлення дітей з тяжкими порушеннями мовлення. Авторка розглядає проблему формування простого речення у дітей дошкільного віку з мовленнєвими порушеннями як складний, багаторівневий процес, що опосередковує взаємодію різних психічних механізмів [4].

Формування простого речення трактується не лише як засвоєння граматичних моделей, а як процес організації мовленнєвої діяльності, що включає мотиваційний компонент, програмування висловлювання, добір лексичних одиниць, граматичне оформлення та контроль правильності реалізації. Побудова речення виступає результатом інтеграції операцій аналізу, синтезу, утримання мовленнєвої програми та її послідовної реалізації. Відповідно порушення мовлення у дітей пов'язано не лише з мовленнєвими недоліками, а й із несформованістю окремих нейропсихологічних механізмів [4].

Авторка підкреслює, що ефективна корекція мовлення має ґрунтуватись на врахуванні нейропсихологічних факторів, зокрема рівня сформованості міжфункціональних зв'язків, стану регуляторних процесів та особливостей сприйняття та переробки інформації. Важливим є положення про необхідність попереднього нейропсихологічного аналізу індивідуальних особливостей дитини, що дозволяє визначити як порушені, так і збережені ланки психічної діяльності, на які слід спиратись у корекційній роботі [4].

Отже, результати теоретичного аналізу засвідчують, що формування простого речення у дітей середнього дошкільного віку із ЗНМ II рівня є складним, системно зумовленим процесом, що залежить не лише від рівня сформованості мовленнєвих компонентів, а й від розвитку нейропсихологічних механізмів, які забезпечують мовленнєву діяльність. Узагальнення наукових підходів дозволяє стверджувати, що нейропсихологічний підхід є ефективною методологічною основою корекції мовленнєвих порушень, оскільки забезпечує глибоке розуміння внутрішнього механізму порушення і орієнтує на поетапний корекційний процес. Його реалізація передбачає врахування індивідуальних нейропсихологічних особливостей дитини, опору на збережені компоненти психічної діяльності, розвиток міжфункціональних зв'язків та формування регуляторних процесів. Саме такий підхід створює умови для ефективного формування простого речення як базової одиниці мовлення, забезпечуючи не лише подолання окремих мовленнєвих труднощів, а й гармонійному розвитку мовленнєвої та пізнавальної сфер дитини загалом.

Список використаних джерел

1. Денисенко Д. В. Особливості лексико-граматичної складової мовлення у дітей із ЗНМ II рівня. *Сучасні проблеми логопедії та реабілітації: матеріали VII Всеукраїнської заочної науково-практичної конференції*, (15 лютого 2018 року, м. Суми). Суми: ФОП Цьома С. П., 2018. С. 57–61.

2. Кашуба Л., Барна Х. Корекція мовленнєвих порушень: нейропсихологічний аспект. *Науковий часопис Українського державного університету імені Михайла Драгоманова*. 2025. № 48. С. 54–61.
3. Лисенко І. С. Формування граматичної структури мовлення у дітей із ЗНМ: міждисциплінарний підхід в умовах інклюзивної освіти. *Inclusion & Diversity*. 2025. № 6. С. 24–29.
4. Радько Т. М. Нейропсихологічний підхід у корекції мовлення дітей з тяжкими порушеннями мовлення. *Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців*. 2021. № 9. С. 263–268.

Грицай О.П.

**СПЕЦИФІКА ДОБОРУ ДИДАКТИЧНИХ ІГОР ДЛЯ ФОРМУВАННЯ
ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧНОГО СКЛАДНИКА МОВЛЕННЯ
ДОШКІЛЬНИКІВ ІЗ ДИСЛАЛІЄЮ**

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

e-mail: kseniagritysai1986@gmail.com

Науковий керівник: Ткаченко Лідія Петрівна

e-mail: lidiyatkachenko45@gmail.com

Повноцінне мовлення є однією з найважливіших психічних функцій людини та неодмінною умовою успішного навчання дитини у школі. На сучасному етапі розвитку спеціальної та інклюзивної освіти проблема формування мовленнєвої компетентності дошкільників набуває особливої гостроти. За даними дослідників, близько 25–30% дітей дошкільного віку мають порушення мовлення, серед яких найпоширенішою є дислалія. Неправильна звуковимова, зумовлена недорозвитком артикуляції або фонематичних процесів, негативно впливає на подальше формування особистості, ускладнює комунікацію та створює серйозні передумови для виникнення дисграфії і дислексії у молодшому шкільному віці. [2].

Дислалія характеризується порушенням звуковимови за умови збереженого слуху та нормальної іннервації мовленнєвого апарату. Залежно від етіології розрізняють функціональну та механічну (органічну) дислалію. Якщо функціональна форма пов'язана з нейродинамічними порушеннями, то механічна зумовлена порушенням анатомічної будови: аномаліями прикусу, вкороченою під'язиковою вуздечкою, дефектами зубного ряду. Ця варіативність порушень вимагає гнучкого, системного та глибоко індивідуалізованого підходу до логопедичного впливу [1].

Зважаючи на те, що провідною діяльністю в дошкільному віці є гра, дидактичні ігри виступають найефективнішим практичним інструментом логопеда. Вони дозволяють перетворити тривалий і часто монотонний процес постановки та автоматизації звуків на емоційно насичену, цікаву для дитини діяльність. Проте ефективність такого підходу залежить від чіткої специфіки добору ігрового матеріалу, який має підпорядковуватися етапам корекційної роботи (підготовчий, етап постановки, автоматизації та диференціації звуків), онтогенетичному принципу та враховувати структуру порушення [3].

З метою перевірки дієвості цілеспрямованого добору дидактичних ігор, мною було організовано власне практичне дослідження на базі закладу дошкільної освіти (спеціальний дитячий садок) № 27 «Ромашка» Черкаської міської територіальної громади. У дослідженні взяли участь 5 дітей старшого дошкільного віку (5–6 років) із діагностованою дислалією різного типу (функціональна та механічна), зокрема з порушеннями вимови сонорних та свистячих звуків.

Констатувальний етап дослідження передбачав комплексне логопедичне обстеження з використанням адаптованої діагностичної карти. Я обстежувала будову та рухливість артикуляційного апарату, стан звуковимови, рівень розвитку

фонематичного слуху, а також навички звукового аналізу та синтезу. За результатами обстеження встановлено, що у 60% дітей (3 особи) спостерігався низький рівень сформованості фонематичних процесів, у 40% (2 особи) – середній рівень; високого рівня не було зафіксовано. Найбільші труднощі у дошкільників виникали під час слухової диференціації опозиційних звуків (зокрема [р]–[л], [с]–[ш]) та визначення місця звука у слові (на початку, в середині, в кінці). У дітей із механічною дислалією спостерігалися значні труднощі в утриманні артикуляційних поз через коротку вуздечку.

Формувальний етап тривав 3 місяці та передбачав систематичне проведення індивідуальних і підгрупових корекційних занять 2–3 рази на тиждень. Основу формувального впливу склала спеціально дібрана система дидактичних ігор, яка гнучко адаптувалася під індивідуальні потреби кожної дитини:

На підготовчому етапі добір ігор залежав від виду дислалії. Для дітей із механічною формою я використовувала ігри-вправи на розвиток фізіологічного та мовленнєвого дихання («Танок паперової сніжинки», «Здування тенісної кульки»), а також інтенсивну артикуляційну гімнастику («Конячка», «Гойдалка», «Смачне варення», «Маляр»). Цей процес супроводжувався логопедичним масажем для розтягнення під'язикової вуздечки. Для дітей із функціональною дислалією пріоритетними стали ігри на розвиток фонематичного слуху («Упіймай звук», «Знайди спільний звук») та слухової пам'яті («Запам'ятай слова») [1, 2].

На етапі постановки звуків (зокрема з використанням зондів) ігри набували наслідувально-виконавчого характеру. Дитина знайомилася з артикуляційними профілями, перетворюючи складну роботу органів мовлення на «подорож язичка».

На етапах автоматизації та диференціації я активно застосовувала сюжетно-рольові та дидактичні ігри зі спеціальним наочним матеріалом (мовленнєві ігри з сюжетними картинками, «Корзинка з грибами», «Равлики»). Діти вчилися чітко вимовляти звуки у складах, чистомовках, фразах і, зрештою, у зв'язному мовленні [3].

Особливістю проведеної роботи стало впровадження мовленнєво-рухових ігор, спрямованих на одночасне виконання артикуляційних і когнітивних дій. Залучення кінестетичного, зорового та слухового аналізаторів дозволило створити стійкі компенсаторні механізми. Крім того, до процесу активно залучалися батьки, які щоденно виконували з дітьми закріплювальні ігрові вправи [1].

Контрольний етап дослідження засвідчив виражену позитивну динаміку у формуванні фонетико-фонематичного складника мовлення вихованців. Кількість дітей із низьким рівнем зменшилася з 60% до 0%. Середній рівень було зафіксовано у 40% (2 особи), а високого рівня досягли 60% дітей (3 особи). Встановлено, що у 80% дітей повністю усунуто дефекти звуковимови та сформовано навички правильної диференціації звуків. У 100% учасників експерименту суттєво підвищився рівень мовленнєвої активності, словниковий запас збагатився складними словами, а мовлення стало зрозумілим і чітким.

Результати дослідження підтверджують, що дидактична гра є потужним інструментом логопедичного впливу. Проте її ефективність гарантується лише за умови системного, поетапного та диференційованого добору. Врахування етіологічних факторів порушення, опора на онтогенетичний принцип та поєднання ігрових методів із традиційними логопедичними техніками (гімнастика, масаж) дозволяють у відносно короткі терміни подолати фонетико-фонематичні недоліки мовлення дошкільників із дислалією.

Список використаних джерел

1. Кіріна С. В. Органічна (механічна) дислалія як мовленнєве порушення у дітей. *Формування життєвої компетентності осіб з особливими освітніми потребами в*

- системі позашкільної, спеціальної та інклюзивної освіти* : зб. наук. пр. Харків, 2024. С. 75–80.
2. Коргун Л. М., Махновська К. А. Корекційна робота з усунення дислалії у дітей дошкільного віку. *Актуальні проблеми дошкільної освіти: теорія та практика* : матеріали ІІ Всеукр. конф. здобувачів вищої освіти і молодих учених (04 листоп. 2022 р.). Одеса : ТОВ «Лерадрук», 2022. Вип. 2. С. 112–121.
 3. Логопедія (дислалія) : навч.-метод. посіб. / уклад. Д. М. Хрипун. Умань : Візаві, 2023. 115 с.

Гула Л. С.

ВИКОРИСТАННЯ НЕТРАДИЦІЙНИХ МЕТОДІВ У ЛОГОПЕДИЧНІЙ РОБОТІ З ФОРМУВАННЯ КІНЕСТЕТИЧНОГО АРТИКУЛЯЦІЙНОГО ПРАКСИСУ В ДІТЕЙ СЕРЕДНЬОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ІЗ ЗНМ ІІ РІВНЯ

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

e-mail: liliagulaia@gmail.com

Науковий керівник: Бондар В.І.

Сучасна логопедична практика засвідчує, що у дітей із загальним недорозвиненням мовлення ІІ рівня на тлі порушення мовних узагальнень спостерігаються також труднощі формування артикуляційного праксису [1]. Найбільш виражені проблеми виявляються у дітей із порушенням формування кінестетичного артикуляційного праксису, зокрема здатності відчувати, контролювати та відтворювати рухи органів артикуляційного апарату [2]. Недостатня сформованість артикуляційних кінестезій ускладнює засвоєння правильної звуковимови, опанування та відтворення складової структури слова, зумовлює нестійкість артикуляційних укладів і гальмує мовленнєвий розвиток загалом.

Традиційні підходи до корекції переважно орієнтовані на механічне відпрацювання артикуляційних рухів і запам'ятовування складової структури слова, що не завжди забезпечує їх усвідомлення та подальшу автоматизацію. У зв'язку з цим актуалізується необхідність застосування методів, спрямованих на активізацію сенсомоторної основи мовлення.

Проблема формування артикуляційного праксису висвітлюється у працях вітчизняних і зарубіжних дослідників у галузі логопедії та психолінгвістики [1;2]. У наукових дослідженнях підкреслюється значущість розвитку кінестетичних відчуттів як основи формування мовленнєвих рухів і їх контролю. Сучасні підходи акцентують на необхідності інтеграції сенсорних і моторних компонентів у процесі логопедичної роботи.

Мета дослідження — обґрунтувати та охарактеризувати ефективність використання нетрадиційних методів у формуванні кінестетичного артикуляційного праксису в дітей середнього дошкільного віку із ЗНМ ІІ рівня.

Кінестетичний артикуляційний праксис забезпечує здатність дитини усвідомлювати положення та рухи органів артикуляційного апарату, відтворювати їх відповідно до мовленнєвого завдання та контролювати правильність виконання. У дітей із ЗНМ ІІ рівня спостерігаються недостатня диференційованість артикуляційних відчуттів, труднощі переключення артикуляційних позицій, нестійкість моторних програм.

З метою підвищення ефективності логопедичної роботи доцільним є використання нетрадиційних методів, що забезпечують комплексний вплив на сенсомоторну сферу дитини. До таких методів належать:

- сенсорні та тактильні технології (використання масажних м'ячів, щіток, тактильних поверхонь), що сприяють підвищенню чутливості артикуляційних органів;

- елементи тілесно орієнтованих практик (дихальні вправи, ритмізація рухів), які формують відчуття власного тіла та координацію рухів;
- ігрові технології (сюжетно-рольові, пальчикові, артикуляційні ігри), що підвищують мотивацію та сприяють природному засвоєнню рухових моделей;
- використання візуально-кінестетичної підтримки (дзеркала, схеми, символи рухів), що допомагає усвідомити артикуляційні позиції;
- елементи арттерапії та музикотерапії, які забезпечують емоційне залучення та ритмічну організацію мовлення.

Застосування зазначених методів активізує різні аналізаторні системи, сприяє формуванню цілісного уявлення про артикуляційний рух і забезпечує його більш стійке засвоєння.

Використання нетрадиційних методів у логопедичній роботі з дітьми середнього дошкільного віку із ЗНМ II рівня є ефективним засобом формування кінестетичного артикуляційного праксису. Поєднання сенсорних, моторних та ігрових компонентів забезпечує підвищення усвідомленості артикуляційних рухів, їх стабілізацію та подальшу автоматизацію в мовленні.

Перспективи подальших досліджень полягають у розробленні системи вправ та експериментальній перевірці їх ефективності в практиці логопедичної роботи.

Список використаних джерел

1. Гаврилова Н.С. Методика корекції порушень артикуляційної моторики кінестетичного типу. <http://aqce.com.ua/vipusk-n10-2018/gavrilova-ns-metodika-korekcii-porushenartikuljacijnoi-motoriki-kinestetichnogo-tipu.html>
2. Мартиненко І., Пиляєва Н. Формування орального праксису в онтогенезі. Науковий часопис НПУ імені М П Драгоманова Серія 19 Корекційна педагогіка та спеціальна психологія https://www.researchgate.net/publication/390233389_FORMUVANNA_ORALNOGO_PRAKSISU_V_ONTOGENEZI

Гурнак О.Л.

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ПРОСТОРОВИХ УЯВЛЕНЬ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З ПОРУШЕННЯМИ ЗОРУ

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

e-mail: oksanagurnak1@gmail.com

Науковий керівник: Орлов Андрій Валерійович

e-mail: aquilaorel@gmail.com

У сучасних умовах розвитку інклюзивної освіти проблема формування просторових уявлень у дітей дошкільного віку з порушеннями зору набуває особливої актуальності. Це зумовлено тим, що просторові уявлення є однією з базових складових пізнавальної діяльності дитини, які забезпечують її орієнтацію в навколишньому середовищі, формування цілісного образу світу та ефективну взаємодію з ним. Саме через просторові уявлення дитина оволодіває знаннями про форму, величину, розташування предметів, їхні взаємозв'язки, що, у свою чергу, є основою розвитку мислення, мовлення, уяви та сенсомоторних навичок.

У психолого-педагогічній науці просторові уявлення розглядаються як складна система знань і уявлень про просторові властивості об'єктів і відношення між ними. Встановлено, що їх формування у дошкільному віці відбувається у процесі активної взаємодії дитини з навколишнім середовищем, передусім у предметно-практичній та ігровій діяльності. Важливу роль у цьому процесі відіграє сенсорний досвід, який забезпечує накопичення інформації про просторові характеристики об'єктів [2].

Разом із тим у дітей із порушеннями зору цей процес має специфічні особливості, зумовлені обмеженням або відсутністю повноцінного зорового сприйняття. Зір виступає провідним аналізатором у процесі пізнання простору, тому його порушення призводить до значного ускладнення формування адекватних просторових уявлень. У таких дітей спостерігається звуженість сенсорного досвіду, фрагментарність сприйняття, недостатня точність і узагальненість образів, що негативно впливає на розвиток пізнавальних процесів загалом [5].

Однією з ключових особливостей розвитку просторових уявлень у дітей із порушеннями зору є обмеженість зорового досвіду, яка зумовлює труднощі у сприйнятті форми, розміру, відстані та взаємного розташування предметів. Унаслідок цього діти часто формують неточні або спрощені уявлення про навколишній простір. Крім того, характерним є уповільнений темп формування просторових уявлень, що пояснюється необхідністю залучення інших аналізаторів для компенсації дефіциту зорової інформації [4].

Важливу роль у пізнанні простору дітьми з порушеннями зору відіграють тактильні та кінестетичні відчуття. Через дотик і рух вони отримують інформацію про властивості предметів, їхню форму, розмір і структуру. Тактильне обстеження предметів стає основним способом формування уявлень про навколишній світ, що потребує спеціального навчання та розвитку відповідних навичок. Водночас значення набуває слухове сприйняття, яке допомагає орієнтуватися у просторі, визначати напрямок і відстань до об'єктів.

Суттєвим є також те, що у дітей із порушеннями зору виникають труднощі у засвоєнні просторових понять і категорій. Такі поняття, як «ліворуч» і «праворуч», «вище» і «нижче», «близько» і «далеко», формуються із запізненням і потребують цілеспрямованого педагогічного впливу. Недостатній розвиток цих понять ускладнює орієнтацію в просторі та негативно впливає на формування логічного мислення [1].

Варто зазначити, що розвиток просторових уявлень у дітей із порушеннями зору значною мірою залежить від рівня розвитку компенсаторних механізмів. Активізація діяльності збережених аналізаторів, зокрема тактильного, слухового та рухового, дозволяє частково компенсувати дефіцит зорової інформації. Водночас ефективність цього процесу залежить від умов навчання, рівня педагогічної підтримки та своєчасності корекційної роботи.

Суттєвий вплив на формування просторових уявлень мають також індивідуальні особливості дитини, зокрема ступінь і характер порушення зору, вік, рівень загального розвитку, а також умови виховання. Раннє виявлення порушень і своєчасне включення дитини у спеціально організовану освітню діяльність сприяють більш успішному розвитку просторових уявлень та запобігають виникненню вторинних відхилень [4].

Ефективне формування просторових уявлень у дітей із порушеннями зору потребує використання спеціальних педагогічних підходів і методів. Одним із провідних методів є організація тактильного обстеження предметів, що дозволяє дитині отримати цілісне уявлення про їхні властивості. Важливе значення має також рухова активність, яка сприяє формуванню уявлень про просторові відношення через власний досвід дитини.

Не менш важливим є словесне супроводження діяльності, що передбачає пояснення та коментування дій, використання просторових термінів і понять. Це сприяє розвитку мовлення та формуванню абстрактних уявлень. Використання моделей, схем і рельєфних зображень дозволяє візуалізувати просторові відношення у доступній для дитини формі [1].

Особливу роль у цьому процесі відіграє гра як провідна діяльність дошкільного віку. Ігрові методи дозволяють створити мотиваційно привабливе середовище, у якому дитина активно засвоює нові знання та навички. Через гру дитина вчиться

орієнтуватися в просторі, взаємодіяти з предметами та іншими дітьми, що сприяє комплексному розвитку її особистості [2].

Важливим чинником успішного формування просторових уявлень є діяльність педагога, який виступає організатором і координатором освітнього процесу. Педагог повинен створювати умови для активної діяльності дитини, враховувати її індивідуальні особливості, використовувати різноманітні методи та засоби навчання, а також забезпечувати емоційну підтримку.

Таким чином, розвиток просторових уявлень у дітей дошкільного віку з порушеннями зору є складним, багатокомпонентним процесом, що вимагає цілеспрямованого педагогічного впливу та врахування специфіки сенсорного розвитку. Обмеженість зорового сприйняття зумовлює необхідність активного залучення інших аналізаторів і використання спеціальних методик навчання. Узагальнюючи, можна стверджувати, що ефективне формування просторових уявлень у дітей із порушеннями зору можливе лише за умов комплексного підходу, що передбачає поєднання різних методів, індивідуалізацію навчання та створення сприятливого освітнього середовища. Це забезпечує не лише розвиток пізнавальної сфери дитини, а й сприяє її соціалізації, формуванню самостійності та успішній інтеграції в суспільство.

Список використаних джерел

1. Голота Н. М. Ознайомлення з простором та часом як передумова розвитку творчості в дошкільному дитинстві // Молодий вчений. 2017. № 3.2. С. 93–97. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2017_3
2. Логопедія : підручник / за ред. М. К. Шеремет. 5-те вид. Київ : Видавничий дім «Слово», 2018. 856 с.
3. Мартинчук О. В. Сутність поняття та зміст професійної компетентності фахівців у сфері інклюзивного навчання дітей з тяжкими порушеннями мовлення. URL: <https://core.ac.uk/download/pdf/33689071.pdf>
4. Сулейманова Ю. В. Програма з корекційно-розвиткової роботи для підготовчих, 1–4 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для сліпих дітей та дітей зі зниженим зором. Харків, 2016.
5. Легкий О. М. Програми з корекційно-розвиткової роботи для підготовчих, 1–4 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для сліпих дітей та дітей зі зниженим зором. Соціально-побутове орієнтування. Київ, 2016.

Діаковська К.В.

КОРЕКЦІЯ ТЕМПО-РИТМІЧНОЇ СТОРОНИ МОВЛЕННЯ В ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ІЗ ЗАЇКАННЯМ ЗАСОБАМИ АРТТЕРАПІЇ

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

777ksena777@gmail.com

Науковий керівник: Маркова Лариса Володимирівна

Заїкання є одним із видів мовленнєвих порушень, що визначається, як «порушення темпу, ритму і плавності мовлення, що обумовлене судомним станом м'язів артикуляційного апарату». Темпо-ритмічна сторона мовлення належить до базових структур мовленнєвої діяльності та є контрольованою динамічною системою, яка спочатку починає виявлятися у предмовленнєвих вокалізаціях. Вона поєднує і координує всі складові мовлення і весь комплекс просодичних характеристик. Її розвиток відбувається від народження і продовжується в дошкільному віці [5, с.276].

У дітей старшого дошкільного віку із заїканням мовлення в основному відрізняється невиразністю, уривчастістю в деяких словах, звуках і має інтонаційну збідненість. Темпо-ритмічна сторона мовлення дітей характеризується монотонністю,

прискоренням чи різким уповільненням темпу мовлення, відзначається недостатня емоційність. Голос оцінюється як немелодійний, здавлений, напружений.

Існують різні методики та реабілітаційні системи корекції заїкання, які спрямовані на становлення правильного та плавного мовлення у дітей. Але, незважаючи на наявність різних напрямків корекційної роботи з дошкільниками, що заїкаються, не існує цілісної моделі педагогічної технології корекції заїкання, оскільки цей вид порушення вимагає комплексного підходу до корекції: від фармакологічних і психотерапевтичних до психокорекційних і логопедичних. Використання лише педагогічних (логопедичних) способів корекції, як правило, є малоефективним [5, с.270].

Сучасна спеціальна психологія у пошуках ефективних засобів корекції все більше орієнтується на використання арттерапевтичних методів у процесі навчання та виховання дітей із проблемами розвитку.

Використання арттерапевтичних технологій у роботі вчителя-логопеда дозволяє урізноманітнити заняття та зберегти інтерес до взаємодії, що дуже важливо при корекції порушень мовлення. Для дитини, що заїкається, необхідні заняття музикою і танцями, які сприяють розвитку правильного мовленнєвого дихання, почуття темпу, ритму. При цьому важливо невербальне самовираження: музикотерапія, казкотерапія, музично-рухові вправи, спрямовані на розвиток ритму, координації та емоцій [3, с.67].

Арт-терапія у корекційній діяльності досліджується у вигляді синтезу декількох сфер наукового знання (мистецтва, психології, педагогіки та медицини), низка методик, котрі мають основу в використанні різних видів мистецтва у своєрідній символічній формі і дають змогу завдяки стимулюванню креативних проявів у дітей здійснювати процес корекції психосоматичних, психолінгвістичних і психоемоційних порушень та відхилень в особистісному розвитку [4, с.30].

На сучасному етапі арт-терапія має різні види. Можна виокремити: арт-терапію, музикотерапію, танцювальну терапію, драмотерапію, казкотерапію, бібліотерапію, маскотерапію, етнотерапію, ігротерапію, кольоротерапію, фототерапію, куклотерапію, оригамі тощо [2, с.20].

Як вже було зазначено, заїкання у вигляді порушення темпо-ритмічної організації мовлення, обумовлене судорожним станом м'язів мовленнєвого апарату також здійснює свій вплив і на комунікацію в мовленнєвій діяльності дитини дошкільного віку. Але не тільки судороги здійснюють ускладнення процесу мовленнєвої діяльності дитини. У дітей, котрі мають заїкання, є характерною виражена на різноманітному рівні хвороблива фіксація на дефекті. Невдалі спроби позбутися цього дефекту утворюють у дітей з такою мовленнєвою патологією і психологічні особливості - уразливість, беззахисність, боязкість, сугестивність. В експресивному мовленні у дітей старшого дошкільного віку, котрі мають заїкання, є і фонетико-фонематичні та лексико-граматичні види порушень. Має дефекти і просодична сторона мовлення, тобто словесний наголос, інтонація, ритм, голосність і темп вимови, висота і тембр голосу, що пов'язані з мовленнєвими намірами та емоційним станом дитини старшого дошкільного віку із заїканням [1, с.22].

Отже, в систему комплексного підходу щодо розробки вправ з метою корекції заїкання дітей в старшому дошкільному віці, котрі мають заїкання, особливе місце посідають різноманітні види арт-терапії, такі як музикотерапія, танцювальна терапія, драмотерапія, казкотерапія, бібліотерапія, маскотерапія, етнотерапія, ігротерапія, кольоротерапія, фототерапія, куклотерапія, оригамі. Дані види арттерапії впливають на лише на мовлення, а і на емоційний стан дитини. У комплексі ці методи зменшують емоційне напруження, підвищують самооцінку дитини та створюють сприятливі умови для подолання заїкання.

Список використаних джерел

1. Кондратенко В. Ломоносов В. Заїкання: феноменологія та основні напрями реабілітації/ Навчальний посібник для студентів дефектологічних факультетів вищих педагогічних навчальних закладів, Київ: Вид-во НПУ ім. П.М. Драгоманова, 2015. 70 с.
2. Памбухчянц В.І. Про заїкання дітей дошкільного віку // *Дошкільна педагогіка*. 2023. №6. С. 18-22.
3. Потапенко О. М. Корекція заїкання у методичних підходах зарубіжних науковців / О. М. Потапенко, І. Р. Ластовка // *Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 19 : Корекційна педагогіка та спеціальна психологія*. 2016. Вип. 31. С. 66-72.
4. Саквіна М.В., Яворська Ю.О. Заїкання, його лікування і профілактика // *Дошкільна педагогіка*. 2020. №2. С. 28-34.
5. Стуцаренко С. О. Корекція темпо-ритмічної сторони мовлення старших дошкільників із заїканням засобами боді перкусії. // *Система освіти і виховання дітей з особливими освітніми потребами: досвід минулого – погляд у майбутнє. Збірник наукових праць. Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди*. Харків. 2023. С.268-272.

Дем'яненко О.П.

КАЗКОТЕРАПІЯ ЯК ЗАСІБ МОВЛЕННЄВОГО РОЗВИТКУ ДОШКІЛЬНИКІВ ІЗ ЗНМ ІІ РІВНЯ

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

e-mail: demanenko1708-84@ukr.net

Науковий керівник: Бойчук Ю.Д.

e-mail: yurij.boychuk@gmail.com

Сучасна логопедична практика активно використовує інноваційні підходи для ефективного розвитку мовлення дітей дошкільного віку. Проблема загального недорозвитку мовлення у дітей дошкільного віку, що фундаментально досліджується в українській логопедії та спеціальній педагогіці (зокрема, у працях Є. Соботович, В. Тарасун, Ю. Рібцун), залишається однією з найактуальніших. Особливої уваги потребують діти із ЗНМ ІІ рівня, для яких характерні зародки загальнозживаного мовлення, але зі значним дефіцитом словникового запасу, вираженим аграматизмом та небажанням вступати у вербальний контакт через усвідомлення власного недоліку. На нашу думку, поєднання логопедичних технологій із казкотерапією є потужним інструментом для збагачення та активізації активного та пасивного словника дитини.

Василь Сухомлинський називав казку життєдайним джерелом людського мислення почуттів і прагнень. Казка створює емоційно сприятливе середовище а елементи образотворчого мистецтва допомагають глибше зануритися у сюжет.

Казкотерапія це не лише читання літературного твору, а особливий спосіб створення безпечної атмосфери. В науці концепція казкотерапії була глибоко розроблена такими зарубіжними вченими як Еріх Фромм, Ерік Берн, Річард Гарднер та Антоніо Менегетті, які довели, що через казку дитина розуміє закони світу в якому вона живе. Вагомий внесок у розвиток цього напрямку зробили і вітчизняні науковці зокрема Тетяна Зінкевич-Євстігнеєва Марія Осорина та Тетяна Петрова. В основі цього методу лежить механізм проєкції, коли дитина ототожнює себе з героями сюжету і переносить їхній досвід на власне життя. Завдяки цьому активізується внутрішня слухомовленнева пам'ять формується мовленнева культура та розвивається зв'язне мовлення. Жодні інші твори не мають такого ідеального розташування важковимовних звуків, які завдяки образному трактуванню без труднощів відтворюються маленькими слухачами .

Інценізація казки розвиває діалогічне мовлення вчить вживати емоційно забарвлену лексику та інтонаційно забарвлювати мову. Загалом застосування казкотерапії спираючись на фундаментальні праці класиків психології та сучасної педагогіки перетворює засвоєння нових слів на захопливий творчий процес. Діти збагачують словник не через механічне заучування а через власне емоційне та чуттєве проживання історії. Кожна дитина на такому занятті відчуває успіх отримуючи позитивний досвід самоповаги, що є вкрай важливим для подолання мовленнєвих недоліків. Це забезпечує глибоке розуміння значень слів та їх доречне використання у повсякденному спілкуванні перетворюючи корекційну роботу на радісну та ефективну взаємодію .

Традиційні методи логокорекції, в роботі з дітьми з ЗНМ, часто викликають у дитини швидку втомлюваність та супротив. Саме тому на перший план виходить використання інтегрованих, емоційно забарвлених методів – зокрема, поєднання казкотерапії та традиційними методиками, що відповідає сучасним тенденціям гуманізації спеціальної освіти, на чому наголошують вітчизняні дослідниці І. Мартиненко та Н. Ничкало.

До дітей із ЗНМ II рівня потрібно використовувати особливий підхід. Діти з другим рівнем мовленнєвого недорозвитку вже можуть будувати прості фрази, проте їхній активний словник залишається вкрай бідним [5, с. 112]. Вони часто замінюють слова жестами, використовують звуконаслідування або спотворені слова-замінники. Головна проблема полягає не лише в мовленнєвому апараті, а й у психологічному бар'єрі. Дитина боїться помилитися. Тому, казкотерапія буде ефективним методом збагачення словникового запасу, розвитку зв'язного мовлення, емоційного інтелекту та творчої уяви, перетворюючи засвоєння нових слів на захопливий процес шляхом творчого переосмислення сюжетів.

Казка створює безпечний психологічний простір. Як зазначав видатний український педагог В. Сухомлинський, казка є життєдайним джерелом дитячого мислення та емоцій [4, с. 133]. Видатні зарубіжні дослідники, зокрема Е. Фромм, Р. Гарднер та Б. Беттельгейм, довели, що символічна мова казки виконує для дитини одразу кілька функцій [2, с. 50]: мотиваційну – з'являється природне бажання допомогти герою, попередити його про небезпеку або розповісти йому щось; смислоутворюючу – сюжет казки дає готовий контекст для використання конкретних слів (назв тварин, дій, ознак); релаксаційну – знижується рівень тривожності.

Щоб казка "запрацювала" на розвиток мовлення для дитини із ЗНМ II рівня, лише прослуховування недостатньо. Необхідно підключити дрібну моторику, сенсорику та візуалізацію через мистецтво. Так, опис намальованих сюжетів або героїв, стимулює використання прикметників (опис зовнішності) та дієслів (дії героїв). Казкотворчість (створення власної казки) – складання продовження або нового фіналу казки розширює словник іменниками, що описують предмети та явища, а також розвиває граматичну будову мовлення. За допомогою методу "Казкові перетворення" діти перетворюються на персонажів, описуючи свої відчуття, що збагачує лексику синонімами та антонімами (наприклад, "сумний-веселий", "швидкий-повільний"). Ці методи допомагають дітям засвоювати нові слова не механічно, а через емоційний досвід та образне мислення.

Для досягнення максимального корекційного ефекту заняття має будуватися за чітким алгоритмом. Ритуал входу в казку: налаштування емоційного фону (звуки природи, чарівна скринька). Розповідання казки: використання максимально адаптованого, простого тексту з опорою на наочність. Терапевтичний етап: створення продукту (малюнок, фігурка, піщаний світ) із паралельним багаторазовим промовлянням ключових слів. Етап "оживлення": діалог із створеним персонажем, побудова найпростіших фраз (іменник + дієслово). Ритуал виходу з казки: закріплення позитивних емоцій .

Отже, аналіз сучасної логопедичної практики та наукових досліджень дозволяє стверджувати, що поєднання логопедичних традиційних технологій із казкотерапією є одним із найефективніших, інноваційних та екологічних методів корекційної роботи з дітьми дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення (ЗНМ) II рівня. Для цієї категорії дошкільників, які характеризуються значним дефіцитом словникового запасу, аграматизмами та психологічним страхом перед вербальним спілкуванням, традиційні методи корекції часто є виснажливими. Натомість інтеграція казкового сюжету в логопедичні заняття виконує ключові завдання корекційно-розвивального процесу. Так, символічний простір казки та перенесення власних переживань на персонажів знижують тривожність дитини, створюючи безпечне середовище, де вона не боїться зробити помилку. Збагачення активного та пасивного словника відбувається не через механічне заучування, а через емоційне проживання, візуалізацію та підключення дрібної моторики. Дотримання чіткого алгоритму заняття (від ритуального занурення до «оживлення» творчого продукту) дозволяє одночасно розвивати зв'язне та діалогічне мовлення, граматичну будову та емоційний інтелект. Такий підхід перетворює складну логопедичну роботу на захопливу творчу взаємодію, що забезпечує дитині ситуацію успіху та формує стійку мотивацію до спілкування.

Список використаних джерел

1. Замелюк М.І. Казкотерапія як інноваційна здоров'язбережувальна технологія у просторі сучасного дошкільного закладу. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. 2017. С. 14–19.
2. Казачінер, О. С. Казкотерапія: поглиблений курс [Текст] : практикум / О.С. Казачінер, Юрій Дмитрович Бойчук. Харків : ФОП Панов А. М., 2022. 119 с.
3. Казкотерапія в роботі з дітьми дошкільного віку // Арт-технології в роботі з дітьми : навч. посіб. / уклад.: О. Сорочинська. Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2025. С. 28-45.
4. Тронько В., Бутенко В. Українська казка в сучасному закладі дошкільної освіти. Дошкільна освіта: від традицій до інновацій: збірник наукових статей студентів, магістрантів та молодих науковців. Суми: ФОП Цьома С.П., 2022. С. 131–136.
5. Шеремет М.К. Логопедія: Підручник / за ред. М.К. Шеремет. П'яте видання. Київ: Видавничий Дім «Слово», 2018. 856 с.

Демченко О.М.

НЕЙРОПСИХОЛОГІЧНІ ТА ПСИХОЛІНГВІСТИЧНІ ЗАСАДИ ПОДОЛАННЯ АРТИКУЛЯЦІЙНО-АКУСТИЧНОЇ ДИСГРАФІЇ

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

e-mail: el.demchenko2020@gmail.com

Науковий керівник: Сінопальнікова Наталія Миколаївна

e-mail: sinopalnikova@ukr.net

Проблема порушень писемного мовлення залишається однією з найактуальніших у сучасній логопедії. Серед різних форм специфічних розладів письма значне місце посідає артикуляційно-акустична дисграфія, яка виникає на тлі фонетико-фонематичного недорозвитку та порушень звуковимови. Зважаючи на те, що традиційні методи логопедичної корекції не завжди забезпечують бажану динаміку, виникає потреба в інтегративних підходах, зокрема залученні нейропсихологічного та психолінгвістичного інструментарію до корекційно-розвиткової роботи.

Логопедична корекція має починатися не в зошиті в косу лінію, а через рух, тіло, простір та ритм, поступово переходячи до мовленнєвого і, зрештою, писемного матеріалу.

Процес письма не є ізольованою графічною навичкою, він жорстко детермінований станом усного мовлення. Артикуляційно-акустична дисграфія виникає внаслідок збою на етапі внутрішнього проговорювання та фонематичного аналізу: дитині важко сформулювати думку, не розуміє або плутає звукову послідовність у слові, відчуває проблеми із відображенням звука через його графічний знак. Відповідно, спроби навчити дитину правильно писати без попереднього виправлення недоліка звуковимови є некоректними. Дитина переносить на письмо власне неправильне проговорювання, тому першим кроком корекції має стати постановка, автоматизація та диференціація звуків в усному мовленні. Дитина має відчути звук «тілом» (через правильний артикуляційний уклад, логоритмічні вправи, кінезіологічні рухи), перш ніж зможе безпомилково перекодувати його у графему на папері.

Корекційна робота має будуватися на психолінгвістичних засадах і відтворювати природний онтогенез мовлення. Вона повинна містити кілька послідовних етапів:

- нормалізацію звуковимови (формування правильних артикуляційних укладів);
- розвиток фонематичного сприймання та диференціації звуків на слух;
- формування навичок звуко-буквеного аналізу та синтезу;
- автоматизації правильних графемо-фонемних зв'язків у процесі самостійного писемного мовлення.

Оскільки дисграфія у дітей з тяжкими порушеннями мовлення часто супроводжується бідністю словникового запасу, корекція артикуляційно-акустичних помилок має відбуватися паралельно зі збагаченням лексико-семантичного рівня. Аналіз і запис слів повинні супроводжуватися їхнім обов'язковим осмисленням і включенням у структуру зв'язного висловлювання [2].

Сучасні логопедичні підходи в корекції писемного мовлення спрямовують вплив на мозкові механізми, які забезпечують процес письма, який вимагає бездоганної координації обох півкуль мозку. Так, нейропсихологічні технології здійснюють вплив на розвиток міжпівкульної взаємодії, вправи, що передбачають одночасні різноспрямовані рухи рук, зміцнюють мозолисте тіло та пришвидшують обмін інформацією між півкулями. Дихальні та кінезіологічні вправи підвищують нейродинаміку, забезпечуючи мозок киснем і ресурсом для тривалої когнітивної роботи. Вправи на моторне планування допомагають уникнути пропусків, перестановок літер або їх зайвого повторення [1, 3].

Сучасний нейропсихологічний підхід вимагає не просто тренувати написання букв, а формування базису для їх засвоєння, впливаючи на відповідні мозкові структури. Подолання дисграфії часто починається з розвитку загальної моторики, мозочкової стимуляції та кінезіологічних вправ. Це підвищує нейродинамічний тонус (I блок мозку) і створює енергетичну базу для складних і точних рухів артикуляційного апарату та кисті руки. Корекційна робота з артикуляторно-акустичною дисграфією з точки зору нейропсихології це, по суті, створення нових, правильних нейронних маршрутів, якими звук перетворюється на рух ручки. Процес подолання дисграфії вимагає активації різних аналізаторних систем (зорової, слухової, кінестетичної, моторної). У навчально-методичному посібнику українських науковців в галузі логопедії [2], наголошується на важливості нейропсихологічних вправ, які забезпечують міжпівкульну взаємодію та стимулюють енергетичний блок мозку.

Отже, подолання артикуляційно-акустичної дисграфії потребує комплексного, системного підходу. Використання традиційних логопедичних технологій у поєднанні з нейропсихологічними вправами є науково обґрунтованим напрямом. Нейропсихологічна корекція побудована на психолінгвістичних засадах мовленнєвої діяльності створює міцний сенсомоторний фундамент, оптимізує міжпівкульну взаємодію та нейродинаміку, що дозволяє значно ефективніше формувати правильні графемо-фонемні зв'язки та автоматизувати навичку правильного письма.

Список використаних джерел

1. Данілавічюте Е.А., Мартинюк З.С. Подолання труднощів письма: навчальний посібник. Інститут спеціальної педагогіки і психології ім. М. Ярмаченка НАПН України. Київ, 2025. 126 с.
2. Данілавічюте Е., Трофименко Л., Ільяна В., Рібцун Ю., Мартинюк З., Грибань Г. Психолінгвістичні дидактичні технології діагностики і подолання мовленнєвих порушень у молодших школярів з тяжкими порушеннями мовлення: навчально-методичний посібник. Інститут спеціальної педагогіки і психології ім. М. Ярмаченка НАПН України, 2022. 847 с.
3. Коваленко В.Є. Застосування елементів нейропсихологічної корекції розвитку дітей в освітньому процесі у початковій школі. URL: <https://vseosvita.ua/webinar/zastosuvanna-elementiv-nejropsihologichnoi-korekcii-rozvitku-ditej-v-osvitnomu-procesi-u-pocatkovij-skoli-209.html>

Дорошенко О. А.

НЕТРАДИЦІЙНІ МЕТОДИ ПОДОЛАННЯ ДИСГРАФІЇ В УЧНІВ МОЛОДШИХ КЛАСІВ ЗАКЛАДІВ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

e-mail: doroshenko1020@ukr.net

Науковий керівник: Друганова Олена Миколаївна

e-mail: olena.druganova@hnpu.edu.ua

Порушення письма, зокрема дисграфія, є важливим предметом досліджень у сучасній логopedії та педагогії. Це пов'язано зі значною роллю писемного мовлення яке є важливим інструментом для когнітивного та особистісного зростання. На відміну від усного мовлення, яке дитина опановує природно, оволодіння писемним мовленням вимагає усвідомлених зусиль, значного рівня самоконтролю та узгодженості в роботі різних процесів. Розвинене писемне мовлення не лише сприяє академічному прогресу, але й допомагає покращити самооцінку та формувати у дитини навички самостійного навчання [2].

Зазначимо, що проблема попередження появи або корекції порушень письма у дітей молодшого шкільного віку була й залишається важливим науковим і практичним завданням, що вимагає ретельного аналізу та комплексного підходу до його вирішення. Увага сучасних дослідників: Журавльова Л. С., Лещенко О. Г., Пахомова Н. Г., Пічугіна Т. В., Рібцун Ю. В., Рошка А. Г., Руденко Л. В., Тарасун В. В., Шевченко В. О., зосереджена на розробці методик ранньої діагностики та впровадженні дієвих стратегій корекції, особливо в межах загальної та інклюзивної освітньої системи [5].

Писемне мовлення для учнів початкової школи є не лише шкільною навичкою, а й важливим інструментом для когнітивного та особистісного зростання. На відміну від усного мовлення, яке дитина опановує природно, оволодіння писемним мовленням вимагає усвідомлених зусиль, значного рівня самоконтролю та узгодженості в роботі різних процесів [1].

Якість письма в початковій школі слугує основою інтелектуального розвитку та важливим інструментом для освоєння знань. Як складний когнітивний процес, письмо об'єднує моторні та зорові навички, що допомагає оволодівати термінологією у всіх навчальних предметах. Успішна автоматизація цієї навички дозволяє учневі спрямувати увагу на виконання складних аналітичних задач, тоді як технічні труднощі з письмом можуть призводити до швидкої втоми та зниження продуктивності. Розвинене письмове мовлення не лише сприяє академічному прогресу, але й допомагає покращити самооцінку та формувати у дитини навички самостійного навчання [2].

Дисграфія є порушенням письма, яке спричинене недостатнім розвитком вищих психічних функцій. Відповідно до класифікації Р. Лалаєвої, виділяють кілька основних форм дисграфії:

- артикуляторно-акустична дисграфія виникає у дітей із вадами звуковимови (наприклад, дислалія, дизартрія). Помилки фонетичного характеру, що спостерігаються в усному мовленні, переносяться на письмові роботи у вигляді заміни або пропуску букв;

- акустична дисграфія зумовлена недостатнім розвитком фонематичного слуху. У таких випадках дитина плутає схожі за звучанням звуки на письмі (д-т, б-п, ж-ш, р-л), навіть якщо в усному мовленні вимовляє їх правильно. На тлі порушень мовного аналізу та синтезу порушення проявляються у вигляді викривлення структури слів та речень, наприклад, у пропусках, перестановках складів чи злитному написанні слів;

- аграматична дисграфія виникає внаслідок недостатнього засвоєння граматичної будови мови. Характеризується помилками у вживанні префіксів, суфіксів і закінчень;

- оптична дисграфія пов'язана з несформованістю зорово-просторових уявлень. При цьому дитина може плутати літери, схожі за написанням, або писати їх «дзеркально». Розуміння цих форм дозволяє логопедам і педагогам чітко визначити причини труднощів у навчанні дитини та розробити оптимальну стратегію корекції [1]. При оптичній дисграфії у дітей спостерігаються труднощі зорового сприйняття, аналізу та синтезу, а також проблеми з моторною координацією. Часто відзначають неточність уявлень про форму, колір і розмір предметів, недостатній розвиток пам'яті та просторового сприйняття й уявлень [2].

Встановлено, що особливу увагу вчителі-логопеди та науковці приділяють розробці ефективних корекційних програм, методів і технологій, які спрямовані на формування та вдосконалення навичок письма [3].

Проведений науковий аналіз свідчить, що поряд із традиційними корекційними методами і технологіями значну увагу сучасні логопеди приділяють також й нетрадиційним способам корекції, що вже продемонстрували свою ефективність. До таких методів і технологій відносять: ігрові, інтерактивні, мультимедійні, психомоторні та інші, що спрямовані на розвиток фонематичного сприйняття, дрібної моторики, уваги, пам'яті тощо [4].

Охарактеризуємо більш докладно деякі з них:

- арт-терапевтичні методи (малювання, ліплення, робота з піском або виконання музично-ритмічних вправ), завдяки яким створюється емоційно сприятлива атмосфера, знижують тривожність і непрямо допомагають у розвитку графомоторних навичок, що особливо важливо для дітей із труднощами в письмі;

- методи, орієнтовані на роботу з тілом та ритмом (графічні диктанти, вправи на «Схему тіла», малювання в просторі, вистукування ритму, графічні доріжки на спині, впарви з м'ячем, нейрогімнастика, кінезіологічні вправи, танцювально-рухова терапія, пальчикові ігри), що допомагають розвивати відчуття ритміки, послідовності та логіки дій. Це має особливе значення для подолання стійких дисграфічних помилок;

- цифрові та мультимодальні технології (перетворення мовлення у текст (Speech-to-Text), інтерактивні дошки, графічні планшети, освітні ігри, візуальні симуляції, інтерактивні завдання), суть яких полягає в створенні «ситуації успіху», де дитина може продемонструвати свої знання, не будучи обмеженим лише зошитом та ручкою. Використання цифровізації це не просто заміна ручки на клавіатуру. Це перехід до асистивних технологій, які дозволяють учневі з дисграфією обійти технічний бар'єр письма та зосередитися на змісті навчання [3].

Отже, вищеназвані нами методи й технології, як свідчить проведене дослідження, ефективно стимулюють мотивацію учнів до опанування письмових навичок. Ефективність подолання дисграфії значно підвищується завдяки впровадженню нетрадиційних методів і технологій, які синхронізують рухові та

мовленнєві процеси, знімають психоемоційну напругу шляхом створення «ситуації успіху» та сприяють формуванню компенсаторних механізмів через цифровізацію й візуальну підтримку. Застосування арт-терапії, тілесних вправ і асистивних технологій перетворює корекційний процес на комплексну систему розвитку особистості, яка не лише допомагає учням зменшити кількість помилок у письмі, але й забезпечує їхню повну соціалізацію у навчальному середовищі. Для досягнення позитивних результатів важливо забезпечити міждисциплінарну співпрацю фахівців з'єднавши традиційні методи логопедії з сучасними інноваційними підходами [5].

Список використаних джерел

1. Пахомова Н. Г. Формування письмової діяльності у дітей молодшого шкільного віку з мовленнєвими порушеннями : дис. канд. пед. наук : 13.00.03. Київ, 2019. 245 с.
2. Пічугіна Т. В. Рання діагностика дітей із дислексією та дисграфією (методичні рекомендації) / Т. Пічугіна // Дефектологія. – 1998. – № 1. – С. 6–12.)
3. Рібцун Ю. В. Логопедична робота з подолання дисграфії у дітей молодшого шкільного віку : дис. канд. пед. наук : 13.00.03. Київ, 2023. 240 с.
4. Руденко Л. В. Порушення писемного мовлення у дітей молодшого шкільного віку: сучасний погляд / Вісник Сковородинівської академії молодих учених : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. Харків, 2021. С. 315-320.
5. Тарасун В. В. Психолого-педагогічні умови подолання дисграфії у молодших школярів : дис. канд. психол. наук : 19.00.07. Київ, 2020. 238 с.

Дьякова К.О.

АРТТЕРАПЕВТИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЗАСІБ КОРЕКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ ЕМОЦІЙНОЇ СФЕРИ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМИ ПОРУШЕННЯМИ

Харківський національний університет ім.Г.С.Сковороди

e-mail: kseniyadyak1991@gmail.com

Науковий керівник: Науменко Наталія Вікторівна

Сучасна парадигма спеціальної та інклюзивної освіти орієнтована на максимальну гуманізацію навчально-виховного процесу. Пріоритетним завданням є не лише надання академічних знань, а й соціально-психологічна адаптація дитини, фундаментом якої є емоційне здоров'я. Для молодших школярів із порушеннями інтелектуального розвитку емоційна сфера часто стає головною перешкодою на шляху до успішної соціалізації. Неспроможність адекватно реагувати на зовнішні подразники, висока конфліктність та емоційна нестабільність зумовлюють актуальність пошуку інструментів, що діють в обхід когнітивного дефекту. Арттерапія в цьому сенсі постає як унікальна система методів, де мистецтво є не метою, а засобом корекції психіки.

Емоційний розвиток при інтелектуальних порушеннях характеризується глибокою своєрідністю. Згідно з концепцією Л. С. Виготського про єдність афекту та інтелекту, ураження головного мозку неминуче веде до деформації емоційних процесів. У молодшому шкільному віці це проявляється у:

- Поверхневості та нестійкості емоцій: швидка зміна настрою без видимих причин.
- Емоційній ригідності: «застрягання» на негативних переживаннях.
- Неадекватності реакцій: невідповідність сили емоції силі подразника.
- Слабкості вольової регуляції: дитина не може стримати імпульсивні пориви.

Традиційне навчання через слово для таких дітей є занадто абстрактним. Арттерапія ж базується на чуттєвому досвіді, символізації та візуалізації, що є доступним для сприйняття при будь-якому рівні інтелекту.

В роботі з дітьми з ІІІ малювання виступає як засіб екстерналізації прихованих страхів. Особливу увагу варто приділити техніці «Штрихування та каляки-маляки». На перших етапах діти з інтелектуальними порушеннями часто демонструють моторну напруженість. Дозвіл «просто чиркати» по паперу великими крейдами знімає м'язові затискачі та емоційний блок.

Наступним етапом є «Малювання на мокрому папері», де фарби розтікаються, створюючи непередбачувані образи. Це вчить дитину толерантності до невизначеності та знижує рівень тривожності перед «помилкою». Корекційний ефект полягає в тому, що дитина переходить від деструктивного розкидання фарби до створення образів, що символізує зародження внутрішнього самоконтролю.

Для дітей з ІІІ характерна недостатність сенсорної інтеграції. Пісок дозволяє активізувати нервові закінчення на кінчиках пальців, що стимулює підкіркові структури мозку, відповідальні за емоції. В процесі створення «пісочних картин» педагог спостерігає за динамікою: якщо спочатку дитина може руйнувати побудови, то в процесі регулярних занять з'являється сюжетність. Важливо використовувати мініатюрні фігурки людей, тварин та будівель. Це дозволяє дитині моделювати соціальні ситуації, які вона не може описати словами, але може програти фізично.

У роботі з молодшими школярами з інтелектуальними порушеннями казка має бути максимально спрощеною, але емоційно насиченою. Технологія «Створення спільної казки» допомагає розвивати емпатію. Наприклад, обговорення емоцій персонажа: «Чому Зайчику сумно? Як ми можемо його розрадити?».

Використання лялькотерапії дозволяє дитині сховатися за маскою ляльки. Це критично важливо для дітей із вираженим комплексом неповноцінності. Говорячи від імені ляльки, дитина розкриває свої справжні емоційні потреби, які зазвичай блокує через страх осуду.

Музика впливає безпосередньо на лімбічну систему. Для дітей з ІІІ, схильних до гіперактивності, використовуються заспокійливі класичні твори (ефект Моцарта), а для апатичних дітей - маршові, ритмічні мелодії. Технологія «Малювання під музику» поєднує слухове та зорове сприйняття, сприяючи цілісності психічного досвіду.

Етапи впровадження арттерапії в освітній процес. Процес корекції має відбуватися за чіткою структурою:

1. Орієнтовний етап: Встановлення емоційного контакту, знайомство з матеріалами (фарби, глина, пісок). Головне завдання - викликати інтерес та довіру.
2. Корекційно-розвивальний етап: Безпосередня робота з емоційними станами. Використання технік відреагування гніву, тривоги, страху. Формування навичок емоційної саморегуляції.
3. Заключний етап (Інтеграція): Оцінка продуктів діяльності, обговорення почуттів. Спрямування здобутого емоційного досвіду в повсякденне життя.

Важливо розуміти, що в арттерапії з дітьми з ІІІ ми не готуємо художників. Ми «лікуємо» душу через творчість. Для досягнення результату необхідно:

- Забезпечити дитині повну свободу вибору кольору та матеріалу.
- Уникати коментарів на кшталт «трава не буває синьою», адже для дитини це вияв її внутрішнього стану.
- Використовувати групові форми роботи для розвитку комунікативних навичок.

Арттерапевтичні технології є потужним засобом корекції емоційних порушень у молодших школярів з ІІІ. Вони забезпечують зниження емоційної напруги, розвиток здатності до співпереживання та формування позитивного «Я-образу». Систематичне

використання мистецтва в освітньому просторі дозволяє перетворити школу з місця «навчального навантаження» на простір емоційного комфорту та розвитку.

Список використаної літератури:

1. Анісімова В. А. Арт-терапія як метод психологічної допомоги дітям з особливими потребами. - К.: Логос, 2019.-156 с.
2. Белкіна С. І. Корекція емоційних розладів у дітей з інтелектуальною недостатністю засобами мистецтва. // Дефектологія.-2017. - №4.- С. 22 - 27.
3. Борисова Н. В. Музикотерапія в системі корекційної роботи.-Х.: Вид-во «Ранок», 2020. - 120 с.
4. Копитін О. І. Теорія і практика арт-терапії. - СПб.: Питер, 2015. - 368 с.
5. Синьов В. М., Матвєєва М. П., Хохліна О. П. Психологія розумово відсталої дитини. - К.: Знання, 2008. - 359 с.
6. Тарасун В. В. Саморегуляція в системі підготовки дітей з порушеннями розвитку до шкільного навчання.- К., 2012. - 240 с.

Животченко А.В.

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ ТА ІНКЛЮЗІЇ

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

e-mail: arishka.giv.la2004@gmail.com

Сучасна динаміка розвитку освітньої системи України визначається глибокими структурно-функціональними та змістовими трансформаціями, зумовленими як внутрішніми соціально-економічними зрушеннями, так і впливом глобальних інтеграційних процесів. У цьому контексті особливої ваги набуває проблема гарантування рівноправного доступу до освітніх послуг для всіх верств населення, передусім для осіб з особливими освітніми потребами. Спеціальна освіта та інклюзивне навчання розглядаються як взаємодоповнювальні вектори розвитку, що відображають поступову еволюцію суспільних уявлень про осіб із порушеннями психофізичного розвитку — від практик ізоляції та сегрегації до моделей інтеграції й повноцінної соціальної участі. Така переорієнтація базується на положеннях міжнародно-правових документів, зокрема Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю, а також на оновлених національних нормативно-правових актах, які окреслюють стратегічні орієнтири державної освітньої політики.

Підвищена увага до інклюзивної освіти зумовлена також концептуальним переосмисленням сутності освітнього процесу, що дедалі більше ґрунтується на засадах особистісно орієнтованого підходу. У цьому контексті кожен здобувач освіти постає як унікальний суб'єкт навчання з індивідуальними освітніми потребами, потенціалом і траєкторією розвитку. Відповідно, освітня система має характеризуватися високим рівнем гнучкості та адаптивності, здатністю адекватно реагувати на різноманіття учнівського контингенту. Це передбачає відмову від стандартизованих і уніфікованих моделей навчання на користь диференційованих та індивідуалізованих підходів, що враховують специфіку когнітивного, емоційного та фізичного розвитку кожної дитини.

Водночас інклюзія не зводиться виключно до формального включення дітей з особливими освітніми потребами до загальноосвітнього середовища, а передбачає системні зміни у філософії освіти, принципах організації освітнього простору та характері взаємодії між його учасниками. Йдеться про формування такого освітнього середовища, у якому кожен учень відчуває власну значущість, прийняття та підтримку, а також має реальні можливості для досягнення освітніх результатів. Реалізація цього завдання потребує становлення нової педагогічної культури, що ґрунтується на засадах партнерства, взаємоповаги, педагогічної емпатії та співробітництва. У цьому процесі ключову роль відіграє педагог, функціональна роль якого трансформується від

ретранслятора знань до фасилітатора освітнього процесу, наставника та провідника індивідуального розвитку кожного здобувача освіти.

Вагомим чинником ефективності інклюзивної освіти є також урахування ширшого соціального контексту її функціонування. Освітні інновації не можуть бути результативними без належного рівня суспільної підтримки, що передбачає готовність соціуму до прийняття різноманітності та подолання усталених стереотипів щодо осіб з інвалідністю. У цьому зв'язку особливої актуальності набуває просвітницька діяльність, спрямована на формування толерантного ставлення та позитивного сприйняття інклюзії, а також активне залучення батьківської спільноти до освітнього процесу. Ефективна взаємодія між закладом освіти та сім'єю виступає визначальним чинником успішної соціалізації дитини та реалізації її індивідуального потенціалу.

Отже, на сучасному етапі розвитку освіти спеціальна освіта та інклюзія набувають статусу стратегічно важливих напрямів, що потребують комплексного наукового аналізу та системної практичної імплементації. Їх значущість зумовлена необхідністю утвердження принципів соціальної справедливості, забезпечення рівних освітніх можливостей і підвищення якості освітніх послуг для всіх громадян незалежно від їхніх індивідуальних особливостей та потреб.

Актуальні проблеми спеціальної освіти та інклюзивного навчання в сучасному освітньому просторі України набувають особливої ваги в умовах глибоких суспільних трансформацій, пов'язаних із гуманізацією освітньої сфери, утвердженням прав людини та інтеграцією до європейського освітнього простору. Нова освітня парадигма орієнтується на створення інклюзивного середовища, що забезпечує рівний доступ до якісної освіти для всіх категорій здобувачів, зокрема для осіб з особливими освітніми потребами. Це зумовлює необхідність ґрунтовного перегляду змісту освіти, модернізації методів навчання та вдосконалення організаційних форм освітнього процесу. У цьому контексті інклюзивна освіта постає не лише як педагогічна технологія, а як складний соціокультурний феномен, що відображає рівень розвитку демократичних цінностей у суспільстві та його здатність до прийняття й підтримки різноманітності.

Важливим аспектом розвитку спеціальної освіти є переорієнтація від ізоляційних моделей навчання до інтегрованих і інклюзивних форм, що забезпечують максимальну участь дітей з особливими освітніми потребами у загальноосвітньому середовищі. Такий підхід ґрунтується на принципах рівності, недискримінації та індивідуалізації освітньої траєкторії. Водночас ефективна реалізація інклюзії потребує комплексного підходу, який включає не лише педагогічні, а й психологічні, соціальні та організаційні компоненти. Зокрема, особливої уваги набуває питання підготовки педагогічних кадрів до роботи в умовах інклюзивного середовища, адже саме вчитель є ключовою фігурою у забезпеченні якості освітнього процесу [1, с. 45].

Не менш актуальним є питання міждисциплінарної взаємодії у процесі організації інклюзивного навчання. Ефективна підтримка дитини з особливими освітніми потребами можлива лише за умови злагодженої роботи команди фахівців, до якої входять учителі, асистенти вчителя, психологи, логопеди, соціальні педагоги та батьки. Така взаємодія дозволяє забезпечити комплексний супровід дитини, спрямований на розвиток її потенціалу та соціальну адаптацію. Водночас практика свідчить про наявність певних труднощів у координації діяльності фахівців, що пов'язано з недостатньо чітким розподілом функцій та відповідальності [3, с. 78].

Особливу увагу слід приділити створенню інклюзивного освітнього середовища, яке передбачає не лише фізичну доступність закладів освіти, а й адаптацію навчальних програм, методів і засобів навчання відповідно до індивідуальних потреб учнів. Це включає використання диференційованого та індивідуалізованого підходів, застосування сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, а також впровадження універсального дизайну в освіті. Такий підхід сприяє підвищенню

ефективності навчання та забезпечує рівні можливості для всіх учасників освітнього процесу.

Водночас важливою проблемою залишається недостатній рівень матеріально-технічного забезпечення закладів освіти, що ускладнює впровадження інклюзивних практик. Брак спеціалізованого обладнання, навчальних матеріалів та адаптованих ресурсів обмежує можливості педагогів у роботі з дітьми з особливими освітніми потребами. У цьому контексті актуальним є питання державної підтримки та фінансування інклюзивної освіти, а також залучення громадських організацій та міжнародних партнерів до реалізації відповідних проєктів.

Соціальний аспект інклюзії також має важливе значення, оскільки успішна інтеграція дітей з особливими освітніми потребами в освітнє середовище сприяє формуванню толерантного ставлення до різноманітності у суспільстві. Інклюзивна освіта виконує не лише освітню, а й виховну функцію, формуючи у здобувачів освіти цінності взаємоповаги, співпраці та соціальної відповідальності. Водночас існують певні стереотипи та упередження щодо осіб з інвалідністю, що потребує системної роботи з формування позитивного суспільного ставлення до інклюзії.

Окремої уваги потребує питання оцінювання навчальних досягнень учнів з особливими освітніми потребами. Традиційні підходи до оцінювання не завжди враховують індивідуальні особливості розвитку таких учнів, що може призводити до заниження їхніх результатів та зниження мотивації до навчання. У зв'язку з цим актуальним є впровадження формувального оцінювання, яке орієнтоване на підтримку навчального процесу та розвиток компетентностей учнів.

Отже, сучасні виклики у сфері спеціальної освіти та інклюзії репрезентують багатовимірний комплекс проблем, що стосуються гарантування доступності, належної якості та результативності освітнього процесу для осіб з особливими освітніми потребами. Їх ефективне розв'язання можливе лише за умов реалізації цілісної стратегії, яка передбачає вдосконалення нормативно-правового забезпечення, модернізацію системи професійної підготовки педагогічних працівників, посилення матеріально-технічного потенціалу закладів освіти, а також утвердження інклюзивних цінностей у суспільній свідомості. Лише за умов консолідованої, послідовної та міжсекторальної взаємодії всіх суб'єктів освітнього процесу стає можливим формування дієвої інклюзивної освітньої системи, здатної повною мірою забезпечити реалізацію права кожної дитини на якісну та доступну освіту.

У контексті подальшого розвитку інклюзивної освіти особливого значення набуває цифровізація освітнього середовища як інструмент розширення можливостей для навчання осіб з різними освітніми потребами. Використання цифрових платформ, адаптивних програм та технологій дистанційного навчання дозволяє забезпечити більш гнучкий доступ до освітніх ресурсів, індивідуалізувати темп і формат засвоєння матеріалу, а також компенсувати певні обмеження, пов'язані з психофізичним станом здобувачів освіти. Водночас впровадження цифрових інструментів потребує належного методичного супроводу, підготовки педагогів та дотримання принципів доступності, щоб уникнути нових форм освітньої нерівності.

Не менш важливим напрямом є розвиток системи раннього виявлення та підтримки дітей з особливими освітніми потребами, що сприяє своєчасному наданню необхідної допомоги та попередженню ускладнень у навчанні й соціалізації. Ефективна рання інтервенція дозволяє значно підвищити рівень адаптації дитини до освітнього середовища, сформувати базові навички комунікації та навчальної діяльності, а також зменшити потребу в спеціалізованих формах навчання в майбутньому. У цьому процесі важливо забезпечити тісну взаємодію між закладами освіти, медичними установами та соціальними службами, що сприятиме комплексному підходу до підтримки розвитку дитини.

Підсумовуючи, слід зазначити, що ефективність інклюзивної освіти значною мірою залежить від рівня сформованості інклюзивної культури в суспільстві, яка передбачає прийняття різноманітності як норми та цінності. Формування такої культури є тривалим процесом, що охоплює освітню, соціальну та культурну сфери та потребує системної державної політики, наукового супроводу й активної участі громадськості. Лише за умови поєднання інституційних змін і трансформації суспільної свідомості інклюзія зможе стати не формальною вимогою, а реальною практикою, що забезпечує рівні можливості для самореалізації кожної особистості.

Список використаних джерел

1. Іванова О. В. Інклюзивна освіта в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку. Київ : Педагогічна думка, 2022. 156 с.
2. Ковальчук Л. М. Підготовка вчителя до роботи в умовах інклюзивного навчання. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2021. 198 с.
3. Сидоренко Т. П. Психолого-педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами. Харків : Основа, 2023. 134 с.

Зайцева О.Ю., Дрожик Л.В.

НАВЧАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ПРОВІДНИЙ ВИД ДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ

*Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
e-mail: liudmyladrozhyk@hnpu.edu.ua*

Молодший шкільний вік є важливим етапом у розвитку дитини, оскільки саме в цей період відбувається формування основних психічних процесів, моральних якостей та соціальних навичок. З початком навчання у школі змінюється спосіб життя дитини, коло її обов'язків і характер взаємин з оточенням. Провідною діяльністю у цей період стає навчальна діяльність, яка визначає особливості психічного та особистісного розвитку молодшого школяра. Саме у процесі навчання дитина набуває нових знань, умінь і навичок, вчиться організовувати власну діяльність, розвиває мислення, увагу, пам'ять та здатність до самоконтролю.

Питання особливості та формування навчальної діяльності досліджували І. Бех, Т. Левченко, М. Савчин, Л. Василенко, В. Чумак, О. Матвієнко, В. Кіріченко, Л. Коваль, Л. Ткаченко. Питання психології молодшого школяра досліджувало у своїх працях багато вчених, зокрема, В. Давидов, Б. Ананьєв, Л. Занков, Д. Ельконін. Особистісний підхід до молодших школярів досліджували М. Волокітіна, Н. Левітєв, В. Самохвалова та ін.

Т. Левченко зазначає, що навчальна діяльність є основною формою включення людини в суспільне життя починаючи з молодшого шкільного віку до 22–23 років, тому важливо, щоб у процесі навчання розвивалися індивідуальність, активна позиція учня та його особистість. Автор визначила структуру навчальної діяльності: цілі, мотиви, предметний зміст, знання, навчальні дії, операції, способи, результат, які взаємопов'язані та взаємообумовлені, як і діяльність того, хто навчає, і того, хто навчається. В навчальний процес включаються різні види діяльності, які часто проявляються в синтезі, взаємозв'язку різних її видів: учіння, націннє, педагогічної, пізнавальної, емоційної, соціальної, колективної, мисленневої, пізнавальної, індивідуальної, практичної, емпіричної, теоретичної, художньої, ігрової, самостійної, внутрішньої, зовнішньої, творчої, виконавчої, мовної. Таке поєднання різних видів діяльності є продуктивним, тому що доповнюються об'єктивно важливі сторони діяльності різних видів.

Навчальна діяльність тісно пов'язана з пізнавальною та мисленневою діяльністю, адже мислення є невід'ємною складовою навчання. Воно дає змогу

використовувати набуті знання для створення нових. Засвоюючи нові поняття та ідеї, людина формує власні внутрішні структури знань. Як зазначає Д. Халперн, знання — це «стан розуміння», властивий свідомості конкретної людини [1].

Ефективність діяльності педагога залежить від уміння враховувати інтереси й потреби учня, розвивати його здатність застосовувати знання у нових ситуаціях та створювати сприятливі умови для навчання. Викладання є організованою діяльністю вчителя, спрямованою на управління навчально-пізнавальною діяльністю учнів, їх розвиток і виховання. Учіння та наuczіння є взаємопов'язаними процесами: учіння передбачає активне оволодіння знаннями, уміннями й навичками, а наuczіння — набуття досвіду та пристосування до умов діяльності. Важливу роль у формуванні навичок відіграє мотивація учня, адже успішність навчання залежить від рівня зацікавленості та правильної організації діяльності. Тому педагог має враховувати закономірності формування навичок: цілеспрямованість, мотивацію, систематичність вправ і розуміння учнями способів виконання дій [1].

М. Савчин та Л. Василенко описують навчальну діяльність, як провідну діяльність для дітей молодшого шкільного віку, яка з першим кроком до школи опосередковує систему взаємовідносин дітей з навколишнім світом. Але опанування нею не відбувається стихійно, як у минулому під час оволодіння грою, а потребує великих особистісних зусиль дитини, допомоги дорослих і педагога. У процесі навчальної діяльності відбувається розвиток особистості дитини, її інтелекту, здібностей, засвоєння знань, оволодіння уміннями та навичками [2].

В. Чумак вважає вступ дитини до школи важливою подією в її житті. Діти по-різному переживають її залежно від психологічної готовності вчитися в школі. Навчальна діяльність, на його думку, має такі основні компоненти: мету (засвоєння знань, умінь і навичок), навчальні дії та операції, а також мотиви й форми спілкування учнів з учителем і між собою. Для молодших школярів характерним є переважання мисленневих і мовленневих дій, необхідних для розуміння навчального матеріалу та встановлення причинно-наслідкових зв'язків. Важливу роль у навчанні відіграє наочність, а також спілкування вчителя й учнів. У процесі навчання збагачується мотивація: розвиваються пізнавальні інтереси, почуття обов'язку та відповідальності. Основними мотивами навчальної діяльності є інтерес до навчання та прагнення посісти певне місце серед однолітків і дорослих. Під час навчання здійснюється розвиток в учнів усіх пізнавальних процесів, який характеризується кількісними та якісними їх змінами.

У молодших школярів поступово вдосконалюється процес сприймання. Воно стає швидшим, охоплює більше об'єктів і забезпечує краще запам'ятовування. З часом сприймання набуває довільності та цілеспрямованості: діти вчать відносити предмети до певних категорій. У молодших класах вони переважно орієнтуються на колір і форму, але з віком зростає увага до форми. Також підвищується чутливість аналізаторів: поліпшується розрізнення кольорів, звуків, розвивається фонетичний слух. Загалом сприймання стає більш точним і організованим. Також у дітей молодшого шкільного віку під впливом навчання розвивається логічна пам'ять, яка стає провідною у засвоєнні знань. Дослівне запам'ятовування має як позитивні (збагачення словникового запасу, розвиток мовлення й довільної пам'яті), так і негативні сторони. Загалом підвищується продуктивність, обсяг і міцність запам'ятання навчального матеріалу.

Уява розвивається від відтворення до творчого перетворення образів. Вона стає більш довільною, швидшою і тісно пов'язаною з навчанням, мовленням і читанням художньої літератури. Мислення переходить від конкретно-образного до більш абстрактного. Розвиваються аналіз, синтез, порівняння, узагальнення та класифікація. Учні поступово вчать розв'язувати складніші завдання і формувати поняття. Паралельно відбувається розвиток мовлення. Збагачується словниковий запас,

удосконалюється граматики й синтаксис, зростає роль усного і письмового мовлення. Розвивається внутрішнє мовлення та навички читання і письма.

Удосконалюється увага молодших школярів. Поступово розвивається довільна увага, збільшується її обсяг і стійкість. Вона стає більш керованою, але ще залежить від інтересу до навчального матеріалу та організації діяльності [4].

М. Савчин та Л. Василенко компонентами навчальної діяльності вважають: навчальні завдання, навчальні дії, дії контролю, дії оцінки. Діяльність пов'язана із засвоєнням молодшими школярами теоретичних знань. Під час вирішення навчальних завдань навчальні дії дітей спрямовані на оволодіння загальними способами орієнтування у відношеннях між відомими та невідомими величинами, явищами, складовими предметів, ситуацій, процесів тощо. Дії контролю та оцінки дають їм змогу перевірити правильність виконання навчальних дій, оцінити успішність розв'язання всього навчального завдання.

Навчальна діяльність у початкових класах підпорядкована певним закономірностям. Одна з них полягає в тому, що весь процес викладання відбувається у формі розгорнутого представлення дітям головних компонентів навчальної діяльності, в яку вони активно включаються.

Відбувається навчальна діяльність в навчальній ситуації, детальне розкриття вчителем особливостей якої (труднощів розв'язання конкретно-практичних завдань, необхідності пошуку загального способу їх аналізу) та її ролі є однією із суттєвих умов розвитку пізнавальної активності дітей, їхнього інтересу до навчання. Пізнавальний інтерес школярів - виразна інтелектуальна спрямованість на пошук нового у предметах, явищах, подіях, супроводжувана прагненням глибше пізнати їх особливості; майже завжди усвідомлене ставлення до предметів, явищ, подій. Цей інтерес завжди є емоційно забарвленим (здивування, захоплення, радість від пошуку, переживання успіху, розчарування від невдачі), виявляється у вольових діях, спрямуванні зусиль на пізнання нових сторін навколишньої дійсності [2].

Я зазначає Л. Ткаченко у своїх дослідженнях, формування інтересу до змісту навчальної діяльності пов'язане з переживанням школярами почуття задоволення від власних досягнень. Це почуття підкріплюється схваленням і заохоченням учителя, навіть за невеликі успіхи та найменші просування вперед. Молодші школярі відчувають гордість і емоційний підйом, коли вчитель їх хвалить. Великий виховний вплив учителя на молодших школярів пов'язаний із тим, що з перших днів перебування в школі він стає для дітей авторитетом. Авторитет учителя є важливою передумовою успішного навчання і виховання в початкових класах.

Для молодших школярів навчальна діяльність є провідною і має свої характерні особливості. Її зміст переважно становлять наукові поняття та узагальнені способи розв'язання навчальних завдань, а головною метою і результатом є засвоєння знань та відповідних умінь [3].

Діти молодшого шкільного віку спершу надають перевагу навчанню як суспільно-корисній діяльності взагалі, потім їх приваблюють окремі види навчальної роботи (читання, письмо, малювання), пізніше вони починають самостійно перетворювати конкретно-практичні завдання на навчально-теоретичні, цікавлячись внутрішнім змістом навчальної діяльності. Педагогові важливо зберегти та зміцнити інтерес дітей до навчання. Він повинен знати, які мотиви є най-значущішими для молодшого школяра, організувати з урахуванням цього навчання. Воно не може здійснюватися у формі тиску на дитину чи "витіснення" із її свідомості дитячих понять поняттями дорослих. Навчальна діяльність передбачає перебудову під дією педагогічного впливу ставлення дитини до навколишньої дійсності [2].

Отже, навчальна діяльність виступає основним чинником розвитку молодшого школяра, формування його як особистості та підготовки до подальшого навчання і життя в суспільстві.

Список використаних джерел

1. Левченко Т. І. Навчання як діяльність. Вісник НТУУ «КПІ». Філософія. Психологія. Педагогіка : збірник наукових праць. 2009. № 3(27). URL: <https://ela.kpi.ua/server/api/core/bitstreams/11114024-e45e-4a2d-ac7f-967f308f8966/content>
2. Савчин М. В., Василенко Л. П. Вікова психологія 6 навчальний посібник. Київ: 2005. 360 с. URL: <https://pedcollege.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/03/Savchyn-Vikova-psykholohiia-.pdf>
3. Ткаченко Л. В. Психолого-педагогічні особливості учнів молодших класів у процесі навчальної діяльності. URL: <https://ps.journal.kspu.edu/index.php/ps/article/view/3115/2822>
4. Чумак В. Вікова психологія : навчальний посібник. Бердянськ: Видавець Ткачук О.В., 2015. 192 с.

Зозуля К.І.

ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ПРИРОДОЮ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ ЗДІБНОСТЕЙ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМИ ПОРУШЕННЯМИ ПОМІРНОГО СТУПЕНЯ

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди

e-mail: katerinazozulya86@gmail.com

Науковий керівник: Науменко Наталія Вікторівна

e-mail: nataliia.naumenko@hnpu.edu.ua

Актуальність теми розвитку комунікативних здібностей дітей молодшого шкільного віку з інтелектуальними порушеннями помірною ступеня через ознайомлення з природою спричинена сучасними тенденціями в освіті та значною і розгалуженою низкою складнощів у процесі соціалізації дітей з особливими освітніми потребами. Ефективна та своєчасна підтримка та індивідуальний підхід до навчання й розвитку є ключовими у роботі з такими дітьми і вкрай важливими на сьогодні. Комунікація є найважливішим засобом зв'язку з навколишнім світом, оскільки вона відкриває можливості для взаємодії з іншими людьми, слугує джерелом інформації та розвиває мислення. Інтеграція таких дітей у наше суспільство вимагає розробки ефективних педагогічних методів, які б сприяли їхньому гармонійному та різнобічному розвитку, особливо у комунікативній і пізнавальній сфері. Оскільки природне середовище є багатим джерелом сенсорних вражень, що особливо важливо для дітей з інтелектуальними порушеннями, то спостереження за явищами природи, усвідомлення законів природи, вивчення рослинного і тваринного світу дозволяє формувати у дітей стійкі пізнавальні навички та розвивати комунікативні здібності, що є основою для подальшого розвитку їхньої інтелектуальної діяльності, і як очікуваний і бажаний наслідок, адаптації та соціалізації у сучасному житті.

Оскільки кожна дитина з відхиленнями в інтелектуальному розвитку є унікальною, і рівень її здібностей, особливо комунікативних, може істотно відрізнятись від особливостей дітей із нормотиповим психофізичним розвитком, тому необхідно використовувати специфічні методи та засоби навчання, орієнтовані на їхні потреби та можливості. Необхідно наголосити, що розвиток комунікативних здібностей дітей молодшого шкільного віку з інтелектуальними порушеннями помірною ступеня через ознайомлення з природою і формування ціннісного ставлення до неї є важливим напрямом сучасної корекційної психопедагогіки зокрема та здоров'я людини взагалі [1]. Зараз одним із ефективних методів розвитку комунікативних здібностей є ознайомлення дітей із природою, її пізнання, дослідження та взаємодія з нею, що допомагає розвивати когнітивні функції, стимулює мислення, увагу та пам'ять [2]. Діти з інтелектуальними порушеннями стикаються з труднощами у засвоєнні нових знань,

розумовій діяльності та вирішенні завдань, що вимагають абстрактного мислення. Також вони часто мають труднощі в сприйнятті та обробці інформації, тому безпосереднє занурення в природу допомагає їм засвоювати матеріал через відчуття [3,4]. Важливо звернути увагу, що проходить процес формування, як безпосереднього зв'язку між теоретичними знаннями та світом живої та неживої природи, так і розуміння та усвідомлення людини, як частини природи. До того ж, інтеграція екологічної освіти в навчальні програми для дітей з інтелектуальними порушеннями помірного ступеня сприяє підвищенню рівня їхньої культури, соціальної адаптації та розвитку комунікативних здібностей. У сучасному світі, де природне середовище дедалі більше піддається впливу урбанізації, важливою стає необхідність формування у дітей правильного ставлення до природи, що позитивно впливає на їхній особистісний та моральний розвиток. Відтак, одним із ключових підходів у роботі по розвитку комунікативних здібностей у дітей молодшого шкільного віку з інтелектуальними порушеннями помірного ступеня є інтеграція різних видів діяльності під час ознайомлення з природою, що допомагає закріпити знання про навколишній світ, а також розвиває дрібну моторику, творче мислення та емоційну виразність. Варто зазначити, що систематичність і послідовність у роботі з дітьми з інтелектуальними порушеннями мають велике значення. Ознайомлення з природним середовищем має бути структурованим і організованим відповідно до індивідуальних можливостей та потреб кожної особливої дитини. Педагоги повинні враховувати рівень розвитку когнітивних функцій дитини та адаптувати завдання, щоб вони були посильними. Крім того, виконання спільних завдань у групах стимулює розвиток комунікативних навичок і вміння працювати в колективі, формує авторитет вчителя і повагу до інших. Пізнання природи мотивує на пошук та опрацювання інформації та її систематизацію. Заняття на природі, екскурсії до природничих музеїв, оранжерей еко-парків і т.д., можуть бути ефективним інструментом для корекційної роботи, оскільки дозволяють здійснювати потужний сприятливий розвиток в м'якій та ненав'язливій формі, що знижує рівень стресу у дітей та підвищує їхню мотивацію до навчання. Природничі заняття також можуть бути доповнені використанням інтерактивних технологій, таких як мультимедійні презентації, відео-ролики або навчальні фільми про природу, тощо. Це допомагає дітям з інтелектуальними порушеннями помірного ступеня молодшого шкільного віку краще засвоювати матеріал і посилює їхній інтерес до дослідження світу природи, формує навички суспільно-корисної поведінки. Використання сучасних інтерактивних методів дозволяють урізноманітнити процес навчання та створити сприятливі умови для активної участі кожної особливої дитини, що сприяє розвитку комунікативних здібностей.

Отже, розвиток комунікативних здібностей дітей молодшого шкільного віку з інтелектуальними порушеннями через ознайомлення з природою має багатоплановий характер. Він охоплює не лише розвиток інтелектуальних функцій, а й емоційної, комунікативної та творчої сфер людини. Такий підхід допомагає дітям краще інтегруватися в освітній процес, активніше засвоювати нові знання, напрацьовувати вміння та розвивати свій потенціал у взаємодії з навколишнім світом. Тому пізнання природи, не лише сприяє розвитку комунікативних здібностей у молодших школярів з інтелектуальними порушеннями помірного ступеня, а й позитивно впливає на емоційний стан, розвиває дитячу самостійність та ініціативність, що покращує адаптацію та соціалізацію, і поступово готує їх до дорослого життя.

Список використаних джерел

1. Герасименко, Н. В. Розвиток пізнавальної активності дітей з порушеннями інтелекту через ознайомлення з природним середовищем. Проблеми сучасної корекційної педагогіки, 2021, № 2, с. 45-53.

2. Захарова, Н. Ю. Ефективність природо-орієнтованих методів у навчанні дітей з порушеннями інтелектуального розвитку. Корекційна педагогіка та реабілітація, 2020, № 6, с. 72-80.
3. Петренко, М. В. Природне середовище як засіб корекції для дітей з порушеннями інтелектуального розвитку. Науковий вісник спеціальної педагогіки, 2020, № 4, с. 27-35.
4. Шевченко, Л. А. Використання природного середовища для формування пізнавальних здібностей у дітей з особливими освітніми потребами. Вісник інклюзивної освіти, 2022, № 5, с. 64-71.

Зосімова В.В.

**ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ У КОРЕКЦІЇ
ВИМОВИ СВИСТЯЧИХ ЗВУКІВ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО
ВІКУ З ФФНМ**

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди

e-mail: virazosimova2003@gmail.com

Науковий керівник: Партола Вікторія Вікторівна

Фонетико-фонематичне недорозвинення мовлення (ФФНМ) спостерігається у 17%-42% дітей дошкільного віку і є порушенням формування звуковимовної системи рідної мови у дітей з різними мовленнєвими розладами. Корекція ФФНМ особливо важлива у дошкільному віці, оскільки саме в цей період відбувається активне формування мовленнєвих навичок дитини [4]. Особливу увагу при корекції слід приділяти формуванню правильної вимови свистячих звуків [с], [з], [ц], адже їх освоєння є фундаментом для подальшого розвитку звуковимови та чіткості мовлення. Несформовані свистячі звуки можуть ускладнювати вимову інших звуків та впливати на загальну розбірливість мовлення дитини.

Науково-методологічні дослідження, проведені Г.А. Каше, С.В. Коноваленко, Ю.В. Рібцун, Т.Б. Філічевою та Г.В. Чіркіною, зосереджені на методах діагностики та корекції фонетико-фонематичних порушень у дітей дошкільного віку з ФФНМ [2].

Сучасна логопедична практика все частіше використовує цифрові інструменти, які значно розширюють можливості корекції мовленнєвих порушень та роблять процес більш доступним і мотивуючим для дитини. Ці інструменти не замінюють традиційні методи, такі як логопедичні методика, артикуляційні вправи та масаж, а доповнюють їх. Наприклад, якщо раніше логопеди використовували картки для відпрацювання вимови звуків, то зараз доступні інтерактивні додатки, які візуалізують правильну артикуляцію та допомагають виправляти помилки. Завдяки цьому, логопедичний супровід стає більш ефективним та інноваційним [4]. Використання цифрових технологій у поєднанні з традиційними методами корекції дозволяє підвищити ефективність навчання та мотивацію дітей.

Програмно-апаратні засоби (ПАЗ) є цінним помічником у корекції ФФНМ, пропонуючи широкий спектр навчальних матеріалів. Завдяки яскравим ілюстраціям, ПАЗ сприяє створенню позитивної мотивації та дозволяє проводити індивідуальні або групові заняття. Ефективність використання електронних засобів навчання підвищується завдяки розвитку зорово-моторної координації та вміння концентрувати увагу, які формуються за допомогою ПАЗ. Для дошкільнят рекомендований час перед екранами складає не більше 1 години на день, а краще — до 30-40 хвилин. Рекомендований час для занять на комп'ютері: перша половина дня – оптимально, друга половина – допустима [5].

Логопедичні комп'ютерні програми, комплекси та тренажери сприяють не лише виправленню мовленнєвих порушень, але й розширенню кругозору дитини,

стимулюють пізнавальний інтерес, збагачують словниковий запас та підвищують загальний рівень розвитку дошкільника. [2].

Найбільш ефективним є поєднання класичних логопедичних вправ з інтерактивними завданнями. Спочатку важливо закласти базові знання за допомогою традиційних методів, а потім закріпити їх, використовуючи, наприклад, платформу LearningApps. Діти з великим ентузіазмом виконують завдання на розпізнавання звуків, наприклад, знаходять потрібний звук або сортують картинки за початковим звуком. Після кількох занять діти починають самостійно помічати та виправляти помилки у своїй вимові. Інтерактивні ігри для розширення словникового запасу, наприклад, "Знайди зайве" або "Збери сім'ю слів", допомагають дітям усвідомити зв'язки між словами та активніше їх використовувати у мовленні. Регулярне використання таких платформ не лише покращує мовленнєві навички, але й сприяє розвитку цифрової грамотності, яка є важливою навичкою в сучасному світі. [3].

Комп'ютерна логопедична програма "Сонячний замок" – це серія вправ, розроблених для корекції фонетико-фонематичного недорозвинення мовлення. Програма ефективна для роботи з дітьми різного віку та з різними мовленнєвими порушеннями, зокрема молодшого дошкільного та шкільного віку. Завдяки різним режимам роботи ("Вивчення" та "Завдання") та 7 рівням складності, програма дозволяє адаптувати заняття до індивідуальних потреб кожної дитини.

Програма "Сонячний замок" забезпечує об'єктивну оцінку результатів дитини, представляючи їх у звуковому та візуальному форматі, що виключає упередженість. Оцінка відбувається автоматично: правильне виконання завдання підтверджується, а у випадку помилки дитина отримує звуковий коментар з поясненням.

Програма включає в себе такі розділи:

1. Голосні звуки. Він знайомить дитину з правильною артикуляцією, пропонує підготовчі вправи для постановки вимови, надає рекомендації та містить мовленнєвий та ілюстрований матеріал для закріплення звуків у складах, словах та фразах.

2. Приголосні звуки - охоплює знайомство з правильною артикуляцією, підготовчі вправи для постановки, рекомендації та матеріали для автоматизації вимови у складах, словах, фразах та зв'язному мовленні.

3. Поради батькам містить корисні консультації щодо підтримки дитини у виправленні мовленнєвих порушень. Він охоплює такі аспекти, як артикуляційна гімнастика, дихальні вправи, розвиток дрібної моторики, фонематичного слуху, а також поради щодо постановки та автоматизації звуків.

4. Міні-ігри «Звуковичок», «Угадайка» пропонує дітям в ігровій формі навчитися розрізняти звуки навколишнього світу та закріплювати вивчені звуки у зв'язному мовленні[5].

Отже, можна зробити висновок, що застосування комп'ютерних технологій у корекції свистячих звуків у дітей старшого дошкільного віку з фонетико-фонематичним недорозвиненням мовлення дозволяє індивідуалізувати корекційний процес, адаптуючи вправи до конкретних потреб та рівня розвитку кожної дитини. Використання інтерактивних платформ і спеціалізованих програм сприяє підвищенню мотивації до корекційно-розвиткових занять, активізації мовленнєвої та пізнавальної діяльності, формуванню стійких навичок правильної вимови свистячих звуків, а також створює умови для ефективної підготовки дітей до шкільного навчання.

Список використаних джерел

1. Барсуковська Г. «Використання мультимедійних засобів у логопедичній роботі з дошкільниками». Педагогічні науки. Глухів. Випуск 3 (66), 2025. С.7-13.

2. Курицька Г., Нетьосов С. «Технології корекції фонетико-фонематичного недорозвинення мовлення у дошкільників. «Педагогіка і психологія». Педагогічні науки. № 1 (15). 2018. С.87-90.
3. Хітун Н. «Практика використання learningapps у корекційно-розвитковій роботі логопеда: з досвіду практичної діяльності». Теоретичні та практичні аспекти сучасних наукових досліджень. Педагогіка та освіта. 2025. С.349-353.
4. Цимбал-Слатвінська С. «Цифрові інструменти в логопедичних практиках». Корекційна педагогіка. Випуск 79. Том 2. 2025. С.86-91.
5. Чекан О. Методика застосування комп'ютерних технологій при навчанні дітей із вадами мовлення: опорні конспекти лекцій у схемах і таблицях з дисципліни «Методика застосування комп'ютерних технологій при навчанні дітей із вадами мовлення» для здобувачів спеціальності 016 Спеціальна освіта, першого бакалаврського рівня вищої освіти, Мукачево. 2022. 48 с.

Казакова В. М.

ПОТЕНЦІАЛ ТАНЦЮВАЛЬНОЇ ТЕРАПІЇ В КОРЕКЦІЙНО-РОЗВИТКОВІЙ РОБОТІ З ДІТЬМИ З ПОРУШЕННЯМ МОВЛЕННЯ

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

email: yikusa.kazakova.rulit@gmail.com

Науковий керівник: Партола В.В.

к.п.н., доцент, доцент кафедри теорії і методики викладання

природничо-математичних дисциплін у дошкільній, початковій і спеціальній освіті

Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди

У сучасній корекційно-розвитковій практиці проблема мовленнєвих порушень у дітей набуває особливої гостроти у зв'язку зі стабільною тенденцією до зростання їх поширеності та ризиком формування вторинних ускладнень, що перешкоджають процесу навчання, обтяжують міжособистісну взаємодію й соціальну адаптацію дитини. За даними, наведеними у працях, присвячених аналізу мовленнєвих порушень у дітей дошкільного та молодшого шкільного віку, мовленнєві труднощі дедалі частіше поєднуються з емоційною нестабільністю, порушеннями саморегуляції та зниженням комунікативної ініціативи. [4]

Зростання кількості дітей із мовленнєвими порушеннями актуалізує потребу в пошуку таких корекційних підходів, що враховують індивідуальні особливості психічного розвитку, рівень емоційної чутливості та специфіку сенсорного сприйняття, оскільки традиційні логопедичні методи не завжди забезпечують комплексний і стабільний результат.

У цьому контексті арттерапія розглядається як ефективна інноваційна технологія психологічної та педагогічної допомоги, що ґрунтується на використанні мистецтва як особливого каналу самовираження, невербальної комунікації та психоемоційного розвантаження. Дослідники підкреслюють, що арттерапевтичні засоби сприяють активізації внутрішніх ресурсів дитини, формуванню позитивного емоційного фону та опосередковано підтримують розвиток мовлення через стимулювання комунікативної активності. Водночас у наукових оглядах наголошується на доцільності міждисциплінарного підходу, який передбачає інтеграцію арттерапевтичних технік у систему корекційно-розвиткової роботи з дітьми з мовленнєвими порушеннями. [5]

Особливу увагу в межах арттерапевтичного напрямку привертає танцювально-рухова терапія як комплексна методика, у якій органічно поєднуються рух, музика та емоційно-тілесне переживання. У працях, присвячених теоретичним засадам танцювально-рухової терапії, зазначається, що рух виступає базовим способом

самовираження дитини й створює передумови для зниження м'язової напруги, подолання тілесної скрутості та формування відчуття безпеки. [4]

Корекційний потенціал цього методу пов'язується зі здатністю гармонізувати емоційний стан, полегшувати встановлення міжособистісних контактів і створювати сприятливі умови для розвитку комунікативної поведінки, що має особливе значення для дітей з порушеннями мовлення. [4]

Сучасні наукові дослідження трактують танцювально-рухову терапію як психотерапевтичне використання руху з метою емоційної, соціальної, когнітивної та фізичної інтеграції особистості, акцентуючи увагу на необхідності накопичення емпіричних доказів її ефективності в роботі з різними категоріями дітей. Усе зазначене зумовлює актуальність дослідження потенціалу танцювальної терапії в корекційно-розвитковій роботі з дітьми з порушеннями мовлення, зосереджуючи увагу на поєднанні емоційної стабілізації, розвитку соціальної взаємодії та створенні умов для активізації мовленнєвої діяльності.

Дослідженню танцювально-рухової терапії як напряму психологічної та корекційної роботи присвячені наукові розробки М. Чейс, Т. Шоуп, С. Леві, А. Кестенберг, у працях яких рух розглядається як первинна форма самовираження та комунікації. Психолого-педагогічні особливості розвитку дитини, зокрема взаємозв'язок рухової, емоційної та мовленнєвої сфер, склали коло наукових інтересів Ж. Піаже, Е. Еріксона, Г. Гарднера, які підкреслювали значення тілесного досвіду в процесі психічного розвитку. Теоретичні засади взаємодії руху, ритму та мовлення у контексті розвитку дитини відображені у працях Л. Виготського, Дж. Брунера, Г. Валлона, де акцентується роль спільної діяльності та емоційного залучення. Вивченню мовленнєвих порушень у дітей та шляхів їх корекції присвячені дослідження К. Бішоп, Д. Томаселло, П. Флетчер, у яких обґрунтовується необхідність комплексного впливу на комунікативну, когнітивну та моторну сфери. Аналіз можливостей арттерапевтичних методів у роботі з дітьми з особливими освітніми потребами здійснювали О. Вознесенська, А. Харківська, наголошуючи на ресурсності мистецтва як безпечного простору для самовираження.

Проте узагальнених наукових розробок, присвячених системному використанню танцювальної терапії в корекційно-розвитковій роботі саме з дітьми з порушеннями мовлення, нами не виявлено, що й зумовлює необхідність подальшого наукового пошуку в означеному напрямі.

Мета – теоретично обґрунтувати потенціал танцювальної терапії в корекційно-розвитковій роботі з дітьми з порушеннями мовлення.

Проведення ґрунтового аналізу ключових понять і підходів, дотичних до теми танцювальної терапії, створює підґрунтя для комплексного осмислення її корекційно-розвиткового потенціалу в роботі з дітьми з порушеннями мовлення. У межах сучасних міждисциплінарних досліджень простежується стійкий взаємозв'язок між поняттями «танцювально-рухова терапія», «арттерапія», «тілесно-орієнтований підхід», «мовленнєвий розвиток», що дозволяє розглядати рух як універсальний засіб психічної та комунікативної активізації дитини.

Танцювально-рухова терапія у працях Меріан Чейс визначається як психотерапевтичне використання руху з метою емоційної, когнітивної, соціальної та фізичної інтеграції особистості, де тілесна експресія виконує функцію первинної мови, доступної дитині ще до повноцінного оволодіння вербальними засобами спілкування. [1]

Подальший розвиток цих ідей відображено у дослідженнях, які наголошували на ролі ритму, просторової організації руху та тілесної взаємодії у формуванні комунікативної готовності. [4]

Сучасні зарубіжні дослідження, підтверджують, що танцювально-рухова терапія активізує нейропсихологічні механізми мовлення через синхронізацію руху, дихання та

ритмічної організації дій, що має особливе значення для дітей з порушеннями мовленнєвого розвитку. [2]

У контексті нейронаукових підходів рух розглядається як чинник формування міжпівкульної взаємодії, розвитку пропріоцептивної чутливості та сенсомоторної інтеграції, які безпосередньо пов'язані з процесами породження мовленнєвого висловлювання. Ці положення узгоджуються з концепціями «embodied cognition», представленими у працях Джорджа Лейкоффа, Марка Джонсона, а також із дослідженнями Аделі Даймонд, де підкреслюється значення рухової активності для розвитку виконавчих функцій, уваги та саморегуляції. [1,2]

Проблематика мовленнєвих порушень у дітей у сучасній логопедії та спеціальній педагогіці розглядається в тісному зв'язку з емоційно-вольовою та моторною сферами. Зарубіжні дослідники акцентують увагу на тому, що мовлення формується у процесі активної взаємодії з дорослими та однолітками, де рух і жест виступають важливими опорами комунікації. [4]

Арттерапевтичний вимір танцювальної терапії докладно розкритий у працях О. Вознесенської яка розглядає рух як безпечний канал самовираження, що не потребує миттєвої вербалізації переживань. [3] Такий підхід створює сприятливе середовище для поступового включення мовлення в структуру діяльності дитини, з опорою на емоційний досвід, ритм і тілесні відчуття. У корекційно-розвитковій роботі це дозволяє поєднувати логопедичні завдання з розвитком емоційної чутливості, комунікативної взаємодії та соціальних навичок.

Отже, аналіз сучасних наукових підходів засвідчує, що танцювальна терапія виступає ефективним інтегративним засобом корекційно-розвиткової роботи з дітьми з порушеннями мовлення, поєднуючи досягнення психології, педагогіки, нейронаук і арттерапії. Її потенціал полягає у створенні цілісного простору розвитку, де рух слугує основою для формування емоційної стабільності, комунікативної активності та передумов повноцінного мовленнєвого розвитку.

Список використаних джерел

1. Chace M. A. Dance therapy. *American Journal of Dance Therapy*. URL: https://adta.org/resources/Documents/History/Chace_Dance_Therapy.pdf
2. Diamond A. Executive functions. *Annual Review of Psychology*. 2019. Vol. 64. P. 135–168. <https://doi.org/10.1146/annurev-psych-113011-143750>
3. Вознесенська О.Л. Арт-терапія в Україні: стан та перспективи розвитку/ Олена Вознесенська // Львівсько-Ряшівські наукові зошити : Культура – Мистецтво – Освіта – Терапія в міждисциплінарній перспективі. – Вип. 2.– 2018. –Wydawnictwo uniwersytetu rzeszowskiego. – P. 93-103.
4. Логопедія: теорія і практика корекційної роботи з дітьми : навч. посіб. Київ : Академвидав, 2018.
5. Харківська А. Арт-техніки у корекційній роботі з дітьми з мовленнєвими порушеннями. Освіта. Інноватика. Практика. 2024. Том 12. № 4. С. 48–52.

Казарінова М.С.
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ГРАМАТИЧНОЇ СТОРОНИ МОВЛЕННЯ У
ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ІЗ ЗАГАЛЬНИМ
НЕДОРОЗВИНЕННЯМ МОВЛЕННЯ

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

e-mail: partolav@gmail.com

Науковий керівник: Партола В.В.

Проблема мовленнєвого розвитку дітей із загальним недорозвитком мовлення (ЗНМ) залишається однією з актуальних у сучасній логопедії. Особливе місце у структурі мовленнєвого розвитку займає граматична сторона мовлення, що забезпечує правильність побудови висловлювань і є основою формування зв'язного мовлення.

Грамматична сторона мовлення охоплює морфологічні та синтаксичні засоби мови, що забезпечують оформлення мовленнєвих одиниць відповідно до норм мови. Рівень її сформованості у дітей старшого дошкільного віку є важливим показником готовності до шкільного навчання.

У дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвиненням мовлення спостерігається недостатня сформованість граматичних узагальнень, що проявляється у труднощах засвоєння словозміни та словотвору. Діти допускають помилки у вживанні відмінкових форм іменників, неправильно узгоджують слова в роді, числі та відмінку, мають обмежене використання граматичних форм дієслова.

Характерною ознакою є наявність аграматизмів, які проявляються у спотворенні або пропуску граматичних елементів. Діти можуть замінювати складні граматичні конструкції простішими, пропускати службові слова, неправильно вживати прийменники. Це свідчить про недостатнє засвоєння граматичних закономірностей мовлення.

Синтаксичний рівень мовлення також характеризується недостатньою сформованістю. У мовленні дітей переважають прості непоширені речення, спостерігається труднощі у побудові складних речень, порушення логіко-граматичних зв'язків між словами. Висловлювання є малорозгорнутими, недостатньо зв'язними та послідовними.

Особливістю є також уповільнений темп формування граматичних навичок. Діти мають труднощі у перенесенні засвоєних граматичних правил у нові мовленнєві ситуації, що свідчить про недостатній рівень мовленнєвого узагальнення та практичного застосування знань [2].

У дітей із ЗНМ спостерігається несформованість зв'язку між мовною формою та її значенням, зокрема між морфемою і смисловим навантаженням. Це проявляється у труднощах засвоєння словозміни та словотвору, хаотичному використанні граматичних форм, а також у невмінні переносити засвоєні мовні моделі на нові мовленнєві ситуації.

Формування граматичної системи мовлення відбувається на основі складних психолінгвістичних механізмів, що включають операції аналізу, порівняння, узагальнення та перенесення. У нормі діти опановують граматичні закономірності інтуїтивно, у процесі мовленнєвої практики. Натомість у дітей із загальним недорозвиненням мовлення цей процес порушується, що зумовлює недостатню сформованість граматичних узагальнень [1].

Важливим механізмом оволодіння граматиною є формування морфологічного аналізу, що передбачає вміння виділяти значущі частини слова та співвідносити їх зі значенням. У дітей старшого дошкільного віку із ЗНМ цей процес є недостатньо сформованим, що зумовлює труднощі у розумінні граматичних відношень і правильному оформленні мовлення.

Недорозвиток граматичної сторони мовлення також пов'язаний із порушеннями інших компонентів мовленнєвої системи – фонетико-фонематичного та лексичного. Це

призводить до обмеженості мовленнєвих засобів, спрощення синтаксичних конструкцій і появи численних аграматизмів.

Ефективність формування граматичної сторони мовлення забезпечується систематичною логопедичною роботою, спрямованою на розвиток граматичних узагальнень, активізацію мовленнєвої діяльності, формування навичок правильного вживання граматичних форм у різних комунікативних ситуаціях.

Отже, сформованість граматичної сторони мовлення у дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвиненням мовлення є недостатньою та характеризується системністю порушень на морфологічному і синтаксичному рівнях. Своєчасна діагностика та цілеспрямована корекційна робота сприяють підвищенню рівня мовленнєвого розвитку дітей і їх успішній соціалізації.

Список використаних джерел

1. Данілавичюте Е., Трофименко Л., Ільяна В., Рібцун Ю., Мартинюк З., Грибань Г. Психолінгвістичні дидактичні технології діагностики і подолання мовленнєвих порушень у молодших школярів з тяжкими порушеннями мовлення : навч.-метод. посіб. Київ: Інститут спеціальної педагогіки і психології НАПН України, 2022. 847 с.
2. Шеремет М. К. Логопедія: підручник. Київ, 2021. 392 с.

Кальницька Л. М.

ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК ТВОРЧОЇ РОЗПОВІДІ У ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ ІЗ ЗНМ ІІІ РІВНЯ ЗАСОБАМИ КАНІСТЕРАПІЇ

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

e-mail: kalnickalarisa173@gmail.com

Науковий керівник: Якуба Л.С.

e-mail: lesia.yakuba@hnpu.edu.ua

У сучасних умовах розвитку спеціальної освіти особливої актуальності набуває проблема формування зв'язного мовлення у дітей молодшого шкільного віку із загальним недорозвиненням мовлення (ЗНМ) ІІІ рівня. Саме зв'язне мовлення є показником сформованості мовленнєвої компетентності дитини, її здатності до повноцінної комунікації, навчальної діяльності та соціальної адаптації. Одним із найбільш складних компонентів зв'язного мовлення є творча розповідь, що передбачає самостійне продукування висловлювання, логічну послідовність, граматичну правильність і образність мовлення.

Мета дослідження полягає у теоретичному обґрунтуванні та визначенні ефективності використання каністерапії у формуванні навичок творчої розповіді у дітей молодшого шкільного віку із ЗНМ ІІІ рівня.

Як зазначає Юлія Рібцун, у дітей із ЗНМ ІІІ рівня спостерігається недостатній розвиток зв'язного мовлення, що проявляється у труднощах побудови розгорнутих висловлювань, порушенні логічної послідовності, бідності словникового запасу та граматичних помилках [1]. Це значно ускладнює процес формування навичок творчої розповіді, оскільки діти не можуть самостійно організувати мовленнєвий матеріал.

За даними Владислава Тищенка, корекція мовленнєвих порушень у дітей повинна мати комплексний характер і враховувати не лише мовленнєві, а й психологічні особливості розвитку дитини [2]. Особливу роль відіграє мотиваційна складова, емоційний стан та рівень пізнавальної активності, що безпосередньо впливають на ефективність логопедичної роботи.

Важливим етапом логопедичної роботи є проведення диференційної діагностики мовленнєвих порушень. У працях Наталії Голуб підкреслюється необхідність індивідуалізації логопедичного впливу залежно від особливостей мовленнєвого

розвитку дитини [3], що забезпечує більш ефективне формування мовленнєвих навичок.

У зв'язку з цим особливої уваги заслуговує використання інноваційних підходів у логопедичній практиці, зокрема каністерапії як різновиду анімалотерапії. Згідно з дослідженнями Aubrey H. Fine, взаємодія дитини з твариною сприяє зниженню рівня тривожності, підвищенню мотивації до діяльності та активізації комунікативної поведінки [4].

Міжнародні стандарти International Association of Human-Animal Interaction Organizations підтверджують ефективність анімалотерапії як засобу розвитку соціальних, емоційних і мовленнєвих навичок [5]. Каністерапія створює сприятливе емоційне середовище, що стимулює дитину до мовленнєвої активності.

У процесі логопедичної роботи можуть використовуватися різні прийоми: складання розповіді за участю собаки, опис її дій, створення сюжетних історій, інсценування ситуацій взаємодії. Наприклад, у процесі занять дитина може скласти розповідь про дії собаки, описувати її поведінку або створювати власні сюжетні історії за участю тварини. Це сприяє розвитку уяви, логічного мислення, збагаченню словникового запасу та формуванню граматично правильного мовлення.

Таким чином, використання каністерапії у формуванні навичок творчої розповіді у дітей молодшого шкільного віку із ЗНМ III рівня є перспективним напрямом логопедичної роботи. Поєднання традиційних та інноваційних методів дозволяє підвищити ефективність корекційного впливу та активізувати мовленнєву діяльність дітей.

Список використаних джерел

1. Рібцун Ю. В., Бичок А. В. Діагностика та формування зв'язного монологічного мовлення у дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення. Грааль науки : міжнар. наук. журнал. IV CISP Conference «Open science nowadays: main mission, trends and instruments, path and its development» (Vinnytsia, UKR-Vienna, AUT (Online). 2025. №52. Вінниця : ГО «Європейська наукова платформа»; НУ «Інститут науково-технічної інтеграції та співпраці». С. 896-904. URL: <https://doi.org/10.36074/grail-of-science.23.05.2025.131>
2. Тищенко В. В. Класифікації порушень мовленнєвого розвитку: сучасний стан, протиріччя та шляхи їх усунення / В. В. Тищенко. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 19 : Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. 2016. Вип. 32(2). С. 165-169. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_2016_32%282%29_31
3. Голуб Н. М., Потамошнева О. М., Хребтова Н. П. Диференційна діагностика мовленнєвих порушень : методичні рекомендації / Н. М. Голуб, О. М. Потамошнева, Н. П. Хребтова. – Х. : ХНПУ, 2007. – 66 с.
4. Fine A. H. Handbook on Animal-Assisted Therapy. Academic Press, 2019.
5. IANAIO. White Paper on Animal-Assisted Interventions. 2018.

Карнюшкіна Т.А.
МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МУЗИЧНИХ ІГОР І ВПРАВ У КОРЕКЦІЇ
ПРОСОДИЧНОЇ СТОРОНИ МОВЛЕННЯ ДІТЕЙ З ДИЗАРТРИЄЮ

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

e-mail: sistruli91@gmail.com

Науковий керівник: Бондар В.І.

Сучасний етап розвитку логопедичної науки характеризується посиленою увагою до проблеми комплексної корекції мовленнєвих порушень у дітей, зокрема дизартрії. Одним із важливих напрямів такої роботи є формування просодичної сторони мовлення, яка забезпечує його інтонаційну виразність, емоційну насиченість і комунікативну адекватність. Просодика охоплює такі компоненти, як темп, ритм, інтонація, сила та висота голосу, які відіграють важливу роль у процесі спілкування та передачі смислових відтінків висловлювання. Як зазначає В. Галущенко, саме просодичні характеристики мовлення визначають його природність і зрозумілість для співрозмовника [1].

У дітей із дизартрією порушення мовлення мають системний характер і пов'язані з недостатністю іннервації мовленнєвого апарату. За дослідженнями В. Галущенко та А. Голуб, у таких дітей спостерігаються суттєві відхилення у формуванні просодичних компонентів мовлення, що проявляються у монотонності, порушенні ритміко-інтонаційної організації, нестабільності темпу мовлення, а також у недостатній силі й варіативності голосу [2; 3]. Зазначені особливості значною мірою ускладнюють процес комунікації, знижують виразність мовлення та негативно впливають на соціальну взаємодію дитини.

У наукових працях О. Боряк підкреслюється, що ефективна корекція мовлення при дизартрії має ґрунтуватися на взаємодії мовленнєвих, моторних і сенсорних механізмів [1]. У зв'язку з цим особливого значення набувають методи, які поєднують рухову активність, слухове сприймання та мовленнєву діяльність. До таких засобів належить музично-ритмічна діяльність, яка має значний потенціал у розвитку просодичних компонентів мовлення.

Наукові дослідження свідчать, що між музикою та мовленням існує тісний функціональний зв'язок, оскільки їх об'єднують спільні ритмічні та інтонаційні характеристики. Музичний ритм виступає природною основою формування мовленнєвого ритму, а інтонаційна структура музики сприяє розвитку мелодики мовлення [4]. Використання музичних ігор і вправ дозволяє активізувати слухове сприймання, удосконалити відчуття ритму, сформувати навички регуляції темпу та сили голосу, а також розвинути здатність до інтонаційного оформлення висловлювання.

Особливу ефективність у корекційній роботі демонструють музично-ритмічні ігри, які поєднують мовлення з рухами. Як зазначає Н. Савінова, такі види діяльності сприяють узгодженню мовленнєвих і моторних процесів, розвитку координації, ритмічного відчуття та слухового контролю [5]. До найбільш результативних належать вправи на відтворення ритмічного малюнка (плескання, крокування, удари), інтонаційно-вокальні вправи, ігри на зміну темпу та гучності мовлення, а також вправи, що передбачають поєднання мовлення з музичним супроводом.

Важливим є те, що музичні ігри створюють емоційно позитивне середовище, підвищують мотивацію дітей до занять і забезпечують природне включення мовлення у діяльність. Це сприяє не лише формуванню окремих компонентів просодики, а й загальному розвитку мовленнєвої діяльності та комунікативної компетентності.

Таким чином, аналіз наукових джерел дозволяє стверджувати, що використання музичних ігор і вправ є ефективним напрямом корекції просодичної сторони мовлення у дітей з дизартрією. Застосування музично-ритмічних засобів забезпечує розвиток

ритмічної організації мовлення, інтонаційної виразності, темпо-ритмічних характеристик і голосових параметрів. Перспективним напрямом подальших досліджень є розробка системних корекційних програм, що поєднують логопедичні та музично-ритмічні методи впливу.

Список використаних джерел

1. Боряк О. В., Шеремет М. К. Неврологічні основи логопедії : навч. посіб. Суми : ФОП Цьома С. П., 2016. 252 с.
2. Галущенко В. І. Науково-теоретичні та методичні засади логопедичної допомоги дітям з порушеннями мовлення // Збірник наукових праць. 2021. № 3. С. 45–52.
3. Голуб А. В. Формування та корекція усного мовлення дітей з дизартріями старшого дошкільного віку : дис. канд. пед. наук. Київ, 2019. 245 с.
4. Савінова Н.В.. Активно-ігрова діагностика просодичної сторони мовлення дошкільників. *Логопедія*, 2015,6. С. 82–88.

Карпенко Я. О.

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ЩОДО ПОДОЛАННЯ ПОРУШЕНЬ ПИСЕМНОГО МОВЛЕННЯ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

e-mail: partolav@gmail.com

Науковий керівник: Партола В.В.

Актуальність проблеми подолання порушень писемного мовлення у молодших школярів зумовлена зростанням кількості дітей зі специфічними труднощами опанування цієї базової навчальної компетентності, що визначає успішність їхньої навчальної діяльності. В умовах інклюзивної освіти особливої ваги набуває своєчасне виявлення та корекція дисграфічних проявів, що потребує оновлення науково-методичних підходів до цієї роботи. Їх реалізація забезпечує підвищення ефективності формування навичок письма, сприяє попередженню вторинних труднощів навчання та створює умови для успішної адаптації дитини в інклюзивному освітньому середовищі.

Проблема порушень писемного мовлення у дітей молодшого шкільного віку широко висвітлена у працях вітчизняних і зарубіжних науковців. Зокрема, М. К. Шеремет розглядає дисграфію як складне мовленнєве порушення, пов'язане з недорозвиненням окремих компонентів мовленнєвої системи [1]. Є. Ф. Соботович підкреслює необхідність комплексного підходу до корекції мовленнєвих порушень із урахуванням взаємозв'язку мовленнєвого, психічного та моторного розвитку [2]. У сучасних дослідженнях акцентується увага на ролі когнітивних процесів, зокрема уваги, пам'яті та просторового сприйняття, у формуванні навичок письма.

Писемне мовлення є складною формою мовленнєвої діяльності, що передбачає взаємодію різних аналізаторів: мовно-рухового, мовно-слухового, зорового та моторного. Його формування пов'язане з розвитком фонематичного сприйняття, лексико-граматичної будови мовлення, зорово-просторових уявлень і координації рухів. Недостатня сформованість цих компонентів призводить до виникнення специфічних помилок на письмі: замін, пропусків, перестановок літер, спотворення структури слова.

Сучасні підходи до подолання порушень писемного мовлення передбачають використання комплексних корекційно-розвиткових технологій, що поєднують логопедичні, нейропсихологічні та педагогічні методи. Значна увага приділяється мультисенсорному навчанню, яке передбачає залучення зорового, слухового та кінестетичного каналів сприйняття у процесі засвоєння графем і орфографічних

правил. Ефективними є вправи, спрямовані на розвиток фонематичного аналізу і синтезу, зорового сприйняття, просторової орієнтації та дрібної моторики.

В умовах інклюзивного навчання важливим є індивідуалізований підхід до кожної дитини, що враховує її освітні потреби та рівень розвитку. Корекційна робота має здійснюватися у взаємодії вчителя, логопеда, психолога та батьків, із систематичним моніторингом результатів і корекцією освітньої траєкторії.

Таким чином, сучасні підходи до подолання порушень писемного мовлення у молодших школярів базуються на комплексності, міждисциплінарності та індивідуалізації корекційного впливу. Їх реалізація сприяє підвищенню ефективності формування навичок письма, попередженню вторинних труднощів навчання та забезпеченню успішної адаптації дитини в умовах інклюзивного освітнього середовища.

Список використаних джерел

1. Шеремет М. К. Логопедія : підручник. 5-те вид., переробл. та доповн. Київ : Видавничий Дім «Слово», 2018. 856 с.
2. Соботович Є. Ф. Порушення мовленнєвого розвитку у дітей та шляхи їх корекції. Київ : Освіта, 2007. 144 с.
3. Ільяна В. М. Дислексія і дисграфія у молодших школярів : навч.-метод. посіб. Київ, 2023. 158 с.
4. Логопедія: теорія і практика корекційної роботи з дітьми : навч. посіб. Київ : Академвидав, 2018.
5. Скляр О. В. Корекція дисграфії у молодших школярів : кваліфікаційна робота. Суми, 2021. 120 с.

Ключка О.М.

ЛОГОПЕДИЧНА РОБОТА З ПОДОЛАННЯ ДИСГРАФІЇ НА ГРУНТ ПОРУШЕНЬ ФОНЕМНОГО РОЗПІЗНАВАННЯ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ З УРАХУВАННЯМ СЕНСОРНОГО ПРОФІЛЮ ДИТИНИ

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

e-mail: klyhkalena86@gmail.com

Науковий керівник: Махукова Тетяна Віталіївна

Одним із найважливіших питань сучасної теоретичної та практичної логопедії є профілактика порушень писемного мовлення у дітей. Письмо є складним видом психічної діяльності, який потребує повноцінного формування та взаємодії сенсомоторних навичок, вищих психічних функцій, розумової діяльності та мовлення.

У логопедії сьогодення порушення писемного мовлення, що виявляються у стійких помилках, обумовлених несформованістю вищих психічних функцій, визначаються терміном «дисграфія». Одним із найбільш поширених видів цього розладу є фонематична (або фонемна) дисграфія, яку в науковій літературі часто ототожнюють з акустичною формою [2, с.92].

Проблема подолання дисграфії у молодших школярів, особливо зумовленої порушеннями фонемного розпізнавання, залишається однією з актуальних тем у сучасній логопедії, психолінгвістиці та спеціальній педагогіці. Важливий внесок у дослідження цього питання зробили як українські, так і зарубіжні науковці, зосереджуючи увагу на механізмах розвитку письмового мовлення, факторах його порушень та ефективних методах корекції.

Проблематику розвитку писемного мовлення у дітей вивчала ціла низка дослідників: Є. Гурова, Л. Журавльова, І. Карабаєва, К. Козленко, М. Кучинський, І. Лазарева, В. Лізогуб, В. Махоня, О. Павлик, О. Прищепа, Л. Роєнко, Н. Седих, Н. Сінопальнікова, Т. Солоп, В. Тарасун та ін.

Аналіз наукових робіт, присвячених проблемі дисграфії, спричиненої порушеннями фонемного розпізнавання, охоплює поетапне вивчення теоретичних основ формування фонематичних процесів і їх впливу на розвиток навичок письма в молодшому шкільному віці. У першу чергу були розглянуті ключові підходи до розуміння фонемного сприйняття, його значення у мовленнєвому розвитку, а також його роль у становленні писемного мовлення. Аналіз праць вітчизняних дослідників дозволив дійти висновку, що порушення здатності до фонемного розпізнавання є однією з провідних причин виникнення дисграфії. Це порушення виражається у вигляді специфічних похибок у письмі, таких як заміни, пропуски та змішування літер. Також встановлено, що недостатній рівень розвитку фонематичних процесів часто супроводжується особливостями сенсорного розвитку дитини, що створює додаткові труднощі у засвоєнні навичок письма. Значну увагу літературний огляд приділяє сучасним корекційним підходам, які базуються на поєднанні роботи над розвитком фонематичних процесів із застосуванням мультисенсорних методик у рамках логопедичної практики.

Мета статті – теоретичне обґрунтування та практичне дослідження особливостей логопедичної роботи з подолання дисграфії у молодших школярів, зумовленої порушеннями фонемного сприйняття. Дослідження спрямоване на визначення впливу сенсорного профілю дитини на формування навичок писемного мовлення. Також метою є аналіз ефективності комплексного підходу, що поєднує розвиток фонематичних процесів і сенсорної інтеграції. У роботі передбачається розробка та апробація корекційної програми, адаптованої до індивідуальних сенсорних особливостей учнів.

Д. Пастушенко зазначає, що фонемна дисграфія – це порушення письма, в основі якого лежить недорозвинення фонемного розпізнавання, характерним є заміна шиплячих, свистячих, дзвінких, глухих, навіть, наголошених звуків [3, с.251].

Так, у науковому дослідженні І. Олійник, Л. Тищенко та Л. Яценюк підкреслено, що акустична форма – зумовлена недорозвиненням фонематичного слуху та недиференційованістю слухового сприйняття [2, с.92].

У класифікації Р.Лалаєвої цей вид визначається, як дисграфія на основі порушень фонемного розпізнавання, що є тотожним поняттю акустичної дисграфії [3, с.249].

О. Корнев розглядає дисграфію з позиції клініко-психологічного підходу і характеризує можливі її варіанти, виділяючи не лише відповідні помилки у писемному мовленні дітей, а й симптоми клінічних розладів, що обумовлюють і супроводжують той чи інший варіант порушення письма. Автор виділяє дисфонологічні дисграфії (паралалічну і фонематичну) і метамовні дисграфії (внаслідок порушень мовного аналізу і синтезу, диспраксічні (моторні) дисграфії) [5, с.53].

При цій формі дисграфії слуховий аналізатор не здатний узагальнювати постійні (смыслорозрізнявальні) ознаки фонем під час письма [4, с.11].

І. Олійник, Л. Тищенко та Л. Яценюк зазначають, що акустична форма проявляється на письмі у стійких замінах букв, які відповідають фонетично близьким звукам (о→у, ц→с, т→д, п→б, р→літ.д.) [2, с.92].

Л. Тенцер зауважує, що найбільша кількість замін та змішувань відбувалася в словах, написання яких передбачало уміння диференціювати фонемо-графему за ознакою твердості - м'якості та правильно позначати м'якість приголосних на письмі відповідними буквами: лікар - лікарь, день - ден, вісь - віс, ніч -нич. Другий тип помилок: пропуски букв, складів, перестановки, додавання в слова зайвих букв, складів; спотворення звуко-буквеного складу слова. Найчастіше діти пропускали голосні звуки у відкритому складі, у слабкій ненаголошеній позиції: вух_ (вуха), равл_к (равлик), б_реже (береже), курк_(курка), канікул_ (канікули) - голосний звук сприймався ними як елемент приголосного [5, с.94-95].

Ю. Коломієць зазначає, що дослідження показали, що про у дітей із акустичними дисграфіями несформовані суцесивні функції на всіх рівнях, а саме на перцептивному, мнестичному та у меншій мірі інтелектуальному [1, с.122].

Є. Соботович, О. Гопіченко (1979) основні причини даних помилок вбачають у порушенні фонематичних уявлень про акустично близькі звуки, а також недостатнє використання слухового контролю під час їх розпізнавання. Своїми дослідженнями вони довели, що у дітей з даним видом дисграфії кінестетичний аналіз (проговорювання під час письма) не зменшує кількість помилок на змішування букв, а навпаки, призводить до їх збільшення. Вони наголошують, що для правильного письма необхідний достатній рівень

функціонування всіх операцій процесу розрізнення і вибору фонем. При порушенні будь-якої ланки (слухового, кінестетичного аналізу, операції вибору фонем, слухового та кінестетичного контролю) утруднюється в цілому весь процес фонемного розпізнавання, що проявляється в замінах букв на письмі. Саме тому науковці вказують на необхідність поетапного формування усіх слухових функцій та операцій, що забезпечують диференціацію фонемографем на письмі [5, с.58].

Для корекції акустичної (фонематичної) дисграфії, в основі якої лежить порушення фонемного розпізнавання та диференціації звуків, науковці пропонують комплексну поетапну методику. Так Л. Тенцер основні завдання корекційної роботи вбачає в:

1. Розвиток фонематичних функцій та слухових операцій, формування та удосконалення навичок диференціації опозиційних фонемо-графем в усному мовленні та на письмі з метою подолання фонетичних помилок на заміни та змішування фонемо-графем, близьких за акустико-артикуляційними ознаками.
2. Розвиток навичок мовного аналізу та синтезу з метою подолання фонетичних помилок на пропуски, перестановки букв, спотворення звуко-буквеної будови слова; морфологічних та синтаксичних помилок на неправильне визначення морфологічної будови слова та структури речення.
3. Формування і закріплення мовних понять і навичок їх використання в усному та писемному мовленні.
4. Формування умінь користуватися відповідними фонетико-графічними правилами, що регулюють позначення фонем відповідною буквою на письмі.
5. Розвиток у дітей зорово-просторового гнозису, праксису, уваги, пам'яті.
6. Формування позитивної мотивації до процесу письма, кінцевої дії контролю та самоконтролю [5, с.159-160].

Є. Соботович рекомендує корекційну роботу, спрямовану на усунення фонемографічних помилок, починати з виконання завдань на основі слухового та зорового сприйняття. Виконувати завдання на рівні усного мовлення:

1. Формування фонемного розпізнавання;
2. Диференціювання звуків, які вимовляються ізольовано;
3. Диференціювання звуків у складах;
4. Диференціювання звуків у словах;
5. Диференціювання звуків у словосполученнях та реченнях [4, с.102-105].

Отже, акустична фонематична дисграфія являє собою порушення, за якого дитина не здатна чітко розрізняти звуки за їх акустичними ознаками у внутрішньому мовленні. Це ускладнює правильний вибір відповідної букви під час написання.

Висновок. Аналіз наукових робіт виявив, що дисграфія, зумовлена порушеннями фонемного розпізнавання (акустична дисграфія), є складним розладом, в основі якого лежить недорозвинення здатності дитини диференціювати фонем за їхніми акустико-артикуляційними ознаками. Це призводить до стійких помилок на письмі: замін літер, що позначають опозиційні звуки (дзвінкі-глухі, свистячі-шиплячі), та порушень позначення м'якості приголосних.

У ході дослідження була уточнена роль порушень фонемного розпізнавання у формуванні дисграфії в молодших школярів. Результати показали, що недостатній розвиток фонемного сприйняття, аналізу та синтезу є ключовим механізмом виникнення специфічних помилок у письмі, що вимагає чітко спрямованих корекційних заходів.

Разом із тим, залишаються відкритими питання, які потребують подальшого наукового розгляду. Зокрема, недостатньо досліджена довготривала ефективність корекційних програм, орієнтованих на розвиток фонемного сприйняття, а також їх вплив на закріплення отриманих навичок письма. Потребують детальнішого аналізу можливості адаптації методик до різних форм дисграфії та вікових груп дітей.

Список використаних джерел

1. Коломієць Ю. В., Ніжинська О. В. Особливості порушень писемного мовлення у молодших школярів загальноосвітніх шкіл. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 19: Корекційна педагогіка та психологія. 2012. Вип. 21. С. 118-123.
2. Олійник І. М., Тищенко Л. Р., Яценюк Л. І. До питання корекції дисграфії у дітей молодшого шкільного віку. Імідж сучасного педагога. 2022. № 3 (204). С. 91-94.
3. Пастушенко Д. О. До питання класифікації дисграфії. Наука та освіта в дослідженнях молодих учених : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Харків, 14 травня 2020 р.). Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2020. С. 249-252.
4. Соботович Є. Психолінгвістична періодизація мовленнєвого розвитку дітей дошкільного віку. Теорія і практика сучасної логопедії : зб. наук. праць. Київ : Актуальна освіта, 2004. Вип. 1. С. 7-35.
5. Тенцер Л. В. Діагностика та корекція дисграфії у молодших школярів : дис. канд. пед. наук : 13.00.03. Київ, 2021. 315 с.

Коваленко В. Є.

ФОРМУВАННЯ ІНТЕГРОВАНОЇ МІЖСЕКТОРАЛЬНОЇ СИСТЕМИ РЕАБІЛІТАЦІЙНОЇ ДОПОМОГИ ДІТЯМ У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ: ВІД ГОСТРОГО ПЕРІОДУ ДО СОЦІАЛЬНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ ТА УЧАСТІ В ГРОМАДІ

*Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
e-mail: viktoria.kovalenko@hnpu.edu.ua*

У сучасних умовах розвитку державної політики безбар'єрності ключовим пріоритетом стає формування системи послуг, організованих навколо дитини та її сім'ї, що забезпечують узгоджену взаємодію секторів охорони здоров'я, освіти та соціального захисту впродовж усього життєвого шляху. У межах ініціативи першої леді України Олени Зеленської щодо розбудови безбар'єрного простору держава послідовно переходить до логіки цілісного супроводу людини впродовж життєвого шляху; у 2021 році було схвалено Національну стратегію зі створення безбар'єрного простору до 2030 року, а у 2025–2026 роках представлено кроссекторальний проєкт «Шлях дитини з інвалідністю», який прямо визначає проблему фрагментованості допомоги сім'ям і потребу в системній узгодженості послуг.

Ідея «шляху дитини» є особливо значущою для регіонів, що працюють в умовах воєнних викликів, переміщення сімей, дефіциту кадрів і потреби в швидкому відновленні локальних сервісів. Для Харківської області ця проблематика має не лише теоретичне, а й виразне практичне значення: за поданими матеріалами, у регіоні обліковується 8 218 дітей з інвалідністю, функціонує розгалужена, але неоднорідна мережа освітніх, реабілітаційних і психосоціальних сервісів, а ключовим завданням стає перехід від паралельного існування секторів до їх скоординованої взаємодії навколо дитини та сім'ї.

Наукові джерела переконливо засвідчують, що проблема міжсекторальної взаємодії посідає провідне місце в сучасних дослідженнях у сфері дитячої інвалідності та реабілітації. У міжнародному науковому дискурсі її розробляли J.-A. Mills, E. Marks, T. Reynolds, A. Cieza, які розглядають реабілітацію як невід'ємну складову безперервного континууму допомоги (continuum of care) – від гострого періоду до відновлення функціонування дитини в повсякденному середовищі [1]. R. J. Palisano акцентує увагу на досягненні кінцевого результату реабілітації через забезпечення участі дитини в житті сім'ї, освітнього середовища та громади [2]. M. An та співавтори обґрунтовують значення партнерської взаємодії між фахівцями і сім'єю як ключової умови ефективності педіатричної реабілітації [3]. T. Nematifard із колегами підкреслюють, що сімейно-центрована модель супроводу сприяє підвищенню прихильності до реабілітаційних втручань та покращенню їх результативності. У документах ВООЗ та ЮНІСЕФ міжсекторальний підхід також розглядається крізь призму функціонального бачення розвитку дитини, забезпечення наступності між віковими етапами та гарантування безперервного доступу до послуг у сферах охорони здоров'я, освіти та соціального захисту [4;5].

Отже, у науковій літературі проблема міжсекторальності розв'язується через кілька взаємопов'язаних положень: по-перше, дитина має розглядатися не крізь призму діагнозу, а через рівень функціонування та участі; по-друге, сім'я повинна бути повноправним учасником планування допомоги; по-третє, міжвідомча координація має бути інституціоналізованою, а не ситуативною; по-четверте, перехід між віковими етапами повинен супроводжуватися не втратою послуг, а переналаштуванням підтримки відповідно до нових потреб. Саме таку логіку відображає і проєкт «Шлях дитини з інвалідністю», де фрагментованість послуг визначена як системна проблема, що перешкоджає ефективному супроводу дитини та родини.

На прикладі Харківщини ця проблема може бути вирішена шляхом формування інтегрованої регіональної моделі, у якій кожному реабілітаційному періоду відповідає чітко визначений набір медичних, освітніх і психосоціальних сервісів.

Перспективна архітектура такої моделі:

у гострому періоді ядром системи виступає високоспеціалізована стаціонарна допомога з раннім початком реабілітації, психологічною підтримкою родини та первинним плануванням подальшого маршруту;

у післягострому періоді – реабілітаційні відділення, амбулаторний супровід, ІРЦ, освітні сервіси та консультування батьків;

у довготривалому періоді – корекційно-розвиткові, соціальні, освітні та професійно-орієнтовані послуги в громаді, включно з денним доглядом, підтриманим проживанням і програмами соціальної автономії.

Сутність Харківського досвіду полягає в тому, що дитина не «випадає» після завершення окремого курсу лікування чи реабілітації, а переходить до наступного етапу підтримки в межах єдиного координованого маршруту. У цьому контексті перспективною є діяльність Громадської організації «Інститут безбар'єрності» як синергетичної моделі співпраці між Харківським національним медичним університетом та Харківським національним педагогічним університетом імені Г. С. Сковороди, що забезпечує інтеграцію медичних, освітніх і соціальних підходів. Метою ГО «Інститут безбар'єрності» визначено формування в регіоні інтегрованої системи безперервного супроводу особи з інвалідністю – від народження до самостійного життя – шляхом поєднання наукових досліджень, підготовки кадрів і практичної міжвідомчої взаємодії. Фокус центру на інтегративній моделі психолого-медико-педагогічного та соціального супроводу, доказових моделях раннього втручання, комплексному міждисциплінарному оцінюванні, підтримці сім'ї та соціальній автономії відповідає сучасним міжнародним підходам до реабілітації дітей з інвалідністю.

Сучасні наукові підходи до розбудови інтегрованої системи допомоги дітям з інвалідністю передбачають комплексне поєднання кадрового, організаційного та змістового компонентів. Йдеться, зокрема, про підготовку фахівців різних професійних профілів (спеціальних педагогів, фізичних терапевтів, ерготерапевтів, психологів, соціальних працівників), розвиток системи безперервного професійного вдосконалення з акцентом на трансдисциплінарну взаємодію, кейс-менеджмент та сімейно-центровані підходи, а також про розширення спектра послуг на різних етапах життєвого шляху дитини – від раннього втручання до підтриманого проживання та соціально-професійної інтеграції.

У цьому контексті ключового значення набуває не лише наявність окремих сервісів, а їх узгоджене функціонування в межах єдиної системи. Саме кадрова та організаційна синхронізація секторів охорони здоров'я, освіти і соціального захисту забезпечує перехід від фрагментарних практик до цілісної міжсекторальної моделі, у якій взаємодія інституцій набуває системного, керованого характеру і спрямовується на досягнення функціональних результатів розвитку дитини та її повноцінної участі в житті громади.

Отже, формування інтегрованої міжсекторальної системи реабілітаційної допомоги дітям у Харківській області доцільно розглядати як відповідь на сучасний державний запит, сформований у межах ініціативи першої леді України та проєкту «Шлях дитини з інвалідністю». Наукові дослідження й міжнародні аналітичні документи підтверджують, що ефективна підтримка дітей з інвалідністю можлива лише за умов безперервності допомоги, функціонального підходу, участі сім'ї та інституційної взаємодії між секторами. Харківщина має підстави стати регіоном, у якому така модель набуває практичного втілення: від гострого періоду й раннього втручання – до інклюзивної освіти, соціальної інтеграції, підтриманого проживання та повноцінної участі дитини й молодого людини в житті громади.

Список використаних джерел

1. Mills, J.-A., Marks, E., Reynolds, T., & Cieza, A. (2017). Rehabilitation: Essential along the continuum of care. In D. T. Jamison, H. Gelband, S. Horton, P. Jha, R. Laxminarayan, C. N. Mock, & R. Nugent (Eds.), *Disease Control Priorities: Improving Health and Reducing Poverty* (3rd ed., Chapter 15). Washington, DC: The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank.
2. Palisano, R. J., Chiarello, L. A., King, G. A., Novak, I., Stoner, T., & Fiss, A. (2012). Participation-based therapy for children with physical disabilities. *Disability and Rehabilitation*, 34(12), 1041–1052.
3. An, M., & Palisano, R. J. (2014). Family–professional collaboration in pediatric rehabilitation: A practice model. *Disability and Rehabilitation*, 36(5), 434–440. <https://doi.org/10.3109/09638288.2013.797510>
4. World Health Organization, & United Nations Children's Fund (UNICEF). (2023). Global report on children with developmental disabilities: From the margins to the mainstream. World Health Organization. <https://iris.who.int/handle/10665/372864>
5. United Nations Children's Fund (UNICEF). (2019). *Inclusive social protection systems for children with disabilities in Europe and Central Asia: Social protection regional issue brief* (Issue brief No. 3). UNICEF. <https://www.unicef.org/eca/media/8421/file/inclusive-social-systems-brief.pdf>

Коваленко В. О.

**ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ СЛОВНИКОВОГО ЗАПАСУ ТА
ЗНАЧЕННЯ СИНОНІМІВ У МОВЛЕННІ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ІЗ ЗНМ**

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

e-mail: partolav@gmail.com

Науковий керівник: Довженко Т.О.

Недостатній рівень сформованості лексичної сторони мовлення, зокрема обмеженість словникового запасу та труднощі у використанні синонімів, негативно впливають на розвиток комунікативної компетентності, ускладнюють процес спілкування та засвоєння навчального матеріалу.

Проблема формування словникового запасу у дітей дошкільного віку широко висвітлена у працях вітчизняних науковців. Зокрема, М. К. Шеремет розглядає словниковий запас як складову мовленнєвої системи, що формується у взаємозв'язку з іншими компонентами мовлення та психічними процесами [1]. Ю. В. Рібцун підкреслює значення активного словника у формуванні зв'язного мовлення та підготовці до навчання грамоти [2]. Є. Ф. Соботович обґрунтовує необхідність комплексного підходу до розвитку мовлення дітей із порушеннями, акцентуючи увагу на взаємодії моторного, сенсорного та мовленнєвого розвитку [5].

У психолого-педагогічній літературі словниковий запас визначається як сукупність слів, якими володіє дитина і які вона використовує у процесі мовленнєвої діяльності. Виділяють пасивний словник (слова, які дитина розуміє) та активний словник (слова, які вона використовує у власному мовленні). Формування словникового запасу відбувається поступово у процесі пізнання навколишнього світу, спілкування з дорослими та однолітками, а також у різних видах діяльності.

Особливе місце у структурі словникового запасу посідають синоніми. Синоніми — це слова, різні за звучанням, але близькі або тотожні за значенням. Вони забезпечують точність, виразність і різноманітність мовлення, сприяють розвитку мовленнєвої гнучкості та здатності до варіювання висловлювань. Опанування синонімів є складним процесом, оскільки вимагає сформованості семантичних узагальнень, мовного чуття та достатнього рівня розвитку мислення.

Діти із ЗНМ характеризуються обмеженим словниковим запасом, труднощами у використанні лексичних одиниць у контексті та недостатньо сформованими уявленнями про значення слів, що ускладнює їхнє мовлення та навчальну діяльність. Особливо складним для таких дітей є опанування синонімів, оскільки це вимагає не лише знання різних слів із подібним значенням, а й уміння застосовувати їх у відповідних мовленнєвих ситуаціях [1].

У дітей із ЗНМ III рівня засвоєння синонімів ускладнюється через недостатній розвиток лексико-семантичної системи мовлення. Вони рідко використовують синонімічні заміни, їх мовлення є одноманітним, бідним за лексичним складом. Це свідчить про необхідність спеціально організованої логопедичної роботи, спрямованої на розвиток словника синонімів.

Синонімічні ряди у мовленні дозволяють розширювати словниковий запас, збагачувати виразність мови та формувати здатність до словесного уточнення і заміни понять. Теоретичні дослідження вітчизняних та зарубіжних науковців показують, що розвиток словника синонімів тісно пов'язаний із загальним рівнем мовленнєвого розвитку, рівнем фонематичного сприйняття, логічного мислення та пам'яті [2, 3].

Таким чином, теоретичний аналіз проблеми засвідчує, що формування словникового запасу, зокрема засвоєння синонімів, є важливим напрямом корекційно-логопедичної роботи з дітьми старшого дошкільного віку із ЗНМ. У цієї категорії дітей спостерігається системна недостатність лексико-семантичної сторони мовлення, що проявляється в обмеженості словника, труднощах розуміння значень слів і

недостатньому використанні синонімічних засобів. Це зумовлює необхідність цілеспрямованого формування словника синонімів як важливої складової корекційно-логопедичної роботи та передумови розвитку мовленнєвої компетентності дітей.

Список використаних джерел:

1. Шеремет М. К. Логопедія : підручник. 5-те вид., переробл. та доповн. Київ : Видавничий Дім «Слово», 2018. 856 с.
2. Рібцун Ю. В. Формування правильної звуковимови у дітей дошкільного віку : навчально-методичний посібник. Київ : Освіта, 2020. 112 с.
3. Безруких М. М. Психофізіологія розвитку дітей дошкільного віку. Київ : Освіта, 2014. 320 с.
4. Трофименко Л. І. Розвиток дрібної моторики у дітей дошкільного віку : навчально-методичний посібник. Київ : Генеза, 2014. 128 с.
5. Соботович Є. Ф. Порушення мовленнєвого розвитку у дітей та шляхи їх корекції. Київ : Освіта, 2007. 144 с.

Колесник В.П.

ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ РОЗУМІННЯ МЕТАФОР У СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ ІЗ ПОРУШЕННЯМИ ЗОРУ

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди

e-mail: vitusik0707@gmail.com

Науковий керівник: Махукова Тетяна Віталіївна

e-mail: mahukova.t.v@gmail.com

На сучасному етапі розвитку спеціальної та інклюзивної освіти професійна діяльність спеціального педагога зазнає суттєвих трансформацій. Вектор корекційного впливу закономірно зміщується від суто технічного подолання труднощів вимови до цілісного формування комунікативної компетентності особистості. Згідно з чинним професійним стандартом, одним із ключових завдань фахівця є розвиток здатності дитини використовувати мову як гнучкий інструмент соціальної взаємодії, емоційного інтелекту та пізнання навколишнього світу [1].

Особливої уваги в цьому контексті потребує категорія дітей із порушеннями зору, які здобувають освіту в умовах інклюзивного простору, оскільки специфіка їхнього зорового сприймання безпосередньо впливає на формування комунікативної компетентності. Попри наявність розгорнутого фразового мовлення, у таких дітей спостерігається специфічний дефіцит – несформованість семантичної гнучкості. Вони демонструють стійку схильність до лексичного буквалізму, що унеможливорює адекватне сприйняття переносного значення слів, метафор, епітетів та фразеологізмів. Це створює суттєві «комунікативні бар'єри», оскільки значна частина повсякденного та літературного мовлення побудована саме на метафоричності та прихованих значень.

Аналіз психолого-педагогічних джерел засвідчує, що проблема формування лексико-семантичної сторони мовлення ґрунтовно висвітлена у працях Ю. В. Рібцун. Дослідниця слушно наголошує, що робота над розумінням метафори є не лише лінгвістичним, а й складним когнітивним завданням, оскільки вимагає від дитини розгорнутих операцій аналізу, синтезу та абстрагування. Крім того, з позицій сучасної спеціальної педагогіки та теорії компенсації, у дітей із сенсорними порушеннями, зокрема з порушенням зору, абстрактне мислення формується дещо іншим шляхом, спираючись на збережені аналізатори. Відсутність цілеспрямованого впливу на цей аспект призводить до того, що дитина залишається на рівні ситуативного, конкретно-предметного мовлення, де кожен вислів сприймається як пряма фізична дія [3, 5].

Спираючись на методичні рекомендації щодо діагностики лексико-граматичної будови мовлення, нами було проведено вивчення особливостей розуміння

метафоричних конструкцій старшими дошкільниками. У процесі обстеження дітям старшого дошкільного віку з порушенням зору пропонувалися завдання на інтерпретацію сталих висловів («кам'яне серце», «золоті руки», «час біжить», «світла голова»). Отримані результати дозволили диференціювати вихованців за трьома якісними рівнями розуміння.

Для дітей із низьким (фрагментарно-буквальним) рівнем характерне повне ігнорування переносного змісту. Наприклад, метафора «кам'яне серце» сприймається ними виключно як предмет, зроблений із каменю, або статуя. Їхня мовленнєва реакція часто супроводжується когнітивним дисонансом через уявну алогічність вислову («Так не буває, серце з м'яса»).

Натомість вихованці із середнім (нестабільним) рівнем інтуїтивно відчують семантичну невідповідність прямого значення контексту, зазначаючи, що «це не насправді, це так у казці». Проте без навідних запитань педагога вони не здатні самостійно пояснити прихований зміст та перенести відповідну властивість на людину.

Водночас високий (адекватний) рівень характеризується здатністю дітей до самостійного декодування метафори, підбору доречних синонімів («золоті руки - це дуже хороший майстер») або точного опису життєвої ситуації, де такий вислів є прийнятним. Варто зазначити, що серед дошкільників із порушеннями зору цей показник на етапі первинної діагностики виявився критично низьким.

Враховуючи особливості дошкільників та необхідність індивідуалізації освітнього маршруту, завдання з формування семантичної гнучкості інтегрувалися безпосередньо в індивідуальну програму розвитку (ІПР) кожної дитини з ООП. Нами було розроблено та апробовано інноваційний алгоритм корекційної роботи, що базується на полісенсорному підході та принципах тифлопедагогіки [4,5].

Реалізація змісту подолання порушень передбачала поетапне використання спеціальних методів, що відображено у Таблиці 1.

Таблиця 1

Поетапна модель формування розуміння метафор на засадах полісенсорного підходу

Етап корекційної роботи	Зміст діяльності та методичні прийоми	Очікуваний результат в межах ІПР
1. Полісенсорне моделювання	Застосування методу «Сенсорних антагоністів». Дослідження реальних предметів (лід, камінь, пух) на дотик. Перенесення фізичних властивостей на риси характеру («холодний погляд», «м'який характер»).	Формування базового розуміння подвійності властивостей предметів та об'єктів. Компенсація візуального дефіциту тактильним досвідом.
2. Контекстуально-ігрове занурення	Використання адаптованих дидактичних ігор (напр., «Підкажи слівце»). Створення аудіально-сюжетного контексту, де метафора є ключем до розв'язання проблемної ситуації у казці.	Розвиток мовного чуття. Здатність доповнювати фразеологізми з опорою на вербальний контекст ситуації.
3. Кінестетична драматизація та емоційне проживання	Театралізована діяльність. Фізичне відтворення метафоричних дій (показати тілом, як хтось «накивав п'ятами» або «повісив ніс»).	Трансформація абстрактного поняття у зрозумілу кінестетичну категорію. Збагачення експресивного мовлення.

Як видно з наведеної моделі, для дітей із порушеннями зору та мовлення класичної площинної картинки для пояснення метафори недостатньо. На першому етапі критично важливим є тактильне обстеження. Наприклад, даючи дитині відчуття

холод і твердість реального каменя, ми створюємо міцний нейронний зв'язок, який дозволяє згодом екстраполювати ці відчуття на абстрактне поняття «людина з кам'яним серцем» (людина, яка не має емпатії, не співчуває).

Найвищу ефективність у подоланні лексичного буквалізму, як показала практика, має етап кінестетичної драматизації. Коли дитина бере на себе роль персонажа і намагається фізично зобразити фразеологізм (наприклад, стан, коли «очі розбігаються» або «вуха в'януть»), вона «пропускає» складну лінгвістичну конструкцію крізь власний тілесний та емоційний досвід. Це повністю відповідає принципам природовідповідності та діяльнісного підходу в дошкільній освіті [2].

Відслідковування динаміки в рамках моніторингу виконання ІПР засвідчило високу результативність запропонованої методики. Кількість дітей із буквальним сприйняттям мовлення скоротилася на 68% на користь середнього та достатнього рівнів. Вихованці почали не лише розуміти підтекст у художніх творах і загадках, а й усвідомлено використовувати фразеологізми у спонтанному експресивному мовленні.

Таким чином, інтеграція наочного моделювання з посиленою полісенсорною, або тактильно-кінестетичною, підтримкою та театралізацією є інноваційним і вкрай дієвим механізмом подолання лексичного буквалізму. Впровадження такого підходу в практику роботи спеціального педагога розширює можливості інклюзивного освітнього середовища та забезпечує формування повноцінної, комунікативно успішної особистості, здатної до гнучкої соціальної взаємодії. Більше того, запропонована методика виходить за межі суто мовленнєвої корекції, потужно стимулюючи загальний когнітивний розвиток, емоційний інтелект та творчу уяву дошкільників. Для дітей із сенсорними порушеннями таке залучення збережених аналізаторів стає надійним місточком до глибокого усвідомлення абстрактних понять і багатства рідної мови. Варто наголосити, що ефективність цього процесу значно зростає за умови командної співпраці логопеда, вихователів та родини, адже природне закріплення метафоричних образів має безперервно тривати в повсякденних життєвих ситуаціях. Зрештою, сформована ще до школи семантична гнучкість закладає міцний фундамент для подальшого успішного навчання, запобігає специфічним труднощам у засвоєнні читання й письма та допомагає дитині впевнено орієнтуватися в сучасному інформаційному суспільстві.

Список використаних джерел

1. Професійний стандарт на групу професій «Вчитель-логопед», «Логопед», «Терапевт мови і мовлення»: наказ Мінекономіки від 22.12.2023 № 20111. URL: <https://www.me.gov.ua/>
2. Базовий компонент дошкільної освіти (Державний стандарт дошкільної освіти) : наказ МОН України від 12.01.2021 № 33. URL: <https://mon.gov.ua/>
3. Рібцун Ю. В. Професійний довідник учителя-логопеда дошкільного навчального закладу: навч.-метод. посіб. Харків: Основа, 2012. 239 с.
4. Колупаєва А. А., Таранченко О. М. Інклюзивна практика: технології навчання. Київ: АТОПОЛ, 2013. 160 с.
5. Синьова Є. П., Федоренко С. В. Тифлопедагогіка : підручник. Київ : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2019. 320 с.

Колюбаєва О. О.
МНЕМОТЕХНІКА ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ МОВЛЕННЕВОЇ АКТИВНОСТІ
СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМИ ПОРУШЕННЯМИ В
УМОВАХ ІНКЛЮЗІЇ

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

e-mail: esepelenko167@gmail.com

Науковий керівник: Науменко Наталія Вікторівна

e-mail: nataliia.naumenko@hnpu.edu.ua

Актуальність дослідження зумовлена необхідністю підвищення ефективності мовленнєвого розвитку дітей дошкільного віку в умовах сучасної освіти, зокрема інклюзивного середовища. Практичний досвід засвідчує, що навіть за умов різноманіття освітніх підходів значна частина дітей не досягає достатнього рівня мовленнєвої готовності до навчання у школі. Особливо складною є ситуація щодо дітей з інтелектуальними порушеннями, для яких характерні системні труднощі у формуванні всіх компонентів мовлення: обмежений словниковий запас, порушення граматичної будови, недостатній розвиток зв'язного мовлення, а також знижена мовленнєва активність у процесі комунікації.

Зазначені особливості негативно впливають не лише на мовленнєвий розвиток, а й на пізнавальну діяльність, соціалізацію та загальну готовність дитини до шкільного навчання. У цьому контексті особливого значення набуває пошук ефективних корекційно-розвивальних засобів, які відповідають психофізіологічним особливостям дітей з інтелектуальними порушеннями та сприяють активізації їхньої мовленнєвої діяльності.

Аналіз наукових досліджень показує, що мовленнєвий розвиток дошкільників розглядається як комплексний процес, тісно пов'язаний із функціонуванням основних пізнавальних процесів – пам'яті, мислення, уваги, уяви та сприйняття. З урахуванням специфіки структури дефекту у дітей з інтелектуальними порушеннями, розвиток їхньої мовленнєвої активності у дошкільному віці характеризується своєрідністю, сповільненими темпами та системними порушеннями. Це зумовлено як недостатнім розвитком пізнавальних процесів, так і обмеженістю мовленнєвого досвіду.

Насамперед науковці підкреслюють уповільнені темпи становлення мовлення у дошкільників з інтелектуальними порушеннями. Засвоєння мовленнєвих засобів у таких дітей відбувається значно повільніше порівняно з їхніми нормотиповими однолітками, причому труднощі простежуються на всіх рівнях мовленнєвого розвитку від фонетичного до формування зв'язного мовлення. Це пов'язано з недорозвиненням мислення, пам'яті, уваги та аналітико-синтетичних процесів.

Однією з провідних особливостей є обмежений словниковий запас і його якісна специфіка. Діти з інтелектуальними порушеннями зазнають труднощів у засвоєнні значень слів, особливо тих, що мають абстрактний характер, що, у свою чергу, ускладнює повноцінне мовленнєве спілкування. Їхнє мовлення зазвичай відзначається конкретністю, ситуативністю та недостатнім рівнем узагальнення.

Науковці наголошують на значущості наочно-образного мислення у дошкільному віці, що зумовлює доцільність використання в освітньому процесі ігрових, асоціативних і візуальних методів навчання. Водночас традиційні підходи, що базуються на механічному заучуванні, поступово втрачають ефективність, особливо у роботі з дітьми з особливими освітніми потребами.

У цьому контексті мнемотехніка постає як інноваційний та ефективний засіб розвитку мовлення. Мнемотехніка (мнемоніка) визначається як система спеціальних прийомів і способів, спрямованих на оптимізацію процесів запам'ятовування, збереження та відтворення інформації шляхом використання асоціативних зв'язків, образів, символів і логічних структур. Її ефективність пояснюється опорою на природні

механізми функціонування пам'яті та мислення, а також активізацією різних аналізаторних систем [2].

Застосування мнемотехніки у роботі з дітьми дошкільного віку з інтелектуальними порушеннями сприяє розвитку не лише пам'яті, а й мовлення, мислення, уваги та уваги. Вона забезпечує більш глибоке осмислення навчального матеріалу, оскільки передбачає його активну переробку через створення образів та асоціацій. Такий підхід є більш відповідним віковим особливостям дошкільників і сприяє підвищенню їхньої пізнавальної активності та мотивації до навчання.

У межах дослідження розглянуто основні прийоми та засоби мнемотехніки, які можуть бути ефективно використані для розвитку мовленнєвої активності. Зокрема, прийом аналогії сприяє встановленню зв'язків між новими та вже відомими поняттями, що полегшує засвоєння лексичного матеріалу. Піктографічний метод (символізація) забезпечує візуалізацію інформації через використання умовних зображень, що робить її більш доступною для сприйняття. Прийом трансформації дозволяє перетворювати складні об'єкти на більш зрозумілі образи, сприяючи розвитку уваги та мислення [3].

Ефективним є використання римування, яке активізує мовленнєву діяльність завдяки ритмічній організації мовлення, а також асоціативного методу, що передбачає встановлення зв'язків із попереднім досвідом дитини. Метод опори (чисельно-буквений) сприяє структуризації інформації та полегшує її запам'ятовування.

Важливе місце займають наочні дидактичні засоби – мнемоквадрати, мнемодоріжки та мнемотаблиці, які забезпечують послідовність висловлювання та сприяють формуванню зв'язного мовлення. Серед інших ефективних методів варто виокремити метод ланцюжка, що формує логічну послідовність мислення; метод історій, який розвиває творчість і мовленнєву активність; метод ейдотехніки, що базується на використанні яскравих образів; метод Цицерона, який забезпечує просторову організацію інформації; а також прийом символізації, що допомагає засвоювати абстрактні поняття [1].

Застосування зазначених методів сприяє інтеграції пізнавальних процесів, оскільки пам'ять, мислення та мовлення функціонують у тісному взаємозв'язку. Вербалізація образів і асоціацій забезпечує розвиток зв'язного мовлення, формування мовленнєвих узагальнень та здатності до логічного викладу думок.

Таким чином, використання мнемотехніки у процесі мовленнєвого розвитку старших дошкільників з інтелектуальними порушеннями в умовах інклюзії є ефективним і доцільним. Вона сприяє активізації мовленнєвої діяльності, підвищенню мотивації до навчання, розвитку пізнавальних процесів і формуванню комунікативної компетентності. Водночас ефективність її застосування залежить від урахування індивідуальних особливостей дітей, рівня їхнього розвитку та професійної підготовки педагога.

Перспективи подальших досліджень полягають у розробленні системи диференційованих мнемотехнічних вправ, адаптованих до різних рівнів розвитку дітей з особливими освітніми потребами, а також у впровадженні цих методик у практику інклюзивної освіти.

Список використаних джерел

1. Брушневська І. М. Розвиток мовлення дітей старшого дошкільного віку з фонетико-фонематичним недорозвиненням мовлення засобами ейдетики: навч.-метод. посіб. Волинський інститут післядипломної педагогічної освіти. Запоріжжя : ТОВ «ЛПКС» ЛТД, 2014. 104 с.
2. Клименко А. І. Використання прийомів мнемотехніки у роботі вчителя-логопеда дошкільного навчального закладу. *Таврійський вісник освіти*. 2017. № 2(58). С. 130-135.

3. Копилова О. П., Ткаченко В. М. Використання символів у роботі з дошкільниками. Старша група. Харків : Вид-во «Ранок», 2010. 128 с.

Кононець Н. Б.

ВПЛИВ РОЗВИТКУ ДРІБНОЇ МОТОРИКИ НА ПІЗНАВАЛЬНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ІЗ ЗАТРИМКОЮ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

e-mail: natalockaolijnik@gmail.com

Проблема розвитку пізнавальної діяльності дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку (ЗПР) залишається однією з актуальних у сучасній спеціальній психології та корекційній педагогіці. Становлення пізнавальної діяльності дітей із ЗПР ускладнюється інертністю нервових процесів, нестійкістю уваги та недостатньою сформованістю довільної регуляції, що обмежує готовність дитини до систематичного навчання та соціальну адаптацію. Водночас дошкільний вік є сенситивним періодом для формування пізнавальної сфери, а наукові дослідження у галузі нейропсихології та фізіології засвідчують тісний функціональний зв'язок між розвитком дрібних рухів рук та мовленнєвими і мисленнєвими центрами кори головного мозку. Зазначене дає підстави розглядати розвиток дрібної моторики як дієвий засіб стимуляції пізнавальної діяльності дітей із ЗПР.

Психолого-педагогічні особливості дітей із ЗПР, зокрема специфіку пізнавальних процесів та емоційно-вольової сфери, досліджували Л. Прохоренко, О. Бабяк, Н. Баташева, Т. Сак, В. Кобильченко, І. Омельченко та ін. Психофізіологічні основи взаємозв'язку між дрібною моторикою та розвитком мовленнєвих і мисленнєвих функцій розкрито у працях А. Коробової, Н. Бабич та ін. Засоби розвитку дрібної моторики у корекційній роботі з дітьми, які мають порушення психофізичного розвитку, висвітлювали І. Брушневська, О. Базюк, С. Дубовський, О. Чемпояш та ін.

Пізнавальна діяльність у психологічній науці розглядається як першооснова усіх видів діяльності дитини та водночас як цілеспрямована активність, спрямована на реалізацію пізнавальної мети, отримання та застосування інформації про навколишній світ, вирішення проблемних ситуацій та здобуття нового предметного соціального досвіду. Пізнавальна діяльність охоплює психічні пізнавальні процеси: сенсорні (відчуття), перцептивні (сприймання), мнемічні (пам'ять) та інтелектуальні (мислення). Водночас пізнавальна активність розглядається як риса особистості, що передбачає готовність до самостійної пізнавальної діяльності [1].

Затримка психічного розвитку є порушенням нормального темпу формування психічних функцій, за якого окремі пізнавальні процеси залишаються на більш ранньому віковому ступені, а формування навчальної діяльності зазнає суттєвих труднощів. На відміну від інтелектуальних порушень, ЗПР має зворотний або частково зворотний характер, що робить корекційну роботу з такими дітьми перспективною [5].

Порушення пізнавальної діяльності у дітей дошкільного віку із ЗПР за підсумками досліджень Л. Прохоренко виявляються у таких характерних особливостях [5]:

- уповільнене та фрагментарне сприймання – дитина потребує значно більше часу для аналізу зорової, слухової та тактильної інформації, цілісний образ предмета формується з труднощами, а деталі часто залишаються непоміченими;
- знижений обсяг і нестійкість уваги – тривалість зосередження на одному об'єкті або виді діяльності значно коротша порівняно з однолітками з нормативним розвитком, характерні періодичні коливання працездатності та імпульсивність дій;
- труднощі довільного запам'ятовування – спостерігається недостатність використання раціональних способів запам'ятовування, зниження обсягу та стійкості пам'яті, неточність відтворення і швидка втрата інформації;

– недостатня сформованість мисленневих операцій – діти мають труднощі при виокремленні частин складного комплексу та синтезуванні ознак об'єктів, не виділяють суттєвих ознак при узагальненні; до старшого дошкільного віку не формується відповідний віковим можливостям рівень словесно-логічного мислення;

– знижена мотивація та недостатня довільна регуляція – діти не виявляють інтересу до процесу здобування знань, відзначаються слабкою емоційною стійкістю та порушенням самоконтролю в усіх видах діяльності.

Зв'язок між дрібною моторикою та пізнавальною діяльністю дитини має психофізіологічне підґрунтя. Рухова зона кори головного мозку, що забезпечує рухи пальців рук, займає непропорційно велику площу у моторній корі та розташована в безпосередній близькості до зони Брока – рухового центру мовлення. Обидві ділянки мають численні нейронні зв'язки, завдяки чому при виконанні точних рухів пальцями збудження поширюється на суміжну мовленнєву зону, стимулюючи її дозрівання та функціональну активність [4].

І. Брушневська встановила закономірність: якщо розвиток рухів пальців рук відповідає віковій нормі, мовленнєвий розвиток перебуває у межах норми; якщо рухи пальців відстають – затримується і мовленнєвий розвиток, навіть за нормальної загальної моторики. Дослідниця підкреслює, що дрібна моторика є фундаментом розвитку всіх психічних процесів, а дошкільний вік є сенситивним для корекційного впливу, оскільки процеси мієлінізації та формування міжнейронних зв'язків ще тривають і мозок зберігає високу пластичність. Дрібна моторика тісно пов'язана з нервовою системою, зором, увагою, пам'яттю та сприйняттям, а рівень її розвитку є одним з показників інтелектуальної готовності дитини до шкільного навчання [2].

Водночас у дітей дошкільного віку із ЗПР моторна сфера зазнає суттєвих порушень, що безпосередньо позначається на стані пізнавальної діяльності. Зв'язок між моторними труднощами та пізнавальними процесами має взаємозумовлений характер: обмежений руховий досвід звужує сенсорну базу розвитку мислення та мовлення, а недостатня довільна регуляція ускладнює виконання моторних завдань.

С. Дубовський та О. Чемпояш зазначають, що корекційна робота з розвитку дрібної моторики має значну розвивальну спрямованість і тісно пов'язана з психологічним, мовленнєвим та особистісним розвитком дитини [3]. Спираючись на результати досліджень [1; 2; 3], можна виокремити такі засоби розвитку дрібної моторики, що мають доведений вплив на пізнавальну діяльність дітей із ЗПР:

– пальчикова гімнастика та пальчикові ігри – виконання ритмізованих вправ для пальців рук з мовленнєвим супроводом розвиває здатність до наслідування, формує навички слухового сприйняття та розуміння мовлення, тренує концентрацію уваги, пам'ять та уяву; для підвищення ефективності вправи мають залучати всі пальці обох рук та поєднувати стиск, розтяг і розслаблення кисті;

– маніпулятивна діяльність з дрібними предметами – нанизування намистин, складання мозаїки та пазлів, робота з конструктором, сортування предметів за формою, розміром та кольором розвивають тактильне сприймання, зорово-моторну координацію та здатність до класифікації, а через предметно-практичну діяльність формується наочно-дійове та наочно-образне мислення;

– графічні завдання – штрихування, малювання за зразком, робота в зошитах з друкованою основою безпосередньо готують руку до письма, тренують зорово-моторну координацію та сприяють розвитку просторового орієнтування і довільної уваги;

– продуктивні види діяльності – ліплення, малювання, аплікація, вирізання, складання оригамі формують графічні навички, просторове орієнтування, творчу уяву та здатність планувати послідовність дій, комплексно розвиваючи тактильну чутливість, сприйняття форми і розміру, відчуття кольору;

– релаксаційні вправи та самомасаж – погладження пальців, легка вібрація, масаж долонь природними матеріалами (шишки, горіхи, каштани) мають тонізуючу дію

на центральну нервову систему, покращують функції рецепторів і провідних шляхів та сприяють розвантаженню психоемоційної сфери;

– вправи з елементами самообслуговування – застібання гудзиків, шнурування, зав'язування стрічок одночасно розвивають моторику, самостійність, концентрацію уваги та вміння доводити розпочату справу до кінця, що формує регулятивний компонент пізнавальної діяльності.

Отже, пізнавальна діяльність дітей дошкільного віку із ЗПР характеризується комплексом порушень сприймання, уваги, пам'яті, мислення та довільної регуляції, які мають зворотний характер і піддаються корекції. Анатомічна близькість моторних і мовленнєвих зон кори головного мозку та узгодженість онтогенетичного розвитку дрібної моторики і мовлення зумовлюють те, що цілеспрямований розвиток дрібних рухів рук стимулює формування пізнавальних процесів. Систематичне та комплексне застосування засобів розвитку дрібної моторики, а саме: пальчикової гімнастики, маніпулятивної діяльності, графічних завдань, продуктивних видів діяльності (малювання, ліплення, вирізання тощо) та самомасажу з урахуванням індивідуальних можливостей дитини створює умови для підвищення рівня пізнавальної діяльності дітей дошкільного віку із ЗПР, що підтверджує перспективність подальшого дослідження та практичного впровадження зазначених засобів у корекційно-розвивальну психолого-педагогічну роботу.

Список використаних джерел

1. Богуш А. М., Сараєва І. В. Методологія пізнавальної діяльності – підґрунтя формування у дітей оцінно-контрольних дій. *Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського*, 2020. Вип. 1(130). С. 120–128.
2. Брушневська І. До проблеми розвитку дрібної моторики рук у дошкільників із порушеннями мовленнєвої діяльності. *Acta Paedagogica Volynienses*, 2022. № 3. С. 124–131.
3. Дубовський С. О., Чемпояш О. В. Розвиток дрібної моторики рук у дітей старшого дошкільного віку із ЗПР на логопедичних заняттях. *Науковий вісник УМО*, 2021. Вип. 1. С. 284–294.
4. Коробова А. О., Бабич Н. М. Сутність поняття «нейрологопедичний супровід» у світлі сучасних наукових підходів. *Сучасний дизайн інклюзивного навчання: успішні українські та зарубіжні практики* : Збірник тез наукових доповідей Міжнародної наук.-практ. конф. (11 листопада 2025 р.). Київ : Київський столичний університет імені Бориса Грінченка, 2025. С. 38–40.
5. Прохоренко Л. І. Психологія когнітивних порушень у дітей : монографія. Бориспіль : ФООП «Вигнан О. С.», 2023. 130 с.

Корінько Ю.Є.

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ ПОШИРЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ДИСЛАЛІЇ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

urogukai81@gmail.com

Науковий керівник: Партола В.В.

На сучасному етапі розвитку дошкільної та спеціальної освіти спостерігається тенденція до збільшення кількості дітей, які мають порушення звуковимови. Мовлення є важливим засобом пізнання навколишнього світу, комунікації та соціалізації дитини. У старшому дошкільному віці завершується формування правильної звуковимови, фонематичного сприймання та навичок мовленнєвого самоконтролю.

Порушення зазначених компонентів негативно впливає на загальний психічний розвиток дитини, ускладнює процес спілкування та знижує рівень її готовності до навчання у школі. Серед мовленнєвих порушень провідне місце посідає функціональна дислалія, яка характеризується неправильною вимовою окремих звуків або їх груп за відсутності органічних уражень мовленнєвого апарату та збереженого слуху.

За даними сучасних досліджень, кількість дітей із порушеннями звуковимови має тенденцію до зростання. Це зумовлено впливом комплексу медико-біологічних і соціально-педагогічних чинників, зокрема зниженням мовленнєвої активності дітей, обмеженням живого спілкування в сім'ї, надмірним використанням цифрових пристроїв та недостатнім рівнем мовленнєвої культури дорослих.

Значний внесок у дослідження механізмів порушень звуковимови та вдосконалення логопедичного впливу здійснили як класичні, так і сучасні науковці, зокрема М. Шеремет, Є. Соботович, В. Тарасун, І. Мартиненко, Ю. Рібцун та інші.

Водночас сучасні умови розвитку суспільства, зокрема процеси цифровізації, зумовлюють необхідність переосмислення підходів до корекції порушень звуковимови та пошуку нових, ефективних методів логопедичної роботи.

Аналіз сучасної логопедичної практики дає змогу виокремити основні тенденції поширення функціональної дислалії у дітей дошкільного віку. Зокрема, спостерігається ускладнення симптоматики: зменшується кількість ізольованих порушень і зростає частка поліморфних форм. У таких випадках дитина неправильно вимовляє кілька груп звуків одночасно, що поєднується з труднощами фонематичного аналізу та синтезу, нестійкістю мовленнєвої уваги та недостатнім рівнем самоконтролю.

Значний вплив має екранне середовище та дефіцит живого спілкування: надмірне захоплення гаджетами зменшує мовленнєву практику, дитина рідше чує правильний мовленнєвий зразок і втрачає здатність до самостійної корекції мовлення. Крім того, у сучасних дошкільників фіксується моторна незрілість, знижений тонус артикуляційної мускулатури та несформованість артикуляційної моторики, що частково пояснюється зміною харчових звичок і низькою фізичною активністю.

Соціально-педагогічні фактори, такі як двомовність, мовленнєве перевантаження, педагогічна занедбаність та низький рівень мовленнєвої культури дорослих, також впливають на прояви дислалії. Нарешті, зниження мотивації до традиційних артикуляційних вправ через їхню монотонність зменшує ефективність корекційної роботи.

Функціональна дислалія дедалі частіше діагностується у дітей із збереженим інтелектом та достатнім словниковим запасом, що свідчить про специфічну вразливість саме звукової сторони мовлення. Якщо не забезпечити своєчасну логопедичну допомогу, навіть найлегші фонетичні порушення негативно вплинуть на загальний психічний розвиток, ускладнять міжособистісне спілкування і створять передумови для виникнення дисграфії та дислексії (порушень письма та читання) на етапі шкільного навчання.

Сучасний етап вирішення проблеми функціональної дислалії вимагає орієнтації на раннє виявлення порушень та відходу від виключно шаблонних методів на користь інтегративних корекційних технологій. Провідним інструментом оптимізації логопедичної роботи стає комплексне впровадження спеціалізованих комп'ютерних, мультимедійних та сенсорних засобів. Використання мультимедійних технологій (інтерактивних анімацій, аудіовізуальних тренажерів), сприяє візуалізації артикуляційних рухів і формуванню правильного уявлення про звуки, зрозуміти правильний алгоритм його вимови.

Сенсорні технології (інтерактивні дошки, логопедичні сенсорні столи, планшети) дозволяють залучити додаткові аналізатори — тактильний та кінестетичний. Це сприяє швидшому утворенню нових нейронних зв'язків та прискорює автоматизацію правильних артикуляційних укладів через взаємодію з об'єктами на

екрані за допомогою дотику. Своєю чергою, комп'ютерні логопедичні ігри поєднують ігровий та навчальний компоненти, що відповідає інтересам дошкільників. Ігри з функціями біокерування (наприклад, управління через мікрофон) формують правильний видих, підвищують мотивацію та створюють "ситуацію успіху" завдяки миттєвому позитивному зворотному зв'язку.

Таким чином, функціональна дислалія залишається одним із найпоширеніших мовленнєвих порушень, яке сьогодні характеризується зростанням кількості випадків та ускладненням структури під впливом цифровізації і зміни способу життя. Найбільш ефективним сучасним підходом до її подолання є гармонійне поєднання класичної логопедії з полісенсорним та цифровим інтерактивним середовищем, що дозволяє підтримувати пізнавальну активність дітей та успішно формувати правильну звукову сторону мовлення.

Список використаних джерел

1. Логопедія. Підручник. 5-те вид., переробл. та доповн. / За ред. М. К. Шеремет. Київ: Видавничий дім "Слово", 2018. 856 с.
2. Логопедія (дислалія) : навчально-методичний посібник / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини, Ф-т дошкільної та спец. освіти ; уклад. Дар'я Миколаївна Хрипун. Умань : Візаві, 2023. 200 с.
3. Рібцун Ю. В. Формування правильної звуковимови у дітей дошкільного віку: навчально-методичний посібник. Київ: Освіта, 2020. 112 с.

Кочерга О.В.

КОРЕКЦІЙНО-РОЗВИТКОВІ ЗАНЯТТЯ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ ПРОСТОРОВИХ УЯВЛЕНЬ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМИ ПОРУШЕННЯМИ

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

e-mail: okochera08@gmail.com

Науковий керівник: Науменко Наталія Вікторівна

e-mail: nataliia.naumenko@hnpu.edu.ua

Анотація. У тезах розглянуто проблему розвитку просторових уявлень у молодших школярів з інтелектуальними порушеннями. Розкрито сутність просторових уявлень та їх значення у структурі пізнавальної діяльності дитини. Проаналізовано специфіку їх формування у дітей з інтелектуальними порушеннями. Визначено методологічні засади організації корекційно-розвиткових занять та охарактеризовано ефективні методичні прийоми їх реалізації в умовах інклюзивного навчання.

Ключові слова: просторові уявлення, молодші школярі, інтелектуальні порушення, корекційно-розвиткові заняття, інклюзивне навчання.

Проблема розвитку просторових уявлень у молодших школярів з інтелектуальними порушеннями є однією з актуальних у сучасній корекційній педагогіці. Це зумовлено тим, що просторовий гнозис виступає важливим компонентом пізнавальної діяльності та є основою для формування навчальної компетентності дитини. За результатами досліджень, рівень сформованості пізнавального компонента у дітей з інтелектуальними порушеннями є значно нижчим порівняно з нормотиповими однолітками, що ускладнює процес навчання та соціалізації [4].

Просторові уявлення розглядаються як складне психічне утворення, що забезпечує орієнтацію людини у власному тілі, навколишньому середовищі та системі взаємозв'язків між об'єктами. Вони є необхідною передумовою для формування математичних уявлень, оволодіння навичками читання і письма, розвитку конструктивної діяльності. Зокрема, правильне розуміння просторових відношень

лежить в основі засвоєння розрядної структури числа, орієнтації на аркуші паперу, диференціації графічно подібних літер [2].

Недостатній розвиток просторових уявлень у дітей з інтелектуальними порушеннями призводить до труднощів у навчальній діяльності, знижує рівень самостійності та ускладнює адаптацію до соціального середовища. Як зазначає Т.Грабовська, такі порушення мають комплексний характер і проявляються у вигляді труднощів соматогнозису, порушень психомоторики та недоліків мовленнєвого оформлення просторових відношень. Діти відчують труднощі у визначенні правої і лівої сторін, не можуть адекватно використовувати прийменники для позначення просторових відношень, що свідчить про недостатню сформованість як перцептивних, так і мовленнєвих компонентів [1]

Важливою умовою ефективного розвитку просторових уявлень є організація спеціально спрямованої корекційно-розвиткової роботи. Методологічною основою такої роботи є концепція поетапного формування просторових уявлень, яка передбачає їх розвиток від елементарних до більш складних форм. На першому етапі формується усвідомлення схеми власного тіла, далі - орієнтація у найближчому просторі, після чого відбувається засвоєння відношень між предметами, орієнтація на площині та формування здатності до оперування символічним простором.

Важливе значення має принцип «від конкретного до абстрактного», який враховує особливості мислення дітей з інтелектуальними порушеннями. На початковому етапі навчання використовується практична діяльність із реальними предметами, що дозволяє дитині безпосередньо взаємодіяти з простором. Надалі застосовуються образні засоби - малюнки, схеми, моделі, а на завершальному етапі - символічні позначення та мовлення як інструмент узагальнення досвіду [3].

Не менш важливим є нейропсихологічний підхід до організації корекційної роботи, який передбачає активізацію мозкових структур, відповідальних за просторову орієнтацію. Це досягається шляхом використання сенсомоторних вправ, розвитку міжпівкульної взаємодії, залучення рухової активності. Такий підхід сприяє формуванню вищих психічних функцій та підвищує ефективність навчання.

Відповідно до принципу компенсації, обґрунтованого у працях Л.Виготського, розвиток порушених функцій відбувається через опору на збережені можливості дитини. У процесі формування просторових уявлень це проявляється у використанні наочності, тактильних відчуттів, а також у вербалізації просторових дій, що сприяє їх усвідомленню та закріпленню.

Особливу роль у розвитку просторових уявлень відіграє ігрова діяльність, яка залишається провідною для молодших школярів з інтелектуальними порушеннями. Використання ігрових технологій дозволяє створити позитивну мотивацію до навчання, активізувати пізнавальну діяльність і забезпечити емоційне залучення дітей. Ефективними є такі форми роботи, як ігри-подорожі, квести, конструювання, виконання рухових вправ за словесними інструкціями.

Корекційно-розвиткова робота повинна мати системний і комплексний характер. Формування просторових уявлень відбувається не лише на спеціальних заняттях, а й інтегрується в усі види навчальної діяльності. Зокрема, на уроках математики формується розуміння просторових відношень у числовому ряді, на уроках читання і письма - орієнтація на площині, на заняттях з фізичної культури - закріплення просторових напрямків.

Важливою умовою ефективності є також організація розвивального середовища. Простір класу має бути структурованим, зрозумілим для дитини, з використанням наочних орієнтирів. Поступовий перехід від роботи з реальними об'єктами до символічних форм сприяє більш глибокому засвоєнню просторових відношень [5].

Серед ефективних методичних прийомів розвитку просторових уявлень можна виокремити використання маркування (позначення правої/лівої сторін), дзеркальної

імітації, графічних вправ, а також спеціально організованих ігрових ситуацій. Такі прийоми сприяють формуванню як перцептивних, так і мовленнєвих компонентів просторового мислення.

Оцінювання рівня сформованості просторових уявлень здійснюється за ступенем самостійності виконання завдань, правильністю орієнтації у просторі та здатністю встановлювати просторові зв'язки. Виділяють високий, середній і низький рівні, що дозволяє диференціювати підхід до навчання.

В умовах інклюзивного навчання корекційно-розвиткова робота набуває міждисциплінарного характеру та передбачає взаємодію вчителя, асистента, батьків і фахівців. Такий підхід забезпечує цілісність впливу на розвиток дитини та сприяє її успішній соціалізації.

Отже, корекційно-розвиткові заняття є ефективним засобом формування просторових уявлень у молодших школярів з інтелектуальними порушеннями. Їх систематичне впровадження забезпечує підвищення рівня навчальної діяльності, розвиток орієнтації у просторі та формування передумов для успішної інтеграції дитини в освітнє середовище.

Список використаних джерел

1. Грабовська Т.О. Особливості формування просторових уявлень у дітей з порушеннями інтелектуального розвитку // *Науковий вісник Ужгородського університету*. Серія: Педагогіка, соціальна робота. – 2018. – Вип. 1.
2. Діти з особливими освітніми потребами у загальноосвітньому просторі. Навчально-методичний посібник (авт.: Н. Ярмола, Л. Коваль-Бардаш, Н. Компанець, Н. Квітка, А. Лапін). К.: ІСПП імені Миколи Ярмаченка НАПН України, 2020. С. 208
3. Корекційно-розвивальні технології навчання дітей з комплексними порушеннями розвитку: навчально-методичний посібник (ред. Чеботарьова О. В., Блеч Г. О., Гладченко І. В., Бобренко І. В., Мякушко О. І., Сухіна І. В., Трикоз С. В. За наук. ред. О.В. Чеботарьової, О.І. Мякушко). К.: ІСПП імені Миколи Ярмаченка НАПН України, 2020. С. 558
4. Утьосова О. Особливості сформованості навчальної компетентності у молодших школярів з інтелектуальними порушеннями // *Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки)*. – 2021. – Вип. 18. – С. 164–176.
5. Чеботарьова О.В. Організація корекційно-розвивального простору в системі освіти дітей з інтелектуальними порушеннями // *Соціальна і життєва практика дітей з інтелектуальними порушеннями в умовах навчально-реабілітаційних центрів: Практико-зорієнтований посібник*. – Дніпро : Інновація, 2018. – С. 77–81.

Кравчук Ю.В.

РОЗВИТОК ФРАЗОВОГО МОВЛЕННЯ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З СЕНСОРНОЮ АЛАЛІЄЮ ІГРОВИМИ ЗАСОБАМИ

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

Науковий керівник: Якуба Леся Станіславівна

ilcenkoulia23@gmail.com

У сучасній логопедичній практиці спостерігається тенденція до зростання кількості дітей дошкільного віку з важкими порушеннями мовлення, зокрема із сенсорною алалією. Це мовленнєве порушення суттєво ускладнює процес опанування мовної системи та негативно впливає на формування фразового мовлення як основи комунікативної діяльності дитини[4, с. 592]. У зв'язку з цим особливої актуальності набуває пошук ефективних корекційних засобів, що відповідають віковим та індивідуальним особливостям дітей дошкільного віку. У системі цих засобів особливе місце посідають дидактичні ігри та ігрові методи. Дана робота має на меті розкрити

переваги використання ігрових засобів у розвитку фразового мовлення у дітей дошкільного віку з сенсорною алалією.

Дослідження багатьох науковців вказують на високу складність феномену сенсорної алалії. Зокрема, В. В. Тищенко, Н. В. Савінова, Ю. Б. Сорочан, Н. Д. Січкачук, Ю. В. Рібцун та інші дослідники відносять сенсорну алалію до одних із найскладніших мовленнєвих порушень у дітей, що підкреслює необхідність раннього, системного та комплексного підходу до її корекції.

Л.Л. Стахова у своїх працях вважає пріоритетним завданням логопедичної роботи з дітьми, які мають сенсорну алалію, розвиток здатності до розуміння зверненого мовлення та формування основних комунікативних навичок.

Сучасні науковці, серед яких С. Д. Сіра, О. В. Світлична, К. О. Зелінська-Любченко, Н. В. Фурман та інші, акцентують на важливості використання ігрових методів у роботі з дітьми із сенсорною алалією. Ці методи забезпечують інтегроване формування сенсорних процесів, слухової уваги та розуміння мовлення, а також сприяють поступовому розвитку навичок побудови фраз у природному і мотивуючому середовищі. Крім того, ігрова діяльність має позитивний вплив не лише на мовленнєвий розвиток дитини, а й на її загальний психічний розвиток.

Сенсорна алалія є системним порушенням мовлення, зумовленим органічним ураженням кори головного мозку, зокрема мовленнєвих зон, відповідальних за сприймання та розуміння мовлення. За сенсорної алалії у дитини збережений фізичний слух, однак порушене фонематичне сприймання, диференціація мовних звуків і смислове розуміння мовлення дорослих [2, с. 196].

Діти з сенсорною алалією часто сприймають мовлення як нерозчленований потік звуків, що позбавлений чіткого значення. Вони не розрізняють лексичні одиниці, не встановлюють смислових зв'язків між словами та предметами, що призводить до вторинного недорозвинення власного мовлення. Характерними проявами сенсорної алалії є ехолоалії, використання мовних стереотипів, спотворене розуміння інструкцій, труднощі у формуванні словника та граматичної будови мовлення.

Фразове мовлення у таких дітей або відсутнє, або формується фрагментарно, з порушенням логіко-граматичних зв'язків. Саме тому корекційна робота має бути спрямована не лише на збагачення словника, а й на формування здатності поєднувати слова у змістовні фрази [2, с. 197].

Гра є провідною діяльністю дошкільного віку, що забезпечує природні умови для розвитку мовлення, мислення та емоційно-вольової сфери дитини. Ігрова діяльність дозволяє поєднати мовленнєве навчання з позитивними емоціями, знижує рівень тривожності та підвищує мотивацію до спілкування. Для дітей із сенсорною алалією гра виступає ефективним засобом опосередкованого формування мовлення, оскільки створює ситуації реальної потреби у використанні фраз.

Ефективність формування фразового мовлення у дітей із сенсорною алалією забезпечується використанням спеціально підібраних ігрових засобів, спрямованих на розвиток розуміння мовлення, активізацію словника та формування граматичних конструкцій [1].

До таких засобів належать дидактичні ігри з опорою на наочність («Назви і покажи», «Хто що робить», «Добери дію до предмета»), які сприяють встановленню стійкого зв'язку між словом, дією та предметним значенням. Використання наочних матеріалів (предметів, іграшок, ілюстрацій, карток) полегшує процес мовленнєвого сприймання та забезпечує краще розуміння лексичних одиниць дітьми із сенсорною алалією. У ході таких ігор формується здатність розпізнавати мовні сигнали, співвідносити їх зі знайомими образами та поступово поєднувати окремі слова у прості фрази.

Сюжетно-рольові ігри («Магазин», «Лікарня», «Сім'я», «Дитячий садок») створюють умови для використання простих і поширених фраз у контексті соціальної

взаємодії. У процесі виконання ролей дитина набуває досвіду мовленнєвого спілкування, засвоює зразки діалогічного мовлення, вчиться будувати фрази відповідно до комунікативної ситуації. Такі ігри стимулюють потребу у мовленні, активізують словник і сприяють формуванню граматично правильних висловлювань [1].

Важливу роль у розвитку фразового мовлення відіграють ігри з предметними та сюжетними картинками, що дозволяють формувати фразові конструкції типу «хто – що робить», «який – що», «де – що знаходиться». Робота з картинним матеріалом сприяє розвитку зорового аналізу, мовленнєвого розуміння та логічної послідовності висловлювання. Послідовне ускладнення завдань від називання окремих предметів до складання простих описових фраз забезпечує поступове оволодіння фразовим мовленням.

Ефективними є також рухливі ігри з мовленнєвим супроводом, у яких поєднуються слово, дія та жест. Такі ігри активізують сенсомоторні зв'язки та полегшують засвоєння фразових конструкцій. Використання альтернативних і допоміжних засобів комунікації (жести, піктограми, символи) на початкових етапах сприяє поступовому переходу до вербального фразового мовлення [1].

Отже, використання ігрових засобів у формуванні фразового мовлення у дітей дошкільного віку дозволяє врахувати вікові та індивідуальні особливості дітей, активізувати мовленнєву діяльність та забезпечити поступовий розвиток комунікативної компетентності. Ігровий підхід створює сприятливі умови для формування фразового мовлення як основи подальшого мовленнєвого та особистісного розвитку дитини.

Список використаних джерел

1. Барна Х. В., Кашуба Л. В., Лабенко О. В. Ігротерапія в корекції мовленнєвих порушень : навч.-метод. посіб. для вчителів поч.кл., вихователів, дефектологів, логопедів та студ. пед. ф-тів. Харків: ФОП Озеров Г. В., 2021. 180 с.
2. Гончар Г. Д., Івашкіна В. Л., Мар'єнко, Т. С. Характеристика мовленнєвого розвитку дітей з сенсорною алалією. *International scientific conference «Innovative projects and programs on psychology, pedagogy and education» : conference proceedings, December 10–11, 2021. Riga, Latvia.* С. 196–200.
3. Тарасюк А.І. Сучасні погляди на мовленнєвий розвиток дітей з сенсорною алалією. *Актуальні Питання Корекційної та інклюзивної освіти.* Харків, 2020. С. 324–329.
4. Чистова Є. А. Характеристика мовленнєвих порушень у дітей із сенсорною алалією. *Формування життєвої компетентності осіб з особливими освітніми потребами в системі позашкільної, спеціальної та інклюзивної освіти : зб. наук.пр.* Харків, 2023. С. 592–597.

Краснікова І.С.

ШЛЯХИ РОЗВИТКУ ФОНЕМАТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ІЗ ЗАГАЛЬНИМ НЕДОРОЗВИТКОМ МОВЛЕННЯ ІV РІВНЯ

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

e-mail: kseniagritsai1986@gmail.com

Науковий керівник: Ткаченко Лідія Петрівна

Робота з формування фонематичного слуху дитини є основою для формування чіткої артикуляції, виразного мовлення, успішного навчання грамоти в дошкільному та молодшому шкільному віці [1]. Усе частіше вихователі й учителі початкових класів стикаються з проблематикою формування зв'язного мовлення, відсутністю умінь переказування та створення висловлювання за ілюстрацією. Опитування учителів початкових класів доводить, що в добукварний період навчання грамоти лише незначна частина першокласників спроможна легко побудувати розповідь за малюнком, має

достатній словниковий запас, здатна самостійно диференціювати звуки і будувати звукові моделі. Більшість сучасних дітей потребує цілеспрямованої роботи з учителем над розвитком фонематичного слуху. Посиленої уваги вимагають учні з різними порушеннями мовленнєвої діяльності, зокрема із загальним недорозвитком мовлення. Така робота має проводитися паралельно вчителем і логопедом, носить системний і систематичний характер. Значна увага приділяється тренуванням фонематичного слуху, формуванню вмінь сприймати, аналізувати та синтезувати звуки. Доцільно використовувати вправи на розрізнення акустичних характеристик звуків (сила, висота, тембр). Безсумнівно, що вся робота проводиться з урахуванням структури мовленнєвого порушення.

Нами організовано й проведено дослідження з розвитку фонематичних процесів у молодших школярів із загальним недорозвитком мовлення IV рівня. Мовлення цих дітей відрізняється незначними порушеннями фонетико-фонематичної системи, однак у них виникають труднощі в період звукового аналізу, диференціації подібних звуків [с-ш, р-л], нечітка артикуляція, гіперкомпенсація вимови або оглушення звуків у певних позиціях. Учень у цілому правильно вимовляє слова, однак може помилятися у вимові малознайомих, довгих, кількаскладових слів, він здатен побудувати розповідь, але часто з порушенням логіки, порушенням сюжету, добирає переважно прості речення. За такого підходу робота логопеда спрямована на розвиток фонематичного слуху, уточнення граматичних конструктів та вдосконалення зв'язного мовлення. До найбільш ефективних шляхів розвитку фонематичних процесів у молодших школярів із ЗНМ IV рівня можемо віднести такі: робота зі звуками різного походження (мовними, немовними, різної висоти, диференціація звуків і ритмів, розрізнення звуків зі схожими артикуляційними чи акустичними ознаками, розвиток фонематичного аналізу та синтезу); використання ігрових методів («Упіймай звук», «Звідки звуки», «Що шумить, що гуде?», «Чий це голос?»); корекційна робота із залученням нейроігор, використання дитячого фольклору для покращення артикуляції, швидкості і чіткості звуковимови, розвиток дрібної моторики рук, робота з шумовими картками чи іграшками, відео тренажери та засоби арттерапії (ліплення, складання мозаїк, пальчикове малювання).

Отже, постійне залучення учнів до творчих практик, використання ігрових методів, націлених на поліпшення артикуляції, співпраця вчителя і логопеда дає стійкий позитивний результат. Найбільш продуктивними є поєднання логокорекційних вправ та уроків з використанням театралізації, виразного читання, шумового оркестру, читання за ролями, декламації, хорового співу й музики.

Список використаних джерел

1. Литвиненко В. А. Корекція фонетико-фонематичного недорозвинення мовлення дітей дошкільного віку засобами артпедагогіки. Київ : Університетська книга, 2023. 144 с.

Кусій К.В.

НЕЙРОЛІНГВІСТИЧНИЙ ПІДХІД У ЛОГОПЕДИЧНІЙ КОРЕКЦІЇ ДИСГРАФІЇ

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

e-mail: kusiykaterina@gmail.com

Науковий керівник: Махукова Тетяна Віталівна

e-mail: mahukova.t.v@gmail.com

Недостатній рівень сформованості навичок письма значною мірою негативно впливає на всебічний розвиток дітей молодшого шкільного віку, оскільки письмо відіграє фундаментальну роль у навчальній діяльності та опануванні знань. Порушення писемного мовлення зазвичай проявляються через стійкі помилки, повільний темп письма, а також труднощі у створенні зв'язних текстів, що, у свою чергу, може

знижувати рівень навчальних досягнень і мотивованість до освітньої діяльності. Актуальність вивчення проблематики порушень писемного мовлення серед молодших школярів обумовлюється її важливістю для розвитку базових мовленнєвих і освітніх компетенцій. Це питання набуло значної уваги серед фахівців у сферах логопедії, спеціальної педагогіки та психології, що підкреслює стратегічне значення проблеми в сучасних наукових дослідженнях.

Українські вчені, зокрема І. М. Олійник, Н. Б. Голуб, Н. А. Лопатинська, Л. П. Крілевич, Журавльова та інші, зазначають, що труднощі в оволодінні навичками письма часто пов'язані з недостатнім розвитком мовленнєвих, когнітивних і сенсомоторних функцій. Дисграфія визначається як складне порушення писемного мовлення, яке виражається в системних специфічних помилках, таких як пропуски, заміни, перестановки літер або порушення структури слів та речень. Це порушення має багатофакторне походження. В. В. Тарасун у своїх працях акцентує увагу на тому, що рівень сформованості писемного мовлення учнів початкової школи значною мірою залежить від розвитку когнітивних і мовленнєвих процесів. Серед останніх особливо важливу роль відіграють навички фонематичного сприйняття, концентрації уваги, пам'яті, а також здатність до аналізу й синтезу мовної інформації [1].

У дослідницькому дискурсі дисграфія визначається як комплексне порушення писемної діяльності, що проявляється через систематичні та стійкі помилки в процесі написання текстів. Ці помилки мають специфічний характер і виникають у формі пропусків, перестановки або зміни літер, неправильного написання слів, спотворення граматичної структури речень та труднощів у формулюванні зв'язного письмового висловлювання. Дисграфія характеризується систематичним характером помилок у письмових роботах дитини, які повторюються регулярно, а не виникають час від часу. Як зазначають дослідники ці труднощі не зумовлені низьким рівнем інтелектуального розвитку чи недостатньою освітою, діти з дисграфією можуть мати нормальний інтелектуальний потенціал, достатній запас слів і належні умови для навчання, але при цьому стикаються зі значними складнощами саме в процесі письма. Це свідчить про те, що причини виникнення цього порушення мають складний характер і пов'язані зі специфікою функціонування психічних процесів, які забезпечують формування письмових навичок [6].

Розвиток зорово-просторового сприйняття є ключовим компонентом у процесі формування писемної діяльності, адже саме завдяки цьому забезпечується здатність розпізнавати та відтворювати графічні образи літер, правильно орієнтуватися на аркуші паперу, а також організовувати письмо відповідним чином. Дисфункції цих процесів часто призводять до змішування схожих за графічними ознаками літер, до дзеркального письма та інших ускладнень. Ще одним важливим аспектом є розвиток моторних компонентів, які відіграють вирішальну роль у технічній стороні письма. Висока якість письмових навичок залежить від сформованості дрібної моторики та координації рухів. З огляду на це, сучасні підходи до корекції порушень писемного мовлення базуються на нейролінгвістичній моделі. Цей підхід ґрунтується на поступовому розвитку базових психічних функцій та формуванні інтегративної взаємодії між аналізаторними системами, такими як слухова, зорова та мовленнєво-рухова.

Аналіз сучасних досліджень у галузі логопедії та спеціальної педагогіки в Україні свідчить, що процес формування писемної діяльності в дітей молодшого шкільного віку є багатограним і надзвичайно складним. Зазначений процес охоплює інтеграцію різних функціональних компонентів, до яких належать:

- розвиток фонематичного сприйняття та навичок звукового аналізу;
- активізація уваги, пам'яті та мисленнєвої діяльності;
- здатність до ефективного зорово-просторового сприйняття;
- формування дрібної моторики й опанування графічних навичок;
- забезпечення гармонійної взаємодії сенсорних і моторних процесів;

- розвиток міжаналізаторних зв'язків;
- дотримання принципу поетапності та системності в корекційній роботі.

Таким чином, базовими параметрами для успішного формування письмових навичок у дітей є всебічний розвиток мовленнєвих, когнітивних, сенсорних і рухових функцій. Таким чином, аналіз актуальних досліджень у сфері логопедії та спеціальної педагогіки в Україні свідчить, що формування письмової діяльності у дітей молодшого шкільного віку є багатокомпонентним і складним процесом. Він охоплює розвиток мовленнєвих, когнітивних, сенсорних та моторних функцій. Науковці, зокрема І. М. Олійник, Л. Р. Тищенко та Л. І. Яценюк, наголошують, що дисграфія являє собою системне порушення письма, яке виникає через недостатній розвиток окремих психічних функцій, а не внаслідок низького інтелекту чи недостатнього навчання. Н. Голуб акцентує увагу на важливості комплексного підходу до корекції порушень письма, зосередженого на розвитку мовленнєвих і пізнавальних процесів. Г. В. Якимчук виділяє ключову роль фонематичних процесів у формуванні грамотного письма. Л. П. Крілевич звертає увагу на значущість зорово-просторового сприйняття та його взаємозв'язок з іншими психічними функціями для правильного написання літер і графем. У свою чергу, Н. А. Лопатинська відзначає ефективність нейролінгвістичного підходу, який базується на поетапному розвитку основних психічних функцій та стимулюванні міжаналізаторної взаємодії в процесі письма.

Список використаних джерел

1. Голуб Н.М. Корекційна педагогіка: теорія і практика.–Київ : Педагогічна думка, 2023. 280с.
2. Лопатинська Н.А. Механізми та корекція порушень письма у дітей молодшого шкільного віку. *Inclusion and Diversity: спеціальний випуск*. 2025. С.10–18
3. Олійник І.М., Тищенко Л.Р., Яценюк Л.І. До питання корекції дисграфії у дітей молодшого шкільного віку. *Імідж сучасного педагога*. 2022. №3(204). С. 91–94
4. Тарасун В.В. Механізми виникнення порушень письма у дітей молодшого шкільного віку. *Inclusion and Diversity: спеціальний випуск*. 2025. С.45–52
5. Тенцер Л.В. Діагностика та корекція дисграфії у молодших школярів : дис. канд. пед. наук. – Київ, 2021. – 248 с.

Кучменко Л.В.

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМИ ПОРУШЕННЯМИ

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди

e-mail: kuchmenko1976@gmail.com

Науковий керівник: Науменко Наталія Вікторівна

e-mail: nataliia.naumenko@hnpu.edu.ua

Пізнавальна діяльність молодших школярів у Новій українській школі розгортається в полі чинності Державного стандарту початкової освіти [1]. Цей документ не лише нормативно задає вимоги до обов'язкових результатів навчання та компетентностей здобувачів початкової ланки, а й визначає вектори розвитку освітнього процесу на наступних ступенях. Розроблення стандарту початкової освіти відбувалось як перша частина Державного стандарту загальної середньої освіти, що створювало об'єктивні передумови для забезпечення цілісності та неперервності якісної модернізації змісту в усій школі на єдиних методологічних засадах [2].

Провідним завданням сучасної загальної середньої освіти є підсилення якості навчально-виховного процесу та покращення її результативності, а також формування активної особистості молодших школярів. Це стосується і школярів з інтелектуальними порушеннями. Але існує невідповідність між реальним станом забезпечення

адекватних умов навчання і розвитку дітей з інтелектуальними порушеннями, що обумовлює недорозвиток усіх психічних процесів. Тому вченими, педагогами та психологами ведуться пошуки нових технологій навчання та засобів корекційного впливу, які б активізували пізнавальні процеси молодших школярів з помірними інтелектуальними порушеннями, а також стимулювали їхню пізнавальну діяльність.

Як доведено науковцями, методологічною основою процесу навчання є наукова теорія пізнання, що вивчає природу наукового пізнання і його можливості, головні закономірності пізнавального процесу, форми й методи пізнання людиною навколишньої дійсності, умови істинності пізнання. Дидакт С. Гончаренко вважає, що процес навчання - це специфічна форма об'єктивної дійсності, оволодіння суспільно-історичним досвідом людства; двосторонній процес взаємопов'язаних діяльностей учителя (діяльності викладання й діяльності з організації навчальної діяльності учня) і діяльності учнів (учіння), спрямований на оволодіння учнями системою знань, вмінь і навичок їх практичного застосування. Отже, процес навчання - це спеціально організована пізнавальна діяльність, яка моделюється (визначаються цілі, завдання, зміст, структура, методи, форми) для прискорення опанування людиною основ соціального досвіду, накопиченого людством. Саме в процесі навчання пізнання набуває чіткого оформлення в особливий, властивий тільки людині, навчально-пізнавальній діяльності або учінні.

Одним із основних видів діяльності особистості є її пізнавальна діяльність. Незважаючи на численні дослідження, присвячені проблемі розвитку та формування пізнавальної діяльності, у педагогіці вчені обирають різні визначення даного поняття. Як наголошує М. Каган, пізнавальна діяльність - це активність суб'єкта, найчастіше спрямованого на перетворення об'єкта, на те, щоб зрозуміти, відобразити його сутність через знання. Пізнавальна діяльність - це система, що поєднує основні елементи, які в процесі реалізації навчально-пізнавальної мети забезпечують виконання трьох основних функцій: орієнтувальної, виконавчої, контрольної-коригуючої.

Аналізуючи пізнавальну діяльність, ми виходимо з того, що вона являє собою складну систему, в якості структурної одиниці якої можна виділити пізнавальну дію. Пізнавальна діяльність характеризується усвідомленням мети, в якості чого усвідомлюється і сама дія, яка веде до досягнення даної мети. Таким чином під пізнавальною діяльністю ми розуміємо усвідомлений, ціленаправлений, результативно завершений пізнавальний процес, який пов'язаний з вирішенням пізнавального завдання. В навчальному процесі пізнавальна діяльність — це навчання яке являє собою складний процес переходу від незнання до знання. Завдяки навчання відбувається перехід від систематизованого пізнання предметного світу до оволодіння науковими знаннями.

Формування пізнавальної діяльності дітей з особливими освітніми потребами-завжди було і залишається гостро актуальною і, водночас, надзвичайно складною проблемою теорії і практики загальної і спеціальної педагогіки.

Відомо, що стійке порушення пізнавальної діяльності у школярів з порушеннями інтелектуального розвитку обумовлене органічним ураженням центральної нервової системи. Воно знаходить особливо яскраве вираження в недорозвиненні здібностей самостійно, а також з допомогою вчителя, будувати свої дії, спрямовані на пізнання, відкриття нового або рішення виникаючих проблемних питань. Прояв цих недоліків пізнавальної діяльності відзначаються у роботах, присвячених з'ясуванню особливостей пізнавальної діяльності цих дітей [5]. В роботах по вивченню особливостей вищої нервової діяльності у дітей з особливими освітніми потребами показано, що для них характерне порушення типового протікання нервових процесів, яке, як зазначає М.Певзнер, є більш загальною особливістю нейродинаміки дітей з інтелектуальними порушеннями, і грубе порушення тих форм умовно-рефлекторної діяльності, які пов'язані з участю мовленнєвої системи.

Однією з найбільш істотних причин цього є порушення в структурі пізнавальної діяльності учнів системи ставлень до пізнання нового. Насамперед, зафіксована досить слабка вираженість, а, в ряді випадків, і відсутність установки на рішення цієї задачі. Практична значимість зазначеної проблеми визначається тим, що позитивне рішення її, безпосередньо, прокладає шляхи до подальшого підвищення ефективності здійснення соціалізації та трудової адаптації дитини з особливими освітніми потребами. Тому, саме цим пояснюється той факт, що в дослідженнях та роботах педагогів-дефектологів питання, пов'язані з розглянутою проблемою, завжди були предметом особливої уваги.

Теоретичними дослідженнями проблеми пізнавальної діяльності у дітей з інтелектуальними порушеннями займалися Г.Дульнев, І.Єременко, Х.Замский, Н.Морозова, В.Петрова, Б.Пінський, Н.Стадненко, К.Турчинська, Ж.Шиф, О.Хохліна та ін. Дослідники одноставні в одному, що навчальна діяльність молодших школярів з інтелектуальними порушеннями характеризується низькою продуктивністю, яка є однією з причин їхнього відставання. Також у дітей з інтелектуальними порушеннями спостерігається загальна неорганізованість, імпульсивність діяльності на всіх етапах їхньої пізнавальної діяльності. Молодші школярі з інтелектуальними порушеннями не виявляють стійкого інтересу до навчальної діяльності, безініціативні, неорганізовані, імпульсивні, часто відволікаються, не прагнуть виправляти свої помилки. Дітям притаманний дуже низький рівень самоконтролю. Вони не вміють адекватно оцінювати свій результат, помилки виправляють в ході роботи лише з допомогою, їм важко співставити результат і способи його отримання.

Молодші школярі з інтелектуальними порушеннями не виявляють стійкого інтересу до навчальної діяльності, безініціативні, неорганізовані, імпульсивні, часто відволікаються, не прагнуть виправляти свої помилки. Дітям притаманний дуже низький рівень самоконтролю. Вони не вміють адекватно оцінювати свій результат, помилки виправляють в ході роботи лише з допомогою, їм важко співставити результат і способи його отримання.

Як зазначали В.Синьов, М.Матвеева та О.Хохліна [5], у дітей з інтелектуальними порушеннями локомоторні функції розвиваються дуже повільно. Моторика характеризується незграбністю, не диференційованістю. Діти не можуть виконувати дії, що потребують точності, довільної регуляції, координованості рухів, особливо дрібних.

Мовлення таких дітей аграматичне, збіднене. Словниковий запас дуже обмежений, у ньому немає узагальнювальних та абстрактних термінів. Речення прості непоширені, неправильно побудовані. Звернені до них інструкції розуміють лише в конкретних ситуаціях. Зміст простої казки чи оповідання можуть усвідомити лише з опорою на наочність. Складні граматичні конструкції не розуміють взагалі.

Увага мимовільна, залежить від фізичних характеристик об'єктів та зовнішньої мотивації. Стійкість уваги вже вимірюється декількома хвилинами. У процесі сприймання не виявляється активність, необхідна для одержання специфічної для певного предмета інформації. Через це дитина не може виділити деталі, побачити відмінність між предметами. Перцептивна діяльність характеризується хаотичністю. Обсяг пам'яті суттєво звужений. При відтворенні заученого часто наявне спотворення. До підліткового віку пам'ять, особливо довготривала, децю удосконалюється.

Прояв низької пізнавальної діяльності у молодших школярів з інтелектуальними порушеннями є причиною недорозвинення основних психологічних новоутворень. У дітей даної категорії гальмується формування основних психологічних новоутворень та психічних процесів потрібних для розвитку пізнавальної діяльності.

Перспективи подальших пошуків у напрямку дослідження ми вбачаємо у дослідженні рівнів сформованості етапів пізнавальної діяльності, що дозволить нам виявити потрібні психолого-педагогічні умови, які будуть сприяти поліпшенню навчальної діяльності молодших школярів з інтелектуальними порушеннями.

Список використаних джерел

1. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти» від 21 лютого 2018 року № 87. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/87-2018-%D0%BF#Text>.
2. Савченко О. Я. Початкова школа в контексті ідей Нової української школи. Рідна школа. 2018. № 1–2. С. 3–8.
3. Выготский Л.С. Педагогическая психология / Л.С.Выготский. -М. : Педагогика-Пресс, 1996. - 536 с.
4. Гаврилов О.В. Особливі діти в закладі і соціальному середовищі: Навчальний посібник - Кам'янець-Подільський: Аксіома, 2009. - 308 с.
5. Синьов В.Н., Матвеева М.П., Хохліна О.П. Психологія розумово відсталості дитини: підручник. - К. : Знання. — 2008. - 359 с. — С. 65-98,172-251,325-334.

Лисак

Д.С. РОЛЬ ЗОРОВИХ ГНОСТИЧНИХ ОПЕРАЦІЙ В ОПАНУВАННІ УЧНЯМИ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ ПИСЕМНОГО МОВЛЕННЯ

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

e-mail: pavlenkodianana21@gmail.com

Науковий керівник: Друганова Олена Миколаївна

e-mail: druganova1973@gmail.com

Сучасні методики вивчення причин порушень письма дедалі частіше розглядають зоровий гнозис як комплексну функціональну систему, яка інтегрує функціонування різних зорових шляхів та пізнавальних алгоритмів. Важливість теми зумовлюється значенням гностичних операцій у забезпеченні зорово-моторного засвоєння простору та окорухової функції, яка є визначальною для точного графічного відтворення тексту. Нестача гностичних функцій у молодшому шкільному віці спричиняє внутрішньосистемні відхилення, які на письмі перетворюються на помилки, зокрема граматичні. Виявлення значення кожного різновиду гнозису у структурі письмової діяльності надасть змогу розкрити причини виникнення дисграфії та підтвердити значущість гнозису для загального психічного формування учня в цілому та в успішному опануванні навичок писемності.

Теоретичні засади вивчення зорового гнозису та його ролі у засвоєнні писемного мовлення висвітлено у працях таких науковців, як Є. Богатирьова, Т. Дегтяренко, К. Колос, Я. Шевцова, І. Мойсеєнко, В. Поліщук, Ю. Рібцун, С. Стрілецька та ін. Сутність та нейродинамічні механізми гностичних процесів досліджували Т. Дегтяренко, Я. Шевцова, Т. Скрипник та І. Мойсеєнко. Питання ієрархії розвитку зорового сприйняття та специфіку його порушень у дитячому віці аналізували В. Поліщук та Т. Цегельник. Важливий внесок у розуміння ролі зорового гнозису в загальному навчальному розвитку молодших школярів та його зв'язку з графо-моторними навичками зробила Ю. Рібцун. Окремі аспекти класифікації видів зорового гнозису та їхнього психологічного наповнення представлені у працях К. Колос та О. Дем'янчук. Дослідженню ж механізмів аграматичної дисграфії та її зв'язку з мовленнєвим розвитком присвячені роботи С. Стрілецької та Є. Богатирьової.

Аналіз знайдених джерел свідчить, що гнозис в цілому – це пізнавальна діяльність, комплекс аналітико-синтетичних процесів, полімодальна інтеграція зорових, слухових відчуттів, соматосенсорних, нюхових, смакових (за Т. Скрипник) [3], тоді як зоровим гнозисом прийнято вважати сукупність цілого ряду нейродинамічних і психофізіологічних процесів, які забезпечують формування та створення зорових образів світу (за Т. Дегтяренко) [1].

Для трактування патогенезу порушень письма надзвичайно важливо враховувати існуючі види зорового гнозису, які були виділені сучасними науковцями, зокрема, К. Колос та О. Дем'янчук [2, с. 69]. Знайдені нами основні види зорового гнозису, представлено у таблиці 1.

Таблиця 1

Види зорового гнозису за К. Колос та О. Дем'янчук

Предметний гнозис	Орієнтація в оточуючій дійсності, розрізнення предметів. Формування предметного гнозису починається з впізнавання реальних предметів і реалістичних зображень. До двох років дитині цікаві ті зображення та іграшки, які максимально наближені до оригіналу. Спочатку необхідно засвоїти прості зорові об'єкти, виділити в них суттєві ознаки, співставити предмети між собою. Після двох років – стилізація – мультики, символічні за своєю суттю, потребують більш зрілого сприймання. Штриховані, тіньові, накладені, перекреслені зображення.
Кольоровий гнозис	Розрізнення яскравих кольорів спектра: червоного, синього, зеленого, – та менш яскравих: білого, чорного, коричневого, оранжевого. Норма до 5 років – недотримання пропорцій, геометризація малюнка. 6–7 років – кольори та відтінки. Вміння дібрати відтінки до кольору – свідчення зрілості кольорового зорового гнозису, просування у мисленнєвої операції класифікації явищ. Неспівпадіння кольору – трава червона, небо – зелене. Використання кольору у дорослих картинах з художньо-психологічних позицій.
Лицьовий гнозис	Розрізнення обличчя матері чи близької людини. Набувається здатність впізнавати і запам'ятовувати обличчя інших. Упродовж всього життя, ця здатність є головною.
Симультанний гнозис	Здатність бачити складні зображення цілісно, складати деталі в одне ціле, відокремлюючи суттєві та другорядні ознаки. Сприймання сюжетних картин. Пов'язаний з розвитком мислення і є його і є його важливим показником .
Пальцевий гнозис	Здатність здійснювати диференційні рухи кистями. З 5–6 місяців дитина проявляє інтерес до гри з пальчиками. Поступово в неї з'являється усвідомлений вказівний жест.

Розгляд наданих видів гнозису дає підставу вважати, що їхня об'єднана діяльність є основою для загального психічного розвитку молодшого школяра в цілому й оволодіння операціональним складом писемного мовлення зокрема.

Ю. Рібцун підкреслює важливість сформованого зорового гнозису в психічному та навчальному розвитку молодших школярів. Вона зазначає, що ця навичка сприяє чіткому уявленню про співвідношення частин предметів у просторі, засвоєнню метричної системи та розширенню знань про природу і суспільне життя. Активне використання зорової інформації, спостережень і експериментів можливе завдяки здатності до свідомого узагальнення ознак предметів. Удосконалення оптико-просторових функцій і графомоторних навичок дозволяє безпомилково писати, зображувати, освоювати нотну грамоту й деталізувати побачене або почуте [5, с. 189].

Зоровий гнозис є необхідним підґрунтям у навчанні письма. Адже успішне володіння писемним мовленням залежить від того, наскільки якісно дитина навчилася диференціювати за допомогою зору символи літер, щоб потім вони об'єднувалися у слова. Порушення цієї інтеграції призводить до виникнення специфічних помилок під час процесу письма, що надалі можуть стати причиною появи дисграфії.

Як зазначає Ю. Нагорняк, ключовою операцією на цьому етапі є переведення фонем у зорову графічну схему-букву, яку дитина має чітко диференціювати серед

інших. Вирішальну роль тут відіграє зоровий аналізатор, що забезпечує засвоєння оптико-просторового образу букви. Сформованість зорово-просторових уявлень гарантує правильне розташування елементів у букві та її позицію в рядку, тоді як зоровий аналіз та пам'ять дозволяють надійно зафіксувати графічний образ знака. Саме тому розвинений зоровий контроль є критичною передумовою успішного виконання цієї операції письма [4, с. 112].

Робимо висновок, що низький рівень розвитку зорових аналітико-синтетичних процесів є провідним чинником виникнення специфічних помилок на письмі, які у структурі логопедичного висновку кваліфікуються як прояви дисграфії. Тому, зоровий гнозис посідає ключове місце при опануванні писемного мовлення школярами молодшого шкільного віку.

Список використаних джерел

1. Дегтяренко Т. В., Шевцова Я. В. Нові методи оцінки зорового сприйняття та їх упровадження для діагностики рівня перцептивно-когнітивного розвитку дітей. *Наука і освіта*. 2012. № 9. С. 56.
2. Колос К. Р., Дем'янчук О. О. Використання модифікованих таблиць поппельрейтера як один із інноваційних методів корекційної роботи. *Вісник післядипломної освіти: збірник наукових праць. Серія «Педагогічні науки». Категорія «Б»*. 2020. Т. 12. С. 69.
3. Мойсеєнко І. М. Теоретико-методологічне дослідження гнозису як інтегратора сенсорної інформації у контексті сенсомоторного розвитку дітей з розладами аутистичного спектра. *International Science Journal of Education & Linguistics*. 2023. Vol. 2, No. 2. pp. 63-73.
4. Нагорняк Ю. С. Особливості процесу опанування учнями початкової школи навички письма. *Science and technology: problems, prospects and innovations*. 2023. CPN Publishing Group, Osaka, Japan. 2023. 238 p.
5. Рібцун Ю. В. Особливості зорового гнозису дітей із порушеннями мовленнєвого розвитку. *Практична психологія в інклюзивному середовищі* : матеріали I Всеукр. наук. інтернет-конф., м. Переяслав-Хмельницький, 21 лют. 2019 р. Переяслав-Хмельницький, 2019. С.189.

Лукавенко О.О., Мамотенко А.В.

ОПТИМІЗАЦІЯ СЕНСОРНОГО ПРОФІЛЮ ТА ПОВЕДІНКОВОЇ АДАПТАЦІЇ ДІТЕЙ З РАС ЗАСОБАМИ МУЛЬТИМОДАЛЬНОЇ АРТ-ТЕРАПІЇ

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
e-mail: oksana777kh@gmail.com; allamamotenko@gmail.com

Сучасна стратегія інклюзивної освіти та реабілітації дітей із розладами аутистичного спектра (РАС) потребує глибокого розуміння природи сенсорних порушень, які виступають базовим бар'єром для соціальної адаптації та когнітивного розвитку. Сенсорні дисфункції при РАС характеризуються атиповою обробкою аферентних сигналів, що проявляється у формі гіпер- або гіпочутливості до тактильних, акустичних, візуальних та пропріоцептивних подразників. З біологічної точки зору, ці порушення корелюють із дисфункцією нейронних зв'язків та порушенням процесів гальмування й збудження в корі головного мозку, що призводить до стану постійного сенсорного перевантаження та дезорієнтації дитини в навколишньому просторі [1]. В умовах Інклюзивно-ресурсних центрів (ІРЦ) особливої актуальності набуває пошук методів, здатних забезпечити м'яку компенсацію та корекцію цих дефіцитів через залучення збережених аналізаторних систем.

Мультимодальна арт-терапія постає як інноваційний інструмент нейропсихологічного впливу, що ґрунтується на принципі синестезії та одночасної

активації декількох сенсорних каналів. На відміну від мономодальних методів, мультимодальний підхід дозволяє створювати нові нейронні шляхи через поєднання візуального мистецтва, музики, тактильної стимуляції (робота з пластичними матеріалами) та кінестетики. Біологічний механізм дії такого впливу полягає у стимуляції нейропластичності: мозок дитини з РАС навчається інтегрувати розрізнені сенсорні сигнали в єдиний перцептивний образ. Це сприяє зниженню рівня сенсорної тривожності та формуванню адекватних адаптивних реакцій на зовнішні стимули [2]. Актуальність дослідження посилюється специфікою роботи ІРЦ, де корекційний процес має бути максимально індивідуалізованим та спрямованим на компенсацію первинного біологічного дефекту. Мультимодальна арт-терапія в таких умовах виступає не лише як засіб емоційної розрядки, а як метод цілеспрямованої нейросенсорної тренінгу. Використання різних текстур, звукових частот та візуальних ритмів дозволяє поступово розширювати «сенсорне вікно» дитини, зменшуючи прояви стереотипій та агресивних реакцій, що виникають у відповідь на сенсорний дискомфорт [3]. Таким чином, розробка науково обґрунтованих протоколів мультимодальної арт-терапії є необхідним кроком для підвищення ефективності комплексної реабілітації дітей з РАС та їхньої подальшої інтеграції у соціум.

Мета дослідження полягає у науковому обґрунтуванні та експериментальному підтвердженні ефективності мультимодальної арт-терапії у системі корекції та компенсації сенсорних порушень у дітей з РАС в умовах ІРЦ.

Емпіричне дослідження проводилося у 2025 році на базі Інклюзивно-ресурсного центру №3 Новобоварського району м. Харкова. У дослідженні взяли участь 30 дітей молодшого шкільного віку (6–9 років) із офіційно підтвердженим діагнозом РАС (F84.0 за МКХ-10). Вибірка була розподілена на експериментальну групу (ЕГ, n=15), де реалізовувалася програма мультимодальної арт-терапії, та контрольну групу (КГ, n=15), яка займалася за стандартними корекційними планами. Програма мультимодальної терапії (24 заняття, 2 рази на тиждень) базувалася на принципах сенсорної інтеграції Джин Айрес та включала блоки: «Гра світла і кольору» (візуальна стимуляція), «Ритми природи» (аудіальна корекція), «Тілесна глина» (тактильно-кінестетична компенсація).

Для об'єктивізації результатів використано комплексний методичний апарат [4, 5]: сенсорний профіль (Sensory Profile, за W. Dunn) – для кількісної оцінки рівнів сенсорної обробки (тактильної, слухової, візуальної, вестибулярної); шкалу оцінки дитячого аутизму (CARS) – для моніторингу загальної тяжкості симптомів та їхньої динаміки; метод спостереження за поведінковими маркерами (частота стереотипій, тривалість зорового контакту, реакція на нові стимули). Статистичний аналіз проводився із застосуванням Т-критерію Вілкоксона (для внутрішньогрупових змін) та U-критерію Манна-Вітні (для міжгрупового порівняння) за допомогою SPSS Statistics 26.0 c. Всі результати перевірили на достовірність при $p < 0,05$ та $p < 0,01$.

Первинний зріз сенсорних профілів дітей з РАС виявив домінування тактильної та слухової гіперчутливості у 74% респондентів, що проявлялося у вираженому униканні фізичного контакту та негативних реакціях на шумові подразники середньої інтенсивності. У 40% дітей зафіксовано вестибулярну гіпочутливість, що супроводжувалася моторною незграбністю та пошуком екстремальної стимуляції (розгойдування, біг по колу) (табл. 1).

Таблиця 1.

Динаміка показників сенсорної інтеграції та поведінкової адаптації дітей з РАС (M±S)

Показник / Одиниця виміру	Вихідні дані	Після корекції (ЕГ)
Сенсорна гіперчутливість (бали)	48,2 ± 3,5	35,4 ± 2,8**
Тактильна толерантність (с)	12,4 ± 2,1	42,6 ± 4,3**
Частота стереотипій (к-ть/год)	18,6 ± 2,4	10,2 ± 1,5**
Тривалість зорового контакту (с)	2,1 ± 0,5	6,8 ± 1,2*
Рівень аутизації (за CARS), бали	38,4 ± 2,2	32,1 ± 1,8*

Примітка: * – $p < 0,05$; ** – $p < 0,01$ (вірогідність змін порівняно з вихідними даними за Т-критерієм Вілкоксона).

Після впровадження програми мультимодальної арт-терапії в експериментальній групі (ЕГ) було зафіксовано статистично значущу позитивну динаміку за ключовими показниками сенсорної інтеграції. Зокрема, показник тактильної дефензивності (захисної реакції) знизився на 28,4%, що свідчить про часткову десенсибілізацію та підвищення порогу чутливості до дотиків (див. табл. 1). Це дозволило дітям триваліше взаємодіяти з різними матеріалами (піском, водою, фарбами) без проявів дистресу.

Аналіз результатів за шкалою CARS продемонстрував зниження загального балу аутизації на 16,4%, що вказує на перехід частини дітей з групи «важких порушень» до категорії «помірних» (див. табл. 1). Найбільш разючі зміни спостерігалися у сфері поведінкової адаптації: частота моторних стереотипій скоротилася на 45,1% (див. табл. 1). Ймовірно, це пов'язано з тим, що дитина отримала адекватні канали для скидання сенсорної напруги через арт-терапевтичні вправи, що нівелювало необхідність у самостимуляції. Подовження зорового контакту у 3 рази свідчить про покращення соціальної орієнтації та готовність до комунікативної взаємодії, що стало можливим завдяки зниженню загального фону тривожності.

Обговорення отриманих даних дозволяє зробити висновок, що мультимодальний підхід забезпечує компенсацію сенсорних дефіцитів шляхом перерозподілу збудження між аналізаторними системами. Робота з пластичними матеріалами під супровід низькочастотних віброакустичних звуків сприяла стабілізації пропріоцептивної системи, що, у свою чергу, знизило реактивність на випадкові зовнішні шуми. Таким чином, мультимодальна арт-терапія виступає потужним чинником біологічної корекції, що створює фундамент для подальшого психопедагогічного впливу.

Підсумовуючи, зазначимо, що мультимодальна арт-терапія в умовах ІРЦ є високоефективним засобом компенсації сенсорних порушень у дітей з РАС. Вона забезпечує зниження сенсорної гіперчутливості та стабілізацію поведінкових реакцій, що підтверджується позитивною динамікою об'єктивних показників сенсорного профілю та зменшенням рівня аутизації.

Список використаних джерел

1. Orefice L. L.. Peripheral somatosensory neuron dysfunction: emerging roles in autism spectrum disorders. *Neuroscience*, 2020. Vol. 445. P. 120–129.
2. Hadad B. S., Yashar A. Sensory perception in autism: What can we learn?. *Annual review of vision science*, 2022. Vol. 8. P. 239–264.
3. Liang J., Jiang J., Hei J., Zhang J. Responsive Therapeutic Environments: A Dual-Track Review of the Research Literature and Design Case Studies in Art Therapy for Children with Autism Spectrum Disorder. *Buildings*, 2025. Vol.15(15). P. 2735.

4. Скрипник Т. В. Стандарти діагностики та корекції розладів аутистичного спектра : навч. посіб. Київ : Слово, 2020. 256 с.
5. Khawash P., Chatterjee A. Childhood Autism Rating Scale-as a Tool for Monitoring Response and Intervention Efficacy in Core Symptoms of Autism Spectrum Disorder. *Indian Journal of Behavioural Sciences*. 2025. Vol. 28(2). P. 80–84.

Лукашова Н.Ю., Дрожик Л.В.

ПІЗНАВАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

e-mail: liudmyladrozhyk@hnpu.edu.ua

Сучасні зміни в суспільстві вимагають від людини високого рівня інтелектуального розвитку, самостійності мислення, здатності до самонавчання та творчого підходу до розв'язання життєвих і професійних завдань. В умовах стрімкого розвитку науки, інформаційних технологій та глобалізації особливого значення набуває формування активної, компетентної та всебічно розвиненої особистості. Така особистість формується під час навчання і виховання, основою якого є пізнавальна діяльність, оскільки саме через пізнання людина засвоює знання, у неї формується світогляд, розвивається мислення, пам'ять, увага, уява та інші психічні процеси. Вона сприяє розвитку інтелектуальних здібностей, критичного мислення, мотивації до навчання й саморозвитку.

Проблема пізнавальної діяльності особистості висвітлена в багатьох дослідженнях Л. Виготського, С. Максименка, О. Леонтєва, С. Рубінштейна, М. Монтессорі, І. Беха та інші. Ці науковці розглядали пізнавальну діяльність як основу інтелектуального, творчого й особистісного розвитку людини. Проблему пізнавальної діяльності дітей з порушенням психофізичного розвитку досліджували І. Єременко, В. Синьов, В. Бондар, М. Ярмаченко, Т. Сак, С. Миронова, Г. Мерсіянова та інші. У спеціальній педагогіці пізнавальна діяльність розглядається як важливий чинник корекції, компенсації порушених функцій та соціалізації особистості дитини.

Живим організмам від природи властива активність, завдяки якій забезпечується їхній зв'язок із навколишнім середовищем. Основою такої активності є потреби, що спонукають живу істоту до певних дій і реакцій. Потреба відображає залежність організму від необхідних умов існування. Однак активність тварин і діяльність людини суттєво відрізняються. Поведінка тварин переважно ґрунтується на інстинктах і умовних рефlekсах та спрямована на пристосування до середовища і задоволення біологічних потреб - у їжі, захисті, розмноженні. Предмет потреби для тварини виступає безпосереднім стимулом її поведінки та визначає спосіб задоволення цієї потреби. Діяльність людини має соціальний характер і сформувалася історично в процесі праці. Людина не лише адаптується до умов життя, а й активно змінює навколишню дійсність відповідно до власних потреб та інтересів. На відміну від тварини, людська діяльність є свідомою і цілеспрямованою. Особистість, виступаючи суб'єктом діяльності, усвідомлює свої потреби, визначає мету, добирає засоби для її досягнення та проявляє фізичну й інтелектуальну активність. Свідомість діяльності виявляється у її плануванні, передбаченні результатів, контролі власних дій та прагненні до вдосконалення. Отже, діяльність людини можна визначити як свідому активність, що реалізується через систему дій, спрямованих на досягнення певної мети.

С. Максименко наголошував, що будь-яка діяльність обов'язково має мету. Людина повинна усвідомлювати, заради чого вона діє, чого прагне досягти та який результат хоче отримати, адже без чітко визначеної мети свідомою діяльністю неможливо [5].

Т. Дуткевич, описуючи «Теорію діяльності О. Леонтєва», зазначав, що діяльність має певну структуру, до якої входять мотив, мета, завдання, дії, операції,

засоби діяльності, результат, а також оцінка й контроль. Саме така структура дає змогу зрозуміти, яким чином формується активність учня, відбувається процес засвоєння знань і забезпечується розвиток особистості [4].

Як зазначають А. Богуш та І. Сараєва, діяльність для дитини є важливим засобом пізнання предметного, природного та соціального середовища, а також основою всебічного розвитку особистості — інтелектуального, мовленнєвого, морального, фізичного, естетичного й художнього. Упродовж дитинства дитину супроводжують різні види діяльності: ігрова, яка є провідною, комунікативно-мовленнєва, образотворча, фізкультурно-оздоровча, художньо-мовленнєва, музично-естетична та інші. Основою кожного з цих видів виступає саме пізнавальна діяльність. На основі аналізу численних наукових досліджень учені визначають пізнавальну діяльність як свідомий і цілеспрямований процес засвоєння особистістю знань, умінь і навичок, спрямований на пізнання навколишнього світу та розв'язання різних проблемних ситуацій. Результатом такої діяльності є набуття нового предметного й соціального досвіду, що сприяє розвитку особистості [1].

В. Городиська, досліджуючи особливості пізнавального розвитку дітей дошкільного віку, розглядає пізнавальну діяльність як спеціально організований і цілеспрямований процес навчання, який здійснюється педагогом і сприяє формуванню в дітей цілісних уявлень про себе, навколишній світ, природу, людей, предмети, взаємини, емоції та почуття. Науковиця підкреслює, що пізнавальна діяльність є важливою категорією, яка забезпечує формування системи цінностей, необхідної для становлення та розвитку особистості дитини. У процесі навчання в дітей формуються життєво необхідні та соціально значущі вміння й навички, які закріплюються під час практичної діяльності. Беручи участь у пізнавальній діяльності, дитина відчуває радість від нових відкриттів, інтерес до невідомого, опановує способи пізнання та дослідницькі вміння, здобуваючи свій перший навчальний досвід [3].

У молодшому шкільному віці для розвитку пізнавальної діяльності як феномена важливу роль відіграє саме навчальна діяльність, розвиток її структурної організації в процесі навчання. У перші шкільні роки закладаються основи прийомів і навичок розумової роботи, формується ставлення учня до школи, до навчання, — тобто формується структура навчальної діяльності, її операційний, мотиваційний і особистісний компоненти. Не сформовані у свій час, ці компоненти не тільки серйозно перешкоджають успішному оволодінню знань, але значно гальмують розвиток особистості школяра.

Л. Мар'яненко розглядає пізнавальну діяльність у тісному взаємозв'язку з інтелектуальною діяльністю, яка є основою розвитку мислення дитини та розширює можливості засвоєння знань. Науковиця наголошує, що без постійного розумового розвитку учнів неможливе повноцінне засвоєння знань, а отже — і розвиток пізнавальної діяльності. У зв'язку з цим особливого значення набувають такі пізнавальні процеси, як мислення та пам'ять [6].

С. Максименко визначає пізнавальну діяльність як процес відображення у свідомості людини предметів і явищ навколишньої дійсності. Відображення реального світу може здійснюватися на двох рівнях — чуттєвому та абстрактному.

Чуттєве пізнання відбувається через безпосередній вплив предметів і явищ на органи чуття людини — зір, слух, нюх, дотик та інші аналізатори. До цієї форми належать такі психічні процеси, як відчуття та сприймання. Вищим рівнем пізнання є абстрактне пізнання, яке реалізується за допомогою мислення та уяви.

Важливе місце у пізнавальній діяльності займає пам'ять, яка забезпечує збереження, закріплення та відтворення отриманої інформації. Не менш значущими є емоційно-вольові процеси, адже саме вони активізують особистість, спонукають її до діяльності та вольових зусиль. Таким чином, пізнання навколишнього світу і

внутрішнього психічного життя людини здійснюється завдяки взаємодії всіх пізнавальних процесів [5].

А. Гафинець та В. Гладуш, вивчаючи особливості пізнавальної діяльності дітей з порушеннями психофізичного розвитку, зокрема дітей з інтелектуальними порушеннями, зазначають, що розвиток таких дітей відбувається в умовах недостатнього чуттєвого пізнання, мовленнєвого недорозвинення та обмеженого практичного досвіду. Унаслідок цього розумові операції формуються повільніше та мають специфічні особливості, що ускладнює процес пізнання навколишнього світу. Науковці підкреслюють, що важливими засобами покращення сприймання та відчуттів є збагачення життєвого досвіду дітей, розширення їхнього кругозору, формування уявлень і накопичення знань про навколишню дійсність. Сприймання тісно пов'язане з мисленням, яке виступає провідним засобом пізнання. Формування пізнавальної діяльності у дітей з інтелектуальними порушеннями не розглядається як окремий напрям роботи, а є складовою цілісного процесу навчання та розвитку дитини. Воно реалізується в усіх освітніх напрямках і є невід'ємною частиною корекційно-розвиткової роботи [2].

Аналіз наукових досліджень дозволив зробити висновок, що пізнавальна діяльність — це складний і цілеспрямований процес активної взаємодії людини з навколишньою дійсністю, у ході якого вона здобуває, осмислює, систематизує, зберігає та застосовує знання про світ, себе та інших людей. У науковому розумінні пізнавальна діяльність охоплює не лише отримання інформації, а й її глибоку переробку через психічні процеси: сприймання, увагу, пам'ять, мислення, уяву та мовлення. Саме завдяки цим процесам людина переходить від простого накопичення фактів до їх розуміння, аналізу та узагальнення. Вона є важливою складовою розвитку особистості, що формується в соціальному середовищі та реалізується через навчання, спілкування і практичну діяльність. Вона має діяльнісний характер, тобто завжди пов'язана з мотивами, цілями, діями та результатом. Є основою формування світогляду, критичного мислення, творчих здібностей і пізнавальної самостійності. Вона забезпечує розвиток особистості та її готовність до безперервного навчання протягом життя.

Список використаних джерел

1. Богуш А. М. та Сараєва І. В. Методологія пізнавальної діяльності – підґрунтя формування у дітей оцінно-контрольних дій. URL: <http://dspace.pdpu.edu.ua/bitstream/123456789/8355/1/Bogush%20A1.%2C%20Sarajeva%20Ir..pdf>
2. Гафинець А. І., Гладуш В. А. Розв'язок пізнавальної діяльності у дітей з інтелектуальними порушеннями. URL: http://umo.edu.ua/images/content/institutes/imp/vydannya/visnyk_umo/vypuski/1_2_021/%D0%93%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%86_%D0%90.I..pdf
3. Городиська В. В. Пізнавальний розвиток дошкільників засобами сучасних технік декоративно-ужиткового мистецтва. Інноваційна педагогіка. Вип. 55. Том 2, 2023. С. 159-163. URL: https://www.innovpedagogy.od.ua/archives/2023/55/part_2/33.pdf
4. Дуткевич Т. В. Загальна психологія. Теоретичний курс: навч. посібник. К.: Центр учбової літератури, 2016. 388 с.
5. Максименко С. Д. Загальна психологія: навчальний посібник. Видання друге, перероблене та доповнене. Київ: «Центр навчальної літератури», 2004. 272 с.
6. Мар'яненко Л. В. Пізнавальна діяльність учнів різного шкільного віку у навчанні. Збірник наукових праць : Проблеми сучасної психології. КПНУ імені Івана Огієнка, Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України. 2009. Випуск 3. С. 242- 252

Манько С.В.

ВИКОРИСТАННЯ РУХЛИВИХ ІГОР ДЛЯ РОЗВИТКУ КОГНІТИВНОЇ СФЕРИ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМИ ПОРУШЕННЯМИ

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

e-mail: mankosofia423@gmail.com

Науковий керівник: Галій Алла Іванівна

e-mail: alla.galiy@hnpu.edu.ua

На тлі зростаючої кількості дітей дошкільного віку з інтелектуальними порушеннями та необхідності ранньої комплексної корекції, яка забезпечує максимально можливу соціальну адаптацію, рухливі ігри, адаптовані до психофізичних можливостей цієї категорії дітей, є не лише засобом фізичного розвитку, але й ключовим, високоефективним інструментом для цілеспрямованої стимуляції та корекції їхньої когнітивної сфери, включаючи увагу, пам'ять, сприйняття та елементарні операції з мисленням.[3]

Аналіз наукової літератури свідчить, що у розвитку дитини з інтелектуальними порушеннями особливе значення займає рухлива гра. В багатьох науковців висвітлені питання щодо значення рухливих ігор у фізичному, розумовому, загальному культурному розвитку дитини з особливими освітніми потребами (О. Гаяш, Н. Матвеева, М. Матішак, С. Миронова, Н. Лещій). Окреслений аспект теоретичного напрацювання підтверджується вектором практичного спрямування. Проаналізувавши значимість рухливих ігор у взаємодії з дітьми з особливими освітніми потребами, Н. Лещій підтверджує важливість їх впровадження і зазначає, що рухливі ігри «дозволяють створити ситуації, які сприяють покращенню пам'яті, уваги, уяви та просторового орієнтування».[4]

Як зазначали видатні вчені (О. Лурія, П. Анохін та ін.), рухова активність є першою вродженою формою діяльності, що домінує в житті людини. Найважливіший етап припадає на перший рік життя: саме під час освоєння вертикальної пози формується система регуляції рухів. У дітей з інтелектуальними порушеннями ці процеси зазвичай проходять із затримкою. У дошкільному світі рух виступає природним стимулятором для розвитку внутрішніх систем організму та їхньої витривалості. Стан моторики є прямим індикатором того, як дозріває центральна нервова система. Якщо цей процес уповільнюється, дитині стає важко опанувати складні довільні рухи, а в її поведінці можуть зберігатися застарілі рефлекторні реакції. Ефективним інструментом корекції таких порушень є рухливі ігри. Вони поєднують в собі базові навички – біг, ходьбу, стрибки – і сприяють розвитку інтелекту.

Вплив рухливих ігор на гармонійний розвиток, особливо осіб з порушеннями, неможливо переоцінити. Традиційно рухливі ігри виступали засобом підготовки дитини до подальшого самостійного життя шляхом пізнання себе, людей, довкілля; опанування нових термінів і понять; виокремлення невластивих раніше емоцій та почуттів; формування навичок практичних дій, базових якостей і компетенцій. Рухливі ігри мають виховне, освітнє та корекційне значення, а саме: а) це передовсім фізичне виховання, розвиток вольових зусиль, витривалості, просторової орієнтації, моторики (загальної та дрібної), сили і спритності, рис та якостей фізично досконалої особистості (кмітливість, спостережливість, уважність, зосередженість, уява); б) розвиток інтелекту, розумових операцій (аналізу, синтезу, узагальнення тощо), формування умінь і навичок прийняття рішень, оцінки результатів дії, коригування, здатності робити висновки про результат діяльності; в) створення сприятливих можливостей саморозвитку (здібності до оцінки просторових, тимчасових і просторово-часових відносин, розширення досвіду реакції на певну ситуацію, умови гри). [2]

Розвиток когнітивних функцій є критично важливим для формування навчальної діяльності та подальшої інтеграції дітей з інтелектуальними порушеннями. Традиційні

вербальні та дидактичні методи часто виявляються малоефективними через особливості їхньої уваги та низький рівень засвоєння абстрактної інформації. Це створює проблему розриву між необхідністю інтенсивної корекції та недостатньою розробленістю природних, мотивуючих та інтегративних методик. Рухлива діяльність, заснована на емоційній залученості, є природним активатором мозкових структур, ігнорування її корекційного потенціалу в роботі з дошкільниками з інтелектуальними порушеннями призводить до суттєвого гальмування темпів їхнього пізнавального розвитку. [1]

Таким чином, упровадження чіткої методики використання рухливих ігор у корекційно-розвивальний процес створює динамічний сенсомоторний базис для розвитку вищих психічних функцій, доводячи, що саме інтеграція руху та пізнання є найбільш перспективним та ефективним шляхом для максимальної активізації когнітивної сфери дітей дошкільного віку з інтелектуальними порушеннями.

Список використаних джерел

1. Душний А. Л. Ігрові методи навчання як засіб розвитку пізнавальної активності дітей з порушеннями інтелектуального розвитку / А. Л. Душний // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Серія: Педагогічні науки. – 2016. – № 2 (53). – С. 132–136.
2. Матвеева Н., Матішак М., Дмитрів Р. Використання рухливих ігор у роботі з дітьми з особливими освітніми потребами дошкільного та молодшого шкільного віку. *Молодь і ринок*. 2022. Т. 7, вип. 7. С. 3–6.
3. Лозицька І. М. Рухливі ігри як засіб фізичного виховання дітей з інтелектуальними порушеннями : метод. вказівки / І. М. Лозицька. – Луцьк : Вежа-Друк, 2024.
4. Лещій Н. В. Застосування рухливих ігор на логопедичних заняттях як засобу корекції мовлення з дітьми старшого дошкільного віку. *Інноваційна педагогіка*. 2023. Вип. 62. Т. 1. С. 67-70.

Мареніна Л. В.

ЗНАЧЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ LEGO У КОРЕКЦІЙНІЙ РОБОТІ З РОЗВИТКУ СЛОВНИКА ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ІЗ ЗНМ ІІІ РІВНЯ

*Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди
marenina0608@gmail.com*

Науковий керівник: Партола В.В.

Мовленнєвий розвиток дітей дошкільного віку є одним із ключових напрямів сучасної спеціальної педагогіки, оскільки він забезпечує формування комунікативної компетентності, пізнавальної діяльності та соціалізації дитини. Особливого значення набуває розвиток лексичної сторони мовлення, яка є основою для формування зв'язного мовлення та засвоєння мовної системи загалом. Рівень мовленнєвого розвитку дитини визначається різноманіттям та активністю використання лексичного запасу.

Розвиток словника є одним із провідних завдань мовленнєвого розвитку дітей старшого дошкільного віку, оскільки саме його сформованість є базою якісного мовленнєвого спілкування, розвитку зв'язного мовлення та пізнавальної активності дитини. Значної актуальності ця проблема набуває у роботі з дітьми із загальним недорозвитком мовлення ІІІ рівня, у яких спостерігається обмеженість активного і пасивного словника, труднощі у розумінні значення слів, недостатня сформованість лексико-семантичних зв'язків та порушення використання слів у мовленні.

Проблема розвитку словникового запасу дітей дошкільного віку, зокрема з порушеннями мовлення, була предметом дослідження багатьох науковців у галузі логопедії та спеціальної педагогіки. Зокрема, теоретичні та методичні засади

формування лексичної сторони мовлення у дітей із ЗНМ у сучасній освітній практиці висвітлено у працях таких учених, як Н. Базима, А. Богуш, В. Бондар, Н. Гавриш, Т. Гайван, Н. Голуб, Т. Довженко, Л. Немикіна, Л. Трофименко, Ю. Рібцун та ін. У їхніх дослідженнях було запропоновано різноманітні методи та прийоми щодо корекційної роботи з розвитку словника у дітей із ЗНМ.

Незважаючи на значну кількість досліджень, наразі є актуальним пошук інноваційних методик, що відповідатимуть сучасним вимогам дошкільної освіти. Використання ігрових технологій сприяє більшій ефективності корекційного впливу та є дієвим способом кількісного та якісного зростання словника. Відзначимо недостатньо розкритий потенціал такого засобу як конструктор LEGO, оскільки дана технологія з'явилася в Україні порівняно нещодавно.

Так, відповідно до положень сучасних психолого-педагогічних підходів, значення слова формується під час взаємозв'язку мислення й мовлення та ґрунтується на узагальненні практичного досвіду дитини. Слово засвоюється не як ізольована одиниця, а як засіб узагальнення, що виникає в процесі діяльності. Це потребує спеціально організованої мовленнєвої роботи, яка поєднує практичну активність дитини та її мовленнєвий супровід [5].

Недостатній рівень розвитку словникового запасу у дітей із ЗНМ III рівня ускладнює процес комунікації, негативно впливає на формування граматичної будови мовлення та гальмує загальний мовленнєвий і пізнавальний розвиток, що зумовлює потребу в цілеспрямованій корекційно-розвитковій роботі, що спрямована на збагачення словника, уточнення значень слів та формування вміння доречно використовувати їх у різних мовленнєвих ситуаціях.

З метою визначення рівня сформованості словникового запасу дітей старшого дошкільного віку із ЗНМ III рівня було виокремлено основні критерії оцінювання, що відображають різні аспекти лексичного розвитку. Визначення критеріїв ґрунтувалося на урахуванні структури лексико-семантичної системи мовлення та особливостей її порушення у дітей із ЗНМ III рівня.

До основних критеріїв віднесено: обсяг словникового запасу, розуміння значення слів та словотворення.

Критерій обсягу словникового запасу характеризує кількісні та якісні показники активного мовлення дитини. Він передбачає наявність у словнику іменників, дієслів і прикметників, а також умінь правильно називати предмети, дії та їх ознаки. Показниками цього критерію є точність уживання слів, різноманітність лексики, адекватність її використання відповідно до ситуації та самостійність мовленнєвої діяльності.

Критерій розуміння значення слів відображає рівень усвідомлення лексичного значення слів та здатність встановлювати смислові зв'язки між ними. Він передбачає розуміння значення окремих лексичних одиниць, умінь пояснювати їх зміст, а також вміння добирати синоніми й антоніми. Показниками цього критерію є правильність і повнота розуміння значень слів, здатність до узагальнення та встановлення лексико-семантичних відношень.

Критерій словотворення характеризує рівень сформованості умінь утворювати нові слова за допомогою словотворчих засобів. Він передбачає здатність утворювати похідні слова, використовувати зменшено-пестливі форми, назви дитинчат тварин, а також прикметники від іменників. Показниками цього критерію є правильність словотворення, доречність використання мовних засобів і самостійність виконання завдань [4].

Взаємозв'язок визначених критеріїв забезпечує цілісне уявлення про рівень сформованості словникового запасу, оскільки кожен із них відображає окремий аспект лексичного розвитку. Комплексне врахування зазначених критеріїв дає змогу не лише визначити рівень розвитку словника, а й окреслити основні напрями подальшої

корекційно-розвиткової роботи і зумовлює необхідність використання ефективних засобів, одним із яких є конструктор LEGO.

Проблемі інтеграції в освітній процес дошкільних навчальних закладів LEGO-технологій присвячені роботи сучасних дослідників (О. Рома, Т. Пеккер), які наголошують на можливостях LEGO конструктора як універсального засобу всебічного розвитку дошкільників [1,2].

Конструктор LEGO поєднує в собі природне прагнення дитини грати, пізнавати, спілкуватися, а застосування його у корекційній роботі створює сприятливі умови для розвитку словникового запасу, стимулює мовленнєву активність дітей та сприяє формуванню структури значення слова [3].

Використання конструктора LEGO ґрунтується на діяльнісному підході, відповідно до якого розвиток мовлення відбувається в процесі активної предметної діяльності. Безпосередньо під час конструювання дитина не лише виконує практичні дії, а й супроводжує їх мовленням, коментує, пояснює, що забезпечує інтеграцію дії та слова. Це особливо важливо для дітей із ЗНМ, у яких часто спостерігається розрив між виконанням дії та її словесним оформленням.

Однією з важливих переваг використання LEGO є підвищення мовленнєвої активності, що сприяє результативності корекційної роботи. Ігровий характер завдань викликає у дітей позитивні емоції, створює ситуацію успіху, стимулює до активної взаємодії, сприяє ініціативності у спілкуванні. Під час конструювання діти невимусно вступають у діалог, коментують власні дії, описують побудовані моделі («Я зробив червоний дах», «Цей будинок високий», «Машина їде в гараж»), що збагачує словник та дозволяє опанувати правильну послідовність слів та фраз у власному мовленні.

Застосування конструктора LEGO створює широкі можливості для розвитку словникового запасу. У процесі конструювання у дітей з'являється можливість запам'ятовувати нові слова, а опрацювання нової лексичної теми з допомогою LEGO сприяє розширенню активного словника, уточненню значень слів і формуванню вмінь вживати нові слова відповідно до контексту.

Важливим аспектом є формування лексико-семантичних зв'язків між словами. Сюжетне конструювання, моделювання різних ситуацій та обговорення результатів діяльності стимулюють дітей до встановлення логічних і смислових зв'язків. Діти вчаться розповідати про власні конструкції, пояснювати їх призначення, чітко висловлювати свої думки, що розвиває зв'язне мовлення та допомагає глибше розуміти значення слів.

Крім того, використання LEGO розвиває словотворення. У процесі діяльності діти створюють нові слова («будинок – будиночок», «машина – машинка», «вікно – віконце», «дерево – дерев'яний»), що спонукає до засвоєння словотворчих моделей, формує чуття мови та розвиває лексико-граматичну сторону мовлення.

Механізми впливу конструктора LEGO на розвиток словникового запасу полягають у формуванні узагальненого значення слова, розвитку лексичних зв'язків, словотворчих процесів та інтеграції предметної діяльності з мовленням. Це сприяє внутрішньому структуруванню словникового складу мовлення, завдяки чому дитина не просто зберігає слова в пам'яті, а систематизує їх за змістом.

Важливою перевагою використання конструктора LEGO є можливість індивідуалізації корекційного процесу. Завдання можна змінювати залежно від рівня мовленнєвого розвитку дітей, що забезпечує поступове ускладнення мовленнєвого матеріалу та підвищує ефективність його засвоєння. Крім того, будуючи з конструктора, діти розвивають дрібну моторику, координацію рухів – і водночас активізують мовленнєві зони мозку [3].

Таким чином, використання конструктора LEGO у корекційній роботі, хоч і не замінює традиційні логопедичні методики, є ефективним засобом розвитку словникового запасу дітей із ЗНМ III рівня, забезпечує комплексний вплив на

мовленнєву діяльність, підвищує мотивацію та сприяє активному засвоєнню лексичних одиниць. Конструювання розвиває вміння узагальнювати лексичні значення слів, влучно підбирати слова чи інші мовні інструменти, активізує словотворчу діяльність дитини.

Список використаних джерел

1. Гра по-новому, навчання по-іншому : метод. посіб. / упоряд. О. Рома ; The LEGO Foundation. 2018. 44 с.
2. Євсюкова А. В. Використання Лего-технологій у корекційній роботі з дітьми із вадами мовлення. Логопед. 2016. Вип. 11. С. 5.
3. Маліновська Н. В. Вплив LEGO-конструювання на розвиток мовлення дітей старшого дошкільного віку. Інноваційні дослідження та перспективи розвитку науки і техніки у XXI столітті : матеріали конф. (2023). Частина I. С. 38–41.
4. Трофименко Л. І. Діагностика та корекція загального недорозвитку мовлення у дітей дошкільного віку : навч.-метод. посіб. / Ін-т спец. педагогіки НАПН України. Київ, 2014. 72 с.
5. Шевченко Ш. М. Пропедевтика наукового мовлення молодших школярів у дослідницькій діяльності в системі Малої академії наук України : дис. ... д-ра філософії : 011 Освітні, педагогічні науки / Ін-т обдарованої дитини НАПН України. Київ, 2025. 372 с.

Морозова Л.О.

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ІГРОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМИ ПОРУШЕННЯМИ ПОМІРНОГО СТУПЕНЯ

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Україна

e-mail: morozovaludochka03@gmail.com

Науковий керівник: Казачінер Олена Семенівна

Постановка проблеми. Сучасний етап розвитку спеціальної та інклюзивної освіти в Україні позначений переорієнтацією на особистісно орієнтовані підходи до розвитку дитини, що зумовлює необхідність поглибленого осмислення механізмів формування базових видів діяльності. У цьому контексті ігрова діяльність постає як центральна форма соціалізації та пізнання дитиною навколишнього світу, що особливо виразно проявляється у старшому дошкільному віці.

Діти з інтелектуальними порушеннями помірною ступеня демонструють специфічну динаміку розвитку гри, яка не відповідає віковим нормам і характеризується структурною недорозвиненістю, обмеженістю змісту та недостатнім рівнем довільності поведінки. Скажемо більше — порушення ігрової діяльності транслюється на всі сфери психічного розвитку, ускладнюючи формування соціальних ролей, комунікації та базових когнітивних процесів.

Останні наукові розвідки акцентують на необхідності раннього цілеспрямованого формування ігрової діяльності як складника корекційно-розвивальної роботи [1; 2; 6]. Водночас недостатня систематизація підходів до організації такої діяльності саме у старшому дошкільному віці обумовлює актуальність подальших досліджень.

Мета дослідження полягає у теоретичному обґрунтуванні та узагальненні особливостей формування ігрової діяльності дітей старшого дошкільного віку з інтелектуальними порушеннями помірною ступеня, з урахуванням специфіки їхнього психічного розвитку, освітнього середовища та умов воєнного часу в Україні.

Результати дослідження. Ігрова діяльність у старшому дошкільному віці виступає складною багаторівневою системою, що охоплює мотиваційний, змістовий, операційний і соціально-комунікативний компоненти. У дітей з інтелектуальними

порушеннями формування цієї системи відбувається із суттєвими відхиленнями, що проявляється у низці специфічних особливостей.

Передусім спостерігається зниження мотивації до гри. Ігрова активність носить ситуативний характер, не підтримується внутрішніми спонуканнями і швидко згасає без зовнішнього стимулювання. Це підтверджують дослідження Н. Нестерчук та І. Подолянчук, які вказують на недостатню сформованість ігрових мотивів у дітей із порушеннями розвитку [1].

Другим суттєвим аспектом є обмеженість сюжетно-рольової гри. Діти відтворюють лише фрагменти знайомих дій, не вибудовуючи цілісного сюжету. Ролі носять формальний характер, їх виконання позбавлене емоційної насиченості та логічної послідовності. Як зазначає С. Путров, відсутність узагальнених уявлень про соціальні взаємодії ускладнює розвиток рольової поведінки [2].

Характерною рисою виступає бідність ігрових дій і операцій. Маніпуляції з предметами мають стереотипний характер, не трансформуються у символічні дії, що обмежує перехід до уявної ситуації. За даними О. Чеботарьової та співавторів, саме недостатній рівень символізації є однією з ключових проблем у розвитку гри таких дітей [3].

Окремо варто виокремити низький рівень розвитку уяви та мовлення у грі. Діти рідко використовують мовлення як засіб організації гри, не створюють вигаданих ситуацій, не розгортають діалогів між персонажами. Це обмежує як когнітивний, так і соціальний компонент діяльності.

Ще однією ознакою є труднощі соціальної взаємодії. Діти уникають спільної гри або демонструють пасивну участь, не здатні домовлятися, розподіляти ролі, дотримуватися правил. За висновками сучасних досліджень, саме цей аспект найбільше впливає на подальшу соціальну адаптацію [6].

Узагальнюючи, можна виділити ключові особливості ігрової діяльності:

- знижена мотиваційна включеність у гру;
- фрагментарність і примітивність сюжетів;
- обмеженість рольової поведінки;
- стереотипність предметних дій;
- недостатній розвиток уяви;
- низький рівень мовленнєвого супроводу гри;
- труднощі взаємодії з однолітками;
- залежність від дорослого як організатора діяльності.

Істотна своєрідність формування ігрової діяльності у дітей старшого дошкільного віку з інтелектуальними порушеннями помірного ступеня проявляється не лише у зовнішній спрощеності гри, а й у порушенні її внутрішньої структури та функціональної завершеності. Дитина не утримує ігровий задум, не пов'язує окремі дії у логічну послідовність, швидко втрачає інтерес до діяльності та потребує постійної підтримки дорослого. У таких умовах гра не забезпечує належного розвитку довільності, планування та засвоєння соціальних моделей поведінки, що підтверджується сучасними дослідженнями у сфері корекційної педагогіки [2; 6]. Водночас обмежений життєвий досвід, звужений словниковий запас і труднощі розуміння мовлення зумовлюють використання іграшки переважно як об'єкта маніпуляції, а не як засобу моделювання уявної ситуації [3].

З практичної точки зору це означає необхідність організації спеціально керованої ігрової діяльності, у межах якої дорослий виконує роль посередника між дитиною та змістом гри. Ефективними виявляються такі підходи: поетапне введення сюжетів (від предметно-ігрових дій до рольових), моделювання зразків поведінки через спільну гру з педагогом, використання наочного супроводу (картки, схеми, предмети-замінники), а також цілеспрямоване стимулювання мовлення у процесі гри через запитання, підказки та коментування дій [1; 2]. Окрім того, доцільним є використання

повторюваних ігрових ситуацій із поступовим ускладненням змісту, що сприяє закріпленню соціальних ролей та формуванню елементарних навичок взаємодії. За такого підходу гра поступово трансформується з ситуативної активності у відносно стійку форму діяльності, здатну виконувати розвивальну та корекційну функції.

В умовах воєнного стану зазначені особливості можуть посилюватися через психоемоційне напруження, обмеження соціальних контактів і зміну освітнього середовища, що потребує адаптації корекційних підходів.

Висновки. Проведений аналіз дав підстави стверджувати, що формування ігрової діяльності дітей старшого дошкільного віку з інтелектуальними порушеннями помірного ступеня характеризується системною недорозвиненістю її структурних компонентів — мотиваційного, змістового та операційного.

Встановлено, що специфіка ігрової діяльності проявляється у зниженій ініціативності, обмеженості сюжетів, недостатній сформованості рольових дій, слабкому розвитку уяви та мовлення, а також у труднощах соціальної взаємодії. Це обумовлює необхідність цілеспрямованого педагогічного керівництва грою як засобом корекційно-розвивального впливу.

Отримані результати узгоджуються з сучасними науковими підходами до організації освітнього процесу в умовах інклюзії та підтверджують доцільність системного формування ігрової діяльності як бази психічного розвитку дитини.

Подальші наукові пошуки доцільно спрямувати на розроблення критеріально-діагностичного інструментарію оцінювання рівнів сформованості ігрової діяльності, а також на створення адаптивних методик її формування, які враховують ступінь інтелектуальних порушень, індивідуальні можливості дитини та умови сучасного освітнього середовища.

Список використаних джерел

1. Нестерчук Н. Є., Подолянчук І. С., Сидорук І. О., Ніколенко О. І., Небова Н. А. Теоретичні аспекти формування ігрової діяльності дітей дошкільного віку з затримкою психічного розвитку. *Науковий часопис Українського державного університету імені Михайла Драгоманова. Серія 15.* Випуск 2(122). 2020. С. 125-129. [https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series15.2020.2\(122\).25](https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series15.2020.2(122).25)
2. Путров С. Ю. Командний підхід до організації корекційно-розвиткової роботи з дітьми дошкільного віку з інтелектуальними порушеннями. *Науковий часопис. Випуск 46. Корекційна педагогіка.* 2024. С. 91-97. <https://doi.org/10.31392/UDU-nc.series19.2024.46.14>
3. Теоретичні та методичні засади реалізації змісту освіти дітей з порушеннями розумового розвитку / колективна монографія /авт.: О. В. Чеботарьова, Г. О. Блеч, І. В. Гладченко, С. В. Трикоз, І. В. Бобренко та ін.: За ред.: О. В. Чеботарьової, І. В. Гладченко. Київ, ІСП НАПН України, 2017. 260 с. <http://lib.iitta.gov.ua/708518>
4. Трикоз С. В., Блеч Г. О. Дитина з порушеннями інтелектуального розвитку. Харків: Вид-во «Ранок», ВГ «Кенгуру», 2018. 40 с. URL: <https://surl.li/iyxprqv>
5. Хайдарова О. С. Формування уявлень про навколишній світ у молодших школярів з інтелектуальними порушеннями : дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.03 – корекційна педагогіка. Національна академія педагогічних наук України. Київ. 2018. 285 с. URL: https://ispukr.org.ua/articles/18/04/Haydarova_d.pdf
6. Шпак М., Чайковська Г., Пуйо О. Особливості психоемоційної підтримки дітей дошкільного та молодшого шкільного віку засобами ігрових технологій. *Науковий вісник Вінницької академії безперервної освіти. Серія «Педагогіка. Психологія»,* Вип. 8, 2025. <https://doi.org/10.32782/academ-ped.psyh-2025-2.34>

Музиченко С.Т.
ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК АНАЛІЗУ І СИНТЕЗУ У ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ ІЗ ЗНМ ІV РІВНЯ

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Науковий керівник: Сінопальнікова Н.М.

Проблема формування аналітико-синтетичних процесів у дітей молодшого шкільного віку із загальним недорозвитком мовлення (ЗНМ) ІV рівня є однією з ключових у сучасній логопедії. Саме ці операції лежать в основі формування письма, читання та мовленнєвого мислення. Недостатній розвиток аналізу й синтезу призводить до труднощів у засвоєнні грамоти, зниження навчальної мотивації та формування вторинних дисграфічних проявів. Водночас ситуацію ускладнюють воєнні дії та їх наслідки, переважно дистанційне навчання в нашому регіоні, перебої з електроенергією, що обмежує можливості системної корекційної підтримки дітей. Звісно, відповідно і збільшується кількість учнів, у яких виявляються труднощі у формуванні мовленнєвого аналізу і синтезу.

Сучасна логопедія (Голуб Н. М., 2013) розглядає розвиток цих процесів як базовий механізм профілактики порушень читання та письма і наголошує на необхідності цілеспрямованого та раннього втручання. Це дає поштовх до створення альтернативних ресурсів і робить тему дослідження актуальною як з наукового, так і з практичного погляду, оскільки вона спрямована на вдосконалення логопедичної допомоги в умовах Нової української школи.

Мета наукової розвідки – теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити ефективність психолінгвістично орієнтованої системи розвитку навичок мовного аналізу й синтезу в учнів початкової школи із ЗНМ ІV рівня.

Проблема формування аналітико-синтетичних операцій у дітей із ЗНМ висвітлена у працях Н. Голуб, Ю. Рібцун, Г. Трофименко, М. Шеремет та інших українських науковців.

Зокрема, М. Шеремет зазначає, що формування – це цілеспрямований процес створення нової психолінгвістичної якості через навчання і корекційно-розвивальний вплив, а розвиток мовлення неможливий без свідомого оволодіння операціями аналізу й синтезу, які є механізмом переходу від сприймання звукового потоку до побудови смислової структури висловлювання. Однак «розглянуті в логопедії відхилення мовлення слід відрізняти від вікових особливостей його формування» (Шеремет М. К. Тарасун В. В. Конопляста С. Ю. Кондратенко В. О. Чередніченко Н. В. Марченко І. С. Тищенко В. В. Мартиненко І. В. Ромась О. Ю., 2017, с. 8).

Навичка у психолого-педагогічному сенсі – це автоматизована дія, яка виникає на основі багаторазового повторення і стає частиною вищих мовленнєвих функцій (Трофименко Г. І., 2014). Авторка доводить, що аналітико-синтетична навичка формується послідовно: від фонематичного аналізу до морфемного та синтаксичного синтезу.

Дослідженням цих явищ займається також Ю.Рібцун, яка вважає аналіз і синтез взаємопов'язаними когнітивними операціями. Аналіз забезпечує розчленування мовного матеріалу на складові (звуки, склади, морфемі), а синтез – поєднання їх у цілісне мовленнєве утворення. Науковиця (2018) підкреслює, що у дітей із ЗНМ аналіз і синтез мають фрагментарний характер, і формування цих процесів потребує системності та диференційованого підходу.

Здобувачі освіти молодшого шкільного віку (6-9 років) перебувають у чутливому періоді для розвитку усного і писемного мовлення, коли активно формується звукова аналітико-синтетична діяльність, логічна пам'ять і мовленнєве мислення. Дітей, у яких граматична структура мовлення сформована загалом, проте зберігаються труднощі у фонематичному сприйманні, лексико-граматичних

узагальненнях і смислового синтезі, відносять до групи із ЗНМ IV рівня. Г. Трофименко (2014) уточнює, що цей рівень характеризується нестійкістю фонематичних процесів, труднощами диференціації звуків і формування лексико-граматичних узагальнень.

Теоретичний аналіз дозволяє зазначити, що питання профілактики порушень аналітико-синтетичних операцій не набуло достатньо широкого висвітлення в науковій літературі, що і зумовило вибір теми нашої наукової розвідки.

Н. Голуб (2013) наголошує на необхідності одночасного розвитку мовленнєвого аналізу й синтезу через мовленнєво-ігрову діяльність. На думку цієї вченої, формування мовленнєвих операцій аналізу і синтезу є провідним механізмом подолання вторинних труднощів письма і читання. Вона підкреслює, що аналіз у мовленні – це усвідомлене виділення окремих елементів мовної системи (звуків, складів, слів), а синтез – об'єднання їх у цілісну мовну одиницю. Обидві операції формуються поступово та є базою для оволодіння читанням і письмом [1]. Лише після оволодіння цими процесами можливе формування звуко-буквеного аналізу, який є основою грамотного письма. Ю. Рібцун зазначає, що у дітей із ЗНМ фонематичні процеси розвиваються нерівномірно, що впливає на здатність до звуко-буквених відповідностей. М. Шермет (2017) вказує, що корекційний вплив має бути системним, диференційованим та інтегрованим з розвитком лексико-граматичних засобів і спрямованим на розвиток усіх рівнів мовної системи [4].

Сучасні українські дослідження підкреслюють необхідність психолінгвістично обґрунтованих корекційних підходів, які орієнтовані на розвиток аналітико-синтетичних операцій як базових для письма [1]. Дітям із ЗНМ часто характерні специфічні ознаки дефіциту аналізу та синтезу: нестійке розпізнавання позиційних звуків, труднощі складання звуків у склади та слова, нерегулярні помилки у морфемній структурі. Ці прояви потребують диференційованого підходу в корекції (I-IV рівні ЗНМ) [3].

Отже, необхідність розроблення та впровадження системної корекційної програми, спрямованої на розвиток аналізу і синтезу у дітей із ЗНМ IV рівня, зумовлена такими факторами: високою поширеністю дисграфії серед дітей із ЗНМ; недостатньою науково-методичною забезпеченістю проблеми; невеликою кількістю психолінгвістично обґрунтованих систем розвитку аналізу/синтезу; актуальністю інтеграції корекційних методик у навчальний процес НУШ; потребою адаптації корекційної роботи до умов інклюзивного навчання.

У нашому дослідженні ми розглядаємо проблему формування навичок аналізу і синтезу як поетапний процес, який включає фонематичний розвиток (диференціація звуків, позиційний аналіз); складовий і морфемний аналіз (поділ на склади, виявлення кореня, суфіксів, закінчень); фонематичний і складовий синтез (складання слів зі звуків/складів); автоматизація письма через диктанти, графомоторні вправи та роботу з орфографічними моделями. Задля підвищення мотивації та ефективності корекційних занять застосовуються інтерактивні платформи LearningApps, Wordwall, Kahoot!.

Таким чином можна стверджувати, що формування навичок аналізу й синтезу у дітей із ЗНМ IV рівня є необхідною умовою корекції усного й писемного мовлення і є ключовою складовою успішної логопедичної роботи зі здобувачами освіти з ООП. Проведений аналіз показав, що існує потреба в спеціально розробленій психолінгвістично обґрунтованій системі корекційних занять, орієнтованій на дітей із ЗНМ IV рівня. Перспективним є подальше дослідження ефективності запропонованої моделі через експериментальну роботу з дітьми та впровадження її у практику, розроблення методичних рекомендацій для логопедів, батьків дітей з ООП, педагогів початкової школи, які працюють в умовах інклюзивного навчання.

Список використаних джерел

1. Голуб Н. М. Особливості сукцесивного та симультанного аналізу і синтезу в молодших школярів з порушенням психо-мовленнєвого розвитку. *Науковий часопис* Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова : Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. №.23. 2013. С.47-52.
2. Рібцун Ю. В. Дитина з порушеннями мовленнєвого розвитку. Харків : Ранок, Кенгуру, 2018. 40 с.
3. Трофименко Г. І. Діагностика мовленнєвих порушень у дітей дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення : навчально-методичний посібник. Київ : Інститут спеціальної педагогіки НАПН України. 2014. 72 с.
4. Шеремет М. К. Тарасун В. В. Конопляста С. Ю. Кондратенко В. О. Чередніченко Н. В. Марченко І. С. Тищенко В. В. Мартиненко І. В. Ромась О. Ю. Логопедія. Підручник. Третє видання, перероблене та доповнене. / За ред. М. К. Шеремет. Київ: Слово, 2017. 672 с.

Олійник О.Ю.

ДОСЛІДЖЕННЯ СФОРМОВАНOSTІ НАВИЧКИ САМОСТІЙНОГО ЧИТАННЯ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЗІ ЗНИЖЕНИМ ЗОРОМ

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди

e-mail: oksanaolijnik266@gmail.com

Науковий керівник: Синьова Євгенія Павлівна

У сучасній спеціальній педагогіці проблема формування навички самостійного читання у молодших школярів зі зниженим зором набуває особливої актуальності як ключовий чинник розвитку пізнавальної діяльності та навчальної самостійності.

Самостійне читання розглядається як базовий вид навчально-пізнавальної діяльності, що забезпечує розвиток когнітивних процесів, формує вміння діяти самостійно, опанувати нові знання та усвідомлено працювати з інформацією. У молодших школярів спеціальних закладів освіти, зокрема дітей зі зниженим зором, ця навичка є основою подальшого інтелектуального розвитку та успішного навчання. Попри широке використання електронних носіїв інформації, вони можуть виконувати лише допоміжну функцію у навчальному процесі, зокрема для адаптації матеріалів для дітей зі зниженим зором, однак не замінюють сам процес читання [1]. У наукових дослідженнях підкреслюється, що аудіо- та електронні засоби забезпечують передачу інформації, але не формують повноцінного пізнавального процесу, який реалізується саме у процесі самостійного читання.

На сучасному етапі розвитку спеціальної освіти особливої актуальності набуває проблема формування навички самостійного читання у дітей зі зниженим зором. Порушення зорового аналізатора суттєво ускладнює процес оволодіння читанням, оскільки впливає на якість сприймання графічних образів, диференціацію букв, формування зорово-моторних координацій та усвідомлення змісту прочитаного [2]. Це зумовлює необхідність пошуку ефективних підходів до діагностики та розвитку навички читання у зазначеної категорії дітей [1].

Метою дослідження було визначення рівня сформованості навички самостійного читання у молодших школярів зі зниженим зором та виявлення характерних труднощів у процесі її формування. Дослідження здійснювалося у три етапи: констатувальний, формувальний та контрольний. У межах даних тез представлено результати констатувального етапу.

Дослідження проводилося на базі спеціального закладу освіти серед учнів 1 класу. Участь у ньому взяли 9 дітей (5 дівчаток та 4 хлопчики). Для досягнення поставленої мети було використано метод педагогічного спостереження та систему діагностичних завдань, спрямованих на оцінювання усвідомленості читання.

Дослідження здійснювалося в індивідуальній формі, тривалість роботи з кожною дитиною становила 10–15 хвилин.

З метою забезпечення оптимальних умов навчальної діяльності використовувалися адаптовані матеріали: збільшений шрифт (18–24 pt), високий контраст зображення (чорний текст на білому фоні), достатнє освітлення робочого місця [2]. За потреби передбачалися короткі перерви, що сприяло збереженню уваги та емоційного комфорту дітей [3].

Діагностичні завдання передбачали послідовне виконання таких видів діяльності: впізнання букви «М» серед інших, читання складів, читання слів та читання короткого речення з подальшим визначенням рівня розуміння його змісту. Така структура дозволила поетапно оцінити сформованість навички читання – від елементарного розпізнавання до усвідомлення змісту.

У ході дослідження було встановлено, що найбільші труднощі виникають на етапах розпізнавання букв та формування цілісного образу слова. Частина учнів плутала букви, схожі за графічними ознаками, що свідчить про недостатню сформованість зорової диференціації. На рівні складів спостерігалися помилки у поєднанні звуків, пропуски та перестановки, що вказує на труднощі у розвитку фонематичних процесів.

Під час читання слів і речень у більшості дітей виявлено фрагментарне розуміння змісту. Учні не завжди могли самостійно інтерпретувати прочитане, потребували додаткових запитань або підказок. Це свідчить про недостатній рівень сформованості усвідомленого читання як складної інтегрованої навички.

Кількісний аналіз результатів дослідження дозволив визначити рівні сформованості навички самостійного читання:

1. низький рівень – 6 учнів (66,7 %);
2. середній рівень – 3 учні (33,3 %);
3. високий рівень – не виявлено (0 %).

Учні з низьким рівнем характеризуються значними труднощами у виконанні всіх етапів читання: від розпізнавання букв до розуміння тексту. Вони потребують постійної допомоги педагога, демонструють низький рівень самостійності та невпевненість у виконанні завдань.

Учні із середнім рівнем здатні виконувати завдання частково самостійно, проте допускають помилки та потребують періодичної підтримки. Їхнє розуміння прочитаного є неповним, але має тенденцію до розвитку.

Високого рівня сформованості навички не зафіксовано, що підтверджує складність процесу оволодіння читанням у дітей зі зниженим зором на початкових етапах навчання.

Отримані результати можна представити у вигляді діаграми (рис. 1)

Рис. 1. Рівні сформованості навички самостійного читання у молодших школярів зі зниженим зором

Аналіз результатів дослідження показав, що переважна більшість учнів (66,7 %) демонструє низький рівень сформованості навички усвідомленого читання, що проявляється у значних труднощах на всіх етапах роботи з текстом. Зокрема, у цих дітей спостерігається нестійкість зорового сприймання букв, що зумовлює їх змішування за графічною подібністю, порушення послідовності під час читання складів, а також труднощі інтеграції звукового та смислового компонентів слова. Це, у

свою чергу, призводить до фрагментарного або повністю відсутнього розуміння прочитаного. Важливо зазначити, що зазначені труднощі мають комплексний характер і пов'язані не лише із сенсорними обмеженнями (зниженням гостроти зору), але й із недостатнім розвитком пізнавальних процесів, зокрема уваги, пам'яті та мовленнєвого мислення. Учні цієї групи потребують постійної педагогічної підтримки, додаткових пояснень, повторного пред'явлення матеріалу, а також використання спеціально адаптованих дидактичних засобів. Водночас навіть незначне підвищення рівня самостійності та правильності виконання завдань у окремих випадках свідчить про наявність потенціалу до розвитку, що може бути реалізований за умов систематичної та цілеспрямованої корекційно-розвивальної роботи.

Важливими умовами ефективного формування навички читання є використання адаптованих навчальних матеріалів, індивідуальний підхід, створення позитивного емоційного середовища та поетапна організація навчальної діяльності.

Таким чином, результати констатувального етапу дослідження підтверджують необхідність впровадження спеціально організованої системи корекційно-розвивальної роботи. Отримані дані є підґрунтям для подальшої реалізації формувального етапу експерименту, спрямованого на розвиток усвідомленого читання у молодших школярів зі зниженим зором.

Список використаних джерел

1. Мерцалова В. В. Особливості роботи на уроках читання з дітьми з порушенням зору // Формування життєвої компетентності осіб з особливими освітніми потребами... – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 465–468.
2. Синьова Є.П. Тифлопсихологія : підручник. – К. : Знання, 2008. – 365 с.
3. Костенко Т. М., Гудим І. М. Навчання дітей із порушеннями зору : навчально-методичний посібник. – Харків : Ранок, 2019. – 184 с.

Партола В.В.

АДАПТАЦІЯ ТА МОДИФІКАЦІЯ ЗМІСТУ ОЗНАЙОМЛЕННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З ПРИРОДНИМ ДОВКІЛЛЯМ З ВИКОРИСТАННЯМ АДК

*Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
e-mail: partolav@gmail.com*

Адаптація та модифікація змісту освітнього процесу в умовах інклюзивної дошкільної освіти є важливими умовами забезпечення доступності навчання для дітей з особливими освітніми потребами (ООП). Це досягається шляхом зміни способів подання матеріалу, організації діяльності, а також використання технологій альтернативної і додаткової комунікації (АДК).

Адаптація передбачає внесення змін до методів, форм і засобів навчання без зміни змісту освітньої програми та очікуваних результатів. Вона спрямована на пристосування освітнього процесу до індивідуальних можливостей дитини (темп діяльності, способи подання інформації, використання наочності, спеціальних засобів комунікації).

Модифікація, на відміну від адаптації, передбачає більш суттєві зміни — трансформацію змісту навчального матеріалу, спрощення завдань або зміну очікуваних результатів відповідно до пізнавальних і комунікативних можливостей дитини [2; 3].

Таким чином, різниця між адаптацією та модифікацією полягає у ступені змін: адаптація змінює спосіб навчання, а модифікація – сам зміст освіти.

Зазначені процеси забезпечують:

- доступність освітнього процесу;
- залучення кожної дитини до спільної діяльності;

- розвиток пізнавальної активності та комунікації;
- формування позитивного досвіду навчання.

Особливого значення адаптація і модифікація набувають у процесі реалізації природничо-екологічного освітнього напрямку, метою якого є формування у дітей цілісного уявлення про природу, розвиток екологічного мислення та екологічно доцільної поведінки.

Зміст ознайомлення дітей дошкільного віку з природним довкіллям охоплює такі основні змістові лінії:

- об'єкти живої природи (рослини, тварини);
- об'єкти неживої природи (вода, повітря, ґрунт);
- природні явища (дощ, вітер, сніг, сонце);
- пори року та сезонні зміни;
- взаємозв'язки у природі та правила екологічної поведінки.

Для дітей з порушеннями комунікації цей зміст має бути представлений у доступній, наочній та комунікативно підтриманій формі, що зумовлює необхідність використання АДК.

АДК є ефективним засобом забезпечення доступності природничого змісту, особливо для дітей, які мають труднощі у вербальному мовленні. Вона дозволяє реалізувати освітній процес через різні сенсорні канали та забезпечує можливість активної участі дитини у пізнавальній діяльності.

У процесі ознайомлення з природним довкіллям АДК виконує такі функції:

- забезпечує розуміння назв об'єктів і явищ природи;
- підтримує комунікацію та взаємодію;
- дає змогу висловлювати враження, спостереження, вибір;
- сприяє формуванню причинно-наслідкових зв'язків.

Серед засобів АДК, доцільних для реалізації природничого змісту, варто виділити:

- символи та піктограми (рослини, тварини, явища природи, дії);
- картки, фотографії, відео- та аудіоматеріали;
- реальні об'єкти природи (листя, каміння, вода, пісок);
- комунікативні книги та тематичні планшети («Пори року», «Тварини», «Рослини»).

Використання АДК у роботі з природничим матеріалом дозволяє адаптувати способи подання інформації без зміни її змісту, а у разі потреби — модифікувати навчальні завдання відповідно до можливостей дитини.

Зокрема:

- під час ознайомлення з рослинами АДК допомагає засвоїти їх назви, частини та умови росту;
- у процесі вивчення тварин — розрізнити їх види, середовище існування та поведінку;
- під час вивчення сезонів і природних явищ — усвідомлювати зміни в природі та їх послідовність;
- у формуванні екологічної поведінки — засвоювати правила взаємодії з природою («можна – не можна», «бережи», «доглядай»).

Водночас у практиці впровадження АДК можуть виникати труднощі, пов'язані з недостатньою підготовленістю педагогів, потребою у створенні адаптованих матеріалів та обмеженою наявністю відповідних засобів [6; 8].

Отже, використання АДК у поєднанні з адаптацією та модифікацією змісту освітнього процесу забезпечує доступність природничої освіти для дітей з ООП, сприяє розвитку їхньої комунікації, пізнавальної активності та формуванню екологічного мислення.

Список використаних джерел

1. Беленька Г.В. Методика ознайомлення дітей з природою у дошкільному навчальному закладі. Київ: Видавництво, 2010. 256 с.
2. Богуш А.М. Дошкільна педагогіка. Київ: Вища школа, 2015. 320 с.
3. Миронова С.П. Альтернативна і додаткова комунікація. Київ: Освіта, 2018. 150 с.
4. Beukelman D.R., Light J.C. Augmentative and Alternative Communication. 2020. 440 с.
5. Bondy A., Frost L. PECS Training Manual. 2002. 120 с.

Пархоменко О.В.^{1,2}, Шишкіна М.Г.²

ЗАСТОСУВАННЯ ІНКЛЮЗИВНИХ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В РОБОТІ З ДІТЬМИ НА БАЗІ НАЦІОНАЛЬНОГО НАУКОВО-ПРИРОДНИЧОГО МУЗЕЮ

¹Український державний університет імені Михайла Драгоманова

²Національний науково-природничий музей Національної академії наук України
e-mail: parhomenko6919@ukr.net, marinash2508@gmail.com

Інклюзивні мультимедійні технології в музеї — це сукупність цифрових і інтерактивних засобів, які спеціально адаптовані для того, щоб усі відвідувачі, зокрема діти з особливими освітніми потребами, могли повноцінно сприймати музейний контент. Внаслідок військових дій в українському суспільстві зростає кількість людей, які потребують створення інклюзивного простору, у тому числі і у культурно-рекреаційній сфері, до якої належать музеї. [1] Інклюзія є не лише можливістю людини долучитися до огляду музейних колекцій або відвідати спеціалізовану екскурсію, інклюзія вимірюється взаємозбагаченням представниками різних груп та верств населення, важливою також є організація екскурсій або заходів для змішаних груп, різновікових, людей з особливими потребами тощо. [2]

Впровадження інклюзивних інтерактивних технологій в музеях - це створення умов, за яких люди, які належать до різних уразливих груп, зможуть отримувати повноцінне задоволення від відвідування музею та приймати повноцінну участь в різноманітних заходах, які пропонує музей відвідувачам. Однією із складових інклюзивного музейного простору є: доступність контенту експозиції для різних категорій відвідувачів. [1] Цей компонент враховує надання людям можливості самостійно ознайомитися з музейними об'єктами, скористатися послугою за власним вибором, що передбачає подання інформації про культурні об'єкти в доступних форматах і з використанням інформаційно-комунікаційних технологій, які враховують різні форми вразливості, у тому числі ментальну інвалідність. [3] До процесу інклюзії та залучення до використання інклюзивних мультимедійних технологій в останні роки включилися провідні музейні установи України. [2]

Серед них, є і наш, Національний науково-природничий музей НАН України, який, відповідно до викликів часу, не стоїть осторонь інклюзивного процесу. В музеї вже запроваджено сучасні інтерактивні рішення, які працюють з елементами інклюзії (мультимедійна книга, мультимедійний стіл «Історія Землі», інтерактивне дзеркало з тваринами).

Мультимедійна книга «Світ тварин фауни України» - працює в музеї із жовтня 2023 року. Розміщена у відділі зоології і розповідає відвідувачам про тваринний світ фауни України. Це унікальний для України інноваційний пристрій, який поєднує традиційну паперову книгу з високоточними технологіями комп'ютерного зору та мультимедіа. Завдяки поєднанню текстової інформації, ілюстрацій, відео-, аудіоматеріалів та інтерактивних елементів мультимедійна книга сприяє кращому засвоєнню знань про біорізноманіття, середовище існування тварин, їхні адаптації та роль у природних екосистемах. Такий формат подання інформації відповідає принципам наочності та доступності, враховує індивідуальні особливості розвитку.

Підходить для дітей різного віку та з різними освітніми потребами. Сторінки книги перегортаються легко, адаптовані для людей з обмеженою моторикою та протезами верхніх кінцівок. Контент має голосовий супровід тексту, звуки тварин та природи. Висота та розміри адаптуються для дітей, та користувачів у кріслах колісних.

Мультимедійний стіл «Історія Землі». Працює в музеї із листопада 2025 року. Розміщений у відділі палеонтології. З допомогою нього відвідувачі мають змогу простежити всю історію зародження життя на нашій планеті, від виникнення і до сьогодення. Ознайомлення відбувається через перегляд коротких, навчально-наукових відео. Мультимедійний стіл - це масштабна інтерактивна інсталяція з діагоналлю "110", що працює повністю на безконтактній взаємодії та призначена для інклюзивних музейних просторів. Він ідеально підходить для людей з протезами рук. Висота столу відповідає стандартам доступності, він зручний для користування дітьми, а також людям на кріслах колісних. Всі дванадцять розділів столу дублюються шрифтом Брайля, що робить контент доступним для людей із вадами зору.

Інтерактивне дзеркало з тваринами — мультимедійна інсталяція, що поєднує відео, комп'ютерний зір і реальне зображення користувача у форматі «віртуальної присутності». Цей проєкт вперше, серед українських музеїв, з'явився та запрацював саме в ННПМ НАН України, у відділі зоології, в залі ссавців. І був презентований для відвідувачів в травні 2025 року, до Міжнародного дня музеїв. Цей інтерактив дозволяє відвідувачам побачити себе поруч з тваринами, а саме: бурим ведмедем, динозавром, капібарами, леопардами та пінгвіном. Система реагує лише на присутність — взаємодія доступна навіть користувачам з обмеженою моторикою та у колісних кріслах. Взаємодія не потребує дотику чи додаткових пристроїв. Працює на будь-якій висоті, що дозволяє налаштувати установку як для дітей так і дорослих.

Таким чином, інклюзивні мультимедійні технології в ННПМ НАН України мають особливе значення, адже вони допомагають відвідувачам зробити складні природничі явища зрозумілими, наочними та доступними для всіх.

Список використаних джерел

1. Малярчук, Н. Г., & Клягіна, А. О. (2023). Створення інклюзивного музейного середовища як важлива складова забезпечення прав уразливих груп населення. Вісник ПДТУ. Серія: СГФ, (10), 58–64. <https://doi.org/10.31498/2617-2038.2023.10.303883>.
2. Чурбей, О. С., Яворська, В. В., & Чурбей, М.-А. Ю. (2024). Інклюзивність музейних просторів як можливість розвитку екскурсійної діяльності для осіб з обмеженими можливостями. Конструктивна географія та раціональне використання природних ресурсів, 4 (спец.), 29–37. <https://doi.org/10.17721/2786-4561.2024.4.special>
3. Ясеновська, М., & Зіненко, О. (2020). Кращі практики інклюзії. Friedrich Ebert Stiftung. <http://library.fes.de/pdf-files/bueros/ukraine/16600.pdf>

Погрецька Л.М., Дрожик Л.В.
ІГРОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ УВАГИ МОЛОДШИХ
ШКОЛЯРІВ З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМИ ПОРУШЕННЯМИ

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
e-mail: liudmyladrozhyk@hnpu.edu.ua

Проблема розвитку уваги у молодших школярів з інтелектуальними порушеннями (ІП) залишається однією з найбільш значущих у сучасній спеціальній педагогіці та корекційній психології. Увага є тим психічним процесом, від якого безпосередньо залежить успішність навчальної діяльності, засвоєння знань, формування вмінь і навичок, а також соціальна адаптація дитини загалом. Для дітей зазначеної категорії розвиток уваги набуває особливої значущості, оскільки порушення інтелектуального розвитку закономірно супроводжуються вираженими труднощами концентрації, стійкості, переключення та розподілу уваги, що суттєво ускладнює весь процес навчання і виховання. Серед засобів корекційно-розвивальної роботи провідне місце належить ігровій діяльності як найбільш природній і доступній формі активності у молодшому шкільному віці.

Дослідженням уваги як психічного процесу займалися С. Максименко, С. Белякова, Т. Левенець, Т. Бушуєва, А. Авер'янова та ін. Особливості розвитку уваги у дітей з інтелектуальними порушеннями вивчали О. Чеботарьова, І. Гладченко, Л. Прохоренко, С. Трикоз, Г. Блеч, В. Кобильченко, І. Омельченко та ін. Питання застосування ігрової діяльності в процесі корекційної роботи з молодшими школярами з особливими освітніми потребами розглядали Н. Бібік, Л. Галенко, О. Гаяш, Т. Докучина, К. Дяченко та ін.

Увага є особливою формою психічної діяльності, що полягає у спрямованості та зосередженості свідомості на значущих для особистості предметах, явищах або власних переживаннях і супроводжує всі різновиди сенсорної, інтелектуальної та рухової активності. Серед основних властивостей уваги дослідники виділяють концентрацію, стійкість, переключення, розподіл та обсяг, причому саме ці властивості слугують критеріями оцінювання в діагностичній і корекційній роботі [3].

Інтелектуальні порушення (порушення інтелектуального розвитку), як підкреслюють С. Трикоз та Г. Блеч, становлять складний феномен, оскільки є системним відхиленням, що охоплює різні ланки пізнавальної діяльності. Інтелектуальні порушення можуть виступати симптомом різних патологічних станів (олігофренії, деменції, затриманого розвитку) або проявом вторинних відхилень при епілепсії, шизофренії, ендокринних розладах та зумовлені комплексом ендогенних і екзогенних чинників, причому ранні та інтенсивні впливи спричиняють глибші порушення розвитку [4].

У молодших школярів з ІП можна спостерігати певні особливості уваги, які зумовлені органічним ураженням центральної нервової системи. За підсумками досліджень Л. Прохоренко, С. Трикоз, Г. Блеч, О. Чеботарьової та ін., порушення уваги у зазначеної категорії дітей виявляються у таких характерних особливостях [2; 4; 5]:

- знижена концентрація уваги – дитина не здатна глибоко зосередитися на завданні, легко відволікається навіть на незначні та другорядні подразники; зосередження на навчальному матеріалі потребує значної напруги, що призводить до швидкої втомлюваності та зростання кількості помилок;

- недостатня стійкість уваги – тривалість зосередження на одному об'єкті або виді діяльності значно коротша порівняно з однолітками з нормативним розвитком; після кількох хвилин роботи настає виснаження і продуктивність діяльності різко знижується;

– ускладнене переключення уваги – дитині важко швидко перейти від одного виду діяльності до іншого, що нерідко проявляється як застрягання на попередньому завданні або, навпаки, хаотичне перемикавання без завершення розпочатої роботи;

– порушений розподіл уваги – молодші школярі з ІІІ практично не здатні одночасно виконувати дві дії, наприклад слухати пояснення педагога і фіксувати інформацію; навіть відносно прості завдання, що вимагають контролю за кількома параметрами водночас, виявляються для них надто складними;

– звужений обсяг уваги – кількість об'єктів, які дитина здатна охопити увагою водночас, значно менша від нормативних показників для відповідного віку, що обмежує можливості одночасного сприймання кількох елементів навчального матеріалу;

– переважання мимовільної уваги над довільною – якщо у дітей з нормативним розвитком протягом молодшого шкільного віку відбувається поступовий перехід до переважання довільної уваги, то у дітей з ІІІ довільна увага формується із значним запізненням, є нестійкою і потребує постійної зовнішньої стимуляції з боку дорослого.

Водночас порушення уваги у дітей з ІІІ не є незмінними: за правильно організованої корекційно-розвивальної роботи можна досягти помітного покращення всіх властивостей уваги, а компенсаторні можливості психіки за умови систематичної педагогічної роботи дозволяють підвищити рівень концентрації, стійкості, переключення та розподілу уваги.

Гра залишається найбільш природною формою активності для молодшого школяра з ІІІ та дозволяє проводити корекційно-розвивальну роботу з розвитку уваги учнів без надмірного навантаження на їх вольову сферу, забезпечуючи емоційну залученість дитини у корекційний процес.

Н. Бібік наголошує, що в організації ігрової діяльності у початкових класах принципово важливо не відокремлювати гру від загального навчально-виховного процесу, а педагогічне управління грою передбачає урізноманітнення методів і форм її проведення та спеціальну підготовку учнів [1]. Спираючись на запропоновану дослідницею характеристику видів ігрової діяльності та враховуючи специфіку пізнавальної сфери молодших школярів з ІІІ, пропонуємо таку адаптацію кожного виду гри для корекційно-розвивальної роботи:

– сюжетні ігри – педагог моделює ситуації, близькі до повсякденного досвіду дитини; для учнів з ІІІ зміст сюжету має бути простим, знайомим і повторюваним, що дозволяє поступово розвивати концентрацію та стійкість мимовільної уваги без надмірного когнітивного навантаження;

– рольові ігри – учні виконують чітко визначені ролі з конкретними, наперед відпрацьованими діями; для дітей з ІІІ ролі мають бути простими й зрозумілими, а педагог супроводжує виконання покроковими нагадуваннями, що формує здатність утримувати увагу в межах завдання та розвиває довільну регуляцію поведінки;

– дидактичні ігри – учні виконують структуровані навчальні завдання з чіткими правилами; для молодших школярів з ІІІ дидактична гра є провідним інструментом цілеспрямованого тренування концентрації, переключення і розподілу уваги, оскільки ігрова мотивація знижує поріг вольового зусилля, необхідного для зосередження;

– імітаційні ігри – учні моделюють реальні ситуації або процеси; для дітей з ІІІ такі ігри потребують ретельного попереднього показу з боку педагога та поетапного відпрацювання, проте ефективно розвивають розподіл уваги та здатність одночасно відстежувати кілька параметрів ситуації;

– ігри-змагання – педагог організовує командні вікторини та змагання з доступним змістом; для учнів з ІІІ конкурентний елемент підвищує мотивацію до зосередження, розвиває стійкість і переключення уваги, а командна форма забезпечує взаємопідтримку та знижує тривожність;

– ігри-драматизації – учні відтворюють різні ситуації у формі діалогів або сценок з урахуванням індивідуальних можливостей кожної дитини; для молодших школярів з ІІІ цей вид ігрової діяльності особливо ефективно розвиває довільну увагу та здатність утримувати мету діяльності впродовж усього ігрового задуму.

Отже, увага молодших школярів з ІІІ характеризується переважанням мимовільних форм, зниженою концентрацією, недостатньою стійкістю, ускладненим переключенням, порушеним розподілом та звуженим обсягом, що суттєво обмежує навчальні можливості дітей зазначеної категорії. Систематичне та цілеспрямоване застосування різних видів ігрової діяльності з урахуванням специфіки пізнавальної сфери учнів з ІІІ створює сприятливі умови для корекції виявлених порушень і розвитку основних властивостей уваги, що підтверджує перспективність подальшого дослідження та практичного впровадження ігрової діяльності як корекційного засобу.

Список використаних джерел

1. Бібік Н. Гра в навчанні молодших школярів: варіативність підходів до застосування. *Український педагогічний журнал*. №3. 2023. С. 185–192.
2. Навчання дітей з порушеннями когнітивного розвитку в умовах компетентнісного підходу: навчально-методичний посібник / Прохоренко, Л. І. та ін. / за ред. В. В. Засенко, Л. І. Прохоренко. 2020. 435 с.
3. Психологія: навч. посіб. / уклад.: Н. М. Гуцуляк, Н. Г. Матейчук. Чернівці, 2019. 300 с.
4. Трикоз, С. В., Блеч, Г. О. Дитина з порушеннями інтелектуального розвитку. Харків: Вид-во «Ранок», ВГ «Кенгуру», 2018. 40 с.
5. Чеботарьова О. В. Гладченко І. В. Учні початкових класів із порушеннями інтелектуального розвитку: навчання та розвиток : навчально-методичний посібник. Харків : Вид-во «Ранок», 2020. 128 с.

Полюх В.В.

ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ НАВИЧОК У ДІТЕЙ ІЗ ЗАТРИМКОЮ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

e-mail: pikavika00@gmail.com

Науковий керівник: Бацилєва Ольга Валеріївна

e-mail: batsileva.olga@hnpu.edu.ua

Актуальність дослідження полягає у потребі підвищення ефективності соціальної адаптації та інтеграції дитини у початковій школі. Соціальні навички виражаються у прийнятті правил та обов'язків учнів, наявності навчальної мотивації та активній позитивній взаємодії з однолітками. Особливо питання розвитку соціальної адаптації та підвищення навчальної мотивації є актуальним для дітей із затримкою психічного розвитку (ЗПР), які навчаються у початковій школі закладу загальної середньої освіти.

Адаптаційний процес дітей у школі супроводжується не тільки оволодінням знаннями та успішним засвоєнням навчального матеріалу, а й формуванням соціальних навичок, що полягають у дотриманні загальноприйнятих правил у суспільстві, можливості дитини ефективно спілкуватися і взаємодіяти з іншими людьми у різних соціальних ситуаціях, проявляючи власні емоції та розпізнаючи емоції інших. Саме ці вміння допомагають дитині легко пристосуватися до оточення і будувати гармонійні стосунки з однолітками та дорослими.

Першим аспектом формування соціальних навичок дітей молодшого шкільного віку є формування соціальної компетентності – уміння взаємодіяти з однолітками: спілкуватися, залучатися у групові види діяльності під час спільної гри або виконання

навчальних завдань. Наступним аспектом соціальної адаптації дитини у початковій школі є емоційно-вольовий розвиток, що полягає у елементарних навичках емпатії: вмінні розпізнавати емоції дорослих, однолітків, вирішувати конфліктні ситуації та висловлювати власні емоції вербальними засобами [4].

Затримка психічного розвитку дитини зазвичай супроводжується своєрідними проявами у розвитку емоційно-вольової та пізнавальної сфери дитини. Відповідно до особливостей впливу на розвиток дитини визначено класифікацію за етіопатогнетичним принципом К.С. Лебединської, яку українські науковці вважають традиційною. Вчена розрізняє наступні форми ЗПР: конституційна, соматогенна, психогенна та церебрально-органічна [3].

М. С. Певзнер розглядає затримку психічного розвитку як результат сповільненого темпу дозрівання психіки людини, в цілому чи окремих функцій, таких як пам'ять, увага, емоційно-вольова сфера, мовлення, що ускладнює процес формування соціальних навичок у дітей з особливими освітніми потребами [2].

Емоційно-вольова сфера таких дітей зазвичай відповідає більш ранньому віковому етапу. Тобто вони поведуться і реагують емоційно так, ніби молодші за свій фактичний вік. Через це у них часто виникають труднощі у спілкуванні з іншими. Зокрема, підвищена тривожність і вразливість ускладнюють взаєморозуміння з однолітками. Якщо до цього додається низька самооцінка, дитині ще важче контролювати життєві ситуації, що викликає невпевненість у собі та у своєму майбутньому.

Також встановлено, що діти із ЗПР зазвичай мають знижену працездатність і не проявляють достатньої пізнавальної активності. Через це вони накопичують менше знань, потребують повторень для формування необхідних соціальних умінь і навичок, ніж однолітки з нормотиповим розвитком. Діяльність дітей із затримкою психічного розвитку часто є недостатньо сформованою та погано організованою. Особливо це стосується знань про навколишній світ і вміння користуватися цими знаннями на практиці. На рівень сформованості цих умінь значно впливають умови, в яких дитина зростає і виховується, а також її здатність засвоювати новий досвід.

Важливу роль відіграють соціальні умови, в яких виховується дитина. Діти із ЗПР, які розвиваються у різних середовищах, можуть суттєво відрізнитися між собою. Наприклад, ті, хто виховується в сім'ї, зазвичай мають більш широке коло спілкування і більше орієнтуються на дорослого, намагаючись відповідати соціальним нормам поведінки. У них швидше формується прагматичний стиль спілкування. Натомість у дітей-сиріт цей процес відбувається повільніше. При цьому вчені підкреслюють, що такі відмінності пов'язані не стільки з особливостями інтелектуального розвитку, скільки з умовами соціального середовища, у якому зростає дитина [3].

Соціальні навички у дітей формуються поступово в процесі їхнього життя та взаємодії з іншими людьми. При цьому, насамперед це відбувається в сім'ї, де дитина засвоює перші правила спілкування, наслідує поведінку дорослого, стиль спілкування та способи реагування на різні ситуації, вчиться слухати, висловлювати свої потреби, ділитися та реагувати на емоції інших. Згодом важливу роль починає відігравати спілкування з однолітками, під час якого дитина набуває досвіду співпраці, вчиться домовлятися, вирішувати конфлікти та займати різні соціальні ролі.

Для опанування соціальних навичок взаємодії в початковій школі важливим є розвиток пізнавальної та емоційно-вольової сфери дітей із ЗПР. Робота педагогів у цьому напрямку передбачає підбір відповідних форм та методів роботи з дітьми, залучаючи елементи групової форми взаємодії та ігрові методи, наприклад, використання сюжетно-рольових ігор для опанування та визначення різних соціальних ролей дошкільника, що допомагає дітям пізнати себе та опанувати правила соціальної взаємодії у різних життєвих ситуаціях.

Використання сюжетно-рольової гри, як засобу розвитку соціальних навичок є важливою складовою розвитку дитини. Саме під час спільної гри вона вчиться співпрацювати, домовлятися, враховувати думку інших, проявляти емоції та будувати міжособистісні стосунки. Через це гра виступає своєрідною моделлю реального життя, де дитина набуває соціального досвіду, формує комунікативні навички та соціальну позицію.

У таких іграх діти виконують різні ролі, наприклад лікаря, продавця чи покупця, і розігрують життєві ситуації. Це допомагає їм краще зрозуміти поведінку інших людей, навчитися спілкуватися, дотримуватися правил і проявляти емпатію. Для розвитку соціальних навичок використовують різні вправи: вправи на розвиток мовлення (продовження діалогу); завдання на співпрацю і домовленість; вправи на розпізнавання емоцій та обговорення життєвих ситуацій. Такі види діяльності допомагають дитині краще розуміти почуття інших, контролювати власну поведінку та будувати позитивні стосунки. У поєднанні з щоденним спілкуванням вони забезпечують гармонійний соціальний розвиток дитини [1].

Таким чином, формування соціальних навичок у молодших школярів із затримкою психічного розвитку має свої особливості. Діти потребують підтримки, схвалення та підтвердження правильності своїх дій. На початковому етапі навчання важливо допомогти таким дітям поступово адаптуватися до вимог школи, щоб у майбутньому вони могли навчатися в загальноосвітньому закладі та здобути повну середню освіту. Одним із головних завдань є розвиток їхньої пізнавальної та емоційно-вольової сфери, формування основних психічних процесів, соціально важливих якостей та навичок спілкування.

У цьому випадку сюжетно-рольова гра виступає ефективним і доцільним засобом формування соціальних навичок у дітей із ЗПР в початковій школі. Завдяки ігровій діяльності діти опановують навички позитивної соціальної комунікації, приймають загально соціальні правила та норми, вчать емпатії та контролювати власні емоції, набувають впевненості. За умови педагогічної підтримки сюжетно-рольова гра сприяє успішній соціалізації та формуванню соціальної компетентності дітей із затримкою психічного розвитку.

Список використаних джерел

1. Негрій І. Сюжетно-рольова гра як засіб розвитку соціального інтелекту дітей дошкільного віку. Науковий вісник мелітопольського державного педагогічного університету. 2024. № 1 (32). С. 256-263.
2. Петухова І. О., Заушнікова М. Ю. Спеціальна психологія : навчальний посібник. Ірпінь: Державний податковий університет. 2022. 288 с.
3. Старцева В.П. Особливості дітей із затримкою психічного розвитку у контексті проблеми соціально-побутового орієнтування. *Збірник наукових праць «Педагогічні науки»*. 2014. № 65. С. 430-435.
4. Черкащина К., Формування соціальних навичок у дітей початкової ланки через навчання в групах. *Науковий вісник мелітопольського державного педагогічного університету*. 2024. № 33. С. 160-164.

Попель В.М.

НАПРЯМИ КОРЕКЦІЙНО-РОЗВИВАЛЬНОЇ РОБОТИ З ФОРМУВАННЯ СЛОВОТВОРЧИХ УМІНЬ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ІЗ ЗНМ ІІ РІВНЯ

Нововодолазький ліцей №3 Нововодолазької селищної ради Харківської області

e-mail: vpopel2017@gmail.com

Науковий керівник: Довженко Тетяна Олексіївна

e-mail: tetiana.dovzhenko@hnpu.edu.ua

Актуальність дослідження. Актуальність дослідження зумовлена значним зростанням кількості молодших школярів із загальним недорозвитком мовлення ІІ рівня, у яких недорозвинення лексико-граматичної сторони мовлення стає серйозним бар'єром для опанування шкільної програми. Словотвірні уміння є фундаментом для збагачення словникового запасу та розуміння морфемної структури слова, проте в цієї категорії дітей вони формуються сповільнено й характеризується системними помилками.

В умовах Нової української школи роль логопеда трансформується: він стає активним учасником освітнього процесу, чия діяльність базується на міждисциплінарній взаємодії з педагогами, психологами, медиками та родинами. Відтак розроблення та впровадження науково обґрунтованих, системних стратегій логокорекційної роботи є необхідною умовою своєчасного виявлення, корекції та профілактики мовленнєвих порушень, що забезпечує успішну соціалізацію й навчання дітей.

Теоретичне підґрунтя. Проблема розвитку словотворчих процесів тривалий час перебуває у фокусі уваги науковців. Спираючись на положення Л. Виготського, варто зауважити, що становлення мисленнєвих операцій часто випереджає мовленнєву реалізацію, тому навчання має базуватися на активному практичному опрацюванні мовного матеріалу.

Аналіз сучасних методичних підходів дає можливість окреслити ключові вектори роботи:

- Методика Є. Соботович орієнтує на подолання системного недорозвитку через засвоєння морфологічних норм та активізацію зв'язного мовлення.
- Н. Голуб акцентує на важливості залучення родини до формування розуміння слова в єдності його лексичного та граматичного значень.
- Ю. Галецька та В. Левицький обґрунтовують ефективність візуалізації (символів, малюнків) для активізації пам'яті та уваги.
- М. Шеремет визначає пріоритетом роботу над словотворенням різних частин мови (іменників, прикметників, дієслів), а Ю. Рібцун пропонує реалізацію цих завдань через ігрові методи та логопедичні альбоми.
- Фундаментальне значення мають праці Л. Трофименко, яка доводить, що дефіцит граматичних навичок обмежує розвиток усієї мовленнєвої системи та негативно впливає на розуміння текстів.

Напрями корекційно-розвивальної роботи. Аналіз наукових джерел свідчить, що формування словотворчих умінь у дітей із загальним недорозвитком мовлення має комплексний характер і потребує застосування різних підходів. Корекційна робота логопеда починається з вивчення особливостей розвитку дитини, ознайомлення з медичними висновками та встановлення взаємозв'язків між мовленнєвими й немовленнєвими порушеннями, що створює основу для розроблення індивідуалізованої корекційно-розвивальної програми.

Наступним етапом роботи корекційного педагога є формування уявлень про словотвір як механізм утворення нових слів і засвоєння словотворчих моделей. У межах цього процесу виокремлюються такі основні напрями роботи:

- розвиток мовленнєвої бази словотворення як підґрунтя для засвоєння словотворчих моделей;
- формування морфемного аналізу та синтезу як основи усвідомлення структури слова;
- засвоєння словотворчих моделей і способів словотворення з метою формування практичних умінь творення слів;
- формування словотворчих узагальнень, що забезпечує перехід від механічного до усвідомленого словотворення;
- розвиток граматичної правильності словотворення, спрямований на попередження та виправлення помилок;
- активізація мовленнєвої діяльності в процесі словотворення;
- розвиток когнітивних процесів як бази словотворчої діяльності, зважаючи на їх недостатню сформованість у дітей із ЗНМ III рівня.

Висновок. Таким чином, логопедичний вплив має бути системним, індивідуалізованим і міждисциплінарним. Розвиток лексичної, морфемної, граматичної та когнітивної складових мовлення забезпечує поступовий перехід від неусвідомленого використання слів до свідомого оперування словотворчими моделями, що є основою успішного навчання та соціалізації дитини.

Список використаних джерел

1. Голуб Н. Взаємодія логопеда з батьками дітей при розв'язанні завдань профілактики і корекції в дітей труднощів формування та порушень писемного мовлення // *Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки)* : зб. наук. праць. 2021. № 17. С. 95–106.
2. Психолінгвістичні дидактичні технології діагностики і подолання мовленнєвих порушень у молодших школярів з тяжкими порушеннями мовлення: навч.-метод. посіб. / Е. Данілавичюте, Л. Трофименко, В. Ільяна, Ю. Рібцун, З. Мартинюк, Г. Грибань; Ін-т спец. педагогіки і психології НАПН України. Київ, 2022. 847 с.
3. Рібцун Ю.В. Учні початкових класів із тяжкими порушеннями мовлення: навчання та розвиток: навч.-метод. посіб. Львів: Світ, 2020. 264 с.
4. Трофименко Л. Специфіка формування граматичної компетенції у дітей з тяжкими порушеннями мовлення. *Особлива дитина: навчання і виховання*, 98(2), 2020. С. 64–73.
5. Шеремет М. К. Логопедія: підручник, 5-те вид., перероб. та доповн. Київ: Видавничий дім «Слово», 2018. 856 с.

Пуль С.С., Мамотенко А.В.

ОЦІНКА ВПЛИВУ ІГРОВОЇ КОРЕКЦІЇ НА ДИНАМІКУ АФЕКТИВНИХ РЕАКЦІЙ ТА РІВЕНЬ СФОРМОВАНOSTІ ЕМОЦІЙНОГО РЕЗОНАНСУ У ДІТЕЙ 2–5 РОКІВ ІЗ РАС

*Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
e-mail: oksana777kh@gmail.com, allamamotenko@gmail.com*

Проблема психологічної реабілітації дітей із розладами аутистичного спектра (РАС) у віці 2–5 років є однією з найбільш пріоритетних у сучасній спеціальній психології. Цей віковий період є сенситивним для формування базових афективних механізмів, які визначають подальшу соціалізацію дитини та її здатність до взаємодії зі світом [1]. Для дітей із РАС характерною є дефіцитарність афективної сфери, що проявляється у порушенні емоційного контакту, наявності специфічних страхів, афективних спалахів та труднощях у сприйнятті емоційних сигналів оточуючих [2]. Відсутність адекватної корекції на ранніх етапах розвитку веде до поглиблення соціальної ізоляції та вторинної затримки інтелектуального розвитку.

Афективна сфера дитини з РАС функціонує за особливими законами: спостерігається виражений дисбаланс між гіперчутливістю до сенсорних подразників та гіпочутливістю до соціальних стимулів. Це створює стан постійного психоемоційного дискомфорту, який дитина намагається нівелювати через стереотипії або відгородженість [2]. Ранній вік (2–5 років) є критичним для «розгортання» емоційного діалогу. Саме в цей час пластичність нервової системи дозволяє перебудувати патологічні вектори розвитку афективності, якщо вчасно надати дитині адекватні засоби вираження власних станів [1]. Традиційні директивні методи корекції часто демонструють обмежену ефективність у роботі з такими дітьми через їхню схильність до афективного пересичення та негативізму [3]. Найбільш адекватним інструментом реабілітації в цьому віці виступає ігрова емоційна корекція. Гра для дитини з РАС має стати не просто набором маніпуляцій, а «простором безпеки», де афективні реакції отримують можливість бути прожитими та структурованими. Методика ігрової корекції базується на поступовому залученні дитини до спільної емоційної дії, де дорослий виступає «емоційним контейнером», допомагаючи дитині переробити надмірну напругу. Використання емоційно-сміслових коментарів, ігор на зараження позитивними емоціями та сенсорних ігор дозволяє вивести дитину з аутистичного стану до активного контакту [4].

Актуальність дослідження підсилюється необхідністю розробки чітких психофізіологічних критеріїв оцінки ефективності реабілітації. Важливо розуміти, як саме ігрова взаємодія впливає на стабілізацію афективного фону дитини, зниження рівня тривожності та формування первинних навичок емоційної саморегуляції. Розуміння механізмів трансформації афекту в ігровому просторі дає змогу фахівцям створювати персоналізовані програми відновлення, які враховують індивідуальний «профіль чутливості» кожної дитини. Таким чином, ігрова емоційна корекція постає як фундаментальний метод психологічної реабілітації, що забезпечує перехід дитини з РАС від хаотичних афективних розрядів до усвідомленої емоційної взаємодії.

Мета дослідження: оцінити вплив ігрової корекції на динаміку афективних реакцій та рівень сформованості емоційного резонансу у дітей 2–5 років із РАС на основі комплексного підходу.

Дослідження проводилося протягом 2025–2026 рр. на базі Інклюзивно-ресурсного центру №3 Новобоварського району м. Харкова. У дослідженні взяли участь 28 дітей віком 2–5 років із діагнозом РАС. Експериментальна група (ЕГ, n=14) протягом 6 місяців займалася за програмою ігрової реабілітації, що включала сенсорно-емоційні ігри, розвиток спільної уваги та сюжетне моделювання афективних ситуацій. Контрольна група (КГ, n=14) відвідувала стандартні розвивальні заняття. Для діагностики використано [5]: шкалу CARS-2 (Childhood Autism Rating Scale); методику оцінки соціально-емоційного розвитку (за Т. Скрипник) та протокол спостереження за показниками емоційного резонансу. Статистичний аналіз проводився із застосуванням Т-критерію Вілкоксона (для внутрішньогрупових змін) та U-критерію Манна-Вітні (для міжгрупового порівняння) за допомогою програми SPSS Statistics 26.0. Кореляційний аналіз провели за Спірменом для виявлення зв'язків між показниками емоційної стабільності та рівнем ігрової активності. Всі результати перевірили на достовірність при $p < 0,05$ та $p < 0,01$.

Вихідний зріз виявив глибоку емоційну дезадаптацію: у 75% дітей спостерігалася афективна пересичуваність та виражений соціальний відхід. Середній бал за шкалою CARS-2 у категорії «Емоційні реакції» склав $3,8 \pm 0,4$ бали, що свідчить про значні відхилення (табл. 1). Соціальні стимули сприймалися дітьми як загрозливі, що провокувало захисні реакції у вигляді посилення стереотипій.

Таблиця 1.

Динаміка афективних показників дітей із РАС у процесі реабілітації (M±S)

Показник / Параметр оцінки	Вихідні дані	Після корекції (ЕГ)	Δ (%)
Емоційні реакції (за CARS-2), бали	3,8 ± 0,4	2,4 ± 0,3*	-36,8%
Тривалість спільної уваги, сек	12,4 ± 3,1	48,6 ± 5,8*	+291%
Частота афективних спалахів (на тиждень)	6,4 ± 1,8	2,1 ± 0,9*	-67,2%
Індекс емоційного резонансу, ум. од.	1,1 ± 0,3	2,7 ± 0,4*	+145%
Соціальна спрямованість (за Т. Скрипник)	1,3 ± 0,4	2,9 ± 0,5*	+123%

Примітка: * – $p < 0,01$ (вірогідність змін порівняно з вихідними даними за Т-критерієм Вілкоксона).

Після завершення курсу ігрової реабілітації в ЕГ зафіксовано статистично значущу позитивну динаміку (див. табл. 1). Зниження частоти афективних спалахів на 67,2% вказує на стабілізацію психофізіологічного стану та підвищення порогу емоційної витривалості. Індекс емоційного резонансу зріс у 2,4 рази (див. табл. 1): діти почали виявляти адекватний відгук на емоційні прояви дорослого (посмішка, зоровий контакт, наслідування експресії).

Показник соціальної спрямованості зріс на 123%, що підтверджує ефективність ігрового підходу у подоланні аутистичних бар'єрів (див. табл. 1). Кореляційний аналіз за Спірменом виявив сильний зворотний зв'язок між рівнем емоційного резонансу та частотою стереотипних рухів ($r_s = -0,78$). Це доводить, що жива емоційна взаємодія створює альтернативне, більш адаптивне джерело сенсорного насичення. В експериментальній групі дітей спостерігалось розширення діапазону прийнятних соціальних стимулів, що дозволило збільшити тривалість продуктивного контакту. У контрольній групі вірогідних змін не зафіксовано. Таким чином, ігрова реабілітація за українськими методиками системного супроводу дозволяє якісно перебудувати афективну систему дитини, забезпечуючи підґрунтя для успішної інклюзії

Отже, ігрова реабілітація, інтегрована в систему психологічного супроводу, є дієвим засобом корекції афективної сфери дітей із РАС. Вона сприяє стабілізації емоційного фону та формуванню базових навичок соціальної взаємодії.

Список використаних джерел

1. Комісова Т.Є., Мамотенко А.В., Коваленко Л.П., Іонов І.А., Катеринич О.О., Сахацький Г.І. Вікова анатомія та фізіологія людини: навчальний посібник. Х. : ФОП Петров В. В., 2021. 112 с
2. Di Salvo M. The Autism Characteristic and Symptomatic Picture. *In Autism Research between Psychology and Neuroscience: From Leo Kanner to New Frontiers* (pp. 67-108). 2024. Cham: Springer Nature Switzerland.
3. Bocheliuk V., Shevtsov A., Pozdniakova O., Panov M., Zhadlenko I. Effectiveness of psycho-correctional methods and technologies in work with children who have autism: systematic review. *Journal of Intellectual Disability-Diagnosis and Treatment*. 2023. Vol. 11(1). P. 10-20.
4. Hassan A., Pinkwart N., Shafi M. Serious games to improve social and emotional intelligence in children with autism. *Entertainment computing*. 2021. Vol. 38. P. 100417.
5. Скрипник Т. В. Стандарти діагностики та корекції розладів аутистичного спектра : навч. посіб. Київ : Слово, 2020. 256 с.

Пушкар О.В.
ЛОГОПЕДИЧНА РОБОТА З РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНОЇ
КОМПЕТЕНТНОСТІ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ ІЗ ЗАГАЛЬНИМ
НЕДОРОЗВИТКОМ МОВЛЕННЯ ІІІ РІВНЯ

Харківський національний педагогічний університет

імені Г.С. Сковороди

e-mail: pushkar.olga28@gmail.com

Науковий керівник: Партола В.В.

У сучасних умовах реформування освіти в Україні особливої актуальності набуває проблема формування комунікативної компетентності дітей дошкільного віку [1]. Відповідно до Базового компонента дошкільної освіти, мовленнєвий розвиток є одним із ключових напрямів, що забезпечує успішну соціалізацію дитини, її готовність до шкільного навчання та повноцінну взаємодію з оточенням [1].

Особливу категорію становлять старші дошкільники із загальним недорозвитком мовлення (ЗНМ) ІІІ рівня, для яких характерні системні порушення всіх компонентів мовленнєвої діяльності [3; 4; 5]. Незважаючи на відносно сформовану фразову мову, у таких дітей спостерігаються труднощі у побудові розгорнутих висловлювань, обмежений словниковий запас, порушення граматичної будови мовлення та недостатній рівень сформованості фонематичних процесів [3; 5].

Проблема розвитку мовлення дітей із загальним недорозвитком мовлення широко висвітлена у працях сучасних українських науковців, зокрема Є. Соботович, В. Тарасун, Ю. Рібцун, І. Мартиненко та інших, які підкреслюють необхідність комплексного підходу до корекції мовленнєвих порушень [4; 5].

Комунікативна компетентність у психолого-педагогічному аспекті розглядається як інтегративна якість особистості, що включає знання мовних засобів, уміння використовувати їх у різних ситуаціях спілкування, а також здатність до взаємодії з іншими людьми [2; 4]. У дошкільному віці вона формується у процесі активної мовленнєвої діяльності, гри, спільної діяльності з дорослими та однолітками [2].

У дітей із ЗНМ ІІІ рівня комунікативна компетентність формується із суттєвими труднощами [3; 5]. Це проявляється у зниженій мовленнєвій ініціативності, труднощах підтримання діалогу, недостатньому розумінні мовлення співрозмовника, а також у невмінні адекватно використовувати мовні засоби відповідно до ситуації спілкування [3; 5]. Такі особливості негативно впливають на соціальну адаптацію дитини та її готовність до навчання у школі [1].

Логопедична робота з розвитку комунікативної компетентності старших дошкільників із ЗНМ ІІІ рівня має бути комплексною, системною та індивідуалізованою [3; 5]. Вона передбачає поєднання корекційно-розвиткових, навчальних та виховних завдань [3]. Основною метою є не лише подолання мовленнєвих порушень, а й формування здатності до ефективного мовленнєвого спілкування [2].

Серед основних напрямів логопедичної роботи доцільно виокремити розвиток лексичної сторони мовлення [2; 5]. Збагачення словникового запасу відбувається шляхом ознайомлення дітей із новими словами, уточнення значень уже відомих лексичних одиниць, формування вміння добирати слова відповідно до контексту [2]. Важливу роль відіграє робота над активізацією словника, що сприяє підвищенню мовленнєвої активності дітей [2].

Основні напрями логопедичної роботи з розвитку комунікативної компетентності представлено в таблиці 1.

Напрями логопедичної роботи з розвитку комунікативної компетентності

Напрямок роботи	Зміст діяльності	Очікуваний результат
Лексичний розвиток	Збагачення словника, уточнення значень слів	Розширення активного словника
Граматичний розвиток	Формування правильних граматичних форм	Грамотно побудоване мовлення
Зв'язне мовлення	Складання розповідей, описів	Послідовність і логічність висловлювань
Діалогічне мовлення	Вправи на спілкування, рольові ігри	Вміння підтримувати діалог
Фонетико-фонематичний розвиток	Постановка звуків, розвиток слуху	Чітка вимова, правильне розрізнення звуків

Не менш важливим є формування граматичної будови мовлення [3; 5]. У дітей із ЗНМ III рівня часто спостерігаються помилки у вживанні відмінкових форм, узгодженні слів у реченні, побудові складних синтаксичних конструкцій [3]. Корекційна робота передбачає систематичне формування граматичних навичок через вправи, ігри та мовленнєві ситуації [3].

Особливу увагу слід приділяти розвитку зв'язного мовлення як основи комунікативної компетентності [2; 5]. Діти навчаються складати розповіді за серією сюжетних картинок, переказувати тексти, описувати предмети та події [2]. Це сприяє формуванню логічності, послідовності та цілісності висловлювань [2].

Ефективним напрямом є розвиток діалогічного мовлення [5]. У процесі спеціально організованих вправ діти вчаться ставити запитання, відповідати на них, підтримувати розмову, дотримуватися правил мовленнєвої поведінки [5]. Використання рольових ігор дозволяє моделювати реальні ситуації спілкування та формувати відповідні навички [2].

Важливе місце у логопедичній роботі займає формування правильної звуковимови та розвиток фонематичних процесів [3]. Це забезпечує чіткість і зрозумілість мовлення, що є необхідною умовою ефективної комунікації [3]. Використовуються артикуляційні вправи, вправи на розвиток фонематичного слуху, диференціацію звуків [3].

Сучасні підходи до логопедичної роботи передбачають широке використання ігрових технологій, інтерактивних методів, інформаційно-комунікаційних засобів [2]. Гра виступає провідною діяльністю дошкільника, тому саме через ігрові форми найефективніше формуються мовленнєві та комунікативні навички [2].

Важливою умовою успішності корекційної роботи є створення сприятливого мовленнєвого середовища [1; 5]. Взаємодія логопеда, вихователів і батьків забезпечує системність впливу та закріплення сформованих навичок у повсякденному житті дитини [1].

Таким чином, логопедична робота з розвитку комунікативної компетентності старших дошкільників із ЗНМ III рівня є складним і багатокомпонентним процесом, який потребує цілеспрямованого та науково обґрунтованого підходу [2; 3; 5]. Її результатом є підвищення рівня мовленнєвого розвитку дітей, їхня успішна соціалізація та готовність до навчання у школі [1].

Список використаних джерел

1. Базовий компонент дошкільної освіти (нова редакція) : затв. наказом МОН України від 12.01.2021 № 33. Київ, 2021.

2. Богуш А. М. Мовленнєвий розвиток дітей дошкільного віку : навч. посіб. Київ : Видавничий Дім «Слово», 2015.
3. Шеремет М. К. Логопедія : підручник. Київ : Видавничий Дім «Слово», 2018.
4. Соботович Є. Ф. Логопедія : підручник. Київ : Вища школа, 2004.
5. Рібцун Ю. В. Корекційна робота з розвитку мовлення дітей дошкільного віку. Київ, 2019.

Решетняк І.В.

РОЗВИТОК ЕМОЦІЙНО-ВОЛЬОВОЇ СФЕРИ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМИ ПОРУШЕННЯМИ ЗАСОБАМИ АРТТЕРАПЕВТИЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

e-mail: rvirina14@gmail.com

Науковий керівник: Науменко Наталія Вікторівна

e-mail: nataliia.naumenko@hnpu.edu.ua

У сучасних умовах розвитку спеціальної освіти особливої актуальності набуває проблема всебічного розвитку дітей з інтелектуальними порушеннями. Одним із ключових напрямів психолого-педагогічної роботи з цією категорією дітей є розвиток емоційно-вольової сфери, яка визначає здатність дитини до саморегуляції, взаємодії з оточенням, формування мотивації та подолання труднощів.

Емоційно-вольова сфера є складною структурною складовою психіки, що включає емоції, почуття, вольові якості, мотивацію та здатність до контролю власної поведінки. У дітей старшого дошкільного віку з інтелектуальними порушеннями ця сфера має специфічні особливості, які проявляються у недостатній сформованості емоційної чутливості, труднощах у розпізнаванні та вираженні емоцій, низькому рівні самоконтролю, імпульсивності та недостатній здатності до довільної регуляції поведінки.

У наукових дослідженнях українських учених, зокрема Кошель А.П., Кульбако Н.П., Лупу О. О. підкреслюється, що діти з інтелектуальними порушеннями часто відчують труднощі у встановленні соціальних контактів, що зумовлено не лише когнітивними обмеженнями, але й недостатнім розвитком емоційної сфери. Це, у свою чергу, негативно впливає на процес їх соціалізації та адаптації.

У зв'язку з цим особливого значення набуває пошук ефективних засобів розвитку емоційно-вольової сфери. Одним із таких засобів є арттерапевтичні технології, які поєднують у собі елементи мистецтва та психотерапії. Арттерапія базується на використанні різних видів творчої діяльності - малювання, ліплення, музики, театралізації - як засобу вираження внутрішнього світу дитини [2].

Перевагою арттерапевтичних технологій є їх доступність, емоційна привабливість та природність для дітей дошкільного віку. Творча діяльність не вимагає високого рівня вербальних навичок, що є особливо важливим для дітей з інтелектуальними порушеннями. Через художню діяльність дитина отримує можливість виражати свої емоції, переживання та внутрішні конфлікти у символічній формі [1].

Одним із ефективних напрямів арттерапії є ізотерапія, яка передбачає використання малювання як засобу розвитку емоційної сфери. У процесі малювання діти відображають свої переживання, що дозволяє педагогові краще зрозуміти їх емоційний стан та сприяти його корекції. Крім того, малювання сприяє розвитку дрібної моторики, уваги та уяви.

Важливу роль у розвитку емоційно-вольової сфери відіграє музикотерапія. Музика має здатність впливати на емоційний стан дитини, сприяти релаксації або,

навпаки, активізації. Використання музичних вправ дозволяє розвивати емоційну чутливість, формувати позитивний емоційний фон та знижувати рівень тривожності.

Ще одним ефективним засобом є казкотерапія, яка дозволяє дитині через сюжет казки осмислювати власні переживання та знаходити способи їх подолання. Казкові образи є близькими та зрозумілими для дітей, що робить цей метод особливо ефективним у роботі з дошкільниками [4].

Особливе місце займає театралізована діяльність, яка поєднує елементи гри, творчості та соціальної взаємодії. У процесі театралізації діти вчаться виражати емоції, розуміти почуття інших, контролювати свою поведінку та діяти відповідно до ролі. Це сприяє розвитку як емоційної, так і вольової сфери.

У процесі використання арттерапевтичних технологій важливо дотримуватися певних педагогічних умов. По-перше, необхідно створити безпечне та підтримувальне середовище, в якому дитина не боїться проявляти свої емоції. По-друге, слід враховувати індивідуальні особливості кожної дитини, її рівень розвитку та потреби. По-третє, важливо забезпечити систематичність і послідовність у використанні арттерапевтичних методів [3].

Результати практичних досліджень свідчать, що використання арттерапевтичних технологій сприяє підвищенню рівня емоційної виразності дітей, розвитку здатності до саморегуляції, зниженню агресивності та тривожності, формуванню позитивної самооцінки та покращенню комунікативних навичок [2].

Важливим аспектом є також розвиток вольових якостей, таких як наполегливість, самостійність, здатність доводити розпочату справу до кінця. У процесі творчої діяльності діти вчаться планувати свої дії, долати труднощі та контролювати поведінку, що є важливими компонентами вольової сфери.

Таким чином, арттерапевтичні технології виступають ефективним засобом розвитку емоційно-вольової сфери дітей старшого дошкільного віку з інтелектуальними порушеннями. Вони забезпечують інтегрований вплив на психічний розвиток дитини, сприяють її соціалізації та підвищують ефективність корекційно-педагогічної роботи. Узагальнюючи, можна зробити висновок, що впровадження арттерапевтичних технологій у практику роботи з дітьми з інтелектуальними порушеннями є перспективним напрямом, який потребує подальшого дослідження та розвитку. Використання таких технологій дозволяє створити умови для гармонійного розвитку особистості дитини та її успішної інтеграції у суспільство.

Список використаних джерел

1. Вовчик-Блакитна О. Індивід, особливості емоційного розвитку дитини; Стратегії пед. супроводу. Практична психологія та соціальна робота. 2019. №4. С.1-3.
2. Лисенкова І.П. Інноваційні засоби розвитку емоційної сфери дітей передшкільного віку з легкою розумовою відсталістю. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Харків, 2018. № 64. С. 91-94.
3. Кошель А.П., Кульбако Н.П. Використання елементів арт-терапії в умовах освітнього процесу закладів дошкільної освіти: навчально-методичний посібник для студентів спеціальності «Дошкільна освіта», методистів, вихователів закладів дошкільної освіти та батьків дітей дошкільного віку. Чернігів: ФОП Баликіна О.В., 2020. 90 с.
4. Ковалевська А.О. Методи дослідження страхів дітей дошкільного віку. Проблеми сучасної психології. 2018. №4. С.10-12

Рогожина С.О.
ВИКОРИСТАННЯ ПЛАСТИЛІНОТЕРАПІЇ ЯК ЗАСОБУ СТИМУЛЯЦІЇ
МОВЛЕННЕВОЇ АКТИВНОСТІ В ДІТЕЙ ІЗ ЗНМ І РІВНЯ

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

e-mail: 17111975sveta@gmail.com

Науковий керівник: Сінопальнікова Наталія Миколаївна

Стійка тенденція до збільшення кількості дітей дошкільного віку з тяжкими порушеннями мовлення, зокрема загальним недорозвитком мовлення, зумовлює пошук ефективних засобів подолання мовленнєвого негативізму та стимуляції мовлення у дітей молодшого дошкільного віку із ЗНМ І рівня. Традиційні логопедичні методи часто виявляються недостатніми для активізації експресивного мовлення, що потребує впровадження допоміжних терапевтичних технік, серед яких особливе місце посідає арттерапія, а саме – пластилінотерапія.

Зв'язок між дрібною моторикою та мовленням широко висвітлений в роботах науковців різних галузей, як минулого, так і сучасності: фізіологів, психологів, спеціальних педагогів, а саме: Л. Виготського, М. Кольцової, О. Лурія, І. Павлова, М. Певзнера, І. Сеченов, В. Синьова, Л. Фоміної та ін. Ці дослідники розкривали необхідність розвитку дрібної моторики, як у нормотипових дітей, так і на корекційно-розвиткових заняттях з дітьми з особливими освітніми потребами.

Використання арттерапії в широкому аспекті в логопедичній роботі вивчали українськи дослідники Л. Бутузова, Н. Гаврилюк, Г. Соколова, А. Харківська, в той час пластилінотерапія не так широко представлена в наукових дослідженнях з логопедії. Як засіб розвитку дрібної моторики в дітей з дизартрією пластилінотерапію розглядала З. Гайворонська. Використання, саме пластилінотерапії в логокорекційній роботі з немовленневими дітьми залишається недостатньо дослідженим, що і зумовило наш науковий пошук.

Сучасна спеціальна педагогіка в Україні стикається з викликом зростання кількості дітей із «первинною відсутністю мовлення», що зумовлює необхідність пошуку синкретичних методів корекції, які поєднують фізіологічний та психологічний вплив. На нашу думку одним із перспективних напрямів у цьому контексті є пластилінотерапія, яка розглядається не просто як художня діяльність, а як складний процес мануальної стимуляції когнітивних функцій. Наукове підґрунтя цього методу базується на фундаментальних положеннях про єдність розвитку рухової та мовленнєвої систем дитини.

Фундаментальним обґрунтуванням ефективності пластилінотерапії є анатомічна близькість розташування рухових та мовленнєвих зон у корі головного мозку. Як зазначає М. Шеремет, проєкція кисті руки в моторній корі займає значну площу і розташована безпосередньо поруч із центром Брока, відповідальним за моторну організацію мовлення. Під час активної роботи з пластиліном – розминання, відщипування, скочування відбувається інтенсивне збудження нервових закінчень кінчиків пальців. Це збудження через аферентні шляхи передається до відповідних ділянок мозку, де завдяки явищу іррадіації воно поширюється на сусідні мовленнєві зони, провокуючи дитину до перших звуконаслідувань та активізації артикуляційного праксису [4].

Розвиток тонких рухів пальців рук виступає потужним стимулятором працездатності кори головного мозку в цілому. Мовленнєвий розвиток неможливий без сформованості предметно-маніпулятивної діяльності, де ліплення стає містком між дією та словом. Кожен рух пальців дитини під час роботи з пластичним матеріалом є своєрідною «підготовчою вправою» для артикуляційних органів, оскільки точність маніпуляцій руками корелює з точністю рухів язика та губ.

Завдяки морфофункціональній близькості проекції пальцево-п'ясткового праксису та зони Брока, маніпуляції з пластичними матеріалами виступають каталізатором нейронної активності, що є необхідною передумовою для подолання мовленнєвої інактивності та викликання первинних вербальних реакцій. Ліплення виступає як полімодальний інструмент, що забезпечує інтенсивну пропріоцептивну аферентацію від дрібних м'язів кисті до рухової кори головного мозку.

Для немовленнєвих дітей характерним є стан мовленнєвого негативізму, коли усвідомлення власної неспроможності комунікувати викликає психологічний опір. На нашу думку, арттерапевтичні методики, зокрема пластилінотерапія, дозволять нівелювати цей бар'єр. Процес ліплення має високу сенсорну насиченість, надаючи дитині багатий тактильний та пропріоцептивний досвід. Відчуття щільності, температури та пластичності матеріалу допомагає дитині краще усвідомлювати межі власного тіла та контролювати м'язові зусилля.

Спираючись на положення Ю. Рібцун щодо пріоритетності формування сенсорних еталонів, пластилінотерапію можна розглядати не лише як засіб розвитку моторики, а й як фундамент гностичної діяльності. Через тактильно-кінестетичний канал сприймання дитина опановує базові характеристики предметів (форму, об'єм, фактуру), що дозволяє сформувати стійкий зв'язок у діаді «сенсорний зразок – лексема», трансформуючи чуттєвий досвід у мовленнєві одиниці. Крім того, авторське трактування емоційно-ціннісного напрямку корекції дозволяє інтерпретувати пластилінотерапію як метод арттерапевтичного впливу, що мінімізує мовленнєвий негативізм, знімає психоемоційне напруження та створює вільне від стресу ігрове середовище для виникнення мимовільних вокалізацій і звуконаслідувань. Таким чином, використання пластилінотерапії в логокорекційній роботі повністю корелює з логопсихосинергетичним підходом Ю. Рібцун, забезпечуючи комплексну реалізацію когнітивного, праксичного та афективного компонентів у процесі активізації експресивного мовлення немовленнєвих дітей [2].

Таким чином, пластилінотерапія є багатогранним інструментом у системі комплексної допомоги немовленнєвим дітям. Її вплив охоплює як нейрофізіологічний рівень через пряму стимуляцію мовленнєвих центрів, так і психологічний рівень через розвиток сенсорної інтеграції та зняття емоційних блоків. Інтеграція цього методу в логопедичну практику дозволяє створити міцний фундамент для переходу від довербальної діяльності до активного мовлення, забезпечуючи гармонійний розвиток когнітивної та емоційно-вольової сфер дитини.

Список використаних джерел

1. Гайворонська З. О. Пластилінотерапія як засіб розвитку дрібної моторики дошкільників з дизартрією. Природничі науки та освіта: сучасний стан і перспективи розвитку : IV Міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 7–8 листоп, 2024 р. : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; редкол.: Ю. Д. Бойчук та ін. Харків, 2024. С. 283–285.
2. Рібцун Ю. В. Змістові аспекти корекційно-розвивальної роботи з дітьми з особливими мовленнєвими потребами. *Innovations in education and science in the context of European integration: Scientific monograph*. Т. 1. Рига : Baltija Publishing, 2025. С. 469–488.
3. Харківська, А. Арт-техніки у корекційній роботі з дітьми з мовленнєвими порушеннями. *Освіта. Інноватика. Практика*, 12 (4), 48–52. 2024.
4. Шеремет М.К. Логопедія: Підручник. За ред. М.К. Шеремет. П'яте видання. Київ: Видавничий Дім «Слово», 2018. 856 с.

Рудічева Н.К.
МУЗИКОТЕРАПІЯ ЯК ЗАСІБ КОРЕКЦІЇ МОВЛЕННЄВИХ ПОРУШЕНЬ У
ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка
e-mail: rudichieva.nataliia@gmail.com

Останніми роками в Україні спостерігається зростання кількості дітей з мовленнєвими порушеннями. Природа виникнення причин мовленнєвих порушень різноманітна: затримка мовленнєвого розвитку, екологічні фактори, вплив надмірної цифрової стимуляції в гаджетах чи дефіцит комунікації в сім'ї. Найбільш дієвим для корекції мовленнєвих порушень є музикотерапія, яка створює сприятливу атмосферу для комунікації дитини та стимулює її мотивацію брати активну участь у спільній творчій діяльності.

Дослідники Ю. Рібцун, Є. Соботович зазначають, що мовленнєві труднощі можуть призвести до серйозних ускладнень у комунікативній діяльності, ускладнити розвиток мислення, впливати на емоційний стан житини та її взаємодію з оточенням. Т. Гайова, А. Гельбак, В. Капустян висвітлюють вплив музикотерапії на розвиток дітей з особливими освітніми потребами. З. Ленів, В. Литвиненко, Р. Призванська наголошують на необхідності пошуку ефективних, інноваційних логопедичних методик, включення в заняття логопеда арт-терапевтичних практик. До найбільш ефективних арт-терапевтичних засобів належить музикотерапія. Вона дозволяє дитині розвивати не лише мовлення, а й активно розвивати емоційно-вольову сферу. Завдяки цьому дитина жвавіше долучається до логопедичних занять, легше долає бар'єри у спілкуванні, активніше розширюються словниковий запас.

У сучасній логопедичній практиці музикотерапія розглядається як один з найбільш перспективних та гнучких підходів, що інтегрує досягнення мистецтва та науки у справі корекції мовленнєвих порушень. Імпровізація під музику сприяє не лише мовленнєвому, а й загальному психофізичному розвитку дитини, стимулює її внутрішню мотивацію та інтерес до навчання.

А. Богуш зазначає, що музично-мовленнєва діяльність як один із видів художньо-мовленнєвої діяльності, пов'язана з вербалізацією музичних образів (у різних типах висловлювання), які сприймає чи відтворює дитина в різних способах музично-ритмічної активності. Формування культури художньо-естетичного сприймання музичних творів, їх елементарного аналізу неможливе без участі мовлення, що може виступати в різних формах вербалізації музичних образів. Водночас створені під впливом художніх вражень образи, втілені в будь-яких типах зв'язних висловлювань, збагачують можливості їх яскравого вираження в танці, співах, музикуванні тощо.

Розрізняють рецептивну, активну й інтегративну форми музикотерапії [1, с. 14].

Особливість рецептивної музикотерапії полягає у відсутності активних дій з боку дитини – вона фокусує увагу на прослуховуванні спеціально дібраних композицій, що відповідає меті та завданнями поточного етапу роботи. Метою рецептивної музикотерапії є спільне прослуховування в групі, що допомагає зняти внутрішнє емоційне напруження, подолати страх перед мовленнєвим висловлюванням, налаштування на заняття.

Плавна, спокійна музика допомагає виконувати вправи на розвиток правильного дихання, на приспівування голосних звуків. Якщо дитина хвилюється або має логоневроз (заїкання), така музика допоможе заспокоїти дихання. Крім того, спокійна і розслаблююча музика створює атмосферу довіри і спокою. Наведемо приклади: К. Сен-Санс «Лебідь» (із циклу «Карнавал тварин»); Е. Гріг «Ранок», К. Дебюссі «Місячне сяйво» тощо.

На важливості розвитку дихання наголошує Е. Печерська, порівнюючи мовленнєвий і співацький розвиток дитини, виділяє спільні і відмінні риси. «Як

мовленнєва, так і співацька діяльність здійснюються за допомогою голосу» [3, с. 85]. Серед спільних рис увагу привертає саме «тісний взаємозв'язок як між внутрішнім і зовнішнім мовленням, так і між внутрішнім слухом і зовнішнім відтворенням музики» [3, с. 85]. Для здійснення як мовленнєвої, так і співацької діяльності необхідно розвинене дихання.

Активна форма музикотерапії полягає в залученні дитини до творення: гра на інструментах або відтворення ритму, активні рухи у такт музиці, співи.

Спів та розспівування голосних, проспівування складів (автоматизація звуків) та коротких пісень допомагає розвивати мовленнєве дихання та голос.

Мовленнєве дихання – це дихання, що супроводжує процес мовлення, обслуговує його, є основою голосоутворення, формування мовленнєвих звуків та мелодії. Дихальні рухи (вдих, видих) відбуваються у певній послідовності й регулюються дихальним центром довгастого мозку [2, с. 175]. Для корекції та розвитку мовленнєвого дихання необхідно запропонувати вправи, які допомагають сформувати тривалий, підконтрольний видих, необхідний для плавності мовлення. Метою вправ «Музична кулька», «Вітерець» є розвиток мовленнєвого дихання.

Виконуючи вправу «Музична кулька», дитина уявляє, що вона надуває велику яскраву кульку. Під повільну музику (*crescendo* – наростання звуку) вона робить глибокий вхід носом, а на видиху повільно співає звук «ф-ф-ф» або «с-с-с», доки музика не затихне. Виконуючи вправу «Вітерець», дитина має підлаштувати своє дихання відповідно до ритму музичного твору (наприклад, чотиридольний розмір твору: на один-два – вдих, на три-чотири – видих). Бажано запропонувати хмарку з краплинками як тренажер для відпрацювання дихання.

Важливою складовою корекційного процесу є вправи на розспівування голосних звуків у поєднанні з рухами, які показують рух мелодії. Ці вправи спрямовані на встановлення стійких нейрофізіологічних зв'язків між артикуляцією, висотою тону та просторовою орієнтацією. Протяжне інтонування фонем поєднується з відповідною амплітудою рухів: підняття рук угору фіксує звук [а] (умовно на тоні «мі»), опускання рук униз – звук [у] (тон «до»).

Виконання вправ з урахуванням динаміки (від піано до форте) сприяють зміцненню периферичних відділів мовленнєвого апарату, розвитку сили голосу та вдосконаленню фонематичного сприймання.

Гра на шумових інструментах (маракаси, ложки, бубон) впливає розвиток почуття ритму, розвиває дрібну моторику. На практиці діти із задоволенням виконують вправу «Веселий оркестр» створюються та відчуття ритму (наш «Веселий оркестр»). Перед грою на шумових інструментах доцільно виконувати вправу «Відтвори ритм», «Ритмічний оркестр». Виконуючи ці вправи, діти старшого дошкільного віку набувають почуття ритму, слуховий досвід, розвивають чуття товариша, який виконує іншу ритмічну партію.

Для виконання таких вправ необхідно добирати музику з чітким ритмом, що створює піднесений настрій і стимулює до активних рухів та вимови. А. Вівальді «Пори року: Весна» (I частина). Для вправ на виділення сильної долі (наголосу) у словах доречно обирати марші (чотиридольний розмір), наприклад, Й. Штраус «Марш Радецького» тощо. Українські народні заклички (наприклад, «Вийди, вийди, сонечко»), в яких простий дводольний розмір, природно лягає на дитяче мовлення.

Спів, як і мовлення, має певний ритм. Спів виступає дієвим інструментом опанування ритміко-складової структури мовлення. Проспівування кожного складу мінімізує проявлення елізії («проковтування» закінчень) та сприяє чіткій диференціації звуків.

Для автоматизація звуковимови необхідно обрати вже знайому музичну композицію. При недостатній виразності артикуляції приголосних застосовується метод вокалізації мелодії на одноманітні склади («ля-ля-ля», «лу-лу-лу», «ті-ті-ті», «та-

та-та», «ру-ру-ру», «ра-ра-ра» та інші). Це забезпечує багаторазове повторення звуку без втрати емоційного інтересу дитини.

Поступове ускладнення відбувається за рахунок введення у вправи варіацій зі складовими рядами («ла-ла-ля», «ті-ті-ту») та складами з різними приголосними («та-та-ра», «му-му-пу»). Такі вправи спрямовані на розвиток уваги і зосередженості дитини, розвиток переключення артикуляційних поз та формування динамічного праксису. Добираючи музичний матеріал для приспівування складових рядів, необхідно враховувати фізіологічні можливості дитини 4-6 років, яким найбільш природньо проспівувати низхідний рух мелодії.

На етапі правильної вільної вимови звуків для урізноманітнення розспівування доцільно запропонували виконувати рухи руками, спочатку також низхідні (позначаючи рух мелодії). Згодом можна ускладнили завдання: мелодична лінія – низхідна, а рухи рук – піднімати вверх під час розспівування. Протяжне промовляння (розспівування) голосних і чітке промовляння приголосних, вказівки промовляти слова пісні чітко, ясно, без напруги сприяють виробленню у дітей гарної дикції.

Спів у хорі, ансамблі сприяє розвитку у дітей здатності чути один одного, працювати у команді, вчитися один в одного.

Інтегративна музикотерапія є новітнім музикотерапевтичним напрямом, головним завданням якого є гармонізація психофізіологічного стану та підвищення життєвого потенціалу людини завдяки позитивним емоціям у поєднанні з творчими діями. Вона передбачає поєднання впливу музики з іншими видами мистецтва (виготовлення музичних інструментів, малювання під музику, музично-ігрові діалоги та групова творча діяльність, пантоміма, пластична драматизація під музику) [5, с. 162].

Для дітей із мовленнєвими порушеннями найбільш результативною є активна інтегративна музикотерапія. Як зазначала С. Русова, «дитяча душа вимагає руху і творчості», тому слухання музики та вправління в звуковикові під музику завжди має переростати у власну творчу діяльність дитини – через слово, музикування, спів або малювання під музичний супровід, малювання з подальшим написанням оповідання за цим малюнком.

Формування правильної вимови залежить від здібності дитини до аналізу й синтезу мовленнєвих звуків, тобто від певного рівня розвитку фонематичного слуху, який забезпечує сприйняття фонем даної мови. Фонематичне сприйняття звуків мовлення відбувається під час взаємодії слухових і кінестетичних подразнень, які надходять в кору головного мозку. Поступово ці подразнення диференціюються, і стає можливим виокремлення окремих фонем. При цьому велику роль відіграють первинні форми аналітико-синтетичної діяльності, дякуючи яким дитина узагальнює ознаки одних фонем і відрізняє їх від інших.

Гра «Малювання під музику» з обговоренням створених художніх композицій під впливом музики сприяє розвитку фонематичного слуху (звуконаслідування), для розвитку якого необхідно добирати мелодії, де чітко чути окремі інструменти або звуки природи. Музичним матеріалом може бути симфонічна казка «Петрик і Вовк» С. Прокоф'єва, звуки природи з інструментальним супроводом. В симфонічній казці кожен казковий герой має свій інструмент (флейта – пташка, гобой – качка), що допомагає дитині сприймати і розрізняти тембри та висоту звуків різних музичних інструментів. Звуки природи: спів пташок, шум дощу, дзюрчання струмка, – стимулюють дитину до відтворення цих звуків («крап-крап», «ф'ю-іть») та створення художньої композиції.

Виготовлення музичних інструментів з використанням пластикових та скляних пляшок, побутових матеріалів, елементів декору та прикрас захоплює дітей старшого дошкільного віку і сприяє не лише

Головне, щоб робота логопеда була творчою, «бо нічого немає кращого і корисного, як викликати у дитини творчу ясну думку, а думка ясна не може не

перетворитися у слово» [4, с. 107]. Музикотерапія найдієвіший засіб, який приводить емоційний стан дитини до рівноваги, активізує через вправи на дихання, розвиток м'язів артикуляційного апарату та стимулює її до мовленнєвої творчості.

Список використаних джерел

1. Гельбак А. М. Музикотерапія у роботі з дітьми з особливими освітніми потребами: [навчально-методичний посібник]. Кропивницький : КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2019. 50 с.
2. Ленів З. П. Корекція порушень усного мовлення у дітей старшого дошкільного віку засобами арттерапії : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.03 – корекційна педагогіка. Київ, 2010. 297 с.
3. Печерська Е.П. Співацький розвиток дітей: сутність і шляхи вдосконалення. *Наука і освіта*. 2005. № 1-2. С. 85–88. URL : <http://dspace.pdpu.edu.ua/bitstream/123456789/4228/1/Pecherskaya%2c%20Ella%20Pylupivna.pdf>
4. Русова С.Ф. Вибрані педагогічні твори. К. : Освіта, 1996. 303 с.
5. Плаксієнко І., Мироненко С. Інтегративна музикотерапія як валеологічний інструмент виховання. *Ефективне функціонування екологічно-стабільних територій у контексті стратегії стійкого розвитку: агроекологічний, соціальний та економічний аспекти* : Матеріали III міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. Полтава. 2019. С. 162–163.

Рудик Т. В.

КОРЕКЦІЯ АРТИКУЛЯЦІЙНОГО ПРАКСИСУ У ПАЦІЄНТІВ З ДИЗАРТРИЄЮ ПІСЛЯ ІНСУЛЬТУ

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

e-mail: partolav@gmail.com

Науковий керівник: Партола В.В.

Дизартрія виникає через порушення функцій головних мовленнєвих центрів мозку, зокрема моторних зон, що контролюють рухи артикуляційного апарату. Після інсульту, коли ці зони уражаються, пацієнти часто стикаються з порушеннями координації м'язів, що відповідають за вимову звуків, а також з проблемами в контролі за тонутом м'язів артикуляційного апарату. Це призводить до таких симптомів, як неправильна артикуляція звуків, спотворення мовлення, монотонність і загальна нечіткість вимови [1].

Для ефективної корекції артикуляційного праксису у пацієнтів з дизартрією після інсульту застосовуються різні методи. Артикуляційна гімнастика – спеціальні вправи для розвитку м'язів обличчя, язика, губ і щелепи. Ці вправи допомагають відновити рухливість м'язів і покращити артикуляцію звуків. Фізіотерапевтичні методи включають застосування електростимуляції для покращення м'язового тону, а також масаж для стимуляції м'язів артикуляційного апарату [2]. Техніки фасилітації включають спеціальні методи, які допомагають пацієнту виконувати артикуляційні рухи за допомогою зовнішніх стимулів або зворотного зв'язку. Вправи на розвиток координації – вправи, спрямовані на розвиток злагоджених рухів артикуляційних органів, включаючи точне і швидке виконання артикуляційних рухів [3].

Корекція артикуляційного праксису не обмежується лише фізіологічними вправами. Важливу роль відіграє психолого-педагогічна підтримка. У реабілітаційний процес повинні бути включені елементи мотивації та психологічної підтримки, оскільки успіх корекції залежить не лише від фізіологічних факторів, але й від психологічного стану пацієнта. Пацієнти, які зазнають труднощів у відновленні

артикуляційних функцій, часто стикаються з тривогою та депресією, що може ускладнити процес реабілітації [4].

Корекція артикуляційного праксису має кілька етапів. Початковий етап включає роботу з м'язами артикуляційного апарату, розвиток сили і рухливості м'язів обличчя, губ і язика. На середньому етапі здійснюється корекція вимови звуків, складів, слів та спрощених фраз. На фінальному етапі відновлюються складніші мовленнєві елементи, такі як складні тексти і фрази, а також працюють над швидкістю і точністю вимови [5].

Сучасні підходи до корекції артикуляційного праксису включають використання комбінованих методів, зокрема фізіотерапевтичних та психологічних підходів, що дозволяє значно покращити ефективність реабілітації пацієнтів з дизартрією після інсульту. Важливими елементами є також індивідуальний підхід і використання новітніх технологій для корекції мовлення, що підвищує якість життя пацієнтів та їх здатність до самостійного функціонування в суспільстві.

Список використаних джерел

1. Тубичко Ю. О. Логопедичні методи корекції дизартрії. Одеса: Південноукраїнський національний університет, 2021. 212 с.
2. Шеремет М. К. Логопедія: теорія та практика корекції мовлення. Харків: Ранок, 2020. 450 с.
3. Янушко В. С. Логопедичні технології в реабілітації пацієнтів після інсульту. Київ: Освіта, 2019. 320 с.
4. Frazier, T. W., & Hammen, C. L. (2021). Rehabilitation of speech motor control in stroke patients with dysarthria. *Journal of Speech, Language, and Hearing Research*. 45(2), 123-130.
5. Kern, M., & Trosclair-Lasserre, D. (2020). Speech and motor function after stroke: A review of neurophysiological mechanisms and rehabilitation techniques. *Neurorehabilitation and Neural Repair*. 34(3), 217-228.

Рудская Марина Володимирівна ЗАСТОСУВАННЯ АРТТЕРАПІЇ ДЛЯ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМИ ПОРУШЕННЯМИ

*Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди
e-mail: 11frime99@gmail.com*

Сучасна система спеціальної та інклюзивної освіти в Україні орієнтована на реалізацію принципів гуманізації, індивідуалізації та забезпечення рівного доступу до якісної освіти для дітей з особливими освітніми потребами. Особливе місце у цьому процесі посідає організація корекційно-розвивальної роботи з дітьми з інтелектуальними порушеннями, оскільки вони потребують спеціально підібраних методів навчання і виховання, що враховують їхні пізнавальні, емоційні та соціальні можливості [1; 2].

Молодший шкільний вік є важливим етапом психічного розвитку дитини, під час якого формуються основи навчальної діяльності, довільної поведінки, емоційної регуляції та соціальної взаємодії. Для дітей з інтелектуальними порушеннями цей період характеризується труднощами у засвоєнні навчального матеріалу, недостатнім розвитком мислення, пам'яті, уваги, мовлення, а також емоційною нестійкістю та зниженим рівнем соціальної адаптації [3; 4]. У зв'язку з цим актуальним є пошук таких корекційно-розвивальних засобів, які були б доступними, ефективними та емоційно привабливими для дітей.

Одним із таких засобів є арттерапія, яка активно використовується у спеціальній педагогіці та психології. Арттерапія розглядається як напрям психолого-педагогічної допомоги, що базується на використанні різних видів мистецтва з метою гармонізації

психоемоційного стану дитини, розвитку її пізнавальних процесів і соціальних навичок [5]. Її перевага полягає в тому, що творчість є природною формою діяльності для дитини і не потребує високого рівня мовленнєвого чи інтелектуального розвитку.

У роботі з дітьми молодшого шкільного віку з інтелектуальними порушеннями арттерапія сприяє зниженню рівня тривожності, агресивності, формуванню позитивної самооцінки та розвитку емоційної сфери [6]. Через художню діяльність дитина отримує можливість виражати власні емоції, переживання та внутрішні конфлікти у безпечній та прийнятній формі, що має важливе значення для її психічного благополуччя.

Серед різновидів арттерапії особливе місце посідає ізотерапія, яка включає малювання, ліплення, аплікацію та інші види образотворчої діяльності. Вона сприяє розвитку дрібної моторики, зорово-просторових уявлень, уваги, уяви, а також активізації пізнавальної діяльності дітей з інтелектуальними порушеннями [7]. Процес створення художнього образу дозволяє дитині поступово усвідомлювати власні емоції та навчатися їх регулювати.

Музикотерапія та ритмотерапія також мають значний корекційно-розвивальний потенціал. Музика впливає на емоційний стан дитини, сприяє зниженню психоемоційного напруження, розвитку слухового сприймання та координації рухів. Ритмічні вправи позитивно впливають на формування довільної поведінки та комунікативних навичок у дітей з інтелектуальними порушеннями [8; 9].

Казкотерапія є ефективним засобом формування соціально прийнятних моделей поведінки та розвитку морально-етичних уявлень. Через казкові сюжети дитина вчиться розпізнавати емоції, співпереживати героям, знаходити способи подолання труднощів. Для дітей з інтелектуальними порушеннями казка є доступним і зрозумілим способом пізнання навколишнього світу та власного внутрішнього стану [10].

Ефективність застосування арттерапії у корекційно-розвивальній роботі значною мірою залежить від дотримання принципів систематичності, індивідуального підходу та міждисциплінарної взаємодії фахівців. Арттерапевтичні заняття повинні бути адаптовані до можливостей дитини, проводитися у доброзичливій атмосфері та поєднуватися з іншими методами спеціального навчання і виховання [11].

Практичний досвід свідчить, що систематичне використання арттерапії у роботі з дітьми молодшого шкільного віку з інтелектуальними порушеннями сприяє підвищенню їхньої пізнавальної активності, розвитку комунікативних навичок, покращенню емоційного стану та соціальної адаптації. Таким чином, арттерапія є важливим складником корекційно-розвивального процесу та має значний потенціал для подальшого впровадження у практику спеціальної та інклюзивної освіти.

Список використаних джерел

1. Бондар В. І., Золотоверх В. В. Олігофренія. Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2022.
2. Синьов В. М. Основи дефектології. Київ : Вища школа, 1994.
3. Трикоз С. В., Блеч Г. О. Дитина з порушеннями інтелектуального розвитку. Харків : Ранок, 2018.
4. Тарасова В. В. Навчання та виховання дітей із порушенням інтелекту. Харків, 2017.
5. Ткемаладзе З. П. Арт-терапія і арт-педагогіка в навчанні дітей різного інтелектуального рівня. Соціально-гуманітарний вісник. 2017. № 17. С. 4–6.

Рябчикова А.А.
ФОРМУВАННЯ ПРОСОДИЧНОЇ СТОРОНИ МОВЛЕННЯ У ДІТЕЙ
СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З ДИЗАРТРІЄЮ
ЗАСОБАМИ ЛОГОРИТМІКИ

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди

e-mail: alinarabcikova39@gmail.com

Науковий керівник- Маркова Лариса Володимирівна

e-mail: lor_kab@ukr.net

Просодична сторона мовлення є важливим компонентом мовленнєвої діяльності, оскільки охоплює темпо-ритмічні, інтонаційні та динамічні характеристики висловлювання і забезпечує його змістову виразність та комунікативну ефективність. У старшому дошкільному віці (6–7 років) мовлення дитини досягає важливого рівня розвитку: просодика виконує не лише експресивну функцію, а й забезпечує смислове розрізнення та синтаксичну організацію мовлення, створюючи основу для подальшого навчання і соціальної взаємодії у школі. При дизартрії порушення просодичної сторони мовлення, що виникає на тлі недостатньої іннервації мовленнєвого апарату, проявляється у дисфункції її основних компонентів – висоти, сили, тембру голосу, інтонації, темпу та ритму [2]. Теоретичні та практичні аспекти розвитку просодики та її характер порушення при дизартрії було описано у працях Л. Лопатіної, В. Галущенко, О. Боряк, М. Шеремет, Е. Данілавічюте, Л. Стахової, Ю. Рібцун, Є. Соботович, О. Літовченко, Л. Мороз, С. Коноплястої, В. Тарасун та ін. Дизартрія розглядається як комплекс розладів дихальної, фонаторної та артикуляційної систем, спричинених органічними ураженнями мозку та нервових шляхів, які забезпечують роботу мовленнєвих м'язів. Це призводить до зниження кінестетичних відчуттів: дитина не відчуває надмірного стану напруженості або розслаблення м'язів, що ускладнює точність виконання артикуляційних та голосових функцій. Невиразна вимова, часті паузи в диханні, переривчастий ритм, утруднене ковтання – це симптоми, на які слід звернути особливу увагу батьків та вчителів [1].

Просодичні порушення при дизартрії мають системний характер і проявляються по-різному залежно від форми порушення. Зокрема, при псевдобульбарній формі спостерігається монотонність мовлення та недостатня інтонаційна виразність, при підкірковій – аритмічність, переривчастість і нестабільність голосу, а при мозочковій – скандованість і порушення мелодики. Ці відмінності вказують на необхідність диференційованого та інтеграційного підходу в логопедичній роботі. Якщо для псевдобульбарної форми пріоритетом є релаксація та розвиток плавності, то для мозочкової – формування чіткої метричної сітки та координація дихання з рухами [5].

Одним із таких комплексних підходів, який набуває широкого застосування і популярності серед корекційних центрів та закладів освіти є логоритміка. Адаптована до потреб логопедичної практики, логоритміка набула більш широкого змісту: вона інтегрує ритмічні та музичні елементи з системою вправ, спрямованих на розвиток мовлення, формування правильного дихання, удосконалення фонематичного слуху та координації рухів. Витоки логоритміки пов'язані з евритмією швейцарського педагога і композитора Еміля Жака-Далькроза, у межах якої обґрунтовувалась ідея про визначальну роль поєднання музичного ритму та руху у всебічному розвитку особистості [4].

Логопедична ритміка природно узгоджується з концепцією вищих психічних функцій, оскільки вона передбачає комплексний вплив на різні сенсорні системи через музично-ритмічне виховання. У процесі логоритмічної діяльності активізуються вестибулярна, пропріоцептивна, слухова, мовленнєва та тактильна стимуляції, а також удосконалюються моторне планування й координація рухів. Зміст логоритмічних занять є комплексним і охоплює використання музично-дидактичних ігор, чистомовок,

мімічних вправ, сюжетно-рольових ігор, елементів театралізації, пальчикових ігор і невровправ, що реалізуються у поєднанні з музичним супроводом. Ефективним засобом у логоритмічній роботі також виступає український дитячий фольклор – заклички, мирилки, забавлянки, який є природним ритміко-мовленнєвим матеріалом. Багаторазове повторення та чітка метрична структура, що лежить в основі цього методу, сприяють тому, що діти з дизартрією краще зберігають складову будову слів, уникаючи пропусків окремих складів [3].

Якщо на логопедичних заняттях дитина опановує правильну вимову, то логоритміка сприяє перенесенню цих навичок у спонтанне мовлення через ритмічне закріплення. Реалізація логоритмічного підходу підсилює роботу логопеда і нейропсихолога, оскільки: створює нейрофізіологічну основу для формування мовленнєвих навичок, забезпечує кращу автоматизацію того, що відпрацьовується на індивідуальних заняттях, підвищує рівень довільної регуляції поведінки, покращує увагу, пам'ять і переключення. Застосування логоритміки дозволяє перетворити складний процес корекції на захопливу гру, що є запорукою успішного результату у роботі з дошкільниками [4].

Отже, використання логоритміки не лише покращує вимовну сторону мовлення, а й готує дитину до складніших етапів навчання – оволодіння читанням та письмом, де просодична компетентність відіграє вирішальну роль у розумінні текстів та грамотності висловлювання. Таким чином, логоритміка залишається одним із найбільш актуальних та перспективних напрямків сучасної спеціальної освіти.

Список використаних джерел

1. Данілавичюте Е. Дизартрія: підтримка дитини з особливими мовленнєвими потребами в освітньому середовищі : навч.-метод. посіб. Київ, 2023. 96 с.
2. Мільчевська Г., Ципак В. Виправлення порушень мовлення у дітей дошкільного віку у проявах дизартрії. *Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету*. Серія: Педагогіка. 2023. Т. 2, № 31. С. 131–137.
3. Садовенко С. Музичне виховання й корекція мовлення дошкільників засобами дитячого фольклору. *Палітра педагога : наук.-метод. дод. до журн. «Дошкільне виховання»*. 2020. № 2. С. 3–6.
4. Чекан О. І., Барна Х. В. Теоретичні засади логопедичної ритміки: міждисциплінарний підхід до корекції мовленнєвих порушень. *Педагогічні науки: теорія та практика / за ред. Г. Локарева*. Запоріжжя : Гельветика, 2025. № 3 (55). С. 96–102.
5. Шеремет М. К., Боряк О. В. Неврологічні основи логопедії : навч. посіб. Суми : ФОП Цьома С. П., 2016. 252 с.

Селіна М.О.

ОСОБЛИВОСТІ СФОРМОВАНOSTІ НАВИЧОК УЗГОДЖЕННЯ ІМЕННИКІВ З ПРИКМЕТНИКАМИ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ІЗ ЗНМ ІІІ РІВНЯ

*Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
e-mail: selina_m@ukr.net*

Науковий керівник: д.п.н., професор Бойчук Ю. Д.

Сучасні дослідження у галузі логопедії (Л. Трофименко, Ю. Рібцун, В. Тищенко) засвідчують, що формування граматичної сторони мовлення є одним із найбільш складних напрямів мовленнєвого розвитку дітей із загальним недорозвиненням мовлення. Особливе значення має оволодіння навичками узгодження іменників з прикметниками, що забезпечує граматичну правильність і змістову точність висловлювання [1, 2, 3].

За даними Л. Трофименко, у дітей із ЗНМ III рівня спостерігається недостатня сформованість лексико-граматичних узагальнень, що проявляється у труднощах розуміння та вживання прикметників, особливо тих, що мають узагальнене або абстрактне значення [3]. Це ускладнює встановлення граматичних зв'язків між словами у словосполученні.

Як зазначає Ю. Рібцун, засвоєння граматичної будови мовлення у дітей із ЗНМ відбувається з вираженими труднощами, що зумовлено недорозвиненням операцій мовленнєвого аналізу, синтезу та узагальнення [1]. У зв'язку з цим у мовленні дітей фіксуються численні аграматизми, зокрема порушення узгодження прикметників з іменниками.

Дослідження І. Субашкевич показують, що найбільші труднощі у дітей із ЗНМ III рівня виникають при узгодженні прикметників з іменниками в роді та числі, причому особливо складним є узгодження з іменниками середнього роду, коли прикметники часто вживаються у формі жіночого роду (наприклад, червона сонечко, синя взуття) [2].

Крім того, як підкреслюють дослідники (М. Шеремет, В. Тарасун), у дітей із ЗНМ III рівня спостерігаються труднощі у засвоєнні категорії числа, що проявляється у неправильному узгодженні прикметників з іменниками у множині [3]. Це свідчить про недостатню сформованість граматичних узагальнень та морфологічних моделей.

Особливі труднощі виникають і при узгодженні у відмінку. Як зазначається у логопедичних дослідженнях, діти із ЗНМ мають труднощі у використанні непрямих відмінків, що потребують складних граматичних перетворень [2]. Найбільш складними для засвоєння є:

- родовий відмінок (значення приналежності, частини цілого);
- давальний відмінок (непрямий об'єкт);
- місцевий відмінок (просторові відношення);
- орудний відмінок (знаряддя дії, сумісність).

Водночас знахідний відмінок засвоюється дещо легше, оскільки пов'язаний із конкретними предметними діями та має більш наочне підкріплення [5].

Узагальнюючи дані досліджень, можна стверджувати, що найбільш складними для дітей із ЗНМ III рівня є:

- узгодження у роді (особливо середній рід);
- узгодження у множині;
- узгодження у непрямих відмінках (родовому, давальному, місцевому, орудному).

У мовленні дітей це проявляється у типових помилках: неправильному виборі граматичної форми прикметника, невідповідності роду, числа або відмінка іменника, а також у спрощенні граматичних конструкцій. Як зазначають дослідники, аграматизми такого типу є системними і свідчать про недорозвинення граматичної структури мовлення [3].

Таким чином, результати аналізу наукових джерел свідчать про те, що у дітей старшого дошкільного віку із ЗНМ III рівня навички узгодження іменників з прикметниками сформовані недостатньо. Найбільші труднощі пов'язані з опануванням категорій роду, числа та відмінка, особливо у складних граматичних формах. Це зумовлює необхідність організації спеціальної корекційної роботи, спрямованої на формування граматичних узагальнень і розвиток мовленнєвих навичок.

Список використаних джерел

1. Рібцун Ю. В. Учні початкових класів із тяжкими порушеннями мовлення: навчання та розвиток : навч.-метод. посіб. Львів : Світ, 2020. 264 с.

- https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/730353/3/Рібцун_Учні%20початкових%20класів.pdf?utm_source=chatgpt.com
2. Субашкевич І. Р., Дмитрів Ю. М. Особливості граматичної сторони мовлення у дітей дошкільного віку із загальним недорозвиненням мовлення III рівня // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка. 2018. Вип. 36. С. 111–115. <https://enpuirb.udu.edu.ua/server/api/core/bitstreams/d932e168-6019-47ed-87e2-f373d986506d/content>
 3. Трофименко Л. І. Розвиткова робота з дітьми дошкільного віку із загальним недорозвиненням мовлення : навч.-метод. посіб. Київ, 2025. https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/746236/1/Посібник-сер.гр._Трофименко_2025.pdf?utm_source=chatgpt.com

Симутенко Ю. В.

ВИКОРИСТАННЯ ІГРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЯК ІННОВАЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ ПОДОЛАННЯ ТРИВОЖНОСТІ У ДОШКІЛЬНИКІВ ІЗ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМИ ПОРУШЕННЯМИ

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди,

simutenkou@gmail.com

Науковий керівник – Дрожик Л. В.

Сучасний етап реформування спеціальної та інклюзивної освіти зумовлює необхідність пошуку інноваційних стратегій корекційно-розвиткової роботи з особами з особливими освітніми потребами [1, с. 28]. Особливої актуальності набуває проблема подолання тривожності у дітей дошкільного віку з інтелектуальними порушеннями, оскільки емоційна нестабільність суттєво ускладнює процес їх соціалізації та навчання. За визначенням М. В. Савчина, тривожність є стійкою індивідуальною психологічною властивістю, що проявляється у схильності до переживання занепокоєння в різних життєвих ситуаціях [3, с. 12].

У дітей з інтелектуальними порушеннями тривожність має як біологічне, так і соціально зумовлене підґрунтя. Вона проявляється у страхах, невпевненості, уникненні контактів, підвищеній збудливості або загальмованості. Як зазначає В. М. Синьов, особливості психічного розвитку цієї категорії дітей потребують спеціально організованого педагогічного впливу, що враховує їхні пізнавальні та емоційно-вольові особливості [4, с. 45].

Інноваційність нашого підходу полягає у систематизації та комплексному застосуванні ігрових технологій, які ми пропонуємо розподілити за функціональним призначенням для цілеспрямованого впливу на емоційну сферу дитини: Технології емоційної саморегуляції. Включають психогімнастичні вправи та релаксаційні ігри. Наприклад, вправа «Повітряна кулька» навчає дитину глибокому диханню, що допомагає зняти гостру тривогу. Релаксаційні техніки у формі гри забезпечують зниження фізіологічного напруження, що безпосередньо стабілізує емоційний стан дитини. Проектні ігрові технології. Це казкотерапія та арттерапія. Через використання символічних образів дитина отримує можливість безпечно «прожити» власні страхи та трансформувати негативні переживання. Казкотерапевтичні заняття дозволяють дитині ідентифікувати себе з героєм, який долає перешкоди, що формує почуття захищеності. Арттерапія (робота з піском, глиною) створює простір для самовираження без необхідності вербалізації складних емоцій. Технології соціальної взаємодії. Орієнтовані на формування комунікативних навичок та підвищення активності у взаємодії з однолітками. Сюжетно-рольові ігри сприяють засвоєнню соціальних норм у безпечній ігровій формі, що знижує страх перед новими контактами. Сенсорно-рухові ігри розвивають довіру до оточуючих та допомагають дитині відчувати себе частиною

колективу [2, с. 63]. Використання ігрових технік у корекційно-розвитковій роботі дозволяє реалізувати принципи доступності та діяльнісного підходу. Критично важливим є забезпечення педагогом чіткої структури заняття, використання візуальних алгоритмів та підтримка атмосфери емоційної безпеки. Таким чином, інтеграція ігрових технологій виступає ефективною інноваційною стратегією подолання тривожності.

Список використаних джерел

1. Колупаєва А. А. Інклюзивна освіта: реалії та перспективи розвитку: монографія. Київ : Педагогічна думка, 2019. 272 с.
2. Левченко І. В. Психолого-педагогічні основи корекційної роботи з дітьми з особливими освітніми потребами: навч. посіб. Київ : Центр учбової літератури, 2018. 224 с.
3. Савчин М. В. Вікова психологія: навч. посіб. Київ : Академвидав, 2018. 384 с.
4. Синьов В. М. Основи корекційної педагогіки : підручник. Київ : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. 312 с.

Стець А.А.

ВІДЕОАНАЛІЗ ЯК ЦИФРОВИЙ ІНСТРУМЕНТ ЛОГОПЕДИЧНОЇ РОБОТИ В ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

e-mail: anyta.stets.2004@gmail.com

Науковий керівник: Мордовцева Анастасія Сергіївна

Відеоаналіз у контексті логопедичної роботи в закладі дошкільної освіти застосовується для детального вивчення мовленнєвих навичок дітей та процесів взаємодії під час навчання. Система запису та подальшого перегляду відеоматеріалів створює можливість фіксації всіх аспектів мовної діяльності, включно з артикуляцією, інтонаційним оформленням, темпом мовлення та невербальною комунікацією. Аналіз відеозаписів надає можливість відстежити динаміку розвитку мовлення, визначити закономірності виникнення труднощів у вимові звуків, побудові слів та речень, а також оцінити ефективність застосованих методів навчання [1]. Під час перегляду матеріалів зручно фіксувати моменти, що потребують корекції, робити замітки та порівнювати попередні та поточні досягнення дітей.

У практичній діяльності логопеда відеоаналіз використовується для проведення індивідуальних та групових занять. Заняття записуються на цифрові носії, після чого проводиться їх структурований перегляд із виділенням конкретних мовленнєвих проявів. Отримані дані допомагають планувати наступні корекційні вправи, адаптувати методи навчання до потреб кожної дитини та визначати напрямки спільної роботи з вихователями та батьками. Фіксація відеоматеріалу дозволяє також проводити самоаналіз роботи фахівця, оцінювати застосування методичних прийомів і змінювати стратегію проведення занять у разі потреби [2].

Технічні засоби, які використовуються для відеоаналізу, включають цифрові камери, планшети, смартфони та програмне забезпечення для обробки та збереження записів. Програми для монтажу та маркування відео створюють можливість виділення конкретних фрагментів, присвоєння їм коментарів та створення електронних досьє дітей. Застосування спеціалізованих платформ дозволяє здійснювати систематизацію даних, зберігати записи в хмарних сховищах та надавати доступ до матеріалів колегам для обговорення та спільної роботи. Цифрові інструменти спрощують порівняння динаміки розвитку мовлення різних дітей та дають можливість проводити комплексний аналіз мовленнєвих показників у закладі.

Використання відеоаналізу сприяє інтеграції різних напрямів роботи з дітьми. На основі отриманих матеріалів корегується програма занять, проводяться тематичні тренінги для вихователів, створюються рекомендації для батьків щодо розвитку мовлення у домашніх умовах. Відеозаписи стають джерелом інформації для міждисциплінарної взаємодії з психологами, дефектологами та логопедами різних спеціалізацій [3]. Застосування відеоаналізу відкриває можливість проводити дослідження ефективності методів навчання, виявляти тенденції мовного розвитку та накопичувати статистичні дані, які можуть використовуватися у формуванні програм корекційної роботи на рівні закладу.

Організаційні аспекти включають планування зйомки занять, визначення сценаріїв та цілей запису, забезпечення конфіденційності та дотримання етичних норм при роботі з дітьми. Використання відеоаналізу підвищує системність спостереження за процесом розвитку мовлення, дозволяє створювати індивідуальні картки спостереження та проводити регулярні порівняння результатів. Аналіз відеоматеріалів дає змогу визначити особливості взаємодії дітей у групі, виявити проблеми соціальної комунікації та розробити корекційні заходи для підтримки мовного розвитку.

Методологічні підходи до застосування відеоаналізу охоплюють розробку чітких критеріїв оцінки мовлення, структурування матеріалів за тематичними блоками, проведення регулярних обговорень результатів із колегами та внесення коректив у педагогічні стратегії [4]. Фахівці використовують відеозаписи для моделювання різних ситуацій навчання, аналізу реакцій дітей на запропоновані вправи, оцінки мотивації та залученості до процесу навчання. Систематична робота з відеоматеріалами формує базу для подальших досліджень, накопичення прикладів успішної практики та створення навчальних ресурсів для підвищення компетентності персоналу закладу дошкільної освіти.

Цифровий аналіз мовлення інтегрується в щоденну практику логопеда, допомагаючи розширювати спектр педагогічних методів, оптимізувати планування занять та вести облік прогресу дітей у наочній формі. Записи відео дають можливість проводити тренування артикуляційних навичок, вивчати вплив невербальних факторів на процес мовлення та систематизувати інформацію для підготовки звітів та рекомендацій. Використання відеоаналізу забезпечує доступ до багатовимірних даних, що включають аудіо, відео та невербальні прояви, дозволяючи створювати комплексну картину мовного розвитку кожної дитини та групи загалом.

Застосування відеоаналізу спрямоване на підвищення ефективності логопедичної роботи через документування процесів навчання, оцінку результатів та адаптацію методів до конкретних потреб дітей. Матеріали, отримані за допомогою цифрових технологій, використовуються для планування корекційних занять, організації тематичних вправ, формування індивідуальних маршрутів розвитку мовлення та оцінки взаємодії дітей у навчальному середовищі [5]. Інтеграція відеоаналізу в педагогічну практику забезпечує системність спостереження за розвитком мовлення, дозволяє проводити порівняльний аналіз ефективності різних підходів та надає підстави для формування рекомендацій щодо подальшої роботи з дітьми.

Аналіз відеоматеріалів включає оцінку темпу мовлення, чіткості вимови, логічної структури висловлювань, багатства лексики та використання граматичних конструкцій. Робота з відео передбачає документування реакцій дітей на педагогічні впливи, фіксацію успіхів і труднощів, створення порівняльних схем та графіків розвитку мовлення. Підхід дозволяє комплексно оцінювати результативність занять, визначати слабкі та сильні сторони мовленнєвої діяльності, адаптувати корекційні методи та підбирати вправи відповідно до конкретних потреб дітей.

Отже, відеоаналіз забезпечує інтеграцію педагогічного, психологічного та технологічного компонентів у процес логопедичної роботи, створюючи умови для систематичного спостереження та документування розвитку мовлення. Фіксація

мовних проявів дітей на цифрових носіях стає базою для проведення аналізу, оцінки динаміки та розробки рекомендацій для освітнього процесу. Такий підхід дозволяє підвищувати ефективність корекційної роботи, удосконалювати педагогічні стратегії, забезпечувати індивідуальний підхід до дітей та вести комплексний облік результатів занять.

Список використаних джерел:

1. Козак Л. В., Іваненко Н. В. Використання доповненої реальності як засобу пізнавального розвитку дітей дошкільного віку. *Інноватика у вихованні*. 2021. Випуск 13. Том. 2. С. 43–52. URL : <https://doi.org/10.35619/iuu.v2i13.377>
2. Літченко О. Світ в об'єктиві, або Фотомодельовання в дитячому садку. *Виховательметодист дошкільного закладу*. №4, 2023. С. 36–40. URL : <https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/45072/>
3. Певень К. О., Хміль Н. А., Макогончук Н. В. Вплив штучного інтелекту на зміну традиційних моделей навчання та викладання: аналіз технологій для забезпечення ефективності індивідуальної освіти. *Перспективи та інновації науки*. 2023. № 11 (29). С. 306–316. URL: [https://doi.org/10.52058/2786-4952-2023-11\(29\)-306-316](https://doi.org/10.52058/2786-4952-2023-11(29)-306-316)
4. Геревенко А., Ільїна Т., Ібрагімова Л. Використання цифрових платформ для підвищення якості професійної освіти. *Академічні візії*. 2024. № 31. URL : <https://academy-vision.org/index.php/av/article/view/1149>
5. Станіченко О., Поліщук В., Цегельник Т. Цифрова компетентність логопеда у вимірі сучасного дискурсу НУШ. *Молодь і ринок*. 2024. № 11 (231). URL : <http://mir.dspu.edu.ua/article/view/316384/307499>

Тузко О.М.

ФОРМУВАННЯ ОПИСОВОЇ ЛЕКСИКИ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМИ ПОРУШЕННЯМИ ЗАСОБАМИ ХУДОЖНІХ ТВОРІВ

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, e-mail: oksana.tuzko@gmail.com

Науковий керівник Казачінер Олена Семенівна

Формування лексичної системи мовлення є однією з ключових передумов повноцінного психічного та мовленнєвого розвитку дитини. У молодшому шкільному віці відбувається активне збагачення словникового запасу, вдосконалення навичок опису предметів, дій і явищ, що забезпечує становлення мовленнєвої та когнітивної компетентності. Водночас у дітей з порушеннями інтелекту цей процес має уповільнений і якісно своєрідний характер: спостерігається обмеженість активного словника, труднощі у використанні прикметників і дієслів, недостатній рівень сформованості описових висловлювань, що ускладнює розвиток зв'язного мовлення та комунікації [5].

Метою дослідження є теоретичне обґрунтування та визначення ефективних методичних підходів до формування описової лексики у молодших школярів з порушеннями інтелекту засобами художніх творів, зокрема фольклору.

Проблема розвитку дітей з інтелектуальними порушеннями, їх соціалізації та мовленнєвого становлення розглядається у працях українських учених. Зокрема, В. Синьов і В. Засенко обґрунтовують специфіку психофізичного розвитку таких дітей та необхідність спеціально організованого корекційного навчання [5]. А. Колупаєва підкреслює значення інклюзивного підходу та створення освітнього середовища, що враховує індивідуальні потреби дитини [3]. У дослідженнях В. Коваленко висвітлено особливості соціального становлення дітей з інтелектуальними порушеннями, що безпосередньо пов'язано з розвитком їх мовлення та комунікативних умінь [2]. У працях О. Гаяш та колективу авторів під керівництвом О. Чеботарьової наголошується

на важливості системної корекційно-розвивальної роботи, спрямованої на формування мовлення, мислення та пізнавальної діяльності дітей з особливими освітніми потребами [1; 4].

Водночас у науково-методичних джерелах підкреслюється доцільність використання емоційно насиченого, образного матеріалу, зокрема художніх і фольклорних творів, як ефективного засобу розвитку мовлення дітей з особливими освітніми потребами [1; 4].

Наукова новизна дослідження полягає у конкретизації методичних прийомів формування описової лексики у молодших школярів з порушеннями інтелекту на основі системного використання фольклорних та художніх текстів, а також у поєднанні мовленнєвого розвитку з емоційно-образним компонентом засвоєння лексики.

Описова лексика є основою для формування зв'язного мовлення, оскільки забезпечує можливість характеризувати предмети, явища, дії та емоційні стани. Її розвиток сприяє не лише мовленнєвому, а й когнітивному, емоційному та соціальному розвитку дитини [2; 4].

Ефективним засобом формування описової лексики є використання конкретних творів фольклору, зокрема українських народних казок («Рукавичка», «Колобок», «Лисичка-сестричка і вовк-панібрат», «Коза-дереза»), загадок, прислів'їв та скоромовок, які відзначаються образністю, повторюваністю та доступністю для сприймання дітьми [1].

Так, під час роботи з казкою «Рукавичка» доцільно формувати описову лексику через характеристику персонажів («пухнастий зайчик», «сірий вовк», «хитра лисичка»), опис дій («підкрався», «постукав», «вліз») та емоцій («злякався», «здивувався», «зрадив»). У казці «Колобок» можна опрацьовувати ознаки предметів («круглий», «рум'яний», «теплий»), а також дієслова руху («покотився», «втік», «зупинився»), що сприяє активізації словникового запасу та розвитку мовленнєвого мислення [1; 4].

Формування описової лексики потребує систематичної організації роботи з використанням спеціальних методичних прийомів: читання з коментуванням, складання описів за ілюстраціями, добір епітетів і порівнянь, інсценізація творів, мовленнєві ігри. Такі підходи забезпечують активне залучення дитини до мовленнєвої діяльності, сприяють розвитку уяви та формуванню комунікативних умінь [1; 4].

Таким чином, використання художніх і фольклорних творів створює ефективне підґрунтя для формування описової лексики у молодших школярів з порушеннями інтелекту. Цілеспрямована корекційно-розвивальна робота у цьому напрямі забезпечує розвиток мовлення, мислення, емоційної сфери та комунікативної компетентності, що є важливою умовою успішної соціалізації дитини в освітньому середовищі [2; 3; 5].

Список використаних джерел

1. Гаяш О.В. Корекційно-розвивальна робота з дітьми з особливостями психофізичного розвитку: науково-методичний посібник для вчителів інклюзивного навчання, асистентів учителів, які працюють з дітьми з психофізичними порушеннями в умовах загальноосвітніх навчальних закладів, соціальних педагогів, батьків / укладач О. В. Гаяш. Ужгород : Інформаційно-видавничий центр ЗППО, 2016. 120 с.
2. Коваленко В. Є. Вікові особливості соціального становлення дітей з інтелектуальними порушеннями в спеціальних психолого-педагогічних дослідженнях. *Науковий вісник Мукачівського Державного Університету. Серія «Педагогіка та психологія»*. 2020. Вип. 2. Том 6. С. 173-184.
3. Колупаєва А. А. Інклюзивна освіта: реалії та перспективи : монографія. Київ : «Самміт-Книга», 2019. 272 с.

4. Психолого-педагогічний супровід навчання дітей з інтелектуальними порушеннями: навчально-методичний посібник / авт.: О. В. Чеботарьова, Г. О. Блеч, І. В. Гладченко, С. В. Трикоз, І.В. Сухіна, Н. А. Ярмола.: за наук. ред. О.В. Чеботарьової. Київ, ІСПП імені Миколи Ярмченка НАПН України, 2018. 123 с.
5. Синьов В. М., Засенко В. В. Основи корекційної педагогіки (олігофренопедагогіка) : підручник. Київ : Вища школа, 2017. 343 с.

Філіппова О. В.

**ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ СТОРІТЕЛІНГУ У ФОРМУВАННІ
КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ ДІТЕЙ З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМИ
ПОРУШЕННЯМИ**

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

e-mail: filippovaolin31031990@gmail.com

Науковий керівник: Дрожик Людмила Володимирівна

Сучасні трансформації системи спеціальної та інклюзивної освіти актуалізують проблему формування комунікативних умінь дітей з інтелектуальними порушеннями як важливої умови їхньої соціалізації та успішної взаємодії з оточенням. Недостатній рівень розвитку мовлення та комунікативної активності у цієї категорії дітей потребує впровадження ефективних педагогічних технологій, орієнтованих на активізацію мовленнєвої діяльності та підвищення мотивації до спілкування.

Однією з перспективних інноваційних технологій у спеціальній освіті є сторітелінг, який ґрунтується на використанні наративів, історій та оповідань як засобу розвитку мовлення, мислення та емоційно-вольової сфери дітей.

Технологія сторітелінгу сприяє формуванню зв'язного мовлення, розвитку монологічних і діалогічних умінь, а також створює умови для емоційного залучення дітей з інтелектуальними порушеннями до процесу комунікації.

У парадигмі сучасної олігофренопедагогіки відбувається стратегічний перехід від лінійного «навчання мови» до «навчання смислового висловлювання». Сторітелінг ми визначаємо не просто як метод, а як потужний компенсаторний механізм, що базується на відносно збереженому наочно-образному мисленні дітей з інтелектуальними порушеннями.

Відповідно до досліджень І. Бабаніної, ключовим інструментом подолання інтелектуального дефіциту є кодування інформації в образи. Сюжетна лінія стає логічним каркасом, що утримує розрізнені смисли в єдиній структурі. Корекційно-розвитковий дидактизм цієї технології полягає у створенні емоційного контексту, де мовлення стає природною потребою дитини.

Головна перевага сторітелінгу – у заміні абстрактних вправ цілісним сюжетом. Емоційна залученість стимулює механізм мимовільного запам'ятовування, що дозволяє дитині ефективно засвоювати складні мовленнєві структури. Це створює базу для використання засобів альтернативної та додаткової комунікації як фундаменту для майбутнього вербального висловлювання.

Технічна побудова розповіді для дитини з інтелектуальними порушеннями потребує чітких зовнішніх опор. Мнемотехніка у структурі сторітелінгу дозволяє перетворити абстрактний задум на видимий план висловлювання. Виділяють чотири етапи мнемотехнічного опрацювання: кодування (трансформація слів у символи), об'єднання образів у сюжет, переказ та фінальне відтворення через запам'ятовування.

Особливу увагу слід приділити етапності кодування. За рекомендаціями Р. Безпалько, на початкових стадіях доцільно використовувати предметне кодування – реальні об'єкти або пластикові фігурки. Тільки після цього можливий перехід до схематичного кодування. Важливим методичним нюансом, на якому наголошує І.

Бабаніна, є використання одноколірних (монохромних) малюнків, що запобігає відволіканню дитини на другорядні деталі та сприяє концентрації на змісті.

Мнемотаблиці трансформують пасивне слухання на активне конструювання логічного монологу. Це мінімізує ризик «збивання» з думки, зумовлений інтелектуальною недостатністю, і забезпечує синтаксичну цілісність розповіді.

Якщо мнемотехніка забезпечує синтаксичну структуру розповіді, то метод «Соціальних історій», обґрунтований Г. Блеч, надає дитині необхідний прагматичний соціальний скрипт. Це технологія моделювання реальних життєвих ситуацій через короткі, візуалізовані наративи.

Алгоритм реалізації методу включає:

- покрокову візуалізацію соціального акту;
- роз'яснення почуттів учасників комунікації;
- моделювання варіативних, але соціально прийнятних реакцій.

Основна цінність соціальних історій полягає у створенні ефекту передбачуваності соціального світу. Це суттєво знижує рівень тривожності дитини в новому середовищі, оскільки вона отримує готові алгоритми взаємодії, що робить її комунікацію впевненішою.

Комплексне застосування технологій сторітелінгу в інклюзивній освіті дозволяє системно вирішувати завдання комунікативного розвитку дітей з інтелектуальними порушеннями. На основі проведеного аналізу можна сформулювати наступні рекомендації для педагогів:

1. *Принцип системної етапності*: рух від маніпуляцій з реальними предметами (пластиковими фігурками) до символічних мнемосхем.
2. *Візуальна детермінація*: забезпечення кожного вербального повідомлення наочною опорою для компенсації дефіциту абстрактного мислення.
3. *Емоційна домінантність*: відбір сюжетів, які мають високу особистісну значущість для дитини, що стимулює мимовільну мовленнєву активність.
4. *Прагматична спрямованість*: інтеграція соціальних історій у повсякденне життя для формування життєвої компетентності.
5. *Мультидисциплінарна взаємодія*: координація зусиль логопеда, вчителя та асистента вчителя для створення єдиного мовленнєвого режиму. Саме взаємна робота класного керівника та асистента вчителя має стати провідником навичок сторітелінгу в освітньому просторі класу.
6. *Застосування засобів альтернативної комунікації* як необхідного пропедевтичного етапу у формуванні навичок вербального сторітелінгу.

Список використаних джерел

1. Бондар В. І. Актуальні проблеми дефектології та психології. Київ, 2023.
2. Висоцька А. М. Корекційне навчання та виховання дітей з порушеннями інтелектуального розвитку. Полтава, 2021.
3. Lambert J. Digital Storytelling: Capturing Lives, Creating Community. Routledge, 2018.
4. Бабич Н. М. Формування комунікативних навичок у старших дошкільників з порушеннями зору та інтелекту. Київ, 2016.
5. Ємельянова І. А. Особливості комунікативних умінь і навичок і шляхи їх формування у молодших школярів з порушенням інтелекту. Освіта і наука, 2008, №1.

Філатова В. С.
КОМПЛЕКСНА ЛОГОПЕДИЧНА РОБОТА З ВІДНОВЛЕННЯ
ЗВУКОВИМОВНОЇ СТОРОНИ МОВЛЕННЯ ПРИ МОТОРНІЙ АФАЗІЇ

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

e-mail: partolav@gmail.com

Науковий керівник: Партола В.В.

Мовленнєва діяльність є однією з ключових складових комунікативної компетентності людини, що забезпечує повноцінну соціальну взаємодію та обмін інформацією. Порушення мовлення, зокрема афазії, призводять до суттєвого зниження якості життя та ускладнюють процес комунікації. Особливе місце серед них займає моторна афазія, яка характеризується значними труднощами у породженні власного мовлення при відносно збереженому його розумінні.

Моторна афазія є однією з форм афатичних порушень, що виникає внаслідок ураження лобних відділів домінантної півкулі головного мозку, зокрема зони Брока (М.К.Шеремет, 2015). У сучасній нейропсихології розрізняють два основних різновиди моторної афазії – аферентну та еферентну, які відрізняються механізмами порушення мовлення (М.К.Шеремет, 2015).

Аферентна моторна афазія пов'язана з порушенням кінестетичної основи артикуляції, що зумовлює труднощі у виборі та відтворенні необхідних артикуляційних позицій. Еферентна моторна афазія, своєю чергою, характеризується порушенням послідовної організації мовленнєвих рухів, що ускладнює переключення з одного артикуляційного укладу на інший.

Для осіб із моторною афазією характерним є відносно збережене розуміння зверненого мовлення при значному порушенні власного мовленнєвого висловлювання. Пацієнти усвідомлюють зміст висловлювання, проте зазнають труднощів у його мовленнєвому оформленні. Основними проявами є:

- порушення артикуляції звуків;
- труднощі у вимовлянні слів і складів;
- спрощення граматичних конструкцій;
- так званий «телеграфний стиль» мовлення, що характеризується пропуском службових слів і зведенням висловлювання до ключових лексичних одиниць.

Особливе місце у структурі мовленнєвого порушення при моторній афазії займає порушення звуковимовної сторони мовлення. Під звуковимовною стороною мовлення розуміють сукупність фонетичних і фонологічних характеристик мовлення, що забезпечують правильне відтворення звуків, їх поєднання у склади та слова, а також інтонаційну виразність мовлення (М.К.Шеремет, 2015).

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати та визначити значення комплексної логопедичної роботи з відновлення звуковимовної сторони мовлення у осіб з моторною афазією.

При аферентній моторній афазії звуковимовна сторона мовлення зазнає значних порушень, що проявляються у вигляді:

- заміна і змішування звуків, близьких за артикуляцією;
- спотворення звукової структури слова;
- труднощів у відтворенні навіть добре знайомих слів;
- нестійкості артикуляційних укладів;
- порушення плавності мовлення.

Такі труднощі зумовлені недостатньою сформованістю кінестетичних відчуттів і порушенням зворотного зв'язку між артикуляційним рухом та його слуховим контролем. У результаті пацієнт не може точно співвідносити мовленнєвий намір із його моторною реалізацією.

При еферентній моторній афазії порушення звуковимовної сторони мовлення мають свої особливості, які відрізняються від аферентної форми. Еферентна моторна афазія пов'язана з порушенням послідовної організації мовленнєвих рухів, що ускладнює переключення з одного артикуляційного укладу на інший, а також порушує контроль за процесом мовлення на етапі його реалізації.

Звуковимовна сторона мовлення при еферентній моторній афазії зазнає таких порушень:

- порушення послідовності артикуляційних рухів;
- труднощі в утворенні правильних артикуляційних укладів;
- заміни звуків, які є аналогічними за артикуляцією, але вимагають різних рухів органів мовлення;
- зниження швидкості вимови та порушення ритмічності мовлення;
- труднощі в утворенні складних лексичних одиниць і фраз через неможливість швидко переключати артикуляційні позиції.

Ці труднощі виникають через порушення координації між рухами органів мовлення, що відбувається через ураження моторних зон головного мозку, відповідальних за контроль і координацію мовленнєвих рухів. Пацієнт може усвідомлювати зміст того, що він хоче сказати, але не здатний чітко і правильно виконати рухи, необхідні для відтворення мови.

Таким чином, незважаючи на різні механізми порушення мовлення при аферентній та еферентній моторній афазії, обидві форми характеризуються значними труднощами у відтворенні звуковимовної сторони мовлення. Це зумовлює необхідність комплексного логопедичного підходу, який поєднує розвиток артикуляційної моторики, формування точних кінестетичних образів звуків, розвиток фонематичного слуху та автоматизацію правильного мовленнєвого висловлювання. Такий підхід дозволяє врахувати специфіку порушень у кожного пацієнта, забезпечити систематичність занять та індивідуалізацію завдань, що є ключовими факторами ефективного відновлення мовлення.

При аферентній моторній афазії основна трудність полягає у недостатньо точних кінестетичних відчуттях артикуляційних рухів, що зумовлює заміни, змішування звуків та нестійкість артикуляційних укладів. Тому корекційна робота спрямована на:

1. Відновлення артикуляційної моторики:
 - формування правильних артикуляційних укладів;
 - відпрацювання рухів язика, губ та піднебіння;
 - використання зорового та тактильного контролю для точного відчуття артикуляції (М.К.Шеремет, 2015).
2. Розвиток фонематичного слуху
 - вправи на розпізнавання та диференціацію звуків;
 - співвіднесення слухових відчуттів із артикуляційними рухами;
 - формування системного слухового контролю мовлення (М.К.Шеремет, 2015).
3. Автоматизація правильних мовленнєвих структур:
 - відпрацювання ізольованих звуків – складів – слів – речень;
 - постійне використання зорових та слухових стимулів для контролю мовлення (Helm-Estabrooks, 2001).
4. Індивідуалізація занять:
 - врахування конкретних порушень артикуляції та слухового контролю;
 - систематичність та регулярність логопедичної роботи (Kempner & Goral, 2008).

При еферентній моторній афазії головна проблема полягає у порушенні послідовної організації мовленнєвих рухів та контролю за їхньою реалізацією. Логопедична робота включає:

1. Відновлення послідовності артикуляційних рухів
 - вправи на координацію рухів органів мовлення;

- перехід від простих до складних артикуляційних комбінацій;
 - робота над ритмічною та темпоритмічною організацією мовлення (М.К.Шеремет, 2015).
2. Формування точних артикуляційних укладів
 - відпрацювання рухів язика, губ і піднебіння у правильній послідовності;
 - використання тактильного та зорового контролю для зниження помилок (М.К.Шеремет, 2015).
 3. Автоматизація мовленнєвої програми
 - поступове ускладнення мовного матеріалу: звуки → склади → слова → речення;
 - вправи на переключення між артикуляційними позиціями у складних словах і фразах (Helm-Estabrooks, 2001).
 4. індивідуальний підхід та системність
 - врахування специфіки порушення послідовності рухів та інертності мовленнєвих процесів;
 - використання мультимодальних стимулів для підтримки контролю та координації (Kempler & Goral, 2008).

Таким чином, комплексна логопедична робота при моторній афазії, незалежно від її форми, повинна бути системною, багаторівневою та індивідуалізованою. Для аферентної афазії ключовим є відновлення кінстетичних відчуттів та розвиток фонематичного слуху, тоді як для еферентної афазії — відновлення послідовності мовленнєвих рухів та координації артикуляційних актів (М.К.Шеремет, 2015). Використання поетапного підходу – від ізольованих звуків до складів, слів і речень, із застосуванням мультимодальних стимулів та систематичних занять — забезпечує ефективне відновлення звуковимовної сторони мовлення та підвищує комунікативну активність пацієнтів (Helm-Estabrooks, 2001; Kempler & Goral, 2008).

Список використаних джерел

1. Шеремет, М.К. Логопедія: підручник / за ред.М.К.Шеремет. К.: Слово, 2015. 768с. ISBN978-966-194-207-2
2. Лянна, О.В. Аналіз сучасних напрямів і методів відновлення мовлення при афазії у осіб післяінсультного стану. К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2016.
3. Fridriksson, J. & Hillis, A.E. Current approaches to the treatment of post-stroke aphasia. *Journal of Stroke*, 23(2), 183–201, 2021.
4. Brady, M.C., Ali, M., VandenBerg, K. et al. Complex speech-language therapy interventions for stroke-related aphasia: systematic review and meta-analysis. *NIHR*, 2022.

Фадєєва Ю.В
ВЗАЄМОДІЯ ФАХІВЦІВ ЗДО У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ ДІТЕЙ З
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМИ ПОРУШЕННЯМИ ДО НАВЧАННЯ В ШКОЛІ

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

e-mail: ulaf834@gmail.com

Науковий керівник: Бацилєва Ольга Валеріївна

e-mail: batsileva.olga@hnpu.edu.ua

Актуальність теми визначається необхідністю оптимізації освітнього процесу та пошуку нових підходів до підготовки дітей із порушеннями інтелектуального розвитку до навчання у школі. Практика функціонування закладів дошкільної освіти свідчить, що діти з інтелектуальними порушеннями нерідко зазнають труднощів у процесі адаптації до шкільного середовища. Це зумовлено недостатнім рівнем розвитку когнітивних процесів, зв'язного мовлення, довільної регуляції поведінки та соціально-комунікативних навичок.

Метою роботи є наукове обґрунтування та розкриття теоретико-методичних підходів до організації міждисциплінарної взаємодії фахівців закладів дошкільної освіти в контексті формування готовності дітей з інтелектуальними порушеннями до навчання у школі.

Підготовка дітей до школи є комплексним процесом, що охоплює інтелектуальний, мовленнєвий, емоційно-вольовий та соціальний компоненти готовності. В умовах інклюзивного освітнього середовища особливої значущості набуває узгоджена діяльність команди психолого-педагогічного супроводу, яка забезпечує системний підхід до розвитку дитини [3]. Ефективність підготовки значною мірою залежить від чіткого розподілу функцій між фахівцями. Вихователь забезпечує реалізацію освітньої програми та адаптацію навчального матеріалу. Асистент вихователя здійснює індивідуальну підтримку дитини під час занять і режимних моментів. Практичний психолог зосереджується на діагностиці та корекції емоційно-вольової сфери, розвитку психічних процесів. Вчитель-дефектолог (олігофренопедагог) і вчитель-логопед проводять спеціалізовані корекційно-розвивальні заняття, спрямовані на подолання первинних і вторинних порушень. Узгодженість їхньої діяльності забезпечує цілісний вплив на розвиток особистості дитини [2; 5].

Центральним інструментом міждисциплінарної взаємодії є індивідуальна програма розвитку (ІПР), яка визначає стратегічні цілі, індивідуальні підходи до навчання та необхідні адаптації. Її реалізація передбачає систематичний моніторинг динаміки розвитку та своєчасне коригування освітнього маршруту [4]. Ефективність командної роботи підвищується за умови створення адаптованого освітнього середовища, що відповідає особливим освітнім потребам дітей. Важливого значення набуває використання візуальної підтримки, альтернативних засобів комунікації та індивідуалізація темпу засвоєння знань [3].

Важливою складовою підготовки дитини до школи є взаємодія фахівців із батьками. Командна робота з родиною забезпечує єдність корекційно-розвиткових впливів та психологічну підтримку дитини в період переходу до нового освітнього середовища. Активна участь родини у реалізації індивідуальної програми розвитку, дотримання рекомендацій спеціалістів та створення сприятливого середовища вдома забезпечують послідовність і ефективність освітнього впливу.

Отже, міждисциплінарна взаємодія є ключовою умовою успішної підготовки дітей з інтелектуальними порушеннями до шкільного навчання. Системна діяльність команди психолого-педагогічного супроводу сприяє не лише засвоєнню знань, а й ефективній соціалізації дитини. Перспективи подальших досліджень пов'язані з розробленням діагностичного інструментарію для оцінювання рівня готовності до школи дітей зазначеної категорії.

Список використаних джерел

1. Базовий компонент дошкільної освіти (нова редакція) : затв. наказом Міністерства освіти і науки України № 33 від 12.01.2021 р. URL: <https://mon.gov.ua>.
2. Чеботарьова О. В. Сучасні стратегії психолого-педагогічного супроводу дітей раннього та дошкільного віку з особливими освітніми потребами : методичні рекомендації. Київ : ІСПП НАПН України, 2024. 156 с.
3. Колупаєва О. А. Інклюзивна освіта: сучасні виклики та перспективи розвитку : монографія. Київ : Самміт-Книга, 2020. 212 с.
4. Методичні рекомендації щодо організації інклюзивного навчання в закладах дошкільної освіти : Міністерство освіти і науки України. Київ : МОН України, 2024. URL: <https://mon.gov.ua>.
5. Психолого-педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами : навч. посіб. / О. В. Чеботарьова та ін. Київ : ІСПП НАПН України, 2021. 240 с.

Хлудова К.А.

КАЗКА ЯК ІНСТРУМЕНТ ФОРМУВАННЯ СВІТОСПРИЙНЯТТЯ У ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ З ПОРУШЕННЯМИ ІНТЕЛЕКТУ

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

e-mail: hludovak@gmail.com

Науковий керівник: Казачінер Олена Семенівна

e-mail: elena.kazachiner@gmail.com

Інклюзивна освіта є важливим компонентом сучасних освітніх реформ в Україні і активно впроваджується майже у всіх закладах загальної середньої освіти. Держава поступово орієнтується на освітні стандарти Європейського Союзу, а вітчизняні науковці, адаптуючи європейський досвід, формують науково-методологічне підґрунтя для інтеграції адаптивних підходів у практику інклюзивного навчання.

Сучасні дослідження висвітлюють практичний потенціал казки у розвитку мовлення та комунікації (Е. Куцин, Л. Калмикова), формуванні здоров'язбережувальної компетентності (М. Замелюк), підтримці психічного благополуччя (Ю. Мохій, О. Василевська), організації психолого-педагогічного супроводу (О. Бургуй, І. Данилюк, Н. Шавровська), а також корекційній роботі з дітьми, які мають соціальні труднощі (Ю. Бугера, І. Садова, Н. Рудічева) та інтеграції методу у освітній процес (А. Ольховик, І. Мордвінова). Методичне забезпечення інтеграції терапевтичної казки в педагогічну практику та створення бази дидактичних матеріалів здійснюють Бойчук Ю. Д. і Казачінер О. С. Водночас у сучасних дослідженнях недостатньо систематизовано підходи до використання казки як інструменту формування світосприйняття дітей молодшого шкільного віку з порушеннями інтелекту.

Сучасні вимоги до інклюзивної освіти зумовлюють необхідність ефективних, адаптованих та емоційно доступних виховних засобів для соціалізації дітей з порушеннями інтелекту, оскільки традиційні методи часто виявляються малоефективними. Казка, завдяки образності, символізму та чіткому моральному змісту, є дієвим засобом формування світосприйняття, поведінкових норм і соціальних уявлень.

Використання казки у вихованні дітей з порушеннями інтелекту базується на її здатності передавати складні соціальні норми мовою конкретних образів. Казкотерапія розглядається як система передачі соціального досвіду та засіб розвитку особистості через символічні структури [2,165]. Для дітей з особливими освітніми потребами (ООП) казка створює умови, близькі до «зони найближчого розвитку» (Л. Виготський), де емоційне залучення частково компенсує недостатність пізнавальної діяльності.

Світосприйняття дитини у межах цього дослідження розглядається як інтегративне утворення, що включає емоційне ставлення до навколишнього світу,

первинні моральні уявлення, соціальні очікування та здатність до елементарної оцінки поведінки власної й інших осіб.

Мета дослідження – теоретичне обґрунтування та практичне вивчення ефективності використання казки як інструменту виховного впливу на формування світосприйняття дітей молодшого шкільного віку з порушеннями інтелекту.

У казкотерапії доцільне комплексне застосування наративних, ігрових, арттерапевтичних, емоційно-проживальних, корекційно-розвивальних і рефлексивних методик [3,30], що забезпечують емоційне залучення дитини, доступне осмислення змісту казки та формування мовленнєвих, емоційних і соціальних навичок відповідно до індивідуальних можливостей. Ефективність впливу казки на дітей значною мірою залежить від професійної готовності вчителя, який виступає емоційним посередником між дитиною та змістом казки. Це передбачає зацікавленість і розуміння через виразне мовлення, емпатійну взаємодію, створення психологічно безпечної атмосфери та дидактичну адаптацію тексту відповідно до пізнавальних і емоційних можливостей дитини.

У психологічній практиці виділяють такі форми роботи з казками: використання народних і авторських казок, створення психотерапевтичних казок та робота з ними (придумування, переписування, дописування, розігрування, казкова лялькотерапія, казкова іміджтерапія, казкове малювання, медитації на казку). У груповому процесі застосовують пригадування відомих казок, звертання до певного казкового образу, індивідуальне або спільне створення казки чи малюнка [1,80]. Проаналізовано основні прийоми, технології, ігри та вправи казкотерапії, наведено приклади авторських казок А. Руденко.

Методика казкотерапевтичного заняття ґрунтується на систематичному підході (двічі на тиждень протягом року) і передбачає поєднання читання адаптованої казки з акцентом на моральному змісті, обговорення для формування оціночних суджень та творчої візуалізації через малювання, що дозволяє дитині емоційно «прожити» казковий досвід.

Головним показником ефективності виховного впливу казки є її соціалізувальна функція, яка виявляється у здатності дитини переносити засвоєні казкові моделі поведінки у реальні життєві ситуації. Результативність оцінюється за поведінковим критерієм, що включає ініціативність у соціальній взаємодії, адекватність реагування на проблемні ситуації, здатність до емпатійної допомоги та самостійність прийняття рішень. Діагностика проводиться через проєктивні ситуації (наприклад, «Загублена річка») із поетапною бальною фіксацією реакцій дитини за 3-бальною шкалою. Отримані дані свідчать про підвищення психологічної готовності дітей до соціальної взаємодії та зниження тривожності у ставленні до навколишнього світу.

Отже, казка як інструмент виховного впливу є ефективним засобом формування позитивного світосприйняття дітей молодшого шкільного віку з порушеннями інтелекту. Поєднання адаптованого наративу й творчої візуалізації забезпечує доступне засвоєння моральних норм, зниження тривожності та підвищення психологічної готовності до соціальної взаємодії, що підтверджується поведінковими критеріями та проєктивними методиками.

Перспективи подальших досліджень полягають у розробленні методичних рекомендацій щодо застосування казкотерапії в педагогічній та інклюзивній практиці, а також у доборі та створенні адаптованих терапевтичних казок для дітей різних вікових та нозологічних груп.

Список використаних джерел

1. Бойчук Ю. Д., Казачінер О. С. Основні педагогічні прийоми, які застосовуються в казкотерапії. *Інноваційна педагогіка*. 2020. № 26. С. 79–85.

2. Данилюк І. В., Зольникова С. В. Казкотерапія як метод психологічного впливу на особистість. *Психологічний часопис*. 2019. Т. 5, № 6. С. 161–173.
3. Казачінер О. С., Бойчук Ю. Д., Галій А. І. Становлення та розвиток казкотерапії у теорії і практиці спеціальної та інклюзивної освіти. *Система освіти і виховання дітей з ООП: зб. наук. пр.* Харків, 2023. С. 29–32.

Церенюк Є. О.

**ФОРМУВАННЯ ОПИСОВОЇ РОЗПОВІДІ У ДІТЕЙ СТАРШОГО
ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ІЗ ЗАГАЛЬНИМ НЕДОРОЗВИТКОМ МОВЛЕННЯ ІІІ
РІВНЯ ЯК АКТУАЛЬНА НАУКОВА ПРОБЛЕМА**

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

e-mail: elizaveta1education@gmail.com

Науковий керівник: Друганова Олена Миколаївна

Сучасне суспільство дедалі частіше стикається зі зростанням кількості дітей які мають загальний недорозвиток мовлення (ЗНМ). Мовлення таких дітей має специфічні особливості, що проявляються з різним ступенем складності залежно від рівня мовленнєвого розвитку. Зазначимо, що ЗНМ розглядається науковцями як комплексне порушення, що охоплює різні аспекти мовленнєвої діяльності дитини (І. Брушневська, С. Дмитрієва, Ю. Рібцун, Л. Трофименко, М. Шеремет та інші). Негативні прояви ЗНМ суттєво впливають на комунікативну сферу життя дітей старшого дошкільного віку, обмежуючи їхні можливості взаємодії з ровесниками. Саме тому у цьому віковому періоді зв'язне мовлення стає необхідною умовою для розвитку якісних комунікативних навичок.

Питання діагностики сформованості та подальшого розвитку комунікативного компонента у старших дошкільників із ЗНМ зумовлене тим, що саме цей віковий період є надзвичайно важливим для інтенсивного розвитку мовлення. У цей час мовленнєва функціональна система може зазнавати негативного впливу різноманітних несприятливих чинників, які уповільнюють її кількісне та якісне становлення, спричиняючи вторинні відхилення у когнітивній, комунікативній та навчальній діяльності дітей. Тому посилена увага науковців і практиків до дітей цього віку є цілком виправданою, адже мовлення виступає базовим показником їхнього інтелектуального розвитку та готовності до навчання у школі. Особливого значення набуває саме розвиток зв'язного мовлення [2].

Загалом, зв'язне мовлення – це складна форма мовленнєвої діяльності, яка забезпечує комунікацію між людьми через розгорнуті, логічно й граматично організовані висловлювання. Воно передбачає вміння встановлювати причинно-наслідкові зв'язки, відображати події та явища у послідовній структурі, використовувати мовні засоби для побудови як діалогічних, так і монологічних висловлювань [4].

Проаналізувавши напрацювання Л. Трофименко щодо труднощів формування зв'язного мовлення у дітей із ЗНМ ІІІ-ІV рівнів, можна узагальнити основні проблеми що виникають на цьому шляху та їхні прояви [4]. (табл. 1).

Труднощі формування зв'язного мовлення у дітей із ЗНМ за Л. Трофименко

Аспекти зв'язного мовлення	Труднощі що виникають	Прояви у мовленні
Лексика	Недостатнє засвоєння прикметників, числівників, прислівників, дієприслівників.	Одноманітність та неточність у словнику; відсутність відтінків значень та абстрактних понять.
Синтаксис	Структура складнопідрядних та складносурядних речень виявляється спрощеною.	Використання лише простих конструкцій; труднощі з розділовими та протиставними сполучниками.
Зв'язні висловлювання	Логічна та граматична організації порушені.	Елементи ситуативності; утруднення при складанні розповіді за картиною; паузи між частинами реченнями.
Розповіді	Ускладнене відтворення логічної послідовності під час переказів та складання розповідей.	Перерахування зображених предметів та їх дій без розгорнутого змісту. Увага на другорядних (неважливих) деталях під час розповіді.

Згідно з науковими підходами Л. Трофименко, також, можна зазначити, що розвиток зв'язного мовлення у дітей із ЗНМ є стратегічним напрямом для корекційної роботи. Авторка наголошує, що цей процес має відбуватися системно – від формування елементарних мовних засобів до опанування дітьми складними навичками діалогічного та монологічного мовлення у процесі спеціальних занять та предметно-практичної діяльності. Важливим чинником у формуванні граматично правильного та зв'язного мовлення дітей із ЗНМ є розвиток їх творчої уяви та розумових операцій. Під час корекційно-розвиткових занять дітей навчають порівнювати й співставляти, що особливо проявляється як допоміжний засіб у майбутньому вмінні самостійно формувати описові розповіді. Такі розповіді стають важливою складовою розвитку зв'язного мовлення, адже вони поєднують мовленнєву й когнітивну діяльність та сприяють формуванню навичок послідовного й логічного викладу думок [5].

Також, варто зазначити що важливим завданням у процесі розвитку зв'язного мовлення є оволодіння дітьми навичками самостійного складання розповідей. Це уміння формується поступово, протягом усього часу перебування в логопедичній групі, за умови систематичної роботи. Залучаючи дітей до роботи з ілюстраціями та картинками, педагог допомагає їм навчитися правильно сприймати зображене, виділяти основне й другорядне, а також послідовно й логічно викладати власні думки [5].

Установлено, що розвиток описового мовлення в цілому та розповіді-опису зокрема став предметом вивчення багатьох сучасних учених (О. Білан, Н. Береза, А. Богуш, Н. Гавриш, В. Гербова, Є. Гринько, Т. Дуткевич, А. Зрожевська, Л. Калмикова, Л. Порядченко, О. Степанова). Так, О. Степанова, розглядаючи це питання, розробила методiku, що дозволяє формувати й удосконалювати мовленнєві навички та здатність класифікувати категоріальні ознаки окремих об'єктів, що безперечно є важливою частиною опису. Проведене нею дослідження підтвердило ефективність використання описових розповідей у корекційній роботі з дітьми із ЗНМ, адже вони сприяють збагаченню словникового запасу, формуванню граматично правильного мовлення та розвитку когнітивних процесів. Разом із тим, авторка зазначає що, актуальним залишається подальше вдосконалення методичних прийомів і розробка нових практик, що забезпечать системне формування зв'язного мовлення у старших дошкільників [3].

О. Білан та Н. Береза зазначають, що розповідь-опис є видом зв'язного мовлення, який допомагає дитині передати цілісне уявлення про ознаки, якості, властивості та дії предметів чи явищ навколишнього світу. Автори наголошують, що одним із провідних завдань під час формування монологічного зв'язного мовлення є оволодіння дошкільниками різними типами висловлювань, зокрема описами. Вони підкреслюють важливість описування для розвитку дошкільника, адже воно формує уміння виділяти характерні ознаки, визначати відмінності й схожості, збагачує словниковий запас, удосконалює мовлення та мислення, а також розширює кругозір. Навички складання описових розповідей сприяють розвитку уваги, пам'яті, мислення та уяви, допомагають дітям зосереджуватися на деталях, встановлювати причинно-наслідкові зв'язки й будувати логічно завершені тексти [1].

За нормального розвитку мовлення у старшому дошкільному віці діти вже можуть відповідати на запитання короткими чи розгорнутими реченнями, правильно оцінювати висловлювання інших та навіть за можливості доповнювати їх. У шість років вони здатні послідовно та чітко складати описову розповідь на задану тему, що свідчить про сформованість основних навичок зв'язного мовлення. Проте для дошкільників що мають ЗНМ описова розповідь є однією з найскладніших форм монологу. Вона потребує від дитини одночасного аналізу об'єкта та добору мовних засобів для його вербалізації, що значно ускладнює процес мовленнєвої діяльності й вимагає спеціальної корекційної роботи.

Отже, проаналізувавши сучасні дослідження науковців, які займаються вивченням значення описової розповіді для розвитку мовлення дітей старшого дошкільного віку з ЗНМ, особливостями його формування можна зазначити, що такий вид розповідей є надзвичайно важливим для:

- формування у даної категорії дітей мовленнєвої активності;
- розвитку когнітивних процесів;
- поступового оволодіння навичками логічного й послідовного викладу думок.

Предметом дослідження логопедів залишається пошук та подальша ґрунтовна розробка ефективних практик, що спрямовані на удосконалення корекційно-розвиткової роботи із дітьми старшого дошкільного віку із ЗНМ III рівня в цілому й розвитку в них навички описової розповіді.

Список використаних джерел

1. Білан О. І., Береза Н. М. Розповідь-опис як засіб розвитку монологічного мовлення дітей дошкільного віку. Світ наукових досліджень. Серія «Педагогічні науки». Вип. 34. URL: <https://www.economy-confer.com.ua/full-article/5793/> (дата звернення: 02.04.2026).
2. Брушневська І., Рібцун Ю. Формування комунікативного компонента мовленнєвої діяльності дітей п'ятого року життя із загальним недорозвитком мовлення. Педагогічний часопис Волині. 2016. № 2(3). С. 109-114.
3. Степанова О. Формування зв'язного мовлення в дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвиненням мовлення у спеціальних закладах освіти. Нова педагогічна думка. 2021. Т. 105. № 1. С. 120-123.
4. Трофименко Л. І. Корекційно-розвиткова робота з дітьми старшого дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення III-IV рівнів: навчально-методичний посібник. 2-ге вид. 2024. 140 с.
5. Трофименко Л. І. Шляхи подолання загального недорозвитку мовлення у дітей дошкільного віку: монографія. Київ: Інститут спеціальної педагогіки НАПН України, 2014. 144 с.

Шалімова О.В.
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ЩОДО ПОДОЛАННЯ ПОРУШЕНЬ ПРАВИЛЬНОСТІ
ЧИТАННЯ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Здобувач Шалімова Олена

e-mail lenashalimova0102@gmail.com

Науковий керівник: Партола В.В.

*к.п.н., доцент, доцент кафедри теорії і методики викладання
природничо-математичних дисциплін дошкільній, початковій і спеціальній освіті
Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди*

Актуальність проблеми подолання порушень правильності читання у молодших школярів зумовлена зростанням кількості дітей зі специфічними труднощами опанування цієї базової навчальної компетентності, що визначає успішність засвоєння інших предметів і впливає на психічний розвиток. В умовах інклюзивної освіти особливої ваги набуває своєчасне виявлення та корекція дислексичних проявів, що потребує оновлення науково-методичних підходів і впровадження доказових практик. Складність проблеми посилюється її поліетіологічною природою та недостатньою ефективністю традиційних методів, які не враховують індивідуальні когнітивні особливості дітей. Це зумовлює необхідність розроблення комплексних, індивідуалізованих корекційно-розвиткових технологій, спрямованих на формування та автоматизацію навичок читання, а також попередження вторинних ускладнень, зокрема зниження мотивації, підвищеної тривожності та труднощів соціальної адаптації.

У працях вітчизняних та зарубіжних дослідників, таких як В. Ільяна, О. Скляр та фахівців International Dyslexia Association, проблема порушень правильності читання у молодших школярів розглядається як комплексне порушення, що потребує системного та індивідуалізованого втручання. Науковці підкреслюють, що традиційні підходи до корекції нерідко виявляються малоєфективними, оскільки не враховують індивідуальні когнітивні особливості дитини.

Сучасні підходи до подолання порушень правильності читання у молодших школярів ґрунтуються на принципах структурованої грамотності (Structured Literacy), що передбачає систематичне, послідовне та мультисенсорне навчання, спрямоване на подолання фонологічного дефіциту та формування звуко-буквених зв'язків. Цей підхід інтегрує розвиток фонематичної обізнаності, орфографії, морфології, синтаксису й семантики через чітке пояснення, керовану практику та оперативний зворотний зв'язок, що забезпечує автоматизацію навички читання. На відміну від традиційних методів, він є ефективнішим для дітей із дислексією завдяки поетапності, індивідуалізації та використанню мультисенсорних засобів навчання [1].

У вітчизняній логопедичній практиці сучасні підходи реалізуються через комплексну корекційно-розвиткову роботу (рис. 1), що поєднує мультисенсорні методи з нейропсихологічними вправами та дидактичними іграми, спрямованими на розвиток інтелектуально-пізнавальної сфери.

Рис. 1 Складові комплексної корекційно-розвиткової роботи

Особлива увага приділяється формуванню цілісного зв'язку «звук – буква – кінема – графема» із залученням зорових, слухових, кінестетичних і тактильних каналів сприймання. Корекційна робота включає системні вправи на розвиток фонематичного аналізу й синтезу, зорового сприйняття, просторових уявлень та узгодженої діяльності півкуль мозку. Логопедичні заняття організуються індивідуально або в малих групах із регулярним повторенням матеріалу, відстеженням динаміки результатів і гнучким добром складності відповідно до можливостей дитини. Такий підхід сприяє поступовому зниженню кількості специфічних помилок (заміни, пропуски, перестановки) та підвищенню рівня розуміння прочитаного [2, с.71].

Ефективність корекції підтверджується експериментальними методиками, які передбачають триетапну структуру: пропедевтичний (формування передумов читання), формувальний (автоматизація складового читання) та заключний (розвиток текстового читання з розумінням), з інтеграцією міждисциплінарної команди фахівців (рис. 2).

Рис. 2 Етапи корекційної роботи з подолання порушень правильності читання у молодших школярів.

Дослідження засвідчують, що використання диференційованих методик, орієнтованих на різні типи дислексії (фонематичну, аграматичну, оптичну), у поєднанні з візуальною підтримкою, ігровими формами роботи та педагогічним супроводом в умовах інклюзії забезпечує підвищення точності читання приблизно на 27–30 % порівняно з контрольними групами, особливо за умови раннього втручання у 1–2 класах. Водночас ефективність корекції посилюється завдяки застосуванню сучасних засобів, зокрема комп'ютерних програм, аудіоресурсів, тактильних тренажерів і технологій синтезу мовлення, які допомагають подолати труднощі та підвищують мотивацію учнів [3, с.91].

Таким чином, сучасні підходи передбачають комплексний, міждисциплінарний та індивідуалізований характер роботи із залученням фахівців різного профілю і батьків, систематичним моніторингом результатів та створенням доступного освітнього середовища. Така організація сприяє не лише корекції порушень читання, а й попередженню вторинних емоційних і соціальних труднощів, забезпечуючи успішну

адаптацію дитини до навчання. Вирішальне значення при цьому мають рання діагностика та послідовна, науково обґрунтована корекційна робота.

Список використаних джерел

1. Structured Literacy: Effective Instruction for Students with Dyslexia and Related Reading Difficulties. URL: <https://dyslexiaida.org/structured-literacy-effective-instruction-for-students-with-dyslexia-and-related-reading-difficulties/> (date of access: 08.04.2026).
2. Льяна В.М. Дислексія: підтримка дитини з особливими мовленнєвими потребами в освітньому середовищі : навч.-метод. посіб. Київ, 2023. С. 158.
3. Скляр О. В. Корекція дислексії у молодших школярів : *кваліфікаційна робота*. Суми, 2021. С. 120.

Шарова І.В.

КАЗКОТЕРАПІЯ ЯК ЗАСІБ КОРЕКЦІЇ ТРИВОЖНОСТІ У ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ ІЗ ЗАТРИМКОЮ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

e-mail: innasharova976@gmail.com

Науковий керівник: Галій Алла Іванівна

У сучасній психолого-педагогічній практиці проблема корекції тривожності у дітей молодшого шкільного віку із затримкою психічного розвитку набуває особливої актуальності. Це зумовлено зростанням кількості дітей з особливими освітніми потребами, ускладненням соціальних умов розвитку дитини, а також підвищенням вимог до її адаптації в освітньому середовищі. Підвищений рівень тривожності негативно впливає на навчальну діяльність, емоційний стан, поведінку та соціальну адаптацію дітей, що зумовлює необхідність пошуку ефективних методів психокорекції.

Актуальність обраної теми також визначається потребою впровадження гуманістично орієнтованих, безпечних та ефективних методів роботи з дітьми із затримкою психічного розвитку, які б враховували їхні вікові та індивідуальні особливості. Саме тому у даному дослідженні було обрано казкотерапію як один із найбільш доступних і водночас дієвих методів впливу на емоційну сферу дитини.

Проблема тривожності та її корекції була предметом дослідження багатьох вітчизняних і зарубіжних науковців. Зокрема, питання емоційного розвитку дітей та особливостей тривожності розглядалися у працях С. Максименка, Т. Дуткевич, І. Беха. Особливості психічного розвитку дітей із затримкою психічного розвитку досліджували А. Колупаєва, Т. Сак, В. Синьов, О. Таранченко. Питання використання казкотерапії як методу психологічної допомоги розкрито у працях Л. Руденко, В. Чайки та інших дослідників.

Одним із перспективних напрямів психокорекційної роботи є казкотерапія як метод, що базується на використанні казкових образів, сюжетів та символів для впливу на внутрішній світ дитини. Казка виступає особливим психологічним простором, у якому дитина може безпечно переживати емоції, осмислювати власний досвід та знаходити способи подолання труднощів.

Застосування казкотерапії у роботі з дітьми із ЗПР має низку переваг. По-перше, вона відповідає віковим особливостям молодших школярів, оскільки спирається на образне мислення та уяву. По-друге, вона є доступною та емоційно привабливою формою роботи. По-третє, казкотерапія дозволяє здійснювати непрямий вплив на емоційну сферу дитини, що є особливо важливим при роботі з тривожними дітьми.

У процесі казкотерапії дитина має можливість ототожнювати себе з казковими героями, проживати разом із ними різні життєві ситуації, що сприяє формуванню нових

моделей поведінки. Це дозволяє знизити рівень тривожності, підвищити впевненість у собі та сформувати позитивну самооцінку.

Казкотерапія може реалізовуватися у різних формах: читання та обговорення казок, інсценізація, створення власних історій, використання казкового театру, малювання персонажів. Важливим є створення безпечного психологічного середовища, у якому дитина зможе вільно виражати свої почуття та переживання.

Результати наукових досліджень свідчать про ефективність казкотерапії у знятті рівня тривожності, розвитку емоційної саморегуляції, покращенні комунікативних навичок та соціальної адаптації дітей із затримкою психічного розвитку.

Таким чином, казкотерапія є доцільним і ефективним засобом психокорекції тривожності у дітей молодшого шкільного віку із ЗПР. Її використання у психолого-педагогічній практиці сприяє гармонізації емоційного стану дитини, розвитку її особистості та підвищенню якості освітнього процесу.

Список використаних джерел

1. Руденко Л. М. Казкотерапія як метод психологічної допомоги дітям. Практична психологія та соціальна робота. 2018. №4. С. 112–116.
2. Сак Т. В. Психолого-педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами. Київ : Освіта України, 2021. 214 с.
3. Колупаєва А. А. Діти з особливими освітніми потребами. Київ : Педагогічна думка, 2018. 272 с.
4. Чайка В. Казкотерапія у роботі з тривожними дітьми. Психологія і особистість. 2022. №1. С. 98–104.
5. Дуткевич Т. В. Дитяча психологія. Київ : Центр учбової літератури, 2019. 424 с.

Шульгіна О.В.

ФОРМУВАННЯ ОРАЛЬНОГО ТА АРТИКУЛЯЦІЙНОГО ПРАКСИСУ В ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З ПСЕВДОБУЛЬБАРНОЮ ДИЗАРТРІЄЮ

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

e-mail: shulginaelena54@gmail.com

Науковий керівник: Сінопальнікова Наталія Миколаївна

sinopalnikova@ukr.net

Одним з важливих факторів повноцінного розвитку дитини є правильне, добре розвинене мовлення. У сучасному світі високо цінується правильність мовленнєвого висловлювання і часто сприймається як головний показник мовленнєвої норми. Проблема корекції порушень мовлення в дітей старшого дошкільного віку дуже актуальна в наш час. У зв'язку з тим, що все частіше спостерігається зростання мовленнєвих порушень, питання про спеціальну корекційну роботу стало найбільш важливим в логопедичній практиці. У старшому дошкільному віці багато дітей мають значні відхилення в розвитку мовлення. Одним з поширених мовленнєвих порушень є дизартрія.

Псевдобульбарна дизартрія є одним із найбільш поширених мовленнєвих порушень в дітей з органічними ураженнями центральної нервової системи. Вона характеризується змінами м'язового тону, координації та довільної моторики артикуляційного апарату, що призводить до труднощів у формуванні звуковимови та мовленнєвої комунікації. Псевдобульбарна дизартрія обумовлена центральним паралічем м'язів, які іннервуються язикоглотковим, блукаючим і під'язиковим нервами, внаслідок ураження провідних шляхів, що йдуть від кори головного мозку до ядра даних черепно-мозкових нервів. Проблемаю дизартрії у сфері логопедії займалися

Є. Соботович, М. Шеремет, І Марченко, В. Тарасун, С. Конопляста, Ю. Рібцун, Г. Гутцман та ін. В ході проведених досліджень встановлено, що порушення артикуляції, які мають місце при дизартрії, перешкоджають формуванню кінестезії, що у свою чергу веде до недорозвинення фонематичних процесів та негативно позначається на розвитку дитини.

Важливою складовою мовленнєвого розвитку є оральний та артикуляційний праксис. Аналіз сучасних наукових джерел свідчить, що оральний і артикуляційний праксис становлять систему довільних послідовних рухів, спрямованих на формування мовлення, координацію артикуляційних органів та їх узгоджене функціонування. Порушення цих процесів за умов псевдобульбарної дизартрії пов'язане з недостатністю центральних механізмів моторного контролю, що проявляється у труднощах виконання наслідувальних рухів, нестабільності артикуляційних позицій, низькій координації та труднощах переключення з одного руху на інший [3].

Аналізуючи розвиток орального і артикуляційного праксису в онтогенезі, зазначимо, що старший дошкільний вік (4-6 років) відноситься до третього (заключного) етапу формування орального праксису і характеризується стабілізацією і генералізацією набутих умінь [3].

Актуальність вивчення особливостей орального та артикуляційного праксису в дітей старшого дошкільного віку з псевдобульбарною дизартрією зумовлена кількома чинниками.

По-перше, у старшому дошкільному віці відбувається інтенсивний розвиток мовлення, формуються складні артикуляційні рухи, необхідні для засвоєння граматичних структур та підготовки дитини до шкільного навчання. Порушення праксичних механізмів у цей період суттєво ускладнюють мовленнєвий та когнітивний розвиток дитини.

По-друге, згідно з даними сучасних досліджень, у дітей із псевдобульбарною дизартрією спостерігаються системні труднощі не лише у сфері мовлення, але й у розвитку загального, дрібного та орального праксису, що свідчить про необхідність комплексного підходу до вивчення даної проблеми [2].

По-третє, незважаючи на наявність окремих досліджень, питання закономірностей розвитку орального та артикуляційного праксису саме в дітей старшого дошкільного віку залишається недостатньо висвітленим, а методичні рекомендації щодо корекції цих порушень потребують подальшого наукового дослідження.

З огляду на зазначене, дослідження механізмів формування праксичних функцій в дітей із псевдобульбарною дизартрією є важливим як у теоретичному, так і в практичному аспектах, та має значний потенціал для удосконалення логопедичної роботи. Метою цієї роботи є теоретичний аналіз особливостей розвитку орального та артикуляційного праксису в дітей із псевдобульбарною дизартрією.

Аналіз сучасних досліджень вказує, що діти з псевдобульбарною дизартрією часто мають труднощі у виконанні послідовних артикуляційних рухів, утриманні артикуляційних позицій, а також у плавності переходів між звуковими комплексами [1]. У роботах, присвячених дослідженню моторного праксису, відзначено, що порушення охоплюють як загальну, так і дрібну моторну сферу, що відображається на темпі мовленнєвого розвитку. Нейропсихологічні дані свідчать, що ці порушення мають центральний характер і залежать від збереженості лобно-премоторних зон мозку, відповідальних за програмування та контроль рухів [2].

Ці дані дадуть змогу створити цілісну модель формування праксичних навичок у дітей із псевдобульбарною дизартрією та забезпечити наукове підґрунтя для подальших корекційних програм.

Отже, оральний та артикуляційний праксис відіграють ключову роль в становленні мовлення дітей старшого дошкільного віку. У дітей з псевдобульбарною дизартрією розвиток цих механізмів має системні порушення, що потребують

поглибленого дослідження. Проведений теоретичний аналіз дозволив визначити напрями подальшого наукового пошуку, щодо діагностико-корекційної роботи.

Список використаних джерел

1. Данілавічюте Е. Дизартрія: підтримка дитини з особливими мовленнєвими потребами в освітньому середовищі : навч.-метод. посіб. Київ, 2023. 20с.
2. Кондратенко І. М. Нейропсихологічне дослідження артикуляційного моторного праксису при дизартрії. Педагогічні науки. 2021. С.45–53.
3. Мартиненко, І. В. Формування орального праксису в онтогенезі. І. В. Мартиненко, Н. С. Пиляєва. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 19 : *Корекційна педагогіка та спеціальна психологія* : збірник наукових праць. Київ : Вид-во УДУ імені Михайла Драгоманова, 2023. Вип. 44. С. 29-38.

Яковлева М.В.

НЕЙРОПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ЛОГОПЕДИЧНОЇ РОБОТИ З ВІДНОВЛЕННЯ ЕКСПРЕСИВНОГО МОВЛЕННЯ У ОСІБ З УРАЖЕННЯМИ ЛІВОЇ ПІВКУЛІ ГОЛОВНОГО МОЗКУ

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

e-mail: mariyakovleva95@gmail.com

Науковий керівник: Махукова Т.В.

Сучасна логопедія постає перед гострим запитом на розробку ефективних стратегій відновлення мовлення, що зумовлено стійким підвищенням кількості осіб із порушеннями експресивної комунікації внаслідок органічних уражень лівої півкулі головного мозку. Глибокі труднощі у вербальному вираженні думок не лише руйнують процес спілкування, а й стають критичним бар'єром для соціальної реалізації та психологічного благополуччя дорослих та дітей.

До проблеми дослідження експресивного мовлення в структурі мовленнєвої діяльності підходили такі науковці: О.Гаврилов, А.Лук'яненко, М.Шеремет, Ю.Руденко, С.Михальська, Ю.Михальська та інші.

Так, О. Гаврилов розглядає експресивне мовлення як таке, що починається із загальної думки, яка кодується у мовленнєві схеми і трансформується в подальшому у розгорнуте мовлення. Також він зазначив, що мовленнєва діяльність як експресивна, так й імпресивна, являє собою складне психічне новоутворення, виступаючи не лише засобом спілкування, а й механізмом інтелектуальної діяльності, складаючи основу категоріального мислення [1].

М. Шеремет характеризує експресивне мовлення як активний процес перетворення внутрішнього задуму на зовнішній прояв. Він починається з ідеї, проходить через фільтр внутрішнього мовлення та завершується готовим висловлюванням, що може бути реалізоване як в усній, так і в письмовій формі [5].

Визначення експресивного мовлення надали С. Михальська та Ю. Михальська, описавши його як процес, що починається із задуму, який проходить стадію внутрішнього мовлення і переходить у стадію зовнішнього мовного висловлювання. У свою чергу, експресивне мовлення реалізовується у двох формах – усній та письмовій, й коли відбувається локальне ураження мозку, то порушення, що виникає внаслідок цього, поширюється на всі форми мовленнєвої діяльності. Локальні ураження мозку не призводять до тотального порушення мовлення. Навпаки, деструкція конкретних ділянок спричиняє вибіркове порушення окремих компонентів мовлення, що зумовлює виникнення диференційованих форм афазій чи інших мовленнєвих порушень [3].

Мовлення дозволяє вербалізувати внутрішні стани. Експресивне мовлення є основним інструментом соціальної адаптації. Логопедія розглядає мовлення як засіб

взаємодії з оточенням. Без сформованого експресивного мовлення людина опиняється в соціальному вакуумі, що призводить до депривації та вторинних порушень поведінки.

Одним із завдань нейропсихології є дослідження мовленнєвих розладів, обумовлених локальними органічними ураженнями кори головного мозку. У вітчизняному науковому дискурсі аналіз цих розладів ґрунтується на фундаментальній теоретичній базі, закладеній О. Р. Лурією.

Внаслідок локальних уражень кори лівої півкулі головного мозку виникає афазія – системне порушення, що характеризується розладами вже сформованого мовлення.

Аналізуючи нейропсихолінгвістичні механізми порушень мовлення органічного генезу у дітей, А. Лук'яненко розкриває обумовлену ураженням симптоматику порушень експресивного мовлення, коли ураження вторинних відділів слухової кори лівої півкулі призводять до розпаду фонематичного слуху, яке проявляється в симптоматиці заміни близьких фонем чи їх неправильним відтворенням. При цій тяжкій формі афазії першочергово страждає розуміння зверненого мовлення; механізм порушення експресивного мовлення – акустико-гностична форма афазії, запускається, коли людина втрачає здатність розуміти звернене мовлення та правильно повторювати почуті та вимовлені самостійно слова і фрази, хоча фізичний слух залишається збереженим [2].

Чіткість артикуляції забезпечується нижніми відділами посцентральної кори лівої півкулі. При ураженні цих відділів мозку спостерігається розпад артикулем чи їх заміна. І, як наслідок, розвивається розгорнута аферентна моторна афазія [2].

Важливу роль у корекції цих розладів відіграє логопедична робота, яка спрямована на відновлення експресивного мовлення унаслідок порушених психологічних механізмів. Використання сучасних методів нейропсихологічного та психолінгвістичного аналізу дозволяє розробити індивідуальні корекційні програми для осіб з органічними ураженнями лівої півкулі головного мозку.

Список використаних джерел

1. Гаврилов О. Мова, мовлення, їхні функції і вплив на психічний розвиток особистості. *Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка та Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України..* 2008. вип. 2. С. 26–42. ISSN І: <https://doi.org/10.32626/2227-6246.2008.2.%25p>.
2. Лук'яненко А. Нейропсихолінгвістичні механізми порушень мовлення органічного генезу у дітей. *Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови, 2022, 1(20), с. 91–106.* <https://doi.org/10.33189/epsn.v1i20.205>.
3. Михальська С., Михальська Ю. Нейропсихологічний підхід до порушень мовлення внаслідок локальних уражень мозку. *Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології"*. 2012. вип. 15. С. 349–358. URL: <https://doi.org/10.32626/2227-6246.2012-15.%25p>.
4. Трофименко Л. Алалія: підтримка дитини з особливими мовленнєвими потребами в освітньому середовищі. Київ: Національна Академія педагогічних наук України. Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка, 2023. 180 с.
5. Шеремет М. Особливості формування вищої форми передачі інформації. *Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 19 : Корекційна педагогіка та спеціальна психологія.* 2011. вип. 18. С. 291–293.

Ярмольчук Я. В.
ФОРМУВАННЯ ГРАФОМОТОРНИХ НАВИЧОК У ДІТЕЙ СТАРШОГО
ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ІЗ ЗНМ ІІІ РІВНЯ

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди
partolav@gmail.com

Науковий керівник: Партола В.В.

На сучасному етапі розвитку спеціальної освіти спостерігається зростання кількості дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення (ЗНМ), які потребують спеціального підходу у підготовці до навчання у школі. Особливої уваги потребує формування графомоторних навичок, оскільки процес їх оволодіння для дошкільників із ЗНМ є найбільш ускладненим. Такі діти часто мають недостатньо розвинену дрібну моторику, порушену координацію рухів, низький рівень самоконтролю та недорозвинені просторово-часові уявлення [1].

Проблема формування графомоторних навичок у дітей дошкільного віку широко висвітлена у працях вітчизняних науковців. М. К. Шеремет розглядає розвиток моторної сфери як важливу передумову становлення мовленнєвої діяльності. Ю. В. Рібцун підкреслює взаємозв'язок розвитку дрібної моторики та звуковимови, а також їх вплив на формування передумов письма. Є. Ф. Соботович акцентує увагу на комплексному підході до подолання мовленнєвих порушень, що передбачає інтеграцію моторного, сенсорного та мовленнєвого розвитку. Дослідження М. М. Безруких обґрунтовують значення сенситивних періодів для формування моторних навичок у дітей дошкільного віку [3].

Так, Л. І. Трофименко зазначає, що графомоторні навички є важливою передумовою оволодіння письмом і розглядаються як складний психофізіологічний процес, що включає положення руки, координацію рухів та здатність до виконання графічних дій: малювання, штрихування, копіювання зразків, з'єднання точок, утримання письмового приладдя. Формування цих навичок забезпечується узгодженою діяльністю зорового, мовно-слухового, мовно-рухового та моторного аналізаторів [4].

Формування графомоторних навичок є тривалим процесом, що залежить від рівня розвитку дрібної та загальної моторики, зорово-просторових уявлень, зорової пам'яті, координації «рука–око» та мовленнєвого розвитку дитини. Недостатня сформованість цих компонентів у дітей із ЗНМ зумовлює труднощі у відтворенні графічних елементів, порушення темпу діяльності, неточність рухів і швидку втомлюваність [2].

У повсякденній діяльності графомоторні навички формуються під час малювання, ліплення, роботи з мозаїкою, конструювання та орігамі. Такі види діяльності сприяють розвитку дрібної моторики, точності рухів пальців, координації та зорового контролю, а також інтеграції моторної та мовленнєвої діяльності, що позитивно впливає на загальний розвиток дитини.

Під час підготовки до письма необхідно враховувати не лише рівень мовленнєвого розвитку, а й сформованість психофізичних функцій: фонематичного сприйняття, правильної звуковимови, просторової орієнтації, пам'яті та уваги. Значна частина моторної проекції кори головного мозку пов'язана з рухами кисті руки і розташована поруч із мовленнєвими зонами, що пояснює взаємозв'язок розвитку дрібної моторики та мовлення.

Старший дошкільний вік є сенситивним періодом для розвитку моторики руки, що створює сприятливі умови для формування графомоторних навичок. У цей період дитина оволодіває базовими графічними рухами, навчається відтворювати елементи за формою, розміром і розташуванням на площині. Систематичне використання спеціальних вправ сприяє ефективному формуванню передумов письма [3].

Аналіз практичних досліджень у галузі спеціальної педагогіки свідчить, що діти з мовленнєвими порушеннями часто не встигають за темпом роботи однолітків із нормотиповим розвитком. Це зумовлює необхідність організації спеціальної корекційно-розвиткової роботи. Процес письма вимагає скоординованої діяльності дрібних м'язів руки та достатнього розвитку довільної уваги й зорово-просторового сприйняття.

Таким чином, розвиток графомоторних навичок у дітей із ЗНМ є важливим напрямом логопедичної роботи, що забезпечує підготовку до навчання письма. Комплексний підхід, який поєднує розвиток моторної, сенсорної та мовленнєвої сфер, підвищує ефективність корекційного впливу та формує передумови успішної навчальної діяльності.

Список використаних джерел

1. Шеремет М. К. Логопедія : підручник. 5-те вид., переробл. та доповн. Київ : Видавничий Дім «Слово», 2018. 856 с.
2. Рібцун Ю. В. Формування правильної звуковимови у дітей дошкільного віку : навчально-методичний посібник. Київ : Освіта, 2020. 112 с.
3. Безруких М. М. Психофізіологія розвитку дітей дошкільного віку. Київ : Освіта, 2014. 320 с.
4. Трофименко Л. І. Розвиток дрібної моторики у дітей дошкільного віку : навчально-методичний посібник. Київ : Генеза, 2014. 128 с.
5. Соботович Є. Ф. Порушення мовленнєвого розвитку у дітей та шляхи їх корекції. Київ : Освіта, 2007. 144 с.

Яценко Т.М.

ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМИ ПОРУШЕННЯМИ В ІНКЛЮЗИВНОМУ ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди

Науковий керівник: Науменко Наталія Вікторівна

tnmark82@gmail.com

Реформування системи освіти в Україні та впровадження принципів інклюзивного навчання актуалізують проблему формування навчальної діяльності у молодших школярів з інтелектуальними порушеннями. Такі діти характеризуються специфічними труднощами у засвоєнні навчального матеріалу, низьким рівнем довільної уваги, недостатньо сформованими навичками саморегуляції та обмеженою пізнавальною активністю. У зв'язку з цим важливого значення набуває створення ефективних педагогічних умов, які сприятимуть формуванню повноцінної навчальної діяльності в умовах інклюзивного освітнього середовища.

Мета дослідження полягає у визначенні та обґрунтуванні педагогічних умов формування навчальної діяльності у молодших школярів з інтелектуальними порушеннями.

Завдання дослідження:

1. Проаналізувати особливості формування навчальної діяльності у дітей із інтелектуальними порушеннями.
2. Визначити ключові компоненти навчальної діяльності в умовах інклюзивної освіти.
3. Окреслити ефективні педагогічні умови її формування.

Навчальна діяльність у молодшому шкільному віці є провідною та включає такі компоненти, як мотиваційний, операційно-діяльнісний і контроль-оцінювальний. У дітей з інтелектуальними порушеннями ці компоненти формуються з порушеннями:

спостерігається низький рівень навчальної мотивації, труднощі у виконанні навчальних дій, недостатній розвиток самоконтролю та самооцінки.

В умовах інклюзивного навчання важливо забезпечити індивідуалізацію освітнього процесу, адаптацію навчальних програм і використання спеціальних методів навчання. Однією з ключових умов є створення підтримувального освітнього середовища, яке враховує особливості психофізичного розвитку дитини.

До ефективних педагогічних умов формування навчальної діяльності належать:

- використання диференційованого підходу до навчання;
- чітка структурованість навчального матеріалу;
- поетапне формування навчальних дій;
- застосування наочності та практичної діяльності;
- систематичне стимулювання навчальної мотивації;
- організація співпраці між учителем, асистентом учителя та батьками.

Особливого значення набуває формування навчальної мотивації, яка є рушійною силою навчальної діяльності. Для цього доцільно використовувати ігрові методи, інтерактивні технології, заохочення та ситуації успіху. Важливим є також розвиток навичок самоконтролю через використання алгоритмів дій, підказок і зворотного зв'язку.

Інклюзивне освітнє середовище створює можливості для соціальної взаємодії дітей, що позитивно впливає на формування навчальної діяльності. Спільна діяльність із однолітками сприяє наслідуванню, розвитку комунікативних умінь і підвищенню рівня навчальної активності.

Отже, формування навчальної діяльності у молодших школярів з інтелектуальними порушеннями є складним і багатокомпонентним процесом, який потребує створення спеціальних педагогічних умов. Ефективна організація інклюзивного освітнього середовища, використання адаптованих методів навчання та підтримка з боку педагогів і батьків сприяють успішному розвитку навчальної діяльності та інтеграції дітей у освітній процес.

Список використаних джерел

1. Колупаєва А. А., Таранченко О. М. Інклюзивна освіта: навчання дітей з особливими освітніми потребами. Київ : Видавнича група «А.С.К.», 2019. 320 с.
2. Савченко О. Я. Дидактика початкової освіти в умовах Нової української школи. Київ : Грамота, 2021. 256 с.
3. Мартинчук О. В. Психолого-педагогічні основи навчання дітей з інтелектуальними порушеннями. Київ : Центр учбової літератури, 2020. 304 с.
4. Mitchell D. What Really Works in Special and Inclusive Education. London : Routledge, 2021. 328 p.
5. European Agency for Special Needs and Inclusive Education. Inclusive Education in Europe: Policy and Practice. Brussels, 2022. 60 p.

**СЕКЦІЯ «МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН У
СЕРЕДНІЙ ТА ВИЩІЙ ШКОЛІ»**

Mulyk P. M., Batiuchenko I. I.

**VISUALIZATION OF NATURAL SCIENCE DATA IN THE PROCESS OF
FORMING STUDENTS' RESEARCH COMPETENCE THROUGH THE
iNATURALIST PLATFORM**

*H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University
e-mail: pm777pmh@gmail.com, i.batiuchenko@hnpu.edu.ua*

The current stage of digital education development requires new approaches to the visualization of educational content, which serves as the foundation for implementing the competency-based approach. Today, visualization is not merely a tool for clarity, but a fundamental instrument for activating cognitive activity. It allows learners to analyze complex natural phenomena more deeply, moving from passive observation to active scientific inquiry. In the context of biology education, the iNaturalist platform is the most effective environment for such a transformation.

Working with this platform enables the implementation of the Course-based Undergraduate Research Experience (CURE) model, where students independently document biological objects and their accompanying data [3]. Such activity transforms a smartphone into a professional tool for scientific documentation, while iNaturalist allows for the creation of personalized digital collections that function as digital voucher specimens [2]. These preserve critically important visual information about life forms, color characteristics, and ecological contexts, which are often lost during the creation of traditional physical herbaria.

The use of iNaturalist in the educational process shifts the focus from rote memorization of names to the development of analytical skills. When documenting a plant, a student is compelled to conduct a thorough morphological audit of the object to ensure high identification quality. This stimulates the development of observational skills and the ability to distinguish diagnostic features of a species. Furthermore, the automatic recording of spatiotemporal parameters of an observation allows learners to conduct their own research by comparing local data with global datasets available in the system.

A vital aspect of developing research competence is understanding scientific verification processes, which in iNaturalist are facilitated by the collective analysis of the international community. Achieving "Research Grade" status for one's own find serves as a powerful incentive for students to maintain a responsible attitude toward the accuracy of scientific facts, as they realize that their educational work holds real value for global biodiversity monitoring.

The platform also allows for the integration of modern data analysis elements into the educational process without the need for complex laboratory equipment. The ability to visualize species distribution on interactive maps or track seasonal changes (phenology) through a collection of photographic evidence opens the way to understanding global ecological trends [1]. This humanizes digital technology, turning it into a bridge between a student's personal experience and fundamental science.

Thus, the use of the iNaturalist platform in biology education ensures the organic convergence of field research methods and modern digital technologies. This facilitates the formation of a holistic system of research skills, the capacity for critical analysis, and the verification of information, which are key indicators of high professional competence in the modern information society.

References

1. Barve, V. V., et al. (2020). Methods for broad-scale plant phenology assessments using citizen scientists' photographs. *Applications in Plant Sciences*, 8(1), e11315. <https://doi.org/10.1002/aps3.11315>
2. Heberling, J. M., & Isaac, B. L. (2018). iNaturalist as a tool to expand the research value of museum specimens. *Applications in Plant Sciences*, 6(11), e1193. <https://doi.org/10.1002/aps3.1193>
3. Newsome, J. (2020). Using the citizen-science app “iNaturalist” as a laboratory tool for hypothesis-testing. *Advances in Biology Laboratory Education*, Vol. 41. Art. 14. <https://doi.org/10.37590/able.v41.art14>

Іванова К. В.

ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ЗАВДАНЬ ДОСЛІДНИЦЬКОГО ХАРАКТЕРУ НА УРОКАХ БІОЛОГІЇ

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

e-mail: rubankarina638@gmail.com

Науковий керівник: Журавльова Інна Михайлівна

Реформування системи загальної середньої освіти України в умовах реалізації концепції Нова українська школа актуалізує необхідність переосмислення підходів до організації навчально-пізнавальної діяльності учнів. Особливого значення набуває формування дослідницьких компетентностей як складника природничо-наукової грамотності, задекларованої у Державному стандарті базової середньої освіти [2]. Біологія як шкільний предмет має потужний потенціал для реалізації зазначеної мети, адже її зміст органічно поєднує теоретичні знання з практичною і дослідницькою діяльністю.

Метою дослідження є обґрунтування дидактичного потенціалу інтерактивних завдань дослідницького характеру та визначення методичних умов їх ефективного використання на уроках біології.

У межах чинної навчальної програми МОН України (2023) для 7–9 класів на дослідницьку діяльність відведено орієнтовно 12–16 год на рік: лабораторні дослідження, практичні й лабораторні роботи та дослідницькі практикуми; їх перелік є мінімально обов'язковим, а учитель має право його розширювати [1].

Під інтерактивними завданнями дослідницького характеру розуміємо навчальні завдання, що поєднують активну суб'єкт-суб'єктну взаємодію учасників освітнього процесу з відтворенням логіки наукового пошуку: проблема – гіпотеза – планування досліду – збір і аналіз даних – висновок. На відміну від традиційних лабораторних робіт, вони мають відкриту структуру й передбачають самостійне встановлення закономірностей, а не відтворення відомого результату.

За характером діяльності учнів інтерактивні дослідницькі завдання на уроках біології охоплюють кілька основних видів:

1. міні-дослідження з живими об'єктами або мікропрепаратами передбачають самостійне формулювання висновку – наприклад, порівняння клітин різних рослинних тканин під мікроскопом із подальшим встановленням зв'язку між будовою і функцією;

2. кейс-завдання будуються на основі реальних або змодельованих біологічних ситуацій – екологічних проблем, медичних випадків, генетичних родоводів – і потребують аналізу, інтерпретації та прийняття обґрунтованого рішення;

3. дослідницькі практикуми із самоспостереження та взаємоспостереження: вимірювання частоти пульсу до і після навантаження, аналіз власних фізіологічних реакцій, складання індивідуальних кривих відновлення;

4. цифрові симуляції та віртуальні лабораторії (PhET Interactive Simulations, Labster) дозволяють моделювати досліди, недоступні в умовах звичайного кабінету;

5. міждисциплінарні STEAM-проекти, де біологічна проблема розв'язується із залученням математичного моделювання, технологій і мистецтва, формують системне бачення природничих явищ [3].

Методика організації таких завдань передбачає низку ключових умов ефективності. Важливо забезпечити диференціацію рівня відкритості завдання залежно від підготовленості учнів: від структурованих завдань із частково заповненою картою спостереження до повністю відкритих дослідницьких завдань, у яких учні самостійно визначають метод і змінні. Необхідним компонентом є рефлексія: учні не лише фіксують результати, а й оцінюють обмеження застосованого методу та можливі джерела похибки, що формує критичне ставлення до наукових даних [3]. Оцінювання має бути формувальним і орієнтованим на процес діяльності, з урахуванням коректності формулювання гіпотези, дотримання умов контрольованого експерименту та обґрунтованості висновків.

Дидактичний потенціал інтерактивних дослідницьких завдань реалізується і через особливу роль учителя: він виступає не транслятором знань, а фасилітатором пізнавального процесу. Учитель формулює або допомагає сформулювати проблему, утримується від передчасних відповідей, скеровує обговорення під час аналізу суперечливих результатів і забезпечує умови для рефлексії [2]. Така позиція вимагає від педагога не лише предметної, а й методичної компетентності – вміння керувати невизначеністю навчальної ситуації.

Таким чином, систематичне використання інтерактивних дослідницьких завдань сприяє формуванню дослідницької компетентності, розвитку критичного мислення та метакогнітивних умінь учнів, що відповідає сучасній парадигмі компетентнісного навчання біології.

Список використаних джерел

1. Біологія. 6–9 класи: навчальна програма для закладів загальної середньої освіти / Міністерство освіти і науки України. Київ, 2017.
2. Матяш Н. Ю., Коршевнік Т. В., Рибалко Л. М., Козленко О. Г. Навчання біології учнів основної школи: методичний посібник. Київ : КОНВІ ПРИНТ, 2019.
3. Bybee R. W. The BSCS 5E Instructional Model: Creating Teachable Moments. Arlington, VA: NSTA Press, 2015.

Бережна А. В.

КЕЙС-МЕТОД ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ НАБУТТЯ ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК З ЕПІДЕМІОЛОГІЇ

*Харківський національний медичний університет, кафедра епідеміології
e-mail: a.v.berezhna@gmail.com*

Епідеміологія – це інтегральна загальномедична наука, вивчення якої є невід'ємною складовою професійної підготовки кваліфікованих медичних працівників. В умовах війни в Україні дедалі актуальними стають питання організації та проведення епідеміологічного нагляду за інфекційними хворобами. Крім того, існують передумови для погіршення епідемічної ситуації та виникнення спалахів інфекційних хвороб [1].

В Харківському національному медичному університеті (ХНМУ) студенти медичних факультетів (спеціальності «Медицина» та «Педіатрія») вивчають епідеміологію на 5-му курсі, а студенти стоматологічного факультету – на 4-му курсі. Також епідеміологія є обов'язковим освітнім компонентом для здобувачів освіти, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Сестринська справа». На післядипломному рівні на кафедрі епідеміології ХНМУ здійснюється підготовка лікарів-інтернів за фахом «Епідеміологія», проходять курси вторинної спеціалізації з

епідеміології та цикли тематичного удосконалення для практикуючих лікарів щодо актуальних питань сучасної епідеміології.

Враховуючи практичну орієнтованість медичної освіти завжди існує необхідність у залученні здобувачів освіти до освітнього процесу в ролі активних учасників, а не пасивних спостерігачів. Цьому сприяє використання інтерактивних методів навчання, до яких, зокрема, належить кейс-метод.

Кейс-метод, або розбір ситуаційних завдань, широко застосовується при вивченні клінічних дисциплін, таких як терапія, педіатрія, хірургія тощо. Використовуються як реальні клінічні випадки, так і змодельовані ситуації. Зазвичай здобувачі освіти мають поставити правильний діагноз, запропонувати план обстеження та лікування пацієнта.

Метою даного дослідження було визначити можливості та переваги для здобувачів освіти від опрацювання практичних кейсів на заняттях з епідеміології.

Було проведено пошук і подальший аналіз методичної та наукової літератури щодо використання кейсів з епідеміології в медичній освіті, узагальнено досвід використання кейс-методу на кафедрі епідеміології ХНМУ. Дослідження є фрагментом науково-дослідної роботи, що має № держреєстрації 0126U002131.

Аналіз літератури показав, що кейс-метод тривалий час успішно використовується при підготовці фахівців з польової епідеміології [2]. Зокрема, співробітниками Центрів контролю та профілактики захворювань Сполучених Штатів Америки (CDC) були розроблені кейси з прикладної епідеміології на основі результатів реальних епідеміологічних розслідувань. Значна частина кейсів пов'язана зі спалахами інфекційних захворювань (наприклад, кору, ботулізму, лихоманки Ебола), є кейси щодо спалахів неінфекційних захворювань (наприклад, пелагри, тиреотоксикозу), а також кейси з питань епідеміологічного нагляду [3]. Крім CDC кейси з епідеміології розробляють й інші установи та організації в сфері громадського здоров'я. Так, Східно-Середземноморська мережа громадського здоров'я (EMPHNET) опублікувала посібник, що містить навчальні кейси з інфекційного контролю, оцінки систем епідеміологічного нагляду, розслідування спалахів інфекційних захворювань [4]. Кейси є чітко структурованими та передбачають поетапне розкриття інформації в ході їх розв'язання. При цьому кейс-метод допомагає не лише поглибити теоретичні знання та відпрацювати алгоритми дій, але й сприяє формуванню епідеміологічного мислення та розвитку комунікативних навичок в кризових ситуаціях. Багаторічний досвід використання навчальних кейсів в програмах підготовки з польової епідеміології підкреслює педагогічну цінність даного методу в медичній освіті.

На кафедрі епідеміології ХНМУ кейси з польової епідеміології активно використовуються як на післядипломному, так і на додипломному рівні. І здобувачі освіти, і слухачі курсів (спеціалізації, тематичного удосконалення) на таких інтерактивних заняттях стають більш залученими та мотивованими. Причому це стосується не лише молоді, але й осіб старшого віку. Такий формат занять допомагає набути практичні навички в умовах дистанційного навчання. Крім кейсів з польової епідеміології на кафедрі розроблено власні ситуаційні завдання, які адаптовані під потреби здобувачів та навчальні програми. На додипломному рівні більшість кейсів присвячено питанням імунопрофілактики та організації протиепідемічних заходів в осередках інфекційних хвороб. Наприклад, розроблені кейси щодо постконтактної профілактики сказу допомагають здобувачам освіти відпрацювати алгоритми надання медичної допомоги, які відрізняється залежно від категорії контакту з потенційно хворою на сказ твариною, даних вакцинального анамнезу щодо сказу та наявності/відсутності імунодефіциту у експонованій особі. Протиепідемічні заходи в осередках інфекційних хвороб також будуть залежати від виду і характеристик збудника, механізму передачі інфекції та сприйнятливості макроорганізму. Спільне

обговорення навчальних кейсів на заняттях дає змогу студентам дискутувати щодо складних питань та обґрунтовувати власні рішення.

Таким чином, кейс-метод є ефективним інструментом, який доцільно застосовувати на практичних заняттях з епідеміології для формування практичних компетенцій у здобувачів медичної освіти на додипломному рівні, а також у лікарів-інтернів, курсантів циклів тематичного удосконалення та спеціалізації на післядипломному рівні.

Список використаних джерел

1. Chumachenko D, Chumachenko T. Ukraine war: the humanitarian crisis in Kharkiv. *BMJ*. 2022;376:o'796. <https://doi.org/10.1136/bmj.o796>
2. Nelson AL, Bradley L, MacDonald PDM. Designing an interactive field epidemiology case study training for public health practitioners. *Front Public Health*. 2018;6:275. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2018.00275>
3. Association for Prevention Teaching and Research. CDC epidemiology case studies. Accessed April 8, 2026. https://www.aptrweb.org/page/CaseStudies_Epi
4. Global Health Development & The Eastern Mediterranean Public Health Network. Case studies in field epidemiology: EMR experience. Accessed April 8, 2026. <https://emphnet.net/media/vk5lh33r/case-studies-book-emr.pdf>

Грабовська В. С.

ВИКОРИСТАННЯ НАОЧНОСТІ ПРИ ВИКЛАДАННІ БОТАНІКИ У ЗЗСО

Карпатський національний університет імені Василя Стефаника

e-mail: veronika.hrabovska.22@pnu.edu.ua

Науковий керівник: Гнезділова В. І.

e-mail: victoria.gniezdilova@pnu.edu.ua

Сучасна освіта орієнтована на формування компетентної особистості, здатної самостійно пізнавати навколишній світ і застосовувати знання на практиці. У цьому контексті важливого значення набуває якість навчання біології, зокрема ботаніки, як складової природничої освіти [1].

Одним із ключових принципів ефективного навчання є принцип наочності, який забезпечує зв'язок між теоретичними знаннями та реальними об'єктами природи. Наочність розглядається як сукупність засобів, що забезпечують сприйняття навчального матеріалу через органи чуття та сприяють формуванню конкретних уявлень про біологічні об'єкти і процеси [2].

Використання наочності активізує пізнавальну діяльність учнів, сприяє розвитку мислення, пам'яті та формуванню природничої компетентності. Особливо це актуально у процесі вивчення ботаніки, де об'єктами пізнання є рослини, їх будова та життєві процеси [1].

У процесі дослідження встановлено, що використання різних видів наочності значно підвищує ефективність навчання. Основні види наочності, їх функції, переваги та обмеження подано в таблиці 1.

Таблиця 1

Види наочності у навчанні біології та особливості їх використання

Вид наочності	Приклади засобів	Основні функції	Переваги	Обмеження
Натуральна	Живі рослини, гербарії, мікропрепарати	Демонстрація, спостереження, дослідження	Безпосередній контакт з природою, формування практичних навичок	Сезонність, потреба у догляді
Зображувальна	Малюнки, таблиці, схеми, плакати, фото	Пояснення, систематизація, узагальнення	Доступність, компактність	Відсутність реальної дії
Об'ємна	Моделі, макети, муляжі	Пояснення, аналіз, порівняння	Візуалізація складних структур	Вартість, потреба у зберіганні
Цифрова	Відео, симуляції, презентації, 3D-моделі	Демонстрація процесів, інтерактивне навчання	Динамічність, сучасність, емоційність	Потреба у техніці, можливі технічні збої

Проведений аналіз таблиці дозволяє зробити висновок, що кожен вид наочності має свої дидактичні можливості, проте найбільш ефективним є їх поєднання. Зокрема, комбінування різних видів наочності сприяє глибшому розумінню навчального матеріалу та формуванню цілісного уявлення про біологічні процеси.

Особливу роль відіграють психолого-педагогічні аспекти використання наочності. Доведено, що ефективність засвоєння знань підвищується за умов одночасного залучення кількох каналів сприйняття інформації [3].

У ході дослідження було проаналізовано методичні особливості використання наочності у процесі вивчення ботаніки. Встановлено, що найбільш ефективним є комплексне застосування різних форм наочності на різних етапах уроку: під час пояснення нового матеріалу, закріплення знань та контролю [1].

Ефективність навчання значною мірою залежить від поєднання різних видів наочності, що забезпечує комплексне сприйняття матеріалу (табл. 2).

Таблиця 2

Поєднання різних видів наочності у процесі вивчення ботаніки

Комбінація видів наочності	Приклад використання	Методичне значення	Результат для учня
Натуральна + Зображувальна	Спостереження за реальною рослиною та розгляд схеми її будови	Формування зв'язку між теоретичними знаннями та практичними спостереженнями	Розуміння функцій органів, розвиток вміння узагальнювати
Зображувальна + Об'ємна	Аналіз малюнку квітки та вивчення її моделі	Поглиблення просторового сприйняття, розвиток образного мислення	Краще запам'ятовування будови органів
Натуральна + Цифрова	Робота з живими зразками та перегляд мікроскопічних структур через цифрову лабораторію	Удосконалення дослідницьких навичок, інтеграція теорії та практики	Підвищення інтересу, формування експериментальних умінь
Об'ємна + Цифрова	Робота з 3D-моделями рослин у поєднанні з відео-інструкціями	Візуалізація процесів, які неможливі в реальному часі	Краще розуміння складних біологічних механізмів

Аналіз показує, що комбінування різних видів наочності сприяє формуванню глибших знань, розвитку логічного мислення та практичних умінь учнів. Найбільш ефективними є поєднання, які інтегрують безпосереднє спостереження з візуалізацією та цифровими технологіями.

У ході дослідження було проаналізовано залежність ефективності засвоєння навчального матеріалу від кількості використаних видів наочності (рис. 1).

Рис. 1. Ефективність засвоєння навчального матеріалу залежно від кількості поєднаних видів наочності.

Аналіз отриманих результатів свідчить, що ефективність навчання зростає зі збільшенням кількості використаних видів наочності. Найвищі показники спостерігаються за умов комплексного використання трьох і більше видів наочності.

Отримані результати підтверджують доцільність системного підходу до використання наочності у навчанні ботаніки, що сприяє підвищенню пізнавальної активності учнів та якості їхніх знань.

Практичне значення дослідження полягає у можливості використання запропонованих підходів у педагогічній діяльності вчителів біології для підвищення ефективності уроків.

Таким чином, наочність є важливим компонентом сучасного навчального процесу, який забезпечує не лише передачу знань, а й розвиток мислення, пізнавальної активності та інтересу до вивчення біології.

Список використаних джерел

1. Бондаренко Л. П. Інтеграція різних видів наочності у навчанні природничих дисциплін // Наукові записки НПУ ім. М. Драгоманова. – 2020. – № 180. – С. 112–118.
2. Пшенична, Л. М. Наочність як дидактичний принцип навчання природничих наук у середній школі / Л. М. Пшенична // Педагогічний альманах. – 2024. – № 53. – С. 101–106.
3. Марчук Н. П. Наочність у системі сучасного навчання біології // Освітологічний дискурс. – 2022. – № 2. – С. 54–60.

Гусєва Т. М.
ВИКОРИСТАННЯ ВІРТУАЛЬНИХ ЛАБОРАТОРІЙ ЯК ЗАСІБ АКТИВІЗАЦІЇ
ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ НА УРОКАХ БІОЛОГІЇ
ПІД ЧАС ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Харківський фаховий коледж спорту
e-mail: gusevatata2983@gmail.com

Сучасний стан розвитку освіти в Україні, зумовлений необхідністю широкого впровадження дистанційних технологій, вимагає від вчителя біології пошуку нових інструментів для реалізації практичної складової навчальної програми. Особливої актуальності набуває питання активізації пізнавальної діяльності учнів, оскільки відсутність безпосереднього контакту з об'єктами живої природи в умовах онлайн-навчання може призводити до зниження мотивації та формалізації знань.

Традиційні лабораторні роботи є фундаментом вивчення біології, а в умовах дистанційного навчання виникає «експериментальний вакуум», який знижує мотивацію учнів. Тому саме віртуальні лабораторії стають не просто заміною, а цифровим інструментом, що трансформує пасивне споглядання в активне дослідження [1].

Практичний досвід показує, що інтеграція віртуальних лабораторних робіт у структуру дистанційного уроку підвищує залученість здобувачів освіти. Учні перестають бути пасивними слухачами й стають активними суб'єктами пізнання, що є основою компетентнісного підходу в освіті.

Основні характеристики та цінність віртуальних лабораторій [4, 5]:

1. Інтерактивність – учні можуть взаємодіяти з елементами лабораторії (змінювати параметри, запускати процеси, спостерігати результати в реальному часі);
2. Візуалізація складних процесів – абстрактні або небезпечні експерименти стають доступними через анімації, графіки та симуляції;
3. Безпечне середовище для навчання – всі дії виконуються в цифровому просторі, що виключає ризики для здоров'я та обладнання;
4. Доступність і гнучкість – маючи пристрій з доступом до інтернету, учні можуть працювати з лабораторіями будь-де і будь-коли;
5. Миттєвий зворотний зв'язок – система часто надає підказки, оцінки та пояснення, що сприяє самостійному навчанню;
6. Інтеграція з навчальними платформами – віртуальні лабораторії можуть бути частиною систем управління навчанням, що дозволяє вчителю відстежувати прогрес учнів;
7. Розвиток дослідницьких навичок – учні навчаються формулювати гіпотези, планувати експерименти, аналізувати дані та результати своєї роботи;
8. Індивідуалізація навчання – кожен учень може працювати у власному темпі, повторювати експерименти, змінювати умови;
9. Мотивація до навчання – гейміфікація, яскравий дизайн і можливість «гратися» з наукою підвищують інтерес до предмету;
10. Міждисциплінарність – віртуальні лабораторії часто поєднують знання з фізики, хімії, біології, математики та інформатики.

Здобувачі освіти формують цілісне уявлення про природу як складну взаємопов'язану систему завдяки використанню таких ресурсів, як BioNetwork, PhET, Labster, LabsLand, Go-Lab, VirtualBiologyLab, LabBench Activities і Classzone. Організація повноцінної лабораторної діяльності у віртуальному форматі не лише урізноманітнює освітній процес, а й забезпечує виконання лабораторних завдань в інтерактивному режимі, що сприяє кращому розумінню матеріалу, розвитку аналітичного мислення та підвищенню мотивації до вивчення біології [3]. Зокрема цифрова платформа Mozaik Education є потужним освітнім інструментом, який динамічно впроваджується до освітнього процесу завдяки своїй функціональній

гнучкості та широким симуляційним можливостям. Вона забезпечує доступ до тривимірних моделей, що дає змогу здобувачам освіти ґрунтовно досліджувати складні анатомічні будови, фізіологічні процеси та інші явища живої природи у наочному, візуалізованому форматі. Освітній потенціал ресурсу реалізується завдяки функціональному набору інструментів: інтерактивні 3D-анімації, тематичні навчальні блоки, шаблони для створення завдань, віртуальні атласи та модулі для моделювання лабораторних експериментів. Доступний інтерфейс платформи сприяє її ефективному використанню навіть тими здобувачами освіти, які не мають значного досвіду у роботі з цифровими технологіями. До того ж, україномовне середовище дозволяє оптимально сприймати зміст матеріалів, що особливо важливо для формування глибокого розуміння навчального контенту. Крім того, платформа відкриває можливості для виконання індивідуальних і групових завдань, проєктної роботи, віртуальних експериментів і залучення мультимедійних елементів до структури занять. Такий формат сприяє розвитку пізнавальної мотивації, аналітичних навичок та експериментального підходу до навчання, що відповідає сучасним вимогам до якості біологічної освіти в умовах цифровізації освітнього простору [3].

Слід зазначити, що віртуальні лабораторії створюють широкі можливості для інтеграції біології з іншими навчальними дисциплінами, зокрема [2]:

1. Біологія та хімія. Під час виконання віртуальних експериментів учні можуть досліджувати біохімічні процеси, такі як фотосинтез, дихання, ферментативні реакції. Це дозволяє краще зрозуміти хімічну природу життєвих процесів, засвоїти поняття про рН середовища, роль органічних і неорганічних речовин у клітині.

2. Біологія та фізика. Використання віртуальних мікроскопів, моделей клітини чи органів дає змогу пояснити фізичні явища, зокрема оптику (робота мікроскопа), дифузію, осмос, механіку руху організмів. Це допомагає учням усвідомити взаємозв'язок фізичних законів і біологічних процесів.

3. Біологія та інформатика. Робота з віртуальними лабораторіями передбачає використання цифрових інструментів, аналіз даних, побудову графіків, роботу з інтерактивними моделями. Це сприяє розвитку цифрової компетентності, навичок обробки інформації та алгоритмічного мислення.

4. Біологія та математика. Під час виконання досліджень учні можуть здійснювати вимірювання, обчислення, аналіз статистичних даних, будувати діаграми та графіки. Наприклад, дослідження росту рослин або залежності швидкості ферментативних реакцій від умов середовища.

5. Біологія та екологія/географія. Віртуальні лабораторії дозволяють моделювати екосистеми, вивчати вплив факторів середовища на живі організми, аналізувати глобальні екологічні проблеми. Це сприяє формуванню екологічного мислення та відповідального ставлення до природи.

Таким чином, впровадження віртуальних лабораторій сприяє формуванню природничої компетентності, допомагає не лише засвоїти теоретичний матеріал, а й розвиває критичне мислення та цифрову грамотність. Активна взаємодія з віртуальним середовищем нівелює відчуття відстороненості, притаманне дистанційному формату та створює передумови для формування наукового світогляду та стійкого інтересу до вивчення природничих дисциплін.

Список використаних джерел

1. Гнатюк В. В., Упатова І. П., Дехтярьова О. О., Куруц Н. В. Віртуальні лабораторії в біологічній освіті: моделювання експериментальних досліджень. Академічні візії. 2023. № 21.
2. Гриньова М. Цифрові технології в сучасній освіті: можливості та виклики. Харків: Освіта, 2015. 312 с.

3. Грицай Н.Б. Інноваційні технології навчання біології: навчальний посібник. Львів: «Новий світ-2000», 2019. 176 с.
4. Паніхідіна О. В. Використання віртуальних лабораторій під час викладання практичних занять. Медсестринство, № 4, 2013. С. 35-36.
5. Шаповалов В. Б. Обґрунтування доцільності розробки віртуальних навчальних середовищ Steam на базі середовища Тодос. Освіта та розвиток обдарованої особистості. №2 (57). 2017. С. 25-27.

Діденко П.О.
ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ІГРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ
ПРИ ВИВЧЕННІ ХІМІЇ

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
e-mail: polinachitalka18@gmail.com

Сучасна хімічна освіта зазнає суттєвої цифрової зміни. Хімія традиційно вважається однією із найскладніших дисциплін через абстрактність понять і необхідність детальної візуалізації мікропроцесів. В умовах дистанційного та змішаного навчання проблема зниження мотивації стає особливо гострою, оскільки традиційні методи передачі знань не завжди забезпечують належне залучення учнів. За таких обставин інтерактивні ігрові технології стають дієвим інструментом перетворення пасивного спостереження на активну пізнавальну діяльність.

Суть ігрових технологій полягає у створенні безпечного середовища для навчання, що знижує «страх помилки» та стимулює аналітичне мислення. Командні ігри додатково сприяють розвитку соціальних компетентностей: навичок комунікації, координації зусиль та спільного досягнення цілей.

Ефективність такого підходу пояснює теорія самовизначення Е. Десі та Р. Райана. Автори виділяють три основні психологічні потреби, які є рушієм внутрішньої мотивації:

- компетентність: коли учень долає ігровий рівень або правильно розв'язує хімічну задачу, він одразу отримує підтвердження своїх знань;
- автономія: можливість самостійно обирати спосіб вирішення задачі чи темп експерименту дає учневі відчуття свободи, якого часто бракує на звичайних уроках;
- спорідненість: спільна гра та розв'язання завдань створюють відчуття команди, що особливо важливо в умовах дистанційного навчання [5].

Саме реалізація цих потреб у віртуальному середовищі дозволяє глибше проаналізувати можливості сучасних хімічних симуляторів.

Серед різних інтерактивних технологій особливе місце посідають віртуальні лабораторії, що дозволяють моделювати хімічні процеси без ризику для здоров'я та витрат реагентів. Як зазначають дослідники [3], використання таких інструментів є критично важливим для подолання труднощів у розумінні абстрактних понять хімії через перехід до практичного підходу та самостійного формування уявлень учнями.

Для порівняльного аналізу обрано платформи PhET Interactive Simulations та ChemCollective Virtual Lab. PhET Interactive Simulations (Університет Колорадо) пропонує понад 50 симуляторів із хімії. Цей інструмент дозволяє моделювати будову атома, досліджувати залежність рН від концентрації речовин, спостерігати за реакціями у реальному часі. Інтуїтивно зрозумілий інтерфейс дозволяє учням почати роботу без попереднього інструктажу, що підвищує їхню мотивацію і залученість [1]. У своєму дослідженні Salame та Makki [3] підкреслюють наукову цінність цієї платформи, яка полягає у можливості одночасно візуалізувати три рівні наукового представлення: символічний, макроскопічний і субмікроскопічний. За результатами проведеного авторами анкетування, студенти загалом підтверджують, що використання симуляцій

PhET допомогло їм краще засвоїти лекційний матеріал, зробило складні теми більш зрозумілими та значно полегшило загальне розуміння принципів роботи хімічних процесів [3].

Переваги: наявність україномовної версії та миттєва візуалізація роблять платформу відмінним інструментом для розуміння молекулярних структур і причинно-наслідкових зв'язків. Обмеження: невелика кількість сценаріїв у кожній симуляції може бути недостатньою для глибокого вивчення складних тем.

Інший підхід реалізує ChemCollective Virtual Lab, що імітує повноцінний лабораторний простір: віртуальне робоче місце наповнене скляним посудом (бюретками, колбами) та вимірювальними приладами (ваги, рН-метри) [2].

Учень самостійно обирає реагенти, відміряє розчини та проводить титрування чи змішування, що створює ефект присутності в лабораторії.

Помітними у цьому контексті є результати дослідження Окрепкої [4], у межах якого порівнювалася ефективність віртуальних та реальних експериментів. Автор зазначає, що студенти, які попередньо працювали з ChemCollective, на практиці показали вищу вправність у зважуванні та вимірюванні об'ємів, ніж ті, хто опрацьовував лише паперові протоколи. Це дозволяє стверджувати, що платформа виступає дієвим тренажером перед роботою із реальним обладнанням.

Переваги: широкий спектр експериментів, що охоплює більшість тем шкільного курсу хімії, та можливість використання аналітичних інструментів (рН-метр, таблиці концентрацій) для самоперевірки [2]. Обмеження: англomовне середовище і складніший інтерфейс вимагають від учителя підготовки методичних вказівок або відеоінструкцій для учнів.

Таким чином, PhET краще підходить для введення нових понять та формування базових знань, тоді як ChemCollective – для розвитку практичних навичок і самостійної роботи. Обидві платформи реалізують потреби в компетентності й автономії, однак не забезпечують повною мірою потреби в спорідненості.

Це зумовило створення пілотної авторської квест-пригоди «Формула виживання: Амазонка» як доповнення до існуючих інструментів: лінійного нарративного квесту, де кожен етап вивчення хімії інтегровано в цілісну пригодницьку історію. Для створення ефекту занурення та подолання абстрактності навчального матеріалу використано генеративний штучний інтелект (Canva Magic Media). Згенеровані зображення дозволили деталізувати локації та об'єкти, що сприяло підвищенню рівня емоційного відгуку.

Навчальний матеріал було розподілено за принципом зростання складності:

- Вступний етап: розгадування загальних (нехімічних) ребусів для ідентифікації класів неорганічних речовин (метали, основи, кислоти, солі). Знайомий формат завдання знизив когнітивний бар'єр на початку гри та сформував відчуття успіху ще до роботи з хімічним матеріалом.
- Дослідницький етап: робота з Періодичною системою для визначення атомних номерів хімічних елементів, які склали код для «підключення рації». Це закріпило навички орієнтації у властивостях хімічних елементів у ігровому контексті.
- Аналітичний етап: вибір оптимальних хімічних реакцій (добування водню) для вирішення ігрової ситуації. Це вимагало аналізу властивостей металів.
- Практичний етап: розв'язання розрахункової задачі на визначення кількості грамів антисептика (KMnO_4) для знезараження води. Учні зрозуміли життєву важливість хімічних знань.

Квест апробовано на педагогічній практиці (зима 2026 року) як позакласний захід для 10-15 учнів 9-В класу. За результатами рефлексії учні відзначили високий інтерес до формату та його оригінальність. Набутий досвід показує, що ігровий контекст допомагає зменшити сприйняття хімії як складного предмета, перетворюючи

перевірку знань на захопливий виклик. Високий рівень залученості учнів узгоджується з теорією самовизначення Десі та Райана.

Детальний аналіз проведеного квесту виявив як сильні сторони підходу, так і методичні виклики.

Відсутність передчасних виходів із відеоконференції та активна участь в обговоренні свідчать про сталу внутрішню мотивацію, зумовлену ефектом новизни та цікавістю сюжету.

Водночас виникли певні труднощі, які необхідно враховувати під час масштабування:

- Створення унікального візуального ряду (21 зображення, створене ШІ) та розробка сценарію вимагають від учителя чимало часу.
- Існує ризик, що сюжет відволікатиме учнів від навчального матеріалу, адже надто багато деталей уповільнює темп, а надто мало – знижує ефект занурення.
- Інтерактивні елементи можуть тривати довше і коротше, ніж планувалося, залежно від рівня підготовки учнів. Тому важливо заздалегідь оцінити знання групи та передбачити додаткові або спрощені завдання – це забезпечить гнучкість сценарію та оптимальний темп заходу.

Отже, поєднання готових рішень (PhET, ChemCollective) з авторськими сюжетними розробками створює цілісну систему цифрового навчання хімії. Ігрові технології не лише візуалізують абстрактні поняття, а й задовольняють психологічні потреби учнів у компетентності, автономії і спорідненості. Хоча розробка вимагає значних часових затрат, цей підхід є перспективним для подолання складнощів у сприйнятті матеріалу та покращення якості природничої освіти в умовах дистанційного навчання.

Список використаних джерел

1. PhET interactive simulations. PhET. URL: <https://phet.colorado.edu>.
2. Resources to Teach and Learn Chemistry. ChemCollective. URL: <https://chemcollective.org/home>.
3. Salame I. I., Makki J. Examining the Use of PhET Simulations on Students' Attitudes and Learning in General Chemistry II. *Interdisciplinary Journal of Environmental and Science Education*. 2021. Vol. 17 №4. С. e2247. 9p. <https://doi.org/10.21601/ijese/10966>.
4. Окрепка Г. Віртуальна лабораторія ChemCollective: особливості, переваги та перспективи використання на практичних заняттях з хімії у закладах вищої освіти. *Проблеми освіти*. 2022. № 1(96). С. 120–133. <https://doi.org/10.52256/2710-3986.1-96.2022.08>.
5. Теорія самовизначення: як свідомий вибір визначає мотивацію. Клуб Бовжевільних. URL: <https://bovzhe.club/article/sdt-theory/> (дата звернення: 17.03.2026).

Дудукаленко А. І.

ВИКОРИСТАННЯ ЦИФРОВИХ ЗАСТОСУНКІВ ПРИ ВИВЧЕННІ СВІТЛОВИХ ЯВИЩ З ФІЗИКИ

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди
e-mail: anzelikadudukalenko@gmail.com

Науковий керівник: ст. викл. кафедри фізики і хімії Юрченко Ольга Валентинівна

Дослідження світлових явищ у фізиці має особливе місце. Навіть сьогодні в умовах технічного розвитку можливості для вивчення даної теми не досліджені належним чином. Так, при вивченні теми світлових явищ у школі ми можемо застосовувати ряд цифрових застосунків та програм. Проте, дані ресурси є англomовними та базуються на зарубіжних методах дослідження фізичних питань. Світлові, або оптичні (від грец. optikos – зоровий), явища – явища, що пов'язані зі світлом. Світлові явища є частиною природних умов, фізичних законів Всесвіту.

Тож сьогодні з'являється все більше можливостей дослідження та вивчення світлових явищ за допомогою цифрових застосунків та програм. Так, для вивчення світлових та оптичних явищ вчителі обирають застосунок HyperPhysics. Цей сайт, сховище фізичного контенту, був створений ще у 1998 році, проте, програма містить значну інформаційну базу з фізики, її розділів та тем. Так, при переході на сайт, вгорі ми бачимо різні вкладки: зміст, де ми можемо обрати за алфавітом необхідну тему з фізики, поняття чи закон, натиснувши ми перейдемо на сторінку з науковою інформацією з теми, ілюстраціями, важливо, що ми можемо натиснути на слово-посилання і отримати додаткову інформацію, при натисканні вкладки відео відобразиться список з розділів фізики, обираємо «Оптика», і нам відобразиться декілька відео-демонстрацій та матеріали до них [2].

Онлайн-лабораторія PhET також містить корисні матеріали з дослідження та вивчення світлових явищ, як от: «Інтерференція хвиль», «Заломлення світла», «Молекули та світло», «Спектр», також «Геометрична оптика». При переході на сайт, ми обираємо вкладку «Симуляції/Simulations», обираємо «Фізика/Physics» і за допомогою фільтру ми можемо обрати світлові явища, і користуватися програмою [3].

Інший корисний додаток Ray Optics Simulation. За допомогою даного цифрового застосунку ми можемо безкоштовно створити, змодельовати 2D симуляцію, тобто оптичні сцени. Їх можна створювати, обирати параметри симуляції, а можна перейти у вкладку «Галерея/Gallery», та обрати вже готову симуляцію, або ж категорію: відбиття, заломлення, лінзи, комбінація лінз, градієнтна оптика, та пошукати необхідну тему, для прикладу, симуляція «Відбиття», «Параболічне зеркало», «Перископ», «Ньютонівський телескоп» і т. і. Наприклад, обираючи симуляцію «Відбиття», там ми можемо змінювати яскравість джерела, показник заломлення, у налаштуваннях додавати дзеркала, скло та різні блоки. Тобто, додаток пропонує досить цікаві інтерактивні фізичні досліди з оптики та світлових явищ. [4].

Додаток AstroSims від коледжу Футхілл, Іспанія пропонує симуляції з фізики, астрофізики за темами «Світло та матерія», «Структура Сонячної системи», «Зірки», «Астробіологія», «Галактики та космологія». Так, у розділі «Світло та матерія» ми можемо обрати такі симуляції, як «переглядач спектрів випромінювання та поглинання», «конструктор спектру», «дослідження спектру», «атом водню», «демонстратор ефекту Доплера». Ми можемо задавати параметри, змінювати їх та досліджувати світлові явища. Для користування симуляціями реєстрація не потрібна, програми працюють і на смартфоні [1].

Ще один застосунок для дослідження світлових явищ, таких як сонячне та місячне затемнення від NASA – Eclipse science. NASA пропонує наукову інформацію про дані світлові явища, якісні відео та фото матеріали. Після переходу на сторінку ми можемо ознайомитися з загальною інформацією і прогорнувши вниз сторінки ми побачимо розділи про сонце, повне сонячне затемнення 2024, типи сонячних затемнень та інші теми, добірки про дослідження та вивчення затемнень [5].

Таким чином, необхідність у розширенні методичного та інтерактивного доробку цифрових застосунків при вивченні світлових, оптичних явищ є надзвичайно актуальними. Адже, сьогодні технічний розвиток дослідження науки фізики, тісно пов'язаний, в першу чергу з розвитком наукових досягнень в космічній, аерокосмічній, енергетичній, так і економічній сферах життя та діяльності людини.

Список використаних джерел

1. <https://foothill.edu/astronomy/astrosims.html>
2. <http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/index.html>
3. <https://phet.colorado.edu/>
4. <https://phydemo.app/ray-optics/>

5. <https://science.nasa.gov/eclipses/nasa-research/>

Ковтун Т. Ю., Ахматова Н. О.

ІГРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ КЛЮЧОВИХ І ПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧНІВ 7 КЛАСУ НА УРОКАХ БІОЛОГІЇ

Криворізький державний педагогічний університет

e-mail: tetiana.kovtun1990@gmail.com, akhmatova.nataliia@kdpu.edu.ua

Сучасний етап реформування загальної середньої освіти в Україні, зумовлений реалізацією концепції Нової української школи, передбачає переорієнтацію освітнього процесу з передачі знань на формування компетентностей учнів. Особливої актуальності набуває впровадження таких педагогічних технологій, які забезпечують активну пізнавальну діяльність, розвиток критичного мислення, самостійності та здатності застосовувати знання у практичних ситуаціях.

У цьому контексті важливе місце посідають ігрові технології, які поєднують навчальну, розвивальну та мотиваційну функції. Їх використання є особливо доцільним у процесі навчання біології у 7 класі, оскільки зміст курсу передбачає засвоєння складних понять і закономірностей, а вікові особливості учнів підліткового віку зумовлюють потребу в активних, емоційно насичених та інтерактивних формах навчання. Отже, проблема використання ігрових технологій як засобу формування ключових і предметних компетентностей учнів є актуальною та потребує подальшого методичного обґрунтування [3].

Ігрові технології розглядаються як система методів і прийомів організації навчальної діяльності, що базуються на використанні різних видів гри з навчальною метою. Вони забезпечують активізацію пізнавальної діяльності учнів, сприяють формуванню мотивації до навчання та створюють умови для розвитку ключових компетентностей. У процесі навчання біології ігрові технології виконують низку важливих функцій: мотиваційну (підвищують інтерес до предмета), навчальну (сприяють засвоєнню знань), розвивальну (формують мислення та дослідницькі вміння), комунікативну (розвивають навички взаємодії).

Особливу ефективність ігрові технології демонструють у роботі з учнями 7 класу, які характеризуються підвищеною емоційністю, потребою у спілкуванні та прагненням до самостійності. Використання ігрових методів дозволяє врахувати ці особливості та забезпечити реалізацію діяльнісного підходу [1]. У межах дослідження було узагальнено види ігрових технологій та їх дидактичний потенціал у навчанні біології (табл. 1).

Таблиця 1

Вид ігрової технології	Характеристика	Приклад застосування	Компетентності, що формуються
Дидактичні ігри	Спрямовані на закріплення знань і понять	«Зайва тварина», біологічні вікторини	предметна, логічне мислення
Рольові ігри	Моделювання біологічних процесів через ролі	«Подорож організмом»	комунікативна, природнича
Ігрові ситуації	Вирішення проблемних завдань	«Біологічний детектив»	критичне мислення
Квести	Серія взаємопов'язаних завдань	«Знайди групу тварин»	дослідницька, командна
Гейміфікація	Використання елементів гри (бали, рейтинги)	система балів, рівнів	мотиваційна, самонавчання

Аналіз чинних модельних навчальних програм з біології для 7–9 класів, рекомендованих МОН України зокрема авторів: В. І. Соболю [5], П. Г. Балан, О. М. Кулініч, Л. П. Юрченко [2], А. М. Самойлова, О. В. Тагліна, О. М. Утевська [4], свідчить про їх спільну орієнтацію на компетентнісний та діяльнісний підходи. Зокрема, у програмі В. І. Соболю акцент зроблено на формуванні цілісної природничо-наукової картини світу, розвитку дослідницьких умінь та екологічного мислення учнів. Значна увага приділяється формуванню здатності аналізувати явища живої природи, оцінювати вплив діяльності людини на довкілля та усвідомлювати роль біології у сталому розвитку суспільства.

Модельна програма авторів П. Г. Балан, О. М. Кулініч, Л. П. Юрченко [2] характеризується чіткою структурованістю змісту, логічною послідовністю вивчення тем (від клітинного рівня до різноманіття організмів) та орієнтацією на поєднання теоретичних знань із практичною діяльністю учнів. Вона передбачає широке використання спостережень, дослідів, групової роботи та інтерактивних форм навчання. У програмі А. М. Самойлова, О. В. Тагліної, О. М. Утевської [4] більше уваги приділено інтеграції біологічних знань із іншими природничими дисциплінами, формуванню міжпредметних зв'язків та розвитку наукового мислення учнів через дослідницьку діяльність.

Спільною рисою всіх програм є орієнтація на: формування ключових компетентностей, організацію активної навчальної діяльності, використання практичних і дослідницьких завдань, розвиток критичного мислення та екологічної свідомості учнів. Разом з тим, аналіз показує, що зазначені програми створюють широкі можливості для впровадження ігрових технологій, оскільки передбачають: групові та парні форми роботи, проблемно-пошукові завдання, дослідницьку діяльність, варіативність методів навчання. Це дозволяє інтегрувати дидактичні ігри, квести, рольові ситуації та елементи гейміфікації у структуру уроку без порушення логіки навчального процесу. Порівняльну характеристику модельних програм з біології (7–9 класи) можна представити в таблиці 2 (табл. 2).

Таблиця 2

Автори програми	Ключові акценти	Особливості змісту	Можливості для ігрових технологій
Соболю В.І.	Формування наукового світогляду, екологічна свідомість	Орієнтація на цілісність знань про природу	Проблемні ігри, екологічні кейси
Балан П.Г. та ін.	Системність і логіка курсу, практична діяльність	Чітка структура тем, дослідів, спостереження	Дидактичні ігри, квести
Самойлов А.М. та ін.	Інтеграція знань, міжпредметність	Акцент на дослідницькій діяльності	Рольові ігри, STEM-ігри

Практична реалізація ігрових технологій передбачає їх використання на різних етапах уроку: на етапі мотивації – ігрові проблемні ситуації, під час вивчення нового матеріалу – рольові ігри, на етапі закріплення – дидактичні ігри та квести, під час рефлексії – інтерактивні ігрові методи. Застосування гейміфікації (система балів, рівнів, досягнень) додатково підвищує навчальну мотивацію учнів та стимулює їх до активної участі у навчальному процесі [1]. Результати педагогічного аналізу свідчать, що використання ігрових технологій сприяє: підвищенню пізнавальної активності учнів, покращенню засвоєння навчального матеріалу, розвитку критичного та логічного мислення, формуванню навичок співпраці та комунікації.

Отже, ігрові технології є ефективним засобом реалізації компетентнісного та діяльнісного підходів у навчанні біології в умовах Нової української школи. Їх використання забезпечує активізацію навчальної діяльності учнів, сприяє формуванню ключових і предметних компетентностей, розвитку пізнавального інтересу та творчого мислення. Інтеграція дидактичних ігор, рольових методів, квестів та елементів гейміфікації у структуру уроку біології дозволяє підвищити ефективність освітнього процесу та адаптувати його до вікових особливостей учнів 7 класу.

Список використаних джерел

1. Ахматова Н. О. Принципи вибору сучасних дидактичних засобів навчання під час вивчення природничих дисциплін. *Актуальні питання розвитку освіти та управління освітніми закладами* : матеріали другої регіональної науково-практичної конференції. (м. Херсон, 30 січня 2025 р.). Херсон, 2025. С.9-11 URL: <http://elibrary.kdpu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/11624>
2. Балан П. Г., Кулініч О. М., Юрченко Л. П. Біологія. 7–9 класи : модельна навчальна програма для закладів загальної середньої освіти. Київ : Освіта, 2020. 38 с.
3. Міністерство освіти і науки України. Державний стандарт базової середньої освіти : затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2020 р. № 898. Київ, 2020. 37 с.
4. Самойлов А. М., Тагліна О. В., Утевська О. М. Біологія. 7–9 класи : модельна навчальна програма для закладів загальної середньої освіти. Київ : Міністерство освіти і науки України, 2021. 36 с.
5. Соболев В. І. Біологія. 7–9 класи : модельна навчальна програма для закладів загальної середньої освіти. Київ : Міністерство освіти і науки України, 2021. 34 с.

Колісник Н.В., Дефорж Г.В.

ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ТЕМИ «ГЕНЕТИКА ЛЮДИНИ» У ШКІЛЬНОМУ КУРСІ БІОЛОГІЇ

*Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка
e-mail: 3851807500@cuspu.edu.ua, h.v.deforz@cuspu.edu.ua*

Сучасний розвиток біологічної освіти характеризується експоненціальним зростанням значення генетичних знань, які виступають фундаментальним когнітивним базисом для розуміння універсальних закономірностей спадковості та мінливості живих систем на молекулярному, клітинному та організменному рівнях. Особливе, стратегічно важливе місце у шкільному курсі біології посідає розділ «Генетика людини», оскільки він забезпечує синтез фундаментальних теоретичних положень із прикладними аспектами людської життєдіяльності. Вивчення цієї теми безпосередньо корелює з актуальними запитамі суспільства щодо підвищення генетичної грамотності населення, що передбачає розуміння етіології спадкових захворювань, методологічні засади планування сім'ї, принципи превентивної медицини та рефлексію щодо етичних аспектів сучасних біотехнологій. Актуальність дослідження зумовлена об'єктивною суперечністю між стрімким прогресом генетичної науки та необхідністю удосконалення дидактичних методів її викладання в умовах трансформації сучасної загальноосвітньої школи. Метою роботи є комплексне наукове обґрунтування та верифікація ефективних педагогічних підходів до імплементації теми «Генетика людини» у навчальний процес, що сприятиме не лише засвоєнню академічних знань, а й формуванню цілісної наукової картини світу та відповідального ставлення до власного біологічного потенціалу.

Ефективне вивчення генетики людини ускладнюється низкою об'єктивних детермінант, серед яких ключовими є високий ступінь абстракції генетичних понять, специфічність термінологічного апарату та складність інтерпретації цитогенетичних

процесів. Учні часто відчують значні труднощі під час переходу від класичних менделівських моделей до специфічних закономірностей антропогенетики, де неможливе застосування гібридологічного методу, а основними джерелами інформації стають статистичні дані, результати біохімічних скринінгів та генеалогічні розрахунки. Додатковим бар'єром є необхідність оперування математичними моделями під час розв'язування задач на ймовірність успадкування ознак, що, за умови недостатньої методичної підтримки призводить до зниження когнітивної мотивації школярів. У зв'язку з цим, пріоритетним завданням методики викладання є відбір та структурування таких методів навчання, які б базувалися на принципах наочності, системності та активізації пізнавальної діяльності через залучення учнів до розв'язання проблемних ситуацій [1, 3].

У системі дидактичних засобів вагоме значення зберігають пояснювально-ілюстративні методи, які за умови інтеграції сучасних засобів візуалізації – від статичних графічних схем до динамічних 3D-моделей реплікації та трансляції – забезпечують сенсорне підкріплення теоретичних дефініцій. Водночас, сучасні вимоги до якості освіти диктують необхідність зміщення акцентів у бік активних та інтерактивних методів навчання [2]. Зокрема, робота з науково-популярною літературою, аналіз кейсів із медичної генетики та використання інформаційно-комунікаційних платформ дозволяють реалізувати особистісно орієнтований підхід. Такі методи сприяють розвитку критичного мислення, формують навички верифікації наукової інформації та вчать учнів самостійно вибудовувати логічні ланцюжки причинно-наслідкових зв'язків між генотипом і фенотипом.

Центральним елементом методики викладання генетики людини є використання генетичних задач як поліфункціонального засобу навчання. Практичне розв'язування задач із медико-генетичним контекстом дозволяє трансформувати теоретичні знання у дієвий інструмент аналізу. У процесі цієї діяльності учні опановують навички ідентифікації доміантних та рецесивних ознак, вчать диференціювати типи успадкування (аутосомні, зчеплені зі статтю, голандричні) та складати прогностичні моделі здоров'я нащадків. Впровадження алгоритмізованих схем розв'язання мінімізує ризик виникнення логічних помилок і сприяє формуванню алгоритмічного стилю мислення, що є універсальною компетентністю [4]. Крім того, актуалізація міжпредметних зв'язків із математичною статистикою, органічною хімією та історією медицини дозволяє учням усвідомити глобальне значення генетики як інтегративної науки, що стоїть на перетині природничих та гуманітарних знань.

Важливим вектором модернізації освітнього процесу є широке застосування інформаційно-комунікаційних технологій. Мультимедійні презентації, віртуальні лабораторні роботи, інтерактивні моделі каріотипування та відеоматеріали з візуалізацією мікросвіту дають змогу подолати абстрактність матеріалу та підвищити емоційний інтелект учнів [5]. Використання цифрових інструментів не лише інтенсифікує процес засвоєння складних тем, а й забезпечує формування цифрової компетентності, що є критично важливим в умовах сучасного інформаційного суспільства.

Підсумовуючи, слід зазначити, що системна імплементація теми «Генетика людини» у шкільний курс біології є визначальним чинником формування ключових компетентностей учнів. Раціональна конвергенція традиційних педагогічних принципів та новітніх інтерактивних технологій забезпечує високу ефективність навчального процесу, стимулює інтелектуальний розвиток школярів та закладає фундамент для їхньої майбутньої професійної самореалізації. Удосконалення методичного підходу до викладання цієї дисципліни є необхідною умовою для підготовки свідомого, науково грамотного покоління, здатного адекватно реагувати на виклики сучасної цивілізації та нести відповідальність за біологічне майбутнє людства.

Список використаних джерел

1. Біологія і екологія (рівень стандарту) : підруч. для 10 кл. закл. заг. серед. освіти / В.І. Соболь. Київ : Оріон, 2018. 256 с.
2. Діденко В., Дефорж Г. Інтерактивні методи навчання, як засіб розвитку пізнавальної активності учнів на уроках природничих наук. *Наукові записки молодих учених*. № 12 (2023). Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка. С. 1-8. URL: <https://phm.cuspu.edu.ua/ojs/index.php/SNYS/article/view/2028/pdf>
3. Методика навчання біології : навч. посіб. / авт.-уклад. О. А. Біда та ін. Київ : Вища школа, 2015. 320 с.
4. Основи генетики людини : навч. посіб. / Н. М. Маруненко, Н. С. Неведомська, Г. В. Волковська. Київ : Либідь, 2012. 280 с.
5. Сучасні освітні технології у викладанні біології : навч. посіб. / за ред. С. О. Довгого. Київ : Академвидав, 2017. 240 с.

Комісова Т.Є., Бабіч М. Л.

ВИКОРИСТАННЯ STEM-ТЕХНОЛОГІЙ ЯК ЗАСІБ ОПТИМІЗАЦІЇ ЛАБОРАТОРНОГО ПРАКТИКУМУ З АНАТОМІЇ І ФІЗІОЛОГІЇ ЛЮДИНИ У ШКОЛІ

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
tatyanakomisova@gmail.com

Сучасний етап розвитку середньої освіти в Україні в межах реалізації концепції «Нова українська школа» вимагає впровадження інноваційних підходів до викладання природничих дисциплін. Особливе місце у вивченні біології людини посідає лабораторний практикум. Проте традиційні методи виконання робіт часто мають ілюстративний характер і не забезпечують формування дослідницьких навичок, тому інтеграція STEM-технологій (Science, Technology, Engineering, Mathematics) стає дієвим інструментом модернізації освітнього процесу [1].

Питання впровадження STEM-освіти розглядалися у роботах Н. Морзе, О. Патрікеєва та ін., проте методика застосування цих технологій саме у лабораторному практикумі з анатомії та фізіології на рівні загальної середньої освіти потребує детальнішого опрацювання [2, 3].

Мета роботи – теоретично обґрунтувати переваги впровадження STEM-технологій для підвищення ефективності лабораторних робіт з анатомії та фізіології людини в 8-9 класах.

STEM-підхід передбачає розгляд біологічних процесів через призму міждисциплінарності. У межах лабораторного практикуму з анатомії це реалізується через кілька ключових компонентів:

- використання цифрових лабораторій (Science & Technology). Застосування сенсорних датчиків (ЧСС, ЕКГ, спірометрії, артеріального тиску) дозволяє учням перейти від статичного спостереження до динамічного аналізу фізіологічних функцій. На відміну від традиційних методів, цифрові технології забезпечують високу точність вимірювань та можливість візуалізації процесів у реальному часі за допомогою графіків;
- застосування біонічного моделювання та інженерії (Engineering), що є ефективним методом створення функціональних моделей анатомічних структур. Наприклад, при вивченні теми «Опорно-рухова система» учням пропонується сконструювати модель суглоба або кисті руки, використовуючи принципи важелів та еластичних тяг. Це сприяє розумінню біомеханіки рухів та інтеграції знань з фізики;
- віртуальна та доповнена реальність (Technology). Використання AR-додатків (наприклад, Curiscope Virtuali-Tree) дозволяє візуалізувати внутрішні органи

безпосередньо «на людині», що створює ефект занурення та значно підвищує пізнавальний інтерес учнів;

- математичний аналіз біометричних даних (Mathematics). Обробка результатів експериментів передбачає обчислення середніх значень, визначення індексів (наприклад, індексу Руф'є) та побудову кореляційних залежностей. Це формує в учнів навички роботи з базами даних та розуміння статистичних закономірностей у живій природі.

Варто зауважити, що фахівці кафедри фізики та хімії ХНПУ імені Г.С. Сковороди працюють над створенням програмно-методичного комплексу SchoolKit, важливою складовою якого є універсальний застосунок SoundCardScientificKit. Цей інструмент об'єднує в собі аналізатор звукових сигналів, спектрометр-частотомір та генератор сигналів спеціальної форми, що дозволяє використовувати його як для наукових досліджень, так і для наочної демонстрації фізичних явищ, пов'язаних із низькочастотними коливаннями в діапазоні 20–20000 Гц. В описі функціоналу та інтерфейсу програми особлива увага приділяється точності роботи: тестування із застосуванням звукової карти Realtek High Definition Audio підтвердило, що генератор відтворює задану частоту з високою достовірністю. Окрім програмної частини, проведено аналіз схемотехніки підсилювачів, які зазвичай використовуються в електрокардіографах та міографах. Результатом стала розробка доступної схеми підсилювача біопотенціалів на базі трьох мікросхем TL082. Пристрій оснащений ефективним фільтром, що усуває мережеві перешкоди частотою 50 Гц, і може успішно застосовуватися для зняття електрокардіограми (ЕКГ), а також електроміограми [1].

Аналіз реалізації STEM-елементів у практикум показує, що рівень засвоєння матеріалу зростає на 20-25% порівняно з репродуктивними методами навчання. Учні демонструють вищу залученість, розвивають критичне мислення та здатність до вирішення проблемних ситуацій. Крім того, лабораторні роботи стають базою для виконання проектних робіт МАН.

Впровадження STEM-технологій у лабораторний практикум з анатомії та фізіології людини дозволяє трансформувати роль учня з об'єкта навчання на активного дослідника, забезпечити практичну спрямованість біологічних знань, підвищити якість природничої освіти через використання сучасного цифрового інструментарію.

Список використаних джерел:

1. Грицюк Ю.І., Багрій С.М. STEM-освіта як засіб формування дослідницьких навичок учнів на уроках біології. Нова педагогічна думка. 2022. № 3 (111). С. 45–51.
2. Стрілець С. І. Інноваційні технології в сучасній природничій освіті. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота». 2021. Вип. 1(48). С. 158–162.
3. Морзе Н. В., Гладдун М. А. Формування навичок ХХІ століття засобами STEM-освіти. Інформаційні технології і засоби навчання. 2020. Т. 75, № 1. С. 37–54.
4. Поліхун Н. І. Основи STEM-навчання: навчально-методичний посібник. К.: ТОВ «КОНВІ ПРИНТ», 2019. 120 с.
5. Винник, О. Ф., Комісова, Т. Є., Кратенко, Р. І. (2022). SOUNDSCIENTIFICKIT – ЗАСІБ ЦИФРОВОЇ ОБРОБКИ ТА ГЕНЕРАЦІЇ СИГНАЛІВ ЗВУКОВОЇ ТА УЛЬТРАЗВУКОВОЇ ЧАСТОТИ ДЛЯ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ РОБОТИ. Електронне наукове фахове видання “ВІДКРИТЕ ОСВІТНЄ Е-СЕРЕДОВИЩЕ СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ”, (13), 1–18. <https://doi.org/10.28925/2414-0325.2022.131>

Корольова Н. В.
ФОРМУВАННЯ ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ НА УРОКАХ
ПРИРОДНИЧОГО ЦИКЛУ

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

e-mail: koroleva99nadezhda@gmail.com

Науковий керівник: Журавльова Інна Михайлівна

e-mail: izuravleva@hnpu.edu.ua

У сучасних умовах цифровізації освіти особливого значення набуває формування цифрової компетентності учнів, що є однією з ключових компетентностей Нової української школи. Це зумовлює необхідність переосмислення підходів до викладання предметів природничого циклу з урахуванням використання цифрових технологій.

Аналіз науково-педагогічної літератури свідчить, що цифрова компетентність розглядається як інтегративна здатність особистості ефективно, критично та безпечно використовувати цифрові технології у навчальній діяльності. Особливо актуальним є її формування на уроках природничих дисциплін (біології, фізики, хімії, географії), де цифрові інструменти можуть значно підвищити рівень наочності та практичної спрямованості навчання [1].

Метою дослідження є обґрунтування особливостей формування цифрової компетентності учнів у процесі вивчення предметів природничого циклу.

Для досягнення мети було використано такі методи дослідження: аналіз наукових джерел, педагогічне спостереження, узагальнення практичного досвіду вчителів та моделювання навчального процесу із застосуванням цифрових технологій.

У ході дослідження визначено, що ефективне формування цифрової компетентності забезпечується за умов: систематичного використання цифрових освітніх ресурсів; інтеграції онлайн-платформ у навчальний процес; організації дослідницької діяльності учнів із застосуванням цифрових інструментів; розвитку критичного мислення та медіаграмотності [2].

Практична реалізація зазначених умов передбачає використання таких засобів, як інтерактивні презентації, віртуальні лабораторії, онлайн-тести, освітні платформи та мобільні додатки. Зокрема, застосування віртуальних лабораторій дозволяє моделювати природні процеси, які неможливо відтворити в умовах шкільного кабінету [3].

У процесі навчання доцільно використовувати проблемно-орієнтовані завдання, що передбачають пошук інформації, її аналіз та представлення результатів у цифровому форматі. Це сприяє розвитку не лише предметних знань, але й ключових компетентностей учнів [4].

Важливим аспектом є також формування в учнів навичок безпечної роботи в цифровому середовищі, що включає дотримання етичних норм, захист персональних даних та критичне оцінювання інформації [5].

Отже, використання цифрових технологій на уроках природничого циклу сприяє не лише підвищенню якості знань учнів, але й розвитку їхньої цифрової компетентності, що є необхідною умовою успішної соціалізації в сучасному інформаційному суспільстві.

Перспективи подальших досліджень вбачаємо у розробці та експериментальній перевірці методичних моделей формування цифрової компетентності учнів з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей.

Список використаних джерел

1. Концепція Нової української школи : інформ. зб. М-ва освіти і науки України. Київ, 2016. 40 с.

2. Морзе Н. В. Цифрова компетентність сучасного вчителя нової української школи: зб. тез доповідей учасників всеукр. наук.-практ. семінару (Київ, 12 березня 2019 р.) / за заг. ред., О.В.Овчарук. – Київ.: Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України: Київ, 2019 – 108 с.
3. Биков В. Ю. Інформаційно-комунікаційні технології в освіті : монографія. Київ :Атіка, 2010. 224 с.
4. Рамка цифрової компетентності громадян України / М-во цифрової трансформації України. URL: https://osvita.diia.gov.ua/uploads/1/7451-ramka_cifrovoi_kompetentnosti.pdf
5. Жалдак М. І., Шут М. І., Жук Ю. О., Дементієвська Н. П., Пінчук О. П., Соколюк О.М., Соколов П.К. Мультимедійні системи як засоби інтерактивного навчання : посібник. Київ: Педагогічна думка, 2012. 112 с.

Кравченко М. І.

МЕТОДИКА ВИКОРИСТАННЯ ДАНИХ ПРО ЕКОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА ШКОДОЧИННІСТЬ ХЛІБНОЇ ЖУЖЕЛИЦІ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ПРИРОДОЗНАВЧИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧНІВ ЗЗСО

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

email: kravchenko.marina2408@gmail.com

Науковий керівник: Маркіна Тетяна Юріївна

Сучасні підходи до викладання природничих дисциплін орієнтовані не лише на засвоєння знань, а й на розвиток у здобувачів освіти здатності до аналізу, інтерпретації інформації та прийняття виважених рішень [1]. У цьому контексті важливим є використання навчального матеріалу, пов'язаного з реальними природними об'єктами та процесами, зокрема регіонального характеру.

Ефективним засобом реалізації такого підходу є залучення даних про екологічні характеристики та шкідливу діяльність хлібної жужелиці як одного з типових представників ентомофауни агроecosystem [3]. Аналіз цього об'єкта дозволяє розглядати взаємодію організмів із середовищем існування, досліджувати чинники, що впливають на динаміку чисельності популяцій, а також оцінювати наслідки їх впливу на сільськогосподарські культури.

У дослідженні запропоновано методичні підходи до впровадження відповідного змісту в освітній процес через створення інтегрованого навчального модуля з біології [2]. Зміст модуля передбачає виконання учнями різнопланових навчальних дій: опрацювання результатів спостережень, узагальнення отриманих даних у вигляді таблиць і графічних матеріалів, висунення та перевірку припущень, а також аналіз впливу екологічних чинників на розвиток шкідника.

Практична складова базується на використанні фактичних матеріалів щодо поширення хлібної жужелиці в агроценозах злакових культур Донецької області [4]. Залучення таких даних сприяє підвищенню зацікавленості учнів, формує навички дослідницької діяльності та розвиває здатність оцінювати екологічні ситуації з урахуванням регіональних особливостей.

Оцінювання сформованості природознавчих компетентностей доцільно здійснювати шляхом використання практичних і проєктних завдань, а також спеціально розроблених критеріїв, що дозволяють комплексно визначити рівень володіння науковими знаннями, інформаційною грамотністю та екологічним мисленням.

Таким чином, інтеграція даних про екологію та шкодочинність хлібної жужелиці у зміст навчання біології створює умови для ефективного формування природознавчих компетентностей учнів та підвищення результативності освітнього процесу.

Список використаних джерел

1. Пометун О. І. Сучасний урок. Київ, 2020. С. 24–28.
2. Савченко О. Я. Дидактика загальної середньої освіти. Київ, 2018. С. 57–61.
3. Білявський Г. О. Основи екології. Київ, 2019. С. 110–115.
4. Довідник із захисту рослин / за ред. В. П. Федоренка. Київ, 2021. С. 200–205.

Луцьова Ю. Ю., Дефорж Г.В.

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ ТЕМИ «ЗАГАЛЬНЕ ВЧЕННЯ ПРО БІОСФЕРУ» В КУРСІ БІОЛОГІЇ СТАРШОЇ ШКОЛИ

Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка
e-mail: 3858006766@cuspu.edu.ua, deforzhav@gmail.com

Актуальність дослідження зумовлена зростанням значення екологічної освіти в умовах глобальних викликів сучасності, зокрема зміни клімату, деградації природних екосистем та антропогенного впливу на довкілля. Вивчення теми «Загальне вчення про біосферу» у 11 класі має важливе значення для формування наукового світогляду учнів та їхньої екологічної свідомості. Саме ця тема дозволяє розкрити цілісність біосфери як глобальної екосистеми та роль людини як потужного геологічного чинника її розвитку [2].

Зміст теми передбачає ознайомлення учнів з основними поняттями біосфери, її структурою, межами, функціями живої речовини, а також ідеями про ноосферу як новий етап розвитку біосфери. Важливим є розуміння процесів кругообігу речовин і потоку енергії, які забезпечують стабільність біосфери. Це сприяє формуванню системного мислення та здатності аналізувати складні природні процеси.

Методика викладання теми повинна базуватися на поєднанні традиційних та інноваційних підходів до навчання. Зокрема, ефективним є використання проблемного навчання, яке передбачає постановку перед учнями проблемних запитань і завдань. Наприклад, учням можна запропонувати обговорити питання про межі впливу людини на біосферу або шляхи переходу до сталого розвитку. Такий підхід сприяє активізації пізнавальної діяльності та розвитку критичного мислення [3].

Важливу роль у вивченні теми відіграють інтерактивні методи навчання, зокрема групова робота, дискусії, аналіз конкретних екологічних ситуацій. Учні можуть працювати над мініпроектами, пов'язаними з дослідженням стану довкілля у своєму регіоні. Це дає змогу поєднати теоретичні знання з практичною діяльністю та підвищити мотивацію до навчання.

Застосування мультимедійних засобів навчання (відеоматеріалів, презентацій, інтерактивних моделей) значно підвищує ефективність засвоєння навчального матеріалу. Візуалізація процесів, що відбуваються в біосфері, допомагає учням краще зрозуміти складні екологічні закономірності, зокрема кругообіг речовин та потік енергії [1].

Особливе значення має реалізація міжпредметних зв'язків. Вивчення теми «Біосфера» тісно пов'язане з географією, хімією та фізикою. Наприклад, знання з хімії допомагають зрозуміти процеси біогеохімічних циклів, а знання з фізики – закономірності енергетичних потоків. Такий інтегрований підхід сприяє формуванню цілісного наукового світогляду учнів.

Виховний потенціал теми полягає у формуванні відповідального ставлення до природи. Розгляд ідей ноосфери сприяє усвідомленню ролі людини у збереженні природного середовища. Учитель має акцентувати увагу на необхідності екологічно доцільної поведінки та раціонального природокористування [2; 5].

Таким чином, ефективна методика вивчення теми «Загальне вчення про біосферу» передбачає використання сучасних педагогічних технологій, інтерактивних методів навчання та міжпредметних зв'язків. Це сприяє формуванню екологічної

компетентності учнів та їх готовності до відповідальної взаємодії з природним середовищем.

Окремої уваги заслуговує використання дослідницьких методів навчання під час вивчення цієї теми. Організація навчальних досліджень, спостережень та аналізу екологічних даних дозволяє учням набути практичних навичок наукової діяльності. Наприклад, учні можуть аналізувати зміни стану довкілля, працювати з відкритими екологічними даними або моделювати вплив різних факторів на екосистеми [4].

Доцільним є також використання кейс-методу, який передбачає розгляд реальних або змодельованих ситуацій екологічного характеру. Це сприяє формуванню умінь приймати обґрунтовані рішення та оцінювати наслідки діяльності людини. Наприклад, учням можна запропонувати кейси, пов'язані з проблемами забруднення води, вирубування лісів або зміни клімату.

Важливим напрямом є впровадження STEM-освіти у процес вивчення теми. Інтеграція знань з природничих наук, технологій, інженерії та математики дозволяє учням краще зрозуміти складні процеси, що відбуваються в біосфері, а також розвиває їхню здатність до міждисциплінарного мислення.

Не менш важливим є використання формувального оцінювання, яке дозволяє відстежувати індивідуальний прогрес учнів та своєчасно коригувати процес навчання. Застосування різноманітних форм оцінювання (тести, проєкти, презентації, самооцінювання) сприяє підвищенню якості знань та розвитку відповідальності за результати власної діяльності [3].

У контексті сучасних освітніх тенденцій важливим є також формування цифрової компетентності учнів. Використання онлайн-ресурсів, віртуальних лабораторій та інтерактивних платформ дозволяє урізноманітнити навчальний процес і зробити його більш доступним та цікавим для здобувачів освіти.

Отже, сучасні підходи до вивчення теми «Загальне вчення про біосферу» передбачають інтеграцію інноваційних педагогічних технологій, практичну спрямованість навчання та орієнтацію на формування ключових компетентностей учнів. Це забезпечує не лише засвоєння знань, але й підготовку учнів до активної участі у вирішенні екологічних проблем сучасності.

Список використаних джерел

1. Біологія і екологія : підручник для 10–11 класів закладів загальної середньої освіти. Київ : Генеза, 2019. 272 с.
2. Кучерявий В. П. Екологія : підручник. Львів : Світ, 2010. 520 с.
3. Пометун О. І. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання : навч.-метод. посіб. Київ : А.С.К., 2004. 192 с.
4. Постригань У., Дефорж Г. Біолого-екологічні дослідження як метод формування екологічної компетентності на уроках біології. *Наукові записки молодих учених*. № 11 (2023). Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка. С. 1-7. URL: <https://phm.cuspu.edu.ua/ojs/index.php/SNYS/article/view/2004/pdf>
5. Тарасенко Н. В. Екологічна освіта і виховання учнів : навчальний посібник. Харків : Основа, 2015. 160 с.

Мамотенко А. В., Лукаш О. І.
МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ ВІРТУАЛЬНИХ ЕКСКУРСІЙ ЯК
ЗАСОБУ РОЗВИТКУ СПОСТЕРЕЖЛИВОСТІ УЧНІВ 7 КЛАСІВ

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Комунальний заклад «Харківський ліцей № 12 Харківської міської ради»
e-mail: allamamotenko@gmail.com, lukash.mir@ukr.net

Трансформація освіти в межах Нової української школи (НУШ) та перехід на модельні програми нового покоління вимагають від педагога пошуку інноваційних інструментів, що забезпечують формування не лише предметних знань, а й фундаментальних навичок наукового пізнання. Однією з таких ключових навичок у курсі біології 7 класу є спостережливість – здатність цілеспрямовано сприймати об'єкти живої природи, виокремлювати їхні суттєві ознаки та встановлювати причинно-наслідкові зв'язки між будовою, функціями та середовищем існування організмів.

Сучасні реалії освітнього процесу в Україні, зокрема тривале дистанційне навчання та неможливість безпечного проведення польових досліджень у прифронтових регіонах (зокрема у м. Харків), призвели до виникнення явища «сенсорного голоду» та відриву теоретичних знань від реальних природних об'єктів [1]. Учні часто сприймають біологію як сукупність абстрактних термінів із підручника, не маючи можливості спостерігати за динамікою життєвих процесів у природних біотопах. Це негативно позначається на рівні пізнавальної активності та мотивації до навчання, що, згідно з сучасними дослідженнями є критичним для формування життєздатності особистості в умовах стресу [2].

Еколого-географічний напрямок у викладанні біології за модельною програмою (авт. Самойлов А. М., Тагліна О. В., Утевська О. М.) набуває особливого значення, оскільки автори акцентують увагу на еволюційній адаптації тварин до конкретних географічних умов. Віртуальні екскурсії у цьому контексті виступають як цифрова альтернатива натурним спостереженням, що дозволяє інтегрувати географічні параметри середовища (клімат, ландшафт, гідрологію) із біологічними характеристиками видів (етологічні патерни, способи орієнтування) [3].

Методика використання віртуальних екскурсій дозволяє реалізувати діяльнісний підхід: учень стає не пасивним глядачем, а активним дослідником, який виконує конкретні пізнавальні завдання у цифровому середовищі. Це сприяє подоланню вербалізму в навчанні та розвитку критичного мислення. Розгляд біології через призму віртуальних подорожей до заповідних територій, зоопарків чи національних парків світу дозволяє сформуванню у підлітків глобальне екологічне мислення та розуміння важливості збереження біорізноманіття.

Мета дослідження: теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити методичну ефективність використання циклу віртуальних екскурсій еколого-географічного спрямування як засобу розвитку спостережливості, підвищення мотивації до успіху та інтенсифікації пізнавальної активності учнів 7-х класів у процесі вивчення біології.

Експериментальна робота проводилася протягом 2025–2026 н.р. (у II семестрі) на базі комунального закладу «Харківський ліцей № 12 Харківської міської ради». У дослідженні взяли участь 59 учнів 7-х класів. Методика передбачала впровадження циклу з 7-и віртуальних екскурсій до теми 5 «Особливості тварин. Місце тварин в екосистемах та їхнє значення в житті людства», інтегрованих у календарно-тематичне планування. Для проведення досліджень учнів було об'єднано у малі робочі групи, що дозволило реалізувати метод групових проєктів та спільних віртуальних спостережень. Для діагностики використовувався комплекс методів: методики Т. Елерса для визначення мотивації до успіху/уникнення невдач та Б. К. Пашнева – для оцінки

пізнавальної активності [4]; авторські завдання «Розмалюй птаха» та кейс-аналіз тексту «Адаптація рослин і тварин» для визначення рівнів спостережливості (1 рівень – повна правильна відповідь; 2 рівень – неповна; 3 рівень – помилкова). Статистичну обробку отриманих емпіричних даних провели за допомогою пакета SPSS Statistics 26.0 з використанням Т-критерію Вілкоксона та U-критерію Манна-Вітні. Достовірність результатів оцінили на рівнях $p < 0,05$ та $p < 0,01$.

Аналіз результатів педагогічного експерименту дозволив встановити чітку залежність між використанням віртуального екскурсійного контенту та якісними змінами у когнітивній та сенсорній сферах учнів (табл. 1).

Таблиця 1.

Статистичні показники ефективності методики віртуальних екскурсій у 7-х класах ($M \pm m$, $n=59$)

Параметр дослідження/ Одиниці виміру	До впровадження	Після впровадження
Мотивація до успіху (бали за Т. Елерсом)	15,32 ± 0,46	23,12 ± 0,38**
Пізнавальна активність (бали за Б. Пашневим)	17,45 ± 0,52	23,34 ± 0,44*
Високий рівень спостережливості (%)	39,8 %	52,5 %*
Середній рівень спостережливості (%)	58,5 %	47,5 %

Примітка: * – $p < 0,05$; ** – $p < 0,01$ (вірогідність змін порівняно з вихідними даними)

На початковому етапі (констатувальний експеримент) було виявлено, що більшість семикласників (71,2%) мали помірну мотивацію, а значна частина респондентів відчувала труднощі з деталізацією біологічних об'єктів. Зокрема, у завданні «Розмалюй птаха» понад 44% учнів припустилися помилок у забарвленні елементарних частин тіла сороки, що свідчить про низьку вихідну спостережливість та відсутність навичок фіксації природних деталей.

Після реалізації циклу віртуальних екскурсій, методично побудованих на принципах еколого-географічного аналізу (врахування ландшафту, кліматичних зон та біотопів), результати суттєво змінилися. Середній рівень мотивованості учнів зріс на 29,7% (див. табл. 1). Особливо важливо, що після експерименту в групах зовсім не залишилося дітей із низькою мотивацією. Це доводить, що заміна монотонного читання параграфів на інтерактивне «занурення» у середовище проживання тварин (віртуальні візити до Асканії-Нової, Галапагоських островів тощо) формує у підлітків орієнтацію на успіх та знімає бар'єри страху перед складним матеріалом.

Пізнавальна активність зросла на 33,7% (див. табл. 1). Учні у складі малих груп почали виявляти ентузіазм у пошуковій діяльності. Під час вивчення теми «Ссавці: еволюція та сучасні групи ссавців. Особливості розмноження та розвитку ссавців: однопрохідні, сумчасті та плацентарні» школярі самостійно встановлювали зв'язок між ареалом поширення груп та їхніми морфологічними адаптаціями. Під час виконання практичної роботи на тему «Виявлення пристосування рукокрилих до польоту» віртуальне спостереження дозволило семикласникам детально проаналізувати будову крила та особливості руху, що складно реалізувати за статичними малюнками.

Рівень спостережливості (1-й, найвищий рівень) зріс на 12,7% (див. табл. 1). У завданнях, що вимагали аналізу тексту на наявність екологічних невідповідностей, учні експериментальної групи успішно знаходили до 7 помилок у розповіді про адаптації. Це підтверджує, що віртуальне спостереження за поведінкою тварин у динаміці (через відео- та панорамні камери) «тренує» око дитини помічати деталі, які раніше ігнорувалися.

Тобто, еколого-географічний контекст віртуальних екскурсій є потужним стимулом для розвитку біологічного мислення. Учні навчилися сприймати тварину не як ізольований об'єкт, а як частину географічної системи. Наприклад, вивчаючи тему

«Плацентарні ссавці: хижі, парнокопитні, непарнокопитні, хоботні, примати», підлітки через онлайн-платформи аналізували поведінку тварин, оцінюючи вплив екосистемних чинників на їхній спосіб життя. Такий підхід повністю відповідає методичним установкам підручника О. В. Тагліна та співавт. (2024)[5], де акцент робиться на єдності організму та середовища.

Отже, впровадження циклу віртуальних екскурсій у викладання біології 7 класу за моделлю НУШ забезпечує статистично значуще зростання рівня спостережливості та пізнавальної активності учнів. Методика сприяє подоланню дистанційних бар'єрів та формує еколого-географічну компетентність через активну групову дослідницьку діяльність.

Список використаних джерел

1. Заболотний В.Ф., Мисліцька Н.А., Сільвейстр А.М., Моклюк М.О., Моклюк О.О., Думенко В.П., Мозговий О.В. Формування предметних компетентностей у здобувачів освіти засобами хмарноорієнтованих технологій, мультимедійних додатків та сервісів: колективна монографія. Вінниця. «ТВОРИ», 2025. 252 с. W. W. Norton & Company. 2000. 256 p.
2. Sabaliauskas S., Ingelevič K., Misiūnienė O., Jakavonytė-Akstinienė A. The relationship between stress, academic motivation, and subjective vitality among nursing students. *Nursing Reports*. 2025. Vol. 15(8). P. 300–310.
3. Чепелева Н.І., Мамотенко А.В. Роль екскурсій у методиці викладання природничих дисциплін. Молоді вчені: гіпотези, проекти, дослідження : зб. матеріалів всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 100-річчю ф-ту природн. наук, Миргород, Україна, 23 груд. 2022 р. Миргород, 2023. С. 43–44.
4. Ташнев Б. К. Психодіагностика обдарованості. Х.: Вид. група «Основа». «Тріада+», 2007. 128 с
5. Тагліна О.В., Самойлов А.М., Утевська О.М., Довгаль Л.В. Біологія: підр. для 7-го кл. закл. загал. серед. освіти. Х.: Вид-во «Ранок», 2024. 240 с.

Мамотенко А. В., Комісова Т. Є.

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В УЧНІВ ІЗ ПОРУШЕННЯМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ЗАСОБАМИ ПОЗАКЛАСНОЇ РОБОТИ

*Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
e-mail: allamamotenko@gmail.com, tatyana komisova@gmail.com*

Проблема екологічного виховання молодших школярів з інтелектуальними порушеннями в сучасних умовах набуває особливого значення, оскільки екологічна освіта є не лише засобом формування знань про довкілля, а й потужним інструментом соціальної адаптації та особистісного розвитку. Для дітей цієї категорії характерними є специфічні особливості пізнавальної діяльності: фрагментарність сприйняття, труднощі у встановленні причинно-наслідкових зв'язків та знижений рівень узагальнення [1]. Ці особливості обумовлюють необхідність пошуку специфічних методів виховного впливу, які б враховували структуру інтелектуального дефекту та спиралися на збережені можливості дитини. Екологічне виховання в позаурочний час дозволяє компенсувати обмеженість навчального процесу через залучення учнів до безпосередньої практичної діяльності, що є критично важливим для формування конкретних уявлень про природне середовище [2].

Актуальність дослідження підсилюється тим, що екологічна культура дітей із особливими освітніми потребами є складним новоутворенням, яке інтегрує емоційно-ціннісне ставлення до природи та навички безпечної поведінки в ній. У молодшому шкільному віці закладаються основи світогляду, проте в учнів із порушеннями

інтелекту цей процес відбувається сповільнено та вимагає багаторазового дублювання інформації в різних формах. Позаурочна діяльність (гуртки, екскурсії, екологічні десанти) створює умови для неформального спілкування з природою, що сприяє розвитку сенсорної сфери та емоційної чутливості [3]. Важливо розуміти, що природа для такої дитини є не лише об'єктом вивчення, а й реабілітаційним простором, який допомагає знизити рівень тривожності та агресивності, часто притаманних дітям із порушеннями когнітивного розвитку [3].

Сучасна спеціальна педагогіка наголошує на необхідності переходу від репродуктивних методів навчання до діяльнісних. Екологічне виховання молодших школярів з інтелектуальними порушеннями має базуватися на принципах наочності та предметності [4]. Позаурочний час надає унікальну можливість організувати тривалі спостереження за об'єктами природи, що допомагає дітям усвідомити цілісність навколишнього світу. Виховання любові до природи в дітей цієї категорії неможливе без формування почуття відповідальності за конкретну рослину чи тварину. Саме через практичну турботу (догляд за кімнатними рослинами, підгодовування птахів) відбувається інтеріоризація екологічних норм, які у звичайних умовах залишаються для таких учнів абстрактними поняттями [4].

Проблема екологічного виховання в спеціальних закладах освіти часто обмежується лише інформативним аспектом, залишаючи поза увагою психофізіологічний компонент взаємодії з довкіллям. Необхідно враховувати, що екологічна діяльність стимулює розвиток дрібної моторики, координації рухів та спостережливості [3]. Успішність виховної роботи в позаурочний час залежить від створення особливого корекційно-розвивального середовища, де дитина відчуває себе суб'єктом діяльності. Виявлення ефективних умов формування екологічної відповідальності дозволить оптимізувати процес соціалізації молодших школярів з інтелектуальними порушеннями, забезпечуючи їм доступні форми участі в житті громади та захисті довкілля.

Мета дослідження: розробити та апробувати систему позакласних занять, спрямовану на формування усвідомлених навичок природоохоронної діяльності та розвиток емоційної чутливості до об'єктів живої природи у молодших школярів з інтелектуальними порушеннями.

Дослідження проводилося у 2025–2026 н. р. на базі спеціальних закладів освіти Харківської області. У дослідженні взяли участь 20 учнів 2–4 класів із діагнозом «Легкий ступінь інтелектуального порушення» (F70). Експериментальна група (ЕГ, n=10) була залучена до авторської програми позаурочної діяльності «Еко-світ», яка включала три етапи: 1) мотиваційно-сенсорний (емоційне знайомство з об'єктами природи); 2) когнітивно-дієвий (прості екологічні досліди); 3) практично-корекційний (участь в озелененні). Контрольна група (КГ, n=10) займалася за стандартним планом виховної роботи.

Для отримання об'єктивних показників динаміки рівнів екологічної вихованості було застосовано комплексний діагностичний інструментарій, результати якого конвертувалися у 5-бальну шкалу (де 1 – критично низький рівень, 5 – високий рівень для даної нозології). Емоційно-ціннісне ставлення оцінювалося за допомогою вербально-асоціативної методики «Езоп» (адаптованої). Показник розраховувався як середня сума реакцій дитини, що свідчать про емпатію та суб'єктивне сприйняття об'єктів природи як значущих «інших», а не просто предметів. Сформованість екологічних знань визначалася за методикою «Незакінчене речення». Учні пропонувалися логічні ланцюжки про взаємозв'язки в природі (наприклад: «Якщо взимку не годувати пташок, то...»). Бали нараховувалися за правильність встановлення причинно-наслідкових зв'язків. Практична готовність до догляду та самостійність оцінювалася за показниками, отриманими через метод включеного спостереження під час реальних екологічних доручень (догляд за куточком природи, висадка насіння).

Оцінювалася кількість звернень за допомогою до педагога та точність виконання алгоритму дій. Здатність до тривалого спостереження вимірювалася часовим інтервалом, протягом якого учень міг концентрувати увагу на одному природному об'єкті (наприклад, спостереження за розпусканням бруньки), не відволікаючись на сторонні подразники. Для оцінки вірогідності змін у показниках експериментальної групи учнів до та після корекційного впливу використано непараметричний Т-критерій Вілкоксона. Малий обсяг вибірки ($n=10$) зумовив вибір саме цього критерію, оскільки він дозволяє виявити спрямованість та інтенсивність змін у пов'язаних вибірках навіть за умов відсутності нормального розподілу даних. Статистичну обробку провели в пакеті SPSS Statistics 26.0. Розрахунок дельти (Δ (%)) здійснили як відношення різниці значень до вихідного рівня, що дозволило наочно продемонструвати темпи зростання кожного показника. Кореляційний аналіз провели із застосуванням коефіцієнта Спірмена для встановлення взаємозв'язків між рівнем емоційного залучення та сформованістю практичних навичок. Висновки про ефективність програми базувалися на досягненні рівня значущості $p < 0,01$.

Вихідний рівень екологічної вихованості в обох групах характеризувався переважанням прагматичного ставлення до природи (62%) та фрагментарністю знань про екологічні взаємозв'язки (табл. 1). Учні важко диференціювали живі та неживі об'єкти природи, екологічні правила сприймалися ними як зовнішні заборони, а не внутрішні переконання.

Таблиця 1.

Динаміка рівнів екологічної вихованості молодших школярів із порушеннями пізнавального інтелекту ($M \pm S$)

Показник / Критерій оцінки	Вихідні дані (ЕГ)	Після програми (ЕГ)	Δ (%)
Емоційно-ціннісне ставлення (бали)	$2,1 \pm 0,4$	$4,3 \pm 0,3^*$	+105%
Сформованість еко-знань (ум. од.)	$1,8 \pm 0,5$	$3,6 \pm 0,4^*$	+100%
Практична готовність до догляду (бали)	$1,5 \pm 0,3$	$4,1 \pm 0,2^*$	+173%
Самостійність у дотриманні еко-норм	$1,4 \pm 0,4$	$3,5 \pm 0,5^*$	+150%
Здатність до тривалого спостереження	$1,2 \pm 0,3$	$3,2 \pm 0,4^*$	+166%

Примітка: * – $p < 0,01$ (вірогідність змін порівняно з вихідними даними за Т-критерієм Вілкоксона).

Після впровадження програми «Еко-світ» в ЕГ спостерігалися значні зміни в структурі екологічної свідомості учнів. Так, емоційно-ціннісне ставлення до природи в учнів експериментальної групи покращилося на 105% (див. табл. 1). Діти стали частіше виявляти емпатію до тварин та рослин, що проявлялося у вербальних реакціях та бажанні захистити об'єкт спостереження. Важливим результатом стало підвищення рівня практичної готовності до догляду за об'єктами природи на 173% (див. табл. 1). Якщо на початку експерименту учні потребували постійного керівництва, то після корекційного впливу 65% учнів ЕГ почали самостійно виконувати прості екологічні доручення (полив квітів, прибирання території). Кореляційний аналіз за Спірменом виявив сильний прямий зв'язок між рівнем емоційного залучення до позаурочної екодіяльності та стабілізацією поведінки учнів ($r_s = +0,74$). Це підтверджує гіпотезу про те, що екологічне виховання має не лише освітній, а й терапевтичний ефект для дітей з інтелектуальними порушеннями. Спостерігалось зниження проявів безцільної агресії щодо комах та дрібних тварин, що свідчить про формування початкових форм екологічної етики. Знання учнів про сезонні зміни та правила поведінки в лісі стали більш системними.

В експериментальній групі частка дітей із високим (для даної категорії) рівнем екологічних уявлень зросла з 5% до 40% (див. табл. 1). У контрольній групі за цей час суттєвих змін не відбулося, знання залишилися на рівні формального запам'ятовування

без переходу в практичну площину. Таким чином, використання позаурочного часу для екологічного виховання учнів із порушеннями інтелекту дозволяє перетворити абстрактні знання на життєвий досвід. Ключовою умовою успіху є опора на практичну діяльність, яка приносить дитині відчуття успіху та власної значущості через турботу про природу.

Отже, екологічне виховання молодших школярів з інтелектуальними порушеннями в позаурочний час є ефективним засобом їхнього всебічного розвитку. Впровадження спеціально організованої програми сприяє формуванню екологічної відповідальності та стабілізації психоемоційного стану учнів, що є підґрунтям для їхньої подальшої інтеграції в суспільство.

Список використаних джерел

1. Ярмола Н., Коваль-Бардаш Л., Компанець Н., Квітка Н., Лапін А. Діти з особливими освітніми потребами у загальноосвітньому просторі: навчально-методичний посібник. К.: ІСПП імені Миколи Ярмаченка НАПН України, 2020. 208 с.
2. Idrissi H. Exploring global citizenship learning and ecological Behaviour change through extracurricular activities. *International Journal of Lifelong Education*. 2020. Vol. 39(3). P. 272–290.
3. Li D., Larsen L., Yang Y., Wang L., Zhai Y., Sullivan W. C. Exposure to nature for children with autism spectrum disorder: Benefits, caveats, and barriers. *Health & place*. 2019. Vol. 55. P. 71–79.
4. Yermakova T., Bondarenko I., Kutateladze V., Jagiello W., Potop V., Naiba G. O. Inclusive education and interdisciplinary approaches to the environment, pedagogical support, and social development: A systematic review. *Pedagogy of Physical Culture and Sports*. 2025. P. 419–443.

Мартинова В. О.

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ ШКОЛЯРІВ ПРИ РОЗРОБЦІ НАУКОВОЇ РОБОТИ ЗА ТЕМОЮ «ФІТОРИЗНОМАНІТТЯ МІШАНИХ ЛІСІВ ПОЛТАВЩИНИ»

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди
e-mail: martynova.veronika2005@gmail.com

У сучасних умовах інтенсивної урбанізації, бойових дій та змін клімату важливо фіксувати й аналізувати стан природних екосистем. Регулярне дослідження рослинності дозволяє відслідковувати зміни у флорі, виявляти вплив антропогенних факторів, хвороб і шкідників, а також оцінювати ефективність природоохоронних заходів [1]. За роки повномасштабного вторгнення в Україну все більше сімей вивозить своїх дітей у безпечні країни, тому молодих науковців стає все менше, тому залучення школярів до науки зараз особливо важливо для майбутнього наукового потенціалу України.

Методика роботи спрямована на формування у школярів системного підходу до вивчення живої природи: від польового збору даних до аналітичного узагальнення, та передбачає поетапну організацію діяльності школярів.

Етапи організації учнівського дослідження:

- Підготовчий етап (вибір теми, постановка мети і завдань, робота з літературою).
- Польовий етап (маршрутні дослідження, збір рослинного матеріалу, спостереження).
- Лабораторний етап (визначення видів, гербаризація, морфологічний та екологічний аналіз).
- Аналітичний етап (обробка результатів, узагальнення, оформлення роботи).

У процесі дослідження застосовуються польові та лабораторні методи, а саме: маршрутно-екскурсійний, геоботанічний, фотографування; визначення знайдених видів рослин, аналіз біоморф, екоморф, місць зростання, математично-статистична обробка отриманих даних, аналіз та узагальнення результатів. Проводиться гербаризація та монтування гербарію за загальноприйнятою методикою [2].

Маршрутні екскурсії проводяться 2-3 рази (кінець квітня – травень, червень – початок липня, вересень – початок жовтня) в залежності від погодних умов, для більш різноманітної видової виборки.

Організація такої роботи сприяє:

- розвитку навичок роботи з цифровими базами даних та картографічними сервісами (наприклад iNaturalist для фіксації знахідок);
- вихованню відповідального ставлення до довкілля;
- залученню до подальших наукових досліджень.

Список використаних джерел:

1. Мартинова В. О., Волкова Р. Є. Різноманіття весняної флори Полтавського міського парку (Дендропарк). *Харківський природничий форум: VIII міжнар. конф. молодих учених*, Харків, 14-15 трав. 2025 р.: зб. наук. пр. / Харків нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди та ін.; редкол.: Ю. Д. Бойчук, І. А. Іонов, С. О. Микитюк та ін. Харків: ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2025. С. 97–98.
2. Мамчур Т. В. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт «Гербарна справа» (для студентів початкового рівня освіти (короткий цикл) за спеціальністю 091 Біологія). Умань: УНУС, 2022. 219 с.

Мірчук Н.Є., Подтьосова А.А.

ЗАСТОСУВАННЯ ПМК SCHOOLKIT У НАВЧАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ

*Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
e-mail: natalia.mirchuk1999@gmail.com, podtesovaa@gmail.com*

Діяльнісний підхід до навчання є однією з фундаментальних концепцій НУШ, що перетворює учня з пасивного слухача на активного творця знань [1]. Навчальні дослідження розвивають критичне мислення, дослідницькі вміння та самостійність базуючись на природній допитливості дитини. SchoolKit – це практикоорієнтований інструмент для формування компетентностей, мотивації та інтеграції знань у реальному житті. Через практичну діяльність формуються ключові компетентності: екологічна, математична, цифрова тощо. Впровадження програмно-методичного комплексу SchoolKit дозволяє не просто ілюструвати теорію, а залучати учнів до процесу наукового пошуку, де вони самостійно конструюють вимірювальні системи та аналізують отримані дані у режимі реального часу.

Доступ до сучасного цифрового обладнання для досліджень в області природничих наук здобувачам освіти, особливо в сільській місцевості, досить обмежений. Що обумовлено високою вартістю цифрових навчально-дослідницьких лабораторій та іншого обладнання. З такою проблемою стикається багато країн з низьким рівнем фінансування освіти [2]. Одним із шляхів подолання соціального розшарування в освіті є створення саморобних (DIY) пристроїв у навчальних закладах різного рівня акредитації та подальше їх використання у навчальних дослідженнях. Критично важливо, щоб фінансовий бар'єр не ставав перешкодою для якісної природничої освіти. DIY проекти по створенню пристроїв для фізико-хімічних методів аналізу інтенсивно розвиваються в Африки, Індії, Азії, США, країнах Європи тощо [2-4]. Інтенсивний розвиток DIY проектів у країнах із достатнім рівнем фінансування освіти обумовлений, перш за все тим, що розробка та виготовлення власноруч пристроїв дозволяє глибоко зрозуміти принципи їх роботи та конструктивні особливості.

З метою підтримки навчальних DIY-проектів на кафедрі хімії ХНПУ імені Г. С. Сковороди розробляється ПМК SchoolKit. Комплекс спроектований таким чином, щоб забезпечити максимальну інтеграцію між предметами природничого циклу через універсальність програмних засобів [5].

Рис.1. Основні напрямки розвитку програмно-методичного комплексу SchoolKit.

ColorKit – це потужний засіб на основі якого можуть бути розроблені оптичні пристрої для фізико-хімічного аналізу: колориметри, поляриметри, рефрактометри, спектрофотометри тощо. Він призначений для обробки фотографій, фільмів та зображення безпосередньо із вебкамери. Цей додаток є універсальним, гнучким у налаштуванні, включає ряд спеціалізованих та універсальних модулів. OneWireSchoolKit це програмний засіб який призначений для роботи з 1-Wire пристроями. Він призначений для вимірювання температури, електрорушійної сили, сили струму; комп’ютерним керуванням пристроями (нагрівачами, джерелами струму). Програмний засіб SoundCardScientificKit орієнтований на використання ЦАП та АЦП звукової карти комп’ютера. Використовується для розробки кондуктометрів, кардіографів, генераторів тощо.

На основі аналізу модельних робочих програм з біології, фізики та хімії розміщених на сайті Інституту модернізації змісту освіти (<https://imzo.gov.ua/model-ni-navchal-ni-prohramy/pryrodnucha-osvitnia-haluz/>) визначено деякі напрямки застосування застосунків ColorKit, OneWireSchoolKit та SoundCardScientificKit.

**Застосування програмно-методичного комплексу SchoolKit
у навчальних дослідженнях**

Дослідження	Програмний засіб	Примітка
Біологія		
Вивчення будови та роботи серця.	SoundCard-ScientificKit	Дослідження кардіограми.
Дослідження транспірації рослин.	OneWireSchoolKit	Використання датчиків вологості.
Дія амілази на крохмаль.	ColorKit	Колориметричні, нефелометричні, поляриметричні дослідження.
Вимірювання порогу слухової чутливості.	SoundCard-ScientificKit	Генерація звукових сигналів.
Перевірка сприйняття кольору.	ColorKit	Дослідження спектрів відбивання, поглинання; яскравості світла.
Перевірка температурної адаптації рецепторів шкіри	OneWireSchoolKit	Визначення температури.
Визначення реакції зіниць на світло	ColorKit	Визначення діаметра зіниць.
Дослідження властивостей ферментів на прикладі каталази або амілази	ColorKit	Колориметричні, нефелометричні, поляриметричні дослідження.
Виділення та дослідження властивостей ліпідів та вуглеводів.	ColorKit	Колориметричні, нефелометричні, поляриметричні дослідження.
Дослідження складу та якості продуктів харчування.	ColorKit	Колориметричні, нефелометричні, поляриметричні дослідження.
Фізика		
Спостереження фізичних явищ, що відбуваються в природі впродовж вибраного періоду.	OneWireSchoolKit	Вимірювання температури, вологості, швидкість вітру.
	ColorKit	Обробка візуальних даних
Вимірювання фізичних величин (маси, розмірів малих тіл, площ, відстаней, об'ємів, температури, освітленості).	ColorKit	Вимірювання розмірів площ, відстаней, об'ємів, освітленості.
	OneWireSchoolKit	Вимірювання температури, маси.
Вивчення утворення кольорового зображення в дисплеях.	ColorKit	Дослідження кольорових моделей RGB, HSB, HSL.
Дослідження руху тіл	ColorKit	Вивчення швидкості руху, траєкторії.

Таблиця 1 (продовження).

Дослідження	Програмний засіб	Примітка
Баланс енергії під час опалювання приміщень.	OneWireSchoolKit	Вимірювання температури, отримання даних за певний час.
Теплове розширення газів.	OneWireSchoolKit	Вимірювання температури та тиску.
Дослідження швидкості звуку, довжина, частота звукової хвилі, гучності.	OneWireSchoolKit	ЦАП та АЦП звукової карти
Дослідження кутів падіння, відбивання та заломлення променів світла.	ColorKit	Відбір пікселей, апроксимація, рефрактометр.
Вимірювання сили струму, напруги, електричного опору.	OneWireSchoolKit	Чотириканальний (АЦП DS2450).
Виготовлення та випробування гальванічного елемента.	OneWireSchoolKit	Вивчення кривих розряду та внутрішнього опору (АЦП DS2450).
Хімія		
Дослідження температурних зон полум'я.	OneWireSchoolKit	Термопара.
Дослідження температури плавлення речовини.	OneWireSchoolKit	Термопара.
Дослідження екзо- та ендотермічних реакцій.	OneWireSchoolKit	Вимірювання температури. DS18B20.
Отримання емульсії. Дослідження впливу різних речовин на стійкість емульсії.	ColorKit	Нефелометричні вимірювання
Розділення сумішей фільтруванням і хроматографією.	ColorKit	Обробка даних.
Вивчення якісного та кількісного складу речовини.	ColorKit	Колориметрія.
Дослідження поверхневого натягу.	ColorKit	Обробка візуальних даних.
	OneWireSchoolKit	Підрахунок кількості крапель
Дослідження електропровідності розчинів електролітів і неелектролітів.	OneWireSchoolKit	Вивчення електропровідності. DS2450.
Дослідження зміни температури кипіння плавлення / замерзання розчинів та розчинників.	OneWireSchoolKit	Вивчення електропровідності. DS18B20.
Визначення рН.	OneWireSchoolKit	TL082+DS2450.

Використання SchoolKit сприяє формуванню цілісної картини світу здобувачі, дозволяє майбутнім фахівцям не лише оволодіти предметом, а й набути навичок технічного моделювання, що є основою сучасної STEM-освіти.

Список використаних джерел

1. Гриневич Л. Гриневич, Елькін Е., Калашнікова М. та ін. Нова українська школа. Концептуальні засади реформування середньої школи. заг. ред. М.Грищенка. Київ: Міністерство освіти і науки України, 2016. 40 с. URL: <https://mon.gov.ua/static-objects/mon/sites/1/zagalna%2520serednya/nova-ukrainska-shkola-compressed.pdf&ved>
2. A.Scheeline, K. Kelley. Teaching, Learning, and Using Spectroscopy with Commercial, Off-the-Shelf Technology. *Applied Spectroscopy*. 2010. Vol. 64, №9. – pp. 256-267. URL: <https://doi.org/10.1366/000370210792434378>
3. Kodejška Ā., De Nunzio G., Kubínek R., Řiha J.«Low cost alternatives to commercial lab kits for physics experiments» *Physics Education*. 2015. Vol. 50 №5. pp. 596-607. <https://doi.org/10.1088/0031-9120/50/5/597>
4. Винник О. Ф., Бутиріна С. О., Кратенко Р. І. Комп'ютерна обробка візуальних даних у навчальних ДІУ проєктах. Електронне наукове фахове видання «Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету». 2024. №16. С.1–21. <https://doi.org/10.28925/2414-0325.2024.161>
5. Винник О. Ф., Комісова Т. Є., Кратенко Р. І. Розробка програмно-методичного комплексу SchoolKit. Електронне наукове фахове видання «Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету». 2021. №11. С. 32–48. <https://doi.org/10.28925/2414-0325.2021.113>

Моложон К.О.

TRAUMA-INFORMED METHODOLOGY FOR TEACHING NATURAL SCIENCES: COGNITIVE MECHANISMS OF LEARNING IN CONDITIONS OF STRESS AND WAR REALITY

*Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
e-mail: balerina24km@gmail.com*

The systemic transformation of the educational process in Ukraine in the context of full-scale war highlights the need to review didactic approaches to teaching natural sciences. Prolonged stress, uncertainty and traumatic experiences directly affect the cognitive processes of students, as confirmed by modern neuropsychological studies [1, 2]. This creates a need to develop trauma-informed teaching methods that combine knowledge of the neurophysiology of stress with the tools of natural science didactics.

According to recent studies, chronic stress alters the functioning of the prefrontal cortex and hippocampus, reducing working memory capacity, attention span, and cognitive flexibility [1]. In the context of natural sciences, this means that it becomes more difficult to work with multi-component models, formulas, and cause-and-effect chains. In particular, learning physical and chemical laws requires the simultaneous integration of several parameters. The basic model of an ideal gas requires four variables to be held in working memory and an understanding of their interdependence. In conditions of cognitive overload, the effectiveness of such learning is reduced, requiring a structural reorganisation of the methodology for presenting the material.

An analysis of contemporary concepts of trauma-informed education [2, 3] allows us to identify key principles relevant to science education: safety, predictability, regulation of cognitive load, and support for learner autonomy. However, most studies focus on the humanities; the methodological aspect of teaching natural sciences remains underdeveloped. In this context, the author proposes an approach that integrates Cognitive Load Theory [4] with the principles of trauma-informed pedagogy.

The author's model is based on three interrelated blocks: cognitive, didactic, and regulatory. The cognitive block involves a micro-modular structure of educational material, step-by-step actualisation of basic knowledge, and visualisation of abstract processes.

Visualisation reduces extra cognitive load and promotes the integration of verbal and visual channels of perception [4].

The didactic block involves algorithmising problem solving, using checklists in laboratory work, and preliminary cognitive ‘rehearsal’ of the experiment. Recent studies show that a structured and predictable learning environment reduces anxiety and improves academic performance [3, 5].

The regulatory block includes formative assessment, reflective pauses, and the integration of self-regulation elements. According to meta-analyses from 2020–2024, it is precisely the support of autonomy and positive feedback that are key factors in maintaining motivation in crisis situations [2, 5].

The laboratory component of science education is of particular importance. In the context of military reality, safety is considered a multidimensional category: physical, psychological, and informational. The use of digital simulations as a preliminary stage to real experiments minimises anxiety and increases students' confidence in their own actions, which is consistent with modern approaches to blended and hybrid learning [5].

Thus, the trauma-informed methodology for teaching natural sciences emerges as a scientifically based system that combines neuropsychological knowledge about the impact of stress on cognitive processes with tools for optimising cognitive load and the structural organisation of learning. Its implementation allows maintaining the academic quality of education, increasing the resilience of students, and ensuring the effective formation of natural science competence in conditions of military challenges.

Further research should be directed towards empirical verification of the proposed model, the development of diagnostic indicators of cognitive stability, and the creation of methodological recommendations for different levels of natural science education.

Список використаних джерел

1. Arnsten A. F. T. Stress weakens prefrontal networks: molecular insults to higher cognition. *Nature Reviews Neuroscience*. 2021. Vol. 22. P. 410–422. <https://doi.org/10.1038/s41583-021-00452-9>
2. Brunzell T., Waters L., Stokes H. Trauma-informed positive education: Using positive psychology to strengthen vulnerable students. *Contemporary School Psychology*. 2021. Vol. 25. P. 1–12. <https://doi.org/10.1007/s40688-020-00309-8>
3. Darling-Hammond L., Flook L., Cook-Harvey C., Barron B., Osher D. Implications for educational practice of the science of learning and development. *Applied Developmental Science*. 2020. Vol. 24, No. 2. P. 97–140. <https://doi.org/10.1080/10888691.2018.1537791>
4. Sweller J., Ayres P., Kalyuga S. *Cognitive Load Theory*. 2nd ed. Cham : Springer, 2020. 274 p. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-30587-9>
5. UNESCO. *Education in a post-COVID world: Nine ideas for public action*. Paris : UNESCO, 2021. 28 p.
6. OECD. *Supporting the continuation of teaching and learning during the COVID-19 pandemic*. Paris : OECD Publishing, 2020. 45 p.

Неймільер Л.С., Ткаченко В.М.
ПРИНЦИП ФУНДАМЕНТАЛІЗАЦІЇ ЗМІСТУ У ВИКЛАДАННІ БІОЛОГІЇ В
ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»
e-mail: larisamartinova1988@gmail.com, annetka1999@ukr.net

Суспільство ХХІ століття справедливо називають «суспільством знань», бо саме знання, розум визначають не лише можливість подальшого розвитку матеріального й культурного життя, а і його смисл [1].

Основна школа в Україні концептуально визначена як така, що має забезпечити учнів фундаментальними знаннями, які складають базу для формування предметних і ключових компетентностей, їх відповідність розвитку самодостатньої особистості, здатної до подальшого навчання у старшій школі й повноцінної самореалізації у житті. В біології, як і в будь-якій іншій природничій дисципліні, пріоритетом є розуміння цілісності живої природи, формування природничо-наукового світогляду, основою яких є фундаментальні біологічні знання. Проте, зростає суспільна потреба виховати громадянина, який на базі здобутих біологічних знань буде розуміти важливість збереження живої природи, її цінність.

Питання фундаменталізації змісту розглянуто системно з дидактичного боку й висвітлено в колективній монографії під керівництвом Г. Васьківської [1]. У цій роботі багато питань фундаменталізації розглянуто з погляду упровадження компетентнісного підходу до навчання.

Ідея фундаменталізації змісту біологічної освіти в Україні має розвиток в теорії і методиці навчання біології [2], [3]. А. Степанюк запропонувала чотири блоки фундаменталізації навчального матеріалу, навколо яких в комплексі буде відбуватися реалізація мети формування цілісних знань здобувачів освіти про живу природу:

1. Світоглядні ідеї, які виступають зовнішніми системотвірними факторами щодо біологічної картини світу (матеріальна єдність світу, форми існування матерії, всезагальний зв'язок як атрибут матерії тощо).

2. Світоглядні ідеї, що є внутрішніми системотвірними факторами цілісної системи живої природи (системна організація живої природи, цілісність живої природи, еволюція та стабільність живих систем, відкритість біосистем, регуляція в біосистемах).

3. Універсальні закони розвитку природи: полярність, збереження (речовини енергії, інформації), періодичність, ієрархічний вплив.

4. Загальнобіологічні поняття, що розкриваються на всіх рівнях організації життя (форма організації життя, організація живих систем, обмін речовин та енергії, саморозвиток біосистем, взаємозв'язки в біосистемах і між біосистемами та неживою природою, саморегуляція, самооновлення і спадковість, мінливість, еволюція, стабільність, органічна доцільність) [3].

Дослідниця дотримується думки, що формування зазначених загальнобіологічних понять має розпочинатися з самого початку вивчення живої природи й наскрізно пронизувати зміст шкільного курсу біології. Їх розвиток відбувається спіралеподібно, кожному витку спіралі відповідає певний рівень організації життя: клітинно-організмовий, популяційно-видовий, екосистемний. А. Степанюк, спираючись на матеріали дослідження М. Верзіліна, розкрила розвиток зазначених загальнобіологічних понять в шкільному курсі «Біологія» [4]. Її висновок полягає в тому, що «реалізація принципу фундаменталізації змісту біологічної освіти передбачає використання інтегрованого підходу до формування цілісної картини живої природи (внутрішньо-предметної та міжпредметної інтеграції знань), як під час конструювання змісту програмового матеріалу, так і в процесі організації цілеспрямованої діяльності школярів з метою узагальнення знань у біологічну картину

світу» [3]. М. Сидорович в основу конструювання змісту біологічної освіти школярів запропонував: теоретичні узагальнення біології, концепції (концепція структурних рівнів живого, сучасна концепція біосфери тощо) та теорії (клітинна, спадковості, мінливості, еволюції) [2].

На межі ХХ і ХХІ ст. в українській педагогіці активно вивчається упровадження компетентнісного підходу до освіти, що спрямований на формування компетентної особистості. В його основі переважає прагматизм. Тому тут потрібно виважено поставитися до конструювання змісту біологічної освіти, а саме враховувати баланс між збереженням його фундаментальності та компетентнісним підходом до його конструювання. Якщо базуватися на умовно виділені три складники предметної (біологічної) компетентності (знаннєвого, діяльнісного та ціннісно-орієнтованого), тоді можна збалансувати всі необхідні для повноцінної освіти аспекти, в тому числі й зберегти фундаментальні знання. При цьому принцип фундаменталізації потрібно враховувати під час конструювання кожного складника: знаннєвого – поєднання фундаментальних теоретичних і емпіричних знань, діяльнісного – поєднання фундаментальних інтелектуальних і практико-орієнтованих умінь і навичок і ціннісно-орієнтованого – опора на фундаментальні загальнолюдські цінності.

Отже, фундаменталізація біологічної освіти передбачає синергію (взаємодію і взаємозбагачення) багатьох сфер, а саме: забезпечення здобувачів освіти системними, стрижневими, інваріантними біологічними знаннями; залучення вчителів та учнів до науково-дослідної діяльності; формування у здобувачів освіти soft skills (комунікативні вміння, логічне мислення, біоетичне мислення, робота в команді, внутрішня потреба у саморозвитку, здатність до самоосвіти впродовж життя, емоційний інтелект).

Список використаних джерел

1. Васьківська Г. О. Фундаменталізація змісту освіти у старшій школі: теорія і практика / Колективна монографія // Г. О. Васьківська, В. І. Кизенко, С. Е. Трубачева та інші. – К.: Педагогічна думка, 2009. – 304 с
2. Сидорович М. М. Теоретичні знання в змісті шкільного курсу біології. Монографія // М. М. Сидорович. – Херсон : Видавництво ХДУ, 2008. – 404 с
3. Степанюк А. В. Фундаменталізація змісту біологічної освіти школярів / А. В. Степанюк // Педагогічний альманах. – 2010. – Вип. 5. – С. 58–63
4. Матяш Н. (2018). Фундаменталізація шкільної біологічної освіти – основа формування предметної компетентності учня. Український Педагогічний журнал, (1), 54-60.

Омельченко П.С¹, Бурлака В.О.²

МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ХІМІЇ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди¹,

Національний фармацевтичний університет²

zinaidaomel4enko@gmail.com

Безпрецедентна швидкість розвитку технологій спонукає до реформування викладання природничих дисциплін, які набувають все більшого значення. Від інновацій у інженерії до біотехнологій та екологічної стійкості. Знання в галузі науки, технології, хімії стають ключовими для успішної кар'єри та активної участі в житті суспільства. Хімія – одна з природничих наук, викладанню якої надається важливий акцент у закладах вищої освіти (ЗВО) фармацевтичного профілю, де вивчаються неорганічна, аналітична, органічна, фізична та колоїдна, токсикологічна, біологічна хімія. Хімія як наука є основою багатьох професій, пов'язаних із розробкою активних фармацевтичних інгредієнтів, лікарських препаратів, новітніх конструкційних

матеріалів, екологічного та надзвичайного захисту, утилізацією відходів фармацевтичних підприємств і таке інше.

В умовах сьогодення, коли війна не закінчується, обстріли продовжуються, все більше майбутніх абітурієнтів та викладачів виїжджають за кордон. Заклади вищої освіти (ЗВО) східних областей України все більше стикаються з відтоком студентів. Але, коли проаналізувати кількість зареєстрованих для складання Національного мультипредметного тесту (НМТ) з хімії, то на превеликий жаль їх з кожним роком стає все менше по всій території України і для цього є багато причин.

За словами декана хімічного факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна Олега Калугіна «Студент або абітурієнт, коли він вступає, хоче займатися тим, що є популярним, модним. Онлайн навчання не дозволяє молодій людині зрозуміти красу хімії. Якщо ти не стикаєшся з матерією або з явищем, ти не можеш оцінити, що воно може тобі бути до вподоби. Через це кількість школярів, які вибирають хімію для свого майбутнього навчання і професії, дуже сильно зменшилась». І ще він навів дуже цікаву історію з відвідування Департаменту бізнесу, інновацій та навичок (The Department for Business, Innovation and Skills). Голова цього департаменту розказав таку повчальну історію. Десь 20 років тому Британія стикнулася з тим, що кардинально зменшилась кількість абітурієнтів, які вибирали природничі напрямки. Вони намагалися це проаналізувати і серед багатьох досліджень, які вони зробили, виявили наступну закономірність. Для того, щоб школяр вибрав природничий напрямок для подальшої освіти, у віці з 7 до 14 років йому треба показати весь матеріальний світ. Після 14 років віконце закривається. І навіть якщо людина здатна навчатись або могла б піти по цьому напрямку, вона переключається на соціум. Надзвичайно важливо, щоб у цей період діти, школярі стикались з матерією, з красивим, захоплюючим матеріальним світом. Вважаємо, що результати таких досліджень актуальні і для школярів України.

Тому в цих надзвичайно складних умовах потрібно змінювати та удосконалювати методики викладання хімії не тільки у ЗВО, але й насамперед починати зі школи.

Освоєння змісту освітнього компоненту «Хімія» ґрунтується не тільки на вивченні, а здебільшого на розумінні матеріалу. Водночас саме цей курс часто викликає труднощі у студентів, для подолання яких їм необхідно прикладати значні інтелектуальні зусилля. Це стає можливим лише тоді, коли існує зацікавленість, мотивація до вивчення предмета. Проблеми з формуванням мотивації вивчення хімії у великої кількості студентів виникають, коли переважає теоретична складова, а самостійна пізнавальна та експериментальна діяльності зведені до мінімуму. Вони не можуть зрозуміти сенс вивчення предмету, якщо вся їхня робота зводиться до заучування визначень, абстрактних формул, складання рівнянь та вирішення розрахункових завдань, у яких вони мають справу з абстрактними, не пов'язаними з їхнім життям об'єктами. Саме при вивченні цього предмету виникає потреба у численних експериментах, які здатні захопити студентів і дати їм змогу побачити науку наживо [1, 2, 3].

А для подолання цього необхідно, щоб і у школах належним чином були оснащені кабінети хімії і лабораторії у ЗВО.

Сучасне оснащення кабінету хімії має бути не лише безпечним і добре обладнаним, а й інтерактивним, здатним захопити студентів і дати їм змогу побачити науку наживо. Як один з варіантів застосовується STEM-підхід, який змінює уроки хімії, на яких не просто вивчають реакції, а бачать їх зв'язок з іншими предметами:

- хімія + математика. Студенти вимірюють швидкість реакції датчиком температури і будують графік зміни, роблячи математичний аналіз;
- хімія + фізика. Дослідження теплових ефектів реакцій демонструє закони термодинаміки;

- хімія + інформатика. Налаштування та базові навички програмування можуть використовуватись для збору й аналізу даних з датчиків і сенсорів;
- хімія + біологія. Дослідження якості води, ґрунту, препарату за допомогою датчиків стає міждисциплінарним проєктом.

Методика викладання хімії сьогодні має спиратися на принципи навчання, що відображають діяльнісний підхід, практико-орієнтоване навчання, проблемне навчання, дослідницький метод.

Один з важливих принципів викладання хімії – індивідуальний підхід до кожного студента. Неможливо уявити успішне навчання, якщо не враховувати рівень знань, здібності та інтереси конкретного студента.

Другий важливий принцип – активне навчання. Студент не повинен бути пасивним слухачем, він має бути активно залучений до процесу навчання. Викладач повинен заохочувати студента до стимулювання самостійного мислення та дослідницької діяльності. Замість простого заучування формул та визначень, необхідно пропонувати завдання, що вимагають аналізу, синтезу та застосування отриманих знань на практиці.

Навчання повинно бути практико-орієнтованим. Зв'язок теорії з реальними завданнями та прикладами з життя – це те, що робить науку цікавою та зрозумілою. Абстрактні формули та закони мають бути підкріплені конкретними прикладами, які студент може побачити в навколишньому світі.

Навчання повинно призводити до розвитку критичного мислення та навичок вирішення проблем. У світі вміння аналізувати інформацію, оцінювати аргументи і шукати розв'язання складних завдань – одна із ключових чинників успіху. Викладання природничих дисциплін має бути спрямоване на розвиток цих навичок. Замість того, щоб просто давати готові відповіді, необхідно ставити питання, що стимулюють студентів до самостійного пошуку рішень, аналізу різних точок зору та оцінки достовірності інформації.

Використання сучасних технологій та ресурсів. Інтерактивні симуляції, віртуальні лабораторії, онлайн-курси, відеоуроки, програми для смартфонів – все це може значно збагатити процес навчання та зробити його більш цікавим.

Тому вивчення хімії сьогодні повинно мати практико-орієнтовану, екологічну та гуманістичну спрямованість.

Список використаних джерел

1. Анічкіна О., Романишина Л. (2025). Робочий зошит для занять обов'язкової освітньої компоненти «Методика викладання хімії у вищій школі» для підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти. Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка. 148 с.
2. Богатирьова, О.В., Холмовой, Ю.П. (2020). Віртуальна лабораторна робота з аналітичної хімії для студентів–фармацевтів дистанційної форми навчання. *Фармацевтичний журнал*, 75 (5) С. 34-41.
3. Буренкова К.В. (2019). Сучасні методи та засоби активного навчання органічної хімії : курс лекцій. Одеса: Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. 140 с.

Петренко Н. А., Улюра Є. М., Лазарєв Д. О.
ОСВІТНІЙ ПОТЕНЦІАЛ ЗООЛОГІЧНОЇ ЕКСПОЗИЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО
НАУКОВО-ПРИРОДНИЧОГО МУЗЕЮ НАН УКРАЇНИ

Національний науково-природничий музей НАН України, м. Київ, Україна
e-mail: pedro261285@gmail.com, ulyura@ukr.net, lazarevden@ukr.net

Сучасна біологічна освіта потребує нових підходів до подачі навчального матеріалу, які б забезпечували не лише засвоєння теоретичних знань, а й формування цілісного уявлення про живу природу. Одним із таких ефективних освітніх середовищ є природничий музей, зокрема його зоологічна експозиція, яка дозволяє поєднати науковість, наочність і емоційне сприйняття інформації. У межах шкільного навчання учні часто сприймають біологічні об'єкти абстрактно, спираючись на зображення та текстові описи. Натомість безпосереднє знайомство з експонатами сприяє глибшому розумінню будови, різноманіття та ролі тварин у природі. Саме тому зоологічна експозиція музею виступає важливим доповненням до формальної освіти та ефективним інструментом неформального навчання.

У даній роботі нами розглянуто освітній потенціал зоологічної експозиції природничого музею як важливого інструменту формування екологічної свідомості та біологічних знань учнів. Проаналізовано основні напрями освітнього впливу музейної експозиції, зокрема екопросвітницьку діяльність, поглиблення знань зі шкільного курсу біології та формування уявлень про біорізноманіття. Окрему увагу приділено методам подачі навчального матеріалу в музейному середовищі та ролі практичного досвіду.

Одним із ключових напрямів освітнього впливу зоологічної експозиції є формування екологічної свідомості. У процесі екскурсійної роботи відвідувачам, зокрема дітям, пояснюються базові принципи взаємодії людини з природою. Важливо донести, що кожен вид, незалежно від його зовнішньої привабливості чи суб'єктивного ставлення до нього, виконує певну функцію в екосистемі та є невід'ємною частиною трофічних зв'язків.

Особливу роль відіграє формування правил безпечної та відповідальної поведінки в природі. На прикладі музейних експонатів учням пояснюють, як діяти під час зустрічі з дикими тваринами, чому не варто їх чіпати або провокувати, а також як уникати потенційно небезпечних ситуацій. Зокрема, розглядаючи представників плазунів, можна сформувати уявлення про відмінності між отруйними та неотруйними видами, а також підкреслити, що найкращою стратегією взаємодії з дикими тваринами є уникнення контакту, а не агресивна поведінка щодо них.

Важливою складовою екологічно-просвітницької функції зоологічної експозиції є формування емоційно-ціннісного ставлення до живої природи. Безпосереднє знайомство з експонатами дає можливість не лише отримати нові знання, але й подолати страх або негативне ставлення до окремих груп тварин, які часто викликають упередження, зокрема змій, павуків, кажанів чи комах. Пояснення їхньої ролі в природних екосистемах сприяє формуванню емпатії та усвідомленню того, що кожний вид має власне значення і виконує важливу функцію. Такий підхід допомагає навчити дітей дбайливому ставленню до тварин, відмові від безпідставного знищення живих організмів та формує відповідальне ставлення до природи загалом.

Другим важливим напрямом є поглиблення знань, отриманих у межах шкільного курсу біології. Музейна експозиція дозволяє конкретизувати абстрактні поняття, надаючи можливість побачити реальні приклади біологічних адаптацій. Наприклад, особливості будови птахів, пов'язані з польотом, або морфологічні ознаки тварин, що мешкають у водному середовищі, стають більш зрозумілими завдяки безпосередньому спостереженню.

Третім напрямом є формування уявлень про біорізноманіття. Експозиція дозволяє продемонструвати різноманіття форм життя, середовищ існування та

стратегій виживання. Усвідомлення того, що тварини можуть існувати в ґрунті, воді, повітрі, на поверхні інших організмів або всередині них, сприяє формуванню комплексного бачення живої природи.

Важливим доповненням до зазначених напрямів є міждисциплінарний характер зоологічної експозиції. Розповідь про тварин дозволяє поєднувати знання з різних галузей природничих і гуманітарних наук. Так, ознайомлення з ареалами видів пов'язане з географією, пояснення особливостей середовища існування — з екологією, аналіз адаптацій та спорідненості організмів — з еволюційним ученням. Водночас зоологічна експозиція має тісний зв'язок з історією, зокрема історією розвитку природничих наук: вона дозволяє звернутися до постатей видатних учених, таких як Чарльз Дарвін та Карл Лінней, які зробили вагомий внесок у вивчення та систематизацію живого світу, а також до історії дослідження нових територій і відкриття біорізноманіття різних регіонів планети. Крім того, на прикладі окремих видів можна розглядати наслідки кліматичних змін, зокрема зміщення ареалів, скорочення чисельності або зміну способу життя тварин. Важливу роль відіграє і художнє оформлення експозиції, яке включає ілюстративні матеріали, діорами, фризми та інші елементи, створені художниками, що сприяє кращому візуальному сприйняттю інформації. Поєднання наукової точності та художньої виразності забезпечує цілісність експозиції та підсилює її освітній вплив.

Методи реалізації освітнього потенціалу. Реалізація освітнього потенціалу зоологічної експозиції здійснюється через різноманітні методи навчання. Провідне місце серед них займає екскурсія, яка може мати як оглядовий, так і тематичний характер. У процесі екскурсії відбувається безпосередня взаємодія з експозицією, що забезпечує високий рівень залучення учнів і сприяє кращому засвоєнню матеріалу (Ключко, 2019). Ефективним доповненням до екскурсійної діяльності є лекції, що проводяться на базі музею. Вони поєднують використання мультимедійних засобів із демонстрацією реальних експонатів. Особливу цінність має можливість безпосереднього контакту з окремими об'єктами, що значно підвищує інтерес до навчання та сприяє формуванню більш глибокого розуміння матеріалу. Сучасним і перспективним методом є використання ігрових форм навчання, зокрема освітніх квестів (Попова, 2019). У процесі виконання завдань, побудованих у вигляді логічно пов'язаного ланцюга, учні встановлюють зв'язки між різними групами тварин, їхніми адаптаціями та екологічними ролями. Такий формат навчання сприяє розвитку аналітичного мислення та формуванню системного бачення біологічних процесів. Ще одним сучасним методом подачі матеріалу є інтерактивні мультимедійні засоби (Антюшко та ін., 2022). Наприклад, у залі птахів діти можуть натискати кнопки з назвами видів і чути відповідний голос птаха, одночасно бачачи його зовнішній вигляд. Такий метод сприяє розвитку спостережливості, звукового сприйняття та уваги, підвищує інтерес до навчання і допомагає формувати цілісне уявлення про тваринний світ.

Практичний досвід проведення освітніх заходів на базі зоологічної експозиції підтверджує її високу ефективність як навчального середовища. Зокрема, під час проведення тематичних занять, присвячених плазунам, значну увагу приділяється подоланню упередженого ставлення до цих тварин. Використання музейних експонатів дозволяє не лише ознайомити учнів із морфологічними особливостями тварин, але й сформувати розуміння їхньої ролі в екосистемах.

У процесі таких занять учні вчать розрізняти отруйних і неотруйних представників фауни України та світу, отримують знання про правила безпечної поведінки в природі та усвідомлюють необхідність збереження навіть тих видів, які традиційно викликають страх або негативне ставлення. Це сприяє формуванню більш відповідального та науково обґрунтованого ставлення до живої природи.

Крім того, використання елементів інтерактивної взаємодії, зокрема завдань у форматі квесту, дозволяє залучити учнів до активного процесу пізнання. У ході виконання таких завдань учасники встановлюють зв'язки між різними групами тварин, аналізують їхні адаптації та роль у природних екосистемах, що сприяє більш глибокому засвоєнню матеріалу.

Таким чином, зоологічна експозиція природничого музею має значний освітній потенціал, який реалізується через формування екологічної свідомості, поглиблення знань із біології та ознайомлення з біорізноманіттям. Поєднання традиційних і інтерактивних методів навчання забезпечує високий рівень залучення учнів і сприяє формуванню їхнього наукового світогляду.

Список використаних джерел

1. Ключко, Г. В. (2019, 7–8 жовтня). Музейна педагогіка як комплексна наукова дисципліна: досвід на базі Зоологічного музею Національного науково-природничого музею НАН України. *Природничі музеї в Україні: становлення та перспективи розвитку*: праці наукової конференції, м. Київ, с. 281–284.
2. Попова, Л., Попова, О. (2019). Квест-технології як засіб активізації пізнавальної діяльності молодших школярів. *Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки*, (3), с. 155–161. <https://doi.org/10.31494/2412-9208-2019-1-3-155-161>
3. Антюшко, Д. П., Володавчик, В. С., Сеногонова, Л. І., Сич, Т. В. (2022). Інтерактивні методи навчання у вищій школі. 189 с.

Радик А. В., Андрусик Р. В.

МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ УЯВЛЕНЬ ПРО ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ НА ЗАНЯТТЯХ З ДИСЦИПЛІНИ «БІОЛОГІЯ І ЕКОЛОГІЯ»

*ВСП "Заліщицький фаховий коледж ім. Є. Храпливого" НУБіП України
e-mail: radykalla@gmail.com, andrusyk@gsuite.zakyh.org.ua*

Сучасний світ стикається з численними екологічними викликами, які мають як глобальний, так і локальний характер. До них належать зміни клімату, забруднення води, повітря та ґрунтів, виснаження природних ресурсів, деградація екосистем, скорочення біорізноманіття та загроза зникнення рідкісних видів. Ці проблеми безпосередньо впливають на здоров'я населення, якість життя, стійкість економічних систем та соціальну безпеку. Тому формування у студентів екологічної свідомості та компетентностей є одним із ключових завдань сучасної освіти.

Дисципліна «Біологія і екологія» у коледжі спрямована на розвиток екологічної компетентності та усвідомленого ставлення до довкілля. Вона допомагає студентам зрозуміти взаємозв'язки між живими організмами та середовищем їхнього існування, усвідомити роль людини у природних процесах та формує вміння аналізувати складні екологічні ситуації. Методика викладання дисципліни передбачає комплексний підхід, який поєднує теоретичне навчання, практичні спостереження, проєктну діяльність та інтерактивні методи навчання.

Практична складова дисципліни є невід'ємною частиною формування уявлень про екологічні проблеми. Студенти виконують завдання, що передбачають спостереження за станом місцевої природи та вивчення рідкісних видів рослин і тварин, зокрема тих, що занесені до Червоної книги України. Такі роботи дозволяють студентам:

- оцінювати стан місцевих екосистем, визначати чинники ризику для флори та фауни;
- систематизувати та аналізувати отримані дані;
- формувати науково обґрунтовані висновки про стан навколишнього середовища та пропозиції щодо його збереження;

- розвивати аналітичні навички та вміння працювати з інформацією.

Польові спостереження включають визначення чисельності та поширення рідкісних видів, оцінку умов їхнього існування та взаємодії з іншими компонентами екосистеми. Це дозволяє студентам відчувати прямий зв'язок між теоретичними знаннями та реальними природними процесами, що формує глибше розуміння екологічних проблем.

Проектна діяльність є важливою складовою навчання, адже вона дозволяє поєднати знання з практикою. Приклади проектів, що виконуються студентами:

- Екологічний аудит території коледжу — оцінка стану довкілля на території навчального закладу, аналіз джерел забруднення та пропозиції щодо їх усунення;
- Моніторинг стану місцевих природних територій — спостереження за станом водойм, парків, заповідних об'єктів;
- Збереження біорізноманіття у міському середовищі — створення міні-проектів щодо охорони рідкісних видів та покращення умов для життя тварин і рослин;
- Програми енергозбереження та скорочення відходів — розробка практичних рекомендацій для підвищення екологічної ефективності коледжу та місцевої громади.

Проектна діяльність сприяє розвитку командної роботи, аналітичного мислення, здатності систематизувати інформацію та робити обґрунтовані висновки. Крім того, вона формує у студентів соціальну активність та відповідальність за стан довкілля.

Інтерактивні методи дозволяють студентам активно включитися у навчальний процес і приймати участь у моделюванні реальних ситуацій. Серед таких методів — дискусії, дебати, рольові ігри, кейс-методи. Наприклад, студенти можуть виступати у ролі екологів, представників органів влади або громадських організацій, обговорювати конфлікти між охороною природи та економічною діяльністю, оцінювати різні рішення та їхні наслідки. Це формує критичне мислення, навички аргументації та вміння приймати колективні рішення у складних екологічних ситуаціях.

Сучасне навчання передбачає використання ІКТ для моделювання складних екологічних процесів. Віртуальні лабораторії, інтерактивні карти, графіки, онлайн-симуляції та мультимедійні ресурси дозволяють демонструвати:

- вплив антропогенних факторів на стан місцевих екосистем;
- динаміку чисельності рідкісних видів рослин та тварин;
- можливі наслідки глобальних змін клімату.

ІКТ стимулюють самостійну роботу студентів, підвищують інтерес до навчання та дозволяють моделювати складні процеси, які неможливо відтворити в аудиторії.

Формування екологічної свідомості у студентів відбувається через кілька етапів:

1. Теоретичний етап — ознайомлення з основними екологічними проблемами, роллю людини у природі та основами охорони довкілля.
2. Практичний етап — спостереження за станом регіональної природи, вивчення рідкісних видів та оцінка екологічних ризиків.
3. Інтеграційний етап — виконання проектів, комплексних завдань та завдань, що поєднують теорію та практику.
4. Соціальний етап — участь у природоохоронних акціях, висадка дерев, сортування відходів, популяризація екологічних ініціатив у громадах.

Оцінювання студентів здійснюється за комплексними критеріями:

- знання теоретичного матеріалу;
- виконання практичних завдань та участь у польових спостереженнях;
- виконання проектів, аналіз даних, підготовка звітів і презентацій;
- активність у дискусіях та рольових іграх.

Такий підхід дозволяє оцінити не лише рівень знань, а й практичні навички, аналітичне мислення та соціальну активність студентів.

Для формування мотивації та усвідомлення значимості дисципліни використовуються приклади локальних та глобальних проблем.

- Локальні проблеми: забруднення річок, виснаження ґрунтів, скорочення чисельності рідкісних видів, деградація природних територій.
- Глобальні проблеми: зміни клімату, підвищення рівня Світового океану, скорочення тропічних лісів, нестача питної води.

Аналіз таких прикладів допомагає студентам зрозуміти зв'язок між місцевими та глобальними екологічними процесами, а також формує мотивацію до активних дій у межах власного регіону.

Методика викладання дисципліни «Біологія і екологія» у коледжі забезпечує всебічний розвиток студентів, поєднуючи теоретичні знання з практичними навичками та інтерактивними методами навчання. Виконання спостережень за станом локальних екосистем, вивчення рідкісних видів рослин і тварин, участь у проєктній діяльності та інтерактивних завданнях сприяє формуванню критичного мислення, аналітичних здібностей, соціальної активності та екологічної свідомості.

Студенти отримують можливість безпосередньо оцінювати стан довкілля, розуміти взаємозв'язки між компонентами екосистем, виявляти проблемні аспекти та пропонувати практичні шляхи їх вирішення. Включення локальних і глобальних прикладів екологічних проблем дозволяє усвідомити масштаб та значущість людської діяльності для природного середовища.

Таким чином, застосування комплексного підходу у викладанні дисципліни сприяє формуванню у студентів цілісного та відповідального ставлення до довкілля, розвитку екологічної компетентності та готовності брати активну участь у вирішенні сучасних екологічних проблем на місцевому та глобальному рівнях. Освітній процес, побудований на поєднанні теорії, практики та інтерактивних методів, створює умови для підготовки майбутніх фахівців, здатних приймати обґрунтовані екологічні рішення та діяти на користь сталого розвитку суспільства.

Список використаних джерел

1. Деркач О. П. Екологічна освіта та формування екологічної свідомості студентів / О. П. Деркач. Харків: Основа, 2020. 200 с.
2. Ковальчук С. В. Інноваційні методи навчання у природничих дисциплінах / С. В. Ковальчук. Київ: Академвидав, 2022. 180 с.
3. Макаренко П. В. Основи екології : теорія і практика / П. В. Макаренко. Київ: Либідь, 2020. 256 с.
4. Савченко В. М. Дослідницькі та проєктні методи у викладанні біології / В. М. Савченко. Харків: Ранок, 2019. 184 с.

Тисяченко В. В.

ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ БІОЛОГІЇ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

Криворізький державний педагогічний університет

e-mail: ltysacenko@gmail.com

Науковий керівник: Ахматова Наталія Олександрівна

Сучасна система освіти перебуває на етапі активних змін, пов'язаних із впровадженням компетентнісного підходу, який передбачає не лише засвоєння знань, а й формування в учнів умінь застосовувати їх у реальних життєвих ситуаціях. У цьому контексті особливого значення набувають інтерактивні методи навчання, що забезпечують активну участь здобувачів освіти у процесі пізнання та сприяють розвитку їхньої самостійності. Традиційні методи навчання не завжди забезпечують достатній рівень пізнавальної активності учнів, що зумовлює необхідність

використання інтерактивних технологій. Вони створюють умови для взаємодії, співпраці, розвитку критичного мислення та формування ключових компетентностей [2].

Біологія як наука про живі організми, їх будову, функції та взаємодію з довкіллям, створює широкі можливості для використання інтерактивних технологій. Це пояснюється тим, що вивчення біології передбачає не лише теоретичне осмислення матеріалу, а й проведення спостережень, аналізу, досліджень і практичної діяльності. Саме тому інтерактивні методи дозволяють зробити освітній процес більш наочним, цікавим і ефективним. Інтерактивне навчання визначається як спеціально організована форма освітньої діяльності, за якої відбувається постійна активна взаємодія між усіма учасниками навчального процесу. Воно базується на принципах співпраці, діалогу та взаєморозуміння. Важливою особливістю інтерактивного навчання є створення умов, за яких кожен учень має можливість висловити власну думку, проявити ініціативу та відчути свою значущість. У таблиці 1 представлено переваги інтерактивного навчання [4].

Таблиця 1

Переваги інтерактивного навчання	Сутність
Активізація діяльності	Учні стають активними учасниками навчання
Розвиток мислення	Формуються аналітичні та критичні навички
Комунікація	Розвиваються навички співпраці
Мотивація	Зростає інтерес до предмета
Індивідуальний підхід	Враховуються здібності учнів

Серед інтерактивних методів навчання біології найбільш поширеними є мозковий штурм, робота в малих групах, дискусії, рольові ігри та метод проєктів. Кожен із цих методів має свої дидактичні можливості та сприяє розвитку різних аспектів пізнавальної діяльності учнів. Їх цілеспрямоване поєднання у структурі уроку дозволяє підвищити мотивацію до навчання та забезпечити глибше розуміння біологічних понять і процесів. Крім того, використання таких методів сприяє формуванню ключових компетентностей, зокрема вміння працювати в команді, аргументувати власну думку та застосовувати знання у практичних ситуаціях [3].

Мозковий штурм є ефективним способом активізації мислення учнів, що дозволяє швидко згенерувати велику кількість ідей щодо певної проблеми. В умовах дистанційного навчання доцільно використовувати платформу Mentimeter для організації мозкового штурму, що дозволяє оперативно збирати відповіді учнів у режимі реального часу. Це забезпечує їх візуалізацію у вигляді хмар слів, діаграм або списків, що сприяє кращому унаочненню ідей та активному залученню всіх учасників освітнього процесу.

Робота в малих групах сприяє формуванню навичок співпраці, відповідальності та взаємодопомоги, що є важливими складовими сучасної освіти. Вона забезпечує активне залучення кожного учня до навчального процесу та створює умови для обміну думками. Така форма роботи сприяє розвитку комунікативних умінь і вміння аргументовано відстоювати власну позицію. Крім того, групова діяльність дозволяє враховувати індивідуальні особливості учнів і підвищує ефективність засвоєння навчального матеріалу. В умовах дистанційної освіти доцільно використовувати можливості Zoom, зокрема розподіл учасників по кімнатах (breakout rooms), попередньо надавши кожній групі завдання, яке вони можуть виконати, обговорити, а згодом презентувати результати спільної роботи.

Дискусії допомагають учням навчитися аргументувати свою точку зору, слухати інших і робити обґрунтовані висновки. Вони сприяють розвитку критичного мислення та формуванню вміння аналізувати різні погляди на наукові проблеми. У процесі обговорення учні вчаться коректно відстоювати власну позицію та поважати думку інших. Особливо ефективними є дискусії під час вивчення складних тем, що мають неоднозначні інтерпретації. Доцільно використовувати такі інтерактивні форми, як дебати, «Круглий стіл» або метод «Прес», які активізують пізнавальну діяльність і сприяють глибшому осмисленню навчального матеріалу. Наприклад, під час вивчення теми «Генетично модифіковані організми» учням можна запропонувати обговорити питання: «Чи становлять ГМО загрозу для здоров'я людини та довкілля?», аргументуючи позиції «за» і «проти». На уроці з теми «Еволюція органічного світу» доцільно організувати дискусію щодо ролі природного добору у формуванні видів. Під час вивчення теми «Спадковість і мінливість» учні можуть обговорити етичні аспекти генетичних досліджень і втручання в геном людини. Такі завдання сприяють глибшому розумінню навчального матеріалу та розвитку вміння застосовувати знання в реальних життєвих ситуаціях.

Рольові ігри дають змогу моделювати реальні життєві ситуації, пов'язані з екологічними або біологічними проблемами, а метод проєктів сприяє розвитку дослідницьких умінь і творчого мислення. Зокрема, на уроці з теми «Екологічні проблеми сучасності» можна організувати рольову гру «Екологічний суд», де учні виконують ролі науковців, представників влади, екологів і громадськості. Це сприяє формуванню вміння аналізувати проблему з різних позицій та приймати обґрунтовані рішення. У межах проєктної діяльності доцільно запропонувати учням розробити мініпроєкти, наприклад «Збереження біорізноманіття рідного краю» або «Вплив факторів середовища на здоров'я людини». Ефективним інтерактивом може бути метод «Проектних груп» із подальшим захистом результатів у форматі презентацій або постерних доповідей.

Ефективність сучасного уроку біології значною мірою залежить від використання інтерактивних методів навчання, які активізують пізнавальну діяльність учнів. Такі методи сприяють формуванню ключових компетентностей, розвитку критичного мислення та вмінню працювати в команді. Використання інтерактивних методів на уроці біології узагальнено можна представити в таблиці 2

Таблиця 2

Етап уроку	Інтерактивний метод	Приклад застосування	Діяльність учнів	Очікуваний результат
Мотивація навчальної діяльності	Мозковий штурм, «Асоціативний куц»	«Що таке життя?», «Які ознаки живого ви знаєте?»	Висловлюють ідеї, формулюють припущення	Актуалізація опорних знань
Актуалізація опорних знань	Інтерактивна вправа «Мікрофон», «Незакінчені речення»	«Клітина – це...», «Основні органели – це...»	Коротко формулюють відповіді, доповнюють один одного	Відновлення базових знань, підготовка до нового матеріалу
Вивчення нового матеріалу	Робота в малих групах, «Акваріум», аналіз ситуацій	Дослідження будови клітини (розподіл органел між групами)	Працюють у групах, аналізують інформацію, презентують	Формування нових знань, розвиток уміння співпрацювати

Таблиця 2 (продовження)

Етап уроку	Інтерактивний метод	Приклад застосування	Діяльність учнів	Очікуваний результат
Осмислення та закріплення	Дискусія, дебати, кейс-метод	«Вплив людини на природу», «Чи потрібні ГМО?»	Обговорюють, аргументують позиції, роблять висновки	Розвиток критичного мислення, вміння аргументувати
Практична діяльність	Рольові ігри, моделювання, дослідницькі завдання	«Екологічний суд», розв'язування генетичних задач	Виконують ролі, аналізують ситуації, моделюють процеси	Формування практичних і дослідницьких умінь
Узагальнення і систематизація	Метод проєктів, створення ментальних карт	«Біорізноманіття», «Еволюція органічного світу»	Створюють проєкти, узагальнюють матеріал	Систематизація знань, розвиток творчого мислення
Рефлексія	«Незакінчені речення», «Світлофор», самооцінювання	«Сьогодні я дізнався...», «Було складно...»	Оцінюють власну діяльність, висловлюють враження	Розвиток рефлексивних умінь
Контроль і оцінювання	Інтерактивні тести, вікторини (Kahoot, Quizizz)	Тестові завдання за темою, онлайн-опитування	Відповідають на запитання, перевіряють знання	Самоконтроль, швидкий зворотний зв'язок

Ефективність інтерактивного навчання значною мірою залежить від професійної майстерності вчителя, його вміння правильно організувати роботу учнів, створити сприятливу атмосферу співпраці та зацікавити навчальним матеріалом. Важливим є також поєднання інтерактивних методів із традиційними, що дозволяє досягти оптимального результату. Отже, інтерактивні методи навчання є важливим інструментом модернізації освітнього процесу з біології. Їх використання сприяє формуванню ключових компетентностей, розвитку особистості учня та підвищенню ефективності навчання.

Список використаних джерел

1. Державний стандарт базової середньої освіти : затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2020 р. № 898. Київ, 2020. 37 с.
2. Дороніна Т.О., Ахматова Н. О. Інноваційні підходи до моделювання біологічних процесів і їх застосування в дидактиці природничих дисциплін. Природнича освіта та наука. 2024 № 4, С. 27-33. URL: <http://elibrary.kdpu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/10930>
3. Підчасов Є. В. Застосування інтерактивних методів навчання на уроках біології. Молоді вчені: гіпотези, проєкти, дослідження : зб. матеріалів всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 100-річчю ф-ту природн. Наук. Миргород, 2023. С. 33–35.
4. Упатова І. П. Інтерактивні методи навчання майбутніх учителів біології. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Сер. Педагогічні науки. Бердянськ, 2020. Вип. 2. С. 409–417

Тур М. Б., Чуйко Ю. С., Журавльова І. М.
МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ
ВИКЛАДАННІ БІОЛОГІЇ ЯК ЗАСІБ ПОДОЛАННЯ ОСВІТНІХ ВТРАТ

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
e-mail: mykolatur@hnpu.edu.ua, julia.2004.chuiko@gmail.com, izuravleva@hnpu.edu.ua

Актуальним питанням в умовах дистанційного навчання є надолуження освітніх втрат. Особливо це стосується дисциплін природничо-математичного циклу, зокрема біології оскільки їх вивчення має як теоретичну так і практичну (лабораторну) складову. Дистанційне навчання в Україні було зумовлене карантинном по Covid-19 (2019-2021 рр.) та повномасштабним вторгненням РФ в Україну (2022 р. - теперішній час). Цей формат навчання створив значний розрив між теоретичною базою та практичними навичками учнів, оскільки біологія як природнича наука потребує наочності. У таких умовах цифрові технології перестають бути просто допоміжним засобом, а стають основним інструментом стабілізації освітнього процесу.

Методичний успіх викладання біології на сучасному етапі базується на трьох стратегічних напрямках цифровізації освіти. Перший напрям полягає у візуалізації теоретичного матеріалу через інтерактивні платформи. Це дозволяє учням краще розуміти складні біологічні процеси, засвоювати термінологію та простежувати взаємозв'язки в живій природі, перетворюючи пасивне сприйняття інформації на активну пізнавальну діяльність. Другим критично важливим етапом є цифрова адаптація лабораторного практикуму. В умовах відсутності доступу до шкільних кабінетів та обладнання виникає потреба у створенні спеціалізованих методичних матеріалів: тематичних схем-рекомендацій, мультимедійних презентацій та опорних конспектів. Такий підхід дозволяє структурувати роботу школярів під час практичних занять, компенсує дефіцит фізичних приладів та сприяє формуванню дослідницьких компетентностей. Третій напрям охоплює забезпечення гнучкості навчального графіка та оперативну перевірку знань. Використання гейміфікованих сервісів, як-от Quizlet чи Wordwall, надає вчителю змогу швидко діагностувати прогалини в підготовці учнів. Водночас інтеграція хмарних сервісів (Google Classroom, Padlet) створює єдиний простір для асинхронного навчання. Це дає можливість школярам опрацьовувати матеріал у власному темпі, що є життєво необхідним в умовах нестабільного інтернет-зв'язку та перебоїв з електропостачанням. Таким чином, комплексна цифровізація викладання біології забезпечує не лише подолання освітніх втрат, а й вихід на новий рівень індивідуалізації та якості природничої освіти [2].

Важливим аспектом подолання освітніх втрат є врахування індивідуального темпу навчання кожного учня та формування індивідуальної траєкторії навчання учнів. Сьогодні, в умовах війни, індивідуальна освітня траєкторія набула також нового значення, зокрема, в регіонах, що постраждали від військових дій, велика кількість дітей вимушено виїхала і тимчасово проживає в іншій місцевості або за кордоном, а отже для організації навчання таких учнів застосовують індивідуальні освітні траєкторії, що дає змогу школам забезпечити достатню гнучкість освітнього процесу, не вносячи кардинальних змін до навантаження вчителів. В умовах війни індивідуальна освітня траєкторія – це одне з оптимальних рішень для дітей, які перебувають за межами країни в умовах тимчасового прихистку, або ж є внутрішньо переміщеними особами, чи не можуть відвідувати заняття через обстріли і небезпечну ситуацію у їхньому регіоні. Цифрові технології дозволяють реалізувати таку модель навчання, де теоретичний блок (відеолекції та інтерактивні презентації) опрацьовуються учнем самостійно, а час онлайн-зустрічі з вчителем можна використовувати виключно для обговорення проблемних питань та розв'язання практичних завдань [1].

Отже, можна стверджувати, що впровадження цифрових технологій у викладання біології в сучасних умовах є не просто вимогою часу, а стратегічною

необхідністю для подолання освітніх втрат. Системний підхід, що базується на триетапній моделі цифровізації – від візуалізації процесів до віртуалізації лабораторного практикуму та гейміфікації контролю знань – дозволяє нівелювати розрив між теоретичною базою та практичними навичками учнів. Особливого значення набуває цифрова підтримка індивідуальних освітніх траєкторій. Вона стає єдиним дієвим механізмом збереження доступу до якісної української освіти для дітей, які перебувають у зоні бойових дій, на тимчасово окупованих територіях або за кордоном. Використання моделі змішаного та асинхронного навчання дозволяє адаптувати освітній процес до безпекової ситуації в регіонах, мінімізуючи вплив інфраструктурних викликів та психоемоційного навантаження на школярів. Методично грамотна інтеграція онлайн-платформ, хмарних сервісів та інтерактивного контенту не лише компенсує відсутність фізичного доступу до шкільних лабораторій, а й закладає фундамент для формування цифрової компетентності та наукового світогляду майбутнього покоління. Таким чином, трансформація викладання біології через цифровізацію є ключовим чинником стабілізації національної системи освіти та забезпечення її конкурентоспроможності в умовах глобальних кризових викликів.

Список використаних джерел

1. Алексеева С. Дидактичний алгоритм розроблення індивідуальної освітньої траєкторії. *Витоки педагогічної майстерності*. 2023. № 32. С. 5–9. URL: <https://doi.org/10.33989/2075-146x.2023.32.292607> (дата звернення: 26.03.2026).
2. Самохвалова В. Л., Журавльова І. М., Тур М. Б. Інтеграція окремих інструментів мобільного навчання за різних рівнів підготовки здобувачів вищої освіти біологічного спрямування. *Природнича освіта та наука*. 2025. Вип. 4. С. 72–81. <https://doi.org/10.32782/NSER/2025-4.10> (дата звернення: 26.03.2026).

Тушева Т. В.

СТАН СФОРМОВАНOSTІ СЛОВНИКА АНТОНІМІВ У ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ ІЗ ЗНМ ІV РІВНЯ ТА ПОТЕНЦІАЛ МНЕМОТЕХНІКИ У ЙОГО РОЗВИТКУ

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

e-mail: tushevaya1301@gmail.com

Науковий керівник: к.п.н., доцент Сінопальнікова Н.М.

Сучасний розвиток спеціальної та інклюзивної освіти актуалізує проблему вдосконалення лексичної сторони мовлення у дітей з мовленнєвими порушеннями. Особливого значення набуває формування системних семантичних зв'язків, зокрема засвоєння антонімічних відношень, що забезпечує розвиток узагальнення, диференціації понять і словесно-логічного мислення, на що вказують у своїх дослідженнях Є. Соботович, В. Тищенко, Ю. Рібцун та ін. [1; 2].

Загальне недорозвинення мовлення, за визначенням, яке подане у підручнику «Логопедія» за редакцією М. Шеремет, є складним мовленнєвим порушенням, при якому у дітей із збереженим слухом та інтелектом спостерігається недорозвиток усіх компонентів мовленнєвої системи — фонетичного, лексичного і граматичного [1]. Як зазначають сучасні українські дослідники М. Шеремет, В. Тарасун, Ю. Рібцун, у дітей із ЗНМ навіть на завершальних етапах мовленнєвого розвитку зберігаються труднощі формування лексико-семантичних узагальнень та мовленнєвих операцій [1; 2].

У контексті дослідження важливим є розгляд так званого ІV рівня ЗНМ, який не всі науковці виокремлюють, обмежуючись тривірневою класифікацією. Проте, як свідчать праці логопедів-практиків і науковців, цей рівень доцільно розглядати як етап залишкових проявів мовленнєвого недорозвитку, що виявляється у труднощах використання мовних засобів, зокрема у сфері лексики та граматики [3].

Одним із важливих компонентів лексичної системи є словник антонімів. За дослідженнями Ю. Рібцун, Є.Соботович, формування антонімічних відношень пов'язане з розвитком мисленневих операцій аналізу, порівняння та узагальнення, а також із становленням семантичної структури слова [1; 2]. Водночас у дітей із мовленнєвими порушеннями спостерігаються труднощі у встановленні протилежних значень, що проявляється у неточності добору антонімів, обмеженості словникового запасу та заміні антонімічних пар ситуативно близькими словами, що також відзначається у працях сучасних дослідників логопедії [1].

У пошуку ефективних засобів подолання зазначених труднощів увагу привертає мнемотехніка. Як зазначають дослідники педагогіки та психології (зокрема, Г.Чепурний), мнемотехніка є системою прийомів і способів, що забезпечують ефективне запам'ятовування інформації через створення асоціативних зв'язків, використання образних уявлень та наочних опор [3]. Використання мнемотехнічних засобів сприяє активізації пізнавальної діяльності, розвитку пам'яті, мислення і мовлення дітей.

Дослідження має пошуковий характер і спрямоване на виявлення особливостей сформованості словника антонімів у дітей молодшого шкільного віку із залишковими проявами мовленнєвого недорозвитку. У процесі констатувального етапу застосовувалися завдання на добір антонімів до поданих слів, визначення протилежних ознак, а також використання антонімів у словосполученнях і реченнях.

Отримані результати засвідчили недостатній рівень сформованості словника антонімів у досліджуваній категорії дітей. Виявлено обмеженість активного словника, труднощі встановлення точних протилежних значень, недостатнє розуміння абстрактних антонімічних відношень і труднощі перенесення знань у власне мовлення. Такі особливості свідчать про недостатній рівень сформованості лексико-семантичної системи мовлення.

Аналіз результатів дослідження дозволяє обґрунтувати доцільність використання мнемотехніки у формуванні словника антонімів у дітей із ЗНМ. Використання мнемотаблиць, асоціативних образів, символічних позначень і візуальних опор сприяє встановленню семантичних зв'язків між словами, полегшує засвоєння протилежних значень і підвищує ефективність корекційно-розвивальної роботи.

Таким чином, результати пошукового дослідження підтверджують наявність труднощів у формуванні словника антонімів у дітей молодшого шкільного віку із ЗНМ та визначають перспективність використання мнемотехніки як ефективного засобу логопедичної роботи.

Список використаних джерел

1. Логопедія: Підручник для вищої школи. За ред. М. К. Шеремет. К.: «Слово», 2020. 376 с
2. Рібцун Ю.В. Учні початкових класів із тяжкими порушеннями мовлення: навчання та розвиток: навчально-методичний посібник. Львів: Світ, 2020. 264 с. <http://pivdenne-irc.pp.ua/wp-content/uploads/2021/05/Ribtsun-Uchni-poch-kl-iz-tyazh-porush-movl-navch-ta-rozv.pdf>
3. Чепурний Г. Освітня мнемотехніка: навчально- методичний посібник. 3-є вид., оновл. зі змінами та доповн. Тернопіль: Мандрівець, 2020. 152 с.

Тютюнник В. В.
ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ ДЛЯ
ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ
БІОРІЗНОМАНІТТЯ

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди
e-mail: vikawerter@gmail.com

Сучасний стан довкілля характеризується стрімкою втратою біорізноманіття та загостренням екологічних загроз, що вимагає негайної трансформації освітніх підходів. У цьому контексті традиційна освітня парадигма, яка орієнтована на пасивне сприйняття інформації учнями, вичерпує свій потенціал і не забезпечує формування дієвої екологічної свідомості. Формування відповідального ставлення до навколишнього середовища у школярів середньої ланки потребує нових підходів, серед яких ключове місце посідають інтерактивні методи навчання. Вони базуються на активній взаємодії учасників освітнього процесу, критичному аналізі реальних життєвих ситуацій та спільному пошуку ефективних рішень.

Актуальність застосування таких методів зумовлена необхідністю підготовки школярів, здатних не лише ідентифікувати та класифікувати екологічні загрози, а й розробляти стратегії їх мінімізації у повсякденному житті. Для учнів середньої школи інтерактивне навчання стає містком між теоретичними знаннями з біології та практичною діяльністю із захисту природи. Замість сухого вивчення списків зникаючих видів, школярі залучаються до командної роботи, де через екологічні квести та рольові ігри вони досліджують наслідки втручання людини в екосистеми. Наприклад, використання методу «Шість капелюхів мислення» дозволяє учням розглянути проблему зникнення лісів або забруднення водойм з різних точок зору – від суто технічної до емоційної та креативної, що сприяє глибокому розумінню цінності біорізноманіття [2].

Особлива увага приділяється формуванню навичок екологічної безпеки через симуляційні вправи, де учні моделюють майбутнє своєї громади залежно від прийнятих екологічних рішень. Це розвиває здатність прогнозувати наслідки людської діяльності та виховує почуття особистої відповідальності за збереження природного багатства. Використання інтерактивних проєктів, таких як створення цифрових карт локального біорізноманіття, допомагає учням інтегрувати знання з різних предметів та застосовувати їх для вирішення реальних екологічних викликів.

Сучасні екологічні виклики, пов'язані з погіршенням стану довкілля та зменшенням біорізноманіття, зумовлюють необхідність формування екологічно відповідальної особистості. Важливу роль у цьому процесі відіграє система освіти, яка повинна забезпечувати не лише передачу знань, а й формування екологічного мислення та практичних навичок екологічно доцільної поведінки. Одним із ефективних інструментів реалізації цих завдань є інтерактивні методи навчання. Інтерактивне навчання передбачає активну взаємодію всіх учасників освітнього процесу, що сприяє глибшому засвоєнню знань, розвитку критичного мислення та формуванню ціннісного ставлення до природи. Застосування інтерактивних методів (рольові ігри, дискусії, мозковий штурм, кейс-метод, проєктна діяльність) дозволяє моделювати реальні екологічні ситуації, залучати здобувачів освіти до прийняття рішень і формувати відповідальність за стан довкілля. Такі методи сприяють розвитку екологічної компетентності, яка включає знання, уміння, цінності та поведінкові установки щодо збереження природи.

Особливе значення інтерактивні технології мають у формуванні екологічної безпеки. Через активну участь у навчальному процесі школярі отримують досвід оцінки екологічних ризиків, аналізу наслідків антропогенного впливу та пошуку шляхів їх мінімізації. Використання соціальних проєктів, дослідницьких завдань та групової

роботи сприяє усвідомленню глобальних і локальних екологічних проблем. Крім того, інтерактивні методи навчання є ефективним засобом формування екологічної культури та відповідального ставлення до біорізноманіття. Вони забезпечують розвиток емоційно-ціннісного компоненту особистості, що проявляється у готовності до збереження природних ресурсів та участі в природоохоронній діяльності [1, 3].

Отже, застосування інтерактивних методів навчання є важливою умовою формування екологічної безпеки та збереження біорізноманіття. Вони сприяють підвищенню ефективності освітнього процесу, розвитку екологічної свідомості та формуванню практичних навичок сталого розвитку.

Список використаних джерел

1. Смірнова В. С., Журавльова І. М. Формування екологічної компетентності учнів у процесі вивчення біології в умовах Нової української школи. Харківський природничий форум : VIII міжнар. конф. молодих учених, Харків, 14–15 трав. 2025 р.: зб. наук. пр. / Харків нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди та ін.; [редкол.: Ю. Д. Бойчук, І. А. Іонов, С. О. Микитюк та ін.] Харків: ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2025. С. 263–265. URL: <https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/19569>
2. Сиротіна Ю. М. Екологічне виховання в процесі вивчення біології в школі / Ю. М. Сиротіна, І. М. Журавльова // Харківський природничий форум [Електронне видання]: V Міжнар. конф. молодих учених, Харків, 19–20 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди та ін.; [редкол.: Ю. Д. Бойчук, І. А. Іонов, Д. В. Леонтєв та ін.]. Харків, 2022. С. 221–224. URL: <https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/11195>
3. Кришталь А. І. Дистанційне навчання у середній школі, як основна вимога теперішнього часу / А. І. Кришталь, І. М. Журавльова // Харківський природничий форум [Електронне видання]: VI Міжнар. конф. молодих учених, Харків, 18–19 трав. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [редкол.: Ю. Д. Бойчук, І. А. Іонов, Д. В. Леонтєв та ін.]. Харків: ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. С. 286–288. URL: <https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/12161>

Харіна І. В.

ВИКОРИСТАННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ КВЕСТІВ ТА НАВЧАЛЬНИХ ІГОР У ФОРМУВАННІ ПРИРОДНИЧО-НАУКОВОЇ ГРАМОТНОСТІ ШКОЛЯРІВ

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

e-mail: inessa251096@gmail.com

Науковий керівник: Батюченко І. І.

e-mail: i.batiuchenko@hnpu.edu.ua

В умовах реалізації концепції Нової української школи (НУШ) особливої ваги набуває формування природничо-наукової грамотності як здатності учня не лише пояснювати явища, а й приймати екологічно обґрунтовані рішення [1]. Сучасні виклики, пов'язані з дистанційним та змішаним навчанням, потребують пошуку нових інтерактивних форм, серед яких провідне місце посідають екологічні квести та дидактичні ігри.

Природничо-наукова грамотність учнів основної школи формується через діяльнісний підхід [2]. Екологічний квест, зокрема його цифрові модифікації (Web-квести), дозволяє моделювати реальні життєві ситуації, де учень виступає в ролі дослідника.

Використання інтернет-сервісів та хмарних технологій [3] дозволяє створювати віртуальні еко-маршрути («В пошуках еко-істини»). Це сприяє розвитку цифрової компетентності вчителя та учня, що є критично важливим у період дистанційної освіти.

Квест-технологія є дієвим засобом розвитку креативності [4]. Під час гри «Мережа життя» чи екологічних симуляцій учні опановують навички наукового аргументування та інтерпретації даних, що є основою екологічної культури. Як показує практика, під час проведення тематичних тижнів природничих наук, квест-технології дозволяють залучити до активної роботи навіть учнів із низькою початковою мотивацією.

Ефективність навчання біології підвищується за умови поєднання традиційних методів із комп'ютерним моделюванням та ігровими елементами. Це дозволяє реалізувати інтегрований підхід до вивчення природничих наук [1].

Власний педагогічний досвід викладання біології в комунальному закладі «Борівський лицей імені С. Закори» Зміївської міської ради Чугуївського району Харківської області в 7-11 класах свідчить, що традиційні методи часто втрачають ефективність, тоді як гейміфікація через екологічні квести стає дієвим містком між теоретичною базою та практичним застосуванням знань.

Отже, використання екологічних квестів та ігор у закладах загальної середньої освіти дозволяє:

- інтенсифікувати навчальний процес в умовах воєнного стану та дистанційного навчання;
- сформувану стійку екологічну позицію учнів через емоційне залучення;
- забезпечити практичну спрямованість біологічної освіти.

Таким чином, ігрові технології є ключовим інструментом віртуального освітнього простору, що забезпечує високу якість знань та екологічне майбутнє суспільства.

Список використаних джерел

1. Засекіна Т. В. Інтеграція в шкільній природничій освіті: теорія і практика. К.: Педагогічна думка, 2020. 400 с.
2. Навчання біології учнів основної школи / Матяш Н.Ю., Коршевнік Т.В., Рибалко Л.М., Козленко О.Г.: методичний посібник. К.: КОНВІ ПРІНТ, 2019. 208 с.
3. Рожко К. Л. Створення Web-квесту з біології за допомогою хмарних сервісів. Миропіль, 2024. 47 с.
4. Мельниченко Р. К. Квест як технологія розвитку креативності майбутніх вчителів біології. *Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова*. 2018. Вип. 64. С. 148-153.

Цапенко М.О.

ПЕДАГОГІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЕКСКУРСІЙ У ФОРМУВАННІ ГЕОГРАФІЧНИХ ЗНАТЬ І ПРАКТИЧНИХ УМІНЬ ШКОЛЯРІВ

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Б. Хмельницького

e-mail: maksimkapley@gmail.com

Науковий керівник: Непша Олександр Вікторович

Навчальні екскурсії є важливим засобом поєднання теоретичного навчання з реальним життям і практичною діяльністю. Їх значущість визначається тим, які нові знання учні отримують безпосередньо з навколишнього середовища, а також тим, які практичні вміння й навички вони здобувають. Такі заходи сприяють розвитку спостережливості, формують у школярів дбайливе ставлення до природи та сприяють екологічному вихованню.

Екскурсії поділяють на програмні та позапрограмні, фізико- і економіко-географічні, тематичні й літературні. Тематика програмних екскурсій визначається державними освітніми стандартами. Вони проводяться під час уроків і входять до навчального процесу, тому є обов'язковими для всіх учнів. Такі екскурсії заздалегідь плануються, погоджуються з адміністрацією закладу освіти та іншими педагогами (з

урахуванням міжпредметних зв'язків) і включаються до розкладу. Їх основне призначення полягає у закріпленні теоретичних знань, встановленні зв'язків між різними навчальними дисциплінами та стимулюванні пізнавального інтересу школярів.

Залежно від дидактичної мети програмні екскурсії поділяють на кілька видів (табл.1).

Таблиця 1

Види програмних навчальних екскурсій за дидактичною метою, складно за [1,2,5]

Види екскурсій	Час проведення	Дидактична мета	Основна характеристика
Вступна	Перед вивченням нової теми	Зацікавлення учнів, формування початкових уявлень	Ознайомлює з явищами чи процесами, мотивує до навчання
Поточна	Під час вивчення теми	Поглиблення розуміння теоретичного матеріалу	Передбачає безпосереднє спостереження об'єктів і явищ
Підсумкова (узагальнювальна)	Після завершення теми	Систематизація і конкретизація знань	Узагальнює отримані знання, формує цілісне уявлення
Оглядова	Наприкінці навчального року	Узагальнення матеріалу, встановлення міжпредметних зв'язків	Охоплює ширший обсяг матеріалу, інтегрує знання з різних предметів

Класифікація екскурсій за різними ознаками (програмні й позапрограмні, за змістом і дидактичною метою) дозволяє ефективно інтегрувати їх у навчальний процес, забезпечуючи системність, послідовність і міжпредметні зв'язки. Особливо важливими є програмні екскурсії, які виступають невід'ємною складовою навчання та сприяють узагальненню й систематизації знань.

Фізико- та економіко-географічні екскурсії мають свої особливості організації. Їх планує та проводить учитель. Процес організації навчальної екскурсії до природи або музею складається з трьох основних етапів: підготовки вчителя й учнів, безпосереднього проведення екскурсії та роботи на об'єктах спостереження, а також опрацювання й використання зібраного матеріалу в подальшому навчанні. Під час екскурсій учні безпосередньо знайомляться з реальними природними чи господарськими об'єктами, спостерігають взаємозв'язки та закономірності, які раніше вивчали теоретично. Це сприяє формуванню практичних умінь, навичок спостереження та здатності помічати особливості місцевих географічних об'єктів, які раніше залишалися поза їх увагою. У результаті в учнів накопичується фактичний матеріал і формуються наочні уявлення про природні та господарські об'єкти, що стає основою для засвоєння фізико- та економіко-географічних понять і закономірностей.

Екскурсії можуть проводитися як до початку вивчення теми, так і після її опрацювання. Якщо вони організовуються до вивчення програмного матеріалу, їх метою є формування початкових уявлень, необхідних для подальшого засвоєння географічних понять на уроках. Якщо ж екскурсія проводиться після вивчення теми, вона спрямована на закріплення й уточнення знань, а також на формування відповідних умінь і навичок. У більшості випадків екскурсії мають змішаний характер, оскільки поєднують повторення вже відомого матеріалу з отриманням нових знань.

На етапі підготовки до екскурсії вчитель підбирає карти території, яку планується досліджувати, опрацьовує додаткові джерела та уточнює власні знання. Після ознайомлення з маршрутом за картами, літературними джерелами й бесідами з місцевими жителями педагог безпосередньо вивчає місцевість або природну пам'ятку.

Щоб учні краще засвоїли матеріал, перед екскурсією в класі повторюють основні географічні поняття та терміни, необхідні для роботи на місцевості. Школярі знайомляться з районом екскурсії, маршрутом, зупинками та змістом практичних завдань. Якщо екскурсія передбачає відвідування підприємства, учні також ознайомлюються з його транспортно-географічним положенням, структурою та розташуванням виробничих підрозділів. Для підвищення зацікавленості доцільно залучати учнів, які вже мають певні знання про об'єкт екскурсії.

Освітні та виховні завдання екскурсій до природи полягають у закріпленні раніше вивчених понять, формуванні навичок встановлення взаємозв'язків між природними явищами та розвитку здатності помічати різні форми впливу людини на природне середовище [1].

Плануючи екскурсію, учитель розробляє маршрут, визначає місця зупинок і види практичної діяльності учнів. Особливо ретельно необхідно продумувати маршрут природничих екскурсій, оскільки від правильності його вибору значною мірою залежить ефективність заходу. У маршруті зазначаються напрямки руху, відстані між зупинками та зміст спостережень.

Ефективність екскурсії значною мірою залежить від того, наскільки активно її матеріали використовуються у подальшому навчанні. Для закріплення отриманих знань важливо повторити основні питання на найближчому уроці або під час узагальнення матеріалу. Наприклад, після вивчення місцевої річки учні можуть повторити, до якого басейну вона належить, особливості її режиму, способи господарського використання та можливі заходи щодо охорони водних ресурсів. Якщо екскурсія передувала вивченню певної теми, учитель у подальшому навчанні постійно звертається до спостережень і матеріалів, зібраних учнями.

Позапрограмані екскурсії організовуються за схожою методикою, однак проводяться у позаурочний час і можуть виходити за межі шкільної програми. Участь у них беруть лише бажаючі учні. Такі заходи часто мають комплексний характер і можуть проводитися спільно з учителями інших предметів. Наприклад, відвідування краєзнавчого, літературно-етнографічного чи меморіального музею можна організувати разом із педагогами історії або української мови та літератури, а екскурсії до природних або сільськогосподарських об'єктів – разом із учителем біології. Після таких екскурсій учні обробляють зібрані матеріали, створюють наочні посібники, а також можуть брати участь у виставках або конференціях, де представляють результати своєї роботи [1, 2].

Організація та проведення екскурсій у природу вимагає від педагога глибоких знань про довкілля та володіння методикою організації навчальної діяльності учнів у природному середовищі. Важливим є також урахування вікових та індивідуальних особливостей школярів. Однак, як свідчать опитування вчителів і учнів, у багатьох випадках шкільні екскурсії не передбачають достатньої активності учнів. Це може бути пов'язано з браком часу на підготовку або недостатнім методичним досвідом педагогів [5].

Комплексність сприйняття екскурсійного матеріалу полягає в тому, що в процес пізнання залучаються всі органи чуття: не лише зір і слух, а й нюх, дотик та смак. Демонстрація об'єктів під час екскурсії має аналітичний характер.

Під час екскурсії основну «розповідь» ведуть самі об'єкти показу, тоді як екскурсовод лише допомагає їх краще зрозуміти та розкрити, застосовуючи різні прийоми пояснення. Важливою рисою екскурсії також є рух – швидший або повільніший, із зупинками, який поєднує інтелектуальну діяльність екскурсантів із фізичною активністю [5, с. 85].

Навчальні екскурсії є ефективною формою організації освітнього процесу, що забезпечує тісний зв'язок теоретичних знань із практикою та реальним життям. Вони сприяють глибшому засвоєнню навчального матеріалу через безпосереднє

спостереження об'єктів і явищ, формують у школярів практичні вміння, навички дослідницької діяльності та розвивають пізнавальний інтерес [2].

Результативність екскурсій значною мірою залежить від правильної організації всіх етапів: підготовки, проведення та подальшого опрацювання матеріалів. Важливу роль відіграє активна участь учнів, чітке планування маршруту, продумана система завдань і подальше використання отриманих результатів у навчанні.

Екскурсійна діяльність має значний освітній і виховний потенціал: вона формує екологічну свідомість, розвиває спостережливість, уміння встановлювати причинно-наслідкові зв'язки та сприяє комплексному сприйняттю інформації через залучення різних органів чуття. Особливого значення набуває натурна наочність, яка забезпечує безпосередній контакт із об'єктами вивчення [3].

Водночас ефективність навчальних екскурсій може знижуватися через недостатню методичну підготовку або обмеженість часу, що вимагає вдосконалення педагогічної практики та підвищення рівня професійної компетентності вчителів.

Таким чином, навчальні екскурсії є важливим і необхідним компонентом сучасної освіти, що поєднує навчальну, розвивальну та виховну функції, забезпечуючи всебічний розвиток особистості учнів.

Список використаних джерел

1. Воловик Л. Розвиток пізнавального інтересу, інтелектуальних і творчих здібностей учнів у процесі навчальних екскурсій з географії. *Scientia et Societas*. Вип. 2. 2022. С. 85-92. <https://doi.org/10.31470/2786-6327/2022/2/85-92>
2. Гришко С. В. Непша Я. Ю.. Навчальні екскурсії як форма організації навчально-виховного процесу при вивченні географії. *Володимир-Волинський педагогічний коледж ім. А. Ю. Кримського: минувшина, сучасність, майбуття*: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, присвяченої 80-річчю освітнього закладу, (28 листоп. 2019 р., м. Володимир-Волинський). 2019. С. 332-334. .
3. Непша О. В. Шкільна геологічна екскурсія як засіб екологічного та національно-патріотичного виховання. *Соціальні та екологічні технології: актуальні проблеми теорії і практики*: матеріали XI Міжнародної Інтернет-конференції. Мелітополь: ТОВ «Колор Принт», 2019. С. 122–123.
4. Непша О.В., Яровой Д.В. Особливості організації та проведення географічних екскурсій. *Актуальні наукові дослідження у сучасному світі*: зб. наукових праць. Переяслав-Хмельницький, 2017. Вип. 7(27). С. 6–10.
5. Шука Г.П., Сокол Т.Г., Гергей Л.Б. Підготовка учителів географії до використання екскурсій в навчальному процесі. *Інноваційна педагогіка*. Вип. 65. Т. 1. 2023. С. 82-87. <https://doi.org/10.32782/2663-6085/2023/65.1.17>

Череп В.В., Кузнецова Т.Ю., Куленко О.А.

СУЧАСНІ МЕТОДИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ПРИ ВИВЧЕННІ ФІЗИЧНОЇ ТА КОЛОЇДНОЇ ХІМІЇ

Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка
e-mail: chemikulenko@gmail.com

Сучасний розвиток освіти передбачає впровадження інноваційних підходів до викладання природничих дисциплін. Фізична та колоїдна хімія є фундаментальними компонентами професійної підготовки майбутніх фахівців, однак їх засвоєння часто супроводжується значними труднощами через високий рівень абстракції та математизації [1].

У зв'язку з цим виникає необхідність удосконалення методики викладання, зокрема шляхом інтеграції цифрових технологій, що сприяють підвищенню наочності та доступності навчального матеріалу.

Викладання цих дисциплін базується на міждисциплінарному підході та передбачає дотримання таких принципів: науковість і системність; доступність викладу; наочність; зв'язок теорії з практикою.

Фізична хімія характеризується значною математичною складністю, тоді як колоїдна хімія потребує глибокого розуміння процесів на мікрорівні [1; 2].

До ключових проблем у викладанні дисциплін належать:

- абстрактність понять (ентропія, потенціал, адсорбція);
- недостатній рівень математичної підготовки студентів;
- складність інтерпретації експериментальних результатів;
- обмеженість лабораторної бази.

Ці чинники знижують ефективність навчального процесу та потребують застосування інноваційних методів навчання. Застосування інтерактивних технологій таких як кейс-методів та групових проєктів сприяє розвитку критичного мислення та формуванню професійних компетентностей. Цифрові освітні платформи дозволяють організувати змішане навчання та ефективний контроль знань.

Цифровізація освіти є одним із ключових напрямів модернізації навчального процесу та сприяє підвищенню якості підготовки фахівців [3].

Віртуальні лабораторії та інтерактивні симуляції дозволяють студентам проводити експерименти, які неможливо реалізувати в аудиторії через небезпечність реактивів або тривалість процесів:

- PhET Interactive Simulations (University of Colorado): дозволяє візуалізувати закони ідеальних газів, фазові перетворення та хімічну рівновагу. Це критично важливо для розуміння першого та другого начал термодинаміки.
- Virtual Chemistry Lab (VLAB): дає змогу студентам самостійно моделювати термохімічні процеси, змінюючи концентрації, тиск і температуру, та миттєво бачити зміну термодинамічних функцій.
- Chemicum та Labster: спеціалізовані платформи для колоїдної хімії, що дозволяють віртуально вивчати явища тиндалізації, броунівського руху та коагуляції в різних дисперсних системах.

LMS-платформи забезпечують організацію навчального процесу, автоматизацію оцінювання та інтерактивну взаємодію [5].

Методика "перевернутого класу" (*Flipped Classroom*) ефективно реалізується через інтеграцію курсів на платформах Coursera, edX та Prometheus:

- студенти вивчають теоретичний блок (наприклад, "Statistical Thermodynamics") на курсах від провідних університетів світу, а аудиторний час присвячується обговоренню прикладних задач хімічної експертизи;
- Використання спеціалізованих YouTube-каналів (наприклад, *The Chemistry Collective*) для візуалізації складних лабораторних установок фізико-хімічного аналізу.

Викладання фізичної хімії сьогодні неможливе без мобільних додатків які є інструментами оперативної лабораторної підтримки. Впровадження концепції BYOD (*Bring Your Own Device*) дозволяє перетворити смартфон студента на портативний хімічний асистент, що значно пришвидшує рутинні операції під час виконання лабораторних робіт з фізичної та колоїдної хімії.

Chemistry Lab Suite (або додатки-калькулятори концентрацій): Незамінний інструмент для підготовки розчинів. Дозволяє миттєво розраховувати масу наважки або об'єм стокового розчину для отримання потрібної молярності чи масової частки. Це мінімізує арифметичні помилки студента, акцентуючи увагу на самій методиці приготування.

Merck PTE (Interactive Periodic Table): Один із найкращих інтерактивних довідників. Окрім стандартних властивостей елементів, додаток містить дані про

енергію іонізації, електронегативність та стан агрегації за різних температур, що є необхідним для розрахунків у фізичній хімії.

PubChem / Sigma-Aldrich App: Мобільні бази даних, які використовуються в межах «Хімічної експертизи» для швидкого пошуку паспортів безпеки (MSDS), термодинамічних констант, показників заломлення та розчинності речовин .

Beaker (by THIX): Віртуальна хімічна лабораторія в кишені, яка дозволяє «змішувати» реагенти та спостерігати за віртуальними реакціями, що супроводжуються зміною кольору або виділенням газів. Корисно для попереднього моделювання якісних реакцій перед реальним експериментом [4].

Colorimeter/RGB Analyzer: Спеціалізовані додатки, що використовують камеру смартфона для аналізу інтенсивності забарвлення розчинів. У колоїдній хімії це може бути використано як спрощений метод нефелометрії або для приблизної оцінки концентрації забарвлених золів.

Штучний інтелект сприяє адаптивному навчанню та аналізу освітніх результатів студентів. AR/VR технології підвищують рівень наочності та дозволяють моделювати складні хімічні процеси.

Поєднання традиційних та інноваційних підходів, зокрема цифрових технологій, забезпечує підвищення ефективності викладання фізичної та колоїдної хімії та сприяє формуванню конкурентоспроможних фахівців [5].

Список використаних джерел

1. Atkins P., de Paula J. *Physical Chemistry*. 11th ed. Oxford : Oxford University Press, 2022. 816 p.
2. Shaw D. J. *Introduction to Colloid and Surface Chemistry*. 4th ed. Oxford : Butterworth-Heinemann, 2021. 306 p.
3. Silberberg M. S. *Chemistry: The Molecular Nature of Matter and Change*. 9th ed. New York : McGraw-Hill Education, 2020. 1232 p.
4. Prince M., Felder R. Inductive Teaching and Learning Methods: Definitions, Comparisons, and Research Bases. *Journal of Engineering Education*. 2021. Vol. 110 (2). P. 123–138.
5. OECD. *Education 2030: The Future of Education and Skills*. Paris: OECD Publishing, 2022. 45 p.

Чуйко Ю.С., Тур М.Б.

МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ ПРИ ВИКЛАДАННІ БІОЛОГІЇ У ДИСТАНЦІЙНОМУ ФОРМАТІ НАВЧАННЯ

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

e-mail: julia.2004.chuiko@gmail.com, mykolatur@hnpu.edu.ua

Науковий керівник: к. с.-г. н., доц. Журавльова І.М.

e-mail: izuravleva@hnpu.edu.ua

Сучасна біологічна освіта потребує подолання «екранного бар'єру» та пошуку нових шляхів залучення учнів під час онлайн-занять. Специфіка біології як природничої дисципліни вимагає не лише передачі теоретичних знань, а й формування практичних навичок, що в умовах дистанційного навчання стає можливим завдяки трансформації класичних методів у цифровий формат.

В умовах дистанційного освітнього середовища роль учителя трансформується: від транслятора інформації до фасилітатора, консультанта та модератора навчальної діяльності. Основним методичним орієнтиром стає перехід від пасивного сприйняття матеріалу до активної пізнавальної діяльності учнів. Це реалізується через моделі змішаного та перевернутого навчання, де теоретичний матеріал опановується

самостійно, а синхронний час використовується для обговорень, аналізу біологічних явищ, розв'язання проблемних завдань і проведення віртуальних досліджень.[3]

До ефективних інтерактивних методів, що доцільно застосовувати під час викладання біології в режимі онлайн, належать:

- проблемно-орієнтоване навчання, яке стимулює формування критичного мислення через розв'язання біологічних задач;
- кейс-метод, що дозволяє аналізувати реальні або змодельовані ситуації (наприклад, екологічні проблеми);
- метод проєктів, спрямований на розвиток дослідницьких компетентностей;
- дискусії та дебати, що формують вміння аргументувати власну позицію;
- інтерактивні вікторини та тести як засіб оперативного зворотного зв'язку;
- віртуальні лабораторії та симуляції, які частково компенсують відсутність реального експерименту;
- диджитал-інструментарій (LearningApps, Wordwall, Canva): гейміфікація контролю знань, створення інтерактивних схем та класифікацій для підтримки високого рівня мотивації [1,2]

Головним викликом дистанційного навчання є обмеженість у проведенні традиційних лабораторних і практичних робіт. Водночас сучасні цифрові інструменти дозволяють моделювати біологічні процеси, проводити віртуальні експерименти, аналізувати мікрофотографії, працювати з інтерактивними моделями клітини, організму чи екосистеми. Це сприяє формуванню в учнів цілісного уявлення про живу природу навіть за умов віддаленого навчання.

Важливим методичним аспектом є також забезпечення зворотного зв'язку та підтримка мотивації учнів. Для цього доцільно використовувати елементи гейміфікації, роботу в малих групах, спільні онлайн-дошки, а також диференційовані завдання з урахуванням індивідуальних особливостей здобувачів освіти.

Доцільним у процесі дистанційного викладання біології є використання інтерактивних онлайн-платформ, зокрема LearningApps та Wordwall, які забезпечують ефективну реалізацію інтерактивних методів навчання. Застосування цих сервісів дозволяє створювати дидактичні ігри, тестові завдання, вправи на встановлення відповідності, класифікацію біологічних об'єктів, вікторини та інтерактивні схеми, що сприяє активізації пізнавальної діяльності учнів і підвищенню рівня їхньої залученості до освітнього процесу. Використання платформ забезпечує оперативний зворотний зв'язок, можливість самоконтролю, диференціацію завдань і гейміфікацію навчання, що є особливо важливим в умовах дистанційного формату, де необхідно підтримувати навчальну мотивацію та інтерес до вивчення біології.[2]

Отже, ефективність дистанційного навчання біології визначається не кількістю використаних сервісів, а їх методичною доцільністю. Головною перевагою стає створення суб'єкт-суб'єктної взаємодії, де учень є активним дослідником, а цифрові інструменти слугують надійним містком до розуміння живої природи. Використання інтерактивних методів у дистанційному навчанні біології сприяє підвищенню рівня залученості учнів, розвитку їхніх пізнавальних інтересів, формуванню дослідницьких і критичних компетентностей. Раціональне поєднання цифрових інструментів із методами активного навчання перетворює учня на дослідника, забезпечуючи якісну природничу освіту в умовах віддаленого формату.

Список використаних джерел

1. Башкір О.І. Онлайнкові застосунки організації активного та інтерактивного навчання / О.І. Башкір // Перспективи та інновації науки. Сер.: Педагогіка, Психологія, Медицина. 2024. № 10 (44). – 2023. – Вип. № 1 (19). – С. 33–44. URL: <https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/13456>

2. Карпенко С. О., Журавльова І. М. Гейміфікація як ефективний інструмент мотивації учнів до вивчення біології. Харківський природничий форум : VIII міжнар. конф. молодих учених, Харків, 14–15 трав. 2025 р. : зб. наук. пр. / Харків нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди та ін. ; редкол.: Ю. Д. Бойчук, І. А. Іонов, С. О. Микитюк та ін. Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2025. С. 246–247. URL: <https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/19565>
3. Кришталь А.І. Дистанційне навчання у середній школі, як основна вимога теперішнього часу / А.І. Кришталь, І.М. Журавльова // Харківський природничий форум [Електронне видання] : VI Міжнар. конф. молодих учених, Харків, 18–19 трав. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; редкол.: Ю. Д. Бойчук, І. А. Іонов, Д. В. Леонтєв та ін.]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 286–288. URL: <https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/12161>

СЕКЦІЯ «ХІМІЯ, БІОХІМІЯ, ФІЗИКА»

Leshchenko V.V

GENETIC PREDISPOSITION TO AUTOIMMUNE DISEASES

Kharkiv National Medical Universit, First year Medical Student

e-mail: vvleshchenko.1m25@knmu.edu.ua

Scientific Supervisor: Kuznetsov Kostiantyn Andriiovych

Assistant of the Department of Medical Biology

e-mail: ka.kuznetsov@knmu.edu.ua

Relevance. Autoimmune diseases are a large group of chronic illnesses. They appear when the immune system works incorrectly and attacks the body's own cells. This causes long-term inflammation and damage to tissues. About 10% of people in the world are affected by these diseases. They include both systemic and organ-specific disorders, such as systemic lupus erythematosus, rheumatoid arthritis, type-1 diabetes (T1D), and multiple sclerosis (MS). These diseases often have a genetic basis, so they share similar but not specific causes, mainly related to genetics.

Materials and methods. The work is based on analysis and systematization of scientific data about autoimmune diseases and their genetic features.

Results. Genetic predisposition plays a key role in the development of autoimmune diseases and helps explain how immune system imbalance occurs. These diseases often appear in family, which shows their hereditary nature. Modern genome-wide association studies (GWAS) have greatly improved our understanding of autoimmune diseases. They have identified many genetic loci that increase disease risk and are common for different autoimmune disorders. This confirms that these diseases are polygenic and have similar immune mechanisms [1].

The strongest genetic associations are found in the major histocompatibility complex (MHC), especially in genes that code class II proteins on immune cells [2]. These genes affect how antigens are presented to T-cells, especially CD4+ T-cells, and influence their development in the thymus. Some conserved sequences in these genes may act as major autoimmune antigens (MAA). Besides genes of the HLA system, a wide range of non-MHC genes also contribute to the development of autoimmune diseases. These include genes that are involved in signaling pathways of immune cells and in the control of inflammatory reactions. For example, tyrosine phosphatase non-receptor type 22 (PTPN22) plays a part in regulating T-cell activation by affecting intracellular signaling processes. Variations in this gene can change how strongly immune cells respond to stimuli, which may increase the likelihood of an abnormal immune reaction against the body's own tissues.

Another important gene is STAT4, which is involved in transmitting signals from cytokine receptors to the nucleus of immune cells. It helps control the differentiation and activity of T-helper cells, especially those linked to inflammatory responses. Changes in STAT4 can lead to an усилення запальних процесів and contribute to the persistence of immune activation.

Cytotoxic T-lymphocyte-associated protein 4 (CTLA-4) is also a key regulator of immune balance. It acts as a negative regulator of T-cell responses by limiting their activation and preventing excessive immune reactions. When variations occur in the CTLA-4 gene, this regulatory function may be weakened, allowing immune cells to remain active for longer than necessary and increasing the risk of autoimmunity [3].

In general, the contribution of these non-MHC genes is usually less pronounced compared to HLA genes, but their combined effect can significantly influence disease susceptibility. Their impact often depends on interactions with other genetic factors as well as environmental triggers such as infections, stress, or lifestyle factors. As a result, autoimmune

diseases are considered multifactorial conditions, where both genetic predisposition and external influences work together to determine whether the disease develops. An interesting fact is that more than 90% of genetic variants linked to autoimmune diseases are located in non-coding regions of DNA, mainly in enhancer elements, not in protein-coding genes. This means that many risks are related to changes in gene regulation, not protein structure. However, studying these regions is difficult because of linkage imbalance and many related variants [4].

Recent studies use advanced methods like chromatin mapping and multi-omics analysis. For example, one study of 21 autoimmune diseases showed that about 60% of important variants are located in enhancer regions with high activity of transcription factors, especially in T-helper and B-cells. These variants often affect how transcription factors bind to DNA and regulate gene expression in immune cells.

The gene for the alpha-subunit of the interleukin-2 receptor is also important. It plays a role in T-cell activation and is linked to several autoimmune diseases. Some of its variants can have different effects depending on the disease. In addition to risk variants, there are also protective polymorphisms that can reduce disease severity or delay its onset. This was shown in studies on lupus in mice, where some genes had opposite effects. Finding such variants can help develop new treatments that restore immune balance.

Although MHC genes are the main genetic factor, some patients develop diseases like RA and T1D without typical MHC risk variants. This means that other genetic and regulatory mechanisms are also involved. Specific sequence features, such as shared epitopes in HLA, also play a role in disease susceptibility. Despite many discoveries, it is still difficult to fully interpret genetic data because autoimmune diseases are polygenic and complex.

Conclusion. Genetic predisposition is a major factor in autoimmune diseases and helps us better understand immune system disorders. Strong associations with MHC genes (especially HLA class II) and other genes confirm that these diseases have a polygenic nature. Many risk variants do not code proteins but are located in regulatory regions and affect gene expression. Modern methods like GWAS, multi-omics, and CRISPR help study these mechanisms and find new treatment targets. Some genetic variants increase risk, while others provide protection. This opens new possibilities for therapy. Although genetics plays a key role, environmental and epigenetic factors also strongly influence disease development. Today, genetic data are increasingly used in medicine, from identifying high-risk individuals to creating personalized treatments.

List of References

1. Demela P, Pirastu N, Soskic B. Cross-disorder genetic analysis of immune diseases reveals distinct gene associations that converge on common pathways. *Nat Commun.* (2023) 14:2743. <https://doi.org/10.1038/s41467-023-38389-6>
2. Todd JA, Bell JI, McDevitt HO. HLA-DQ beta gene contributes to susceptibility and resistance to insulin-dependent diabetes mellitus. *Nature.* (1987) 329:599-604. <https://doi.org/10.1038/329599a0>
3. Massarenti L, Enevold C, Damgaard D, Ødum N, Garred P, Frisch M, et al. PADI 4 polymorphisms confer risk of anti-CCP-positive rheumatoid arthritis in synergy with HLA-DRB1*04 and smoking. *Front Immunol.* (2021) 12:707690. <https://doi.org/10.3389/fimmu.2021.7p707690>
4. Abell NS, DeGorter MK, Gloudemans MJ, Greenwald E, Smith KS, He Z, et al. Multiple causal variants underlie genetic associations in humans. *Science.* (2022) 375:1247-54. <https://doi.org/10.1126/science.abj5117>

Roman Demediuk¹, Olha Mieziientseva¹, Volodymyr Akimov²
EDGE-DELTA-DOPED DOUBLE QUANTUM WELL IN A TRANSVERSE ELECTRIC FIELD

¹*Donbas State Pedagogical University, Sloviansk, Ukraine*

²*Instituto de Ciencias Básicas, Universidad de Medellín, Medellín, Colombia*

e-mail: demediuk.roman@gmail.com, mezencevaolha@gmail.com, intremum@gmail.com

Optoelectronic devices based on intersubband transitions in quantum wells (QWs) operating in the THz range are of considerable scientific and applied interest [1–3]. It was shown in [4] that thermal ionization of the impurity delta-layer modifies the QW potential profile by introducing a V-shaped perturbation, resulting in a frequency shift of several THz. The aim of this work is to investigate the effect of a transverse electric field on the energy level structure of a double Si/SiGe QW with edge delta-doping.

The heterostructure under study is a silicon double QW with SiGe barriers and a phosphorus delta-layer ($N_D = 1.2 \times 10^{12} \text{ cm}^{-2}$) at the right edge of the well. The single well width is $d = 10 \text{ nm}$, the barrier width $b = 2 \text{ nm}$, the delta-layer thickness $s = 1 \text{ nm}$; the total double QW width is $L = 2d + b$. The calculation method is described in [4].

Table 1
Characteristics of a QW at different values of the applied external transverse electric field (F).

The energy zero corresponds to the position of
the QW bottom at $F = 0$. $T = 300 \text{ K}$

$F \text{ (kV/cm)}$	-50	-20	0	20	50
$\Delta E_{21} \text{ (meV)}$	10.6	18.0	20.1	22.5	26.6
$\Delta E_{32} \text{ (meV)}$	4.4	10.4	17.1	17.8	19.8
$\Delta E_{43} \text{ (meV)}$	6.8	6.2	3.8	14.9	23.0
$N_{QW} \text{ (cm}^{-2}\text{)}$	8.8×10^{15}	8.3×10^{15}	7.9×10^{15}	7.6×10^{15}	7.2×10^{15}
$E_f \text{ (meV)}$	-71.6	-66.7	-63.9	-61.6	-59.1
$E_\delta \text{ (meV)}$	-27.0	-28.2	-28.9	-29.6	-30.7

Table 1 shows the key characteristics of our structures that influence optical transition frequencies for different electric field. ΔE_{ij} are energy differences between QW subbands, N_{QW} is a sheet density of subband electrons, E_f is the Fermi energy with respect to the conduction band edge of the well materia, E_δ is the impurity binding energy for the impurity in delta-layer. Positive electric field implies that the field inclines down the energy profile of the structure to the right (that is to direction of delta-layer).

We can see that ΔE_{21} and ΔE_{32} increase monotonically as the electric field F varies from -50 to 50 kV/cm : the growing field deepens the right QW and reduces its width at the energy where appear the lower subbands, thereby increasing the intersubband energy spacing. ΔE_{43} exhibits non-trivial behaviour: it reaches a minimum of 3.8 meV near $F = 0$; upon further field increase, ΔE_{43} grows sharply to 23.0 meV .

The impurity binding energy E_δ increases with the field, as the probability density maxima of the wave function of lower subband shift towards the QW edge, reducing the average electron–impurity separation and enhancing the Coulomb interaction. This accounts for the observed decrease in N_{QW} with increasing field.

In summary, it is shown that a transverse electric field provides effective control over the energy level structure of the proposed heterostructure. Compared to the single edge-delta-doped QW [5], the double well extends the tuning range: ΔE_{21} varies from to 26.6 meV , corresponding to a frequency range of up to 6 THz . The non-trivial behaviour of ΔE_{43} , with its minimum near zero field, offers additional flexibility for tuning the intersubband transition spectrum in THz devices.

References

1. D. Botez, M. A. Belkin (Eds), Mid-Infrared and Terahertz Quantum Cascade Lasers. Cambridge University Press. 2023. ISBN:9781108552066
2. M. Razeghi, Q. Lu, "Room Temperature Terahertz and Frequency Combs Based on Intersubband Quantum Cascade Laser Diodes: History and Future". Photonics, 12, p.79, 2025, <https://doi.org/10.3390/photonics12010079>
3. J. Zheng et al. "Research Progress of Single-Mode Quantum Cascade Lasers" Coatings 15, p.950, 2025 <https://doi.org/10.3390/coatings15080950>
4. Демедюк, Р., & Мезенцева, О. (2025). ПЕРЕБУДОВА ЕНЕРГЕТИЧНИХ РІВНІВ В ПОДВІЙНІЙ КВАНТОВІЙ ЯМІ ВНАСЛІДОК ІОНІЗАЦІЇ ДОНОРІВ: МАТЕМАТИКА. ФІЗИКА. Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ, (15), 007–011. <https://doi.org/10.31865/2413-26672415-3079152025338097>
5. Tulupenko, V., Akimov, V., Demediuk, R., Tiutiunyk, A., Duque, C., Sushchenko, D., ... & Laroze, D. (2022, October). Intersubband Energy Differences of Delta-Doped Quantum Wells in External Electric Field. In 2022 IEEE 41st International Conference on Electronics and Nanotechnology (ELNANO) (pp. 133-136). IEEE. <http://dx.doi.org/10.1109/ELNANO54667.2022.9927043>

Аксьонова Г.В.

ЗАСТОСУВАННЯ DІY-ПРОЄКТІВ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ ХІМІЇ

ТОВ «Primus Inter Pares School»

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

e-mail: annaaksonova6@gmail.com

Сучасна парадигма освіти, регламентована Державним стандартом базової середньої освіти в межах концепції «Нова українська школа» (НУШ), кардинально змінює підходи до викладання природничих дисциплін. Відбувається системний перехід від пасивної трансляції фактологічних знань до активного формування ключових компетентностей здобувачів освіти. У цьому контексті використання DІY-проектів (Do It Yourself – «зроби сам») стає не просто допоміжним елементом, а ядром навчального процесу, що забезпечує безпосереднє залучення учнів до практичної, дослідницької та винахідницької діяльності [1]. Залучення здобувачів до такого роду діяльність, стимулює зацікавленість до предмету, дозволяє зрозуміти більш глибоко хімічні процеси, принцип дії та будову пристроїв для фізико-хімічного аналізу тощо. Часто в умовах обмеженого фінансування це єдиний шанс ознайомити учнів з дорого вартісними пристроями такими як спектрофотометр [2,3].

В освітньому середовищі DІY-проекти з хімії трансформувалися зі звичайних «домашніх саморобок» у структуровану форму навчально-дослідницької STEM-діяльності. Це передбачає самостійне планування, моделювання та виконання експериментів із використанням безпечних, доступних у побуті реактивів і матеріалів. Такий формат дозволяє реалізувати принципи мікромасштабної хімії, де процеси вивчаються на малих кількостях речовин, що є екологічно безпечним та економічно виправданим підходом для сучасних закладів освіти. З позицій теорії досвідного навчання (цикл Девіда Колба), глибоке розуміння хімічних явищ відбувається лише тоді, коли абстрактні поняття підкріплюються конкретним фізичним досвідом. Під час виконання DІY-проектів учні проходять усі стадії пізнання: від безпосереднього спостереження за реакцією до рефлексії, концептуалізації результатів та їхнього подальшого тестування. Завдяки цьому хімічні формули перестають бути сухим текстом у підручнику і перетворюються на реальний, відчутний на дотик результат.

Особливого значення в сучасних DІY-проектах набуває подолання обмежень людського ока через впровадження інструментів цифрової візуальної обробки даних.

Традиційно шкільний хімічний експеримент обмежується якісним аналізом: учень фіксує сам факт зміни забарвлення, випадання осаду чи виділення газу. Проте інтеграція цифрових технологій дозволяє оцифрувати ці візуальні зміни, перетворивши суб'єктивне сприйняття на об'єктивний масив цифрових даних, придатних для подальшого математичного аналізу [3].

У ХНПУ імені Г.С.Сковороди розроблено застосунок ColorKit [4]. Він дозволяє аналізувати зміну кольорів під час проходження хімічних реакцій із використанням кольірних моделей RGB, HEX, HSV. Завдяки цьому учні отримують точні числові значення спектру та інтенсивності забарвлення, що відкриває шлях до проведення справжніх кількісних досліджень у звичайних шкільних чи домашніх умовах. Практичне застосування ColorKit у DIY-проектах радикально розширює межі проблемно-орієнтованого навчання [5]. Наприклад, досліджуючи зміну кольору витяжки з червонокочанної капусти в різних середовищах, учні не лише визначають рН, а й фіксують параметри RGB для кожного показника кислотності, концентрації витяжки тощо. Отримані числові дані дозволяють будувати калібрувальні графіки, виявити математичні закономірності між концентрацією речовини та інтенсивністю поглинання світла і таким чином, на практиці, вивчати основний закон поглинання світла Бугера-Ламберта-Бера [5]. Такі підходи забезпечують ідеальну інтеграцію міжпредметних зв'язків, що є однією з головних вимог НУШ. Працюючи над одним DIY-проектом, здобувач освіти одночасно застосовує знання з хімії (властивості індикаторів, перебіг реакцій), фізики (оптика, природа світла та кольору), інформатики (робота з програмним забезпеченням, кольірні моделі тощо) та математики (статистична обробка та апроксимація даних, тощо).

З психологічної точки зору, використання звичних для покоління Альфа гаджетів у наукових цілях потужно стимулює внутрішню мотивацію. Смартфон перетворюється із засобу розваги на інструмент пізнання. Практична спрямованість (наприклад, аналіз якості питної води або кислотності ґрунту з власного подвір'я) доводить ужиткову цінність хімії, знімає тривожність перед складним предметом та стимулює розвиток критичного мислення [2].

Водночас успішна реалізація таких цифрових DIY-проектів вимагає дотримання низки умов. Окрім базової техніки безпеки, критично важливою стає стандартизація умов експерименту: використання однакового фону, стабільного освітлення (без відблисків) та фіксованої відстані камери під час фіксації кольору для ColorKit. Це вимагає від учителя високого рівня цифрової компетентності та готовності виступати в ролі фасилітатора, а не простого транслятора інструкцій [3].

Отже, інтеграція DIY-проектів із технологіями візуальної обробки даних у навчання хімії є високоефективним інструментом модернізації освіти, повністю відповідає філософії НУШ [1], перетворюючи учнів на свідомих дослідників, здатних генерувати ідеї, працювати з цифровими масивами даних та комплексно розв'язувати реальні практичні проблеми.

Список використаних джерел

1. Про затвердження Державного стандарту базової середньої освіти : постанова Кабінету Міністрів України від 30 верес. 2020 р. № 898. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/898-2020-%D0%BF#Text> (дата звернення: 29.03.2026).
2. Ari Syahidul Shidiqa, Anna Permanasarib, Hernanib Hendayanab, Sumar Hendayanab. The use of simple spectrophotometer in STEM education: A Bibliometric Analysis. Moroccan Journal of Chemistry. Vol. 9, 2021. – pp. 290-300. <https://doi.org/10.48317/IMIST.PRSM/morjchem-v9i2.27581>

3. P. B. C. Forbes. Seeing the light: The SpecUP educational spectrophotometer. Optics Education and Outreach. San Diego, California, United States. Vol. 9946, 99460Z, 2016. – pp. 1-5. <https://doi.org/10.1117/12.2235680>
4. Винник , О. Ф., Комісова , Т. Є., Кратенко , Р. І. Розробка програмно-методичного комплексу SchoolKit. Електронне наукове фахове видання «Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету», 2021. №11. С. 32–48. <https://doi.org/10.28925/2414-0325.2021.113>
5. Винник, О. Ф., Бутиріна, Є. О., & Кратенко, Р. І. . Комп'ютерна обробка візуальних даних у навчальних DIY проєктах. Електронне наукове фахове видання «Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету», 2024. №16, С.1–21. <https://doi.org/10.28925/2414-0325.2024.161>

^{1,2}Аксьонова Г.В., ¹Винник О.Ф.

ЗАСТОСУВАННЯ ПЕРЕТВОРЮВАЧА ІНТЕРФЕЙСУ USB-UART FT232RL В НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЦЬКІЙ РОБОТІ

¹Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

^{1,2}ТОВ «Primus Inter Pares School»

e-mail: annaaksonova6@gmail.com, vinnik7777777@gmail.com,

Мікросхеми FT232 (зокрема FT232RL) від компанії FTDI [1] – це популярний перетворювач інтерфейсу USB в послідовний UART (TTL) який працює як віртуальний СОМ-порт на персональному комп'ютері. Він використовується для зв'язку комп'ютера з периферійними пристроями, забезпечує стабільну передачу даних на швидкості до 3 Мбод (USB 2.0 Full Speed). Має вбудовану EEPROM (1024 байт), що полегшує ідентифікацію пристроїв програмним забезпеченням; підтримує режим Bit-Bang. На відміну від дешевших аналогів, FT232RL має офіційну підтримку в більшості операційних систем (Windows, Linux, macOS), що зменшує технічні труднощі при використанні мікросхеми. Можливість перемикання живлення між 3.3 В та 5 В дозволяє безпечно працювати з різними поколіннями електроніки [2]. Мікросхема має вбудовані елементи захисту, що робить її більш захищеною від помилок новачків [3].

FT232RL є одним із найпопулярніших інструментів у навчанні мікроелектроніці та програмуванні завдяки своїй надійності та багатофункціональності. Використовується для вивчення комп'ютерних інтерфейсів: слугує мостом між фізичним світом (електричні сигнали TTL) та програмним світом (USB-протокол). Студенти використовуючи цей чіп вчаться працювати з віртуальними СОМ-портами та драйверами, створювати власні вимірювальні системи. На базі FT232RL часто збирають прості навчальні логічні аналізатори або системи збору даних з датчиків. Завдяки виводам загального призначення (GPIO) у режимі Bit-Bang, здобувачі можуть керувати світлодіодами, реле, двигунами не пишучи код для мікроконтролера. Ця мікросхема може стати гарним засобом для вивчення інтерфейсів I²C, SPI, ISP тощо. Таким чином, на основі цієї мікросхеми можуть бути розроблені прості навчальні пристрої для STEM-освіти, DIY проєкти та засоби для онлайн демонстрацій, що вкрай необхідно для подолання викликів пов'язаних із довгочасною повномасштабною війною [4].

З використанням модулів FT232RL (рис.1. А) та драйвера двигуна (рис.1. Б) було створено DIY бюретку. Для визначення верхнього та нижнього положення було використано датчики Холла А3144. Цей модуль в послідуєчому було використано для розробки комп'ютерних автотитраторів.

Рис.1. Модулі: А) перетворювач FT232RL USB TTL UART; Б) драйвер крокового двигуна на ULN2003

Рис.2. Модуль DIY бюретки комп'ютерного автотитратора: 1 – шприц, 2 – драйвер двигуна; 3 – привід; 4 – кроковий двигун 28BYJ-48; 5 – роз'єм D-SUB M 9 pin для підключення до модуля FT232RL.

З метою сприяння впровадження перетворювача інтерфейсу USB-UART FT232RL в навчальний процес розробляється застосунок FT232Analyzer рис.3.

Рис.3. Інтерфейс програмного засобу FT232Analyzer.

Для написання програмного забезпечення було обрано безкоштовне програмне забезпечення: Microsoft Visual Studio Express Edition, мова програмування Visual Basic – як найбільш доступна для здобувачів, що не мають профільної освіти в галузі інформатики. Застосунок FT232Analyzer дозволяє керувати периферійними пристроями та отримувати дані від них. Налаштування FT232RL здійснюється через вікно FT232 рис.3. Програмування стану виходів мікросхеми отримання даних із входів відбувається шляхом заповнення таблиці FT232Set (рис.3, вікно «Таблиці»). Дані можуть бути збережені у форматі *.xml для подальшого використання. У таблицю FT232Get виводяться дані отримані від периферії які потім можуть бути відображені на графіку рис.3. На основі модуля FTDI232API та класів ChartFrm (графіки); FTDIKitDataForm (таблиці) розробляються класи для вивчення інтерфейсу I²C, для вивчення роботи окремих мікросхем (АЦП HX710 та CS1237). Планується інтегрувати

модуль підтримки FT232 до програмного засобу ColorKit [5] з метою розширення його можливостей.

Розробка навчального програмного для перетворювача інтерфейсу USB-UART FT232RL та належна методична підтримка може надати здобувачам середньої та вищої освіти доступний, надійний, універсальний інструмент для шкільної STEM-лабораторії.

Список використаних джерел

1. FT232R USB UART IC Datasheet Version 2.10. Document No.: FT_000053. FTDI, 2010. 43с
2. Future Technology Devices International LTD – FTDI. URL: <https://ftdichip.com/>
3. Sytnykova I., Petrenko T., Bezkorovaina O., and Ptushka A., "Challenges for Universities to Online Technologies Implementation in the Conditions of War in Ukraine," Information Technologies and Learning Tools, vol. 99, no. 1, pp. 193-208, 2024. <https://doi.org/10.33407/itlt.v99i1.5436>
4. Hulzebosch J. Titel USB in der Elektronik: Die USB-Schnittstelle für praktische Anwendungen am PC einsetzen. Franzis Verlag GmbH, 2008. s. 204. ISBN 9783772340895
5. Винник , О. Ф., Комісова , Т. Є., Кратенко , Р. І. Розробка програмно-методичного комплексу SchoolKit. Електронне наукове фахове видання «Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету», 2021. №11. С. 32–48. <https://doi.org/10.28925/2414-0325.2021.113>

Аксьонова Г.В.^{1,2}, Юрченко О.В.¹

ФОТОКАТАЛІТИЧНЕ ЛЕГУВАННЯ ОРГАНІЧНИХ НАПІВПРОВІДНИКІВ: СУЧАСНИЙ СТАН І ОСВІТНІЙ ПОТЕНЦІАЛ

¹Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

^{1,2}ТОВ «Primus Inter Pares School»

e-mail: annaaksonova6@gmail.com, olha.yurchenko@hnpu.edu.ua

Протягом останніх десятиліть електроніка розвивалася переважно на основі кремнієвих технологій. Проте сьогодні дедалі більше уваги привертають органічні напівпровідники, які відкривають нові можливості для створення гнучких, легких і відносно дешевих електронних пристроїв. Йдеться, зокрема, про OLED-дисплеї, органічні сонячні батареї, сенсори та різні елементи носимої електроніки. Такий інтерес пояснюється тим, що органічні матеріали поєднують властивості полімерів (гнучкість, мала густина, технологічність) із здатністю проводити електричний струм. Разом із тим органічні напівпровідники мають і певні обмеження. Одним із головних є їх відносно низька електропровідність у чистому вигляді. Саме тому на практиці використовують різні методи її підвищення, найпоширенішим серед яких є легування. Класичні підходи передбачають введення в матеріал спеціальних домішок – сильних окисників або відновників. Однак такі речовини часто є токсичними, а сам процес може негативно впливати на структуру полімеру та його стабільність у часі [1].

Щоб краще зрозуміти причини цих явищ, варто коротко розглянути будову органічних напівпровідників. З хімічної точки зору вони складаються зі сполук із кон'югованими π -системами. Це означає, що в молекулі чергуються одинарні та подвійні зв'язки, а електрони π -зв'язків можуть делокалізуватися вздовж усього ланцюга. Саме така делокалізація і забезпечує можливість перенесення заряду. У більшості випадків атоми Карбону в цих структурах перебувають у стані sp^2 -гібридації, що сприяє утворенню плоских структур із розвиненою системою перекриття орбіталей [2]. З фізичної точки зору властивості органічних напівпровідників описують через енергетичні рівні НОМО (найвища зайнята молекулярна орбіталь) і LUMO (найнижча вільна орбіталь). Вони є аналогами

валентної зони та зони провідності у неорганічних матеріалах. Різниця між цими рівнями визначає ширину забороненої зони, яка впливає на електричні та оптичні характеристики речовини. У чистому стані кількість вільних носіїв заряду є невеликою, тому провідність залишається низькою, що і зумовлює необхідність легування [2].

Мета роботи – проаналізувати сучасний стан розвитку органічних напівпровідників і фотокаталітичного легування, показати їхнє технологічне значення та обґрунтувати можливості інтеграції цих матеріалів у навчальний процес для формування сучасного STEM-орієнтованого, міжпредметного та практично спрямованого навчання.

Традиційне хімічне легування, як уже зазначалося, має ряд недоліків. Серед них – складність контролю ступеня легування, можливе руйнування структури матеріалу та поступове зниження ефективності через деградацію. Крім того, використання агресивних реагентів суперечить сучасним тенденціям розвитку екологічно безпечних технологій. У зв'язку з цим науковці активно шукають альтернативні підходи. Одним із найбільш перспективних вважається фотокаталітичне легування. Суть цього методу полягає у використанні світлового випромінювання для ініціювання перенесення електронів. Згідно з результатами сучасних досліджень, зокрема роботи W. Jin та співавторів [1], фотокаталізатор, поглинаючи фотон, переходить у збуджений стан (рис. 1). У такому стані він може виступати як донор або акцептор електронів, забезпечуючи їх перенесення між домішкою та органічним напівпровідником. У результаті такого процесу утворюються додаткові носії заряду без необхідності використання сильних хімічних реагентів. Це дозволяє зменшити негативний вплив на структуру матеріалу та підвищити його стабільність. Важливо, що фотокаталітичне легування є більш «м'яким» методом порівняно з традиційними підходами.

Рис. 1. Схематичне зображення процесу фотокаталітичного легування [1]:

- а) слабкі легуючі домішки не здатні окислювати або відновлювати органічні сонячні елементи; б) фотокаталізатори в основному стані не здатні окислювати або відновлювати органічні сонячні елементи; в) і д) фотокаталізатори у збудженому стані здатні окислювати або відновлювати органічні сонячні елементи та регенеруватися за допомогою слабких легуючих домішок.

Ще однією суттєвою перевагою методу фотокаталітичного легування є можливість точного керування процесом. Змінюючи параметри світла – довжину хвилі, інтенсивність або час опромінення – можна регулювати ступінь легування. Це відкриває перспективи для створення складних електронних структур безпосередньо в матеріалі, наприклад, формування провідних ділянок у заданих зонах. У дослідженні [1] показано, що таким способом можна досягти високих значень електропровідності без істотного порушення морфології полімеру. Ефективність фотокаталітичного легування значною мірою залежить від енергетичного узгодження компонентів системи. Йдеться про відповідність енергетичних рівнів HOMO і LUMO фотокаталізатора, домішки та самого напівпровідника. Якщо ці рівні підібрані вдало, процес перенесення електрона відбувається з мінімальними втратами енергії. У протилежному випадку ефективність різко знижується. Таким чином, підбір матеріалів є складним завданням, що потребує знань як у галузі хімії, так і фізики [1, 2].

Практичне значення фотокаталітичного легування важко переоцінити. Воно може бути використане при створенні нових поколінь електронних пристроїв, зокрема гнучких дисплеїв, органічних транзисторів і сонячних елементів. Особливо перспективним є застосування таких матеріалів у носимій електроніці та біосумісних системах, де традиційні неорганічні матеріали не завжди підходять через жорсткість або токсичність.

Окрім технологічного значення, ця тема має й освітній потенціал. Включення питань, пов'язаних з органічними напівпровідниками, у шкільний курс може зробити навчання більш сучасним і практично орієнтованим. Згідно з навчальними програмами для 10–11 класів [3], учні вже вивчають основи органічної хімії та електричних явищ, тому такі приклади можуть стати логічним продовженням цих тем. Наприклад, у курсі хімії можна розглядати кон'юговані системи не лише з теоретичної точки зору, а й у контексті їх застосування в електроніці. Це допомагає краще зрозуміти, як будова молекули впливає на її властивості. У курсі фізики фотокаталітичне легування можна використати як приклад взаємодії світла з речовиною та прояву квантових ефектів. Такий міжпредметний підхід відповідає сучасним STEM-тенденціям і сприяє формуванню цілісного наукового світогляду [3].

Фотокаталітичне легування органічних напівпровідників, що базується на світловому опроміненні для переносу електронів, дозволяє уникнути токсичних домішок, підвищити стабільність матеріалу та керувати процесом через параметри світла є перспективним напрямом сучасної науки. Метод, який поєднує досягнення хімії, фізики та матеріалознавства відкриває нові можливості для створення ефективної та екологічно безпечної електроніки. Водночас ця тема може бути успішно інтегрована в освітній процес на уроках хімії, фізики та інтегрованого курсу природничих дисциплін, підвищуючи інтерес учнів до сучасних наукових досліджень і демонструючи практичне значення теоретичних знань.

Список використаних джерел

1. Jin W., Yang C. et al. Photocatalytic doping of organic semiconductors. *Nature*. 2024. Vol. 630. P. 96–101. <https://doi.org/10.1038/s41586-024-07400-5>.
2. Слободяник В. В., Короткова І. В. Вступ до фотоніки органічних середовищ. Київ : КНУ ім. Тараса Шевченка, 2013. С. 96–101. URL: http://exp.phys.knu.ua/ua/Study/Lib/Navch_posibnyky/Vstup%20do%20fotoniky%20org%20sered_last_A5.pdf
3. Навчальні програми для 10–11 класів закладів загальної середньої освіти: Фізика та Хімія (профільний рівень). Міністерство освіти і науки України. URL: <https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi>

Бедюх В. М., Деркач А. В.

ДОСЛІДЖЕННЯ ДЕЕМУЛЬГУЮЧОЇ ЗДАТНОСТІ ОРГАНІЧНИХ КИСЛОТ СТОСОВНО СТІЙКИХ СИСТЕМ «НАФТА-ВОДА»

*Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка
e-mail: chemikulenko@gmail.com*

Наукові керівники: Куленко О. А., Стрижак С. В., Криворучко А. В., Кузнецова Т. Ю.

Сировина, яку отримують безпосередньо з нафтових свердловин, не є чистою нафтою в повному розумінні цього слова. Це складна суміш, яка, окрім рідких вуглеводнів, містить значні об'єми супутнього газу, пластової води, а також тверді механічні домішки. На старті розробки родовища свердловини зазвичай дають «чисту» нафту без домішок води. Однак із часом, у міру виснаження пласта, частка води в загальному об'ємі рідини поступово зростає, що призводить до обводнення продукції. Вода, розчинені у ній солі та механічні домішки викликають корозію та зношеність

обладнання, що призводить до здорожчання процесу транспортування та переробки нафти. Природні емульгатори, що містяться в нафті – поверхнево-активні речовини (ПАР), такі як смоли, асфальтени, парафіни створюють досить міцні водонафтові емульсії. У процесі підготовки нафти до переробки видаляються зайві солі шляхом промивання водою у присутності електричного поля. Руйнування емульсій проводять з використанням синтетичних поверхнево-активних речовин (деемульгаторів) шляхом додавання їх до нафтової емульсії [1, 2].

Досить часто як деемульгатори використовують аніонні поверхнево-активні речовини на основі органічних кислот [1, 2]. Оскільки будова сульфокислот різноманітна, то й вплив їх на водонафтові емульсії буде різним. Метою нашої статті є дослідження впливу органічних кислот на деемульгуючу здатність стійких систем «нафта – вода». Для цього було експериментально досліджено вплив органічних кислот на стійкість водонафтової емульсії: сульфамінової, щавлевої, сульфосаліцилової та лимонної.

Сульфамінова кислота – це моноамід сульфатної кислоти. Сульфамінова кислота є безбарвними кристалами ромбічної форми, без запаху, добре розчиняється у воді, ацетоні, діетиловому ефірі, формаміді, метанолі. Дуже погано горить та розкладається при нагріванні до 260°C [3].

Щавлева кислота – найпростіша двохосновна карбонова кислота. Щавлева кислота є гігроскопічною, кристалічною безбарвною речовиною. Частково може розчинятися в етанолі, воді та не має вираженого запаху. Існує специфічна особливість дикарбонових кислот – вони взаємно впливають один на одного, що полегшує процес дисоціації. Щавлева кислота одна з найсильніших кислот цього виду, яка значно перевершує за силою власні гомологи [3].

Сульфосаліцилова (2-гідрокси-5-сульфобензойна) кислота є ароматичною сульфаноною кислотою, яка має вигляд безбарвних голчастих кристалів, добре розчинних у воді, ацетоні, етанолі та діетиловому ефірі. Кристалізується з води у вигляді дигідрату та має температуру плавлення 120°C. При досягненні критичної температури (вище точки плавлення) молекула сульфосаліцилової кислоти руйнується, внаслідок чого утворюються саліцилова кислота та фенол. Хімічна поведінка сульфосаліцилової кислоти зумовлена її будовою: вона містить бензольне кільце, сульфогрупу та карбоксильну групу. Завдяки такому поєднанню сполука легко вступає в реакції електрофільного заміщення, де ядро виступає основним реакційним центром [3].

Лимонна кислота (2-гідроксипропан-1,2,3-трикарбонова кислота) – трьохосновна карбонова кислота. Лимонна кислота є кристалічною речовиною білого кольору з температурою плавлення 153°C, вона добре розчиняється у воді та в етиловому спирті, малорозчинна в діетиловому ефірі [3].

Хід нашого дослідження полягав у наступному: до 10 мірних пробірок вносили по 3 см³ води та 7 см³ нафти. Потім вміст пробірок перемішували протягом 5 хвилин, у результаті утворювалася водонафтова емульсія. Додавали органічні кислоти різних концентрацій об'ємом 0,5 см³ та перемішували вміст пробірок протягом 1 хвилини. Усі пробірки поміщалися в термостат із температурою 70°C. Через хвилину фіксувався об'єм води, що утворився в пробірках. Результати експерименту представлені в таблиці 1.

Таблиця 1.

Об'єм води, що утворилася в залежності від концентрації органічної кислоти.

№ пробірки	С(кислоти), моль/дм ³	Кислота							
		Сульфамінова		Щавлева		Сульфосаліцилова		Лимонна	
		V води, мл	V піни, мл	V води, мл	V піни, мл	V води, мл	V піни, мл	V води, мл	V піни, мл
1	1,5	3,2	0,1	3,4	0,6	3,0	0,1	3,3	0,0
2	1,25	0,5	2,0	3,4	0,6	3,4	0,2	3,2	0,0
3	1	2,8	0,1	2,8	1,2	3,4	0,1	3,4	0,0
4	0,75	0,6	1,6	3,4	0,6	3,2	0,2	3,4	0,0
5	0,5	3,2	0,2	3,0	0,4	3,4	0,2	3,2	0,0
6	0,25	1,5	1,3	2,8	1,0	3,1	0,2	3,4	0,0
7	0,2	2,0	1,0	3,4	2,0	3,4	0,1	3,4	0,0
8	0,15	2,5	0,5	3,5	0,2	3,5	0,2	3,2	0,0
9	0,1	2,4	0,1	3,4	1,6	3,0	0,1	3,2	0,0
10	0,0	2,8	0,1	2,8	0,2	2,6	0,1	3,0	0,0

Можна дійти наступного висновку, що найбільшою деемульгуючою здатністю серед досліджених органічних кислот володіє лимонна кислота при оптимальній концентрації 0,2 моль/дм³. Отримані у результаті проведеного експерименту дані можуть бути використані при розробці деемульгаторів різного складу для зневоднення водонафтових емульсій у нафтопереробній промисловості.

Список використаних джерел

1. Банніков Л. П. Основи реагентного зневоднення кам'яновугільної смоли : монографія / Л. П. Банніков, Д. В. Мірошніченко, О. Л. Борисенко. Харків : НТУ «ХП», 2025. 323 с.
2. Сучасні технології переробки паливних копалин : тези доповідей VIII Міжнародної науково-технічної конференції, 16–17 квітня 2025 р. / уклад. Мірошніченко Д. В. Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». Харків : НТУ «ХП». 195 с.
3. Ластухін Ю. О., Воронов С. А. Органічна хімія. Підручник для вищих навчальних закладів. Львів : Центр Європи, 2006. 864 с.

Безпала В.А.

ВПРОВАДЖЕННЯ ВІРТУАЛЬНИХ ХІМІЧНИХ ЛАБОРАТОРІЙ В ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

e-mail: <mailto:valia.bespala07@gmail.com>

Науковий керівник: Макеев Сергій Юрійович

e-mail: s.j.makeev@hnpu.edu.ua

Сучасний етап розвитку загальної середньої освіти характеризується інтенсивним впровадженням інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) та переходом до парадигми STEM-освіти. Згідно з концепцією Нової української школи (НУШ), одним із пріоритетних завдань є формування природничо-наукової компетентності учнів, що передбачає здатність застосовувати науковий метод, спостерігати, аналізувати, висувати гіпотези та проводити експерименти. Хімія, як фундаментальна природнича дисципліна, має яскраво виражений експериментальний характер. Проте, як свідчить практика, повноцінна реалізація практичної складової шкільного курсу хімії стикається з низкою об'єктивних труднощів. Особливо гостро ця

проблема постала в умовах дистанційного та змішаного навчання, що актуалізувало пошук альтернативних засобів забезпечення експериментальної діяльності учнів [1]. Використання онлайн-лабораторій та комп'ютерних симуляцій виступає не просто тимчасовим заміником традиційного експерименту, а потужним інноваційним інструментом, що якісно трансформує процес пізнання хімічних явищ [2].

Аналіз стану навчання хімії у закладах загальної середньої освіти (ЗЗСО) дозволяє виокремити комплекс проблем, що перешкоджають систематичному проведенню реальних лабораторних та практичних робіт. До ключових обмежувальних факторів належать:

- *Матеріально-технічна база*: критичне недофінансування шкільних кабінетів хімії призводить до застарілості лабораторного обладнання та дефіциту необхідних хімічних реактивів.
- *Безпека життєдіяльності*: робота з концентрованими кислотами, лугами, леткими та легкозаймистими сполуками несе потенційні ризики для здоров'я учнів. У зв'язку із необхідністю дотримання правил техніки безпеки, значна кількість дослідів переводиться вчителями у статус демонстраційних, що позбавляє учнів можливості самостійної діяльності.
- *Часові та організаційні обмеження*: проведення повноцінного експерименту (включно з інструктажем, налаштуванням обладнання, дослідом та прибиранням робочого місця) часто є неможливим у межах регламентованого 45-хвилинного уроку.
- *Екологічний аспект*: проблема безпечної утилізації хімічних відходів після проведення масових лабораторних робіт залишається невирішеною для більшості шкіл. Зазначені протиріччя зумовлюють необхідність упровадження віртуальних аналогів хімічного експерименту, які здатні нівелювати вищезгадані недоліки [1].

У сучасній науково-педагогічній літературі онлайн-лабораторію (віртуальну лабораторію) трактують як спеціалізоване програмно-інформаційне середовище, що дозволяє моделювати поведінку об'єктів реального світу в комп'ютерній системі та забезпечує користувачеві можливість інтерактивної взаємодії з ними.

З позицій когнітивної психології та дидактики хімії, процес засвоєння хімічних знань базується на так званому «трикутнику Джонстона» (Johnstone's triangle), який передбачає перехід між трьома рівнями репрезентації: макроскопічним (спостереження явищ), субмікроскопічним (молекули, атоми, іони) та символічним (формули, рівняння, графіки). Головна проблема традиційного навчання полягає у тому, що учні спостерігають лише макроскопічний рівень (зміна кольору, виділення газу, випадіння осаду), але мають труднощі з абстрактним усвідомленням процесів на рівні мікросвіту [3].

Онлайн-лабораторії та симуляції ефективно долають цей бар'єр, оскільки вони здатні одночасно візуалізувати всі три рівні. Наприклад, змінюючи концентрацію речовини (макрорівень), учень миттєво бачить зміну кількості частинок на екрані (мікрорівень) та зміну показників на динамічному графіку (символічний рівень). Дослідження підтверджують, що таке мультимодальне подання інформації знижує когнітивне навантаження на робочу пам'ять та сприяє більш глибокому розумінню матеріалу [3].

Залежно від дидактичних цілей, архітектури та рівня інтерактивності, онлайн-лабораторії, що застосовуються у шкільному курсі хімії, можна класифікувати на кілька типів:

1. *2D-інтерактивні параметричні симуляції*: спрямовані переважно на дослідження закономірностей та залежностей. Учень не маніпулює віртуальним посудом безпосередньо, але змінює параметри системи (температуру, тиск, масу) і спостерігає реакцію моделі. Яскравим прикладом є проєкт *PhET Interactive Simulations*.

2. 3D-симулятори хімічної лабораторії (Virtual Bench): максимально наближені до реальної роботи хіміка. Користувач отримує доступ до віртуального робочого столу, де він має самостійно обирати посуд (мензурки, колби Ерленмеєра, бюретки), наливати точні об'єми реактивів та слідкувати за індикаторами. Еталонним представником є *ChemCollective Virtual Lab*.

3. Системи доповненої (AR) та віртуальної (VR) реальності: інноваційні інструменти (наприклад, *MEL Chemistry VR*), які дозволяють учням занурюватися в кристалічні ґратки речовин або «тримати» молекули в руках за допомогою AR-маркерів та смартфонів.

4. Лабораторії з віддаленим доступом (Remote Labs): забезпечують управління реальними роботизованими установками дистанційно через вебінтерфейс. Хоча вони є найбільш автентичними, у масовій шкільній практиці України майже не використовуються через високу вартість підтримки інфраструктури.

Інтеграція онлайн-лабораторій у навчальний процес з хімії генерує низку суттєвих дидактичних переваг, серед яких ключовими є: безпечне дослідницьке середовище: відсутність ризику травматизму або отруєння стимулює пізнавальну сміливість учнів. Вони можуть вчитися на власних помилках, свідомо створюючи аварійні ситуації (наприклад, змішуючи несумісні речовини), щоб побачити наслідки у віртуальному середовищі без реальної шкоди; управління часом (Time manipulation): віртуальні платформи дозволяють як пришвидшувати довготривалі процеси (наприклад, корозію металів), так і сповільнювати швидкоплинні реакції (вибухи, горіння) для їх детального аналізу; економічна доцільність та масштабованість: одного разу розроблене програмне забезпечення може використовуватися тисячами шкіл одночасно без витрат на матеріали; розвиток інформаційно-цифрової компетентності: робота з симуляціями формує в учнів навички обробки цифрових даних, роботи з інтерфейсами та побудови комп'ютерних моделей [2]. Емпіричні дослідження свідчать, що використання віртуальних лабораторій як доповнення до традиційного навчання статистично значущо підвищує академічну успішність учнів та рівень збереження знань у довгостроковій перспективі порівняно з виключно традиційними методами навчання [3].

Успішність застосування віртуальних лабораторій залежить не лише від якості програмного забезпечення, але й від обраної методики його впровадження. Оптимальним вважається змішаний підхід (blended learning), у якому віртуальні засоби не замінюють, а доповнюють і розширюють реальний експеримент [2]. Виділяють три основні методичні моделі інтеграції:

1. *Модель попередньої підготовки (Pre-lab training)*: віртуальна лабораторія використовується напередодні реальної практичної роботи. Учні відпрацьовують алгоритм дій, ознайомлюються з технікою безпеки та можливими похибками у цифровому середовищі. Це суттєво економить час на самому уроці та знижує кількість помилок при роботі з реальними реактивами.

2. *Модель «Перевернутий клас» (Flipped classroom)*: учні отримують завдання провести віртуальний експеримент вдома (наприклад, дослідити залежність швидкості реакції від концентрації за допомогою платформи PhET), зібрати дані та побудувати графіки. На уроці ж відбувається лише обговорення результатів, захист гіпотез та розв'язання складніших теоретичних задач на базі отриманого досвіду.

3. *Модель повної заміни (для специфічних тем)*: використовується при вивченні явищ, які неможливо відтворити у шкільній лабораторії фізично (механізми радіоактивного розпаду, квантово-механічна будова атома, синтез небезпечних сполук).

Аналіз ринку освітнього програмного забезпечення дозволяє виділити найбільш адаптовані для української школи ресурси:

- *PhET Interactive Simulations (розробка Університету Колорадо)*: містить понад 30 симуляцій з хімії, значна частина яких перекладена українською мовою. Ресурс

ідеально підходить для учнів 7-9 класів для візуалізації таких тем як «Будова атома», «Балансування хімічних рівнянь», «Розчини та їх властивості», «Шкала рН». Симуляції мають ігрові елементи, що підвищує мотивацію.

- *ChemCollective*: віртуальна лабораторія, створена Університетом Карнегі-Меллон. Вона є незамінною для старшокласників та класів хімічного профілю. Ресурс вимагає від учня точних математичних розрахунків, самостійного приготування розчинів заданої молярності, проведення титрування та роботи зі спектрофотометром.
- *Mozaik Education (mozaWeb)*: платформа, що пропонує високоякісні 3D-сцени та мікро-симуляції. Хоча платформа є комерційною, вона пропонує потужний інструментарій для демонстрації складних хімічних структур, кристалічних ґраток та промислових хімічних виробництв.

Системне використання онлайн-лабораторій у процесі вивчення хімії в закладах загальної середньої освіти є об'єктивною вимогою часу та потужним засобом інтенсифікації освітнього процесу. Віртуальний хімічний експеримент не має на меті повністю витіснити роботу з реальним обладнанням, оскільки формування дрібної моторики та практичних навичок роботи з речовинами залишається фундаментальним завданням навчального предмета. Проте, інтеграція цифрових симуляцій дозволяє подолати бар'єри матеріально-технічного забезпечення, забезпечити абсолютну безпеку учнів, розширити спектр доступних для дослідження об'єктів та сприяє глибокому засвоєнню хімічних знань завдяки візуалізації мікропроцесів. Перспективи подальших досліджень у цій галузі полягають у розробці детальних методичних рекомендацій для вчителів щодо використання конкретних платформ у межах чинних навчальних програм.

Список використаних джерел

1. Бабенко О.М. Хімічний експеримент в умовах дистанційної освіти. *Актуальні питання природничо-математичної освіти*. 2022. № 1(19). С. 123–131. URL: <https://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/12566>
2. Кривов'яз А.О., Кохан О.П., Сливка М.В. Віртуальні хімічні лабораторії, як альтернатива шкільного хімічного експерименту. *Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Хімія»*. 2025. № 1(53). С. 75–82. URL: <https://visnyk-khim.uzhnu.edu.ua/article/view/334348>
3. Rutten N., van Joolingen W.R., van der Veen J.T. The learning effects of computer simulations in science education. *Computers & Education*. 2012. Vol. 58, No. 1. P. 136–153. <https://doi.org/10.1016/j.compedu.2011.07.017>

Власенко К.А., Костюк Є.В.

СИНДРОМ НИЗЬКОГО Т3 ПРИ РІЗНИХ СИСТЕМНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ

Харківський національний медичний університет
e-mail: kavlasenko.1m24@knmu.edu.ua, yvkostiuk.2m24@knmu.edu.ua
Науковий керівник: Денисенко Світлана Андріївна
e-mail: sa.denysenko@knmu.edu.ua

Актуальність дослідження: синдром низького Т3 може бути у пацієнтів із хронічними системними захворюваннями та свідчить про вторинні порушення метаболізму тиреоїдних гормонів. Їх неправильна інтерпретація може призвести до помилкової постановки діагнозу гіпотиреозу та призначення неефективного лікування. Дослідження метаболізму даного синдрому має важливе значення для правильної оцінки стану пацієнтів та вибору відповідного лікування.

Мета дослідження: з'ясувати особливості синдрому низького Т3 та їх клінічне значення при різних системних захворюваннях.

Методи дослідження: аналіз і систематизація наукових та експериментальних даних.

Результати дослідження. Синдром низького Т3 (синдром нетиреоїдної патології) – це стан, за якого у пацієнта знижений рівень трийодтироніну (Т3) в крові, але немає первинного захворювання щитоподібної залози. Ці зміни не пов'язані з ураженням гіпоталамо-гіпофізарно-тиреоїдної системи, а свідчать про важкий стан організму. При цьому синдромі знижений рівень вільного Т3 при нормальній або трохи зниженій концентрації тиреотропного гормону (ТТГ) і вільного тироксину (Т4), в залежності від захворювання. Також може бути підвищення рівня зворотного трийодтироніну (rТ3), а співвідношення Т3/rТ3 є показником для діагностики цього синдрому. Проте його не завжди використовують у клінічній практиці, оскільки визначення rТ3 не входить до стандартних аналізів гормонів щитовидної залози. [1, 4]

Периферичний метаболізм тиреоїдних гормонів регулюється селенозалежними дейодиназами (D1, D2 та D3), які перетворюють різні форми йодтиронінів. При важких захворюваннях може бути порушення активності дейодиназ. Це призводить до зменшення перетворення Т4 на активний Т3 та збільшення утворення неактивного rТ3, і розвитку синдрому низького Т3. [3, 4]

У пацієнтів із синдромом низького Т3 зменшується утворення мРНК тиреоліберину (який стимулює секрецію ТТГ), і тому буде знижуватися синтез тиреоїдних гормонів. Водночас у гіпофізі підвищується активність ферменту D2, який сприяє перетворенню Т4 на активний Т3. Завдяки цьому в деяких тканинах може підтримуватися нормальний рівень гормону (локальний еутиреоз), навіть якщо в крові рівень Т3 знижений. Тобто, організм може компенсувати низький рівень Т3 у крові, збільшуючи його утворення в тих тканинах, де він потрібен. [1]

Зміни рівнів гормонів також пов'язані з білками-переносниками, зокрема тироксин-зв'язувальним глобуліном (ТВГ). При синдромі низького Т3 часто може бути зниження ТВГ, особливо у разі втрати білка організмом при нефротичному синдромі, тоді як захворювання печінки або ВІЛ можуть підвищувати рівень ТВГ. [1, 4]

Підвищення прозапальних цитокінів (інтерлейкіну-6, фактора некрозу пухлини тощо) сприяє зниженню рівня Т3 через пригнічення перетворення Т4 на активний Т3. Враховуючи виражений запальний процес більшості хронічних захворювань, це має важливе значення, адже подібні взаємозв'язки також виявлені при хронічному обструктивному захворюванні легень, Covid-19 та цукровому діабеті. Також за даними досліджень при туберкульозі понад 50% пацієнтів мають низький рівень Т3 за нормальних показників ТТГ, Т4. [2, 4]

При цукровому діабеті низький рівень Т3 пов'язаний із підвищеним рівнем глікозильованого гемоглобіну, порушенням активності дейодиназ, хронічним запаленням, інсулінорезистентністю та метаболічним синдромом. [4]

ВІЛ-інфекція сприяє розвитку синдрому низького Т3 через хронічний інфекційний процес та виснаження організму. Зниження рівня Т3 виявляється приблизно у 20% ВІЛ-інфікованих пацієнтів та до 50% – за наявності опортуністичних інфекцій. Для цієї групи характерні низькі рівні Т3 та підвищення тироксинзв'язуючого глобуліну, а також зміни rТ3. Визначення показників тиреоїдних гормонів у пацієнтів з ВІЛ ускладнюється можливою інфільтрацією щитовидної залози опортуністичними патогенами, впливом медикаментозної терапії, втратою маси тіла та синдромом відновлення імунітету. [1, 4]

При гострому інфаркті міокарда також може бути зниження Т3, Т4 та ТТГ, а рівень rТ3 підвищується. Чим тривала ішемія тим більш виражене буде зниження Т3. При покращенні стану пацієнта рівні гормонів нормалізуються протягом двох тижнів. У патогенезі цих змін бере участь оксидативний стрес, а протизапальна терапія може попередити розвиток синдрому низького Т3. [3, 5]

При застійній серцевій недостатності синдром зустрічається у 18-23% пацієнтів. Більш тяжкий перебіг захворювання супроводжується вираженішими порушеннями тиреоїдних гормонів, а зниження Т3 при цьому пов'язане з підвищеним ризиком смертності. [5]

При хронічній нирковій недостатності також спостерігається синдром низького Т3 через зниження перетворення Т4 в Т3. На відміну від інших захворювань, рівні тТ3 при цьому зазвичай в межах норми. Загальний та вільний Т4 будуть нормальними або злегка зниженими. Гемодіаліз не усуває дисбалансу тиреоїдних гормонів; відновлення нормальних показників можливе лише після трансплантації нирки. [1, 4]

Печінка бере участь у метаболізмі гормонів щитовидної залози, включаючи перетворення дейодиназами Т4 на Т3, синтез білків-переносників, та вивільнення гормонів в кровотік. Зважаючи на це, порушення її функціонування, зокрема цироз, жирова інфільтрація печінки, гепатити можуть сприяти розвитку синдрому низького Т3. [4]

Крім того, пацієнти з хронічними системними захворюваннями приймають препарати, що також можуть порушувати метаболізм тиреоїдних гормонів (β -блокатори при серцевій і печінковій патології, аміодарон при серцевій недостатності, літій при психічних розладах). [3, 5]

Висновки. Отже, розвиток синдрому низького Т3 вказує на важкий стан організму, внаслідок хронічних захворювань. Якщо стан пацієнта покращується, то рівні Т3 нормалізуються, але це залежить від тяжкості захворювання. Специфічна гормональна терапія не призначається, але це питання потребує подальшого дослідження.

Список використаних джерел

1. Fliers E., Boelen A. An update on non-thyroidal illness syndrome // Journal of Endocrinological Investigation. 2021. Vol. 44, No. 8. P. 1597–1607. <https://doi.org/10.1007/s40618-020-01482-4>
2. Gumus A., Ozyurt S., Ozcelik N., Yilmaz Kara B. Prevalence of non-thyroidal illness syndrome in COPD exacerbation and effect of hypoxaemia and hypercapnia on thyroid functions // Clinical Respiratory Journal. – 2020. – Vol. 14, No. 9. – P. 806–812. <https://doi.org/10.1111/crj.13200>
3. Shatynska-Mytsyk I., Tshngryan G., Makar O., Harbar M. Non-thyroidal illness syndrome in cardiology: insights into pathogenesis, diagnosis, and treatment approaches // World Journal of Medical Innovations. – 2024. – Vol. 4, No. 1. – P. 28–32. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13926581>
4. Vidart J., Jaskulski P., Kunzler A. L., Marschner R. A., de Azeredo da Silva A. F., Wajner S. Non-thyroidal illness syndrome predicts outcome in adult critically ill patients: a systematic review and meta-analysis // Endocrine Connections. – 2022. – Vol. 11, No. 2. – P. e210504. – <https://doi.org/10.1530/EC-21-0504>
5. Рудик Ю.С., Пивовар С.М. Синдром низького трийодтироніну та серцева недостатність: клінічні, фармакогенетичні й терапевтичні аспекти: монографія. – Харків: Дім Реклами, 2023. – 264 с.

Воронянська К.А.
ІГРОВІ МЕТОДИ ЯК ЗАСІБ АКТИВІЗАЦІЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
УЧНІВ НА УРОКАХ ХІМІЇ

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

e-mail: makarenkokaterina60@gmail.com

Науковий керівник: Макєєв Сергій Юрійович

e-mail: s.j.makeev@hnpu.edu.ua

Застосування ігрових методів є дієвим засобом для активізації пізнавальної діяльності школярів на уроках хімії у закладах загальної середньої освіти. У навчальний процес важливо включити дидактичні ігри, інтерактивні вправи з метою підвищення мотивації до навчання та зацікавлення дітей хімією, також регулярне використання ігрових форм позитивно впливає на якість знань учнів та підвищує мотивацію.

За період упровадження Нової української школи в освітній практиці набули поширення інтерактивні технології навчання, використання яких створює необхідні умови як для становлення і розвитку компетентностей учнів, так і для розвитку і виховання особистості активних громадян з відповідною системою цінностей.

Аналіз проведення на уроках хімії таких дидактичних ігор як квест показав, що він є одним із найефективніших ігрових засобів для зацікавлення предметом. Ідеєю цього методу є проходження багатьох цікавих, різноманітних завдань, які стосуються певної теми. На кожному етапі учні мають застосовувати свої знання з хімії та логічне мислення. Наприклад, під час вивчення теми «Основні класи неорганічних сполук» можна запропонувати учасникам сюжетну місію «врятувати лабораторію», де потрібно розв'язати серію задач: визначити хімічні формули, знайти відповідності між назвами, будовою і властивостями речовин, провести уявні чи реальні експерименти, а також пояснити проходження хімічних реакцій. Кожне успішно виконане завдання відкриває доступ до наступного етапу, підтримуючи інтерес і мотивацію до завершення гри. У процесі гри учні працюють у командах, що розвиває їхні комунікативні навички, здатність до співпраці і прийняття спільних рішень. Елемент змагання додає азарту, підвищує емоційне залучення та заохочує відповідально ставитися до результатів. Учитель у рамках цієї моделі виконує роль організатора й фасилітатора, спрямовуючи учнів і надаючи їм підтримку в разі труднощів.

Практичне застосування методу «Хімічного квесту» демонструє, що в такій формі учні легше засвоюють матеріал. Це зумовлено тим, що знання формуються через активну діяльність, а не шляхом пасивного сприйняття інформації. Крім того, ігровий формат дає змогу враховувати індивідуальні особливості кожного учасника: один може успішно розв'язувати задачі, інший – пояснювати природні явища, а хтось може проявити себе як організатор команди. Позитивна емоційна атмосфера на занятті сприяє зменшенню страху перед складностями предмета та формуванню стійкого інтересу до хімії. Тож можна стверджувати, що ігрові методи навчання, зокрема «Хімічний квест», є ефективним засобом активізації пізнавальної діяльності учнів, сприяють кращому засвоєнню знань та розвитку ключових компетентностей. Їхнє регулярне використання в освітньому процесі допомагає сформувати мотивованих, обізнаних і компетентних учнів. Впровадження ігрових методів на уроках хімії є одним із найефективніших засобів активізації пізнавальної діяльності учнів.

Використання ігрових технологій також змінює рольову позицію школяра з пасивного слухача на активного учасника освітнього процесу, що суттєво сприяє кращому засвоєнню навіть складного теоретичного матеріалу. Завдяки дидактичним іграм знижується рівень психологічної напруги, розвивається логічне мислення та формується стабільний інтерес до предмета завдяки поєднанню навчання з елементами змагання та творчості. Досвід свідчить, що грамотне включення ігрових ситуацій у

структуру уроку не лише полегшує опанування хімічних законів і термінів, а й сприяє розвитку таких ключових компетентностей учнів, як соціальна та громадянська, які проявляються у комунікативності, умінні працювати в команді, відповідальності.

У такому контексті ігрова діяльність перестає бути просто розважальним елементом і стає потужним методичним інструментом, що забезпечує перехід від репродуктивного навчання до усвідомленого та творчого опанування хімічної науки, що є необхідною складовою сучасної, якісної освіти.

Список використаних джерел

1. Пометун О., Пироженко Л. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання. Київ: А.С.К., 2003. 192 с. URL: <https://files.znu.edu.ua/files/Bibliobooks/Inshi73/0054143.pdf>
2. Сокол І. М. Квест як сучасна інноваційна технологія навчання. *Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти*. 2013. Вип. 7 (50). С. 168–171. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ozfm_2013_7_55
3. Сокол І. М. Класифікація квестів. *Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах*. 2014. Випуск 36 (89). С. 369–374. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pfto_2014_36_55

Воропаєва Л.І., Юрченко О.В.

ВИКОРИСТАННЯ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ ДЛЯ ОПИСУ МЕХАНІЧНИХ КОЛИВАНЬ

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
e-mail: luda311274@gmail.com, olha.yurchenko@hnpu.edu.ua

У сучасній науковій та освітній парадигмах інтеграція знань відіграє ключову роль у формуванні цілісної картини світу. Математика є універсальною мовою, якою розмовляє природа, а фізика — наукою, що цю природу вивчає. Одним із найяскравіших прикладів глибокого симбіозу цих двох дисциплін є використання апарату диференціального числення для опису фізичних процесів, зокрема механічних коливань. Розуміння того, як базові закони динаміки трансформуються у диференціальні рівняння, дозволяє не просто завчити формули, а досягнути самої суті еволюції фізичних систем у часі [1].

У шкільному курсі (зокрема у профільних класах старшої школи) та на початкових курсах закладів вищої освіти вивчення механічних коливань часто стикається з методичною проблемою: учні та студенти розглядають кінематичні рівняння гармонічних коливань як готові, догматичні формули. Водночас у курсі алгебри та початків аналізу вони вивчають похідну та елементи інтегрального числення. Штучний розрив між цими темами знижує якість засвоєння матеріалу. Використання міжпредметних зв'язків дозволяє показати, що рівняння коливань — це не просто набір символів, а строгий математичний наслідок Другого закону Ньютона. Застосування структурно-логічних схем, які поєднують фізичний зміст величин (координата, швидкість, прискорення) з їхнім математичним вираженням (функція, перша та друга похідні), значно підвищує ефективність навчання.

Мета роботи: теоретично обґрунтувати та методично продемонструвати ефективність використання лінійних диференціальних рівнянь другого порядку для моделювання механічних коливальних процесів з метою посилення міжпредметних зв'язків між курсами фізики та математики.

1. Математична модель вільного гармонічного осцилятора

Найпростішою коливальною системою є пружинний маятник - тіло масою m , закріплене на пружині жорсткістю k . Згідно з Другим законом Ньютона, динаміка тіла описується рівнянням:

$$F = ma$$

У випадку ідеальної системи (без тертя) однією з сил, що діє на тіло вздовж осі руху, є пружна сила, яка підпорядковується закону Гука [1]:

$$F = -kx$$

З точки зору математичного аналізу, миттєва швидкість тіла v першою похідною від координати за часом ($v = \frac{dx}{dt}$), а прискорення a - першою похідною від швидкості, або другою похідною від координати ($a = \frac{d^2x}{dt^2}$).

Підставляючи ці математичні визначення у фізичний закон, отримуємо лінійне однорідне диференціальне рівняння другого порядку:

$$m \frac{d^2x}{dt^2} = -kx$$

Або у канонічному вигляді:

$$\frac{d^2x}{dt^2} + \omega_0^2 x = 0$$

де $\omega_0^2 = \frac{k}{m}$ - квадрат циклічної частоти власних коливань [3].

З курсу вищої математики відомо, що розв'язком такого рівняння є функція, друга похідна якої пропорційна самій функції з протилежним знаком. Цій умові задовольняють тригонометричні функції синуса та косинуса. Таким чином, строгий математичний розв'язок має вигляд $x(t) = A \cos(\omega_0 t + \phi_0)$, що і є відомим кінематичним рівнянням гармонічних коливань. Такий підхід демонструє учням, що фізичний закон первинний, а математика — інструмент для його розгортання в часі [4].

2. Врахування сил опору: згасаючі коливання

У реальних фізичних процесах завжди присутні дисипативні сили (сили опору середовища, тертя). При невеликих швидкостях сила опору прямо пропорційна швидкості руху: $F_0 = -rv$, де r - коефіцієнт опору. Запис Другого закону Ньютона набуває вигляду:

$$m \frac{d^2x}{dt^2} = -kx - r \frac{dx}{dt}$$

Після ділення на масу m та введення позначень $2\beta = \frac{r}{m}$ (коефіцієнт згасання) та $\omega_0^2 = \frac{k}{m}$, отримуємо:

$$\frac{d^2x}{dt^2} + 2\beta \frac{dx}{dt} + \omega_0^2 x = 0$$

Тут міжпредметний зв'язок розкривається найповніше. Для розв'язання цього рівняння математика пропонує скласти характеристичне рівняння: $\lambda^2 + 2\beta\lambda + \omega_0^2 = 0$ [2]. Корені цього рівняння $\lambda_{1,2} = -\beta \pm \sqrt{\beta^2 - \omega_0^2}$ визначають характер фізичного процесу. Якщо опір малий ($\beta < \omega_0$), корені є комплексно-спряженими, і система здійснює згасаючі коливання:

$$x(t) = A_0 e^{-\beta t} \cos(\omega t + \varphi)$$

де $\omega = \sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}$. Якщо ж сила опору велика ($\beta \geq \omega_0$), коливальний процес стає аперіодичним (система просто повертається в стан рівноваги без коливань). Фізичний зміст глибоко корелює з алгебраїчною природою коренів квадратного рівняння [3].

3. Методичний аспект та структурно-логічне моделювання

Впровадження такого підходу в освітній процес вимагає системності. Доцільно створювати структурно-логічні схеми, де паралельно відображаються два "дерева": фізичне (Сили -> Динаміка -> Енергія) та математичне (Функція -> Похідна -> Диференціальне рівняння). Їх перетин на етапі Другого закону Ньютона є точкою синтезу.

Використання комп'ютерного моделювання (наприклад, розв'язання рівнянь чисельними методами Рунге-Кутта в середовищах програмування або математичних

пакетах) дозволяє студентам візуалізувати вплив коефіцієнтів диференціального рівняння на форму графіка коливань, що формує сучасні STEM-компетентності [2].

Застосування апарату диференціальних рівнянь для моделювання механічних коливальних процесів виступає потужним і природним інструментом реалізації міжпредметних зв'язків між курсами фізики та математики. Такий інтегрований підхід дозволяє трансформувати вивчення кінематики з формального запам'ятовування готових рівнянь у процес глибокого розуміння того, як ці рівняння логічно випливають із фундаментальних законів динаміки.

У підсумку, це формує у здобувачів освіти цілісну природничо-наукову картину світу, розвиває аналітичне мислення та створює міцне підґрунтя для оволодіння сучасними STEM-компетентностями, необхідними для розв'язання комплексних інженерних та наукових завдань.

Список використаних джерел

1. Кучерук І. М., Горбачук І. Т., Луцик П. П. Загальний курс фізики. У трьох томах : навч. посіб. 2-ге вид. Київ : Техніка, 2006. Т. 1 : Механіка. Молекулярна фізика і термодинаміка. URL: <https://scanbooks.nung.edu.ua/node/3591> .
2. Теплицький І. О. Елементи комп'ютерного моделювання: навчальний посібник Кривий Ріг: КДПУ, 2010. 264 с. Елементи комп'ютерного моделювання. Google Books. URL: https://books.google.com.ua/books?id=rBpnPujX_kUC&printsec=frontcover&hl=uk#v=onepage&q&f=false (дата звернення: 23.04.2026) .
3. Halliday D., Resnick R., Walker J. Fundamentals of Physics. 11th ed. Hoboken, NJ : John Wiley & Sons, 2018. 1312 p. <https://www.directtextbook.com/isbn/9781119306856-halliday-and-resnick-fundamentals-of-physics> .
4. Redish E. F. Problem Solving and the Use of Math in Physics Courses. Proceedings of the Conference World View on Physics Education in 2005. Delhi, 2005. P. 1–10. <https://www.physics.umd.edu/perg/papers/redish/IndiaMath.pdf> .

Дацкова Д.М., Юрченко О. В.

ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНІ НАДПРОВІДНИКИ

*Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
e-mail: dashadatskova69@gmail.com, olha.yurchenko@hnpu.edu.ua*

Надпровідність – це унікальне фізичне явище, при якому електричний струм може текти через матеріал без енергетичних втрат. В шкільному курсі фізики на це явище необхідно звернути увагу, адже воно демонструє, як фундаментальні закони природи можуть приводити до унікальних технологічних можливостей. Ознайомлення учнів із відкриттям надпровідності, її теоретичними моделями та практичними застосуваннями сприяє розвитку наукового мислення, формує розуміння сучасних технологій та мотивує до подальшого вивчення природничих наук.

Мета роботи - показати взаємозв'язок між різними науковими відкриттями, який приводить до реальних інженерних розробок, розкрити роль наукових досліджень у розвитку нових технологій.

Вперше явище надпровідності відкрив у 1911 році нідерландський фізик Камерлінг-Оннес під час вивчення властивостей речовин при дуже низьких температурах. Саме в лабораторії Камерлінг-Оннеса в Лейденському університеті вперше було зріджено гелій з досягненням «гелієвих» температур порядку одиниць кельвінів (Нобелівська премія 1913 р.) Це відкриття стало можливим завдяки технології отримання рідкого гелію, що дало новий поштовх для вивчення фізичних ефектів. Теоретичне пояснення надпровідності з'явилося лише в середині ХХ століття. У 1957 році Джон Бардін, Леон Купер і Джон Роберт Шріффер розробили теорію, відому як

БКШ-теорія, яка описує, як електрони в надпровідному стані формують пари, названих куперівськими, які здатні переміщатися через кристалічну решітку без розсіювання, що і виключає електричний опір. Перехід матеріалу в надпровідний стан відбувається тільки при досягненні певної температури, званої критичною, яка варіюється для різних речовин, що визначає їх практичне використання.

Для опису надпровідності було створено кілька теоретичних моделей, найбільш відомими з яких є теорія Лондона, теорія Гінзбурга–Ландау і теорія Бардіна – Купера – Шриффера. Надпровідники за своїми фізичними властивостями поділяють на два типи в залежності від їхнього реагування на магнітне поле. Так одні надпровідники повністю витискають магнітне поле зі свого об'єму (ефект Мейснера), тоді як інші дозволяють часткове його проникнення у вигляді вихорів. Важливе значення для контактних з'єднань стало відкриття ефекту Джозефсона, котрий знаходить широке застосування в сучасній електроніці.

Високотемпературні надпровідники, після їх відкриття в 1986 році, викликають особливий інтерес у науковій та технічній сферах, що стало значним досягненням, оскільки дозволило істотно підвищити критичну температуру переходу. Вже наступного року були отримані матеріали з критичною температурою понад 90 К, що зробило можливим використання більш економного охолодження за допомогою рідкого азоту. Високотемпературні надпровідники, зазвичай складні оксидні сполуки на основі міді, включають, наприклад, купрати ітрію, вісмуту, талію та ртуті. Їхні критичні температури можуть перевищувати 100 К, а в окремих випадках доходити до 160 К. Основною перевагою цих матеріалів є відносна доступність умов для охолодження, хоча вони мають і недоліки, такі як крихкість і складність у виробництві.

Окрім купратів, активно вивчаються й інші матеріали, такі як диборид магнію (MgB_2), який має більш просту структуру і є дешевшим у виробництві. Хоча його критична температура нижча (приблизно 40 К), але матеріали такого типу можуть виявитися перспективними для певних технічних застосувань. Існує кілька способів отримання високотемпературних надпровідників, серед яких керамічний метод, кріохімічний синтез, метод саморозповсюджувального високотемпературного синтезу, а також методи осадження та гомогенізації. Вибір конкретного методу залежить від бажаних властивостей матеріалу та його сфери використання.

Практичне застосування надпровідності є досить широким. Вона використовується для створення високоточних вимірвальних пристроїв, елементів комп'ютерної техніки, магнітних систем, а також у енергетиці для передачі та акумулювання електроенергії. Особливо обнадійливим є застосування надпровідників у НВЧ-пристроях, де вони забезпечують значно кращі характеристики у порівнянні зі звичайними металами. Поверхневий імпеданс є важливим параметром для вивчення таких матеріалів. Його активна акладова пов'язана з енергетичними втратами, тоді як реактивна - із глибиною проникнення магнітного поля. Аналіз цих характеристик дозволяє отримати дані про властивості носіїв заряду, їх вільний пробіг та інші ключові параметри. Окрему увагу слід приділити проблемі передачі великих струмів. У звичайних провідниках ця проблема обмежується тепловими втратами, описаними законом Джоуля–Ленца, але у надпровідниках ця проблема практично відсутня, проте виникають інші обмеження, пов'язані з температурою, магнітним полем і максимальною силою струму.

Незважаючи на існуючі виклики, дослідження в галузі надпровідності активно тривають. Одним із головних завдань є розробка матеріалів, які зберігатимуть надпровідні властивості при кімнатній температурі. Успіх у цій справі може стати справжньою революцією в енергетиці та електроніці. Надпровідність є одним із найзахоплюючих і перспективних явищ сучасної фізики, що має значне теоретичне значення та відкриває широкі можливості для практичного використання.Продовження

розвитку цієї сфери може суттєво вплинути на технологічний прогрес і змінити наш підхід до використання енергії.

Надпровідність є одним із найважливіших і найперспективніших явищ сучасної фізики, що поєднує глибоке теоретичне підґрунтя та широкі можливості практичного застосування. Відкриття Камерлінга-Оннеса дало поштовх до створення високотемпературних надпровідників завдяки розвитку криогенної галузі та демонструє, як нові наукові ідеї здатні змінювати технології. Розуміння принципів надпровідності дозволяє учням усвідомити значення фундаментальних досліджень і їхній вплив на майбутнє енергетики, транспорту та електроніки. Подальший прогрес у створенні матеріалів, що працюватимуть при вищих температурах, може стати справжнім проривом, а тому вивчення надпровідності в школі формує базу для підготовки майбутніх фахівців і дослідників.

Список використаних джерел

1. Основи фізики надпровідності : навч. посіб. / В. Л. Кулінський. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2025. – 143 с. URL: <https://dspace.onu.edu.ua/server/api/core/bitstreams/781a9cc9-f81e-46fc-8d2e-2996aa19a2f1/content>
2. Скло, сегнетоелектрики, графен, високотемпературні надпровідники : навч. посіб. / О. Богорош та ін. ; ред. О. Шайко-Шайковський. Чернівці : Чернівець. нац. ун-т ім. Юрія Федьков., 2022. 312 с. URL: <https://ela.kpi.ua/server/api/core/bitstreams/6caa3e1b-fe80-44d2-b2f4-3cc602131fd6/content>
3. eNUFTIR :: Головна. Масліков М.М. Надпровідність та її використання. URL: <https://dspace.nuft.edu.ua/server/api/core/bitstreams/b6e1990b-0dc3-45dd-99e9-1e3b6c246cca/content> (дата звернення: 16.04.2026).

Діденко П.О.

ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ІГРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ВИВЧЕННІ ХІМІЇ

*Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
e-mail: polinachitalka18@gmail.com*

Сучасна хімічна освіта зазнає суттєвої цифрової зміни. Хімія традиційно вважається однією із найскладніших дисциплін через абстрактність понять і необхідність детальної візуалізації мікропроцесів. В умовах дистанційного та змішаного навчання проблема зниження мотивації стає особливо гострою, оскільки традиційні методи передачі знань не завжди забезпечують належне залучення учнів. За таких обставин інтерактивні ігрові технології стають дієвим інструментом перетворення пасивного спостереження на активну пізнавальну діяльність.

Суть ігрових технологій полягає у створенні безпечного середовища для навчання, що знижує «страх помилки» та стимулює аналітичне мислення. Командні ігри додатково сприяють розвитку соціальних компетентностей: навичок комунікації, координації зусиль та спільного досягнення цілей.

Ефективність такого підходу пояснює теорія самовизначення Е. Десі та Р. Райана. Автори виділяють три основні психологічні потреби, які є рушієм внутрішньої мотивації:

- компетентність: коли учень долає ігровий рівень або правильно розв'язує хімічну задачу, він одразу отримує підтвердження своїх знань;
- автономія: можливість самостійно обирати спосіб вирішення задачі чи темп експерименту дає учневі відчуття свободи, якого часто бракує на звичайних уроках;
- спорідненість: спільна гра та розв'язання завдань створюють відчуття команди, що особливо важливо в умовах дистанційного навчання [5].

Саме реалізація цих потреб у віртуальному середовищі дозволяє глибше проаналізувати можливості сучасних хімічних симуляторів.

Серед різних інтерактивних технологій особливе місце посідають віртуальні лабораторії, що дозволяють моделювати хімічні процеси без ризику для здоров'я та витрат реагентів. Як зазначають дослідники [3, с. 4], використання таких інструментів є критично важливим для подолання труднощів у розумінні абстрактних понять хімії через перехід до практичного підходу та самостійного формування уявлень учнями.

Для порівняльного аналізу обрано платформи PhET Interactive Simulations та ChemCollective Virtual Lab. PhET Interactive Simulations (Університет Колорадо) пропонує понад 50 симуляторів із хімії. Цей інструмент дозволяє моделювати будову атома, досліджувати залежність рН від концентрації речовин, спостерігати за реакціями у реальному часі. Інтуїтивно зрозумілий інтерфейс дозволяє учням почати роботу без попереднього інструктажу, що підвищує їхню мотивацію і залученість [1]. У своєму дослідженні Salame та Makki [3, с. 4] підкреслюють наукову цінність цієї платформи, яка полягає у можливості одночасно візуалізувати три рівні наукового представлення: символічний, макроскопічний та субмікроскопічний. За результатами проведеного авторами анкетування, студенти загалом підтверджують, що використання симуляцій PhET допомогло їм краще засвоїти лекційний матеріал, зробило складні теми зрозумілішими та значно полегшило загальне розуміння принципів роботи хімічних процесів [3, с. 5].

Переваги: наявність україномовної версії та миттєва візуалізація роблять платформу відмінним інструментом для розуміння молекулярних структур і причинно-наслідкових зв'язків. Обмеження: невелика кількість сценаріїв у кожній симуляції може бути недостатньою для глибокого вивчення складних тем.

Інший підхід реалізує ChemCollective Virtual Lab, що імітує повноцінний лабораторний простір: віртуальне робоче місце наповнене скляним посудом (бюретками, колбами) та вимірювальними приладами (ваги, рН-метри) [2].

Учень самостійно обирає реагенти, відміряє розчини та проводить титрування чи змішування, що створює ефект присутності в лабораторії.

Примітними у цьому контексті є результати дослідження Окрепкої [4, с. 129-130], у межах якого порівнювалася ефективність віртуальних та реальних експериментів. Автор зазначає, що студенти, які попередньо працювали з ChemCollective, на практиці показали вищу вправність у зважуванні та вимірюванні об'ємів, ніж ті, хто опрацював лише паперові протоколи. Це дозволяє стверджувати, що платформа виступає дієвим тренажером перед роботою із реальним обладнанням.

Переваги: широкий спектр експериментів, що охоплює більшість тем шкільного курсу хімії, та можливість використання аналітичних інструментів (рН-метр, таблиці концентрацій) для самоперевірки [2]. Обмеження: англomовне середовище і складніший інтерфейс вимагають від учителя підготовки методичних вказівок або відеоінструкцій для учнів.

Таким чином, PhET краще підходить для введення нових понять та формування базових знань, тоді як ChemCollective – для розвитку практичних навичок і самостійної роботи. Обидві платформи реалізують потреби в компетентності й автономії, однак не забезпечують повною мірою потребу в спорідненості.

Це зумовило створення пілотної авторської квест-пригоди «Формула виживання: Амазонка» як доповнення до існуючих інструментів: лінійного наративного квесту, де кожен етап вивчення хімії інтегровано в цілісну пригодницьку історію. Для створення ефекту занурення та подолання абстрактності навчального матеріалу використано генеративний штучний інтелект (Canva Magic Media). Згенеровані зображення дозволили деталізувати локації та об'єкти, що сприяло підвищенню рівня емоційного відгуку.

Навчальний матеріал було розподілено за принципом зростання складності.

- Вступний етап: розгадування загальних (нехімічних) ребусів для ідентифікації класів неорганічних речовин (метали, основи, кислоти, солі). Знайомий формат завдання знизив когнітивний бар'єр на початку гри та сформував відчуття успіху ще до роботи з хімічним матеріалом.
- Дослідницький етап: робота з Періодичною системою для визначення атомних номерів хімічних елементів, які склали код для «підключення рації». Це закріпило навички орієнтації у властивостях хімічних елементів у ігровому контексті.
- Аналітичний етап: вибір оптимальних хімічних реакцій (добування водню) для вирішення ігрової ситуації. Це вимагало аналізу властивостей металів.
- Практичний етап: розв'язання розрахункової задачі на визначення кількості грамів антисептика (KMnO_4) для знезараження води. Учні зрозуміли життєву важливість хімічних знань.

Квест апробовано на педагогічній практиці (зима 2026 року) як позакласний захід для 10-15 учнів 9-В класу. За результатами рефлексії учні відзначили високий інтерес до формату та його оригінальність. Набутий досвід показує, що ігровий контекст допомагає зменшити сприйняття хімії як складного предмета, перетворюючи перевірку знань на захопливий виклик. Високий рівень залученості учнів узгоджується з теорією самовизначення Десі та Райана.

Детальний аналіз проведеного квесту виявив як сильні сторони підходу, так і методичні виклики.

Відсутність передчасних виходів із відеоконференції та активна участь в обговоренні свідчать про сталу внутрішню мотивацію, зумовлену ефектом новизни та цікавістю сюжету.

Водночас виникли певні труднощі, які необхідно враховувати під час масштабування:

- створення унікального візуального ряду (21 зображення, створене ші) та розробка сценарію вимагають від учителя чимало часу;
- існує ризик, що сюжет відволікатиме учнів від навчального матеріалу, адже надто багато деталей уповільнює темп, а надто мало – знижує ефект занурення;
- інтерактивні елементи можуть тривати довше або коротше, ніж планувалося, залежно від рівня підготовки учнів. Тому важливо заздалегідь оцінити знання групи та передбачити додаткові або спрощені завдання – це забезпечить гнучкість сценарію та оптимальний темп заходу.

Отже, поєднання готових рішень (PhET, ChemCollective) з авторськими сюжетними розробками створює цілісну систему цифрового навчання хімії. Ігрові технології не лише візуалізують абстрактні поняття, а й задовольняють психологічні потреби учнів у компетентності, автономії і спорідненості. Хоча розробка вимагає значних часових затрат, цей підхід є перспективним для подолання складнощів у сприйнятті матеріалу та покращення якості природничої освіти в умовах дистанційного навчання.

Список використаних джерел

1. PhET interactive simulations. PhET. URL: <https://phet.colorado.edu>.
2. Resources to Teach and Learn Chemistry. ChemCollective. URL: <https://chemcollective.org/home>.
3. Salame I. I., Makki J. Examining the Use of PhET Simulations on Students' Attitudes and Learning in General Chemistry II. *Interdisciplinary Journal of Environmental and Science Education*. 2021. Vol. 17 №4. С. e2247. 9p. <https://doi.org/10.21601/ijese/10966>.
4. Окрепка Г. Віртуальна лабораторія ChemCollective: особливості, переваги та перспективи використання на практичних заняттях з хімії у закладах вищої освіти.

5. Теорія самовизначення: як свідомий вибір визначає мотивацію. Клуб Бовжевільних. URL: <https://bovzhe.club/article/sdt-theory/> (дата звернення: 17.03.2026).

Дудукаленко А. І., Юрченко О. В.
**ВИКОРИСТАННЯ ЦИФРОВИХ ЗАСТОСУНКІВ
ПРИ ВИВЧЕННІ СВІТЛОВИХ ЯВИЩ З ФІЗИКИ**

Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди
e-mail: anzelikadudukalenko@gmail.com , olha.yurchenko@hnpu.edu.ua

Дослідження світлових явищ у фізиці має особливе місце. Навіть сьогодні в умовах технічного розвитку можливості для вивчення даної теми не досліджені належним чином. Так, при вивченні теми світлових явищ у школі ми можемо застосовувати ряд цифрових застосунків та програм. Проте, дані ресурси є англійськими та базуються на зарубіжних методах дослідження фізичних питань. Світлові, або оптичні (давньогрецькою *οπτικός* – зоровий), явища – явища, що пов'язані зі світлом. Світлові явища є частиною природних умов, фізичних законів Всесвіту.

Метою роботи є аналіз цифрових ресурсів, що мають допомогти вивченню оптичних явищ, а також можливості інтеграції цих ресурсів в освітній процес та їх ефективного використання вчителями, як доповнення сучасного навчального середовища з фізики та астрономії.

Сьогодні з'являється все більше можливостей дослідження та вивчення світлових явищ за допомогою цифрових застосунків та програм. Так, для вивчення світлових та оптичних явищ вчителі обирають застосунок HyperPhysics [3]. Цей сайт, сховище фізичного контенту, був створений ще у 1998 році, проте, програма містить значну інформаційну базу з фізики, її розділів та тем (рис.1). Так, при переході на сайт, вгорі ми бачимо різні вкладки: зміст, де ми можемо обрати за алфавітом необхідну тему з фізики, поняття чи закон, натиснувши ми перейдемо на сторінку з науковою інформацією з теми, ілюстраціями, важливо, що ми можемо натиснути на слово-посилання і отримати додаткову інформацію, при натисканні вкладки відео відобразиться список з розділів фізики, обираємо «Оптика», і нам відобразиться декілька відео-демонстрацій та матеріали до них.

Рис. 1. Сторінки сайту застосунків HyperPhysics.

Онлайн-лабораторія PhET також містить корисні матеріали для дослідження та вивчення світлових явищ, як от: «Інтерференція хвиль», «Заломлення світла», «Молекули та світло», «Спектр», також «Геометрична оптика». При переході на сайт, ми обираємо вкладку «Симуляції/Simulations», де внизу сторінки маємо можливість застосувати українську мову, обираємо «Фізика/Physics», за допомогою фільтру ми можемо обирати світлові явища і користуватися програмою (рис.2) [4].

Рис. 2. Сторінки сайту застосунків PhET.

Іншим корисним додатком є Ray Optics Simulation [6]. За допомогою даного цифрового застосунку ми можемо безкоштовно створювати, змодельовати 2D симуляцію, тобто оптичні сцени. Їх можна створювати, обирати параметри симуляції, а можна перейти у вкладку «Галерея/Gallery» та обрати вже готову симуляцію, або ж категорію: відбиття, заломлення, лінзи, комбінація лінз, градієнтна оптика, та пошукати необхідну тему, для прикладу, симуляція «Відбиття», «Параболічне дзеркало», «Перископ», «Ньютонівський телескоп» і т. і. Наприклад, обираючи симуляцію «Відбиття», ми можемо змінювати яскравість джерела, показник заломлення, у налаштуваннях додавати дзеркала, скло та різні блоки. Тобто, додаток пропонує досить цікаві інтерактивні фізичні досліди з оптики та світлових явищ (рис.3) [5].

Рис. 3. Сторінки сайту застосунків Ray Optics Simulation.

Додаток AstroSims від коледжу Футхілл (Іспанія) пропонує симуляції з фізики, астрофізики за темами «Світло та матерія», «Структура Сонячної системи», «Зірки», «Астробіологія», «Галактики та космологія» (рис.4).

Рис. 4. Сторінки сайту застосунків AstroSims.

Так, у розділі «Світло та матерія» ми можемо обрати такі симуляції, як «переглядач спектрів випромінювання та поглинання», «конструктор спектру», «дослідження спектру», «атом водню», «демонстратор ефекту Доплера». Ми можемо задавати параметри, змінювати їх та досліджувати світлові явища. Для користування симуляціями реєстрація непотрібна, програми працюють і на смартфоні. [2].

Слід звернути увагу на сайт дослідження світлових явищ, таких як сонячне та місячне затемнення від NASA – Eclipse science, де NASA пропонує наукову інформацію про дані світлові явища, якісні відео та фото матеріали (рис. 5). Після переходу на сторінку ми можемо ознайомитися з загальною інформацією і, прогорнувши вниз сторінки, ми побачимо розділи про сонце, повне сонячне затемнення 2024, типи сонячних затемнень та інші теми, добірки про дослідження та вивчення затемнень. [1].

Рис. 5. Сторінки сайту NASA Science.

Необхідність у розширенні методичного та інтерактивного доробку цифрових застосунків при вивченні світлових явищ є надзвичайно важливою. Сьогодні технічний розвиток досліджень в фізиці тісно пов'язаний, в першу чергу, з розвитком наукових досягнень в космічній, аерокосмічній, енергетичній та економічній сферах життя та діяльності людини, де залучення наочних матеріалів з яскравим та захоплюючим представленням інформації, жвавим та реальним моделюванням процесів такої реалістичності, як фото та відео, що транслюють телескопи в реальному часі сприяють підвищенню заохочення здобувачів до пізнання від витоків до сучасної картини світу та допомагають у викладанні.

Список використаних джерел

1. Eclipses - NASA Science. NASA Science. URL: <https://science.nasa.gov/eclipses/nasa-research> (дата звернення: 13.04.2026).
2. Foothill College AstroSims - Foothill College. Foothill College AstroSims. URL: <https://foothill.edu/astronomy/astrosims.html> (дата звернення: 13.04.2026).

3. HyperPhysics Concepts. URL: <http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/index.html> (дата звернення: 13.04.2026).
4. PhET Interactive Simulations. PhET. URL: <https://phet.colorado.edu/> (дата звернення: 13.04.2026).
5. Ray Optics Simulation - PhyDemo. PhyDemo | Open-source Physics Demos & Apps. URL: <https://phydemo.app/ray-optics/> (дата звернення: 13.04.2026).

Зимнік Д.В.

АКТУАЛЬНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕЛЕНИХ ПОЛІМЕРІВ ДЛЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ВИРОБНИЦТВА

Житомирський державний університет імені Івана Франка

e-mail: zymnikdina@gmail.com

Науковий керівник: Свиридюк Катерина Петрівна

e-mail: svyrydiuk-k@zu.edu.ua

Полімерні матеріали є фундаментальними компонентами сучасної медицини. Вони виконують роль не лише допоміжних інгредієнтів у традиційних лікарських формах, а й слугують основою для високотехнологічних систем (гідрогелів, наночастинок, імплантів), що забезпечують адресну доставку ліків. Фізико-хімічні характеристики полімерів прямо впливають на стабільність та терапевтичну ефективність препаратів. Крім того, вони є незамінними у тканинній інженерії як каркаси для регенерації органів.

Попри функціональність, тривале домінування нафтохімічних полімерів (таких як ПЕГ або ПММА) створює серйозні екологічні ризики через їхню нездатність до біодеградації та високий вуглецевий слід при виробництві. Сучасна фармацевтична галузь трансформується у напрямку «зеленої» хімії, тому все частіше замінює сировину відновлювальною біомасою. Розробка та впровадження біорозкладних сполук, як-от полімолочна кислота (PLA) чи полігидроксиалканоати (PHA), дозволяє створювати ефективні ліки, що відповідають принципам сталого розвитку [2].

Вплив традиційного синтезу полімерів на навколишнє середовище є багатогранним і включає виснаження ресурсів, споживання енергії та постійне утворення відходів. Нафтохімічна сировина вимагає енергоємного видобутку та переробки, а отриманні полімери часто не піддаються розкладанню, накопичуючись на звалищах та в екосистемах. Більше того, методи синтезу на основі розчинників можуть призводити до утворення небезпечних побічних продуктів, що ще більше посилює екологічну шкоду. Ці проблеми підкреслюють нестійкість традиційних ланцюгів постачання полімерів та висвітлюють потребу в нових матеріалах, які враховують екологічні міркування від синтезу до утилізації.

У відповідь на це галузь хімії полімерів прийняла принципи «зеленої» хімії, які пропагують розробку матеріалів і процесів, що мінімізують відходи, уникають небезпечних речовин і максимізують ефективність використання ресурсів. Застосовуючи до виробництва полімерів, зелена хімія підвищує використання відновлювальних мономерів, каталізаторів, що знижують потреби в енергії, систем розчинників без розчинників або безпечних розчинників, а також таких стратегій, як механохімія та полімеризація без розчинників, які ще більше зменшують вплив на навколишнє середовище. Надаючи пріоритет циклічності та біорозкладності, зелена хімія прагне створювати полімери, які можуть входити в потоки відновлення та переробки або безпечно біорозкладатися в кінці терміну служби, тим самим зменшуючи екологічний слід використання матеріалів.

Біополімери стали основним напрямком досліджень екологічно чистих матеріалів. Отримані з біологічних джерел, таких як рослинні вуглеводи, мікробні ліпіди або продукти ферментації, ці полімери часто демонструють підвищену

біорозкладність та нижчу вуглецеву інтенсивність, ніж їхні аналоги, отримані з нафти. Такі матеріали, як PLA та PHA, отримують все більше поширення в різних галузях промисловості, а їх потенційне використання у фармацевтичних застосуваннях, зокрема для біорозкладних систем доставки ліків, активно досліджується. Однак залишаються певні проблеми, включаючи мінливість механічних властивостей, масштабність виробництва та забезпечення стабільної якості для регульованого фармацевтичного використання [3].

Біорозкладні біополімери не лише зменшують залежність від викопних ресурсів, але й підтримують екологічні переваги протягом життєвого циклу, оскільки їх розпад наприкінці життєвого циклу може перетворити їх на доброякісні сполуки, такі як вода та біомаса за відповідних умов. Оцінки життєвого циклу (ОЖЦ) показують, що виробництво біополімерів може зменшити викиди парникових газів та споживання енергії порівняно зі звичайними пластмасами, за умови сталого управління виробництвом та переробкою сировини. У фармацевтичному виробництві, де матеріали підлягають суворим нормативним та експлуатаційним вимогам, інтеграція перспектив ОЖЦ допомагає зацікавленим сторонам збалансувати вплив на навколишнє середовище з клінічними та економічними показниками.

Інтеграція сталого розвитку в полімерні інновації також перетинається з економічними міркуваннями. Сталі полімери часто стикаються з такими перешкодами, як вищі витрати на сировину, проблеми з переробкою та невизначений ринковий попит. Економічні оцінки, включаючи техніко-економічний аналіз та оцінку витрат і вигод, є важливими для визначення того, чи можуть технології зелених полімерів конкурувати з існуючими матеріалами в комерційних масштабах. Такі аналізи вивчають витрати на сировину, ефективність переробки, економію коштів на управлінні відходами та потенційні регуляторні стимули, які могли б підвищити економічну привабливість сталих матеріалів [1].

У фармацевтичному контексті, де тиск на витрати та регуляторний нагляд є значними, впровадження стійких полімерів вимагає доказів як екологічної, так і економічної цінності. Це охоплює не лише характеристики матеріалу та його біорозкладність, але й інтеграцію з існуючими виробничими процесами, дотримання фармакопейних стандартів та довгострокову економію коштів завдяки зменшенню кількості відходів та екологічних зобов'язань. Поєднуючи «зелену» хімію, мислення життєвого циклу та економічний аналіз, дослідники та промисловість можуть керувати розробкою полімерів, які є як екологічно відповідальними, так і економічно вигідними для фармацевтичного виробництва.

Загалом, перехід до сталого виробництва зелених полімерів являє собою стратегічну можливість для фармацевтичної промисловості узгодити інновації в матеріалах з екологічними цілями, регуляторними очікуваннями та економічними імперативами, закладаючи основу для матеріалів наступного покоління, які підтримують як здоров'я людини, так і стан планети.

Список використаних джерел

1. Bachhav, R.; Bachhav, P.; Deore, R.; Sonawane, G.; Surana, K.; Mahajan, S. Biodegradable Polymers in Drug Delivery: A Detailed Review. *Asian J. Pharm. Res.* 2025, 15, 153–158.
2. Chyr, G.; DeSimone, J.M. Review of high-performance sustainable polymers in additive manufacturing. *Green Chem.* 2023, 25, 453–466.
3. Kaur, R.; Pathak, L.; Vyas, P. Biobased polymers of plant and microbial origin and their applications—A review. *Biotechnol. Sustain. Mater.* 2024, 1, 13.

Колюбаєва О.О.

ЕЛЕКТРИКА В ЖИВИХ ОРГАНІЗМАХ: ПРИХОВАНА ІСКРА ЖИТТЯ

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

e-mail: esepelenko167@gmail.com

Коли ми чуємо слово «електрика», на думку спадають розетки, дроти та гаджети. Проте задовго до того, як людина приборкала електричний струм, природа вже мільярди років використовувала його як основу життєдіяльності. Кожен ваш рух, думка чи удар серця – це результат роботи крихітних «біологічних батарейок».

На відміну від металевих дротів, де рухаються електрони, у живих організмах електричний струм створюється рухом іонів (заряджених частинок) – переважно натрію, калію, кальцію та хлору.

Кожна жива клітина оточена мембраною, яка працює як ізолятор. Спеціальні білки-насоси постійно перекачують іони всередину та назовні, створюючи різницю зарядів. В результаті зовнішня сторона клітини стає позитивно зарядженою, а внутрішня – негативною. Це створює потенціал спокою.

Коли клітина отримує сигнал (наприклад, нервовий імпульс), канали в мембрані відкриваються, і іони стрімко кидаються всередину. Цей короткий сплеск електричної енергії називається потенціалом дії. Він поширюється вздовж нервових волокон зі швидкістю до 120 метрів на секунду, дозволяючи нам миттєво відсмикнути руку від гарячої плити.

Глобальна мережа зв'язку. Наш мозок – це найскладніший «електроприлад» у всесвіті. У ньому близько 86 мільярдів нейронів, які постійно обмінюються електричними розрядами.

- *Синапси*: коли електричний сигнал доходить до кінця нейрона, він зазвичай перетворюється на хімічний сигнал (нейромедіатор), щоб перетнути щілину до наступної клітини.
- *Енцефалограма (ЕЕГ)*: сучасна медицина може зчитувати ці слабкі електричні поля через поверхню шкіри, що дозволяє лікарям бачити, як працює мозок або діагностувати розлади сну.

Автономний генератор. Серце – це унікальний орган, який має власну «електростанцію». Група спеціалізованих клітин, що називається синусовим вузлом, генерує регулярні електричні імпульси незалежно від мозку.

Ці імпульси змушують серцевий м'яз скорочуватися в правильному ритмі. Якщо цей механізм дає збій, лікарі встановлюють кардіостимулятор – штучний пристрій, який допомагає підтримувати електричний ритм життя. (1)

Майстри електрики в дикій природі. Деякі істоти пішли далі й навчилися використовувати електрику не лише для внутрішніх потреб, а й як зброю чи радар.

Електричний вугор. Це «чемпіон» біоелектрики. Його тіло на 80% складається з особливих клітин – електроцитів. Кожен електроцит генерує лише 0,15 В, але разом вони діють як послідовно з'єднані батарейки.

- *Напруга*: вугор може видати розряд до 600–800 Вольт.
- *Призначення*: полювання та самозахист. Такого удару достатньо, щоб паралізувати велику рибу або навіть відлякати крокодила. (2). Електрорецепція у акул. Акули та скати мають надчутливі органи – ампули Лоренціні. Вони дозволяють відчувати надслабкі електричні поля, які випромінюють м'язи жертви, що заховалася в піску. Навіть серцебиття маленької рибки стає для акули «яскравим ліхтарем» у повній темряві. (3)

Значення для медицини та майбутнього. Розуміння біоелектрики відкриває неймовірні можливості.

Протезування: сучасні біонічні протези зчитують електричні сигнали з м'язів куки, дозволяючи людині керувати штучною рукою силою думки.

Регенерація: вчені досліджують, як слабкі електричні поля навколо ран впливають на швидкість загоєння тканин.

Нейроінтерфейси: проекти на кшталт Neuralink прагнуть створити прямий зв'язок між людським мозком і комп'ютером.

Електрика – це не просто зручність у наших домівках, це сама мова живого світу. Без мікроскопічних іонних потоків ми не могли б бачити кольори, відчувати дотик коханої людини чи просто дихати. Ми – електричні істоти, що живуть у світі, який постійно пульсує невидимими розрядами.

Список використаних джерел

1. <https://n-e-c.com.ua/uk/node/179>
2. <https://t4.com.ua/science/yedyna-tvaryna-u-sviti-vyroblyaye-elektroenergiyu-dlya-polyuvannya/>
3. <https://www.golos.com.ua/article/159057>

Косько А. А.

РЕЦИКЛІНГ ЕЛЕКТРОННИХ ВІДХОДІВ ЯК ОСНОВА ДЛЯ УЧНІВСЬКИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У ГАЛУЗІ ЗЕЛЕНОЇ ХІМІЇ

*Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди
koskoanastasia9@gmail.com*

Глобальна цифровізація зумовила стрімке зростання обсягів відходів електричного та електронного обладнання (ВЕЕО). Згідно з даними Global E-waste Monitor, щорічне утворення електронних відходів перевищує 60 млн тонн [4]. Проблема ВЕЕО має подвійний характер: з одного боку, це загроза довкіллю, з іншого – вторинне джерело металів. Концепція «Urban Mining» розглядає відпрацьовану техніку як ресурс, вміст Купруму в якій у десятки разів перевищує її вміст у природних рудах [3].

Мета дослідження. Обґрунтувати хімізм «зеленого» вилучення міді з відпрацьованої електроніки та розробити методику STEM-проекту для формування екологічної компетентності учнів.

Матеріали та методи. Об'єктом дослідження слугували відпрацьовані друковані плати (PCBs) персональних комп'ютерів. У роботі адаптовано відому систему «лимонна кислота – пероксид водню» для потреб STEM-освіти та реалізації концепції Urban Mining [1, 3]. Хімічна база дослідження спирається на принципи екологічного вилуговування металів за допомогою органічних кислот [5]. Методика базується на принципах окисного комплексоутворення з використанням перекису водню (H₂O₂) (3%), лимонної кислоти (C₆H₈O₇) та хлориду натрію (NaCl).

Результати дослідження. Традиційне промислове вилучення міді із електронних плат часто використовує агресивні неорганічні кислоти або хлорне залізо, що призводить до утворення токсичних шлаків [1, 2]. Запропонована методика відповідає принципам «зеленої хімії» (Green Chemistry), оскільки базується на використанні біорозкладних та малотоксичних реагентів, безпечних для шкільної лабораторії за умови дотримання техніки безпеки та контролю концентрацій.

Гідрометалургійне вилучення міді в обраній системі є багатостадійним процесом. Спочатку пероксид водню окиснює металеву мідь до іонної форми:

Надалі лимонна кислота бере участь у процесі комплексоутворення після часткової депротонації. У водному середовищі вона переходить у цитрат-іон, який виступає як полідентатний ліганд і зв'язує іони Cu²⁺ з утворенням стійкого розчинного хелатного комплексу:

Утворення комплексу супроводжується зміщенням рівноваги дисоціації лимонної кислоти та вивільненням протонів (H^+), що додатково підтримує кисле середовище реакції. Отриманий комплекс $Cu(II)$ -цитрат надає розчину характерного синьо-зеленого забарвлення. Іони Cl^- , внесені з $NaCl$, прискорюють розчинення міді, руйнуючи захисну оксидну плівку на її поверхні. Після завершення реакції розчин фільтрують і залишають для повільного випаровування за сталої температури, внаслідок чого утворюються кристали купрум цитрату.

Запропонована методика може бути використана як навчальний проєкт, що включає послідовні етапи: розчинення металу, очищення розчину та кристалізацію продукту. У процесі роботи учні спостерігають перехід міді з твердого стану в розчин і подальше утворення кристалів, що ілюструє можливість повторного використання матеріалів електронних відходів.

Висновки. Адаптація технологій «міського видобутку» для освітніх цілей дозволяє інтегрувати сучасні екологічні виклики в курс хімії. Запропонована методика вилучення міді є безпечною та науково обґрунтованою альтернативою промисловим методам. Вона дозволяє учням побачити можливість повторного використання електронних відходів та розуміння принципів економіки замкнутого циклу.

Список використаних джерел

1. Галенко В. В. Технології утилізації відходів електронного та електричного обладнання: кваліфікаційна робота бакалавра. Суми: Сумський державний університет, 2023. 48 с.
2. Репецький Д. С., Іщенко В. А. Утилізація відходів електричного та електронного обладнання. Матеріали XLV науково-технічної конференції ВНТУ, м. Вінниця, 23–24 березня 2016 р. Вінниця: ВНТУ, 2016. URL: <https://www.researchgate.net/publication/319674429> (дата звернення: 09.04.2026).
3. Cossu R., Williams I. D. Urban mining: Concepts, terminology, challenges. Waste Management. 2015. Vol. 45. P. 1–3. <https://doi.org/10.1016/j.wasman.2015.09.040>
4. Cornelis P. Baldé, Ruediger Kuehr, Tales Yamamoto et al. The Global E-waste Monitor 2024: Quantities, flows and circular economy potential. Geneva: ITU & UNITAR, 2024. 150 p. URL: https://ewastemonitor.info/wp-content/uploads/2024/12/GEM_2024_EN_11_NOV-web.pdf
5. Jadhav U., Hocheng H. Leaching of metals from large pieces of printed circuit boards using citric acid and hydrogen peroxide. Journal of Material Cycles and Waste Management. 2016. Vol. 23. P. 24384–24392. <https://doi.org/10.1007/s11356-016-7695-9>

Крисевич А.О., Легеза А.В., Юрченко О.В. ГЕЙМІФІКАЦІЯ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ У 7 КЛАСІ

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
*e-mail: krisevicanna@gmail.com, anastasia2552legeza@gmail.com,
olha.yurchenko@hnpu.edu.ua*

У сучасному освітньому просторі, де увага учнів стає дедалі більш фрагментарною, традиційні методи викладання природничих наук потребують суттєвого оновлення. Особливо гостро це питання постає у 7 класі, коли учні лише починають знайомство з фізикою як фундаментальною наукою. Саме на цьому етапі важливо не просто дати сухий теоретичний матеріал, а сформувати стійку мотивацію та пізнавальний інтерес. Одним із найефективніших інструментів для досягнення цієї мети є гейміфікація - використання ігрових елементів та механік у неігровому контексті навчання [1].

Гейміфікація дозволяє перетворити складний процес вивчення фізичних законів на захопливе дослідження, де помилка не сприймається як поразка, а стає частиною ігрового досвіду та сходинкою до розуміння істини. Впровадження ігрових методів допомагає зняти психологічний бар'єр перед складними формулами та робить навчання більш персоналізованим [2]. Водночас виникає питання: як інтегрувати ігрові елементи так, щоб не втратити наукову точність і глибину предмета?

Мета роботи - проаналізувати можливості використання гейміфікації та інтерактивних симуляцій PhET як засобу підвищення ефективності навчання фізики учнів 7 класів у межах модельної навчальної програми.

Одним із головних викликів для вчителя фізики у 7 класі є візуалізація абстрактних понять, таких як взаємодія тіл, тиск або будова речовини. Гейміфікація в цьому контексті виступає не просто як розвага, а як діяльна основа навчання, що дозволяє учню відчувати себе в ролі науковця-експериментатора [1]. Важливим інструментом, що поєднує гру та науковий метод, є використання цифрових ресурсів та віртуальних лабораторій [3].

Особливий акцент у нашій роботі ми робимо на використанні PhET: інтерактивних симуляцій для природничих наук і математики [5]. Цей ресурс є унікальним, оскільки він дозволяє реалізувати гейміфікований підхід через вільне дослідження (рис. 1). На відміну від статичних малюнків у підручнику, симуляції PhET дають учням можливість змінювати параметри системи в реальному часі та миттєво бачити результат. Наприклад, при вивченні теми «Взаємодія тіл. Сила» [4], учні часто мають труднощі з розумінням додавання сил. Використовуючи симуляцію «Стан речовини: базові поняття» (рис. 2), вчитель може організувати змагання «Перетягування канату». Учні не просто розв'язують задачі на знаходження рівнодійної, вони грають, підбираючи команду чоловічків (сил), щоб перемогти суперника. Це створює емоційне забарвлення уроку, яке сприяє кращому запам'ятовуванню матеріалу [2].

Застосування PhET у поєднанні з ігровими механіками (системами балів, рівнів або квестів) дозволяє реалізувати вимоги модельної навчальної програми [4], яка орієнтована на формування ключових компетентностей. Учень 7 класу, працюючи з симуляцією, проходить шлях від простої гри до серйозного фізичного висновку. Зокрема, у розділі «Світлові явища» використання віртуального оптичного конструктора дозволяє кожному учню без ризику пошкодити дороге обладнання створити власну «оптичну пастку» або дослідити закономірності відбивання світла [3].

Рис. 1. Вивчення агрегатних станів речовини в PhET.

Рис. 2. Симуляція PhET «Сила і рух: Основи».

Іншим яскравим прикладом є тема «Густина речовини». У PhET є симуляція «Стани матерії» (Плавучість), де учні можуть проводити експерименти з предметами з різних матеріалів, кидаючи їх у воду (рис. 3). Це перетворюється на інтерактивний квест: «Знайди предмет з найбільшою густиною» або «Зроби так, щоб важке тіло не потонуло». Такий підхід робить акцент на практичному застосуванні знань, що є основою сучасної фізичної освіти.

Рис. 3. Дослідження плавучості тіл у PhET.

Проте важливо розуміти, що гейміфікація та цифрові симуляції не мають повністю замінювати реальний фізичний експеримент. Вони повинні гармонійно доповнювати один одного. Якщо в школі бракує обладнання для вивчення тиску газів або дифузії, PhET стає незамінним помічником, який візуалізує те, що неможливо побачити неозброєним оком [5].

Крім того, гейміфікація через інтерактивні платформи допомагає вчителю вирішити проблему різного темпу засвоєння матеріалу. Сильніші учні можуть виконувати «бонусні рівні» (складніші налаштування симуляції), тоді як інші спокійно відпрацьовують базу. Це створює ситуацію успіху для кожного [1].

Отже, впровадження гейміфікації в навчання фізики у 7 класах є не просто даниною моді, а необхідною умовою ефективного освітнього процесу в цифрову епоху. Використання інтерактивних симуляцій PhET дозволяє перетворити складні фізичні поняття на наочні та зрозумілі ігрові моделі. Завдяки такому підходу учні не лише засвоюють знання, передбачені програмою [4], а й розвивають критичне мислення, навички дослідницької діяльності та, що найважливіше, зберігають цікавість до вивчення фізики у наступних класах. Гейміфікація робить вчителя партнером учня у великій грі під назвою «Пізнання світу», де головним призом є глибоке розуміння законів природи.

Список використаних джерел

1. Антонов Є. В. Гейміфікація як засіб мотивації освітнього процесу. *Діяльнісні засади підготовки майбутніх компетентних фахівців в умовах сучасних викликів* : монографія / за ред. О. А. Дубасенюк. Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2024. Розд. 9. С. 229–258. URL: <https://eprints.zu.edu.ua/39737/1/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0>

- [%BE%D0%B2_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE_1_%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%BB.pdf](#) (дата звернення: 08.04.2026).
2. Михайловський Р. Гейміфікація та ігрове навчання: методи освітнього процесу. Інтеграція штучного інтелекту в освіту – виклики та можливості. 2025. С. 566–569. <https://doi.org/10.36059/978-966-397-477-4-146> (дата звернення: 03.04.2026).
 3. Міхно О. Ю. Методика застосування цифрових ресурсів у процесі навчання фізики в старших класах закладів середньої освіти : магістерська робота. 2021. URL: <https://dspace.znu.edu.ua/jspui/handle/12345/5328> (дата звернення: 10.04.2026).
 4. Фізика. 7–9 класи : модельна навчальна програма для закладів загальної середньої освіти / авт.: Кремінський Б. Г., Гельфгат І. М., Божинова Ф. Я. та ін. Київ : Міністерство освіти і науки України, 2024. 47 с. URL: <https://mon.gov.ua/static-objects/mon/sites/1/zagalna%20serednya/Navchalni.prohramy/2024/Model.navch.prohr.5-9.klas-2024/31-12-2024/fizyka-7-9-kl-kreminskyu-ta-in-31-12-2024.pdf> (дата звернення: 10.04.2026).
 5. PhET: інтерактивні симуляції для природничих наук і математики : вебсайт / Університет Колорадо Боулдер. URL: <https://phet.colorado.edu/uk/> (дата звернення: 10.04.2026).

Крисевич А.О., Легеза А.В., Юрченко О.В.
ГЕЙМІФІКАЦІЯ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ У 8 КЛАСІ

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
*e-mail: krisevicanna@gmail.com, anastasia2552legeza@gmail.com,
olha.yurchenko@hnpu.edu.ua*

У сучасному освітньому середовищі трансформація традиційних підходів до викладання природничих наук стає необхідністю. Фізика у 8 класі охоплює фундаментальні теми - від теплових явищ до електричного струму, які потребують високого рівня абстрактного мислення. Традиційні методи часто не встигають за темпом цифровізації, що призводить до зниження мотивації учнів. Одним із найперспективніших напрямів розв'язання цієї проблеми є гейміфікація - впровадження ігрових механік в освітній процес для підвищення залученості та формування стійкого пізнавального інтересу [1].

Гейміфікація в навчанні фізики дозволяє перетворити складні теоретичні блоки на захопливий інтерактивний досвід. Вона не просто розважає учня, а створює умови для активного дослідження, де помилка сприймається як природний етап ігрового квесту, а не як негативна оцінка. Це особливо важливо для восьмикласників, чий інтерес до предмета часто залежить від можливості практичного застосування знань [2]. Проте постає питання: як забезпечити баланс між грою та науковою точністю, щоб ігрові елементи сприяли глибинному розумінню фізичних процесів?

Мета роботи полягає в аналізі ефективності впровадження гейміфікованих цифрових ресурсів, зокрема платформи PhET, у процес викладання фізики у 8 класі для стимулювання пізнавальної активності учнів.

Одним із найбільш дієвих способів реалізації гейміфікації є використання інтерактивних методів, які перетворюють учня з пасивного слухача на активного учасника [3]. У 8 класі, згідно з модельною програмою [4], значна увага приділяється експериментальній діяльності. Саме тут ключову роль відіграє PhET: інтерактивні симуляції для природничих наук і математики [5]. Ця платформа дозволяє реалізувати ігровий підхід через віртуальні експерименти, які за наочністю та залученістю не поступаються сучасним комп'ютерним іграм.

Яскравим прикладом є вивчення теми «Електричні явища» (рис. 1). Замість сухого креслення схем у зошиті, учні використовують симуляцію «Лабораторія електрики: постійний струм», де вони можуть збирати кола, додавати лампочки,

резистори та джерела живлення. Елемент гейміфікації тут полягає у можливості проводити «екстремальні» експерименти: наприклад, спеціально викликати коротке замикання (яке в симуляції супроводжується візуалізацією вогню), щоб зрозуміти причини несправностей. Такий метод дозволяє безпечно вивчати небезпечні явища, що значно підвищує інтерес до теми [2].

Рис. 1. Конструювання електричних кіл у PhET.

Ще однією перевагою PhET є можливість візуалізації невидимих процесів, таких як рух молекул при теплових явищах. У симуляції «Стан речовини: базові поняття» (рис. 2) учні можуть «грати» з температурою, спостерігаючи, як змінюється швидкість частинок та тиск у посудині. Це перетворює вивчення внутрішньої енергії на наочний процес, де кожен рух регулятора температури призводить до миттєвої зміни ігрового середовища [3].

Окрім наочності, гейміфікація через цифрові ресурси сприяє персоналізації навчання. Кожен учень може проходити симуляцію у власному темпі, повертаючись до складних моментів або ставлячи власні «ігрові» завдання [1]. Наприклад, при вивченні закону Ома учень може змагатися сам із собою, намагаючись підібрати такі параметри напруги та опору, щоб досягти певної сили струму, не «спаливши» прилади. Це формує дослідницьку компетентність, передбачену державною програмою [4].

Використання PhET також є незамінним при дистанційному навчанні або в умовах дефіциту лабораторного обладнання. Платформа стає віртуальним майданчиком, де учні можуть виконувати квести-дослідження (рис. 3), обмінюватися результатами та порівнювати свої «досягнення» в моделюванні фізичних систем [5].

Варто зазначити, що гейміфікація - це не лише цифрові симуляції. Це і командна робота, і змагальний дух, і чітка система зворотного зв'язку. Проте саме інтерактивні моделі PhET стають тим «ядром», навколо якого вибудовується сучасний цікавий урок фізики. Вони допомагають подолати страх перед складністю предмета, роблячи процес пізнання природним та захопливим [1].

Рис. 2. Візуалізація теплових явищ у PhET.

Рис. 3. Моделювання перетворень енергії у PhET.

Однак, попри всі переваги, вчитель має пам'ятати про ризики надмірного захоплення ігровими формами. Гейміфікація повинна залишатися інструментом навчання, а не самоціллю. Важливо проводити чітку межу між ігровою дією та фізичним висновком, щоб учні розуміли: за яскравою анімацією стоїть реальний закон природи [3].

Отже, використання гейміфікації та інтерактивних симуляцій PhET у 8 класах відкриває нові можливості для викладання фізики. Це дозволяє зробити навчання не лише доступним і наочним, а й по-справжньому сучасним. Завдяки віртуальним лабораторіям учні отримують можливість експериментувати, помилятися та знаходити істину в ігровій формі, що повністю відповідає вимогам модельної навчальної програми [4]. Такий підхід не тільки полегшує засвоєння складних тем, як-от електрика чи термодинаміка, а й готує майбутніх науковців, здатних до критичного мислення та креативного пошуку рішень у цифровому світі.

Список використаних джерел

1. Бузько В. Л., Єчкало Ю. В. Гейміфікація як засіб формування пізнавального інтересу у навчанні фізики. *New computer technology*. 2017. Т. 15. С. 171–175. URL: <https://elibrary.kdpu.edu.ua/bitstream/0564/818/1/660-1-2621-1-10-20170428.pdf> (дата звернення: 08.04.2026).
2. Горюнова К. В., Сальник І. В. Цифрові ресурси як засіб гейміфікації навчання фізики. *Наукові записки молодих учених*. 2025. № 14. URL: <https://phm.cuspu.edu.ua/ojs/index.php/SNYS/article/view/2178> (дата звернення: 10.04.2026).
3. Нарольська С. А., Нарольський В. М. Використання інтерактивних методів навчання на заняттях з фізики. *Наука та освіта в умовах викликів сьогодення*. 2026. С. 32–35. <https://doi.org/10.64076/ihrc260129.03> (дата звернення: 09.04.2026).
4. Фізика. 7–9 класи : модельна навчальна програма для закладів загальної середньої освіти / авт.: Кременський Б. Г., Гельфгат І. М., Божинова Ф. Я. та ін. Київ : Міністерство освіти і науки України, 2024. 47 с. <https://mon.gov.ua/static-objects/mon/sites/1/zagalna%20serednya/Navchalni.prohramy/2024/Model.navch.prohr.5-9.klas-2024/31-12-2024/fizyka-7-9-kl-kreminskyu-ta-in-31-12-2024.pdf> (дата звернення: 10.04.2026).
5. PhET: інтерактивні симуляції для природничих наук і математики : вебсайт / Університет Колорадо Боулдер. URL: <https://phet.colorado.edu/uk/> (дата звернення: 10.04.2026).

Лисяк П.О.
МОТИВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ДОМАШНЬОГО ХІМІЧНОГО
ЕКСПЕРИМЕНТУ В СУЧАСНІЙ ШКІЛЬНІЙ ХІМІЧНІЙ ОСВІТІ

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

e-mail: polinalysiak080@gmail.com

Науковий керівник: [Макеев Сергій Юрійович](#)

e-mail: s.j.makeev@hnpu.edu.ua

У сучасних умовах модернізації освіти проблема формування стійкої навчальної мотивації учнів залишається однією з ключових. Особливої уваги вона потребує у процесі вивчення хімії, адже цей предмет часто сприймається школярами як складний, абстрактний і перевантажений формулами, термінами та теоретичними узагальненнями. Саме тому вчитель має використовувати такі форми роботи, які не лише передають знання, а й викликають інтерес, пізнавальну активність і бажання самостійно досліджувати навколишній світ [1].

Одним із найефективніших засобів активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів є хімічний експеримент. Його цінність полягає в тому, що він поєднує теорію з практикою, дозволяє зробити навчальний матеріал наочним, зрозумілим і доступним для сприйняття. Спостерігаючи за перебігом реакцій, учні не лише краще запам'ятовують властивості речовин, а й навчаються пояснювати сутність явищ, встановлювати причинно-наслідкові зв'язки та застосовувати знання у конкретних ситуаціях [1].

У методиці навчання хімії особливе місце посідає домашній хімічний експеримент. На відміну від демонстраційного досліду, який учні спостерігають на уроці, домашній експеримент передбачає їхню безпосередню участь у пізнавальному процесі. Учень самостійно виконує певні дії, працює з доступними речовинами, спостерігає зміни, аналізує результат і формує висновки. Саме така активна форма роботи сприяє більш глибокому осмисленню навчального матеріалу [2].

Домашній хімічний експеримент є важливим засобом формування внутрішньої мотивації до вивчення хімії. Коли школяр сам проводить дослід, він перестає бути лише пасивним споживачем інформації й переходить у позицію дослідника. Це викликає зацікавлення, формує позитивне емоційне ставлення до навчання, а також створює ситуацію успіху, що особливо важливо для підтримання інтересу до предмета [1].

Важливою перевагою домашнього експерименту є його тісний зв'язок із повсякденним життям. Для виконання більшості таких дослідів не потрібні спеціальні реактиви або складне лабораторне обладнання, адже часто достатньо використати побутові речовини: соду, оцет, кухонну сіль, лимонну кислоту, цукор, крохмаль, воду, мило тощо. Це допомагає учням побачити, що хімія не існує лише в підручнику чи шкільному кабінеті, а супроводжує людину щодня в побуті, кулінарії, прибиранні, догляді за речами та природних процесах [2].

Значення домашнього хімічного експерименту полягає також у розвитку самостійності учнів. Виконуючи дослід у домашніх умовах, школяр навчається діяти за інструкцією, планувати власну діяльність, дотримуватися послідовності дій і відповідально ставитися до отриманого результату. Такі види діяльності сприяють формуванню організованості, дисциплінованості та вміння працювати без постійного контролю вчителя [2].

Окрім цього, домашній експеримент сприяє розвитку дослідницьких умінь і навичок. Учні навчаються спостерігати, порівнювати, узагальнювати, аналізувати отримані результати, фіксувати спостереження та робити висновки. Саме через таку діяльність формується дослідницька компетентність, яка є важливою складовою

сучасної природничої освіти та передбачає готовність учня до самостійного пошуку знань [3].

Особливу роль у формуванні мотивації відіграє емоційний компонент домашнього експерименту. Такі явища, як зміна кольору, виділення газу, утворення осаду, піни чи кристалів, викликають у школярів здивування, захоплення та позитивні емоції. Саме емоційне забарвлення навчальної діяльності часто стає тим чинником, який перетворює складний навчальний матеріал на цікавий і захопливий процес пізнання [1].

Домашній хімічний експеримент також сприяє формуванню в учнів навичок наукового мислення. У процесі роботи школярі навчаються висувати припущення, перевіряти їх на практиці, порівнювати очікуваний і фактичний результат, а також пояснювати спостережувані зміни з позицій хімічної науки. Такий підхід розвиває логічне мислення, критичність, уважність до деталей і здатність аргументувати власні висновки [3].

Не менш важливою є й комунікативна складова цієї форми роботи. Якщо результати домашніх дослідів обговорюються на уроці, учні мають змогу презентувати власні спостереження, ділитися висновками, порівнювати результати з однокласниками та брати участь у колективному обговоренні. Це не лише підсилює інтерес до предмета, а й формує вміння висловлювати думку, обґрунтовувати позицію та співпрацювати в навчальному середовищі [3].

Водночас організація домашнього хімічного експерименту потребує обов'язкового дотримання правил безпеки. Учитель має добирати лише такі досліди, які є безпечними, доступними та методично виправданими для виконання в домашніх умовах. Не допускається використання токсичних, легкозаймистих, вибухонебезпечних або інших небезпечних речовин. Учням необхідно надавати чіткі інструкції, пояснювати правила безпечної роботи та, за потреби, рекомендувати виконувати окремі досліди лише в присутності дорослих [3].

Для того щоб домашній хімічний експеримент дійсно виконував мотиваційну функцію, він має бути правильно інтегрований у структуру навчального процесу. Доцільно добирати такі завдання, які логічно пов'язані з темами уроків, відповідають віковим особливостям учнів і не є надто складними для самостійного виконання. Наприклад, під час вивчення кислот і основ можна запропонувати досліди з побутовими кислотами, а в темах про розчини – прості дослідження розчинності або кристалізації [2].

Методично цінним є також подальше обговорення виконаних дослідів у класі. Аналіз результатів, формулювання висновків, порівняння спостережень та обмін враженнями дозволяють перетворити індивідуальний досвід учня на частину спільної навчальної діяльності. Це підвищує значущість виконаної роботи, сприяє кращому засвоєнню навчального матеріалу та посилює інтерес до вивчення хімії [2].

Отже, домашній хімічний експеримент є ефективним засобом формування мотивації учнів до вивчення хімії. Його використання забезпечує поєднання теоретичних знань із практичною діяльністю, сприяє розвитку пізнавального інтересу, самостійності, дослідницьких умінь, логічного мислення та усвідомлення практичного значення хімії в житті людини. Саме тому систематичне, безпечне та методично виважене впровадження домашніх дослідів у навчальний процес є важливою умовою підвищення якості хімічної освіти.

Список використаних джерел

1. Русанівська Н.О. Хімічний експеримент як засіб формування мотивації учнів до вивчення хімії. *Природничі науки*. 2013. Вип. 10. С. 187–191. URL: <https://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/3430>

2. Жалій Б.О., Куленко О.А. Домашній експеримент у вивченні хімії учнями закладів загальної середньої освіти. XVI Менделєєвські читання: зб. наук. праць Всеукр. наук.-практ. конф., (Полтава, 14–15 березня 2023 р.). Полтава: ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2023. С. 98–100. URL: <http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/20704>
3. Грачова Н.В., Макеєв С.Ю. Домашній хімічний експеримент як засіб формування дослідницької компетентності учнів. Харківський природничий форум: VII Міжнар. конф. молод. учених (Харків, 16–17 травня 2024 р.): зб. наук. праць. Харків: ХНПУ імені Г.С. Сковороди, 2024. С. 53–55. URL: <https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/15805>

Ловчикова В.М.

ФОРМУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ МОТИВАЦІЇ УЧНІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ФІЗИКИ ЗАСОБАМИ ПРОЄКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

e-mail: valerialovcikova3@gmail.com

Науковий керівник: Масич Віталій Васильович

Сучасна освіта має важливе завдання. Це формування в учнів стійкої пізнавальної мотивації. Така мотивація визначає, наскільки активно вони вчаться. Вона також впливає на їхню зацікавленість у нових знаннях. У навчанні фізики часто можна помітити, що учні втрачають інтерес до предмету. Тому потрібно шукати дієві способи, щоб зацікавити їх навчанням. Це допоможе активізувати їхню пізнавальну діяльність [1].

Пізнавальну мотивацію варто відмітити, як важливий компонент навчальної діяльності, оскільки вона стимулює учнів до активного засвоєння знань, розвитку мислення та дослідницьких умінь. Формування такої мотивації особливо важливе під час вивчення фізики, адже цей предмет потребує не лише запам'ятовування теоретичного матеріалу, а й розуміння природних закономірностей, аналізу явищ і застосування знань у практичній діяльності [2]. Одним із ефективних засобів підвищення пізнавальної мотивації учнів є використання проєктної діяльності у навчальному процесі. Проєктна діяльність, в контексті виконаної роботи, розглядається як педагогічна технологія, що передбачає організацію навчання через самостійну або групову роботу учнів, спрямовану на розв'язання певної проблеми та створення конкретного результату діяльності [3]. Такий підхід забезпечує поєднання теоретичні знання з практичним досвідом, розвиває дослідницькі вміння та формує відповідальне ставлення до навчання.

Використання проєктної діяльності на уроках фізики допомагає учням активно брати участь у навчанні. Це також сприяє розвитку їхньої зацікавленості до навчання. Традиційні форми навчання відрізняються від проєктної діяльності. У традиційному навчанні учні часто є пасивними слухачами. Але проєктна діяльність залучає учнів до дослідницького та пізнавального процесу. Вони беруть у ньому безпосередню участь. Ця діяльність робить навчання схожим на справжню наукову роботу. Також вона дозволяє учням відчути себе частиною дослідження. Важливою частиною такої роботи є використання різних джерел. До таких джерел належать навчальна література. Також використовуються науково-популярні матеріали, електронні ресурси та цифрові моделі. Учні вчаться відбирати необхідну інформацію, аналізувати її та використовувати для розв'язання поставлених завдань. Крім того, коли вони роблять проєкти, то можуть моделювати фізичні процеси. Також вони створюють макети або демонстраційні моделі. Це допомагає їм краще розуміти, що саме вони досліджують [5].

Завершальним етапом проєктної діяльності є представлення результатів дослідження, що може здійснюватися у формі презентації, постера, доповіді або

демонстрації створеної моделі. Така форма роботи сприяє розвитку комунікативних умінь, уміння аргументовано викладати власні думки та обґрунтовувати результати проведеного дослідження [6]. Важливим аспектом проектної діяльності є її практична спрямованість, яка дозволяє поєднувати теоретичні знання з їх практичним застосуванням у реальних життєвих ситуаціях. Виконуючи навчальні проекти, учні отримують можливість безпосередньо досліджувати фізичні явища та аналізувати їх прояви у навколишньому світі. Такий підхід сприяє формуванню усвідомленого ставлення до навчання, оскільки учні бачать реальну користь і практичну значущість отриманих знань. Наприклад, під час вивчення тем з енергетики або механіки можуть реалізовуватися проекти, присвячені дослідженню альтернативних джерел енергії, принципів роботи транспортних засобів, особливостей руху різних механічних систем або аналізу ефективності використання енергії у побуті. Виконання таких проектів передбачає проведення спостережень, пошук і аналіз інформації, здійснення простих експериментів або моделювання фізичних процесів. У результаті виконання проектів учні не лише поглиблюють свої знання з фізики, а й розвивають уміння застосовувати їх для пояснення явищ навколишнього світу [7].

Крім того, проектна діяльність має практичну спрямованість. Це сприяє формуванню дослідницьких умінь. Також це допомагає розвивати критичне мислення та творчий підхід до розв'язання навчальних завдань. Учні вчаться самостійно планувати роботу, аналізувати отримані результати та робити обґрунтовані висновки. Вони виконують певну роботу. Під час цього вони розуміють, наскільки важливі наукові знання. Вони бачать, як ці знання допомагають розвивати сучасне суспільство. Це позитивно впливає на їх бажання вчити фізику [8].

Отже, проектна діяльність на уроках фізики створює хороші умови для навчання. Вона допомагає учням знаходити інтерес до навчання та активізує їхні дослідження. Також проектна діяльність розвиває критичне мислення та збільшує зацікавленість до природничих наук.

Список використаних джерел

1. Гончаренко С. Український педагогічний словник. Київ : Либідь, 1997. 365 с. URL: [https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/106820/1/Гончаренко.%20Педагогічний%20словник%20\(1\).pdf](https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/106820/1/Гончаренко.%20Педагогічний%20словник%20(1).pdf) (дата звернення: 11.03.2026).
2. Максименко С. Загальна психологія: Навчальний посібник. 2-ге вид. Київ : Центр навч. літ., 2004. 222 с. URL: <http://librarium.freehostia.com/human/psychologija/09/maksymenko-zagalna-psychologija.html> (дата звернення: 11.03.2026).
3. Метод проектів на уроках фізики. *Комаргородське вище професійне училище*. URL: <https://kvpy.vn.ua/sites/default/files/inline-files/методичка.pdf> (дата звернення: 11.03.2026).
4. Пометун О. І. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання : наук.-метод. посібн. / О. І. Пометун, Л. В. Пироженко; за ред. О. І. Пометун. – К. : А.С.К., 2004. – 192 с.
5. Засєкін Д. О. Методика навчання фізики в старшій школі : навч. посіб. Київ : Педагогічна думка, 2011. 256 с.
6. Садовий М. І., Трифонова О. М. Інноваційні технології навчання фізики в закладах загальної середньої освіти. Кропивницький : РВВ ЦДПУ, 2020.
7. Садовий М. І., Божинова Ф. М., Кириленко О. М. Методика навчання фізики в середній школі : підручник. Київ : Академвидав, 2017. 368 с. Концептуальні засади реформування середньої школи. МОН України, 2016. 40 с. URL: <https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/40864/1/nova-ukrainska-shkola-compressed.pdf> (дата звернення: 11.03.2026).

Максименко К.Г.
ГЛІЦИН – РЕАЛІЇ ТА ДОМИСЛИ

Харківський національний медичний університет, студентка 2 курсу

email: khmaksymenko.3m25@knmu.edu.ua

Науковий керівник: к.біол.н., доц. Денисенко С.А.

email: sa.denysenko@knmu.edu.ua

Гліцин (Gly, амінооцтова кислота) – невелика за розміром глюкогенна та протеїногенна, заміна амінокислота. Гліцин вважається біологічно нейтральною речовиною і завдяки цьому використовується як плацебо у дослідженнях [1]. Існує достатньо багато препаратів гліцину які застосовуються в якості харчової біологічної добавки чи у вигляді пігулок. Як лікарський препарат гліцин використовується, як заспокійливий засіб, спричиняючи гальмівну дію на головний мозок. У спорті харчовий гліцин позиціонується як амінокислота, що необхідна для відновлення м'язів. Але які реалії споживання препаратів гліцину?

Актуальність обраної теми пов'язана з поширенням популярності гліцину у вигляді препаратів і біологічних домішок та необхідністю критичної оцінки ефективності його впливу.

Метою роботи є аналіз сучасних теоретичних джерел, щодо реального впливу споживання гліцину на організм, у якості препарату.

Історично гліцин був відкритий у 1820 році видатним французьким хіміком Анрі Бракконо під час проведення гідролізу желатину. Колагенові волокна містять 33% гліцину, 33% проліну та 33% гідроксіпроліну, тобто кожний третій амінокислотний залишок у колагеновому волокні – це гліцин, який знаходиться у третій позиції. Гліцин у складі колагенового волокна є амінокислотою з найменшою молекулярною масою та може поміститись у середині закрученої колагенової спіралі.

Як відомо, гліцин є компонентом тваринних і рослинних білків та міститься у продуктах тваринного походження (яловичина, свинина, риба, яйця, молоко, курка) та рослинного походження (гарбуз, горох, буряк, морква, гриби, горіхи, фрукти) [2]. Наприклад у 100 г яловичини або курки вміст гліцину складає 1,5 – 2 г (1500 – 2000 мг).

В організмі здорової людини гліцин взаємоперетворюється з серином. Серин поступає у організм люди переважно з їжею, але може синтезуватись через 3-фосфогліцерат найбільш активно у нирках. Синтез гліцину з серину каталізується серингідроксиметилтрансферазою-1 у цитозолі та серингідроксиметилтрансферазою-2 у мітохондріях. Таким чином, за добу синтезується близько 3 г (3000 мг) гліцину.

Отже, в середньому організм людини отримує 5 – 6 г (5000 – 6000 мг) гліцину за добу, шляхом власного синтезу та за рахунок споживання звичайних продуктів харчування.

Добова рекомендована потреба для здорової людини знаходиться у межах від 1,5 до 3,0 г/день (1500 – 3000 мг/день). Проте, цієї дози може бути недостатньо для ослабленого організму людей похилого віку, хворих та під час тривалого стресового навантаження. В деяких експериментах було виявлено дефіцит гліцину в III триместрі вагітності [1].

В дослідженнях описано, що при експериментальному введенні максимальних доз гліцину марафонцям (30 г, по 10 г тричі на день), не було отримано жодних ефектів [2].

Розглянемо стандартні дози у препаратах гліцину, який є у продажу в якості таблеток або харчових домішок. Стандартна доза в одній таблетованій формі складає 0,1 г. (100 мг), у якості спортивних біологічно активних домішок у формі капсули, одна капсула містить 0,5 – 1 г (500 – 1000 мг.) гліцину. Згідно з біохімічними властивостями таблетовані препарати гліцину по 0,1 г. є мікродозою, яка взагалі не може нести

жодного ефекту. Що стосується капсул, варто зауважити, що гліцин всмоктується у кишківнику через ті самі транспортні системи, що й інші амінокислоти. Враховуючи це, якщо капсула з гліцином вживається після їжі – вона розпізнається, як звичайна їжа білкового походження, тоді як з їжею за добу надходить більше гліцину ніж у препараті. Добовий дефіцит гліцину для оптимального утворення колагену може складати до кількох грамів. Отже, біологічно активні домішки покривають лише невелику допустиму частину добового дефіциту. Це робить вживання капсул біохімічно незначним та непотрібним, адже капсула, яка містить 0,5 – 1 г гліцину, є значно менше тієї дози яка надходить щоденно з їжею та в десятки разів слабшою дози терапевтичного впливу.

Що стосується заспокійливого ефекту, для його досягнення потрібно впевнитися, що гліцин потрапляє у головний мозок. Гематоенцефалічний бар'єр суворо регулює рівень гліцину. Щоб пройти через гематоенцефалічний бар'єр у клінічних дослідженнях (наприклад при шизофренії) використовували екстремальні дози, які кратно перевищували стандартні. Наприклад, щоб підвищити концентрацію гліцину у лікворі, пацієнтам давали від 0,4 до 0,8 г/1 кг/маси тіла. Тобто для досягнення терапевтичного ефекту людині з вагою 70 кг, доза гліцину складала 30 – 50 г/добу. Ці дози, як зазначено у дослідженнях, мали терапевтичний ефект. Велика кількість гліцину все ж таки долала гематоенцефалічний бар'єр і мала активуючий вплив на гутамінові NMDA-рецептори, функція яких порушена при шизофренії. Але гліцин також і викликав побічну дію у вигляді загальної слабкості, нудоти тощо [3]. Що стосується інших досліджень, які проводилися в якості лікування важкохворих – добавки гліцину призвели до дозозалежного підвищення рівня гліцину у плазмі крові та скелетних м'язах пацієнтів, які знаходилися на штучній вентиляції легень, але, як зазначають автори, ефективність використання великих доз препарату не доведена та потребує подальших клінічних досліджень [4].

Висновки. Таким чином, реаліями є те, що використання гліцину у формі препаратів не несе жодного впливу на функціонування організму людини. Домисли навколо цієї амінокислоти існують лише з метою реалізації маркетингових цілей. Вживання гліцину зі звичайною їжею та власний синтез в організмі людини – є значно більшим у порівнянні з мінімальною незначною дозою у штучних препаратах в продажу.

Список використаних джерел

1. Meléndez-Hevia E, de Paz-Lugo P. Glycine as a conditionally essential amino acid and its role in human metabolism. *Metabolism*. 2025;161:155944. <https://doi.org/10.1016/j.metabol.2024.155944>
2. Ramos-Jiménez A, Hernández-Torres RP, Hernández-Ontiveros DA, et al. An Update of the Promise of Glycine Supplementation for Enhancing Physical Performance and Recovery. *Sports (Basel)*. 2024;12(10):265. Published 2024 Sep 25. <https://doi.org/10.3390/sports12100265>
3. Alves A, Bassot A, Bulteau AL, Pirola L, Morio B. Glycine Metabolism and Its Alterations in Obesity and Metabolic Diseases. *Nutrients*. 2019;11(6):1356. <https://doi.org/10.3390/nu11061356>
4. Ali Abdelhamid Y, Bongetti AJ, Caldow MK, et al. The effect of enteral glycine on plasma glycine and muscle structure, size, and function in the critically ill: A randomized controlled trial. *Clin Nutr*. 2025;54:233-242. <https://doi.org/10.1016/j.clnu.2025.10.001>

Молодецька Д.Г
ПОТЕНЦІАЛ АЛЬТЕРНАТИВНОГО ВНМТ-ЗАЛЕЖНОГО ШЛЯХУ У
КОМПЕНСАЦІЇ ПОРУШЕНЬ ФОЛАТНОГО МЕТИЛЮВАННЯ ПРИ РАС

Харківський національний медичний університет

e-mail: dhmolodetska.1m24@knmu.edu.ua

Науковий керівник: Денисенко Світлана Андріївна

Актуальність. Розлади аутистичного спектра (РАС) відносять до складних нейророзвиткових розладів, які є багатофакторними та залежать від багатьох чинників, таких як епігенетичні, генетичні та метаболічні зміни. Одним з можливих епігенетичних змін є саме порушення метилювання, яке забезпечується шляхом реметилювання гомоцистеїну до метіоніну. Саме цей механізм активно досліджується та розглядається як потенційно можливий чинник впливу [4]. До того ж деякі дослідження показують, що існує альтернативний шлях метилювання, а саме за участю бетаїн-гомоцистеїн S-метилтрансферази (ВНМТ). Відповідно, цей шлях є незалежним від фолату та вітаміну В12, тому розглядається як потенційно компенсаторний. Подальші дослідження цього шляху можуть допомогти покращити знання про механізми виникнення розладів аутистичного спектра, а також сприяти пошуку перспективних терапевтичних рішень [3].

Мета роботи. Дослідження потенціалу альтернативного ВНМТ-залежного шляху метилювання як можливого компенсаторного механізму при порушеннях фолатного метилювання у розладах аутистичного спектра.

Матеріали та методи. Для дослідження було використано відкритий набір даних GSE50759 з бази Gene Expression Omnibus (GEO), що містить профілі метилювання ДНК у осіб із РАС та контрольної групи. Первинний аналіз виконували за допомогою інструменту GEO2R шляхом порівняння груп Autistic Spectrum Disorder (ASD) та Typically development (TD). Статистично значущими вважали відмінності при $p < 0,05$. Для обробки результатів, їх систематизації та графічного представлення використовували програму GraphPad Prism. Додатково для оцінки тканинної специфічності ВНМТ застосовували ресурс Human Protein Atlas.

Результати дослідження. Напрямок епігенетики стрімко розвивається та стає підґрунтям розгляду багатьох патологій таких як онкологічні захворювання та розладів нервової системи, зокрема РАС при якому виявлені зміни у патернах метилювання ДНК. РАС є гетерогенним нейророзвитковим розладом, який є дуже варіабельним та змінним за симптомами і причинами виникнення. У своїй роботі Gholamalizadeh et al. (2024) розглядають ДНК метилювання як потенційний біомаркер та зазначають, що цей РАС є високо успадкованим, але при цьому також згадують вплив середовища. Саме тут і з'являється вплив епігенетики яка логічно пов'язує ці два чинники між собою. Дослідження розглядає ДНК метилювання як одну з можливих версій патогенезу через те, що були знайдені відмінності метилювання в окремих генах при РАС. ДНК метилювання – процес який забезпечується додаванням метильної групи до цитозину [3]. Це зазвичай відбувається в CpG-острівцях, які часто розташовані у промоторних регіонах. Цей процес забезпечується за участі ДНК-метилтрансфераз. Коли CpG острівці неметилювані ген частіше визначається активнішим і відповідно навпаки, якщо ділянки метильовані спостерігається пригнічення транскрипції. Також важливо зазначити, що метилювання у мозку є не просто загальним епігенетичним процесом, а тісно пов'язане з дозріванням нейронних мереж. Автори окремо описують non-CpG метилювання, тобто метилювання не в ділянках CpG, де після цитозину розташований гуанін, а в інших послідовностях, наприклад CpA. Воно є особливо вираженим у нейронах, клітинах глії та ембріональних клітинах і наростає під час розвитку нейронів паралельно із синаптичним розвитком, що свідчить про його можливу роль у тонкій регуляції нейророзвитку [3]. Метилювання напряму залежить від комплексу

взаємопов'язаних між собою біохімічних процесів і забезпечує клітину субстратами потрібними для синтезу нуклеотидів, синтезу метіоніну та S-аденозилметіоніну (SAM) та епігенетичної регуляції [4,5]. Класичний шлях метилювання потребує фолат, фолієву кислоту, які залежать від харчування. Вони заходять у цикл та проходять ланцюг перетворень і кінцевим етапом є забезпечення функцій: реметилювання гомоцистеїну, підтримання синтезу нуклеотидів та геномної стабільності. Коли цикл порушується спостерігаються проблеми з поділом клітин, відновленням та розвитком тканин. Тому в якості альтернативи Sfakianoudis et al. (2024) розглядає також альтернативний шлях метилювання через ВНМТ. Тобто холін перетворюється у бетаїн, віддає метильну групу гомоцистеїну і в результаті утворюється метіонін та диметилгліцин, а сама реакція каталізується ферментом ВНМТ. Саме зв'язок цього шляху з метіоніном та SAM і дозволяє його розглядати як альтернативний фолат незалежний механізм [4,5].

У нашому дослідженні спочатку було проаналізовано тканинну специфічність ВНМТ за допомогою ресурсу Human Protein Atlas (HPA) та показаний у normalized Transcripts Per million (nTPM) [1]. Результати показали, що спостерігається селективна цитоплазматична експресія у гепатоцитах та ниркових каналцях. Локалізований у цитозолі та є прогностичним маркером для нирково-клітинної карциноми та гепатоцелюлярній карциномі печінки. До того ж HPA підтверджує його участь у метаболізмі гомоцистеїну. Також видно, що у мозковій тканині ВНМТ не демонструє регіональної специфічності і експресується лише у деяких відділах: кора головного мозку (1.7 nTPM) та Гіпокаммальна формація (1.0 nTPM), інші значення є нижчими за 1 [1].

Наступним етапом було проведено аналіз метиломних даних асоційованих з геном ВНМТ у відкритому наборі даних GSE50759 порівнюючи групу Autistic Spectrum Disorder (ASD) та Typically development (TD). Загальний розподіл представлений на першому та другому графіку. Вони демонструють наявність великої кількості диференційованих ділянок між групами, які досліджувалися.

Рис. 1. Mean-difference plot (a) та volcano plot (b) для порівняння груп ASD і контрольної групи дітей з типовим розвитком у наборі GSE50759.

Спостерігається як позитивний так і негативний напрямок змін, що свідчить про загальне існування епігенетичних відмінностей між ASD та TD і це збігається з даними проаналізованої літератури [2]. У межах детального аналізу ВНМТ спостерігається дві статистично значущі зонди cg10660256, для якої $p = 0.006$, а значення $\log_{2}FC = -0.254$. Даний зонд локалізований у ділянці, яка є важливою з точки зору регуляції транскрипції. Другим статистично значущим зондом був cg18058747 з $p = 0.025$, та $\log_{2}FC = -0.197$. Для обох спостерігалось від'ємне значення $\log_{2}FC$, що вказує на нижчий

рівень сигналу у групі ASD порівняно з контролем [2]. Водночас інші зонди, асоційовані з BHMT, не досягли статистичної значущості або показали менш виражені зміни, що може вказувати на неоднорідний характер метилювання в межах одного гена. Отримані результати не дозволяють прямо оцінити рівень експресії BHMT або ферментативну активність відповідного білка, однак свідчать про наявність відмінностей метилювання окремих CpG-ділянок, асоційованих із цим геном, у групі ASD. Це підтверджує необхідність подальших досліджень саме розгляду ефективності BHMT у межах PAC, оскільки більшість робіт зосереджено на його узагальненій метаболічній ролі [2].

Висновки. Одно-вуглецевий метаболізм є важливою основою підтримання процесів метилювання та епігенетичної регуляції. BHMT-залежний шлях є альтернативним фолат-незалежним механізмом реметилювання гомоцистеїну, який пов'язаний з утворенням метіоніну та S-аденозилметіоніну. Аналіз Human Protein Atlas показав, що BHMT має виражену тканинну специфічність і переважно експресується в печінці та нирках. У наборі GSE50759 було виявлено статистично значущі CpG-зонди, асоційовані з BHMT, для частини яких спостерігався нижчий рівень сигналу в групі ASD порівняно з контрольною групою. Отримані дані свідчать про наявність епігенетичних відмінностей у межах гена BHMT та підтверджують доцільність його подальшого вивчення в контексті молекулярних механізмів, пов'язаних із PAC.

Список використаних джерел

1. *BHMT protein expression summary* - *The Human Protein Atlas*. (n.d.). <https://www.proteinatlas.org/ENSG00000145692-BHMT>
2. Geo. (n.d.). *GEO2R* - *GEO* - *NCBI*. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/geo/geo2r/?acc=GSE50759>
3. Gholamalizadeh, H., Amiri-Shahri, M., Rasouli, F., Ansari, A., Baradaran Rahimi, V., & Reza Askari, V. (2024). DNA Methylation in Autism Spectrum Disorders: Biomarker or Pharmacological Target?. *Brain sciences*, 14(8), 737. <https://doi.org/10.3390/brainsci14>
4. McCaddon, A., & Miller, J. W. (2023). Homocysteine-a retrospective and prospective appraisal. *Frontiers in nutrition*, 10, 1179807. <https://doi.org/10.3389/fnut.2023.1179807>
5. Sfakianoudis, K., Zikopoulos, A., Grigoriadis, S., Seretis, N., Maziotis, E., Anifandis, G., Xystra, P., Kostoulas, C., Giougli, U., Pantos, K., Simopoulou, M., & Georgiou, I. (2024). The Role of One-Carbon Metabolism and Methyl Donors in Medically Assisted Reproduction: A Narrative Review of the Literature. *International Journal of Molecular Sciences*, 25(9), 4977. <https://doi.org/10.3390/ijms25094977>

Корольов С.В., Кузнецова Т.Ю.

ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА БІОМАРКЕРНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВАЖКИХ НАФТ ПОЛТАВСЬКОГО РЕГІОНУ

Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка
e-mail: kuznetsova13tat@gmail.com

Найважливішим показником якості нафти є її фракційний склад, який встановлюють шляхом перегону нафти при поступовому підвищенні температури. Фракційний склад нафти допомагає оцінити кількість продуктів, які можна з неї отримати [1, 2].

Якість нафти як товарної продукції залежить від вмісту води, хлористих солей, механічних домішок, величини тиску насиченої пари при температурі здавання споживачеві тощо. Тому визначення цих фізико-хімічних параметрів має важливе практичне значення [3].

Висока в'язкість нафти деяких родовищ призводить до ускладнень в роботі видобувних свердловин. В першу чергу це погіршення роботи підземного обладнання.

Присутність високов'язкої нафти ускладнює проведення методів інтенсифікації у таких свердловинах. Також висока в'язкість пластових флюїдів погіршує процес її транспортування нафтопроводом. Тому вирішення проблеми зниження в'язкості нафти покращить як роботу видобувних свердловин, так і полегшить сам процес її експлуатації.

В роботі було проведено дослідження фізико-хімічних властивостей вуглеводнів Полтавського регіону.

Хімічні умови утворення нафт визначаються рядом факторів [4, 5]:

- літолого-фаціальними умовами діагенезу;
- складом вихідної органічної речовини і ступенем її катагенічного перетворення;
- постгенетичними змінами нафт: гіпергенез, міграція, термо- і бародифузія тощо.

Сучасна хімія нафти дозволяє оцінити вплив всіх вказаних факторів шляхом вивчення нафтових вуглеводнів, які зберегли особливості будови вихідних біоорганічних сполук і отримати цінну інформацію про генезис важких в'язких нафт.

Масові пластово-склепінні поклади важких нафт досліджуваних зразків відносяться до теригенних покладів кам'яновугільно-нижньопермського, нижньопермського і верхньопермсько-тріасового нафтогазоносного комплексу. Всі родовища багатопластові, висота покладів важких нафт складає десятки і сотні метрів, зосереджені в інтервалі глибин 900-2700 м і знаходяться в зоні активного розвитку гіпергенних процесів (таблиця 1).

Нами вивчені нафти в широкому стратиграфічному діапазоні – від девона до тріасу. Нафти тріасових покладів залягають в інтервалі глибин від 988 до 1215 м. Це важкі нафти з питомою вагою 0,93-0,95 г/см³, які містять від 2,0 до 2,9 % сірки, від 0,2 до 3,4 % парафіну, з низьким вмістом легких (до C₁₅) вуглеводнів. Відношення вуглеводнів з числом вуглецевих атомів в молекулі нижче C₁₅ до вуглеводнів з числом вуглецевих атомів в молекулі вище C₁₅ дорівнює 0,15. В груповому складі смоли і асфальтени становлять від 18,4 до 27 %. Серед вуглеводнів в складі насичених структур переважають циклоалкани (табл.1).

Таблиця 1.

Характеристика важких нафт Полтавського регіону

Зразок	Глибина м	Вік	Густина, г/см ³	Сірка, % відн.	Ізотопія Карбону, δ ¹³ C, ‰		Груповий склад, % відн.		Парафін, %	C ¹⁵⁻ /C ¹⁵⁺
					Нас.	Аром.	ВВ	Асф.-смол.		
1	1165	T	0,930	2,91	-29,6	-29,4	73,1	26,9	1,33	0,12
2	988	T	0,948	2,02	-29,3	-29,1	79,2	20,8	3,39	0,30
3	1133	T ^z	0,917	1,92	-29,5	-29,2	72,6	27,4	–	–
4	1215	T ^l	0,950	2,51	-29,2	-29,0	81,6	18,4	0,2	0,18
5	1537	P ^l	0,938	2,41	-29,9	-29,2	78,7	21,3	1,2	0,13
6	1567	P ^l	0,948	2,77	-29,7	-29,4	73,9	26,1	1,68	0,45
7	1670	P	0,898	2,09	-29,3	-29,3	76,7	23,3	–	–
8	2726	P ^{lar}	0,956	2,24	-29,4	-29,2	72,7	27,3	–	0,11
9	520	C ^{IV}	0,943	1,05	-29,1	-28,4	71,7	28,3	0,5	0,09
10	1552	C ₂	0,928	2,32	-29,6	-29,3	69,6	30,4	0,25	0,11

Нафти пермських покладів залягають в інтервалі глибин 1537,0-2726,0 м і характеризуються високою густиною (0,90-0,96 г/см³), вмістом сірки від 2,09 до 2,80 %, високою часткою смол і асфальтенів (21,3-27,3 %) в груповому складі. Вуглеводнів

нижче C_{15} мало. За ізотопним складом нафти перми відносно важкі ($\delta^{13}C \approx -29,3 \%$). В складі алканів вміст вуглеводнів *n*-будови мало. Це добре прослідковується по відношенню фітан/ C_{18} і K_i (таблиця 1). Серед ізопренанів кількість пристану і фітану практично однакова. Відношення пристан/фітан практично дорівнює 1. В складі поліциклічних сполук гопани переважають над стеранами. Відношення гопани/стерани складає 3,0-3,5. в складі стеранів вуглеводні регулярної будови переважають над діастеранами. Для стеранів C_{27} - C_{29} характерне переважання вуглеводнів з числом вуглецевих атомів C_{29} , про це свідчить відношення $\alpha\beta\beta C_{27}$ і $\alpha\beta\beta C_{28}$ до $\alpha\beta\beta C_{29}$. Стерани C_{27} і C_{29} утворюють наступний ряд: 33:22:46.

Серед терпенів тетрациклічні вуглеводні з числом вуглецевих атомів C_{24} переважають на трициклічними вуглеводнями з числом вуглецевих атомів C_{26} , а серед трициклічних вуглеводнів C_{19} - C_{26} в невеликих концентраціях знайдені вуглеводні C_{23} , відношення адіантану до гопану більше 1, відношення Ts/Tm в середньому складає 0,5, а $Ts/Ts+Tm - 0,3$; відношення C_{35} до C_{34} також менше 1.

Досліджені нафти карбону залягають в інтервалі глибин 520-1550 м. Ці нафти характеризуються високою густиною ($0,94 \text{ г/см}^3$) і вмістом асфальто-смолистих компонентів і невеликим вмістом сірки, парафіну і вуглеводнів нижче C_{15} . За ізотопним складом ці нафти відносно важкі ($\delta^{13}C - -23,5 \%$).

В складі циклоалканів в найбільшій концентрації знаходяться гопани, але кількість стеранів в порівнянні з вмістом цих вуглеводнів в тріасових і пермських нафтах більше. Відношення гопан/стерани – 2,8. Серед стеранів ізомери регулярної будови дещо переважають над діаізомерами. Стерани складу C_{27} - C_{29} утворюють наступний ряд: 26:28:46. Для трициклічних терпенів характерно переважання ізомеру з 23 атомами вуглецю в молекулі. Відношення адіантану до гопану дорівнює 1, багато вуглеводнів *x* числом вуглецевих атомів 34. Відношення гомологів C_{34} до $C_{35} - 0,8$. Відношення гопанів $Ts/Ts+Tm$ дорівнює 0,55.

В таблиці 2 показано середні значення відносного розподілу нормальних, ізопреноїдних алканів та біомаркерів.

Таблиця 2

Середні значення відносного розподілу основних параметрів насичених вуглеводнів

Вік	Пристан Фітан	Фітан н – C_{18}	K_i	Σгопани Естерани	Терпени			Стерани		
					$\frac{T_s}{T_m}$	$\frac{C_{29}}{C_{30}}$	$\frac{\text{тетра}C_{21}}{\text{три}C_{26}}$	$\frac{\text{Діа.}}{\text{Рег.}}$	K_1	$\frac{C_{28}}{C_{29}}$
T	1,04	0,90	0,80	3,45	0,52	1,20	1,2	0,70	0,55	0,49
P	1,03	1,01	0,87	3,72	0,50	1,12	1,2	0,82	0,55	0,49
C	0,87	1,05	1,00	2,80	0,71	0,93	0,86	0,91	0,55	0,50

Із таблиці видно, що нафти тріасу і перми за даними індивідуального складу близькі. Нафти карбону відрізняються більш високою концентрацією фітану і ізопреноїдних вуглеводнів. В складі біомаркерів стерани переважають над гопаксами. В складі стеранів дещо збільшена частка діаізомерів, серед терпенів – гопану і неоадіанту (T_s)

В цілому, досліджені важкі нафти Полтавського регіону в тій чи іншій мірі біодеградовані і їх склад типовий для подібних нафт.

Список використаних джерел

1. Пилипенко О. Т., Кравченко О. В. Хімія і технологія нафти та газу. Київ: НУБІП України, 2022. 312 с.

2. Speight J. G. The Chemistry and Technology of Petroleum. 6th ed. Boca Raton: CRC Press, 2022. 1024 p.
3. Гаврилюк В. П., Шевченко І. О. Фізико-хімічні методи дослідження нафти і нафтопродуктів. Харків: ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2021. 284 с.
4. Peters K. E., Walters C. C., Moldowan J. M. The Biomarker Guide: Volume 1–2. 3rd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2023. 1150 p.
5. Tissot B. P., Welte D. H. Petroleum Formation and Occurrence. Updated ed. Springer, 2021. 699 p.

Мірчук Н.С., Дацкова Д.М
НОВІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ
ЗДОБУВАЧІВ НА УРОКАХ ХІМІЇ

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
e-mail: natalia.mirchuk1999@gmail.com, dashadatskova69@gmail.com

Нова українська школа – ключова реформа МОН, що впроваджується з 2018 року, її мета – створення сучасної школи де приємно вчитися, а навчання ґрунтується на компетентно-критичному мисленні, партнерстві між учнями, вчителями та батьками. В основі її лежить діяльнісний підхід, нові принципи навчання і оцінювання досягнень здобувачів. Впровадження концепцій НУШ вимагає іноваційних підходів до створення формувальних та діагностувальних завдань з хімії. Вони повинні бути спрямовані, перш за все, на формування базових компетенцій в області природничих наук: на дослідженні речовин, їхніх властивостей, фізичних та хімічних явищ, формування навичок роботи в лабораторії тощо. Не менш важливим, є також на розвиток творчих здібностей, уміння читати і розуміти прочитане, висловлювати думку усно і письмово, критично мислити; логічно обґрунтовувати позицію; виявляти ініціативу, уміння вирішувати проблеми, оцінювати ризики та приймати рішення, конструктивно керувати емоціями; уміти співпрацювати в команді [1]. Нова освітня концепція ґрунтується на міжпредметній інтеграції, орієнтації на проєктну діяльність, підтримку індивідуальних освітніх траєкторій, використання сучасних цифрових засобів наочності [3].

У рамках запровадження компетентнісного підходу створюється нова система вимірювання й оцінювання результатів навчання. Впроваджується діагностувальна робота за групами результатів [2, 4].

ГР1. Досліджує природу. Учні демонструють вміння планувати та проводити хімічний експеримент спостерігати, описувати явища, формулювати висновки.

ГР2. Здійснює пошук та опрацьовує інформацію. Оцінюється здатність працювати з хімічними формулами, складати їх, читати рівняння реакцій, інтерпретувати дані періодичної системи та інфографіки.

ГР3. Усвідомлює закономірності природи. Перевіряється розуміння теоретичних основ про хімічні елементи, типи речовин (метали/неметали) складні речовини, класифікацію реакцій, закони природи.

Передбачено три моделі оцінювання досягнень учнів.

Модель1. Семестрова оцінка враховує підсумкові роботи за однією або декількома групами результатів, а також беруться до уваги поточні оцінки за групами результатів.

Модель2. Впродовж семестру фіксуються досягнення учнів за кожною групою результатів, а наприкінці семестру учнівству пропонується комплексна підсумкова робота з кожної групи.

Модель3. Семестрова оцінка виставляється на основі комплексної підсумкової роботи або робіт за однією або декількома групами результатів з урахуванням тематичного оцінювання.

Поточне оцінювання є формувальним і не суттєво впливає на підсумкову оцінку, але його варто здійснювати для того щоб корегувати індивідуальну освітню траєкторію здобувача в залежності від його прогресу.

Учителям надають максимальну свободу вибору: як саме вимірювати знання, компетенції та навички учнів, як зафіксувати це в журналі. З метою більш об'єктивного оцінювання та організації освітнього процесу широко впроваджуються цифрові технології навчання та оцінювання [3]. Для досягнення максимально об'єктивного оцінювання можливе використання різних форм контролю (рис. 1), про те, особлива увага приділяється експериментальним дослідженням.

Рис 1. Форми контролю досягнень здобувачів.

Створення якісних методичних матеріалів хімічного змісту неможливе без спеціалізованих редакторів. Існує ряд як платних так і безкоштовних потужних застосунків: ACD/ChemSketch, ChemDraw ChemOffice, ChemAxon, ChemWindow, ISIS Draw тощо. При виборі інструменту для оформлення інтегрованих завдань слід враховувати його вартість, функціональні можливості, простоту та зручність інтерфейсу. На наш погляд, найбільш зручним є ACD/ChemSketch. Цей програмний засіб є безкоштовним та універсальним [5], включає ряд шаблонів (рис. 2) які дозволяють швидко оформити інтегровані завдання.

Рис. 2. Шаплони ACD/ChemSketch: А) Vitamins ;Б) Lab Kit; В) ; Г) Lab Animals.

Висновки. Упровадження нового Державного стандарту базової середньої освіти передбачає формування ключових компетентностей ґрунтуючись на міжпредметній інтеграції, що суттєво змінює підходи до оцінювання результатів навчання здобувачів освіти, а відповідно потребує системної роботи над новими завданнями з курсу хімії які б відповідали концепції НУШ. Особлива увага повинна приділятися інтегрованим завданням дослідницького змісту.

Список використаних джерел

1. Гриневич Л. Гриневич, Елькін Е., Калашнікова М. та ін. Нова українська школа. Концептуальні засади реформування середньої школи. заг. ред. М.Грищенка. Київ: Міністерство освіти і науки України, 2016. 40 с. URL: <https://mon.gov.ua/static-objects/mon/sites/1/zagalna%2520serednya/nova-ukrainska-shkola-compressed.pdf&ved>
2. Наказ 1093 від 02.08.24. Про затвердження рекомендацій щодо оцінювання результатів навчання URL: <https://mon.gov.ua/npa/pro-zatverdzhennia-rekomendatsii-shchodo-otsiniuvannia-rezultativ-navchannia>
3. Півненко Ю.В., Стадниченко К.В. Особливості застосування електронного освітнього контенту в умовах сучасної освіти. <https://doi.org/10.32782/2663-6085/2023/61.2.43>
4. Бойко О.В, Діхтяр Т.В. Павлова О.Д. та ін. Завдання з хімії для оцінювання за групами результатів навчання учнів 7-8 класів НУШ: навчально-методичний посібник/ авт. кол. за заг. кер. А.М. Севериної. – Черкаси:ЧОППОП ЧОР, 2025. 94 с. URL: https://oipop.ed-sp.net/public/attached_files/zavdannya_z_himiyi_0.pdf&ved
5. Винник О. Ф., Комісова Т. Є., Бойчук Ю. Д., Грановська Т. Я. Застосування ACD/ChemSketch Freeware в навчальній та дослідницькій роботі здобувачів. Навчальний посібник – Харків, 2025. – 119 с. URL: <https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/17906>.

Надкернична К.А.

ІНТЕГРАЦІЯ STEM ТА STEAM ПІДХОДІВ У КУРСІ ХІМІЇ 8 КЛАСУ ПРИ ВИВЧЕННІ КРИСТАЛІЧНИХ ГРАТОК РЕЧОВИН

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

e-mail: katerynamaksymovachemi@gmail.com

Науковий керівник: [Макєєв Сергій Юрійович](#)

e-mail: s.j.makeev@hnpu.edu.ua

Тема «Кристалічні ґратки» є однією з ключових у шкільному курсі хімії 8 класу, оскільки вона закладає основи для розуміння будови речовини, що є фундаментом для вивчення не тільки хімії, а й фізики, біології та матеріалознавства на старших етапах навчання. Однак традиційне викладання часто обмежується плоскими ілюстраціями в підручнику, що не дозволяє сформуванню в учнів адекватні просторові уявлення про атомно-молекулярну будову. Використання STEM-підходу (Science, Technology, Engineering, Mathematics) дозволяє візуалізувати абстрактні моделі, а доповнення його мистецькою складовою (Art) у межах STEAM сприяє розвитку креативного мислення та глибшій персоналізації навчального матеріалу.

Аналіз відкритих освітніх джерел свідчить про значний потенціал для вивчення кристалічних ґраток із застосуванням STEM-елементів. Зокрема, інтерактивні симуляції PhET Interactive Simulations (University of Colorado Boulder) дозволяють у тривимірному форматі досліджувати упаковку формульних одиниць у різних типах ґраток – іонних, атомних, молекулярних – і миттєво змінювати параметри комірки, що сприяє формуванню динамічних уявлень про будову речовини (PhET, 2023). Відкриті бази даних кристалічних структур, як-от American Mineralogist Crystal Structure Database, надають доступ до реальних кристалографічних файлів (.cif), які можна

візуалізувати за допомогою спеціалізованих програм (CrystalMaker, VESTA) або веб-переглядачів, що наближає навчальний процес до справжньої наукової діяльності (Downs et al., 2003). Українські освітні платформи, зокрема «Всеосвіта» та AR Book, пропонують готові віртуальні лабораторні роботи та елементи доповненої реальності, що дозволяють «оживити» статичні моделі з підручника й інтегрувати мобільні технології в урок (Всеосвіта, 2024).

У межах STEM-підходу вивчення кристалічних ґраток передбачає природну інтеграцію кількох дисциплін: хімія та фізика (Science) забезпечують розуміння типу хімічного зв'язку та фізичних властивостей речовин залежно від будови ґратки; технології (Technology) реалізуються через використання 3D-редакторів, симуляцій і цифрових інструментів моделювання; інженерія (Engineering) виявляється в конструюванні фізичних моделей із підручних матеріалів (кульки, пластилін, дріт, 3D-ручки); математика (Mathematics) дає змогу розраховувати координатні числа, густину упаковки, кількість частинок в елементарній комірці, що формує в учнів навички кількісного аналізу структури.

Спираючись на виявлений потенціал відкритих джерел і традиційний STEM-інструментарій, нами запропоновано власний STEAM-підхід, що базується на проектному методі «Кристалічна архітектура». Його реалізація складається з трьох етапів:

Етап дослідження (Science & Math). Учні отримують індивідуальні завдання дослідити певний тип ґратки (натрій хлорид, алмаз, графіт, лід) із використанням відкритих онлайн-ресурсів (PhET, бази даних). Вони вивчають форму комірки, кількість частинок на вершині, гранях та всередині, визначають тип зв'язку.

Етап моделювання (Technology & Engineering). Використовуючи онлайн-конструктори або програми для 3D-візуалізації, учні створюють цифрову модель кристалічної ґратки. Альтернативою є створення фізичної моделі з кульок із пінопласту, зубочисток, дроту та фарби.

Етап інтеграції мистецтва (Art). Ключова відмінність запропонованого підходу. Учні не просто створюють модель, а розробляють її «художній образ» або «архітектурну метафору». Наприклад, іонна ґратка (NaCl) може бути представлена як сучасний хмарочос із чергуванням поверхів (іонів Na^+ та Cl^-), що підкреслює принцип електронейтральності. Молекулярна ґратка (йод, лід) – як арт-об'єкт, де слабкість міжмолекулярних взаємодій демонструється через використання ниток замість жорсткого кріплення. Атомна ґратка (алмаз) – у вигляді геодезичного купола (ідея Р. Бакмінстера Фуллера), що візуалізує максимальну міцність конструкції.

Така організація навчання безпосередньо впливає на формування ключових компетентностей, визначених Концепцією Нової української школи. Природничо-наукова компетентність поглиблюється через самостійне дослідження будови речовин із використанням достовірних наукових баз даних. Математична компетентність розвивається під час обчислення параметрів комірок, координатних чисел, густини упаковки. Інформаційно-цифрова компетентність формується через роботу з симуляціями, 3D-редакторами, базами даних кристалічних структур. Інженерне мислення виявляється у проектуванні та створенні стабільних фізичних моделей. Підприємницька компетентність актуалізується на етапі презентації: учні навчаються аргументовано захищати свій проект, пояснювати відповідність художнього образу реальній хімічній структурі, що є основою для вміння переконувати та презентувати результати праці. Окремо варто наголосити на розвитку культурної компетентності – через створення естетично виразних моделей учні усвідомлюють красу симетрії та порядку в природі, що сприяє формуванню цілісної картини світу.

Запропонований STEAM-підхід до вивчення кристалічних ґраток дозволяє вирішити проблему абстрактності теми для восьмикласників. Інтеграція мистецької складової (Art) сприяє не лише кращому запам'ятовуванню типів структур завдяки

створенню яскравих візуальних метафор, але й розвиває у здобувачів освіти навички проектної діяльності, просторове мислення та міжпредметну комунікацію. Використання відкритих цифрових джерел (симуляції, бази даних) робить процес моделювання доступним і науково достовірним, готуючи учнів до подальшого вивчення природничих наук на засадах STEM. Крім того, такий підхід забезпечує цілеспрямований розвиток ключових компетентностей, що відповідає вимогам сучасної освітньої парадигми.

Список використаних джерел

1. PhET Interactive Simulations. (2023). State Simulation: Build an Atom / Molecule Shapes. University of Colorado Boulder. <https://phet.colorado.edu>
2. Downs, R. T., & Hall-Wallace, M. (2003). The American Mineralogist Crystal Structure Database. *American Mineralogist*, 88(1), 247-250. <https://pubs.geoscienceworld.org/msa/ammin/article/88/1/247/43886/The-American-Mineralogist-crystal-structure>
3. Освітній проєкт «Всеосвіта». (2024). Віртуальні лабораторні роботи з хімії. <https://vseosvita.ua>

Невольніченко М. Юрченко О.

ЯВИЩЕ МАГНІТООПОРУ І ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ ДЛЯ ЗАПИСУ І ЗЧИТУВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ: ЯВИЩЕ ГІГАНТСЬКОГО МАГНІТООПОРУ. ПРИСТРОЇ НА ОСНОВІ СПІН-ЗАЛЕЖНОГО ТРАНСПОРТУ ЕЛЕКТРОНІВ

*Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди
e-mail: max.nevolnichenka@gmail.com, olha.yurchenko@hnpu.edu.ua*

Ще до кінця минулого століття майже вся комп'ютерна техніка працювала завдяки використанню лише однієї властивості електронів – його заряду. Проте ситуація докорінно змінилася у 1988 році. Тоді групи вчених під керівництвом Альберта Ферта та Петера Грюнберга, працюючи незалежно, відкрили ефект гігантського магнітоопору (ГМО). Це відкриття не просто оновило тогочасну мікроелектроніку, а фактично заклало фундамент цілому науковому напрямку – спінтроніці. Ключова особливість цього явища полягає у тому, що замість звичного заряду використовується суто квантова характеристика – спін (магнітний момент) електрона. Наскільки важливим став цей крок для світової науки, свідчить той факт, що вже у 2007 році автори отримали за нього Нобелівську премію з фізики [1].

Мета цієї роботи – детальніше розібратися у фізичній природі явища ГМО та проаналізувати, як саме працюють сучасні пристрої пам'яті, що використовують принцип спін-залежного транспорту електронів.

Фізична природа процесу полягає в тому, що ГМО базується на квантовому ефекті, який виникає у надтонких металевих плівках. Ці плівки складаються з почергових феромагнітних (наприклад, сплав Fe-Co-Ni) і провідних немагнітних шарів (наприклад, міді) нанометрової товщини. Електричний опір такої структури суттєво змінюється залежно від взаємного напрямку намагніченості сусідніх магнітних шарів, яким можна керувати за допомогою зовнішнього магнітного поля. В основі ефекту лежить розсіяння електронів: якщо намагніченість шарів орієнтована паралельно – електрони проходять легко (низький опір); якщо антипаралельно – виникає значний опір [2]

Рис. 1. Схема орієнтації спінів у багатошаровій структурі.

Опис: При паралельній орієнтації магнітних моментів шарів електрони проходять крізь структуру з мінімальним розсіюванням (низький опір). При антипаралельній орієнтації виникає інтенсивне розсіювання, що призводить до значного зростання опору.

На основі ефекту ГМО розроблено декілька конфігурацій систем, серед яких найбільш перспективними для запису та зчитування інформації є спінові клапани та системи магнітного тунельного переходу (TMR). У спіновому клапані до базової багатошарової структури додається шар антиферомагнетика, який «закріплює» намагніченість одного з феромагнітних шарів, роблячи його відносно нечутливим до зовнішнього поля. Інший феромагнітний шар залишається «вільним». Опір такої системи при антипаралельних магнітних полях на 4–20% вищий, ніж при паралельних [1].

Рис. 2. Використання GMR-сенсора у зчитувальній голівці HDD. Опис: Практичне застосування ефекту. Датчик фіксує магнітні поля доменів диска, що дозволяє перетворювати їх на цифрові дані (0 та 1)

Варто зауважити, що перехід від фундаментальної науки до реальних пристроїв відбувся надзвичайно швидко. Вже у 1997 році компанія IBM представила першу комерційну голівку для зчитування даних у жорстких дисках (HDD), яка працювала саме на ефекті GMR. Це спричинило технологічний прорив, адже місткість накопичувачів та щільність запису інформації зросли у сотні разів, якщо порівнювати з тим, що було раніше. Система фіксує коливання електричного струму в матеріалі як логічні «0» та «1», забезпечуючи високу точність зчитування навіть у слабких магнітних полях.[1]

Окрім жорстких дисків, системи тунельного магнетоопору лягли в основу створення магніторезистивної оперативної пам'яті (MRAM). Головною перевагою такої пам'яті є її енергонезалежність: збережені дані залишаються неушкодженими навіть за

відсутності живлення, оскільки інформація кодується не електричним зарядом, а фізичним напрямком намагніченості.[1]

Методичні аспекти вивчення у курсах фізики та ФОІТ. Вивчення явища ГМО є актуальним для майбутніх учителів інформатики (спеціальність 014.09). У курсі фізики це дозволяє пояснити квантові основи сучасних технологій. У курсі Фізичних основ інформаційних технологій (ФОІТ) розуміння ефектів магнетоопору є базовим для аналізу архітектури накопичувачів та перспектив розвитку енергонезалежної пам'яті. Це допомагає студентам бачити зв'язок між теоретичними формулами та реальними гаджетами.

Підсумовуючи, можна стверджувати, що відкриття ГМО та подальший розвиток спінтроники дозволили здійснити значний поступ у технологіях зберігання інформації. Пристрої на базі спін-залежних ефектів не лише забезпечили створення надпотужних накопичувачів, а й фактично заклали фундамент для появи принципово нових елементів пам'яті майбутнього. Крім того, вивчення магнітоопору в напівпровідникових ниткоподібних кристалах дозволяє створювати на їх основі високочутливі датчики магнітного поля. [3]

Список використаних джерел

1. Чекман І. С., Сімонов П. В. Гігантський магнетоопір: природа явища, історія відкриття, застосування в біології та медицині. *Вісник НАН України*. 2014. № 7. С. 45–52. URL: <https://nasu-periodicals.org.ua/index.php/visnyk/article/view/12084>
2. Лобода В. Б., Коломієць В. М., Шкурдода Ю. О. Магніторезистивний ефект та магнітні параметри нанокристалічних плівок на основі Co, Fe, Ag та Cu. Електронний інституційний репозиторій СумДУ (eSSUIR). 2022. Т. 4. 2. URL: <https://essuir.sumdu.edu.ua/server/api/core/bitstreams/ae0bbd35-c9f3-4620-b254-6fd57b60dae7/content> (дата звернення: 16.04.2026).
3. Дружинін А., Островський І., Лях Н. Магнітоопір ниткоподібних кристалів Ge-Si. *Фізика і хімія твердого тіла (physics and chemistry of solid state)*. 2003. Т. 4. С. 485–490. URL: <http://page.if.ua/uploads/pcss/vol4/0403-18.pdf> (дата звернення: 17.04.2026).

Петьков В.Л., Дьомшина О.О.

СУЧАСНІ МОДЕЛІ ГЕПАТОТОКСИЧНОСТІ: ЕВОЛЮЦІЯ, ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ У ДОСЛІДЖЕННЯХ ТОКСИЧНОГО УРАЖЕННЯ ПЕЧІНКИ

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, Дніпро, Україна
e-mail: potatotomusiv@gmail.com, d.olga.1970@gmail.com

Гепатотоксичність, зокрема токсичне ураження печінки лікарськими засобами (*drug-induced liver injury, DILI*), залишається однією з провідних причин припинення клінічних досліджень і відкликання лікарських препаратів з ринку. Складність патогенезу, що включає метаболічні, імунні та генетичні фактори, зумовлює необхідність використання різноманітних експериментальних моделей. Аналіз сучасних досліджень демонструє чітку еволюцію підходів до моделювання гепатотоксичності – від класичних *in vivo* моделей до інтегрованих мультиплатформних систем.

In vivo моделі гепатотоксичності. Класичні тваринні моделі залишаються базовими інструментами токсикологічних досліджень. Donia et al. (2025) використовують модель інтоксикації тетрахлорметаном (CCl₄), яка є однією з найбільш відтворюваних моделей гострого ушкодження печінки. Також широко застосовуваними моделями гепатотоксичності є індуковані доксорубіцином, що супроводжується активацією окисного стресу та порушенням АМПК-сигналіngu, діабет-асоційованої гепатотоксичності та нежирового неалкогольного гепатиту, які

відображають метаболічний компонент ушкодження печінки. Переваги моделей *in vivo* полягають у системному рівні організації; можливості оцінки гістопатології та біохімічних маркерів; валідованості. Недоліки пов'язані з міжвидовими відмінностями метаболізму; низькою прогностичною цінністю для ідіосинкратичного DILI; етичними обмеженнями.

Класичні токсикологічні моделі. Моделі, засновані на застосуванні гепатотоксикантів, широко використовуються для дослідження механізмів окисного стресу та ліпідної пероксидації (Donia et al., 2025). Особливості токсикологічних моделей – швидке індукування ушкодження та домінування некротичних і апоптотичних процесів. Але аналіз показав обмеження даних моделей, що пов'язано зі спрощеним відображенням патогенезу та відсутністю імунного компоненту DILI.

Молекулярно-механістичні підходи. У роботі Skat-Rørdam et al. (2025) акцент зроблено на ролі мітохондріальної дисфункції, порушення енергетичного метаболізму, утворення реактивних форм кисню (ROS) та імунних механізмів. Саме такі підходи допомагають формувати концепції шляхів несприятливих наслідків (adverse outcome pathways, AOP) та ідентифікувати нові терапевтичні мішені. Але також мають обмеження – це відсутність інтеграції на рівні організму та складність трансляції у клінічну практику без додаткових моделей.

In vitro, 3D та органоїдні моделі. Сучасні підходи включають використання органоїдів та молекулярних систем. Soussi et al. (2025) запропонували інноваційну платформу спільної культури (co-culture) органоїдів із Т-клітинами для моделювання імунно-опосередкованої гепатотоксичності. Переваги таких моделей – це висока релевантність до людини; можливість персоналізації та моделювання імунних реакцій. Недоліки: висока вартість; відсутність повної системної інтеграції; проблеми стандартизації.

In silico моделі та системна біологія. Новий інноваційний підхід, представлений групою Pannala et al. (2025), який демонструє застосування метаболічних моделей у масштабі геному (genome-scale metabolic models) для кількісної оцінки гепатотоксичних ефектів залежно від дози. Інноваційність полягає в можливості прогнозування токсичності, інтеграції multi-omics даних та масштабованості. Незважаючи на це, такий підхід також має певні обмеження – залежність від якості вхідних даних та необхідність експериментальної валідації.

Гуманізовані моделі. Okada et al. (2026) запропонували та використали у своїх дослідженнях гуманізовану мишачу модель печінки з аналізом miRNA для диференціації гепатотоксичних і нетоксичних препаратів. Такий підхід підвищує трансляційну цінність та пропонує нові біомаркери DILI. Одночасно з перевагами є обмеження застосування: технічна складність та висока вартість.

Нові напрямки: екологічна гепатотоксичність. Одним із перспективних та важливих факторів ушкодження печінки є навколишнє середовище, що включає міждисциплінарний науковий підхід. Так, у дослідженнях групи науковців Chiang et al. (2024) підкреслюється роль мікро- та нанопластиків як нових факторів хронічного ушкодження печінки. Особливості такого підходу: низькодозований тривалий вплив та розширення поняття гепатотоксичності за межі фармакології, що пов'язано із потенційною синергією з лікарськими препаратами.

Аналіз літератури дозволяє виділити такі етапи розвитку моделей дослідження гепатотоксичності:

1. токсикологічні моделі;
2. фармакологічні моделі;
3. молекулярні дослідження механізмів;
4. 3D-культури та органоїди;
5. інтегровані системи.

Дослідження гепатотоксичності мають перспективи, що пов'язано із сучасними тенденціями переходу до: мульти-рівневих моделей (in vivo + in vitro + in silico); використання штучного інтелекту для прогнозування DILI; персоналізованих органоїдних моделей; інтеграції імунних компонентів; застосування нових біомаркерів (miRNA, метаболоміка). Особливо перспективними є моделі, що дозволяють відтворювати ідіосинкратичну гепатотоксичність – ключову проблему сучасної фармакології.

Еволюція моделей гепатотоксичності демонструє перехід від редукціоністських підходів до комплексних інтегрованих систем. Найбільш перспективними для дослідження DILI є органоїдні, гуманізовані та in silico моделі, особливо у поєднанні з технологіями штучного інтелекту та персоналізованої медицини.

Список використаних джерел

- Chiang, C. C., Yeh, H., Shiu, R. F., Chin, W. C., & Yen, T. H. (2024). Impact of microplastics and nanoplastics on liver health: Current understanding and future research directions. *World journal of gastroenterology*, 30(9), 1011–1017. <https://doi.org/10.3748/wjg.v30.i9.1011>
- Meyer, S. R., Zhang, C. J., Garcia, M. A., Procaro, M. C., Yoo, S., Jolly, A. L., Kim, S., Kim, J., Baek, K., Kersten, R. D., Fontana, R. J., & Sexton, J. Z. (2024). A High-Throughput Microphysiological Liver Chip System to Model Drug-Induced Liver Injury Using Human Liver Organoids. *Gastro hep advances*, 3(8), 1045–1053. <https://doi.org/10.1016/j.gastha.2024.08.004>
- Pannala, V. R., Hari, A., AbdulHameed, M. D. M., Balik-Meisner, M. R., Mav, D., Phadke, D. P., Scholl, E. H., Shah, R. R., Auerbach, S. S., & Wallqvist, A. (2025). Quantifying liver-toxic responses from dose-dependent chemical exposures using a rat genome-scale metabolic model. *Toxicological sciences: an official journal of the Society of Toxicology*, 204(2), 154–168. <https://doi.org/10.1093/toxsci/kfaf005>
- Donia, T., Elfeky, D. M., Bessa, S. S. E., Tousson, E., Mohamed, T. M., & Gerges, M. N. (2025). The ameliorative effect of pioglitazone and/or cod liver oil on hepatotoxicity induced by carbon tetrachloride in rats. *Genes & nutrition*, 20(1), 25. <https://doi.org/10.1186/s12263-025-00784-7>
- Skat-Rørdam, J., Lykkesfeldt, J., Glud, L. L., & Tveden-Nyborg, P. (2025). Mechanisms of drug induced liver injury. *Cellular and molecular life sciences : CMLS*, 82(1), 213. <https://doi.org/10.1007/s00018-025-05744-3>
- Soussi, F. E. A., Brusilovsky, M., Buck, E., Bacon, W. C., Dadgar, S., Fullerton, A., Durban, V. M., Barrile, R., Helmraath, M. A., Takebe, T., Roth, A., & Kasendra, M. (2025). Autologous Organoid-T Cell Co-Culture Platform for Modeling of Immune-Mediated Drug-Induced Liver Injury. *Advanced science (Weinheim, Baden-Wurttemberg, Germany)*, 12(43), e08584. <https://doi.org/10.1002/advs.202508584>
- Okada, N., Enomoto, H., Goto, R., Tachiki, H., & Kitahara, T. (2026). MicroRNA-based discrimination of hepatotoxic and non-hepatotoxic drugs using a humanized liver mouse model. *Toxicology letters*, 416, 111832. <https://doi.org/10.1016/j.toxlet.2026.111832>

Попик А. І., Кисличенко В. С., Новосел О. М., Іосипенко О. О.

ДОСЛІДЖЕННЯ ОРГАНІЧНИХ КИСЛОТ У ЛИСТІ БУЗКУ СОРТУ АМЕТИСТ

Національний фармацевтичний університет

e-mail: aicnc2016@gmail.com

Органічні кислоти, поширені у рослинах, є цінним та перспективним класом біологічно активних сполук (БАС). Вони впливають на процеси життєдіяльності рослин, приймають активну участь у процесах метаболізму, оскільки мають тісний зв'язок з вуглеводами, білками та жирами. Встановлена їх активна участь у процесі

фотосинтезу та для подальшого синтезу різних БАС [3, 4]. Багато органічних кислот проявляють виражену фармакологічну дію, так, наприклад, саліцилова кислота має доведену антимікробну та антисептичну дію [3]. Лимона кислота здатна зменшувати процеси нітрузування. Не менш важливе значення має аскорбінова кислота, яка є активним учасником вуглеводного обміну та окислювально-відновлювальних реакцій, вона позитивно впливає на ліпоїдний та пігментний обміни, може виступати в якості катализатора та активувати різні групи ензимів [5]. Вона покращує апетит, стимулює ріст, підвищує життєві та захисні сили організму людини, сприяє нормалізації проникливості капілярів, регенерації тканин, утворенню стероїдних гормонів, має десенсибілізуючі властивості та виявляє синергічну дію при поєднанні з рутином. Окрім того, вона приймає участь в утворенні ДНК клітинного ядра, зменшує окислювальні пошкодження ДНК, ліпідів та білків. Проте, аскорбінова кислота не синтезується в нашому організмі, не може накопичуватися та потребує постійного надходження зовні [5]. Одним із джерелом надходження органічних кислот є лікарські засоби рослинного походження.

Метою дослідження було ідентифікація органічних кислот водної витяжки з листя бузку звичайного сорту Аметист методом паперової (ПХ) та тонкошарової хроматографії (ТШХ) [1, 2]. Для визначення найкращої роздільної здатності використовували рухомі фази А (етилацетат-кислота оцтова льодяна кислота мурашина-вода у співвідношенні 100:11:11:25) та В (етанол 95 %-хлороформ-розчин амоніаку концентрований-вода у співвідношенні 70:40:20:2). Хроматографування здійснювали висхідним способом з використанням хроматографічного паперу Filtrak № 12 та пластинок Sorbfil. Ідентифікацію органічних кислот проводили порівнянням величин R_f і забарвлення зон після обробки хромогенними реактивами (бромфенолового синього та 0,1 % розчином 2,6-дихлоріндофеноляту натрію у етанолі 95 %) зі стандартними зразками органічних кислот. На хроматограмах органічні кислоти проявлялися у вигляді жовтих зон на синьому фоні [1].

У результаті хроматографічного аналізу у водній витяжці з листя бузку звичайного сорту Аметист ідентифіковано у вільному стані яблучну, лимонну, щавлеву, винну та саліцилову кислоти. Встановлено, що обидві рухомі фази, які використовувалися в дослідженні, мають високу роздільну здатність.

Список використаних джерел

1. Бондаренко І.С., Кисличенко В.С. Дослідження органічних кислот трави тимопіївки лучної. *Фундаментальні та прикладні дослідження у галузі фармацевтичної технології* : збірник наук. мат. III Міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 100-річчю з Іня народження Д. П. Сала, м. Харків, 24 листопада 2023 р. Х. : Вид-во НФаУ, 2023. С. 239-241.
2. Державна Фармакопея України / ДП «Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів». 2-е вид. Доп. 1. Х. : ДП «Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів», 2016. 360 с.
3. Drincovich M.F., Voll L.M., Maurino V.G. Editorial: On the diversity of roles of organic acids. *Frontiers in Plant Science*. 2016. Vol. 7. 1592. <https://doi.org/10.3389/fpls.2016.01592>
4. Mechanisms and regulation of organic acid accumulation in plant vacuoles / X.Y. Huang, C.K. Wang., Y.W. Zhao *et al. Horticulture Research*. 2021. Vol. 8. 227. <https://doi.org/10.1038/s41438-021-00702-z>
5. Vitamin C: a comprehensive review of its role in health, disease prevention, and therapeutic potential / A. Alberts, E. T. Moldoveanu, A. G. Niculescu, A. M. Grumezescu/*Molecules* . 2025. Vol. 30(3). 748. <https://doi.org/10.3390/molecules30030748>

Сулейман Р.М., Рахімова М.В., Перехода Л.О.
ПРОГНОЗУВАННЯ ТОКСИЧНОСТІ НОВИХ ПОХІДНИХ,
ЩО МІСТЯТЬ ФРАГМЕНТ ПРОЛІДИН-2-ОНУ

Національний фармацевтичний університет, Харків, Україна
rakhimovamv@nuph.edu.ua

Вступ. Наразі, *in silico* технології відіграють ключову роль у прискоренні пошуку нових «лікоподібних» молекул. Методи фармакофорного моделювання, молекулярного докінгу, та ADMET-прогнозування дають змогу визначити потенційну активність, токсичність та здатність нових сполук проникати в ЦНС. Сукупність цих методів підвищує не тільки ефективність пошуку, але й знижує витрати на подальші експериментальні дослідження, що робить розробку інноваційних препаратів цілеспрямованою та результативною.

Мета дослідження. Доекспериментальне дослідження можливої токсичності, канцерогенності та мутагенності сполук віртуальної бази S-алкільних похідних піперидиламіду 2-(3-(1-бензил-5-оксопіролідін-3-іл)-5-сульфаніл-1,5-дигідро-4H-1,2,4-тріазол-4-іл)оцтової кислоти.

Матеріали і методи. Тестування сполук згенерованої віртуальної бази S-алкільних похідних перспективної сполуки нейротропної дії - піперидиламіду 2-(3-(1-бензил-5-оксопіролідін-3-іл)-5-сульфаніл-1,5-дигідро-4H-1,2,4-тріазол-4-іл)оцтової кислоти було проведено за допомогою онлайн-інструментів pkCSM і ProTox.

Результати та обговорення. Оцінка токсичності з використанням сервісу pkCSM проводилась за показниками середньої летальної дози (LD50), показника LOAEL (Lowest-observed-adverse-effect level) та інтегральних параметрів безпеки (гепатотоксичність та мутагенність). Результати розрахунків показали, що LD50 для досліджуваних сполук знаходиться в інтервалі від 2.508 до 3.027 mol/kg, а значення показника LOAEL - в інтервалі від 1,526 до 1,837 log mg/kg. Прогнозування за допомогою ProTox середньої летальної дози (LD50) в mg/kg показало, що для всіх сполук цей показник дорівнює близько 1000 mg/kg. Згідно прогнозу токсичності, обчислені значення гострої та хронічної токсичності для всіх тестованих сполук є задовільними. Згідно класифікації маркування хімічних речовин (GHS), яка лежить в основі визначення класів токсичності в сервісі ProTox 3.0, смертельний препарат класифікується як клас 1, а найменш токсична або сприятлива сполука – клас 6. Аналіз результатів показав, що тестовані молекули належать до 4 класу токсичності (GHS), тобто є майже не токсичними. Отримані результати прогнозування мутагенності свідчать про сприятливий безпековий профіль, враховуючи, що мутагенний ризик в Тесті Ames відсутній. Результати прогнозування показали наявність потенційної гепатотоксичності, цей фактор потребує мінімізування шляхом подальшої оптимізації структури.

Висновки. Отримані результати свідчать, що тестовані сполуки демонструють прийнятний рівень безпеки, що робить доцільним проведення наступного етапу комплексного дослідження – докінгу до нейротропних мішеней.

Список використаних джерел

1. pkCSM: Predicting Small-Molecule Pharmacokinetic and Toxicity Properties Using Graph-Based Signatures: [вебсайт]. URL: biosig.lab.uq.edu.au (дата звернення: 26.03.2026).
2. ProTox-II: Prediction of Toxicity of Small Molecules : [вебсайт]. URL: tox-new.charite.de (дата звернення: 26.03.2026).
3. Pires D. E., Blundell T. L., Ascher D. B. pkCSM: Predicting Small-Molecule Pharmacokinetic and Toxicity Properties Using Graph-Based Signatures. *Journal of*

4. Banerjee P., Eckert A. O., Schrey A. K., Preissner R. ProTox-II: a webserver for the prediction of toxicity of small molecules. *Nucleic Acids Research*. 2018. Vol. 46, No. W1. P. W257–W263. <https://doi.org/10.1093/nar/gky318>

^{1,2}Форкош В.В., ¹Філеп М.Й., ²Сабов М.Ю.

СИНТЕЗ ТА ФОТОКАТАЛІТИЧНА АКТИВНІСТЬ ЛЕГОВАНОГО LaFeO_3

¹Закарпатський угорський університет імені Ференца Ракоці II

²ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

e-mail: farkas.viktoria.b20km@kmf.org.ua

Складні оксиди зі структурою перовськіту ABO_3 відносяться до перспективних функціональних матеріалів завдяки значній термічній стабільності, високій іонній провідності та здатності до окисно-відновних реакцій. Водночас їхні фізико-хімічні властивості можуть бути адаптовані та вдосконалені шляхом керованого легування. Одним із можливих застосувань перовськітів є фотокаталітичні реакції, що можуть бути використанні для очищення води. У даній роботі здійснено дослідження впливу ізо- ($\text{Fe}^{3+} \rightarrow \text{Ni}^{3+}$) та гетеро- ($\text{Fe}^{3+} \rightarrow \text{Cu}^{2+}$) валентного заміщення на фотокаталітичні властивості LaFeO_3 .

Одержання перовськітів $\text{LaFe}_{0.1}\text{Ni}_{0.9}\text{O}_3$ та $\text{LaFe}_{0.95}\text{Cu}_{0.05}\text{O}_3$ здійснювали цитратним золь-гель методом з термічно індукованим самозайманням. Співвідношення іонів металів і цитратної кислоти становило 1 : 4, що забезпечувало ефективне комплексотворення та однорідний розподіл компонентів у суміші. Отримані розчини ретельно гомогенізували, після чого піддавали сушінню та подальшому прожарюванню при 900°C , в результаті чого одержували пухкі порошки. Фазовий склад одержаних зразків досліджували методом рентгенівського фазового аналізу (РФА, AXRD Benchtop). Встановлено, що зразки $\text{LaFe}_{0.1}\text{Ni}_{0.9}\text{O}_3$ та $\text{LaFe}_{0.95}\text{Cu}_{0.05}\text{O}_3$ характеризуються наявністю однієї системи рефлексів, що відповідає орторомбічній структурі перовськіту.

Фотокаталітичну активність $\text{LaFe}_{0.1}\text{Ni}_{0.9}\text{O}_3$ та $\text{LaFe}_{0.95}\text{Cu}_{0.05}\text{O}_3$ встановлювали шляхом дослідження ефективності фотокаталітичної деградації барвників метиленовий синій (МС) та метиловий фіолетовий (МФ). Для цього до розчину барвників ($C_{\text{МФ}} = 10^{-1}$ М, $C_{\text{МС}} = 10^{-2}$ М) додавали 0.05 мл H_2O_2 (30%) та 50 мг $\text{LaFe}_{0.1}\text{Ni}_{0.9}\text{O}_3$ та $\text{LaFe}_{0.95}\text{Cu}_{0.05}\text{O}_3$. Після цього реакційну суміш освітлювали УФ лампою протягом 5 хв (МС) та 10 хв (МФ). Концентрацію барвників контролювали кожні 5 хв (МС) та 10 хв (МФ) відповідно шляхом відбору 3 мл розчину за допомогою спектрометра Agilent Cary 60 (рис.1).

Рис. 1. Спектри поглинання суміші $\text{LaFe}_{0.1}\text{Ni}_{0.9}\text{O}_3$ + МС (а) та $\text{LaFe}_{0.95}\text{Cu}_{0.05}\text{O}_3$ + МФ (б).

За результатами досліджень встановлено, що синтезовані $\text{LaFe}_{0.1}\text{Ni}_{0.9}\text{O}_3$ та $\text{LaFe}_{0.95}\text{Cu}_{0.05}\text{O}_3$ проявляють фотокаталітичну активність по відношенню до використаних барвників. Так $\text{LaFe}_{0.1}\text{Ni}_{0.9}\text{O}_3$ вже за 15 хв спричинив повну деградацію метиленового синього, а для повної деградації метилового фіолетового ($\text{LaFe}_{0.95}\text{Cu}_{0.05}\text{O}_3$) необхідний час становив 60 хв.

Чаплигін А. О., Юрченко О.В.

ВИКОРИСТАННЯ ТЕПЛОВИХ ЯВИЩ В ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЯХ

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

e-mail: farstak.ryt@gmail.com, olha.yurchenko@hnpu.edu.ua

Актуальність. У розвитку сучасних технологій постійно ставлять на меті підвищувати ефективність електротехніки та зменшувати її розміри. Такий підхід зумовлює підвищення виділення тепла, разом з чим розробляють засоби для стабільного використання електротехніки на високих температурах.

Мета. Аналіз теплових явищ в інформаційних технологіях, методів та засобів охолодження електротехніки, використання теплових датчиків у зв'язку з ІТ.

Основний матеріал. У процесі функціонування електронних пристроїв відбувається постійне поглинання та виділення теплоти, яку необхідно ефективно відводити для забезпечення стабільності роботи систем. В іншому випадку відбувається перегрівання, особливо при зменшенні розмірів елементів електротехніки, через що відбувається зниження продуктивності або пошкодження обладнання [1: с. 117–118, 237].

Теплообмін, як відомо, здійснюється через теплопровідність, конвекцію та випромінювання тепла. Визначення таких процесів мають складні умови для дослідження, через мініатюрність електричних компонентів. Для дослідження теплових процесів застосовуються математичні моделі, які наближені до реальних і базуються на законах збереження енергії, МКТ і термодинаміки, а їх розв'язання здійснюється чисельними методами та з використанням теорії подібності [1: с. 117–120]. Використання методів та засобів охолодження мають певні складнощі, які пов'язані як з високими температурами, так і з неоднорідністю теплообміну елементів електротехніки [1: с. 237].

Основним засобом для охолодження є повітряні системи, які створюють потік повітря для відведення високих температур та постачання низьких, особливо при використанні декількох вентиляторів [1: с. 240–241]. Такі конструкції є простими та легкими в експлуатації, а різноманіття їхньої форми дозволяє забезпечувати ефективну циркуляцію повітря для різних приладів. Також можуть використовувати систему “радіатор-вентилятор”, які набагато потужніше відводять високі температури від них, але мають громіздку конструкцію та призначені для окремих елементів електротехніки [1: с. 252–257].

Проте повітряне охолодження не є достатньою мірою, оскільки не розрахована на температури набагато більше за 100°C , тому використовують також рідинні системи, які переносять тепло через циркуляцію рідини, яка охолоджується в спеціальних теплообмінниках. Відповідно до цього, такі засоби мають більш складну конструкцію та умови експлуатації [1: с. 263–264]. Аналогічним засобом є теплові труби – специфічні пристрої циркуляції, які мають теплопровідність вищу за електротехнічні елементи, мають різні елементи конструкції (сітка, пори, канавки, ребра тощо) та принципи роботи (рідинне, газове, фазово-рідинне тощо), а їхня експлуатація значно складніша [1: с. 273–277].

Основну роль у керуванні тепловими процесами мають теплові датчики (сенсори температури, термочутливі елементи тощо), які у різний спосіб перетворюють зміну температури в електричний сигнал [3: с. 4]. Вони дають змогу здійснювати

швидкий моніторинг і навіть регуляцію, якщо вони під'єднані до автоматичної системи. У сучасних інформаційних технологія (комп'ютерна техніка, портативні гаджети, освітні платформи тощо) теплові датчики інтегруються безпосередньо в процесори, відеокарти та інші компоненти, що дозволяє у режимі реального часу визначати теплові зміни та оптимізувати роботу електротехніки без додаткового обладнання [3: с. 4].

Основні засоби та принципи в теплових датчиках. Перший – термоелектричні датчики (термопари) функціонують завдяки ефекту Зеебека, коли в замкненому колі з різних металів виникає термо-ЕРС, що дозволяє застосовувати їх в різних середовищах, забезпечуючи надійність у складних умовах експлуатації [3: с. 21–24]. Другий – терморезистивні датчики, зокрема платинові, які широко використовуються в сучасних цифрових технологіях завдяки високій точності, стабільності та чутливості, оскільки їхня робота ґрунтується на зміні електричного опору від температури [4: с. 408–409]. Треті – напівпровідникові датчики, такі як діоди й транзистори, можуть інтегруватись безпосередньо в електричну схему, що дозволяє створювати компактні, точні та швидкодіючі системи термо-контролю, через перетворення тепла у частотний сигнал [2: с. 4, 8].

Висновки. Теплові явища є невід'ємним фактором роботи інформаційних технологій, що впливає на ефективність та стабільність електротехніки. На сьогодні існує багато різних засобів (повітря, рідина, конвекція тощо) для регуляції температури електричних елементів та систем. Подальший розвиток засобів охолодження пов'язаний як з удосконаленням теперішніх, так і з використанням нових, більш складних або непридатних засобів (рідкий азот, холодильні апарати тощо). Важливим напрямком є інтеграція ШІ та дистанційних засобів, що забезпечить автоматичний та швидкий контроль терморегуляції в різних умовах.

Список використаних джерел

1. Зінковський Ю. Ф. Проектування радіоелектронної апаратури : підручник / Ю. Ф. Зінковський, Л. О. Уривський; за ред. С. Я. Жука. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024. 390 с. – URL: <https://share.google/C6TY1gFtBphblic2I> (дата звернення: 17.04.2026)
2. Осадчук В. С., Осадчук О. В., Кравчук Н. С. Мікроелектронні сенсори температури з частотним виходом : монографія. Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2006. 162 с. – URL: https://ir.lib.vntu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/7754/%D0%9C_%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD_%20%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B8%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%20%D0%B7%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BC%20%D0%B2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC.pdf?sequence=1&isAllowed=y (дата звернення: 19.04.2026)
3. Методи і засоби спряження температурних сенсорів у мікропроцесорних вимірювальних комплексах : конспект лекцій / уклад. М. І. Паламар, Ю. В. Пастернак, М. О. Стрембіцький. Тернопіль : ТНТУ імені Івана Пулюя, 2015. 73 с. – URL: https://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/123456789/17269/5/Metody_i_zasoby_sprjazhennja_temperaturnyh_sensoriv_u_mikroprocesornyh_vymirjuvalnyh_kompleksah.pdf (дата звернення: 17.04.2026)
4. Поліщук Є. С. та ін. Метрологія та вимірювальна техніка : підручник / Є. С. Поліщук, М. М. Дорожовець, В. О. Яцук, В. М. Ванько, Т. Г. Бойко; за ред. Є. С.

Поліщука. Львів : "Бескид Біт", 2003. 544 с. – URL: <https://xn--e1ajqk.kiev.ua/wp-content/uploads/2019/12/Polishhuk-.S.-Metrologiya-ta-vimiryuvalna-tehnika-2003.pdf> (дата звернення: 17.04.2026)

Чаплигін А. О., Юрченко О.В.
ВИКОРИСТАННЯ ОНЛАЙН РЕСУРСІВ У ВИВЧЕННІ ТЕПЛОВИХ ЯВИЩ НА ПРИКЛАДІ ОСВІТНІХ ПЛАТФОРМ «LEARN CONCORD» ТА «3JCN PHYSICS SIMULATION»

*Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
e-mail: farstak.ryt@gmail.com, olha.yurchenko@hnpu.edu.ua*

Актуальність. Термодинаміка та її явища є складним розділом фізики, через абстрактність основних понять, складність математичного опису процесів та обмеження традиційних лабораторій. У сучасних умовах, цифровізація освіти та розвиток освітніх платформ набувають особливої актуальності, забезпечуючи проведення занять на високому рівні, оскільки їхнє використання дозволяє реалізувати дослідницько-орієнтоване навчання, підвищити мотивацію та забезпечити глибше розуміння термодинамічних процесів [4; 5].

Мета. Основна мета полягає в аналізі освітніх можливостей платформ «Learn Concord» та «3JCN Physics Simulation» у процесі вивчення теплових явищ, виявленні їхніх дидактичних особливостей та обґрунтування ефективності їх використання у навчанні.

Основний матеріал. Віртуальні симуляції є досить корисними засобами навчання, які дозволяють моделювати фізичні системи та спостерігати їхні процеси, змінювати параметри та проводити відповідні досліді. Їх використання допомагає підвищити наочність, розвиток дослідницьких умінь, виконувати складні експерименти у безпечній обстановці та при будь-яких умовах [4; 5]. Крім того, цифрові середовища сприяють формуванню когнітивних, практичних та аналітичних компетентностей учнів, сприяють розвитку STEM-орієнтованого мислення [4].

Однією з провідних освітніх платформ є «Learn Concord» (рис. 1), яке поєднує інтерактивні моделі, віртуальні лабораторії та інструменти аналізу даних, що особливо допомагає у дослідницько-орієнтованому навчанні. У межах вивчення термодинаміки, платформа дозволяє досліджувати основні закони теплопередачі: теплопровідність, конвекцію, випромінювання, теплообмін, аналіз характеристик різних матеріалів та конструкцій (рис. 2).

Рис. 1. Офіційна назва та логотип «Learn Concord».

Рис. 2. Приклади віртуальних симуляцій на сторінці «Learn Concord»

Суттєвим доповненням до нього є додаток «Energy2D» (рис. 3) – програма віртуальних лабораторій, що забезпечує створення власних моделей і комбінування різних закономірностей теплопередачі [3]. Поєднуючи ресурси від «Concord Consortium», можна використовувати різні інженерні моделі, які дають змогу аналізувати енергоефективність будівель, роботу різних систем, їхні теплові втрати, а також вивчати природні теплові процеси у різних масштабах, включаючи атмосферну та підземну [3], що робить їх відповідними до реального світу.

Рис. 3. Офіційна назва та сторінка Energy2D.

Іншою корисною платформою є «3JCN Physics Simulation» (рис. 4) – веб-орієнтоване середовище для інтерактивних демонстрацій фізичних процесів з високим рівнем візуалізації. У межах тематики «Теплові явища», воно охоплює: теплопередачу, нагрівання та охолодження, фазові переходи, основи МКТ, газові закони та закономірності, а також моделі теплових машин, зокрема циклу Карно (рис. 5).

Рис. 4. Офіційна назва та сторінка 3JCN Physics Simulation.

Рис. 5. Приклади віртуальних симуляцій на сторінці 3JCN Physics Simulation, цикл Карно представлений як «A Cyclic Process».

Головною особливістю платформи є можливість спостерігати мікроскопічний рух частинок, аналізувати графіки у реальному часі та використовувати ідеальні або наближенні до реальних моделі. Це забезпечує поєднання макро- та мікроскопічного опису явищ і процесів.

Порівнюючи ці платформи, можна сказати, що «Learn Concord» орієнтована переважно на інженерне моделювання, макроскопічні теплові процеси, міждисциплінарні природничі дослідження та аналіз енергетичних систем [3], а також має можливість для перекладу опису дослідів. Натомість, «3JCN Physics Simulation» зосереджена на мікроскопічних моделях, законах термодинаміки, фазових переходах та основних фізичних залежностях, має прості та зрозумілі демонстрації, однак пояснення до них тільки англійською. Обидві платформи містять велику кількість віртуальних симуляцій, тому слід обрати відповідні налаштування (рис. 6).

Рис. 6. Відповідні налаштування платформ: а) «Learn Concord», б) «3JCN Physics Simulation».

Висновки. Використання віртуальних симуляцій, зокрема платформ «Learn Concord» та «3JCN Physics Simulation», є ефективним засобом для підвищення якості навчального процесу. Вони сприяють розвитку дослідницьких, аналітичних і практичних компетентностей. Поєднання інженерно-прикладні моделі Learn Concord та фізико-теоретичне моделі 3JCN Simulation дозволяє набувати й використовувати знання та вміння в більшості дослідів, що наближені до реальних, розвивають вміння роботи з різними даними, а також виступають а також допомагають індивідуалізувати навчання. Це все в сукупності формує цілісне розуміння теплових процесів.

Список використаних джерел

1. Charles Xie, Interactive Heat Transfer Simulations for Everyone, The Physics Teacher, vol. 50, issue 4, pp. 237–240, 2012. – URL: https://www.researchgate.net/publication/258706720_Interactive_Heat_Transfer_Simulations_for_Everyone (дата звернення: 13.04.2026)
2. The Concord Consortium. Learn concord org. [Веб-платформа]. – URL: <https://learn.concord.org> (дата звернення: 13.04.2026)
3. Thomas Nguyen. 3JCN PHYSICS SIMULATION. [Веб-платформа]. – URL: https://www.new3jcn.com/thermo_category.html (дата звернення: 14.04.2026)
4. Демкова В. О., Мислицька Н. А. Вивчення ізопроцесів з використанням віртуальних симуляторів. *Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені М. Коцюбинського. Серія: Теорія та методика навчання природничих наук*, № 1. Вінниця, 2021. С. 49–59. – URL: <https://intranet.vspu.edu.ua/naturalscience/index.php/journal/article/view/4/4> (дата звернення: 12.04.2026)
5. Юрченко О. В., Ужва Н. М. Застосування on-line ресурсів при вивченні роботи теплової машини в інтегрованому курсі «Природничі науки». *ВОСЬМА МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ МОЛОДИХ УЧЕНИХ «ХАРКІВСЬКИЙ ПРИРОДНИЧИЙ ФОРУМ»*. (14-15 травня 2025 р.): збірник наукових праць. Харків: ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 2025. С. 360–361. – URL:

Чайка Т.О.

РОЛЬ БІОПРЕПАРАТІВ У ПІДВИЩЕННІ СТІЙКОСТІ АГРОЕКОСИСТЕМ ДО КЛІМАТИЧНИХ СТРЕСІВ

*Відокремлений структурний підрозділ «Аграрно-економічний фаховий коледж
Полтавського державного аграрного університету»
e-mail: chayka_ta@ukr.net*

Кліматична нестабільність, що проявляється у посиленні гідротермічних коливань вегетаційного сезону, є однією з визначальних загроз для стабільності сучасних агроecosистем. За прогнозами фахівців, абіотичні стресори здатні спричинити скорочення врожайності провідних культур до 70 % [1], що актуалізує пошук ефективних інструментів підвищення адаптивного потенціалу рослин. Особливу увагу дослідників привертають біопрепарати – препарати на основі живих мікроорганізмів або їхніх метаболітів, – що розглядаються як екологічно безпечна альтернатива синтетичним засобам захисту й стимуляції росту рослин [2].

Метою дослідження було обґрунтування ролі біопрепаратів різної функціональної дії – арбускулярних мікоризних грибів (АМГ), азотфіксуючих бактерій і мікробний біостимулятор із фітогормональною активністю – у підвищенні стійкості агроecosистеми до гідротермічних стресів, де продуктивність, якість насіння та фізіолого-біохімічний стан рослин розглядаються як інтегральні індикатори адаптивної відповіді системи на несприятливі умови середовища.

Польові дослідження проводили протягом 2022–2024 рр. в умовах Лівобережного Лісостепу України (Кременчуцький район Полтавської обл.) на ранньостиглому сорті сої Хорол за системою органічного землеробства [3]. Схема досліду охоплювала вісім варіантів: контроль (вода); Profix (*Bradyrhizobium japonicum*); Віолар (мікробний біостимулятор із фітогормональною активністю); Мікофренд (комплекс АМГ та ризосферних бактерій); а також їх попарні й трикомпонентне поєднання. Погодні умови вегетаційних сезонів характеризувалися значною варіабельністю: 2022 р. – сприятливий, 2023 р. – надзвичайно сприятливий, 2024 р. – стресовий з вираженим гідротермічним дефіцитом. Така контрастність умов дозволила об'єктивно оцінити стабілізуючу роль біопрепаратів.

За усіма дослідними показниками найвищу ефективність продемонструвало трикомпонентне поєднання Мікофренд + Profix + Віолар (схема 8). Урожайність за цього варіанта становила 3,15–3,57 т/га у сприятливі роки та 2,96 т/га у стресовому 2024 р., що перевищувало контроль на 40,6–59,1 %. Ключовим структурним чинником приросту врожайності виявилось збільшення кількості насінин з рослини (до 103–130 шт. проти 55–69 шт. на контролі), тоді як маса 1000 насінин зростала в меншому діапазоні (176–181 г проти 168–171 г на контролі), виконуючи стабілізуючу функцію. Відносна перевага комбінованої схеми була максимально вираженою саме у стресовому сезоні 2024 р., що свідчить про посилення синергетичного ефекту мікробного консорціуму за умов гідротермічного дефіциту.

Застосування біопрепаратів суттєво поліпшило якісний склад насіння. Вміст білка за схемою 8 досягав 40,66–43,85 % (перевищення контролю на 5,0–5,7 в.п.), вміст олії – 18,8–19,3 % (на 1,0–1,2 в.п. вище контролю), загального азоту – на 0,88–1,00 в.п. Показово, що на відміну від моноінокуляції ризобіями, яка супроводжується характерним перерозподілом асимілятів на користь білкової фракції та зниженням олійності, комбіновані варіанти частково нівелювали антагонізм між накопиченням білка та ліпідів. Це свідчить про здатність мікробного консорціуму оптимізувати загальний метаболізм рослини, а не лише окремі його ланки.

Аналіз фізіолого-біохімічних показників у фазі цвітіння (ВВСН 61) дозволив розкрити механізми, що забезпечують стресостійкість рослин. У посушливому 2024 р. на контролі фіксувалося різке погіршення водного стану рослин: відносний вміст води (ВВВ) у листках знижувався до 69,7 %, продихова провідність (ПП) – до 0,19 моль/м²·с, тоді як концентрація абсцизової кислоти (АБК) зростала до 8,5 нмоль/г, малонового діальдегіду (МДА) – до 17,93 мкг/г. За трикомпонентної схеми ці показники залишалися суттєво кращими: ВВВ – 91,9 % (зростання на 22,2 в.п.), МДА – 9,37 мкг/г (зниження на 47,7 %), АБК – 5,6 нмоль/г (зниження на 34,1 %), ПП – 0,39 моль/м²·с.

Кореляційний аналіз кількісно підтвердив ключову роль водного балансу у формуванні продуктивності сої. Встановлено тісний позитивний зв'язок між ВВВ і врожайністю ($r = 0,92$; $P < 0,001$), негативний – між МДА та врожайністю ($r = -0,67$; $P < 0,001$) і дуже тісну обернену кореляцію між АБК і ПП ($r = -0,98$; $P < 0,001$). Остання закономірність свідчить про визначальну роль АБК-залежних сигнальних каскадів у регуляції транспірації за гідротермічного стресу. Аналіз головних компонент підтвердив, що перша компонента (84,7 % сумарної дисперсії) відображає градієнт «водний баланс – оксидативний стрес», де вектори ВВВ, ПП і врожайності протиставляються векторам АБК і МДА.

Узагальнену модель взаємодії досліджуваних біопрепаратів та їхнього впливу на стійкість агроecosистеми представлено на рис. 1.

Рис. 1. Механізм підвищення стійкості агроecosистем за застосування біопрепаратів.

Отримані результати дозволяють стверджувати, що механізм дії комплексних біопрепаратів ґрунтується на синергетичному поєднанні щонайменше трьох ефектів: по-перше, покращення мінерального та водного живлення рослин завдяки АМГ (розширення поглинаючої поверхні кореневої системи, підвищення доступності фосфору); по-друге, інтенсифікація біологічної фіксації атмосферного азоту ризобіями; по-третє, оптимізація гормонального балансу завдяки фітогормональним регуляторам, що сприяє узгодженню ростових і захисних реакцій рослини. Синергія цих компонентів особливо виразно проявляється за умов гідротермічного стресу, коли індивідуальні ефекти кожного препарату виявляються недостатніми.

Таким чином, трирічні польові дослідження підтверджують, що цілеспрямоване застосування мікробних консорціумів у поєднанні з комплексом природних фітогормонів є ефективним інструментом підвищення стійкості агроєкосистем до кліматичних стресів. Комплексна система АМГ, ризобій і мікробного біопрепарату із фітогормональною активністю забезпечує стабілізацію продуктивності та підтримання якісних показників насіння сої в умовах органічного виробництва за контрастних гідротермічних умов. Одержані дані є підставою для рекомендації трикомпонентних систем біопрепаратів як практичного агрономічного інструменту адаптації виробництва сої до змін клімату.

Список використаних джерел

1. Erofeeva E.A. Hormetic effects of abiotic environmental stressors in woody plants in the context of climate change. *Journal of Forestry Research*. 2023. Vol. 34. P. 7–19.
2. Plant growth-promoting rhizobacteria eliminate the effect of drought stress in plants: a review / H.M. Ahmad et al. *Frontiers in Plant Science*. 2022. Vol. 13. 875774. <https://doi.org/10.3389/fpls.2022.875774>
3. Chaika T., Korotkova I., Liashenko V., Pospelova H., Onipko V. Abscisic acid and biopreparations as markers of organic soybean adaptation to hydrothermal stress. *Scientific Reports of the National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine*. 2025. Vol. 21 (3). P. 76–95. <https://doi.org/10.31548/dopovidi/3.2025.76>

Черкашина А.О., Юрченко О.В.

ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ТА ВИРОБНИЦТВА ОРГАНІЧНИХ НАПІВПРОВІДНИКІВ

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
e-mail: anastasiacherkashina39@gmail.com, olha.yurchenko@hnpu.edu.ua

Органічні напівпровідники - це матеріали на основі органічних (вуглецевих) сполук, які здатні проводити електричний струм завдяки особливій будові їхніх молекул. У таких речовинах електрони можуть переміщуватися через систему спряжених зв'язків (подвійних і одинарних) [1], що створює умови для електропровідності. Сьогодні ці матеріали активно використовуються в новітніх технологіях: дисплеях смартфонів, телевізорах, сонячних панелях, гнучкій електроніці. Вони відкривають можливості створення легких, тонких і навіть згинальних пристроїв, що є важливим кроком у розвитку техніки. Проте разом із перевагами виникає важлива проблема для природничих наук: чи є ці матеріали справді екологічно безпечними? Саме екологічний аспект - вплив на довкілля на всіх етапах життєвого циклу - є ключовим питанням цього реферату. У контексті викладання природничих дисциплін (фізики та хімії) важливо не лише пояснювати фізичні та хімічні основи новітніх матеріалів, а й формувати в учнів екологічне мислення та відповідальне ставлення до використання технологій.

Метою роботи є аналіз органічних напівпровідників як сучасних матеріалів для електроніки та оцінка їхнього впливу на довкілля на всіх етапах життєвого циклу – від синтезу та виробництва до експлуатації й утилізації. Також важливо показати, як ці знання можуть бути використані у навчальному процесі для формування цілісного уявлення про взаємозв'язок науки, техніки та екології.

Органічні напівпровідники відрізняються від традиційних (наприклад, кремнієвих) своєю природою. Вони складаються з великих молекул або полімерів, у яких електрони рухаються не так вільно, як у кристалічних решітках кремнію. До переваг можна віднести те що матеріали можуть згинатися без пошкодження, тому це дозволяє створювати гнучкі екрани та носиму електроніку. При цьому органічні сполуки легші за неорганічні матеріали. Органічні напівпровідники мають низьку

вартість виробництва та їх можна наносити у вигляді тонких плівок (наприклад, методом друку). До недоліків можна віднести слабку стабільність молекул тому що органічні сполуки легше руйнуються під дією зовнішніх факторів. Це пов'язано з нерівномірною провідністю (електрони рухаються менш ефективно, ніж у кремнії). Потенційно екологічну проблему закладає сама природа органічних матеріалів та робить їх менш довговічними. У навчанні це дає можливість інтегрувати знання з фізики та хімії, пояснюючи учням, як властивості речовин впливають не лише на технічні характеристики, а й на їхній вплив на довкілля.

На перший погляд, слово «органічні» може створювати враження екологічності, але це не зовсім так. У процесі синтезу часто застосовуються використання токсичних речовин, такі, як: органічні розчинники наприклад, хлоровані сполуки, каталізатори з важкими металами, леткі органічні речовини. Ці речовини випаровуються в атмосферу, потрапляють у воду накопичуються в екосистемах. Хоча органічні напівпровідники можна виготовляти при нижчих температурах все одно є енергетичні витрати, повний цикл виробництва синтез, очищення, нанесення все одно потребує значних енергетичних ресурсів. Працівники виробництва можуть піддаватися впливу токсичних речовин тому є вплив на людину, що підвищує ризик захворювань, вимагає додаткових заходів безпеки. Екологічність матеріалу потрібно оцінювати не лише за кінцевим продуктом, а за всім виробничим ланцюгом. Саме такі приклади доцільно використовувати на уроках, щоб формувати в учнів розуміння відповідального використання наукових досягнень і критичного мислення щодо поняття «екологічності».

Після завершення терміну служби електронні пристрої стають відходами. Це породжує складності переробки у органічних напівпровідників, де є поєднання з металами, пластиком, склом. Комплексна багаточасова комбінація ускладнює їх розділення і переробку, що приводить до накопичення електронних відходів. Як наслідок: зростання використання електроніки призводить до збільшення кількості сміття; перевантаження звалищ, де при розкладі можуть утворюватися токсичні гази та шкідливі органічні сполуки. Тому проблема є не лише в матеріалі, а в відсутності ефективної системи утилізації. У процесі навчання важливо акцентувати увагу учнів на проблемі електронних відходів та формувати екологічну культуру поведінки з технікою.

Органічні напівпровідники дуже чутливі до зовнішніх умов. Основними факторами руйнування є кисень = окиснення молекул, волога = порушення структури, УФ-випромінювання = руйнування хімічних зв'язків [1] та зниження ефективності пристроїв швидкий вихід з ладу, необхідність частішої заміни. Екологічною проблемою є короткий життєвий цикл означає більше виробництва, а тому більше відходів, більший вплив на природу. Цей аспект дозволяє на уроках показати причинно-наслідкові зв'язки між фізичними процесами та глобальними екологічними проблемами.

Сучасна наука активно працює над вирішенням цих проблем. Наприклад зелена хімія вона передбачає використання безпечних розчинників, мінімізацію відходів, енергоефективні процеси. Щоб уникнути проблеми розробляються нові матеріали такі як більш стабільні полімери, самовідновлювані матеріали - біорозкладні напівпровідники [2]. Створюються технології для переробки повторне використання компонентів, розкладу без шкоди для довкілля. Включення таких сучасних досягнень у навчальний процес сприяє підвищенню інтересу учнів до науки та формуванню екологічно свідомого покоління.

Майбутнє органічної електроніки залежить від інтеграції екологічних принципів у наукові дослідження. Органічні напівпровідники є одним із найперспективніших напрямів сучасної науки, оскільки дозволяють створювати нові типи електронних пристроїв. Проте їх розвиток супроводжується серйозними екологічними викликами.

[1] Головна проблема полягає в тому, що інноваційність технології не гарантує її безпечності для довкілля. Виробництво, використання та утилізація органічних напівпровідників можуть мати негативний вплив на природу. Таким чином, перед природничими науками стоїть важливе завдання знайти баланс між технологічним прогресом і збереженням довкілля. Це потребує комплексного підходу, який поєднує хімію, фізику, екологію та інженерію. [2]

У викладанні природничих наук це означає необхідність формування в учнів не лише предметних знань, а й екологічної свідомості, здатності оцінювати наслідки науково-технічного прогресу та приймати відповідальні рішення.

Список використаних джерел

1. Поплавко Ю. М., Ільченко В. І., Воронов С. А., Якименко Ю. І. Напівпровідники. - Київ: НТУУ «КПІ», 2010. URL: https://me.kpi.ua/downloads/Physical_material_science_4.pdf
2. Organic Semiconductors for a Sustainable Future. URL: <https://www.nature.com/articles/s44287-026-00277-8>

Чукардаш А. А.

КОМПОЗИТНІ МАТЕРІАЛИ НА ОСНОВІ ПЕКТИНУ

*Український державний університет імені Михайла Драгоманова
e-mail: 21fpgoe.a.chukardash@std.npu.edu.ua*

Робота присвячена комплексному дослідженню пектину як одного з найперспективніших природних полімерів XXI століття. В умовах глобального тренду на екологічність та біодеградабельність матеріалів, автор ставить за мету не просто описати теоретичні аспекти будови пектину, а експериментально підтвердити можливість його виділення та використання у створенні новітніх композитів.

Експериментальна частина дослідження була зосереджена на комплексному аналізі фізико-хімічних параметрів пектину, виділеного з плодів айви яблуневидної, що є актуальним завданням у контексті пошуку нових джерел біополімерів для сучасного матеріалознавства. Процес дослідження розпочався з етапу підготовки сировини та вибору оптимального методу гідролізу-екстракції, де ключовим реагентом було обрано ортофосфатну кислоту (H_3PO_4), яка, на відміну від традиційних мінеральних кислот, забезпечує м'якші умови розщеплення протопектинового комплексу та є безпечнішою з точки зору екологічних нормативів. У ході лабораторного експерименту встановлено, що вихід пектину становить 5,2% від сухої маси сировини, що є вагомим показником для айви та підтверджує доцільність використання саме кислотного методу екстракції. Отриманий пектин пройшов багатоступеневу процедуру очищення, що включала осадження етиловим спиртом, фільтрацію та висушування, після чого розпочався етап детальної ідентифікації його хімічного складу.

Одним із найважливіших етапів було визначення вільного карбоксильного складу та загальної кислотності. Цей показник прямо вказує на кількість незаміщених залишків галактуронової кислоти в головному ланцюзі полімеру, що безпосередньо впливає на його розчинність та реакційну здатність. Паралельно було проведено дослідження ступеня естерифікації, результати якого дозволили класифікувати отриманий зразок як низькометоксильований пектин, оскільки вміст метоксильних груп виявився нижчим за критичну межу 50%. Така характеристика визначає специфічний механізм гелеутворення: на відміну від високометоксильованих пектинів.

Особливу увагу в роботі приділено вивченню молекулярно-масових характеристик, оскільки довжина полімерного ланцюга визначає механічну міцність майбутніх матеріалів на його основі. Застосовуючи метод капілярної віскозиметрії за допомогою віскозиметра Оствальда, було виміряно час витікання розчинів пектину з

різною концентрацією. На основі отриманих даних побудовано графічну залежність. Використовуючи рівняння Марка-Куна-Хаувінка з відповідними константами для пектинових систем, було розраховано молекулярну масу, яка становила 96 761 Да. Цей результат свідчить про збереження високої міри полімеризації в процесі екстракції, що є доказом ефективності використання ортофосфатної кислоти як делікатного агента гідролізу.

Наступний блок досліджень стосувався поверхнево-активних властивостей пектину та його поведінки в розчинах з різним рівнем кислотності. Вимірювання поверхневого натягу в ацетатній буферній системі виявило чітку кореляцію між рН середовища та конформаційним станом макромолекул: при зміні кислотності відбувається зміна ступеня іонізації карбоксильних груп, що призводить до розгортання або згортання полімерного клубка, змінюючи тим самим в'язкість та вільну енергію поверхні.

Сукупність отриманих експериментальних даних дозволяє стверджувати, що пектин з айви яблуневої володіє унікальним набором властивостей: високою молекулярною масою у поєднанні з низьким ступенем естерифікації. Це відкриває широкі можливості для його модифікації шляхом створення інтерполімерних комплексів або композитів з наночастинками металів. У контексті професійної підготовки майбутнього вчителя хімії, проведення такого роду досліджень демонструє важливість інтеграції наукового пошуку в освітній процес, оскільки вивчення властивостей високомолекулярних сполук на прикладі доступної рослинної сировини дозволяє наочно продемонструвати учням зв'язок між будовою молекули та її макроскопічними властивостями.

Таким чином, наведені результати дослідження не лише мають самостійну наукову цінність у сфері хімії природних сполук, а й слугують доказовою базою для подальших розробок новітніх екологічно безпечних матеріалів, що є пріоритетом сучасної зеленої хімії. Всебічне вивчення отриманого зразка підтвердило, що айва є конкурентоспроможним джерелом пектину, а фізико-хімічні константи виділеної речовини дозволяють використовувати її як стабільну матрицю для біомедичних та технологічних потреб.

Список використаних джерел

1. Akman H.E., Boyar I., Gozlekci S., Saracoglu O., Ertekin C. Effects of Convective Drying of Quince Fruit (*Cydonia oblonga*) on Color, Antioxidant Activity and Phenolic Compounds under Various Fruit Juice Dipping Pre-Treatments. *Agriculture*. 2022. 12.1224. <https://doi.org/10.3390/agriculture12081224>
2. Baraiya K., Yadav VK., Choudhary N., Ali D., Raiyani D., Chowdhary VA., Alooparampil S., Pandya RV., Sahoo DK., Patel A., Tank JG. A Comparative Analysis of the Physico-Chemical Properties of Pectin Isolated from the Peels of Seven Different Citrus Fruits. *Gels*. 2023 Nov 16;9(11):908. <https://doi.org/10.3390/gels9110908>
3. Chandel V., Biswas D., Roy S., Vaidya D., Verma A., Gupta, A. Current Advancements in Pectin: Extraction, Properties and Multifunctional Applications. *Foods*. 2022. 11. 2683. <https://doi.org/10.3390/foods11172683>

Шульга О.В.
КОНЦЕПЦІЯ СУЧАСНОГО ВИКЛАДАННЯ ФІЗИКИ В УМОВАХ
ДИСТАНЦІЙНОГО ТА ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ У ПРИФРОНТОВИХ ЗОНАХ

Харківський національний педагогічний університету імені Г.С. Сковороди
e-mail: shura1979s@ukr.net

Науковий керівник: Масич В.В доктор педагогічних наук, професор,
завідувач кафедри фізики і хімії. Харківський національний педагогічний університету
імені Г.С. Сковороди

Сучасна українська освіта перебуває у стані активних змін, що зумовлено як загальносвітовими тенденціями цифровізації, так і складними умовами, пов'язаними з воєнними діями. Перехід до дистанційного та змішаного навчання особливо відчутний у прифронтових регіонах, де освітній процес часто переривається через повітряні тривоги, загрози безпеці або неможливість очного відвідування закладів освіти. У таких умовах ключовим завданням стає організація навчання, яке одночасно забезпечує безперервність освітнього процесу та безпеку учнів.

Фізика як навчальний предмет має практико-орієнтований характер і значною мірою залежить від експериментальної діяльності. Дослідження педагогічної практики показують, що значна частина навчального матеріалу з фізики (до 40–60%) засвоюється через виконання лабораторних робіт і спостереження явищ. Водночас у дистанційному форматі доступ до шкільних лабораторій суттєво обмежений або повністю відсутній, що негативно впливає на якість формування практичних умінь.

Це призводить до певних труднощів у розумінні складних тем і може негативно впливати на навчальну мотивацію учнів. У зв'язку з цим виникає потреба у впровадженні сучасних педагогічних і цифрових інструментів, таких як віртуальні лабораторії, інтерактивні симуляції, навчальні відеоматеріали та онлайн-платформи. Вони дозволяють частково компенсувати відсутність реального експерименту та підвищити наочність навчального матеріалу.

У прифронтових регіонах значення таких підходів є ще більш вагомим, оскільки тут необхідно поєднати вимоги безпеки з необхідністю забезпечення якісної освіти. Тому впровадження сучасних методів викладання фізики в умовах дистанційного та змішаного навчання є важливим чинником збереження рівня знань і підтримки інтересу учнів до природничих наук.

Теоретичні основи використання цифрових технологій в освіті висвітлені у працях В. Бикова, який розглядає освітнє середовище як відкриту, динамічну систему, здатну адаптуватися до змінних умов (Биков, 2010). Подібні ідеї щодо гнучкої організації навчання розвиває В. Кухаренко, який трактує дистанційну освіту як цілісну педагогічну систему зі своєю структурою, принципами та інструментами (Кухаренко, 2012).

Дистанційне навчання стало невід'ємною частиною сучасної освіти, особливо в умовах війни та інших кризових ситуацій. Цей підхід до навчання передбачає використання технологій для забезпечення навчального процесу без безпосереднього контакту між викладачем та учнями.

Визначення та принципи дистанційного навчання

Дистанційне навчання – це процес отримання знань, який здійснюється за допомогою електронних засобів комунікації. Головна мета цього методу – забезпечити доступ до освіти для всіх учнів, незалежно від їхнього місцезнаходження. Основні принципи дистанційного навчання включають:

- *адаптивність*: навчальні програми та матеріали можуть бути адаптовані під індивідуальні потреби учнів;
- *гнучкість*: учні можуть самостійно обирати час і місце навчання, що забезпечує зручність у плануванні;

- *інтерактивність*: використання відеоконференцій, чатових платформ та інших інтерактивних інструментів сприяє залученню учнів до навчального процесу.

Дистанційне навчання має безліч переваг, серед яких:

- *доступність*: учні можуть отримувати знання з будь-якої точки світу, що особливо важливо для мешканців віддалених або небезпечних регіонів;
- *економія часу*: відсутність необхідності у фізичному переміщенні до навчального закладу дозволяє заощаджувати час;
- *різноманітність* ресурсів: учні можуть використовувати численні онлайн-ресурси, що сприяє більш глибокому розумінню теми.

У дослідженнях, присвячених викладанню фізики, особливу увагу приділено поєднанню цифрових технологій та експериментальної складової навчання. Зокрема, І. Сліпухіна (2020) доводить ефективність використання віртуальних лабораторій для формування фізичних понять і розвитку експериментальних навичок. О. Ляшенко (2021) наголошує на необхідності адаптації методик викладання фізики до умов дистанційного навчання та сучасних освітніх викликів.

Міжнародні дослідження підтверджують ефективність застосування дослідницького підходу (inquiry-based learning) та STEM-орієнтованого навчання, які сприяють кращому розумінню складних фізичних явищ і процесів (Bates, 2019; Mooge & Kearsley, 2011). Окремо підкреслюється, що використання цифрових симуляцій та віртуальних експериментів дозволяє значною мірою компенсувати відсутність реального лабораторного обладнання.

Отже, сучасна модель викладання фізики в умовах дистанційного та змішаного навчання ґрунтується на поєднанні кількох взаємопов'язаних підходів:

- *компетентнісного*, спрямованого на формування ключових і предметних компетентностей;
- *діяльнісного*, який передбачає активну участь учнів у навчальному процесі;
- *STEM-підходу*, що інтегрує природничі науки, технології та практичну діяльність;
- *індивідуалізованого*, який враховує різний рівень підготовки учнів, освітні втрати та їхній психоемоційний стан.

В умовах прифронтових територій зазначені підходи потребують додаткової адаптації з урахуванням безпекових ризиків, обмеженого доступу до очного навчання та необхідності максимальної гнучкості освітнього процесу.

Серед сучасних інновацій у викладанні фізики особливе місце займають:

Віртуальні лабораторії та симуляції. Використання цифрових ресурсів дає можливість моделювати фізичні процеси та проводити експерименти в умовно-реальному середовищі. Це сприяє формуванню практичних умінь навіть за відсутності фізичного лабораторного обладнання (Сліпухіна, 2020). Прикладами таких ресурсів є PhET Interactive Simulations (<https://phet.colorado.edu/>), Physics Classroom (<https://www.physicsclassroom.com/>) та інші подібні платформи.

Мікронавчання та модульна організація матеріалу. Поділ навчального матеріалу на короткі змістові блоки дозволяє зменшити когнітивне навантаження та робить процес засвоєння більш поступовим і структурованим (Bates, 2019).

Домашні експериментальні завдання в межах дослідницького навчання. Виконання простих експериментів у побутових умовах сприяє розвитку дослідницьких умінь, критичного мислення та формуванню навичок наукового підходу до вивчення явищ (Ляшенко, 2021).

Формувальне оцінювання як інструмент підтримки навчального процесу. Сучасна система оцінювання передбачає не лише контроль знань, а й постійний зворотний зв'язок, який допомагає коригувати навчання та підтримувати мотивацію учнів (МОН, 2022).

Таким чином, викладання фізики в умовах дистанційного та змішаного навчання, особливо у складних умовах прифронтових регіонів, потребує системного

оновлення. Поєднання цифрових технологій, сучасних методик навчання та індивідуального підходу забезпечує ефективність освітнього процесу навіть у кризових обставинах.

Список використаних джерел

1. Bates, A. W. (2019). *Teaching in a digital age*. BCcampus.
2. Moore, M. G., & Kearsley, G. (2011). *Distance education: A systems view of online learning* (3rd ed.). Wadsworth.
3. Биков, В. Ю. (2010). *Моделі організаційних систем відкритої освіти*. Київ: Атіка.
4. Кухаренко, В. М. (2012). *Дистанційне навчання: умови застосування*. Харків: НТУ «ХП».
5. Сліпучіна, І. А. (2020). Використання віртуальних лабораторій у навчанні фізики. *Фізика та астрономія в школі*, 3, 12–15.
6. Ляшенко, О. І. (2021). *Методика навчання фізики в умовах дистанційної освіти*. Київ: Педагогічна думка.
7. Міністерство освіти і науки України. (2022). *Організація освітнього процесу в умовах воєнного стану*.

Наукове видання

**ДЕВ'ЯТА МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ МОЛОДИХ УЧЕНИХ
«ХАРКІВСЬКИЙ ПРИРОДНИЧИЙ ФОРУМ», 24 квітня 2026 р**

Збірник наукових праць

(електронне видання)

Відповідальний за випуск:

Комісова Т.Є.

Комп'ютерна верстка:

Винник О.Ф., Осинський М.І.

Коректор:

Мамотенко А.В.

Відповідальність за дотримання вимог академічної доброчесності несуть автори

Ум. друк. арк. 22,5

Електронне видання

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
вул. Алчевських, 29, м. Харків, 61002